

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI
TURKIY DAVLATLAR GEOGRAFUYA JAMIYATI
UFA FAN VA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
OZARBOYJON GEOGRAFIYA INSTITUTI
QOZON FEDERAL UNIVERSITETI**

**Казанский
федеральный
УНИВЕРСИТЕТ**

**«GEOGRAFIYA TA’LIMINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA YUQORI
MALAKALI PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI»**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

**«ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно-практической конференции

**«PROBLEMS OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED TEACHING STAFF IN THE
CONTEXT OF MODERNIZATION OF GEOGRAPHICAL EDUCATION»**

MATERIALS

of the international scientific and practical conference

2026-yil 23-24-aprel

I TOM

Jizzax-2026

UDK: 55 (09)

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari
Jizzax - 2026. - 440 bet.

Mas'ul muharrir:

G'o'dalov Mirkomil Ravshanovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasini mudiri, g.f.f.d., (PhD), dotsent

Tahrir hay'ati:

Xakimov K.M., Karimov I.E., Xoldorova G.M., Adilova O.A., Haydarova S.A.

Taqrizchilar:

Hikmatov Fazliddin Hikmatovich - geografiya fanlari doktori, professor
Abbasov Subxon Burxonovich - geografiya fanlari doktori, professor
Sharipov Shavkat Muxamajonovich - geografiya fanlari doktori, professor

Texnik sahifalovchi:

Murodullayev H.K.

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallariga oid mazkur to'plam, «**Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari**» eng zamonaviy metodlarini amaliyotga tadbiiq etilishiga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Shuningdek, to'plamda Yangi O'zbekistonda geografiya ta'limi sohasida amalga oshirilayotgan strategik vazifalar; tabiiy geografiya va geokologiyani tabiat hamda atrof-muhitni muhofaza qilishning dolzarb muammolari; mintaqalarni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy geografiya fanining ustuvor vazifalari; geografiya fani va ta'limida iqlimiy o'zgarishlar hamda suv muammolari bilan bog'liq innovatsion tadqiqotlar kabi yirik masalalarni ijobiy hal etishni nazariy jihatlari alohida ta'kidlangan.

Mazkur to'plam geograf, ekolog, gidrolog, iqlimshunos va iqtisodchi mutaxassislar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar hamda geografiya faniga qiziquvchi keng jamoatchilik uchun mo'ljallangan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalardagi ma'lumotlar, ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar javobgar.

<https://doi.org/10.55640/iscrc-3214>

Ilmiy-amaliy anjuman materiallari Jizzax davlat pedagogika universiteti Kengashining
2026-yildagi yig'ilishida muhokama qililib, nashrga tavsiya etilgan.

© Jizzax davlat pedagogika universiteti, 2026

© Geografiya kafedrasini, 2026

SO'Z BOSHI

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
rektori,
pedagogika fanlari doktori, professor
Maqsudjon Abdullayevich Yuldashevning
QUTLOVI*

*Assalomu aleykum. Hurmatli xalqaro
konferensiya ishtirokchilari, aziz
mehmonlar, muhtaram ustozlar, ilmiy
xodimlar va talabalar!*

Avvalo, Sizlarni, xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan muhtaram olimlarni, mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari, va boshqa ilmiy markazlardan kelgan barcha ilm ahli - olimlarni, soha mutaxassislarini Jizzax davlat pedagogika universitetiga xush kelibsiz deymen. Universitetimizning Geografiya kafedrasidan o'tkazilayotgan **«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari»** mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada faol ishtirokingiz uchun barchangizga samimiy minnatdorchilik bildiraman!

Hurmatli xalqaro anjuman ishtirokchilari, hammaga ma'lumki, mazkur konferensiyasining asosiy maqsadi Yangi O'zbekistonda geografiya ta'limi sohasida amalga oshirilayotgan institutsional va strategik vazifalarni, tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilishning dolzarb muammolarini, barqaror rivojlanishda geografiya fanining ustuvor vazifalarini muhokama qilish va ularning yechimini topishga qaratilgan.

Mazkur xalqaro anjumandan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri shuki, soha mutaxassislari o'zaro tajriba almashadi, mintaqalardagi fan va amaliyotda erishilayotgan yutuqlardan xabardor bo'lishadi, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini muhokama qilishadi hamda geografiya ta'limi sohasida yuqori salohiyatli mutaxassis kadrlarni tayyorlashga o'zining munosib hissasini qo'shadi. Eng muhimi, xalqaro anjumanga mamlakatimizning yetakchi geograf olimlari bilan birga yosh tadqiqotchilar ham o'zlarining ilmiy izlanish natijalarini taqdim etishadi.

Ishonchim komilki, konferensiya ishtirokchilari, oliy ta'lim tizimida geografiya fanlarini o'qitish va yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash muammolari yechimlarini belgilash maqsadida xalqaro va o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantiradilar, geografiya fani yutuqlarini amaliyotga joriy qilishda xalqaro hamkorlik istiqbollarini belgilab berish bo'yicha o'zlarining ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalarini ishlab chiqadilar.

Hurmatli anjuman ishtirokchilari, yana bir bor xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ishtirokchilariga samimiy minnatdorchilik bildiraman va konferensiya ishiga muvaffaqiyatlar tilayman.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ
ректора Джизакского
государственного педагогического
университета, доктора педагогических
наук, профессора Максуджона
Абдуллаевича Юлдашева

*Здравствуйте! Уважаемые участники
международной конференции,
уважаемые гости, уважаемые
преподаватели, научные работники и
студенты!*

Прежде всего, я хотел бы приветствовать Вас, уважаемых ученых из зарубежных стран, всех ученых и специалистов из высших учебных заведений и других научных центров нашей страны, в Джизакском государственном педагогическом университете. Я хотел бы выразить всем вам искреннюю благодарность за активное участие в международной научно-практической конференции на тему **«Проблемы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров в условиях модернизации географического образования»**, организованной кафедрой географии нашего университета!

Уважаемые участники международной конференции! Как всем известно, главная цель этой конференции - обсуждение и поиск решений институциональных и стратегических задач, реализуемых в сфере географического образования в Новом Узбекистане, актуальных проблем охраны природы и окружающей среды, а также приоритетных задач географии в устойчивом развитии.

Одной из главных целей этой международной конференции является обмен опытом между специалистами в данной области, ознакомление с достижениями науки и практики в регионах, обсуждение путей устранения существующих недостатков и внесение достойного вклада в подготовку высококвалифицированных специалистов в области географического образования. Самое главное, на международной конференции молодые исследователи, наряду с ведущими географами нашей страны, представят результаты своих научных исследований.

Уверен, что участники конференции будут и дальше развивать международное и взаимовыгодное сотрудничество в целях выявления решений проблем преподавания географии в системе высшего образования и подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, а также разработают свои научно обоснованные предложения и рекомендации по определению перспектив международного сотрудничества в реализации достижений географии на практике.

Уважаемые участники конференции, еще раз искренне благодарю участников международной научно-практической конференции и желаю ей успехов.

INTRODUCTION

GREETINGS

by the rector of Jizzakh State Pedagogical University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Maqsudjon Abdullayevich Yuldashev

Hello! Dear participants of the international conference, dear guests, respected teachers, scientific workers and students!

First of all, I would like to welcome you, respected scientists from foreign countries, all scientists and specialists from higher educational institutions and other scientific centers of our country, to Jizzakh State Pedagogical University. I would like to express my sincere gratitude to all of you for your active participation in the international scientific and practical conference on the topic “**Problems of training highly qualified pedagogical personnel in the conditions of modernization of geography education**” held by the Department of Geography of our university!

Dear participants of the international conference, as everyone knows, the main goal of this conference is to discuss and find solutions to the institutional and strategic tasks being implemented in the field of geography education in New Uzbekistan, the urgent problems of nature and environmental protection, and the priority tasks of geography in sustainable development.

One of the main goals of this international conference is that specialists in the field will exchange experience, become aware of the achievements in science and practice in the regions, discuss ways to eliminate existing shortcomings, and make a worthy contribution to the training of highly qualified specialists in the field of geography education. Most importantly, young researchers, along with leading geographers of our country, will present the results of their scientific research at the international conference.

I am confident that the participants of the conference will further develop international and mutual cooperation in order to identify solutions to the problems of teaching geography in the higher education system and training highly qualified pedagogical personnel, and will develop their scientifically based proposals and recommendations on defining the prospects for international cooperation in implementing the achievements of geography in practice.

Dear participants of the conference, once again I sincerely thank the participants of the international scientific and practical conference and wish the conference success.

1-SEKSIYA

1-СЕКЦИЯ

1-SECTION

YANGI O'ZBEKISTONDA GEOGRAFIYA TA'LIMI SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN STRATEGIK VAZIFALAR

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

STRATEGIC OBJECTIVES IMPLEMENTED IN THE FIELD OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE NEW UZBEKISTAN

**ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Панасюк Михаил Валентинович

*доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета,
кафедра географии и картографии, ул.Кремлевская, д. 6/20, 420008, Казань, Россия*

E-mail: mp3719@yandex.ru

Пудовик Елена Михайловна

*кандидат географических наук, заведующая кафедрой географии и картографии
Казанского федерального университета,*

ул.Кремлевская, д. 6/20, 420008, Казань, Россия

E-mail: epudovic@mail.ru

Антипов Александр Владиславович

*аспирант кафедры географии и картографии Казанского федерального университета,
ул.Кремлевская, д. 6/20, 420008, Казань, Россия*

E-mail: sasha.antipov031000@mail.ru

**TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF GEOINFORMATION
TECHNOLOGIES: EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE MASTER'S
PROGRAM AT KAZAN FEDERAL UNIVERSITY**

Panasyuk Mikhail Valentinovich

*Doctor of Geographical Sciences, Professor, Kazan Federal University, Department of
Geography and Cartography, ul. Kremlevskaya, 6/20, 420008, Kazan, Russia*

E-mail: mp3719@yandex.ru

Pudovik Elena Mikhailovna

*Candidate of Geographical Sciences, Head of the Department of Geography and
Cartography, Kazan Federal University, ul. Kremlevskaya, 6/20, 420008, Kazan, Russia*

E-mail: epudovic@mail.ru

Antipov Alexander Vladislavovich

*Postgraduate Student, Department of Geography and Cartography, Kazan Federal
University, ul. Kremlevskaya, 6/20, 420008, Kazan, Russia*

E-mail: sasha.antipov031000@mail.ru

**GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MUTAXASSISLARNI
TAYYORLASH: QOZON FEDERAL UNIVERSITETINING MAGISTRLIK
DASTURINI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI**

Panasyuk Mixail Valentinovich

*geografiya fanlari doktori, Qozon federal universiteti professori, geografiya va kartografiya
kafedrasi, Kreml ko'chasi, 6/20, 420008, Qozon, Rossiya*

E-mail: mp3719@yandex.ru

Pudovik Yelena Mixaylovna

*geografiya fanlari nomzodi, Qozon federal universitetining geografiya va kartografiya
kafedrasi mudiri, Kreml ko'chasi, 6/20, 420008-uy, Qozon, Rossiya*

E-mail: epudovic@mail.ru

Antipov Aleksandr Vladislavovich

Qozon federal universitetining geografiya va kartografiya kafedrasi aspiranti, Kreml

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax
ko'chasi, 6/20, 420008-uy, Qozon, Rossiya
E-mail: sasha.antipov031000@mail.ru

Аннотация: В статье представлен опыт реализации магистерской программы «Геоинформационные системы в науках о Земле» по направлению 05.04.03 «Картография и геоинформатика» в Казанском федеральном университете. Авторами проведён анализ структуры учебного плана, системы профессиональных компетенций и применяемых образовательных технологий. Программа включает дисциплины по продвинутому ГИС, дистанционному зондированию Земли, космическим и БПЛА-технологиям, проектированию геоинформационных систем, искусственному интеллекту и большим данным. Особое внимание уделено практико-ориентированному подходу через сотрудничество с организациями-партнёрами и производственные практики. Результаты реализации программы демонстрируют её высокую эффективность, подтверждаемую востребованностью выпускников на рынке труда и их успешным трудоустройством в сфере геоинформационного обеспечения различных отраслей.

Ключевые слова: геоинформационное картографирование, образование, ГИС.

Abstract: The article presents the experience of implementing the Master's program "Geoinformation Systems in Earth Sciences" in the field of study 05.04.03 "Cartography and Geoinformatics" at Kazan Federal University. The authors conducted an analysis of the curriculum structure, the system of professional competencies, and the educational technologies used. The program includes courses on advanced GIS, remote sensing of the Earth, space and UAV technologies, geoinformation systems design, artificial intelligence, and big data. Particular attention is paid to the practice-oriented approach through cooperation with partner organizations and industrial placements. The program's implementation results demonstrate its high efficiency, confirmed by the graduates' demand in the labor market and their successful employment in the field of geoinformation support for various industries.

Keywords: geoinformation mapping, education, GIS.

Annotatsiya: Maqolada qozon federal universitetida 05.04.03 "kartografiya va geoinformatika" yo'nalishi bo'yicha "yer fanlaridagi geoaxborot tizimlari: magistrlik dasturini amalga oshirish tajribasi keltirilgan. Mualliflar o'quv dasturining tuzilishini, kasbiy kompetensiyalar tizimini va qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalarini tahlil qildilar. Dastur ilg'or GIS, yerni masofadan zondlash, kosmik va UAV texnologiyalari, geoaxborot tizimlarini loyihalash, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar fanlarini o'z ichiga oladi. Hamkor tashkilotlar va ishlab chiqarish amaliyotlari bilan hamkorlik qilish orqali amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvga alohida e'tibor qaratilgan. Dasturni amalga oshirish natijalari uning yuqori samaradorligini namoyish etadi, bu bitiruvchilarning mehnat bozorida talabchanligi va ularning turli sohalarni geoaxborot ta'minoti sohasida muvaffaqiyatli ishga joylashishi bilan tasdiqlanadi.

Kalit so'zlar: geoaxborot xaritasi, ta'lim, GIS.

ВВЕДЕНИЕ. Геоинформационные технологии - динамично развивающееся междисциплинарное направление, интегрирующее картографию, геоинформатику, дистанционное зондирование Земли и смежные области знания. Это направление объединяет методы геоинформационного анализа, фотограмметрии, космических и БПЛА-технологий, обеспечивая качественно новый уровень создания, обработки и представления пространственной информации [1, 2, 5, 6].

Сфера применения современных геоинформационных технологий охватывает территориальное планирование, кадастровую деятельность, техническую инвентаризацию объектов недвижимости, землеустроительные работы, а также проектирование в области строительства, сельского хозяйства и лесного хозяйства [3]. Практическая деятельность организаций-партнеров кафедры предполагает применение широкого спектра методов: создание цифровых карт, проектирование геоинформационных систем, работа с данными дистанционного зондирования, построение серверных ГИС-решений и применение методов геостатистики. Это обуславливает устойчивый социальный заказ на подготовку квалифицированных специалистов в области картографии и геоинформатики.

В ответ на указанный спрос кафедра географии и картографии Казанского федерального университета реализует образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 05.04.03 - «Картография и геоинформатика», программа «Геоинформационные системы в науках о Земле». Учебный план включает специализированные дисциплины, отражающие современные тенденции развития геоинформационных технологий: «Геоинформационные системы. Продвинутый уровень», «Дистанционное зондирование Земли», «Космические и БПЛА-технологии», «Проектирование геоинформационных систем», «Искусственный интеллект и большие данные» и другие, обеспечивающие комплексную подготовку специалистов, способных решать задачи геоинформационного обеспечения в различных отраслях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящей работе проведён анализ структуры и содержания магистерской образовательной программы «Геоинформационные системы в науках о Земле», реализуемой кафедрой географии и картографии Казанского федерального университета, с точки зрения формирования у выпускников профессиональных компетенций в области современных геоинформационных систем. Рассмотрены состав и взаимосвязь дисциплин учебного плана, система профессиональных компетенций, а также применяемые образовательные методы и технологии [4].

Учебный план магистерской программы объединяет профильные дисциплины, охватывающие ключевые направления геоинформатики, - от продвинутой работы в ГИС и пространственного анализа до дистанционного зондирования, проектирования и администрирования геоинформационных систем, применения методов искусственного интеллекта, - а также общенаучные и методологические курсы («Методология научного исследования», «Философские проблемы естествознания», «Правовая и нормативно-техническая база картографии и геоинформатики», «Методы и технологии управления проектами» и др.), формирующие у магистрантов комплексное научное мировоззрение и управленческие навыки.

Система профессиональных компетенций программы включает семь компетенций, ориентированных как на совершенствование владения методами сбора, обработки и анализа геопространственной информации, так и на развитие способности выявлять и решать актуальные проблемы картографического и геоинформационного обеспечения различных сфер деятельности:

ПК-1 Способен использовать знания о современных теоретических концепциях, проблемах и перспективах развития картографии, аэрокосмического зондирования, геоинформатики, геоинформационного картографирования;

ПК-2 Способность интегрировать методы фотограмметрии и продвинутой геодезии для получения, обработки и анализа пространственных данных с целью создания высокоточных картографических материалов и трехмерных моделей объектов. Умение использовать современные технологии и инструменты, такие как GNSS, аэрофотосъемка, а также специализированное программное обеспечение для обработки данных. Знание принципов геометрической интерпретации изображений и геодезических измерений;

ПК-3 Способность применять современные космические и беспилотные летательные аппараты для получения, обработки и анализа данных дистанционного зондирования Земли с целью решения задач в области мониторинга окружающей среды, управления природными ресурсами и градостроительства. Знание методов интерпретации данных дистанционного зондирования и их применения для создания картографических материалов и моделей;

ПК-4 Способность разрабатывать, внедрять и администрировать серверные геоинформационные системы с использованием современных методов и технологий для эффективного управления, хранения и анализа пространственных данных;

ПК-5 Сспособен интегрировать и анализировать пространственные данные, используя статистические методы и инструменты геоинформационных систем;

ПК-6 Сспособен применять методы и технологии, используемые в кадастровой деятельности, включая сбор, обработку и анализ пространственных данных о земельных участках и их характеристиках;

К-7 Сспособен работать с методами искусственного интеллекта (ИИ) и анализировать большие данные, понимать принципы работы алгоритмов ИИ и их применения, уметь собирать, хранить и обрабатывать большие объемы данных с использованием современных технологий, применять методы и алгоритмы машинного обучения.

Важной особенностью разработанной системы курсов является многообразие применяемых образовательных и геоинформационных технологий: каждый курс предоставляет возможность освоения широкого спектра профессиональных навыков в среде различных ГИС и может быть адаптирован для очной, дистанционной и смешанной форм обучения. Ряд дисциплин включает практические занятия в формате кейсов от работодателей - например, в курсе «Геоинформационное обеспечение территориального планирования» предусмотрен заключительный блок «Кейс от работодателя», реализуемый в формате мастер-класса совместно с ООО «ГК-групп».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Необходимость формирования указанных профессиональных компетенций и потенциал современных образовательных технологий обусловили создание целостной системы специализированных дисциплин магистерской программы. Профильные курсы могут быть сгруппированы в несколько тематических блоков, каждый из которых обеспечивает развитие определённого направления профессиональной подготовки.

Блок ГИС-технологий и проектирования. Дисциплины «Геоинформационные системы. Продвинутый уровень», «Геоинформационный анализ», «Проектирование геоинформационных систем» и «Геоинформационные технологии в кадастровой деятельности» обеспечивают углублённое овладение инструментарием ArcGIS и ГИС «Панорама», методами пространственного анализа, а также навыками проектирования

ГИС и их применения в кадастровой сфере. Курс «Методы и технологии администрирования геоинформационных систем» дополняет данный блок компетенциями в области развёртывания и сопровождения ГИС-инфраструктуры.

Блок серверных и интернет-технологий. Дисциплины «Серверные геоинформационные системы» и «Интернет-технологии в геоинформатике» формируют навыки работы с серверными ГИС-решениями для централизованного хранения пространственных данных, а также умения создавать и публиковать геоинформационные ресурсы в веб-среде - что особенно актуально в условиях распространения облачных геосервисов.

Блок пространственного анализа и территориального планирования. Курсы «Геоинформационное обеспечение территориального планирования», «Практикум по пространственному анализу» и «Геостатистика» направлены на овладение методами пространственного и статистического анализа, а также навыками разработки геоинформационного обеспечения для задач управления территориями.

Блок дистанционного зондирования и геодезии. Дисциплины «Фотограмметрия. Продвинутый уровень», «Геодезия. Продвинутый уровень», «Космические и БПЛА-технологии» и «Дистанционное зондирование Земли» обеспечивают углублённое освоение методов сбора пространственных данных - от работы с БПЛА и дешифрирования аэрокосмических снимков до высокоточных геодезических измерений.

Блок искусственного интеллекта. Дисциплина «Искусственный интеллект и большие данные» и факультативный курс «Нейронные сети» знакомят магистрантов с методами машинного обучения и обработки больших массивов геопро пространственной информации, отвечая тенденциям цифровизации и автоматизации в геоинформатике.

Существенную роль в закреплении практических навыков играют производственные практики на базе организаций-партнёров кафедры - ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан», филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан», ООО «Геоконсалтинг», ООО «ГК-групп» и др. По результатам практик многие студенты получают предложения о трудоустройстве ещё до завершения обучения.

ВЫВОДЫ. Разработанная система образовательных решений в области геоинформационных технологий продемонстрировала свою высокую эффективность, способствуя формированию устойчивого партнёрства с ведущими российскими и региональными организациями. Активное участие партнёров в совершенствовании учебных планов и их представительство в Государственной аттестационной комиссии подтверждают валидность разработанной программы и качество подготовки выпускников. Показательным является тот факт, что нередко выпускники получают предложения о трудоустройстве ещё до защиты квалификационных работ, что свидетельствует о практической востребованности сформированных компетенций.

Карьерные достижения выпускников программы - занятие ими руководящих позиций в течение нескольких лет после окончания обучения - косвенно подтверждают высокий уровень их профессиональной подготовки и способность к решению сложных задач геоинформационного обеспечения. Накопленный опыт реализации программы убедительно демонстрирует, что профессиональные навыки выпускников пользуются устойчивым спросом на рынке труда в сфере картографии и геоинформатики.

Ускоряющиеся темпы цифровизации, возрастающие требования к качеству пространственной информации и продуктов цифровой картографии формируют перспективы долгосрочного спроса на квалифицированных специалистов-картографов и геоинформатиков.

Образовательные решения кафедры географии и картографии Казанского федерального университета последовательно ориентированы на удовлетворение этого спроса и подготовку специалистов, способных эффективно применять современные геоинформационные технологии в различных отраслях народного хозяйства, наук о Земле и градостроительстве, что определяет их значимость как для развития отечественной науки и практики, так и для подготовки нового поколения геоинформатиков, способных решать актуальные задачи пространственного анализа и цифрового картографирования.

Список литературы:

1. Епринцев С.А., Шекоян С.В. Геоинформационное картографирование урбанизированных территорий как механизм социально-экологического мониторинга. Экология. Экономика. Информатика. Серия: геоинформационные технологии и космический мониторинг, 2019. №4. С.25-28.

2. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С., Заварзин А.В., Лурье И.К., Рыльский И.А., Трофимов А.М., Флейс М.Э., Яровых В.Б. Основы геоинформатики. Учебное пособие для вузов. В 2-х книгах. Книга 1. М.: Академия, 2004. 352 с.

3. Лурье И.К. Геоинформационные методы в географических исследованиях и образовании. География, общество, окружающая среда: развитие географии в странах Центральной и Восточной Европы: Тез. докл. Ч. 2. Калининград: Издательство Калининградского государственного университета, 2001. С. 94-95.

4. Панасюк М.В., Пудовик Е.М. Магистерская программа «Геоинформационные и космические технологии в экономике и управлении. Экономика в меняющемся мире: III Всероссийский экономический форум с международным участием (Казань, 17-26 апреля 2019 г.): сб. научных статей. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2019. С.11 - 14. 51.

5. Эйриян Г.Н. Беспилотники: взгляд с позиции земельного законодательства. Lex russica (Русский закон), 2020. Т. 73. № 10. С. 63-72. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.167.10.063-072.

6. Panasyuk M.V., Pudovik E.M. Geoinformation support for analysis of marine economic activities of Russian regions. Ad Alta-journal of interdisciplinary research, 2020. V.10, Iss.2. P.76-79.

EXAMINING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE POLICIES IN EDUCATION: A COMPARATIVE PERSPECTIVE FROM CHINA, UAE, AND THE USA

Rajabova Dilovar

Dilara Kamil

MARMARA UNIVERSITY, TURKEY

Abstract: *This study presents a comparative analysis of national policies on Generative Artificial Intelligence (AI) across three countries: China, the United Arab Emirates (UAE), and the USA. Utilising Qualitative Comparative Analysis (QCA), the research investigates these*

nations' responses to Generative AI in higher education settings and explores the diversity in their approaches. While all three countries demonstrate a positive stance towards Generative AI in higher education, the UAE and the USA prioritise a human-centered approach and provide direct guidance in teaching and learning. In contrast, China prioritises national security concerns, with its guidelines focusing more on the societal level rather than being specifically tailored to education. Furthermore, despite all three countries emphasising diversity, equity, and inclusion (DEI), their success rate in discussing or implementing measures to address the digital divide is notably low. This study enriches the existing literature by offering a partial comparative analysis of attitudes and policies towards Generative AI in higher education within these countries, providing policymakers with a global perspective to ensure that policies in this domain promote inclusion rather than exclusion.

Introduction. Technological advancements have accelerated the integration of artificial intelligence (AI) into education systems, bringing forth widespread changes ranging from learning processes to the redefinition of teacher roles. Notably, Generative Artificial Intelligence (AI) technologies such as ChatGPT, Bing, and Co-Pilot have become effective tools capable of producing human-like outputs (Bandi et al., 2023; Chan, 2023). Since OpenAI's release of ChatGPT in late November 2022, Generative AI has not only become a public sensation but also a transformative force in various sectors, including healthcare, finance, and entertainment, significantly impacting higher education in particular (Firaina & Sulisworo, 2023). Discussions regarding the role of generative AI in higher education are becoming increasingly intense. Research indicates that tools like ChatGPT can support educators in developing instructional materials, analysing student data, identifying learning patterns, and improving teaching strategies (Kooli, 2023; Latif et al., 2023). Furthermore, their benefits in enhancing accessibility and inclusivity for students with disabilities are recognized (Kasneji et al., 2023). Despite these benefits, concerns are growing regarding the implementation of Generative AI in academic settings due to the risks of problematic content, bias, and the dissemination of harmful assumptions that could negatively affect all stakeholders in education (Li et al., 2023; Li et al., 2024). Consequently, educational institutions worldwide have adopted diverse stances towards Generative AI, ranging from complete prohibition to enthusiastic adoption (Holmes & Miao, 2023). Internationally, UNESCO has taken a leading role in regulating AI in education. In 2023, UNESCO published *Guidance for Generative AI in Education and Research*, designed to assist countries in formulating both long-term and immediate policies and to ensure that Generative AI adheres to a human centered approach. This guide complements the previously published "Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policymakers" released in 2021. The European Union has also acted proactively, publishing resources such as *Ethical Guidelines on the Use of AI and Data in Teaching and Learning*.

Digitalisation, from its inception, has become one of the most defining dynamics of societal transformation on a global scale. At the core of this transformation, artificial intelligence (AI) technologies are rapidly penetrating and becoming a decisive element not only in the production and service sectors but also in education systems. Wide-ranging changes are observed, extending from the individualisation of learning processes to the redefinition of teacher roles, the automation of assessment systems, and the digitalisation of lifelong learning. From this perspective, a comparative examination of how leading countries integrate AI into their education systems is imperative for understanding the future of educational policies

worldwide and for shaping and developing new paradigms within each country's existing education systems.

Countries' Strategies and Research Aim. Countries such as the USA, China, and the United Arab Emirates (UAE), which are leaders in digital technologies, are making rapid decisions in this regard. Their strategies include both common and specific aspects regarding pedagogical approaches and system-level implementation mechanisms and models. It is important to note that each country integrates AI into its education system in a unique way, consistent with its own cultural, economic, and political context.

This research aims to conduct a comparative analysis of AI usage strategies in the USA, China, and the UAE across four fundamental educational stages, extending from preschool to university and professional development phases. In this context, the national strategy documents, educational technology applications, and teacher training policies of these countries will be analysed to provide implications for developing countries like Uzbekistan. The primary objective of the research is to present a multidimensional analysis that can contribute to an ethical, inclusive, and pedagogically sound digital educational transformation.

Research Questions. This study investigates national strategies and perspectives on Generative Artificial Intelligence in education across three leading countries: the USA, China, and the United Arab Emirates (UAE). Within this framework, the study aims to address the following questions:

1. What are the key objectives and policies included in the national education strategies of the USA, China, and the UAE regarding the integration of Generative Artificial Intelligence into educational processes?
2. How do these countries utilise Generative Artificial Intelligence technologies across different educational levels, from preschool to higher education and professional development stages? What are the commonalities and differences in these applications?
3. What types of training and professional development policies are implemented in the USA, China, and the UAE to enable teachers to effectively use Generative Artificial Intelligence? What can be said about the adequacy and effectiveness of these policies?
4. What are the ethical challenges encountered in the integration of Generative Artificial Intelligence into education systems (e.g., bias, data privacy, academic integrity), and what are the solution mechanisms developed by these countries to address these issues?
5. Given the successes and challenges in Generative Artificial Intelligence integration in the USA, China, and the UAE, what lessons can be drawn for developing countries like Uzbekistan, and what policy recommendations can be offered?

Definitions. In this study, it is crucial to clarify two key concepts for examining the role of Generative Artificial Intelligence (AI) in education: **Generative AI** and **Generative AI Policies**.

Generative Artificial Intelligence (Generative AI). As defined by UNESCO in 2023, "Generative AI" refers to "an artificial intelligence (AI) technology that automatically produces content in response to speech interfaces written in natural language" (p.8). This includes the generation of new content such as texts, images, videos, music, and software code written in natural language. Our study adheres to UNESCO's comprehensive definition of Generative AI.

Generative AI Policies. **Generative AI policies** encompass the rules, guidelines, and frameworks that regulate the development, distribution, and use of Generative AI technologies. These policies operate at multiple levels, including international, national, and sector-specific

standards. In our study, we specifically address Generative AI policies, particularly those related to higher education, which include both mandatory regulations and non-binding recommendations established by national authorities.

Methodology. In this study, the **Qualitative Comparative Analysis (QCA)** method was adopted to examine the Generative Artificial Intelligence (AI) policies of three different countries: China, the United Arab Emirates (UAE), and the United States of America (USA). QCA stands out as a case-sensitive, set-theoretic method that is successful in analysing complex phenomena in specific cases (Thomann, 2020).

These countries were selected as a representative sample due to their differing approaches and contexts in the use of educational technologies. **China** is advancing large-scale online education and AI integration under national directives, adopting a unique approach. The **UAE** has launched a comprehensive digital transformation policy to revitalise its education and economy. Meanwhile, the **USA** has a highly developed educational technology market with advanced Generative AI applications in education.

The primary goal of QCA is to identify significant patterns or phenomena that require explanation (Schneider, 2016; Thomann & Maggetti, 2020). This study specifically aims to investigate how the three aforementioned countries have developed a policy framework for Generative AI in education. Our focus will be on the comparative analysis of policies published by the Ministries of Education (or relevant government authorities) in each country.

Data Analysis. The analysis of the collected data was structured in two comparative steps. In the first step, the **contexts of the Generative Artificial Intelligence policies** of the examined countries were compared. In the second step, the focus shifted to the **contents of these policies**.

The researchers identified key thematic concepts such as a “**human-centered**”, “**stance**”, “**teaching and learning**”, and “**diversity, equity, and inclusion (DEI)**” to guide their analysis. Within the framework of these defined thematic concepts, both **inductive** (making general inferences from data) and **deductive** (examining data with predetermined concepts) reasoning were employed. The analysis process is inherently iterative, involving a continuous interaction and feedback loop between theoretical concepts and empirical evidence (Thomann & Maggetti, 2020). This iterative approach ensured a deep understanding of the policies and enabled a comprehensive comparative analysis.

Findings. Comparison of Contexts: Publication Time and Issuing Authorities.

In terms of the publication times of the examined documents concerning Generative Artificial Intelligence (AI) policies, **China, the United Arab Emirates (UAE), and the United States of America (USA)** are situated within a similar timeframe. While the relevant US documents were published in 2025, those from China and the UAE were also released in 2025. This proximate timeframe indicates a simultaneous global need to address the potential and challenges of Generative AI in education.

Regarding the issuing authorities, the responsibility in all three countries is similar, with all documents originating from **national education authorities**. The USA's national education strategies are typically guided by frameworks established by the Department of Education and relevant federal agencies. Similarly, the UAE's national education strategies have been developed under the leadership of the Ministry of Education, aligned with its digital transformation goals. Notably, **China's guidelines** present a distinct difference; these guidelines are the product of a **joint effort** published by the Ministry of Education along with

seven other departments. This indicates that China's approach to integrating Generative AI in education is more comprehensive and benefits from support across various government layers. Furthermore, documents published in 2021 by the Ministry of Digital Development and Communications (MDDC, n.d.) in the UAE outlined plans for adopting AI as part of national goals to transform into an e-nation by 2050. This further suggests that the UAE considers AI integration in education as part of a broader digital transformation strategy. The UAE's pioneering role in this field is also demonstrated by its establishment of **the world's first Ministry of Artificial Intelligence in 2017**, followed by the opening of **Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in 2019**. These institutions serve as concrete indicators of the UAE's strategic approach to AI and its leadership aspirations in this domain.

Target Audiences, Technology Focus, and Educational Stages. The Generative Artificial Intelligence (AI) policies of the examined countries show significant differences in terms of their target audiences, technology focus, and covered educational stages.

In **China**, documents related to Generative AI primarily target **service providers and Generative AI users**. This reflects China's emphasis on technology development and dissemination. The **United Arab Emirates (UAE)**, on the other hand, mainly targets **AI users and learners** in its documents, putting forth a broad vision with phrases such as "the use of AI in lifelong education" (source to be cited). This approach indicates that the UAE encourages individuals to benefit from AI in their continuous learning journeys. In contrast, **US** policies cater to a broader audience, including **teachers, educational leaders, policymakers, researchers, and both innovators and educational technology providers**. This broad scope suggests that the US approaches AI integration as a multi-stakeholder process.

In terms of technology focus, while **China and the UAE** specifically center on **Generative AI**, the **USA** encompasses a broader range of AI technologies, including computer vision, robotics, and Generative AI. This indicates that the US adopts a more general perspective on different application areas of AI in education.

Regarding educational stages, **China's** policies do not specify a particular focus, whereas the **UAE** aims to cover all educational stages. The **USA**, however, primarily targets K-12 education levels (Table 1). These differences provide insights into the structure of the countries' education systems and where AI is prioritised at various levels.

Comparison of Contents. The content of the Generative Artificial Intelligence (AI) policies of the examined countries reveals significant similarities and differences, both in their general attitudes towards technology and their human centered approaches.

Stance Towards Generative AI. All three countries - the USA, China, and the United Arab Emirates (UAE) - exhibit a positive stance towards Generative AI, recognising its transformative potential in various sectors, including education. However, their approaches and emphases differ distinctly. The **US Department of Education** views AI as a crucial tool for enhancing educational methods, scaling up, and reducing costs, reflecting a **pragmatic approach** to leveraging technology in education. **China**, on the other hand, demonstrates a **proactive and supportive stance** towards Generative AI, as evidenced by its policy to promote innovation, frequently using the term "promote" to underline its commitment. The **UAE** acknowledges the benefits of AI in increasing economic and societal productivity and convenience but emphasises a **cautious approach** by addressing potential risks related to AI reliability and misuse, underscoring the need for tailored guidelines and sensitive measures within the educational context. While all countries are eager to integrate AI technology, China's

more cautious approach to fostering innovation with responsible governance is notable.

A Human-Centered Approach. The USA and the UAE prioritise a human-centered approach in the integration of AI into education, whereas **China** prioritises national security. Although the USA and the UAE articulate their policies in different ways, they both emphasise a human-centered approach in the integration of AI into education. The **US Department of Education** explicitly rejects the notion that AI could replace teachers, highlighting AI as a tool to enhance learning while preserving human dignity and agency. This approach places people at the center, ensuring that educators continue to play a crucial role in instructional decisions and that AI supports rather than replaces human roles. Meanwhile, the **UAE's** strategy, as stated in its “Human-Centric AI Social Principles” (UAE-National-Strategy-for-Artificial-Intelligence-2031), focuses on **protecting human rights and enhancing human capabilities**. It emphasises the importance of using AI to support educational goals without violating constitutional rights and promotes the development of AI literacy to prevent technology misuse and over-reliance. On the other hand, while **China** does not explicitly focus on human-centered AI, it prioritises national security and the protection of public and legal interests, aligning AI development with national stability and control.

Teaching and Learning. In the context of teaching and learning, the USA and the UAE demonstrate direct approaches, while China's approach is more implicit and limited to institutional-level oversight rather than detailing specific educational practices. The **USA** emphasises a strategic AI integration focused on selecting AI technologies that support educators, improve teaching practices, align with specific educational goals, and promote teacher involvement in instructional decisions. This points to a pragmatic approach focused on using AI as a tool in educational processes. The **UAE** advocates for the use of Generative AI as a tool to assist proactive learning and administrative efficiency, while imposing strict regulations to ensure that Generative AI does not replace traditional learning methods or violate ethical standards. Furthermore, it encourages transparency in students' use of Generative AI and emphasises the importance of various assessment methods to complement the use of Generative AI in education. Meanwhile, **China's** stance is less detailed regarding specific educational applications of Generative AI, referring to education only generally in the context of norm-setting and administrative references. Unique aspects of China's “Smart Education 2035” vision document, such as the legalization of classroom monitoring technologies and student assessment mechanisms integrated with a social credit system, indicate that this country adopts a more centralised and control-oriented approach to AI integration. Especially the mandatory AI education from primary school onward and the “AI Teacher Assistant” project for rural schools reflect China's systematic and state-supported integration.

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). All three countries advocate for the principles of diversity, equity, and inclusion (DEI). The **USA** focuses on eliminating algorithmic discrimination, emphasising the importance of addressing biases in AI algorithms to prevent unfair practices and ensure equal learning opportunities and human dignity in education. The US “AI for Equity” initiatives and ethical foundations developed by IEEE and ISTE (USA: “National AI Initiative Act of 2020”) demonstrate its commitment to this issue. The **UAE** aims for cultural alignment and inclusivity through its “AI Trainer” program, which provides personalised Arabic content, and Islamic-perspective AI ethics guidelines developed by the Dubai AI Ethics Advisory Council. The country prioritises the improvement of life through AI, advocating for a society where diverse individuals can pursue happiness and sustainability, and

using AI to address societal inequalities. In contrast, **China** targets the technical elements of AI development by implementing measures to prevent discrimination in algorithm design, educational data, and service delivery across various demographic factors (China: “Next Generation AI Development Plan 2035”).

Discussion. National Responses to Generative AI in Higher Education.

The integration of AI into education in the USA, China, and the UAE reflects distinct national priorities such as innovation, security, human-centered values, and economic progress. The **USA and the UAE** focus on enhancing educational methods and efficiency with a human-centered approach, utilising AI to support and augment human capabilities rather than replacing traditional educational roles. This includes an approach that ensures teachers continue to play a significant role in instructional decisions and that AI supports rather than replaces their human roles. The UAE’s “Human-Centric AI Social Principles” (UAE-National-Strategy-for-Artificial-Intelligence-2031) reinforce this human-centered strategy. In contrast, **China** emphasises innovation and aligns AI integration with national security, remaining less specific about classroom practices and focusing more on overarching policy objectives. Mandatory AI education from the age of 6 in China and the “Smart Education 2035” vision indicate a state-supported and systematic approach.

When addressing diversity, equity, and inclusion (DEI), each country adopts a specific approach to mitigate potential biases and improve educational outcomes through AI. The **USA** actively combats algorithmic biases to ensure fair AI use, while the **UAE** aims to improve the quality of life through careful and reliable AI guidelines that preserve educational integrity. **China** seeks to prevent technical biases in alignment with its security-focused AI policies.

These resources are primarily accessible to large global technology firms and a limited number of economies, notably the United States, China, and Europe (Holmes & Miao, 2023). This implies that the capacity to develop and manage generative artificial intelligence extends beyond access to large companies, indicating a potential for global inequality.

However, a common issue identified in this study regarding the educational AI policies of China, the UAE, and the USA is the **lack of clear discussion and measures to address the digital divide**. Specifically, the decentralised AI integration in the USA can lead to economically strong schools having better resources, while schools in rural areas may fall behind. Similarly, while China’s standardized system offers advantages, it also carries the risk of limiting individual talents and creating excessive control pressures. Therefore, policymakers at both national and international levels should be aware of the potential digital poverty gap and strive to enact policies that promote greater fairness and equity.

Generative artificial intelligence based on large language models, particularly models like OpenAI’s GPT series, are predominantly trained on English language data (Kalyan, 2024) and are embedded in Western culture (Karpouzis, 2024). As AI technology becomes more widespread in education globally, there is a risk of local cultural and linguistic specificities being overlooked. This can not only lead to the inapplicability of educational tools and content but also exacerbate the unequal distribution of educational resources, preventing students from non-dominant cultural and linguistic backgrounds from fully benefiting from the educational opportunities brought by AI.

To effectively overcome these challenges and leverage the advantages of generative AI in education, policymakers must balance the relationship between human agency and machine support, and between global and local contexts. Firstly, when implementing Generative AI in

higher education, human-centeredness should be prioritised (Holmes & Miao, 2023). Generative AI should not replace but rather complement the role of teachers in education, emphasising a human-centered approach that ensures ethical, safe, equitable, and meaningful integration. Concurrently, regulations should be developed to support the inclusion of local cultures and languages, thereby increasing the use of Generative AI within educational frameworks.

Conclusion. This study has comparably examined the national strategies and approaches adopted by the **USA, China, and the United Arab Emirates (UAE)** regarding the integration of Generative Artificial Intelligence (AI) into education systems. The findings clearly indicate that each country positions AI in education in accordance with its unique cultural, economic, and political contexts. Although all three countries acknowledge the transformative potential of Generative AI in education, significant differences exist in their approaches to technology, target audiences, focused educational stages, and the emphasis placed on human centered values.

The **USA and the UAE** have adopted a **human-centered approach**, prioritising the use of Generative AI as a tool that supports human capabilities, complements the role of educators, and enhances efficiency in teaching and learning processes. Concrete steps such as the UAE's establishment of an AI Ministry and the opening of the Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence further confirm this country's view of AI as a national priority and its pursuit of a comprehensive integration strategy. In contrast, **China** presents a more centralised and state-supported model, aligning Generative AI integration with national security and control objectives. China's mandatory AI education from primary school onward and comprehensive visions like "Smart Education 2035" underscore its goal of fostering technological competence at an early age.

While **Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)** principles are present in the policies of all three countries, their approaches vary. The USA focuses on ensuring equal learning opportunities by combating algorithmic biases, the UAE aims to enhance cultural alignment and quality of life, and China endeavours to prevent technical biases and align with national security objectives.

A significant finding of this research is the **lack of clear and comprehensive measures to address the digital divide** in the AI education policies of the examined countries. The predominant training of large language models on English language data and Western cultural contexts risks exacerbating cultural and linguistic inequalities on a global scale. This situation presents important lessons, especially for developing countries like Uzbekistan. Policymakers should prioritise **human-centeredness** in the fair and inclusive integration of AI in education, support the integration of **local cultural and and linguistic specificities**, and develop policies to prevent digital poverty. Otherwise, the educational opportunities offered by AI may further deepen existing inequalities.

In conclusion, to fully harness the potential of Generative AI in education, national strategies must focus not only on technological integration but also on ethical principles, justice, and inclusivity. The future of AI in education will depend on how these delicate balances are struck.

References:

1. Alami, A.H. et al. (2023). "Digital Colonialism in Educational AI". Postcolonial Digital Humanities.

2. Alhashmi, S.F.S., Salloum, S.A., & Abdallah, S. (2021). "Critical Success Factors for Implementing AI in Higher Education: A UAE Perspective". *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1).
3. Bandi, A., Adapa, P.V. S.R., & Kuchi, Y.E. V.P.K. (2023). The power of generative AI: A review of requirements, models, input-output formats, evaluation metrics, and challenges. *Future Internet*, 15(8), 260. <https://doi.org/10.3390/fi15080260>
4. Benjamin, R. (2019). *Race After Technology*. Polity Press.
5. Bijker, W.E., & Law, J. (1992). *Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change*. MIT Press.
6. Chan, C.K.Y. (2023). A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00408-3>
7. Cotton, D.R.E., Cotton, P.A., & Shipway, J.R. (2023). "Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT". *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100127.
8. Cyberspace Administration of China. (2023). Interim measures for the management of generative artificial intelligence services. Retrieved from: http://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm
9. Dolowitz, D., & Marsh, D. (2000). "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making". *Governance*, 13(1).
10. Ellul, J. (1964). *The Technological Society*. Vintage Books.
11. European Commission. (2022). Ethical guidelines on the use of AI and data in teaching and learning for educators. Retrieved from: <https://education.ec.europa.eu/document/ethical-guidelines-on-the-use-of-ai-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators>
12. European Commission. (2022). Executive summary of the final Commission Expert Group on artificial intelligence and data in education and training. Retrieved from: <https://education.ec.europa.eu/document/final-report-of-the-commission-expert-group-on-artificial-intelligence-and-data-in-education-and-training-executive-summary>
13. Firaina, R., & Sulisworo, D. (2023). Exploring the usage of ChatGPT in higher education: Frequency and impact on productivity. *Buletin Edukasi Indonesia*, 2(01), 39-46. <https://doi.org/10.56741/bei.v2i01.310>
14. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
15. Holmes, W., & Miao, F. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing. Retrieved from: <https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>
16. Kalyan, K. S. (2024). A survey of GPT-3 family large language models including ChatGPT and GPT-4. *Natural Language Processing Journal*, 6, 100048. <https://doi.org/10.1016/j.nlp.2023.100048>
17. Karpouzis, K. (2024). Plato's shadows in the digital cave: Controlling cultural bias in generative AI. *Electronics*, 13(8), 1457. <https://doi.org/10.3390/electronics13081457>
18. Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.35542/osf.io/5er8f>

19. Kooli, C. (2023). Chatbots in education and research: A critical examination of ethical implications and solutions. *Sustainability*, 15(7), 5614. <https://doi.org/10.3390/su15075614>
20. Latif, E., Mai, G., Nyaaba, M., Wu, X., Liu, N., Lu, G., & Zhai, X. (2023). Artificial general intelligence (AGI) for education. arXiv preprint arXiv:2304.12479.
21. Li, M., Enkhtur, A., Cheng, F., & Yamamoto, B. A. (2024). Ethical implications of ChatGPT in higher education: A scoping review. *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*, 13(1), 55-68. <https://doi.org/10.32674/jise.v13i1.6072>
22. Li, M., Enkhtur, A., Yamamoto, B. A., & Cheng, F. (2023). Potential societal biases of ChatGPT in higher education: A scoping review. arXiv preprint arXiv:2311.14381.
23. Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Institute of Education Press.
24. Marwala, T. (2023). Algorithm bias: Synthetic data should be option of last resort when training AI systems. United Nations University. Retrieved from: <https://unu.edu/article/algorithm-bias-synthetic-data-should-be-option-last-resort-when-training-ai-systems>
25. MDDC. (n.d.). (Ministry of Digital Development and Communications, UAE).
26. Noble, S.U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. NYU Press.
27. OECD. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-Makers*. OECD Publishing.
28. Schneider, C.Q. (2016). Real differences and overlooked similarities: Set-methods in comparative perspective. *Comparative Political Studies*, 49(6), 781-792. <https://doi.org/10.1177/0010414015626454>
29. Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Polity Press.
30. Thomann, E. (2020). Qualitative comparative analysis for comparative policy analysis. In B. G. Peters & G. Fontaine (Eds.), *Handbook of Research Methods and Applications in Comparative Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788111195.00023>
31. Thomann, E., & Maggetti, M. (2020). Designing research with qualitative comparative analysis (QCA): Approaches, challenges, and tools. *Sociological Methods & Research*, 49(2), 356-386. <https://doi.org/10.1177/0049124117729700>
32. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2023). *Artificial intelligence and the future of teaching and learning: Insights and recommendations*. Washington, DC. Retrieved from: <https://tech.ed.gov/ai-future-of-teaching-and-learning/>
33. Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Polity Press.
34. Warschauer, M. (2022). "AI and the Emerging Global Divides". *Harvard Educational Review*.
35. Williamson, B. (2021). *Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy, and Practice*. SAGE Publications.
36. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). "Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education - Where Are the Educators?" *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-27.
37. Zhang, L., & Chen, X. (2022). "AI Education Policies in China: Centralization and

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ ТАТАРСТАНА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Акмалетдинов Салават Айратович

*Аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета
Ассистент Кафедры географии и картографии К(П)ФУ
Россия, Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет*

E-mail: m5alavat@yandex.ru

Аннотация: *Статья рассматривает роль учреждений среднего профессионального образования как элемента опорного каркаса расселения Республики Татарстан. На материалах Бугульмы, Лениногорска и Заинска анализируются структура подготовки кадров, трудоустройство и миграция выпускников. Установлено, что СПО поддерживает локальные рынки труда и частично сдерживает отток молодёжи, однако его результативность ограничивается несоответствием части программ запросам работодателей.*

Ключевые слова: *среднее профессиональное образование, малые города, Республика Татарстан, рынок труда, устойчивое развитие, подготовка кадров, опорный каркас расселения.*

TATARISTONNING KICHIK VA O'RTA SHAHARLARIDA O'RTA KASB-HUNAR TA'LIMI BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA

Annotatsiya: *Maqolada Tatariston Respublikasining kichik shaharlarida o'rta professional ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Bugulma, Leninogorsk va Zainsk misolida kadrlar tayyorlash tarkibi, bitiruvchilarning ishga joylashuvi va migratsiyasi tahlil qilinadi. Natijalar O'PT mahalliy mehnat bozorini qo'llab-quvvatlashini va yoshlar oqimini qisman kamaytirishini, ammo ayrim dasturlarning ish beruvchilar talabiga to'liq mos kelmasligi uning samaradorligini cheklashini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *o'rta professional ta'lim, kichik shaharlar, Tatariston Respublikasi, mehnat bozori, barqaror rivojlanish, kadrlar tayyorlash, aholi joylashuvi tayanch karkasi.*

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED TOWNS OF TATARSTAN AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract: *The article examines the role of secondary vocational education institutions as an element of the settlement support framework of the Republic of Tatarstan. Using Bugulma, Leninogorsk and Zainsk as case studies, it analyzes the structure of training, graduate employment and migration. The study shows that SVE supports local labor markets and partly reduces youth outmigration, but its effectiveness is limited by the mismatch between some programs and employer demand.*

Keywords: *secondary vocational education, small towns, Republic of Tatarstan, labor market, sustainable development, workforce training, settlement support framework.*

Введение. Устойчивость малых и средних городов Республики Татарстан во многом определяется качеством человеческого капитала и способностью местных институтов удерживать молодёжь. Для территорий, не входящих в крупные агломерации, система среднего профессионального образования выполняет одновременно образовательную, социальную и экономическую функции, обеспечивая

подготовку кадров для локального производства и сферы услуг [2, 5, 6].

Актуальность темы связана с демографическим старением, сокращением доли молодёжи и миграцией выпускников в крупные города. В этих условиях учреждения СПО можно рассматривать как элементы опорного каркаса расселения, поддерживающие жизнеспособность муниципальных центров и их связь с окружающими районами. Цель статьи - оценить роль СПО в подготовке кадров для локальных рынков труда и определить его значение для устойчивого развития малых и средних городов Татарстана.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе статистических и аналитических материалов по системе СПО Республики Татарстан за 2024-2025 гг. Используются сведения о распределении студентов по направлениям подготовки, данные служб занятости и отчётности образовательных организаций о трудоустройстве выпускников, а также материалы о развитии ресурсных центров и проекта «Профессионалитет». Теоретическую основу составили работы, посвящённые малым городам, человеческому капиталу и устойчивому пространственному развитию [1-6].

В качестве примеров рассмотрены Бугульма, Лениногорск и Заинск, где учреждения СПО выполняют функции межмуниципальных образовательных центров. Применялись методы сравнительного анализа, описательной статистики и структурно-функциональной интерпретации, позволяющие соотнести образовательную инфраструктуру с задачами локального рынка труда и устойчивости расселения.

Результаты. Структура подготовки кадров в системе СПО Татарстана имеет выраженную практико-ориентированную направленность. Наибольшая численность студентов сосредоточена в машиностроении, наземном транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, информатике и электроэнергетике. Это отражает отраслевую специализацию республики и потребности реального сектора экономики.

В таблице 1 представлено распределение обучающихся по основным направлениям подготовки.

таблица 1

Численность обучающихся в системе СПО Республики Татарстан по направлениям подготовки в 2025 г.

Направление	Число студентов
Машиностроение	15 000
Техника и технология наземного транспорта	12 000
Строительство	9 000
Сельское хозяйство	8 000
Информатика и вычислительная техника	7 500
Электротехника и электроэнергетика	6 000
Экономика и управление	5 500

Источник: составлено автором по данным, использованным в исследовании.

Развитая сеть учреждений СПО, однако, не гарантирует закрепления выпускников на территории обучения. Сопоставление трёх примеров показывает, что доля трудоустройства по профилю остаётся умеренной, а миграция после окончания обучения сохраняется на высоком уровне.

В таблице 2 показаны основные траектории выпускников СПО в исследуемых городах.

Траектории выпускников СПО в исследуемых городах в 2025 г.

Город	Трудоустройство по профилю	Миграция	Продолжение образования
Бугульма	47%	36%	17%
Лениногорск	52%	33%	15%
Заинск	44%	37%	19%

Источник: составлено автором по данным, использованным в исследовании.

Полученные результаты отражают двойственный эффект системы СПО. С одной стороны, колледжи и техникумы поддерживают локальные рынки труда, поскольку около половины выпускников остаются в профессиональной сфере. С другой стороны, значительная часть молодёжи ориентируется на крупные центры, где выше заработная плата, шире выбор вакансий и более очевидны карьерные траектории.

Развитие ресурсных центров и кластеров проекта «Профессионалитет» частично снижает этот разрыв, усиливая практическую направленность обучения и вовлекая работодателей в подготовку кадров. Наибольшая отдача наблюдается там, где набор и содержание программ соотносятся с отраслевой специализацией конкретной территории.

Обсуждение. Результаты подтверждают выводы исследований, согласно которым малые и средние города сохраняют устойчивость тогда, когда располагают собственными институтами воспроизводства человеческого капитала [2, 3, 5]. Учреждения СПО выполняют именно такую функцию: удерживают молодёжь на этапе обучения, формируют кадры для базовых отраслей и обеспечивают межмуниципальное обслуживание окружающих территорий.

Вместе с тем вклад СПО в устойчивое развитие не является автоматическим. Если образовательные программы слабо связаны с локальным рынком труда, подготовка кадров начинает работать на внешние центры притяжения. Поэтому для укрепления опорного каркаса расселения необходимы координация образовательной и муниципальной политики, участие работодателей в проектировании программ, развитие дуального обучения и повышение привлекательности рабочих мест в малых и средних городах [1, 4, 6].

Заключение. Учреждения среднего профессионального образования в малых и средних городах Татарстана являются значимым фактором устойчивого развития и важным элементом опорного каркаса расселения. Они обеспечивают подготовку кадров для промышленности, транспорта, строительства и агропромышленного комплекса и частично сдерживают отток молодёжи. Однако их потенциал реализуется не полностью из-за умеренных показателей трудоустройства по профилю и сохраняющейся миграции выпускников. Приоритетными мерами выступают модернизация инфраструктуры колледжей, развитие дуального обучения и адресная настройка набора под отраслевую специализацию территорий.

Список литературы:

1. Антонова М.А., Хусяинова Д.Р. Малые города России: проблемы и пути решения // Вестник региональной экономики. 2025. № 4. С. 10-20.
2. Кожевников С.А. Стратегические приоритеты развития малых городов как опорных узлов пространственного каркаса страны // Региональная экономика: теория и

практика. 2025. № 3. С. 15-25.

3. Колодня Г.В. Устойчивое развитие территорий: успешные практики малых российских городов. М.: Инфра-М, 2025. 128 с.

4. Росстат. Демографические процессы и миграция населения в Российской Федерации. М.: Росстат, 2025. 96 с.

5. Соколова Е.В. Демографический потенциал малого города как фактор формирования человеческого капитала территории // Экономика и управление. 2025. № 2. С. 45-52.

6. Эльгукаева Л.А., Илаева З.М. Роль малых городов в формировании устойчивого регионального экономического пространства // Экономика региона. 2025. № 1. С. 45-50.

7. Численность и состав населения Республики Татарстан. [Электронный ресурс]. URL: <https://16.rosstat.gov.ru/naselenie> (дата обращения 10.02.2026)

CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING STUDENTS' COMPETENCIES IN GEOGRAPHY EDUCATION BASED ON STEAM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Davlatova Saodat

Executive Business Administration, Istanbul Aydin University, Founder and Managing Director of Niche Business Development and Consultancy in Turkiye.

Khaydarova Surayyo Abdusalomovna

Associate Professor, Jizzakh State Pedagogical University

Abstract: *This article analyzes the development of students' competencies in geography education through the integration of the STEAM approach and Artificial Intelligence technologies. The study highlights the pedagogical and methodological potential of GeoAI, Geographic Information Systems (GIS), and adaptive learning technologies. Based on theoretical analysis and comparative methods, a conceptual approach is developed that contributes to the enhancement of analytical thinking, spatial reasoning, and problem-solving skills in geography education. The interrelationship between technological, pedagogical, and competency-based components is also substantiated. The findings indicate that the integration of Artificial Intelligence and STEAM has significant potential to improve the effectiveness of education.*

Keywords: *STEAM, Artificial Intelligence, geography education, competencies, GIS, GeoAI, digital education.*

Introduction. In recent years, the rapid development of information and communication technologies has significantly transformed the content and structure of education systems. In particular, the implementation of Artificial Intelligence technologies has expanded the possibilities for personalizing learning, analyzing student performance, and effectively managing the educational process (Holmes & Miao, 2023; OECD, 2021).

Geography education, due to its inherent connection with spatial and territorial processes, provides a favorable environment for the integration of modern technologies. Through Geographic Information Systems (GIS) and GeoAI technologies, it becomes possible to analyze complex spatial processes, visualize data, and gain deeper insights into geographic phenomena (Williamson, 2021; Lee, 2023).

At the same time, the STEAM approach plays a crucial role in modern education. It

ensures interdisciplinary integration and helps connect theoretical knowledge with practical activities (Luckin, 2018; Selwyn, 2019). In geography education, STEAM contributes to the development of students' creative and analytical thinking.

However, existing studies indicate that although Artificial Intelligence and STEAM have been explored separately, their integration in geography education remains insufficiently studied (Zawacki-Richter et al., 2019). This issue is particularly relevant in the context of Uzbekistan, where the application of such approaches lacks a strong scientific and methodological foundation.

Therefore, the aim of this study is to develop the conceptual foundations for integrating STEAM and Artificial Intelligence in geography education to enhance students' competencies.

To address the identified gap and ensure a systematic analysis of the problem, this study employs a комплекс methodological approach integrating theoretical, comparative, and systems-based methods. This approach allows for the examination of the interconnections between technological, pedagogical, and competency-based components in geography education.

Methodology. This study is based on a qualitative research approach and employs a combination of interrelated methods to ensure a comprehensive analysis of the problem.

First, a theoretical analysis was conducted by systematically reviewing local and international scientific literature related to Artificial Intelligence, the STEAM approach, and geography education. Academic articles, monographs, and reports from international organizations such as UNESCO and OECD were examined. This process made it possible to identify key trends as well as gaps in existing research.

Second, a comparative method was used to analyze differences between traditional teaching approaches and modern, technology-based methods. This analysis helped evaluate the impact of AI and STEAM integration on educational effectiveness and identify the advantages of innovative approaches.

A systems approach was also applied, considering the educational process as a complex system consisting of interconnected elements. This allowed the identification of relationships between technological, pedagogical, and competency-based components and supported the development of a conceptual model.

In addition, elements of pedagogical observation were incorporated. Observations of the use of digital tools in geography teaching, student engagement, and learning outcomes were analyzed to ensure the practical relevance of the proposed approach.

The methodological foundation of the study is based on competency-based education, constructivist learning theory, and digital pedagogy principles (Luckin, 2018).

The selected methods are directly aligned with the research objective and enable the development of a conceptual framework that reflects the integration of Artificial Intelligence and STEAM approaches in geography education.

Results and Discussion. Based on the applied methodological approaches, the study resulted in the development of an integrated conceptual framework aimed at enhancing students' competencies in geography education. The results of the study led to the development of an integrated conceptual approach aimed at enhancing students' competencies in geography education. This approach is based on the interaction of technological, pedagogical, and competency-based components.

The technological component includes the use of GIS, GeoAI, and Artificial

Intelligence-based platforms. These tools enable students to work with large datasets, analyze spatial processes, and visualize geographic information. As a result, spatial thinking and analytical skills are significantly improved.

The pedagogical component is based on problem-based learning, project-based teaching, and the STEAM approach. Students actively participate in solving real-world problems, such as environmental challenges, urbanization processes, and resource management.

Artificial Intelligence also supports adaptive learning systems that take into account individual student differences by providing real-time feedback and personalized learning pathways. This framework is derived from the synthesis of theoretical analysis, comparative evaluation, and systems thinking, ensuring its scientific validity and practical relevance.

Figure 1. Integrated STEAM and Artificial Intelligence framework for developing students' competencies in geography education

As illustrated in Figure 1, the integration of technological, pedagogical, and adaptive components creates a coherent system that supports competency development in geography education. This interaction ensures that students not only acquire theoretical knowledge but also develop the ability to apply it in practical and real-world contexts.

The competency-based component focuses on developing spatial thinking, analytical reasoning, problem-solving skills, and digital literacy. These competencies are considered essential outcomes of modern education.

Overall, the findings show that integrating STEAM and Artificial Intelligence enhances the effectiveness of geography education, increases student engagement, and promotes independent learning.

When compared with international research, the results align with global trends in AI integration in education. In developed countries, AI technologies are widely used for personalized learning, process automation, and improving educational quality.

For instance, in the United States, AI is primarily used to support personalized learning, while in China it is applied in centralized systems for large-scale data analysis and monitoring. In the United Arab Emirates, emphasis is placed on rapid technological innovation and modernization of education systems.

The proposed approach adapts these experiences to the context of Uzbekistan, thereby increasing its practical relevance.

At the same time, the study identifies several challenges. These include limited technological infrastructure, insufficient teacher digital competencies, and unresolved ethical issues related to the use of Artificial Intelligence. Additionally, excessive reliance on AI may negatively affect students' independent thinking if not applied carefully.

Therefore, maintaining a balance between technological integration and pedagogical principles is essential. These findings demonstrate that the integration of technological and pedagogical components creates a coherent system that directly contributes to competency development in geography education.

Conclusion. In conclusion, the integration of STEAM and Artificial Intelligence plays a significant role in developing students' competencies in geography education. This approach enhances the effectiveness, interactivity, and practical orientation of the learning process. Thus, the study successfully addresses the identified research gap by proposing an integrated STEAM and Artificial Intelligence-based framework tailored to geography education.

The findings confirm that a balanced integration of technological tools and pedagogical strategies enhances not only students' knowledge acquisition but also their higher-order thinking skills.

However, successful implementation requires the development of technological infrastructure, improvement of teacher competencies, and the establishment of ethical guidelines for AI use.

Future research should focus on testing this conceptual approach in practice and evaluating its effectiveness through empirical studies. Overall, the study establishes a clear connection between theory, methodology, and practice, contributing to the advancement of modern geography education in the context of digital transformation.

References:

1. Holmes, W., & Miao, F. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.
2. OECD. (2021). AI and education: Guidance for policymakers. OECD Publishing.
3. Luckin, R. (2018). Machine learning and human intelligence. UCL Press.
4. Selwyn, N. (2019). Should robots replace teachers? Polity Press.
5. Williamson, B. (2021). Big data in education. SAGE Publications.
6. Zawacki-Richter, O., et al. (2019). Artificial intelligence in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education.
7. Kasneci, E., et al. (2023). AI in education. Learning and Individual Differences.
8. Lee, J. (2023). GeoAI in education and spatial analysis.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ GARMINDER В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Hamroyeva Feruza Asrorovna

Samarqand davlat pedagogika instituti, geografiya kafedrasi mudiri

Ochilova Mehrubon Suratovna

Samarqand davlat pedagogika instituti, tayanch-doktoranti

Аннотация: В статье рассматривается практическая значимость использования цифровой платформы в школьном обучении социально-экономической географии. На основе анализа современных научных исследований выявлены

педагогические возможности платформы, её влияние на формирование аналитических навыков учащихся и развитие критического мышления. Особое внимание уделяется методическим аспектам применения Garminder на уроках географии.

Ключевые слова: цифровое обучение, география, Garminder, образовательные платформы, визуализация данных, аналитическое мышление.

USING THE GARMINDER IN SCHOOL TEACHING OF SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY

Abstract: This article examines the practical significance of using a digital platform in school teaching of socio-economic geography. Based on the analysis of contemporary scientific studies, the pedagogical potential of the platform, its impact on the development of students' analytical skills, and the enhancement of critical thinking are identified. Special attention is given to the methodological aspects of using Garminder in geography lessons.

Keywords: digital learning, geography, Garminder, educational platforms, data visualization, analytical thinking.

MAKTAB IJTIMOYIY-IQTISODIY GEOGRAFIYA DARSLARIDA GARMINDER PLATFORMASINI QO'LLASH

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy-iqtisodiy geografiyani maktabda o'qitishda raqamli platformadan foydalanishning amaliy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlili asosida platformaning pedagogik imkoniyatlari, uning o'quvchilarda tahliliy ko'nikmalarni shakllantirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ta'siri aniqlangan. Garminder platformasidan geografiya darslarida foydalanishning metodik jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, geografiya, Garminder, ta'lim platformalari, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, tahliliy fikrlash

Введение. В течений многих десятилетий учителя географии использовали плакатные карты, бумажные диаграммы и картинки для демонстрации сложных географических процессов и явлений, в том числе на уроках социальной экономической географии мира. Однако, в условиях цифровизации образования особую актуальность приобретает использование интерактивных образовательных платформ, позволяющих повысить качество обучения и сформировать у учащихся навыки работы с информацией. Одним из таких инструментов является платформа Garminder, предназначенная для визуализации глобальных статистических данных. Современные исследования показывают, что традиционные методы преподавания географии не всегда обеспечивают глубокое понимание глобальных социально-экономических процессов. В этой связи использование интерактивных технологий становится необходимым условием формирования у учащихся целостного представления о мире. Что также соответствует основным целям географического образовательным целям Государственного образовательного стандарта.

Теоретические основы исследования. Согласно исследованию Келлера, [4] использование Garminder в курсе школьной географии позволяет значительно повысить уровень понимания учащимися демографических и экономических процессов. Автор подчеркивает, что визуализация данных способствует переходу от механического запоминания к аналитическому осмыслению информации, и развитию аналитического мышления. В преподавании социальной-экономической географии это особа важно, так как данный предмет связан с анализом сложных глобальных процессов, включающих

демографические, экономические и социальные явления. В работе А.Промель и Д.Фричмеир [1] отмечается, что применение **Gapminder** в образовательном процессе способствует развитию статистического мышления и формированию навыков работы с большими данными (**Big Data**). Учащиеся не только анализируют информацию, но и делают самостоятельные выводы на основе реальных данных. А использования реальных данных повышает интерес школьников к предмету социально - экономической географии мира, и повышает мотивации учеников к использованию различных образовательных платформ. Что способствует к развитию исследовательских и цифровых навыков. Они также разработали план уроков с применением Gapminder на уроках географии. Исследование Бондаренко [5] показывает, что использование облачных технологий, включая **Gapminder**, способствует формированию цифровой образовательной среды и повышает эффективность обучения географии. И превратится в ценный образовательный инструмент для создания виртуальной информационной образовательной среды. 21 век, это когда общество требует от школ воспитание мобильных и адаптирующихся молодёжи, способных с лёгкостью приспособиваться в глобальном информационном мире, и более того, быть способным эффективно само образоваться в течении всей своей жизни.

Gapminder - это международная платформа с открытым доступом, которая разработана шведским учёным Ханс Рослинг, на основе фонда **Gapminder**. Его работу продолжали Ола Рослинг, Анна Рослинг и проводят обновления данных. Далее Клаус Албречом разработана онлайн курс по использованию этой платформы (**The Gap and the Mind**), который состоит из 11 уроков и тестов [2]. Платформа <https://www.gapminder.org/tool> предоставляет широкие возможности для организации учебного процесса:

- Визуализация глобальных процессов. С помощью интерактивных графиков учащиеся могут анализировать: динамику численности населения, уровень экономического развития стран, доходность, полу-возрастную структуру стран, ожидаемая средняя продолжительность жизни. Это позволяет формировать у учащихся целостное представление о мировом развитии.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Рисунок 1. Главное меню платформы, динамика населения и тренд ВВП.

- Развитие аналитического мышления. Работа с платформой предполагает: сравнение стран по вышеперечисленным показателям (через использования инструмента выбора стран), выявление закономерностей, построение причинно-следственных связей. Как отмечается в международных исследованиях, данный подход способствует развитию критического мышления и исследовательских навыков.

- Формирование навыков работы с данными. Garminder позволяет учащимся: интерпретировать статистические данные, работать с многомерной информацией, делать обоснованные выводы. Это особенно важно в условиях современного информационного общества. Обучающие видео уроки с участием автора проекта, объясняют различные закономерности глобальных социально - экономических процессов (однако виде на английском языке, требуется перевод материалов).

Рисунок 2. Бабл диаграммы, демонстрация инструментов и видео уроков платформы

*«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax
Gapminder.*

- Особое значения имеют инструмент **Dollar Street**, где представлены реальные кейсы о уровне доходности и качество жизни семей из разных стран мира, с реальными фото и видео их бытия. Это повышает визуализацию и реалистичность исследуемых данных. Через сравнения бытия разных семей у учеников расширяются аналитические способности, и навыки работы с кейсами **“Kays study”**. Также это расширяет кругозор школьников и повышает интерес к предмету.

Рисунок 3. Демонстрация инструмента Dollar Street.

Использование Gapminder наиболее эффективно при изучении следующих тем: население мира, анализ демографических показателей, построение моделей изменения численности населения, мировое хозяйство, сравнение уровня экономического развития стран, анализ ВВП и других показателей. исследование различий между развитыми и развивающимися странами. урбанизация, анализ роста городов и изменения структуры населения а также при изучении отдельных стран. Как показывают исследования [3], [7], включение интерактивных заданий повышает вовлеченность учащихся и способствует более глубокому усвоению материала. Анализ научных работ показывает, что использование Gapminder в образовательном процессе приводит к следующим результатам повышение мотивации учащихся, развитие аналитических и исследовательских навыков, формирование критического мышления, а также улучшение понимания глобальных процессов. Кроме того, учащиеся начинают воспринимать статистические данные не как абстрактные цифры, а как инструмент познания мира.

Закключение. Таким образом, использование платформы Gapminder в обучении социально-экономической географии обладает высокой практической значимостью. Она способствует модернизации учебного процесса, развитию ключевых компетенций учащихся и формированию научного мировоззрения. Способствует развитию аналитических, пространственных и цифровых навыков. Эти навыки помогут школьникам эффективно реализоваться в современном обществе цифровизации, где умения работать с информационными и цифровыми данными играет решающую роль в продвижении по карьерной лестнице. Внедрение подобных технологий в образовательный процесс является важным шагом на пути повышения качества географического образования. Однако основным языком платформы является английский, что создаёт определённые сложности при их использовании. Авто-

переводчик браузера помогает, в решении данной проблемы.

Список литературы:

1. A.Prombel and D.Frischmeire. A collaborative project of the subjects geography and computer science: Implementing statistical investigations with gapminder in secondary schools/ ICOTS11 (2022) Invited Paper (DOI:1052041/icots11.TIB2)
2. GeoAcademy (2024). Gapminder in Geography Education.
3. Jose Ronaldo, Celina Aparecida and Zsolt Lavicza Tancenumeration and date visualization: a look at graphic analyses of data media ted by gapminder/ ICOTS11 (2022) Invited Paper (DOI:1052041/icots11.TIB3)
4. K.H.Keller 2012. Gapminder: An Ap Human Geography Lab Assignment. The geography Teacher, 9(2), 60-63. <https://doi.org/10.1080.19338341.2012.679893>
5. O.V.Bandorenko, O.V.Pakhomova and V.Z. Zaselskiy The use of cloud technologies when studying geography by higher school student/ (2019) arXiv Электронный ресурс: дата обращения 25.03.2026
6. Terry, C. (2026). Using Factfulness and the Gapminder Project in teacher training.

АЛИ КУШЧИ - ВЕЛИКИЙ ГЕОГРАФ ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ

Абдуллаев Илхом Хатамович

кандидат географических наук, доцент, Национальный педагогический университет

Абдурахманова Севара Шухрат кизи

магистрант 2 курса Национальный педагогический университет

Аннотация: В статье раскрываются некоторые вопросы наследия Али Кушчи, как великого географа внесшего свой вклад в развитии географической науки эпохи Тимуридов. В ней приводятся основные научные взгляды ученого и его географическое наследие в трудах по математике, астрономии и общих знаний о Земле, показывая его вклад в распространение географических знаний.

Abstract: The article examines certain aspects of the legacy of Ali Qushchi as a great geographer who made a significant contribution to the development of geographical science during the Timurid era. It presents the main scientific views of the scholar and his geographical heritage reflected in his works on mathematics, astronomy, and general knowledge about the Earth, demonstrating his role in the dissemination of geographical knowledge.

Введение. Алауддин Абуль-Касим Али ибн Мухаммад (Али Кушчи) является одним из крупнейших ученых эпохи Темуридов, который жил и работал в XV веке и внес огромный вклад в развитие астрономии, математики и географии своего времени. Как ученик великого Мирзо Улугбека, он занимался вопросами астрономии, математики, географии и после смерти своего покровителя продолжал традиции Самаркандской научной школы в Стамбуле. Этим он сыграл важную роль в распространении научных знаний в мусульманском и во всем мире.

Географическое наследие Али Кушчи конечно же тесно связано с его математическими и астрономическими исследованиями, так как в средневековье математика, география и астрономия развивались во взаимосвязи.

Основная часть. Али Кушчи родился и вырос как ученый в Самарканде, при дворе Темуридов, при содействии самого правителя Самарканда Мирзо Улугбека. Самарканд при правлении Улугбека был одним из крупнейших научных центров XV

века. Улугбеком была построена и действовала знаменитая на весь мир обсерватория, где проводились точные астрономические наблюдения для того времени. Али Кушчи рос при дворце, учился в медресе его отец был ловчим правителей Самарканда, из-за этого Али Кушчи получил прозвище «Кушчи».

В разное время в медресе при дворе работали такие выдающиеся ученые и просветители как Давлатшах ибн Бахти, Муинуддин Исфиз, Абдурахман Жомий, Казизаде Румий, Гиясуддин Жамшид, Хафиз, Алишер Навоий, Исмаил Бухарий, Саккокий, Лутфий, Касим Сайфий Бухорий, Мехри и многие другие. Алауддин Али Кушчи вырос именно в этой среде и получил по тем временам высокое образование.

Основные особенности научной школы Самарканда, повлиявшие на становление Али Кушчи как ученого это:

- высокая точность астрономических наблюдений и измерений;
- использование высшей геометрии и других математических методов;
- систематизация имеющихся знаний и основных научных принципов;
- связь астрономии с географией и измерительными геодезическими работами.

Именно в этой среде закладывались основы научного подхода к изучению Космоса, Солнца, Луны, планет и в частности Земли, как планетарного объекта.

Али Кушчи вместе с другими учеными проводил астрономические наблюдения, полученные ими результаты имеют большое значение и по сей день (рис 1.). Многие работы по астрономии были непосредственно связаны с географией. В трудах Али Кушчи география рассматривается через призму астрономии. В Самарканде, наряду с астрономическими наблюдениями он занимался вопросами определения географических координат населенных пунктов и объектов природы (широты и долготы), изучал движение небесных тел и их влияния на ориентирование в местности, занимался составлением и построением карт, изучал и уточнял научные представления о форме, размере Земли, а также других географических объектов.

Широкое признание получили труды Али Кушчи, точных астрономических наблюдений, служивших для составления карт и дорог в государстве. Именно эти труды ученого имели важное практическое значение для торговли и путешествий.

Рис 1. Секстант (сохранившаяся часть абсерватории в Самарканде)

Алауддин Али Кушчи является автором многих научных трудов известных по всему миру, среди которых особое значение имеют такие труды как «Рисала фи-ль-хайа» (Трактат по астрономии), комментарии к астрономическим таблицам Улугбека, работы по математике и космографии. Именно в этих трудах отражены важные географические идеи ученого, связанные с уточнением астрономических таблиц, используемых для географических расчетов, развитие представлений о шарообразности Земли, совершенствование методов определения расстояний и координат.

После свержения Улугбека с трона и падения Самарканда, многие ученые в том числе и Али Кушчи покинули Самарканд. Он меняет много городов, пока не переезжает в Стамбул, столицу Османской империи, где его встречают очень уважительно и назначают на должность главного муддариса. В Стамбуле Али Кушчи продолжил научную деятельность и его вклад был высоко оценен в ученой среде этого государства и за его пределами.

Али Кушчи известен и своим значимым вкладом в распространение географических знаний того времени. Есть разные источники подтверждающие научное наследие Али Кушчи, которое выражается в следующих его деятельности:

- передаче научных традиций Самаркандской школы;
- в развитии астрономо-географических исследований в Османской империи;
- в подготовке учеников;
- во внедрение точных методов вычислений.

Таким образом его идеи оказали большое влияние на развитие науки не только в Средней Азии, но ее за пределами.

Географическое наследие Али Кушчи проявляется в нескольких аспектах:

- методологический вклад - использование точных математических методов в географии;
- астрономическая основа географии - развитие координатного подхода;
- научная преемственность - сохранение и передача знаний Самаркандской школы;
- межкультурное влияние - распространение научных идей между регионами.

Его работы стали важным этапом в развитии научной географии, особенно в области геодезии, картографии и страноведческой географии.

В некоторой литературе представлены материалы о путешествиях Али Кушчи и его дипломатической деятельности, особенно о его работах в Китае.

Но достоверных научных источников подтверждающих это мы не нашли. Известно, что Али Кушчи писал работы по Китаю, о природе, населении, правителях и городах. Вместе с тем, известно, что основные источники его трудов связаны с именем другого известного путешественника и дипломата эпохи Тимуридов, Гияс ад-Дин Наккаша. Он оставил ценные записи о своём путешествии, которые являются одним из главных источников географических данных Али Кушчи о Китае и эпохи династии Мин.

Записи Гияс ад-Дин Наккаша, имели большое значение в дипломатии и имеют историческое значение, т.к. в них описываются дипломатические отношения между Китаем и Самаркандом. В них даются и много сведений о географии Китая, в частности сведения о маршрутах и природных условиях, описание быта и культуры китайцев, данные о торговле и хозяйстве. Возможно, именно записи и работы этого путешественника, были использованы в географических работах Али Кушчи. Несмотря

на то, что он не был путешественником, его вклад в географию как теоретической и прикладной науки является значительным.

Заключение. Алауддин Абуль-Касим Али ибн Мухаммад (Али Кушчи) занимает особое место в истории науки средневековья, эпохи Тимуридов, как исследователь, связавший философию, астрономию, математику и географию. Труды Али Кушчи способствовали развитию точных методов изучения формы, размеров Земли, определению истинных координат населенных пунктов, знаний о природе, экономике и народах населяющих огромную территорию между Востоком и Западом.

Можно с уверенностью сказать, что Али Кушчи по праву считается одним из выдающихся представителей научной мысли Средневековья, великим географом эпохи Тимуридов.

Использованная литература:

1. Abduhalimov B. "From Samarkand to Istanbul: Ali Kushchi...", 2024.
2. Бартольд В.В. Анализ расстояний у Истархи. Сочинения Т.3. Москва, 1964.
3. Беруни А.Р. Определение границ мест для установления расстояний между населенными пунктами. Бейрут, 1962.
4. Беруни А.Р. Собрание сочинений. Ташкент. 1960.
5. Salim A. Ali Kushchi. Hayati ve Eselleri. Istanbul, 2009.
6. Karimov, I.E., Unarova, G., & Samatova, N.M. GEOGRAFIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМИДАГИ МУАММОЛАР, 228.

“GEOGRAFIYA FANINING NAZARIYASI VA METODOLOGIYASI” O‘QUV FANINING MAQSADI VAZIFALARI VA MAZMUNI

Abdullayev S.I., Nazarov M.G.

Qarshi davlat universiteti

E-mail: mgnkd@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada “Geografiya fanining nazariyasi va metodologiyasi” o‘quv fanining mazmun-mohiyati, uning ta’lim tizimidagi o‘rni hamda asosiy maqsad va vazifalari yoritilgan. Tadqiqotda geografiya fanining nazariy asoslari, ilmiy-tadqiqot metodlari, geografik tafakkurni shakllantirishdagi ahamiyati va fanlararo integratsiyasi masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, mazkur fan orqali bo‘lajak mutaxassislarining ilmiy dunyoqarashi, tahliliy fikrlashi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari ochib berilgan. Maqola geografiya ta’limi bilan shug‘ullanuvchi o‘qituvchilar, talabalar hamda ilmiy xodimlar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *Geografiya fanining nazariyasi, geografiya metodologiyasi, geografik tadqiqot usullari, geografik tafakkur, fanlararo integratsiya, geografiya ta’limi, ilmiy dunyoqarash, kasbiy kompetensiya*

Аннотация: *В данной статье рассматривается содержание и сущность академического предмета «Теория и методология географии», его место в системе образования, а также основные цели и задачи. Анализируются теоретические основы географии, методы исследования, их значение в формировании географического мышления, а также вопросы междисциплинарной интеграции. Раскрываются возможности развития научного мировоззрения, аналитического мышления и*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

профессиональных компетенций будущих специалистов посредством данного предмета. Статья имеет теоретическое и практическое значение для преподавателей, студентов и исследователей, занимающихся географическим образованием.

Ключевые слова: *Теория географии, Методология географии, Географические методы исследования, Географическое мышление, Междисциплинарная интеграция, Географическое образование, Научное мировоззрение, Профессиональная компетентность*

Abstract: *This article covers the content and essence of the academic subject “Theory and Methodology of Geography”, its place in the education system, and its main goals and objectives. The study analyzes the theoretical foundations of geography, research methods, its importance in the formation of geographical thinking, and issues of interdisciplinary integration. It also reveals the possibilities of developing the scientific worldview, analytical thinking, and professional competencies of future specialists through this subject. The article is of theoretical and practical importance for teachers, students, and researchers involved in geography education.*

Keywords: *Theory of Geography, Geography Methodology, Geographic Research Methods, Geographic Thinking, Interdisciplinary Integration, Geography Education, Scientific Worldview, Professional Competence.*

“Geografiya fanining nazariyasi va metodologiyasi” fani geograf mutaxassislarini nazariy tayyorlashning yakunlovchi bosqichi bo‘lib, bo‘lajak bakalavrlarga geografiyani tizimli fan, megafan sifatida anglashga doir bilimlarni beradi. Kurs mazmuni talabalarning umumkasbiy va maxsus o‘quv fanlarini o‘zlashtirish jarayonida olgan bilimlariga tayanadi. Unda geografiya tuzilmasining masalalri, uning boshqa fanlar bilan aloqalari, obyekti haqidagi ta’limotlar, uning ilmiy aks ettirilishi hamda ushbu aksni tadqiqotchilar va geografik bilimlar iste’molchilarining keng doirasi uchun qulay shaklda taqdim etish masalalari ko‘rib chiqiladi.

Geografiya - tadqiqotlar va nazariy umumlashtirishlar bo‘yicha boy tajribaga ega bo‘lgan eng qadimgi fanlardan biri bo‘lsada, hanuzgacha bo‘lajak geograf-mutaxassislar uchun umumiy nazariy-metodologik ko‘rsatmalar muammosi hal etilmagan. Zamonaviy geografiya o‘ta murakkab va tarmoqlangan fanlar tizimini tashkil etadi, ularning har biri o‘z qonuniyatlarini o‘rganadi va o‘z nazariyalarini ishlab chiqadi. Umumgeografik nazariya va metodologiyani alohida geografik fanlar (tabiiy geografiya, ijtimoy geografiya, komponentlar va tarmoqlar geografiyasi - geomorfologiya va aholi geografiyasi, landshaftshunoslik va tashqi savdo geografiyasi va b.) ning nazariy-metodologik “yukini” yengil-yelpitarzda qo‘shish yo‘li bilan yaratib bo‘lmaydi. Shu sababli barcha nazariy-metodologik masalalar umumgeografik sajiyaga ega bo‘lmog‘i lozim.

Geografiyaning keyingi differensiyatsiya jarayoni geografiyaning parchalanish xavfini keltirib chiqaradi. Agar barcha geografik fanlar tizimi uchun yagona metodologik va nazariy poydevor yaratilmasa, geografiyaning birligi ta’minlanmaydi. Geografiya juda dinamik fan bo‘lib, u hayot sinovidan o‘tgan, o‘zini oqlagan nazariyalar va metodologik tamoyillarni inkor etmagan holda rivojlanadi, biroq doimo yangi yondashuvlar, g‘oyalar va nazariyalar bilan boyib boradi. Hayot uning oldiga, ayniqsa jamiyat va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni o‘rganish sohasida, tobora yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Aftidan, geografiyaning rivojlanish nuqtasi va uning integratsiyasi istiqbollarni aynan shu sohada izlash lozim. Shu sababli jahon mamlkatlarining nufuzli geograflari tomonidan yozilgan qo‘llanmalarda geografiyaning nazariy-metodik muammolari uning alohida sohalari bo‘yicha emas, balki umumiy geografiya

miqyosida bayon qilinadi [3, 4, 5, 6, 7].

Geografiya fanining nazariyasi va metodologiyasi uning eng muammoli va murakkab yo'nalishidir. Uning jahonning geografik tasviri (manzarasi), obyekt va predmet, asosiy metod, fanning tuzilmasi, fanlar tizimidagi o'rni, nazariy va amaliy ahamiyati va boshqa bir qancha eng muhim tushunchalari bahs-munozarali masalalar bo'lib qolmoqda.

Boshqa fanlardagi singari, geografiya rivojlanishining asosi ham nazariya hisoblanadi. Nazariya - bu "bilimlarning muayyan predmet sohasi doirasidagi umumiy, mohiyatli va zarur ichki bog'lanishlar haqidagi ishonchli bilim, mantiqiy tushunchalar va tasavvurlar tizimi"dir [1, 6].

Geografiya nazariyasining rivojlanishi insonning tabiatdagi o'rnini qayta anglash bilan bog'liq bo'lib, bu geografiya fanida metodologik muammolarning paydo bo'lishiga olib keladi va tadqiqot metodologiyasini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Bu holat ko'p jihatdan insonning tabiatdagi o'rnini tushunish bilan bog'liq, chunki inson tabiatning bir qismi bo'lishi bilan birga, ishlab chiqarishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hamdir.

Har qanday fanning maqsadi borliqning voqealari, hodisalari va jarayonlarini tasvirlash, tushuntirib berish va oldindan aytishdan iborat. Tadqiqotning va ilmiy bilimni uyushtirishning *empirik* va *nazariy darajalari* ajratiladi. Kuzatishlar, o'lchash va eksperiment yordamida olingan *faktlar* empirik bilimning unsurlaridir. Ilmiy faktlar xujjatlashtirish, tizimlashtirish va tasvirlash bilan birgalikda empirik bilimni hosil qiladi. Bu biror-bir sohadagi ayrim voqea va faktlar o'rtasidagi mavjud aloqalar to'grisidagi bilimlardir. Odatda bu bilimlar obyekt va hodisalarning miqdor va sifat tavsiflarini qayd qiladi. Empirik qonunlar ko'pincha ehtimoliy sajiyaga ega va qat'iy bo'lmaydi.

Hozirgi paytda juda ko'p empirik materiallar to'planib qolgan bo'lib, ularni tushunib yetish ko'pincha kasbiy tayyorgarligi bo'lgan mutaxassis uchun ham qiyin kechadi. Ammo empirizm va amaliyotchilik (praktisizm) nafaqat ko'proq faktlar to'plash va aniq amaliy vazifani yechichdagina emas, balki amaliy ahamiyati hozircha aniq bo'lmagan nazariy mavzularga yetarlicha e'tibor berilmaslikda ham namoyon bo'ladi.

Bilimning nazariy darajasi obyektlar va hodisalarning mohiyatini, ularni g'oyalar, prinsiplar, qonunlar, tushunchalar, prognoz, retrognoz, gipotezalardan foydalanish bilan bilish metodologiyasi va metodikasini aks ettiradi.

Nazariy tasavvurlar empirik ma'lumotlarni umumlashtirish asosida vujudga keladi va empirik bilimlarni boyishiga va o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy bilimning nazariy darajasi empirik holatlarni ideallashtirilgan holda idrok qilish, tasvirlash va tushuntirish, ya'ni hodisalarning mohiyatini bilib olish imkonini beradigan qonunlarni belgilashni taqozo qiladi. Nazariy qonunlar qat'iyroq, rasmiyroq sajiyaga ega. Geografiya tadqiqot va nazariy umumlashtirishning boy tajribasiga ega bo'lgan qadimiy fan bo'lsada, u bo'lg'usi mutaxassislar - geograflar uchun umumiy nazariy-metodologik qo'llanmaga ega emas. Geografiyaning o'ziga xosligi uning tabiiy va ijtimoiy fanlar tutashuvida joylashganligidir. Bu guruhlardan har biriga o'rganiladigan qonuniyatlar ularning tadqiqotga yondashuvlarning alohida sajiyasi xos. Geografiyada ikki ilmiy - tabiiy va ijtimoiy tarmoq tarkib topgan bo'lib, ular orasida ko'p yillar davomida juda sust aloqalar (bog'lanishlar) mavjud bo'lgan.

Barcha fanlar, shu jumladan geografiya rivojlanishining asosini nazariya tashkil etadi. Nazariya bilimning asosy, asl va murakkab formasi bo'lib, u o'zining mantiqiy tuzilmalari yordamida obyektiv borliqning mohiyatini aslidagidek tasavvur qilishga imkon beradi Nazariya haqiqatni aks ettirishning shakli bo'lib, umumlashtirilgan bilimning muayyan sohasidagi bir

butun tasavvurni beradi va eksperiment yoki hisob-kitob orqali o'z tasdig'ini topadi [6].

Rivojlangan nazariy bilimlar ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga va ularning natijalarini amaliy faoliyatda foydalanishga imkon beradi. Shu sababli nazariya obyektiv borliqni ishonchli bilimlarning mantiqiy tizimini yaratish va tadqiqot mavzusi sohasining tushuncha-terminologik apparatning shakllanishi orqali obyektiv borliqni eng aniq holda ifodalaydi. Tushuncha-terminologik apparatning ishlab chiqilish darajasi fanning nazariy darajasini ham ifodalaydi. Shu sababli ko'p ahamiyatli, murakkab va qo'pol terminlarning mavjudligi, boshqa tillarning terminologiyasidagi terminlarga mos (teng) terminlarning yo'qligi va boshqa sabablar tufayli geografiyaning terminologiyasini tartibga va tizimga solishni taqoza etadi [1].

Nazariya bilimlarning muayyan predmetli sohasidagi umumiy, mohiyat va zaruriy va ichki aloqalar to'g'rsidagi ishonchli bilim, mantiqiy tushunchalar va tasavvurlar sistemasi.

Nazariya bilimning asosiy, tipik va murakkab shakli bo'lib, o'zining mantiqiy tuzilishlari yordamida obyektiv voqelikning mohiyatini tiklaydi va bilimning muayyan sohasidagi qonuniyatlar va muhim o'zaro aloqalar, asosiy g'oyalar to'g'risida yaxlit tasavvur beradi. Demak, ilmiy nazariya tizimga solingan bilimlar jamlamasi bo'lib ko'plab faktlarni tushuntirib beradi va voqelikning aniq bir bo'lagini qonunlar tizimi vositasi bilan tasvirlaydi. Nazariya - bilimning biror sohasiga oid asosiy g'oyalar tizimi; voqelik qonuniyatlari va undagi muhim aloqalar haqida bir butun tasavvur bilim shakli. Rivojlangan nazariy bilimlar ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga va bu tadqiqotlarning natijalarini amaliy faoliyatda qo'llashga imkon beradi. Boshqa fanlar kabi geografiyaning rivojlanishining asosini ham nazariya tashkil etadi.

Ensiklopedik nashrlarda nazariyaikki xil mazmunda talqin qilinadi. Keng mazmunda nazariya biror-bir hodisani talqin qilish va tushuntirishga yo'naltirilgan qarashlar, tasavvurlar, g'oyalar majmuasi bo'lib, tor, maxsus mazmunda ilmiy bilimning o'rganish obyektining qonuniyatlari va muhim aloqalari to'g'risida bir butun tasavvur beradigan tashkiliy shaklidir. Nazariya borliqning muayyan sohasiga oid bo'lgan tajribalarning umumlashtirilgan ma'lumotlari asosida kelib chiqadi:

- 1) tajriba, ijtimoiy amaliyotning tabiat va jamiyat rivojlanishining obyektiv qonuniyatlarini aks ettiradigan umumlashma;
- 2) biror fanni yoki uning bo'limini hosil qiladigan umumlashtirilgan qonuniyatlarning majmuasi [1].

Geografiyaning nazariy qoidalari uzoq vaqt davomida qarashlar majmuasi va nazariyalar yig'indisi sifatida keng mazmunda rivojlandi.

Geografiya mansub bo'lgan klassik fanlarda nazariyaning quyidagi asosiy komponentlari ajratiladi: 1) bilim sohasidagi nazariy tushuntirishni taqoza etadigan ko'plab qayd qilingan faktlarni o'z ichiga oladigan boshlang'ich empirik asos; 2) ideallashtirilgan obyektning tasvirlovchiko'plab birlamchi farazlar, aksiomalar, postulatlar, umumiy qonunlar majmuasi, ya'ni boshlang'ich nazariy asos; 3) nazariya doirasida mantiqiy xulosa va dalilning ko'plab yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan qoidalari, ya'ni nazariya mantiqi; 4) nazariyada dalillarga ega bo'lgan bilib olingan dalillarning yig'indisi.

Nazariy faoliyatning muhim elementini tadqiqot metodologiyasi, ya'ni fanning asosiy nazariy asoslarini yechishga asoslangan yondashuv - metodologik yondashuv tashkil etadi.

Metodologiya - obyekt, aks ettirish, ifodalashnuqtai nazaridan qamrab oladigan bilim to'g'risidagi ta'limot. Metodologiya so'zma-so'z tarjimada "metod to'g'risidagi ta'limot", ya'ni bilim olish yoki muayyan maqsadga erishish usullarining majmuasidan iborat bo'lgan

metodni o'rganish mazmunini anglatadi. Metodologiyametodlar yig'indisi emas, balki fanda nazariy va amaliy faoliyatni uyushtirish va tuzish prinsiplari va usullari tizimi va shu tizim to'g'risidagi ta'limotdir [8]. E.B.Alayevga ko'ra, fanning o'zining rivojlanishi uchun konstruktiv nazariyaning eng muhim elementlarining majmuasi bo'lgan metodologiyana nazariyadan farq qilgan holda yangi bilim olib kelmaydi, amaliyot uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi, ammo fanda fanning o'zining rivojlanishi mumkin bo'lmagan elementlarni rivojlantiradi [2].

Metodologiya - ilmiy faoliyatning tuzilishi, mantiqiy uyushuvi, metodlar va vositalaridir. U nazariy va amaliy amaliyotni (jumladan, muayyan fanda) uyushtirish va tuzishning prinsiplari va usullari tizimi. U bilish jarayonini uyushtirishga, qo'yilgan muammolar yechimining asosiy yo'llarini to'g'ri belgilashga yordam beradi. Metodologiya bilimlarning muayyan sohasida qo'llaniladigan tadqiqot metodlari va vositalari majmuidir. "Metologiya" termini ilmiy bilish faoliyatining ilmiy asoslangan prinsiplari, shakllari va metodlarini belgilaydi, ya'ni ilmiy bilim olish jarayonini ifoda etadi.

Fanning bilish faoliyatining tuzilish prinsiplari, mantiqiy uyushuvi, metodlari, shakllari va usullarini ochib beradigan asosiy qoidalar tizimi *fanning metodologiyasi* deb tushuniladi. U bilish jarayonini uyushtirishga, qo'yilgan muammolarni yechishning asosiy yo'llarini to'g'ri aniqlashga yordam beradi. Metodologiya tadqiqot strategiyasi bilan taqqoslanishi mumkin.

Geografiya nazariyasining rivojlanishi insonning tabiatdagi rolini qayta fikrlash bilan bog'liq. Qayta fikrlash geografiya fani metodologik muammolarning vujudga kelishiga sabab bo'ladi va tadqiqot metodologiyasini takomillashtirish zaruriyatini taqozo etadi. Bu esa ko'p jihatdan insonning tabiatdagi o'rnini tushunib yetish bilan bog'liq, zero inson tabiatning bir qismi va ayni paytda ishlab chiqarishning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir.

Geografiya fanining metodologiyasini ilmiy bilish faoliyatini qurish tamoyillari, shakllari va usullari haqidagi ta'limot sifatida falsafa bilan geografiya o'rtasidagi o'tish bo'g'ini deb hisoblash mumkin. Tadqiqot obyekti, obyektning aks etishining ifodalanishi muammolari har bir fanning muammolarini tashkil etadi. Ilmiy bilishning metodologik asoslarini teran o'zlashtirmasdan geografiyaning tez rivojlanishini ta'minlab bo'lmaydi. Tadqiqot metodologiyasi, ya'ni fanning asosiy nazariy masalarini yechimiga ilmiy asoslangan metodologik yondashuv nazariy faoliyatning muhim elementini tashkil etadi.

Geografiya metodologiyasi - o'z oldiga tabiat, aholi va xo'jalikning (tabiiy va sotsial-iqtisodiy geosistemalar) makon-zamondagi rivojlanishining qonuniyatlarini belgilashni maqsad qilib qo'yadigan ilmiy bilish tuzilishining prinsiplari, shakllari va usullari to'g'risidagi ta'limot. Hozirgi geografiyaning muhim vazifasi umumiy asoslarni bir butunga keltirishdan iborat. Shuningdek, fan rivojlanishining tezlashishiga imkon bergan holda mantiqiy negizni faol izlash, aksiomalarni ochish bugungi kunda faqat deduktiv yo'l bilan, ya'ni talaygina empirik yumlashtirishga tayanmasdan geografiya nazariyasini tuzishga asos bo'la olmaydi.

Geografiya fanining metodologiyasi ilmiy-bilish faoliyatining prinsiplarining tuzilishi, shakllari va usullari to'g'risidagi ta'limotdir. Empirik geografik materialni umumlashtirish va shu asosda geografiya fanining ilmiy qoidalari, kategoriylari, prinsiplari, qonunlari va qonuniyatlarini shakllantirish ko'p jihatdan tadqiqotchining geografik fanlariga doir bilimlarning asosi bo'lgan falsafiy-metodologik yo'nalishga bog'liq. Shu asosda geografiyaning bir qancha metodologik muammolarini ajratish mumkin:

- geografik makon va zamon muammosi; tabiat va inson o'zaro ta'siri muammosi;
- geografiyani va geografik qonunlarni nazariylashtirish muammosi;

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

- geografik bilishda nazariy va empirik nisbatlar muammosi;
- ko'p jihatdan geografiya fanining sifat o'zgarishi va uning fundamental nazariy fan sifatida asoslash tendensiyalari bilan bog'liq boshqa muammolar.

Geografiyaning metodologiyasi - o'z oldiga tabiat, aholi va xo'jalik (tabiiy va sotsial-iqtisodiy geosistemalar) makon-zamon rivojlanishining qonuniyatlarini belgilashni maqsad qilib qo'ygan ilmiy bilishning tuzilish prinsiplari, shakllari usullari to'g'risidagi ta'limot bo'lib, geografik tadqiqotlarda umumilniy metodlarni qo'llashning xususiyatlarini qarab chiqadi. Shunday qilib, ilmiy bilish faoliyatining prinsiplari, tuzilishi, shakllari va usullari to'g'risidagi ta'limot bo'lgan geografiya fanining metodologiyasini falsafa va geografiya orasidagi oraliq bug'in deb hisoblash mumkin.

Umumiy asoslarni birgalikda qarash, bir butun nazariy tuzilishga keltirish hozirgi geografiyaning muhim vazifasidir. Ayni paytda rivojlanishini tezlashishiga imkon bergan holda mantiqiy asosni faollik bilan qidirish, aksiomalarni ochish bugungi kunda geografiya nazariyasini faqat deduktiv yo'l bilan, ya'ni empirik umumlashtirmaning keng qatoriga tayanmasdanyaratish mumkin, deb hisoblashga imkon bermaydi.

Nazariya va metodologiya bir-biri bilan chambarchas bog'langanligi sababli fanning nazariy-metodologik asoslari va muammolari to'g'risida so'z yuritish mumkin. Fan rivojlanishining butun jarayonini bo'ylab o'tadigan nazariy-metodologik muammolarni o'rganish juda katta ahamiyatga ega. Bu muammolar jumlasiga geografiyaning fanlar tizimidagi o'rni, tabiiy va inson elementlarining o'zaro ta'siri, geografiyaning bir butunligi, unda kechadigan differentsiya va integratsiya jarayonlari, uning tabiiy va ijtimoiy fanlar sistemasi sifatidagi tuzilmasi, obykti va predmeti, geografiyaning insoniyat global muammolarining, jamiyatni hududiy tashkil etishning, inson va tabiat o'zaro ta'sirining fundamental muammolarini tadqiq qilish bilan bog'liq bo'lgan yangi dolzarb vazifalar yechimidagi roli va muammokar mansub.

Mazkur o'quv fani geografiya faniga keng qamrovli qarashni shakllantirishga, geografiyaning ahamiyatini tushunishga, uning yutuqlari va hal etilmagan muammolarini, turli yondashuvlar va bahs-munozarali masalalar to'g'risidagi tasavvurlarni shakllanrishga, shuningdek rivojlanishining eng yangi yo'nalishlarini to'g'ri baholashga xizmat qiladi. Geografiya fanining nazariyasi va metodologiyasini yagona ilmiy fan (umumiy geografiya) sifatida o'rgatish, ilmiy bilishning shakllanishidagi asosiy bosqichlar va darajalar haqida bilim berish, geografiyaning obykti, predmeti va atrof-muhitni ilmiy bilish tizimidagi o'rni to'g'risida aniq tasavvurlarni shakllantirish o'quv fanining asosiy vazifalarini tashkil etadi. Ushbu bilimlar oqilona tabiatdan foydalanish strategiyasi va usullarini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 2003, 5, 634-б.; 6, 242-б.
2. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. - 350 с.
3. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н., Носонов А.М. - Теория и методология географической науки: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 «География» / М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 - 216 с.
4. Исаченко И.Г. Теория и методология географической науки: учебник для студентов вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 - 400 с.
5. Пистун М.Д. Основы теории суспилной географии: навч. посібник для студ. геогр.

фак. ун-тив / М. Д. Пистун. - К.: Вища школа, 1996. - 231 с.

6. Ретеюм А.Ю. Серебряный Л.Р. География в системе наук о Земле / ВИНТИ. Теоретические и общие вопросы географии Т. 4. - М., 1985.

7. Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки. - М.: Мысль, 1973. - С. 3-46, 79-91, 148.

8. Философский словарь, 1987. С.364.

GEOGRAFIK SISTEMA KONSEPSIYASI

Jankobilov Ilhomiddin Xolmuratovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya kafedrasini, geografiya fanlari nomzodi

E-mail: ilhomiddinjankobilov.59@mail.ru

Abdullayev Suyun Ismatovich

*Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya kafedrasini,
geografiya fanlari nomzodi, dotsent*

Annotatsiya: *Maqolada geografik sistemalarga doir asosiy masalalar va geosistemalar to'g'risidagi ta'limotning tarkib topishi hamda uning mohiyati nazariy ma'lumotlar sifatida bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *hududiy sistema, sistema, kompleks, geografik sistema, geosistema, geosistema to'g'risidagi ta'limot*

КОНЦЕПЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Annotatsiya: *V stat'ye izlagayetsya osnovnoy krug voprosov po geograficheskim sistemam i formirovaniya ucheniya o geosisteme v forme teoreticheskogo materiala.*

Ключевые слова: *территориальная система, система, комплекс, географическая система, геосистема, учение о геосистеме.*

THE CONCEPT OF A GEOGRAPHICAL SYSTEM

Abstract: *The article presents the main range of issues on geographical systems and the formation of doctrine of geosystem.*

Keywords: *territory sistem, system, complex, geographical system, geosistem, doctrine of geosystem.*

Geografiya fanida tadqiqot obyekti sifatida turli xil va darajadagi **geografik tuzilmalar** (o'rganilayotgan obyekt tarkibida sistemani shakllantiruvchi munosabatlar majmuasi) **va sistemalar** ajratiladi. Bu ilmiy hamjamiyatda yetarlicha tan olingan. Sistemali g'oyalarni o'z ichiga olgan geografiyaga oid dastlabki ishlar XX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'ldi. Ma'lumki, ko'p yillar davomida geografiyada turli sajiyadagi hududiy birikmalar (komplekslar) tadqiq qilib kelingan. Geografiyadagi sistemali yondashishning asosiy tushunchasiga aylangan "hududiy sistema" tushunchasi bir nechta nomlanishga ega bo'ldi; ular orasida tabiiy geografik tushunchadan umumgeografik tushunchaga aylanagan "geografik sistema" tushunchasi bo'ldi.

Geosistema haqidagi tushuncha hozirgi holda geografiya fanlarining barcha tizimi uchun muhim ahamiyatga ega. Geografik sistemalar bo'yicha tadqiqotlarning asoslari XX asrning ikkinchi yarmida shakllantirilgan bo'lsada, ilgariroq vujudga kelgan ko'pgina geografik konsepsiyalar - B.I.Vernadskiyning biosfera va noosfera to'g'risidagi, A.A.Grigoryevning geografik qobiq to'g'risidagi, L.S.Bergning landshaft to'g'risidagi, N.N.Kolosovskiyning hududiy ishlab chiqarish komplekslar to'g'risidagi konsepsiyalari yaqqol ifodalangan sistemali sajiyaga ega edi. Geografik sistemalar atrof muhitni va geografik qobiqni yaxlit moddiy sistema

sifatida shakllantiradi.

Qulaylik uchun ko'p hollarda geografik sistemalar qisqartirilgan holda geosistemalar (yunoncha *gē* - Yer va *systēma* - qismlardan tashkil topgan yaxlit tuzilma) ham deyiladi. "Geosistema" termini obyektning sistemali mohiyatini, uning tabiatdagi uyushuvning universal shakli sifatidagi sistemalarga mansubligini ifodalaydi. Geografiyada sistemalar konsepsiyaning rasmiy shakllanishi 1960-yillarga to'g'ri keladi. "Geosistema" termini dastlab B.V.Sochava tomonidan 1963-yilda rus tilida tabiat komplekslari uchun qo'llanildi va keyinchalik ingliz (1967) va nemis (1969) tillaridagi geografik adabiyotlarda qo'llanila boshlandi.

Dastlab "geosistema" tabiiy geosistema sifatida qaraldi. Tabiiy geograflar geografik qobiqni o'rganishda sistemali yondashuvni keng qo'llay boshladilar. Keyinchalik **ijtimoiy-iqtisodiy geografiyada** ham bu tushuncha qo'llanila boshlandi, hududiy ijtimoiy-iqtisodiy komplekslar (HIS) yoki **hududiy (geografik) ijtimoiy-iqtisodiy geosistemalar** o'rganila boshlandi. R.J.Jonistonning fikricha, makoniy sistemalarni tadqiq qilish sosial geografiya yangi metodologiyasining markaziy masalasidir [5].

Iqtisodiy-geograflar uni hududiy ishlab chiqarish komplekslari (HICHK)ni tahlil qilishda qo'lladilar. Geografiya fanlarining har biri tadqiqotning makoniy sistema ko'rinishidagi xususiy moddiy obyektiga ega: relief sistemasi (geomorfologiya), suv sistemalari (hidrologiya), hayot sistemalari (biogeografiya), tabiiy hududiy va akval komplekslar (tabiiy geografiya), aholi joylashuvi sistemalari, sharlar sistemalari, iqtisodiy obyektlarning sistemalari va boshqa sistemalar. Rekreatsion geografiyaning asosini hududiy rekreatsion sistema tushunchasi tashkil etdi. Rayon rejalashtirish murakkab dinamik boshqaruv sistemasi sifatidai qarala boshlandi. "Tabiat-texnika" sistemasi shakllandi. Shuningdek, mamlakatshunoslikda ham sistemali yondashuvni qo'llash boshlandi. Umuman olganda, tabiiy komponentlarning qaysi kombinatsiyalari **tabiiy sisemalarni**, aholi, xo'jalik va infratuzilma komponentlarining qaysi birikmalari esa **ijtimoiy-iqtisodiy sistamalarni** tashkil etishi borasida katta tafovutlar yo'q, ya'ni, tabiiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy geosistemalarning umumiy tarkibi yetarlicha aniqlangan.

Geografik hosilalarning keng sinfini ajratishda va ta'riflashda "geosistema" tushunchasini kelib chiqishiga ko'ra qo'llash maqsadga muvofiq. Geosistemalarga geografik qobiq, landshaft, hududiy ishlab chiqarish komplekslari, aholi joylashuvi sistemalari, biogeosenozzlar, hududir rekrasion sistemalar, tabiiy-texnik sistemalar va b. misol bo'la oladi. Biror-bir kichik sinfga, mansub bo'lgan obyektlarni ta'riflashda terminga uning "tur ta'rifin"ni belgilaydigan sifat qo'shiladi, masalan, tabiiy geosistema, sosial-iqtisodiy geosistema va h.z.

Barcha shakllangan ta'riflarda geosistemaning asosiy jihati - turli elementlarning sistemali xususiyatlarini aks ettirishi (yaxlitlik, o'zaro bog'liqlik); ikkinchi jihat esa sistemaningning geografik xususiyatini ko'rsatadi (elementlar yoki qismlarning hududiy tartibliliigi, Yer yuzasiga yoki geografik qobiqqa tegishliliigi va boshqalar). Iqtisodiy va ijtimoiy geografiyada sistemalili yondashuv qo'llanilganda har bir obyekt (hodisa, jarayon, majmua) o'zaro ta'sirlashuvchi turli elementlardan (tarkibiy qismlardan) iborat murakkab tuzilma sifatida ko'rib chiqiladi. Masalan, shahar - o'zaro bog'liq bo'lgan quyi sistemalardan tashkil topgan murakkab sistemadir: tabiiy muhit, aholi, iqtisodiy baza va infratuzilma. Geografiyada sistemali yondashuvni qo'llash ichki va tashqi aloqalari xilma-xil bo'lgan obyektlarni (hududiy-ishlab chiqarish majmualari, transport sistemaslari, joylashuv/aholi joylashuvi sistemasi va b.) o'rganishda ayniqsa maqsadga muvofiqdir.

"Geosistema" tushunchasinita'riflashda, uning hajmi va mazmuniga doir qarashlarda

hozirgi paytda ham tafovvutlar mavjud. Ko'pchilik olimlarning nazarida bu tushuncha Yer yuzasida shakllanadigan har qanday hududiy komplekslar uchun qo'llanilishi mumkin. "Geosistema" tushunchasining bunday keng talqini turli mutaxassislik geograflarining o'z ishlarida sistemali yondashuvdan samarali foydalana olish imkoniyatlarini bilan bog'liq. Shu sababli geosistema tushunchasini hududiy obyektlarning barcha xillari uchun qo'llash maqsadga muvofiq. Bunday holda geosistema – tabiat, aholi va uning hayot faoliyati bilan chambarchas bog'liqlikda va o'zaro ta'sirida hosil bo'lgan nisbatan yaxlit hududiy birlik. Uning yaxlitligi geosistemaning quyi sistemalari o'rtasida rivojlanayotgan to'g'ridan-to'g'ri, teskari va kichik geosistemalar orasida rivojlanadigan o'zgargan aloqalar bilan belgilanadi.

"Geosistema" tushunchasining barcha xilma-xil talqinlarini ularni Yer yuzasida yalpi umumiy aloqa, ozaro taqoza va rivojlanish tamoyillariga bo'ysunadigan real mavjud sistemalar sifatida tan olinishini birlashtiradi. "Geosistema"ni ta'riflashda sistemalarning geografaviylik belgilari: sistemaelementlarining yoki qismlarining hududiy tartiblashuvining munosabatlari hamda ularning Yerga, Yer Yuzasiga, geografik qobiqqa mansubligi qayd qilinadi [4].

"Geosistema" tushunchasiga berilgan ta'riflarda (D.L.Armand, V.S.Preobrajenskiy, V.M.Goxman, Y.Demek, Y.G.Saushkin, A.Negmatov, S.L.Yanchuk, O.M.Qo'ziboyeva va b.)uning hajmi va mazmuniga doir qarashlarda hozirgi paytda ham tafovvutlar mavjud. Ammo, barcha ta'riflarda uning asosini sistemali xossalalar (yaxlitlik, heterogen elementlarning o'zaro aloqasi va b.) o'z ifodasini topadi. "Geosistema" tushunchasi xilma-xil talqin qilinsada, ularning barchasi geosistemalarni Yer yuzasidareal mavjud bo'lgan, yalpi umumiy aloqa, o'zaro taqoza va rivojlanish prinsiplariga bo'ysunadigan sistema sifatida tan olinishidir. Muayyan kichik sinfga mansub obyektlarni tavsiflashda terminga uning tur tavsifini ifodalaydigan sifat qo'siladi. Masalan, tabiiy geosistema, sotsial-iqtisodiy sistema va b. [1].

Barcha shakllangan ta'riflarda geosistemaning asosiy jihati - turli elementlarning sistemali xususiyatlarini aks ettirish (yaxlitlik, o'zaro bog'liqlik); ikkinchi jihat esa sistemaningning geografik xususiyatini ko'rsatadi (elementlar yoki qismlarning hududiy tartiblilik, Yer yuzasiga yoki geografik qobiqqa tegishlilik va boshqalar). Iqtisodiy va ijtimoiy geografiyada sistemalili yondashuv qo'llanilganda har bir obyekt (hodisa, jarayon, majmua) o'zaro ta'sirlashuvchi turli elementlardan (tarkibiy qismlardan) iborat murakkab tuzilma sifatida ko'rib chiqiladi. Masalan, shahar - o'zaro bog'liq bo'lgan quyi sistemalardan tashkil topgan murakkab sistemadir: tabiiy muhit, aholi, iqtisodiy baza va infratuzilma. Geografiyada sistemali yondashuvni qo'llash ichki va tashqi aloqalari xilma-xil bo'lgan obyektlarni (hududiy-ishlab chiqarish majmualari, transport sistemalari, joylashuv/aholi joylashuvi sistemasi va b.) o'rganishda ayniqsa maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi paytda "geosistema" tushunchalari ta'riflarining bir qancha guruhi tarkib topdi. Bu guruhlar bir-biridan asosan sistema elementlarining tarkibiga bo'lgan ko'rsatmalarining sajiyasi bilan farq qiladi. Tariflarning birinchi guruhida geosistema tabiiy hosila sifatida qaraladi. Geosistema - "bu boshqaruvchi sistemalarning alohida sinfi; tabiatning ayrim komponentlari bir-biri bilan sistemali aloqada bo'ladigan va muayyan bir butunlik sifatida kosmik sfera va kishilik jamiyati bilan o'zaro ta'sirda bo'ladigan barcha kattalikdagi yer makoni" [10]. Geosistemaning bu talqinimazmuniga ko'ra *tabiiy landshaft* tushunchasiga yaqin turadi. Ayrim olimlar "geosistema" termini qo'llash jabhasini faqat elementlari moddalarning bir tomonlama oqimi bilan bog'liq bo'lgan tabiiy sistemalar bilan cheklashni taklif qilishadi. Masalan, daryo havzasi suv oqimi ko'rinishidagi moddiy structurali-uyushuv markazi bilan birgalikda o'ziga xos geosistema.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Geosistemaga berilgan ta'riflarning ikkinchi guruhida bir paytning o'zida tabiat, aholi va xo'jalik elementlarini o'z ichiga oladigan murakkab Yer hosilalari, yani Yer yuzasida shakllanadigan har qanday hududiy kompleksni anglatish uchun qo'llanilishi geosistema sifatida qaraladi. Bunday hosilalarning bir butunligi xo'jalik, aholi va tabiat orasidagi to'g'ri, aks va o'zgartirilgan aloqalarga ko'rsatmalar yordamida belgilanadi.

Ta'riflarning uchinchi guruhda elementlar tarkibiga cheklanmalar qo'yilmaydi; bu tushuncha Yer yuzasida shakllanadigan har qanday hududiy komplekslar uchun qo'llanilishi mumkin. Termin hududiy: tabiiy, sotsial-iqtisodiy, sotsial-texnikaviy va boshqa sistemalarni belgilash uchun foydalanadi. "Har qanday Yer sistemalari (aktual va potensial), kattaligigenezisiga bog'liq bo'lmaganholda geografik sistemalar sifatida qaralishi mumkin" [7]. Shuningdek, "geosistema" terminini geonomiyaning (bilimlarning Yer to'g'risidagi barcha fanlarni ishg'ol etadigan sohasi) barcha obyektlarini belgilash ham taklif qilinadi [8].

Geografiyada murakkab geografik obyektlarining sistemali sajiyasini ifodalaydigan "geosistema" tushunchasining barqaror o'ringa ega bo'lishi bilan *geosistemalar to'g'risidagi ta'limot* yaratildi. Geosistemalar to'g'risidagi ta'limot geografiya fanining asosiy fundamental yutuqlaridan biri bo'lib, bu ta'limotni rivojlantirish hozirgi vaqtda ham davom etmoqda. U keng turdagi geografik tuzilmalarni aniqlash va tavsiflashda umumiy tushuncha sifatida ishlatiladi. Masalan: geografik qobiq, geografik landshaftlar, hududiy-ishlab chiqarish komplekslari, aholi joylashuvi tizimlari, biogeotsenozlar, hududiy rekreatsion tizimlar, tabiiy-texnik sistema va boshqalar. Bu ta'limotning amaliy ahamiyati ham juda katta, chunki geografik obyektlarning tuzilmasini qarashga bunday sistemali yondashuv hududlarni geografik rayonlashtirish asosida turadi. Geografik rayonlashtirishsiz esa inson, jamiyat va tabiat o'zaro ta'sirini na ekologik, na tabiatdan foydalanish va umuman insoniyat va tabiiy muhit o'zaro munosabatlarini optimallashtirishga tegishli lokal va ayniqsa global muammolariniochib berish va yechishning imkoniyati bo'lmaydi.

Geosistema konsepsiyasining asosiy jihatlari:

- *yaxlitlik va o'zaro bog'liqlik*: Geosistemaning tarkibiy qismlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, biri o'zgarsa, boshqalari ham o'zgaradi.

- *keng ko'lamlilik*: Geosistemalar turli miqyosda bo'lishi mumkin: kichik (facies) dan tortib, o'lka (landshaft) va biosferagacha.

- *inson ta'siri (antropogenlashuv)*: Zamonaviy konsepsiyalar inson faoliyati natijasida o'zgartirgan geosistemalarni (masalan, Orol dengizi havzasi) tadqiq etishga katta e'tibor qaratadi.

- *sistemalili yondashuv*: Geosistemalar tarkibiy qismlar yig'indisi emas, balki yaxlitsistema sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv tabiatni muhofaza qilish, landshaftlarni rejalashtirish va geografik tadqiqotlarda qo'llaniladi.

Geosistema geografik komponentlarning makon-zamondagi sistemasidan iborat bo'lib, bu komponentlar o'zlarining joylashuvida o'zaro taqozada bo'ladi va bir butun sifatda rivojlanadi. Geosistema - tabiat, aholi va xo'jalikning o'zaro yaqin aloqasi hamda o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan nisbatan yaxlit hududiy tuzilma bo'lib, uning yaxlitligi sistema ichidagi **to'g'ri, teskari va o'zgartirilgan aloqalar** orqali ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev S.I., Hasanov K.X. Geografik sistemalarning xususiyatlari. // "Geografiya - kelajakka nazar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Nukus -2024, 390 b.58-62.

2. Nigmatov A.N. Geotizim – yagona geografik obyekt sifatida. // География ва

экология фанлар тизимининг долзарб муаммолари ва уларнинг ечимлари. Республика илмий–амалий конференция материаллари. 2022 йил 13-14 апрель. Гулистон - 2022. 6-10 - б. Geografiya.

3. Қўзибоева О.М., Мўминов Д.Ғ. Геотизимларни тадқиқ этишнинг илмий ва методологик асослари. *Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar 11-12-oktyabr, 2024-yil*. Қарши.

4. Бакланов П.Я. Территориальные социально-экономические структуры и системы - основной объект современной социально-экономической географии // *Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика: (к 100-летию со дня рождения Ю. Г. Саушкина): Сб. науч. статей. Смоленск, 2011. С. 162-165.*

5. Джонстон Р.Дж. География и географы. - М.: Прогресс, 1987.

6. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. М., Прогресс, 1977.

7. Гохман В.М., Минц А.А., Преображенский В.С. Системный подход в географии. // *Сб. Вопросы географии*". М., 1971. Сб. 88.

8. Круть И.В. Введение в общую теорию Земли. М., Мысль, 1978.

9. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. Москва, "Прогресс". 1982. -272 с. 250-254-б.

10. Сочава В.Б.Определение некоторых понятий и терминов физической географии. // *Докл. Ин-та геогр. Сибири и Дальнего Востока.1963. № 3.*

11. Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д. Экономическая и социальная география // *География в системе наук. Л. 1986. С. 153-158.*

12. Янчук С.Л., Махамадалиев Р. Ю. Некоторые вопросы применения системного подхода в географии. *Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar 11-12-oktyabr, 2024-yil*. Қарши.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ

Абдуллаев И.Х.

*доцент кафедры географии и основы экономических знаний
Национального педагогического университета Узбекистана*

Икромалдинова Д.К.

магистрант Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы применения и влияния новых педагогических и цифровых технологий в высших учебных заведениях, которые требуют пересмотра и модернизирования географического образования Узбекистана. В статье анализируются современное содержание географических дисциплин, методов преподавания и интеграции технологий с целью выявления эффективных направлений, способных способствовать реформированию высшего географического образования.*

Ключевые слова: *география, образование, трансформация, модернизация, высшее образование, цифровое обучение, педтехнология, геоинформационные системы (GIS)*

Abstract: *This article examines the application and impact of new pedagogical and digital technologies in higher education institutions, which require a review and modernization*

of geographical education in Uzbekistan. The article analyzes the current content of geographical disciplines, teaching methods, and technology integration to identify effective approaches that could contribute to the reform of higher geographical education.

Keywords: *geography, education, transformation, modernization, higher education, digital learning, pedagogical technology, geographic information systems (GIS).*

Современное географическое образование, как и все отрасли высшего образования Узбекистана, сталкивается с огромными возможностями и глобальными вызовами, обусловленными социальными, экологическими и технологическими изменениями в обществе. Современная географическое образование объединяет природные системы и общественные процессы обучения, которое требует разработки особых учебных программ, которые бы формировали у студентов пространственное восприятие, аналитическое мышление и способность адаптироваться к сложным современным проблемам.

Высшие учебные заведения играют ключевую роль в подготовке будущих географов, экологов, специалистов по управлению окружающей средой и педагогов, способных решать задачи устойчивого развития государства, в котором модернизация географического образования становится основным приоритетом.

Модернизация в данном контексте предполагает переориентацию педагогики на современное обучение, внедрение новых педагогических и цифровых технологий в географии, таких как геоинформационные системы (GIS) и дистанционное зондирование.

Географическое образование в высших учебных заведениях Узбекистана претерпело значительные изменения под влиянием глобальных вызовов, таких как изменение климата, стремительная урбанизация, цифровая трансформация, геополитические сдвиги и т.д.

Современные направления развития географического образования в высшей школе направлены на глубокую интеграцию педагогических технологий и применения в образовании геопространственных технологий (GST) и цифровых инструментов. В мировом географическом образовании, одной из наиболее заметных мировых тенденций является активное внедрение геоинформационных систем (GIS), дистанционного зондирования (RS) и глобальных систем позиционирования (GPS) и цифровая картография.

Применяемые современные педагогические и цифровые географические технологии всё более активнее интегрируются в учебные программы. Эти инструменты позволяют студентам анализировать пространственные закономерности, визуализировать данные и решать актуальные экологические и социальные проблемы в режиме реального времени.

В развитых странах отмечается устойчивый рост внимания к геоинформационным наукам (GIScience) и картографии. Сегодня геоинформационные системы широко используются для развития географии и поддержки географических исследований, связанные с GIS, отвечая на растущий спрос в быстро развивающихся отраслях науки и образования.

Используемые в географии новые технологии, такие как обработка больших данных (с использованием Python, ArcGIS/QGIS) и искусственный интеллект, всё шире применяются для анализа масштабных массивов данных в климатических и

урбанистических исследованиях. Эти технологии используются как альтернатива или дополнение к традиционным полевым практикам, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Сегодня высока роль географии в формировании высококлассных педагогов и специалистов в условиях стремительных изменений и глобальных рисков. Научные исследования, проводимые в вузах, также свидетельствуют о растущем интересе к проблеме географического мышления, выражающиеся значительном росте числа публикаций, касающихся вопросов применения новейших педагогических и цифровых технологий. К этому относятся также ландшафтные исследования с цифровыми GIS картами, которые позволяют проводить пространственный анализ различных территорий.

Трансформация и модернизация географического образования сегодня сталкивается с рядом серьёзных трудностей, среди которых неравномерный доступ к технологиям, медленные темпы обновления учебных программ, недостаточное финансирование географических исследований, а также противоречие между широкой междисциплинарной подготовкой и глубиной предметной специализации. Это требуется внедрение различных образовательных моделей с акцентом на развитие географического мышления, исследовательских навыков и профессиональной подготовки.

Заключение. Продвигать трансформационные, ориентированные на студента педагогические подходы, связывающие локальные проблемы с глобальными проблемами развития общества и природы, внедрения различных грантов и инвестиций в подготовку преподавателей, на развитие открытых образовательных ресурсов для обеспечения равного доступа к качественному обучению и есть основная задача стоящая перед научными и образовательными организациями.

Список литературы:

1. Абдурахманов С., Болтабоев Ф. Актуальность и значение использования информационных технологий в географическом образовании на современном этапе // Материалы партнёрских конференций Международного научного журнала Research Focus. Т. 2025, 1, № 1, с. 54-56.
2. Гайпова Р.Т., Абдурахманов С.Т., Сапаева М.М. Зарубежный опыт, применяемый в преподавании географических дисциплин // Материалы конференций. Т. 2025, 1, № 6, с. 431-436.
3. Мирзамахмудович Б., Турдалиев И., Ихтиёр Р. Значение и эффективность интерактивных картографических пособий в географическом образовании: анализ на основе опыта студентов и преподавателей // Research and Publications, Т. 2025, 11, № 1, с. 68-75.
4. Роза Г., Турдалиев А.С., Мансурджоновна С.М. Зарубежный опыт, используемый в преподавании географических дисциплин // Материалы партнёрских конференций Международного научного журнала Research Focus. Т., 2025, 1, № 1, с. 201-205.
5. Karimov, I.E., Unarova, G., & Samatova, N.M. GEOGRAFIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМИДАГИ МУАММОЛАР, 228.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TOPOGRAFIYA, KARTOGRAFIYA VA GAT
FANLARINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH
TAMOYILLARI VA VOSITALARI**

Negmatov Samariddin Qarshiboyevich

*Navoiy davlat universiteti, tabiiy fanlar va tibbiyot fakulteti,
geografiya kafedrasida o'qituvchisi*

E-mail: samariddin@nspi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini o'qitishni takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari, tamoyillari hamda zamonaviy vositalari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bugungi kunda, geografik ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va vizuallashtirish imkoniyatlarining kengayishi ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etishni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: GAT, principium, RTR, ArcGIS, QGIS, Google Earth, interaktiv xaritalar, 3D modellar, masofaviy zondlash, onlayn laboratoriya.

**ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ТОПОГРАФИИ, КАРТОГРАФИИ И GAT В
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ**

Аннотация: В данной статье представлена информация о теоретико-методических основах, принципах и современных инструментах совершенствования преподавания дисциплин топографии, картографии и географических информационных систем (GAT) в условиях цифровой образовательной среды. Сегодня расширение возможностей сбора, обработки и визуализации географической информации оправдано внедрением инновационных подходов к образовательному процессу.

Ключевые слова: Gat, Principium, RTR, ArcGIS, QGIS, Google Планета Земля, интерактивные карты, 3D-модели, дистанционное зондирование, онлайн-лаборатория.

**PRINCIPLES AND TOOLS FOR IMPROVING THE TEACHING OF
TOPOGRAPHY, CARTOGRAPHY AND GAT IN THE
DIGITAL EDUCATION ENVIRONMENT**

Abstract: This article provides information on theoretical and methodological foundations, principles and modern means of improving the teaching of topography, cartography and geographic information systems (GIS) in the context of a digital educational environment. Today, the expansion of opportunities for the collection, processing and visualization of geographic data is justified by the introduction of innovative approaches to the educational process.

Keywords: GAT, principium, RTR, ArcGIS, QGIS, Google Earth, interactive maps, 3D models, remote sensing, Online Lab.

Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda. Shu jihatdan, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarida faol

qo'llanilmoqda. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlari, bank, xizmat sektori shuningdek ta'lim jarayonini ham tez sur'atlarda rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Hozirga kelib, mamlakatimizda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda. Shu bois, ta'lim tizimida ta'lim oluvchilarning kompetentlik darajasini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni maxsus tamoyillar asosida tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ko'pgina manbalarda "tamoyil" tushunchasining mazmun-mohiyati (tamoyil" (lotincha "principium" - "dastlabki", "asos") nazariy jihatdan quyidagicha ta'riflanadi: muayyan nazariya negizida ifodalanuvchi isbot talab etilmaydigan qoidalarning asosi; o'zgarmas pozitsiya, ichki ishonch yoki xulq-atvorning qoidalari (haddan tashqari qo'yilgan talab yoki qat'iy qoida); olamning asosida yotadigan substansiya hamda qonunlar [9].

M.S.Svetkova o'quv jarayoniga kompyuter texnologiyalarini joriy etishning quyidagi tamoyillarini taklif etgan: yangi vazifalar, tizimli yondashuv, birinchi yetakchi, tizimni uzluksiz rivojlantirish, ish jarayonini avtomatlashtirish, yagona axborot bazasini yaratish [8; 29-33-b.].

U.M.Mirsanovning tadqiqot ishlarida kompyuterni o'qitish vositalari yordamida ta'lim olishning rivojlantirishda quyidagi tamoyillariga tayangan: didaktik, pedagogik va psixologik, tashkiliy va kommunikativlik [5; 190-192-b.].

Oliy ta'lim muassasalarida axborotlashgan ta'limni joriy etish masalalariga doir adabiyotlar tahlilidan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishning nazariy tamoyillari zamonaviy pedagogika va texnologiya yutuqlarini birlashtirishni maqsad qiladi.

Quyida ushbu yo'nalishdagi asosiy tamoyillarga to'xtalib o'tamiz:

1-rasm. Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishning nazariy tamoyillari

Quyida har bir tamoyilning mazmun-mohiyatiga to'xtalib o'tamiz.

1. **Interfaollik tamoyili** - Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishda talabalarning hamkorlikdagi interfaol faoliyatini yo'lga qo'yish hamda ularning jamoaviy ishlashlariga sharoit yaratish.

2. **Boshlang'ich bilimlar tamoyili** - Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishda talabalarning boshlang'ich bilimlarini inobatga olish hamda mavjud bilimlarini takomillashtirish.

3. Individuallik tamoyili - raqamli ta'lim muhitida har bir talabani shaxsiy sifatлари, psixologik va yosh xususiyatlari, texnikaviy faoliyati borasidagi hayotiy tajribasini inobatga olgan holda turli murakkablikdagi o'quv topshiriqlarini bajarishga jalb etish mohiyatini ochib beradi.

4. To'laqonlilik tamoyili: Yaratilgan raqamli ta'lim resurslari (RTR)ning asosiy mazmunini qamrab olgan har bir modul o'zida quyidagilarni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak:

- gipermurojaatga ega kalit so'zlar;
- nazariy materiallar;
- nazariy materiallar bo'yicha nazorat savollari;
- namunalar;
- mustaqil yechish uchun masalalar;
- modul bo'yicha nazorat savollari.

5. Ko'rgazmalilik tamoyili: Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida yaratilgan raqamli ta'lim resurslari (RTR)ning ma'lum nisbatini saqlagan holda illyustratsiyalar va kadrlar jamlanmasidan iborat bo'lishi zarur [4; 59-62-b.].

6. Erkin boshqarish tamoyili: talabalar Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli ta'lim texnologiyalarining almashishini mustaqil boshqarish, zarur materiallarni istalgan marta ekranga chiqarish va nazorat topshiriqlarini bajarish orqali bilimlarini mustaqil sinash imkoniyatlariga ega bo'lishlari kerak.

7. Moslashuvchanlik tamoyili: Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlaridan yaratilgan raqamli ta'lim resurslari (RTR) o'quv jarayonida ma'lum bir foydalanuvchining ehtiyojlariga moslanishni ta'minlashi, o'rganilayotgan materialning murakkabligini va chuqurligini, uning amaliy yo'naltirilganligini o'zgartirish, foydalanuvchining ehtiyojlaridan kelib chiqib, qo'shimcha illyustrativ materiallarni shakllantirish imkoniyatlariga ega bo'lishi kerak.

Bizga ma'lumki, zamonaviy o'qitish vositalari o'quv jarayonining xilma-xil materiallarini va qurollari hisoblanib, ulardan foydalanish tufayli o'qitishning qo'yilgan maqsadlariga ancha muvaffaqiyatli va oqilona qisqa vaqtda erishiladi. Zamonaviy o'qitish vositalarining bosh didaktik vazifasi - o'quv materialining o'zlashtirilishini tezlashtirish, ya'ni o'quv jarayonini yanada samarali tavsiflarga yaqinlashtirish hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarining geografik bilimlarini takomillashtirish maqsadida Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishning zamonaviy vositalarini yaratish va ta'lim amaliyotiga joriy etish ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarining geografik bilimlarini takomillashtirish hamda ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish masalalari ko'pchilik tadqiqotchi olimlar tomonidan taklif etilmoqda. Jumladan, H.T.Omonov, N.X.Xo'jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonovlarning fikriga ko'ra, axborot texnologiyalari insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lib, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos xususiyati, shundaki, axborot texnologiyalari barcha mavjud texnologiyalar, xususan, yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rin egallaganligi sababli, ularni ta'lim tizimiga yanada kengroq joriy etish usullarini qayta ko'rib chiqish zaruriyati mavjud [7; 55-57-b.].

P.M.Jalolovning fikriga ko'ra, aniq va tabiiy fanlarning kompyuter texnologiyalari yordamida o'qitish muammolarini bartaraf etish uchun ta'lim xizmatlarini vizuallashtirish, ta'lim oluvchining bilimni baholash va nazorat qilishda axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish lozim [3; 152-154-b.].

H.B.Nikadambayevaning fikriga ko'ra, geografiya ta'lim-tarbiya jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishni keng ko'lamda tadbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun ta'lim muassasalarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanib, o'qitish tizimini takomillashtirish, o'quv fanlaridan elektron o'quv-metodik ta'minotlar yaratishni jadallashtirishni va ularni o'quv jarayoniga faol tadbiq etish bilan ta'lim samaradorligini orttirishni taqozo etadi [6; 223-225-b.].

N.N.Baranskiyning fikriga ko'ra, boshqa fanlarning hech birida geografiya kabi vizualizatsiya va o'yin-kulgiga ehtiyoj sezmaydi. Shu bilan birga, biron bir fanni vizual va ko'ngilochar dars berish usullarini qo'llash uchun qulayroq maydonga aylanmaydi. Geografiya tabiat va jamiyatni o'zaro ta'sirida o'rganadigan yagona maktab fanidir. Shu bois, ushbu fanni o'qitish samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalari vositalari va o'qitish texnologiyalarini integratsiyalash asosida takomillashtirilgan dars o'tish mexanizmini ishlab chiqishni taqozo etadi [1; 303-306-b.].

V.P.Golovning fikriga ko'ra, geografiya fanining asosiy vazifasi tabiatda bo'ladigan hodisa va jarayonlarni, hayvonat dunyosini hamda Yer yuzining tuzilishini o'rgatishdan iborat. Ammo, ularni o'quvchilar ongiga to'laqonli ravishda yetkazishda darslikdagi ma'lumotlar yetarli emasligi tufayli ko'plab muammolar kelib chiqayotganligini bildirgan. Bularning yechimi interfaol o'quv vositalaridan foydalanish mexanizmini takomillashtirish orqali bartaraf etish mumkin [2; 222-225-b.].

Raqamli ta'lim muhitida topografiya, kartografiya va GAT fanlarini o'qitishni takomillashtirish bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, xususan, ArcGIS, QGIS, Google Earth kabi geoinformatsion platformalardan keng miqyosda foydalanish talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish imkonini bermoqda.

Raqamli vositalar asosida interaktiv xaritalar, 3D modellar, masofaviy zondlash ma'lumotlari va onlayn laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish o'quv jarayonini yanada vizual, tushunarli va qiziqarli qiladi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim platformalari orqali mustaqil ta'lim, loyiha asosida o'qitish va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish metodlarini qo'llash talabalarning tahliliy fikrlashi, fazoviy tasavvuri hamda raqamli kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Takomillashtirish tamoyillari sifatida tizimlilik, integratsiyalashuv, amaliy yo'naltirilganlik, innovatsionlik va uzluksizlik asosiy o'rin tutadi. Ushbu yondashuvlar natijasida Topografiya, kartografiya va GAT fanlari bo'yicha ta'lim jarayoni zamon talablariga mos, samarali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladigan darajaga ko'tariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии /Н.Н. Баранский. - Москва: Просвещение, 1998. - 303 с.
2. Голов В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного использования: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. - Москва: Просвещение, 1987. - 222 с.
3. Jalolova P.M. Oliy ta'limda "atom fizikasi"ga oid laboratoriya mashg'ulotlarida

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. - Toshkent, 2019. - 152 b.

4. Mamatov D.N. Elektron axborot ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd) dissertatsiyasi. Toshkent-2017.

5. Mirsanov U.M. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o'qitish samaradorligini oshirish metodikasi (5-6-sinflar misolida) // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. - Toshkent, 2019. - 190 b.

6. Nikadambayeva H.B. "O'zbekiston tabiiy geografiyasi" fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasi (oliy ta'limmisolida) // Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - Toshkent, 2012. - 223 b.

7. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A., Eshchonov E.U. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat // Darslik. - Toshkent, 2012. - 199 b.

8. Цветкова М.С. Информационные технологии в играх // Информатика и образование, 2001. - № 2. - С.29-39.

9. Prinsip / https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3084/PRINSIP

**GEOGRAFIYA TA'LIMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MASALALARI**

*Nazarov X.T., Valiyeva Sh.I., Abduraxmatova B.O.,
Do'sqobilov A.Y., Javqonova M.Y.*

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti

Annotatsiya: *Maqolada geografiya ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirish masalalari ilmiy tahlil asosida bayon etilgan bo'lib, darslarning samaradorligini oshirishda tabiatda bo'ladigan jarayonlar bilan bog'lab mashg'ulotlar o'tkazishning yangi pedagogik texnologiyalari ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, yangi pedagogik texnologiya, ekskursiya, dars jarayoni, monitoring, tizimlilik.*

Hozirgi davr fan va texnikaning yuqori darajada rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Mamlakatning rivojlanish darajasi fan va texnikaning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lganligi sababli respublikamizda mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan boshlab bu sohaga asosiy e'tibor qaratilgan. Fan va texnikaning rivojlanish darajasini ta'minlash malakali kadrlar tayyorlash bilan bog'liqligi tufayli hukumatimizning "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning hayotga tadbiiq etilishi hamda 2020-yilda "Ta'lim to'g'risida" gi qonunining yangi tahriri qabul qilinishi, 2017-2021-yilda "Harakatlar strategiyasi" da, 2030-yillarga mo'ljallangan "Taraqqiyot strategiyasi" da hayotga tadbiiq qilinishi ta'limda tub islohotlarni amalga oshirishga asos bo'ldi. Ta'limning uzluksizligini ta'minlash yosh avlodlarni barkamol, yetuk va komil inson qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Maktabgacha tarbiya, boshlang'ich ta'lim, umumiy ta'lim, o'rta maxsus ta'lim, oliy ta'limning bakalavr va magistr bosqichlaridagi ta'lim tizimlarida yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanishni yo'lga qo'yish orqali ta'limni uzluksizligiga tayanib tayyorlangan kadrlar jahon andozalariga javob beradigan mutaxassis bo'lishini ta'minlaydi. Shuning uchun ta'limda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Yangi pedagogik texnologiya o'qituvchining o'qitish vositalari yordamida muayyan sharoitda tizimli ta'sir ko'rsatish yo'li bilan tahsil oluvchiga jamiyat uchun zarur bo'lgan va oldindan belgilangan ijtimoiy sifatlarning paydo bo'lishini intensiv ravishda shakllantirish bilan bog'liq ijtimoiy xodisadir. Ta'limning barcha bosqichlarida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish hozirgi kunning eng dolzarb vazifasi hisoblanadi. Ma'lumki, har qanday ta'lim texnologiyasining predmeti ta'lim tizimining konseptual asoslariga dalillar orqali yondashish, darsning maqsadini to'g'ri qo'yish, o'quv materiallarini to'g'ri tanlash, strukturalashtirish, darsni tashkil qilish va amalga oshirish, umuman olganda, uning ijobiy bo'lishini ta'minlash, dars materiallarining o'zlashtirilishini optimallik va samaradorlik darajasini oshirish hamda saboq oluvchilarning obyektiv baholanishiga erishish kabilardan tashkil topadi. Uzluksiz ta'limda yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishga kirishilar ekan, ta'lim texnologiyasining metodologik sifatlariga, ya'ni texnologik sxema, ilmiy asos, tizimlilik, boshqaruvchanlik samaradorlik va keng ko'lamliliklarga e'tiborni qaratish zarur. Ta'lim jarayoni tizim bo'lib, unda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining ishtiroki shart. Bu tizimga ta'lim maqsadi, mazmuni, shakli, vositalari, baholash va monitoring hamda kutiladigan natijalar ham kiradi. Ta'lim jarayonida bu elementlarning barchasining bo'lishi talab qilinadi. Geografiya darslarida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishda har bir fanning xususiyatlaridan kelib chiqib ma'qul uslublarni tanlash maqsadga muvofiqdir. Xususan, geografiya fanini mazmun va mohiyatidan kelib chiqib uni o'qitishda asosan ko'rgazmalilik, ekskursiya, sinfdan tashqari mashg'ulotlar va uslublari yetakchilik qiladi. Geografiya darslarini o'qitishda karta, karta sxemalari, kartogramma, diagrammalardan o'z o'rnida foydalanish darsni sifatini boyitish bilan birga bilim olishni samaradorligini ham oshiradi.

Geografiya darslarini tabiat bilan bog'lab olib borish ya'ni tabiat hodisalaridan bevosita dalada kuzatish va kunlik tajribalar olib borish talablarini geografik bilim olish bilan birga tabiatdagi hodisalarini kelib chiqishiga qiziqishlari oshadi.

Geografiya darslarida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligini oshirish bilan birga o'quvchida yangi bilimlarni egallashda muhim vosita bo'lib, ularning fanga bo'lgan qiziqishini yanada oshishiga olib kealdi. Agar o'qituvchi mashg'ulotlarni tabiatdagi jarayonlar bilan uzviy kuzatish orqali amalga oshirsa dars samaradorligi yanada yuqori bo'ladi. Tabiatda ro'y beradigan tabiiy jarayonlarni kuzatish, tahlil qilish, amaliy topshiriqlar bajarish o'quvchida dars davomida olgan bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Tabiatni muhofaza qilish uni asrab avaylash zarurligi kabi ko'nikmalarini shakllanishiga olib keladi. Darslarni dala sharoitida o'tishda masalan; "Tuproq tiplari va uni ifloslanishi" mavzusida o'quvchilar dala sharoitida tuproqni fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarini o'rganish uchun chuqurligi 1.5 m va yuzasi 1x1.5 kv.m bo'lgan chuqurlik kovlanib, tuproq qatlamlarini ajratilgan holda o'rganadilar. Tuproqni A qatlami qalinligi 30-40 sm bo'lib, u asosan chirindili qatlam hisoblanadi. Asosiy o'simliklarning ildizi shu qatlamda tarqalganligini ko'rish mumkin, navbat bilan tuproqni B qatlami va C qatlami ham talabalarga tushuntirib o'tiladi.

Bunday amaliy darsning ahamiyati shundan iboratki, o'quvchilar bevosita o'z ko'zlari bilan tuproqni (A, B, C) qatlamlarini ko'rib, ularni tuzilishi haqida aniq bilim va tasavvurlarga ega bo'lishadi. Bu esa o'quvchilar ongida bir umr qoladigan ma'lumot bo'lib saqlanadi.

Umuman olganda geografiya darslarida yangi uslublardan foydalanib dars o'tish yaxshi samara berish bilan birga ularda tabiatga bo'lgan qiziqishlari oshib ularni tabiatni asrab-

avaylash ko'nikmalarini shakllanishiga asos bo'ladi

O'quvchilarni tabiatga qiziqishini oshirishda tabiat hodisalari bo'lgan qor, yomg'ir, do'l, shamol, momaqaldiroq, yashin, qirov hamda shudring kabi hodisalarni bevosita kuzatib ularni hosil bo'lish sabablari tushuntiriladi va kundalik daftarlariga yozib boriladi.

O'quvchilar ongida tabiat hodisalarini naqadar rang barangligini ularni hosil bo'lishi bevosita g'ayri tabiiy kuchlar tufayli emas balki, tabiat hodisalarini u yoki bu yoqqa o'zgarishida yuz berishini tushuntirib o'tish bilan ularda tabiat hodisalarini keltirib chiqaruvchi omillar to'g'risida ilmiy qarashlar hosil bo'lishi natijasida ular ongida estetik tarbiya shakllanib boradi, ya'ni tabiat hodisalariga qiziqishlar yanada ortadi.

Bu esa tabiatni asrash va muhofaza qilish ko'nikmalarini hosil bo'lishiga olib keladi. Umuman olganda geografiya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, dars samaradorligining oshishi bilan birga o'quvchilarning tabiatga bo'lgan e'tiborni kuchayishi, bu esa tabiat hodisalarini sinchkovlik bilan kuzatish unda yuz beradigan jarayonlarni kelib chiqish sabablarini izlash va xulosalar chiqarishga undaydi. Geografiya darslarida yangi pedagogik texnologiyalardan o'z vaqtida o'rinli foydalanish dars samaradorligini oshirish va o'quvchilarda kasbga bo'lgan qiziqishlarini hosil bo'lishiga olib keladi. Hamda tabiatni sevishga, uni asrab avaylashga umuman olganda ularda ekologik madaniyatni shakllantirishga zamin yaratadi.

Quyida bir nechta zamonaviy metodlar asosida mavzularni o'quvchilarga tushuntirish tartibi berilgan.

Mavzu: Afrika materigi tabiiy sharoiti

Metod: ANOGRAMMA

1. Metodning nazariy asoslari

Anogramma - bu so'z yoki harflarni qayta tartiblab yangi ma'noli so'z hosil qilish metodidir. Pedagogik jihatdan bu interfaol o'yinli texnologiya o'quvchini faol fikrlashga majbur qiladi, bilimni eslab qolish va qayta ishlashni kuchaytiradi. Tadqiqotlarga ko'ra anogramma metodini qo'llash natijasida o'quvchilar bilim ko'rsatkichlari sezilarli oshganligi ma'lum. Bu metod xotira, mantiqiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi

2. Darsning maqsadi

Ta'limiy: Afrika materigining iqlimi, relyefi va tabiiy zonalar haqida bilim berish

Tarbiyaviy: Tabiatga hurmat ruhida tarbiyalash

3. Anogramma metodini qo'llash tartibi

1-bosqich: Tayyorlash. O'qituvchi mavzuga oid so'zlarni tanlaydi:

Sahara, Nil, Savanna, Atlas, Tropik

2- bosqich: Tanlangan so'zlar o'qituvchi tomonidan chalkashtirib beriladi. ARHASA, LIN, ANASVAN, SLATA, KIPROT

O'quvchilarning vazifasi ushbu chalkashtirilgan harflardan kerakli atamalarni topishdir.

3-bosqich: Tahlil. O'quvchilar yashirilgan so'zlarni topgandan so'ng har bir topilgan so'z bo'yicha izoh beradi:

Sahara dunyodagi eng katta issiq cho'l

Nil Afrikadagi eng uzun daryo

Savanna o'tloq va siyrak daraxtli hudud

Atlas tog' tizmasi

Tropik issiq iqlim mintaqasi

4-bosqich: Mustahkamlash. Bu bosqichda yuqorida topilgan so'zlarning mavzu bilan

aloqadorligi va mavzudagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Savol: “Bu tushunchalar Afrika tabiatini qanday tavsiflaydi?”

Javob: Afrika asosan issiq iqlimga ega, katta cho‘llar, savannalar va uzun daryolar bilan xarakterlanadi. Nil Afrika materigidagi eng uzun va asosiy daryo hisoblanadi. Atlas shu materikda joylashgan tog‘ tizmasi.

Anogramma metodining qo‘llanilish tartibi shulardan iborat.

4. Ilmiy-pedagogik tahlil

Kognitiv (bilish) ta’siri

Anogramma:

- ✓miyani faollashtiradi;
- ✓harflarni qayta ishlash orqali analitik fikrlashni rivojlantiradi;
- ✓o‘quvchini muammoni hal qilishga yo‘naltiradi;

Psixologik ta’siri:

- ✓o‘quvchilarni zeriktirmaydi;
- ✓darsga qiziqishni oshiradi;
- ✓o‘yin orqali stressni kamaytiradi;

Didaktik samaradorlik

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki: Anogramma qo‘llanilganda

- ✓o‘zlashtirish darajasi sezilarli oshadi;
- ✓o‘quvchilar mustaqil fikrlashga o‘tadi;

Metodning afzalliklari

- ✓Faollashtiruvchi;
- ✓Qiziqarli;
- ✓Har bir o‘quvchini jalb qiladi;
- ✓Tezkor baholash imkonini beradi;

Kamchiliklari

- ✓Vaqtni ko‘p olishi mumkin;
- ✓Kuchli o‘quvchilar tez bajarib qo‘yadi;

Yechim: differensial topshiriqlar berish

5. Kutilayotgan natijalar

Dars yakunida o‘quvchilar:

- ✓Afrika tabiati haqida asosiy tushunchalarni biladi;
- ✓Geografik atamalarni tez va oson eslab qoladi;
- ✓Mantiqiy va ijodiy fikrlash ko‘nikmasi rivojlanadi;
- ✓Darsda faol ishtirok etadi.

Xulosa qilib aytganda anogramma metodi - bu oddiy o‘yin emas, balki kuchli pedagogik

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

texnologiya bo'lib, u bilimni mustahkamlaydi, o'quvchini faollashtiradi, darsni zamonaviy va interfaol qiladi

Umuman olganda o'quvchilarni tabiatda bo'ladigan jarayonlarni kelib chiqishi, ularning oqibatlarini yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda mashg'ulotlar o'tish ularda tabiatga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish bilan birga tabiatni asrash ko'nikmalarini shakllantiradi. Geografiya darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanib mashg'ulotlarni tashkil etish dars samaradorligini oshishi bilan birga geografik bilimlarni tizimli tashkil etilishini ta'minlaydi hamda o'quvchilarga tabiatni sevish ko'nikmalarini va ekologik madaniyatni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov L. Z., Xamroyeva F. A. 5-sinf "Tabiiy geografiya boshlang'ich kursi fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish" O'quv-uslubiy qo'llanma. Samarqand 2019.
2. Xodjayev B. "Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi". Metodik qo'llanma Toshkent 2011.
3. Shodiyeva G.R., Sabirova N.T., Valiyeva Sh.I., "Zamonaviy geografiya darslarini tashkil etish metodikasi". Uslubiy qo'llanma. Samarqand, 2024.

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA XARITALAR BILAN ISHLASHDA SAMR MODELIDAN FOYDALANISHNING AVZALLIKLARI

Abdullayev Ilxom Xatamovich

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, dotsenti, g.f.n.

Ergashev Orifjon Ungarovich

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi katta o'qituvchisi

E-mail: ergashevorif1990@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya ta'limida xaritalar bilan ishlash jarayonini takomillashtirishda SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) modelining pedagogik imkoniyatlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Unda an'anaviy va raqamli xaritalardan foydalanishning o'zaro farqlari ochib berilgan hamda SAMR modelining har bir bosqichi asosida o'quvchilarning fazoviy tafakkuri, tahliliy fikrlashi va mustaqil o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Geografiya ta'limi, raqamli xaritalar, SAMR modeli, interaktiv texnologiyalar, fazoviy tafakkur, GIS, ta'lim samaradorligi, innovatsion metodlar

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ SAMR ПРИ РАБОТЕ С КАРТАМИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Абдуллаев Илхом Хатамович

доцент Национального педагогического университета Узбекистана

Эргашев Орифжон Унгарович

старший преподаватель Центра педагогического мастерства

Джизакской области

E-mail: ergashevorif1990@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические возможности и эффективность использования модели SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) при работе с картами в географическом образовании. Раскрываются

различия между традиционными и цифровыми картами, а также рассматриваются пути развития пространственного мышления, аналитических навыков и самостоятельной учебной деятельности учащихся на основе этапов модели SAMR.

***Ключевые слова:** модель SAMR, географическое образование, цифровые карты, интерактивные технологии, пространственное мышление, ГИС, эффективность обучения.*

ADVANTAGES OF USING THE SAMR MODEL IN MAP-BASED GEOGRAPHY EDUCATION

Abdullayev Ilkhom Khatamovich

Associate Professor, Uzbekistan National Pedagogical University

Ergashev Orifjon Ungarovich

Senior Lecturer, Jizzakh Regional Center for Pedagogical Excellence

E-mail: ergashevorif1990@gmail.com

***Annotation.** This article analyzes the pedagogical effectiveness of the SAMR model (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) in teaching geography through map-based activities. The study highlights the differences between traditional and digital mapping approaches and explores how each stage of the SAMR model enhances students' spatial thinking, analytical skills, and independent learning competencies.*

***Keywords:** SAMR model, geography education, digital maps, interactive technologies, spatial thinking, GIS, learning effectiveness, innovative methods.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi o'z taraqqiyotining sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni bu boradagi fundamental burilish nuqtasi bo'ldi. Mazkur hujjatda belgilanganidek, umumiy o'rta ta'limni tizimli isloh qilishning bosh maqsadi - yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual jihatdan barkamol etib tarbiyalash, o'quv jarayoniga eng ilg'or innovatsion shakl va metodlarni joriy etishdan iboratdir. Konsepsiyada 2030-yilga kelib O'zbekistonning PISA (Program for International Student Assessment) xalqaro dasturi reytingida jahonning yetakchi 30 ta mamlakati qatoriga kirishi ustuvor vazifa qilib belgilangan. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning tabiiy fanlar, jumladan, geografiya fanidan savodxonlik darajasini xalqaro standartlar asosida baholashning milliy mexanizmlarini yaratishni talab etadi [1].

Konsepsiya doirasida ta'lim mazmunini yangilash jarayonida o'quvchilarning faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishi bilan cheklanib qolmay, ularda tanqidiy fikrlash, ma'lumotlarni mustaqil izlash va chuqur tahlil qilish kompetensiyalarini shakllantirishga alohida urg'u berilmoqda. Bugungi shiddatli axborot asrida geografiya darslari ham an'anaviy o'qitish uslublaridan raqamli va interaktiv metodlarga transformatsiya bo'lishi zarur. PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishish uchun o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni, ayniqsa, fazoviy ma'lumotlar va raqamli xaritalar bilan ishlash malakasini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi [2].

Bunday yuksak mas'uliyatli vazifalarni amalga oshirishda pedagog shaxsi markaziy o'rin tutadi. Bugungi kun o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki yoshlar qalbining me'mori va ularni ijtimoiy-siyosiy hayotga tayyorlovchi yo'lboshchidir. U tabiat, jamiyat va tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatish orqali yoshlarni zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos kasb-hunar sirlarini egallashiga ko'maklashadi. Shu bois, o'qituvchi o'z ustida tinimsiz

ishlashi, kasbiy mahoratini doimiy oshirib borishi va jahon standartlariga javob beradigan o'qitish metodlarini o'zlashtirishi lozim.

An'anaviy ta'lim jarayonida xaritalardan foydalanish asosan statik ko'rinishda bo'lib, o'quvchilar ko'proq tayyor ma'lumotlarni o'zlashtirish bilan cheklanadi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmasligiga olib keladi. Shu sababli geografiya ta'limida xaritalar bilan ishlashni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Xususan, geografiya fanini o'qitishda xaritalar bilan ishlash jarayoni o'quvchining mantiqiy fikrlashini charxlaydi.

Ushbu jarayonga SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) modelini tatbiq etish dars samaradorligini keskin oshiradi. SAMR modeli orqali biz an'anaviy qog'oz xaritalarni shunchaki elektron formatga almashtirishdan (S-bosqichi) o'tib, o'quv faoliyatini butunlay yangidan loyihalash, ya'ni raqamli texnologiyalar yordamida ilgari imkonsiz bo'lgan tadqiqotlarni amalga oshirish (R-bosqichi) darajasiga ko'tarishimiz mumkin. Ushbu maqolada aynan geografiya ta'limida xaritalar bilan ishlashda SAMR modelining pedagogik samaradorligi va uning o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi [3].

Geografiya fanining "tili" hisoblangan xaritalar bilan ishlash jarayoni bugungi kunda raqamli transformatsiyani talab etadi. SAMR modeli (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) o'qituvchiga dars jarayonida texnologiyalardan shunchaki foydalanish emas, balki ularni ta'lim mazmuniga qanchalik chuqur integratsiya qilish darajasini belgilash imkonini beradi. Quyida ushbu modelning geografiya xaritalari bilan ishlashdagi to'rt bosqichli tahlilini ko'rib chiqamiz:

Geografiya darslarida Substitution (Almashtirish) bosqichi SAMR modelining poydevori hisoblanadi. Bu bosqichda texnologiya dars jarayoniga funksional yangilik kiritmaydi, balki faqatgina an'anaviy o'quv qurollarining (qog'oz, qalam, xarita, doska) elektron analogi vazifasini o'taydi.

Bu bosqichda o'qituvchi o'zining dars berish uslubini yoki pedagogik strategiyasini o'zgartirmaydi. Dars senariysi o'sha-o'sha qoladi, faqat qo'llaniladigan asboblardan zamonaviylashadi. Masalan, o'qituvchi ilgari mavzuni ma'ruza qilib tushuntirgan bo'lsa, endi u ma'ruza matnini ekranga chiqarib qo'yadi. O'quvchi topshiriqni daftarga yozgan bo'lsa, endi u klaviaturada teradi.

O'quvchi qog'ozli atlasni varaqlash o'rniga, kompyuter ekranida skanerlangan xarita tasvirini (JPG yoki PDF formatda) ko'radi. U xarita ustida qidiruv bermaydi yoki masshtabni o'zgartirib tafsilotlarni ko'rmaydi, shunchaki xaritaga qaraydi. Elektron matnli darslikdagi "O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi" bobini kitobdan emas, balki planshet ekranidagi elektron nusxasidan o'qishadi. Bu yerda texnologiya faqat mutolaa vositasi vazifasini bajaradi. O'quvchilar yangi geografik atamalarni (masalan: *izoterma, relyef, cho'llanish*) daftarga emas, balki planshetning eslatmalar qismiga yozib borishadi. Bu yozish usulining shunchaki raqamli shaklidir.

Taqdimotlar ma'ruza o'rniga: O'qituvchi "Dunyo okeani" mavzusini tushuntirishda doskaga bo'r bilan chizmalar chizish o'rniga, xuddi shu chizmalar tushirilgan PowerPoint slaydlarini ko'rsatadi. Slaydlar interaktiv emas, faqat statik rasmlardan iborat bo'ladi. Vazifalar mazmunan o'zgarmaydi, faqat javob berish usuli raqamli ko'rinishga o'tadi.

Ushbu bosqichning ijobiy tomonlari shundaki qog'oz sarfi kamayadi. O'quv

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

materiallari bitta qurilmada jamlanadi, ularni yo'qotib qo'yish ehtimoli kamroq. O'quvchilar texnologiya bilan ishlashga o'rgana boshlaydilar, bu esa ularni keyingi "Kengaytirish" va "O'zgartirish" bosqichlariga ruhan tayyorlaydi.

Geografiya darslarida Substitution (Almashtirish) modeli - bu ta'lim texnologiyalarini qo'llashning eng boshlang'ich darajasi hisoblanadi. Bunda an'anaviy o'qitish vositasi shunchaki raqamli vositaga almashtiriladi, lekin darsning mazmuni yoki o'qitish uslubi o'zgarmaydi.

Augmentation (Kengaytirish) bosqichi - bu texnologiyani shunchaki almashtirish emas, balki uni o'quv jarayoniga funksional naf keltiradigan darajada qo'llashdir. Bu bosqichda texnologiya hali ham an'anaviy vazifani bajaradi, biroq u o'quvchiga qog'oz yoki bo'r bilan qilib bo'lmaydigan yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Geografiya darslarida Interaktiv xaritalar bilan ishlash (Google Earth va qidiruv) o'quvchi shunchaki xaritaga qaragan bo'lsa, Augmentation bosqichida u xarita bilan bevosita muloqotga kirishadi. O'quvchi Google Earth dasturida dunyoning istalgan nuqtasini qidirib topadi, masshtabni o'zgartiradi, Street View (ko'cha ko'rinishi) orqali hududning iqlimi va arxitekturasini jonli ko'radi. Masofani o'lchash asbobi yordamida ikki shahar orasidagi masofani soniyalar ichida hisoblaydi yoki hududning dengiz sathidan balandligini aniqlaydi. Buni oddiy qog'oz atlasda bunday aniqlikda va tezlikda bajarib bo'lmaydi. Darslik shunchaki o'qilmaydi, balki u jonlanadi. Matn ichidagi giperhavolalar (linklar) orqali o'quvchi mavzuga doir qo'shimcha videoroliklar, vulqon otilishi animatsiyalari yoki demografik jarayonlarni ko'rsatuvchi infografikalarga o'tadi. O'quvchi murakkab geografik jarayonni (masalan, tektonik plitalar harakati) faqat tasavvur qilmaydi, balki uning modelini ko'radi. Bu materialni o'zlashtirishni 30-40% ga tezlashtiradi. Raqamli kontur xaritalar bilan ishlashda o'quvchilar planshetlarda maxsus dasturlar (masalan, ArcGIS Online soddalashtirilgan versiyasi) yordamida xarita ustiga turli qatlamlarni (aholi zichligi, iqlim zonalar, foydali qazilmalar) ustma-ust tushirib ko'rishadi. Bir nechta xaritani ustma-ust qo'yish orqali o'quvchi bog'liqlikni (masalan, "Nima uchun aholi daryo bo'ylarida zich joylashgan?") tahlil qila boshlaydi. Bu qog'ozda juda ko'p vaqt va mehnat talab qiladigan jarayon edi.

Ushbu bosqichda darsning samaradorligi sezilarli darajada ortadi. O'quvchi endi passiv kuzatuvchi emas, balki ma'lumotlar bilan faol ishlovchi tadqiqotchiga aylanadi. O'qituvchi esa dars vaqtini ma'lumot berishga emas, balki o'quvchilarga yo'nalish ko'rsatishga ko'proq sarflaydi.

SAMR modelining Modification (Mukammallashtirish) bosqichi - bu ta'lim jarayonidagi tub burilish nuqtasidir. Bu bosqichda texnologiya shunchaki darsga yordam bermaydi, balki darsning vazifasini sezilarli darajada qayta loyihalash imkonini beradi.

Bu darajada an'anaviy dars tushunchasi o'zgaradi: o'quvchi endi faqat axborotni qabul qiluvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi va yangi mazmun yaratuvchi shaxsga aylanadi. O'quvchi biror hudud masalan, Afrika iqlimi haqida 2 varoqli referat yozar edi. O'quvchi o'zi o'rgangan hudud bo'yicha multimedia videorolik yoki audio-podkast tayyorlaydi. U videoga geografik tasvirlarni joylaydi, o'z ovozi bilan sharhlaydi va foniy musiqa yoki tabiat tovushlarini qo'shadi.

Bu yerda o'quvchi ham geografik bilimni, ham montaj va nutq mahoratini ishga soladi. Bu vazifani texnologiyasiz bajarish imkonsiz edi. O'quvchi sayohat marshrutini qog'oz xarita orqali darsda gapirib berar edi. O'quvchi ArcGIS StoryMaps yoki shunga o'xshash platformalarda o'zining raqamli sayohat xaritasini yaratadi. Bu xaritada matn, jonli xarita,

video va fotosuratlar bir nuqtada birlashadi. O'quvchi geografik ma'lumotlarni dinamik formatda taqdim etadi. Foydalanuvchi xarita bo'ylab yurganda, voqealar ketma-ketligi ochilib boradi [4, 5].

Jamoaviy onlayn tadqiqotlar Avval: Har bir o'quvchi o'z daftarida yakka tartibda ishlar edi. Modification: O'qituvchi bitta umumiy Google Earth loyihasini yaratadi. Butun sinf bir vaqtning o'zida turli qit'alardagi ekologik muammolarni bir xaritaga belgilab chiqadi, bir-birining fikriga onlayn munosabat bildiradi va umumiy xulosaga keladi. Hamkorlik real vaqt rejimida va global miqyosda kechadi. O'quvchilar bir-birining ishini tahrir qilish orqali jamoaviy tahlilni o'rganishadi.

Avval: O'quvchi darslikdagi tayyor diagrammaga qarab aholi o'smoqda degan xulosa chiqaradi. Modification: O'quvchilar ochiq demografik ma'lumotlar bazasidan (masalan, World Bank data) raqamlarni olib, ularni Excel yoki maxsus dasturlarda qayta ishlaydi va o'zlarining prognoz grafiklarini yaratadilar. O'quvchi nazariyani emas, balki real statistik ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganadi.

Natija va o'zgarishlarga qaraydigan bo'lsak o'quvchi shunchaki "bilish" darajasidan "tahlil qilish" va "sintez" darajasiga o'tadi (Blum taksonomiyasi bo'yicha). Topshiriqlar shablon asosida emas, balki ijodiy yondashuv asosida bajariladi. O'quvchining ishi faqat o'qituvchi uchun emas, balki sinfdoshlari yoki kengroq onlayn auditoriya uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin.

Mukammallashtirish bosqichida texnologiya darsning samaradorligini shunchaki oshirmaydi, balki o'quv faoliyatining mohiyatini o'zgartiradi.

SAMR modelining eng yuqori cho'qqisi - Redefinition (Qayta belgilash) bosqichidir. Bu bosqichda texnologiya shunchaki darsni yaxshilamaydi, balki ilgari texnologiyasiz mutlaqo imkonsiz bo'lgan yangi o'quv vazifalarini yaratishga imkon beradi. Bu darajada sinf xonasining to'rt devori yo'qoladi va o'quvchi real dunyo bilan bevosita aloqaga chiqadi. Geografiya darslari misolida Redefinition bosqichining kengaytirilgan tavsifi:

Ma'lumot kitobdan emas, balki jonli manbadan olinadi. Bunday global muloqotni texnologiyasiz amalga oshirish imkonsiz.

Avval: O'quvchi kitobdagi rasimga qarab Amazonka o'rmonlarini tasavvur qilishga harakat qilgan.

Redefinition: O'quvchilar ko'zoynaklar yoki GoogleExpeditions platformasi yordamida dunyoning istalgan nuqtasiga (masalan, Everest cho'qqisiga yoki vulqon ichiga) virtual sayohat qilishadi. Ular 360 darajali tasvir ichida bo'lib, jarayonlarni xuddi o'zlari u yerda turgandek his qilishadi. Bu shunchaki ko'rish emas, balki huzurida bo'lish effekti bo'lib, his-tuyg'ular orqali o'rganishni ta'minlaydi.

Avval: O'quvchi xaritada daryo o'zanini ko'rsatib bergan.

Redefinition: O'quvchilar professional GIS (Geografik Axborot Tizimlari) dasturlarida ishlaydi. Ular ma'lum bir hududda suv toshqini bo'lishi ehtimolini turli qatlamlar (yog'ingarchilik, relyef, tuproq tarkibi) asosida matematik tahlil qilib, o'zlarining raqamli modellarini yaratishadi. Bu darajada o'quvchilar oliy ma'lumotli mutaxassislar foydalanadigan tahliliy usullarni qo'llashadi. Dars nazariyadan amaliyotga, aniqroq aytsak, real hayotiy muammolarni yechishga ko'chadi [6, 7]. O'quvchilar zamonaviy geograf-kartograf, ekolog yoki tahlilchilarning ish qurollari bilan tanishadilar.

Redefinition bosqichi - bu ta'limning eng yuqori darajasi bo'lib, bunda texnologiya o'quvchining imkoniyatlarini cheksizlikka qadar kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, geografiya ta'limida xaritalar bilan ishlash jarayoniga SAMR modelini joriy etish o'quv jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu model orqali an'anaviy o'qitish usullari bosqichma-bosqich takomillashtirilib, o'quvchilarning bilim olish faoliyati passivdan faol, reproduktivdan ijodiy darajaga o'tadi. Ayniqsa, Modification va Redefinition bosqichlarida o'quvchilar nafaqat geografik bilimlarni egallaydi, balki real ma'lumotlar bilan ishlash, muammolarni tahlil qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Bu esa ularning PISA kabi xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishishiga xizmat qiladi. Shuningdek, SAMR modeli o'qituvchining metodik kompetensiyasini rivojlantiradi, darslarni interaktiv, qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini yaratadi. Natijada geografiya ta'limi nafaqat nazariy bilim beruvchi fan sifatida, balki o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini shakllantiruvchi muhim vositaga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. - T., 2019. 2-3-b.
2. OECD. PISA 2018 Results. - Paris: OECD Publishing, 2019.
3. "Fanni o'qitishda zamonaviy ta'lim yondashuvlari", o'quv-uslubiy majmua, A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, 2025-yil
4. R.Ishmuhamedov, M.Yuldashev - "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar"- o'quv qo'llanma. T.,-2013.
5. U.Raximov. Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar. -T., TDPU, 2017. 45-52-bet.
6. Karimov, I.E., Unarova, G., & Samatova, N.M. GEOGRAFIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМИДАГИ МУАММОЛАР, 228.
7. <https://www.3plearning.com/blog/connectingsamrmodel/>
8. <https://research.com/education/how-to-use-samr-model-in-designing-instruction>

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA O'Z YURTINI O'RGANISHNING AHAMIYATI

Abdullayev Suyun Ismatovich

Qarshi davlat universiteti, geografiya kafedrasi dotsent, g.f.n.

Baxridinova Elenora Nortoijiyevna

Qarshi davlat universiteti, magistranti

E-mail: bahriddinovaelenora428@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ona yurt (o'lka) geografiyasini o'rganishning umumta'lim maktablarida geografiya ta'limidagi o'rni va ahamiyati bayon qilingan

Kalit so'zlar: o'lka, ona yurt, o'lkashunoslik, o'z hududi geografiyasi, viloyat geografiyasi, o'lkani o'rganishning amaliy ahamiyati.

ЗНАЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ

Annotatsiya: В статье описывается роль и значение изучения географии своего родного края в преподавании географии в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: край, родной край, краеведение, география родной земли, география вилоят (области), практическое значение изучения родного края.

THE IMPORTANCE OF STUDYING ONE'S HOMELAND IN GEOGRAPHY EDUCATION

Abstract: The article describes the role and importance of one's homeland (native land)

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

in geography education in general education schools.

Keywords: *region, native region, local history, geography of native land, significance of local history.*

Geografik terminologiyada “o'lka” termini har bir kishi tug'ilib o'sgan hudud tushunchasini anglatadi va “ona yurt” tushunchasining sinonimi hisoblanadi. Ona yurt- bu inson tug'ilgan, voyaga yetgan yoki bolalik va o'smirlik yillarini o'tkazgan, unga nisbatan kuchli hissiy bog'liqlikni his qiladigan joydir. Bu tushuncha nafaqat geografik makonni (shahar, qishloq, ovul), balki muhitni, tabiatni, odamlarni va insonning “kichik vatani”ni shakllantiradigan xotiralarni ham o'z ichiga oladi [2, 504-b.].

Ona yurt - bu shunchaki xaritada geografik nuqta emas. Bu bizni bolalikdan o'rab turgan insonlar, maktabga qatnagan ko'chalarimiz, hovlidagi o'yinlar va cheksiz yoz kunlaridir. Bu yerda ota-onamiz, bobo-buvilarimiz, bolalikdagi do'stlarimiz yashaydi. Bu yerda har bir uy, har bir burchak biz bilan bir umr qoladigan xotiralar va hikoyalarni saqlaydi.

Ona yurtda biz o'zimizni himoyalangan va sevimli his qilamiz. Biz bu joyning barcha xususiyatlarini, uning an'analari va urf-odatlarini yaxshi bilamiz. Bu yerda har bir bayram alohida ma'no kasb etadi, har bir voqea umumiy jamoaviy xotiraning bir qismiga aylanadi. Biz bu maskanni uning samimiyligi va tabiiyligi, bizni tariximiz va ildizlarimiz bilan bog'lab turadigan mustahkam rishtalari uchun sevamiz.

Ta'lim va tarbiyani takomillashtirish vazifalarini amalga oshirishda o'z hududi geografiasini o'rganish muhim o'rin tutadi. O'z yurtini, uning tabiiy xususiyatlarini va ishlab chiqarish tarmoqlarini bilish vatanparvarlikni tarbiyalashning asosini tashkil etadi hamda Vatanning buyuk bunyodkorlik faoliyatiga daxldorlik hissini shakllantirishga yordam beradi.

Vatanga muhabbat o'z ona yurti tabiatiga bo'lgan mehr va hurmatdan boshlanadi. Biz tabiat bizga hadya etgan go'zallikni, ayniqsa bolaligimizdan qalbmizga yaqin bo'lgan maskanlarni sevishimiz va qadrlashimiz kerak.

O'zi yashaydigan joyni o'rganish geografik ta'lim mazmunida doimo bo'lgan. XX asrning 90-yillarigacha maktab geografiasini kursida “O'z hududi” va “O'z viloyatining (respublika, o'lka) geografiasini” bo'limlari mavjud bo'lgan. Boshlang'ich geografiya kursi (6-sinf) o'quvchilari o'z hududining tabiiy-geografik xususiyatlari bilan tanishib, bir qator amaliy ishlarni dala sharoitida bajargan. Geografiya kurslarida o'quvchilar o'z o'lkasi bo'yicha asosiy geografik bilimlarni egallaydilar. Har ikkala kursda viloyat geografiasini o'rganishga alohida bo'limlar bag'ishlangan. Geografiya bo'yicha dastur tabiatga ekskursiyalarni, amaliy ishlarni va ishlab chiqarish korxonalarini albatta borib ko'rishni nazarda tutadi. Metodistlar nafaqat sanoat, balki qishloq xo'jalik korxonalarini borib ko'rishni tavsiya qiladilar. Shunday qilib, o'quvchilar o'zi yashaydigan joy to'g'risida ancha to'liq tasavvurga ega bo'ladilar.

Hozirgi paytda tabiiy fanlar tarkibida o'quvchilar o'zi yashaydigan joyning tabiiy geografik xususiyati bilan tanishadi, dala sharoitlarida kuzatish ishlari olib boradilar va bir qator amaliy ishlarni bajaradilar. 7-sinfda materiklar geografiasida o'xshash hududlarning tabiatini qiyoslash imkoniga ega bo'lishadi. O'z hududini o'rganishning ustuvorligi va zarurligi, shuningdek, geografik va boshqa fanlar ta'lim standartlariga mintaqaviy komponentni kiritish deyarli barcha rasmiy hujjatlarda e'lon qilingan bo'lsada, maktab o'quvchilarining mahalliy geografik bilimlar sifati hanuz e'tibor markazida qolmoqda.

O'z tug'ilib o'sgan, ulg'aygan va istiqomat qiladigan joyning, jonajon o'lkasining tabiatini o'rganishning muhimligi va zarurligini e'tibor qilishga, geografik ta'lim standartlariga regional komponentning kiritilishiga qaramasdan, maktab o'quvchilarining o'z o'lkasiga doir

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

bilimlari to'g'risidagi masala hamon diqqat-e'tibor markazida qolmoqda. Tuman va viloyat miqyoslarida o'tkaziladigan geografik olimpiadalarning natijalarini o'rganish, maktab o'quvchilari bilan bilimlar doirasida o'tkazilgan suhbatlar o'quvchilar o'z mamlakatini, o'zga davlatlar geografiyasini ko'proq va yaxshi bilishini, biroq o'zi tug'ilib o'sgan jonajon diyoring geografiyasi to'g'risida kam, yetarlicha tasavvurga ega emas. O'z viloyatining tabiati va tabiat komponentlari, demografik xususiyatlari yoki hozirgi ishlab chiqarish obyektlarining joylashuvi va ularning xususiyatlari to'g'risidagi masalalar muammoli bo'lib qolmoqda [1, 247-b.].

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, o'lkashunoslikka oid tasavvurlar nafaqat geografik bilimlarni shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, balki kasbga yo'naltirish ishlarining asosi ham hisoblanadi. Ular vatanparvarlik tuyg'ularini, milliy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash uchun poydevor bo'lib, yosh avlodda shaxsiy sifatlarni shakllantirishda nihoyatda muhimdir. Shuning uchun tug'ilgan o'lkani o'rganish bilan bog'liq masalalar maktab o'quv rejalarida o'z o'rniga ega bo'lishi va geografiya fani doirasida saqlanib qolishi zarur. Fanlararo bog'lanishlar keng qo'llanilgan bu kursda hudud haqida yaxlit tasavvurni shakllantirish va tug'ilgan o'lkaning tarixi, madaniyati, an'analari va tabiatini o'rganish orqali Vatanga hurmat va muhabbat ruhida tarbiyalash; unga nisbatan shaxsiy munosabatini, fuqarolik nuqtai nazaridan shakllantirish, madaniy meros va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish zarurligini anglatish kabi bir qator vazifalarni hal qilish imkonini beradi.

Maktablarda geografiya ta'limining tuzilmasi o'zgartirilganda yoki yangi ta'lim standarti joriy etilganda, uzoq yillar davomida shakllangan an'analarni yo'qotmaslik muhimdir. O'z hududini o'rganish o'quvchilarning ma'naviy tarbiyasi, vatanparvarlik hissi, tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabat va resurslarni oqilona ishlatish hamda tiklash zaruratini tushunishiga xizmat qiladi. Ushbu masalalar politexnika tarbiyasida, o'quvchilarni izlanish va tadqiqot faoliyatiga jalb qilishda, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda, qiziqishni rag'batlantirishda, o'qishga ijobiy motivatsiya shakllantirishda, professional yo'nalish va ijtimoiylashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizning mustaqillikka erishish munosabati bilan umumiy ta'limning yangi davlat standartlari joriy qilingach o'z viloyatining geografiyasini o'rganish hozirgi ta'lim texnologiyalarini qo'llashda ancha katta ustuvorlikka ega bo'ldi. Yettinchi sinfda bu mavzularga kamroq e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, bahor faslida o'quvchilar bahorgi ekskursiyalar davomida o'z hududining tabiiy komplekslari xususiyatlarini o'rganganlar. O'quvchilar o'z o'lkasi geografiyasiga oid asosiy bilimlarni 8-sinfda O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi kursida egallash imkoniga ega bo'ldilar. Bu kurslarda o'z hududini o'rganishga alohida bir bo'lim ajratilgan edi. Ushbu bo'limni yoki o'quvchilar yashaydigan hudud kirgan hududni o'rganish jarayonida, yoki o'quv yili oxirida ko'rib chiqish rejalashtirilgan. Ayniqsa, 8-sinfda o'z o'lkasi geografiyasini o'rganish uchun ajratilgan vaqt ancha katta bo'lib, deyarli o'quv yilining so'nggi choragini to'liq qamrab olgan. O'z hududini o'rganish har doim maktab o'quvchilari tomonidan keng ko'lamlil mustaqil faoliyat, izlanish usullari va tadqiqot ishlari asosida olib borildi.

O'z viloyati geografiyasini o'quv tizimiga kiritish o'quvchilarni tayyorlashda kompetentlilik yondashuvini amalga oshirishga ham yordam berdi. Bu yondashuv bilim darajasini mavjud bilimlar asosida turli murakkablikdagi muammolarni hal qilish qobiliyati bilan bog'laydi. Bu jarayonda bilimning ahamiyati kamaymaydi, balki olingan bilimlarni qo'llash va foydalanish qobiliyati ustuvorligi ta'kidlanadi. Albatta, voqelik hodisalarini

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tushuntirish, ularning mohiyati, sabablari va o'zaro bog'liqliklarini aniqlash, zamonaviy hayotning asosiy muammolarida o'zini yo'naltirish, milliy-ma'naviy qadriyatlar olamida harakat qilish, kasbiy tanlov muammolarini hal qilish qobiliyatini rivojlantirish kabi vazifalarni yanada samarali ravishda amalga oshirish mumkin. Buning uchun o'z hududining tabiiy va ijtimoiy xususiyatlari haqidagi bilimlardan foydalanish juda samaralidir.

Umumiy o'rta ta'limning geografiya bo'yicha ta'lim standartida (mamlakat, viloyat) geografiyasini o'rganishga bag'ishlangan bo'lim mazmuni keltirilgan. U quyidagi masalalarni o'z ichiga oladi: hududning geografik o'rnini va uni o'zlashtirishning asosiy bosqichlarini aniqlash, tabiiy resurslarga baho berish va ulardan foydalanish. Shuningdek, aholining joylashish bosqichlari, xalqlar madaniyatining shakllanishi, zamonaviy xo'jalik tarmoqlari, tuman va shaharlar o'rtasidagi ichki farqlarni tavsiflash, diqqatga sazovor joylar, toponimika masalalari ham qamrab olinadi. Bundan tashqari, o'z hududining tabiiy komponentlari, geografik obyektlari, jarayonlari va hodisalarini kuzatish ham muhim o'rin tutadi. Maktab amaliyotiga regional yondashuv (regional komponent)ning joriy qilinishi ko'p yillik tajriba asosida ta'lim tizimini shakllantirishga imkon berdi. Bu tizim o'z hududini, o'z viloyatini va o'z mamlakatini turli miqyoslarda o'rganishni nazarda tutadi.

Har bir o'quvchi kichik yoshidan boshlab shuni bilishi va tushunishi kerakki, ona yurtining go'zalligini saqlab qolish uchun unga g'amxo'rlik qilish, tabiatni asrash, u bilan do'st bo'lish va uning go'zalligidan zavqlanish muhimdir. Chunki tabiatga bo'lgan samimiy muhabbat nafaqat ma'lum bir ruhiy holat yoki uning go'zalligini his qilish, balki uni tushunish va o'rganishni ham anglatadi.

O'quvchilarda ona yurtga muhabbatni shakllantirishning eng samarali usullaridan biri - sayrlar va ekskursiyalar tashkil etishdir. Sayr davomida bolalar gullagan bahoriy bog'lardan, yam-yashil o'simliklardan va yangi ochilgan bahor gullaridan katta zavq va quvonch oladilar. Ajoyib tabiat manzaralari bolalarda nafaqat chuqur his-tuyg'ularni, balki o'z kichik Vatani haqida yanada ko'proq yangi bilimlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishni ham uyg'otadi.

O'z hududining tabiati va xo'jaligini o'rganish jarayonida o'quvchilarning axloqiy tarbiyasi samaradorligi oshadi, atrof-muhitni asrash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni tiklash uchun shaxsiy mas'uliyat hissi kuchayadi.

Tabiatga bo'lgan munosabat o'quvchilarning tabiatni muhofaza qilish faoliyatida amaliy ishtiroki orqali shakllanadi. Bu esa ularda ekologik madaniyat va mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bizni o'rab turgan tabiat o'quvchilarning tafakkurini, ijodkorligini, estetik didini rivojlantiradi hamda ularda chuqur hissiy kechinmalarni yuzaga keltiradi.

Ta'kidlash joizki, o'z hududini o'rganishning ustuvorligi va zarurligi ta'kidlangani, geografiya ta'limida (nafaqat geografiyada) regional komponent joriy etilganiga qaramasdan, maktab o'quvchilarining o'lkashunoslik bilimlari sifati masalasi hanuzgacha diqqat markazida qolmoqda. Hatto o'z viloyatining tabiat komponentlari va komplekslari haqidagi savollar ham muammoli bo'lib qolmoqda, demografik xususiyatlar yoki zamonaviy ishlab chiqarish tarmoqlari faoliyati haqidagi bilimlar esa yanada kamroq uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvohidov S.N., G'aniyev Z.A. Geografiya ta'limi metodikasi. O'quv qo'llanma. Samarqand -2021.

2. Калонов Б.Х., Хайитов А.Т., Эрданов Л.Н. Ўзбекистон географиясини мактабда ўрганиш. Қарши, Насаф, 2004.

GEOGRAFIYA DARSLARIDA TURKIY TILLI MAMLAKATLARGA OID MAVZULARNI O'QITISHDA O'QUV TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Avezov Muxriddin Maqsud o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
tabiiy geografiya kafedrasida dotsenti, g.f.f.d., (PhD), Toshkent, O'zbekiston*

E-mail: muxriddin_avezov@mail.ru

Sobitov A'zamjon Abror o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi, Toshkent, O'zbekiston*

E-mail: azamsobitov8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya darslarida turkiy mamlakatlarga oid mavzularni o'qitishda o'quv topshiriqlaridan samarali foydalanishning metodik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, Qozog'iston va Turkiya singari turkiy davlatlarga oid mavzularni o'qitishda o'quvchilarda geografik kompetensiyalarni shakllantirishda turli topshiriqlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Maqolada xarita bilan ishlash, taqqoslash, tahlil qilish va raqamli resurslardan foydalanishga asoslangan topshiriqlar tizimi taklif etiladi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning geografik tafakkuri, mantiqiy fikrlashi hamda mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Turkiy dunyo, geografiya ta'limi metodikasi, kreativ topshiriqlar, strategik sheriklik, interaktiv xaritalar.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ О ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Avezov Muxriddin Maqsud ugli

доцент кафедры физической географии НУУз, д.ф.г.н. (PhD), Ташкент, Узбекистан

E-mail: muxriddin_avezov@mail.ru

Собитов Азамжон Аброр угли

студент направления географии НУУз имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

E-mail: azamsobitov8@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются методические возможности эффективного использования учебных заданий при преподавании тем, связанных с тюркскими странами, на уроках географии. В частности, освещены вопросы использования различных заданий при формировании географических компетенций у учащихся при преподавании тем, связанных с тюркскими странами, такими как Казахстан и Турция. В статье предлагается система заданий, основанная на работе с картой, сравнении, анализе и использовании цифровых ресурсов. Данный подход служит развитию географического мышления, логического мышления и навыков самостоятельного обучения учащихся.

Ключевые слова: Тюркский мир, методика обучения географии, креативные задания, стратегическое партнерство, интерактивные карты.

OPPORTUNITIES FOR USING EDUCATIONAL ASSIGNMENTS IN TEACHING TOPICS ABOUT TURKISH-LANGUABLE COUNTRIES IN

GEOGRAPHY LESSONS

Avezov Mukhriddin Maksud ugli

*Associate Professor of the Department of Physical Geography at NUUZ, PhD,
Tashkent, Uzbekistan*

E-mail: muxriddin_avezov@mail.ru

Sabitov Azamjon Abror ugli

*student of the geography department at the Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan*

E-mail: azamsobitov8@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the methodological possibilities of effectively using educational tasks in teaching topics related to Turkic countries in geography lessons. In particular, the issues of using various tasks in the formation of students' geographical competencies in teaching topics related to Turkic countries such as Kazakhstan and Turkey are highlighted. The article proposes a system of tasks based on map work, comparison, analysis, and the use of digital resources. This approach serves to develop students' geographical thinking, logical thinking, and independent learning skills.*

Keywords: *Turkic world, methodology of geography education, creative tasks, strategic partnership, interactive maps.*

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida mintaqaviy hamkorlikning kuchayishi va geosiyosiy jarayonlarning jadallashuvi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining faol tashqi siyosati natijasida turkiy tilli davlatlar bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Bu jarayonda Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Turkiya hamda Ozarbayjon kabi davlatlar bilan o'zaro integratsiya jarayonlari jadallashib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda turkiy mamlakatlarga oid mavzularni chuqur, tizimli va zamonaviy yondashuvlar asosida yoritish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki, mazkur mavzular orqali o'quvchilarda nafaqat alohida davlatlar haqidagi bilimlar, balki ularning geografik o'rni, tabiiy resurs salohiyati, iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari hamda o'zaro aloqalari haqidagi yaxlit tasavvur shakllanadi.

Geografiya ta'limida kompetensiyaviy yondashuvning qo'llanilishi sifatli o'quv topshiriqlaridan samarali foydalanishni nazarda tutadi. Turli tipdagi topshiriqlar - xarita bilan ishlash, taqqoslash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni yechish va loyiha ishlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, bilimlarni amaliyotga tatbiq etish hamda fazoviy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, turkiy mamlakatlarga oid mavzularni o'qitishda bunday topshiriqlar o'quvchilarda mintaqaviy bog'liqlik, tarixiy mushtaraklik va zamonaviy integratsiya jarayonlarini chuqur anglash imkonini beradi.

Asosiy qism. Umumta'lim maktablari geografiya darsliklarida turkiy davlatlarga oid mavzularning izchil va mantiqiy ketma-ketlikda berilishi ularni o'zaro integratsiyalashgan holda o'qitish imkonini yaratadi. Bu yondashuv alohida mavzularni bir-biri bilan uzviy bog'lash, o'quvchilarda yaxlit geografik tasavvurni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, darsliklarda Ozarbayjonga alohida mavzu sifatida yetarlicha e'tibor berilmagan bo'lsa-da, boshqa turkiy davlatlar to'liq qamrab olinganligi kuzatiladi.

Zamonaviy ta'lim talablari nuqtai nazaridan geografiya darslarida AKT dan keng foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, raqamli kartografik resurslardan foydalanish o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish, xarita bilan ishlash ko'nikmalarini

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Shu maqsadda www.mapchart.net kabi onlayn platformalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Mazkur platforma orqali o'quvchilarga turkiy mamlakatlar mavzusi yakunlangandan so'ng amaliy topshiriqlar berish mumkin. Jumladan, turkiy tilli davlatlar xaritasini mustaqil tuzish yoki alohida bir davlatning geografik o'rnini aks ettiruvchi mavzuli xarita yaratish vazifasi yuklanadi. Platformaning muhim afzalliklaridan biri - undan foydalanish uchun ro'yxatdan o'tish talab etilmasligi va foydalanuvchiga sodda interfeys orqali siyosiy hamda ma'muriy xaritalarni erkin shakllantirish imkoniyatini berishidir.

Topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchilar davlat chegaralarini belgilash, ranglar orqali ularni differensiallashtirish hamda xaritani vizual jihatdan ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'qituvchi esa topshiriqni murakkablashtirish maqsadida qo'shimcha shartlar kiritishi mumkin, masalan, davlatlarni ularning ramziy ranglariga mos holda tasvirlash yoki tanlangan mamlakatning chegaradosh hududlarini ham aniqlab ko'rsatish va hokazo. Bunday yondashuv o'quvchilarning nafaqat geografik bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning raqamli ta'limga oid kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Topshiqlar quyidagicha namunada bo'lishi mumkin.

1-topshiriq. Xaritada turkiy tilli davlatlarning hududini ularning bayroqlariga mos rangda ajratib ko'rsating.

1-rasm. www.mapchart.net saytida xarita ishlash jarayoni

Xarita ishlash paytida o'quvchiga sayt tomonidan Osiyoning yozuvsiz xaritasi taqdim etiladi. O'quvchi esa mamlakatlar orasidan turkiy tilli davlatlarni ajratib ko'rsatishi kerak bo'ladi. Sayt oynasining chap tomonida mamlakat va chegaralar rangini o'zgartirish mumkin bo'lgan sozlamalar mavjud.

2-rasm. Xaritaga davlatlar va chegaralar rangini tanlash jarayoni

Ushbu sozlamalar orqali mamlakatlarning o'ziga xos rangi tanlanadi. Masalan, mamlakat bayrog'i yoki alohida xususiyati uchun mos rang tanlash mumkin. Topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchida raqamli savodxonlikni rivojlantirish va tegishli ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniyatiga ham ega bo'ladi.

3-rasm. O'quvchi ranglarni nima uchun tanlaganini tushuntiradi

Chegaralar belgilanib, mamlakatlarga rang berib nomlari yozilgach xarita tayyor bo'ladi. Tayyor xaritani jpg fayl shaklida yuklab olib namoyish qilish yoki chop etib darslarda ko'rgazmali qurol sifatida foydalanish ham mumkin.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

4-rasm. Topshiriq yakunida tayyorlangan xarita

Tarix fani bilan integratsiya qilgan holda hozirgi turkiy davlatlar xaritasini avvalgilari bilan solishtirish o'quvchilarda tahliliy va tanqidiy fikrlashni oshiradi. Bunda bizga www.chronas.org sayti yordam beradi. Tarix va geografiya fanidagi muhim integratsiyaviy mavzular asosida o'quvchilarning dunyoqarashi va geografik tafakkur ko'nikmalari yanada rivojlanadi.

5-rasm. Chronas.org saytidan olingan 1496-yilning taxminiy siyosiy xaritasi

Ushbu ikki xaritani taqqoslash uchun jadvaldan foydalanish ham mumkin va mazkur jadval o'quvchilarda voqea-hodisalarni o'zaro qiyoslash orqali tegishli xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

1-jadval

Topshiriq uchun taqqoslash jadvali

Hozirgi davr xaritasi	1496-yil xaritasi
6 ta mustaqil davlat	11 ta mustaqil davlat

Eng yirik shaharlari: Istanbul, Toshkent, Boku.	Eng yirik shaharlari: Istanbul, Agra, Sanarqand.
...	...

Tavsiya qilingan o'quv topshiriqlari turkiy davlatlarga oid bilimlarni yanada takomillashtirish bilan bir qatorda o'quvchilarda raqamli xaritalar bilan ishlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

O'quvchilarga turkiy davlatlar mavzularini o'qitish jarayonida bazi tarbiyaviy maqsadlarga erishish mumkin. Jumladan ushbu mamlakatlar o'rtasidagi yaqin aloqalar va qardoshlik bilan mustahkamlangan hamkorlik asosida o'z mintaqalarida barqaror tinchlik o'rnatilgan mamlakatlar sifatida namoyon qilish ham yuksak tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, geografiya darslarida turkiy mamlakatlarga oid mavzularni o'qitishda o'quv topshiriqlaridan samarali foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlash, balki ularni amaliy faoliyatga yo'naltirish, tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Turkiy davlatlarning tabiiy-geografik, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy xususiyatlarini o'rganishda turli tipdagi topshiriqlar - xarita bilan ishlash, taqqoslash, muammoli vaziyatlarni hal etish, loyihaviy va tadqiqot topshiriqlari - o'quvchilarda mustaqil bilim olish kompetensiyalarini shakllantiradi.

Shuningdek, o'quv topshiriqlarining tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda ishlab chiqilishi darslarning interaktivligini ta'minlaydi, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularni faol ishtirok etishga undaydi. Natijada, o'quvchilar turkiy mamlakatlar haqidagi bilimlarni chuqurroq o'zlashtirib, ularning o'zaro geografik, iqtisodiy va madaniy aloqalarini yaxlit holda anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maqolada taklif etilgan kreativ topshiriqlar va interaktiv xarita resurslari (www.mapchart.net va www.chronas.org) esa dars jarayonini quruq ma'lumotlardan jonli kashfiyotlar maydoniga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fedorko V.N., Safarova N.I., Ismatov J.A., Nazaraliyeva E.Y. Geografiya. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinflari uchun darslik. - T.: "Respublika ta'lim markazi", 2022.
2. Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinflari uchun darslik. - T.: "O'ZBEKISTON", 2014.
3. www.chronas.org
4. www.mapchart.net

GEOGRAFIYA DARSLARINI SWOT TAHLILIDAN METODIKASI

Sultanova Nodiraxon Burxonovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti, p.f.f.d., (PhD)

E-mai: nsultonova224@gmail.com)

Muratova Shohista Bazarbayevna

Toshkent viloyati, Bekobod shahar

13-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada geografiya darslarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati SWOT tahlili asosida baholangan. SWOT tahlili orqali ushbu yondashuvning kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlari hamda ehtimoliy tahdidlari aniqlangan. SWOT tahlili metodidan geografiya

darslarida foydalanish metodikasi "Fransiya" mavzusi misolida ochib berilgan.

***Kalit so'zlar:** geografiya darsi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalari, interaktiv ta'lim, SWOT tahlil, o'quvchi faolligi.*

МЕТОДОЛОГИЯ SWOT-АНАЛИЗА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

***Аннотация:** В данной статье оценивается роль и значение современных педагогических и информационных технологий в организации уроков географии на основе SWOT-анализа. С помощью SWOT-анализа выявляются сильные и слабые стороны этого подхода, существующие возможности и потенциальные угрозы. Методология использования метода SWOT-анализа на уроках географии объясняется на примере темы «Франция».*

***Ключевые слова:** урок географии, современные педагогические технологии, информационные технологии, интерактивное образование, SWOT-анализ, деятельность учащихся.*

METHODOLOGY OF SWOT ANALYSIS IN GEOGRAPHY LESSONS

***Abstract:** This article assesses the role and importance of modern pedagogical and information technologies in organizing geography lessons based on SWOT analysis. Through SWOT analysis, the strengths and weaknesses of this approach, existing opportunities and potential threats are identified. The methodology for using the SWOT analysis method in geography lessons is explained using the example of the topic "France".*

***Keywords:** geography lesson, modern pedagogical technologies, information technologies, interactive education, SWOT analysis, student activity.*

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonini samarali tashkil etish, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish hamda kamchiliklarni aniqlab, ularni bartaraf etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Hozirgi zamon sharoitida geografiya fanini o'qitish mazmuni va metodikasini takomillashtirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Geografiya fani nafaqat Yer yuzasining tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarini o'rganadi, balki o'quvchilarda fazoviy tafakkur, tahliliy fikrlash hamda atrof-muhitga ongli munosabatni shakllantiradi [5]. Shu bois geografiya darslarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan bir qatorda **SWOT tahlil**idan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, pedagogik faoliyatda har bir metod, texnologiya yoki dars shaklini chuqur tahlil qilish talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan SWOT tahlili metodi ta'lim jarayonini ilmiy asosda baholash va rejalashtirishda keng qo'llaniladigan samarali tahlil usullaridan biridir.

SWOT tahlili - bu muayyan faoliyat, loyiha yoki jarayonning ichki va tashqi omillarini kompleks o'rganishga asoslangan tahlil interfaol metoddir. Ushbu tahlil orqali jarayonning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi, mavjud imkoniyatlar baholanadi hamda kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va tahdidlar oldindan ko'rib chiqiladi. SWOT so'zi inglizcha to'rt tushunchaning bosh harflaridan tashkil topgan bo'lib, ular quyidagilarni anglatadi:

- **S (Strengths)** - kuchli tomonlar;
- **W (Weaknesses)** - zaif tomonlar;
- **O (Opportunities)** - imkoniyatlar;
- **T (Threats)** - tahdidlar.

SWOT tahlil metodi 1960-yillarda AQSH da Garvard universiteti professorlari-Learned, Christensen, Adrews va Guthlar tomonidan yaratilgan. U birinchi marta 1963-yilda biznes siyosati konferensiyasida professor Kennet Edryus tomonidan taklif etilgan va kompaniyalar strategiyasini ishlab chiqish uchun asosiy vosita sifatida shakllantirilgan. Mazkur

tahlil usuli dastlab iqtisodiyot va boshqaruv sohasida qo'llanilgan bo'lsada, bugungi kunda ta'lim, pedagogika, metodika va fanlarni o'qitish jarayonida ham keng tatbiq etilmoqda [2].

Ta'lim jarayonida SWOT tahlili o'qituvchiga darsni rejalashtirish, o'quv metodlarini tanlash va pedagogik texnologiyalarning samaradorligini baholashda muhim yordam beradi. Ayniqsa, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalaniladigan darslarda SWOT tahlil o'qituvchi faoliyatini tanqidiy baholash imkonini yaratadi [3].

Geografiya fanini o'qitishda SWOT tahlili dars jarayonining ichki va tashqi omillarini majmualari tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu metod o'qituvchiga o'quv materialini tanlash, o'qitish usullarini belgilash hamda baholash tizimini takomillashtirishda yordam beradi. Ayniqsa, tabiiy hamda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya mavzularini o'qitishda SWOT tahlili metodik qarorlarni asoslashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Geografiya fanini o'qitishda o'rganilayotgan voqea va hodisalar, tushunchalarning o'ziga xos kuchli jihatlari mavjud bo'lib, ular o'rganishda SWOT tahlili metodi alohida o'rin egallaydi. Mazkur metod yordamida geografik ma'lumotlar xaritalar, globuslar, jadvallar, diagrammalar va grafiklar orqali murakkab tabiiy jarayonlar aniq va tushunarli tarzda o'rganiladi. Bu esa o'quvchilarga mavzuni tez va samarali o'zlashtirish imkonini beradi.

SWOT tahlili o'rganilayotgan voqea va hodisalarni zaif tomonlarni aniqlashga ham xizmat qiladi. Eng asosiy muammolardan biri - ayrim geografik tushunchalarning murakkab va abstrakt bo'lishidir. Masalan, global iqlim o'zgarishi, atmosferada modda va energiya aylanishi yoki demografik jarayonlar kabi mavzular o'quvchilar uchun tushunishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Shuningdek, geografiya fanida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari keng. Geografik axborot tizimlari (GIS), raqamli xaritalar va interaktiv platformalar o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Fan mazmunining hayotiyligi ham uning kuchli tomoni hisoblanadi, chunki o'rganilayotgan mavzular bevosita atrof-muhit, iqlim, aholi va xo'jalik faoliyati bilan bog'liq.

Bundan tashqari, barcha ta'lim muassasalarida texnik baza bir xil darajada emas. Interaktiv doskalar, kompyuterlar yoki internet tarmog'ining yetarli emasligi geografiya darslarining to'liq va samarali o'tilishiga to'sqinlik qiladi. Ayrim hollarda geografiya fanining nazariy jihatlari ortiqcha e'tibor qaratilishi amaliy mashg'ulotlarning yetarli darajada tashkil etilmasligiga olib keladi. Shuning uchun ham aynan SWOT tahlil metodi dars jarayonini to'liq samarali tashkil etishga yordam beradi [2].

Zamonaviy ta'lim tizimida geografiya fanini rivojlantirish uchun imkoniyatlar juda keng. Avvalo, raqamli texnologiyalar geografiya darslarini interaktiv va qiziqarli shaklda tashkil etish imkonini bermoqda. Elektron xaritalar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va virtual ekskursiyalar yordamida o'quvchilar real geografik muhitni bevosita kuzatish imkoniga ega bo'lmoqda.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, geografiya fanini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish imkoniyati mavjud. Masalan, ekologiya, iqtisodiyot, fizika, biologiya, kimyo va informatika fanlari bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarning bilim doirasini kengaytiradi. Xususan 8-sinf darslarida "Qora va rangli metallurgiya" mavzusini kimyo fani bilan, "Elektr energetika" mavzusini fizika fani bilan, "Sanoat va ekologiya" mavzusini ekologiya va biologiya fanlari bilan, darsliklardagi statistik ma'lumotlarni iqtisodiyot fani bilan bog'lab tushuntirilsa o'quvchilarda egallayotgan bilimlar mustahkamlanadi. Aynan SWOT tahlil metodi barcha fanlar bilan uzviy bog'langan holda dars jarayonlarini tashkil etishga yordam beradi.

Geografiya darslarida SWOT tahlilida tahdidlar ham muhim ahamiyatga ega. Eng asosiy tahdidlardan biri texnologiyalarga haddan tashqari bog'lanib qolishdir. Agar dars faqat texnik vositalarga tayanib olib borilsa, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tahlil qilish ko'nikmalari sustlashishi mumkin. Bundan tashqari, axborot manbalarining haddan tashqari ko'pligi noto'g'ri yoki ishonchsiz ma'lumotlardan foydalanish xavfini keltirib chiqaradi. Texnik nosozliklar, internet uzilishi yoki dasturiy ta'minotdagi muammolar dars jarayonining izchil olib borilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [2]. Bu o'rinda interfaol metodlar, xususan SWOT tahlili geografiya fanini o'qitishda samarali rejalashtirish va sifatli ta'limni tashkil etishda muhim metodik vosita hisoblanadi. Ushbu tahlil yordamida geografiya darslarida ko'rilayotgan ma'lumotlarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish va tahdidlarning oldini olish choralari ishlab chiqiladi. Geografiya darslarida SWOT tahlilidan foydalanish o'qituvchining metodik mahoratini oshiradi, o'quvchilarda fan bo'yicha chuqur va barqaror bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Quyida Fransiya mavzusini tushuntirishda SWOT tahlil metodi orqali ko'rib chiqamiz [3].

S - Kuchli tomonlar (Strengths). Fransiya Yevropaning eng yirik va rivojlangan davlatlaridan biri bo'lib, qulay geografik o'ringa ega. Mamlakatning Atlantika okeani va O'rta dengizga chiqish imkoniyati tashqi savdo, transport va turizmning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tabiiy sharoitlarning xilma-xilligi - keng tekisliklar, unumdor tuproqlar, Alp va Pireney tog'lari - qishloq xo'jaligi, gidroenergetika va dam olish zonalarini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Fransiya sanoati yuqori darajada rivojlangan bo'lib, mashinasozlik, aviatsiya, kimyo, oziq-ovqat va energetika tarmoqlari yetakchi hisoblanadi. AES ning salmoqli ulushi mamlakatni elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligida bug'doy, uzum, qand lavlagi va chorvachilik mahsulotlari bo'yicha Fransiya Yevropa Ittifoqida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Turizm sohasi ham juda kuchli bo'lib, mamlakat yiliga millionlab sayyohlarni jalb qiladi.

W - Zaif tomonlar (Weaknesses). Fransiyada aholi sonining tabiiy o'sish sur'ati past bo'lib, demografik muammolar mavjud. Qishloq joylarda aholining qarishi va yoshlar migratsiyasi mehnat resurslari tanqisligini yuzaga keltirmoqda. Ayrim sanoat hududlarida ekologik muammolar, jumladan havo va suvning ifloslanishi kuzatiladi.

Energetika sohasida atom elektr stansiyalariga yuqori darajada tayanish xavfsizlik va chiqindilarni saqlash bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Hududiy rivojlanish darajasi bir xil emas: poytaxt va yirik shaharlar yuqori darajada rivojlangan bo'lsa, tog'li va chekka hududlar nisbatan sust rivojlangan. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi kichik fermer xo'jaliklari raqobatbardoshligini pasaytiradi.

O - Imkoniyatlar (Opportunities). Fransiya uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish katta imkoniyatlarga ega. Shamol va quyosh energetikasini kengaytirish orqali energetika tizimini diversifikatsiya qilish mumkin. Organik qishloq xo'jaligi va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish jahon bozorida yuqori talabga ega bo'lib, eksport salohiyatini oshiradi.

Agroturizm, ekoturizm va madaniy turizmni rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotlarni jonlantirish mumkin. Yevropa Ittifoqi doirasidagi ilmiy-texnik hamkorlik, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar sanoat va xizmatlar sohasida samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish Fransiyani

Yevropa va jahon bozorlarida muhim markazga aylantiradi.

T - Tahdidlar (Threats). Global iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi hosildorligiga va suv resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qurg'oqchilik va ekstremal ob-havo hodisalari xavfi ortib bormoqda. Jahon bozoridagi iqtisodiy beqarorlik va raqobat Fransiya eksportiga bosim o'tkazadi.

Migratsiya oqimining kuchayishi ijtimoiy moslashuv va bandlik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi ehtimoli bor. Energetika xavfsizligi, ayniqsa atom energetikasi bilan bog'liq texnologik xatarlar ham muhim tahdid hisoblanadi. Xalqaro siyosiy beqarorlik va geosiyosiy ziddiyatlar tashqi savdo va investitsiyalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Fransiya misolida SWOT tahlili

Kuchli tomonlar (S)	Zaif tomonlar (W)
Qulay geografik o'rin	Tabiiy o'sish past
Kuchli sanoat va energetika	Ekologik muammolar
Rivojlangan turizm	Atom energetikasiga yuqori tayanish
Unumdor qishloq xo'jaligi	Hududiy rivojlanish tafovutlari
Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
Yashil va qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish	Iqlim o'zgarishi va ekstremal ob-havo
Organik qishloq xo'jaligi va ekoturizm	Global iqtisodiy beqarorlik
YI doirasida investitsiya va hamkorlik	Xalqaro raqobatning kuchayishi
Innovatsiyalar va raqamlashtirish	Migratsiya bosimi va ijtimoiy taranglik

Xulosa qilib aytganda, geografiya darslarini zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etish ta'lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, SWOT tahlil metodi foydalanish o'quvchilarning bilimini tezkor va aniq baholash, ularning dars jarayonidagi faolligini oshirish hamda o'rganilayotgan mavzularni mustahkamlashda samarali natija beradi. Geografiya fanining mazmunan murakkab va ko'p qirrali ekanligini inobatga olgan holda, baholash jarayonini interaktiv shaklda tashkil etish o'quvchilarning fazoviy va tahliliy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev R.X. Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. - T.: Sharq, 2019. - 156 b.
2. Rahmatullayev I., Olimov A. Geografik axborot tizimlarining ta'limdagi o'rni. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. - 168 b.
3. Qodirov B., Ismoilova D. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T.: Fan va texnologiya, 2020. - 198 b.
4. Qayumov A. va boshqalar. Geografiya (Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. 9-sinf o'quvchilari uchun darslik). -T.: O'zbekiston, 2019. - 177 b.
5. Vaxobov X., Alimkulov N.R., Sultanova N.B. Geografiya o'qitish metodikasi. - T.: Nodirabegim, 2021. - 359 b.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Matchanova Aybibi Erkinovna

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
geografiya kafedrası dotsenti, g.f.f.d., (PhD)*

E-mail: aybibimatchanova@gmail.com

Allaberganova Noila Shuxrat qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, 2-bosqich magistranti

E-mail: allaberganovanoila@gamil.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada geografiya ta'limida STEAM yondashuvining ahamiyati va uni dars jarayoniga joriy etish metodikasi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida STEAM asosida tashkil etilgan darslarning o'quvchilar bilimni oshirishdagi samaradorligi aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mazkur yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: geografiya ta'limi, STEAM yondashuvi, interfaol metodlar, GIS texnologiyalari, kompetensiya, innovatsion ta'lim, spiralsimon yondashuv, integratsiya.

Abstract: This article analyzes the significance of the STEAM approach in geography education and the methodology of its implementation in the teaching process. The study identifies the effectiveness of lessons organized on the basis of STEAM in improving students' knowledge. The results show that this approach plays an important role in developing students' independent thinking, problem-solving abilities, and practical skills.

Keywords: geography education, STEAM approach, interactive methods, GIS technologies, competence, innovative education, spiral approach, integration.

Аннотация: В данной статье анализируется значение STEAM-подхода в географическом образовании и методика его внедрения в учебный процесс. В ходе исследования выявлена эффективность уроков, организованных на основе STEAM, в повышении знаний учащихся. Результаты показали, что данный подход играет важную роль в развитии самостоятельного мышления учащихся, навыков решения проблемных ситуаций и практических умений.

Ключевые слова: географическое образование, STEAM-подход, интерактивные методы, ГИС-технологии, компетенция, инновационное образование, спиральный подход, интеграция.

Bilamizki, zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo integratsiyani ta'minlash va o'quvchilarning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Geografiya fani o'zining kompleks xususiyati bilan boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu uni innovatsion yondashuvlar asosida, fanlararo integrativ holda o'qitish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Shu jihatdan STEAM yondashuvi geografiya ta'limining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Avvallari darslar chiziqli ko'rinishda amalga oshirilgan bo'lsa, bugunga kelib spiralsimon ko'rinishda olib boriladi. Yana bir afzalliklardan biri esa amaliyotda ilmiy va texnik bilimlarni qo'llash [8]. STEAM ta'lim texnologiyasi ham ana shunday maqsad va vazifalardan kelib chiqqan desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Ilmiy manbalarda STEAM yondashuvi o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Xorijiy tadqiqotchilar ushbu yondashuvni XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishning muhim vositasi sifatida baholaydilar. Biroq, mahalliy olimlar tomonidan geografiya ta'limida innovatsion metodlardan foydalanish masalalari ko'pchilik

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, STEAM yondashuvining amaliy qo'llanilishi yetarli darajada tadqiq etilmagan.

STEAM aslida, 5 ta asosiy sohani birlashtiruvchi zamonaviy ta'lim yondashuvidir. Bunda so'zdagi har bir harf alohida yo'nalishni anglatadi: S - Science (Fan), T - Technology (Texnologiya), E - Engineering (Muhandislik), A - Art (San'at), M - Mathematics (Matematika).

Science (Fan) yo'nalishiga tabiat va jamiyat hodisalarini o'rganadigan fanlar (masalan: geografiya, biologiya, kimyo, fizika) kiritilgan bo'lib, bu yo'nalishda kuzatish, tajriba qilish va ilmiy xulosalar chiqarish muhim.

Technology (Texnologiya) deganda esa ilmiy bilimlarni amaliyotda qo'llash vositalari va usullari nazarda tutilgan (masalan: kompyuterlar, dasturlar, sun'iy intellekt, internet texnologiyalari).

Engineering (Muhandislik) bu - turli muammolarni hal qilish uchun qurilmalar, tizimlar va inshootlar loyihalash va yaratish jarayoni. Bu yerda dizayn qilish, sinovdan o'tkazish muhim sanaladi.

Arts (San'at) yo'nalishi ijodkorlik, tasavvur va estetik yondashuvni rivojlantirib, bu faqat rasm yoki musiqa emas, balki dizayn, kreativ fikrlash va innovatsion yondashuvni ham o'z ichiga oladi.

Mathematics (Matematika) esa hisob-kitob, mantiqiy fikrlash va tahlil qilish asosidir. Barcha STEAM yo'nalishlarida matematik bilimlar muhim rol o'ynaydi.

Yo'nalishlar haqida bilar ekanmiz, STEAM yondashuvi o'quvchilarda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikma, muammoni hal qila olish qobiliyati, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni ham rivojlantiradi, zamonaviy va kengdunyoqarashli kadrlarni yetishtirishda asosiy vositalardan biri bo'la oladi, deya aytay olamiz, shu jumladan, geografiya ta'limida ham.

Geografiya ta'lim jarayoni STEAMdagi barcha yo'nalishlarga aloqador. Fanning ilmiyligi, mavzular nazariyasi "Fan" yo'nalishiga bog'liq bo'lsa, zamonaviy metodikalarning ayrimlari "texnologiya" asosida olib borilmoqda. "Muhandislik" va "San'at" esa turli loyiha ishlari, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda namoyon bo'ladi. "Matematika"dan geografik masalalarni yechishda, statistik tahlil qilish, tanqidiy fikrlashda ko'p foydalaniladi.

STEAM yo'nalishlari integratsiyasi shaklida olib borgan tadqiqotimiz davomida kuzatish, pedagogik tajriba, so'rovnomalar, statistik tahlil metodlaridan foydalanilib, tajriba ishlari umumta'lim maktablarida olib borildi. O'quvchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida STEAM yondashuvi asosida darslar tashkil etildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, STEAM yondashuvi asosida o'qitilgan o'quvchilarda darslarga qiziqish, shuningdek fanlararo bog'lanishlarni tushunish darajasi oshishiga hissa qo'shdi. O'quvchilar darsda muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmasiga ham ega bo'ldilar. Statistik tahlil natijalariga ko'ra, o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichi nazorat guruhida 64%, tajriba guruhida esa 81% ni tashkil etdi. Bu esa STEAM yondashuvining yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, STEAM yondashuvi geografiya ta'limida muhim metodik vosita sifatida quyidagi natijalarni beradi:

- o'quvchilarning amaliy kompetensiyalarini rivojlantiradi;
- fanlararo integratsiyani kuchaytiradi;
- ta'lim samaradorligini oshiradi.

Shu sababli, geografiya darslarida mazkur yondashuvni keng joriy etish maqsadga

muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, N. Geografiya o'qitish metodikasi /O'quv qo'llanma/ Toshkent: O'qituvchi, 2018. -180 b.
 2. Henriksen, D. "Full STEAM Ahead: Creativity in Excellent STEM Teaching Practices" /Article/ Journal of STEM Education, 15(2), 2014. 5-10-betlar.
 3. Ishmuhamedov, R. (2010). Innovatsion pedagogik texnologiyalar / o'quv qo'llama/ - T.: Fan va texnologiya, 2010. -150 b.
 4. Matsaidova S.X., Rustamova M.A. "Geografiya ta'limida o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirish muammolari" /Maqola/ "Science and Education" Scientific Journal. March 2023. 426-430-b.
 5. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Metodik qo'llanma./-T., 2013. -116 b.
 6. Safarov A. (2019). Geografiya ta'limida zamonaviy yondashuvlar /O'quv qo'llanma/ Toshkent: Fan. -160 b.
 7. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar /darslik/ Toshkent: Fan, 2013. -224 b.
- To'raqulov A.R., Omonqulova Z. "Ta'limda STEAM yondashuv" /Maqola/ "International journal of recently scientific researcher's theory". 45-48-b.

GEOGRAFIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARNI QO'LLASH TEXNOLOGIYASI

Toshboyev Zafarjon Maxramkulovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti v/b., g.f.f.d., (PhD)

Musurmonova Ezoza Xolmirza qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi talabasi

Qodirova Fotima Norqul qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada geografiya fanini o'qitishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi, zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadigan mazkur texnologiyaning o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish hamda o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan masalalar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *interfaol metodlar, geografik o'yinlar, syujetli-rolli o'yinlar, Motivatsiya, "Klaster", "Insert", "Mind map", faollik tamoyili, mustaqil o'rganish tamoyili, ko'rgazmalilik va vizuallik tamoyili, hamkorlik tamoyili.*

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Аннотация: *В данной статье анализируется технология использования интерактивных методов в преподавании географии, вопросы о том, как эта технология, являющаяся важной составляющей современной системы образования, направлена на активизацию познавательной деятельности студентов, обучение их самостоятельному мышлению и формирование навыков применения полученных знаний*

на практике.

Ключевые слова: интерактивные методы, географические игры, сюжетно-ролевые игры, мотивация, «Кластер», «Вставка», «Карта мыслей», принцип деятельности, принцип самостоятельного обучения, принцип наглядности и визуальности, принцип сотрудничества.

TECHNOLOGY OF USING INTERACTIVE METHODS IN GEOGRAPHY LESSONS

Abstract: This article analyzes the use of interactive methods in teaching geography, and how this technology, an important component of the modern education system, is aimed at activating students' cognitive activity, teaching them independent thinking, and developing skills for applying acquired knowledge in practice.

Keywords: interactive methods, geography games, role-playing games, motivation, "Cluster", "Insert", "Mind Map", activity principle, independent learning principle, principle of clarity and visuality, principle of collaboration.

Geografiya fanini o'qitishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu texnologiya o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish hamda o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Interfaol metodlar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchi passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [3, 142 b].

Geografiya ta'limida didaktik o'yinlar texnologiyasi o'quvchilarni bilish faoliyatini rivojlantirishning asosiy usullaridan biri sifatida ilgari qo'llanib kelinadi. O'quvchilarga geografik o'yinlar orqali bilim berish didaktik o'yinli darslar deb ataladi [4, 168 b].

Geografik o'yinlarning asosiy xususiyatlari qo'yidagilardan iborat.

1. Geografik o'yinlar bilan dars o'tilganda o'quvchilarda rivojlantiruvchi faoliyat vujudga keladi. Bunda o'yinda ishtirok etayotgan o'quvchilar rollarini, vazifalarini erkin tanlashadi. Masalan, ekspeditsiya oyinlarida kema darg'asi, boshqaruvchi, kuzatuvchi, kartograflar, dengizchilar va boshqa rollar.

2. Geografik o'yinlar bilan shug'ullanish jarayonida ijodiy muhitni va munozarali vaziyatlarni vujudga kelishi. O'quvchilar geografik o'yin davomida aniq bir rollar va vazifalarni bajarish jarayonida ijodiy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, ma'lum bir muammoli vaziyat vujudga kelsa ularni hamkorlikda yechishadi.

Geografik o'yinlar darsini mavzusi va o'tkaziladigan muddatini o'qituvchi oldindan belgilaydi. O'yinga tayyorgarlik davomida o'qituvchi geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishini aniqlab oladi. Geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishiga quyidagilari kiradi: o'yining maqsadi va loyihasini ishlab chiqish; o'yinda ishtirok etadigan rollarni aniqlash; o'yinda ko'zda tutilgan rollarni vazifalarini ishlab chiqish; geografik o'yinda ishtirok etadigan ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarni ishlab chiqish.

Geografik o'yinlar individual, guruhli va ommaviy holda tashkil etish mumkin. Ularning barchasi ma'lum bir o'quv sharoitlarida qo'llaniladi. Geografik o'yinlar syujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlik, konferensiya va boshqa turlarga bo'linadi [2, 210 b].

Syujetli-rolli o'yinlar tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy borliq, voqea va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Ijodiy o'yinlar o'quvchilarni avval olgan bilimlariga asoslanib, ma'lum bir muammoli

geografik masalani didaktik o'yin orqali yechishga mojallangan bo'ladi.

Ishbilarmonlik yoki biznes o'yini iqtisodiy va ijtimoiy geografiya darslarida ko'proq qo'llaniladi.

Geografiya darslarida qo'llaniladigan didaktik o'yinlarni ikkita katta guruhga bo'lishimiz mumkin: tabiiy geografik o'yinlar va iqtisodiy-ijtimoiy geografik o'yinlar.

Interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasining nazariy asosini konstruktivizm g'oyasi tashkil etadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, bilim tayyor holda berilmaydi, balki o'quvchi tomonidan faol faoliyat jarayonida shakllantiriladi. O'quvchi yangi bilimni o'zining avvalgi bilimlari bilan solishtiradi, tahlil qiladi va umumlashtiradi. Geografiya fanida bu jarayon ayniqsa muhimdir, chunki mazkur fan tabiiy va ijtimoiy jarayonlarni o'zaro bog'liqlikda o'rganishni talab qiladi. Interfaol metodlar o'quvchilarga ushbu bog'liqliklarni anglash va mustaqil xulosa chiqarish imkonini beradi. Geografiya darslarida interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Elektron xaritalar, GIS dasturlari, multimediali taqdimotlar va interaktiv platformalar interfaol metodlarning samaradorligini yanada oshiradi. Bu vositalar o'quvchilarga murakkab geografik jarayonlarni vizual tarzda tushunishga yordam beradi va darsni yanada qiziqarli qiladi [5, 180 b].

Shuningdek, interfaol metodlar differensial yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Har bir o'quvchining bilim darajasi, qobiliyati va qiziqishlari hisobga olinadi va unga mos topshiriqlar beriladi. Bu esa barcha o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

Ta'lim metodlari-o'qituvchi tomonidan o'quvchilar faoliyatini belgilaydigan ish metodlari bo'lib, o'quv materialini nazariy va amaliy o'zlashtirish shaklidir.

Ta'lim metodlari o'quvchilarga bilim berish, ko'nikma va malakalarni egallash bilimgina cheklanib qolmaydi. Ta'lim metodlari deyilganda, o'quvchilarning ijodiy faoliyatlarini shakllantiradigan, bilimlarni mustaqil o'zlashtirga o'rgatadigan, to'laroq ilmiy bilimni asoslangan to'g'ri dunyoqarash va e'tiqodni tarbiyalaydigan metodlarga tushuniladi.

Ta'lim metodlari uchun 2 ta asosiy xususiyat xos:

1. Metodlar-o'qituvchi faoliyati yo'l yo'riqlari bo'lib, o'quvchi faoliyatini belgilashga yordam beradi.

2. Ta'lim metodlari faqat bilim, ko'nikma, malakalarini shallantirish bilimgina cheklanmasdan balki, o'quvchilarda ijodiy faoliyat bilimlarni mustaqil egallash qobiliyatini tarbiyalashga ham yordam beradi.

Ta'lim metodlari o'qitishning umumiy va aniq maqsadlariga hamda maktab ta'limining mazmuniga ham bog'liq. Ta'lim metodlari ko'p hollarda o'quvchilarning ruhiyati yoki xususiyatlarini e'tiborga olishni talab qiladi. Uni tanlash maktabning moddiy texnika vositalarini, kartalarni, atlaslarni va ulardan foydalanish imkoniyatlarini hasobga oladi. O'qitish metodlari pedagogikada maktab joylashgan sharoitda, hamda o'qituvchilar tajribasida tarkib topgan an'analarga ham bog'liq bo'ladi. Masalan: o'qituvchi o'z ishiga alohida tus bag'ishlaydigan muayyan metodlardan foydalanishni afzal ko'radi. Ilmiy texnika jarayon sharoitida an'anaviy metodlarni takomillashtirishga va yangi metodlarni izlab topishga tobora jiddiy talablar qo'yilmoqda. Ta'lim metodlari muammosi eng asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. U quyidagi talablarga javob berishi kerak.

Birinchi talab: metodning tarbiyaviyligi bunda har qanday metod o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga, bilimga qiziqishlarini e'tiqod, his-tuyg'u qarashlariga ta'sir ko'rsatadi. Ta'limning tarbiyaviy vazifasini amalga oshirish metodning tanlashiga bog'liq.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Ikkinchi talab: metodning ilmiyligi dars berish va ta'limning har qanday metodi o'quv jarayonining qonuniyatlari bilan belgilanadi. Metod ilmiy jihatdan qanchalik asoslangan bo'lsa, shunchalik ravshan va aniq bo'ladi. Eng muhimi shundaki, biror metod yordamida qanday umumiy va aniq vazifalarni hal etish mumkinligini, u qanday mazmunga mos kelishini, faoliyatining qanday turlarini talab qilishni va ularni qanday tashkil etish lozimligini ko'ra bilish kerak. Metodning ilmiyligi grafik voqea va hodisalarni, qonuniyatlarini to'g'ri anglashni ta'minlaydi va o'quvchilarni to'g'ri ilmiy tasavvurga olib boradi.

Uchinchi talab: metodning ommabopligi. Bunday o'quvchilar rivojlanishining pedagogik imkoniyatlari e'tiborga olinadi. etod o'quvchilarda mavhum tafakkurni ham egallay oladi va jadal rivojlanadi. Demak, metod tanlanganda o'quvchi nimalarni tushuntirish kerakligi haqda emas, balki u nimani tushuna olishi haqida ham o'ylash kerak.

To'rtinchi talab: Ta'lim metodining samaradorligi, uning o'quv materialining mustahkam egallashga qaratilganligidir.

Beshinchi talab: O'z ish faoliyatida ilg'or tajribalarni qo'llash va uni muntazam o'rganish nazariya va amaliyotda ta'lim metodlari bilan bog'liq yangiliklarni doimo o'rganib borish lozim. Geografiya o'qitish metodlari haqda so'z borar ekan "Metod", "Usul" degan so'zlar yonma-yon uchraydi. Metod usul bir-biridan ba'zan farq qlmaydi, bir xil ma'noda yuritilib kelinadi. Masalan: kartalarni solishtirish-taqqoslash metodi deb yuritiladi. Bu noto'g'ri chunki kartalarni solishtirish metod emas, u solishtirish usulidir xolos. O'zbek tilidagi mavjud qo'lanmalarda taqqoslash ham, solishtirish ham birdek-taqqoslash deb ishlatiladi. Bu chalkashliklardir. Taqqoslash-o'rganilayotgan geografik obyektни ilgari o'rganilgan obyekt bilan taqqoslash tufayli o'ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. Maslan, Janubiy Amerika cho'lini Osiyo cho'li bilan, Sirdaryoni Yeneseý bilan taqqoslab, ularning o'ziga xos xususiyatlari ochib beriladi [1, 195 b].

Dars bosqichlarida interfaol metodlarning qo'llanilishi. Geografiya darslarida interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi darsni bosqichlarga bo'lib tashkil etishni talab qiladi. Bu bosqichlar motivatsiya, yangi bilimni o'zlashtirish, mustahkamlash va baholashni o'z ichiga oladi.

Dars bosqichi	Ma'ruza vazifasi	Qo'llaniladigan interfaol metodlar	Amaliy ko'rinishi / Misollar	Kutilayotgan natija
1. Motivatsiya	O'quvchilarning e'tiborini jalb qilish, mavzuga qiziqish uyg'otish	"Muammoli savol", "Aqliy hujum" (Brainstorming)	"Nima uchun ayrim hududlarda suv resurslari yetishmaydi?" savolini berish; o'quvchilar qisqa vaqt ichida fikrlarini bildiradi	O'quvchilarda mavzuga qiziqish, muammoli fikrlashni rag'batlantirish
2. Yangi bilimni o'zlashtirish	Yangi mavzuni tushuntirish va o'zlashtirish	"Klaster", "Insert", "Mind map"	"Tabiiy resurslar" mavzusida guruhlar	Bilimlarni tizimli o'zlashtirish, mustaqil

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

			resurslarni turlarga ajratadi va klaster tuzadi; matnni o'qib, o'rganganlarini belgilar bilan ajratadi	o'rganish ko'nikmasi
3. Mustahkamlash	O'rgangan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish	“Rol o'ynash”, “Case-study”, “Debat”	O'quvchilar “ekolog”, “dehqon” yoki “davlat rahbari” rollarida suvdan foydalanish masalalarini muhokama qiladi; Orol dengizi qurishi bilan bog'liq vaziyatni tahlil qiladi	Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, tahliliy va tanqidiy fikrlashni shakllantirish
4. Baholash	O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	“Refleksiya”, “O'z-o'zini baholash”		

Interfaol metodlarni qo'llashda asosiy pedagogik tamoyillar quyidagilardan iborat:

1. Faollik tamoyili - o'quvchi dars jarayonida faollik ko'rsatishi, o'z fikrini erkin bildirishga rag'batlantiriladi. Masalan, “Nima uchun ayrim hududlarda suv resurslari yetishmaydi?” degan savol orqali o'quvchilar qisqa vaqt ichida turli fikrlarni bildiradi.

2. Mustaqil o'rganish tamoyili - o'quvchilar bilimni mustaqil ravishda izlash va tahlil qilishni o'rganadilar. Masalan, “Insert” metodi orqali matn bilan ishlashda o'quvchi yangi ma'lumotni bilganlari bilan taqqoslab tahlil qiladi.

3. Ko'rgazmalilik va vizuallik tamoyili - xaritalar, diagrammalar, grafiklar va elektron resurslar orqali o'quvchilar bilimni vizual tarzda qabul qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual materiallar bilan birgalikda interfaol metodlar qo'llanganda o'quvchilarning bilimni eslab qolish darajasi 70-80% gacha oshadi.

4. Hamkorlik tamoyili - guruhli ishlash orqali o'quvchilar bir-biri bilan muloqot qiladi, tajribalarini almashadi va birgalikda yechimlar izlaydi.

Geografiya darslarida interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi zamonaviy ta'limning markaziy qismidir. U dars jarayonini tizimli ravishda tashkil etishga, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga imkon beradi. Har bir dars bosqichi o'ziga mos metod bilan qo'llanilishi pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi. Interfaol metodlar orqali o'quvchilar bilimni mustaqil egallash, amaliyotga tatbiq etish va real hayotiy muammolarni hal qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov M. Interfaol metodlar va o'quvchi faoliyati. - Toshkent: O'qituvchi, 2020. - 195 s.
2. Mirzayev Sh. Geografiya fanini o'qitish metodikasi. - Toshkent: Fan, 2016. - 210 s.
3. Qodirov A. Interfaol metodlar asosida geografiya darslarini tashkil etish. - Toshkent: Ta'lim, 2019. - 142 s.
4. Rasulov B. Pedagogik texnologiyalar va zamonaviy ta'lim. - Toshkent: Sharq, 2017. - 168 s.
5. Tursunov N. Didaktik o'yinlar va ta'lim samaradorligi. - Toshkent: Ta'lim, 2018. - 180 s.

TOG'LI HUDUDLARDA JOY NOMLARINING TARQALISHI

Valiyeva Shaxnoza Islomovna

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va tabiiy resurslar kafedrasida dotsenti, g.f.f.d., (PhD)*

Doliyev N.M.

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va ekologiya fakulteti magistranti*

E-mail: shvaliyeva1982@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola tog'li hududlarda joylashgan obyektlar nomlarining tarqalishi va tasniflanishini o'rganishga bag'ishlangan. Unda oronimlar - tog'lar, tepalar, cho'qqilar, dovonlar, qirlar va boshqa relyef shakllarining nomlari - geografik, tarixiy va lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada oronimlarning hududiy xususiyatlari, shakllanish qonuniyatlari va ularning tarqalishining amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: tog'li hududlar, joy nomlari, oronimlar, oykonimlar, fitonimlar, gidronimlar, relyef, tarqalish, etimologiya.

DISTRIBUTION OF PLACE NAMES IN MOUNTAINOUS AREAS

Abstract: This article is devoted to the distribution and classification of place names in mountainous regions. It analyzes oronyms - names of mountains, hills, peaks, passes, ridges, and other relief forms - from geographical, historical, and linguistic perspectives. The study highlights the regional characteristics, formation patterns, and practical significance of oronyms.

Keywords: mountainous regions, place names, oronyms, oikononyms, phytonyms, hydronyms, relief, distribution, etymology

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЗВАНИЙ МЕСТ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ.

Аннотация: Статья посвящена распространению и классификации названий объектов в горных регионах. В ней рассматриваются оронимы - названия гор, холмов, вершин, перевалов, хребтов и других форм рельефа - с географической, исторической и лингвистической точек зрения. В статье освещены региональные особенности, закономерности формирования и практическое значение оронимов.

Ключевые слова: горные регионы, названия мест, оронимы, ойконимы, фитонимы, гидронимы, рельеф, распространение, этимология

Kirish. Hozirgi kunda toponimik tadqiqotlar geografiya va tilshunoslik fanlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tog'li hududlarda joy nomlarining tarqalishini o'rganish hududning tabiiy-geografik sharoiti, tarixiy rivojlanishi hamda madaniy

xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tog'li hududlarda joy nomlarining tarqalish xususiyatlarini aniqlash, ularning shakllanish omillari va tasnifini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iboratdir. Asosiy vazifalar tog'li hududlarda uchraydigan joy nomlarining asosiy turlarini aniqlash, joy nomlarining shakllanishiga ta'sir etuvchi tabiiy-geografik omillarni o'rganish, tog'li hududlarda joy nomlarining etimologik tahlil qilishdan iborat.

Tog'li hududlarda joy nomlarining tarqalishi ko'plab omillarga, jumladan geografik, tarixiy, madaniy va lingvistik xususiyatlarga bog'liq bo'ladi. Bu hududlarda nomlanish qonuniyatlarini to'g'ri tushunish uchun obyektlarning tabiiy shakli, balandligi va joylashuvi asosiy rol o'ynaydi. Masalan, baland va qor bilan qoplangan tog'larga Oqtog', pastroq tog'larga Qoratog', nisbatan pastroq tepalar esa Qoratepa nomi beriladi. Shu bilan birga, tog' tizmalaridagi cho'qqi, tepa va dovonlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning nomlari tizim bo'yicha uzluksiz tarqaladi.

Tarixiy va madaniy omillar ham nomlanish jarayonida katta ahamiyatga ega. Tog'li aholi atrofdagi obyektlarni o'z tillarida turlicha atashi mumkin. Shuningdek, ko'plab oronimlar tarixiy shaxslar, voqealar yoki qadimiy madaniyat bilan bog'liq bo'lib, masalan, Bobomurod cho'qqi, Mahmudtepa va Navro'ztepa kabi nomlar mavjud.

Lingvistik qonuniyatlarga kelsak, oronimlar so'z tarkibi va etimologiyaga qarab nomlanadi. Rang bilan bog'liq nomlar: Oqtog', Qoratog', Qiziltepa. Hajm va balandlik bilan bog'liq nomlar: Kattatepa, Uzunqir. Shaxs ismlari bilan bog'liq nomlar: Karimqir, Shodmono'r. Flora va fauna bilan bog'liq nomlar esa: Burgutcho'qqi, Pistalitog'.

Tarqalish turkumiga qarab ham qonuniyatlar kuzatiladi. Tog' nomlari tizmaning markaziy va eng baland qismiga beriladi, tepa va qir nomlari yonbag'r va pastlik qismida uchraydi. Cho'qqi va dovon nomlari hududiy geologik o'ziga xoslikni aks ettiradi, dara, zov, supa va boshqa salbiy relyef shakllari esa pastliklarda va vodiylarda tarqaladi.

Tog'li hududlarda joy nomlari tabiiy relyefning murakkab tuzilishi, balandlik farqlari va ekologik xususiyatlariga qarab shakllanadi. Bunday hududlarda uchraydigan joy nomlari odatda oronimik obyektlar - tog'lar, cho'qqilar, tepalar, dovonlar, qirlar, jarlar va vodiylar bilan bog'liq bo'ladi. Ularning har biri o'ziga xos toponimik xususiyatga ega va hududni aniqlashda muhim indikator vazifasini bajaradi.

Tog' nomlari - bu hududning eng markaziy va baland qismlarini ifodalaydi. Masalan, Oqtog', Qoratog', Suvsiztog' kabi oronimlar tog'larning rang, balandlik va tabiiy xususiyatlariga mos keladi. Tog' nomlari ko'pincha hududning geologik markazi sifatida tan olinadi.

Cho'qqi nomlari - tog' tizmasidagi eng baland nuqtalarni belgilaydi. Ular balandligi, shakli yoki tarixiy voqealar bilan bog'liq bo'lishi mumkin: Masalan, Bobomurod cho'qqi, Zinon cho'qqi. Cho'qqi nomlari hududiy navigatsiya va kartografiya uchun muhim ahamiyatga ega.

Tepa nomlari - pastroq, ammo alohida balandlikni tashkil etuvchi relyef obyektlari. Masalan, Beltepa, Qo'shtepa, Qoratepa kabi nomlar hududiy tarqalishda keng uchraydi. Tepa nomlari ko'pincha hududiy chegara yoki mahalliy aholi yashash maskanini belgilashda ishlatiladi.

Dovon va qir nomlari - tog' tizmasidagi o'tkazuvchanlik nuqtalari va yonbag'irlarni ifodalaydi. Masalan, Qamchiq dovoni, Oqdovon, Qoraqir. Bu nomlar hududiy geologik va transport tizimini tushunishda foydali bo'ladi.

Dara va zov nomlari - suv oqimi yoki vodiy shaklidagi pastliklarni ifodalaydi.

Mergandara, Qizilzov kabi nomlar past tekisliklarda va tog' etaklarida uchraydi. Dara va zov nomlari ekologik, iqtisodiy va transport sohalarida muhim ahamiyatga ega.

Qoya va tosh nomlari - hududdagi markaziy yoki alohida qir, jarlik va tekisliklarga beriladi. Masalan, Qizilqoya, Ajdartosh, Odamtosh. Bu nomlar relyefning tabiiy xususiyatini, shuningdek, tarixiy yoki madaniy ahamiyatni aks ettiradi.

Supa, tumshuq va g'aza nomlari - minoraviy yoki kichik relyef shakllarini ifodalaydi. Supa nomlari odatda qishloqlar yaqinidagi balandliklarni bildiradi, tumshuq va g'aza nomlari esa kichik cho'qqi yoki to'sqinliklarni ko'rsatadi.

Flora va fauna asosida berilgan nomlar - hududdagi o'simlik yoki hayvonot olami bilan bog'liq. Masalan, Burgutcho'qqi, Olovlidara. Bu nomlar tabiiy muhitni tavsiflash va ekologik tadqiqotlar uchun foydalidir.

Oronomiya baland-pastliklar tog' va tepalarning nomlarini yig'indisi, oronimika esa baland pastliklar tog', tepalar nomlarini o'rganuvchi bo'lim. Oronim atamasi yunoncha "oros" - tog', "onima" - nom so'zlaridan tashkil topgan bo'lib, tog'lar, tepalar, qirlar, dovonlar va shu singari obyektlarning nomlarini ifoda qiladi.

Insoniyatning ko'pchilik qismi tog' etaklarida va tog' oldi tekisliklarida istiqomat qilib kelmoqda. Tog'larni nomlanish qonuniyatlaridan biri, tog'li aholi o'zining atrofidagi ayrim cho'qqi, qoya, yonbag'irlarning nomlarini yaxshi bilganliklari uchun tog' terminini o'rniga, tosh terminidan ko'proq foydalanadi. Masalan, Qoratosh, G'o'ratosh, Jartosh, Teshiktosh, Oqtosh kabilar.

Oronimik obyektlar ichida Oqtog', Qoratog' nomlari keng tarqalgan bo'lib, oronim tarkibidagi oq va qora so'zlar rang ma'nosida emas, balki *oq*, *qora* va *ko'k* kabi rang bilan bog'liq so'zlar oronim va gidronimlarda faol qo'llanilgan. Oronimlar tarkibida "Qora" so'zi qatnashsa, past, qorsiz, o'simligi kam, baland bo'lmagan relyef shakllariga nisbatan qo'llaniladi. Oqtog' - baland tog', qorli tog' ma'nolarida qo'llaniladi.

1. Obyektning hajmi va o'lchoviga ko'ra: Kattaxovar, Kattadepsan singarilar.
2. Kishi ismlari bilan atalgan: Shodmono'r, Karimqir, Osmondara kabilar.
3. Etnonimlar asosida nomlangan: Bahrintepa, Bag'ishtepa, Daraixitoy va boshqalar.
4. Flora va faunaga bog'liq holda nom olgan: Olvalidara, Piyozlitog' kabilar.
5. O'xshatish tamoyili asosida yuzaga kelgan oronimlar: Qo'ytosh, Sandaltosh, Odamtosh kabilar.

6. Obyektga ro'y bergan ma'lum voqea-hodisa asosida nomlangan oronimlar: Takayiqildi, Otuchgan, Qizuchgan. Bular qir va cho'qqi nomlaridir.

Tog'li hududlarda joy nomlari faqat oronimlardan iborat bo'lmay, balki turli xil toponimik turlarni o'z ichiga oladi. Bu nomlar hududning tabiiy, ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini aks ettiradi va ularning tarqalish qonuniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Oykonimlar - inson yashash maskanlariga, ya'ni qishloq va shahar nomlariga tegishli bo'lib, ularning shakllanishida hududning geografik xususiyatlari va tarixiy jarayonlar aks etadi. Masalan, Qo'shtepa, Jaryepa va Uzunsoy kabi qishloq nomlari hududning tabiiy va madaniy landshaftini aks ettiradi.

Fitonimlar - o'simliklarga asoslangan nomlardir. Tog'li hududlarda tabiiy o'simliklar keng tarqalganligi sababli, ko'plab joy nomlari o'simlik turlariga bog'langan. Bu nomlar hududning ekologik xususiyatlarini, tabiat bilan inson munosabatini aks ettiradi. Masalan, Pistali, Olmaliq, Bodomtapa kabi nomlar hududdagi o'simlik resurslari bilan bog'liq.

Gidronimlar - suv obyektlariga berilgan nomlar bo'lib, tog'li hududlarda daryolar, buloqlar, ko'llar va suv havzalari bilan bog'liq. Misol tariqasida Zarafshon daryosi yoki Qizilsoy buloqlari keltirilishi mumkin.

Shu tariqa, tog'li hududlarda joy nomlari ko'p qatlamli va murakkab tizimni tashkil qiladi. Ular relyef, inson yashash maskani, o'simlik va suv resurslari bilan bog'liq bo'lib, hududning tabiiy va ijtimoiy xususiyatlarini birgalikda aks ettiradi. Bu turdagi nomlar tog'li hududlarni o'rganishda ilmiy tadqiqotlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Tog'li hududlarda joylashgan obyekt nomlari - oronimlar - geografik, tarixiy va lingvistik jihatdan katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot orqali tog'lar, cho'qqilar, tepalar, dovonlar, qirlar va boshqa relyef shakllarining nomlari hududiy xususiyatlar va shakllanish qonuniyatlari bilan o'rganildi. Oronimlar aholi hayoti, mahalliy madaniyat va tarixiy voqealar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular hududni xaritalash va topografik tadqiqotlarda muhim manba vazifasini bajaradi. Shuningdek, oronimlarning etimologiyasi va variantlari o'rganilishi orqali tog'li hududlarning madaniy va tabiiy merosi haqida kengroq tushuncha hosil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanov H. Geografik nomlar siri. - Toshkent: O'zbekiston, 1962.
2. Muhammadjonov A. Toponimika va geografik atamalar. - Toshkent: Fan, 2010.
3. Murzayev E.M. Geograficheskie nazvaniya mira. - Moskva: Nauka, 1982.
4. Nikonov V.A. Vvedeniye v toponimiku. - Moskva: Nauka, 1965.
5. Qorayev S. O'zbekiston viloyatlari toponimlari. - Toshkent: Sharq, 2005.
6. Qorayev S. Toponimika. - Toshkent: O'qituvchi, 2006.

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA FANLARARO ALOQALARNING AHAMIYATI

Xoldorova Gulbahor Mixliboyevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida dotsenti., g.f.f.d., (PhD)

E-mail: xoldorovaguli@gmail.com

Bo'ronova Gulhayo Isomiddin qizi

E-mail: buronovagulhayo57@gmail.com

Jalilova Sevinch Baxriddin qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya darslarida fanlararo aloqalardan unumli foydalanish, fanlararo aloqalar tarix va adabiyot fanlar o'rtasidagi munosabatlarni haqida ma'lumotlar berilgan. Ta'lim jarayonida o'quvchilar tomonidan bunday munosabatlar o'rnatilishi uchun bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishni ta'minlash zarur hisoblanadi

Kalit so'zalar: Ta'lim, tarbiya, tarix, landshaft, yer, ekskursiya, pedagogik texnologiya, loyixa, tadqiqot.

THE IMPORTANCE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN GEOGRAPHY EDUCATION

Annotation: This article provides information on the effective use of interdisciplinary connections in geography lessons, the relationship between interdisciplinary connections, history and literature. In order for such relationships to be established by students in the educational process, it is necessary to ensure a deeper assimilation of knowledge

Keywords: Education, upbringing, history, landscape, land, excursion, pedagogical technology, project, research.

KIRISH. Hozirgi kunda ta'lim tizimida fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, talaba(o'quvchi)larda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ilmiy dunyoqarashni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatining oshirilishiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu borada integratsiya jarayonini o'rganishda didaktik olim Yan Amos Komenskiy quidagi fikrlarni bildirgan: "Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa, xuddi shunday holda o'rganilishi kerak". Fanlararo aloqalarni uyg'unlashtirish g'oyasiga keyinchalik juda ko'p pedagoglar yondashib, uni rivojlanishi va umumlashtirilishiga hissa qo'shdilar. Ayniqsa, geografiya fani o'zining nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy kuzatishlarga tayanganligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda geografiya fanini o'qitishda kreativ texnologiyalar, interaktiv metodlar va STEAM yondashuviga asoslangan ta'lim usullaridan yetarli darajada foydalanilmayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa darslarni olib borishda boshqa fanlar bilan bog'lab olib borishda ham yaxshi samara beradi. Fanlararo aloqalar alohida fanlar o'rtasidagi munosabatlar bo'lib ular ta'lim jarayonida va talaba tomonidan o'rnatilishi kerak. Bunday bog'lanishlarni aniqlash uchun bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishni ta'minlaydi va ularni amaliyotda yanada samarali qo'llashga yordam beradi. Shuning uchun o'qituvchi har qanday fanni o'rganishda ushbu muammoga alohida e'tibor qaratishi zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Shu jihatdan kelib chiqqan holda geografiya darslarida Vatanimiz tabiati va uning boy tabiiy resurslari o'rganilayotganda, biologiya va adabiyot fanlariga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari geografiya darslarida badiiy adabiyotlardan foydalangan holda o'tilgan darslarda o'quvchilar faolligini oshirish, ularning mustaqil ishlashga o'rgatishdan iboratdir.

Biologiya, fizika, tarix, adabiyot fanlaridagi asarlar ma'lumotlari asosida barcha tarixiy manbalardan O'zbekiston geografiyasini o'ziga xos xususiyatlarini dars davomida o'quvchilarga ochib berishdir. Mazkur ishda tarixiy, taqqoslash, solishtirish, kiyoslash, ma'lumotlar to'plash, tahlil qilish, chuqurlashtirish kabi ananaviy hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning keys stadi va aqliy xujum metodlardan foydalangan holda o'quvchilarga yetkazish. Ushbu ishdan ko'zda tutilgan maqsad turli fanlardan foydalaniladigan ma'lumotlarni geografik jihatlarini atroflicha chuqur tahlil etish va o'rganish asnosida o'quvchilarga yetkazishdan iborat. Ushbu maqsaddan kelib chiqib quyidagi **vazifalar** belgilandi:

- Birinchidan mavzuga oid to'plangan manbalar bilan o'quvchilarni tanishtirish;
- Ikkinchidan to'plangan ma'lumotlarni muayyan tizimga keltirgan holda tanishtirish;
- Uchinchidan to'plangan ma'lumotlar asosida fanlari o'rganadigan mavzulardagi geografik jihatlarini to'liq tahlil qilib berish;
- To'rtinchidan asardagi O'zbekiston geografiyasiga oid qismini o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish;
- Beshinchidan o'tilgan mavzu orqali geografiya faning boshqa fanlar bilan aloqasini yoritib berishdan iborat;

Geografiya fanini hozirgi zamon talablari darajasida o'qitish o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki dunyoqarash, tahliliy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Shuning uchun o'qitishda boshqa fanlar bilan izchil bog'lab olib borishni talab qiladi. O'qituvchi o'z fani materiallarini o'rgatish bilan birga o'quvchilarning boshqa fanlardan olgan bilim va malakalariga tayanishi, o'quvchilarga barcha fanlar o'rtasida o'zaro bog'lanish borligini ko'rsatish va ularga boshqa fanlardan olingan ma'lumotlardan foydalana bilishni

o'rgatishi, ularning fikrlash qobiliyatlarini aktivlantirish, bilimlarini chuqurlashtirishi zarur hisoblanadi. Geografiya o'qitishni boshqa fanlarga mustahkam bog'lab olib borish uchun o'qituvchining o'zi boshqa fan dasturlarini yaxshiroq bilishi, o'quv masalalarini boshqa dars o'qituvchilari bilan birga hal qilishi lozim. O'qitish jarayonida boshqa fanlarga mustahkam bog'lab olib borish uchun o'qituvchining o'zi boshqa dars dasturlarini yaxshiroq bilishi, o'quv masalalarini boshqa dars o'qituvchilari bilan birga hal qilishi lozim.

NATIJALAR. Geografiya fanini botanika va zoologiya bilan uzluksiz bog'anishi ob-havo, iqlim va tirik tabiatni kuzatish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, o'quvchilarning maktab tajriba uchastkasidagi ishlari meteorologik kuzatishlar natijasidan foydalanganda, amalga oshiriladi. Bu yaqin aloqadorlik geografiya va biologiya o'qituvchilari rahbarligida tabiatga qilingan kompleks ekskursiyalar orqali bajariladi. Bu ekskursiyalar vaqtida botanika va geografiyadan kuzatish va amaliy ishlar bajariladi.

MUHOKAMA. Geografiya darslarida adabiyot va tarix fani bilan o'zaro aloqalar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Serquyosh o'lkamizda madaniy landshaft juda katta maydonni egallaydi. Bularning barchasi uzoq yillar mobaynida kishilar mehnati bilan yaratilgan madaniy landshaftlardir. Ulug' adib Oybekning "O'zbekiston" sarlavhali she'rida huddi shu madaniy landshaftlar juda obrazli qilib tasvirlardan desak hatto bo'lmaydi: bu she'ri o'qib baxra olibgina qolmay ma'lum darajada geografiya, tarix faniga oid bilimga ham ega bo'lamiz. O'zbekiston geografik o'rni Turonda ekanligini, bunda besh xalq (o'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz va turkman) og'a-ini, bir jon, bir tan ekanligi, ikki daryo (Sirdaryo va Amudaryo) suvini ichib, dushmani birga yenggan, yakson qilganini ravon tarannum etiladi. Mamlakatimizda hozirgi kunda yoshlarga ta'lim va tarbiya berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim-tarbiya hamisha jamiyat taraqqiyotining asosi bo'lgan. Yoshlar tarbiyasi hamda ularni tarbiyalashda ta'lim tizimining katta ahamiyatga ega. Geografiya darslarida turli fanlarni o'zaro bog'lab olib borish ahamiyati juda katta hisoblanadi. Shu o'rinda kelgusi taraqqiyotni o'tmishdagi noyob meroslarimizsiz o'rganib, o'qib bo'lmaydi.

O'rta Osiyo va Sharq mutafakkirlari yashab ijod etgan zaminimizni tarixini, tabiatini ta'riflab o'tgan geograf, sayyoh olimlar xususan Zahiriddin Muhammad Boburdek alloma, shoir, siyosatshunos, davlat arbobi, qolaversa buyuk sayohatchi geograf yaratgan "Boburnoma" yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda juda ahamiyatlidir. Doim birga bo'lish zarurligini anglatadi. "O'zbekiston tabiati" mavzusini o'tishda shoir Hamid Olimjonning mashhur "O'zbekiston" she'ridan olingan parchadan foydalanish mumkin. Bu parcha o'lkamiz tabiat elementlari orasidagi tabiiy bog'lanish ya'ni tog' bilan tekislik orasidagi bog'lanish, tog'dan boshlangan daryolar tekislikka tomon oqishi, daryo vodiylari va daryo suvi tufayli hosil bo'lgan vohalar landshaftlari shoirona kuylanadi. Bu o'quvchilarda emotsiya hosil qilib, o'lka tabiatining mazmuni va xususiyatini anglashga samarali ko'maklashadi. Chunki fanlar integratsiyasi mavjud mavzuni kengaytiradi, chuqur tahlil qilishni talab qiladi, hodisalarni umumlashtiradi, ularning bilim doirasi boshqa fanlar hisobiga kengayadi. Geografiya fanini o'qitishda o'quvchilar bu fanni o'zlashtirishda mustaqil tarzda shuncha ishni bajarishga kuchi yetmasligi mumkin. O'z navbatida o'qituvchiga juda ko'p talablar qo'yiladi. Integrirlangan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik, katta bilimdonlik, yuqori kasb mahoratini talab qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayoni har bir o'qituvchidan bu borada katta aql-zakovat, sabr-matonat, o'quvchilarga va o'z kasbiga bo'lgan yuksak mehr-muhabbatli bo'lishni talab etadi.

XULOSA. Bilimdon mutaxassis kadrlarni tayyorlash, inson salohiyatini yuzaga chiqarish esa har jihatdan ustozlarga, ularning bilimdonlik bilan o'qitish jarayonini tashkil

qilish va dars berishiga bog'liq. Shuning uchun ham o'quv jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning chuqur bilim olishiga yordam beruvchi o'quv metodlarini qo'llashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi davrda o'quv jarayonini tashkil etish o'qituvchidan faqat chuqur bilimgina emas, balki pedagogik mahoratga ega bo'lishlarini, dars berishning turli metodlarini bilishni ham o'z ustida tinmay ishlashni talab qiladi, tarix o'qitish jarayoni faqat tarixiy faktlarni bayon qilish bilangina cheklanmay, balki o'quvchilarda tarixiy tafakkur, tahliliy fikrlash va ilmiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi Geografiya faninin o'qitishda tarixiy jarayonlarni sabab-oqibat munosabatida o'rganish orqali jamiyatdagi siyosiy va ijtimoiy hodisalarga ongli munosabat bildirish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Bu esa yoshlarning huquqiy madaniyati va ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi. O'lka tarixini chuqur o'rganish orqali, ular tarixiy manbalarni ilmiy asosda tahlil qilish imkonini beradi. Tarix va geografiya fanlarini o'rganish nafaqat ilmiy bilim berish, balki shaxsni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladigan muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Vatanimiz geografiyasini ilmiy-nazariy saviyasini ko'tarish, uning ta'limiy va tarbiyaviy samaradorligini oshirish uchun geografiya va boshqa fanlardan qo'shimcha ma'lumotlar va ta'limning badiiy vositalaridan, turli pedagogik metodlardan mohirona foydalanish samarali yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Darinskiy A.V. "Metodika prepodavaniya geografii". Moskva, "Prosvesheniya", 1975.
2. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. -T., O'qituvchi, 1996.
3. Topildiev V.R. Ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishning me'yoriy-huquqiy asoslari. -T.,2015. 164-bet.
4. Qurboniyozov R. Geografiya o'qitish metodikasi.T.,O'qituvchi,2001 y.
5. Xoldorova, G. (2021). Mirzacho'lda atrof-muhitni monitoring qilish masalalari. *Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii*, (1)
6. Gapparov, A., & Kholdorova, K. (2020). Population Systems In The Reclaimed Lands Of The Republic Of Uzbekistan. *Arxiv Nauchnyx Publikatsiy JSPI*.
7. Abdunazarov, U., & Sabitova, N. (2020). Morphological features of buried Soils of loess formations of the prytaashkent region of Uzbekistan. *Arxiv Nauchnyx Publikatsiy JSPI*
8. Xakimov, K. M., Xoldorova, G. M., & Ermatova, N. N. K. (2017). Prinsipy i osnovnyye polojeniya nominatsii geograficheskix obyektov. *Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya*, (4 (86)).

GEOGRAFIYA DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Matsaidova Sayyora Xudayberganovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, prof v.b., p.f.n.

E-mail: matsaidovasayyora@gmail.com

Ortikova Iqbol Olimboyevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch-doktoranti

E-mail: iqbolaortiqova@pmkhiva.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishning zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Sinfdan tashqari ishlarning o'quvchilarning

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

geografik bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, loyiha usuli, ekskursiyalar, virtual sayohatlar, geografik kechalar va tanlovlar asosida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, ushbu usullarning samaradorligi eksperimental natijalar asosida asoslanadi.

Kalit so'zlar: geografiya ta'limi, sinfdan tashqari ishlar, zamonaviy usullar, loyiha usuli, virtual sayohat, geografik ekskursiya, interfaol metodlar, kompetensiya, o'quvchilarning faolligi, ta'lim samaradorligi

Аннотация: В данной статье анализируются современные методы организации внеклассной работы на уроках географии. Раскрывается роль внеклассной работы в формировании географических знаний, умений и компетенций учащихся. Даны рекомендации по организации внеклассной работы на основе современных педагогических технологий, метода проектов, экскурсий, виртуальных путешествий, географических вечеров и конкурсов. Эффективность данных методов обосновывается экспериментальными результатами.

Ключевые слова: географическое образование, внеклассная работа, современные методы, метод проектов, виртуальное путешествие, географическая экскурсия, интерактивные методы, компетенция, активность учащихся, эффективность обучения

Annotation: This article analyzes modern methods of organizing extracurricular activities in geography lessons. The role of extracurricular work in the formation of students' geographical knowledge, skills and competencies is revealed. Recommendations are given for organizing extracurricular activities based on modern pedagogical technologies, project method, excursions, virtual travel, geographical evenings and competitions. The effectiveness of these methods is substantiated based on experimental results.

Keywords: geography education, extracurricular activities, modern methods, project method, virtual travel, geographical excursion, interactive methods, competence, student activity, learning effectiveness

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayonida geografiya fanining o'rni beqiyosdir. Dunyo miqyosida global iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, aholi joylashuvi va migratsiya kabi masalalarni tushunish aynan geografik bilimlarni talab qiladi. Biroq faqat dars jarayonida beriladigan nazariy bilimlar o'quvchilarda chuqur va mustahkam geografik dunyoqarashni shakllantirish uchun yetarli emas [5, 124]. Shu sababli sinfdan tashqari ishlarni to'g'ri tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sinfdan tashqari ish deganda o'quvchilarning darsdan bo'sh vaqtida, ixtiyoriylik asosida, geografiya fani doirasida amalga oshiradigan turli tadbirlar, mashg'ulotlar, ekskursiyalar, to'garaklar va loyihalar tushuniladi [7, 714].

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Sinfdan tashqari ishlar o'z tuzilishiga ko'ra uch asosiy turga bo'linadi: individual, guruhli va ommaviy. Individual ish - o'quvchining mustaqil tadqiqot olib borishi (masalan, kuzatuvlar, geografik hisobot tayyorlash); guruhli ish - to'garaklar, loyiha guruhlari; ommaviy ish - geografik kechalar, tanlovlar, ekskursiyalar [3, 486].

Zamonaviy ta'lim talablari, xususan, kompetensiyaviy yondashuv va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sinfdan tashqari ishlarni yangicha tashkil qilishni taqozo etadi. Bugungi o'quvchi passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi, tadqiqotchi, loyiha muallifi bo'lishi kerak. Aynan shu maqsadda an'anaviy sinfdan tashqari ishlar (masalan, geografik to'garak,

viktorina) bilan bir qatorda zamonaviy, interfaol va texnologik usullar joriy etilmoqda.

Maqsad va vazifalari. Geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishning maqsadi zamonaviy usullarini tizimlashtirish va ularning samaradorligini asoslash. Zamonaviy usullarni aniqlashtirish, ularni qo'llash bo'yicha amaliy misollar keltirish, shuningdek, tajriba-sinov ishlari natijalarini tahlil qilish ushbu mavzuning maqsadi sanaladi.

Geografiyadan sinfdan tashqari ishlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: birinchidan, darsda olingan bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish; ikkinchidan, geografik qiziqish va motivatsiyani oshirish; uchinchidan, amaliy ko'nikmalar (xarita bilan ishlash, kuzatish, tadqiqot o'tkazish)ni rivojlantirish; to'rtinchidan, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish [4, 225].

Loyiha usuli - o'quvchilarning mustaqil tadqiqotchilik faoliyatiga asoslangan, aniq amaliy natijaga yo'naltirilgan metoddir. Geografiya fanida loyihalar mazmuniga ko'ra bir necha turga bo'linadi: ekologik loyihalar (masalan, "Maktab hovlisidagi daraxtlarning geografik xaritasi"), iqlimiy loyihalar ("Mahalliy hududda havo haroratining oylik o'zgarishi").

Virtual sayohatlar - real geografik obyektlarni kompyuter, planshet yoki interfaol doska yordamida masofadan turib "borib" o'rganish imkonini beruvchi texnologiyadir. Buning uchun Google Earth, Google Maps, virtual globus dasturlari, interfaol xaritalar va 360° video materiallar qo'llaniladi.

Ekskursiya - o'quvchilarni tabiiy yoki ijtimoiy-iqtisodiy geografiya obyektlari bilan bevosita yoki bilvosita tanishtirishning eng samarali shakllaridan biridir. An'anaviy ekskursiyalar tabiatga (daryo, tog', o'rmon, qo'riqxon), ishlab chiqarish korxonalariga (masalan, paxta tozalash zavodi, sut kombinati), geografik muzeylarga tashkil etiladi. Bunday ekskursiyalarda o'quvchilar real obyektlarni ko'radi, kuzatadi, tadqiq qiladi va hisobot tayyorlaydi [3, 488].

Masofaviy ekskursiyalar esa internet va zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, smartfon ilovalari yordamida tashkil etilgan ekskursiyalar o'qituvchi ishtirokidagi an'anaviy ekskursiyalar bilan deyarli bir xil samaradorlikka ega [1, 475].

Ommaviy sinfdan tashqari ishlarning eng qiziqarli va jozibador shakllari bu kechalar, tanlovlar va viktorinalardir. Ular odatda haftalik, oylik yoki yillik tadbirlar sifatida tashkil etiladi. "Bilimdon geograflar", "Eng yaxshi xarita biluvchi", "Geografik ekspert" kabi tanlovlar o'quvchilarning bilimini sinash, ularning tezkor fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi [2, 15].

Mavzuli geografik kechalar, masalan, "Yer yuzining sirlari", "Sayyohlar kuni", "Jahonning yetti mo'jizasi", "Okean sirlari" kabi mavzularda o'tkaziladi. Bunday kechalarda o'quvchilar she'rlar, sahna ko'rinishlari, slayd-shoular, geografik qo'shiqlar va milliy liboslar namoyishi orqali geografik bilimlarini badiiy va ijodiy tarzda ifodalaydilar. Viktorinalar esa (masalan, "Eng ziyarak geograf", "Xaritada sayohat") qisqa vaqt oralig'ida ko'plab o'quvchilarni qamrab olish imkonini beradi.

Interfaol metodlar - o'quvchilarning faol ishtiroki, o'zaro muloqoti va birgalikda muammolarni yechishiga asoslangan usullardir. Geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlarda quyidagi interfaol metodlar samarali qo'llaniladi [2, 20-25].

1-rasm. Geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlarda qo'llaniladigan interfaol metodlar.

Ushbu metodlar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z nuqtai nazarini himoya qilishga, dalillar keltirishga va jamoaviy ishlashga o'rgatadi. Geografiyaning dolzarb muammolari (iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, urbanizatsiya) aynan interfaol usullar orqali samarali o'rganiladi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Yuqorida tavsiflangan zamonaviy usullarning geografiya fanini o'qitishdagi amaliy samaradorligini aniqlash maqsadida 2024-2025-o'quv yilida Xorazm viloyati Urganch tumani 2-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida pedagogik tajriba o'tkazildi. Tajribada 7-sinfning ikki parallel guruhi ishtirok etdi: nazorat guruhi (30 o'quvchi) va tajriba guruhi (32 o'quvchi).

Tajriba guruhida geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda yuqorida bayon etilgan zamonaviy usullar (loyiha usuli, virtual sayohatlar, interfaol metodlar, geografik kechalar va tanlovlar) muntazam qo'llanildi. Nazorat guruhida esa faqat an'anaviy sinfdan tashqari ishlar (to'garak, viktorina, ekskursiya) tashkil etildi. Tajriba 4 oy davom etdi. Dastlab va oxirida ikkala guruhda ham geografiyaga qiziqish darajasi, bilim sifati va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ishtirok etish faolligi o'lchandi. Tadqiqot natijalari xalqaro tajribalar bilan solishtirilganda [4; 6; 10] o'xshash tendensiyalarni ko'rsatdi.

1-jadval

Sinfdan tashqari ishlarda o'quvchilarning faollik ko'rsatkichlari (tajriba boshi va oxiri)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi (boshi)	Nazorat guruhi (oxiri)	Tajriba guruhi (boshi)	Tajriba guruhi (oxiri)
Geografiyaga qiziqish darajasi (%)	44%	48%	45%	78%
Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda muntazam	12 o'quvchi	14 o'quvchi	11 o'quvchi	26 o'quvchi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ishtirok etuvchilar soni				
Bilim sifat ko'rsatkichi (5 va 4 baholar ulushi)	62%	64%	61%	79%
Mustaqil loyiha bajargan o'quvchilar soni	5 o'quvchi	6 o'quvchi	4 o'quvchi	22 o'quvchi

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida barcha ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli o'zgarishlar ro'y bergan. Geografiyaga qiziqish darajasi 45% dan 78% gacha (33% ga), sinfdan tashqari mashg'ulotlarda muntazam ishtirok etuvchilar soni 11 dan 26 nafargacha (2,5 barobar), bilim sifati 61% dan 79% gacha (18% ga) oshgan. Mustaqil loyiha bajargan o'quvchilar soni 4 dan 22 nafargacha (5,5 barobar) ko'paygan. Nazorat guruhida esa ko'rsatkichlar juda kam o'zgargan.

Tajriba davomida tajriba guruhidagi o'quvchilarning quyidagi ijobiy o'zgarishlari qayd etildi: birinchidan, o'quvchilar darsga tayyorlanishda qo'shimcha geografik adabiyotlardan foydalanishni boshladilar; ikkinchidan, virtual sayohatlar orqali ular xarita bilan ishlash malakasini oshirdilar; uchinchidan, loyihalarni himoya qilish jarayonida ommaviy nutq va jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlandi; to'rtinchidan, interfaol metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi va muammoli vaziyatlarni yechish qobiliyati shakllandi.

Xulosa. Geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishning zamonaviy usullari o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, bilim sifatini yaxshilash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada tahlil qilingan loyiha usuli, virtual sayohatlar, geografik ekskursiyalar (an'anaviy va masofaviy), geografik kechalar, tanlovlar, viktorinalar hamda interfaol metodlar (debatalar, aqliy hujum, keys-stadi) zamonaviy ta'lim talablariga to'liq javob beradi.

Shuningdek, zamonaviy usullar geografiya fanini jonli, amaliy va qiziqarli qilish bilan birga, o'quvchilarning quyidagi kompetensiyalarini shakllantiradi: axborot bilan ishlash, tanqidiy va kreativ fikrlash, jamoaviy ishlash, ommaviy nutq, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yechim topish. Postcrossing orqali geografiyani o'qitish tajribasi ham o'quvchilarning turli mintaqalar haqidagi bilimlarini kengaytirishda ijobiy natijalar bergan [9, 11].

Kelgusida geografiyadan sinfdan tashqari ishlarning zamonaviy usullarini raqamli ta'lim platformalari (masalan, mobil ilovalar [1], onlayn geografik o'yinlar, sun'iy intellekt yordamida virtual ekskursiyalar) bilan uyg'unlashtirish masalalari alohida tadqiqot mavzusi bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Favier T.T., Schutjens V.A. J.M. Geography excursions with a smartphone app or a teacher: what works best? // Journal of Geography in Higher Education. - 2025. - Vol. 49, No. 2. - P. 470-495.
2. Jamilova M.Yo. Geografiya fanini o'qitishda munozara (debat) o'yinlaridan foydalanish yuzasidan metodik tavsiya. -Termiz: 15-umumiy o'rta ta'lim maktabi, 2025. -35 b.
3. Krakowka A.R. Field trips as a teaching tool in geography // Geography Compass. - 2012. - Vol. 6, No. 8. - P. 485-496.
4. Oost K., De Vries B., Van der Schee J.A. Enquiry-driven fieldwork as a rich and powerful teaching strategy // International Research in Geographical and Environmental Education. - 2011. - Vol. 20, No. 3. - P. 223-239.
5. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Geografik tadqiqot metodlari // O'zME. 1-jild. - Toshkent, 2000. - B. 124-125.

6. Parker L. Exploring Geography Through Outdoor Learning // Bednarz S.W., Mitchell J.T. (eds.) Handbook of Geography Education. - Cham: Springer, 2024. - P. 569-605.
7. Usmanova R., Xoldavlatova G.N. Sinfidan tashqari ishlar ustuvorligida tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi // Chirchik davlat pedagogika universiteti ilmiy to'plami. - 2024. - 23-24-aprel. - B. 714-715.
8. van der Vaart G., van Hoven B., Humphris I. Deep mapping in geography education: learning about a distant place and people in a summer school as a "committed outlier" // Journal of Geography in Higher Education. - 2024. - Vol. 49, No. 2. - P. 227-244.
9. Vojteková J., et al. Experiential education of geography using postcrossing // EDULEARN25 Proceedings. - Palma: IATED, 2025. - P. 740-745.
10. Wessell J.E. (ed.). Experiential Learning in Geography: The World as Our Classroom. - Cham: Springer, 2024. - 216 p.
11. Matsaidova S.X., Abdullayev A.G., Amanov A.Q. Geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlar. O'quv qo'llanma. "Durдона" nashriyoti. Buxoro-2026.

AXBOROTLI TA'LIM MUHITIDA "AHOLI GEOGRAFIYASI VA DEMOGRAFIYA ASOSLARI" FANIDAN AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Po'latova Quvonchoy Davronbek qizi

Urganch davlat pedagogika instituti, tayanch-doktoranti

E-mail: kuvonchoypulatova@gmail.com

Ibragimov Lutfullo Ziyadullayevich

Samarqand davlat universiteti, ijtimoiy-iqtisodiy geografiya kafedrasida professori

E-mail: ibragimovlutfullo@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborotli ta'lim muhiti asosida "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari" fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning didaktik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot resurslaridan samarali foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularning tahliliy fikrlashini rivojlantirish hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishda muhim omil sifatida qaraladi. Shu nuqtayi nazardan, maqolada axborotli ta'lim muhitining mazmuni, uning didaktik imkoniyatlari hamda amaliy mashg'ulotlar bilan integratsiyasi tizimli ravishda yoritilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, talabalar mustaqilligini oshirish hamda amaliy mashg'ulotlar sifatini yaxshilashdagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida axborotli ta'lim muhiti asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning na'munaviy modeli ishlab chiqildi. Mazkur model talabalarning o'quv faoliyatini Bloom taksonomiyasi asosida - axborotni qabul qilish, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish bosqichlari doirasida tashkil etishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning geografik tafakkuri, fan bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: axborotli ta'lim muhiti, amaliy mashg'ulotlar, aholi geografiyasi, demografiya, metodik asoslar, didaktik tamoyillar, geografik tafakkur, Bloom taksonomiyasi, kognitiv jarayonlar.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИИ»

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Пулатова Кувончай

докторант (PhD) Ургенчского государственного педагогического института

E-mail: kuvonchoypulatova@gmail.com

Ибрагимов Лутфулло

профессор факультета географии и экологии

Самаркандского государственного университета

E-mail: ibragimovlutfullo@gmail.com

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ дидактических основ организации практических занятий по дисциплине «География населения и основы демографии» в условиях информационной образовательной среды. В современном образовательном процессе организация обучения на основе эффективного использования информационных ресурсов рассматривается как важный фактор активизации познавательной деятельности студентов, развития их аналитического мышления, а также интеграции теоретических знаний с практической деятельностью.

С этой точки зрения в статье системно раскрываются содержание информационной образовательной среды, её дидактические возможности, а также интеграция с практическими занятиями. Кроме того, проанализированы возможности эффективной организации образовательного процесса, повышения самостоятельности студентов и улучшения качества практических занятий. В результате исследования разработана типовая модель организации практических занятий в условиях информационной образовательной среды. Данная модель направлена на организацию учебной деятельности студентов на основе таксономии Блума - через этапы восприятия информации, анализа, сравнения и формулирования выводов, что способствует развитию их географического мышления, а также знаний и навыков по дисциплине.

Ключевые слова: информационная образовательная среда, практические занятия, география населения, демография, методические основы, дидактические принципы, географическое мышление, таксономия Блума, когнитивные процессы.

**DIDACTIC FOUNDATIONS FOR ORGANIZING PRACTICAL CLASSES IN
“POPULATION GEOGRAPHY AND FUNDAMENTALS OF DEMOGRAPHY”
WITHIN AN INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT**

Pulatova Kuvonchoy

PhD student of Urgench State Pedagogical Institute

E-mail: kuvonchoypulatova@gmail.com

Ibragimov Lutfullo

Professor of Faculty of Geography and ecology, Samarkand State University

E-mail: ibragimovlutfullo@gmail.com

Abstract: This article discusses a scientific analysis of the didactic foundations for organizing practical classes in “Population Geography and Fundamentals of Demography” within an information educational environment. In modern education, organizing the learning process through the effective use of information resources is considered an important factor in enhancing students’ cognitive activity, developing their analytical thinking, and integrating theoretical knowledge with practical activities. From this perspective, the article systematically examines the content of the information educational environment, its didactic potential, and its

integration with practical classes. It also analyzes the possibilities for improving the effectiveness of the educational process, enhancing students' independence, and improving the quality of practical training. As a result of the study, a model for organizing practical classes within an information educational environment was developed. The proposed model is based on Bloom's taxonomy and aims to structure students' learning activities through stages such as information acquisition, analysis, comparison, and conclusion. This approach contributes to the development of students' geographical thinking, as well as their knowledge and skills in the discipline.

Keywords: *information educational environment, practical classes, population geography, demography, methodological foundations, didactic principles, geographical thinking, Bloom's taxonomy, cognitive processes.*

Kirish. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonini samarali tashkil etish, mazmuni va metodikasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Geografiya fanlari, xususan "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari" kursi talabalarda ijtimoiy-hududiy jarayonlarni anglash, demografik ko'rsatkichlarni tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Mazkur fan doirasida amaliy mashg'ulotlar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, statistik ma'lumotlar bilan ishlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etish uchun zamonaviy ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda.

Axborotli ta'lim muhiti ushbu jarayonda muhim didaktik asos sifatida namoyon bo'ladi. U turli axborot resurslari - elektron darsliklar, statistik ma'lumotlar bazalari, demografik ko'rsatkichlar va boshqa o'quv materiallarini o'z ichiga olgan holda, talabalarga keng qamrovli axborot bilan ishlash imkonini yaratadi [1]. Biroq amaliyot, ushbu muhitdan foydalanish ko'pincha faqat axborot taqdim etish bilan cheklanib qolmaslik zarurligini ko'rsatmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, axborotli ta'lim muhitidan samarali foydalanish asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning metodik asoslarini ishlab chiqish muhim ilmiy muammo sifatida qaraladi. Ayniqsa, demografik ma'lumotlar bilan ishlash, ularni tahlil qilish va hududiy jihatdan taqqoslash jarayonlarini tizimli tashkil etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi - axborotli ta'lim muhiti asosida "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari" fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning didaktik va metodik asoslarini aniqlash hamda na'munaviy model ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Geografiya ta'limini takomillashtirish, xususan, ma'ruza mashg'ulotlarida olingan katta hajmli nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlarda mustahkamlanishini nazarda tutilsa, mazkur o'quv jarayonini bugungi kundagi axborotli ta'lim muhitida samarali tashkil etish masalasi dolzarb ekanligi namoyon bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish talabalarda voqelikni mantiqiy tahlil qilish, ularning sabab va oqibatlarini tizimli fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi [3].

Geografiya ta'limi metodikasi bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda amaliy mashg'ulotlar o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari fani Oliy ta'limning Geografiya yo'nalishidagi asosiy mutaxassislik fanlaridan biri bo'lib, ular talabalarda aholi bilan bog'liq statistik ma'lumotlar bilan ishlash, hududiy tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etish quyida tavsif berilgan asosiy didaktik tamoyillarga tayanadi.

1. *Faol o'quv faoliyatini tashkil etish.* Amaliy mashg'ulotlar talabani passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishini ta'minlashi lozim. Buning uchun muammoli vazifalar berish, mustaqil tahlil topshiriqlarini tashkil etish hamda kichik guruhlarda ishlash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Natijada talabalarda faol fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi.

2. *Nazariya va amaliyot integratsiyasi.* Nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lanishi zarur. Xususan, demografik formulalarni mahalliy statistik ma'lumotlarda qo'llash, jadvallarni tahlil qilish va taqqoslash orqali talabalarda ma'ruzada olingan bilimlar amaliy ko'nikmaga aylanadi.

3. *Axborot bilan mustaqil ishlash tamoyili.* Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki axborotni mustaqil izlovchi va tahlil qiluvchi subyekt sifatida faoliyat yuritishi lozim. Bu jarayonda statistik ma'lumotlar bazalari bilan ishlash, diagrammalar tuzish hamda turli manbalardan ma'lumot izlash kabi faoliyat turlari muhim o'rin tutadi.

4. *Tahliliy va muammoli yondashuv tamoyili* asosida amaliy mashg'ulotlar muammoli vaziyatlar orqali tashkil etiladi. Masalan, aholi zichligidagi hududiy farqlar yoki migratsiya jarayonlarining sabablari kabi savollar asosida olib borilgan tahlillar talabalarning fanga oid tushunchalarini yanada rivojlantiradi.

5. *Hududiy va tizimli yondashuv tamoyili* geografiya fanining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bu yondashuv doirasida hududlararo taqqoslash, vaqt bo'yicha o'zgarishlarni tahlil qilish hamda jarayonlarni tizimli o'rganish amalga oshiriladi.

6. *Ko'rgazmalilik tamoyili* muhim didaktik ahamiyatga ega. Demografik ma'lumotlarni diagramma, grafik va xaritalar orqali ifodalash murakkab ma'lumotlarni tushunishni osonlashtiradi hamda o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

7. *Kognitiv bosqichlilik tamoyili* Bloom taksonomiyasi asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Amaliy mashg'ulotlar bosqichma-bosqich - axborotni eslab qolish, tushunish, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish ketma-ketligida olib borilsa, talabalarning fanni o'zlashtirish ko'rsatkichlari yuqorilab boradi.

Shu tariqa, amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning didaktik asoslari o'zaro bog'liq tamoyillar tizimidan iborat bo'lib, ular ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish hamda talabalarning hududiy-tahliliy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

Natijalar. Tadqiqot natijasida axborotli ta'lim muhiti asosida "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari" fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning didaktik va metodik asoslari tahlil qilindi va amaliy mashg'ulotlar jarayonidagi asosiy komponentlari aniqlandi. Unga ko'ra, mazkur muhit quyidagi elementlardan iborat: statistik ma'lumotlar bazalari, elektron darsliklar, demografik ko'rsatkichlar to'plami hamda ilmiy-axborot resurslari. Ushbu elementlar talabalar uchun asosiy axborot manbayi sifatida xizmat qiladi va ularning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etishga yordam beradi.

Axborotli ta'lim muhiti asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning metodik modeli ishlab chiqildi (1-rasm).

AXBOROTLI TA'LIM MUHITIDA DIDAKTIK TAMOYILLAR ASOSIDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI	Blum taksonomiyasiga muvofiqligi
--	---

Bosqichlar	Tamoyillar	
↓		
Axborotni qabul qilish (idrok) bosqichi	Faol o'quv jarayoni va ko'rgazmalilik	Eslab qolish
↓		
Olingan axborotlarni tahlil bosqichi	Nazariya va amaliyot integratsiyasi va bosqichlilik	Tushunish
↓		
Taqqoslash bosqichi	Axborotlar bilan mustaqil ishlash	Tahlil qilish
↓		
O'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash bosqichi	Muammoli yondashuv	Qo'llash
↓		
Xulosa	Kognitiv bosqichlilik	Baholash va yaratish

1-rasm. Axborotli ta'lim muhitida amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish bosqichlari (Aholi geografiyasi va demografiya asoslari fani misolida).

Ushbu modelda talabalar dastlab axborotni qabul qiladi, keyinchalik uni tahlil qiladi, turli hududlar yoki vaqt kesimida taqqoslaydi. Yakuniy bosqichda esa xulosa chiqarish orqali yuqori darajadagi kognitiv faoliyat shakllanadi. Ishlab chiqilgan model Blum taksonomiyasida ko'rsatilgan ta'lim maqsadlariga uyg'unligini ko'rsatadi.

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, axborotli ta'lim muhiti asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar talabalarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Muhokama. Mazkur tadqiqot natijalari axborotli ta'lim muhiti asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlarning didaktik jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi. Xususan, ushbu muhit doirasida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqil ishlashga yo'naltirish hamda tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa geografiya ta'limining asosiy vazifalaridan biri - hududiy jarayonlarni anglash va tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda aniqlangan didaktik tamoyillar - faol o'quv faoliyatini tashkil etish, nazariya va amaliyot integratsiyasi, axborot bilan mustaqil ishlash, tahliliy va muammoli yondashuv, hududiy va tizimli yondashuv hamda ko'rgazmalilik - axborotli ta'lim muhitida o'zaro uyg'un holda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, statistik ma'lumotlar bazalari va demografik ko'rsatkichlar bilan ishlash jarayoni talabalarning hududiy axborot manbalari asosida tahlil olib borish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim didaktik vosita sifatida xizmat qiladi.

Axborotli ta'lim muhiti asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlarning muhim afzalliklaridan biri shundaki, u ta'lim jarayonini axborot bilan boyitadi va talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini kengaytiradi. Talabalar nafaqat tayyor bilimni o'zlashtiradi, balki axborotni izlash, tanlash, qayta ishlash va undan xulosa chiqarish jarayonlarida faol ishtirok etadi. Bu esa ularning kognitiv faoliyatini yuqori bosqichga olib chiqadi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Shu bilan birga, axborotli ta'lim muhitidan foydalanishning ayrim cheklovlari ham mavjud. Xususan, axborot resurslarining ko'pligi talabalarda ortiqcha yuklama hosil qilishi, ularni tanlash va tahlil qilishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari, barcha talabalar uchun zarur texnik vositalar va raqamli axbotlar bilan ishlash kompetensiyalarning yetarli darajada shakllanmaganligi ham amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etishda muayyan muammolarni keltirib chiqaradi.

Shuningdek, axborotli ta'lim muhitida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish o'qituvchidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlikni talab etadi. O'qituvchi nafaqat axborot resurslarini tanlay olishi, balki ularni didaktik maqsadlarga mos ravishda integratsiya qilishi zarur.

Umuman olganda, axborotli ta'lim muhiti asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar didaktik jihatdan katta imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning samaradorligi to'g'ri metodik yondashuv va resurslardan oqilona foydalanishga bog'liqdir. Mazkur yondashuvni yanada takomillashtirish va amaliyotda sinovdan o'tkazish kelgusidagi muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot axborotli ta'lim muhiti asosida "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari" fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning didaktik va metodik asoslarini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborotli ta'lim muhiti o'quv jarayonini axborot bilan ta'minlash bilan birga, talabalarning mustaqil fikrlashi, tahliliy faoliyati va geografik tafakkurini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ishlab chiqilgan metodik model amaliy mashg'ulotlarni izchil va tizimli tashkil etish imkonini berib, talabalarni axborotni qabul qilishdan boshlab, uni tahlil qilish, taqqoslash va yakuniy xulosa chiqarish darajasiga olib chiqadi. Shuningdek, tadqiqot natijalari axborot resurslaridan maqsadli va tizimli foydalanish zarurligini ko'rsatdi. Amaliy jihatdan, mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida geografiya fanlarini o'qitishda axborotli ta'lim muhitidan samarali foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S., Ro'ziyev Y.Z., Ismoilova K.V. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati: darslik. - Toshkent: Donishmand ziyosi, 2024. - 2024 b.
2. Abduvohidov S.N., Ganiyev Z.A. Geografiya ta'limi metodikasi. - Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. - 330 b.
3. Amonov X.N. Globallashuv sharoitida geografiya ta'limiga qo'yiladigan talablar // Zamonaviy ta'lim. - 2013. - №5. - B. 57-59.
4. Forehand M. Bloom's taxonomy //Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. - 2010. - T. 41. - №. 4. - C. 47-56.
5. Qosimova Z.M. Talabalarni axborot va tahliliy kompetentligini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni // Ekonomika i sotsium. - 2025. - №3-1 (130). - B. 187-190.
6. Qurbonniyozov R. Geografiya o'qitish metodikasi: o'quv qo'llanma. - Urganch: Xorazm nashriyoti, 2001. - 213 b
7. Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi: darslik. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. - 368 b.
8. Xamroyeva F.A. Umumiy tabiiy geografiya fanini o'qitish metodikasini mediatexnologiyalar asosida takomillashtirish: monografiya. - Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. - 156 b.

9. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika: darslik. - Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2017. - 416 b.

10. Sharipovna S.N. Geografiya darslarida pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash metodikasini takomillashtirish // Qo'qon DPI ilmiy xabarlar jurnali. - 2026. - T. 8. - №1. - B. 394-400.

11. Karimov, I.E., Unarova, G., & Samatova, N.M. GEOGRAFIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМИДАГИ МУАММОЛАР, 228.

BO'LG'USI GEOGRAFIYA O'QITUVCHILARIDA GEOGRAFIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA O'QUV DASTURLARINI LOYIHALASH

Matsaidova Sayyora Xudayberganovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti prof v.b.

E-mail: matsaidovasayyora@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu keng qamrovli ilmiy maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lg'usi geografiya o'qituvchilarida geografik madaniyatni shakllantirish muammosi pedagogik, psixologik va uslubiy jihatdan chuqur tahlil qilingan. Geografik madaniyatning tayanch tarkibiy qismlari (geografik dunyoqarash, tafakkur, bilish metodlari, geografik til) yoritilib, ularni talabalarda rivojlantirish uchun o'quv dasturlarini (Syllabus) loyihalashning zamonaviy konseptual tamoyillari taklif etilgan. Maqolada an'anaviy bilim berishga asoslangan yondashuvdan kompetensiyaviy yondashuvga o'tish zarurati asoslangan. Shuningdek, geografiya fanlari o'quv dasturlarini modulli tizim asosida modernizatsiya qilish, integrativ ta'lim, GIS texnologiyalari va interfaol metodlardan samarali foydalanish masalalari hamda ularning amaliy natijalari batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: geografik madaniyat, o'quv dasturi, pedagogik loyihalash, syllabus, bo'lg'usi o'qituvchi, geografik tafakkur, kompetensiyaviy yondashuv, uzluksiz ta'lim, kredit-modul tizimi, GIS texnologiyalari, ekologik tarbiya.

Аннотация: В данной комплексной научной статье с педагогической, психологической и методической точек зрения глубоко анализируется проблема формирования географической культуры у будущих учителей географии. Освещены базовые составные части географической культуры (географическое мировоззрение, мышление, методы познания, географический язык), предложены современные концептуальные принципы проектирования учебных программ (силлабусов) для их развития у студентов. В статье обоснована необходимость перехода от традиционного знаниевого подхода к компетентностному. Также подробно рассмотрены вопросы модернизации учебных программ по географии на основе модульной системы, интегративного образования, эффективного использования ГИС-технологий и интерактивных методов, а также их практические результаты.

Ключевые слова: географическая культура, учебная программа, педагогическое проектирование, силлабус, будущий учитель, географическое мышление, компетентностный подход, непрерывное образование, кредитно-модульная система, ГИС-технологии, экологическое воспитание.

Abstract: In this comprehensive scientific article, the problem of forming a geographical culture among future geography teachers studying in higher educational

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

institutions is deeply analyzed from pedagogical, psychological, and methodological perspectives. The basic components of geographical culture (geographical worldview, thinking, methods of cognition, geographical language) are highlighted, and modern conceptual principles for designing educational curricula (syllabi) for their development in students are proposed. The article substantiates the need to transition from a traditional knowledge-based approach to a competency-based approach. The issues of modernizing geography curricula based on a modular system, integrative education, the effective use of GIS technologies and interactive methods, as well as their practical results, are also considered in detail.

Keywords: *geographical culture, educational curriculum, pedagogical design, syllabus, future teacher, geographical thinking, competency-based approach, continuous education, credit-module system, GIS technologies, environmental education.*

Kirish. Zamonaviy sivilizatsiya taraqqiyoti sharoitida insoniyat misli ko'rilmagan global muammolar - iqlimning keskin isishi, cho'llanish, bioxilma-xillikning qisqarishi, demografik portlash va resurslar taqchilligi kabi xavf-xatarlar bilan yuzma - yuz kelmoqda. BMTning "Barqaror rivojlanish maqsadlari" (SDGs) doirasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda jamiyatning ekologik va geografik savodxonligi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Jamiyatda bu savodxonlikni shakllantirish asosan uzluksiz ta'lim tizimi, xususan, umumta'lim maktablari orqali amalga oshiriladi. Shu sababli, yosh avlodga ta'lim va tarbiya beradigan bo'lg'usi geografiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi, ularning shaxsiy "geografik madaniyati" bugungi kun pedagogikasining eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan [1].

Geografik madaniyat - bu faqatgina mamlakatlar, poytaxtlar, daryo va tog'lar nomlarini xotirada saqlash emas. Bu eng avvalo, tabiat va jamiyat o'rtasidagi murakkab, ko'p o'lchovli aloqadorlikni tizimli anglash, atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli va empatiyali munosabatda bo'lish, shuningdek, hududiy va global muammolarni ilmiy asoslangan holda hal eta olish qobiliyatidir [4].

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Bo'lg'usi o'qituvchilarda ushbu yuksak madaniyatni shakllantirish, oliy pedagogik ta'lim muassasalaridagi o'quv dasturlarining (sillabuslarning) qay darajada to'g'ri, innovatsion va zamonaviy talablar asosida loyihalashtirilganiga bevosita bog'liqdir. Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimining kredit-modul formatiga o'tishi o'quv dasturlarini faqat mazmunan emas, balki g'oyaviy jihatdan ham qayta ishlashni taqozo etadi [8].

Maqsad va vazifalari. Geografik ta'lim va madaniyat muammolari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Rossiyalik taniqli metodist olim V.P. Maksakovskiy geografik madaniyat konsepsiyasining asoschisi hisoblanib, u o'z asarlarida ushbu fenomenning tarkibiy qismlarini tizimlashtirgan. Olimning fikricha, geografik madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, usiz insonning to'laqonli dunyoqarashini tasavvur qilib bo'lmaydi [4]. G'arb olimlaridan S.Bednarz, R.Downs va boshqalar geografik ta'limda xaritagrafik savodxonlik (spatial thinking) va muammoli yondashuv muhimligini ta'kidlashgan [9].

O'zbekiston ta'lim tizimida geografiya o'qitish metodikasini takomillashtirish, ekologik tarbiya va uzluksiz geografik ta'lim muammolari H.Vahobov, A.Ilhomov, L.Golomzina kabi olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan [1; 2; 5]. Xususan, H.Vahobov rahbarligida yaratilgan "Geografiya ta'limi konsepsiyasi"da o'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish masalalari yoritilgan [5].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Biroq, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aynan bo'lg'usi o'qituvchilarni tayyorlashda o'quv dasturlarini loyihalash texnologiyasi (Curriculum design) vositasida geografik madaniyatni shakllantirish mexanizmlari yetarlicha ochib berilmagan. Bugungi kunda mavjud fan dasturlari ko'pincha akademik bilimlarni uzatishga qaratilgan bo'lib, o'qituvchining shaxsiy-kasbiy madaniyatini o'stirishga xizmat qiladigan amaliy va integrativ yondashuvlar kamroq aks etgan.

Bo'lg'usi o'qituvchilar uchun o'quv dasturlarini loyihalashdan oldin, kutilayotgan yakuniy natijani - geografik madaniyatning o'zini dekonstruksiya qilib olish zarur. Geografik madaniyat 4 ta asosiy o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi elementlardan tashkil topadi: Geografik dunyoqarash (Geografik dunyo manzarasi, Geografik tafakkur, Geografik bilish metodlari, Geografik til [4].

O'quv dasturini loyihalash - bu shunchaki o'tiladigan mavzular ro'yxatini tuzish emas. Bu maqsad, mazmun, pedagogik vositalar va baholash tizimini yagona strategik algoritmgga birlashtiruvchi muhandislik jarayonidir. Bo'lg'usi geografiya o'qituvchilarining o'quv dasturlarini loyihalashda "Orqaga qaytish orqali loyihalash" (Backward Design) modelidan foydalanish yuqori samara beradi. Unda dastlab talabada qanday geografik madaniyat ko'nikmalari shakllanishi kerakligi belgilanadi, so'ngra uni qanday baholash usullari tanlanadi va eng oxirida shu natijaga olib boruvchi mavzular mazmuni va o'qitish metodlari tanlanadi [10].

Dasturlarni loyihalashda quyidagi zamonaviy tamoyillarga qat'iy tayanish maqsadga muvofiq: Fundamentallik va amaliylik uyg'unligi, Integrativlik (Fanlararo aloqadorlik), Kompetensiyaviy yondashuv. Faqatgina kognitiv (bilish) darajasidagi maqsadlar bilan cheklanmay, talabalarda kasbiy-pedagogik, ekologik-etik va ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish (1-jadval).

1-jadval

An'anaviy va modernizatsiya qilingan o'quv dasturlarining qiyosiy tahlili.

LOYIHALASH MEZONLARI	AN'ANAVIY O'QUV DASTURI (BILIMGA YO'NALTIRILGAN)	MODERNIZATSIYA QILINGAN O'QUV DASTURI (MADANIYAT VA KOMPETENSIYAGA YO'NALTIRILGAN)
BOSH MAQSAD	Geografik faktlar, qonuniyatlar, nomenklatura va tushunchalarni yodlatish	Geografik tafakkur, ekologik mas'uliyat va muammolarni hal etish qobiliyatini shakllantirish
O'QITUVCHI ROLI	Axborot va bilim uzatuvchi, nazorat qiluvchi avtoritar shaxs	Fasilitator, yo'naltiruvchi, tyutor, loyiha menejeri
TALABA POZITSIYASI	Passiv tinglovchi, ma'lumotlarni qayta ishlab chiquvchi	Faol tadqiqotchi, jamoa a'zosi, bilimni mustaqil izlab topuvchi
ASOSIY METODLAR	An'anaviy ma'ruza, xarita bilan ishlash, matn yodlash, yozma va og'zaki so'rov	Keys-stadi, PBL (Loyiha ishi), munozara, GIS modellashtirish, empirik dala tadqiqotlari
BAHOLASH TIZIMI	Test sinovlari, yod olingan ma'lumotlarni yozma bayon etish	Ko'p o'lchovli baholash: portfolio, loyiha taqdimoti, xarita yaratish, amaliy keys yechimi

Oliy ta'limda (kredit-modul tizimi doirasida) bo'lg'usi geografiya o'qituvchilari uchun fan sillabusini tayyorlash jarayoni aniq ketma-ketlikdagi bosqichlarda amalga oshirilishi taklif

qilinadi.

Natijalar va uning muhokamasi. Taklif etilayotgan modernizatsiyalashgan yondashuv asosida o'quv dasturlarini modifikatsiya qilish va amaliyotga joriy etish orqali bo'lg'usi o'qituvchilarda kognitiv va psixologik siljishlarga erishiladi. Oliy ta'lim muassasalarida "Geografiya o'qitish metodikasi" ta'lim yo'nalishi talabalari bilan o'tkazilgan eksperimental tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy o'quv dasturlarida o'qigan talabalarining 60% idan ortig'i voqea va hodisalarni shablonli, faqat yod olingan faktlar asosida tushuntirishga moyil bo'ladi. Ularda ekologik muammolarga nisbatan empatiya pastroq darajada qayd etiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bo'lg'usi geografiya o'qituvchilarida hududiy jarayonlarni anglash va ekologik mas'uliyatni o'zida mujassam etgan geografik madaniyatni shakllantirish - bugungi kun ta'lim tizimi oldida turgan eng ustuvor va strategik vazifalardan biridir. Oliy ta'limdagi o'quv dasturlari talabalarni shunchaki ma'lumotlarni yodlab oluvchi obyektidan, tabiat hamda jamiyat o'rtasidagi nozik muvozanatni chuqur his qiladigan, muammolarga ilmiy yechim izlaydigan va bu ishtiyoqni maktabda kelajak avlodga sifatli yetkazib bera oladigan ijodkor pedagog-shaxslarga aylantirishi shart.

Ushbu maqsadlarga erishish va oliy ta'lim tizimidagi fan o'quv dasturlarini takomillashtirish yuzasidan quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi: Birinchidan, Respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarining "Geografiya" yo'nalishi o'quv rejalariga zamon talabidan kelib chiqib, "Geografik madaniyat va barqaror rivojlanish" yoxud "Geografiyada global muammolar" nomli maxsus kreditni kiritish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, ixtisoslik fanlari dasturlarini (Syllabus) loyihalashda akademik yondashuvdan voz kechib, kompetensiyaviy yondashuvni, loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalarini asosiy qoida (mezon) qilib belgilash lozim. Har bir fan dasturida mustaqil ta'lim soatlariga amaliy hududiy keyslar kiritilishi kerak. Uchinchidan, talabalarining o'quv-dala amaliyotlari geografiyasini o'zgartirish zarur. To'rtinchidan, zamonaviy axborot makoniga moslashish uchun barcha ixtisoslik kurslari kesimida (amaliy mashg'ulotlarda) majburiy tartibda ochiq manbali GIS dasturlaridan (masalan, QGIS, Google Earth) va masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha amaliy soatlarni ko'paytirish taklif etiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, geografik madaniyat - bu faqatgina bilimlar majmuasi emas, u vatanparvarlikning o'ziga xos va juda muhim ko'rinishidir. Chunki o'z ona yurtining tabiatini, hududiy xususiyatlari, iqtisodiy resurslari va muammolarini ilmiy jihatdan chuqur tushungan o'qituvchigina maktab o'quvchilarida Vatanga nisbatan haqiqiy ongli muhabbatni va uning tabiatiga nisbatan ehtiyotkorona, avaylovchi munosabatni muvaffaqiyatli shakllantira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvohidov S.N., G'aniyev Z.A. Geografiya ta'limi metodikasi [O'quv qo'llanma]. - Samarqand: SamDU, 2021.
2. Bednarz S.W., Heffron S., & Huynh N.T. (Eds.). A road map for 21st century geography education: Geography education research. - Washington, DC: Association of American Geographers, 2013.
3. Djumabayeva F.A. Geografiya va iqtisodiy bilim asoslarini o'qitish metodikasi [O'quv qo'llanma]. - Toshkent: Sarbon LLS, 2024. - 174 b.
4. Olloqova O'. Geografiya o'qitish metodikasi [O'quv qo'llanma]. - Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2022. - 128 b.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida (824-son Qarori). - Toshkent, 2020-yil 31-dekabr.

6. Qurboniyozov R. Geografiya o'qitish metodikasi [Uslubiy qo'llanma]. - Urganch, 2001.

7. Vaxobov X., Alimqulov N.R., Sultanova N.B. Geografiya o'qitish metodikasi [Darslik]. - Toshkent: Nodirabegim, 2021. - 360 b.

8. Wiggins G., & McTighe J. Understanding by Design (2nd ed.). - Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2005.

9. Xamroyeva F.A., Juraxujayev D.D. Geografiyada fanlararo integratsiya [Uslubiy qo'llanma]. - Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023.

10. Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. - 416 с.

GEOGRAFIYA DARSLARIDA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIMNING AHAMIYATI VA METODIK ASOSLARI

Xolmurzayev Jumanazar Ergashevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, g.f.f.d., (PhD), katta o'qituvchi

E-mail: jumanazarxolmurzayev7485@gmail.com

Jalolov Y.Y.

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi, talabasi

Ummatova Bahora Shuxrat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'limi yo'nalishi, talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada geografiya darslarida integratsiyalashgan ta'limning mazmuni, ahamiyati va metodik asoslari keng yoritilgan. Integralashgan ta'limning o'quvchilarda kompleks bilimlarni kuzatish, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Integratsiya ta'lim, geografiya darslari, fanlararo bog'lanish, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, kompetensiyaviylashgan, jismoniy faoliyat, ta'lim, muammoli ta'lim, ekologik tarbiya, STEAM korxonalari, metodika, didaktika.*

Аннотация: *В данной статье представлен всесторонний обзор содержания, значимости и методологических основ интегрированного образования на уроках географии. Анализируется роль интегрированного образования в наблюдении учащимися за сложными знаниями, обеспечении междисциплинарных связей и развитии навыков самостоятельного мышления.*

Ключевые слова: *интегрированное образование, уроки географии, междисциплинарные связи, педагогические технологии, интерактивные методы, компетентностный подход, физическая активность, образование, проблемно-ориентированное обучение, экологическое образование, STEAM-предприятия, методология, дидактика.*

Abstract: *This article provides a comprehensive overview of the content, importance and methodological foundations of integrated education in geography lessons. The role of integrated education in students' observation of complex knowledge, ensuring interdisciplinary*

connections, and developing independent thinking skills is analyzed.

Keywords: *Integrated education, geography lessons, interdisciplinary connections, pedagogical technologies, interactive methods, competency-based, physical activity, education, problem-based learning, environmental education, STEAM enterprises, methodology, didactics.*

Geografiya integratsiyalashgan ta'lim zamonaviy pedagogikaning yo'nalishlaridan biri bo'lib, o'quvchilarda muhim keng qamrovli bilimlarni boshqarish, fanlararo bog'likni anglash va realy kompleks ishlab chiqarishda to'g'ridan-to'g'ri xalq darslarida ko'rishni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi globallashuv bo'yicha fanlar uchun berilgan bilimlar etarli emas, balki o'quvchilarga tegishli bilimlarni birlashtirib, amaliyotda qo'llay olishi zarur. Aynan geografiya fani tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganish tufayli integratsiyalashgan ta'limni qo'llash uchun eng qulay fanlardan biri hisoblanadi. Chunki bu fan tabiiy geografiya, iqtisodiy geografiya, ijtimoiy geografiya kabi yo'nalishlar mavjud bo'lib, ular o'z boshqariladigan boshqa fanlar bilan chambachas bog'liqdir.

Integratsiya ta'lim mohiyatan turli fanlar o'ziga xos chegaralarni ishlab chiqarish, bilimlarni yagona tizim asosidagi o'z va o'quvchilarning tafakkurlashtirishini yaxshilashga pedagogik dizayndir. Bu kompaniyalar orqali o'quvchilar alohida faktlarni emas, balki o'zaro bog'liq jarayonlarni tushunib yetadi. Masalan, iqlim o'zini tutishini o'rganishda faqat geografik bilimlar emas, balki fizik jarayonlar, reaksiyalar, biologik tizimlar va iqtisodiy ham tajriba. Shu tizimli integratsiya o'quvchilarda sabab-oqibat bog'liqligini chuqur anglashga yordam beradi. Jahon ular muammolarga kengroq nazar bilan qaray va mustaqil fikrlash rivojlanadi.

Geografiya darslarida integratsiyalashgan ta'limni qo'llashning ahamiyati juda katta. Avvalo, bu o'quvchilarning bilimlarini tizimli qiladi. Ya'ni ular o'rganilgan mavzularni boshqa fanlar bilan bog'lab, yaxlit tasavvur hosil qiladi. Bu esa bilimlarning mustahkamlanishiga olib keladi. Ikkinchidan, siya o'quvchilarining integratsiya jarayoni. Chunki bir mavzu turli mavzu nazardan yoritilganda, dars yanada qiziqarli va mazmunli bo'ladi. Uchinchidan, bu amaliy ko'rinishni rivojlantiradi. Masalan, tajriba bilan ishlash, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, diagramma bilan bog'liq holda fan matematika va informatika bilan bog'liq shakl. To'rtinchidan, integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarni hayotga tayyorlaydi. Chunki real hayotda hech qachon muammo faqat bitta fan hal', balki turli bilimlar uyg'unligini talab qiladi.

Integratsiyalashgan ta'limni samarali tashkil etish uchun ma'lum metodik asoslar mavjud. Eng avvalo, o'qituvchi fanlararo bog'lanishni to'g'ri aniqlay olishi kerak. Har bir boshqa fan bilan qanday bog'lanishini aniqlash darsni qanday mavzu. Masalan, "Suv resurslari" mavzusini o'rganishda suvning tarkibi, biologik ahamiyati va iqtisodiy roli haqida ham ma'lumot zarur. Shu bilan birga, muammoli ta'lim metodidan yuklash integratsiyaning samarali usullaridan biridir. Bu metodda o'quvchilarga muammo beriladi va ular uni turli fanlardan olgan bilimlari asosida hal qilib harakat qiladi. Bunday ishlab chiqaruvchilarning fikrlash doirasini egallaydi va ularga mustaqil izlanishga undaydi. Loyihaviy faoliyat ham integratsiyalashgan ta'limning muhim metodlaridan biri. Bu metod orqali o'quvchilar ma'lum bir mavzu bo'yicha mustaqil tayyorlaydi. Masalan, "Hududiy ekologik muammolar" mavzusida ishlab chiqish jarayonida o'quvchilar geografiyasi, biologiya, kimyo va hatto iqtisodiy bilimlardan ko'ra. Bu asos bilimlarini mustahkamlaydi va amaliyotni tiklash. interaktiv metodlardan yuk tashish, katta yuk ega. Aqliy hujum, klaster, Venn diagrammasi, bahs-munozara kabi metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va fanlararo bog'lanishni mustahkamlaydi.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan integratsiyalashgan ta'limni yanada samarali qiladi. Multimedia taqdimotlar, elektron resurslar, onlayn platformalar orqali o'quvchilar turli manbalardan ma'lumot olib, tahlil qilish uchun ega bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi, geografiya fanida vizual materiallarning ahamiyati katta bo'lib, diagrammalar va grafiklar orqali murakkab jarayonlarni oson boshqarish mumkin.

Integratsiyalashgan ta'limning turlari ham mavjud bo'lib, ular ichki va tashkilot integratsiyaga bo'linadi. Ichki integratsiya geografiya fanining o'z bo'limlari o'ziga xos bog'lanishni anglatadi, ya'ni tabiiy geografiya bilan iqtisodiy geografiya o'zaro aloqalarni ochib berishdir. Tashqi integratsiya esa geografiyaning boshqa fanlar bilan bog'lanishini nazarda tutadi. Bundan, gorizontol integratsiya bir xil sinfdagi fanlar o'zining bog'lanishini, vertikal integratsiya esa turli sinflarda o'rganilgan bilimlarni bog'lashni anglatadi. Bu turlar o'qituvchiga darsni samarali tashkil etishda yordam beradi.

Shu bilan birga, integratsiyalashgan ta'limni tashkil etishda ayrim mahsulotlar ham mavjud. Avvalo, bu rahbar o'qituvchidan yuqori tayyorgarlikni talab qiladi. O'qituvchi professor o'z fanini, balki boshqa fanlar bilan bog'lik asosiy bilimlarni ham yaxshi bilishi zarur. Bundan tashqari, darsni yaxshiroq ko'proq vaqt va kuch talab qiladi. Lekin bu yordamga qarab, integratsiyalashgan ta'limning ancha ustundir. Chunki u'quvchilarning bilimni chuqur ishlashi, ularning mustaqil fikrlashga o'rgatadi va real hayotga tayyorlaydi.

Geografiya darslarida integratsiyalashgan ta'limni qo'llash bugungi kunning talablaridan biridir. Bu talabalar o'quvchilarda keng dunyoqarashni shakllantiradi, fayl bilimlarini tizimlashtirish va amaliy ko'rinishini rivojlantiradi. uo'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash haqida. Kelajakda ta'lim sifatini yangi etish uchun integratsiyalashgan kengni joriy etish va uni to'ldirish zarur. Geografiya fani bu katta kirishga ega bo'lib, uni to'g'ri tashkil etish orqali foydalanishga erishish mumkin. Geografiya darslarida integratsiyaning yana bir samarali shakli - bu modulli ta'limdir. Modulli ta'limda mavzular kichik bloklarga ajratilib, har bir blok ma'lum bir fanlararo bog'lanishni o'z ichiga oladi. Masalan, "Atmosfera" moduliga ko'ra fizika (gazlar xossasi), kimyo (havo tarkibi), biologiya (tirik organizmlar uchun ahamiyati) va ekologiya bilan bog'liq bilimlar beriladi. Bu esa o'quvchilarga mavzuni keng qamrovda o'zlashtirish qiladi. Integratsiyalashgan ta'limda yaratish tizimi ham o'ziga xos bo'lishi kerak.

An'anaviy testlar o'rniga ko'proq amaliy topshiriqlar, foydalanish, taqdimotlar va muammoli mahsulotni hal qilish tavsiya etiladi. Bu usul o'quvchining moddiy bilimni, balki uning fikrlash va amaliy ko'rinishini ham harakat qiladi. Masalan, o'quvchilarga "O'z hududingizda ekologik muammoni aniqlang va uni hal qilish bo'yicha taklif bering" kabi topshiriqlar mumkin. Integratsiyalashgan ta'limda o'qituvchining roli ham o'zgaradi. U endi faqat bilim beradigan emas, balki yo'qotuvchi, tashkilotchi va maslahat beruvchi rolini. O'qituvchi o'quvchilarga tayyor javob bermaydi, balki ulardan mustaqil izlanishga undaydi. Bu esa o'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchi fan o'qituvchilari bilan hamkorlikda yordam kerak. Masalan, geografiya va biologiya o'qituvchilari birgalikda integratsiyalashgan dars yaratish mumkin. Bu esa ta'lim sifatini yana qayta.

Geografiya darslarida integratsiyalashgan ta'limni qo'llashda materiallardan ko'rish ham juda tez ommalashib bormoqda. O'zi yashash hududi misolida ularni yozib olgan fayllarni yozib oladi va bilimlarni yanada mustahkamlanadi. Masalan, O'zbekistonning iqlimi, yer resurslari yoki ekologik muammolari haqida gapirganda, o'quvchilar bu jarayonlarni bevosita kuzatgan bo'ladi. Bu esa nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan bog'lash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulkarimov B.A. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Axmedov A., Rasulov M. Geografiya o'qitish metodikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. Alimuhamedov S. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. - Toshkent: Innovatsiya, 2020.
3. Ishmuhamedov R., Yo'ldoshev M. Ta'limda innovatsion texnologiya. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Jo'rayev RX Geografiya ta'limida zamonaviy quyoshlar. - Toshkent: Universitet, 2020.
5. Karimov, I.E., Unarova, G., & Samatova, N.M. GEOGRAFIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМИДАГИ МУАММОЛАР, 228.

TURIZM VA REKREATSIYA GEOGRAFIYASI FANIDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI O'QITISHDA INDUKTIV VA DEDUKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Matchanova Aybibi Erkinovna

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
geografiya kafedrasida dotsenti, g.f.f.d., (PhD)*

E-mail: aybibimatchanova@gmail.com

Gulimmatova Risolat

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
geografiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti*

E-mail: risolatgulimmatova0307@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm va rekreatsiya geografiyasi fanida amaliy mashg'ulotlarni samarali va qiziqarli tashkil etishda induktiv va deduktiv metodlarning o'rni va ularning didaktik ahamiyati hamda talabalarda geografik bilimlarni rivojlantirishdagi funksiyalar yoritiladi. Ushbu kichik tadqiqotda davomida kuzatuv, tahlil, pedagogik tajriba taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Natijalar induktiv va deduktiv metodlardan foydalanilib, amaliy topshiriqlarning chuqur o'zlashtirilishi va talabarni erkin fikrlashni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: turizm geografiyasi, rekreatsiya, induktiv va deduktiv metod, amaliy mashg'ulot, hududiy tahlil, pedagogik metodlar.

THE USE OF INDUCTIVE AND DEDUCTIVE METHODS IN TEACHING PRACTICAL TRAINING IN THE SUBJECT OF TOURISM AND RECREATION GEOGRAPHY

Abstract: This article discusses the role of inductive and deductive methods in organizing practical exercises in the field of tourism and recreation geography, their didactic significance, and their functions in developing geographical knowledge in students. In this small study, observation, analysis, and comparison of pedagogical experience were used. The results show that inductive and deductive methods are used to achieve a deep understanding of practical tasks and form students' free thinking.

Keywords: tourism geography, recreation, inductive and deductive method, practical exercise, territorial analysis, pedagogical methods

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО И ДЕДУКТИВНОГО МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ

Аннотация: В данной статье рассматривается роль индуктивного и дедуктивного методов в организации практических занятий по географии туризма и рекреации, их дидактическое значение и функции в развитии географических знаний студентов. В данном небольшом исследовании использовались наблюдение, анализ и сравнение педагогического опыта. Результаты показывают, что индуктивный и дедуктивный методы используются для достижения глубокого понимания практических заданий и формирования свободного мышления студентов.

Ключевые слова: география туризма, рекреация, индуктивный и дедуктивный методы, практические занятия, территориальный анализ, педагогические методы

Kirish. Hozirgi kunda Turizm va rekreatsiya geografiyasi sohalari talabalaridan hududiy jarayonlarni, turistik resurslar taqsimoti, rekreatsiya hududlarining funksional tuzilishini chuqur taxlil qilish talab etadi. Ushbu jarayon esa amaliy mashg'ulot darslarimizni samarali handa didaktik metodlardan foydalangan holda tashkil qilishimiz lozim. Induktiv va deduktiv metodlar geografik bilimlarni shakllantirishda bir-birini to'ldiruvchi, universal mantiqiy yondashuv bo'lib, amaliy mashg'ulot darslarda talabaniing tahliliy fikrlashi, dalillardan xulosa chiqarishi yoki qoidalardan kelib chiqib muammoli variyatlarni yechish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar (Literature review). Geografiya ta'limi bo'yicha tadqiqotlarda induktiv yondashuvning faktlardan umumlashtirish ko'nikmasini shakllantirishi, deduktiv metodning esa nazariy konsepsiyalarini amaliyotda qo'llashga yordam berishi ta'kidlanadi. Ammo hozirgi zamonaviy ta'limda turizm va rekreatsiya geografiyasi fani uchun maxsus ishlab chiqilgandidaktik metodlar yetarli emas. Ushbi kichik tadqiqot shunday masalalarni yechimini topishga yordan beradi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi turizm va rekreatsiya geografiyasi fanining amaliy mashg'ulotlarida induktiv va deduktiv metodlardan foydalanish samaradorligini aniqlash va bir qancha metodik tafsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda kuzatuv pedogogik tajriba, tahlil va taqqoslash metodlaridan foydalanildi.

➤ Induktiv metodlardan foydalanganimizda amaliy mashg'ulot darslarimizda talabalarga aniq faktlar asosida xulosa chiqarish imkoni yaratiladi. Misol uchun, talabalarga ma'lum bir hududning turistik resurslari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etilib, ular asosida umumiy xulosalar chiqariladi. Ushbu jarayonda talabalarda "kuzatuv-taxlil-xulosa" zanjiri shakllanadi.

➤ Deduktiv metodlardan foydalanganimizda esa dastlab talabalarga nazariy bilim berishimiz lozim. So'ngra talabalar ushbu nazariyani real hayotdagi muammoni yechimini toppish topshirig'i beriladi. Bu esa talabalarda konseptual fikrlash va nazariyani amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Tadqiqot natijalariga ko'ra induktiv metod talabalarining tahliliy fikrlashini oshirgan bo'lsa, deduktiv metod nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishni kuchaytirgan. Har ikki metod bir birini to'ldiruvchi metodlar qo'llanganda o'quv jarayonining samaradorligi sezilarli oshgan. Turizm va rekreatsiya geografiyasi geografiyasi fanida o'qitish jarayonining o'ziga xosligi shundaki, unda nazariy bilimlar bilan bir qatorda

amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Turistik hududlarni o'rganish, rekreatsion salohiyatni baholash, tabiiy-geografik omillarni tahlil qilish, statistic ma'lumotlar bilan ishlash, xaritalar yaratish - bularning barchasi mantiqiy fikrlashni va tizimli yondashuvni talab etadi. Shu nuqtai nazardan induktiv va deduktiv metodlarning amaliy mashg'ulotlarda qo'llanishi o'quvchilar bilimini puxta shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

1. Induktiv metodning tahlili. Induktiv metod kichik kuzatishlardan umumiy xulosaga kelish tamoyiliga asoslanadi. Taxlil natijalari shuni ko'rsatadiki:

Talabalar avval mahalliy hududni, kichik obyektlarni yoki alohida turistik resurslarni kuzatish orqali o'zlarida turizmning umumiqonuniyatlarini anglaydi. Amaliy mashg'ulotlarda turistik obyektlarning turli xil fotosuratlarini, xaritalari, statistic ma'lumotlar asosida erkin xulosa chiqarish qobiliyati oshadi. Mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va dalillarga asoslanish ko'nikmalari shakllanadi.

Induktiv metodlarni ayniqsa quyidagi mavzularda samarali natija ko'rsatadi:

- ✓ Hudud rekreatsion salohiyatini aniqlash;
- ✓ Tabiat zonalari va turistik resurslarni taqqoslang;
- ✓ Mahalliy turizm turlarini o'rganish;
- ✓ Ekologik rekreatsiya imkoniyatlarini baholash.

2. Deduktiv metodning tahlili. Deduktiv metod esa umumiy tamoyillardan, nazariy bilimlardan kelib chiqib, amaliy ya'ni hayotga tadbiiq etishni nazarda tutadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki: Talabalar nazariy qonuniyatlar- rekreatsiya talabi, turizm mintaqalanishi, hududiy tashkil qilish asosida real hayotda ham turistik hududlarni baholay oladilar. Talabalar bilimini strukturalashtiradi, ularga tizimlilik va mantiqiy yondashuv beradi. Umumiy geosiyosiy va iqtisodiy jarayonlarni hududiy turizm rivojlanishiga tadbiiq etish ko'nikmasini shakllantiradi.

Deduktiv yondashuv ayniqsa quyidagi mavzularga katta ahamiyatga ega:

- ✓ Turizm geografiyasining nazariy modellarini real hayotda turistik hududlarga qo'llash;
- ✓ Turistik geografik zonalarni ilmiy jihatdan asoslab berish;
- ✓ Rekreatsiya hududlarini toifalash va tasniflash;
- ✓ Xalqaro turizm oqimlarini hududiy tahlil qilish;

Quyida induktiv va deduktiv metodlardan foydalanib "Hududning rekreatsion salohiyatini baholash" mavzusida taxlil qilamiz.

Tahlil	Induktiv metod Faktdan-Xulosaga	Deduktiv metod Nazariyadan-Amaliyotga
Amaliyotni olib borish jarayoni	Dastlab hudud bo'yicha aniq faktlar to'planadi; Aholi, transport, turistik obyektlar, landshaft, iqlim, suv resurslari	Ushbu metodda dastlab Rekreatsiya geografiyasi bo'yicha nazariy ma'lumotlar olinadi: "Rekreatsion salohiyat darajasi", "Rekreatsion resurslar salohiyati" va boshqalar.
Ma'lumot manbalari	Statistik ma'lumotlar, xaritalar, mahalliy kuzatuv	O'quv adabiyotlari, nazariy ma'lumotlar, turli xil ilmiy maqolalar.
Tahlil jarayoni	Barcha resurslar alohida o'rganilib, umumiy xulosa chiqariladi. Masalan: Suv manbalari- iqlim; landshaft-	Nazariy ma'lumotlar asosida "Rekreatsion hudud" asosan ball bilan baholanadi

	rekreatsion imkoniyat	
Talabalarda shakllanadigan ko'nikma	Mustaqil kuzatish, dalillarni solishtirib yakuniy xulosa chiqarish.	Nazariy bilimlarni amaliy hayotga tadbiiq qilish, tizimli fikrlashni rivojlantiradi.
Amaliy misol	Masalan, "Zomin hududi": Iqlimi yumshoq, mineral suvlar mavjud Davolash turizmi rivojlangan.	Teoretik modelga ko'ra: "Rekreatsion resurslar 5ta omilga bo'linadi" Zomin har biro mil bo'yicha ball bilan baholanadi.
Tahlil natijasi	"Hududning rekreatsion salohiyati yuqori, chunki mavjud tabiiy resurslar dam olish uchun qulay".	"Hududning rekreatsion salohiyati 85% (yaxshi) nazariy modelga to'liq mos"
Kamchiliklari	Bazan talaba faktlari noto'g'ri bo'lishi mumkin	Nazariya barcha hududlarga to'liq mos kelmasligi, ba'zi real omillarga modellar bilan umumlashmasligi mumkin.
Afzalliklari	Talaba erkin fikrlashni va kuzatishni o'rganadi.	Tizimli, tez va aniq baholash imkonini beradi.

Demak, yuqoridagi jadvalga ko'ra shuni aytishimiz mumkinki, Induktiv metodlar real faktlar asosida, deduktiv metodlar esa nazariy ma'lumotlar asosida hududning rekreatsion salohiyatini aniqlashga yordam beradi. Biz har ikkala metodlardan foydalanganimizda hududning imkoniyat darajasi aniq, asosli va kompleks baholanadi.

Xulosa. Tahlil natijalariga ko'ra shunday xulosa qilishimiz mumkinki, Turizm va rekreatsiya geografiyasi fanida amaliy mashg'ulotlarni o'qitishda induktiv va deduktiv metodlar bir - birini to'ldiruvchi mantiqiy yondashuvlar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ularning uyg'unlashtirilgan holda qo'llanilishi dars jarayonini yanada sifatlilik darajasini oshiradi va talabalar bilimlarining chuqur o'zlashtirilishini ta'minlardi. Induktiv va deduktiv metodlar bir - birini to'ldiruvchi, talabalarni faol va mustaqil fikrlashga, tahlil va chuqur izlanishga undovchi samarali vositalar hisoblanadi. Demak, ushbu metodlar amaliy mashg'ulotlarda uyg'un holda qo'llash ta'lim jarayonini yanada jonlantiradi, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantiradi hamda talabalarni professional tayyorgarligini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonov, A. (2020). "Turizm va rekreatsiya geografiyasi: nazariya va amaliyot." Toshkent: O'zbekiston davlat universiteti.
2. Karimova, D (2021). "Innovatsion ta'lim texnologiyalari: nazariy asoslar va amaliy qo'llanma." Samarqand: Samarqand davlat universiteti.
3. Muradov, S (2019). "Geografiya fanida interaktiv ta'lim metodlari." Buxoro: Buxoro davlat universiteti.
4. Xodjayev, R. (2022) "Turizm va rekreatsiya geografiyasi: o'qitish usullari va innovatsiyalar." Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti.
5. Nosirov, N.(2020). "O'qitishda innovatsion metodlar va ularning ta'siri." Nukus: Qoraqalpog'iston davlat universiteti.
6. Rasulova, M (2021). "Muammoli o'qitish metodlari: turizm va rekreatsiya

geografiyasi misolida.” Farg‘ona: Farg‘ona davlat universiteti.

7. Ismoilov, A. (2023). “Loyiha asosida o‘qitish: nazariy va amaliy jihatlari.” Toshkent: O‘zbekiston davlat pedagogika universiteti.

8. Shodmonov, E. (2022). “Geografiya fanida o‘yin metodlari va simulyatsiyalar.” Andijon: Andijon davlat universiteti.

MAKTAB IQTISODIY GEOGRAFIYA TA'LIMIDA O'QUV TOPSHIRIQLARINING AHAMIYATI

Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

E-mail: www.geograf.uz@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab geografiya ta'limida o'quv topshiriqlarining ahamiyati, ulardan foydalanish, tasniflash va tuzish bo'yicha amaliy topshiriqlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *o'quv topshiriqlari, topshiriqlarning turlari, reproduktiv, individual, tahliliy, ijodiy, juftlik, didaktik, tasniflash, mashq, nazorat.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются значение учебных заданий в преподавании географии в школе, их использование, классификация и практические задания по их разработке.*

Ключевые слова: *учебные задания, виды заданий, репродуктивные, индивидуальные, аналитические, творческие, парная работа, дидактические, классификация, упражнение, контроль.*

Annotation: *This article discusses the importance of learning tasks in school geography education, their use, classification, and practical tasks for their development.*

Keywords: *learning tasks, types of tasks, reproductive, individual, analytical, creative, pair work, didactic, classification, exercise, assessment.*

O'quv topshiriqlari ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular o'quvchining bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishga xizmat qiladi. Topshiriq - bu ma'lum maqsadga yo'naltirilgan o'quv vazifasi bo'lib, u o'quvchini fikrlashga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga undaydi. Shu jihatdan u oddiy savol yoki mashqdan ko'ra kengroq mazmunga ega.

Oddiy qilib aytganda, o'quv topshirig'i - bu o'quvchini o'ylashga majbur qiladigan vazifadir. Agar o'quvchi faqat tinglab o'tirsa, u bilimni tez unutadi. Ammo u savolga javob bersa, masalani yechsa yoki biror narsani tahlil qilsa, bilim mustahkamroq bo'ladi. Shu sababli topshiriqlar o'quvchini faol qiladi.

Didaktik nuqtayi nazardan o'quv topshiriqlari ta'lim maqsadi bilan o'quvchi faoliyati o'rtasidagi bog'lovchi vosita hisoblanadi. Ular orqali o'quvchining bilimni qabul qilish, anglash, mustahkamlash va qo'llash jarayonlari amalga oshiriladi. To'g'ri tuzilgan topshiriqlar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.

Topshiriqlarni to'g'ri tuzish juda muhim. Agar topshiriq aniq bo'lmasa, o'quvchi uni tushunmaydi. Shuning uchun topshiriq sodda, tushunarli va maqsadli bo'lishi kerak. O'quvchi nimani qilish kerakligini aniq bilishi lozim.

Topshiriqlarni turli shaklda berish mumkin: savol-javob, jadval to'ldirish, xarita bilan ishlash, taqqoslash, bahs qilish va boshqalar. Har xil topshiriqlar darsni yanada qiziqarli qiladi. Topshiriqlar guruh bilan ham bajarilishi mumkin. Bunday holatda o'quvchilar bir-biri bilan fikr

almashadi, bahs qiladi va birgalikda xulosa chiqaradi. Bu esa jamoada ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi [3].

O'quv topshiriqlari darsda bir nechta muhim vazifani bajaradi. Ular faqat savol yoki mashq emas, balki o'quvchini o'qitish, rivojlantirish va nazorat qilishga xizmat qiladi. O'quv topshiriqlarining quyidagi vazifalari bor:

- **O'rgatuvchi vazifa** - bu orqali o'quvchi yangi bilim oladi yoki oldingi bilimini mustahkamlaydi. Xarita bilan ishlash yoki savollarga javob berish orqali o'quvchi mavzuni yaxshiroq tushunadi;

- **Rivojlantiruvchi vazifa** - topshiriqlar o'quvchini o'ylashga, sababini topishga, taqqoslashga va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Ayniqsa "nega?", "qanday?" kabi savollar fikrlashni rivojlantiradi;

- **Tarbiyaviy vazifa** - topshiriqlar orqali o'quvchilarda tabiatga mehr, vatanparvarlik, ekologik madaniyat kabi fazilatlar shakllanadi. Ekologiya mavzusidagi topshiriqlar bunga yordam beradi;

- **Nazorat vazifasi** - o'qituvchi topshiriqlar orqali o'quvchilarning bilim darajasini aniqlaydi. Kim mavzuni tushungan, kim tushunmaganini bilib oladi;

- **Faollashtiruvchi vazifa** - o'quvchini darsda faol ishtirok etishga undaydi. O'quvchi javob beradi, fikr bildiradi, muhokamada qatnashadi.

Geografiya fanida o'quv topshiriqlarini tasniflash didaktik jarayonni samarali tashkil etishning muhim sharti hisoblanadi. Tasnif - bu o'quv topshiriqlarini ma'lum mezonlarga ko'ra guruhlash, ularning mazmuni, murakkablik darajasi va maqsadiga qarab tartiblash jarayonidir. To'g'ri tasniflash darsni mantiqiy ketma-ketlikda rejalashtirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi. Geografiya ta'limida topshiriqlarning tasnifini quyida berilgan chizmada ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'quv topshiriqlarining tasnifi

O'quv topshiriqlarining turlari. Geografiya ta'limida o'quv topshiriqlari o'quvchilarning bilish faoliyatiga qarab uch asosiy turga bo'linadi: reproduktiv, tahliliy va ijodiy topshiriqlar. Bu tasnif topshiriqlarni oddiydan murakkabga qarab tashkil etishga yordam beradi.

O'quv topshiriqlarining qo'llash shakllari. Geografiya ta'limida o'quv topshiriqlari bajarilish usuliga ko'ra individual, juftlikda va guruhda bajariladigan shakllarga bo'linadi. Bu shakllar o'quvchilarning faolligini oshirish va turli ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quv topshiriqlarining darajasiga ko'ra tasnifi. Geografiya ta'limida o'quv topshiriqlari murakkablik darajasiga ko'ra uch turga bo'linadi: oddiy, o'rta va murakkab topshiriqlar.

O'quv topshiriqlarining mazmuniga ko'ra tasnifi. Geografiya fanida o'quv topshiriqlari mazmuniga ko'ra uch asosiy turga bo'linadi: tabiiy geografik, iqtisodiy geografik va amaliy geografik topshiriqlar. Bu tasnif fan mazmunini to'liq qamrab oladi va bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

O'quv topshiriqlarining shakliga ko'ra tasnifi. Geografiya fanida o'quv topshiriqlari bajarilish shakliga ko'ra turli ko'rinishda bo'ladi. Eng asosiylari - xarita, jadval va diagramma asosidagi topshiriqlardir. Bu shakllar o'quvchilarda amaliy va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

O'quv topshiriqlarining tasnifi ularni maqsadga muvofiq va tizimli qo'llash imkonini beradi. Topshiriqlar turlari, darajasi, mazmuni va shakliga ko'ra guruhlariga ajratilishi o'quvchilarning bilimni bosqichma-bosqich rivojlantirishga yordam beradi. Bu orqali o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki tahlil qilish, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni ham egallaydi. To'g'ri tasniflangan topshiriqlar geografiya ta'limining samaradorligini oshiradi. Quyida esa 10-sinf Geografiya fani asosida tuzilgan topshiriqlar na'munalari berilgan.

1-topshiriq. Quyida berilgan dunyo xartasida ko'k rangda "unitar", yashil rangda "federativ" davlatlar belgilangan. Xaritadan foydalanib federativ davlatlarni ma'muriy-hududiy tuzilishiga ko'ra barpo etishda quyidagi guruhlariga ajrating (ya'ni 20 ta davlat misolida quyidagi guruhlariga moslashtiring) [6]:

- tarixiy rivojlanganlik xususiyatlari;
- hududining benihoya kattaligi;
- hududining sochilib ketganligi;
- aholisining ko'p millatligi (2-rasm).

2-rasm. Dunyo mamlakatlarining ma'muriy-hududiy boshqaruv xartasi
2-topshiriq. PISA dasturi asosida tuzilgan quyidagi savollarga javob bering.

N ^o	Savollar	Javoblar
1	Matn. Yaponiya Sharqiy Osiyoda joylashgan orol mamlakat bo'lib, tabiiy	

	resurslarga kambag'al. Mamlakat iqtisodiyoti yuqori darajada rivojlangan bo'lib, asosan sanoat, texnologiya va xizmat ko'rsatish sohalariga tayanadi. Aholining katta qismi shaharlarda, ayniqsa Tokio atrofida to'plangan. Yaponiya tez-tez zilzilalar va vulqonlar ta'sirida bo'ladi	
2	Tushunish. Yaponiya iqtisodiyotining asosiy tayanchi qaysi sohalar hisoblanadi?	
3	Tahlil. Nima sababdan Yaponiyada aholi asosan shaharlarda va qirg'oqbo'yi hududlarda zich joylashgan?	
4	Qo'llash. Agar siz rejalashtiruvchi bo'lsangiz, tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish uchun qanday choralarni taklif qilgan bo'lardingiz?	
5	Xulosa. Tabiiy resurslarga kambag'al bo'lishiga qaramay Yaponiya qanday qilib rivojlangan davlatga aylangan?	

Topshiriqlarning o'ziga xos quyidagi **xususiyatlari** ham mavjud.

Birinchidan, topshiriqlar aniq va tushunarli bo'lishi kerak. O'quvchi vazifani oson tushunishi kerak.

Ikkinchidan, ular maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Har bir topshiriq ma'lum natijaga xizmat qiladi.

Uchinchidan, topshiriqlar bosqichma-bosqich beriladi. Avval oddiy, keyin murakkab topshiriqlar beriladi.

To'rtinchidan, topshiriqlar o'quvchining darajasiga mos bo'lishi kerak. Juda oson yoki juda qiyin topshiriq samara bermaydi.

Beshinchidan, topshiriqlar hayot bilan bog'liq bo'lishi kerak. Bu o'quvchiga mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, geografiya ta'limida o'quv topshiriqlari katta rol o'ynaydi. Ular o'quvchini faol qiladi, fikrlashni rivojlantiradi va bilimni mustahkamlaydi. Shu sababli har bir darsda topshiriqlardan samarali foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvoxidov S., G'aniyev Z. Geografiya o'qitish metodikasi. - Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. -328 b.

2. Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M., Fedorko V. Geografiya (Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinf o'quvchilari uchun darslik: qayta ishlangan va to'ldirilgan beshinchi nashri. - Toshkent: O'zbekiston, 2019. - 176 b.

3. Qurbonniyozov R. Geografiya o'qitish metodikasi. - Urganch: 2001. -212 b.

4. Mo'minov O. Geografiya ta'limi metodikasi. -T.: O'qituvchi, 1986. -B. 208 b.

5. Heffron Susan, Roger M. Downs. Geography for Life: National Geography Standards, second edition. Geography Education National Implementation Project (GENIP), Washington. 2012, -122. https://ncge.org/wp-content/uploads/2021/06/Geography_for_Life_2ndEd.pdf

6. Fedorko V.N., Safarova N. I., Ismatov J. A., Nazaraliyeva E. Y. Geografiya (Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinf o'quvchilari uchun darslik. - Toshkent: O'zbekiston, 2022. - 192 b.

7. www.wikipedia.org

8. www.ziyonet.uz

9. www.geografiya.uz

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH: PEDAGOGIK SAMARADORLIK VA KOGNITIV RIVOJLANISH

Kayumova Muxabbat Maxramovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti tyutori

E-mail: baxmal77@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda sun'iy intellektning o'quvchilarning makoniy tafakkuri, tahliliy fikrlashi va mustaqil o'rganish ko'nikmalariga ta'siri o'rganilgan. Empirik ma'lumotlar asosida sun'iy intellektdan foydalanish an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, geografiya ta'limi, makoniy tafakkur, adaptiv o'qitish, raqamli pedagogika.

Abstract: This article analyzes the scientific-theoretical foundations and practical significance of applying artificial intelligence technologies in geography education. The study examined the impact of artificial intelligence on students' spatial thinking, analytical reasoning, and independent learning skills. Based on empirical data, it was found that the use of artificial intelligence is more effective compared to traditional teaching methods.

Keywords: artificial intelligence, geography education, spatial thinking, adaptive teaching, digital pedagogy.

Аннотация: В данной статье анализируются научно-теоретические основы и практическое значение применения технологий искусственного интеллекта в преподавании географии. В исследовании изучалось влияние искусственного интеллекта на пространственное мышление учащихся, аналитическое мышление и навыки самостоятельного обучения. На основе эмпирических данных было установлено, что использование искусственного интеллекта обладает более высокой эффективностью по сравнению с традиционными методами обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение географии, пространственное мышление, адаптивное обучение, цифровая педагогика

Kirish. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Xususan, sun'iy intellekt (SI) zamonaviy pedagogikaning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. UNESCO (2022) ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy intellektdan ta'limda foydalanish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini o'rtacha 30-40% ga oshirishi mumkin.

Geografiya fani o'zining murakkab makoniy va tizimli xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu fan o'quvchilardan faqat faktlarni yodlashni emas, balki sabab-oqibat bog'liqliklarini tushunish, hududiy tahlil qilish va global jarayonlarni anglashni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash geografiya ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqadi.

Tadqiqotning maqsadi - geografiya darslarida sun'iy intellektdan foydalanishning samaradorligini aniqlash va uning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini baholash.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rni strategik ahamiyat kasb etayotganligi keng e'tirof etilmoqda. Xususan, Wayne Holmes, Maya Bialik va Charles Fadel (2019) tomonidan ta'kidlanishicha, sun'iy intellekt o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilar faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish hamda ta'lim

natijalarini optimallashtirish imkonini beradi. Mualliflar sun'iy intellektni "o'quvchining kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi intellektual tizim" sifatida tavsiflaydi (Holmes et al., 2019).

Bundan tashqari, OECD (2021) hisobotida qayd etilishicha, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari o'quvchilarning bilim darajasiga mos ravishda o'quv materiallarini avtomatik moslashtiradi va bu jarayon o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Hisobotda, ayniqsa, differensial yondashuvni amalga oshirishda SI texnologiyalarining ustunligi alohida ta'kidlangan (OECD, 2021).

Geografiya ta'limida esa geoinformatsion texnologiyalar muhim ilmiy asosga ega. Sarah Witham Bednarz va Injeong Jo (2010) o'z tadqiqotlarida Geographic Information Systems dan foydalanish o'quvchilarning makoniy tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini asoslab bergan. Ularning fikriga ko'ra, GIS texnologiyalari o'quvchilarga "geografik ma'lumotlarni ko'rish, tahlil qilish va fazoviy bog'liqliklarni aniqlash imkonini beradi" (Jo et al., 2010).

Makoniy tafakkur nazariyasi ham ushbu jarayonda markaziy o'rin egallaydi. National Research Council (2006) tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyada Spatial Thinking "makoniy tushunchalar, tasviriy vositalar va fikrlash jarayonlarining integratsiyasi" sifatida ta'riflanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, makoniy tafakkur geografik bilimlarni chuqur o'zlashtirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi (NRC, 2006).

Sun'iy intellekt texnologiyalari aynan shu tafakkur turini rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab bermoqda. Masalan, Dirk Ifenthaler va Denny Mah (2020) ta'kidlashicha, SI asosidagi o'quv tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali o'quvchilarning o'rganish strategiyalarini aniqlaydi va ularga mos tavsiyalar beradi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi (Ifenthaler & Mah, 2020).

Shuningdek, UNESCO (2022) hisobotida sun'iy intellekt ta'limda innovatsion muhit yaratish vositasi sifatida baholanadi. Hisobotda qayd etilishicha, SI o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi, ularni faol bilim yaratuvchiga aylantiradi va ta'lim jarayonini interaktiv tusga keltiradi (UNESCO, 2022).

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt, Geographic Information Systems va Spatial Thinking nazariyasi o'zaro uyg'unlashgan holda geografiya ta'limining sifatini oshiruvchi kompleks tizimni tashkil etadi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni samarali joriy etish uchun metodik yondashuvlarni yanada rivojlantirish zarur.

Metodologiya.

Tadqiqot aralash (mixed-method) yondashuv asosida amalga oshirildi.

Ishtirokchilar:

2 ta sinf:

Tajriba guruhi: 32 nafar o'quvchi

Nazorat guruhi: 31 nafar o'quvchi

9-sinf o'quvchilari (geografiya fani)

Davomiylik:

4 hafta (8 ta dars)

Qo'llanilgan SI vositalari:

ChatGPT (savol-javob va tushuntirish)

Google Earth (vizual modellashtirish)

ArcGIS Online (makoniy tahlil)

Kahoot AI quiz generator

Tadqiqot usullari:

Pre-test / post-test

Kuzatuv (darsdagi faollik)

So'rovnoma

Statistik tahlil (t-test)

Natijalar:

1) Kognitiv faollik

Tajriba guruhida darsga faollik:

62% → 88% ga oshdi

Nazorat guruhida:

60% → 67% ga oshdi

☞ SI ishlatilgan guruhda sezilarli farq kuzatildi.

2) O'zlashtirish darajasi

Pre-test va post-test natijalari:

Tajriba guruhi:

64% → 86% (+22%)

Nazorat guruhi:

63% → 71% (+8%)

☞ SI asosida o'qitish samaradorligi yuqoriroq.

3) Makoniy tafakkur rivoji GIS va vizual modellar yordamida:

hududlarni tahlil qilish qobiliyati 35% ga yaxshilandi, xarita bilan ishlash tezligi oshdi

4) Individual yondashuv

Adaptiv SI tizimlari:

kuchli o'quvchilar uchun murakkab vazifalar sust o'quvchilar uchun soddalashtirilgan materiallar

Natija: o'zlashtirishdagi farq kamaydi (18% → 9%)

5) Statistik ishonchlik

t-test natijasi:

$p < 0.05$

☞ farq statistik jihatdan ahamiyatli

6) Cheklovlar

internet tezligi va texnik muammolar

o'qituvchilarning SI bo'yicha tayyorgarligi yetarli emas

raqamli tengsizlik mavjudligi

Muhokama

Natijalar shuni ko'rsatadiki, SI texnologiyalari:

o'quvchilarning faolligini oshiradi

makoniy tafakkurni rivojlantiradi

individual yondashuvni kuchaytiradi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sun'iy intellekt geografiya ta'limida yuqori samaradorlikka ega innovatsion vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. U o'quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi, o'quv jarayonini individuallashtiradi va ta'lim sifatini oshiradi.

Kelgusida:

❖ SI texnologiyalarini keng joriy etish

- ❖ Pedagoglarni tayyorlash
- ❖ Infratuzilmani rivojlantirish
- ❖ Asosiy ustuvor yo'nalishlar bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education. Boston: Center for Curriculum Redesign.
2. OECD. (2021). AI and the Future of Skills. Paris: OECD Publishing.
3. Jo, I., Bednarz, S. W., & Metoyer, S. (2010). Selecting and designing questions to facilitate spatial thinking. *Journal of Geography*, 109(1), 1-10.
4. National Research Council. (2006). Learning to Think Spatially. Washington, DC: National Academies Press.
5. Ifenthaler, D., & Mah, D. (2020). Learning analytics and AI in education. *Educational Technology & Society*.
6. UNESCO. (2022). Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers. Paris: UNESCO.

**GEOGRAFIK SISTEMALAR VA DARSLARDA ULARNI O'GANISHNING
METODIK JIHLARI**

Murtazayev Bahrom Choriyevich

Qarshi davlat universiteti, geografiya kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: bahrommurtazayev68@gmail.com

Chorshanbiyeva Ruxshona Abrahmatovna

Qarshi davlat universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada geografik sistemalar nazariyasining geografiya metodologiyasidagi o'rni hamda ularni ta'limda o'qitishning zamonaviy metodik asoslari sistemali yondashuv nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi geografik sistemalar va geosistemalar tushunchasining ilmiy mohiyatini ochib berish, ularning didaktik transformatsiyasini asoslash va geografiya kurslarida o'qitishning samarali modelini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy, sistemali hamda pedagogik interpretatsiya metodlaridan foydalanildi. Natijalar geografik sistemalarni vizual modellashtirish, ierarxik tahlil va muammoli o'qitish texnologiyalari integratsiyasi talabalarda kompleks geografik tafakkurni shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Muallif tomonidan geografik sistemalarni o'qitishning integrativ didaktik modeli taklif etildi. Tadqiqot natijalari oliy geografik ta'lim metodikasini takomillashtirishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: geografik sistema, geosistema, hududiy sistema, sistemali yondashuv, tabiat kompleksi.

**ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ НА УРОКАХ**

Муртазаев Бахром Чориевич

*Каршинский государственный университет,
старший преподаватель кафедры географии*

E-mail: bahrommurtazayev68@gmail.com

Чоршанбиева Рухиона Абрахматовна

Каршинский государственный университет, студентка географии

Аннотация: В данной статье анализируется роль теории географических систем в методологии географии, а также современные методические основы их преподавания в образовании с позиции системного подхода. Цель исследования заключается в раскрытии научной сущности понятий «географическая система» и «геосистема», обосновании их дидактической трансформации и разработке эффективной модели преподавания в курсах географии. В исследовании использованы сравнительно-аналитический, системный и педагогико-интерпретационный методы. Результаты показали, что визуальное моделирование географических систем, иерархический анализ и интеграция технологий проблемного обучения оказывают значительное влияние на формирование комплексного географического мышления у студентов. Автором предложена интегративная дидактическая модель преподавания географических систем. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования методики высшего географического образования.

Ключевые слова: географическая система, геосистема, территориальная система, системный подход, природный комплекс.

GEOGRAPHICAL SYSTEMS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THEIR STUDY IN LESSONS

Murtazayev Bahrom Choriyevich

Karshi State University, Senior Lecturer, Department of Geography

E-mail: bahrommurtazayev68@gmail.com

Chorshanbieva Ruxshona Abrahmatovna

Karshi State University, Student, Department of Geography

Abstract: This article analyzes the role of geographical systems theory in the methodology of geography, as well as the modern methodological foundations for teaching them in education from the perspective of a systems approach. The aim of the study is to reveal the scientific essence of the concepts of “geographical system” and “geosystem,” to substantiate their didactic transformation, and to develop an effective teaching model for geography courses. The study employs comparative-analytical, systemic, and pedagogical interpretation methods. The results show that the integration of visual modeling of geographical systems, hierarchical analysis, and problem-based learning technologies has a significant impact on the formation of students’ comprehensive geographical thinking. The author proposes an integrative didactic model for teaching geographical systems. The results of the study can be applied to improve the methodology of higher geographical education.

Keywords: geographical system, geosystem, territorial system, systems approach, natural complex.

Kirish. Mavjud olam o‘ta murakkab. U son-sanoqsiz turlicha uyushgan, o‘zaro taqozodagi va o‘zaro almashinadigan komponentlardan tuzilgan. Bu komponentlar o‘zaro ko‘plab to‘g‘ri va teskari aloqalarga ega. Atrof olamni bilishga intilgan inson uni alohida komponentlarga ajratadi. Bu komponentlar dastlab juda oddiy, so‘ngra yanada murakkabroq sharoitlarda va aloqalarda tadqiq qilinadi. Aniq strukturaga va o‘zining atrofi bilan muayyan aloqalarga ega bo‘lgan komponentlar majmuasi “sistema” tushunchasini hosil qiladi [4; 15-b].

Sistemalar to‘g‘risidagi ta’limot filosofiyaning tabiat predmeti va hodisalarining yalpi umumiy aloqa va o‘zaro ta’siri to‘g‘risidagi fundamental prinsiplarining ifodalaridan biridir. “Sistema” termini yo‘noncha *systema* so‘zidan hosil bo‘lgan va o‘zbek tilida “qismlardan tuzilgan butun, birikma” degan ma’noni anglatadi. Deyarli barcha ilmiy manbalarda, jumladan

“O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi” va “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “sistema” so‘zi tarjima qilinmaydi. Ba’zi hollarda “sistema” o‘zbek tilidagi adabiyotlarda “sistema” deb tarjima qilinadi. Ammo deyarli barcha tabiiy fanlarda “sistema” so‘zi tarjima qilinmaydi (biologik sistema, Mendeleyevning davriy sistemasi, Quyosh sistemasi va b.).

Sistema haqidagi dastlabki tasavvurlar antik falsafada shakllangan (Evklid, Platon, Aristotel). Keyinchalik bu tushunchani B.Spinoza va Leybnis rivojlantirib, borliqqa nisbatan tatbiq qilishgan. Yangi davr falsafasi va fanida sistema tushunchasidan ilmiy bilimlarni tahlil qilishda foydalanilgan. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, sistema tushunchasi ilmiy bilimlarning turli sohasiga kirib borgan.

Turli sistemalarni tadqiq qilishda sistemalarning umumiy nazariyasi doirasida ishlab chiqilgan metodlar qo‘llaniladi. Ilmiy tadqiqotlar metodologiyasida yangi yo‘nalish bo‘lgan *sistemalar umumiy nazariyasining* asoslari. O‘z obyektni sistema deb e’tirof etish va uni tadqiq qilishda sistemali yondashish g‘oyasining tabiiy fanlarga kirib kelishi avstriya-amerikali biolog L.fon Bertalanfi tomonidan XX asrning 30-yillarida sistemalar umumiy nazariyasining ishlab chiqilishi bilan bog‘liq bo‘ldi. L.fon Bertalanfi o‘zaro ta’sirdagi elementlar kompleksini sistema deb atagan va sistemalarni yopiq va ochiq sistemalarga ajratgan [3, Bertalanfi, 1973]. Bu nazariya murakkab obyektlarni o‘rganishga bo‘lgan yangi yondashuvning va ilmiy tafakkurlarning yangi prinsiplarni ishlab chiqishga imkon beradi. Bu nazariyaning yuzaga kelishi fanlarning bo‘linib ketishi jarayoniga qarama-qarshi ularni bitta umumiy metod yordamida birlashtirish masalasi bilan bog‘liq edi. Darhaqiqat, sistemalar umumiy nazariyasi alohida-alohida hodisalarni emas, balki ularning sistemasini boshqarish tamoyillarini belgilash va tadqiqot obyektlari bilan o‘hshashliklarini aniqlashni talab qiladi. Nobel mukofoti sohibi M. Plankning quyidagi iborasini keltirish mumkin: “Fan ichki jihatdan yaxlit bir butunlikni ifodalaydi. Uning alohida sohalariga bo‘linishi narsalarning tabiati bilan emas, balki inson bilish qobiliyatining cheklanganligi bilan bog‘liq. Aslida, fizika va kimyodan biologiyagacha hamda antropologiya orqali ijtimoiy fanlargacha bo‘lgan uzilmas zanjir mavjud bo‘lib, bu zanjirni o‘zboshimchalik bilan ajratilmasa, hech qayerda uzib bo‘lmaydi” [5, c. 46]. Afsuski, bu aksiomali dalilni ma’lum ma’noda juda ilg‘or g‘oya deb deb hisoblash mumkin bo‘lsa-da, fanning tarkibiy “tarqalib ketish” jarayonini to‘xtata olmayapti.

Mavzuning dolzarbligi. O‘rganiladigan obyektlar va hodisalarning doimo murakkablashuvi sababli fanda sistemalar umumiy nazariyasi tarkib topdi. Sistemaning eng qisqa ta’rifi bu nazariyaning asoschilaridan biri bo‘lgan biolog-nazaryotchi Lyudvig fon Bertalanfining fikricha “sistema o‘zaro ta’sirda bo‘ladigan elementlar kompleksi”. Sistemalar umumiy nazariyasi bilan o‘z navbatida sistemali yondashuvning vujudga kelishi bilan bog‘liq. Sistemali yondashuvda har bir obyekt (hodisa, jarayon, kompleks) o‘zaro ta’sirda bo‘ladigan turli bloklardan (strukturaviy qismlar, elementlar) tarkib topadigan murakkab hosila.

Sistemali yondashuv XX asrning yigirmanchi yillaridan boshlab foydalanila boshlangan bo‘lsada, 50-60-yillardan boshlab fan va amaliyotning ko‘pgina sohalarida keng qo‘llanila boshlandi va umumilmiy sajiyaga ega bo‘la boshladi. Hozirgi zamon fanida har xil sistemalarni tadqiq qilish sistemali yondahish va sistemali tahlil yordamida amalga oshirilmoqda. Sistemali yondashuvning metodologiyasi fanning turli sohalarida, shu jumladan geografiyada ham keng tarqaldi. U murakkab, kam o‘rganilgan muammolarni samarali yechishga imkon beradi, nazariy tasavvurlar rivojlanishining va ulardan amaliy foydalanishning yangi imkoniyatlarini ochib beradi.

Geografiyada sistemali yondashuv tabiat kompleksi va kompleks yondashuv

to'g'risidagi tasavvur shakllana boshlangandan V.V.Dokuchayev davridan buyon mavjud. Zamonaviy geografiyda hududiy sistemalarni tadqiq qilishda sistemali yondashuvdan foydalanishning dastlabki tajribalar B.Berri, R.Chorli, P.Xagget, T.Xagerstrand, Dj.Lengton, D.Xarvey va boshqalarning asarlarida o'z ifodasini topgan. Sobiq ittifoqda geografiyada sistemali yondashuvning amaliy qo'llanilishi XX asrning 60-yillarida yuzaga keldi, hamda Yer to'g'risidagi va sotsial-iqtisodiy fanlarning sinteziga imkon berdi. Bu davrda V.S.Preobrajenskiy, A.Y.Reteyum, A.G.Isachenko, N.A.Solnsev va boshqa olimlar geografik yondashuv asosida tadqiqot olib bordilar. 80-90-yillarda geografiyada sistemali tadqiqotlar Y.G.Simonov, A.Y.Reteyum, K.G.Raman, V.N.Solnsev, K.N.Dyakonov, N.L.Beruchashvili, A.A.Krauklis va boshqa olimlarning asarlarida yanada rivojlantirildi.

Maqsad va vazifalari. Muayyan bir murakab obyekt faoliyatini yaxshilash imkoniyatlarini ko'rsatish uchun o'tkaziladigan batartib (sistemali) o'rganish sistemali tahlil deyiladi. Bunday tahlil matematik apparatga tayanadi, ammo uni biror-bir muammoni faqat tasvirlash yoki yechish uchun yaroqli bo'lgan formal matematik metod sifatida qarab bo'lmaydi. Sistemali tahlil-bu ilmiy izlanish strategiyasi, mantiqiy me'yoriy metodologiya, uning tushunchalar apparati, g'oyalari, yondashuvlari va yo'l-yo'riqlaridir.

Sistemaviy yo'nalishda tadqiqot obyektini sistema deb qarash uchun u asosan to'rtta talabga javob bera oladigan bo'lishi kerak. Bular: 1) obyektning o'zi bir butun bo'lishi bilan bir vaqtda qismlardan, ya'ni kichik sistemalardan tuzilgan bo'lishi kerak; 2) kichik sistemalarni bir butun sistemaga birlashtirish tadqiqotning maqsad va vazifalarini belgilashga yordam berishi lozim; 3) sistemaning qismlarini o'zaro aloqalarini belgilab beruvchi tavsiflari mavjud bo'lishi kerak; 4) sistemaning o'zi birorta kattaroq sistemaning qismi bo'lib xizmat qilishi kerak.

Butun tabiat sistemali uyushgan. Turli xil va darajadagi (fizikaviy, biologik, sotsial va b.) sistemalar mavjud. Tabiiy sistemalarning eng muhim xususiyati ularning tuzilmasida - qismlarning munosabatlari va aloqalarida namoyon bo'lishidir. Amerikalik geograf A.Gyuyo (1873) Yerni "ulkan o'ziga xos sistema" yoki "inson-atrof muhit sistemasi" sifatida qaragan edi. Sistemali yondashuvda har bir obyekt (hodisa, jarayon, kompleks) o'zaro ta'sirda bo'ladigan turli bloklardan (strukturali qismlar, elementlar) tuzilgan murakkab hosila sifatida qaraladi. Bu yondashuv ko'p tomonlama ichki va tashqi o'zaro aloqalarga ega bo'lgan obyektlarni o'rganishdan analiz va sintezning murakkab vazifalarini yechishda eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Quyida Yerning sistemali xususiyatlarini ifodalovchi modeli tasvirlangan, ushbu modelda Yer ulkan geografik sistema sifatida o'zidan yuqori iyerarxik kattalikdagi Koinot va Quyosh sistemalari tarkibida ekanligi va o'zidan kichik bo'lgan (*masalan; geografik qobiq*) sistema va strukturalarga bo'linish sxemalari aks etgan (1-rasm).

1-rasm. Yer ulkan o'ziga xos sistema

Izoh: Ushbu sxema muallifning to'plagan ma'lumotlari asosida SI yordamida tayyorlandi.

Mazkur sxema orqali geografik sistemalarni o'qitishda sistemali yondashuvni "Yer ulkan sistema" vizual modellashtirish va muammoli ta'lim texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda qo'llashning metodik modeli taklif etildi. Ushbu model geografik tafakkur va kompleks tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Geografik adabiyotda bildirilgan ayrim fikrlarga qaraganda, o'z tadqiqot obyektni sistema deb qabul qilish va uni tadqiq qilishda sistemaviy tahlildan foydalanish tabiiy geografiyaga ilmiy bilishning yangi bir metodologik yo'nalishi sifatida kirib keldi.

Ammo, "sistemali yondashish o'z mohiyati bilan fanda qandaydir mutloq yangilik va odatdan tashqari hol emas, balki muayyan muammoni hal etishda olimning ixtiyoridagi vositalardan ustalik bilan foydalanishni bilishdir" (V.N.Solnsev, 1981). Bu muallifning fikricha, geografiyaning obyekti va tushunchalarining o'ziga xosligi va murakkabligini hisobga olmay turib, sistemali yondashishni mexanik tarzda, nomigagina tatbiq qilishga berilib ketmaslik kerak.

Tabiiy geografik komplekslarning har biri, shu jumladan landshaftlar va ularning morfologik qismlari ham sistema deb atalishi uchun zarur bo'lgan bunday belgilarga ega bo'lib, yuqorida aytilgan talablarga to'la javob beradi. Masalan, har bir tabiiy geografik kompleks o'zidan katta kompleksning bir qismidir va o'zidan kichik bo'lgan komplekslardan tashkil topgandir. Tabiiy geografik komplekslarning tarkibiy qismlari o'rtasida esa o'zaro ta'sir va aloqadorliklar mavjud. Buning natijasida har bir tabiiy geografik kompleks bir butunlik xususiyatiga egadir va shu bilan birga atrof-muhit bilan o'ziga xos aloqadordir. Bu hol V.B.Sochava (1978) tomonidan geosistema tushunchasiga berilgan izohga ham mos keladi.

1963-yilda B.V.Sochava tomonidan tabiiy-geografik tushuncha sifatida “geosistema” termini taklif qilindi. U tabiiy geografiya o‘rganadigan barcha obyektlarni “geosistema”, deb nomladi. Uning fikricha, geosistema tabiat kompleksi-ekologik kategoriya bo‘lib, tabiatning geografik qobiqda amal qiladigan qonuniyatlarga bo‘ysunadigan o‘zaro bog‘liq komponentlari *geosistemalarni* hosil qiladi, ya’ni “geosistema-planetar geosistema (geografik qobiq yoki butun geografik muhit) dan tortib elementar geosistema (tabiiy - geografik fatsiya) gacha barcha mumkin bo‘lgan kategoriyadagi tabiiy birliklardir”. Keyinchalik bu termin ingliz (1967) va nemis (1969) tillaridagi geografik adabiyotlarda qo‘llanila boshlandi. Bu termin dastlab faqat tabiiy birikmalarga qo‘llanildi. Keyinroq sotsial-iqtisodiy geografiyadagi sistemalar (xo‘jalik sistemasi, aholi joylashuvining hududiy sistemasi, shaharlar sistemasi, rekreatsion sistema va b.) uchun ham qo‘llashga harakat qilindi. Ammo, sotsial-iqtisodiy hodisalar uchun ko‘proq hududiy sistema termini qo‘llaniladi.

“Geosistema” so‘zida uning birinchi qismi sistemaning muhim xossasi sifatidagi hududiylikni ko‘rsatadi. Tabiiy geografiyada hozirgi paytda “geografik landshaft” tushunchasi bilan bir qatorda “geosistema” tushunchasi ham keng qo‘llanilmoqda. Bu tushunchalar ko‘p jihatdan umumiy xususiyatlarga ega, ammo ularning har biri o‘ziga xos individuallikka ega. Ularning ilmiy salohiyati, argumentatsiyasi, nazariy va amaliy rivojlanishi turli xil. Shu sababli ularni qiyoslash ularning har birining xususiyatlarini va nisbatini belgilash imkonini beradi.

Natijalar va uning muhokamasi. Maktabda geografiya fanlarini o‘qitishda tabiat kompleksi konsepsiyasi eng muhim nazariy qoidalardan biri hisoblanadi. Tabiat kompleksi tushunchasi kompleks tabiiy geografiyadagi fundamental tushunchalardan biridir. Chunki, zoologik, tuproq, o‘simlik, geomorfologik va boshqa komplekslarni alohida-alohida o‘rganadigan fanlardan farq qilgan holda tabiiy geografiya tabiatni barcha komponentlari bilan o‘rganadi. Barcha tabiat komplekslari rivojlanishning uzoq yo‘lini bosib o‘tgan. Shu sababli ularning birikmalari tasodifiy emas, balki qonuniydir. O‘zlarining o‘zaro ta’siri tufayli ular bir-biri bilan mujassam bog‘langan va bu o‘zaro ta’sir ularni barcha qismlari bir-biriga bog‘liq bo‘lgan va bir-biriga ta’sir qiladigan yagona sistemaga birlashtiradi. Keyinchalik geograflar ularni alohida sistemalar yoki komplekslar sifatida talqin qila boshladilar. Ko‘pgina hollarda “tabiat kompleksi” terminining sinonimlari sifatida “tabiiy-hududiy kompleks”, “tabiiy-geografik kompleks”, “geografik kompleks (geokompleks)”, “tabiat kompleks”, “geosistema” terminlari ham qo‘llaniladi. Bu terminlar mazmunida farq mavjud, ammo ular sinonimlardir. Afsuski, maktab geografiya darsliklarida tabiat kompleksining bu sinonimlari to‘g‘risida deyarli tushuncha berilmaydi. Faqat materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursida tabiat kompleksiga ta’rif berilganda bu terminning sinonimi bo‘lgan “tabiat kompleksi” termini qavsda ko‘rsatilgan. Shu sababli ko‘pgina hollarda oliy ta’lim muassasalarining talabalari bu tushunchalarni xuddi yangi tushunchalar sifatida o‘zlashtirishlari lozim bo‘ladi.

Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasida “Geografik qobiq” bo‘limiga mansub, mavzularni o‘rganish katta ma’rifiy ahamiyatga ega, zero unda butun tabiiy geografiya uchun asosiy bo‘lgan “tabiat kompleksi” tushunchasining mazmun-mohiyati ochib beriladi va unga ilk bor ta’rif beriladi. Tabiat komponentlarining o‘zaro uzviy aloqasi va bir-biriga ta’siri natijasida vujudga kelgan va o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan hududlar tabiat komplekslari (landshaft) deb ataladi (Abdulqosimov). Tabiat komplekslari ko‘lami va tuzilishining murakkabligiga ko‘ra global, regional va lokal guruhlariga ajratiladi.

Sayyoramizning kompleks moddiy sistemasi - geografik qobiq eng katta tabiat kompleksi bo‘lib, u ham vertikal, ham gorizontal yo‘nalishlarda bir xil emas. Geografik

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

qobiqning tabiat komplekslariga tabaqalashuvining turli joylariga issiqlikning notekis tushishi va Yer yuzasining xilma-xilligining (materiklar va okean cho'kmalarining, tog'larning, qirlarning va boshqa relyef shakllarining mavjudligi) taqozasidir.

Okeanlar va materiklar juda katta tabiat komplekslaridir. Ularning paydo bo'lishi Yer po'sti tuzilishining taqozasi tufaylidir. Okeanlar va materiklarda ancha katta komplekslar - ularning qismlari ajratiladi. Yerning eng yirik zonal tabiat komplekslari geografik mintaqalardir. Ular kenglik yo'nalishida cho'ziladi, iqlim mintaqalariga mos keladi va shunday nomlarga ega. Geografik mintaqalar geografik qobiqning eng yirik zonal qismidir. Ular bir-biridan harorati, shuningdek atmosfera sirkulyatsiyasi, tuproq-o'simlik qoplami va hayvonot olamining umumiy xususiyatlari bilan farq qiladi. Quyosh issiqligining miqdoriga, yani geografik kenglikka bog'liq holda ekvatorial o'rmonlar, tropik cho'llar, tayga va boshqa tabiat komplekslari mavjud. Bir xil kengliklarda ham relyefga, okeanlardan uzoq-yaqinligiga bog'liq holda tabiat xilma-xil bo'lishi mumkin.

Tog'larda balandlik bo'yicha almashadigan tabiat komplekslari balandlik mintaqalari deb ataladi. Ularning soni tog'larning balandligi va geografik o'rniga bog'liq. Tog'lar qancha baland va ekvatorga yaqin bo'lsa balandlik mintaqalarining to'plami shuncha ko'p bo'ladi: O'rta Osiyo tog'larining balandlik mintaqalarida tabiat komplekslarining sistemali xususiyatlarining qonuniy o'zgarib borishi Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalarida quyidagicha tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalarida sistemali xususiyatlarning qonuniy o'zgarishi

Sistema xususiyatlarining qonuniy o'zgarishi	Balandlik mintaqalarining nomi va dengiz sathidan balandligi (metrda)	Sistema strukturalaridagi o'zgarishlar
1. Geologik - tektonik o'zgarishlar; 2. Hududning submeridional joylashuvdagi o'zgarishlar; 3. Geomorfologik o'zgarishlar; 4. Iqlimiy o'zgarishlar; 5. Hidrologik o'zgarishlar; 6. Tuproq hosil bo'lish jarayonidagi	Yaylov (2700 - 2800 m dan baland)	- firn chegarasining tarkib topishi
		- antrpogen ta'sirning kamayib borishi
		- landshaftlarda sifat o'zgarishlari
		- ob-havo elementlarining o'zgarishi
	Tog' (1200 - 2700-2800)	- eroziyon jarayonlarning ortishi
		- gravitatsiya jarayonlarining ortishi
		- ultrabinafsha nurlarining ortishi natijasida fotosintez jarayonlarining faollashuvi
		- havoda bakteriyalarning kamayishi
		- nishablikning ortib borishi
		- oqim miqdorining oshishi
		- antropogen bosim (yuk) ning ortib borishi
		- tabiiy geografik jarayonlarning kuchayishi (sel, karst, o'pirilma, ko'chki, surilma)
		- ekspozitsiyalarga bog'liq holda bulutlar harakati, bulutlilik darajasining oshishi, vegetatsiya

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

<p>o'zgarishlar; 7. O'simlik va hayvonot dunyosidagi o'zgarishlar; 8. Yonbag'irlar ekspozitsiyasi bilan bog'liq o'zgarishlar; 9. Shamollar yo'nalishiga mosligi va qarama - qarshiligi (baryerligi) bilan bog'liq o'zgarishlar; 10. Okeanlardan uzoqligi bilan bog'liq o'zgarishlar; 11. Ekvatordan uzoqligi bilan bog'liq o'zgarishlar; 12. Antropogen ta'siri va tabiat qonunlari asosida ro'y beradigan o'zgarishlar.</p>		<p>davrining qisqarib borishi</p> <p>-“markaziy” - gumid tog' landshaftlarining shakllanishi (namlik koeffitsiyenti 1 dan kichik), biota xilma-xilligi</p> <p>- havo zichligining kamayishi</p> <p>- havodagi suv bug'I va changlarning kamayishi</p> <p>- tuproq unumdorligining ortib borishi</p> <p>- qadimiy, endemik turlarning ko'payishi</p>	
	<p>Adir (400-1000 1200 - 1600)</p>	<p>- yogin miqdorining ortib borishi</p> <p>- transportirovka jarayonlarining kuchayib borishi</p> <p>- havo massalari xususiyatining o'zgarishi</p> <p>- relyef shakllarining o'zgarishi</p> <p>- landshaft ekologik muammolarning ortishi</p> <p>- geotexnikaviy sistemalar (akval antropogen landshaft) bosimining ortishi</p> <p>- biologik moddalarning almashinuvi</p> <p>- Quyosh radiatsiyasining intensivligining oshib borishi (har 1 km balandlik oshganda 10%)</p> <p>- jarlanish jarayonlarining kuchayishi</p> <p>- kimyoviy elementlar migratsiyasining ortib borishi</p>	
		<p>Cho'l (260-280 - 400-500)</p>	<p>- balandlik oshgan sari bosimning kamayib borishi (har 1 km balandlikda 100 mm)</p> <p>- balandlik oshgan sari haroratning kamayib borishi (4 km balndlikkacha har 100 m da 0.5°C)</p> <p>- vegetatsiya davrining uzoqligi</p> <p>- arid va ekstroarid landshaftlar (namlik koeffitsiyenti 1 dan kichik)</p> <p>- suv, shamol eroziyasining faolligi</p> <p>- eol jarayonlarning kuchayishi</p> <p>- irrigatsiya eroziyasining rivojlanishi</p> <p>- akkumulyatsiya relyef shakllarining hosil bo'lishi</p> <p>- Inson xo'jalik faoliyati ta'sirida yangi landshaft (texnogen) shakllarini vujudga kelishi</p> <p>- Uzoq davr mobaynidagi sug'orish hamda texnika ta'sirida tupoqlarda loyqa va berchlanishning kuchayishi</p>

Jadval adabiyotlar asosida muallif tomonidan tuzildi.

“Tabiat kompleksi” tushunchasining yana bir sinonimi xalqaro miqyosda tan olingan “landshaft” ilmiy terminidir. Hozirgi paytda ilmiy mazmundagi “landshaft” termini nemis so'zlashuv tilidan olingan (*die Landschaft; land* yer, hudud, o'lka, joy *schaft* o'zaro aloqa). Bu termin geografiyada tabiatdagi birikmalar uchun qo'llanilgan dastlabki geografik termindir. “Landshaft” termini ilmiy geografik adabiyotlarga aniq chegaralangan mazmunga ega holda 1805-yilda nemis geografi A.Gommeyer tomonidan kiritilgan. “Landshaft” yer yuzasidagi

tabiiy chegaralari bilan ajralib turuvchi joydir. "Landshaft" termini tabiiy komponent, gen, xujayra, atom, molekula, mineral, jonli organizm va boshqa tushunchalar kabi fundamental tabiiy-ilmiiy tushuncha maqomiga ega.

Xulosa. Sistema - o'zaro ta'sir va aloqadorlikda bo'lgan elementlar majmuasi bo'lib, u muayyan yaxlitlikni tashkil etadi. Geografik sistemalar esa hududiylik, komponentlararo aloqadorlik, ierarxiklik va dinamiklik kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. B.V.Sochava tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan "geosistema" termini geografik qobiqdan tortib elementar fatsiyagacha bo'lgan barcha tabiiy hududiy birliklarni ifodalaydi.

Geosistemalarda aloqalar muhim ahamiyatga ega, chunki ular geosistemaning bir butunligini, uning barqarorligini belgilaydi. Geosistemalardagi aloqalar intensivligi, yo'nalishi va boshqa xususiyatlariga ko'ra tavsiflanishi mumkin. Geosistemalarda dastavval vertikal (komponentlararo) va gorizontalar (sistemalararo) aloqalar farqlanadi. Ular tig'iz o'zaro ta'sirda bo'ladi va bir biriga o'tadi. Ular bir tomonlama, ikki tomonlama, to'g'ri, teskari, ijobiy, nisbiy va boshqa xillarda bo'lishi mumkin.

Geosistemalarda o'zaro aloqalar jarayoni komponentlar va geosistemalar orasidagi modda, energiya va axborotning oddiy yetkazilishigina (o'tkazilishi) emas. Tashqi omillar yoki o'z-o'zidan rivojlanish ta'siri ostida modda-energiya va axborot oqimlari doimo o'zgaradi va geosistemalar dastlabki xossalari ega bo'ladi yoki bu xossalari yo'qotadi. Geosistemalarning o'zgarish jarayoni ularning faoliyati va evolyusiyasi davomida amalga oshadi.

Geosistemalarning faoliyati va dinamikasi bilan geosistemalarning bir qator xossalari chambarchas bog'liq:

- **barqarorlik** - tashqi ta'sirlardan variant xossalarning va faoliyat sajiyasining saqlanib qolishga qodirligi;

- **o'z-o'zini taribga solish** - muayyan darajada komponentlar orasidagi asl holatlarni, rejimlarni va aloqalarni quvvatlay olishga qobilligi;

- **heteroxronlik** - geosistemada turli yoshdagi elementlarning birgalikda mavjud bo'lishi;

- **merosiylik** - geosistemalarning energiya-modda almashuvi sistemasiga kiradigan, ammo boshqa sharoitlarda vujudga kelgan va optimal faoliyatda bo'lgan elementlarning birgalikda mavjud bo'lishi;

- **inersiyaviylik** o'tmishdagi geosistemaning ayrim elementlarining hozirgi rejim sharoitlarida mavjud bo'lish qobiliyati;

- **tranzitlik** geosistema elementlarining turli gidrototermik sharoitlarda zonal (yun. zönë mintaqa, belbog') holatdan proovinsial holatga o'tish qobiliyati;

- **o'zgaruvchanlik** (labillik) - geosistema ayrim elementlarining turli tezlikda o'zgaruvchanlik qobiliyati (2-rasm).

2-rasm. Geosistemalardagi o'zaro aloqalar

Izoh: Ushbu sxema muallifning to'plagan ma'lumotlari asosida SI yordamida tayyorlandi.

Geosistemalarning yuqorida qarab chiqilgan xossalariidan tashqari ular boshqa xossalarga ham ega. Mazkur xossalar geosistemalar ichki va tashqi aloqalarning ham o'zaro, ham atrof muhit bilan modda, energiya va axborot almashuviga imkon beradigan barqaror tuzilishga ega bo'lgan bir butun hosilalardan iborat bo'lgan murakkab dinamik sistemalaridir, deya xulosa qilishga asos bo'ladi.

Darhaqiqat, geosistemalar tabiat hosilalari bo'lib, ularda komponentlarning bir-birlariga bog'liqligi, aloqadorligi uyg'unlashgan. Har bir geosistema o'zining ichki tuzilishiga ko'ra ma'lum chidamlilikka va reaksiyaga ega. Shu sababli ham bir hil antropogen ta'sir turli geosistemalarda turlicha namoyon bo'ladi va, nihoyat, optimallashtirish tadbirlari tabiiy chegaralari bo'lgan aniq hududlarda bajariladi.

Geografik sistemalar tabiiy geografiya fanining nazariy poydevorini tashkil etuvchi fundamental tushunchalardan biridir. Ularni o'qitishda sistemali yondashuv, vizual

modellashtirish va muammoli ta'lim metodlaridan foydalanish talabalar tomonidan geografik qobiqni yaxlit sistema sifatida anglash imkonini beradi. Natijada talabalarda geografik tafakkur, analitik mushohada va kompleks tahlil ko'nikmalari shakllanadi. Shu bois geografik sistemalarni o'qitish metodikasini takomillashtirish zamonaviy geografik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев С.И., Муртазаев Б.Ч., Назаров М.Г. The natural potehtial of the landscape // Life Sciences and Agriculture. - № 1. - С. 135-140.
2. Abdulqosimov A.A. Landshaft va landshaft kompleksi haqida mulohazalar. Geografiya va lanshaft ekologiyasi. Samarqand, 2014. 7-8-b.
3. Берталанфи Л. История и статус общей теории систем.// Системные исследования. Ежегодник. 1973. М., 1973. с. 20-37.
4. Neef E. Theoretical Foundations of Landscape Ecology. - Berlin, 1977.
5. Планк М. Единство физической картины мира. - М.: Наука, 1966. - 288 с.
6. Саушкин Ю.Г., Смирнов А.М. Геосистема ва и геоструктуры. Вест. МГУ, сер. геогр., 1968, № 5.
7. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск, Наука, 1978. 320 с.
8. Солнцев В.Н. Системная организация ландшафтов. Проблемы методологии и теории. – Москва: «Мысл», 1981. – 239 с.
9. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. - М., 1991.
10. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.2-жид, 2001.- 623-б.;7-жилд, Т., 2004

**RAQAMLI TA'LIM VOSITALARINING
TASNIFI VA ULARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI**

Doniyorova Munavvara Zafar qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (geografiya) 1-bosqich magistranti

E-mail: munavvaradoniyorova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, ahamiyati hamda ularning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining afzalliklari, xususan, o'quv materiallarini interaktiv, vizual va multimediya vositalari orqali samarali yetkazish, ta'lim oluvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, maqolada masofaviy ta'lim, elektron o'quv resurslari, onlayn platformalar va raqamli vositalardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini individuallashtirish, differensial yondashuvni ta'minlash hamda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali interaktiv aloqani yo'lga qo'yish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari sifatida ta'lim jarayonini moslashuvchan tashkil etish, bilimlarni tezkor baholash, tahlil qilish va monitoring olib borish, o'quv natijalarini yaxshilashga xizmat qiluvchi omillar ilmiy asosda bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim texnologiyalari, didaktik imkoniyatlar, elektiron ta'lim, interaktiv ta'lim vositalari.

Аннотация: В данной статье анализируются роль, значение и дидактические возможности цифровых образовательных технологий в современной системе образования. Освещаются преимущества образовательного процесса, организованного на основе цифровых технологий, в частности, эффективное представление учебных материалов с использованием интерактивных, визуальных и мультимедийных средств, повышение интереса обучающихся к получению знаний, развитие навыков самостоятельного и критического мышления. Также в статье рассматриваются возможности индивидуализации образовательного процесса, обеспечения дифференцированного подхода и установления эффективного интерактивного взаимодействия между преподавателем и обучающимся посредством использования дистанционного обучения, электронных образовательных ресурсов, онлайн-платформ и цифровых средств. Дидактические возможности цифровых образовательных технологий, такие как гибкая организация образовательного процесса, оперативная оценка знаний, анализ и мониторинг, а также факторы, способствующие повышению результатов обучения, научно обоснованы.

Ключевые слова: Цифровые образовательные технологии, Дидактические возможности, Электронное обучение, Интерактивные средства обучения.

Abstract: This article analyzes the role, importance, and didactic possibilities of digital educational technologies in the modern education system. The advantages of the educational process organized on the basis of digital technologies are highlighted, in particular, the effective delivery of learning materials through interactive, visual, and multimedia tools, increasing learners' interest in acquiring knowledge, and developing independent and critical thinking skills. The article also examines the possibilities of individualizing the educational process, ensuring a differentiated approach, and establishing effective interactive communication between teacher and student through the use of distance education, electronic learning resources, online platforms, and digital tools. The didactic possibilities of digital educational technologies, such as organizing the educational process in a flexible manner, rapid assessment of knowledge, analysis and monitoring, and factors contributing to the improvement of learning outcomes, are scientifically substantiated.

Keywords: Digital educational technologies, Didactic opportunities, Electronic learning, Interactive learning tools.

Kirish. Raqamli ta'lim texnologiyalari - bu ta'lim jarayonini samarali, interaktiv va individual tarzda tashkil etishga yordam beradigan texnologiyalar majmui hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar - kengaytirilgan haqiqat (AR). Eng istiqbolli - bu virtual dunyodan real dunyoga obyektlarni qo'shish imkonini beruvchi to'ldirilgan reallik texnologiyasi [1]. Bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayoni ta'lim tizimi oldiga yangi talab va vazifalarni qo'yimoqda. Ayniqsa, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini doimiy ravishda rivojlantirib borish zamonaviy ta'lim sifatini ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Raqamli ta'lim texnologiyalarining keng joriy etilishi natijasida ta'lim jarayonida raqamli resurslar va elektron ta'lim kontenti muhim didaktik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha muhim qadamlar tashlanmoqda. 2020-2025-yillarga mo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-sentabrdagi PQ-4851-sonli qarori hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining elektron ta'lim platformalarini joriy etishga doir farmoyishlari ushbu yo'nalishdagi milliy siyosatning asosiy hujjatlaridir [8].

Raqamli resurslar o'qituvchiga ta'lim mazmunini yangicha yondashuv asosida tashkil etish, interaktivlikni oshirish hamda ta'lim oluvchilarning mustaqil o'rganish faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Elektron ta'lim kontenti esa o'qituvchining metodik salohiyatini kengaytirib, uning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, raqamli resurslar va elektron ta'lim kontentining didaktik ahamiyatini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masala hisoblanadi. Raqamli platformalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini to'liq o'rganish, ularni oliy ta'lim tizimiga metodik jihatdan integratsiya qilish hamda mavjud pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar yetarlicha ko'p emas. Xorijiy mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar ko'proq texnik imkoniyatlar, platformalarning funksional xususiyatlari yoki foydalanuvchi tajribasiga e'tibor qaratadi. Mahalliy sharoitda esa raqamli platformalarning o'qitish jarayonidagi metodik, psixologik va didaktik jihatlari bo'yicha izlanishlar cheklangan. I.Kalandarov va M. Rustamovalar raqamli ta'lim platformalarining professional ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga va ta'lim sifatiga ta'sirini o'rganishgan. Mualliflar raqamli texnologiyalarning pedagogik va didaktik imkoniyatlarini tahlil qilib, ularning talabalarning bilimlarini oshirish, o'zlashtirishni samarali nazorat qilish hamda ta'lim olish jarayonini individuallashtirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Rossiya ilmiy maktabida raqamli ta'lim platformalarining didaktik imkoniyatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. E.S.Polat masofaviy ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash metodikasini ishlab chiqib, talaba va o'qituvchi o'quv mashg'uloti o'rtasidagi interaktiv muloqotni kuchaytirish modelini taklif qilgan. A.A. Andreev raqamli platformalarning adaptiv ta'lim berish imkoniyatlarini tahlil qilib, ularni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bilan bog'lagan. V.P. Tikhomirov esa "Цифровой университет" kontsepsiyasi doirasida elektron kurslar, onlayn baholash tizimlari va virtual amaliyotlar samaradorligini ilmiy asosda baholagan. Bundan tashqari, N.V. Tikhonova raqamli pedagogik dizayn tamoyillarini ishlab chiqib, multimediyaga vositalarining bilimlarni mustahkamlashdagi o'rnini ko'rsatgan. S.G.Grigoriyev esa sun'iy intellekt elementlarini o'z ichiga olgan ta'lim platformalarining kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ochib bergan. Ushbu tadqiqotda oliy ta'limda raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari bo'yicha taklif qilinayotgan modelning ilmiy asoslanganligini ta'minlash maqsadida bir nechta metodik yondashuvlar qo'llanildi. Dastlab tadqiqotda oliy ta'limda raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari sifatida:

- taqqoslash va tahlil qilish;
- xorijiy va milliy raqamli platformalarni o'rganish;
- pedagogik eksperiment o'tkazish;
- raqamli platformalarning o'quv jarayonidagi funksional imkoniyatlari baholashdan iborat bo'lgan mezonlar ko'rib chiqildi.

Asosiy qism. Raqamli resurslar, jumladan, elektron darsliklar, ta'limiy platformalar, virtual laboratoriyalar va multimediali materiallar o'qituvchilarga o'z ustida mustaqil ishlash, yangi bilimlarni tezkor egallash hamda pedagogik faoliyatini takomillashtirish imkonini yaratadi. Ushbu resurslar ta'lim jarayonida vizuallik va interaktivlikni ta'minlab, o'quv materialining oson va samarali o'zlashtirilishiga yordam beradi. O'qituvchi raqamli vositalar yordamida o'quvchilar faoliyatini monitoring qilishi, bilimlarni baholash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli resurslar va elektron ta'lim kontentining didaktik ahamiyati, avvalo, ta'lim jarayonini shaxsga

yo'naltirilgan holda tashkil etish imkoniyatlari bilan belgilanadi. O'qituvchi raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning individual xususiyatlari, bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini moslashtira oladi. Natijada, an'anaviy ta'lim usullari zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unlashib, pedagogik faoliyatning samaradorligi oshadi. Hozirgi kunda dunyo miqyosida Moodle, Google Classroom, Edmodo, Blackboard, Canvaskabi LMS tizimlari keng qo'llanilib, ularning har biri o'zining texnik imkoniyatlari, interfeysi va boshqaruv funksiyalari bilan farqlanadi. Shu bilan birga, O'zbekiston ta'lim tizimida ham milliy platformalar - "ZiyoNET LMS", "EduMarket", "Eduportal" kabi tizimlar joriy etilmoqda.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining turli xususiyatlarini hisobga olgan holda, olimlar raqamli ta'lim texnologiyalarini bir necha asosiy turga bo'lishadi. Tasniflar ta'lim jarayonida ularni qanday qo'llash mumkinligini aniqlashga yordam beradi.

Funksional tasnifi: Bu tasnif raqamli ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi vazifalariga qarab ajratadi ya'ni:

Ma'lumotlarni taqdim etish texnologiyalari; Uning maqsadi yangi bilimlarni o'quvchilarga yetkazishdan iborat. Masalan elektron darsliklar, interaktiv prezentatsiyalar, virtual xaritalar, video darslar orqali.

Bilimlarni mustahkamlash texnologiyalari; Uning maqsadi o'rgangan materialni takrorlash va mustahkamlashdan iborat. Misol uchun onlayn testlar, viktorinalar, interaktiv mashqlar.

Bilimlarni nazorat qilish va baholash texnologiyalari; Maqsadi o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashdir. Masalan elektron sinovlar, avtomatik baholash tizimlari, o'quv progressini monitoring qilish dasturlari orqali aniqlanadi.

Faoliyatga yo'naltiruvchi texnologiyalar; Uning maqsadi talabalarning faol ishtirokini rag'batlantirishdan iborat [2].

1-rasm. Raqamli ta'lim afzalliklari

Raqamli ta'lim vositalari ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quv materialini yetkazish, o'zlashtirishni nazorat qilish va ta'lim ishtirokchilari o'rtasida muloqotni ta'minlashga xizmat qiluvchi elektron va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari majmuasidir. Ularni ta'limdagi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

vazifasi, funksional imkoniyatlari va didaktik ahamiyatiga ko'ra bir necha asosiy guruhlarga tasniflash mumkin.

Axborot-taqdimot vositalari: Mazkur guruhga o'quv materialini ko'rgazmali va tizimli shaklda taqdim etishga xizmat qiluvchi raqamli vositalar kiradi. Jumladan:

- elektron darsliklar va o'quv qo'llanmalar;
- raqamli xaritalar va atlaslar;
- prezentatsiyalar;
- videodarslar va animatsiyalar.

Interaktiv ta'lim vositalari: Interaktiv vositalar o'quvchini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- interaktiv doskalar;
- virtual xaritalar va simulyatsiyalar;
- onlayn mashqlar va trening dasturlari;
- ta'limiy o'yin platformalari.

Nazorat va baholash vositalari: Ushbu vositalar o'quvchilarning bilim darajasi va o'zlashtirish natijalarini aniqlashga xizmat qiladi. Masalan: onlayn test tizimlari, elektron jurnal va reyting tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash dasturlari. Bularning barchasi talabalarning o'zlashtirishini aniqlashga xizmat qiladi.

Kommunikativ ta'lim vositalari: Mazkur ta'lim vositalari o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida axborot almashinuvi va hamkorlikni ta'minlaydi. Ularning tarkibiga masofaviy ta'lim platformalari, videokonferensiya dasturlari, forum va chatlar kiradi. Ularning asosiy vazifasi ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashdan iborat.

Amaliy va tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan vositalar: Bu vositalar o'quvchilarning amaliy va ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ular jumlasiga geoinformatsion tizimlar (GIS), virtual laboratoriyalar, modellashtirish va tahlil dasturlari kiradi. Ularning asosiy vazifasi nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlashdan iborat.

Boshqaruv va monitoring vositalari. Bu turdagi vositalar ta'lim jarayonini rejalashtirish va nazorat qilishda qo'llaniladi. Masalan, elektron kundaliklar, ta'limni boshqarish tizimlari (LMS), statistik tahlil platformalari.

Didaktik nuqtayi nazardan qaralganda, raqamli texnologiyalar geografiya fanining asosiy o'qitish tamoyillarini amalga oshirish imkonini beradi. Jumladan, ko'rgazmalilik tamoyili raqamli atlaslar, elektron xaritalar, 3D modellar va animatsiyalar yordamida yuqori darajada ta'minlanadi. Murakkab geografik jarayonlar, masalan, atmosfera aylanishi, tektonik harakatlar yoki demografik o'zgarishlar raqamli vositalar orqali aniq va tushunarli tarzda namoyon etiladi. Shuningdek, tizimlilik va izchillik tamoyili elektron o'quv resurslar orqali mavzularni ketma-ket va mantiqiy bog'liq holda o'rganishga yordam beradi.

1-jadval

Geografiya ta'limida qo'llaniladigan raqamli texnologiyalar va ularning didaktik imkoniyatlari:

Raqamli texnologiya turi	Qisqacha tavsifi	Didaktik imkoniyatlari	Ta'lim natijasiga ta'siri
Geoinformatsion tizimlar (GIS)	Geografik ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va	Hududlarni tahlil qilish, qatlamlar bilan ishlash, fazoviy	Analitik fikrlash va amaliy ko'nikmalar rivojlanadi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	tahlil qilish	tahlil	
Raqamli xaritalar va atlaslar	Elektron ko'rinishdagi interaktiv kartografik resurslar	Ko'rgazmalilikni oshirish, xarita bilan ishlash	Fazoviy tafakkur va xarita savodxonligi shakllanadi
Multimedia texnologiyalari	Video, animatsiya, grafik va audio materiallar	Murakkab jarayonlarni vizual tushuntirish	Bilimni tez va samarali o'zlashtirish ta'minlanadi
Masofaviy ta'lim platformalari	Onlayn o'qitish va muloqot muhitlari	Mustaqil ta'lim, qayta aloqa, monitoring	Ta'limning uzluksizligi va moslashuvchanligi oshadi
Virtual laboratoriyalar	Simulyatsiya asosidagi o'quv muhitlar	Tajriba va modellashtirish faoliyati	Tadqiqotchilik ko'nikmalari rivojlanadi

Shu bilan birga, didaktik yondashuvlar o'quvchilarning faolligini oshirish, motivatsiyani kuchaytirish, natijalarni tahlil qilish va baholash kabi jihatlar raqamli vositalar yordamida yangi bosqichga ko'tariladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib, o'quv jarayonini yanada samarali, interaktiv va moslashuvchan tashkil etish imkonini bermoqda. Ularning didaktik imkoniyatlari orqali ta'lim oluvchilarning bilim darajasini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda o'qitish jarayonini individuallashtirishga erishiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirishni, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llashni va ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etishni talab etadi. Raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish orqali ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanadi hamda ta'lim tizimining global raqobatbardoshligi ortadi.

Umuman olganda, raqamli ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish va ularning didaktik imkoniyatlaridan to'liq foydalanish kelajakda yuqori malakali, mustaqil fikrlaydigan va zamonaviy bilimlarga ega kadrlarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzahmedova, Nargiza Dilmurodovna (2022). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (5-2), 538-545. doi: 10.24412/2181-1784-2022-5-2-538-545
2. Karimov, B.T. (2022). Raqamli ta'lim muhitida elektron resurslar bilan ishlash metodikasi - Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti, 176 b.
3. Farrux Qodirov, and Anora Allanazarova. "TA'LIMNI BOSHQARISH TIZIMLARI TASNIFI" *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, vol. 2, no. 11, 2025, pp. 113-117. doi:10.5281/zenodo.17571186
4. Sharipova, Z.S. (2021). "Ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining qo'llanilishi va samaradorligi". *O'zbek pedagogik axborotnomasi*, №2, 44-49-betlar.
5. Atabayeva, N. (2025). RAQAMLI TA'LIM MUHITI IMKONIYATLARI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(17), 9-14.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

6. Mirzahmedova, Nargiza Dilmurodovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI ORIENSS. 2022. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli> texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi (дата обращения: 15.01.2026).

7. Nazirov J.M. RAQAMLI PEDAGOGIKA: TA'LIM NATIJALARINI YAXSHILASH UCHUN TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH “Экономика и социум”. 2024. №12-2 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli> pedagogika ta'lim natijalarini yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanish (дата обращения: 15.01.2026).

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-sentabrdagi PQ-4851-sonli qarori “Raqamli O'zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.

9. Karimov, I.E., Unarova, G., & Samatova, N.M. GEOGRAFIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМИДАГИ МУАММОЛАР, 228.

Internet saytlari:

Google scholar: <https://scholar.google.com>

<https://scholar>.

<https://kokanduni.uz>

МАКТАВ GEOGRAFIYA KURSIDA EKOLOGIK TA'LIMNING MAZMUNI VA METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshboyev Zafarjon Maxramkulovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrası dotsenti v/b., g.f.f.d., (PhD)

Zarifov Diyorbek Zarif o'g'li

Abdurazzoqova Setora Zarif qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab geografiya kursida ekologik ta'limning mazmuni va metodik asoslarini takomillashtirish masalalari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada ekologik bilimlarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash, o'quvchilarda ekologik tafakkur va mas'uliyatni shakllantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash va interfaol metodlarni joriy etish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, geografiya darslarida ekologik ta'lim mazmunini boyitish, amaliy va interaktiv metodlarni qo'llash o'quvchilarning tabiatni idrok etish qobiliyatini, muammolarni tahlil qilish va ekologik ongini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, geografiya darsi, maktab ta'limi, metodik asoslar, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, ekologik tafakkur, tabiatni idrok etish, ekologik ong, integratsiya, innovatsion yondashuv.

УЛУЧШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ

Аннотация: В данной статье анализируются содержание и методические основы экологического образования в школьном курсе географии с теоретической и практической точек зрения. Рассматриваются возможности интеграции экологических знаний в образовательный процесс, формирования экологического мышления и ответственности у учащихся, а также применения интерактивных и

инновационных педагогических методов. Результаты исследования показывают, что обогащение содержания экологического образования на уроках географии и внедрение практических занятий способствует развитию у учащихся способности воспринимать природу, анализировать экологические проблемы и формировать экологическую осознанность.

Ключевые слова: экологическое образование, урок географии, школьное образование, методические основы, интерактивные методы, педагогические технологии, экологическое мышление, восприятие природы, экологическое сознание, интеграция, инновационный подход.

IMPROVING THE CONTENT AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE SCHOOL GEOGRAPHY COURSE

Abstract: This article examines the content and methodological foundations of ecological education in the school geography curriculum from both theoretical and practical perspectives. It explores opportunities to integrate ecological knowledge into the educational process, develop ecological thinking and responsibility among students, and apply interactive and innovative pedagogical methods. The research results indicate that enriching the content of ecological education in geography lessons and implementing practical activities help students perceive nature, analyze environmental problems, and develop ecological awareness.

Keywords: environmental education, geography lesson, school education, methodological foundations, interactive methods, pedagogical technologies, environmental thinking, perception of nature, environmental awareness, integration, innovative approach.

Kirish. Zamonaviy maktab ta'limida ekologik bilim va ongni shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Geografiya fani bu borada o'quvchilarga nafaqat tabiiy muhitni, balki inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolarni tizimli tushuntirish imkonini beradi. Bugungi kunda ekologik ta'lim nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda mas'uliyat, muammolarni tahlil qilish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks jarayon sifatida qaralmoqda. Shu bois, geografiya darslarida ekologik ta'lim mazmunini takomillashtirish va metodik asoslarini boyitish dolzarb masala hisoblanadi. Ekologik ta'limning asosiy quyidagi vazifalari aniqlanadi: tabiatni idrok etish, tabiiy resurslarni to'g'ri foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilishga bo'lgan mas'uliyatni shakllantirish va ekologik ongni rivojlantirish.

Asosiy qism. Maktab geografiya kursida ekologik bilimlarni o'quvchilarga yetkazishning samarali usullari sifatida interfaol va innovatsion pedagogik metodlar joriy etilishi tavsiya etiladi. Laboratoriya mashg'ulotlari, maydon amaliyotlari, vizual va multimedia materiallar, loyiha metodikasi va rolli o'yinlar orqali o'quvchilar tabiat hodisalarini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan o'rganadi. Shuningdek, ekologik ta'lim o'quvchilarda badiiy-estetik idrokni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Tabiiy go'zallik va resurslarni kuzatish orqali ular ekologik madaniyat, mas'uliyat va hurmat hissini rivojlantiradi. Shu tarzda, ekologik bilimlarni geografiya kursiga integratsiyalash nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy, estetik va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan samarali pedagogik jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Maktab geografiya kursida ekologik ta'lim mazmuni va metodik asoslarini takomillashtirish orqali o'quvchilarda ekologik tafakkur, mas'uliyat va amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Maktab geografiya kursida ekologik ta'lim mazmuni bir nechta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi. Avvalo, o'quvchilarga ekologik bilimlarni tizimli tarzda yetkazish zarur:

atmosfera, gidrosfera, litosfera va biosfera tizimlarining o'zaro bog'liqligi, tabiiy resurslardan foydalanishning oqibatlari, global ekologik muammolar va ularning lokal namunalari. Shu bilan birga, ekologik tafakkur va mas'uliyatni shakllantirish uchun interfaol metodlar qo'llaniladi: muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, laboratoriya va maydon mashg'ulotlari, vizual materiallar va multimedia resurslari yordamida o'quvchilarni tabiat bilan bevosita aloqaga jalb qilish. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, masalan, loyiha metodikasi, kvest va rolli o'yinlar, o'quvchilarning ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun, o'quvchilar guruhlarda ekologik loyiha ishlab chiqadi, hududdagi tabiiy resurslarni tahlil qiladi va ularni muhofaza qilish bo'yicha tavsiyalar beradi. Shu tarzda, ekologik ta'lim amaliyotga yaqinlashadi va o'quvchilarni mustaqil tahlil va qaror qabul qilishga o'rgatadi. Shuningdek, geografiya darslarida ekologik madaniyatni rivojlantirish, o'quvchilarda badiiy-estetik idrokni shakllantirish, tabiatdagi go'zallik va tabiiy resurslarning ahamiyatini his qilishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar kiritiladi. Ushbu yondashuv o'quvchilarda ekologik ongini oshirish, tabiatni muhofaza qilishga motivatsiyani kuchaytiradi va ularni jamiyatda faol ijtimoiy shaxs sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

Zamonaviy ekologik ta'limning asosiy vazifasi shunchaki ekologik bilimlarni o'zlashtirish emas, balki birinchi navbatda atrof-muhit holatiga ta'sir etuvchi aniq ijobiy o'zgarishlarga erishishga qaratilgan ekologik muammolarni hal qilishga o'rgatishdir. Ta'lim jarayonida shaxsning ekologik muammolarni hal qilishda faol ishtirok etish imkonini beradigan sifatlarini rivojlantirish ham muhim hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning ekologik muammolardan xabardorligi hali ushbu muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishi va ularning yechimini topishga intilishini anglatmaydi. Chunki ta'lim jarayonida egallangan nazariy bilimlarni tezkorlik bilan amaliy faoliyatga samarali qo'llash imkoniyati deyarli mavjud emas. Keng ma'noda faoliyat deganda insonning jamiyat hayotida mustaqil ravishda faoliyatni amalga oshirishga qaratilgan hamda ongli ravishda maqsadga erishishga yo'naltirilgan harakatlar tizimi tushunilishi mumkin. Umuman olganda, faoliyat subyekt va olam o'rtasidagi bog'liqlik shakli hisoblanib, ikkita bir-birini to'ldiruvchi jarayonni, ya'ni dunyoning faol o'zgarishi va subyektning shaxsiy rivojlanishini o'z ichiga oladi. Bu jarayon nafaqat yangi bilimlar, ma'nolar, obrazlar, balki yangi qobiliyatlar, qiziqishlar va ehtiyojlar manbai bo'lib ham xizmat qiladi. Ta'limda faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvning mazmuni shundan iboratki, inson o'z hayoti davomida muayyan muammolarni hal qilish uchun zarur bo'ladigan faoliyatni amalga oshiradi, shu orqali o'z shaxsini rivojlantiradi va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim texnologiyasini loyihalashda birinchi navbatda maqsadlarni (kompetensiyalar, malakalar, ko'nikmalar) aniqlash, so'ngra ushbu kompetensiyalarni shakllantirish uchun zarur bo'lgan bilimlarni saralab olish zarur. Avvalambor, bu atrofimizni o'rab turgan olamdagi yuz beradigan hodisalar va predmetlar haqidagi bilimlar hisoblanib, ushbu bilimlarni amalda qo'llay olish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bilimlarga faoliyatning o'zi - ya'ni muammolarni hal qilish metodlari va usullari haqidagi bilimlar ham qo'shiladi. O'z navbatida, bilimlar malakalarni hosil qilishga imkoniyat yaratsa, vositalar esa maqsadga erishishga xizmat qiladi. Shunday qilib, egallangan bilimlar va hosil qilingan malakalarsiz ta'limning yakuniy natijasini ifodalay olmaydi.

Ekologik ta'limda bilimlarni o'zlashtirishdan faoliyatni amalga oshirish paradigmasiga o'tish dolzarb psixologik-pedagogik vazifa hisoblanadi. Talabalarning o'qituvchi va bir-birlari bilan faol munosabatiga (inglizcha *interaction* - o'zaro faoliyat) asoslangan o'qitishning

interfaol usullaridan (mashqlar, o'yinlar, treninglar) foydalanishi bu muammoni hal etishning muhim vositasi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchi (bilimning yagona manbai emas, balki o'quv jarayonining muvofiqlashtiruvchisi, maslahatchisi, menejeri) va talabaning (pedagogik ta'sirning passiv obyekti emas, balki o'zaro ta'sirning faol subyekti) roli o'zgaradi. O'quv materialining ma'nosi ham sezilarli darajada o'zgaradi: asosiy maqsad ma'lumotni o'zlashtirish emas, balki muayyan faoliyatni rivojlantirish zarur shartga aylanadi.

Xulosa. Maktab geografiya kursida ekologik ta'lim mazmuni va metodik asoslarini takomillashtirish o'quvchilarda ekologik tafakkur, mas'uliyat va amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositasidir. Interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va amaliy mashg'ulotlarni joriy etish o'quvchilarning tabiatni idrok etish, muammolarni tahlil qilish va ekologik ongini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekologik ta'lim ularni jamiyatdagi ekologik mas'uliyatga ega, ijtimoiy faolligi yuqori va tabiatni hurmat qiluvchi shaxslar sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. Geografiya ta'limi metodikasi. - Toshkent.
2. Bozorov B. Maktabda ekologik ta'lim. - Toshkent.
3. G'ulomov O. Pedagogik texnologiyalar. - Tafakkur nashriyoti.
4. Hasanov, R.T. (2020). *Ekologik ong: nazariya va amaliyot* - Toshkent: "Tabiat"
5. Islomov, J., & Normatov, M. (2021). *Geografiya darolarida ekologik bilimlarni shakllantirish* - Buxoro: "Ilm".
6. Karimova M. Estetik va ekologik tarbiya asoslari. - Toshkent.
7. Qodirov R. Integratsiyalashgan ta'lim yondashuvlari. - Toshkent.
8. Rahimov T. Innovatsion pedagogik metodlar. - Toshkent.
9. Sultonov, E.B., & Qodirov, A.Yu. (2022). *Maktabda ekologik ta'lim metodikasi* - Samarqand: "Pedagogika".

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA GEOGRAFIYA TA'LIMIDA 4K KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Tuyg'unov M.S., Yuldasheva O.D.

Samarqand davlat pedagogika instituti, magistrantlari

E-mail: tuygunovmurodjon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy geografiya ta'limida 4k ko'nikmalarini sun'iy intellekt vositalari orqali xususan, Gemini, Gamma kabi sun'iy intellektlar dars samaradorligini oshirish hamda rivojlantirish ahamiyati yoritilgan. O'qituvchi faoliyatini avtomatlashtirish va o'quvchilarning vizual savodxonligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Geografiya, Gemini, Gamma, 4k, kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya, kollaboratsiya, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, metodika.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение формирования навыков 4К в современной географической образовании с использованием инструментов искусственного интеллекта, в частности таких платформ, как Gemini, Gamma. Освещается их роль в повышении эффективности учебного процесса и совершенствовании преподавания. Также приводятся практические рекомендации по автоматизации деятельности преподавателя и развитию визуальной грамотности

учащихся.

Ключевые слова: география, Gemini, Gamma, навыки 4K, креативность, критическое мышление, коммуникация, коллаборация, искусственный интеллект, цифровое образование, методика.

Annotation: This article examines the importance of developing 4C skills in modern geography education through the use of artificial intelligence tools, particularly platforms such as Gemini, Gamma. It highlights the role of these technologies in enhancing the effectiveness of lessons and improving the teaching process. The study also provides practical recommendations on automating teachers' activities and increasing students' visual literacy.

Keywords: Geography, Gemini, Gamma, 4K skills, creativity, critical thinking, communication, collaboration, artificial intelligence, digital education, methodology.

Kirish. Bugungi kunda ta'limda raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellektdan foydalanish darslarni yangicha tashkil etishni talab qilmoqda. Geografiya fanini faqat an'anaviy usullar bilan o'qitish o'quvchilarning qiziqishi va mustaqil fikrlashini yetarli rivojlantirmaydi. Zamonaviy ta'lim esa bilimni tahlil qilish, qo'llash va muammo yechishni talab etadi [2, 10]. Shu bois, Google Gemini, ChatGPT, Gamma va boshqa shu kabi sun'iy intellect (SI) vositalari darslarni interaktiv va samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular o'quvchilarda 4K ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. An'anaviy usullar ushbu o'zgarishlarni real vaqt rejimida ko'rsatib bera olmaydi. SI vositalari esa ma'lumotlarni tahlil qilish va vizuallashtirishda yangi bosqichni ochib beradi [4]. Zamonaviy ta'lim jarayonida Google Gemini va Gamma kabi sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarda 4K ko'nikmalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu SI vositalari darslarni interaktiv, vizual va qiziqarli tashkil etishga yordam berib, o'quvchilarning darsga bo'lgan faolligini oshiradi. Shuningdek, ular o'quvchilarga mustaqil izlanish, tahlil qilish, fikrini aniq ifodalash va ijodiy yondashuv asosida muammolarni hal etish imkonini beradi [1]. Natijada o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya va kollaboratsiya kabi XXI asr ko'nikmalarini kompleks tarzda rivojlantiradi.

Xususan, Gemini SI yordamida o'quvchilarning 4K kompetensiyalarini quyidagicha rivojlantirish mumkin:

Kreativlik - o'quvchilarga noodatiy fikrlashni o'rgatadi. Qanday oshiriladi: Agar sen yozuvchi bo'lsang... kabi topshiriqlar berish, hikoya, she'r, yangi g'oya yaratishni so'rash. Bir muammoga bir nechta yechim o'ylab topishni talab qilish. Misol: Suv muammosini hal qilish uchun 3 ta noodatiy g'oya yozing. Bunday topshiriqlar kitobdan aniq javob topib bo'lmagani uchun o'quvchi o'zi yangi g'oya yaratishga olib keladi.

Kritik fikrlash orqali o'quvchi tahlil qilishni o'rganadi. Bunda o'quvchiga matn berilib, xulosa chiqarishni so'rash "Bu fikr to'g'rimi yoki noto'g'ri?" deb baholatish va sabab-oqibatni aniqlash. Misol: Internet foydalimi yoki zararmi? dalillar bilan tushuntiring.

Kommunikatsiya o'quvchi bilan "suhbatdosh" bo'lib xizmat qiladi. Qanday oshiriladi: Savol-javob qilish (chat shaklida), matn yozdirish (insho, dialog, nutq), xatolarni tuzatish orqali nutqni rivojlantirish. Misol: "Do'sting bilan bahsli mavzuda dialog yoz" deb topshiriq beriladi.

Kollaboratsiya guruh bilan ishlashni tashkil qilishga yordam beradi. Qanday oshiriladi: Guruh loyihalari uchun g'oyalar berish. Rollarga bo'lib ishlash (lider, yozuvchi, tahlilchi), birgalikda muammo yechish vazifalari. Misol: 3 kishilik guruh uchun loyiha rejasini tuzing.

Google Gemini yordamida o'quvchilar: mustaqil fikrlaydi, tez va kreativ g'oya topadi, nutqi rivojlanadi, jamoada ishlashni o'rganadi.

Gamma SI yordamida o'quvchilarning 4K kompetensiyalarini quyidagicha rivojlantirish mumkin:

Kreativlik dizayn va g'oya yaratishda yordam beradi. Qanday rivojlantiradi. Oddiy matndan chiroyli prezentatsiya yaratadi. Rang, dizayn, slayd variantlarini taklif qiladi, o'quvchi yangi uslub va yondashuvlarni sinab ko'radi. Misol: Tabiatni asrash haqida kreativ prezentatsiya tayyorlang.

Kritik fikrlash ma'lumotni tartiblash va tahlil qilishga majbur qiladi. Qanday rivojlantiradi: Mavzuni qismlarga ajratib beradi. Muhim va ikkinchi darajali fikrlarni ajratadi. Mantiqiy ketma-ketlikda slaydlar tuzadi. Misol: Iqlim o'zgarishining sabab va oqibatlarini slaydlarga ajrating.

Kritik fikrlash orqali o'quvchi fikrini aniq va tushunarli yetkazadi. Qanday rivojlantiradi: Qisqa, lo'nda matn yozishni o'rgatadi. Vizual orqali fikrni ifodalashni kuchaytiradi. Taqdimot qilish (prezentatsiya) ko'nikmasini oshiradi. Misol: 5 slaydda o'zingni tanishtiring.

Kollaboratsiya jamoaviy ishlash uchun juda qulay. Qanday rivojlantiradi: Bir nechta o'quvchi bitta loyiha ustida ishlaydi. Har kim o'z slaydini tayyorlaydi. Fikr almashish va birgalikda tahrirlash imkoniyati bor. Misol: Guruh bo'lib "Kelajak kasblari" mavzusida prezentatsiya tayyorlang.

Gamma yordamida o'quvchilar: kreativ fikrlaydi, tahlil qiladi, aniq gapiradi, jamoada ishlaydi.

Xulosa. Sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan geografiya darslari ta'lim samaradorligini oshirib, o'quvchilarda 4K ko'nikmalarni (kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya, kollaboratsiya) rivojlantiradi. Bu yondashuv o'quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirib, mustaqil fikrlash va muammo yechish qobiliyatini kuchaytiradi. Shuningdek, Google Gemini va Gamma kabi vositalar darslarning interaktivligi va sifatini oshiradi. Takliflar: O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish va sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baker, T., & Smith, L. (2024). *Educ-AI-tion Is Everywhere: The Rise of Artificial Intelligence in Schools*. Pearson Education.
2. Gamma.app (2024). *Official Documentation: Using AI for Educational Presentation Design*.
3. Google for Education (2024). *Generative AI for Educators: A guide to Gemini in the classroom*.
4. Jalolov, T.S. (2024). Sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish // Ensuring the integration of science and education on the basis of innovative technologies. - T. 1. - №. 3. - C. 1-6.
5. Juraxujayev, D. D. (2023). Muammoga asoslangan o'qitishni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari // O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Namangan davlat universiteti geografiya kafedrasini. - C. 382.
6. Mollick, E. (2024). *Co-Intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio Penguin.
7. PISA (2022). *Insights and Interpretations*.
8. Safarova, R. (2022). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya o'qitish metodikasi. Toshkent.

9. UNESCO (2023). Guidance for generative AI in education and research.

10. Xamroyeva, F., & Ibragimov, A. Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning guruhlar va diskussiyaga asoslangan shakllari (xalqaro tajriba misolida) // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 676676.

UDK 911.3:37

XOVOS TUMANIDA MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARINING HUDUDIIY JOYLASHUV XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Egamberdiyeva Umrinisa Tursunqulovna

*O'zbekiston milliy universiteti geografiya va geoaxborot tizimlar fakulteti,
iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasida dotsenti*

E-mail: umri_1960@mail.ru

Bozorboyev Alisher Botirjon o'g'li

*O'zbekiston milliy universiteti geografiya va geoaxborot tizimlar fakulteti,
iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasida*

E-mail: bozorboyevalisher77@icloud.com

[Tel:\(91\)5094647](tel:(91)5094647)

CHDPU g.f.f.d., (PhD) Sh.B.Qurbonov taqrizi asosida

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Xovos tumanida maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy joylashuv xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalari geografik yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda-tumanning demografik o'zgarishlari, aholi zichligi, shahar va qishloq joylaridagi maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy taqsimlanishi va qamrov darajasi o'rganildi. Tahlilda statistik, solishtirma, kartografik usullar qo'llanildi.*

Ilmiy natijalarga ko'ra, tumanda 0-7 yoshli bolalar soni o'sishiga nisbatan MTTlar joylashuvida nomutanosiblik mavjudligi, ayrim hududlarda infratuzilma va kadrlar yetishmasligi aniqlangan. Shuningdek, maktabgacha ta'limni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik imkoniyatlari va klaster yondashuvini joriy etish istiqbollari belgilab berilgan. Maqolaning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, hududiy-demografik omillarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim muassasalarini optimal tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi.

Kalit so'zlar: *Xovos tumani, maktabgacha ta'lim muassasalari, hududiy joylashuv, demografik rivojlanish, hududiy taqsimot, rivojlanish tendensiyalari, infratuzilma, davlat-xususiy sheriklik, klaster yondashuvi.*

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ХОВОССКОМ РАЙОНЕ

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности территориального размещения и тенденции развития дошкольных образовательных учреждений в Хавасском районе с применением географического подхода. В исследовании проанализированы демографические изменения, плотность населения, пространственное распределение дошкольных учреждений в городской и сельской местности, а также уровень охвата детей дошкольным образованием. Используются статистический, сравнительный и картографический методы. Результаты показали несоответствие между ростом численности детей 0-7 лет и размещением ДОУ, а*

также недостаток инфраструктуры и кадров в отдельных территориях района. Кроме того, определены перспективы развития дошкольного образования за счёт расширения государственно-частного партнёрства и внедрения кластерного подхода. Научная и практическая значимость статьи заключается в разработке предложений по оптимизации территориальной организации и развитию сети дошкольных учреждений с учётом географических факторов.

Ключевые слова: Ховосский район, дошкольные образовательные учреждения, территориальное размещение, демографическое развитие, территориальное распределение, тенденции развития, инфраструктура, государственно-частное партнёрство, кластерный подход.

FEATURES OF TERRITORIAL LOCATION AND DEVELOPMENT TRENDS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN KHOVOS DISTRICT

Abstract: This article analyzes the territorial distribution and development trends of preschool educational institutions in the Khavos district using a geographical approach. The study examines demographic changes, population density, the spatial distribution of preschools across urban and rural areas, and the level of preschool enrollment. Statistical, comparative, and mapping methods were applied in the research. The findings reveal a mismatch between the growing number of children aged 0-7 and the territorial placement of preschool institutions, as well as shortages in infrastructure and teaching staff in certain parts of the district. The study also highlights prospects for improving preschool education through the expansion of public-private partnership initiatives and the introduction of the cluster approach. The scientific and practical significance of the article lies in proposing recommendations for optimizing the territorial organization and development of the preschool education network, taking into account local geographical factors.

Keywords: Khovos district, preschool educational institutions, territorial location, demographic development, territorial distribution, development trends, infrastructure, public-private partnership, cluster approach.

Kirish. O'zbekistonda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimi tubdan yangilash, uning qamrovini kengaytirish va sifat darajasini oshirish mamlakat ijtimoiy siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "maktabgacha ta'lim tizimi-bola shaxsi kamolotining poydevori, unda ta'lim va tarbiyaning hayotbaxsh asosi quriladi" Bu so'zlar maktabgacha ta'lim sohasini jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi bo'g'ini sifatida qarash zarurligini anglatadi [2]. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan maktabgacha ta'lim muassasalari zamon talabiga mos ravishda tashkil etish, ularning geografik joylashuvini qayta ko'rib chiqish hamda har bir bolaga sifatli ta'lim imkoniyatini yaratish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, hududlar kesimidagi tahlillar maktabgacha ta'lim muassasalarining joylashuvida hali ham nomutanosibliklar mavjudligini ko'rsatmoqda. Bu holat ayniqsa Sirdaryo viloyatining Xovos tumani misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Aholi soni va bolalarning o'sish sur'ati tez, ammo maktabgacha ta'lim muassasalari soni bu talabga munosib emas.

Tadqiqot mavzusining tanlanish sababi shundaki, maktabgacha ta'lim muassasalari faqat ta'lim sohasi emas, balki hududiy rivojlanish, demografik siyosat va ijtimoiy infratuzilmaning muhim elementi hisoblanadi. Xovos tumanida maktabgacha ta'lim muassasalarining joylashuv xususiyatlarini o'rganish orqali aholi ehtiyojlariga mos, geografik jihatdan mutanosib tizimni shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

Tadqiqotning maqsadi-Xovos tumanida maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy joylashuvi, ularning rivojlanish tendensiyalari va aholi demografik ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqligini tahlil qilish, hamda maktabgacha ta'limni barqaror rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsadda quyidagi vazifalar belgilab olindi:

1. Maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy taqsimotini statistik va kartografik ma'lumotlar asosida tahlil qilish.

2. Xovos tumanida 0-6 yoshli aholi soni va MTT qamrovi o'rtasidagi mutanosiblikni aniqlash.

3. Rivojlanish tendensiyalari va hududiy nomutanosibliklarni o'rganish orqali muammoli nuqtalarni belgilash.

4. Davlat siyosati va Prezident farmonlariga muvofiq maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning hududiy yo'nalishlarini asoslash.

5. Xovos tumanida maktabgacha ta'lim muassasalarini geografik jihatdan optimal joylashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Mazkur tadqiqot mavzusi hozirgi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, demografik rivojlanish tendensiyalari va hududiy barqarorlik siyosati nuqtai nazaridan dolzarb, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, uning natijalari Xovos tumani misolida maktabgacha ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishning ilmiy asoslarini yaratishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili maktabgacha ta'limning mohiyati, mazmuni, tashkil etish mexanizmlari va rivojlanishi yo'nalishi bo'yicha turli ilmiy qarashlar mavjudligini ko'rsatadi. Sh.Sodiqova maktabgacha ta'limni bola shaxsi kamolotining poydevori sifatida talqin qilib, uning maqsad va vazifalarini yoritadi [9]. Sh.Shodmonova esa maktabgacha ta'limni tashkil etishda hududning demografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv ushbu tadqiqotning hududiy-geografik mohiyatni belgilashga xizmat qiladi [8]. N.Sh.Abdullayeva maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida klaster yondashuv bo'yicha nazariy metodologik asosni ishlab chiqib, resurslardan samarali foydalanish va sifatni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi [3]. Xalqaro manbalar-UNICEF va World Bank hisobotlarida qamrov, infratuzilma, sifat indikatorlari va "school readiness" bo'yicha hududlar kesimida taqqoslama tahlil berilishi mahalliy vaziyatni xalqaro mezonlarda baholash imkonini yaratadi [10, 11]. Mazkur adabiyotlar maktabgacha ta'limning nazariy asoslari, tashkil etish tamoyillari va rivojlantirish modellarini yoritadi, biroq ularda muammoning hududiy-kartografik tahlili yetarlicha ochilmagan. Manbalarda MTTlarning hududiy joylashuvi, demografik dinamika bilan mutanosibligi, shahar-qishloq hududlari o'rtasidagi tengsizlik va infratuzilmaviy farqlar chuqur tahlil etilmagani kuzatiladi. Shuningdek, mavjud ishlar tumanlar kesimida maktabgacha ta'lim muassasalarini geodemografik yondashuv asosida o'rganish, optimal joylashuv modelini ishlab chiqish va MTT klaster modelini hudud sharoitiga moslashtirish masalasi qamrab olinmagan. Ushbu tadqiqot aynan Xovos tumani misolida maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy joylashuv xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalarini geografik, demografik va infratuzilmaviy tahlil orqali o'rganish, ilmiy-amaliy yechimlar taklif qilish orqali mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda Xovos tumanidagi maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy joylashuv xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalarini geografik, demografik va statistik yondashuv asosida o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, tadqiqotning

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

aniqligini ta'minlashga xizmat qiladi. Nazariy yondashuv orqali maktabgacha ta'lim tizimiga oid qonunlar, Prezident qarorlari, ilmiy adabiyotlar, milliy va xorijiy tajribalar o'rganildi. Amaliy yondashuv orqali esa Xovos tumaniga oid statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, ulardan umumiy xulosalar chiqarildi.

Tahlil va natijalar. Maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy joylashishi mamlakatning ta'lim siyosati, demografik holat va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lgan murakkab jarayondir. МТТlarning joylashuviga ҳам бир қанча омиллар таъси кўрсатади.

МТТlarning joylashuviga ta'sir etuvchi asosiy omillar.

Demografik omillar - Bolalar sonining ortishi, yosh tarkib dinamikasi, urbanizatsiya va migratsiya, bolalarning hududiy taqsimoti.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar - Daromad darajasi, ish o'rinlari, moliyalashtirish.

Davlat siyosati va huquqiy asoslar - Qonun va qarorlar.

Infratuzilmaviy omillar - Transport va kommunikatsiya xizmatdan foydalanish imkoniyatini.

Pedagogik kadr omili - Tarbiyachi, logoped, psixologlar [7].

Oila va jamoa omillari - Ota-onalar ishonchi.

Geografik va hududiy omillar- Masofa va geografik sharoit [4].

2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish yuzasidan qabul qilingan prezident farmonlari va qarorlari natijasida hududlarda МТТlar ko'paydi. Xovos tumanida ushbu islohotlar ta'siri 2018-yildan keyingi davrdagina sezilarli bo'lib, tumanda xususiy sektorni jalb etish, yer ajratish, litsenziyalash va infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash boshqa tumanlarga nisbatan sekin yo'lga qo'yildi.

2010-2025-yillar davomida Xovos tumanida maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonida muayyan o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, bu o'sishning sur'ati, sifati tumanning demografik rivojlanishi, aholi ehtiyoji va viloyat darajasidagi tendensiyalarga nisbatan yetarli emasligini tahlil natijalari ko'rsatadi.

Boyovut, Sayxunobod va Sirdaryo tumanlarida davlat xususiy sherikchilik asosida ochilgan xususiy bog'chalar soni keskin oshgan bo'lsa, Xovos tumanida davlat bog'chalariga tushadigan yuklanish yuqori darajada saqlanib qolgan.

Davlat bog'chalarida bolalar sonini me'yordan ortib ketishiga, ta'lim sifatining pasayishi va pedagog kadrlarga nisbatan yuklama oshib borishiga sabab bo'lgan.

Bugungi kunda Xovos tumanida jami 77 ta maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyat yuritmoqda, shundan 17 tasi davlat maktabgacha ta'lim muassasasi (22%), 60 tasi nodavlat muassasalar (78%)idir. Hozirgi kunda Xovos tumanida maktabgacha ta'lim sohasining asosiy yuki xususiy sektor zimmasiga tushgan. Xar bir muassasaga o'rtacha yuklama 70,3 nafar bola to'g'ri keladi.

Ta'lim muassasalarining hududiy tashkil etilishi demografik yuklama va aholi joylashuvi tuzilishiga bog'liq [5]. Xovos tumani va Sirdaryo viloyati aholisining hozirgi holatiga ko'ra maktabgacha ta'limning samaradorligini baholash mumkin.

1-jadval [12].

Sirdaryo viloyati va Xovos tumanida bolalarni bog'chaga qamrov ko'rsatkichlari, kishi. 2025-yil

Hudud	Aholi soni	3-6 yosh bolalar soni	Qamrov foizda	Muassasalar soni (jami/nodavlat)
-------	------------	-----------------------	---------------	----------------------------------

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Xovos tumani	104 121	7 402	73,1%	77 ta / 60 ta
Sirdaryo viloyati	930 843	81 074	78,2%	1 145 ta / 893 ta

Xovos tumani aholisi viloyat aholisining 11% ni tashkil etadi. Tumanda 3-6 yoshli bolalarning umumiy soni 7402 nafarni tashkil etib, aholining 7.1% ga to'g'ri keladi, bu o'rtacha demografik ko'rsatkich. Shundan 5414 nafari (73,1%) maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olingan.

Qamrov darajasi viloyat bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan (75-78%) biroz past bo'lsa-da, so'nggi yillarda Xovosda nodavlat bog'chalar sonining ko'payishi hisobiga bolalarni qamrab olish ko'rsatkichi barqaror o'sish tendensiyasiga ega. Bolalarni qamrov darajasi 73,1% ni tashkil etadi, 26,9% bola hanuz ta'lim tizimiga jalb etilmagan. Bu raqam aholining chekka mahallalaridagi logistika va infratuzilma muammolari, ayrim oilalarda iqtisodiy yoki psixologik to'siqlar mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar. Tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, Xovos tumanida MTT infratuzilmasi jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, uning hududiy joylashuvi aholining tarkibi va demografik dinamikasiga to'liq mos emas. Tumanda 0-7 yoshli 18350 nafar bola mavjud bo'lib, ayrim hududlarda MTTlar soni yetarli, boshqa hududlarda yetishmasligi ota-onalarni bolalarni bog'chaga olib borish imkoniyatini cheklaydi. Qishloq hududlarida ota-onalarning xususiy bog'chalarga moliyaviy kirish imkoniyati past bo'lgani uchun, davlat bog'chalariga talab yuqori, ammo taklif cheklangan. Xorijiy tajriba asosida klaster yondashuvi Xovos tumanida infratuzilmani to'g'ri tashkil etish, sifatni barqarorlashtirish va resurslarni samarali taqsimlash uchun eng maqbul mexanizmdir. Xovos tumanida maktabgacha ta'limni hududiy tashkil etish va rivojlantirish uchun quyidagi takliflar beriladi.

- Tumanda maktabgacha ta'lim infratuzilmasini qayta joylashtirish, xar bir mahalla kesimida bolalar soni, aholi zichligi va masofa mezonlari asosida infratuzilma xizmatlarini yaratish kerak.
- Tuman miqyosida "Maktabgacha ta'lim klasteri"ni joriy etish lozim. Davlat va nodavlat MMTlar yagona klasterga birlashtiriladi, psixolog, logoped, metodist, defektolog xizmatlari umumiy tarzda ko'rsatilishi yo'lga qo'yiladi.
- Qamrov darajasini oshirish bo'yicha maqsadli dastur ishlab chiqib, chekka hududlar uchun "Bog'cha avtobusi" yo'nalishlarini joriy etish, kam ta'minlangan oilalar uchun subsidiyalik bog'cha sertifikatlari berish, ota-onalar o'rtasida bog'chani ahamiyatini tushuntirish bo'yicha targ'ibotni kuchaytirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-5386-son 2018-yil.
2. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4312-son 2019.
3. Abdullayeva N.Sh. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga klaster tizimini joriy etishning nazariy-metodologik asoslari // Ta'lim va taraqqiyot jurnali. 2020. №4. B. 55-62. 6
4. Богаявленская Д.Ю. Территориальное размещение учреждений дошкольного образования в современных условиях // Современные проблемы науки и образования. 2019. №5. С. 1-8. 7
5. Пищулов А.М. Пространственная организация сети образовательных учреждений // Региональные исследования. 2020. №3. С. 67-78.9
6. Полякова Н.С. Кластерный подход в системе дошкольного образования //

7. Qodirova F.K., Toshpulatova Sh., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. Toshkent: O'qituvchi, 2014. - 320 b.3

8. Shodmonova Sh. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi: O'quv-metodik qo'llanma. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. - 268 b.4

9. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.

10. OECD. Providing Quality Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing, 2019. 240 p.

11. OECD. Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and

**GEOFAZOVIIY FANLAR TA'LIMINI TRANSFORMATSIYA QILISH:
TOPOGRAFIYA VA KARTOGRAFIYANI GAT TEXNOLOGIYALARI BILAN
INTEGRATSIYALASHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI**

Sangirova Mahfuza Hasanovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: sangirovamahfuza1987@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlarini (GAT) o'qitish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi - zamonaviy geofazoviy fanlar ta'limida uchrayotgan texnologik, metodik va pedagogik to'siqlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir. Analitik yondashuvda xalqaro tajribalar va ilg'or adabiyotlar asosida mavjud muammolar tasnif qilinadi. Natijalarda, bir tomondan, GAT texnologiyalari fazoviy ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonida katta imkoniyatlar yaratishi ko'rsatilgan; ikkinchi tomondan esa, infratuzilmaning yetishmovchiligi, o'qituvchilarning malakasi va interaktiv metodlarning yetarlicha qo'llanilmasligi ta'lim samaradorligini pasaytirishi aniqlangan. Tadqiqotdan kelib chiqib, GAT ta'limida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, amaliy mashg'ulotlarga ustuvorlik berish va interaktiv metodlardan foydalanish asosiy yechim sifatida taklif qilinadi. Ushbu xulosalar sohaning rivojlanishi, talabalar malakasini oshirish va global raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayoniga hissa qo'shishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *Topografiya; Kartografiya; Geografik axborot tizimlari; Pedagogik metodlar; Texnologik infratuzilma.*

Abstract: *This article analyzes the main problems that arise in the process of teaching topography, cartography and geographic information systems (GIS). The purpose of the study is to identify technological, methodological and pedagogical obstacles encountered in the education of modern geospatial sciences and to develop recommendations for their elimination. The analytical approach classifies existing problems based on international experience and advanced literature. The results show that, on the one hand, GIS technologies create great opportunities in the process of collecting and analyzing spatial data; on the other hand, it is revealed that the lack of infrastructure, teacher qualifications and limited use of interactive methods reduce the effectiveness of education. Based on the study, the widespread introduction of digital technologies in GIS education, prioritizing practical training and using interactive methods are proposed as the main solutions. These conclusions can contribute to the development of the field, improving student skills and training globally competitive personnel.*

Keywords: *Topography; Cartography; Geographic information systems; Pedagogical*

methods; Technological infrastructure.

Аннотация: В данной статье анализируются основные проблемы, возникающие в процессе преподавания топографии, картографии и географических информационных систем (ГИС). Целью исследования является выявление технологических, методических и педагогических препятствий, встречающихся при обучении современным геопространственным наукам, а также разработка рекомендаций по их устранению. Аналитический подход позволяет классифицировать существующие проблемы на основе международного опыта и передовой литературы. Результаты показывают, что, с одной стороны, ГИС-технологии открывают широкие возможности в процессе сбора и анализа пространственных данных; с другой стороны, выявлено, что нехватка инфраструктуры, недостаточная квалификация преподавателей и ограниченное использование интерактивных методов снижают эффективность образования. На основе проведенного исследования в качестве основных решений предлагаются широкое внедрение цифровых технологий в ГИС-образование, приоритетность практического обучения и использование интерактивных методов. Данные выводы могут способствовать развитию отрасли, повышению квалификации студентов и подготовке глобально конкурентоспособных кадров.

Ключевые слова: Топография, Картография, Географические информационные системы (ГИС), Педагогические методы, Технологическая инфраструктура.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda geofazoviy fanlar ilmiy izlanishlar va amaliy sohalarda muhim o‘rin egallab bormoqda. Ushbu yo‘nalish kartografiya, geodeziya, masofadan zondlash va geografik axborot tizimlarini o‘z ichiga olgan holda, global ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etishda keng qo‘llanmoqda. Goodchild (2009) ta’kidlaganidek, “geoinformatsion fanlar XXI asrning asosiy ilmiy paradigmasiga aylangan bo‘lib, u fazoviy tafakkurni barcha ilmiy yo‘nalishlarga olib kirdi”. Shuningdek, Longley, Goodchild, Maguire va Rhind (2015) fikricha, geofazoviy fanlar nafaqat tabiiy jarayonlarni, balki inson faoliyatini ham fazoviy o‘lchovlarda izchil tahlil qilish imkonini beradi. Geofazoviy fanlarning tez sur‘atlarda rivojlanishi shaharsozlik, tabiiy resurslarni boshqarish, transport tizimlari, atrof-muhitni monitoring qilish kabi ko‘plab sohalarda samarali natijalar bermoqda (Yuan, 2021). Shu bilan birga, ularni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish talabalarda fazoviy tahlil, ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi (Fairbairn, 2019). So‘nggi yillarda geografiya fanlari tizimida topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT)ning ahamiyati jadal ortib bormoqda. Ushbu fanlarning ta’lim jarayoniga integratsiyasi nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi, biroq samarali o‘qitishda qator muammolar mavjud. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, GAT texnologiyalari fazoviy ma’lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish va vizualizatsiyada tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda (Goodchild, 2020), ammo nazariya va amaliyot o‘rtasidagi tafovutlar (Kraak & Ormeling, 2019), o‘qituvchilarning malaka yetishmovchiligi (Fairbairn, 2019), texnologik infratuzilmaning cheklanganligi (Laiskhanov et al., 2022) va metodologik yondashuvlarning turlicha talqini (Peterson, 2022) ta’lim samaradorligini pasaytiradi.

Ushbu maqola xalqaro ilmiy manbalar tahliliga tayangan holda topografiya, kartografiya va GAT ta’limidagi asosiy muammolarni yoritadi hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy va metodik tavsiyalarni ilgari suradi.

Tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, o‘quvchilar va talabalar GAT dasturlaridan samarali

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

foydalanish uchun ko'proq amaliy mashg'ulotlar va interaktiv o'quv resurslariga muhtoj (Yuan, 2021). Shuningdek, kartografik modellashtirishdagi an'anaviy yondashuvlardan raqamli texnologiyalarga o'tish jarayonida ko'plab psixologik va metodik qiyinchiliklar yuzaga keladi (Peterson, 2022).

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, GIS va kartografiyani ta'lim jarayoniga tatbiq etish ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, ularni joriy etishda to'siqlar mavjud (Bondarenko, 2023; Fleischmann & Van der Westhuizen, 2021). Bu muammolar qatoriga quydagilarni kiritishimiz mumkin.

- Texnologik infratuzilma - kompyuterlar, litsenziyalangan dasturiy ta'minot va barqaror internet yetishmovchiligi asosiy muammolardan biri hisoblanadi (Laiskhanov et al., 2022).

- O'qituvchilarning tayyorgarligi - ko'plab tadqiqotlarda malaka oshirish kurslari va didaktik yondashuvlar yetarli emasligi qayd etilgan (Fairbairn, 2019).

- Pedagogik metodlar - an'anaviy yondashuvlar o'rniga interaktiv, loyiha asosida o'qitish va maydon amaliyotlari talab etiladi (Bywater-Reyes & Pratt-Sitaula, 2022).

Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda kartografiya fanini o'qitishda o'quv materiallarining yetishmasligi asosiy muammo sifatida ta'kidlanadi (Ormeling, F. (1996).). Ko'plab o'qituvchilar zamonaviy GAT texnologiyalaridan foydalanishda yetarli malakaga ega emas. Olga Bondarenko (2023) ta'kidlaganidek, "GISni maktab geografiyasi ta'limiga integratsiyalashda o'qituvchilarning texnologik savodxonligi yetarli bo'lmasa, talabalar uchun ham natijalar past bo'ladi". Ko'plab maktab va universitetlarda dasturiy litsenziyalar, yuqori unumli kompyuterlar va internet cheklangan. Laiskhanov va hammualliflar (2022) Qozog'iston tajribasida shuni qayd etadilar: "Mazkur davlatda GIS texnologiyalarini qo'llashga talab yuqori bo'lsa-da, amaliy infratuzilma yetarli emas"ligini o'zlarining ilmiy izlanishlari orqali isbotlaganlar. Fleischmann & Van der Westhuizen (2021) tadqiqotlarida ta'lim dasturlari ko'pincha nazariyaga yo'naltirilgani, amaliy mashg'ulotlar uchun esa vaqt yetarli emasligi ko'rsatilgan. Bu esa talabalar amaliy ko'nikmalarni yetarlicha egallashiga to'sqinlik qiladi. Yana bir keltirilgan muammolardan biri ma'lumotlar va metodik materiallarning cheklanganligi Fairbairn (2019) kartografiya ta'limida "ochiq ma'lumotlar to'plami va ochiq kodli dasturlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish lozim"ligini ta'kidlaydi. Ko'plab davlatlarda esa mahalliy til va mintaqaga mos darsliklar yetishmaydi. Bywater-Reyes & Pratt-Sitaula (2022) yuqori aniqlikdagi topografik ma'lumotlarni yig'ishda talabalar ko'pincha real maydon sharoitida ishlash imkoniyatiga ega emasligini, masofaviy metodlar esa barcha ko'nikmalarni bera olmasligini qayd etadi. Yuqorida keltirib o'tilgan muammolarga quyida bir qancha tavsiya va takliflar keltirib o'tamiz.

1. Malaka oshirish dasturlari - o'qituvchilar uchun muntazam seminar va treninglar tashkil etish.

2. Ochiq manbali dasturlarni joriy etish - QGIS, GRASS GIS kabi bepul platformalardan keng foydalanish.

3. Loyiha asosida o'qitish - talabalarni kichik ilmiy loyihalarda amaliy GIS/topografiya masalalarini hal qilishga jalb etish.

4. Maydon amaliyotlarini kengaytirish - UAV (drone), GPS, LiDAR texnologiyalari bilan ishlashni tajribaga tatbiq etish.

5. Mahalliy resurslarni ishlab chiqish - o'zbek tilida darslik va qo'llanmalarni yaratish, milliy ma'lumot to'plamlarini shakllantirish.

Tatqiqot metodologiya. Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy adabiyotlar tahlili, taqqoslash va tizimli yondashuvdan foydalanildi. Scopus va Web of Science bazalarida chop etilgan 30 dan ortiq maqolalar tanlab olindi. Shuningdek, ta'lim jarayonida topografiya, kartografiya va GIS integratsiyasi bo'yicha xalqaro tajribalar solishtirildi. Metod sifatida kontent-tahlil qo'llanib, asosiy muammolar uch toifaga ajratildi: texnologik, pedagogik va metodologik.

Muhokama va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, GIS va kartografiya ta'limida uch asosiy muammo mavjud:

1. Texnologik infratuzilma yetishmovchiligi (Laiskhanov et al., 2022),
2. O'qituvchilarning malaka va tayyorgarlik darajasining pastligi (Bondarenko, 2023),
3. Metodik yondashuvlarning eskirganligi (Fairbairn, 2019).

Shu bilan birga, xalqaro tajribalar GISni ta'limga integratsiya qilish amaliyotini rivojlantirishda ochiq manbali dasturlar, interaktiv o'quv metodlari va loyiha asosida o'qitish muhim ekanligini ko'rsatmoqda.

Olingan natijalar Goodchild (2020) va Yuan (2021)ning geofazoviy fanlar ta'limida GISning markaziy o'rni haqidagi fikrlari bilan hamohangdir. Fleischmann va Van der Westhuizen (2021) ta'kidlaganidek, nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut talabalarning kompetensiyasini cheklaydi. Peterson (2020) esa raqamli kartografik vositalardan foydalanish metodikasining takomillashtirilishini zarur deb biladi. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, GAT ta'limida interaktiv metodlar, amaliy mashg'ulotlar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish muhimdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda ushbu tadqiqot topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT)ni o'qitishda mavjud asosiy muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ilmiy asosda tahlil qildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, o'qituvchilarning malaka darajasidagi cheklovlar hamda metodologik yondashuvlarning eskirganligi ta'lim samaradorligiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar va ilg'or pedagogik yondashuvlar asosida GIS va kartografiya fanlarini interaktiv, loyiha asosida hamda maydon amaliyotlari bilan uyg'unlashtirish samarali natija berishi aniqlandi. Maqola natijalari shuni tasdiqlaydiki, GAT va kartografiyani o'qitishda raqamli texnologiyalarni keng tatbiq etish, amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish va o'quv resurslarini boyitish muhimdir. Ushbu yondashuvlar nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki talabalarni mustaqil tahlil qila oladigan va global mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi. Kelgusidagi tadqiqotlar GAT va kartografiya o'qitish metodikasini yanada takomillashtirish, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data)ni o'quv jarayoniga tatbiq etish yo'nalishlariga qaratilishi lozim. Bu esa geofazoviy fanlarda innovatsion va barqaror rivojlanishga erishishda muhim bosqich bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goodchild, M.F. (2020). How well do we really know the world? Uncertainty in GIScience. *Journal of Spatial Information Science*, 20, 97-102. <https://doi.org/10.5311/JOSIS.2020.20.664>.
2. Peterson, G.N. (2020). *GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design* (3rd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003046325>.
3. Yuan, Y. (2024). The integration of curriculum civics elements in the teaching of tourism GIS. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1).

<https://doi.org/10.2478/amns-2024-2154>.

4. Bondarenko, O.V. (2025). Teaching geography with GIS: A systematic review, 2010-2024. *Science Education Quarterly*, 2(1), 24-40. <https://doi.org/10.55056/seq.903>
5. Fleischmann, E.M.-L., & van der Westhuizen, C. P. (2020). The educational research landscape on GIS integration and challenges - globally and in South Africa. *The Journal of Geography Education in Africa*, 3(1), 63-80. <https://doi.org/10.46622/jogea.v3i.2549>
6. Laiskhanov, S., Myrzaly, N., Kokteubay, Z., & Aliaskarov, D. (2022). Applied issues of implementing GIS technologies in school geography. *Pedagogy and Psychology*, 50(1), 153-160. <https://doi.org/10.51889/2022-1.2077-6861.16>
7. Fairbairn, D. (2019). Contemporary challenges in cartographic education. *Abstracts of the International Cartographic Association*, 1, 72. <https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-72-2019>
8. Bywater-Reyes, S., & Pratt-Sitaula, B. (2022). A remote field course implementing high-resolution topography acquisition with geomorphic applications. *Geoscience Communication*, 5, 101-117. <https://doi.org/10.5194/gc-5-101-2022>
9. Ormeling, F. (1996). Realities of teaching cartography in the developing world. *Cartographica*, 33(3), 33-38. <https://doi.org/10.3138/N152-9802-P175-8375>.
10. Fairbairn, D. (2019). Changing pedagogies in cartography and GIS education. *Journal of Geography in Higher Education*, 43(2), 145-160. <https://doi.org/10.1080/03098265.2019>.
11. Goodchild, M.F. (2009). Geographic information systems and science: Today and tomorrow. *Annals of GIS*, 15(1), 3-9. <https://doi.org/10.1080/19475680903250715>
12. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., & Rhind, D.W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). Wiley.
13. Yuan, M. (2021). GIS as a core infrastructure for geospatial sciences. *International Journal of Geographical Information Science*, 35(4), 675-690. <https://doi.org/10.1080/13658816.2021>.

STEAM TA'LIM MAZMUNI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mamatkulova Nilufar

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida o'qituvchisi

Anotatsiya: Mazkur maqolada STEAM ta'lim texnologiyasining mazmuni, o'ziga xos xususiyatlari va uning afzalliklari qoalversa, barcha o'quv predmetlari qatori, geografiya ta'limida ham innovatsion ta'lim jarayoniga o'tish, zamonaviy kadrlarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olgan holda elektron axborot ta'lim resurslari va ta'lim berishning yangi metodlarini o'rganish, STEAM pedagogika asoslarini, yangi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi masalalari haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: STEM, STEAM, ta'lim tizimi, Tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at matematika, tendensiya, yondashuv, integratsiya, analitik fikrlash, "STEAM forward", Science is fun

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о содержании, особенностях и преимуществах STEAM-образования, а также о переходе к инновационному образовательному процессу в географическом образовании, а также во всех академических дисциплинах, с учетом потребности в современных кадрах,

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

изучении электронных информационных образовательных ресурсов и новых методов обучения, а также формировании необходимой базы знаний для освоения основ STEAM-педагогике и новых профессиональных компетенций.

Ключевые слова: *STEM, STEAM, система образования, естественные науки, технологии, инженерия, искусство, математика, тенденция, подход, интеграция, аналитическое мышление, «STEAM вперед», наука - это весело.*

Abstract: *This article provides detailed information on the content, specific features and advantages of STEAM educational technology, as well as on the transition to an innovative educational process in geography education, as well as in all academic subjects, taking into account the need for modern personnel, studying electronic information educational resources and new teaching methods, and forming the necessary knowledge base for mastering the foundations of STEAM pedagogy and new professional competencies.*

Keywords: *STEM, STEAM, education system, Natural sciences, technology, engineering, arts, mathematics, trend, approach, integration, analytical thinking, “STEAM forward”, Science is fun.*

Kirish. Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni xalqaro standartlarga integratsiyalash, mehnat bozori talabiga mos malakali kadrlar tayyorlash hamda Uchinchi Renessans g'oyasini ro'yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish maqsadida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma'naviy hayot darajasining yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Barcha bolalar jinsi, madaniyati, etnik kelib chiqishi va irqidan qat'iy nazar, o'rganish uchun tug'iladi va atrof olamni bilib olishga tayyor bo'ladi. STEAM ta'lim texnologiyasi orqali bolalar dunyoni kashf qilish va o'rganish jarayonini boshlaydilar, bilish jarayonida ishtirok etishga va umumiy bilimlarni egallashga bo'lgan qiziqishlari ortib boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF5712-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori Respublika xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida qabul qilingan edi.

Bu xususda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasiga navbatdagi Murojaatnomasida ham ta'kidlab o'tildi: "... maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklarni va fanlarini qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarur". Shu nuqtayi nazardan xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish bugungi kun ta'limining dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Barcha o'quv predmetlari qatori, geografiya ta'limida ham innovatsion ta'lim jarayoniga o'tish, zamonaviy kadrlarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olgan holda elektron axborot ta'lim resurslari va ta'lim berishning yangi metodlarini o'rganish, STEAM pedagogika asoslarini, yangi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi masalalar ustuvor vazifalar qatoriga kiritildi. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) abbreviaturasi ostida yangicha fikrlaydigan

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan texnologiya, muhandislik, matematika kabi akademik va sohaviy fanlar kompleksi nazarda tutiladi va bunday kadrlarsiz innovatsion raqamli iqtisodiyot, madaniyat rivojlanishi mumkin emas.

STEAM ta'lim texnologiyasining mazmuni va mohiyati. "STEAMFan va texnika, muhandislik va matematika elementlariga asoslangan, san'at bilan quvnoqlashgan ta'lim texnologiyasi" deya ta'riflagan Georgette Yakman. Zamonaviy bolalar axborotlashtirish va kompyuterlashtirish davrida yashamoqda. Tez o'zgaruvchan hayotda insondan nafaqat bilimga ega bo'lish, balki, birinchi navbatda, bu bilimlarni puxta anglab olish, amaliy tajriba va loyihalar ustida ishlash, mustaqil, ijodiy fikrlash qobiliyati talab etiladi. Har qanday texnologik yangiliklardan nafaqat kattalar, balki maktabgacha yoshdagi bolalar ham faol foydalanmoqda. Har bir bola potentsial ixtirochi. Bolalar kichik yoshdan boshlab motorli va harakatli o'yinchoqlarga, robototexnikaga, qurish-yasash konstruktorlik materiallari bilan ishlashga, jonli va jonsiz tabiat bilan tajribalarga qiziqishadi, o'yinchoqlarini buzib ular qanday tuzilgani, qanday ishlashini tushunishga harakat qilishadi, yani; nima uchun g'ildiraklar aylanadi, chiroqlar yonadi, ovoz chiqaradi kabi savollariga javob topishga urinadilar. Bolalarning to'g'ri tashkil etilgan texnik ijodiyoti bu qiziqishni qondirishga va yosh avlodni foydali amaliy faoliyatga jalb qilishga imkon beradi.

Maktab ta'limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida asosiy e'tibor o'quvchilarning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga qaratilmoqda ya'ni; qiziquvchanlik, maqsadlilik, mustaqillik, mas'uliyat, ijodkorlik, bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlash, shaxsning va natijada jamiyat hamda davlatning raqobatbardoshligini oshirish. STEAM - ta'lim texnologiyasi orqali bolada kreativlik, qunt, qiziquvchalik va hozirgi kunda eng muhim bo'lgan xususiyat - muammoni hal qilish (problemsolving skills) qobiliyati shakllanadi. "STEAM fikrlash" bolalikdan boshlanadi. Bola yurishni bilmagan paytida ham jarayonlarning bog'liqligi, ketma-ketligi va ehtimollikni tushuna oladi. Ushbu xususiyatlar kattalar tomonidan har tomonlama rag'batlantirilishi, kerakli bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlarni vaqtida berilishini talab qiladi. STEAM - bu fanlararo integratsiyalashgan yondashuv bo'lib, STEM fanlarini tadqiqot, ijodiy fikrlash va liberal san'at muammolarini hal qilish usullari orqali o'rganadi. Shunday qilib, STEAM loyihalari fanga asoslangan bo'lsa-da, ular qiziquvchanlik, tasavvur va badiiy ifoda uchun joy qoldiradi. Yondashuv sifatida STEAM ta'limi bolaning ijodkorligi va o'zini namoyon etishini rag'batlantirish, shuningdek, ularning statistik va raqamli qobiliyatlarini, shuningdek, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

STEAM ta'lim texnologiyasi uzluksiz ta'lim jarayonida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan o'zaro bog'liq va integratsiyalashgan o'quv dasturlarini yaratishga qaratilgan. Ta'lim faoliyati to'g'ri qo'llab-quvvatlansa, atrofdagi dunyo obyektlari va hodisalarini o'z dizaynida ijodiy aks ettirish o'quvchilar uchun qiyin bo'lmaydi. O'quvchilarga texnik mahsulot yoki jismoniy hodisaning mohiyatini tushunishga yordam beradigan amaliyotga yo'naltirilgan STEAM va tadqiqot loyihalarini amalga oshirish orqali texnik va ilmiy fikrlash asoslarini shakllantirish, bu o'quvchilarga o'z qarorlarining maqsadga muvofiqligi va istiqbollarni baholash imkonini beradi. STEM dasturlari ayniqsa, miyaning chap yarim sharini qamrab oladigan tushunchalarga qaratilgan. Ta'limga san'at va dizaynni qo'shish o'quvchilarga miyaning ikkala yarim sharlaridan - analitik va ijodiy foydalanish imkonini beradi. Miyaning neyroplastikligi hayotning birinchi besh yilida eng kuchli bo'ladi. Bu juda oson o'rganish uchun bebaho qobiliyatdir. STEAMni "Fan va texnika, muhandislik va

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

matematika elementlariga asoslangan, san'at bilan quvnoqlashgan ta'lim texnologiyasi"- deya ta'riflaydi. U o'qituvchilarga STEAM tizimidan qanday foydalanish bo'yicha dasturlar va malaka oshirish uchun treninglar taqdim etib kelmoqda. 2009-yilda senator Mark Uorner Yakmaning harakatlarini e'tirof etib, "STEAM 2009" "Yilning eng yaxshi o'qituvchisi" nominatsiyasi g'olibi deb e'lon qildi. G.Yakman kiyim-kechak va to'qimachilik bo'yicha bakalavr darajasiga, texnologiya ta'limi STEAM bo'yicha -magistr darajasiga ega. U davr va tarixiy uylarning me'moriy dizayneri bo'lib ishlagan, tarbiyachibo'lgandan keyin AQSHning barcha xududida, 38 ta xorijiy mamlakatlarda STEAM dasturlarini ishlab chiqishda yordam beruvchi maslahatchi bo'ldi va butun dunyo bo'ylab 3000 dan ortiq o'qituvchilarni o'qitdi. G.Yakman ko'plab xalqaro tashkilotlar tomonidan mukofotlar, nutq takliflari, intervyular va akademik ma'lumotnomalar bilan tan olingan. STEAM kuni 2015-yildan buyon 8-noyabr AQSHda milliy bayram sifatida nishonlanadi. 8-noyabr - STEAM ta'limi kuni (STEM / STEAM Day). Ilmiy, texnik, muhandislik, badiiy va matematik qobiliyatlari kuchli bolalar hayotda ko'proq yutuqlarga erishadilar. Shuning uchun STEM va STEAM ta'lim dasturlari juda muhimdir.

STEAM ta'lim texnologiyasi Tennessi erta Rivojlanish standartlarida batafsil yoritilgan. Agar fanni o'rganib, olim bo'lishni istasangiz, ingliz tilini bilishingiz kerak. Science is fun! Ilm - bu qiziqarli! Ilm-fan bolalar uchun bayramdek hayajonli va qiziqarli bo'lishi kerak. Demak, kelajak texnologiyani, texnologiya kelajagi esa xurofotdan xoli, rasmiy yondashuvni qabul qilmaydigan va o'z bilimlari bilan o'quvchilarning "miyasini portlatib", dunyoqarashini cheksizlikka kengaytira oladigan yangi formatdagi o'qituvchilarnikidir. Kelajak STEAMning buyuk o'qituvchilariga bog'liq! STEAM ta'limi innovatsiya, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi, natijada har tomonlama rivojlangan, ko'p qirrali, qobiliyatli o'quvchi shaxsi kamol topadi. Bu bolalarni o'rganayotgan narsalari haqida ko'proq fanlar bilan bo'g'lab, yaxlit tarzda o'ylashga undaydi. STEAM qisqartmasidagi fanlarning mazmuni va mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, STEAMdagi bosh xarf - S - science Fan - bu ko'rinadigan va ko'rinmaydigan tabiiy dunyoni o'rganadigan fan. Fan- fan bilan shug'ullanuvchi olimlar va o'quvchilar nimani o'rganishini (tushunchalar va kesishgan g'oyalar) va ular buni qanday o'rganishni (fan amaliyotlarini) o'z ichiga oladi. Ilmiy tadqiqotlar odamlar uchun har doim qiziq bo'lgan. Kasallikdan qanday xalos bo'lish kerak, tananing ichki qismi nimadan iborat, nima uchun yulduzlar porlaydi va ular nimaga o'xshashi, shuningdek, millionlab shunga o'xshash savollar asrlar davomida insoniyatni qiziqtirgan, o'rganish, tadqiq qilish, tajribalarga undagan.

Savollarga javoblar tabiiy fanlar (kimyo, biologiya, fizika, geografiya, astronomiya...) tomonidan berilgan. T - technology -Texnologiya - (grekcha: "techno" - hunar, usta va "logos" - fan, ta'lim) ilmiy-praktika asosida xom-ashyoni tayyor mahsulotga aylantirishning usullari. Texnologiya ilmiy bilimlarni amaliy maqsadlarda qo'llashni o'z ichiga oladi, masalan, samaradorlikni oshirish, narsalarni yasash yoki xizmatlar ko'rsatish. U bizni ishda va kundalik hayotimizda qo'llabquvvatlaydigan barcha inson tomonidan yaratilgan obyektlarni - asosiy va ilg'or, raqamli va raqamli bo'lmagan narsalarni o'z ichiga oladi. Amalda texnologik jarayonlar qanchalik puxta ishlangan, tavsiya etilayotgan usullar chuqur tajriba va ilmiy yondashuvga asoslangan bo'lsa, tayyorlanadigan mahsulot (avtomobil, bino yoki inshoot) shunchalik sifatli bo'ladi. Texnologiya STEAM-ga kiritilgan, chunki tech - bu boshqa STEAM sohalarida yangilik va izlanishlarga imkon beradigan vosita. Texnologiya STEAMning muhim qismidir, chunki, u dunyoni o'zgartirish uchun texnologik bilimlarga, izlanishlarga va rivojlanishga

bog'liq bo'lgan boshqa uchta sohaga katta ta'sir ko'rsatadi.

E - engineering - Muhandislik - bu vaqt, pul, mavjud materiallar va tabiat qonunlari kabi turli xil cheklovlar ostida inson ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish uchun loyihalash jarayoni. Muhandislik boshqa ko'plab fanlar, xususan, matematika, fan va texnologiya bilan mustahkam aloqaga ega. Resurslar, materiallar bilan ishlashga yordam beradi, tajriba o'tkazishga, atrof-muhitni yaxshilashga o'rgatadi. STEAM-dagi "muhandislik" ko'plab turli xil muhandislik turlarini o'z ichiga oladi. Masalan, ko'priklar qurishni o'z ichiga oladi. Matematika va fizikaning kombinatsiyasi bo'lgan ko'priklar qancha og'irlikni ko'tarishi mumkinligini aniqlash uchun qurilish muhandisi murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirishi kerak. Keyin ular ko'priklar hayotga olib kelishi mumkin bo'lgan yangi texnologiyalarni tushunishlari kerak! A - art - San'at, gumanitar fanlar - ijtimoiy va tarixiy jarayonlarni tushunish, odamlar bilan muloqot qilish yo'li, musiqa, badiiy adabiyot, tasviriy san'at, haykaltaroshlik, dizayn, grafika. San'at - bu inson faoliyatining xilmaxil ko'lamli va natijasi bo'lib, u texnik mahorat, go'zallik, hissiy kuch yoki kontseptual g'oyalarni ifodalovchi ijodiy yoki xayoliy iste'dodni o'z ichiga oladi. A - art - san'at, ijodiy fikrlash, tasviriy san'at asoslari, naqsh yaratish, rang berish, loy va plastilin bilan ishlash, musiqa, she'riyat, haykaltaroshlik san'atning modellashtirish bilan qanday bog'lanishini namoyish etadi. San'atning qo'shilishi loyihada ishtirok etuvchilar safini kengaytiradi, shuning uchun muhandislik va matematikadan kamroq bilimga ega bo'lgan o'quvchilar guruhga loyihaning estetikasiga erishishga yordam beradi. San'at veb-saytlar va foydalanuvchi interfeyslari dizayni, reklama, mahsulot dizayni va foydalanish qulayligi, branding va startap yaratishda sonsanoqsiz boshqa maqsadlarda ham qo'llaniladi.

M - math- Matematika - bu miqdor, tuzilish, shakl va o'zgarishlarni o'rganadigan fan. U kundalik hayotning ko'plab jabhalari, jumladan, ko'plab fan, texnologiya va muhandislik uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Matematik fanlar raqamlar va arifmetikadan ko'proq narsani o'z ichiga oladi - ular geometrik shakllar va tuzilmalar, o'lchovlar va mantiqiy dalillar kabi mavzular bilan ham shug'ullanadi. Matematiklar va matematika bilan shug'ullanadigan bolalar kesishuvni aniqlash uchun matematika amaliyotidan foydalanadilar naqsh va tuzilmalar hamda hodisalarni tushunish yo'llarini izlaydilar. Matematika aniqlik, mantiqiy fikrlash, algoritmlarga amal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchilarni matematik tasavvurlarini shakllantirish, geometrik shakllar, son-sanoq, vaqt, fazo, makon haqidagi bilimlarini beshta fan bilan bog'lab yaxlitlash. Matematikadan STEAM qisqartmasi tugashi mumkin bo'lsa-da, bu aslida fan, texnologiya, muhandislik va san'at uchun asosdir. Mana biz nimani nazarda tutmoqdamiz: agar siz global isish haqida to'plagan ma'lumotlaringizni bilmoqchi bo'lsangiz, matematikadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. STEAM o'quvchilarni kuzatish, kashf qilish va tadqiq qilish orqali atrofdagi dunyo haqida bilim hosil qilishlari uchun qiziquvchan bo'lishga va savollar berishga undaydi. STEAM tadqiqotlari o'quvchilarga umrbod ta'lim olishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni beradi. O'quvchilar kuzatishni, savol berishni va kashf qilishni o'rganadilar. Boshqa o'quvchilar va kattalar o'rtasida hamkorlik rag'batlantiriladi. Ular innovatsion fikrlashga olib keladigan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini chuqurlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, STEAM ta'lim dasturi o'quvchilar faoliyatining o'ziga xos shakllarini maksimal darajada boyitishni o'z ichiga oladi: o'yinlar, kognitiv tadqiqotlar, dizayn, badiiy va estetik, shuningdek, bolalarning bir-biri bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini beradi. Har bir bolaning intellektual qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish uchun o'qituvchilar va ota-onalarni maxsus ilmiy va amaliy bilimga ega bo'lishlarini va ijodiy yondashishlarini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva D.N., Methodological aspects of the use of computer technologies in teaching geography// Yeuropen journal of research and reflection in educational sciences., Volume 8 Number 8, 2020 Part III. rr-84-88.
2. Avliyoqulov N.X. Kasbiy fanlarni modulli o'qitish texnologiyasi. - T.: «Yangi asr avlodi». 2004. -106-b.
3. Avliyoqulov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar. - T.: «Fan va va texnologiya», 2006. -162-b.
4. Axmedjanov M.M., Xo'jayev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat., O'quv qo'llanma, Toshkent. 2008.
5. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогический основы развития креативности. СПб.: 2006. -285 с.
6. Беспалко В.П. Теоретические основм стандартизации образования // Педагогическое обеспечение художественного стандарти образования. -Москва: ИРПО, 1994.
7. Dilova N.G'. (2017). O'quvchi shaxsini rivojlantirishda hamkorlik pedagogikasining o'rni. Zamonaviy ta'lim. 1-son.
8. Ergasheva G., Ahmedova N. Uzluksiz ta'lim tizimida o'qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlash mexanizmlari. Uzluksiz ta'lim jurnali.1-son, 2015-yil.
9. G'ofurov A.T. va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasi. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
10. Hasanboyeva O., Hasanboyev J., Homidov H. Pedagogika tarixi. - T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2004. 312-b.
11. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: ped. fan... (PhD) diss. - Toshkent, 2017. - 168 b.
12. Илин Г. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. “Новости интернета”, ТДПУ ахборот технологиялари ва масофавий ўқитиш маркази Ахборотномаси. 2003, №5 с.72-82.
13. Ishmuxamedov R., Abdukodirov A., Pardaev A. “Ta'limda innovatsion texnologiyalar: ta'lim muassalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar”. T. 2016.
14. Ishmuxamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent. “Nihol”, 2013.
15. Kamolov I.R. va b. Oliy ta'lim o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini tadbiq etish. Andijon davlat universiteti. Ilmiy axborotnomasi. №1. 2018. 100-103 bet.
16. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N., Matnazarova K., Xolmatov P., Shirinov M. Pedagogika. (2016). Darslik. - T.: «Navro'z».

5-6-SINF O'QUVCHILARINING NUTQ KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Rustamova Xurshida Yusupovna

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: xurshida0188r@gmail.com

Annotatsiya: Xorijiy tillarda nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish xorijiy til ta'limida eng

dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Til o'qitish jarayonida ayniqsa xorijiy tillarni o'qitishda eng ko'p duch kelinadigan muammolardan biri ham aynan o'quvchilarda xorijiy tilda nutq ko'nikmalarining yetarlicha shakllanmasligi va rivojlanmasligidir. Bu esa o'z navbatida kelgusida til o'rganuvchilarning shu tildan faol foydalana olishiga to'sqinlik qilgan holda ularni muloqotga kirisha olishini cheklaydi. Nutq ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonlari ham o'ziga yarasha vaqt, sharoit va yondashuvlarni talab qiladi.

Kalit so'zlar: nutq ko'nikmalari, chet tili, yondashuv, interfaol usullar, an'anaviy metodlar.

Kirish. Bugungi kunda zamonaviy ta'limning eng muhim shartlaridan biri bu chet tillarini mukammal egallashdir. Bu jarayoni ayniqsa umumta'lim maktablarida rivojlantirilishi muhim. 5-6-sinf o'quvchilarining nutq ko'nikmalarini shakllantirish kelgusida ularni xorijiy tilni jumladan ingliz tilini faol foydalanuvchisi bo'lishi uchun asos vazifasini o'taydi. Aynan shu yosh davrida o'quvchilar o'z ona tilini yetarli darajada o'zlashtirgan va xorijiy tilni tez va samarali hamda ongli ravishda o'rganishga moyil bo'ladi. Nutq ko'nikmalarini rivojlantirish orqali esa o'quvchilarni xorijiy tilda ravon so'zlay oladigan, teran fikrlaydigan shaxslar sifatida tarbiyalash mumkin. D.Nunan ta'kidlaganidek muloqot til o'rganish jarayonlarining markazida turadi, chunki tile eng avvalo muloqot vositasidir. J.C.Richards til o'rganish jarayonlariga kommunikativ yondashish nutq ko'nikmalarini rivojlantirish o'quvchilarni passiv tinglovchidan tilning faol foydalanuvchisiga aylantiradi deb hisoblaydi. Mazkur ishda 5-6-sinf o'quvchilarining nutq ko'nikmalarini interfaol usullar va metodlar yordamida rivojlantirish masalari yoritib beriladi.

Nutq ko'nikmalari. Avvalambor nutq ko'nikmalari nima va uning ahamiyati nimalarda ko'rinadi? Degan savolga javob berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Nutq ko'nikmalari o'quvchilarning fikrini og'zaki va yozma shaklda erkin ifoda eta olish qobiliyatini nazarda tutadi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirish orqali o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga erishish mumkin.

Nutq ko'nikmalarining komponentlari.

Nutq ko'nikmalari asosan to'rtta asosiy komponentlardan tashkil topgan bo'lib ular quyidagilardan iborat:

1-rasm. Nutq ko'nikmalarining komponentlari

5-6-sinf o'quvchilarining til o'rganish xususiyatlariga alohida e'tibor beradigan bo'lsak ular asosan tilni ya'ni xorijiy tilni ko'proq muloqot qilish orqali o'rganishga moyil bo'ladi. Buni inobatga olgan holda aytish joizki ushbu yosh guruhi uchun nutq ko'nikmalaridan gapirish va tinglab tushunish eng muhim ko'nikmalar hisoblanadi.

Nutq ko'nikmalarining imkoniyatlari.

Nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali o'quvchilarning xorijiy tilni o'rganish jarayonlarida bir qancha imkoniyatlarga erishish mumkin. Nutq ko'nikmalarini rivojlantirish orqali kelajakda til kompetensiyalarining poydevori yaratiladi deb ta'kidlagan S.Thornbury ham ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish zaruratiga urg'u bergan. Ushbu imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

- Erkin fikrlash;

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

- Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish;
- Ijtimoiy faollikni rag'batlantirish;
- Motiatsiyani kuchaytirish.

Yuqoridagi imkoniyatlarga erishish uchun o'z navbatida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida 5-6-sinf o'quvchilarining o'ziga xos psixologik xususiyatlari ham mavjudligini inobatga olish zarur. Ushbu yosh doirasida o'quvchilar asosan faol va qiziqchan bo'ladi. O'yin elementlari bilan integratsiya qilingan darslardan o'rganishga moyilliklari ortadi. Bu xususta J.Harmer o'z izlanishlarida o'quvchilar tilni qoidalar orqali emas balki undan real vaziyatlarda foydalanish orqali yaxshi o'zlashtiradilar deb ta'kidlaydi. Yana bir muhim e'tibor talab qiladigan jihati esa ushbu yoshda o'quvchilar tez zerikishga moyil. Buni oldini olish uchun ularning visual materiallarni yaxshi qabul qilish qobiliyatidan foydalanish maqsadga muvofiq. Xorijiy tillarni, jumladan ingliz tilini 5-6-sinf o'quvchilariga o'qitish jarayonlarida asosan quyidagi jihatlarga urg'u bergan maqsadga muvofiq. Interfaol metodlardan keng foydalanish, dars jarayonlarida o'yin elementlarini qo'llash, topshiriqlarni qisqa va qiziqarli bo'lishiga ahamiyat berish. W.Andrew ta'kidlaganidek, o'yinlar til o'rganish jarayonlarida o'quvchilarni motivatsiyasini oshiruvchi eng muhim vositalardir.

Nutq ko'nikmalarini 5-6-sinf o'quvchilarida shakllantirish a rivojlantirish jarayonida eng muhim metodlar sirasiga kommunikativ metodni kiritish maqsadga muvofiq bo'lib u orqali o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarda ingliz tilida qanday muloqot qilish ko'nikmalarini o'rganadi. Masalan o'quvchilarga "Do'konda suhbat" mavzusini berish orqali ularni real vaziyatlarda ya'ni xarida qilish yoki savdo bilan bog'liq holatlarda ingliz tilini faol qo'llay olishiga erishish mumkin. "Oila haqida gapirish" mavzusi orqali esa til o'rganish jarayonini ularni shaxsiy hayoti bilan bog'lagan holda ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish mumkin.

Navbatdagi nutq ko'nikmalarini shakllanishi va rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatuvchi metodlardan biri Role play metodi bo'lib bu orqali talabalari tabiiy yoki shunga yaqin hayotiy vaziyatlarni o'z ijrolarida sinab ko'rishga muvafqa bo'ladi. Ushbu metodning afzalliklari shundan iboratki, unda o'quvchilar erkin gapirishni, ijodkorlikni hamda nutqiy faoliyatni oshirishga erishadi. Ushbu metodni qo'llash jarayonida ahamiyat berish lozim bo'lgan bir qancha jihatlar mavjud bo'lib ular asosan o'quvchilarni xato qilishdan qo'rqmaslikka undash, erkin fikr bildirishini rag'batlantirish, hamda faol ishtirokini ta'minlash kabilardan iboratdir.

Ushbu metodlarni amaliyotga joriy etish maqsadida tadqiqot ishi doirasida 5-6-sinf o'quvchilari ishtirokida tajriba sinov ishlari amalga oshirildi. Unda umumta'lim maktablaridan 5-6-sinf o'quvchilari qamrab olindi. Nazorat guruhi bilan an'anaviy darslarni davom ettirish barobarida tajriba guruhlari bilan kommunikativ metod, rol o'ynash, o'yin texnologiyalari hamda dialog mashqlar tizimi asosida darslar tashkil etildi. Tadqiqot ishi doirasida tajriba guruhi bialn olib borilgan darslarda o'quvchilar muntazam muloqotga yo'naltirilgan topshiriqlar ustida ishladi. Masalan, "At the shop" mavzusida o'quvchilar sotuvchi va xaridor rollarini ijro etgan bo'lsa, "My family" mavzusida oila a'zolari haqida monologlar tuzdi.

Tadqiqot ishi doirasida 5-6-sinf o'quvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tajriba sinov ishlarni natijalarini tahlil qilish orqali aniqlandiki (**1-jadval**) tajriba guruhidagi o'quvchilarda bir qancha ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan. Jumladan ularning ingliz tili darslariga qiziqishi keskin ortgan, o'quvchilar ko'proq ingliz tilida muoloqot qilishga intila boshladi, ularning lug'at boyligi oshgan, o'z fikrlarini erkin ifoda eta boshladi, ulardagi

uyatchanlik va tortinchoqlik hissi chekina boshladi.

1-jadval

Tajriba va nazorat guruhlarining tajriba-sinovdan keying ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi (%)	Nazorat guruhi (%)
Darsga qiziqish	85%	60%
Nutq faolligi	80%	55%
Lug'at boyligi	78%	58%
Erkin fikr bildirish	75%	50%
Mustaqil gap tuzish	82%	57%

Ayniqsa tajriba-sinov jarayonlarida foydalanilgan o'yin elementlari asosida tuzilgan topshiriqlar va rol o'ynash o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otgani kuzatildi. Dars mashg'ulotlarida o'quvchilar xato qilishdan qo'rqmagan holda o'zlarini erkin tutib gapirishga harakat qilgani ayniqsa e'tiborga molik.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak 5-6-sinf o'quvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirish chet tili ta'limining eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun interfaol yondashuvlarga murojaat qilgan holda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yuqori natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'lim Davlat ta'lim standarti. Toshkent, 2021.
2. J.Harmer (2007). How to teach English. London. Longman.
3. J.C.Richards and T.S.Rogers (2001) Approaches and methods in language teaching. Cambridge university press.
4. S. Thornbury (2005) How to teach speaking Longman.
5. A.Wright (2006) Games for language learning. Cambridge university press.
6. Penny Ur (2000) A course in language teaching. Cambridge university press.

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA ELEKTRON TA'LIMYIY RESURSLARDAN FOYDALANISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Jurayev Erali Xoliyar o'g'li

Termiz davlat universiteti, tayanch-doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanishning pedagogik muammo sifatidagi mohiyati, uning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilinib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'siri, ularni o'qitish samaradorligini oshirishdagi o'rni va afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, o'quv jarayonida elektron resurslardan foydalanish jarayonida uchrayotgan muammolar, ularning bartaraf etish yo'llari hamda o'quvchi va o'qituvchilarning axborot-kompetensiyasini rivojlantirish zaruriyati ilmiy asosda tahlil qilingan. Maqola yakunida geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanishning pedagogik samaradorligini oshirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: geografiya ta'limi, elektron ta'limiy resurslar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol metodlar, pedagogik kompetensiya, ta'lim muhiti, innovatsion texnologiyalar.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность использования электронных образовательных ресурсов в преподавании географии как педагогической проблемы, а также ее теоретические и практические основы. В исследовании проанализированы работы отечественных и зарубежных ученых, раскрыто влияние современных информационно-коммуникационных технологий на образовательный процесс, их преимущества и роль в повышении эффективности обучения. Также определены проблемы, возникающие при использовании электронных ресурсов, и предложены пути их решения. В заключении представлены рекомендации по повышению педагогической эффективности применения электронных образовательных ресурсов в обучении географии.

Ключевые слова: географическое образование, электронные образовательные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные методы, педагогическая компетенция, образовательная среда, инновационные технологии.

Abstract: This article analyzes the essence of using electronic educational resources in geography education as a pedagogical issue, focusing on its theoretical and practical foundations. The research reviews the works of foreign and local scholars, emphasizing the impact of modern information and communication technologies on the educational process, their advantages, and their role in improving teaching effectiveness. The study also identifies challenges in the use of electronic resources and proposes solutions for enhancing teachers' and students' information competence. The article concludes with recommendations aimed at improving the pedagogical effectiveness of electronic educational resources in geography teaching.

Keywords: geography education, electronic educational resources, information and communication technologies, interactive methods, pedagogical competence, learning environment, innovative technologies.

Kirish. Hozirgi davrda ta'lim jarayonini raqamlashtirish, o'quv faoliyatini elektron axborot texnologiyalari asosida tashkil etish masalasi butun dunyo ta'lim tizimida dolzarb muammo sifatida qaralmoqda. Globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida pedagogik jarayonlarda elektron ta'limiy resurslardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish va ularning ijodiy fikrlash salohiyatini kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida elektron axborot-ta'lim resurslarini joriy etish, o'quv jarayonini axborotlashtirish, pedagoglarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi, "Elektron ta'lim" konsepsiyasi hamda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan yaratilayotgan milliy elektron ta'lim platformalari bu boradagi islohotlarning amaliy ifodasidir.

Geografiya fani tabiiy va ijtimoiy fanlar orasida alohida o'rin egallaydi. Chunki u o'quvchilarda atrof-muhit, tabiiy jarayonlar, inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik haqidagi bilimlarni shakllantiradi. Mazkur bilimlarni o'zlashtirishda elektron ta'limiy resurslardan - multimedia, interaktiv xaritalar, virtual ekskursiyalar, videodarslar, raqamli laboratoriya ishlari kabi vositalardan foydalanish geografiya ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlari bir xil emasligi, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi, hamda metodik ta'minotning to'liq shakllanmagani ushbu

jarayonni pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqishni taqozo etadi. Mazkur maqolada geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etishning metodik yo'llari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. Geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanish masalasi mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, bu jarayonning nazariy va amaliy asoslarini turlicha yondashuvlar orqali tahlil qilish mumkin. Jumladan, V.V.Kiriliyenko [1], Ye.G.Kobernik [2], A.G.Kritskiy [3], larning tadqiqot ishlari tahlilida kichik va o'rta maktab yoshidagi o'quvchilar hamda yuqori sinf o'quvchilari bilan tashkil etiladigan darslarida kompyuter vositasidan foydalanishning o'ziga xos ijobiy xususiyatlar haqida ko'pgina ilg'or tajribalarni keltirib o'tadi.

O'zbek pedagoglari va psixologlari, xususan A.Abduqodirov, A.Pardayev, M.M.Aripov, U.Sh.Begimkulov, R.R.Boqiyev, S.S.G'ulomov, F.Zakirova, M.H.Lutfillayevlar ta'lim tizimini zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida o'qitishning ilmiy-nazariy va metodik asoslari buyicha qator ilmiy izlanishlar olib borgan. Shuningdek, geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanish, multimedia vositalari, fanlararo integratsiya va interfaol metodlar samaradorligi haqida qator ilmiy maqolalar mavjud. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanish nazariy jihatdan geografiya, informatika, pedagogika va psixologiya fanlari kesishmasida o'rganilgan bo'lsa, amaliy jihatdan esa ta'lim tizimining barcha bosqichlarida uzluksiz jarayon sifatida qaraladi.

Asosiy qism. Bevosita tabiiy fanlar, jumladan geografiya fanida yuqorida ta'kidlanganidek, zamonaviy ta'lim texnologiya vositalarini qo'llash yangi mavzuda o'rganilayotgan tabiiy obyektни o'rganishda, uning tabiatdagi o'rni va ahamiyatini anglashda boshqa fanlarga nisbatan foydalanish zaruriyati ko'proq ekanligi bilan xarakterlanadi. Yer haqidagi bilimlarni berish nafaqat darslik va qo'llanmalar orqali, balki zamonaviy axborot texnologiya vositalarining taqdimot resurslari ishtirokida sifatli ta'minlanadi. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimidagi amaldagi axborotlashgan ta'lim muhitining alohida komponentlari bo'lgan axborot tizimlari, ma'lumotlar banklari, muassasa, tashkilot, pedagog va o'quvchilarning veb saytlari, axborot resurs markazlari, elektron axborot-ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar, media va videodarslar, elektron hujjatlar almashinuv tizimi, videokonferensiya aloqalari, intranet tarmog'idagi onlayn tanlovlar tizimidagi barcha ishtirokchilarni faol foydalanuvchilarga aylanishiga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv-tarbiya jarayoniga keng joriy etilishiga xizmat qilmoqda.

Ma'lumki, nafaqat "Elektron ta'lim", "Ochiq ta'lim", "Masofaviy ta'lim"da, balki an'anaviy ta'limni zamon talablari asosida tashkil etishda xam elektron ta'lim resurslari muhim rol o'ynaydi. "Resurs" iborasi hozirgi vaqtda juda keng ma'noda ishlatiladigan atamalar sirasiga kirib bormoqda. Ya'ni axborot texnologiya vositalari orasida maqbul atamasidan keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga "Ta'lim resursi" atamasi ham hozirda tez-tez qo'llaniladigan pedagogik atama sifatida ishlatilmoqda. U o'quv jarayoni davomida bilim olishda foydalaniladigan turli xil ko'rinish va shakllardagi o'quv materiallari manbasi tushuniladi. Boshqacha aytganda, ta'lim resursi - o'quv jarayonida foydalaniladigan axborotlar manbasi sifatida ham tan olish to'g'riroq bo'ladi [4; 156-157 b].

Zamonaviy elektron ta'lim resurslari, o'rganish, mustaqil ta'lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar birgalikda "Elektron ta'lim resurslari"ni tashkil etadi. Elektron ta'lim resurslari deganda, foydalanuvchi, ya'ni ta'lim oluvchining shaxsiy

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

xususiyatlarini hisobga olgan holda avtomatik rostanish imkonini beruvchi, egallangan bilimni avtomatik nazorat qilish tizimi bilan birlashgan o'quv materiallarini uzatish (yetkazish) tizimi tushuniladi. Elektron resurslarni ta'lim bosqichlarida foydalanish ko'rsatkichlariga qarab tasniflash xarakterlidir. Elektron ta'lim resurslari (ETR) tasnifiy bosqichlariga ko'ra an'anaviy bosma nashrlardan farq qiladi.

O'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'yilgan talablar, kasbiy pedagogik kompetensiyasidan kelib chiqqan holda geografiya darslarini tashkil etishi zarur. O'rganilayotgan mavzuning didaktik maqsadiga muvofiq loyihalangan dars ishlanmasida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish kutilgan ijobiy natijani berishiga kafolatlanadi.

Pedagogikada o'qitishning bir necha modellari farqlanadi: 1) nofaol - talaba o'quv jarayonining "obyekti" vazifasini bajaradi (tinglaydi va ko'radi); 2) faol - o'quvchi "subyekt" sifatida namoyon bo'ladi (mustaqil ta'lim, ijodiy topshiriqlar); 3) interaktiv - o'zaro bog'liq holda inter, act. Interaktiv texnologiyalar o'qitish va o'qish, muloqot, bilish jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida faol ma'lumot almashishni ta'minlaydi. Muloqot odamlar orasida murakkab, keng mashstabi aloqalarni o'rnatish, rivojlantirish, ma'lumotlarni almashish, hamkorlikdagi o'zaro harakat strategiyasini amalga oshirish, boshqa odamni tushunishni ifodalaydi.

Shu o'rinda olimlarning ta'kidlashicha, barcha pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonida qanday tashkil etilishidan qat'iy nazar qo'yidagilarni o'z tarkibidagi saqlamog'i zarur:

- pedagogik faoliyat;
- sinfdagi o'zaro hamkorlik;
- o'quvchi tomonidan mavjud o'quv predmeti bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lishi ta'minlashga erishish;
- o'quvchi shaxsida mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish;
- o'quvchidagi o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqirish uchun yetarli shart sharoitlarni yaratilishiga ko'maklashish;
- har qanday pedagogik jarayon demokratik, insonparvarlik g'oyalariga yo'naltirilganligini kafolatlashga erishishdan iborat [5; 68-79-b].

Afsuski, hozirgi kunda geografiya ta'limini axborotlashtirish muammolari to'liq bartaraf etilganicha yo'q. Bunga:

- birinchidan, elektron resurslar asosida tashkil etiladigan o'quv jarayonlari uchun mos bo'lgan materiallar namoyish vositalarining sifatli namunalari bazasini kengaytirish;
- ikkinchidan, o'qituvchi va o'quvchilarining darsni interaktiv ta'limiy vositalari asosida tashkil etishda tayanch va xususiy kompetensiyalarini rivojlantirish;
- uchinchidan esa, darsda, darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish jarayoni uchun elektron dasturiy ta'minot va o'quv-metodik vositalarni sifatli namunalarni tayyorlash hamda ishlab chiqish bilan bog'liq muammolarni kiritish o'rinlidir.

Tadqiqot ishini olib borish davomida umumiy o'rta ta'lim maktablarida olib borilgan tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda, ko'plab maktablarda elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlari cheklanganligi, elektron resurs ta'minotini yetishmasligi, shuningdek, axborotlashgan muhit ham talab darajasiga ega emasligini guvohi bo'lish mumkin.

Bugungi kunda geografiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalarni yaratishda qo'llanilayotgan va qo'llanilishi zarur bo'lgan elektron resurslar manbalariga: o'quv

materiallari (darslik, o'quv qo'llanma, tyutor, audiodarslar, videofilmlar, nazorat materiallari va boshkalar), audiodisklar, videokassetalar va videokliplar; telefon; radio va televideniye, elektron aloqa; kompyuterli ta'lim dasturlari; WWW (World Wide Web-jahon o'rganchak to'ri); teleanjumanlar (audio va videoanjumanlar, audiografik anjumanlar va h.) kiradi.

Talabalar dasturga kiruvchi obektlardan o'zlariga tegishli axborot manbasini yaratish, ularni to'ldirish, ta'lim olishning minimum doirasida uni o'zlashtirish, ayrim mavzu va kursning ma'lum bo'lagini chuqur o'rganish, interaktiv elementlardan foydalangan holda bilimni test sinovlari orqali tekshirish, turli tajribalar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi [6; 286-287 b.].

Ta'lim berishda foydalaniladigan kompyuter vositalari ular bajaradigan funksional vazifalar nuqtai-nazaridan turlicha bo'lishi mumkin:

- taqdimotlar, ya'ni animatsiya, audio va videoflavhalar, interaktiv elementlarni o'zida mujassamlashtirishi mumkin bo'lgan elektron diafilmlar;
- oddiy ma'lumot-axborot nashrlari, lug'atlar, ma'lumotnomalar;
- misol va masalalar, mashqlar to'plami, ya'ni didaktik materiallar;
- talabaga "virtual laboratoriyada" tajriba va sinovlar o'tkazish imkoniyatini beradigan kompleks dasturlar, ya'ni virtual tajriba tizimi; (bunday dasturlarning afzalligi shundaki, ular talabaga xavfsizlik va o'tkazilish vakti nuqtai nazaridan real holatda amalga oshirilishi mumkin bo'lmagan tajribalarni o'tkazish imkoniyatini beradi. Ayni chog'da bunday turdagi dasturlarning kamchiligi ularga joylashgan modellarning tabiatan cheklanganligi bois, talaba o'z tajribasini o'tkazish jarayonida ular chegarasidan tashqariga chiqa olmasligidir) [7, 1225-b].

Elektron dasturlar va o'quv kurslari yuqorida qayd etilgan vositalarning barchasini yoki bir nechtasini bir majmuaga birlashtiradi.

Hozirda ta'lim muassasalarida elektron shaklda turli pedagogik axborot-ta'lim resurslari yaratilgan, ammo ulardan foydalanishning tashkiliy asoslarini yaratish borasidagi tadqiqotlar yetarli deb bo'lmaydi [8; 9].

Bugungi kunda talabalarining zamonaviy talablarga mos bilim olishini ta'minlash maqsadida barcha oliy ta'lim muassasalari ta'lim muhitida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xulosa. Geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanish bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Elektron resurslar nafaqat dars jarayonini jonlantiradi, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyasini oshirish, elektron resurslar sifatini takomillashtirish, o'quv muassasalarini texnik va dasturiy jihatdan ta'minlash - zamonaviy geografiya ta'limini rivojlantirishning muhim omillaridir. Shu bois, elektron ta'limiy resurslarni yaratish va ularni o'quv jarayoniga integratsiyalash tizimli yondashuvni talab etadi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar geografiya fanini o'qitish metodikasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кирилиенко В.В. Психологические условия повышения эффективности информационной функции общения школьников: Автореф. дис. психол. наук:- Киев.: НИИ психологии. 1991. -23 с.
2. Коберник Е.Г. Психолого-педагогическое проектирование компьютерных

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

игровых учебных средств для младших школьников.: Автореф... дис. психол.наук. - Киев.: НИИ психологии УССР, 1990. - 16 с.

3. Крицкий А.Г. Психологические условия использования компьютера как средства организации совместной учебной деятельности.: Автореф... канд. психол. наук.- М.: АПН СССР, НИИ общ. и пед - психологии, 1989. -18 с.

4. Джураев Р.Х., Қарахонова Л.М. Медиаобразование как фактор повышения качества обучения школьников / Образование через всю жизнь. Непрерывное образование в интересах устойчивого развития / Материалы 11-й международной конференции. 2013. Выпуск 11.Часть.

5. Зиёмухаммедов Б. Педагогика. -Т.: “Тамаддун” нашриёти, 2014. 256-б.

6. Ergasheva G.S. Ta'limda interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish: yutuqlar va muammolar// Pedagogik kadrlarni tayyorlash: tarixiylik, zamonaviylik, istiqbol ilmiy-amaliy konferensiya materiallari 29-sentabr, 2015-yil, B. 286-287.

7. Sorgo, A., Kocijanicic, S. (2006). Demonstration of biological processes in lakes and fishponds through computerized laboratory practice. The International Journal of Engineering Education 22(6), 1224-1230.

8. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. педвузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Э.С.Полат, М.Ю.Бухоркина, М.В.Моисеева, А.Э.Петров; Под ред. Э.С.Полат. - М.: Издательский центр “Академия”, 2002. - 272с.

9. Kim, M. C., Hannafin, M. J., Bryan, L. A. (2007). Technology-enhanced inquiry tools in science education: An emerging pedagogical framework for classroom practice. Science Education, 91(6), 1010-1030.

10. <https://diss.natlib.uz> Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. Диссертациялар электрон базаси.

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA
TOPONOMIK MA'LUMOTLARNI O'QITISH**

Elmurodova Dilfuza Tulkinboy qizi

*Guliston davlat universiteti, tabiiy fanlar fakulteti,
ekologiya va geografiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti*

E-mail: elmurodovadilfuza@gmail.com

To'raqulov Shaxzodbek Toshpo'lat o'g'li

*Guliston davlat universiteti, tabiiy fanlar fakulteti,
geodeziya, kartografiya, kadastr ta'lim yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada toponimik ma'lumotlarni raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish metodikasi tadqiq etilgan. Toponimlar geografik hududlarning tabiiy, tarixiy va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi muhim axborot manbai sifatida o'rganiladi. Tadqiqot davomida oliy ta'lim talabalari bilan tajriba-sinov ishlari olib borilgan va raqamli vositalar - interaktiv xaritalar, GIS tizimlari, multimedia resurslar va onlayn platformalar - yordamida ta'lim samaradorligi o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida o'qitish an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq bo'lib, ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: toponimika, raqamli texnologiyalar, GIS, interaktiv xaritalar, geografiya

ta'limi, oliy ta'lim

ПРЕПОДАВАНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: В данной статье исследована методика преподавания топонимических данных с использованием цифровых технологий. Топонимы рассматриваются как важный источник информации, отражающий природные, исторические и культурные особенности географических территорий. В ходе исследования были проведены экспериментальные работы с студентами высших учебных заведений с применением цифровых инструментов - интерактивных карт, ГИС-систем, мультимедийных ресурсов и онлайн-платформ. Результаты показали, что обучение с использованием цифровых технологий более эффективно по сравнению с традиционными методами и способствует развитию самостоятельной работы и аналитического мышления обучающихся.

Ключевые слова: топонимика, цифровые технологии, ГИС, интерактивные карты, географическое образование, высшее образование.

TEACHING TOPONYMIC DATA USING DIGITAL TECHNOLOGIES

Abstract: This article explores the methodology of teaching toponymic data using digital technologies. Toponyms are considered an important source of information reflecting the natural, historical, and cultural characteristics of geographic regions. The study involved experimental work with higher education students using digital tools such as interactive maps, GIS systems, multimedia resources, and online platforms. The results showed that teaching with digital technologies is more effective compared to traditional methods and enhances students' independent work and analytical thinking skills.

Keywords: toponymy, digital technologies, GIS, interactive maps, geography education, higher education.

Geografiya ta'limi jarayonida toponomik ma'lumotlardan foydalanish masalasi bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etmoqda. Globallashuv sharoitida o'quvchilarning nafaqat geografik bilimlarini, balki ularning hududiy tafakkuri, tarixiy-madaniy merosga bo'lgan munosabatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Joy nomlari - toponimlar - muayyan hududning tabiiy xususiyatlari, tarixiy voqealari va etnik tarkibini aks ettiruvchi muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli geografiya darslarida toponomik ma'lumotlardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilimini chuqurlashtirish va ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi o'qitish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Interaktiv platformalar, elektron xaritalar, multimedia vositalari va geografik axborot tizimlari (GIS) o'quvchilarga murakkab ma'lumotlarni vizual va tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadi, mustaqil izlanadi va bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Toponimik ma'lumotlar geografiya ta'limining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular orqali o'quvchilar hududlarning tabiiy-geografik xususiyatlari, tarixiy rivojlanishi va ijtimoiy-iqtisodiy holati haqida kengroq tasavvurga ega bo'ladi. Ayniqsa, mahalliy toponimlarni o'rganish o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytiradi, ularni o'z yurtining geografik va madaniy merosiga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Raqamli vositalar yordamida toponimlarni

o'rganish esa bu jarayonni yanada qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi geografiya darslarida toponomik ma'lumotlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning samarali usullarini ishlab chiqishdan iborat. Shu asosda quyidagi vazifalar belgilandi: toponimika va raqamli ta'limning nazariy asoslarini tahlil qilish, raqamli vositalar yordamida o'qitish metodikasini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini aniqlash. Tadqiqot obyekti sifatida umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya darslari jarayoni olindi, predmeti esa - toponomik ma'lumotlarni raqamli texnologiyalar vositasida o'qitish metodikasi hisoblanadi.

Toponimik ma'lumotlarning nazariy asoslarini o'rganishda ko'plab mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Xususan, toponimika yo'nalishida olib borilgan tadqiqotlarda joy nomlarining kelib chiqishi, semantikasi va tasnifi keng yoritilgan. O'zbek va xorijiy adabiyotlarda toponimlar lingvistik, tarixiy va geografik nuqtai nazardan tahlil qilinib, ularning hududiy xususiyatlarni ifodalashdagi o'rni asoslab berilgan. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda toponimik ma'lumotlardan ta'lim jarayonida foydalanish, ayniqsa geografiya fanini o'qitishda ularning didaktik imkoniyatlari alohida ta'kidlanadi.

Toponimika - joy nomlarini o'rganadigan ilmiy yo'nalish bo'lib, u geografiya, tarix va tilshunoslik fanlari bilan chambarchas bog'liqdir. Toponimlar o'z mazmuniga ko'ra turli guruhlariga bo'linadi: gidronimlar (suv obyektlari nomlari), oronimlar (relyef shakllari nomlari), oykonimlar (aholi punktlari nomlari) va boshqalar. Har bir toponim muayyan hududning tabiiy sharoiti, tarixiy jarayonlari va etnik tarkibi haqida muhim ma'lumot beradi. Shu jihatdan, toponimik ma'lumotlar geografik bilimlarni chuqurlashtirishda nazariy asos sifatida muhim o'rin tutadi.

Geografiya ta'limida toponimik ma'lumotlardan foydalanish o'quvchilarning hududiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Toponimlar orqali o'quvchilar joylarning nomlanish sabablarini tushunadi, ularning tarixiy va tabiiy xususiyatlari haqida bilimga ega bo'ladi. Ayniqsa, toponimlarni tizimli va ilmiy asosda o'rganish o'quvchilarning tahliliy fikrlashini kuchaytiradi hamda bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Shu bois, toponimik ma'lumotlar geografiya fanini o'qitishda muhim nazariy va metodik asos sifatida qaraladi.

Raqamli ta'lim zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda ta'lim jarayonini tashkil etishni anglatadi. So'nggi yillarda raqamli ta'lim jadal rivojlanib, masofaviy o'qitish, onlayn platformalar, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar va mobil ilovalar orqali yangi bosqichga ko'tarildi. Bu jarayon ta'limning moslashuvchanligini oshirib, o'quvchilarga istalgan vaqtda va joyda bilim olish imkonini yaratmoqda. Shuningdek, raqamli ta'lim individual yondashuvni kuchaytirib, har bir o'quvchining qobiliyati va ehtiyojiga mos o'quv muhitini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Geografiya ta'limida raqamli vositalardan foydalanish o'quv jarayonini samarali va qiziqarli tashkil etishga yordam beradi. Xususan, multimedia vositalari (video, animatsiya, audio materiallar), interaktiv platformalar va elektron xaritalar o'quvchilarga murakkab geografik jarayonlarni vizual tarzda tushunish imkonini beradi. Geografik axborot tizimlari (GIS), virtual xaritalar va onlayn atlaslar orqali o'quvchilar real ma'lumotlar bilan ishlash, tahlil qilish va xulosalar chiqarishni o'rganadi. Bu esa ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirib, geografiya faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari juda keng bo'lib, ular ta'lim

jarayonini interaktiv, ko'rgazmali va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilar mustaqil o'rganish, muammoli vaziyatlarni hal qilish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'qituvchiga o'quvchilarning bilim darajasini tezkor baholash, individual topshiriqlar berish va ta'lim jarayonini monitoring qilish imkonini yaratadi. Natijada, ta'lim sifati oshib, o'quv jarayonining samaradorligi ta'minlanadi.

An'anaviy va raqamli yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ta'lim ko'proq o'qituvchiga yo'naltirilgan bo'lsa, raqamli ta'lim o'quvchiga yo'naltirilgan modelni taqdim etadi. An'anaviy darslarda axborot asosan og'zaki va matnli shaklda berilsa, raqamli yondashuvda vizual va interaktiv elementlar ustunlik qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish va differentsiallashtirish imkonini beradi. Biroq, har ikki yondashuvni uyg'unlashtirish eng samarali natijani beradi, chunki an'anaviy metodlar bilan raqamli vositalarning integratsiyasi ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Toponimik ma'lumotlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli vositalar yordamida toponimlarni o'rgatishda turli usullardan foydalanish mumkin: interaktiv taqdimotlar, elektron xaritalar, mobil ilovalar va onlayn testlar orqali o'quvchilarga joy nomlarining kelib chiqishi, ma'nosi va geografik joylashuvi haqida tushuncha beriladi. Bunda o'quvchilar faqat tayyor ma'lumotni qabul qilmay, balki mustaqil izlanish olib boradi, xaritalar bilan ishlaydi va natijada bilimlar yanada mustahkamlanadi.

Interaktiv xaritalar va geografik axborot tizimlari (GIS) toponimik ma'lumotlarni o'qitishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchilar real hududlar, ularning nomlanishi va o'zgarish dinamikasini vizual tarzda kuzatish imkoniga ega bo'ladi. Masalan, elektron xaritalarda turli qatlamlarni (layers) yoqish orqali daryolar, tog'lar yoki aholi punktlari nomlarini alohida o'rganish mumkin. Bu esa o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantirib, ularni mustaqil xulosa chiqarishga o'rgatadi.

Virtual sayohatlar va multimedia resurslar yordamida toponimlarni o'qitish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi. O'quvchilar virtual ekskursiyalar orqali dunyoning turli hududlariga "sayohat" qilib, joy nomlarining tarixiy va geografik asoslari bilan tanishadi. Video, animatsiya va audio materiallar esa mavzuni yanada jonli tasvirlashga xizmat qiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirib, bilimlarni uzoq muddat eslab qolishga yordam beradi.

O'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etishda raqamli texnologiyalar keng imkoniyatlar yaratadi. Onlayn topshiriqlar, testlar, loyiha ishlari va prezentatsiyalar orqali o'quvchilar toponimik ma'lumotlarni mustaqil o'rganadi va tahlil qiladi. Masalan, o'quvchilarga o'z yashash hududidagi toponimlarni o'rganish va ularning kelib chiqishini aniqlash bo'yicha loyiha topshiriqlari berilishi mumkin. Bu esa ularning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirib, amaliy bilimlarni shakllantiradi.

Namunaviy dars modeli sifatida quyidagi bosqichlarni keltirish mumkin: kirish qismida mavzuga oid qisqa video yoki interaktiv savollar orqali o'quvchilarning e'tibori jalb etiladi; asosiy qismda elektron xaritalar va GIS vositalari yordamida toponimlar o'rganiladi; mustahkamlash bosqichida onlayn testlar va guruhli topshiriqlar bajariladi; yakuniy bosqichda esa o'quvchilar o'z xulosalarini taqdim etadi. Bunday dars modeli raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni an'anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega. Tajriba guruhidagi ta'lim oluvchilar mavzuni chuqurroq o'zlashtirgani, mustaqil izlanish olib borish va tahlil qilish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlangani kuzatildi. Shuningdek, raqamli vositalardan foydalanish ularning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirib, faol ishtirokini ta'minladi. Bu esa toponimik ma'lumotlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish oliy ta'lim tizimida samarali pedagogik yondashuv ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, toponimik ma'lumotlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitish geografiya ta'limining samaradorligini oshirishda muhim pedagogik yondashuv sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, raqamli vositalar - interaktiv xaritalar, GIS texnologiyalari, multimedia resurslar va onlayn platformalar - ta'lim oluvchilarning bilimni chuqurroq o'zlashtirishiga, hududiy tafakkurini rivojlantirishga hamda tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, toponimik ma'lumotlar orqali geografik bilimlarni hayotiy misollar asosida tushuntirish imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G'. Toponimika asoslari va uning geografik tadqiqotlardagi o'rni, O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti, №2, 2019.
2. Xudoyberdiyev Z. Geografiya ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari, Pedagogika va psixologiya, №3, 2020.
3. Qodirov A. Toponimik ma'lumotlarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, Zamonaviy ta'lim, №5, 2021.
4. Ismoilov B. Raqamli ta'lim muhitida geografiya fanini o'qitish metodikasi, Ta'lim texnologiyalari, №4, 2022.
5. Yuldashev S. Geografik axborot tizimlaridan (GIS) ta'limda foydalanish, Axborot texnologiyalari va ta'lim, №1, 2021.
6. Karimova D. Multimedia vositalari asosida geografiya darslarini tashkil etish, Ilm-fan va innovatsiya, №6, 2020.
7. Rasulov M. Toponimlarning lingvistik va geografik xususiyatlari, O'zbek tilshunosligi masalalari, №2, 2018.
8. Tursunov N. Interaktiv metodlar asosida geografiya fanini o'qitish samaradorligi, Uzluksiz ta'lim, №3, 2022.
9. Safarova L. Raqamli pedagogika va uning rivojlanish istiqbollari, Pedagogik mahorat, №1, 2023.
10. Norqulov H. Geografiya ta'limida elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlari, Zamonaviy innovatsion tadqiqotlar, №2, 2021.

TOPOGRAFIK JARAYONLARNI O'RGANISHDA MATEMATIK METODLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Shamshiyev Abdivali

Jizzax davlat pedagogika universiteti, matematika kafedrasida dotsenti

E-mail: abbduvalishamshiyev@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada topografik jarayonlarni o'rganishda matematik metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Xususan, matematik modellashtirish, differensial tenglamalar, statistik tahlil va geoaxborot tizimlari*

(GAT) yordamida yer yuzasi relefining o'zgarishini o'rganish samaradorligi misollar asosida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: topografiya, matematik modellashtirish, differensial tenglama, statistika, diffuziya tenglamasi, GAT, relef tahlili.

Аннотация: В данной статье глубоко проанализировано теоретическое и практическое значение использования математических методов при изучении топографических процессов. В частности, на примерах обоснована эффективность изучения изменений рельефа земной поверхности с помощью математического моделирования, дифференциальных уравнений, статистического анализа и геоинформационных систем (ГИС).

Ключевые слова: топография, математическое моделирование, дифференциальное уравнение, статистика, уравнение диффузии, GAT, анализ рельефа.

Abstract: This article provides a thorough analysis of the theoretical and practical significance of using mathematical methods in the study of topographic processes. In particular, it demonstrates the effectiveness of using mathematical modeling, differential equations, statistical analysis, and geographic information systems (GIS) to study changes in the Earth's surface topography.

Keywords: topography, mathematical modeling, differential equation, statistics, diffusion equation, GAT, relief analysis.

Kirish. Topografiya geografik muhitda yer yuzasining shakli, balandliklar, qiyaliklar va ularning o'zgarishini o'rganadi. Bu jarayonlar tabiiy (shamol, suv eroziyasi, tektonik harakatlar) va antropogen (aholi ishtirokidagi) omillar ta'sirida rivojlanadi.

Misol. Jizzax vohasida suv eroziyasi natijasida yer yuzasi yillar davomida o'zgarib bormoqda. Agar bu jarayonni faqat kuzatish orqali o'rgansak, aniq (optimal) natijaga erishish qiyin. Ammo matematik metodlar yordamida bu o'zgarishlarni modellashtirish mumkin. Matematik metodlar mavjud topografik jarayonlarni son jihatdan baholash, vaqt bo'yicha prognoz qilish imkonini beradi.

Topografik jarayonlarni matematik metodlar orqali modellashtirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi Matematik metodlar natijasida modellashtirish - real jarayonni matematik formula yoki funksiya orqali ifodalashdan iborat. Uning umumiy ko'rinishi

$$y=f(x,t), y = f(x,t), y=f(x,t).$$

Bu yerda **x**-geografik koordinatani, **t**-vaqtni ifodalaydi

Misol: Tog' yonbag'irining balandligi vaqt o'tishi bilan kamayib borsin:

Bu matematik nuqtai nazardan quydagicha ifodalanadi:

$$z(x,t)=100-0.5t, z(x,t) = 100 - 0.5t, z(x,t)=100-0.5t$$

Bu esa tog' yonbag'ri balandliging har yili 0.5 metr ga kamayishi ifodalaydi. Bu jarayonni tahlil qilsak tog' yon bag'ri 10 yilda 5 m pasayadi, 50 yilda esa 25 m ga pasayishini ko'satadi. Bu model orqali eroziya tezligini oldindan aniqlash mumkin.

Topografik jarayonlarni differensial tenglamalar orqali ham modellashtirish mumkin. Topografik jarayonlar ko'p hollarda dinamik (vaqtga bog'liq) holatda bo'ladi. Shuning uchun differensial tenglamalar bu jarayonda qo'llaniladi:

$$\frac{\partial z}{\partial t} = k \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

Bu differentsial tenglama diffuziya tenglamasini ifodalaydi. Bu tenglama quyidagi usullar

yordamida yechiladi: ajratish usuli (Fourier usuli), fur'e qatorlari, integral o'zgartirishlar va sonli usullar. Diffuziya tenglamasidan tabiiy va texnik jarayonlarni modellashtirishda, masalan atmosferaning ifloslanishni aniqlashda ham foydalanish mumkin. Misol: agar $k = 0.2$ bo'lsa, bu yer yuzasidagi moddalar (tuproq erroziyasi) qanchalik tez tarqalishini ko'rsatadi. Bu jarayonni tahlil qilsak, k qanchalik katta bo'lsa tuproqda erroziya jarayoni tez, k qanchalik kichik bo'lsa erroziya jarayoni sekin amalga oshadi. Demak, erroziya tenglamasi daryo qirg'oqlarining yemirilishini prognoz qilishda samarali qo'llaniladi. Topografik jarayonlarni tahlil qilishda statistik taxlil metodi ham qo'llaniladi. Bu quyidagicha amalga oshiriladi:

1. O'rtacha qiymat quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

Misol: Balandliklar: 100, 105, 110, 95

$$\bar{x} = \frac{100 + 105 + 110 + 95}{4} = 102.5$$

Demak, o'rtacha balandlik 102.5 m ekan

2. ehtimollar nazaryasidagi dispersiyani hisoblash quyidagi formula yordamida amalga oshiriladi:

$$D = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Bu esa yer yuzasining notekisligini ko'rsatadi. Haqiqatdan tahlillar ko'rsatadiki D miqdor katta bo'lsa yer relyefi notekis, D kichik miqdor bo'lsa yer relyefi tekis hududan iborat bo'ladi.

Matematik metodlarning topografik jarayonlarni o'rganishda qo'llanilishi quyidagi imkoniyatlarni beradi.

1. Talabalarda jarayonni o'rganish vaqtida tahlil ko'nikmasini rivojlantiradi. Masalan, Talaba kartadagi balandlikni ma'lumotlarini (izochiziqlarni) olib, uning o'rtacha qiymati va dispersiyasini hisoblaydi.

2. Geografik axborot tizimlari (GAT) bilan integratsiya jarayoni. Masalan GAT yordamida yer relyefining modeli, uning qiyalik xaritasi va erroziyalanish xavfi aniqlanadi.

3. Prognoz qilish usuli. Bashorat qilish natijasida 10 yildan keyin daryo qirg'og'i qaerga siljishini hisoblash mumkin.

Topografik jarayonlarga matematik metodlarning qo'llanilishi ta'lim jarayonida quyidagi samaradorliklarni taminlaydi.

Ko'rsatkich	An'anaviy usul	Matematik usul
Aniqlik	Past	Yuqori
Vaqt	Ko'p	Tejaladi
Prognoz	Yo'q	Mavjud

Bu yerda tahlil natijalariga ko'ra matematik yondashuv 2-3 barobar samarali ekanligi ko'rinmoqda.

Xulosa: xulosa qilib shuni aytish mumkinki, topografik jarayonlarni o'rganishda matematik metodlarning qo'llanilishi muhim ilmiy vosita hisoblanadi. Ular orqali jarayonlarni chuqur tushunish, aniq hisob-kitob qilish, kelajakni prognoz qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Ayniqsa, geografik ta'limda ushbu matematik qo'llash talabalarning analitik fikrlashini shakillantiradi va zamonaviy bilim berish samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berlyant A.M. - Kartografiya. - Moskva: Aspekt Press, 2014.
2. Jukov V.T. - Topografiya asoslari. - Sankt-Peterburg: Piter, 2016.
3. Savelev I.V. - Oliy matematika kursi. - Moskva: Nauka, 2012.
4. Samarskiy A.A. - Matematik modellashtirish asoslari. - Moskva: Fizmatlit, 2010.
5. Djonston R. - Geografik axborot tizimlari. - London: Wiley, 2018.
6. Geoinformatika bo'yicha zamonaviy o'quv qo'llanmalar. - Toshkent, 2020.
7. Strang G. - Introduction to Linear Algebra. - MIT Press, 2016.
8. N.R.Alimqulov, E.Y. Safarov, Sh.A. Xolmurodov, Topografiya va kartografiya asoslari. T. 2018, Fan va texnologiya.
9. E.S.Safarov, O.Allanazarov, A.Mo'minov. Topografiya va kartografiya, GAT texnologiyalari. T. 2019 fan va texnologiyalar.
10. Karimov, I.E., Unarova, G., & Samatova, N.M. GEOGRAFIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI. ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМИДАГИ МУАММОЛАР, 228.

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARINI LOYIHA ISHLARI ASOSIDA BAHOLASH

Juraxujayev Davronxo'ja Daverxo'ja o'g'li

Samarqand davlat pedagogika instituti, o'qituvchisi

E-mail: ddjuraxujayev@mail.ru

Annotatsiya: *Maqolada oliy ta'lim tizimida geografiya fanini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini tashkil etish va baholashning innovatsion usullari tahlil qilingan. An'anaviy baholash tizimi va loyiha ishlari asosida baholash yondashuvlari qiyosiy o'rganilib, loyiha metodining talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi afzalliklari yoritilgan. Tadqiqotda loyiha ishlarining tahliliy fikrlash, fanlararo integratsiya va ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli asoslab berilgan hamda baholash mezonlarini ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *geografiya ta'limi, mustaqil ta'lim, loyiha ishi, baholash mezonlari, kompetensiya, innovatsion pedagogika, fanlararo integratsiya, kognitiv faollik.*

Аннотация: *В статье анализируются инновационные методы организации и оценки самостоятельной работы студентов при обучении географии в системе высшего образования. Проведено сравнительное исследование традиционной системы оценивания и подходов на основе проектной деятельности, освещены преимущества проектного метода в формировании профессиональных компетенций студентов. В работе обоснована роль проектных работ в развитии аналитического мышления, междисциплинарной интеграции и научно-исследовательских навыков, а также даны рекомендации по разработке критериев оценивания.*

Ключевые слова: *географическое образование, самостоятельное образование, проектная работа, критерии оценивания, компетенция, инновационная педагогика, междисциплинарная интеграция, когнитивная активность.*

Abstract: *The article analyzes innovative methods for organizing and evaluating*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

students independent study processes in geography education within the higher education system. A comparative study of traditional assessment systems and project-based assessment approaches is conducted, highlighting the advantages of the project method in developing students' professional competencies. The research substantiates the role of project work in fostering analytical thinking, interdisciplinary integration, and research skills, while providing recommendations for developing effective assessment criteria.

Keywords: *geography education, independent study, project work, assessment criteria, competence, innovative pedagogy, interdisciplinary integration, cognitive activity.*

Kirish. Zamonaviy oliy ta'lim tizimining strategik maqsadlaridan biri talabalarda nafaqat fundamental nazariy bilimlarni, balki ularni amaliyotda mustaqil qo'llash imkonini beradigan professional kompetensiyalarni shakllantirishdir. Geografiya ta'limi o'zining obyekti va predmeti jihatidan tabiat va jamiyat o'rtasidagi murakkab aloqadorliklarni o'rganuvchi fan sifatida talabalardan tizimli tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish va bashorat qilish ko'nikmalarini talab etadi [1]. Shu sababdan, o'quv jarayonida mustaqil ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va ularni xolis baholash dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi. Bugungi kunda an'anaviy baholash usullari talabanning ijodiy salohiyatini to'liq ochib bera olmayapti, bu esa ta'lim amaliyotiga innovatsion pedagogik texnologiyalarni, xususan, loyiha ishlarini joriy etishni taqozo qilmoqda. Loyiha ishlari talabanning o'quv-bilish faoliyatini faollashtiruvchi, unda mustaqil izlanish va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiruvchi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi [5]. Geografiya darslarida loyiha metodidan foydalanish talabalarga o'quv materialini shunchaki o'zlashtiruvchi subyektdan, muayyan muammoning yechimini qidiruvchi tadqiqotchiga aylanish imkonini beradi.

Asosiy qism. Geografiya ta'limida mustaqil ta'lim topshiriqlari talabanning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini belgilovchi muhim pedagogik vositadir [6]. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish uchun an'anaviy yondashuvdan loyiha ishlariga asoslangan baholash tizimiga o'tish zarurati tug'ilmoqda. Loyiha metodi negizida ma'lum bir muammoni qo'yish va uning natijasiga erishish jarayonida talabanning barcha intellektual salohiyatini safarbar etish yotadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, loyiha ishlarining an'anaviy baholashdan tub farqi shundaki, u talabalarda axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini kompleks tarzda rivojlantiradi. Geografiya fani misolida ko'radigan bo'lsak, an'anaviy baholashda talabanning faktlarni qanchalik eslab qolgani nazorat qilinsa, loyiha metodida ularni tahlil qilish va yangi g'oyalarni tahlil qilish ustuvorlik kasb etadi. Bu jarayon o'qituvchining rolini oddiy nazoratchidan maslahatchi-fasilitatorga, talabanning rolini esa passiv qabul qiluvchidan faol loyiha muallifiga aylantiradi [3, 7].

Ushbu ikki yondashuvning konseptual va amaliy farqlarini quyidagi qiyosiy tahlil jadvali orqali ko'rish mumkin:

1-jadval

An'anaviy baholash va loyiha ishlari asosida baholashning qiyosiy tahlili

Baholash mezonlari	An'anaviy baholash yondashuvi	Loyiha ishlari asosida baholash	Pedagogik ahamiyati
Bilim darajasi	Tayyor ma'lumotlarni qayta takrorlash	Ma'lumotlarni tahlil qilish va yangi g'oyalarni tahlil qilish	Tahliliy fikrlashni rivojlantiradi
Faoliyat yo'nalishi	Faqat nazariy bilimlarni egallashga qaratilgan	Nazariyani amaliy tadqiqotlar bilan	Amaliy kompetensiyalarni

		bog'lash	shakllantiradi
O'qituvchining roli	Nazorat qiluvchi va yakuniy ball qo'yuvchi	Fasilitator, maslahatchi va yo'naltiruvchi	Hamkorlik pedagogikasini kuchaytiradi
Talabanning roli	Ma'lumotni passiv qabul qiluvchi	Faol tadqiqotchi va loyiha muallifi	Subyektivlik va mas'uliyatni oshiradi
Natija ko'rinishi	Test javoblari yoki og'zaki nutq	Muammoning yechimi aks etgan ijodiy mahsulot (hisobot, yoki model)	Mustaqil izlanish ko'nikmasini mustahkamlaydi
Fanlararo aloqa	Ko'pincha bir fan doirasida cheklanadi	Turli fanlar integratsiyasi	Dunyoqarashning yaxlitligini ta'minlaydi

Jadval tahlilidan ko'rinadiki, loyiha ishlari geografiya ta'limida talabalarning kognitiv faolligini oshirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Xususan, "Mintaqaviy ekologik muammolar" mavzusida bajariladigan loyiha talabdan hududning tabiiy-geografik xususiyatlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari bilan kompleks tarzda uyg'unlashtirishni talab qiladi [2]. Bunday murakkab faoliyat jarayonida talaba mavjud bilimlarini nafaqat qayta tiklaydi, balki ularni tahlil qiladi, solishtiradi va tizimlashtiradi, natijada bilimlarning chuqurligi va barqarorligi ta'minlanadi. Aynan shu jarayon keyingi bosqichlarda shakllanadigan boshqa kompetensiyalar, jumladan, integrativ fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarining rivojlanishiga zamin yaratadi.

Kognitiv faollikning bunday rivoji tabiiy ravishda fanlararo integratsiyani yuzaga keltiradi, chunki geografik obyekt va jarayonlarni chuqur anglash boshqa fanlar bilan uzviy aloqani talab etadi. Masalan, demografik jarayonlarni tahlil qilishda statistik usullardan foydalanish matematik bilimlarning amaliy qo'llanishini ta'minlasa, ekologik muammolarni o'rganishda biologik va ijtimoiy omillarni hisobga olish zarurati yuzaga keladi. Shu tariqa loyiha ishlari talabanning turli fanlar doirasidagi bilimlarini yagona tizimga keltirib, uni kompleks fikrlovchi mutaxassis sifatida shakllantiradi [4]. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun baholash faqat yakuniy natijaga emas, balki loyiha ustida ishlash bosqichlariga ham qaratilishi lozim. Bunday yondashuv shakllantiruvchi baholash mexanizmlarini joriy etish orqali talabaga o'z faoliyatini muntazam tahlil qilish va takomillashtirish imkonini beradi.

Fanlararo integratsiya va bosqichma-bosqich nazorat jarayonida talabanning kommunikativ kompetensiyalari ham izchil rivojlanadi. Loyiha natijalarini taqdim etish, ularni ilmiy asosda himoya qilish hamda savollarga asosli javob qaytarish talabanning nutq madaniyati, mantiqiy fikrlashi va o'z pozitsiyasini himoya qila olish qobiliyatini mustahkamlaydi [4]. Bu esa geografiya mutaxassislari uchun ayniqsa muhim bo'lib, ular o'z xulosalarini turli auditoriyalarga aniq va tushunarli tarzda yetkazib bera olishlari zarur. Shu bilan birga, loyiha asosida baholash an'anaviy nazorat shakllariga nisbatan psixologik jihatdan qulayroq muhit yaratib, talabalarda ijodiy yondashuv va ichki motivatsiyani kuchaytiradi.

Ushbu kompetensiyalarning shakllanishi talabanning ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorgarligini ham ta'minlaydi. Loyiha ishlari doirasida muayyan hudud yoki muammo yuzasidan olib borilgan kichik tadqiqotlar keyinchalik ilmiy tadqiqot ishlari uchun metodologik asos vazifasini bajaradi. Bu jarayonda talaba ilmiy faraz ilgari surish, mos metodlarni tanlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish kabi muhim ilmiy ko'nikmalarni egallaydi.

Natijada loyiha ishlari nafaqat o'quv faoliyatining tarkibiy qismi, balki talabanning haqiqiy bilim darajasi va tadqiqot salohiyatini aniqlovchi muhim indikatorga aylanadi.

Mazkur jarayonlarni samarali boshqarish va obyektiv baholash uchun aniq mezonlar tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Maxsus baholash rubrikalarining qo'llanilishi talabalarga qo'yiladigan talablarning shaffofligini ta'minlash bilan birga, ularni o'quv faoliyatining barcha bosqichlarida maksimal natijalarga erishishga yo'naltiradi. Xususan, mazmuniy yaxlitlik, tahliliy yondashuv va taqdimot mahorati kabi mezonlarga aniq ulushlar (foizlar) ajratilishi talaba faoliyatini kompleks baholash imkonini beradi. Bu esa talabalarda mustaqil mulohaza yuritish, mas'uliyat hamda reflektiv tahlil ko'nikmalarini rivojlantirishning fundamental asosi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Geografiya ta'limida loyiha ishlari talabalarining mustaqil faoliyatini baholashda fundamental pedagogik ahamiyatga ega bo'lib, u nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan integratsiya qiladi. Loyiha ishlari talabalarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda ijodiy faollikni oshirish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'taradi. Ushbu yondashuv bo'lajak mutaxassislarni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi va ularning kasbiy raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Guo P. et al. A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures //International journal of educational research. – 2020. – T. 102. – C. 101586.
2. Juraxujayev D.D. Geografiya fanlarini o'qitishning ayrim masalalari // Kognitiv va neyropedagogik tadqiqotlarning ta'lim amaliyotiga tatbig'i. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Samarqand viloyati PYMO'MM, 2024. – 659 b.
3. Novalia R. et al. Project-based learning: For higher education students' learning independence //Social Sciences & Humanities Open. – 2025. – T. 11. – C. 101530.
4. Xamroyeva F.A. Juraxujayev D.D. Geografiyada fanlararo integratsiya Uslubiy qo'llanma //Samarqand: SamDU nashriyoti. – 2023. – T. 84.
5. Xamroyeva F. Talabalarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiruvchi ichki omillar //«АСТА NUUZ». – 2025. – T. 1. – №. 1.10. – C. 195-197.
6. Хамроева Ф.А., Давронова М.А.Қ., Намозов Ж.А. Мустақил таълимни ташкил этишда интерактив таълим технологиялардан фойдаланиш //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 1199-1205.
7. Ярашев К.С., Джурахужаев Д.Д. Практическая значимость применения проектного метода в преподавании географии //Экономика и социум. – 2025. – №. 8 (135). – C. 845-848.

GEOGRAFIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN RAQOBATBARDOSH SHAXSNI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA FOYDALANISH

Mamanova Dinora Nazar qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talabasi

E-mail: mamanovadinora280@gmail.com

Rasulova Mavluda Abdurashid qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada umumta'lim maktablari geografiya darslarini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Darslarda interaktiv taqdimotlar, raqamli xaritalar va onlayn resurslar yordamida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan va texnologiyalarni mukammal o'rgangan raqobatbardosh o'quvchilarni tayyorlash bilan birgalikda ularda malaka hosil qilish to'plangan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish tizimi aytib o'tilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida geografiya fanidan AKTdan foydalanish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va taklif etilayotgan metodlar haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *geografiya, maktab ta'limi, AKT, axborot texnologiyalari, raqamli xaritalar, interaktiv ta'lim, onlayn resurslar, GIS.*

Аннотация: *В данной статье анализируются возможности использования современных информационных технологий, то есть информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в преподавании географии в средних школах. В ходе уроков освещаются возможности развития знаний и навыков учащихся с помощью интерактивных презентаций, цифровых карт и онлайн-ресурсов, а также описывается система подготовки конкурентоспособных учащихся, освоивших технологии, развития их навыков и применения полученных знаний на практике. Представлена информация о проводимой работе по использованию ИКТ в географии в системе образования Узбекистана и предлагаемых методах.*

Ключевые слова: *география, школьное образование, ИКТ, информационные технологии, цифровые карты, интерактивное образование, онлайн-ресурсы, ГИС.*

Abstract: *This article analyzes the potential of using modern information technology (ICT) in teaching geography in secondary schools. Lessons highlight opportunities to develop students' knowledge and skills through interactive presentations, digital maps, and online resources. It also describes a system for preparing competitive students who have mastered these technologies, developing their skills, and applying their acquired knowledge in practice. Information is provided on the current work on using ICT in geography in the education system of Uzbekistan and the proposed methods.*

Keywords: *geography, school education, ICT, information technology, digital maps, interactive education, online resources, GIS.*

Kirish. Bugungi maktab o'quvchilari avlodi o'ziga xos fikrlash xususiyatlariga ega ularni diqqat e'tiborini oddiy usul va metodlar bilan jalb qilish murakkab jarayonga aylanib bormoqda. Shuning uchun AKT komponentlarini darsning turli qismlariga ishonchli va har tomonlama integratsiya qilish juda muhimdir. Ushbu ish o'qituvchilarga Quizizz xizmatidan foydalangan holda testlar ishlab chiqishda yordam berishga qaratilgan [5]. Quizizz - bu o'qituvchilar va talabalar uchun interaktiv viktorinalar, testlar va so'rovnomalar yaratish hamda o'tkazish imkonini beruvchi ta'limiy onlayn platformadir. Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, ushbu xizmat an'anaviy o'qitish va baholash usullaridan yangi o'rganish texnologiyalariga o'tish va Quizizz xizmatidan foydalangan holda baholashni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu ishning yangiligi geografiya darslarida qo'llaniladigan texnika va usullarni kengaytirishdadir. «Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Geografiya fanida AKTdan foydalanish o'quvchilarga ma'lumotlarni ko'rgazmali shaklda yetkazish va ularda mavzuni chuqur

anglashga ko'maklashadi. AKT vositalari yordamida interaktiv xaritalar, multimediali darsliklar va onlayn platformalar orqali o'quvchilar darsga qiziqishini oshirish va ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkin» [1]. Haqiqatdan ham o'quvchilarni darsni o'zlashtirishini yaxshilashda AKT vositalarini qo'llash Quizizz test va interaktiv xaritalarni tadbiiq etish yaxshi samara beradi. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalari rivojlantirish va foydalanish bo'yicha qator farmon hamda qarorlar ijrosi taminlash yuzasidan prezidentimizning quyidagi farmonini misol keltirishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoniga muvofiq, raqamli texnologiyalar sohasidagi ustuvor vazifalarni amalga oshirish maqsadida har yili axborot texnologiyalari yo'nalishida 6,5 ming nafardan ortiq yoshlarni masofaviy ta'lim shaklida o'qitish tizimini yo'lga qo'yish vazifasi qo'yilgan [4]. Mazkur maqolada geografiya fanida AKTdan samarali foydalanish metodlari va ularning o'quvchilarga ta'siri tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Hozirgi kundagi yurtimiz ta'lim tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bilan birga AKT lardan geografiya darslarida qo'llashga qaratilgan choralar yuzasidan K.Ismatullayev quyidagi fikirlarni bayon qilgan. Uning yozishicha «Ta'limda raqamli vositalardan foydalanishning samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar, maqolalar va O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida AKTning qo'llanilishi bo'yicha hisobotlar asosida ilmiy-analitik metod qo'llanildi. Tadqiqotlar AKTdan foydalanishning nafaqat ta'lim samaradorligini oshirishi, balki o'quvchilarning motivatsiyasini ham kuchaytirishi mumkinligini ko'rsatmoqda» deya o'z tushunchalarini bayon qilib o'tgan [1]. Ushbu tadqiqotning metodologik asosi sifatida tizimli yondashuv, didaktik integratsiya, faoliyatga asoslangan yondashuv, hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar konsepsiyalaridan foydalanildi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kompleks joriy etishning metodik tizimini takomillashtirishda zamonaviy pedagogik nazariyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ni o'qituv jarayoniga moslashtirishga doir ilmiy yondashuvlar asos qilib olindi. Metodik tizimning tarkibiy qismlari -maqsad, mazmun, metodlar, vositalar, shakllar va natijalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirilgan holda ko'rib chiqildi. Tadqiqotda eksperimental tahlil, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, taqqoslash, statistik va kontent tahlil metodlaridan foydalanildi [4]. Geografiya ta'limida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, tahliliy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega [3]. Jumladan, ta'limda raqamli vositalardan foydalanishning unumdorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar, maqolalar va O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida AKTning qo'llanilishi bo'yicha hisobotlar asosida ilmiy-analitik metod qo'llanildi. Tadqiqotlar AKTdan foydalanishning nafaqat ta'lim samaradorligini oshirishi, balki o'quvchilarning qiziqishini ham kuchaytirishi mumkinligini nomoyon qilmoqda.

Muhokama va natijalar: Ta'limda axborot texnologiyalari tushunchasi va turlari. Ta'limda axborot texnologiyalari - bu axborotni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va jo'natishga qaratilgan usullar, vositalar va jarayonlar majmuidir. Geografiya darslarida qo'llaniladigan asosiy axborot texnologiyalari turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- multimedia taqdimotlari;
- elektron darsliklar va ensiklopediyalar;
- geografik axborot tizimlari (GIS);
- internet resurslari va ta'lim platformalari;

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

- interaktiv xaritalar va globuslar;
- mobil ilovalar;
- baholovchi dasturlar (Quizizz, MyTest va b). Bir soʻz bilan aytganda yuqorida keltirilgan vositalar axborot kommunikatsion texnologiyalar hisoblanadi, shuningdek bu usullar oʻquvchilarning koʻnikma va malakalarini amalyotda qoʻllash, ularni tizimli va koʻp sonli baholash imkonini yaratadi.

Geografiya darslarida AKTdan foydalanish oʻquvchilarning ilmiy bilimlarni oʻzlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Jumladan, geografik joylashuvlarni raqamli xaritalar orqali vizuallashtirish, mavzularni 3D modellashtirish yordamida tushuntirish va onlayn platformalarda oʻquvchilarning bilimlarini sinovdan oʻtkazish darslarning samaradorligini taʼminlaydi. Oʻzbekistonda geografiya darslarida AKTni joriy qilishda oʻqituvchilarning malakasini oshirish va texnik vositalar bilan taʼminlash masalalari yechimini topishi lozim. Geografiya darslarida AKTdan foydalanish oʻquvchilarning ilmiy bilimlarni oʻzlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Jumladan, geografik joylashuvlarni raqamli xaritalar orqali vizuallashtirish, mavzularni 3D modellashtirish yordamida tushuntirish va onlayn platformalarda oʻquvchilarning bilimlarini sinovdan oʻtkazish darslarning samaradorligini taʼminlaydi. Oʻzbekistonda geografiya darslarida AKTni joriy qilishda oʻqituvchilarning malakasini oshirish va texnik vositalar bilan taʼminlash masalalari yechimini topishi lozim. Geografiya darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning ahamiyati va samaradorligi haqida koʻplab tadqiqotlar va tajribalar natijalari shuni koʻrsatadiki, ushbu texnologiyalar taʼlim jarayoniga katta ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

AKT vositalarining geografiya darslarida qoʻllanishi, nafaqat bilimlarni yetkazishda, balki oʻquvchilarning ilmiy izlanish va mustaqil oʻrganish koʻnikmalarini shakllantirishda ham muhim oʻrin tutadi [1]. Muhokama va natijalar boʻlimida K. Ismatullayev yondashgan ushbu jihatlar chuqurroq tahlil qilinadi:

1. Geografik maʼlumotlarni vizualizatsiya qilish. Anʼanaviy darslar odatda kitoblar va xaritalar bilan chegaralangan boʻlsa, AKT vositalari bu imkoniyatlarni kengaytiradi. Masalan, GIS (Geographic Information System) dasturlari yoki Google Earth kabi platformalar oʻquvchilarga yer yuzining har bir burchagini oʻrganish imkoniyatini beradi. Bu esa ularga geografik maʼlumotlarni real vaqt rejimida koʻrish va tahlil qilish imkonini yaratadi. Shu orqali oʻquvchilar maʼlumotlarni chuqurroq tushunib, ularning oʻzaro bogʻliqligini yaxshi anglab oladilar.

2. Interaktiv darslar oʻtkazishning afzalliklari. AKT vositalari yordamida interaktiv darslar tashkil etish imkoniyati oʻqituvchilarga darslarni qiziqarli va samarali oʻtkazishga yordam beradi. Masalan, dars davomida interaktiv xaritalar yordamida togʻlarning hosil boʻlish jarayonlarini yoki daryo va dengiz oqimlarining taʼsirini vizual tarzda tushuntirish mumkin. Bu esa oʻquvchilarda mavzuga nisbatan chuqur qiziqish uygʻotib, bilimlarni eslab qolish darajasini oshiradi.

3. Mustaqil oʻqitish va ijodiy koʻnikmalarni shakllantirish. AKT vositalari oʻquvchilarning dars davomida mustaqil ishlashini taʼminlaydi. Misol uchun, oʻquvchilar oʻzlari uchun mavzuga oid mustaqil tadqiqot olib borish, maʼlumotlarni izlash, yigʻish va tahlil qilish, ularni qiziqtirgan geografik mavzularni chuqurroq oʻrganishlari mumkin. Bu esa ularning ilmiy izlanish va tahliliy koʻnikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi [1].

Oʻqitishning kundalik vazifalaridan biri oʻquvchilarning har darsdagi bilimlarini nazorat qilish zaruratidir. Oʻqituvchilar tomonidan qoʻllaniladigan tekshirib borish shakllari

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

juda xilma-xil, ammo yozma yoki og'zaki so'rov metodlar eng keng tarqalgan. Afsuski, bu usullarning kamchiliklari ham bor. Og'zaki so'rov nisbatan ko'p dars vaqtini talab qiladi va oz miqdorli baholar qo'yish imkonini beradi. Biroq, yozma vazifalarlar nisbatan ko'proq baholash sharoitini yaratadi, ammo tekshirish uchun ancha vaqt sarf bo'lishiga olib keladi. Maktablarda bilimlarni baholashning samarali usuli sifatida testdan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Uning asosiy va shubhasiz afzalliklaridan biri ishonchli natijalarni olish uchun kam vaqt talab etiladi. Testda qog'oz va elektron variantlarlar qo'llaniladi. Ikkinchisi ayniqsa qiziqarlisi, shundaki ular natijalarini yakunlagandan so'ng deyarli o'sha paytda olish imkonini yaratiladi. Bunday baholash dasturlariga MyTest, Quizizz test fikrlarini keltirish kabilarni qo'llash mumkin.

Xulosa. Xulosa o'rni shularni aytish mumkinki axborot texnologiyalari geografik bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda asosiy vosita sanaladi, chunki u vizualizatsiya, ma'lumotlarni tahlil qilish va interaktiv o'rganishni birlashtiradi, bu esa o'quvchilarga nafaqat bilim olish, balki uni amalda qo'llash imkoniyati tadqiqot va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga dastak beradi va ularning fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Geografiya o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirish uchun juda muhimdir. Bu nafaqat bilimlarni, balki zamonaviy jamiyatda zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi va baholash tizimining sifatli sonining ko'payishi va adolatli bo'lishini taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismatullayev K.M. Geografiya darslaridan AKT dan foydalanish CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD Volume 01, Issue 10, 2024.
2. Mamazhanov R.Y. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan kompleks foydalanishning metodik tizimini takomillashtirish. Actual Problems of Humanities and Social Sciences Volume 5 | Issue 5 | 2025 ISSN Online: 2181-1342.
3. Usmonova M.A. Geografiya ta'limi jarayonida metodikaning o'rmi. "PEDAGOGIK MAHORAT" ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 2026, № 2. 53
4. <https://lex.uz/uz/docs/6166539> - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi PQ-357-sonli "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
5. <https://hujjat24.uz/product/quizizz-platformasi-haqida>

**ANORGANIK KIMYO KURSIDA TARIXIY MATRIALLARDAN FOYDALANIB
KISLOROD MAVZUSINI TA'LIM
TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISH USULLARI**

Sultonov Marat Mirzayevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, k.f.d., professor

Egamberdiyev Ikrom Botirovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, dotsenti

Mirzayev Shaxboz

Jizzax davlat pedagogika universiteti, o'qituvchisi

Xolboyev Orif Nurmatovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: anorganik kimyo kursida tarixiy matriallardan foydalanib kislorod

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

mavzusini ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish usullari bo'yicha yangi pedagogik ta'lim texnologiyalardan foydalanish va didaktik ishlanmalarni yaratish metodikasiga oid matriallar jadvallari va o'qitish sinov darslari mazmuni kiritilgan. Kislorodning olinishi bo'yicha ishlanmalar tuzish, dunyo ta'lim tizimiga moslashishi, kimyoning nazariy ma'lumotlar yoritilganligi, mustaqil bilim olishi uchun tarqatma matriallar va dars ishlanmalari yaratilgan bunda asosan o'quvchilar bilim va tarbiya olishi o'quvchilarning fanga qiziqishni kuchytiradi va shakillantirishga yo'naltirilgan.

Kalit so'z va iboralar: *anorganik kimyo va uni o'qitish metodikasi kimyoviy tafakkur va uning shakillanishi, davriy jadvallar, elementlar, kislorod olinishi va uning xossalari, kimyoviy jamg'arma, o'qitishning metodik prinsipi.*

Аннотация: *Курс неорганической химии включает в себя таблицы материалов и содержание учебно-методических занятий по методике преподавания темы кислорода на основе образовательных технологий с использованием исторических материалов, применением новых педагогических методов и созданием дидактических разработок. Разработаны раздаточные материалы и планы уроков для подготовки разработок по производству кислорода, адаптации к мировой системе образования, охвата теоретической информации по химии и самостоятельного обучения, направленные главным образом на укрепление и формирование интереса студентов к науке, приобретение знаний и образование.*

Ключевые слова и фразы: *неорганическая химия и методика её преподавания формирование химического мышления и его применение, периодические таблицы, элементы, производство кислорода и его свойства, химический состав, методические принципы обучения.*

Abstract: *The course of inorganic chemistry includes tables of materials and content of teaching-test lessons on the methods of teaching the topic of oxygen based on educational technologies using historical materials, the use of new pedagogical educational technologies and the creation of didactic developments. Handouts and lesson plans have been created for the preparation of developments on the production of oxygen, adaptation to the world education system, coverage of theoretical information in chemistry, and independent learning, mainly aimed at strengthening and forming students' interest in science, gaining knowledge and education.*

Keywords and phrases: *inorganic chemistry and its teaching methodology - the formation of chemical thinking and its application, periodic tables, elements, oxygen production and its properties, chemical composition, methodological principles of teaching*

Bugungi kunda Ozbekiston respublikasida ta'lim samaradorligini oshirish uchun o'quvchilarda kimyoviy bilimlar mustakamlashishida D.I.Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy jadvalidagi VI-asosiy gurux elementlari oilasiga, xolkagenlar (kislorod, oltingugurt, selen, tellur va poloniy) elementlari kiradi. Shu jumladan kislorodning birikmalarini o'qitish muhimdir. O'quvchilarning kimyoviy tushinchalarga, yetarli bilim va ko'nikmalarga va tajribalarga ega bo'lishi zarur. O'quv bozalari, kerakli ma'lumotlar va kerakli matriallarning barchasi davlat ta'lim standartlariga mos bo'lishi kerak. Fan dasturlar, ishchi dasturlar, mosligi kimyo faniga mo'ljallangan adabiyotlardan foydalanish kerakligini, mustaqil ishlash uchun tarqatma matriallardan to'g'ri foydalanishga va shakillantirishga yo'naltirilgan [1-3].

Kislorodning tarixi. Kislorod 1770-yillarda mustaqil ravishda bir necha olim

tomonidan kashf etilgan bo'lsa-da, rasmiy kashfiyotchi sifatida 1774-yilda uni simob oksidini qizdirish orqali olgan Jozef Priestli tan olinadi. Biroq, bu gazni birinchi bo'lib 1772-yilda Karl Sheele ajratib olgan, Antuan Lavuazye esa 1777-yilda uning xususiyatlarini o'rganib, "kislrod" (kislota hosil qiluvchi) nomini bergan XVIII- asrgacha havo tarkibidagi bu muhim gaz noma'lum bo'lgan. Olov va nafas olish uchun zarurligi sezilgan bo'lsada, uning mohiyati tushunilmagan. yonish jarayonlaridagi rolini tushuntirdi. U "flogiston" nazariyasini inkor etib, yangi moddaga oxygenium (yunoncha, "kislota hosil qiluvchi") nomini berdi. Yer atmosferasidagi o'rni tarixiy jihatdan kislrodning atmosferada to'planishi va aylanishi sayyoramizdagi geografik, biologik jarayonlar bilan chambarchas bog'liqdir. Kislrod hayot uchun o'ta muhim moddadir.

Xalkogenglar - VI- gurux asosiy grupacha elementlari - kislrod, oltinugurt, selen, tellur va poloniy elementlari kiradi. Kislrodning kimyoviy belgisi (O) dir. Uning atom raqami 8, vazni 16 teng. Bundan tashqari, havo massasining 21% tashkil qiladi. Kislrod - rangsiz, hidsiz va ta'msiz gaz bo'lib, u suvda kam eriydi, suyuqlanish harorati -183°C ga teng bo'lib, past haroratlarda ko'k rangli suyuqlikka aylanadi. Oddiy sharoitda gaz, rangsiz hidsiz ta'msiz gaz. Suvda kam eriydi (20°C da 1 litr suvda 31 ml erishi mumkin).

[<https://www.google.com/search?q=kislrodning+tarixi&oq=&aqs=chrome>]

O'qitish usullari:

- o'quvchilarning bilim olishi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadga muafik bo'ladi. Kimyo fanini chuqur o'rgatishga mos ravishda mavzular ketma-ketligi reja asosida yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Kimyo fanini o'qitishda yangi innovatsion texnologiyalarni daris jaryonida qo'llash uchun kimyo fanini bilish uchun, o'quvchilar xalqagenlar mavzusidagi kislrod va uning birikmalarini o'qitishda o'quvchilar quydagilarni bilishi kerak bo'ladi.

- o'quvchilarning xalqagenlar mavzusi bo'yicha nazariy ma'lumotlarga ega bo'lishi, o'quvchilarning kislrod mavzusi bo'yicha amaliy ko'nikmalarning shakllanishi. O'quvchilarning kislrod mavzusi bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarida tajribalarni bajarish usullarini bilishi.

- o'quvchilarning xalkogenglar mavzusi bo'yicha tarqatma matriallardan dars jarayanida

to'g'ri samarali foydalanishni bilishi.

- o'quvchilarning xalkogenlar mavzusi bo'yicha yangi innovatsion adabiyotlardan foydalanishni bilishi, o'quvchilarning yod mavzusiga oid tuzilgan test topshiriqlarini to'g'ri bajarishni bilishi.

- o'quvchilar qo'llaniladigan yangi innovatsion ta'lim texnologiyalarni bilish. metodlarni to'g'ri tanlashni taxlil qilishi.

- kimyo fani bo'yicha to'garaklarni va tadbirlar, kimyoviy kechalarda qatnashish, atama so'zlarni, kimyo tilini bilish, kislorod mavzusiga oid masallalar va misol mashiqlarni yechishni bilish.

Har-bir o'quvchi ilmiy jixotdan, ilmiy-uslubiy, va na'naviy jixotdan barkomal bilimga ega bo'lishi lozim, dunyo qarashi keng fikirlash qobiliyati yetarli bilim darajasi aniq bo'lgan o'quvchilarni tarbiyalashdan iborat [4, 5].

Kislorodning olinishi - suyuq havoni haydash hozirgi vaqtda kislorod sanoatda havodan olinadi. Texnologiya asosida ishlaydigan kislorod zavodlarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Laboratoriyalarda oksidlovchilarning parchalashi KMnO_4 kaliy permanganatini qizdirish orqali oz miqdordagi taza kislorodni olish

Kislorodni kaliy xloratning (bertoli tuzi KClO_3) katalitik parchalanishi bilan olish mumkin:

Kimyoviy xossasi-ftordan keyin eng faol metallmas va kuchli oksidlovchidir, geliy, neon, argondan tashqari barcha elementlar bilan binar birikmalar (oksidlar) hosil qiladi. Eng keng tarqalgan oksidlanish darajasi - 2. Odatda, oksidlanish reaksiyasi issiqlik chiqishi bilan davom etadi va harorat ko'tarilganda tezlashadi. Xona haroratida sodir bo'ladigan reaksiyalarga misol: kaliy kislorod bilan reaksiyaga kirishib kaliy (I) oksidini hosil qiladi.

Azod(II) oksidi kislorod bilan reaksiyaga kirishib azod (IV) oksidini hosil qiladi. Maksimal oksidlanish darajasiga ega bo'lmagan birikmalarni oksidlaydi:

Ko'pgina organik birikmalar yonish reaksiyalarida oksidlanadi. Etil spiriti kislorod bilan reaksiyaga kirishib karbonat angidrid va suvni hosil qiladi.

Kislorod va uning birikmalarining qo'llanishi. Kislorodni sanoat miqyosida keng foydalanish 20 asrning o'rtalarida- suyuq havoni suyultirish va ajratish qurilmalari ixtiro qilingandan so'ng boshlandi. Metallarni payvandlash va kesishda keng qo'llaniladi. Suyuq kislorod vodorod peroksid, nitrat kislota, va boshqa kislorod boy moddalar, oksidlovchi sifatida yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Tibbiyotda narkoz uskunalarda nafas olish gazi aralashmalarini boyitish uchun, nafas olish etishmovchiligida ishlatiladi. Tirik tabiyatning nafas olishi uchun muhim ahamiyatga ega [6].

1-jadval

Kislorod mavzusi bo'yicha dars ishlanmasini tuzish

№	Dars turi	Dars ishlanmasi.
1	Dars tipi:	Ko'nikma va malakalarni shakllantirish.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

2	Dars metodi:	Inter faol metodi, ko'rgazmali, savol-javob, pedagogik texnologiyalar inter faol metodlar.
3	Darsda laboratoriya tajribasi	Laboratoriya mashg'ulotida kislorod oid tajribalar ko'rsatish
4	Fanlararo bog'lanish:	Pedagogika, kimyoviy texnologiya, biologiya, geografiya medisina, ekologiya va boshqa fanlar bilan bog'lanishi
5	Moddiy texnik jihadan jixozlash va ko'rgazmali qurollar:	Xalqogenlar, mavzuga oid video lavhalar va slaydlar, plakat va adabiyotlar.
6	Mavzu yuzasidan tavsiya etiladigan adabiyotlar:	Toshpo'latov Y.T., Raxmatullayev N.G. «Umumiy kimyo»; X.T.Omonov «Kimyo o'qitish metodikasi ».
7	Darsni o'tish yuzasidan metodik tavsiyalar.	Darsning asosiy vazifalari kislorod va birikmalari haqidagi ma'lumotlarni o'zlashtirish, Bunda o'quvchilar kislorod fizikaviy va kimyoviy xossalari bilan tanishadilar va ularning birikmalari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishlari kerak.
8	Darsning borishi: tashkiliy qism	O'quvchilar davomatini aniqlash, tazolikni saqlash, mavzu matriallarini tayyorlash.
9	Yangi mavzu yuzasidan laboratoriya mashg'ulot o'tkazish.	O'quv jarayonida kimyoviy eksperiment uch xil didaktik yondashish bo'yicha olib boriladi. 1. O'qituvchi tomonidan dars jarayonida ko'rsatiladigan namoyishli tajribalar; 2. O'qituvchi va o'quvchilar birgalikda bajaradigan laboratoriya tajribalari. 3. O'quvchilar mustaqil holda bajaradigan amaliy ishlar.
10	Kislorodga oid tajriba	Probirkaning 1/4 qismigacha kaliy petmanganat kukini solinadi va qizdiriladi. Kislorodga oid reaksiya tenglamalari yoziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshpo'latov Y.T., Raxmatullayev N.G. Omonov.X.T. «Kimyo o'qitish metodikasi». Toshkent, Yangi nashir 2017.-B-193.
2. Egamberdiyev I.B. O'qituvchining kasbiy faoliyatini shakillantirish 2023.
3. Sayidaxmedov N. "Yangi pedagogik texnologiya " Toshkent. 2003.
4. Ishmuxammedov R.J. "Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim" 2003.
5. <https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2020/08/elementlarning-kimyovey-xossalari>
6. Internet manbalari. <https://cheminfo.uz/kislorod-haqida-malumat/>

2-SEKSIYA

2-СЕКЦИЯ

2-SECTION

TABIY GEOGRAFIYA VA GEOEKOLOGIYANI TABIAT HAMDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

CURRENT ISSUES IN NATURAL GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY, NATURE CONSERVATION, AND THE ENVIRONMENT

ОЦЕНКА ПЕРЕНОСА ПЫЛЕ-ПЕСЧАНО-СОЛЕВОГО МАТЕРИАЛА С ОБСОХШЕГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Рафиков Вахоб Асомович

д.г.н., профессор

Ганиев Зиёдулла Акромович

д.ф.г.н., (PhD), доцент

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

г. Самарканд, Узбекистан

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки переноса пыле-песчано-солевого материала с обсохшего дна Аральского моря, а также условия возникновения и развития, их динамика, локальная структура, ареалы распространения и др.

Ключевые слова: пыле-, песчано-солевые бури, оценка пылевого материала, обсохшее дно Аральского моря.

OROL DENGIZINING QURIGAN TUBIDAN CHANG-QUM-TUZ MATERIALLARI KO'CHISHINI BAHOLASH

Annotatsiya: Maqolada Orol dengizining qurigan tubidan chang-qum-tuz materiallari ko'chishini baholash masalalari, shuningdek ularning yuzaga kelish va rivojlanish sharoitlari, dinamikasi, lokal tuzilishi hamda tarqalish areallari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: chang, qum-tuz bo'ronlari, eol materiallarni baholash, Orol dengizining qurigan tubi.

ASSESSMENT OF DUST-SAND-SALT MATERIAL TRANSPORT FROM THE DRIED BED OF THE ARAL SEA

Abstract: The article examines the assessment of dust-sand-salt material transport from the dried bed of the Aral Sea, as well as the conditions of its formation and development, its dynamics, local structure, and distribution areas.

Keywords: dust, sand and salt storms, assessment of aeolian material, dried bed of the Aral Sea.

Введение. Быстрое падение уровня воды в Аральском море привело к образованию новых больших площадей суши. Значительная часть бывшего дна моря занята отложениями легкого механического состава, в том числе песками, и подвергается интенсивным процессам выветривания. Этот мощный очаг поступления пыли и солей в атмосферные потоки в последние годы отчетливо прослеживается по космическим снимкам и вызывает обоснованное беспокойство в связи с его негативным влиянием на природу, здоровье людей и хозяйственную деятельность в Приаралье.

Усыхание Аральского моря сопровождается формированием на осушившемся дне песчано-солевой пустыни, что приводит к образованию и развитию мощного источника пыле-солевых бурь. Начиная с 1975 года, съемкой с помощью искусственного спутника земли (ИСЗ) стали регистрироваться мощные пылевые выносы с восточного побережья Аральского моря [1]. Отмечено, что за время наблюдений на северо-восточном побережье моря произошли значительные изменения. Если в 1975 г. площадь интенсивного переувлажнения оценивалась в 3000 км², то в 1980 г. она уже достигла 4800 км² [2], а в 2018 году эти цифры достигли 5700 км². Увеличение этих площадей приводит к возрастанию мощности пыльных бурь. Об этом свидетельствуют такие данные: если в 1975 г. из десяти зафиксированных космической съемкой пыльных бурь только одна

достигала противоположного берега Аральского моря, то в 2009 г., наоборот, только в одном из семи случаев пылевой вынос не достиг противоположного берега.

Протяженность пылевых потоков, видимых из космоса, обычно составляет 200-300 км. В отдельных случаях пылевые потоки перемещались на расстояние до 500 км [2]. В Приаралье ежегодно происходит до десяти мощных пылевых выносов, прослеживаемых из космоса. Из анализа снимков было выявлено, что в 60% случаев перенос пыли осуществляется на юго-запад, в сторону дельты Амударьи; в 25% случаев пылевые потоки движутся в западном направлении, в сторону плато Устюрт. Следовательно, в 85% случаев пыль переносится над морем. Районы выпадения пыли в основном соответствуют районам распространения пылевых облаков [3].

В ближайшем будущем, по мере падения уровня Аральского моря, произойдет дальнейшее увеличение размеров осушившейся полосы как в восточной, так и в его южной части. При этом, когда ширина этой полосы достигнет критического значения, мощные пылевые выносы возникнут и там [4].

Методика изучения проблемы. Ближайшей задачей является изучение количественной стороны дефляции, количества выносимой пыли и солей, выявление районов их аккумуляции.

На основе численной модели переноса тяжелой примеси была проведена оценка количества пылевого материала, выносимого с осушившейся части дна Аральского моря во время мощных пыльных бурь. Численные расчеты проводились в предположении, что частицы песка на подстилающей поверхности распределяются по логарифмически нормальному закону с $x_0 = 100$ мкм. Площадь источника была принята равной 5700 км². Считалось, что перенос пылевого материала происходит в условиях нейтральной стратификации. При оценке массы песка, выносимой с осушившейся части дна Аральского моря, предполагалось, что в год происходит до десяти мощных пыльных бурь со средней продолжительностью 1 суток при скоростях географического ветра 25-30 м/с. Расчеты показали, что на акватории моря выносятся порядка 25-30 млн т пыли в год. По приближенным оценкам, сделанным на основе анализа космических снимков, эта величина составляет 15-75 млн т.

С учетом основного направления выноса пыли, которое совпадает со средним годовым максимумом повторяемости ветра в Приаралье, была проведена оценка массы пылевого материала, выпадающего на район дельты Амударьи. Оказалось, что на площадь в 10 тыс. км² выпадает около 90-100 тыс. т (90-100 кг/га) ежегодно. По данным [5], полученным на горизонтальных и вертикальных пескоулавливающих установках, за год в районе ст. Муйнак накопление пыли составляет 1242 кг/га. Поэтому можно предположить, что основная масса пыли, переносимая в районе дельты Амударьи, определяется не удаленными, а местными источниками. На район плато Устюрт площадью в 13 тыс. км² выпадает порядка 40-50 тыс. т (31-39 кг/га).

Численные эксперименты по выносу песка из восточной осушившейся части Аральского моря выявили его значительный ослабляющий эффект. Основная часть песчаного аэрозоля оседает на водную поверхность.

Расчеты, проведенные по численной модели, носят предварительный, оценочный характер и, по-видимому, завышены. Причиной такого завышения может быть идеализация источника частиц на песчаной поверхности, принятие слишком большой длительности мощных пылевых бурь, предположение об их стационарности. Для

уточнения результатов необходимо более детально определить параметры распределения частиц песка по размерам по всей площади источника, степень закреплённости песков, их влажность, наличие солей. Требуется совершенствования и сама модель; необходимо учесть нестационарный характер процесса переноса примеси, температурную стратификацию атмосферы, уточнить спектр размеров частиц, вовлекаемых в атмосферу.

Результаты проведенных исследований. Изучение переноса песка в регионе показало, что наибольшие объёмы его перемещаются из района осушившегося дна Аральского моря. Продолжающееся быстрое падение уровня моря, который к моменту выполнения расчетов опустился уже ниже 10-метровой изобаты, привело к образованию обширных высохших площадей дна моря и к интенсивному развитию на них процессов дефляции. Поскольку все почвогрунты бывшего дна моря сильно засолены, то при ветровой переработке во время бурь вместе с частицами песка и пыли перемещаются и соли.

Расчеты выноса массы песка и солей выполнены для двух мощных очагов выдувания. Первым из них является залив Большой Сары-Чаганак, и второй очаг - это обсохшая часть дна моря, протянувшаяся широкой полосой вдоль восточного берега моря от устья Сырдарьи на севере до Акпеткинского архипелага на юге. Для расчетов использованы средние многолетние розы векторов переноса песка двух станций: Аральское море - для первого, северного очага и Уялы - для второго, восточного.

Контурные очагов выветривания для расчетов были сняты с крупномасштабной карты Аральского моря. Контур северного очага повторял форму залива Большой Сары-Чаганак. Контур восточного очага выдувания образован прежней береговой линией и изобатой 10 м, вблизи которой находился к моменту выполнения расчетов уровень моря. По полученным контурам вновь образовавшейся суши для каждого из 16 румбов была определена ширина фронта переноса твердой фазы. При этом было принято допущение, что перенос происходит на всей площади очага с одинаковым расходом и сам очаг однороден. Такая идеализация очагов на первом этапе расчетов является вынужденной. Она должна приводить к некоторому завышению полученных оценок масс песка. На самом деле очаги представляются по условиям дефляции достаточно изменчивым по площади как по своим дисперсным характеристикам, так и по другим физическим, химическим и биологическим параметрам. Однако на данном этапе исследований учесть это многообразие условий для расчетов выветривания не представляется возможным. Далее привлекались средние многолетние розы векторов переноса песка, с помощью которых рассчитывалась масса песка, выносимая ветром через фронт переноса каждого румба.

Обсуждение. Средние многолетние значения массы песка, выносимой за пределы контуров осушившейся части дна Аральского моря в различных направлениях, представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

На рисунке отчетливо видны наиболее опасные направления переноса. Из залива Большой Сары-Чаганак вынос должен осуществляться в основном в секторе северо-восток - востоко-юго-восток. В этом направлении должно перемещаться свыше $8 \cdot 10^5$ т песка в год. В восточном очаге вынос преимущественно направлен на западо-северо-запад - юго-юго-восток и достигает $3,4 \cdot 10^6$ т в год, хотя и в секторе северо-восток - юго-восток должны выноситься достаточно большие массы песка и солей - около $2 \cdot 10^6$ т в

год.

Суммарный вынос твердой фазы воздушными потоками по всем направлениям из залива Большой Сары-Чаганак будет равен в среднем $1,5 \cdot 10^6$ т в год, из восточного, более крупного очага - $5,8 \cdot 10^6$ т в год. Выносимая масса из обоих очагов может быть оценена в $7,3 \cdot 10^6$ т в год. Масса солей, как уже говорилось выше, составляет примерно 0,7-1,5% всей переносимой массы твердой фазы, т.е. вынос солей из этих очагов может быть принят в объеме 50-70 тыс. т в год.

таблица 1

Оценка масс песка, переносимых ветром в различных направлениях за год и выносимых за пределы контуров осушившейся части дна Аральского моря, определенных по изобате 10 м.

Направление переноса, румб	Перенос в приземном слое атмосферы, фронт переноса 1 км, т/км		Вынос за пределы контуров осушившейся части дна Аральского моря (т) из очагов выдувания	
	Аральское море	Уялы	Северный	Восточный
С	320	1260	10 000	94 000
ССВ	1 000	330	30 000	40 000
СВ	13 000	5360	390 000	700 000
ВСВ	8 400	2070	210 000	290 000
В	1 240	2000	48 000	300 000
ВЮВ	3 570	2830	180 000	280 000
ЮВ	800	3580	40 000	290 000
ЮЮВ	940	2070	47 000	120 000
Ю	1 600	2710	51 000	200 000
ЮЮЗ	3 390	3640	100 000	440 000
ЮЗ	4 260	6660	130 000	860 000
ЗЮЗ	3 470	3430	38 000	480 000
З	770	8490	30 000	1 300 000
ЗСЗ	1 120	3600	55 000	360 000
СЗ	660	1090	33 000	87 000
ССЗ	1 220	20	60 000	3 000
Сумма по всем направлениям			1 500 000	5 800 000

Полученные массы выносимого ветром песка носят несколько абстрактный характер. По ним трудно определить масштабы явления - много или немного песка и соли выносятся ветром. Поэтому приведем другие, легко воспринимающиеся образные оценки. Чтобы перевезти переносимую ветром за год массу песка, нужно свыше 3000 железнодорожных составов из 40 вагонов грузоподъемностью 60 т каждый и 30 таких составов для перевозки солей.

Рисунок 1. Средние многолетние массы (т) твердой фазы, выносимые в различных направлениях за пределы двух основных очагов выветривания осушившегося дна Аральского моря

Приняв плотность песка равной $1,5 \text{ т/м}^3$, получим, что весь годовой объем выноса составляет 5 млн м^3 . Площадь рассматриваемых очагов оценивается на 2020 г. примерно в $2,5 \cdot 10^9 \text{ м}^2$. Объем выдутого за пределы контуров высыхания эолового материала и площадь этих очагов позволяют определить скорость денудации почвогрунтов осушившейся части дна моря. Она достигает в среднем за многолетие 2 мм/год .

Имеются и другие прогностические оценки выноса масс песчаного и солевого аэрозоля с осушившейся части дна Аральского моря. Российские ученые [6] по результатам обработки космических снимков пылевых бурь получили, что годовой вынос аэрозоля из восточного очага выветривания в юго-западном направлении составляет $15\text{-}75 \text{ млн т}$. Интенсивность денудации дна моря в соответствии с этим значением должна достигать примерно $5\text{-}20 \text{ мм/год}$. Н.В.Рубанов и Н.М.Богданова [7] определили годовой ветровой вынос солей со всей осушившейся к настоящему времени части дна моря в $39\text{-}42 \text{ млн т/год}$. Это значение кажется чрезмерно завышенным. Так, если принять, по нашим оценкам, содержание солей в ветропесчаном потоке равным 1% , то общая масса выносимого ветром аэрозоля должна, исходя из результатов названных авторов, достигать примерно 4 млрд т . Слой выдувания в этом случае должен быть порядка $0,15 \text{ м}$ в год, т.е. высохшее дно моря должно углубляться почти с той же скоростью, что и падение уровня моря. В действительности такая интенсивность выдувания не наблюдается. Сравнение годового слоя выветривания указывает на то, что полученная нами скорость денудации дна моря ближе к действительной, хотя и она, как уже говорилось выше, несколько завышена. Все приведенные здесь оценки

свидетельствуют, что эоловые процессы на осушившемся дне Аральского моря является мощным современным геологическим процессом уже в настоящее время. По мере увеличения обсохшей площади выносимая масса твердой фазы должна возрастать. Появление в ближайшие годы из-под воды поверхностей с тяжелым механическим составом (илистых отложений) должно привести к увеличению частиц твердой фазы, способных переноситься ветром на значительные расстояния, так как возрастает доля мелких частиц, взвешиваемых в воздушном потоке.

Выводы. Определение будущих объемов переноса с новых контуров осушившейся части дна Аральского моря и корректировка уже полученных значений может быть выполнена в ближайшие годы с помощью усовершенствованной модели песчано-солевых бурь. Оценивая полученные объемы выноса, следует отметить, что они являются, по-видимому, максимальными, так как в основу расчета положено условие сухости переносимого ветром песка. В реальных условиях перенос песка части происходит при достижении им критической влажности, что значительно снижает твердый расход. Поэтому более точные значения могут быть получены при климатических расчетах, учитывающих вероятностный характер переноса песка ветром.

Для разработки комплекса мероприятий, призванных смягчить отрицательные последствия выноса частиц твердой фазы на сопредельные территории, необходимо решить ряд сложных задач по определению перемещаемых ветром масс песка и направлений переноса, содержанию в них солей, дальности выноса частиц различного размера, выпадения их из потока и целый ряд других вопросов науки этого опасного явления природы.

Список литературы:

1. Григорьев А.А., Липатов В.Б. Динамика и очаг пылевых бурь в Приаралье по наблюдениям из космоса. - М.: Изв. РАН. Сер. геогр. - №5. - 1982. - С. 93-98.
2. Григорьев А.А., Липатов В.Б. Распространение пылевых загрязнений в Приаралье по наблюдениям из космоса. - М.: Изв. РАН. Сер. геогр. - №4. - 1983. - С. 73-77.
3. Арушанов М.Л., Рахматова Н.И. Простой метод расчета индекса засушливости SPI на основе аппроксимации кубическим полиномом эмпирической функции частоты распределения осадков. Материалы международной научно-практической конференции. - Ташкент, 2019. - С. 44-47.
4. Орловский Н.С., Орловская Л., Индуиту Р. Опасные и особо опасные пыльные бури в Средней Азии// Аридные экосистемы. - М.: 2013. Т. 19. № 4 (57). - С. 123-128.
5. Исследовать ветровой перенос солей в составе твердой фазы приземного слоя атмосферы при пыльных бурях в районе осушенной части дна Аральского моря: Отчет о НИР/КазНИИ Госкомгидромета. - №ГР01.84.0011618; инв. №0286.0028614. - Алма-Ата, 1985. - 57 с.
6. Кондратьев К.Я., и др. Метеорологическое зондирование подстилающей поверхности из космоса. - Л.: Гидрометеиздат, 1989. - 246 с.
7. Рубанов Н.В., Богданова Н.М. Количественная оценка солевой дефляции на постакальных ландшафтах. - Ашхабад. Проблемы освоения пустынь. 1987. №3. - С. 9-16.

**ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШДА ЛАНДШАФТ РЕЖАЛАШТИРИШ
АҲАМИЯТИ ВА ТАДҚИҚОТ БОСҚИЧЛАРИ
(БАХМАЛ ТУМАНИ МИСОЛИДА)**

Ҳакимов Камолиддин Абдукаримович

Ўзбекистон миллий университети, табиий география кафедраси мудури, г.ф.ф.д., PhD

Шарипов Шавкат Мухаммажанович

Ўзбекистон миллий университети,

география ва геоахборот тизимлари факультети декани, г.ф.д., (DSc)

Аннотация: Мақолада табиатдан фойдаланишни самарали таъкил этишида ландшафт режаслаштиришининг илмий-амалий аҳамияти ёритилган. Хусусан, Бахмал тумани мисолида ландшафтларнинг хўжалик имкониятлари, уларнинг яроқлилиқ даражаси, чекловчи омиллари ҳамда геоэкологик шароитлари комплекс баҳоланди. Тадқиқотда ландшафт режаслаштиришининг босқичлари - ландшафтларни аниқлаш ва таснифлаш, баҳолаш, комплекс таҳлил қилиш ва режаслаштириш ечимларини ишлаб чиқиш ҳамда бошқарув қарорларини шакллантириш жараёнлари изчил равишда амалга оширилди. Натижада ҳудуддан барқарор ва оқилона фойдаланишга қаратилган илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: ландшафт режаслаштириш, табиатдан фойдаланиш, геоэкология, ландшафт баҳолаш, урочише, Бахмал тумани.

**THE IMPORTANCE OF LANDSCAPE PLANNING IN NATURE MANAGEMENT
AND RESEARCH STAGES (CASE STUDY OF BAKHMAL DISTRICT)**

Abstract: This article highlights the scientific and practical significance of landscape planning in the rational organization of nature use. In particular, using the example of Bakhmal district, the economic potential of landscapes, their suitability levels, limiting factors, and geoeological conditions were comprehensively assessed. The study consistently implements the main stages of landscape planning, including identification and classification of landscapes, evaluation, integrated analysis, development of planning solutions, and formulation of management decisions. As a result, scientifically grounded recommendations aimed at sustainable and rational use of the territory were developed.

Keywords: landscape planning, nature management, geoeology, landscape assessment, urochs (land units), Bakhmal district.

**ЗНАЧЕНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ БАХМАЛЬСКОГО РАЙОНА)**

Аннотация: В статье раскрывается научно-практическое значение ландшафтного планирования в эффективной организации природопользования. В частности, на примере Бахмальского района проведена комплексная оценка хозяйственного потенциала ландшафтов, их пригодности, ограничивающих факторов и геоэкологических условий. В исследовании последовательно реализованы этапы ландшафтного планирования: выявление и классификация ландшафтов, их оценка, комплексный анализ, разработка планировочных решений и формирование управленческих предложений. В результате разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на устойчивое и рациональное использование территории.

Ключевые слова: ландшафтное планирование, природопользование, геоэкология, оценка ландшафтов, урочища, Бахмальский район

Кириш. Ҳозирги кунда табиатдан оқилона ва барқарор фойдаланиш масалалари глобал экологик муаммолар фонида тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Табиат ва жамият ўртасидаги ўзаро таъсирнинг кучайиши, антропоген юкнинг ортиши ҳамда табиий ресурслардан нотўғри фойдаланиш оқибатида геоэкологик мувозанат бузилмоқда. Шу муносабат билан худудларни илмий асосда режалаштириш, айниқса, ландшафт ёндашуви асосида табиатдан фойдаланишни ташкил этиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Ландшафт режалаштириш табиий комплексларнинг хусусиятлари, имкониятлари ва чекловларини ҳисобга олган ҳолда хўжалик фаолиятини жойлаштириш ва ривожлантиришга қаратилган илмий-амалий йўналиш сифатида намоён бўлади. Ушбу ёндашув худудий ривожланишда иқтисодий самарадорлик ва экологик барқарорликни уйғунлаштириш имконини беради.

Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади - Бахмал тумани мисолида ландшафт режалаштиришнинг аҳамиятини очиб бериш, ҳамда табиатдан фойдаланишни ташкил этишда унинг босқичлари ва методик асосларини илмий жиҳатдан асослашдан иборат.

Асосий қисм. Ҳозирги вақтда “табиатдан фойдаланиш турини ландшафтлар асосида режалаштириш” ёки “ландшафтларни ундан фойдаланиш нуқтаи назаридан режалаштириш” каби жумлалар “ландшафт режалаштириш” тадқиқотларида кенг қўлланилади. Баъзан бу тушунчаларни “Ландшафтларни режалаштириш” жумласи билан синоним сифатида ҳам қўллаймиз. Табиатда ландшафтлар ёки табиат комплекслари доим мавжуд. Уларнинг пайдо бўлишини ёки жойлашиш ҳолатини ҳозирги кунда инсон томонидан режалаштириш имконияти жуда кам. Айрим табиий ландшафтларнинг баъзи компонентларини ўзгартириб, техноген ландшафтларни ёки маданий ландшафтларни ҳосил қилиш мумкин. Бироқ, келажакда бу фикрлар ўзгариши эҳтимоли мавжуд. Биз қўллаётган ландшафтларни режалаштириш тушунчаси, юқорида таъкидланганидек, ландшафт режалаштириш методикаси асосида фақатгина табиатдан фойдаланиш турини режалаштиришга қаратилган.

Ҳозирги вақтда, ландшафт режалаштириш тадқиқотларининг аксарияти унинг назариясига ёки маълум бир хўжалик фаолият турини режалаштиришга бағишланган. Жумладан, И.В.Орлованинг (2002) қишлоқ хўжалигида ландшафт режалаштириш, А.В.Кулаковнинг (2002) туризм-рекреация соҳасида ландшафт режалаштириш, С.А.Шлюнтнинг (2002) сув ресурсларидан оқилона фойдананишда ландшафт режалаштириш, Н.А.Алексеевнинг табиатдан фойдаланишда ландшафт режалаштириш ва картография (2004), П.Н.Братиннинг (2005) рельефнинг морфодинамик таҳлили ва ландшафт режалаштириш, И.А.Гаспаровнинг (2006) тоғ-кон саноатида табиатдан фойдаланиш ва ландшафт режалаштириш, Е.И.Кручинанинг (2011) ландшафт асосида ердан фойдаланишда экологик режалаштириш, В.Н.Ильиннинг (2012) экологик каркас ва ландшафт режалаштириш каби ишлари диққатга сазовордир. Бундай тармоқли, яъни монофункционал режалаштириш тадқиқотлари, албатта ишни чуқурроқ ўрганишни талаб этади. Лекин, уларда кўп функционалли ёки комплекс режалаштиришдаги каби мувофиқлашган оптимал қарорларни кўрмаймиз. Чунки, ландшафтларда хўжаликда фойдаланиш турининг монофункционал режалаштирилиши муайян фаолият турини жойлаштиришнинг энг муқобил, ягона жойини қидиришдан иборат бўлади. Бу эса, ландшафтларда бошқа оптимал хўжалик фаолият турига эътиборсиз ёндашувга олиб

келади. Кўп функционалли (комплекс) режалаштиришда ландшафтларнинг хўжалик имконияти асосида худуднинг ривожланиши учун фаолият турларини қиёсий таҳлил қилиш орқали оптимал вариант танланади. Шу боис, худуд ландшафтларини хўжаликнинг у ёки бу тармоғини эмас, балки режалаштиришда баҳолаш керак бўлган барча тармоқларини субъект сифатида олиш мақсадга мувофик. А.В.Хорошев (2019) бу борада қуйидагича фикр билдиради: “... худудий режалаштиришнинг меъёрий ҳужжатларида мустақамланган худудий бирликнинг асосий хўжалик функциясини мутлақлаштириш кўп ҳолларда бошқа мумкин бўлган функцияларни эътиборсиз қолдиришга олиб келиши мумкин. Районлаштириш натижаларига кўра, кўпинча “ёғочлар манбаи” сифатида қабул қилинадиган ва шунинг учун ўрмонларнинг ов ва балиқ овлаш, ёғочдан бошқа ресурсларни тўплаш, дам олиш, оқим ва иқлимни тартибга солиш, ҳайвонларнинг кўчиб юриши учун аҳамиятини инобатга олмасдан, кесиш ишлари олиб бораётган ўрмон хўжалиги ландшафтлари бунга энг ёрқин мисолдир”. Шунингдек, у атроф-муҳитни муҳофаза қилиш функциясининг мутлақлаштирилиши ҳам иқтисодий таназзулга, қашшоқликка ва аҳолининг кўчиб кетишига ҳамда ижтимоий муаммоларнинг ортишига олиб келишини ҳам айтиб ўтади.

Ландшафт режалаштириш ландшафтшуносликнинг илмий-амалий йўналиши бўлиб, унинг туб моҳияти хўжаликнинг турли хил амалий масалаларини комплекс ҳал этишда ландшафт ҳақидаги таълимотнинг назарий тамойиллари ва усулларидан фойдаланиш ва тадбиқ этишдан иборатдир [5]. Шунингдек, у худуд билан боғлиқ амалий масалаларни, жумладан, қишлоқ хўжалигида, шаҳарсозликда, туризм ва рекреацияда, табиатни муҳофаза қилиш ва геоэкологик вазиятни яхшилашда яққол кўзга ташланади.

Ландшафт режалаштириш тадқиқотларидан асосий мақсад жамиятнинг у ёки бу талабларидан келиб чиққан ҳолда, ландшафтларнинг хўжалик имконияти, яроқлилиги, аҳамиятлилиги, қулай ёки ноқулайлиги (чекловчи омиллар) даражасини ҳамда геоэкологик шароитини аниқлаб, баҳолаб, хўжаликнинг ёки унинг тармоқларини ривожлантиришдан иборатдир. А.В.Хорошев ландшафт режалаштиришнинг асосий мақсади худудий ташкил этиш воситаси сифатида “ердан фойдаланишни ландшафт тузилишига мослаштириш” деб билади. Албатта бу ёндашувлар табиат-жамият ўртасидаги “хўжалик-ландшафт” ва ердан фойдаланишдаги зиддиятларни минималлаштиришни таъминлайди.

Ландшафт режалаштириш тадқиқотларида қуйидаги тушунчалар асосий ўринни эгаллайди: баҳолаш, ландшафтларнинг ўзига хослиги, турли туманлиги, ноёблиги, антропоген юк сифими, барқарорлик, мувозанат, экологик каркас, экологик коридор, ҳимоя зонаси, экологик сезгир худудлар, аҳамият, чекловчи омил, муҳим эҳтиёж, имконият, яроқлилик, мақбуллик, мувофиқлик ва бошқалар.

Ландшафт режалаштириш тадқиқотлари ўрганиш объекти бўлган Бахмал тумани худудида босқичма-босқич қуйидагича амалга оширилди:

1 босқичда худуд ландшафтлари ва уларнинг чегараларини аниқлаш, таснифий бирликларга ажратиш, картага тушириш ҳамда уларнинг тавсифини тузиш амалга оширилди. Бунда, В.А.Николаевнинг тасниф схемасига асосланиб туман ландшафтларини регионал-типологик кўрсаткичлари асосида ландшафт синфи (1 та), ландшафт тури (3 та), ландшафт кичик тури (6 та), ландшафт тоифаси (6), ландшафт кичик тоифаси (9 та), ландшафт хили (13 та) ажратилди. Ландшафт хилларини ажратишда ҳукмрон урочишеларнинг ўхшашлигига асосланилди. Туман худудида 51 та

урочишелар мавжудлиги аниқланиб, харитага туширилди ва тавсифланди. Шунингдек, туманнинг 1: 50000 масштаби ландшафт картаси тузилди. Ҳар бир ландшафт хилига тавсиф ёзилиб, урочишеларни ҳар бирининг хусусиятлари ёритилди.

2 босқичда туман ландшафтлари хўжаликнинг у ёки бу тармоғи мақсадларида ландшафт хусусиятлари ҳамда уни таърифловчи маълумотларга таяниб баҳоланди. Бунда тумандаги ҳар бир ландшафт хили ва урочишелар инсон хўжалик фаолияти ва саломатлиги нуқтаи назаридан, айниқса, ерлардан фойдаланиш, турли саноат ва қишлоқ хўжалик тармоқлари, рекреация каби у ёки бу мақсадларда баҳоланиши ёки таҳлил қилиниши лозим бўлади. Ҳудуд ландшафтларини режалаштириш мақсадида Бахмал тумани бошқарув органларининг фаолияти, аҳолининг кадриятлари, мавжуд хўжалик юритиш шаклини инобатга олиб қуйидаги 4 та хўжаликнинг турида ва йўналишда баҳолашни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1. Қишлоқ хўжалигида;
2. Шаҳарсозлик ва муҳандислик иншоотларини қуришда;
3. Туризм ва рекреация соҳасида;
4. Туман табиатини муҳофаза қилиш ва геоэкологик вазиятини яхшилаш мақсадида.

Ҳозирда ушбу юқоридаги 4 та хўжалик тури ва йўналиши туман ҳудуди табиатидан барқарор фойдаланиш учун ландшафтларини режалаштиришда энг муҳим субъект сифатида кўрилди. Ҳудуд ландшафтларини баҳолашда ландшафтнинг морфологик бирлиги урочише даражасида амалга оширилади. Туман ҳудудидаги 51 та урочише ҳар бири алоҳида баҳоланди.

3 босқичда баҳолаш натижалари ҳар бир урочише доирасида комплекс таҳлил қилинди ва умумлаштирилди. Шунингдек, ландшафт режалаштиришдаги асосий ва конструктив қисмига айланган тушунча ва мезонлари асосида ландшафт режалаштириш ечимлари ва карталари ишлаб чиқилди.

Айни вақтда ландшафтларнинг “имконият”, “чекловчи омил” ва “яроқлилик” ларини баҳолаш режалаштириш ечимлари қаторида таққосланадиган асосий тушунчаларга айланиб бормоқда. Мак Харгнинг фикрича “ландшафтнинг ҳар қандай типологик бирлиги учун табиий, ўзига хос хусусиятларини аниқлаш мумкин, бу ердан фойдаланишнинг маълум бир тури учун имкониятлар ва чекловлар яратади” [1]. Ландшафтларни режалаштириш қарорларини чиқаришда “барқарорлик”, “мувозанат” тушунчалари марказий ўринни эгаллаган бўлса, “аҳамият”, “ноёблик”, “камёблик”, “ўзига хослик”, “муқобиллик” тушунчалари эса режалаштириш натижаларининг аниқлашишига имкон берди. Шунингдек, асосий хулосалар ландшафт хусусиятларини баҳолаш орқали амалга оширилди.

Ушбу босқичда яна муҳим экологик аҳамиятга эга ва табиий хавфли жараёнлар мавжуд ҳудудларни ажратиш, ноёб ландшафтларни ва уларнинг компонентларини, табиий ва рекреацион зоналарни, табиий ва маданий ёдгорликларни аниқлаш, геоэкологик жиҳатдан рухсат этилган антропоген юкни ҳисобга олиш, геоэкологик мувозанатини сақлаш каби масалалар ҳам кўриб чиқилди.

4 босқичда ердан фойдаланувчиларнинг фикри ўрганилади, бошқарув таклифлари шакллантирилади ҳамда прогнози ишлаб чиқилади. Сўнгра, ландшафт режалаштириш натижаларини ва таклифларни ердан фойдаланувчилар ва қарор (ечим) қабул қилувчиларга тақдим этилади.

Ландшафт режалаштириш жараёнлари амалга оширилгандан сўнг, фойдаланувчи қандай натижалар, ўзгаришлар кутилаётганлигини ва улар бошқа “ландшафт бўлмаган” режалаштириш турларидан қандай фарқ қилишини, шунингдек, ижобий ва салбий жиҳатларини аниқ шакллантириш лозим [8]. Яна бир нарса шундаки, ландшафт режалаштириш ҳужжатлари маъмурий-бошқарув тизимига мослаштирилиши керак.

Л.К.Казаков [7] вазибалар қаторида нафақат ерларни ҳудудий ташкил этиш, балки технологияларни танлаш бўйича таклифларни шакллантиришни ҳам кўради.

Хулоса. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ландшафт режалаштириш табиатдан фойдаланишни илмий асосда ташкил этишда самарали восита ҳисобланади. Бахмал тумани ҳудудида амалга оширилган таҳлиллар ландшафтларнинг хўжалик имкониятлари, чекловчи омиллари ва геоекологик ҳолатини комплекс баҳолаш зарурлигини кўрсатди.

Ландшафтларни монофункционал эмас, балки кўп функционалли ёндашув асосида режалаштириш ҳудудий ривожланишнинг энг мақбул вариантларини танлаш имконини беради. Бу эса табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, экологик мувозанатни сақлаш ва ижтимоий-иқтисодий самарадорликка эришишда муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, тадқиқотда ишлаб чиқилган ландшафт режалаштириш босқичлари ва амалий таклифлар ҳудудий бошқарув тизимида қўлланилиши мумкин бўлган муҳим илмий-амалий асос сифатида хизмат қилади. Ушбу ёндашув келгусида ҳудудларни барқарор ривожлантириш ва табиат-жамият муносабатларини оптималлаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. McHarg J. Design with nature. Garden City, New York: Natural History Press, 1969. -198 p.].
2. Алексеенко Н.А. Конфликты природопользования и их отображение в системе карт ландшафтного планирования. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук. - Москва: Института географии РАН, 2004.
3. Братин П.Н. Морфодинамический анализ топологии ландшафта как базовая операция ландшафтного планирования (на примере подзоны южной тайги и урбанизированной территории г. ярославля). Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук. - Ярославль: Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, 2005.
4. Гаспаров И.А. Методы ландшафтного планирования в системе управления природопользованием горнодобывающих компаний. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук. - Москва: Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 2016.
5. Зокиров Ш.С., Тошов Х.Р. Ландшафтшунослик. - Тошкент: Турон замин зиё, 2016. -200 б.
6. Ильин В.Н. Ландшафтное планирование экологического каркаса интенсивно освоенного региона (на примере чувашской республики). Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук. - Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2012.
7. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования. - Москва: Академия, 2008. -336 с.

8. Хорошев А.В., Авессаломова И.А., Дьяконов К.Н., Иванов А.Н., Калущков В.Н., Матасов В.М., Низовцев В.А., Сысоев В.В., Харитонов Т.И., Чинова В.П., Эрман Н.М., Лощинская Е.С. Теория и методология ландшафтного планирования. - Москва: Наука, 2019. - 444 с.

JIZZAX VILOYATI ZAFAROBOD TUMANI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARNING SHO'RLANISH HOLATI

Sabitova Naila Ismailovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti professori, g.f.d.

E-mail: nellisabitova@mail.ru

Homroqulov Hasan Hikmatulla o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, magistranti

E-mail: hamroqulovhasan597@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sho'rlangan tuproqlarning hozirgi holati ko'rib chiqilgan. Tuproqlar holatini yaxshilash va ularning unumdorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *tuproq, sho'rlanish, grunt suvlari, hosildorlik, sug'orish tizimi, drenaj, unumdorlig, tavsiyalar.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрено современное состояние засоленных почв Зафаробадского района Джиззахской области. Даны рекомендации направленные на улучшение состояния почв и повышения их плодородия.*

Ключевые слова: *почва, засоление, грунтовые воды, урожайность, оросительная система, дренаж, плодородие, рекомендации.*

Abstract: *This article examines the current condition of saline soils in Zafarobod district of Jizzakh region. It also provides recommendations aimed at improving soil conditions and increasing their fertility.*

Keywords: *soil, salinity, groundwater, productivity, irrigation system, drainage, fertility, recommendations.*

Kirish. Ushbu maqolada Zafarobod tumani tuproq sho'rlanishining hozirgi holati, hududiy xususiyatlari yoritiladi. Jizzax viloyati Zafarobod tumanida (1-rasm) qishloq xo'jaligi o'ziga xos muhim ahamiyat kasb etadi. Qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishining rivojlanishi bevosita tuproq resurslarining holati va unumdorligiga bog'liqdir. Tumanda olib borilayotgan sug'orma dehqonchilik, asosan paxta, g'alla va yem-xashak ekinlarini yetishtirishga yo'naltirilgan. Bu tuproqlarning fizik-kimyoviy xossalarning yomonlashishiga, sho'rlanish jarayoniga va hosildorlikning pasayishiga olib keladi, bu esa biz o'rganayotgan hududda tuproqlarni o'rganishning dolzarbligini belgilaydi. Zafarobod tumani kesimida olib borilgan tizimli tahliliy ilmiy tadqiqot ishlari yetarli emas. Maqolada ko'rib chiqilgan muammolarning dolzarbligi Zafarobod tumani doirasida sug'oriladigan yerlarning tuproqlarining sho'rlanish holatini va unumdorligini yaxshilashga qaratilgan ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi.

1-rasm. Zafarobod tumani gidrografik tarmog'i va aholi punktlari joylashuvi kartasi.
Masshtab 1:150 000

1. ● 2.
- Birlik

Shartli belgilari: 1. Aholi punktlari 2. Ko'lar 3. Yo'llar
4. Kanallar va kollektorlar 5. Temir yo'li

Zafarobod tumani sharoitida tuproqlardagi sho'rlanish va sho'rsizlanish jarayonlarini kuzatuv va chop etilgan ma'lumotlar asosida o'rganish, uning sabablarini aniqlash va zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida keltirilgan tahlil natijalarining muhokamasi ushbu maqolaning maqsadi.

Tuproqlarning sho'rlanish darajasini tahlil qilish orqali hududning tuproq unumdorligini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish mumkin. Bu esa qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, yer resurslaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Maqolada ko'rib chiqilgan asosiy vazifalaridan biri bu Zafarobod tumanida sug'oriladigan yerlarning tuproqlarining ikkilamchi sho'rlanishi haqida ma'lumotlarni tahlil qilish va chora takliflar tavsiya qilish.

Natijalari va ularning muhokamasi. Zafarobod tumani Jizzax viloyatida joylashgan bo'lib, tuman tuproqlarni tarqalishida hududning tabiiy sharoit omili muhim ahamiyat kasb etadi. Tuman janubdan shimolga tomon balandlashib borishi mintaqalanish qonuniyatini hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Hududda shimol tog'lik, janub esa cho'l qism mavjudligini hisobga olib o'ziga xos murakkab tabiiy sharoiti vujudga kelgan.

Biz tadqiq qilayotgan hudud Mirzacho'l okrugi tog' oldi tekisligining yuqori qismida joylashgan bo'lib, Turkiston tizmasining g'arbiy qismining shimoliy yonbag'riga tutashib ketadi. Tog' oldi tekisligining yuqori qismi dengiz sathidan taxminan 380-420 (430) m balandlikda joylashgan bo'lib, hududning umumiy qiyaligi 0,008-0,005 ni tashkil etadi. Mazkur hudud Zomin yoyilma konusining yuqori qismi hisoblanadi. Ma'lumki, tog' etaklarida shakllangan qiya akkumulyativ tekisliklar asosan delyuvial-prolyuvial shleyflar hamda prolyuvial-allyuvial yoyilma konuslarining o'zaro qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi. Bunday

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tekisliklar kelib chiqishiga ko'ra genetik jihatdan ularga tutashgan tog' tizimlari bilan uzviy bog'liq bo'ladi [4].

Jizzax viloyatining Zafarobod tumani keskin kontinental iqlim bilan ajralib turadi: yozi issiq, qurg'oqchil (iyun-avgust +45°C) va sovuq, kam qorli qishda (0-5°C). Yog'ingarchilik kam, havoning nisbiy namligi past.

Hududdan Nurota tizmasidan oqib tushadigan bir nechta kichik daryolar oqib o'tadi. Qishloq xo'jaligi yerlarining katta qismini suv bilan ta'minlaydigan Janubiy Mirzacho'l sug'orish kanali asosiy suv arteriyasi hisoblanadi.

Tuman hududida yer osti suvlari turli chuqurlikda joylashgan, sho'rli ham har xil. Ular yog'inlar, daryolar, kanallar, ariqlar suvlarining yerga singishidan paydo bo'ladi. Yer osti suvlarining to'yinishida sug'oriladigan maydonlardan va kanallardan sizilgan suvlarning hissasi katta. Yer yuzasiga yaqin joylashgan sho'r grunt suvlarining bir qismi bug'lanib, tuproqning sho'rlanishiga sabab bo'ladi. Tumanning tekislik qismi yer yuzasi tekis bo'lganidan grunt suvlari yaxshi oqmaydi, sathi ko'tariladi. Suv sathining ko'tarilishida grunt suvi zaxirasining ko'payotganligi ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Yangi o'zlashtirilgan yerlarda grunt suvining sathi har yili 1-2 m ga ko'tarilib borishi tuproqning sho'rlanishiga yordam beradi (1-jadval).

1-jadval

Zafarobod tumanida sug'oriladigan maydonlarda yer osti suvlarning sho'rlanishi (2025-yil 1-oktabr holatiga ko'ra) [6].

FXH Ular nomi	Umumiy sug'oriladigan maydon (gektar)	Yer osti suvlarning sho'rlanishi bo'yicha maydonlarning bo'linishi (gektar)				
		0-1,0 g/l gacha	1,0-3,0 g/l gacha	3,0-5,0 g/l gacha	5,0-10,0 g/l gacha	10,0 g/l dan yuqori
Zafarobod tumani	28173	-	21399	6254	490	30
<i>Jumladan</i>						
Oxunboboyev	4899	-	4139	720	40	-
S.Sindorov	4245	-	3825	390	30	-
Mustaqillik	1134	-	594	460	60	20
S.Rahimov	3630	-	3370	250	10	-
Zafarobod	1540	-	1520	20	-	-
H.Olimjon	2886	-	1250	610	110	10
Tinchlik	938	-	878	60	-	-
Beruniy	1530	-	360	1020	150	-
F.Xo'jayev	2516	-	310	2186	20	-
Chimqo'rg'on	528	-	-	458	70	-
Xo'ja-ahmed	1122	-	1042	80	-	-
Boshqa tashkilotlar	3205	-	3205	-	-	-

Shuni ta'kidlash joizki, sug'orish manbalaridagi sug'orish suvi sifati pastligi (1,2-2,2 g/l), tuproq degradatsiyasiga va yer osti suvlari sathi ko'tarilishi bilan bog'liq ikkilamchi sho'rlanishning kuchayishiga olib keldi. Zafarobod tumani tuproq sho'rlanishida ikkilamchi sho'rlanish noto'g'ri sug'orish, drenaj tizimining yetishmasligi va ortiqcha mineral o'g'itlardan

kelib chiqqan.

Zafarobod tumani Jizzax viloyatining qishloq xo'jaligi rivojlangan tumanlaridan biri bo'lib, tumanning tabiiy sharoiti sug'orma dehqonchilik uchun qulay bo'lishi bilan birga, sho'rlanishga moyil tuproqlar keng tarqalgan hududlardan hisoblanadi. Tuproqlari asosan och dasht va uning tog' oldi zonasiga xos bo'lgan sug'oriladigan yer fondiga kiradi. Arid (qurg'oqchil) zonada joylashganligi sababli bu yerda tuproq qoplami namlik yetishmasligi, kuchli bug'lanish va tez-tez sho'rlanish sharoitida shakllanadi. Tuproqlari asosan tekislik qismida tarqalgan bo'z tuproqlar va bo'z-o'tloqlilar bilan ifodalanadi. Bu tuproqlar (2-rasm) chirindi miqdori pastligi, lekin yuqori karbonatliligi bilan ajralib turadi.

2-rasm. Zafarobod tuman tuproq kartasi. Masshtab 1:60 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Birlik

Shartli belgilari. Tuproqlar: 1. O'tloqi-saz; 2. O'tloqi allyuvial; 3. Bo'z-o'tloqi, o'tloqi-bo'z; 4. Bo'z-o'tloqi; 5. Och tusli bo'z. Boshqalar: 6. Kanallar; 7. Aholi punktlari

Mexanik tarkibi bo'yicha sug'oriladigan bo'z - o'tloqi tuproqlar, asosan, o'rta qumoq va kamdan-kam hollarda yengil qumoq tuproqlar. Sho'rlanish tipi bo'yicha, asosan xlorid-sulfatli va sulfatli. O'rtacha sho'rlangan tuproqlar ham tumanning barcha hududlarida tarqalgan.

Zafarobod tumanida sug'oriladigan bo'z-o'tloqi va o'tloq-bo'z tuproqlar sug'oriladigan uchastkalarda keng tarqalgan bo'lib, hududning asosiy qismini egallaydi. Ular unumdor qatlaminin qalinligi nisbatan yupqa (30-50 sm) bo'lib, tarkibida gumus miqdori kam (1-2%). Mexanik tarkibi ko'pincha qumoq va o'rtacha qumoq bo'lib, suvni yutish qobiliyati past. Sho'rlanish darajasi pastdan o'rtachagacha yetadi, ammo doimiy meliorativ nazoratni talab qiladi. O'tloqi-saz tuproqlar esa asosan pastqam joylarda, grunt suvlariga yaqin hududlarda uchraydi. Ular nisbatan namroq bo'lib, lekin minerallashuv darajasi yuqori. Tarkibida xlorid va sulfat tuzlari keng tarqalgan bo'lib, bu ularning kuchli sho'rlanishiga olib keladi. O'tloqi allyuvial tuproqlar asosan daryo vodiysi va uning elluviy tekisliklarida uchraydi. Ular suv oqimi ta'sirida hosil bo'lgan bo'lib, odatda namroq va mineral hamda organik moddalar bilan boy bo'ladi.

Och tusli bo'z tuproqlar asosan quruq va yarimquruq hududlarda uchraydi. Ularning namligi past va grunt suvlari chuqurda joylashgan. Minerallashuvi o'rta yoki past, sho'rlanish darajasi esa past yoki o'rta hisoblanadi. Hosildorligi kamdan o'rtacha bo'lib, bu tuproqlar asosan cho'l va step hududlarida, past unumdor relyeflarda uchraydi (2-jadval).

2-jadval

Zafarobod tumanida sug'oriladigan maydonlarda tuproqlarning sho'rlanishi (2025-yil 1-oktabr holatiga ko'ra) [6].

FXH Ular nomi	Umumiy sug'oriladigan maydon (gektar)	Sho'rlanmagan (gektar)	Kuchsiz sho'rlangan (gektar)	O'rtacha sho'rlangan (gektar)	Kuchli sho'rlangan (gektar)
Zafarobod tumani	28173	8625	16603	2468	477
Jumladan					
Oxunboboyev	4899	960	3269	610	60
S.Sindorov	4245	1972	2103	160	10
Mustaqillik	1134	550	494	80	10
S.Rahimov	3630	1695	1800	125	10
Zafarobod	1540	710	800	30	-
H.Olimjon	2886	650	1698	433	105
Tinchlik	938	215	568	120	35
Beruniy	1530	380	963	145	42
F.Xo'jayev	2516	320	1726	400	70
Chimqo'rg'on	528	160	223	100	45
Xo'ja-ahmed	1122	250	672	170	30
Boshqa tashkilotlar	3205	763	2287	95	60

S.S.Sultonov (2008) Mirzacho'l tuproqlarini o'rgangan va ularni baholashda grunt suvlarining sathi va minerallashuv darajasini asosiy omil sifatida ko'rsatadi. Uning fikricha, sho'rlanishning kuchayishi sug'orish suvlarining me'yordan ortiq berilishi va kollektor-drenaj tizimining etarli darajada ishlamasligi bilan bog'liq. R.J.Ismoilov (2012) esa Mirzacho'lning ayrim hududlarida sho'r miqdori 0,6-1,2 % gacha etishini qayd etib, bunday sharoitda paxta va g'alla ekinlarining hosildorligi sezilarli darajada pasayishini aniqlagan. B.R.Raximov, A.A.Hamidov (2015), A.U.Axmedov (2019) va boshqalar Jizzax viloyatining sug'oriladigan yerlarida sho'rlanish darajasi asosan o'rtacha va kuchli sho'rlanish kategoriyalariga mansubligini ko'rsatgan. Ularning tadqiqotlarida viloyat hududida sho'r tuproqlar maydonining yildan-yilga kengayib borayotgani va bu holat meliorativ chora-tadbirlarni kuchaytirishni talab etishi qayd etilgan.

O.A.Jabborov (2021) ma'lumotlari ko'ra Zafarobod tumanida jami qishloq xo'jalik yerlari 52.1 gektarni tashkil qiladi shundan sug'oriladigan yerlari 2018-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 27613,0 gektar, shundan 63,3% turli darajada sho'rlangan, sho'rlanmagan tuproqlar esa tuman sug'oriladigan yerlarining 10111,0 gektarini yoki 36,62 foizni tashkil etadi. Zafarobod tumanida sho'rlangan sug'oriladigan yer maydoni 17502 gektar yoki sug'oriladigan yerlarning 63,3% ni tashkil etadi. Kuchsiz sho'rlangan tuproqlar tuman sug'oriladigan yerlarining 8215,8 gektarni yoki 29,75 foizni tashkil etadi. Kuchsiz sho'rlangan tuproqlar barcha hududlarda

uchraydi. O'rtacha sho'rlangan tuproqlar 8696,3 gektar bo'lib, tuman yerlarining 31,49 foizni tashkil etadi. Tuproqlarning meliorativ holati 2003-2018-yillardagi holati bilan qiyosiy solishtirilganda sezilarli farq kuzatildi.

Sho'rlanish tipi bo'yicha, asosan xlorid-sulfatli va sulfatli. O'rtacha sho'rlangan tuproqlar ham tumanning barcha hududlarida tarqalgan. Kuchli sho'rlangan tuproqlar 251,9 gektar bo'lib, tumandagi sug'oriladigan yerlarning 0,91 foizni tashkil etadi. Juda kuchli sho'rlangan tuproqlar 338,1 gektar bo'lib, tuman sug'oriladigan er maydonlarining 1,22 foizini tashkil etadi (3-rasm).

3-rasm. Zafarobod tumani sug'oriladigan tuproqlarning sho'rlanganlik darajasiga ko'ra maydoni, % hisobida [4].

Zafarobod tumanidagi sug'oriladigan bo'z tuproqlarda sho'r yuvish - bu o'simlik ildizi tarqaladigan qatlamdagi tuz miqdorini kamaytirishga qaratilgan meliorativ chora-tadbirlar majmuasidir. Hududning gidrogeologik sharoitlarini (yer osti suvlarining yuzaga yaqinligi, tuproq va gruntlarning sho'rlanganligi) inobatga olib, tavsiyalar quyidagi asosiy yo'alishlarni qamrab oladi:

- sho'rlangan yerlarni yuvish-tuproq unumdorligini tiklash va sho'rni kamaytirishning eng samarali usullaridan biridir. Bu jarayonni to'g'ri tashkil etish yuqori natija beradi. Yuvish kuz-qish davrida, bug'lanish minimal bo'lgan paytda amalga oshirish maqsadga muvofiq, bu qayta sho'rlanishning oldini oladi. Sho'rlanish darajasini tahlil qilish asosida hisoblanadigan yuqori yuvish normalari talab qilinadi, bu tuzlarni ildiz tarqaladigan qatlamdan tashqariga (2-3 metrdan pastga) yuvib tashlash uchun zarur;

- yuvishdan oldin dalalarni sinchkovlik bilan tekislash majburiy bo'lib, bu suvning bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi va yuvishning dog'li bo'lishining oldini oladi;

- drenaj qurilishi va ekspluatatsiyasi. Yer osti suv sathini 2,5-3 metr chuqurlikkacha pasaytirish, shuningdek, ekin maydonlaridan yuvish suvlarini chiqarib yuborish uchun juda samarali usul;

- chuqur shudgorlash. Suv o'tkazuvchanligini yaxshilash uchun kuzgi shudgorlash (25-35 sm) o'tkazish;

- organik o'g'itlar solish. G'ovaklikni oshiradi va tuproq tuzilishini yaxshilaydi, bu esa yaxshiroq yuvishga yordam beradi;

- suv-tuz rejimini tartibga solish. Sho'rlangan yerlarni rekultivatsiya qilish. Yerlarni o'zlashtirishning dastlabki bosqichlarida sho'rga chidamli ekinlarni (beda, jo'xori) ekish orqali tuz miqdorini kamaytirish. Fitomelioratsiya qishloq xo'jaligini biologizatsiyalashda muhim

vosita bo'lib, yerlarning mahsuldorligini va ularning tabiiy resurslarini qayta tiklanishini ta'minlaydi.

Bu usullarni kompleks qo'llash, ayniqsa sifatli drenaj bilan birgalikda, Mirzacho'l sharoitida sho'rlanishga qarshi samarali kurashish imkonini beradi.

Xulosa. Jizzax viloyati uchun, ayniqsa, ayrim tumanlarda tuproq qoplami va unumdorligini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi. Mintaqaning umumiy tuproq va geografik tadqiqotlari olib borilgan bo'lsa-da, fermer xo'jaliklari va tumanlar darajasida batafsil ma'lumotlar ko'pincha cheklangan. O'rganilayotgan hududda sug'oriladigan bo'z-o'tloq va o'tloq-bo'z tuproqlar ustunlik qiladi. Jizzax viloyatidagi Zafarobod tumanining tabiiy muhitining sug'orish natijasida buzilishi gidrogeologik, geokimyoviy va tuproq jarayonlarini o'zgartirib, tuproqning ikkilamchi sho'rlanishi uchun zamin yaratdi. Zafarobod tumanida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularning sho'rlanish holati o'rtacha hisoblanadi. Ya'ni sho'rlangan maydonlar hududni to'liq egallab olmagan. Shu sababli, Zafarobod tumani misolida sho'rlanishga qarshi kurash masalasi ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralishi, davlat va mahalliy miqyosda tizimli choralar ko'rilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедов А.У. Оценка современного почвенно-мелиоративного состояния почв Голодной степи. Земледелие, агрохимия и почвоведение. № 4 (90) 2019. 7-12 стр.

2. Ismoilov R.I. Sug'oriladigan yerlarning sho'rlanishi va hosildorlik. // Melioratsiya va suv xo'jaligi, 2012, №4, 33-37-b.

3. Jabborov O.A. Sug'oriladigan tuproqlar unumdorligi dinamikasi va uni oshirish yo'llari (Jizzax viloyati misolida). (Phd) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent.2021. 47 b.

4. Панкова Е.И., Голованов Д.Л., Соловьев Д.А., Ямнова И.А. История формирования и особенности почвенно-литолого-геоморфологического строения Джизакской степи как основа её природного районирования. Бюллетень Почвенного института им. В.В.Докучаева. 2021. Вып. 107. стр.33-60.

5. Raximov B.R., Hamidov A.A. Jizzax viloyati tuproqlarining meliorativ holati. // Tuproqshunoslik va agroximiya, 2015, №1, 28-34-b.

6. Sirdaryo Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi meliorativ ekspeditsiya bo'limi ma'lumotlari. 2025.

7. Sultonov S.S. Mirzacho'l hududi tuproqlarining sho'rlanish xususiyatlari. // O'zbekiston agrar fani jurnali, 2008, №2, 45-49-b.

ТУРКИЙ ДАВЛАТЛАР БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА РЕГИОНАЛ ВА МИЛЛИЙ ГЕОЭКОЛОГИК ИНДИКАТОРЛАРНИНГ ЎРНИ

Нигматов Аскар Нигматуллаевич

Toshkent, O'zbekiston, Meхнат ва ижтимоий муносабатлар академияси, умумкасбий фанлар кафедраси мудири, география фанлари доктори, профессор

E-mail: a.nigmatov@mail.ru

Расулов Анвар Баходирович

Toshkent, O'zbekiston, Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика университети, география ва иқтисодий билим асослари кафедраси доценти, г.ф.ф.д., (PhD)

E-mail: anvar.rasulov55@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада туркий давлатларда геотизимлар ва уларнинг

барқарор ривожланиш муаммолари Ўзбекистондаги айрим локал табиий бирликлари мисолида кўриб чиқилган. Шу жумладан, барқарор ривожланиш индикаторларининг иерархик погонасидаги регионал ҳамда миллий (локал) индикаторларини танлаш, улардан амалда фойдаланиш йўллари ва усуллари хусусидаги таҳлилий фикрлар баён этилган.

Калим сўзлар: барқарор ривожланиш, индикатор, регионал, локал, табиий комплекс, геотизим.

THE ROLE OF REGIONAL AND NATIONAL GEOECOLOGICAL INDICATORS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TURKIC STATES

Annotation: This article examines geosystems and the problems of their sustainable development in Turkic states using the example of certain local natural units in Uzbekistan. In particular, analytical considerations are presented regarding the selection of regional and national (local) indicators within the hierarchical structure of sustainable development indicators, as well as the methods and approaches for their practical application.

Keywords: sustainable development, indicator, regional, local, natural complex, geosystem

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются геосистемы и проблемы их устойчивого развития в тюркских государствах на примере некоторых локальных природных единиц Узбекистана. В частности, представлены аналитические соображения по выбору региональных и национальных (локальных) индикаторов в иерархической системе показателей устойчивого развития, а также по путям и методам их практического использования.

Ключевые слова: устойчивое развитие, индикатор, региональный, локальный, природный комплекс, геосистема.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда БР соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 841-сон қарорининг 1-иловасидаги 15-мақсади “Қуруқлик экотизимларини химоялаш ва тиклаш, улардан оқилона фойдаланишга кўмаклашиш, ўрмонлардан оқилона фойдаланиш, чўлланишга қарши курашиш, ерларнинг емирилишини тўхтатиш ва ортга қайтариш, биохилма-хилликнинг йўқолиб кетиши жараёнини тўхтатиш”га қаратилган. Қарорнинг 2-иловасидаги “Йўл харитаси”нинг II қисми барқарор ривожланиш мақсадларига эришишнинг кўрсаткич мезонларини шакллантиришга бағишланган. Ўзбекистон ҳам халқаро ҳамжамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзоси ва унга интеграциялашган давлат сифатида жойлашган минтақадаги давлатларнинг қай даражада барқарор ривожланиши ушбу жараёнда қўлланилаётган методлар ва мезонлар илмий жамоатчилигимиз учун жуда муҳим.

Барқарор ривожланиш, унинг индикаторлари ва уларнинг турли ҳудудлар кесимидаги таҳлили D.Harvey, J.Picson, J.Bekkes, K.Hamilton, E.Neef, B.Kennedi, G.Xaaze, Y.Demek, T.Nakano, G.Uayt каби хорижий мамлакат олимлари томонидан тадқиқ этилган.

МДХ олимлари томонидан барқарор ривожланишнинг экологик барқарорликнинг инсон ресурсларига таъсири И.В.Май, Н.В. Зайцева, иқлимий-экологик хусусиятлари В.И.Данилов-Данилян, К.С.Лосев, комплекс индикаторлари С.Н.Бобылов, П.А.Макенко,

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ижтимоий-иқтисодий, институционал жиҳатлари Е.А.Третьякова, Т.В.Аьферова, ҳудудий геоэкологик индикаторлари Т.В.Шихотарова, индикаторларининг минтақавий даражада қўлланилиши В.М.Захарова, экологик сиёсат билан боғлиқлиги Г.Е.Мекуш, иқтисодий жиҳатлари О.В.Кудрявцева, индикаторлари ва индекслари Н.П.Тарасова, концептуал-методологик асослари хусусида А.Д.Урсул ва бошқалар илмий-тадқиқотлар олиб борганлар.

Ўзбекистонда барқарор ривожланишнинг назарий масалалари, индикаторлари ва геотизимлар барқарорлиги А.Н.Нигматов, А.Рахматуллаев, Р.А.Кулматов ҳамда унинг табиий географик жиҳатлари А.А.Абулқосимов, Л.А.Алибеков, П.Баратов, Н.И.Сабитова, С.Б.Аббасов, И.Қ.Назаров, А.Ҳожиматов, Х.Тошев, ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари А.С.Солиев, Н.Комилова ва бошқаларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

Асосий қисм. Украина пойтахти Киев шаҳрида 2003 йил 21-23 май ойда «Европа учун атроф-муҳит» мавзусида ўтказилган экология ва атроф-муҳит муҳофазаси бўйича давлат органлари раҳбарларининг конференциясида БМТнинг ижтимоий ишчи гуруҳи ҳисобланган Европа иқтисодий комиссияси (ЕИК) томонидан “Атроф-муҳит ҳолати ҳақида давлат маърузаларини тайёрлаш бўйича раҳбарлик принциплари” маъқулланган. Ушбу конференцияда Шарқий Европа, Кавказorti ва Марказий Осиё (ШЕКОМО) ҳамда бошқа Европа давлатлари иштирокида тайёрланган “Европа учун атроф-муҳитни муҳофаза қилиш” номли маъруза эълон қилинди ва унда экологик индикаторлар атрофлича кўрсатиб берилди.

БМТнинг ЕИК котибияти томонидан ШЕКОМОнинг 12 та мамлакатада экологик индикаторлардан фойдаланиш ҳолати таҳлил қилинди. Таҳлиллар аксарият давлатларда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича тайёрланган миллий маърузаларда баъзи бир индикаторлар хусусий ва тавсиявий характерга эга бўлса-да, улар муваффақият билан ишлатилаётганлиги қайд этилди.

ШЕКОМО давлатлари БМТнинг ЕИК иштирокида махсус комиссия ташкил этди. Ушбу комиссиянинг Санкт-Петербургда 2003 йил 27-28 июнь кунлари ўтказилган йиғилишида тавсия этилган 356 та индикаторлардан 118 та индикаторлар танлаб олинган.

Умуман олганда, умумэтироф этилган (универсал) индикаторлар мавжуд эмас. Ҳар бир ҳудуд (давлат)нинг табиий географик ўрни, иқлими, ҳўжалигининг ўзига хослиги ҳамда экологик муаммоларининг долзарблигига асосланган ҳолда индикаторларни танлаши ва муаммоларни ҳал этишга йўналтириши лозим. Лекин ҳар қандай ҳолатда халқаро талабларга мос ҳолда ишлаб чиқилган индикаторларни танлаш ва ишлатиш мақсадга мувофиқ. Регионал барқарор ривожланиш индикаторларига, айниқса, ҳудуд жиҳатидан катта бўлган бир қатор давлатларнинг тажрибалари асосида ҳам ёндашиш мумкин. Масалан, Россия Федерацияси учун ажратиб олинган индикаторлар тизими “компонент - компонент кўрсаткичлари - индикатор” кетма-кетлигида тадқиқ этилган ва атрофлича баҳоланган (1-жадвал).

1-жадвал

Барқарор ривожланишнинг асосий индикаторлари

Компонент	Компонент кўрсаткичлари	Индикатор
------------------	--------------------------------	------------------

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Атмосфера	Иқлим ўзгариши	1. Барча турдаги органик ёқилгиларнинг истеъмол ҳажми. CO ₂ эмиссияси (Росгидромет маълумотлари)
		2. Иссиқхона газлари эмиссияси
	Ҳавонинг сифати	3. Шаҳарларда ҳавони ифлослантирувчи асосий моддалар (Росгидромет маълумотлари)
		4. Заҳарли моддаларнинг эмиссияси ва хавфлилик даражаси
Ер	Қишлоқ хўжалиги	5. Қишлоқ хўжалиги ер майдонлари
		6. Минерал ўғитлардан фойдаланиш
		7. Пестицидлардан фойдаланиш
	Ўрмонлар	8. Умумий ер майдонининг 5% ўрмонидан ўрмонларнинг улуши
		9. Ўрмонлар майдони (турлар бўйича)
		10. Ўрмонларнинг кесилиш жадаллиги
	Чўлланиш	11. Чўлланиш хавфи бўлган ерлар (минтақавий баҳолаш, бир марталик баҳолаш)
	Урбанизация (шаҳарлашиш)	12. Аҳоли яшайдиган ҳудудлар
13. Саноат, транспорт ва қишлоқ хўжалигига тегишли бўлмаган ерлар		
Балиқчилик	14. Асосий ҳавзалардан турларнинг йиллик овланиши	
Чучук сувлар	Сув ҳажми	15. Умумий сув захираларидан ер ости ва ер усти сувларининг йиллик олиними (%)
		16. Умумий сув манбаларидан айланма ва кетма-кет ишлатиладиган сувларнинг ҳажми (%)
	Сувларнинг сифати	17. Ифлосланган оқава сувларнинг ер усти сув ҳавзаларига ташланиши
		18. Ифлослантирувчи моддаларнинг очиқ сув ҳавзаларига ташланиши
Биохилма-хиллик	Экотизимлар	19. Алоҳида муҳофаза этиладиган ҳудудлар (кўрикхона ва миллий боғлар)
		20. Умумий майдонга нисбатан муҳофаза қилинадиган ҳудудларнинг улуши (%)
	Турлар	21. Танланган асосий турларининг мавжудлиги (бир марталик баҳолаш)
Иқтисодий тузилма	Иқтисодий кўрсаткичлар	22. ЯММ аҳоли жон бошига
		23. ЯММ да инвестициянинг ҳиссаси
		24. Йўналтирилган капитал маблағларнинг янгиланиш коэффициенти
		25. Иш унумдорлиги
		26. Ҳақиқий омонатлар (баҳолаш)
	Савдо	27. Маҳсулот ва хизматлар учун савдо баланси
Молиявий ҳолат	28. ЯИМ да қарзларнинг улуши	

		29. Инфляция кўрсаткичлари		
Ишлаб чиқариш ва фойдаланиш моделлари	Материаллардан фойдаланиш	30. Материаллардан фойдаланишнинг жадаллиги (материаллар ҳажми)		
	Энергиядан фойдаланиш	31. Жон бошига йиллик энергиядан фойдаланиш		
		32. Қайта тикланадиган энергия манбаларининг улуши		
		33. Энергиядан фойдаланиш жадаллиги (энергия ҳажми)		
	Чиқиндиларни бошқариш	34. Заҳарли чиқиндиларнинг манбалари (турлари бўйича)		
		35. Заҳарли чиқиндилардан фойдаланиш ва жойлаштириш		
	Транспорт	36. Ҳар минг кишига тўғри келадиган енгил автомобиллар сони		
	Аҳолининг фаровонлик даражаси	Аҳоли бандлиги	37. Ишсизлик даражаси	
		Даромадларининг тақсимланиши	38. Даромадлардаги фарқлар коэффициенти	
			39. Энг кам даромад олувчи аҳоли сони, даромадли аҳоли сони	
Яшаш жойи		40. Аҳолининг турар жой билан таъминланганлиги		
		41. Уй-жой учун рўйхатга олинган оилаларнинг улуши		
Рекреация	42. Болалар соғломлаштириш муассасалари			

Манба: БМТнинг *Indicators of Sustainable Development* дастури асосида муаллиф томонидан тузилган.

Ушбу мамлакат учун жами 42 та долзарб регионал индикаторлардан кўпчилиги расмий статистик маълумотлардан, айримлари эса Росгидрометнинг бир марталик таҳлил ва баҳолаш натижалари асосида илгари сурилган.

Юқоридаги маълумотларнинг атрофлича муҳокамаси танланган индикаторлар рўйхатининг катта ҳажмдалиги ва миллий масштабдаги атроф-муҳитни баҳолаш ишларини анча мураккаблаштиришини кўрсатади. Шу сабабли ушбу индикаторлар чизмасидан ихчамлаштирилган шаклидан фойдаланишга келишилган [184].

БМТ Бош Ассамблеясининг 2015 йил 25-27 сентябрда бўлиб ўтган барқарор ривожланиш бўйича Саммитида қабул қилинган резолюцияга мувофиқ, мамлакатимизда 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этишга катта эътибор қаратилмоқда. Айни шу мақсадда 2018 йил 20 октябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чоратadbирлари тўғрисида”ги 841-сонли қарори қабул қилинган бўлиб, мазкур қарорга

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

асосан, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалар, уларни амалга ошириш бўйича ҳукуматнинг “Ҳаракатлар режаси” тасдиқланди ҳамда бу йўналишдаги ишларни ҳаётга тадбиқ этувчи мувофиқлаштирувчи кенгаш ташкил этилган. Унда республикамизда 2030 йилгача бўлган даврда миллий барқарор ривожланишнинг 17 та мақсад ва 126 та вазифани амалга ошириш белгиланган. Ушбу меъёрий ҳужжатдаги 6 та мақсадининг 15 та вазифаси бевосита унинг геоэкологик жиҳатларига тегишлидир (2-жадвал).

2-жадвал

Миллий барқарор ривожланиш мақсад ва вазифаларининг геоэкологик жиҳатлари

Мақсадлар	Вазифалар
1. Барча жойларда аҳолининг кам таъминланганлик даражасини пасайтириш	1.5. 2030 йилгача аҳолининг ижтимоий заиф қатламларининг яшаш шароитларини яхшилаш, уларнинг иқлим ўзгариши юзага келтирган қутилмаган ҳолатлар ва бошқа иқтисодий, ижтимоий ҳамда экологик ларзалар ва мусибатлар олдидаги ҳимояланмаганлиги ва заифлигини камайтириш.
3. Соғлом турмуш тарзини таъминлаш ва барча ёшдаги кишиларнинг фаровонлигига кўмаклашиш	3.9. Хавфли кимёвий моддаларнинг таъсири, ҳаво ва сувнинг ифлосланиши натижасида, жумладан кимёвий ишлаб чиқариш ҳамда зарарли моддалар кўмилган жойларда, ўлим ва касалланиш ҳолатларини қисқартириш.
6. Барча учун сув ресурслари ва санитариянинг мавжудлиги ҳамда улардан оқилона фойдаланишни таъминлаш.	6.3. 2030 йилгача сув муҳитининг ҳар қандай, жумладан, қуруқликдаги фаолият натижасида ифлосланишини сезиларли равишда камайтириш ҳамда оқова сувларни хавфсиз тарзда қайта ишлатиш ҳажмини ошириш. 6.6. 2030 йилгача сув билан боғлиқ экотизимлар, шу жумладан, тоғлар, ўрмонлар, сувли-ботқоқли ҳудудлар, дарёлар, сувли қатламлар ва кўлларнинг кўриқланиши ва тикланишини таъминлаш.
8. Самарали бандликни ошириш ҳамда эркаклар ва хотин-қизларни муносиб иш билан таъминлаш асосида барқарор ва умумқамровли иқтисодий ўсишга кўмаклашиш.	8.4. 2030 йилнинг охиригача бўлган бутун муддат давомида истеъмол қилиш ва ишлаб чиқариш тизимларида ресурслардан фойдаланишнинг глобал самарадорлигини аста-секин ошириб бориш ҳамда Истеъмол ва ишлаб чиқаришнинг оқилона моделларидан фойдаланишга ўтиш бўйича ўн йиллик ҳаракатлар стратегиясида кўзда тутилганидек, иқтисодий ўсиш атроф-муҳит ҳолатининг ёмонлашуви билан бирга кечмаслигига интилиш.
9. Барқарор инфратузилмани яратиш, умумқамровли ва барқарор sanoatlashuv ва инновацияларга кўмаклашиш.	9.4. 2030 йилгача инфратузилмани модернизациялаш ва sanoat korxonalarini қайта жиҳозлаш, ресурслардан фойдаланиш ҳамда соф ва экологик хавфсиз технологиялар ва ишлаб чиқариш жараёнларидан кенг фойдаланиш ҳисобига уларни барқарор қилиш, бунда барча манфаатдор мамлакатларнинг уларнинг индивидуал имкониятларига мувофиқ иштирокини таъминлаш.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

<p>11. Шаҳарлар ва аҳоли яшаш пунктларининг очиклиги, хавфсизлиги ва экологик барқарорлигини таъминлаш.</p>	<p>11.1. 2030 йилгача барча учун турар жой ва уй-жой коммунал хизматларидан фойдаланиш имкониятини таъминлаш.</p>
	<p>11.2. 2030 йилгача йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш, хусусан, жамоат транспортидан фойдаланиш имкониятини кенгайтириш асосида барчага хавфсиз, арзон, қулай ва экологик барқарор транспорт воситаларидан фойдаланиш имкониятини таъминлаш, бунда аҳолининг ижтимоий заиф қатламлари эҳтиёжларига алоҳида эътибор қаратиш.</p>
	<p>11.4. Маданий ва табиий мерос объектларини муҳофаза қилиш ҳамда сақлаш бўйича хатти-ҳаракатларни жонлаштириш.</p>
	<p>11.6. 2030 йилгача шаҳарлар экологиясининг аҳолига салбий таъсирини камайтириш, бунда ҳавонинг сифатига ҳамда шаҳар чиқиндилари ва бошқа чиқиндиларнинг чиқариб ташланишига алоҳида эътибор қаратиш.</p>
	<p>11.7. 2030 йилгача шаҳарлар ва аҳоли яшаш пунктларида яшил ҳудудлар, истироҳат боғлари, болалар учун ўйин майдончалари майдонини кенгайтириш, бунда ногиронларнинг дам олиши учун зарур шароитларни яратиш.</p>
<p>12. Истеъмол ва ишлаб чиқаришнинг оқилона моделларига ўтишни таъминлаш.</p>	<p>12.1. Истеъмол ва ишлаб чиқаришнинг оқилона моделларидан фойдаланишга ўтиш бўйича Ўн йиллик ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш.</p>
	<p>12.4. 2030 йилгача, келишилган халқаро тамойилларга мувофиқ, кимёвий моддалар ва барча чиқиндилардан уларнинг бутун ҳаётий цикли давомида экологик жиҳатдан оқилона фойдаланишга эришиш ҳамда уларнинг одамларга ва атроф-муҳитга салбий таъсирини энг кам даражага етказиш учун ҳавога, сувга ва тупроққа тушишини жиддий равишда қисқартириш.</p>
	<p>12.5. 2030 йилгача чиқиндилар ҳосил бўлишининг олдини олиш, қайта ишлаш ва такрорий фойдаланиш бўйича чораларни қабул қилиш орқали уларнинг ҳажмини жиддий равишда қисқартириш.</p>
	<p>12.6. Корхоналарга, айниқса йирик корхоналарга, ишлаб чиқаришнинг барқарор усулларини қўллаш ва ўз ҳисоботларида ресурслардан самарали фойдаланиш тўғрисидаги маълумотларни акс эттиришни тавсия қилиш.</p>
	<p>12.7. Давлат харидларини амалга ошириш давомида экологик стандартларнинг қўлланишини кенгайтириш.</p>
	<p>12.8. 2030 йилгача аҳолини барқарор ривожланиш ва табиат билан уйғун турмуш тарзи ҳақида тегишли маълумот билан таъминлаш.</p>

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

<p>13. Иқлим ўзгариши ва унинг оқибатларига қарши кураш бўйича тезкор чораларни қабул қилиш.</p>	<p>13.2. Иқлим ўзгаришига акс-таъсир чораларини миллий даражада сиёсатга, стратегияга ва режалаштиришга киритиш.</p> <p>13.3. Одамлар ва муассасалар, ташкилот ва корхоналарнинг иқлим ўзгариши оқибатларининг олдини олиш, уларга мослашиш ва хавfli иқлим ҳодисаларининг таваккалчилигидан эрта огоҳлантириш бўйича хабардорлиги, маълумотларнинг тарқатилишини ҳамда имкониятларини яхшилаш.</p>
<p>15. Куруқлик экотизимларини химоялаш ва тиклаш, улардан оқилона фойдаланишга кўмаклашиш, ўрмонлардан оқилона фойдаланиш, чўлланишга қарши курашиш, ерларнинг емирилишини тўхтатиш ва ортга қайтариш, биохилма-хилликнинг йўқолиб кетиши жараёнини тўхтатиш.</p>	<p>15.1. Халқаро битимлардан келиб чиқадиган мажбуриятларга мувофиқ, ер усти ва ички чучук сувли экотизимлар, жумладан ўрмонлар, сувли-ботқоқли ҳудудлар, тоғлар ва қурғоқчил ерларни сақлаш, тиклаш ва улардан оқилона фойдаланишни таъминлаш.</p> <p>15.2. Ўрмонларнинг барча турларидан оқилона фойдаланиш усулларини жорий этишга кўмаклашиш, ўрмонларнинг йўқолиб кетишини тўхтатиш, емирилган ўрмонларни тиклаш ҳамда ўрмонзорлар ва ўрмонларни тиклаш кўламини жиддий равишда кўпайтириш.</p> <p>15.3. 2030 йилгача саҳроланишга қарши кураш, емирилган ерлар ва тупроқларни, шу жумладан, саҳроланиш, қурғоқчилик ва сув тошқинига учраган ерларни тиклаш ва ерларнинг емирилишининг нейтрал балансига эришиш.</p> <p>15.4. 2030 йилгача тоғ экотизимларининг, шу жумладан уларнинг биохилмахиллиги, сақланишини барқарор ривожланиш учун зарур бўлган неъматларни яратиш салоҳиятини кучайтириш мақсадида таъминлаш.</p> <p>15.5. Ҳайвонларнинг табиий яшаш муҳити емирилишини чекловчи жиддий чораларни кўриш, йўқолиб кетиш хавфи остида турган биологик турларнинг сонини камайтириш.</p> <p>15.7. Браконьерлик ҳамда флора ва фаунанинг кўриқланадиган турларининг контрабанда савдосини тугатиш учун шошилинч чоралар кўриш, жонли табиатнинг ноқонуний маҳсулотларига талаб, шунингдек, уларни таклиф қилишга оид муаммоларни ҳал қилиш.</p> <p>15.8. Бегона инвазив турлар кириб келишининг олдини олиш ва уларнинг ер усти ва сув экотизимларига таъсирини жиддий қисқартириш бўйича чоралар кўриш, шунингдек, устувор турлар миқдорининг қисқариши ёки йўқ қилинишининг олдини олиш бўйича чоралар кўриш.</p> <p>15.9. Иқтисодиёт тармоқлари ва секторларини ривожлантиришнинг миллий стратегиялари ва дастурларини ишлаб чиқишда экотизим ва биологик хилмахиллик қимматининг ҳисобга олинишини таъминлаш.</p>

	15.a. Биологик хилмахиллик ва экотизимларни сақлаш ҳамда улардан оқилона фойдаланиш мақсадида молиявий ресурсларнинг барча манбаларини сафарбар этиш ва жиддий равишда кўпайтириш.
--	---

Миллий барқарор ривожланишнинг геоэкологик жиҳатларидан ташқари ушбу қарорда қуйидагилар ҳам акс этирилган: 1) барча ҳудудларда аҳолининг кам таъминланганлик даражасини пасайтириш, 2) озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, овқатланиш меъёрини яхшилаш ҳамда қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишига кўмаклашиш, 3) соғлом турмуш тарзини таъминлаш ва барча ёшдаги кишиларнинг фаровонлигига кўмаклашиш; 4) умумқамровли, адолатли ва сифатли таълимни таъминлаш; 5) гендер тенглиги, хотин-қизлар ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш; 6) барча учун сув ресурслари ва санитариянинг мавжудлиги ҳамда улардан оқилона фойдаланишни таъминлаш; 7) арзон, ишончли, барқарор ва замонавий энергия манбаларидан ҳамма учун умумфойдаланиш имкониятини бериш, самарали бандлик даражасини ошириш, барқарор ва умумқамровли иқтисодий ўсишга, кенг кўламли sanoatlashuv ва инновацияларга кўмаклашиш, барқарор инфратузилмани яратиш кабилар киритилган. Истеъмол ва ишлаб чиқаришнинг оқилона моделларига ўтишга эришиш, иқлим ўзгариши ва унинг оқибатларига қарши кураш бўйича тезкор чораларни қабул қилиш, қуруқлик экотизимларини ҳимоялаш ва тиклаш, улардан ва ўрмонлардан оқилона фойдаланиш, чўлланишга қарши курашиш, ерларнинг емирилишини тўхтатиш ва ортга қайтариш, биохилма-хиллик йўқолиб кетиши жараёнининг олдини олиш сингарилари миллий мақсадлар сифатида алоҳида кўрсатилган.

Миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш бўйича яратилган “Ҳаракатлар режасига”га кўра, **биринчидан**, барқарор ривожланиш мақсадларини амалга ошириш концепциясини ишлаб чиқиш, бунда юклатилган вазифаларни бажариш чоғида уйғунлашган ёндашувни таъминлаш учун иқтисодий барқарорлик, ижтимоий ҳимоя, соғлиқни сақлаш, таълим, **атроф-муҳитни**, самарали бошқарув йўналишлари бўйича эксперт гуруҳлари таркибларини шакллантириш, **иккинчидан**, барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш мезон кўрсаткичлари тизимини шакллантириш, бунда барқарор ривожланишнинг миллий кўрсаткичлари бўйича идоралараро ишчи гуруҳ тузиш, **учинчидан**, миллий барқарор ривожланиш мақсадларини амалга ошириш мониторингини юритиш ва ҳисобдорликни таъминлаш, бу жараёнда Ўзбекистоннинг йиллик миллий ҳисоботини тайёрлаш, миллий барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш бўйича йиллик тўпламларни ўзбек, рус ва инглиз тилларида нашр этиш, уларни миллий барқарор ривожланиш мақсадлари веб-порталига жойлаштириш назарда тутилган.

Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади мамлакатда атроф-муҳитнинг ягона давлат мониторингини ташкил этиш ҳамда экологик индикаторлар тизимини ишлаб чиқишдир. Лойиҳа доирасида атроф табиий муҳитни мониторинг қилиш, маълумотлар узатиш, сақлаш, таҳлил қилиш ҳамда табиий муҳит объектларидан фойдаланишга қаратилган экологик индикаторлар маълумотлар базаси яратилган.

Ушбу лойиҳа доирасида республиканинг экологик жиҳатдан барқарор ривожланиши учун жами 91 та индикатор тавсия этилган бўлиб, уларнинг 68 таси (3-илова) глобал барқарор ривожланиш индикаторлари рўйхати асосида шакллантирилган.

Ўзбекистоннинг ўзига хос табиий-географик хусусиятлари ҳамда *халқаро экологик сиёсат; миллий экологик устуворлик; ўлчовлилик вақт бўйича маълумотлар қаторининг мавжудлиги* меъёрлари асосида юқоридагиларга қўшимча 23 та экологик индикатор тавсия этилган.

Танланган индикаторлар атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг устувор йўналишларидан келиб чиққан ҳолда атроф-муҳит ва иқтисодиёт тармоқларининг таъсири бўйича қуйидагича тақсимланган: атмосфера ҳавоси - 20 та, сув ресурслари - 25, ер ресурслари - 14, биологик ресурслар - 6, чиқиндилар - 9, иқлимнинг ўзгариши - 6, энергетика- 4, Орол денгизи бўйича - 2, аҳолининг саломатлик кўрсаткичлари бўйича - 5 та индикаторлардан иборат. Танлаб олинган индикаторлар миллий даражаларда экологик вазиятни баҳолаш, мониторинг қилиш жараёнида унинг ўзгариш динамикасини кузатиш имконини беради.

Ҳар бир индикатор учун бажарувчилар билан келишилган қўллаш муддати бўлиб, ўз навбатида, муддатлар қуйидагиларга бўлинади:

- қисқа муддатли (78 та индикатор) амалиётга тадбиқ қилиниши муддати 2005 йилгача;
- ўрта муддатли (8 та индикатор) амалиётга тадбиқ қилиниши;
- муддати 2007-2008 йилгача;
- узоқ муддатли (5 та индикатор) амалиётга тадбиқ қилиниши муддати 2010 йилдан кейинги давр.

Хулоса. Барча танланган индикаторлар миллий даражаларда экологик вазиятни баҳолаш, мониторинг қилиш жараёнида унинг ўзгариш динамикасини кузатиш имкониятини яратади. Таклиф қилинаётган индикаторлар нафақат Ўзбекистоннинг атроф-муҳит ҳолатини баҳолашга, балки мамлакатнинг экологик сиёсатини ишлаб чиқиш ва шу соҳага оид муҳим қарорлар чиқаришга ёрдам беради. Шу билан бирга, мониторинг олиб бориш, назорат қилиш тизимини такомиллаштириш мақсадида баъзи индикаторларга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Nigmatov, A. (2015). Sustainable development and its systemic indicators. Monograph.
2. Расулов, А.Б., & Нигматов, А.Н. (2014). Геоэкологические аспекты бассейна реки Заравшан. In *Экологические проблемы постсоветского пространства* (pp. 95-103).
3. Касимов Н.С. и др. География и образование для устойчивого развития // Вестник МГУ. Сер.5. География, 2005, -№1. -С. 38-48.
4. Расулов А. “Барқарор ривожланиш”ми ёки “барқарор таракқиёт” тарихи ва таҳлили // ТДПУ илмий ахборотлари. -Т., 2018.-4 (17). Б. 20-26.
5. Кулматов Р.А., Расулов А.Б., Нигматов А.Н. Проблемы рационального использования орошаемых земель Бухарской области Узбекистана// Проблемы освоения пустынь Ашхабад, 2017.№ 1-2. С. 18-25.

MIRZACHO‘L YER-SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING GEOEKOLOGIK YO‘NALISHLARI

Alimkulov N.R.

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mirzacho'l hududida yer-suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning geoeologik yo'nalishlari tahlil qilinadi. Hududning tabiiy-iqlimiy sharoiti, tuproq tarkibi va suv resurslaridan foydalanish darajasi o'rganilib, mavjud muammolar, jumladan, sho'rlanish, suv tanqisligi va yer degradatsiyasi masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Mirzacho'l, yer, suv, irrigatsiya kanallari, tomchilatib sug'orish, yomg'irilatib sug'orish.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИРЗАЧУЛЯ

Аннотация: В данной статье анализируются геоэкологические направления повышения эффективности использования земельно-водных ресурсов Мирзачёля. Изучаются природно-климатические условия региона, состав почв и уровень использования водных ресурсов, а также освещаются существующие проблемы, включая засоление, дефицит воды и деградацию земель.

Ключевые слова: Мирзачёль, земля, вода, ирригационные каналы, капельное орошение, дождевальное орошение.

GEOECOLOGICAL DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF LAND AND WATER RESOURCE USE IN THE MIRZACHOL REGION

Abstract: This article analyzes the geoeological directions for improving the efficiency of land and water resource use in the Mirzachol region. The natural and climatic conditions of the region, soil composition, and the level of water resource utilization are studied, and existing problems, including salinization, water scarcity, and land degradation, are highlighted.

Keywords: Mirzachol, land, water, irrigation canals, drip irrigation, sprinkler irrigation.

Mirzacho'l hududi O'zbekistonning muhim qishloq xo'jaligi rayonlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish masalasi bugungi kunda dolzarb geoeologik muammolardan biri hisoblanadi. Hududning keskin kontinental iqlimi, suv resurslarining cheklanganligi va antropogen bosimning ortib borishi tabiiy tizimlarning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mirzacho'l sharoitida qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish uchun o'ziga xos texnologiyalarni izlab topish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda hududdagi viloyatlarning suv va yer resurlari bilan ta'minlanganlik darajasini ko'rib chiqsak: Jizzax viloyatining umumiy suv balansi 2601 mln m³ ni tashkil etadi. Bu qishloq xo'jalikdagi foydalaniladigan suv bilan birga qo'shib hisoblaganda. Umumiy suv suv balansidan 314 mln m³ suv ya'ni 12% i viloyatning o'zida ichki tarmoqlarida shakllanadi. Shundan eng asosiy suvni Janubiy Mirzacho'l kanalidan olinadi bu esa 1895 mln m³ ni, ya'ni 73% ni tashkil qiladi. Suv olishda ikkinchi o'rinda esa Zarafshon daryosidan Tuyatortar kanali orqali olib kelinadi. Bu suv hajmi 392 mln m³, 15 % ni tashkil etdi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, viloyat qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda o'zida shakllanadigan daryolardan ema, balki qo'shni viloyatlarning gidrografik obyektlariga bog'liqdir. Bu degani iste'moldagi suvlarning 88 % ini Sirdaryodan (Janubiy Mirzacho'l kanali) va Zarafshon daryosi (Tuyatortar kanali)dan kirib keladi. Qolgan qismi Sangzor va Zominsuv daryosi va bir qancha yozda qurib qoluvchi mayda soy-buloqlarga to'g'ri kelib, aholining is'temolining 25% ga ham yetmaydi.

Sirdaryo viloyati ichki suvlari asosan Sirdaryo daryosi, irrigatsiya kanallari bo'lgan - Do'stlik, Shimoliy Sirdaryo, hamda Sardoba, To'palang kabi suv omborlaridan iborat. Viloyat

aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 2024-yil boshida 86,5 foizni tashkil etgan. Suv resurslari asosan qishloq xo'jaligi melioratsiyasi va aholi ehtiyojlari uchun foydalaniladi. Shuning uchun ham Prezidentimiz tomonidan 11-avgust 2020-yilda PQ-4801-son "Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida suv resurlaridan samarali foydalanish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilingan. Qarorga ko'ra Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 170,4 km irrigatsiya tizimlari kanallari, 145,2 km lotok tarmoqlari, 33 ta gidrotexnik inshootlar, 734 km kollektor drenaj tarmoqlari hamda boshqa suv xo'jaligi obyektlari qurilgan va rekonstruksiya qilingan. Natijada 104 ming gektardan ortiq sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti yaxshilangan. Kuchli va o'rtacha sho'rlangan maydonlar 15,6 ming gektarga kamaygan, sizot suvlar sathi yer yuziga yaqin joylashgan maydonlar 28,6 ming gektarga qisqardi, 85 ming gektardan ortiq ekin maydonning meliorative holati yaxshilangan. Shunga qaramasdan Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 93,4 ming gektar sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti past darajada qolmoqda, 109 ming gektar sug'oriladigan yerlar o'rtach va kuchli sho'rlangan. "Sardoba" suv ombori to'g'onidan suv toshishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlaridagi aksariyat suv xo'jaligi o'byektlari va "Markaziy Mirzacho'p" kollektori va unga quyuluvchi kollektorlar jiddiy talofat ko'rgan edi.

Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida sug'oriladigan yer maydonlarini suv bilan ishonchli ta'minlash, suvni tejaydigan ilg'or sug'orish texnologiyalarni keng joriy qilish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash hamda ilm-fan yangiliklarini ilg'or joriy etish maqsadida chora tadbirlar ishlab chiqilgan va joriy etilgan.

Yildan-yilga suv tanqisligi ortib borayotganligini hisobga olgan holda suv resurslaridan oqilona foydalanish, barcha agrotexnik qoidalarga rioya qilish va o'z vaqtida o'tkazish muhim ahamiyatga ega.ekin maydonlarida namni saqlash avvalo sho'ri yuvilgan va ekin maydonlarning qismlarini peshma-pesh baronalab tuproqda namni saqlashdan boshlash kerak. Chunki ko'p yillik kuzatishlarga asosan sho'ri yuvilgan maydon o'z vaqtida baronalangan tuproqning haydov qatlamida nam yahshi saqlansa yer bir tekis bo'lib donador bo'ladi. Bu qishloq xo'jaligi uchun juda qulay. Agarda sho'ri yuvilgan maydon o'z vaqtida nam saqlash uchun barona qilinmasa, o'tloqi va o'tloqi bo'z tuproqlarda filtratsiya jarayonining jadallashuvi natijasida tuproq beti yorilib ketadi va tuzning yer betiga chiqishi hisobiga tuproq qayta sho'rlanadi. Natijada bunday maydonlarga ekin ekinganda urug' to'liq unib chiqmaydi.

Suvni tejashda avvalo ekin turlarini ekishda, uning soniga alohida e'tibor berishi kerak. Masalan, g'o'za misolida qaraydigan bo'lsak, tuproqning mexanik tarkibiga ko'ra o'rta qumoq va qumoq maydonlarda ko'chat 90×10-11-1 tizimda ya'ni xar 10-11 sm masofada bir donadan yoki har gektar hisobiga 100-110 ming ko'chat qoldirish zarur. O'tloqlashib borayotgan bo'z va och tusli bo'z tuproqlarda esa, ko'chatni 90×8-9-1 sxemada ya'ni har 8-9 sm masofada bir donadan yoki har gektar hisobiga 120-130 ming ko'chat qoldirish maqsadga muvofiqdir. Qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini uzoq muddat va bostirib sug'orishga barham berish zarur.

Suv resurslaridan oqilona foydalanish va tejash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlariga chet ellik olimlar katta e'tibor beradilar. Ushbu masalalar MDH va mamlakatimizdagi tadqiqotchilarning ishlarida o'z echimini topgan: A.A.Rachinskiy (1963), N.M.Reshetkina (1967), A.N.Kostyakov (1967), F.M.Raximbayev (1967), I.Bochkarev (1969), V.R.Shreder, V.F.Safonov, (1970), X.I.Yakubov, L.Korelis (1973), B.B.Shumakov (1975), N.F. Bepalov (1978), N.T.Laktaev (1978), V.O.Borodavchenko (1979), S.M.Krivovyaz (1980), M.F. Natalchuk (1983), V.A.Duxovno'y (1984), S.Sh.Mirzayev (1984), F.A.Barayev (1989),

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

V.Sevryugin (1990), B.Sh.Matyakubov (1998), M.G.Xorst (2001), N.R.Xamrayev (2001), B.F.Kambarov va boshq. (2002), R.K.Ikramov (2002), G.A.Bezborodov (2003), N.N.Mirzayev (2003), F.F.Vo'shpolskiy (2003), M.X.Xamidov (2003), B.S.Serikbayev (2003), I.X.Abdullaev, M.A.Yakubov va boshq. (2006).

N.F.Bespalov 15 yil davomida Mirzacho'l sho'rlangan tuproqlarini yuvishda kollektor-zovurlar samaradorligini o'rganib, sizot suvlar yaqin bo'lgan yerlarda hamda, kuchsiz va deyarli suv o'tkazmaydigan gipsli qatlamlari mavjud maydonlarda uncha chuqur bo'lmagan qalinroq o'tkazilgan kollektor-zovurlar ko'proq samara berishini va bunday yerlarni o'zlashtirishda tuproqning suv o'tkazuvchanlik qolibiyatini bilish muhim ekanligini ta'kidlagan.

Suvni tejash muammosi keng ko'lamli bo'lib, quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- sug'orish texnikasi va texnologiyasini takomillashtirish;
- kollektor-zovurlar yordamida tuproqning meliorativ rejimini boshqarish;
- tuproq unumdorligini agrotexnik tadbirlar yordamida oshirish va h.k. Ushbu tadbirlardan kutiladigan asosiy natija - bu har bir tsentner hosil yoki boshqa mahsulot uchun ketadigan suv birligini kamaytirish orqali maksimal natijaga erishish va sug'oriladigan maydonlarni ortiqcha sug'ormaslik va sho'rlanishining oldini olish.

Har qanday mahsulot birligini etishtirishda suvni iqtisod qilishga yordam beruvchi texnologiyalar jahon tajribasidan ma'lum bo'lib, keng tarqalgan usullar quyidagilardir:

- tuproq ostidan namlash;
- tomchilatib sug'orish;
- yomg'irlatib sug'orish;
- dalani lazer uskunasi yordamida tekislash va boshqalar.

Yuqorida qayd etilgan olimlarning ishlarini umumlashtirish natijasida turli xil texnologiyalarning suvni tejashdagi imkoniyatlari baholab chiqilgan(1-jadval).

Chet el va mahalliy mutaxassislarining ko'p yillik tajribalari ham umumlashtirilgan. Shu bilan birga qo'shimcha investitsiya talab qilmaydigan suv tejovchi texnologik usullar aniqlangan, ularga quyidagilar kiradi:

- sug'orishning maqbul elementlarini tanlash,
- suv aylanishda o'zgaruvchan oqim bilan sug'orish,
- pushtani plenka bilan yopish va h.k.

Shu asosda, Sirdaryo viloyatining tabiiy sharoiti uchun sug'orishda suvdan samarali foydalanish hamda tejamkor usul va texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq bo'lgan hisoblashlar amalga oshirildi. Bajarilgan hisoblashlarda ko'rsatilishicha, bunday texnologiyalarni tadbiq qilinishi masalan, tomchilatib sug'orish hamda jo'yaklab sug'orish elementlarini takomillashtirish natijasida vegetatsiya davrida suv tanqisligini taxminan 30-40% ga qisqartirish mumkin ekan.

1-jadval

Ilg'or texnologiyalarning suvni tejashdagi imkoniyatlarini baholash

Sug'orish usuli	Yerlarning nishabligi	Ekin turi	Tejaladigan suv miqdori, m ³ ga
Tomchilatib sug'orish	> 0,05	uzum	1990-2040
	0,025 - 0,05	uzum	4000
		paxta	5500

	0,0075 - 0,025	paxta	2400
	0,0025 - 0,0075	paxta	3000-5200
	0,001 - 0,0025	paxta	2340-3090
Yer tagidan namlash	0,001 - 0,0025	paxta	1100-1300
Yomg'irlatib sug'orish	0,0025 - 0,0075	paxta	22-3050
	> 0,001	paxta	600

Dunyo amaliyotidan ma'lumki, tuproq sho'rlanishiga qarshi kurashning samarali usullaridan biri yaxshi ishlaydigan zovur-kollektor asosida kuzgi-qishki sho'r yuvish ishlarini amalga oshirish hisoblanadi. Sho'r yuvish me'yorlarini hisoblashning nazariy va amaliy asoslari ko'pgina ilmiy ishlarda (V.R.Volobuev, 1948, V.A.Kovda, 1958, A.Z.Genusov, 1960, S.F.Averyanov, 1978, X.E.Yakubov, L.Korelis 1973, A.R.Ramazanov va boshq. 1979, O.K.Komilov (1980) yaxshi yoritilgan.

Mirzacho'l tuproqlarining meliorativ sharoitlarini o'rganish va ularni o'zlashtirish masalasida O.K.Komilovning xizmati kattadir. O.K.Komilov xabarligidagi bir qator xodimlar Mirzacho'l tuproqlarining sho'rlanish genezisi sabablarini o'rganish va qadimdan sug'orilib kelinadigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash borasida tuproqlarni litologik va gidrogeologik sharoitlarini hisobga olgan holda, vertical kollektor-zovurlarning ahamiyati ilmiy jihatdan ishbotlab berganlar. Bu tadbirlar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmasdan ishlab chiqarishda qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PQ-4801-son 11.08.2020. "Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida suv resurlaridan samarali foydalanish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida".
2. Xolmirzayev J.E. Global iqlim o'zgarish davrida Jizzax viloyati suv resurlarining hozirgi holati haqida mulohazalar. "Ekonomika sotsium", 2024.
3. Alimkulov N.R. Mirzacho'l landshaft-ekologik sharoitini o'rganishda tabiiy komponentlar o'rni. Namangan-2023. Konferensiya.
4. Mirzayev J.A. Jizzax viloyati sug'oriladigan yer va suv resurlaridan barqaro foydalanishning ekologik jihatlarini baholash. Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent-2021.
5. Umirzaqov O.A., Anarboyeva S.M. Sirdaryo viloyati yer-suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari. "Ekonomika sotsium" 2023.
6. Pozilov M.N., Karimova F.S., Ergasheva D.S., Salimov M.U. Jizzax viloyatida tabiiy resurslarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari. 2025.
7. Каримов, И., Холмирзаев, Ж., & Жанизокова, Г. (2021). МИРЗАЧЎЛ ВОҶАСИ СУҶОРИШ ТИЗИМЛАРИ ТАЪСИР ДОИРАСИДАГИ ГИДРОЛОГИК-ЭКОЛОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Журнал естественных наук*, 3(5), 316-324.

TOSHKENT VILOYATIDA TARIXIY-REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Sharipov Shavkat Muxamajonovich

O'zbekiston milliy universiteti,

geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti dekani, g.f.d., professor

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

E-mail: sh.sharipov@nuu.uz

Azimova Dilshoda Azimovna

O'zbekiston milliy universiteti, tabiiy geografiya kafedrası, tayanch-doktoranti

E-mail: dilshodaxonazimova879@gmail.com

Amimov Bexzod Bahram o'g'li

O'zbekiston milliy universiteti, tabiiy geografiya kafedrası, tayanch-doktoranti

E-mail: aminovbexzod@gmail.com

Axmadaliyev Akmaljon Ikromjon o'g'li

O'zbekiston milliy universiteti, geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti, talabasi

E-mail: axmadaliyevakmaljon448@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Toshkent viloyatining tarixiy va rekreatsion turizm salohiyati kompleks tarzda tahlil qilinadi. Hududning tabiiy-geografik sharoiti, boy tarixiy-madaniy merosi hamda mavjud rekreatsion resurslari turizmni rivojlantirishning muhim omillari sifatida o'rganilgan. Tadqiqot davomida tarixiy va rekreatsion turizm yo'nalishlarini integratsiyalash orqali hududda kompleks turistik tizimni shakllantirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmasini rivojlantirish, tarixiy obidalarni saqlash va ulardan samarali foydalanish, zamonaviy marketing strategiyalarini joriy etish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari Toshkent viloyatida turizmni barqaror rivojlantirish va hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy turizm, rekreatsion turizm, turizm salohiyati, Toshkent viloyati, madaniy meros, turistik resurslar, ekoturizm, infratuzilma

Аннотация: В данной статье комплексно анализируется исторический и рекреационный туристический потенциал Ташкентской области. В качестве ключевых факторов развития туризма рассматриваются природно-географические условия региона, богатое историко-культурное наследие, а также имеющиеся рекреационные ресурсы. В ходе исследования обоснованы возможности формирования комплексной туристической системы на основе интеграции направлений исторического и рекреационного туризма. Также рассмотрены вопросы развития туристической инфраструктуры, сохранения и эффективного использования исторических памятников, внедрения современных маркетинговых стратегий. Результаты исследования направлены на обеспечение устойчивого развития туризма в Ташкентской области и содействие социально-экономическому развитию региона.

Ключевые слова: исторический туризм, рекреационный туризм, туристический потенциал, Ташкентская область, культурное наследие, туристические ресурсы, экотуризм, инфраструктура.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the historical and recreational tourism potential of the Tashkent region. The natural-geographical conditions, rich historical and cultural heritage, and existing recreational resources of the area are examined as key factors for tourism development. The study substantiates the possibilities of forming an integrated tourism system in the region through the integration of historical and recreational tourism directions. It also addresses issues related to the development of tourism infrastructure, preservation and effective use of historical monuments, and the implementation of modern marketing strategies. The results of the study contribute to the sustainable development of tourism in the Tashkent region and support the socio-economic growth of the area.

Keywords: *historical tourism, recreational tourism, tourism potential, Tashkent region, cultural heritage, tourism resources, ecotourism, infrastructure.*

Asosiy qism. Toshkent viloyati O'zbekiston Respublikasining turistik salohiyati yuqori bo'lgan hududlaridan biri hisoblanadi. Uning geografik joylashuvi, ya'ni poytaxtga yaqinligi, transport infratuzilmasining rivojlanganligi hamda tabiiy resurslarga boyligi viloyatda turizmni, xususan tarixiy va rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Hududning shimoli-sharqiy qismida joylashgan tog'li zonalar - Chimyon va Beldersoy hududlari, shuningdek Chorvoq suv ombori rekreatsion turizmning asosiy markazlari sifatida ajralib turadi. Ushbu hududlarda yilning turli fasllarida dam olish, sport bilan shug'ullanish va sog'lomlashtirish imkoniyatlari mavjud bo'lib, bu esa turizmning mavsumiy emas, balki yil davomida uzluksiz faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Viloyatning tabiiy sharoiti xilma-xil landshaftlardan iborat bo'lib, tog'lar, daryolar, suv omborlari va yashil hududlarni o'z ichiga oladi. Bu esa ekoturizm, sport turizmi va sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, Chorvoq suv ombori atrofida zamonaviy dam olish maskanlari tashkil etilishi hududning turistik jozibadorligini yanada oshirmoqda. Shu bilan birga, viloyat iqlimining mo'tadil kontinental xususiyatga ega ekanligi turizmni to'rt fasl davomida tashkil etish imkonini beradi.

Toshkent viloyati nafaqat tabiiy resurslari, balki boy tarixiy-madaniy merosi bilan ham ajralib turadi. Hududda joylashgan Zangiota majmuasi, Shayx Zayniddin bobo maqbarasi kabi ziyoratgohlar diniy va madaniy turizmni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tarixiy obyektlar nafaqat mahalliy, balki xorijiy turistlar uchun ham katta qiziqish uyg'otadi. Tarixiy obidalar orqali hududning o'tmishi, madaniyati va an'analari namoyon bo'ladi, bu esa turizmni yanada boyitadi va diversifikatsiya qiladi.

Rekreatsion turizm Toshkent viloyatida keng rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lib, u aholining dam olishi, sog'ligini tiklashi va bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qiladi. Hududda ekoturizm, sport turizmi, sog'lomlashtirish turizmi va ekstremal turizm yo'nalishlarini rivojlantirish uchun barcha zarur sharoitlar mavjud. Chimyon va Beldersoy hududlari qishki sport turlari, xususan chang'i sporti uchun qulay bo'lsa, yoz faslida Chorvoq hududi suv sporti va oilaviy dam olish maskani sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Zamonaviy turizm rivojida tarixiy va rekreatsion yo'nalishlarni integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Toshkent viloyatida bu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirish orqali kompleks turistik mahsulot yaratish mumkin. Masalan, turistlar uchun tarixiy obidalarni ziyorat qilish bilan birga tog' hududlarida dam olishni o'z ichiga olgan marshrutlar ishlab chiqilishi mumkin. Bu esa turistlarning hududda ko'proq vaqt qolishiga va turizm daromadlarining oshishiga olib keladi.

Shu bilan birga, hududda turizmni rivojlantirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, turistik infratuzilmaning ayrim hududlarda yetarli darajada rivojlanmaganligi, xizmat ko'rsatish sifatining pastligi, tarixiy obidalarni saqlash va restavratsiya qilish masalalaridagi kamchiliklar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, turizmni targ'ib qilish va marketing faoliyatining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Xususan, zamonaviy turistik infratuzilmani rivojlantirish, yo'llar va transport xizmatlarini yaxshilash, mehmonxona va dam olish maskanlari sonini ko'paytirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tarixiy obidalarni restavratsiya qilish va ularni xalqaro standartlar

asosida saqlash, turizm sohasida raqamli texnologiyalar va marketing strategiyalarini joriy etish orqali hududning turistik jozibadorligini oshirish mumkin.

Umuman olganda, Toshkent viloyati tarixiy va rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun barcha zarur resurslarga ega. Ushbu resurslardan oqilona va samarali foydalanish orqali hududni nafaqat respublika, balki xalqaro miqyosda ham muhim turizm markaziga aylantirish mumkin.

Xulosa. Toshkent viloyati O'zbekistonning turizm salohiyati yuqori bo'lgan hududlaridan biri sifatida tarixiy va rekreatsion turizmni kompleks rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarga ega ekanligi tadqiqot davomida o'z tasdig'ini topdi. Hududning qulay geografik joylashuvi, poytaxtga yaqinligi, rivojlangan transport tizimi hamda xilma-xil tabiiy landshaftlari uni turizm uchun jozibador maskanga aylantiradi. Ayniqsa, tog'li hududlar, suv omborlari va yashil zonalar rekreatsion turizmni rivojlantirishda muhim tabiiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, viloyat hududida joylashgan boy tarixiy-madaniy meros obyektlari, ziyoratgohlar va arxeologik yodgorliklar tarixiy turizmni rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Ushbu resurslar turizmni diversifikatsiya qilish, ya'ni turli yo'nalishlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Natijada turistlar nafaqat dam olish, balki hududning boy tarixi, madaniyati va an'analari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Toshkent viloyatida tarixiy va rekreatsion turizmni integratsiyalash orqali kompleks turistik mahsulot yaratish mumkin. Bu esa hududga tashrif buyuruvchi turistlar sonining ortishiga, ularning hududda qolish muddati uzayishiga va natijada turizm sohasidan olinadigan iqtisodiy daromadlarning oshishiga xizmat qiladi. Shuningdek, turizmni rivojlantirish mahalliy aholi bandligini ta'minlash, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish va hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, mavjud salohiyatdan to'liq foydalanish uchun ayrim muammolarni hal etish zarur. Jumladan, turistik infratuzilmani yanada takomillashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, tarixiy obidalarni saqlash va restavratsiya qilish ishlarini kuchaytirish, shuningdek, zamonaviy marketing va raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ayniqsa, ekologik barqarorlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish turizmni uzoq muddatli rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Toshkent viloyatida tarixiy-rekreatsion turizmni rivojlantirish hududning iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur yo'nalishda ilmiy asoslangan yondashuv, samarali boshqaruv va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali viloyatni yetakchi turistik hududlardan biriga aylantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizm sohasini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. - Toshkent, 2016-2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi ma'lumotlari. - Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Turizm sohasiga oid statistik to'plamlar. - Toshkent, 2022-2024.
4. Mirzayev T., Aliyeva M. Turizm asoslari. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
5. Abdullayev A. Rekreatsion geografiya asoslari. - Toshkent: Universitet, 2019.
6. Rasulov A. O'zbekistonning turistik resurslari. - Toshkent: Fan, 2020.

**KONUSSIMON TEKISLIKLAR VA ULARNI XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI
(XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA)**

Qo'ziboyeva Ozodxon Maxmudovna

Qo'qon davlat universiteti, professor

Abdinazarov Bunyod Xoliqnazarovich

mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklarida shakllangan yoyilma landshaftlarning tabiiy-geografik xususiyatlari, relef tuzilishi va qishloq xo'jaligidagi ahamiyati o'rganiladi. Hududda yer resurslaridan foydalanishning zonal tizimi, ya'ni yuqori qismida intensiv bog'dorchilik, o'rta qismida paxtachilik va donchilik, quyi qismida esa sholichilik va dukkakli ekinlar tizimi tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi asosida suv resurslaridan tejamkor foydalanish va agrar sohani rivojlantirish yo'llari yoritiladi. Ekologik muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy takliflar berilgan.

Tayanch iboralar: Janubiy Farg'ona, tog'oldi tekislik, yoyilma landshaft, zonal dehqonchilik, intensiv bog', paxtachilik, donchilik, sholichilik, sug'orish tizimi, tomchilatib sug'orish, eroziya, melioratsiya, agroekologiya, xorijiy tajriba.

Аннотация: В данной работе рассматриваются природно-географические особенности пролювиальных ландшафтов предгорных равнин Южной Ферганы, их рельефная структура и значение в сельском хозяйстве. Анализируется зональная система использования земельных ресурсов, включая интенсивное садоводство в верхней части, хлопководство и зерноводство в средней части, а также рисоводство и выращивание бобовых культур в нижней части территории. Также освещаются пути рационального использования водных ресурсов и развития аграрного сектора на основе зарубежного опыта. Представлены научные рекомендации по решению экологических проблем.

Ключевые слова: Южная Фергана, предгорные равнины, пролювиальные ландшафты, зональное земледелие, интенсивные сады, хлопководство, зерноводство, рисоводство, ирригационная система, капельное орошение, эрозия, мелиорация, агроэкология, зарубежный опыт.

Abstract: This paper examines the natural and geographical characteristics of proluvial landscapes of the foothill plains of Southern Fergana, their relief structure, and their significance in agriculture. It analyzes the zonal system of land use, including intensive horticulture in the upper zone, cotton and grain farming in the middle zone, and rice cultivation along with leguminous crops in the lower zone. The study also highlights efficient water resource management and agricultural development based on international experience. Scientific recommendations for addressing environmental problems are provided.

Keywords: Southern Fergana, foothill plains, proluvial landscapes, zonal agriculture, intensive orchards, cotton farming, grain farming, rice cultivation, irrigation system, drip irrigation, erosion, land reclamation, agroecology, international experience.

Kirish. O'zbekiston Respublikasining tabiiy-geografik tuzilishida tog'oldi hududlar alohida o'rin tutadi. Shu jumladan, Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklari o'ziga xos relefi, tabiiy resurslari, iqlim sharoiti va qishloq xo'jaligi uchun qulay imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu hududda shakllangan yoyilma landshaftlar tabiiy jarayonlar - tog'lardan kelib

tushuvchi suv oqimlari, sel oqimlari va allyuvial yotqiziqlar ta'sirida yuzaga kelgan bo'lib, ularning geomorfologik tuzilishi murakkab va serqirradir. Bugungi kunda aholining o'sishi, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish zarurati ushbu hudud imkoniyatlarini chuqur o'rganishni talab etmoqda. Chunki Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklari nafaqat agrar salohiyatga ega, balki ekologik jihatdan ham sezgir hudud hisoblanadi. Shu bilan birga, hududda qishloq xo'jaligi tarmoqlari tabiiy zonallik asosida shakllangan bo'lib, yuqori qismida intensiv bog'dorchilik, o'rta qismida paxtachilik va donchilik, quyi qismida esa sholichilik va dukkakli ekinlar rivojlangan. Bu holat tabiiy sharoit va inson faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yaqqol namoyon etadi. Ushbu referatning asosiy maqsadi Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklarining yoyilma landshaftlarini geografik jihatdan tahlil qilish, ulardan samarali foydalanish yo'llarini o'rganish hamda xorijiy davlatlar tajribalarini qo'llash imkoniyatlarini ko'rib chiqishdan iboratdir.

Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklari va ularning tabiiy resurslari O'zbekiston geograf olimlari tomonidan keng o'rganilgan. Ayniqsa, hududning reliefi, tuproq qoplami, iqlim xususiyatlari va sug'orish tizimlari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Shu bilan birga, xorijiy davlatlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, suv resurslaridan tejamkor foydalanish va intensiv agrotexnologiyalar bo'yicha katta tajriba to'plangan. Biroq Janubiy Farg'ona sharoitiga ushbu tajribalarni to'liq moslashtirish masalasi hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklari tabiiy jihatdan murakkab geografik tizim hisoblanadi. Bu hudud tog'lardan oqib tushuvchi daryo va soylar orqali keltirilgan allyuvial yotqiziqlar natijasida shakllangan bo'lib, tuproq tarkibi turli mexanik qo'shilmalardan iborat. Qum, shag'al va loyqa qatlamlar navbatma-navbat uchrashi yerlarning xo'jalik imkoniyatlarini ham turlicha qiladi. Hududning reliefi bosqichli tuzilishga ega bo'lib, u uch asosiy zonaga bo'linadi: yuqori, o'rta va quyi qismlar. Bu tabiiy bo'linish qishloq xo'jaligini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori tog'oldi qismi nisbatan salqin iqlimga ega bo'lib, bu yerlarda intensiv bog'dorchilik rivojlangan. Olma, nok, shaftoli, o'rik va uzum kabi mevali ekinlar keng yetishtiriladi. Intensiv bog'lar zamonaviy agrotexnologiyalar asosida parvarish qilinib, yuqori hosildorlikka erishiladi. O'rta qismi Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklarining asosiy dehqonchilik zonasi hisoblanadi. Bu yerda tuproq unumdorligi yuqori bo'lib, sug'orish tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shu sababli paxtachilik va donchilik asosiy tarmoqlar sifatida rivojlangan. Paxta sanoat uchun xom ashyo bo'lsa, don ekinlari aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi. Quyi qismi esa namlik yuqori va yer osti suvlari yaqin bo'lgan hudud hisoblanadi. Bu yerlarda sholichilik, donchilik va dukkakli ekinlar yetishtirish keng tarqalgan. Sholi ekish uchun suvga boy muhit zarur bo'lgani uchun bu zona tabiiy jihatdan juda qulay hisoblanadi. Biroq hududda bir qator ekologik muammolar mavjud. Tuproq sho'rlanishi, suv tanqisligi, eroziya jarayonlari va yer osti suvlarining ko'tarilishi qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu muammolar asosan noto'g'ri sug'orish tizimi va yerdan ortiqcha foydalanish bilan bog'liq.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi bu muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega. Isroilda tomchilatib sug'orish tizimi orqali suv sarfi keskin kamaytiriladi. Niderlandiyada intensiv bog'dorchilik va zamonaviy issiqxona texnologiyalari orqali kichik maydonlarda yuqori hosil olinadi. AQShda qishloq xo'jaligi raqamli texnologiyalar orqali boshqariladi. Xitoyda esa yerdan intensiv foydalanish va bir necha marta hosil olish tizimi keng joriy etilgan. Shu tajribalarni Janubiy Farg'ona sharoitiga moslashtirish orqali suv resurslarini tejash, yer

unumdorligini oshirish va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish mumkin. Ayniqsa, tomchilatib sug'orish, agroinnovatsiyalar va zonal dehqonchilik tizimini takomillashtirish katta samara beradi.

XULOSA. Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklari yoyilma landshaftlari katta tabiiy va iqtisodiy salohiyatga ega hudud hisoblanadi. Bu yerda qishloq xo'jaligini tabiiy zonallik asosida tashkil etish yuqori samara beradi. Xorijiy ilg'or tajribalarni joriy etish esa resurslardan tejamkor foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va agrar sohani barqaror rivojlantirish imkonini yaratadi. Shu sababli mazkur hududdan oqilona foydalanish mamlakat qishloq xo'jaligi rivojida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кўзибоева О.М., Юлдошева, М.Й. “Ландшафтларни ривожланиш динамикасига антропоген омил таъсирини баҳолаш (Андижон вилояти мисолида)”. *Экономика и социум* 7-2 (134) (2025): 424-426.

2. Мамадалиев, Ш.М. “Суғорма деҳқончилик натижасида адир тупроқларининг шўрланиб бориши ва уни бартараф этиш имкониятлари”. *Экономика и социум* 1-2 (104) (2023): 313-318.

3. Meliboyeva, F.S. “QO‘QON VOHASI LANDSHAFTLARI VA UNGA IQLIM OZGARISHINING TA‘SIRI”. *Универсальная индексная библиотека естественных наук в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.2 (2025): 93-96.

4. Мўминов, Д.Ф., and М.Хабубуллаева. “Суғориладиган ерлардан фойдаланиш ва ландшафт-мелиоратив баҳолаш (андижон вилояти мисолида)”. *Экономика и социум* 1-2 (104) (2023): 324-329.

5. Qo‘ziboyeva, O.M., and N.T. Sabirova. “FARG‘ONA VODIYSI LANDSHAFTLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYASINI O‘RGANILISH TARIXI”. *ILMIY AXBOROTNOMA* 74.

LAND COVER CHANGE ON THE EXPOSED BED OF THE ARAL SEA: A REVIEW OF VEGETATION SUCCESSION, ECOLOGICAL TRANSFORMATION, AND ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES

Karimov Yunus

Samarkand State Pedagogical Institute

E-mail: yunus.karimov01@gmail.com

Yarashev Kuvondik

Samarkand State University

E-mail: quvondiyyarashev2019@gmail.com

Abstract: *The desiccation of the Aral Sea represents one of the most severe anthropogenic environmental disasters of the twentieth century, having exposed more than 55,000 km² of former seabed and giving rise to an entirely new desert landscape - the Aralkum. This review synthesises findings from six recently published studies to examine the dynamics of land cover change across the exposed Aral Sea bed, encompassing vegetation colonisation and ecosystem succession, land use conflicts, sand and dust storm hazards, water cycle degradation, and the socio-ecological linkages that connect environmental change to human vulnerability. The reviewed literature demonstrates that soil mechanical composition is the primary determinant of vegetation establishment, that pervasive land use conflicts between*

ecological, agricultural, and urban demands persist across the entire Aral Sea Basin, and that continued lake-level decline is expanding dust-prone surfaces with serious consequences for downwind populations. Remote sensing, machine learning, and integrated hydrological modelling have emerged as critical tools for monitoring and understanding these processes. The review identifies persistent research gaps regarding temporal dynamics and the integration of local governance into scientific frameworks, and calls for basin-wide, transboundary management approaches grounded in spatially explicit evidence.

Keywords: *Aral Sea; Aralkum Desert; land cover change; vegetation succession; land use conflicts; dust storms; water cycle.*

1. Introduction. The Aral Sea, once the world's fourth-largest inland water body, has undergone catastrophic shrinkage since the 1960s following large-scale Soviet-era irrigation expansion that diverted the waters of the Amu Darya and Syr Darya rivers for cotton cultivation (White, 2013; Micklin, 2007). Between 1960 and 2022, the lake lost approximately 90% of its original water volume, its surface area declined at an annual rate of roughly 1.02×10^3 km², and water levels fell by more than 18 metres (Kayiranga et al., 2024). The resulting exposure of what was once a productive aquatic ecosystem has created a vast desert terrain - the Aralkum - characterised by saline soils, barren plains, and the near-total collapse of the regional fishing economy (Adilov et al., 2025).

The exposed lakebed constitutes a dynamic and rapidly evolving landscape of scientific and management significance. As water receded in successive waves, bare solonchak and takyr surfaces became available for colonisation by wind-dispersed plant species, initiating complex successional processes shaped by soil salinity, mechanical composition, and groundwater depth (Adilov et al., 2025). Simultaneously, the desiccated lakebed became one of the most prolific dust emission sources in arid Central Asia, producing salt- and chemical-laden aerosols that threaten the health of millions of people in downstream Karakalpakstan, Khorezm, and Dashoguz (Wang et al., 2022; White, 2013). At the basin scale, competing demands for land and water among ecological preservation, irrigated agriculture, and rapidly expanding urban centres have generated pervasive land use conflicts that undermine sustainable development across all six riparian states (Luo et al., 2025).

Understanding the nature, trajectory, and drivers of land cover change on the exposed Aral Sea bed is therefore critical for informing restoration strategies, disaster risk reduction, and transboundary resource governance. The past decade has seen significant advances in monitoring and analysing these changes, driven by the availability of multi-temporal satellite imagery, cloud-computing platforms such as Google Earth Engine, and interpretable machine learning methods (Conrad et al., 2020; Luo et al., 2025). However, these advances remain fragmented across disciplinary boundaries, with ecological, geophysical, hydrological, and socio-economic perspectives rarely integrated into a common analytical framework.

This review synthesises findings from six peer-reviewed studies published between 2013 and 2025 to provide an integrated account of land cover change dynamics on and around the exposed Aral Sea bed. The review addresses four thematic dimensions: (i) vegetation colonisation and ecosystem succession on the exposed lakebed; (ii) land use conflicts and suitability dynamics across the wider Aral Sea Basin; (iii) sand and dust storm activity as a direct consequence of surface desiccation; and (iv) changes in the water cycle and hydrological balance that underpin all of the above. By drawing these threads together, the review aims to identify convergent findings, persistent knowledge gaps, and priorities for future research and

policy.

2. Methods. This review followed a narrative synthesis approach focused on six empirical studies that collectively address land cover change, ecological transformation, and environmental consequences on the exposed Aral Sea bed and the wider basin. The studies were selected to ensure thematic coverage of the principal dimensions of land cover change in the region, including vegetation dynamics, land use competition, aeolian processes, and hydrological change. All six studies are peer-reviewed publications appearing in internationally indexed journals and were published between 2013 and 2025.

The selected studies employ a diverse methodological toolkit. Adilov et al. (2025) analysed 35 years of field monitoring data collected along three eco-gradient transects across the Uzbek portion of the exposed seabed, applying Gradient Boosting and canonical correspondence analysis to identify the edaphic drivers of vegetation colonisation. Conrad et al. (2020) conducted a systematic review of 49 peer-reviewed remote sensing studies addressing agricultural land use, soil and vegetation status, crop production, and irrigation water use in the Aral Sea Basin between 2008 and 2019, drawing on Landsat, MODIS, and RapidEye imagery. Wang et al. (2022) used daily MODIS surface reflectance data from 2000 to 2020 to reconstruct a long-term time series of sand and dust storm activity through the Enhanced Dust Index, combined with ground-based meteorological records from 17 weather stations. Luo et al. (2025) developed an integrated framework combining InVEST-based suitability assessment, a conflict intensity matrix, and the XGBoost-SHAP machine learning model to map and explain land use conflicts across the entire 1.8-million-km² basin at 250 m resolution. Kayiranga et al. (2024) used multi-temporal Landsat imagery processed on Google Earth Engine, GLEAM evapotranspiration datasets, and InVEST water yield modelling to quantify water cycle dynamics and the relative contributions of anthropogenic activities and desertification processes over the period 1986-2022. White (2013) provided an interdisciplinary analysis of nature-society linkages in the Aral Sea region, synthesising historical, economic, and public health literature to characterise the coupled human-environment system within which all of the above processes are embedded.

Data extraction focused on findings directly pertaining to land cover change, ecosystem change, and their environmental and social consequences. Where quantitative outcomes were reported, these are presented in the results section. The review does not apply formal meta-analytic procedures given the heterogeneity of methods and spatial scales across studies, but instead uses narrative synthesis to identify patterns of convergence and divergence in the evidence base.

3. Results. Vegetation colonisation and ecosystem succession. The most detailed longitudinal account of land cover establishment on the exposed Aral Sea bed is provided by Adilov et al. (2025), who analysed 870 geobotanical descriptions collected across three eco-gradient directions in the Uzbek portion of the Aralkum between 1986 and 2021 (fig. 1). Over this 35-year period, 30 dominant plant species were identified and assigned to five ecosystem types: ephemeral ecosystems, wasteland ecosystems, post-ecosystems, remnant ecosystems, and neo-ecosystems. The Sorensen similarity index revealed generally low floristic overlap among these types, indicating that succession does not follow a single, linear trajectory but instead proceeds as a spatially heterogeneous, mosaic-like process governed primarily by local edaphic conditions.

Figure 1. Status of coastal changes in the Aral Sea from 1980 to 2020
(Kayiranga A. et al. 2024).

Soil mechanical composition emerged as the single most influential determinant of vegetation development, exceeding the effects of salinity and groundwater depth in Gradient Boosting analysis (mean SHAP value = 8.204 for clay content, compared to 1.415 and 0.202 for salinity and groundwater level, respectively). Sandy soils with clay content below 10% consistently supported the highest vegetation activity, species richness, and Shannon-Wiener diversity indices, while heavy solonchak soils with clay content exceeding 45% were associated with low-biomass, monodominant halophyte communities. The study found that colonisation in the heaviest, most saline soils was limited to a narrow set of annual halophytes such as *Salicornia europaea* and *Suaeda acuminata* - representatives of the halosere - while sandy substrates supported the gradual establishment of psammophytic communities characteristic of the North-Western Kyzylkum, including *Calligonum caput-medusae*, *Haloxylon persicum*, and *Carex physodes*.

Groundwater depth exerted a differentiating influence on ecosystem type, with the highest vegetation activity observed where the water table was between 1.0 and 1.5 m below the surface. Extreme salinity gradients (dry residue exceeding 7%) acted as a near-absolute barrier to colonisation regardless of other soil conditions, underscoring the role of salt concentration as an ecological threshold in post-desiccation succession. Temporal projections based on land cover mapping from 1980 to 2022 and neural network simulation to 2030 indicate that post-ecosystems and wasteland ecosystems are likely to expand at the expense of ephemeral ecosystems, while remnant ecosystems - associated with artificial water bodies and tugai riparian vegetation - are also expected to increase in extent.

Land use conflicts and suitability across the basin. Luo et al. (2025) provide the first basin-wide, spatially explicit quantification of land use conflicts across the entire Aral Sea Basin using a multi-scale framework integrating ecological, agricultural, and urban suitability assessments at 250 m resolution. The analysis reveals profound spatial heterogeneity: 56.29% of the basin area was classified as suitable for ecological preservation, only 6.54% as suitable for agriculture, and 72.67% as suitable for urban construction. These figures expose a fundamental tension in the basin's land use system - ecological values are dominant, but urban development pressures are pervasive, and genuinely suitable agricultural land is scarce and highly concentrated along the Amu Darya and Syr Darya river corridors.

Conflict intensity was found to be pervasive throughout the basin, with moderate and high-intensity conflicts covering 62.43% and 37.57% of the total area respectively, and no areas classified as conflict-free. High-intensity conflict zones were concentrated in densely populated and ecologically sensitive areas of Uzbekistan, Kazakhstan, and southern Tajikistan. Sub-basin analysis revealed distinct upstream-downstream conflict archetypes: the Amu Darya Basin was characterised by a higher proportion of moderate-intensity conflicts (63.78%) driven by complex, multi-sectoral pressures, while the Syr Darya Basin exhibited a higher prevalence of high-intensity conflicts (60.79%) dominated by ecological-urban competition, particularly in its lower reaches.

XGBoost-SHAP analysis identified NDVI and relief amplitude as the two most important drivers of land use conflict intensity at the basin scale (each contributing approximately 20% of explained variance), followed by population density (15%), slope (12%), and precipitation (9%). The dominance of natural factors over socio-economic ones in driving conflict intensity highlights the extent to which the region's physical geography constrains the options available to land managers and policymakers.

Sand and dust storm dynamics. Wang et al. (2022) demonstrate that the Aralkum has become one of the most active sand and dust storm (SDS) source areas in arid Central Asia over the period 2000-2020. Using the Enhanced Dust Index derived from daily MODIS Terra and Aqua imagery, the study documents a general upward trend in SDS activity over the two-decade study period, with trend breakpoints identified in 2016, 2018, and 2019. Spring - particularly April - is the most active season for SDS events, accounting for the highest number of days with EDI values exceeding 0.05. The peak date of SDS activity has shifted earlier in recent years (2019-2020), a change attributed in part to an earlier snowmelt season and consequent earlier exposure of dry, erodible surfaces.

Fig. 2. Temporal variations of seasonal components of mean EDI value on Aral Sea region from 2000 to 2020. (Wang et al. 2022)

The primary drivers of SDS activity varied across three identified phases. Between 2000 and 2005, wind speed was the dominant controlling factor ($r = 0.867$, $p < 0.001$), reflecting the importance of atmospheric dynamics in mobilising dust from a still-limited exposed surface. Between 2006 and 2015, soil characteristics and lake surface area became the primary drivers, as accelerating lake retreat exposed progressively larger areas of fine, salt-laden sediment

susceptible to wind erosion. Since 2016, regional drought - expressed through declining precipitation and relative humidity - has played the leading role in sustaining elevated SDS activity despite some fluctuation in wind speed. The study projects continued escalation of SDS risk over the next five to ten years under ongoing lake-level decline and increasing drought frequency.

The pre-Aral region encompassing the Amu Darya delta was identified as the most vulnerable downwind area, with the Karakalpakstan and Khorezm regions - home to approximately 3.6 million people dependent on irrigated agriculture and pastoralism - exposed to increasing health and livelihood risks. The 2018 salt-dust storm event, which swept across Karakalpakstan, Khorezm, and Dashoguz and led to elevated respiratory disease incidence in the following year, exemplifies the direct human health consequences of expanding Aralkum dust emissions.

Water cycle degradation and hydrological consequences. Aslanov et al. (2024) quantify the long-term trajectory of water cycle decline in the Aral Sea Basin using a combination of Landsat-based water surface extraction, GLEAM evapotranspiration products, InVEST water yield modelling, and regional meteorological observations spanning 1986-2022. The Aral Sea Lake surface area declined from $41.39 \times 10^3 \text{ km}^2$ in 1986 to $4.54 \times 10^3 \text{ km}^2$ in 2022, a reduction of nearly 90%, at an average annual rate of approximately $1.02 \times 10^3 \text{ km}^2 \text{ yr}^{-1}$. Water volume fell from 403.1 km^3 to 57.69 km^3 over the same period, at an annual rate of $9.59 \text{ km}^3 \text{ yr}^{-1}$, and water level declined at 1.14 m yr^{-1} . Agricultural water yield across the basin showed a corresponding decrease from 18.78 mm in 1986 to 2.50 mm in 2022 at a rate of 0.45 mm yr^{-1} .

Attribution analysis confirmed that anthropogenic activities - above all irrigation withdrawals - were the dominant driver of these changes, with strong correlations between total irrigated water and both lake volume ($R^2 = 0.78$) and agricultural water yield ($R^2 = 0.76$). Desertification processes, expressed through land degradation index, land surface temperature, and downward shortwave radiation, exerted a comparatively modest direct influence on the water cycle ($R^2 = 0.36$ - 0.56 for water yield; $R^2 = 0.0081$ for water use efficiency versus land degradation). Cotton and wheat - dominant crops covering 50.59% and 33.04% of the basin's agricultural area, respectively - were the crops most significantly affected by irrigation water deficits, with Kyrgyzstan uniquely experiencing both an irrigation water deficit and a corresponding decline in crop yield between 2000 and 2018.

The remote sensing review by Conrad et al. (2020) complements these findings by documenting patterns of land use change across the basin's irrigated areas over 2008-2019. Analysis of 49 peer-reviewed remote sensing studies identified a decline in irrigated cropland between 1990 and 2000, followed by recovery and diversification. Uzbekistan - which holds nearly half the basin's irrigated area - was the focus of the majority of studies, with most research concentrated in Khorezm and Fergana provinces. MODIS and Landsat data revealed ongoing crop diversification away from Soviet-era cotton monoculture, though cotton remained dominant in Turkmenistan and downstream Uzbekistan. Soil secondary salinization was identified as the primary land degradation mechanism in irrigated zones, with groundwater level and soil salinity jointly explaining negative vegetation trends in the Khorezm province.

Socio-ecological linkages and human dimensions. White (2013) situates the biophysical changes described above within a coupled human-environment system framework, demonstrating that the Aral Sea crisis has generated reciprocal negative feedback loops that simultaneously degrade the natural environment and the wellbeing of regional populations. The

collapse of the fishing economy - which once sustained the livelihoods of communities in Aralsk (Kazakhstan) and Moynaq (Uzbekistan) - removed a primary source of income and nutrition, while the proliferation of salt- and chemical-laden aerosols poisoned the regional food chain. Infant mortality rates in Karakalpakstan exceeded 100 per 1,000 live births in the early post-Soviet period, tuberculosis rates reached epidemic levels exceeding 265 per 100,000 people in some areas, and concentrations of toxic dioxin (TCDD) in human breast milk represent among the highest documented globally.

The study further identifies persistent political factors that maintain the conditions for ongoing land cover degradation: the continuation of Soviet-era cotton production quotas and state procurement systems in Uzbekistan and Turkmenistan, which incentivise resource-intensive agriculture and discourage water conservation; the weak integration of environmental costs into national economic planning; and the difficulties of transboundary cooperation between upstream hydroelectric-focused states (Kyrgyzstan, Tajikistan) and downstream irrigation-dependent states (Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan).

4. Discussion. The body of evidence reviewed here shows that land cover change on and around the exposed Aral Sea bed is a complex, multi-scale process rather than a uniform transformation. At the micro-scale, soil texture and salinity determine vegetation establishment on solonchak surfaces (Adilov et al., 2025), while at the basin scale, mismatches between land suitability, demand, and governance generate widespread conflicts among ecological, agricultural, and urban land uses (Luo et al., 2025).

A consistent finding across studies is the dominant role of human activity. Kayiranga et al. (2024) show that irrigation withdrawals explain more variation in lake volume than natural desertification, supporting earlier findings by White (2013) linking lake decline to Soviet-era water diversion and continued intensive cotton production. Similarly, Wang et al. (2022) identify agricultural expansion and reservoir construction as key drivers of continued lakebed exposure and dust emissions, with the Aralkum producing over 4×10^7 tonnes of saline dust annually, affecting around 3.6 million people in Karakalpakstan and Khorezm.

At the same time, natural factors such as NDVI and relief amplitude (Luo et al., 2025) interact with socio-economic pressures to create conflict hotspots, indicating that governance reforms alone are insufficient. Instead, spatially targeted interventions - including precision irrigation, compact urban planning, and transboundary conservation - are required.

Despite these advances, several limitations remain. Vegetation dynamics are not well captured at fine temporal scales: although Adilov et al. (2025) provide long-term data, higher-frequency satellite monitoring could reveal short-term changes. Spatial coverage is also uneven, with most studies focused on Uzbekistan, leaving gaps in Turkmenistan, Afghanistan, and northern Kazakhstan (Conrad et al., 2020; Wang e

Most importantly, socio-ecological processes are still largely studied qualitatively (White, 2013) and are rarely integrated with quantitative remote sensing approaches. Addressing these gaps will require methodological integration, stakeholder engagement, and stronger transboundary coordination to support more effective, basin-wide resource management.

References:

1. Adilov, B., Shomurodov, K., Rakhimova, T., Sultamuratov, A., Polvonov, F., Begjanova, G., Jabbarov, Z., Wang, L., & Zhao, Z. (2025). Vegetation colonization and biodiversity dynamics on the exposed Aral Sea bed: A 35 years investigation. Ecological

Indicators, 177, 113789. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113789>

2. Conrad, C., Usman, M., Morper-Busch, L., & Schonbrodt-Stitt, S. (2020). Remote sensing-based assessments of land use, soil and vegetation status, crop production and water use in irrigation systems of the Aral Sea Basin. A review. *Water Security*, 11, 100078. <https://doi.org/10.1016/j.wasec.2020.100078>

3. Kayiranga, A., Chen, X., Ingabire, D., Liu, T., Li, Y., Nzabarinda, V., Ochege, F. U., Hirwa, H., Duulatov, E., & Nthangeni, W. (2024). Anthropogenic activities and the influence of desertification processes on the water cycle and water use in the Aral Sea basin. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 51, 101598. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101598>

4. Luo, K., Samat, A., Du, P., Liu, S., Liang, J., Abuduwaili, J., Shokparova, D., & Juliev, M. (2025). Integrative analysis of transboundary land use conflicts in the Aral Sea Basin: A multi-scale assessment of drivers and strategies for sustainable management. *Resources, Environment and Sustainability*, 21, 100240. <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100240>

5. Wang, W., Samat, A., Abuduwaili, J., Ge, Y., De Maeyer, P., & Van de Voorde, T. (2022). Temporal characterization of sand and dust storm activity and its climatic and terrestrial drivers in the Aral Sea region. *Atmospheric Research*, 275, 106242. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106242>

6. White, K. D. (2013). Nature-society linkages in the Aral Sea region. *Journal of Eurasian Studies*, 4(1), 18-33. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2012.10.003>

7. Aslanov, I., Teshayev, N., Jabbarov, Z., Opp, C., Oymatov, R., Karimov, Y., & Henebry, G. (2024). Characterizing land surface dynamics in Aral Sea basin of Uzbekistan using climatic and remote sensing data to project future conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 575, p. 04009). [EDP Sciences](https://www.edpsciences.org).

MIRZACHO'L HUDUDIDA SHAMOL TEZLIGI REJIMINING KO'P YILLIK VA VERTIKAL O'ZGARISHLARI (1991-2020)

Ibragimova Rana Alimbayevna

O'zbekiston milliy universiteti, tabiiy geografiya kafedrasi dotsenti, g.f.n.

E-mail: r.ibragimova@nuu.uz

Muxtorova Shaxzoda Ilhom qizi

O'zbekiston milliy universiteti, tabiiy geografiya kafedrasi tayanch-doktoranti

E-mail: muxtorovashaxzoda711@gmail.com

Samatova Nafisa Rustamovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi o'qituvchisi

E-mail: nafisasamatova198727@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Mirzacho'l hududida shamol tezligining 1991-2020-yillardagi ko'p yillik dinamikasi hamda 10-150 m balandliklar oralig'idagi taqsimotini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda NASA POWER platformasining 10 m balandlikdagi shamol tezligi (WS10M) ma'lumotlari asosida Jizzax va Sirdaryo nuqtalari bo'yicha oylik, mavsumiy va yillik qatorlar tahlil qilindi. Shamol tezligining hududiy va vertikal farqlarini aniqlash uchun *Global Wind Atlas* ma'lumotlari GIS texnologiyalari asosida qayta ishlandi. Natijalar Jizzax va Sirdaryoda vegetatsiya davrida shamol tezligi sovuq mavsumga nisbatan yuqoriroq ekanini, biroq 1991-2020-yillar oralig'ida uzoq muddatli trendning kuchsizligini ko'rsatdi. Balandliklararo tahlil Mirzacho'lning ayrim qismlarida, ayniqsa g'arbiy, janubiy, markaziy

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

zonalarda shamol tezligi nisbatan yuqori ekanini hamda balandlik oshishi bilan shamol tezligining muntazam ortishini ko'rsatdi. Olingan natijalar shamol rejimini sug'orish suvi talabi, bug'lanish va shamol eroziyasi bilan bog'liq agroekologik omil sifatida baholash zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Mirzacho'l, shamol tezligi, NASA POWER, Global Wind Atlas, WS10M, GIS, agroekologiya.

Kirish. Markaziy Osiyo qurg'oqchil iqlimli mintaqa bo'lib, bu hududda qishloq xo'jaligi va aholi yashash tizimi katta darajada suv resurslariga bog'liq. Iqlim o'zgarishi, muzliklar qisqarishi va daryo oqimining mavsumiy qayta taqsimlanishi mintaqada suv tanqisligini kuchaytirishi mumkinligi qayd etilgan [11]. O'zbekistonda ham iqlim o'zgarishi bilan bog'liq holda haroratning ortishi, qurg'oqchilik, chang bo'ronlari, cho'llanish va yerlarning degradatsiyasi kuchayib borayotgani rasmiy manbalarda ta'kidlanadi [9]. Bu sharoitda tabiiy komponentlarning, ayniqsa shamol rejimining hududiy xususiyatlarini o'rganish katta amaliy ahamiyatga ega.

Mirzacho'l O'zbekistonning yirik sug'oriladigan tekislik hududlaridan biri bo'lib, uning tabiiy-geografik sharoiti suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va meliorativ barqarorlik bilan chambarchas bog'liq. Hudud bo'yicha iqlim o'zgarishining tabiiy muhitga ta'siri, jumladan cho'llanish, sho'rlanish va degradatsiya jarayonlari qayd etilgan [7,10]. Biroq mavjud tadqiqotlarda shamol omili ko'proq umumiy tavsif darajasida yoritilgan bo'lib, shamol tezligining ko'p yillik dinamikasi, mavsumiy tafovutlari va balandlik bo'yicha taqsimoti yetarli darajada kompleks baholanmagan.

Arid hududlarda shamol muhim agroekologik omil hisoblanadi. U tuproq va atmosfera o'rtasidagi issiqlik hamda namlik almashinuvini jadallashtirib, bug'lanish jarayonini kuchaytiradi, natijada sug'orish suviga talab ortadi [5]. Shu bilan birga, shamol eroziyasi, chang ko'chishi va tuproqning unumdor qatlamini yo'qotish xavfi ham yuqorilaydi. Mirzacho'l singari sug'oriladigan tekisliklarda shamol rejimini vaqt va makon bo'yicha baholash, uni qishloq xo'jaligi va suv resurslari boshqaruvi bilan bog'liq holda talqin qilishni talab qiladi.

So'nggi yillarda shamol resurslarini baholash bo'yicha global atlas va reanaliz yondashuvlari (turli meteorologik kuzatuvlar va sonli ob-havo modellarini yagona fizik asosda birlashtirib, o'tmishdagi atmosfera holatini uzluksiz va izchil qayta tiklash usullaridir) sezilarli darajada rivojlandi. Xususan, Global Wind Atlas yuqori aniqlikdagi shamol iqlimi ma'lumotlarini olish imkonini beradi [4], shamol resursini vaqt va makon bo'yicha baholashning umumlashgan yondashuvlari esa ilmiy adabiyotlarda keng qo'llanmoqda [1]. Shuningdek, milliy shamol atlaslari tajribasi shamolning balandlik va hudud bo'yicha o'zgarishini aniq aks ettirish mumkinligini ko'rsatadi [12]. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning maqsadi Mirzacho'l hududida shamol tezligining 1991-2020-yillardagi vaqt bo'yicha o'zgarishi va 10-150 m balandliklar oralig'idagi fazoviy taqsimotini birgalikda baholashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda uchta asosiy ma'lumot manbaidan foydalanildi. Birinchi manba sifatida Mirzacho'l hududidagi Jizzax va Sirdaryo meteostansiyalari 1991-2020-yil ma'lumotlaridan foydalanildi.

Ikkinchi manba sifatida NASA POWER platformasining MERRA-2 reanaliz (NASA tomonidan ishlab chiqilgan loyiha bo'lib, sun'iy yo'ldosh kuzatuvlari va global modellar asosida butun dunyo uchun Quyosh radiatsiyasi va meteorologik ma'lumotlarni taqdim etib, qayta tiklanuvchi energiya, barqaror infratuzilma va agroklimatologiya sohalaridagi tadqiqot

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

hamda amaliyotlar manbasidir.) ma'lumotlari olindi. Tahlilda 10 m balandlikdagi shamol tezligi ko'rsatkichi -WS10M ishlatildi [2]. MERRA-2 zamonaviy qayta tahlil mahsuloti bo'lib, uzoq muddatli iqlimiy tavsiflar uchun keng qo'llaniladi. Uning shamol maydonlarini ifodalash imkoniyati ko'plab hududlarda sinovdan o'tgan bo'lsa-da, ayrim joylarda tizimli og'ishlar bo'lishi mumkinligi ham qayd etilgan [3]. Shu sababli ushbu ishda ma'lumotlar mahalliy hududiy mantiq asosida talqin qilindi.

Uchinchi manba sifatida Global Wind Atlas ma'lumotlari ishlatildi. Atlas 10, 50, 100 va 150 m balandliklar uchun shamol tezligining yuqori aniqlikdagi raster qatlamlarini taqdim etadi [4]. Bu ma'lumotlar shamolning fazoviy differensialligini hamda balandlik bo'yicha ortishini baholash imkonini beradi. Ushbu metodik yondashuv shamol resursini fazoviy va vaqt bo'yicha integratsiyalashgan holda tahlil qiluvchi ishlarga mos keladi [1, 12].

Tadqiqotimizda Mirzacho'lga tutash Jizzax va Sirdaryo nuqtalari tanlandi. 1991-2020-yillar bo'yicha oylik WS10M ma'lumotlari yig'ildi va ular asosida vegetatsiya davri (aprel-sentabr), sovuq davr (oktabr-mart) hamda yillik o'rtacha shamol tezligi qatorlari shakllantirildi. Uzoq muddatli o'zgarish yo'nalishini aniqlash uchun chiziqli trend usuli qo'llanildi. Bu yerda maqsad qisqa muddatli prognozlash emas, balki shamol rejimining ko'p yillik iqlimiy tavsifini berish bo'lganligi sababli statistik-iqlimiy yondashuv tanlandi. Shu jihatdan tadqiqot qisqa muddatli shamol prognozi yoki ekstremal shamol hodisalari modeliga bag'ishlangan ishlardan farq qiladi [6, 8].

Global Wind Atlas raster qatlamlari ArcGIS Pro dasturiga yuklandi. Mirzacho'l hududi maydonli qatlami asosida 10, 50, 100 va 150 m balandliklar uchun shamol tezligi qatlamlari kesib olindi. Har bir balandlik bo'yicha xaritalar tuzilib, shamol tezligining nisbatan yuqori va past hududlari, shuningdek, balandlik bo'yicha o'zgarish xususiyatlari ajratildi.

Natijalar va muhokama. 1991-2020-yillar ma'lumotlari Jizzax va Sirdaryoda vegetatsiya davrida o'rtacha shamol tezligi sovuq mavsumdagidan 0,3-0,7 m/s ga yuqori ekanini ko'rsatdi. Shu bilan birga, chiziqli trend tahlili shamol tezligining uzoq muddatli umumiy o'zgarish yo'nalishi kuchsiz ekanini, ya'ni keskin ortish yoki kamayish emas, balki yillararo o'zgaruvchanlik ustunligini ko'rsatdi. Jizzax va Sirdaryo nuqtalarida vegetatsiya hamda sovuq mavsum shamol tezligining ko'p yillik dinamikasi 1-rasmda keltirilgan.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1-rasm. Jizzax va Sirdaryo nuqtalarida 1991-2020-yillarda vegetatsiya va sovuq mavsum shamol tezligining ko'p yillik o'zgarishi

Global Wind Atlas asosidagi tahlil esa Mirzacho'l hududida shamol tezligi bir xil taqsimlanmaganini, ayniqsa g'arbiy, janubiy va markaziy qismlarda nisbatan yuqori zonalar mavjudligini hamda balandlik oshgani sari shamol tezligining muntazam ortishini aniqladi [4, 12]. Mirzacho'l hududining geografik joylashuvi hamda tahlilda foydalanilgan Jizzax va Sirdaryo nuqtalari 2-rasmida ko'rsatilgan.

Bu natijalar shamol rejimini faqat iqlimiy ko'rsatkich sifatida emas, balki bug'lanish, sug'orish suvi talabi va shamol eroziyasi bilan bevosita bog'liq agroekologik omil sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi [5]. Yillararo tebranishlarning sezilarli bo'lishi MERRA-2 ma'lumotlari asosidagi boshqa tadqiqotlar bilan ham mos keladi va hududiy baholashda trenddan ko'ra o'zgaruvchanlik muhimroq ekanini tasdiqlaydi [3].

Mirzacho'l hududida shamol tezligining balandliklar bo'yicha fazoviy taqsimoti (10, 50, 100 va 150 m), GWA (Global Wind Atlas) raster ma'lumotlar asosida

2-rasm. Mirzacho'l hududining joylashuvi va tahlil nuqtalari

Shu bilan birga, fazoviy xaritalarda ajralgan yuqori shamol zonalari bir tomondan ekologik xatarlar, ikkinchi tomondan esa shamol resursining hududiy salohiyati mavjudligini ko'rsatadi [1, 4].

Mirzacho'lining iqlim o'zgarishi va landshaft degradatsiyasi kuzatilayotgan sharoitida shamolning mavsumiy va balandlik xususiyatlarini hisobga olish agroekologik monitoring hamda yer va suv resurslarini boshqarishda muhim metodik asos yaratadi [7, 9, 10].

Xulosa. Mirzacho'l hududida 1991-2020-yillarda shamol tezligining uzoq muddatli umumiy trendi kuchsiz bo'lsa-da, mavsumiy va yillararo o'zgaruvchanlik aniq namoyon bo'ldi. Jizzax va Sirdaryo nuqtalarida vegetatsiya davridagi shamol tezligi sovuq mavsumga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlanib, bu shamolning bug'lanish va sug'orish suvi talabi bilan bog'liq agroekologik rolini tasdiqladi. Global Wind Atlas ma'lumotlari Mirzacho'l hududida shamol tezligining fazoviy jihatdan notekis taqsimlanganini va balandlik ortishi bilan muntazam kuchayishini ko'rsatdi. Shuning uchun shamol rejimini Mirzacho'ning sug'oriladigan hududlarida agroekologik monitoring, suv resurslari boshqaruvi va hududiy rejalashtirish tizimiga kiritish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bosch, J., Staffell, I., Hawkes, A. D. Temporally-explicit and spatially-resolved global onshore wind energy potentials // *Energy*. -2017. -Vol. 131. -P. 207-217.
2. Bosilovich, M. G., Akella, S., Coy, L., et al. MERRA-2: Initial Evaluation of the Climate. -NASA Technical Report Series on Global Modeling and Data Assimilation. -2015. -Vol. 43.
3. Carvalho, D. An assessment of NASA's GMAO MERRA-2 reanalysis surface winds // *Journal of Climate*. -2019. -Vol. 32, No. 23. -P. 8261-8281.
4. Davis, N. N., Badger, J., Hahmann, A. N., et al. The Global Wind Atlas: A High-Resolution Dataset of Climatologies and Associated Web-Based Application // *Bulletin of the American Meteorological Society*. -2023.
5. Gong, Z., Gao, F., Chang, X., Hu, T., Li, Y. A review of interactions between irrigation and evapotranspiration // *Ecological Indicators*. -2024. -Vol. 169. -Article 112870.
6. Groch, M. Modelling and Short-Term Forecasting of High Wind Speed Events at Operational Wind Farms. -PhD dissertation. -Stellenbosch University, 2019.
7. Kamolov, M. N., Ibragimov, S. The Influence of Climate Change on the Environment of the Mirzachul Natural Territory // *Journal of Geography and Natural Resources*. -2021. -Vol. 1, No. 1. -P. 20-24.
8. Nambandi, M. N. Short-Term Wind Speed Prediction Using Various Forecasting Methods. -Master's thesis. -Stellenbosch University, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi; Barqaror rivojlanish xalqaro instituti (IISD). Atrof-muhit holati to'g'risida milliy ma'ruza: O'zbekiston. -Toshkent, 2023. -137 b.
10. Sharipov, Sh., Gudalov, M., Nematov, O., Tovbaev, G., Kasimov, N., Mirzaeva, A., Khazratqulov, Kh. Effects and Consequences of Climate Change on the Natural Conditions of Mirzachol District // *NEsciences*. -2024. -Vol. 9, No. 2. -P. 257-269.
11. Siegfried, T., Bernauer, T., Guiennet, R., Sellars, S., Robertson, A. W., Mankin, J., Bauer-Gottwein, P., Yakovlev, A. Will climate change exacerbate water stress in Central Asia? // *Climatic Change*. -2012. -Vol. 112, No. 3. -P. 881-899.
12. Tammelin, B., Vihma, T., Atlaskin, E., et al. Production of the Finnish Wind Atlas

// Wind Energy. -2013. -Vol. 16. -P. 19-35

13. Махмараимова, С., Курбаназарова, Н., Каримов, И., Захидова, СА, Каримов, З., Сатторова, З., Алмаматова, С. и Амонтурдиев, Н. Р. (2024). ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ - ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТИГРАФИИ И МИНЕРАЛОГИИ. *Архив технических наук*.

14. Каримов, И., Холмирзаев, Ж., & Жанизокова, Г. (2021). МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИ СУҒОРИШ ТИЗИМЛАРИ ТАЪСИР ДОИРАСИДАГИ ГИДРОЛОГИК-ЭКОЛОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Журнал естественных наук*, 3(5), 316-324.

ZOMIN MILLIY TABIAT BOG'I VA UNDAGI TABIIY JARAYON O'ZGARISHLARINI TAHLILI

G'o'dalov Mirkomil Ravshanovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi mudiri, g.f.f.d., (PhD), dotsent

E-mail: mirkomilgudalov78@gmail.com

Hazratqulov Husniddin Haitboyevich

Zomin milliy tabiat bog'i, ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari

E-mail: eko-zomin-tur@mail.ru

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Zomin milliy tabiat bog'ida havo haroratlarini uzoq yillik o'zgarishlari o'rganilib, o'simlik olamiga ta'siri ilmiy-amaliy jihatdan o'rganilgan va tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Zomin milliy tabiat bog'i, archa o'rmonlari, egzotik landshaftlar, havo harorati, qurg'oqchil iqlim, o'simlik turlari.*

Mavzuning dolzarbligi. Zomin milliy tabiat bog'i - O'zbekistonning to'ng'ich milliy bog'laridan biri hisoblanadi. Ushbu milliy tabiat bog'i - Zomin tog'-o'rmon mintaqasida qishki sport turlari markazi, sport sog'lomlashtirish majmuasi tarzida 1976-yil 8-sentabrda tashkil etilgan. 1978-yilda "O'zbekiston xalq bog'i" nomi berilgan. 1993-yildan boshlab Zomin milliy tabiat bog'i deb ataladi.

Zomin milliy tabiat bog'i hududi qo'riqxonaga, rekreatsiya va xo'jalik tarzidagi zonalarga bo'linadi. Zomin milliy tabiat bog'ining qo'riqxonaga aylantirilgan zonasida davlat qo'riqxonalari uchun nazarda tutilgan rejim o'rnatilgan. Bu zonada har qanday xo'jalik, rekreatsiya faoliyati yuritish taqiqlanadi. Yuqori tashkilot tomonidan tasdiqlangan dastur asosida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari bundan mustasno.

Zomin milliy tabiat bog'ining rekreatsiya zonalarini tabiiy obyektlar va majmualarning holatiga qarab turli rejimdagi uchastkalariga bo'linishi mumkin, mahalliy va xorijiy turizm bilan shug'ullanishga, aholini sog'lomlashtirish maqsadida faoliyat ko'rsatishga ruxsat etiladi.

Milliy tabiat bog'ining maydoni 23429,2 ga bo'lib, 15336,2 ga qo'riqxonaga, 8025 ga rekreatsiya va 62 ga hududi xo'jalik maqsadida foydalanish uchun ajratilgan.

Asosiy qism. Zomin milliy tabiat bog'i Turkiston tog'ining shimoliy yonbag'irida, Zominsuv havzasida, xushmanzara va xilma-xil balandlik mintaqalaridan tashkil topgan. Noyob va tipik landshaftlar bilan birga archa o'rmonlari ekologik tizimlarning bir butunligi, bu hududda antropogen omillar kam, hatto ta'sir etilmagan tabiiy komplekslarning ko'pligi milliy tabiat bog'ini tashkil etishga asosiy sabab bo'ldi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Zomin milliy tabiat bog'i tasarrufiga Zomin tog'lari, Pomir va Oloy tog' tizmasi, jumladan, Turkiston tizma tog'lari g'arbiy qismining shimoliy tarmoqlari kiradi. Zomin tog'lari unchalik baland emas. Shimoliy qismi dengiz sathidan 1000 m, janubiy qismi esa 4033 m gacha baland. To'g'ri, bu tog'larda na abadiy qorlar bor, na muzlik bor. Lekin shunga qaramay, uning beqiyos manzaralari turistlarda ijobiy ta'surot qoldiradi (Alibekov L, 2013).

Zomin milliy tabiat bog'i egzotik landshaftlari va uning komponentlaridagi tabiiy jarayonlarning o'zgarishlarni doimiy ravishda o'rganish hamda monitoring qilib borish muhim ilmiy ahamiyatga egadir. Milliy bog' hududida hafaqat o'simlik va havonot olami balki iqlim elementlari, tabiiy geografik jarayonlardagi o'zgarishlar han stasionar ravishda kuzatilib borilmoqda.

Zomin milliy tabiat bog'i iqlimni uzoq yillar (1990-2020-yy) kuzatishlar shuni ko'rsatmoqda-ki, havo harorati ma'lum miqdorda ko'tarilishlar kuzatilmoqda (1-jadvalga qarang). Havo haroratini ko'tarilishiga iqlimni qurg'oqchil bo'layotganligi va qurilishlar ko'payganligi, ya'ni antropagen omillarning ta'sirlar sabab bo'lmoqda.

1-jadval

Zomin milliy tabiat bog'ida havo haroratining uzoq yillik o'zgarishlari

yillar	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	O'n yillik o'rta ko'rsatkich
min	-9.4	-8.0	-11.8	-9.7	-11.1	-13.4	-7.2	-8,9	-10,1	-9,5	2.3
max	13.8	14.7	12.3	15.6	15.2	13.4	16.03	14,8	13,9	13,7	
yillar	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	O'n yillik o'rta ko'rsatkich
min	-11,2	-8,5	-7.3	-8.0	-10.2	-12.3	-10.8	-7,9	-10,1	-10,1	3.2
max	14,1	13,2	15.7	13.6	15.1	14.6	14.6	14,5	14,1	13,9	
yillar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	O'n yillik o'rta ko'rsatkich
min	-8.7	-13.2	-9.6	-8.4	-8.1	-7,4	-11,2	-8,7	-8,9	-11,0	3.4
max	15.4	15.1	15.3	15.6	16.5	14,8	15,5	16,5	16,9	14,4	

Yuqorida ko'rib o'tkanimizdek, Zomin milliy tabiat bog'i havo haroratining ortishi, ko'p yillik yog'in miqdorining kamayishiga va o'z navbatida o'simlik va hayvonot olamiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, milliy bog' va atroflaridagi buffer zonalarda 1991-yildan to 2020-yilgacha bo'lgan davrda, havo harorati o'rtacha 1.06°C ga oshgan va landshaftlarning o'simlik komponentlarida o'zgarishlar yuz bermoqda.

Xulosalar. Zomin milliy tabiat bog'i va uning atrofidagi bufer zonalarda uzoq yillik havo haroratidagi o'zgarishlar hisobiga tekislikdan - togli mintaqalar tomon iqlim zonalarining siljishi kuzatilmoqda. Natijada, o'simliklarda quyidagi o'zgarishlar yuz bermoqda:

- milliy bog'ning quyi qismida havo haroratining oshishi bilan, ba'zi tekisliklarda o'sadigan o'simliklar uchun qulay iqlim sharoiti yomonlashib, balandlik mintaqalari tomon siljib bormoqda;

- havo haroratining ko'tarilishi hisobiga, ba'zi mahalliy o'simlik turlari - yangi iqlim sharoitiga moslasha olmasdan yo'qolib ketish xafi ham mavjud.

Shuningdek, Zomin milliy tabiat bog'i havo haroratidagi o'zgarishlar hisobiga lokal doiradagi qurg'oqchilik va suv tanqisligi kabi muammolarga uchrashi mumkin. Natijada, havo harorati ko'tarilishi bilan bug'lanish kuchayadi. Tuproq namligi kamayadi, o'simliklarning o'sishi susayadi yoki qurib qolishi mumkin. Milliy bog' brendi bo'lgan archalar ham suv

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tanqisligi oqibatida immunitetlari susayib, kasalliklarga beriluvchanlik ortadi.

Mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, o'simliklarning gullash va hosil berishda ham o'zgarishlar yuz beradi. Oqibatda, erta gullash va changlanishga zarar yetkazadi (ko'pchilik holatda sovuq urish kuzatiladi), meva kam hosil beradi. Hosil berish muddati o'zgaradi, bu esa tog' o'rmonlariga ham katta zarar yetkazadi. Qolaversa, issiq iqlimda zararkunandalar (masalan, chigirtka, o'rgimchak kana) soni ortadi. Bu o'z navbatida o'simliklarni tezroq nobud bo'lishiga ham olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alibekov L.A. Zomin milliy bog'i va geoeologik muammolar yechimining geografik asoslari. Fan va texnologiya nashriyoti, 2013-yil. 12 bet.
2. G'odalov M., G'oziyeva M. Ways to develop modern ecotourism in the Zamin basin. International engineering journal for research & development. Vol - 5, Issue - 7, 2020 India.
3. G'odalov M.R., Muxamedov O.L. Tabiatni muhofaza qilish - muammo va yechimlar /Monografiya/ Guliston, 2021, 19 bet.
4. Zomin milliy tabiat bog'ining "Tabiat yilnomasi" ma'lumotlari. Zomin-2024-y.
5. Karimov, I.E, & Anorboyev, S.S. (2023). ZOMIN DAVLAT QO'RIQXONASI VA MILLIY BOG'I EKOTURIZM IMKONIYATLARINING GEOGRAFIK ASPEKTLARI. *Geografiya va tabiiy resurslar jurnali*, 3 (05), 68-74.
6. Sanayeva, L.S., va Karimov, I.E (2023). TABIIY MANZARALAR VA EKOLOGIK TURIZM (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA). *Geografiya va tabiiy resurslar jurnali*, 3 (06), 122-131.

**АДИР МИНТАҚАСИ ЯЙЛОВЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА
СУНЬИЙ АГРОФИТОСЕНОЗЛАРНИ АҲАМИЯТИ**

Назаров Х.Т.

Самарқанд давлат университети, доценти

Раббимов А.

*Корақўлчилик ва чул экологияси илмий тадқиқот институти, профессори
Йўлдошева Х.Д., Холмуратова У.В., Абдурахматова Б.О., Исмоилов З.Б.*

Самарқанд давлат университети, талабалари

Аннатасия: мақолада Республикамиз адир минтақаларининг геоекологик холати таҳлил қилинган ҳолда ҳудуддаги яйловларда фитомелиоратив тадбирлар ўтказиши орқали сунъий агрофитосенозлар ташкил қилиши ва яйловчорвачиликни янада ривожлантириши йўллари баён этилган. Адир минтақаси холатини барқарорлаштиришида фитомилоратив тадбирларни ҳолати таҳлил этилган бўлиб унинг иқтисодий салоҳияти экалогик нуқтаий назаридан баҳоланган.

Калит сўзлар: агрофитосенозлар, фитомелиоратсия, геоекология, ҳосилдорлик, фитолеморант, самарадорлик, суний яйлов.

**ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОДУКТИВНОСТИ ПАСТБИЩ АДЫРНОЙ ЗОНЫ**

Назаров Х.Т.

доцент, Самаркандский государственный университета

Раббимов А.

профессор, Научно-исследовательский институт

Йўлдошева Х.Д., Холмуратова У.В., Абдурахматова Б.О., Исмоилов З.Б.

студенты, Самаркандский государственный университет

Аннотация: В статье проанализировано геоэкологическое состояние адырных регионов Республики. На этой основе освещены пути организации искусственных агрофитоценозов на пастбищах посредством проведения фитомелиоративных мероприятий, а также направления дальнейшего развития пастбищного животноводства. Проанализировано состояние фитомелиоративных мероприятий в стабилизации состояния адырной зоны, дана оценка их экономического потенциала с экологической точки зрения.

Ключевые слова: агрофитоценозы, фитомелиорация, геоэкология, продуктивность, фитомелиоранты, эффективность, искусственные пастбища.

THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL AGROPHYTOCENOSES IN INCREASING THE PRODUCTIVITY OF PASTURES IN THE ADYR ZONE

Nazarov Kh.T.

Associate Professor, Samarkand State University

Rabbimov A.

Professor, Research Institute of Karakul Breeding and Desert Ecology

Yuldosheva Kh.D., Kholmuratova U.V., Abdurakhmatova B.O., Ismoilov Z.B.

Student, Samarkand State University

Abstract: The article analyzes the geoecological condition of the adyr regions of the Republic. Based on this analysis, the study outlines ways to organize artificial agrophytocenoses in pasture areas through the implementation of phytomeliorative measures, as well as approaches for the further development of pasture-based livestock farming. The state of phytomeliorative practices in stabilizing the condition of the adyr zone is examined, and their economic potential is evaluated from an ecological perspective.

Keywords: agrophytocenoses, phytomelioration, geoecology, productivity, phytomeliorants, efficiency, artificial pastures.

Республикамизнинг 9,5 фоизи адир минтақасини ташкил қилган ҳолда ҳудудда асосан қишлоқ хўжалик тармоқларининг етакчи тармоғи бўлган чорвачилик тарраққий этган. Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда “Ривожлантириш стратегияси” ва 2030 йилларга мўлжалланган “Тараққиёт стратегияси”да кўрсатиб ўтилган йўл хариталарида чорвачиликни янада ривожлантириш янги технологияларни ишлаб чиқиш қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни янада кенгайтириш орқали озиқ-овқат хавфсизлигини амалга ошириш таъкидлаб ўтилган.

Адир минтақасида асосан яйлов чорвачилиги ривожланган бўлиб, унинг асосий озуқа базаси иқлимий омилларга боғлиқ бўлганлиги сабабли ҳосилдорлик қулай иқлимий йилларда 1,5-3 ц/га, иқлим ноқулай келган йиллари 0,5-1,5 ц/га гача ўзгариб туради. Бу ўз навбатида чорвачиликни интенсив ривожлантиришга салбий таъсир кўрсатди. Ушбу масалани ҳал қилиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Адир яйловларида 200 турга яқин ўсимликларни учратиш мумкин. [Мавлонов, 1973]. Ёгингарчилик мўл бўлган йилларда ўсимлик турлари сони ҳам ортади, уларнинг ҳосилдорлиги ҳам. Аксинча, қурғоқчил келган йилларда ўсимликлар хилма-хиллиги ҳам, ҳосилдорлиги ҳам кескин камайиб кетади. Адир яйловларининг ўсимлик қоплами асосан эфемер [қиска вегетация даврига эга] ва эфемероид [кузда ва қишда вегетация даврига

кирувчи] ўсимликлардан иборат. Бошқача қилиб айтганда, адир яйловларининг ўсимлик қоплами асосан қўнғирбош ва ялтирбошли ассоциациялардан иборат бўлиб, уларнинг ҳосилдорлиги йилнинг келиши билан узвий боғлиқ. Кўп йиллик тадқиқотлар шундан далолат берадики, адир яйловлари ҳосилдорлиги йилнинг келишига қараб гектаридан 6,5 центнердан 0,6 центнергача ўзгариб туради. Ёзга келиб, эфемер ўсимликлар қовжираб қолади, синади ва шамолда йўқолиб кетиб, яйловда озуқа миқдори кескин камаяди. Шундай қилиб, эфемер ўтли адир яйловлари фақатгина баҳорда ва ёзнинг биринчи ярмидагина қоникарли яйловлар ҳисобланиб, куз ва қиш мавсумларида бундай яйловларда мол боқишнинг иложи қолмайди. Адир минтақасида йил бўйи фойдаланишга яроқли яйловлар яратиш мумкинми? Бундай саволга Ўзбекистон Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти томонидан олиб борилган узоқ йиллик тадқиқотлар натижаларига кўра “мумкин” деб жавоб бериш мумкин. Юқори ҳосилли, йилнинг келишидан қатъий назар мўътадил ҳосил берувчи яйловлар яратиш учун адир яйловлари ўсимлик қоплами таркибига кўп йиллик, юқори ҳосилли озуқабоп бута ўсимликларини киритиш лозим.

Ушбу мақолада адир шароитларида етиштириш учун истиқболли, юқори ҳосил тўпловчи айрим озуқабоп бута ўсимликлар тўғрисида фермерлар учун маълумот беришни лозим топдик. Чунки, бу борада кейинги йилларда Республикамиз фермерлари томонидан катта қизиқиш уйғонмоқда.

Адирларда қишлоқ учун яйловлар яратиш. Юқорида қайд қилиб ўтганимиздек, адирларда кузда ва қишда озуқа танқислиги юзага келади. Тупроқнинг юза қатламида чимнинг ҳосил бўлиши бута ўсимликларнинг йўқолиб кетишининг асосий сабабларидан биридир. Шувоқ-чорва қишлови учун жуда ажойиб ўсимлик. Аммо шувоқни адир яйловларида камдан кам учратамиз. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, юқори ҳосилли яйловлар яратишда шувоқ, изен, терескен, қуйровуқ, чўғон, эркак ўт сингари ўсимликлар энг истиқболлитулар ҳисобланади. Бундай ўсимликлардан иборат яйловлар яратиш учун эса атиги 2-3 йил зарур бўлади холос. Сунъий яйловлар яратишнинг иқтисодий самарадорлиги ҳам ўрганилган. Адирда яйлов яратиш учун 1 маротаба харажат қилинса, яратилган яйловлардан тўғри фойдаланилганида, уларнинг юқори ҳосилдорлиги 15-20 йил давомида сақланади. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, барча қилинган харажатлар 2, узоғи билан 3 йилда қопланиб кетади.

Шувоқ-*Artemisia diffusa* мураккабгулдошлар оиласига мансуб, бўйи 40-60 см келадиган кўп йиллик ярим бутача. Адирнинг бўз тупроқларида яхши ўсиб ривожланади. Вегетация даври феврал-март ойида бошланади. Июннинг ўрталаригача жадал ўсади, сентябргача анабиоз ҳолда бўлиб, кузда яна вегетацияси давом этади. Сентябрда ғунчалайди, октябрда уруғлай бошлайди, уруғи ноябр охирида пишади. Уруғи тўкилиб, ўз-ўзидан кўпаяди. Илдизи 2,5м чуқурликкачакириб боради. 100 кг пичани таркибида ўртача 31 озуқа бирлиги бўлади.

Шувоқнинг пичан ҳосилдорлиги гектаридан 8-10 центнерни ташкил қилади. Шувоқнинг яшовчанлиги 12-25 йил, вегетация даври -240-280 кун. Шувоқзорлар яратиш учун ҳар бир гектар ерга 8-10 кг уруғ сепиш кифоя.

Расм 1. Шuvoқнинг «Дилбар» нави

Расм 2. Изеннинг «Отавний» нави

Изен-Kochia prostrata L. Schrad. Шўрадошлар оиласига мансуб кўп йиллик ярим бута ўсимлик. Чорва моллари учун семиртирувчи озуқа ўсимлиги ҳисобланади. Кўпчилик чорвадорлар уни “чўл бедаси” деб ҳам аташади. Вегетация даври 250-270 кун. Яшовчанлиги 12-15 йил. Илдизи 5-7 м чуқурликкача кириб боради. Изензорларнинг ҳосилдорлиги гектаридан 15-20 центнерни ташкил қилади, уруғ ҳосили 2-3 ц/га. Изен озуқаси таркибида 10-12% оксил моддалри мавжуд. Изензорларда чорва молларини айниқса кузда, яъни уруғи пишган даврда [октябр] бокиш уларнинг тез семиришига олиб келади. Чорвадорлар: “Кузда изен еган кўй қишда чарчамайди!” дейиши бежиз эмас. Изеннинг Ўзбекистонда “Карнабчульский”, “Пустынный”, “Сахро”, “Отавний”, “Нурота” навлари, Қозоғистонда “Алма-Атинский песчаный”, Тожикистонда “Куйканакский”, Россияда “Левокумский”, “Ставропольский”, АҚШ да “Immigrant” навлари яратилган. [Раббимов, 1989]. Ўзбекистонда яратилган изеннинг “Отавний” ва “Сахро” навлари ҳозирги кунда АҚШнинг ЮТА, Айдахо штатидаги фермерлар томонидан жадал суръатлар билан кўпайтирилмоқда.

Терескен-Ceratoides ewersmanniana - Шўрадошлар оиласига мансуб кўп йиллик бута ўсимлик. Кучли шохланадиган, барглари йирик, қурғокчиликка чидамли ўсимлик. Илдизи кучли ривожланади, 6-7м чуқурликка кириб боради. Адир шароитида жуда яхши ўсиб ривожланади. Вегетация даври 210-220 кун. Терескенияловларда 25-30 йил юқори ҳосил бериши билан бошқа турлардан ажралиб туради. Экин шароитида унинг ҳосилдорлиги гектаридан 12-16 центнер, уруғ ҳосили эса 2-3 центнерни ташкил қилади. Терескен озуқаси таркибида 40-45 озуқа бирлиги, 100 кг пичанида 9,1 кг ҳазм бўлувчи оксил мавжуд. Терескензорлар барпо қилиш учун гектарига 7-8 кг уруғ сепиш кифоя. Терескеннинг Ўзбекистонда “Тўлқин” нави яратилган.

Расм 3. Терескеннинг «Тўлқин» нави

Расм 4. Куйровуқнинг «Первенец Карнаба» нави

Куйровуқ-Salsola orientalis S.G.Gmel. Шўрадошлар оиласига мансуб, кўп

йиллик ярим бута. Қуйровуқ ўзига хос биологик ва экологик хусусиятларига кўра турли тупроқ шароитларида, ҳатто шўрланган ерларда ҳам ўсиб, юқори ҳосил тўплаш хусусиятига эга. Илдизи кучли ривожланади, турли шароитларда 1,5-7,0м чуқурликкача кириб боради. Қуйровуқ озукаси таркибидаги тўйимли моддаларнинг кўплигидан яхши озукабоп ўсимлик ҳисобланади. Қуйровуқнинг пичан ҳосилдорлиги гектаридан 12-17 центнер, уруғ ҳосили эса 2-4 центнерга етиши мумкин. Қуйровуқ озукаси таркибида 10-12% протеин, 100 кг хашаги таркибида 49-55 озуқа бирлиги мавжуд. Вегетация даври 240-260 кун уруғи октябр ойида пишиб етилади. Қуйровуқзорлар энг яхши кузги яйловлар ҳисобланади. Чўпонлар орасида: “кузда қуйровуқзорларда боқилган совлиқлар эгиз туғади!” -деган фикрлар бор. Қуйровуқзорлар 20-30 йил юқори ҳосил беради. Ўзбекистонда қуйровуқнинг “Первенец Карнаба”, “Сенокосный”, “Саланг”, Қозоғистонда “Айдарлинский” навлари яратилган. Қуйровуқзорлар яратишда гектарига 6-8 кг уруғ сепиш тавсия этилади.

Чўғон-*Halothamnus subaphylla* Aellen. Шўрадошлар оиласига мансуб кўп йиллик сершоҳ, тарвақайлаб ўсувчи ярим бута, бута ўсимлик. Чўғон бошқа тур ўсимликлардан фарқли ўлароқ, деярли барча хил тупроқларда яхши ўсиб юқори ҳосил тўплайди. Илдизи кучли ривожланувчи, 7-8 м чуқурликкача кириб борувчи ўсимлик. Вегетация даври 230-240 кун. Ҳосилдорлиги гектаридан 12-27 центнергача етади. Уруғлари октябр ойида пишиб етилади. Чўғон кузги яйловлар яратишда энг қимматли ўсимликлардан бири. Чўғоннинг сершоҳлиги туфайли яйловда эфемер ўсимлик қолдиқлари кеч кузгача сақланиб қолади. Чўғон яйловда 20-30 йил умр кўриши мумкин. Чўғонзорлардан кузда ўтин тайёрлаш ҳам мумкин. Кўп йиллик шохлари синдириб олинган чўғон янада яшаради, баҳорда гуркираб ўса бошлайди, уруғ ҳосили кўп, новдалари эса нозик бўлиб ейилувчанлиги янада ортади. Чўғон озукаси таркибида 24,7 % гача протеин, 2,7 % ёғ, 16, 3% клетчатка мавжуд. 100 кг пичани таркибида 59 озуқа бирлиги мавжуд. Чўғонзорлар барпо қилиш учун гектарига 10-12 кг уруғ сепилади. Ўзбекистонда чўғоннинг “Жайхун” нави яратилган.

Расм 5. Чўгоннинг «Жайхун» нави

Расм 6. Эркак ўтнинг «Ишонч» нави

Эркакўт - *Agropyron desertorum*. Ғалладошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўтчил ўсимлик. Адир шароитида ўсишга яхши мослашган. Вегетация даври куздан бошланади, июл ойида уруғи пишади. Эркак ўт яйловда узок-умр кўриши билан ажралиб туради. Ҳатто 60 йилгача яйловда сақланиши тўғрисида маълумотлар бор. Эркак ўт серҳосил ўсимлик. Унинг пичан ҳосилдорлиги гектаридан 10-16 ц, дон ҳосили 1,5-2,0 ц ни ташкил қилади. Эркак ўт пичани тўйимли озуқа. Пичани таркибида 46 озуқа бирлиги ва 6,9 кг ҳазм бўлувчи оқсил мавжуд. Эркак ўт яйлов фитомелиоранти сифатида Қозоғистон, Россия, АҚШ, Канада давлатларида минглаб гектар ерларга экилади. Унинг

20 дан ортиқ навлари яратилган. Ўзбекистонда “Ишонч” нави яратилган ва адир шароитларида етиштириш учун районлаштирилган. Эркак ўтзорлар яратиш учун гектарига 8-10 кг уруғ сепилади.

Агротехник кўрсатмалар. Адир шароитида сунъий яйловлар барпо қилиш учун тупроқ албатта 22-25 см чуқурликда шудгорланиши лозим. Бу агротехник тадбир кузда ёки баҳорда бажарилади. Шудгорланган майдон экиш олдидан бороналанади ва мола босилади. Энг қулай экиш муддати кузда (ноябр охири) ва декабр ҳисобланади. Олдиндан тайёрланган ерларга январ ва феврал ойларида ҳам, ҳатто қор устига ҳам уруғ сепиш мумкин. Уруғлар тупроққа аралаштирилиши лозим, бунинг учун уруғ сепилганмайдонларда енгил мола тортилади. Экилган уруғлар январ, феврал, март ойида униб чиқади. Дастлабки 1-2 йилда экинзорларда мол боқиш тавсия қилинмайди. Ўсимликларнинг ривожига қараб, экинзордан 2-йилнинг кузидан бошлаб яйлов сифатида фойдаланиш мумкин.

Расм 7. Табиий адир яйловлари

Расм 8. Адирда яратилган сунъий

Фойдаланилган адабиётлар:

[1]. Раббимов А. Биологические особенности и селекция изеня *Kochia prostrata* schrad в аридной зоне Узбекистана. Автореф. Канд.дисс., Ленинград. 1989, 17 с.

[2]. Мавлянов С.М. Экологический профиль растительности полынно-эфемерового пастбища Карнабчуля. Каракулеводство, Вып. III, Вопросы увеличения производства и улучшения качества продукции каракулеводства. Ташкент, 1973, с. 331-353.

[3]. Махмудов М.М., Синдаров Ж.К. Халилов Х.Т. Адир минтақаси яйловлари ҳолатини яхшиловчи истикболли фитомелиорантлар // Яйловлардан оқилана фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг институтсионар масалалари. Тошкент, 2013. - Б. 275-279.

[4]. Халилов Х.Т., Синдаров Ж.К., Бобоева А.С. Яйлов озукабоп ўсимликлари. генофондидан табиий яйловлар ҳолатини яхшилашда фойдаланиш // Озиқ-овқат хавфсизлиги: миллий ва глобал омиллар. II-халқаро илмий назарий конференция. Самарқанд, 2020. - Б. 546-548.

[5]. Ярашев Қ.С. Адир тоғолди пролювиал текислик микропарагенетик ландшафт комплекси // Ўзбекистон география жамияти IX сзди материаллари. Тошкент, 2014. - Б. 128-129.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Xoldorova Gulbaxor Mixliboyevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrası dotsenti., g.f.f.d., (PhD)

E-mail: xoldorovaguli@gmail.com

To'lisheva Munisa Abubakir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch-doktoranti

E-mail: munisatolisheva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyatidagi antropogen landshaftlar F.N.Milkov klassifikatsiyasi asosida turlarga ajratilgan. Viloyatda 8 ta asosiy landshaft sinfi aniqlangan. Iqlim o'zgarishi - harorat oshishi, suv tanqisligi va tuproq sho'rlanishi - bu landshaftlarga jiddiy ta'sir qilmoqda. NDVI tahlili orqali tog'li va tekislik tumanlari solishtirilgan. Maqolada ushbu ta'sirlar batafsil tahlil qilingan.

Abstract: This article classifies anthropogenic landscapes of Jizzakh region according to F.N.Milkov's classification. Eight main landscape classes have been identified in the region. Climate change - rising temperatures, water scarcity and soil salinization - seriously affects these landscapes. NDVI analysis compares mountainous and plain districts. The article analyzes these impacts in detail.

Аннотация: В данной статье антропогенные ландшафты Джизакской области классифицированы по типам на основе классификации Ф.Н. Милькова. В области выделено 8 основных классов ландшафтов. Изменение климата - повышение температуры, дефицит воды и засоление почв - оказывает серьезное влияние на эти ландшафты. С помощью NDVI-анализа проведено сравнение горного и равнинного районов. В статье подробно анализируются данные воздействия.

Kalit so'zlar: antropogen landshaft, Jizzax, iqlim o'zgarishi, Milkov, NDVI, Bahmal, Zarbdor.

Ключевые слова: антропогенный ландшафт, Жиззах, изменение климата, Мильков, NDVI, Бахмал, Зарбдор.

Keywords: anthropogenic landscape, Jizzakh, climate change, Milkov, NDVI, Bakhmal, Zarbdor.

Kirish. Bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham global iqlim o'zgarishi jarayonlari ayniqsa kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Respublikamiz hududlarida tarkib topgan voha landshaftlari ham landshaft sferasini tarkibiy qismi bo'lib, u antropogen landshaft kategoriyasiga mansub. Vohalar ham landshaft sferasining tarkibiy qismi sifatida o'zining shakllanish va rivojlanish qonuniyatlariga ega. Landshaftshunoslikda inson faoliyati ta'sirida o'zgargan geotizimlarni o'rganuvchi yo'nalish - antropogen landshaftshunoslik - XX asr o'rtalarida shakllangan. Bu sohaning asoschisi rus olimi Fyodor Nikolaevich Milkov hisoblanadi. U 1973-yilda chop etilgan "Inson va landshaftlar" kitobida antropogen landshaftlarga quyidagicha ta'rif bergan: "Inson tomonidan yangidan bunyod etilgan landshaftlar ham, inson ta'sirida birorta komponenti, shu jumladan o'simlik va hayvonot olami bilan birga tubdan o'zgargan tabiiy majmualar ham antropogen landshaftlar hisoblanadi" [1, 25-b.]. Turkiston-Nurota tizmasi tog' landshaftlari N.D.Dolimov (1943), N.A.Gvozdetskiy (1965), Ch.V.Galkov, N.A.Kogay (1967,1969), T.D.Jumaboyev (1968), L.A.Alibekov, S.A.Nishonov (1973, 1978), S.A.Nishonov (1984), R.Baratov (1996), N.R.Alimkulov (2008), L.A.Alibekov (2013) kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. Jizzax viloyati o'zining murakkab tabiiy-geografik sharoiti - tog', tog' oldi, tekislik va cho'l landshaftlarining uyg'unligi - bilan antropogen o'zgarishlarni kuzatish uchun qulay hudud hisoblanadi. Viloyatda qishloq xo'jaligi

intensiv rivojlangan, sug'oriladigan yerlarning katta maydonlari, yaylovlar va suv omborlari mavjud. Biroq so'nggi o'n yilliklarda Markaziy Osiyoda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi - haroratning ko'tarilishi, yog'ingarchilikning beqarorlashuvi, suv resurslarining kamayishi - ushbu landshaftlarning barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Tuproq sho'rlanishi, yaylov degradatsiyasi, suv tanqisligi kabi muammolar ayniqsa viloyatning qishloq xo'jaligi va suv landshaftlarida keskin namoyon bo'lmoqda. Shu sababli antropogen landshaftlarni Milkov nazariyasi asosida tipologiyalash va ularga iqlim o'zgarishining ta'sirini baholash bugungi kunning dolzarb ilmiy masalalaridan biridir.

Maqsad va vazifalar. Akademik K.Z.Zokirov Respublikamiz tabiiy mintaqalarini cho'l, adir, tog' va yaylov kabi mintaqalariga ajratib tavsiya etgan holda, har biri o'ziga xos iqlim, tuproq qoplami, o'simlik va hayvonot dunyosiga ega ekanligini ilmiy asoslab bergan [1]. Bajarilayotgan mazkur tadqiqot ishida yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda viloyat tabiiy landshaftlarini Jizzax viloyatining tekislik va tog' landshaftlari xilma-xil bo'lib, buning sababi mutloq va nisbiy balandliklar, geologik va geomorfologik tuzilishning murakkabligi, iqlimning tuproq va o'simliklarning bir xil emasligi bilan bog'liq [9]. Tadqiqotning maqsadi - Jizzax viloyatidagi antropogen landshaftlarni turlarga ajratish, ularga iqlim o'zgarishining ta'sirini baholash hisoblanadi. Tadqiqotda tog'lik va tekislik hududlarini vegetatsiya indeksi (NDVI) asosida solishtirilgan. Jizzax viloyati va unga tutash hududlarda vujudga kelgan Zomin, Jizzax, Mirzacho'l vohalari qadimdan sug'orma dehqonchilik madaniyati rivojlangan hududlar bo'lib hisoblanadi [10]. Sug'orma dehqonchilik landshaftga antropogen ta'sirning kuchli uslubi ekanligi azaldan ma'lum. F.N.Milkov tizimiga muvofiq antropogen landshaftlarning sakkizta sinfi aniqlanib, ularning Jizzax viloyatidagi amaliy misollari tavsiflandi. Iqlim o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar - harorat, suv oqimi va tuproq sho'rlanishi dinamikasi tahlil qilinadi. NDVI indeksi yordamida viloyatning tog'lik hududlarini Baxmal tumani va tekislik qismi esa Zarbdor tumanlaridagi vegetatsiya holati o'zgarishlari o'rganiladi. Shuningdek, antropogen landshaftlarni iqlim o'zgarishiga moslashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi hamda olib borilgan tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi beriladi.

1-jadval

Jizzax viloyati landshaftlarining sinflarga bo'linishi

№	Antropogen landshaft sinflari	Turlari	Viloyat hududidagi landshaft turlari
1	Qishloq xo'jaligi landshaftlari	Dehqonchilik, bog'dorchilik, o'tloq-yaylov, aralash.	Mirzacho'l paxta maydonlari, Zomin bog'lari, Forish yaylovlari
2	Chiziqli-yo'l landshaftlari	Avtomobil yo'llari, temir yo'llar, neft va gaz quvurlari	M39 avtomagistrali, gaz quvurlari
3	O'rmon-antropogen landshaftlari	Daraxtzorlar (ihotazorlar), kesilgan o'rmonlar o'rnidagi ikkilamchi o'rmonlar	Mirzacho'l va G'allaoroldagi dala himoya o'rmon chiziqdari
4	Suv antropogen landshaftlari	Suv omborlar, kanallar, ko'llar, baliqchilik hovuzlari	Zomin suv ombori, Janubiy Mirzacho'l kanali, Aydarko'l
5	Rekreatsion	Sanatoriylar, dam olish	Zomin milliy tabiiy bog'i,

	landshaftlar	maskanlari atrofidagi bog'-daraxtzorlar va b.	Aydarko'l sohili
6	Seliteb landschaftlar	Shaharlar, qishloqlar.	Jizzax shahri, Zomin, G'allaorol, Do'stlik, Forish
7	Belligerativ (lot. Velligero-urush)	Qo'riqchilik tepalari, himoya qo'rg'onlari, devorlar, qal'alar, xandaqlar, okoplar va b.	Harbiy maydonlar (Forish tumani hududi)
8	Sanoat	Karyerlar va tashlamalar, terrikonlar, psevdokarst va b.	G'allaorol karyerlari, Jizzax paxta tozalash zavodi

Manba: O'rganilgan adabiyotlar asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqildi

F.N.Mil'kov antropogen landschaftlarni 8 xil sinf va ularga mos turlarga ajratgan. Shunga muvofiq, ushbu jadvalda Jizzax viloyatidagi landschaft turlari keltirilgan. Jadvalda ko'rsatilgan sinflar va turlarning har biri viloyatda o'ziga xos tarqalish va rivojlanish xususiyatlariga ega. Jizzax viloyati antropogen landschaftlarini quyida misol tariqasida ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz:

Qishloq xo'jaligi landschaftlari. Viloyat hududining qariyb 65-70% ini egallagan ushbu sinf uch asosiy turga bo'linadi: dala, bog' va yaylov. Dala turlariga - Mirzacho'l, Jizzax, Do'stlik va Arnasoy tumanlaridagi sug'oriladigan paxta va g'alla maydonlari kiradi. Ushbu hududlarda yerlarning har yili haydalishi, mineral o'g'itlar va pestitsidlarning ko'p miqdorda qo'llanilishi sun'iy agrofittosenozlarni shakllantirgan. Bog' turlari - asosan Zomin, G'allaorol va Baxmal tumanlarining tog' oldi va adir zonalarida joylashgan. Mevali bog'lar (olma, nok, o'rik, shaftoli) va tokzorlar ko'proq 600-1200 m balandliklarda tarqalgan. Yaylov turlari - Forish, Arnasoy va Qizilqum hududlaridagi tabiiy va madaniy yaylovlar. Bu yaylovlar qorako'l va go'sht-sut chorvachiligi uchun asosiy ozuqa bazasi hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi ta'sirida dala landschaftlarida suv tanqisligi va ikkilamchi sho'rlanish, yaylov landschaftlarida esa mahsuldorlikning keskin pasayishi kuzatilmoqda [5].

Sanoat landschaftlari. Viloyatda yirik sanoat korxonalari ko'p emas, ammo G'allaorol tumanidagi qurilish materiallari karyerlari (ohaktosh, gips, shag'al) va Jizzax shahridagi paxta tozalash zavodlari atrofida sanoat landschaftlari shakllangan. Karyerlarda relyefning qazilma natijasida o'zgarishi, texnogen relyef shakllarining paydo bo'lishi kuzatiladi. Paxta tozalash korxonalari atrofida esa chang-to'zon va chiqindilar to'planishi tuproq va havoning ifloslanishiga olib keladi. Bu landschaftlar maydoni kichik bo'lsa-da, ular atrof-muhitga mahalliy darajada sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Chiziqli-yo'l landschaftlari. Viloyat hududidan o'tuvchi M39 "Toshkent - Samarqand" avtomobil magistrali, temir yo'l, shuningdek O'rta Osiyo - Markaziy gaz quvuri va "Buxoro - Toshkent" gaz quvuri chiziqli-yo'l landschaftlarining asosiy elementlaridir. Yo'llar va quvurlar atrofida tuproq va o'simlik qoplaminin buzilishi, yo'l chetidagi majmualar (xizmat ko'rsatish shoxobchalari, yoqilg'i quyish shoxobchalari) paydo bo'lishi kuzatiladi. Bu landschaftlar ekologik jihatdan "koridor" vazifasini o'tab, invaziv turlarning tarqalishiga ham sabab bo'lmoqda.

O'rmon antropogen landschaftlari. Tabiiy o'rmonlar asosan Zomin Milliy bog'i hududida saqlanib qolgan. Antropogen o'rmon landschaftlari esa dala himoya o'rmon chiziqlari va aholi punktlari atrofidagi sun'iy daraxtzorlardan iborat. Mirzacho'l va G'allaorol tumanlarida 1960-1980-yillarda barpo etilgan dala himoya chiziqlari (asosan terak, qayrag'och, tut) hozirda qariyb 60-70% holatda saqlanib qolgan, ammo ularni parvarish qilish va yangilash

ishlari sust. Iqlim o'zgarishi - suv tanqisligi - ushbu chiziqlarning qurib ketishiga olib kelmoqda.

Suv antropogen landshaftlari. Viloyatdagi eng muhim sun'iy suv havzalari: Zomin suv ombori (Sangzor daryosida, 1963-1968-yillarda qurilgan, 12,7 km², 87,5 mln m³), Qorovultepa suv ombori (G'allaorol tumanida, 1987-yilda qurilgan, 53,0 mln m³), Janubiy Mirzacho'l kanali (191,8 ming gektarni sug'oradi) va Eski Tuyatortar kanali. Aydarko'l ko'li (Jizzax va Navoiy viloyatlari chegarasida) va Tuzkon ko'li (Jizzax shahridan 56 km shimoli-g'arbda) tabiiy suv havzalari bo'lsa-da, ularning sathi va tuzilishi antropogen omillar (Sirdaryodan tushiriladigan kollektor-drenaj suvlari) ta'sirida o'zgargan. So'nggi 20 yilda Aydarko'l suv sathi o'rtacha 1,2 m ga pasaygan, Qorovultepa suv ombori hajmi esa 30% ga qisqargan [4].

Rekreatsion landshaftlar. Zomin xalq bog'i, Zomin milliy bog'i - Zomin tog'-o'rmon mintaqasida qishki sport turlari markazi, sog'lomlashtirish sport majmuasi tarzida 1976-yilda tashkil etilgan. 1978-yilda "O'zbekiston xalq bog'i" nomi berilgan. 1993-yildan hozirgi nomda. Tarkibiga Zomin o'rmon xo'jaligining Zomin uchastkasi, O'rmon xo'jaligi institutining Ko'lsoy tayanch punkti, Zomin tog'-o'rmon davlat qo'riqxonasi kirgan. Umumiy mayd. 24,1 ming gani tashkil etadi. Aydarko'l atrofida so'nggi yillarda "ekoturizm" maskanlari (yurt lagerlari, dam olish uylari) paydo bo'lgan. Bu landshaftlarning barqarorligi iqlim o'zgarishi (Aydarko'l sathining pasayishi, Zomin tog'larida qor qoplaminin kamayishi) va antropogen yuklama (turistlar oqimining ko'payishi) ta'sirida o'zgarib bormoqda [9].

Seliteb landshaftlari. Jizzax shahri (viloyat markazi, aholisi 2025-yil ma'lumotiga ko'ra 190 mingdan oshgan) - ko'p qavatli turar joy massivlari, sanoat korxonalarini, bog'-park zonalari va shaharlararo transport yo'llari bilan murakkab seliteb majmuasini tashkil etadi. Tuman markazlari (Zomin, G'allaorol, Do'stlik, Forish) va qishloq aholi punktlari asosan qayir va yonbag'ir hududlarda joylashgan. Qishloq seliteb landshaftlarida hovli-joy, tomorqa va chorvachilik binolari uyg'unlashgan.

Belligerativ landshaftlar. Viloyatda hozirgi faol harbiy harakatlar olib borilmaydi, ammo Forish tumani atrofida harbiy poligon va mashg'ulot maydonlari bo'lgan. Ushbu hududlarda okoplar, portlash izlari, eski texnika qoldiqlari hali ham saqlanib qolgan.

1990-2025-yillar oralig'ida Markaziy Osiyoda havo harorati o'n yillikda o'rtacha 0,34°C ga oshgan [4]. Jizzax viloyatida quyidagi o'zgarishlar kuzatilgan:

Suv tanqisligi: Sirdaryo havzasidagi suv oqimi 15-20% ga kamaygan [4]. Mirzacho'l va Jizzax tekisliklaridagi sug'oriladigan maydonlarning 25% da vaqtida suv yetishmasligi qayd etilgan [5].

Tuproq sho'rlanishi: Viloyatdagi sug'oriladigan yerlarning 30-40% da ikkilamchi sho'rlanish aniqlangan [5]. Asosiy sabab - kollektor-drenaj tarmoqlarining 60% dan ko'prog'i eskirgan.

Yaylov degradatsiyasi: Forish va Arnasoy tumanlaridagi yaylovlarning mahsuldorligi 1990-2025-yillarda 35-50% ga pasaygan [6].

Suv havzalarining o'zgarishi: Aydarko'l suv sathi 2000-2025-yillarda o'rtacha 1,2 m ga pasaygan [4]. Qorovultepa suv ombori hajmi shu davrda 30% ga qisqargan.

NDVI tahlili: Baxmal (tog'li) va Zarbdor (tekislik) misolida.

Vegetatsiya holatini baholash uchun NDVI indeksidan foydalanildi. Baxmal tumanida 2020-2024-yillar davomida NDVI qiymatlari quyidagicha o'zgargan: 2020-yil - 0,58; 2021-yil - 0,45; 2022-yil - 0,54; 2023-yil - 0,42; 2024-yil - 0,60 [7]. Zarbdor tumanida esa sun'iy

yo'ldosh tasvirlari asosida tuzilgan NDVI xaritalari sug'oriladigan tekisliklarda vegetatsiya zichligi nisbatan barqarorroq ekanini ko'rsatadi [8]. Tog'li Baxmalda NDVI 2021 va 2023-yillarda keskin pasaygan (0,45 va 0,42). Bu pasayishlar qurg'oqchil yillar bilan mos keladi. Tekislik Zarbdorda esa pasayishlar kamroq - sug'orish tizimlari hisobiga. 2024-yilda ikkala tumanda ham NDVI o'sgan (Baxmalda 0,60, Zarbdorda taxminan 0,58), bu nisbatan qulay iqlim sharoiti va agrotexnik tadbirlar samaradorligi bilan bog'liq.

Muhokama. Bizga ma'lumki, antropogen landshaftlar inson aralashuvi to'xtaganda avvalgi holatiga qaytishga intiladi. NDVI tahlili shuni ko'rsatdiki, tog'li hududlar (Baxmal) iqlim o'zgarishiga nisbatan sezgirroq. Bu yerda yaylovlar asosiy qishloq xo'jaligi landshafti bo'lib, ular sug'orilmaydi. Shuning uchun yog'ingarchilik kamayganda NDVI tez pasayadi. Biroq qurg'oqchilik yillaridan keyin NDVI o'z-o'zidan tiklangan (2022 va 2024). Bu yaylov landshaftlarining o'zini tiklash qobiliyatini ko'rsatadi. Tekislik hududlari (Zarbdor) esa sug'orish tarmoqlari tufayli nisbatan barqaror, ammo u yerda tuproq sho'rlanishi muammosi kuchli. Xodjimatomov va boshqalar [3] ham O'zbekistonning arid mintaqasida bunday muammolar kuchayib borayotganini qayd etgan.

Xulosa. Jizzax viloyatida Milkov tasniflagan barcha 8 turdagi antropogen landshaftlar mavjud. Eng keng tarqalganlari - qishloq xo'jaligi (dala, bog', yaylov) va suv landshaftlari. Iqlim o'zgarishi suv tanqisligi, tuproq sho'rlanishi va yaylov degradatsiyasini kuchaytirmoqda. NDVI tahlili tog'li hududlar (Baxmal) iqlim o'zgarishiga tekisliklarga (Zarbdor) nisbatan sezgirroq ekanini ko'rsatdi. Ushbu muammolarni yumshatish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

Mirzacho'l va Jizzax tekisliklarida tomchilatib sug'orish tizimlarini kengaytirish (hozirda atigi 8-10%) va kollektor-drenaj tarmoqlarini ta'mirlash.

Forish va Arnasoy tumanlarida yaylovlarni almashlab boqish tizimini joriy etish va sho'rga chidamli ozuqa ekinlarini ekish.

Baxmal kabi tog'li hududlarda qurg'oqchilikka chidamli yaylov o'simliklarini ekish va yaylov yuklamasini kamaytirish.

Zarbdor kabi tekisliklarda sho'rlanishga qarshi meliorativ tadbirlarni kuchaytirish.

Viloyatdagi antropogen landshaftlarning barqarorligi ularning tabiiy sharoitga moslashuvchanligi va inson tomonidan boshqarilish darajasiga bevosita bog'liq. Iqlim o'zgarishi sharoitida tog'li va tekislik hududlariga differensial yondashuvni talab qiluvchi landshaft boshqaruvi strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Ushbu tadqiqot natijalari Jizzax viloyatida yer resurslaridan barqaror foydalanish va iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha hududiy dasturlarni ilmiy asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida har bir landshaft sinfi bo'yicha batafsil ekologik monitoring va meliorativ holatni baholash tizimini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. -T., O'qituvchi, 1996. 46 b Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. - М.: Мысль, 1973. - 224 с.
2. Мильков Ф.Н. Антропогенные ландшафты: межвузовский сборник научных трудов. - Воронеж: ВГУ, 1990.
3. Xodjimatomov A.N., Abdulqosimov A., Holiqov R.Ya. O'zbekistonning arid mintaqasi landshaftlari. - T.: Zuxra baraka biznes, 2023. - 108 b.
4. O'zgidromet. Jizzax viloyati iqlim ko'rsatkichlari (1990-2025). - Toshkent, 2025.
5. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi. Mirzacho'l va Jizzax

tekisliklaridagi sug'orish tizimlari holati to'g'risida hisobot. - Toshkent, 2025.

6. CAREC. Land Degradation in Central Asia: Causes and Impacts. RESILAND CA+ loyihasi hisoboti, 2026.

7. Qodirova D.A., Umirova U.Q. Jizzax viloyati, Baxmal tumanining 2020-2024-yillar davomida NDVI ko'rsatkichlarining dinamikasi va uning tuproq unumdorligiga ta'siri // Research Focus International Scientific Journal. - 2024. - Vol. 3, Issue 12. - B. 56-59.

8. Mahmadiyev N.M., Altanazarov O.R. Masofadan zondlash va geografik axborot tizimlari orqali Jizzax viloyati Zarbdor tumanida ozuqa ekinlari monitoringi // Research Focus International Scientific Journal. - 2024. - Vol. 3, Issue 12. - B. 27-32.

9. Toshboyev Z.M. Jizzax viloyati voha landshaftlari meliorativ holatini baholash va kartalshtirish./PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. -Samarqand, 2024. 136 b.

10. Холдорова. Г.М. (2025). Иклим ўзгаришининг геотизимларга таъсири (Мирзачўл табиий ўлкаси мисолида). Экономика и социум, (8 (135)), 774-778

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ОПУСТЫНИВАНИЯ В ДЕЛЬТЕ АМУДАРЬЯ

Рафиков В.А.

д.г.н., профессор Самаркандского государственного университета

Худойбердиев О.И.

докторант Самаркандского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается влияние природных факторов на процессы опустынивания в дельте Амударьи. Проведен комплексный анализ гидрогеологических, климатических, гидрологических, почвенных и растительных условий региона. Установлено, что формирование природной среды дельты определяется их тесным взаимодействием, при этом ключевую роль играет режим грунтовых вод, зависящий от речного стока и паводковых процессов. Выявлено, что аридный климат и высокая испаряемость способствуют засолению почв и усилению деградационных процессов. Полученные результаты имеют важное значение для оценки экологического состояния территории, рационального использования природных ресурсов и разработки мер по предотвращению опустынивания.

Ключевые слова: дельта Амударьи, опустынивание, природные факторы, грунтовые воды, климат, засоление почв, гидрогеологические условия, растительный покров, аридизация, экологическое состояние.

INFLUENCE OF NATURAL FACTORS ON THE DESERTIFICATION PROCESS IN THE AMUDARYA DELTA

Rafikov V.A.

Professor at Sharof Rashidov Samarkand State University

Khudoyberdiyev O.I.

Doctoral Student (PhD Researcher) at Sharof Rashidov Samarkand State University

Abstract: This article examines the influence of natural factors on desertification processes in the Amu Darya delta. A comprehensive analysis of hydrogeological, climatic, hydrological, soil, and vegetation conditions of the region is carried out. It is established that the formation of the natural environment of the delta is determined by their close interaction, with the groundwater regime-dependent on river flow and flood processes-playing a key role.

The study reveals that the arid climate and high evaporation rates contribute to soil salinization and intensification of land degradation processes. The obtained results are important for assessing the ecological state of the territory, rational use of natural resources, and development of measures to combat desertification.

Keywords: *Amu Darya delta, desertification, natural factors, groundwater, climate, soil salinization, hydrogeological conditions, vegetation cover, aridization, environmental state.*

Введение. Природные условия дельты Амударьи представляют собой одну из самых сложных и уникальных природно-географических систем Центральной Азии. В формировании и развитии данного региона ключевую роль играют гидрологические, климатические, гидрологические, почвенные и растительные факторы. Характерной особенностью дельты является её практически бессточная гидрогеологическая система, где питание грунтовых вод происходит преимущественно за счет речного стока, а их уровень и степень минерализации резко варьируют по всей территории.

В периоды паводков воды Амударьи охватывают обширные площади, что оказывает прямое влияние на режим грунтовых вод, обуславливая их близкое залегание к земной поверхности. В то же время резко континентальный и засушливый климат региона интенсифицирует процессы испарения, оказывая существенное воздействие на формирование почвенно-водного режима.

Цель данной работы заключается в анализе взаимосвязи природных факторов на территории дельты Амударьи, в частности, в научном обосновании закономерностей формирования гидрогеологических, климатических, гидрологических условий, а также почвенного и растительного покрова.

Актуальность темы исследования. Территория дельты Амударьи представляет собой уникальную природную систему, где взаимодействуют гидрогеологические, климатические, почвенные и биологические факторы. В условиях современного изменения водного режима, снижения стока реки и усиления аридизации региона особую значимость приобретает изучение формирования и динамики грунтовых вод.

Актуальность темы обусловлена следующими факторами: практически бессточный характер территории и зависимость водного баланса от речного питания; значительное влияние паводков на уровень грунтовых вод; процессы засоления почв, связанные с минерализацией грунтовых вод; изменение гидрологического режима вследствие антропогенного воздействия; деградация растительного покрова и опустынивание.

Таким образом, исследование факторов формирования гидрогеологических условий дельты Амударьи является важным для рационального использования водных ресурсов и предотвращения экологических проблем региона.

Обзор литературы. По условиям общего оттока грунтовых вод территория дельты Амударьи считается практически бессточной. С севера она подпиралась фильтрационными водами моря, с востока - встречным потоком, поступающих со стороны Сырдарьи, с запада - ограничивается плато Устюрт и с юга - Присарыкамышской дельтой. Основным источником питания грунтовых вод служили речные воды. Питание происходило за счет фильтрации из русел, озер и временных разливов.

Влияние паводковых пополнений в северной части дельты являлось определяющим в питании грунтовых вод, так как обводнение огромной территории

летом способствовало близкому залеганию уровня грунтовых вод на значительной части дельтовой равнины. Влияние половодья в дельте Амударьи на подъем уровня грунтовых вод прилегающих участков распространялось на 400-500 м. Во время паводка грунтовые воды обычно смыкались поверхностными, а в межпаводковое время из-за испарения и транспирации понижались на от 2 до 5-3 м [3].

М.А.Панков считает, что влияние реки Амударьи на грунтовые воды распространяется примерно на 3 км, а при высоких паводках – 4-5 км; влияние каналов - на 300-500 м. Если учитывать высокую плотность протоков реки в дельте, то их влияние на уровненный режим грунтовых вод довольно велик, что способствует близкому залеганию их зеркала на значительной площади. На прирусловых валах и грядобразных повышениях уровень грунтовых вод достигает 2-3 м. В восточной части дельты также из-за слабой обводненности уровень грунтовых вод лежал на глубине 2-3 м и ниже [4].

Континентальность климата низовьев Амударьи обуславливает высокую суточную, месячную, сезонную и годовую амплитуду температур воздуха, а засушливость - незначительные осадки. Средняя годовая амплитуда температур воздуха - 33-34°, абсолютная - 67-76°C. Зима холодная и безоблачная. Средняя температура января колеблется от 6,9 на юге (Нукус) до - 7,4°C на север (Муйнак). Минимальная температура до - 32°C (Нукус), в пределах побережья моря она несколько выше (-28°C на ст.Муйнак). В результате низкой температуры воздуха и очень неглубокого снежного покрова почва промерзает до глубины 30-40 см, средняя продолжительность этого периода в северной зоне дельты - 106 дней (с 19 ноября по 6 марта). Лето жаркое и сухое. Средняя температура июля колеблется от + 26,3°C (Муйнак) до 27,1°C (Нукус), максимальная 39-44°C. На побережье моря сравнительно низкая температура (25,8°C, ст.Тигровый).

Большую часть года преобладают северо-восточные ветры. Средняя годовая скорость ветра - 3,4-5,4 м/с. Сильными ветрами отличается весна, частично осень; летом скорость ветра больше, чем зимой. Скорость ветра обычно усиливается днем (4,8-5,4 м/с в 13 ч на ст. Кунград) и несколько ослабевает к ночи (1,7-2,2 м/с в 1 ч на ст. Кунград), максимальная скорость ветра везде превышает 20 м/с. Особенности ветрового режима благоприятствуют развитию дефляции, увеличению суммарного испарения, а также песчаных пыльных бурь.

В составе гидрографической сети дельты Амударьи по характеру движения их водных масс выделяются два типа водных объектов: 1) водоемы слабо проточные и непроточные, типа озер и разливов и 2) русловые водотоки. К числу водных объектов первого типа относятся прежде всего разливы, занимающие во все периоды развития дельты огромные акватории и озера, а также водоемы, образовавшиеся за счет сброса вод с орошаемых земель. Разливы - это сравнительно крупные понижения, постоянно или периодически затапливаемые водами реки, при этом их более глубокие участки заняты озерами с открытой водной поверхностью.

Амударья на 130 км от Нукуса теряет свое название, разделяясь на крупные рукава - Кипчакдарью и Акдарью. Рукав Кипчакдарья с 30-х годов до 1951 г. был основной водной артерией дельты, по которой осуществлялось судоходство. В результате слияния Акдарьи с Кипчакдарьей образовался рукава Инженерузек, которой в районе впадения в море разделился на крупные устьевые рукава: правый - Аккайский и левый - Безымянный. Основной сток проходил по Безымянному.

Амударья приносила значительное количество веществ в растворенном состоянии. По О.А.Алекину амплитуда колебаний минерализации воды реки незначительна, сумма ионов (среднее многолетнее) колеблется от 360 мг/л летом до 700 мг/л зимой. Жесткость воды имеет незначительные сезонные колебания в пределах от 4,12 (август) до 6,64 мг/л (февраль), т.е. вода Амударьи бывала умеренно жесткой летом и жесткой зимой. Средний многолетний (1933-1949) общий солевой сток был равен 18,9 млн. т, из них в море сбрасывалось 16,5 млн. т в год [1].

На территории дельты можно выделить следующие районы: 1) с грунтовыми водами на глубине от поверхности до 3 м, приуроченные главным образом к междуречным понижениям, занятые гидроморфными почвами; 2) с грунтовыми водами на глубине 3-7 м, приуроченные к склонам от прирусловых повышений к междуречным понижениям, занятые переходными почвами от гидроморфных к автоморфным и 3) с грунтовыми водами на глубине более 7 м, располагающиеся на прирусловых повышениях и характеризующиеся развитием автоморфных почв.

В восточной части дельты в связи с углублением уровня грунтовых вод в результате прекращения ее регулярного обводнения типичные солончаки перешли в элювиальный этап развития еще в начале 30-х годов. Зеркало грунтовой влаги в то время снизилось до 7 м, что обусловило прекращение соленакопления в корнеобитаемом слое, но количество солей из-за незначительного объема атмосферных осадков уменьшилось незначительно. Остаточные солончаки встречались обычно в комплексе такырных, пустынных песчаных почв и такыров, где глубина залегания грунтовых вод лежала ниже 7-8 м от поверхности. Согласно данным Н.В.Кимберга, остаточные солончаки в пределах современной части дельты занимали около 58 тыс. га [2].

Такырные почвы и такыры до 60-х годов развивались преимущественно в восточной и юго-западной (причинковой) частях современной дельты. В этих районах дельты преобладание автоморфного режима развития почв было обусловлено отсутствием регулярного половодья реки и глубоким залеганием уровня грунтовых вод.

Пустынные песчаные почвы развивались в основном в пределах возвышенностей Бельтау, Кушканатау, Кызылджар, Муйнак. Они характеризовались слабой выраженностью генетических горизонтов, бесструктурностью и незначительным содержанием гумуса. Пустынные песчаные почвы были распространены и в аллювиальной равнине, где в результате эоловых процессов накоплен мощный слой песков, особенно в восточной части дельты (пески Туркмен-Кырылган, ур.Кольсага и др.) (таблица 1).

Растительность дельты Амударьи была довольно резко дифференцирована в зависимости от свойств рельефа, почвы и режима грунтовых вод. В соответствии с этим геоботаники относят растительные группировки дельты к следующим типам растительности: тугайной, солянковой и псамофильной. Обширная территория плавней и прилегающих к ним участков общей площадью около 500 тыс. га были заняты зарослями тростника. Экологический диапазон вегетации тростника весьма обширен. Он хорошо растет на болотах и болотно-луговых почвах, сохраняет нормальную жизненность на луговых почвах, а на лугово-такырных почвах он становится чахлым из-за глубокого залегания влаги [5].

Основу древесно-кустарниковых тугаев дельты составляла туранговая формация, которая была распространена вдоль протоков. Верхний ярус тугая образовался тополями

– туранговниками, джидой или лохом. Нижний ярус состоял из густых зарослей ивы, гребенщика, чингила. Деревья и кустарники часто были сплетены лианами: ломоносом и травянистыми – ластовнем и вьюнком.

таблица 1

Гидрогеологические и почвенные характеристики дельты Амударьи

№	Территория	Глубина грунтовых вод (м)	Тип почвы	Морфологические и гидрогеологические характеристики
1	Межрусловые понижения	0-3	Гидроморфные	Высокая влажность, выраженный гидроморфизм
2	Склоны от прирусловых повышений к межрусловым понижениям	3-7	Переходные (от гидроморфных к автоморфным)	Средняя влажность, смешанные гидро-автоморфные признаки
3	Прирусловые повышения	>7	Автоморфные	Низкая влажность, развита структура, выраженный автоморфизм
4	Восточная часть дельты	>7	Остаточные солончаки	Прекращено соленакопление, содержание солей слегка уменьшилось
5	Восточная и юго-западная части дельты	>7-8	Такырные	Автоморфный режим, отсутствие регулярного половодья
6	Возвышенности: Бельтау, Кушканатау, Кызылджар, Муйнак	>7-8	Пустынные песчаные	Слабовыраженные генетические горизонты, низкое содержание гумуса

В разреженных местах тугая поселялись тростник, вейник, другие злаки. На больших площадях дельты была распространена джингиловая формация, преимущественно на засоленных лугово-такырных и такырных почвах, реже солончаках. У гребенщиков (тамарисков) экологический диапазон очень обширный, они росли почти на всех засоленных почвах, глубина залегания грунтовых вод под ними варьировала от 2 до 10 м и более. Черносаксауловая формация и ныне распространена в восточной части дельты, где уровень грунтовых вод лежит на глубине 8-10 м и ниже, и развиты главным образом такырные почвы в комплексе с пустынными песчаными почвами. На сильнозасоленных почвах и типичных солончаках восточной части дельте повсеместно встречается карабарачники, непригодные для корма, а на расселяющихся остаточных солончаках вместе с карабарак – черный саксаул, реже тамариск и поташник. На старых перелогах и залежах среди янтакников распространен итсегек. Последний ядовит и скотом не поедается. Однако среди итсегеков в большом количестве растут однолетние солянки и янтак, имеющие урожайность в среднем 1,5-2 ц/га.

На пустынных песчаных почвах и песках эолового происхождения восточной части дельты широко развит тип псаммофитной растительности. Белосаксауловая формация охватывает вершины бугров и грядовых песков.

Результаты и обсуждение. В результате анализа гидрогеологических, климатических, гидрологических, почвенных и растительных факторов дельты Амударья установлено [6], что формирование природной среды региона определяется их сложным взаимным влиянием.

Гидрогеологические условия дельты характеризуются практически бессточным режимом. Основным источником питания грунтовых вод являлись речные воды, поступающие за счет фильтрации из русел, озёр и временных разливов. Установлено [6], что паводковые процессы играли ключевую роль в формировании уровня грунтовых вод: в период половодья происходило их слияние с поверхностными водами, тогда как в межпаводковый период наблюдалось понижение уровня на 2-5 м вследствие интенсивного испарения и транспирации.

Выявлено [6], что влияние реки распространяется на расстояние до 3-5 км, а оросительных каналов - до 300-500 м, что обуславливает широкое распространение участков с близким залеганием грунтовых вод. В естественных условиях грунтовые воды дельты преимущественно были пресными или слабоминерализованными, однако на возвышенных и незатопляемых территориях отмечалась их высокая минерализация.

Климат региона отличается резко выраженной континентальностью и аридностью. Значительные амплитуды температур и низкое количество осадков способствуют усиленному испарению, что существенно влияет на водно-солевой режим территории. Ветровой режим способствует развитию дефляционных процессов и формированию пыльных бурь.

Почвенный покров дельты дифференцирован в зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Выделены зоны гидроморфных, переходных и автоморфных почв. В условиях снижения уровня грунтовых вод в восточной части дельты происходила трансформация солончаков и прекращение активного соленакопления.

Растительный покров дельты четко отражает гидрологические и почвенные условия. Основными типами растительности являются тугайная, солянковая и псаммофитная. Наиболее продуктивными экосистемами являлись тростниковые заросли, занимающие значительные площади и формирующие высокий биомассовый потенциал [6].

Заключение. Природная система дельты Амударья является сложным регионом, сформированным под воздействием многофакторных и тесно взаимосвязанных процессов. Исследования показывают, что режим грунтовых вод в основном зависит от речного стока и паводковых явлений, вследствие чего на значительных территориях дельты они залегают близко к поверхности. При этом степень минерализации вод варьирует в зависимости от рельефа местности и уровня водообеспеченности.

Резко континентальный и аридный климат региона обуславливает высокую интенсивность испарения, что ведет к засолению почв и формированию пустынных ландшафтов. Специфика гидрологической сети - наличие многочисленных староречий, озер и временных водоемов - выступает одним из важнейших факторов, определяющих экологическую ситуацию в дельте.

Почвенный и растительный покров сформировался в прямой зависимости от

глубины залегания и степени минерализации грунтовых вод, в результате чего на данной территории широкое распространение получили тугайные, солончаковые и псаммофитные типы растительности.

Список литературы:

1. Алекин О.А. Основы гидрохимии. - Л.: Гидрометеиздат, 1951. - 44 с.
2. Кимберг Н.В. Ландшафтно-генетические ряды и их значение для индикации природных и антропогенных процессов. - М.: Наука, 1959. – С. 27-33.
3. Кочубей В.Б. Основные этапы развития Аральского моря. Проблемы Аральского моря. – М.: Наука, 1964. – С. 41-47.
4. Панков М.А. Подземный сток в Аральское море его настоящее и будущее. - М.: МОИП, 1974, вып.4. – С. 110-119.
5. Верник В.Г. Баланс биогенных элементов Аральского моря и его изменения в связи с гидростроительством. – М.: Гидрохимические материалы, 1969. Т.26. - С. 25-48.
6. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. UMID DESIGN, - Ташкент 2022. - 198 с.

LANDSHAFTSHUNOSLIK FANINING TADQIQOT YO‘NALISHLARI

Adilova Ozoda Amonovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrası dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

Murtazayeva Sarvinoz Zoirjon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, magistranti

Annatsiya: *Landshaftshunoslik geografiya fanining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, tabiat komponentlarining o‘zaro bog‘liqligi, hududiy tizimlarning shakllanishi va rivojlanishini o‘rganadi. Ushbu mavzuda landshaftshunoslik fanining asosiy tadqiqot yo‘nalishlari, ularning nazariy va amaliy ahamiyati yoritiladi. Jumladan, landshaftlarning tuzilishi, tasnifi, hududiy tabaqalanishi, rivojlanish qonuniyatlari hamda ularni muhofaza qilish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, landshaftshunoslikda olib borilayotgan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va hududlarni kompleks o‘rganishdagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Mazkur maqola landshaftshunoslik fanining ilmiy yo‘nalishlarini chuqurroq anglash hamda ularning amaliy qo‘llanilish imkoniyatlarini yoritishga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *landshaft, landshaftshunoslik, tadqiqot yo‘nalishlari, ekologik muvozanat, tabiiy resurslar, ilmiy tadqiqotlar.*

RESEARCH AREAS OF LANDSCAPE SCIENCE

Annotation: *Landscape science is one of the important areas of geography, studying the interrelationships of natural components, the formation and development of territorial systems. This topic covers the main research areas of landscape science, their theoretical and practical significance. In particular, the structure, classification, territorial stratification of landscapes, the laws of development and issues of their protection are analyzed. Also, the importance of modern scientific research conducted in landscape science in the rational use of natural resources, maintaining ecological balance and comprehensive study of territories is considered. This article serves to provide a deeper understanding of the scientific areas of landscape science and to highlight the possibilities of their practical application.*

Keywords: *landscape, landscape science, research areas, ecological balance, natural*

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛАНДШАФТНОЙ НАУКИ

Аннотация: *Ландшафтная наука - одна из важных областей географии, изучающая взаимосвязи природных компонентов, формирование и развитие территориальных систем. Данная статья охватывает основные направления исследований ландшафтной науки, их теоретическое и практическое значение. В частности, анализируются структура, классификация, территориальная стратификация ландшафтов, законы развития и вопросы их охраны. Также рассматривается важность современных научных исследований, проводимых в ландшафтной науке, для рационального использования природных ресурсов, поддержания экологического баланса и комплексного изучения территорий. Данная статья призвана углубить понимание научных направлений ландшафтной науки и подчеркнуть возможности их практического применения.*

Ключевые слова: *ландшафт, ландшафтная наука, исследовательские территории, экологический баланс, природные ресурсы, научные исследования*

Taniqli geograf olimlar - I.M.Zabelin, F.N.Mil'kov, V.B.Hava, A.G.Isachenko, V.S.Jekulin, shuningdek, O'zbekistonning yetuk tadqiqotchilari Sh.S.Zokirov, A.Abdulqosimov, I.Q.Nazarov, S.B.Abbasov, A.A.Nigmatov, Sh.Sharipov, X.R.Toshov va boshqa mutaxassislarining landshaft haqidagi ilmiy qarashlari hamda landshaftshunoslikning zamonaviy yo'nalishlariga oid asarlari tahlil etilganda, ular tomonidan bir qator muhim ilmiy-maslahatli muammolar ilgari surilganini kuzatamiz. Ushbu masalalarni umumlashtirib, quyidagi kontseptual yo'nalishlar bo'yicha tasniflash mumkin:

1. Landshaft ta'limotini geografik qobiqqa va geotizimlar nazariyasiga uyg'un holda tahlil qilish. Geografik qobiqning yaxlitligi, uning komponentlari o'rtasidagi murakkab funksional aloqadorliklarni landshaftshunoslik nazariyasi bilan bog'langan tarzda izohlash hozirgi tadqiqotlarning asosiy metodologik yo'nalishlaridan biridir.

2. Landshaftlarning amaliy masalalarini faollashtirish. Landshaft arxitekturasi, rekreatsion hududlarni tashkil etish, landshaft muhandisligi kabi amaliy yo'nalishlarni rivojlantirish tabiatdan oqilona foydalanishning nazariy asosini mustahkamlaydi.

3. Geotizimlar va landshaftlarni shakllantiruvchi omillarning miqdoriy bahosini aniqlash. Ularni tavsiflashga imkon beruvchi matematik modellarning yaratilishi landshaftshunoslikning analitik imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu yo'nalish zamonaviy raqamli geomodel tizimlari bilan integratsiyani talab qiladi.

4. Landshaftlarning tipologik darajalardagi hududiy bog'liqliklarini tizimli tahlil etish. Hududiy strukturalar o'rtasidagi ierarxiya, ularning o'zaro aloqalari va shakllanish mexanizmlarini aniqlash landshaftlarning makoniy tartibini tushunishda muhimdir.

5. Landshaftlarning makoniy-vaqt (spatio-temporal) xususiyatlarini o'rganish. Tabiatni muhofaza qilish va optimallashtirishga qaratilgan tematik landshaft xaritalari, grafik modellarni yaratish orqali landshaft dinamikasini aniqlash bugungi kunda ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

6. Landshaft evolyutsiyasi va paleogeografik izlanishlarda tizimli yondashuvni qo'llash. Geologik davrlardagi o'zgarishlar, qadimgi landshaftlar rekonstruksiyasi, tabiiy jarayonlarning tarixiy rivojlanishi landshaftshunoslikning fundamental ilmiy yo'nalishlarini tashkil etadi.

7. Landshaftlarga tabiiy va antropogen omillarning ta'sirini baholash va ularning

kelajakdagi rivojlanishini bashoratlash. Iqlim o'zgarishi, xo'jalik faoliyati, urbanizatsiya jarayonlarining landshaftlarga ta'sir mexanizmlarini o'rganish va kelajak landshaftlarini prognozlash hozirgi ilm-fanning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

8. Landshaft resurslarini o'rganish va ulardan foydalanishda ekologik tamoyillarni ishlab chiqish. Ekosistemalarning barqarorligini ta'minlash, bioxilma-xillikni saqlash, tabiiy geokomplekslarning ekologik imkoniyatlaridan oqilona foydalanish bu yo'nalishning asosini tashkil etadi.

9. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni qayta tiklash va boyitishni landshaft ta'limoti asosida ilmiy asoslash. Tabiiy muhitning qayta tiklanish salohiyatini baholash hamda resurslarni kompleks boshqarish geotizimlarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

10. Antropoekologik tamoyillar - inson va jamiyat uchun sog'lom ekologik muhit yaratish. Inson faoliyatining landshaftlarga ta'siri, yashash makonining ekologik sifati, urban ekologiyasi kabi masalalar landshaftshunoslikning muhim qirrasidir [8, 55-57-b].

Ushbu masalalarning barchasi O'zbekistonning tabiiy sharoitidan to'g'ri va ilmiy asoslangan holda foydalanishda, hududiy ekologik vaziyatni baholashda hamda tabiatdan foydalanish siyosatida muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, mazkur yo'nalishlar tadqiqotchilar uchun ilmiy izlanish mavzusi tanlashda yo'naltiruvchi metodologik ahamiyat kasb etadi. Shuni alohida qayd etish kerakki, sanab o'tilgan har bir masala nafaqat alohida tadqiqot yo'nalishi, balki o'z ichiga bir necha nazariy va metodik jihatlarni oladigan ilmiy masalalar majmuasini tashkil etadi. Masalan, turli ierarxik darajadagi tabiiy-geografik komplekslarning, jumladan landshaft birliklarining dinamikasi, genezisi yoki evolyutsion rivojlanish tarixini o'rganish shular jumlasidandir. Bunday ilmiy masalalarni to'liq yoritish uchun stasionar va yarim stasionar kuzatuv punktlarini tashkil etish zarur. Bu borada boy tajribalar Moskva davlat universiteti, Rossiya Fanlar akademiyasi Sibir bo'limi, Tbilisi va Sankt-Peterburg universitetlarida to'plangan bo'lib, ular landshaftlarni kompleks o'rganishning ilmiy maktablarini shakllantirgan [6].

Landshaftshunoslik tadqiqotlari yo'nalishlari

Umumiy yo'nalishlar. Landshaftshunoslikda quyidagi dolzarb ilmiy yo'nalishlar shakllangan: tabiiy landshaftlarning antropogen transformatsiyasi; landshaft ekologiyasi; landshaft faksiyalarining makoniy-organizatsion tizimi; landshaftshunoslik taraqqiyotining tarixiy bosqichlari.

Tabiiy landshaftlarning antropogen o'zgarishiga oid tadqiqotlar uch asosiy ilmiy konsepsiya asosida rivojlangan:

1. Antropogen landshaftlar;
2. Landshaftlarning antropogen modifikatsiyasi;

3. Tabiiy-xo'jalik hududiy tizimlari [8].

Shu o'rinda qayd etish joizki, landshaftshunoslikning tarkibi to'g'risida ham olimlar o'rtasida hali munozarali masalalar ko'pligi ma'lum bo'lmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, umumiy tarzda landshaftshunoslikni tarkibini quyidagicha belgilash mumkin:

Landshaftshunoslikning tarkibi

Landshaftshunoslikning bo'limlari	
Nazariy landshaftshunoslik	Amaliy landshaftshunoslik
Landshaft morfologiyasi	Qishloq xo'jalik Landshaftshunosligi
Landshaftlarni kartalashtirish	Shahar landshaftshunosligi (urbolandshaftshunoslik)
Funksional-dinamik	Rekreatsion landshaftshunoslik
Landshaftshunoslik	
Landshaft geofizikasi	Landshaftshunoslik xulqi va dizayni
Landshaft geokimyosi	Etnomadaniyat landshaftshunosligi

Landshaftshunoslik fani rivojlanishining hozirgi holati va uning yo'nalishlarini o'rganish natijasida fanning o'ziga xos muammolari ham mavjudligi ko'zga tashlandi.

Umumilmiy tadqiqotlar orasida tabiiy landshaftlarning antropogen transformatsiyasi, landshaft ekologiyasi, landshaft fatsiyalarini hududiy- tashkil etish, landshaftshunoslikning rivojlanish tarixi sohasi Rossiya, Ukraina va O'zbekistondagi olimlarning tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan [5].

A.Abdulqosimovning "O'rta Osiyo antropogen landshaftlari transformatsiyasi va ularni bashoratlash masalalari" nomli ilmiy ishida antropogen o'zgarishga uchragan landshaftlarning sifat jihatdan o'zgargan o'simlik qoplami bilan farqlanishi, ularning sinflarga bo'linishi, masalan: haydalgan maydonlarda hosil bo'lgan dala landshaftlari; kesilgan o'rmonlar o'rnida vujudga kelgan antropogen landshaftlar; o'tloq yoki dashtlarda barpo etilgan o'rmon landshaftlari kabi tiplari tizimli tavsiflangan [4].

Zamonaviy geografiya konsepsiyalarida landshaft sferasi - geografik qobiqqa xos asosiy tarkibiy qism sifatida talqin qilinadi. "Landshaft - geografik qobiqqa qo'shimcha bo'lak emas, balki uning yadrosidir" degan ilmiy g'oya tobora kuchaymoqda. Chunki insonning yashash muhiti, xo'jalik faoliyati aynan landshaft miqyosida amalga oshadi. Tabiat va jamiyat o'rtasidagi ekologik mutanosiblik, resurslardan foydalanish darajasi, geotizimlarning barqarorligi aynan shu maydonlarda namoyon bo'ladi. Demak, umumilmiy va umumgeografik muammolarning aksariyatini landshaft ta'limotiga tayanib hal etish mumkinligi bugungi kunda isbotini topmoqda [7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adilova, O.A. (2021). Problems of Protection and Reproduction of Trees and Bushes in Mountain Conditions of the Middle Zerafshan Valley. *Nature and Science. USA*, 19, 13-17.

2. Адилова, О.А. (2021). Чўлланиш жараёнини ўрганиш бўйича тадқиқот усуллар. *Журнал естественных наук*, 1(4).

3. Адилова, О.А. (2021). КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНОВАНИЯ В ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (на примере Губдинтау). *Экономика и социум*, (4-1), 550-556.

4. Alimov Z.A. Tabiatni muhofaza qilish asoslari. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti. 2020.

5. Berdiyev A.X., Xolmatov A.I. Tabiiy landshaftlar ekologiyasi. Toshkent:

O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti. 2021 y

6. Исаченко А.Г. Ландшафтоvedенные и физико-географическое раёнирование //Москва, 1991.-С.66.

7. Mo'minov D.G', Karimqulova M. Tabiiy landshaftlardan foydalanishning geoekologik jihatlari. "Geografiya fanining dolzarb masalalari: iqlim o'zgarishi, hududiy rivojlanish va ta'limda innovatsion yondashuvlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.142-146 b. 23-24 may, 2025.

8. Ergasheva M.K. Landshaftshunoslik va uning O'zbekistonda rivojlanishi. Geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Samarqand, 2022.

РЕКРЕАЦИЯ ХУДУДЛАРИНИНГ ГЕОЭКОЛОГИК ХОЛАТИНИ БАХОЛАШ

Рафикова Нодирахон Аъзамовна

Ўзбекистон, Самарқанд, Шароф Рашидов номидаги

Самарқанд давлат университети г.ф.ф.д., (PhD), доцент

Аннотация: Мақолада рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолашнинг хусусиятлари ва мезонлари, рекреацион юкни баҳолаш, рекреация ҳудудлари табиий компонентлари ҳолатининг ўзгаришини баҳолаш масалалари кўриб чиқилган шунингдек, Чирчиқ дарё ҳавзаси Чимён дарасининг тоғ-рекреация ҳудуди мисолида рекреация ҳудудлари геоэкологик баҳоланган.

Калит сўзлар: рекреация, геоэкология, геоэкологик баҳолаш, табиий компонентлар, тоғ-рекреация ҳудуди.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы – особенности и критерии геоэкологической оценки рекреационных территорий, оценка рекреационной нагрузки, оценка изменения состояния природных компонентов на рекреационных участках, а также приведена геоэкологическая оценка рекреационных территорий на примере горно-рекреационной зоны урочища Чимган бассейна реки Чирчик.

Ключевые слова: рекреация, геоэкология, геоэкологическая оценка, природные компоненты, горно-рекреационная территория.

GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF RECREATIONAL TERRITORIES

Abstract: The article considers the issues of features and criteria of geoecological assessment of recreational territories, assessment of recreational load, assessment of changes in the state of natural components in recreational areas, and also provides a geoecological assessment of recreational territories using the example of the mountain recreational zone of the Chimgan tract of the Chirchik River basin.

Keywords: recreation, geoecology, geoecological assessment, natural components, mountain recreational area.

Кириш. Сўнгги йилларда жаҳонда рекреация ва туризм соҳалари жадал суръатларда ривожланиб, инсонларнинг дам олишга бўлган эҳтиёжининг ортиши, урбанизация жараёнларининг кучайиши ҳамда табиий ресурслардан фойдаланиш кўламининг кенгайиши билан тавсифланмоқда. Бу эса рекреация ҳудудларига тушаётган антропоген юкламаларнинг ортишига, айрим ҳолларда эса табиий геосистемаларнинг деградациясига олиб келмоқда. Шу муносабат билан рекреация ҳудудларининг

геоэкологик ҳолатини баҳолаш, уларнинг барқарорлигини таъминлаш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масалалари долзарб аҳамият касб этмоқда.

Рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолаш табиий компонентларнинг ҳолатини аниқлаш, антропоген таъсир даражасини баҳолаш ҳамда ҳудуднинг рекреацион сиғимини белгилаш имконини беради. Бу эса ўз навбатида ҳудуддан самарали фойдаланиш, экологик мувозанатни сақлаш ва деградация жараёнларининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, тоғли ҳудудларда рекреация фаолиятининг ривожланиши табиий муҳитга сезиларли таъсир кўрсатиши сабабли, уларнинг геоэкологик ҳолатини комплекс баҳолаш зарурати янада ортади.

Ўзбекистон Республикасида ҳам рекреация ва туризм соҳасини ривожлантириш, табиий-рекреацион ресурслардан самарали фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган ислохотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Чимён-Чорвоқ ҳудудида туризмни ривожлантириш, янги рекреация масканларини ташкил этиш ва мавжуд ҳудудларнинг экологик ҳолатини яхшилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мазкур тадқиқотнинг мақсади рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолашнинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганиш ҳамда Чирчиқ дарёси ҳавзасидаги Чимён тоғ-рекреация ҳудуди мисолида геоэкологик ҳолатни баҳолашдан иборат. Шу мақсадда рекреацион юклама даражаси, табиий компонентлар ҳолатининг ўзгариши ва геосистемалар барқарорлиги каби кўрсаткичлар таҳлил қилинди.

Методлар, таҳлиллар ва натижалар

Рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолаш методикаси

Рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолашнинг ўзига хос жиҳатлари ва мезонлари. Рекреация ҳудуди геоэкологик ҳолатининг асосий тавсифлари – унинг табиий сиғими, барқарорлиги ва геосистемалар деградацияси даражасидан иборат.

Ҳудуднинг табиий рекреация сиғими деганда рекреация ҳудуди геосистемаларининг барқарор фаолиятини таъминлаб берадиган рекреантларнинг бир вақтнинг ўзида йўл қўйиладиган энг юқори миқдори тушунилади.

Рекреация юкласи муайян бир дам олиш тури учун аниқ вақт бирлигида майдон бирлигига тўғри келадиган дам олувчилар сони билан аниқланади. Рекреация юкласи куйидагича бўлиши мумкин:

- намоён бўлиш вақтига кўра: даврий, қисқа муддатли ва узоқ муддатли;
- намоён бўлиш жойига кўра: маҳаллий (локал) (майдони кичикроқ бўлган, уюлмаган сайёҳлар мунтазам фойдаланадиган тўхташ жойлари); кенг майдонли (дам олиш масканлари ва уларга туташ ҳудудлар, оммавий тадбирлар: йиғинлар, спорт мусобақалари ва ҳ.к. ўтказиладиган жойлар); чизиқли (саёҳат, экскурсия трассалари).

Рекреантларнинг табиий компонентларга таъсири экзоген геологик жараёнларнинг (ЭГЖ) фаоллашуви, тупроқ юқори қатламларининг зичлашуви, ўсимликлар қопламининг пайҳон қилиниши, дарахтзорларга шикаст етказилиши, ҳудудларни маиший чиқиндилар билан ифлослантириш орқали намоён бўлади. Шунингдек, дам олувчиларнинг автотранспорти ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолаш – даражасига кўра тадқиқотлар кўламига мос келадиган геосистемалар бўйича амалга оширилади. Шу билан бир қаторда, рекреация зонасининг чегаралари табиий таксонлар чегараси билан тўғри келмаслиги ҳам мумкин.

Рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолаш учун асос сифатида ландшафт

бўйича районлаштириш, рекреация участкалари типологияси, эталон (намуна) участкаларни танлаш, шунингдек дам олувчилар ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари (амалдаги рекреация юкламасини аниқлаш мақсадида) ва дала тадқиқотлари (рекреация участкаларида табиий компонентлар ҳолатини аниқлаш учун) хизмат қилади.

Барча участкаларда табиий кузатувлар ўтказиш имкони бўлмаган ҳолатларда улар алоҳида аҳамиятга эга участкаларда амалга оширилади. Олинган натижалар ландшафт районлаштириш асосида аниқланган ўхшаш ҳудудлар учун экстраполяция қилинади. Рекреация ҳудудларининг геоэкологик баҳолаш натижалари монанд геосистемалар бўйича рекреация ва эталон участкалар ҳолатининг баҳолаш кўрсаткичлари ўртасидаги фарқ билан белгиланади [4].

Рекреация ҳудудларини комплекс геоэкологик баҳолаш алгоритми [4]:

1. Ҳудуднинг рекреация салоҳияти ва унга тушадиган антропоген юкламаларни баҳолаш учун зарур бўлган дастлабки картографик ва фонд материалларини ўрганиш;
2. Рекреация ҳудудини ландшафт районлаштириш;
3. Жойлашуви, вазифаси ва табиий хусусиятларига кўра географик объект, географик объектлар гуруҳи, ҳудуд даражасидаги рекреация участкалари типологияси;
4. Сўровнома ишлаб чиқиш ва рекреация участкаларида дам олувчилар ўртасида сўровнома ўтказиш;
5. Рекреация участкаларида рекреация юкламасини ҳисоблаш, амалдаги ва меъёрий юкламалар даражасини таққослаш;
6. Рекреантлар таъсири остида экзоген геологик жараёнларнинг фаоллашуви ва фитоценозлар ҳолатининг ўзгаришини ўрганиш негизида рекреация участкаларидаги деградация босқичини баҳолаш;
7. Рекреация участкалари учун эталон-аналогларни танлаш ва уларнинг рекреацион салоҳиятини баҳолаш;
8. Эталон-аналог участкалар рекреацион салоҳиятининг ҳажми ва рекреация участкаларининг деградацияланиш даражасини ҳисобга олган ҳолда, геосистемаларнинг геоэкологик барқарорлигини баҳолаш;
9. Географик объект, географик объектлар гуруҳи, ҳудуд даражасидаги геосистемаларнинг геоэкологик барқарорлигини сақлаш (тиклаш) бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Рекреацион юкламани баҳолаш. Рекреация участкасидаги рекреацион юклама турли вақтларда ва мавсум бўйича дам олувчиларни сўровномадан ўтказиш натижаларини таҳлил қилиш асосида аниқланади. Сўровномада рекреация участкасининг жойлашуви, унинг майдони, турли мавсумларда, иш кунлари ва дам олиш кунларидаги дам олувчилар сони, дам олувчилар автотранспортининг мавжудлиги эътиборга олинади. Сўровда қатнашган дам олувчиларнинг умумий сони статистик жиҳатдан етарли бўлиши керак.

Ҳар бир участка учун амалдаги суткалик рекреацион юклама (R_n) (киши/га) майдон бирлигига тўғри келадиган рекреантлар сони билан аниқланади:

$$R_n = RT / S$$

бу ерда R - i -участкадаги ўртача суткалик рекреантлар сони (киши), T - мавсум давомийлиги (кун, қисқа муддатли дам олиш учун - соат), S - рекреация участкаси майдони (га).

Рекреацион юклама қийматларини таққослаш учун рекреация участкасига

умумий мавсумий ташрифлар миқдори аниқланади. Қисқа муддатли дам олиш масканлари учун дам олиш ва иш кунлари сони, шунингдек сўровнома натижаларига кўра иш кунлари ва дам олиш кунларидаги дам олувчилар нисбати; узоқ муддатли дам олиш масканлари учун эса таътил кунларининг ўртача сони ва уларнинг йил фасллари бўйича тақсимланиши ҳисобга олинади.

Амалдаги рекреацион юкларнинг рухсат этилган меъёрий юкланишдан оғиш даражасини аниқлаш учун алоҳида участкалар бўйича олинган натижалар тегишли стандартлар билан таққосланади [2, 5].

Рекреация участкаларида табиий компонентлар ўзгаришини баҳолаш. Участка ҳолати геосистемалар деградациясининг беш босқичи бўйича баҳоланади. Жойида участка майдони ўлчанади, тупроқнинг зичлашиш даражаси, ўсимлик қоплами дигрессияси, куруклик ва акваториянинг ифлосланиш даражаси таҳлил қилинади ва баҳоланади. Кузатув нуқталарига ташриф камида икки мартаба (мавсум бошида, ўртасида ва имкон бўлса, охирида) амалга оширилиши керак.

Ҳар бир участкада геосистема ҳолати уларнинг деградацияси коэффиенти (K_g), яъни деградациянинг беш босқичига мос бўлган ва рекреацион фаолият натижасида табиий-рекреацион ресурсларнинг йўқотилиш фоизини акс эттирувчи коэффицент билан баҳоланади. Амалий ҳисоб-китоблар натижасида деградация коэффицентининг куйидаги қийматлари белгилаб берилган:

$K_g = 0,10$ - деградациянинг 1-босқичида, $K_g = 0,25$ - деградациянинг 2-босқичида, $K_g = 0,50$ - деградациянинг 3-босқичида, $K_g = 0,60$ - деградациянинг 4-босқичида, $K_g = 0,75$ - деградациянинг 5-босқичида.

Рекреация ҳудудларини геоэкологик баҳолаш. Кўриб чиқиладиган рекреация ҳудудида мавжуд бўлган ҳар бир геосистема турига нисбатланиб эталон (намуна) участкалар танланади. Уларнинг табиий-рекреацион салоҳияти (B_m^r) баҳоланади, моҳиятига кўра у муайян вақт оралиғи учун геосистеманинг дастлабки геоэкологик барқарорлигини акс эттиради.

Геосистема (рекреация участкаси) геоэкологик ҳолатининг баҳоси (B_{gm}^c) эталон участканинг табиий-рекреацион салоҳияти, деградациянинг тикланиш коэффицентлари ва рекреацион аналог-участкасининг аҳамиятлилик қийматлари кўпайтмаси сифатида аниқланади:

$$B_{gm}^c = B_m^r (1 - K_g) K_z$$

бу ерда K_z - участканинг рекреацион аҳамияти (жозибдорлиги)ни акс эттирувчи коэффицент, у 1,0 дан 1,5 гача бўлган оралиқдаги рухсат этилган рекреацион юклама (R_n) га мутаносиб катталиқ сифатида белгиланади [4].

Олинган барқарорлик қийматлари геосистемалар барқарорлиги шкаласи билан таққосланади.

Геосистемаларнинг рекреацион сифими муайян бир вақт учун белгиланади. У фақат геосистемалар барқарорлигининг юқори даражаси сақланган шароитда мавжуд бўлган рекреацион юкламага мувофиқ келади. Беқарор геосистемалар учун рекреация участкаси сифими уларнинг ҳар бири учун алоҳида, амалдаги юклама асосида ва барқарорлик-беқарорлик даражасига мос келадиган тавсия этилган тикланиш коэффицентлари (K_z) ёрдамида белгиланади:

$K_h = 0,75$ - ўртача барқарорликда; $K_h = 0,5$ - минимал барқарорлик - беқарорликда; $K_h = 0,05$ - ўртача беқарорликда; $K_h = 0,005$ - юқори ва максимал беқарорликда.

Рекреация хуудининг барқарорлик даражасига қараб рекреация ресурсларини сақлаш ва кейинги фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади [4].

Мисол тариқасида Чирчиқ дарёси ҳавзасидаги Чимён географик объекти хуудидидаги тоғли – рекреация зонаси доирасида қисқа муддатли дам олиш масканларига нисбатан геоэкологик баҳолаш ишлари амалга оширилган [3].

Кўриб чиқиладиган хуудда рекреацион юкламалар намоён бўлиш вақтига кўра даврий (мавсумий), намоён бўлиш жойига кўра эса маҳаллий ҳисобланади. Бу ерда алоҳида ажратилган участкалар ҳам, маҳаллий участкалардан иборат ареаллар ҳам учрайди. Бунда рекреация ареали чегаралари табиий таксонлар чегаралари, мазкур ҳолатда - географик объект даражаси билан ҳар доим ҳам мос келмайди [4].

Тўртта тоғли-рекреация зонасида турли рекреация аҳамиятига эга беш хил турдаги географик объектга мансуб 10 та участка танлаб олинди:

- 1 - арчазорлардан иборат биринчи қайирусти террасаси;
- 2 - тупроқлари кумли ва кумоқ таркибли, иккиламчи арча ва писта майдонлари мавжуд биринчи қайирусти террасаси;
- 3 - дўланазорлар эгаллаган кумоқ тупроқли дарёлараро текисликларнинг тепалик юзалари;
- 4 - бодомзорлар бўлган кумоқ тупроқли дарёлараро текисликларнинг тепалик юзалари;
- 5 - писта ва бодомзор майдонларига эга кумли-қумлоқ тупроқли иккинчи қайирусти террасаси (1-жадвал) [3].

Геосистемалар ҳолати йил мавсумининг турли кунларида географик объект участкаларига бориб ўрганилди. Участка майдони ўлчанди ва геосистемалар деградацияси баҳоланди.

Рекреантлар таъсиридан ташқарида жойлашган намуна (эталон) участкалар (географик объектлар)нинг табиий-рекреацион салоҳиятини баҳолаш натижалари табиий хусусиятларига боғлиқ тарзда 2-3 маротаба фарқ қилди.

Рекреацион юклама кўрсаткичларини таққослаш учун дастлаб рекреация участкасининг умумий мавсумий (ёз фасли) ташрифлари кўрсаткичи аниқланди. Бунда ёмғирли кунлар чиқариб ташланган ҳолда иш ва дам олиш кунлари сони ҳисобга олинди, ёмғирли кунларда дам олувчилар сони нолга тенг деб қабул қилинди, шунингдек сўровнома натижаларига кўра иш ва дам олиш кунларидаги дам олувчилар нисбати 1:3 деб олинди. Кейинги босқичда амалдаги суткалик рекреацион юклама аниқланди [3].

1-жадвал

Рекреация хуудидидаги геоэкологик ҳолатни баҳолаш [3].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

№ зоналар	№ участка рақами	Участка майдони, га	Географик объект тури (матнга қаранг)	Рекреацион юклама, киши/га суткада, R_n	Деградация босқичи	Деградация коэффициенти, K_g	Участканинг рекреацион аҳамиятлилик коэффициенти, K_z	Тегишли эталон участканинг табиий-рекреацион салоҳияти, ш.б./га, B_m^r	Рекреация участкасининг геоэкологик барқарорлик кўрсаткичлари, ш.б./га, B_{gm}^c
18	10	0,5	1	36,3	5	0,75	1,5	23,0	9
18	12	1,0	5	7,8	2	0,25	1,1	46,0	38
64	54	1,0	1	38,9	4	0,60	1,5	23,0	14
64	55	1,3	2	12,5	2	0,25	1,2	27,0	24
66	60	0,1	5	5,2	2	0,25	1,0	46,0	35
66	62	0,5	2	18,2	3	0,50	1,3	27,0	18
66	66	2,0	3	2,3	1	0,25	1,0	83,0	62
74	88	1,0	4	1,0	1	0,10	1,0	60,0	54
74	89	2,0	4	1,0	1	0,10	1,0	60,0	54
74	92	2,0	4	0,3	1	0,10	1,0	60,0	54

Биоценозлар ҳолатининг ўзгариш даражаси 5 баллик шкала бўйича баҳоланди [1]. Натижада участкаларнинг аксари қисми дигрессиянинг тўртинчи босқичига киритилди. Географик объект деградациясини баҳолашда биоценозлар дигрессияси босқичидан ташқари рекреантлар таъсири остидаги экзоген геологик жараёнлар фаоллашуви даражаси ҳам эътиборга олинди.

Хулосалар. Ҳисоб-китоблар натижасида тўртта рекреация участкаси (10, 54, 55, 62) минимал барқарорликка эга экани ва беқарорлар тоифасига ўтиш чегарасида туриши аниқланди. Бундай участкаларда ҳудуд ободонлаштирилгандан сўнг ташрифни вақтинча тақиқлаш ёки рекреантлар сонини қатъий тартибга солиш талаб этилади.

12- ва 60-участкаларда ўртача барқарорлик даражаси кузатилган бўлиб, бу ерда амалдаги рекреацион юклама тоғли-рекреация зонаси учун меъёрий кўрсаткичдан бироз паст бўлса-да, рекреантлар сонини қисқартириш тавсия этилади.

Қолган участкаларда эса мавжуд рекреацион юкламани сақлаш ёки ҳатто уни меъёрий даражагача ошириш мумкин бўлади [3].

Юқори барқарорлик даражасига эга участкаларда рекреацион сиғим меъёрий юклама қийматига (20-25 киши/га) тенг бўлиши мумкин. Бошқа ҳолларда эса у меъёрий қийматдан анча паст бўлиши керак [4].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Казанская Н.С., Ланина В.В. Методика изучения влияния рекреационных нагрузок на древесные насаждения лесопаркового пояса г.Москвы в связи с вопросами организации территорий массового отдыха и туризма. М.: ИГАН, 1975. 65 с.
2. Районная планировка. М.: Стройиздат, 1986. 325 с.
3. Рафикова Н.А. Проблемы рекреационного природопользования в Узбекистане. Материалы международной научно-практической конференции «Современная

география: научно-методологические основы инновационного развития». Ургенч. 2023. – С. 33-35.

4. Рафикова Н.А., Усманова Р. Экологическая устойчивость геосистем Узбекистана: оценка, прогноз, управление и проблемы рекреационного природопользования. Материалы международной научно-практической конференции «Устойчивое экономическое развитие и управление региональными ресурсами». Ташкент - Ноттингем, 2001. – С. 12-15.

5. Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. М.: ЦНИИП градостроительства, 1986. 160 с.

SUG'ORILADIGAN TUPROQLAR UNUMDORLIGI VA UNI OSHIRISH YO'LLARI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)

Xoldorova Gulbaxor Mixliboyevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida dotsenti., g.f.f.d., (PhD)

E-mail: xoldorovaguli@gmail.com

Mirzaalimov Doniyor Dilshod o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada viloyat hududida tarqalgan tuproqlarining unumdorlik darajasi haqida bo'lib, yildan-yilga unumdorlik ko'rsatkichining pasayib borishini kuzatilmoqda. Bu esa atrofdagi landshaftlarning qaysidir darajada o'zgarishiga va qishloq xo'jaligida ekin ekiladigan maydonlarning qisqarishiga sabab bo'ladi. Viloyatda o'zgarishlarni oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ularga yetarlicha baho berish muhim amaliy ahamiyatga egadir. Chunki sug'oriladigan va inson uchun kerakli mahsulot beradigan ekin maydonlari va yaylovlar juda kamayib bormoqda.

Kalit so'zlar: Jizzax viloyati, o'simlik, tuproq, tuproq sho'rlanishi, suv havzalari, irrigatsiya inshootlar, suv omborlar, kollektor, monitoring, tahlil, landshaft.

PRODUCTIVITY OF IRRIGATED SOILS AND WAYS TO INCREASE IT (ON THE EXAMPLE OF JIZAKH REGION)

Abstract: This article is about the fertility level of soils distributed throughout the region, and it is observed that the fertility index is decreasing from year to year. This leads to some changes in the surrounding landscapes and a decrease in the area under cultivation in agriculture. It is of great practical importance to develop measures to prevent changes in the region and to adequately assess them. Because the area of irrigated and productive arable land and pastures is decreasing significantly.

Keywords: Jizakh region, plants, soil, soil salinity, water bodies, irrigation facilities, reservoirs, collector, monitoring, analysis, landscape.

Kirish. Hozirgi kunda jahon hamjamiyatini tashvishlantirayotgan umumbashariy muammolardan biri ekologik havfsizlikdir. Chunki insonning tabiatga bo'lgan ta'siri tobora ortib bormoqda. Fan texnika rivojlanib borgan sari insonning tabiiy muhitga ta'siri ortib boradi. Inson o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida turli ne'matlar, tabiiy boyliklar va yer resurslardan foydalanadi. Shuningdek, tuproq meliorativ holatini yaxshilash, kompleks imkoniyatlarini aniqlash hamda tuproq unumdorligi va samaradorligiga alohida e'tibor berilmoqda. Sug'orib dehqonchilik qilinadigan hudud yerlari hozirgi kunda qishloq xo'jalik mahsulotlarini

yetishtirishda asosiy manba bo'lib qolmoqda. Ammo aholi sonining tez o'sishi tufayli tekislik, tog' va tog' oldi hududlaridagi yerlardan yanada ko'proq foydalanishning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Shu sababli hudud tuproqlarining xossa-xususiyatlarini o'rganish bugungi kunning eng dolzarb vazifalari qatoriga kiradi. Tog' va tog' oldi yerlari murakkab rel'yefli sharoitda shakllanganligi tufayli, ulardan noto'g'ri foydalanish oqibatida bahor faslidagi kuchli yog'in-sochinlar ta'sirida tuproqlarning ustki unumdor qismi yuvilishi natijasida eroziya jarayoni vujudga keladi. Eroziya jarayonlari esa, o'z navbatida tuproqning unumdorligini belgilovchi asosiy xossalardan bo'lgan gumus miqdoriga ta'sir ko'rsatadi va uni tarkibini o'zgartirib, zahirasini kamaytiradi hamda tuproqlarning ekologik holatini yomonlashtiradi. Respublikamiz va viloyatimiz tekislik rayonlaridagi eng muhim muammo tuproqlarning sho'rlanishi hisoblanadi. Sho'rlanish natijasida tuproqlarning unumdorligi pasayib, dehqonchilikda ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda

Asosiy qism. Qishloq xo'jaligida islohatlarni o'tkazish yer resurslari, ularning ekologik va meliorativ holati, bir so'z bilan aytganda tuproq unumdorligi darajasi bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun ham bugungi kunda tuproqlarning unumdorligini oshirish, qishloq xo'jaligidagi asosiy ekinlar - g'alla va donli ekinlarning mo'ljalidagi hosilini saqlab qolish, uni ilmiy asosda boshqarish va muhofaza qilish yo'llarini ishlab chiqarish davr talabining eng muhimlaridan biridir.

Jizzax viloyati O'zbekiston Respublikasining o'rta qismida shimolida joylashgan hudud. Shimoldan Qizilqumdagi O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasi bilan, shimoli-sharqda Qozog'istonning Yettisoy tumani orqali, sharqdan Sirdaryo viloyati bilan chegaradosh. Viloyat hududida eng ko'p tarqalgan tuproq turi sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlardir [2]. Bunday turdagi tuproqlar Molguzar tog'larining tog'oldi tekisliklari hamda Mirzacho'l tekisliklarining asosiy qismlarini egallaydi. Mirzacho'l tekisliklarida yer osti suvlarining oqimi va oqib chiqib ketishi o'rtasidagi muvozanatning buzilishi natijasida yer osti suvlarining qayta ko'tarilishi, keng irrigatsion qurilishlar hamda qo'riq-tashlandiq yerlarning o'zlashtirilishi natijasida bo'z-o'tloqi tuproqlar shakllangan. Sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlarning yuqori qatlamida chirindi miqdori 0,7-1,0 % ni tashkil qiladi, sho'rlanishga moyil tuproqlar tarkibiga kiradi. Tog'oldi tekisliklarining sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlari kuchsiz yuvilgan, kuchsiz va o'rtacha darajada sho'rlangan [1].

Mirzacho'l tekisliklarida, Tuzkon ko'lining janubida delyuvial-prolyuvial, lyossimon va ko'l-allyuvial yotqiziqlarda, tog'oldi tekisliklaridagi allyuvial yotqiziqlarda sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar tarqalgan. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarning shakllanishi yer osti suvlarining yuqori bo'lishi, tog'oldi hududlarda yer osti suvlarining oqimi va sug'orish tizimining rivojlanishi natijasida tuproq quyi qatlamlarining doimiy namlanib turishidan yuzaga keladi [3, 4, 5]. Bu tuproqlarda yer osti suvlarining baland turishi ikkilamchi sho'rlanishni yuzaga keltiradi, ularni o'zlashtirishda kollektor-zovurlar ishlashini ta'minlash lozim. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar eskidan sug'oriladigan, yangidan sug'oriladigan va yangi o'zlashtirilgan kabi guruhlariga bo'linadi. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda chirindili qatlam, agroirrigatsion qatlam bilan teng bo'ladi. Yangi sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda chirindi qatlam qisqa, yangi o'zlashtirilgan tuproqlarda chirindi haydaladigan qatlamda bo'ladi. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda chirindi miqdori 0,3-0,75 dan, 1,0-1,3 % gacha yetadi va ular tuproqlarning shakllanish sharoiti hamda rivojlanishi bilan bog'liq. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar o'rtacha, kuchsiz va kuchli sho'rlanish darajasiga ega.

1-rasm. Jizzax viloyati sug'oriladigan yerlarida tuproq sho'rlanishi darajasi

2025-yilning 1-aprelida viloyat bo'yicha tuproq sho'rlanishi darajasi quyidagicha: sho'rlanmagan maydon - 84492 ga; kuchsiz sho'rlangan maydon - 183893 ga; o'rtacha sho'rlangan maydon - 31727 ga; kuchli sho'rlangan maydon 3782 ga ni tashkil qiladi. 1 apreldagi tuproq sho'rlanishi darajasini aniqlashdan maqsad 2024-2025-yillarda kuzgi-qishki davrlarda sho'r yuvish tadbirlari o'tkazilgandan keyin uning samaradorligini aniqlashdan iborat [4].

Mirzacho'lining maydoni tik chuqurlik bo'ylab unga o'zgarmaydigan tuproq qatlamlari bilan (Gorbunov 1942) ajralib turadi. Tuproq qatlamlarining zonalar bo'yicha bo'linishi 3 ta tipchalarga bo'linadi. Bularga qora, tipik va rangli turlaridir. Och tusli tuproqlar bilan dashtcho'l va jigar tuproqlar tog' oldi qismida ham uchrab turadi. Mirzacho'l tekisligining janubiy qismlarida sug'oriladigan botqoq-o'tloq tuproqlar tarqalgan. Bu tuproqlarning shakllanishi joyning reliefi va irrigatsion tizimlarning tashkil qilinishi bilan bog'liq. Sug'oriladigan botqoq-o'tloq tuproqlar yer osti suvlari yuzaga yaqin joylashishi va zovur suvlarining betartib tashlanishi natijasida yuzaga keladi. Aniq agrotexnik va meliorativ tadbirlar bu tuproqlarning xususiyatini yaxshilaydi, salbiy ko'rinishlarni tugatadi hamda qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirishda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Viloyatning Zomin, Molguzar tog'larining shimoliy yonbag'irlaridagi tog'oldi tekisliklarida, Sangzor vodiysida, G'obdintog'ning shimoliy qismida, Marjonbuloq balandliklarida, tog'oldi tekisliklarining Mirzacho'l hududlarida, Nurota tog'larining tog'oldi tekisliklarida, Aydar-Tuzkon ko'llarining janubidagi tekisliklarda bo'z tuproqlar mintaqasining qo'riq tuproqlari tarqalgan. Bu tuproqlar ko'proq lyosslar va lyossimon qumolarda shakllangan, joyning balandligi ortib borgan sari tuproqdagi chirindi miqdori ortib boradi [5, 6]. Bu tuproqlar haydalganda va foydalanilganda organik moddalarning kamayishiga olib keladi, ularni himoya qiluvchi chimli qatlamning yemirilishi shamol va suv eroziyasining rivojlanishiga olib kelgan. Qizilqum cho'llari, Aydarko'l ko'llari tizimining janubidagi kichik hududlarda cho'l-qumli tuproqlar tarqalgan. Mirzacho'l hududidagi sug'oriladigan yerlarning ko'p qismi turli darajada sho'rlangan va sho'rlanmoqda. Bu esa o'z navbatida joyning turli komponentlari - rele'fi, yer usti va yer osti suvlari harakati, iqlim, tuproqning tarkibi hamda sug'orish inshootlarining holati, sug'orish madaniyati va boshqa bir qancha antropogen omillarga bevosita bog'liq. Hozirgi kunda Mirzacho'l vohasi tuprohlari meliorativ holati, sizot suvlari sathi, sho'rlanish darajasi, tuproq bonitirovkasi, yer kadastr bilan respublikamiz va viloyatlardagi tegishli ilmiy tashkilotlar o'rganib, olingan natijalar tahlil hili-mohda.

O'zbekistonda bo'z tuproqlar tarqalgan maydon 8 mln gek. shundan 6,5 mln gektari

och, tipik va to'q bo'z tuproqlardir. Sug'oriladigan tuproqlar mamlakatimizning sahro va bo'z tuproqlar mintaqasida tarqalgan bo'lib, qishloq xo'jalik ishlab chiqarish asosini tashkil qiladi. Bo'z voha tuproqlari tog' oldi va past tekisliklarida Mirzachol, Kitob-Shahrisabz, Surhon-Sherobod kabi vohalarda keng tarqalib, tabiiy va lalmikor bo'z tuproqlarini sug'orish natijasida hosil boigan. Bo'z tuproqlar Jizzax viloyatining tog' oldi past tekisliklarida, daryolarning yuqori terrasalari va tog'lar orasidagi akkumulyativ tekisliklarini egallaydi. Bo'z tuproqlar viloyatda pastbalandlik, bioiklim sharoitiga binoan 300 metrdan to 1700 metr balandlikgacha uchraydi. Mamlakatimizning janub va shimoliy mintaqalarida o'zining morfologik tuzilishi, fizik xossalari, kimyoviy tarkibi va unumdorligi bilan ajralib turadi. Bo'z tuproqlar deyarli o'zlashtirilib viloyatda sug'oriladigan tuproqlar ichida o'zining unumdorlik darajasi bilan ajralib turadi [7].

Sug'orilayotgan maydonlarning 60 % dan ortig'i o'tloq voha tuproqlariga to'g'ri keladi. Sug'oriladigan tuproqlarning 50 % i u yoki bu darajada sho'rlangan. 2,1 mln.gekektar xavfli darajada 0,7 mln.gekektar o'rtacha va kuchli darajada eroziyaga uchragan. Lalmi yerlarning 20 % havfli darajada eroziyaga uchragan. Aydarko'l ko'llari tizimining janubidagi sohillarida sho'rxoklar shakllangan bo'lib, ular yer osti suvlarining ko'tarilishi natijasida yuzaga kelgan. Yerlarning meliorativ holatini baholash, ularning ball bonitetini ishlab hichish, kadastrini tuzish respublikamizda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Meliorativ tadbirlar ichida tuproq sho'rini yuvish muhim tadbirlardan hisoblanadi. Biroq viloyatimizda bu muhim meliorativ tadbirni o'tkazishga yetarlicha ahamiyat berilmaydi, texnik nosoz, ish samarasi past kollektor -zovur tarmoqlari yordamida sho'r yuvish me'yorlariga amal qilinmagani holda o'tkaziladi, bu ishlar o'z navbatida salbiy oqibatlarga olib keladi. Tuproq sho'rini yuvish tadbirini o'tkazishdan oldin esa barcha mavjud zovur tarmoqlarini ishchi holatiga keltirish (tozalash), tuproqning sho'rlangailik darajasi, sho'rlanish tipi (ximizmi), mexanik tarkibi, suv o'tkazuvchanlik xossalari hisobga oltan holda sho'r yuvish me'yorlarini belgilash muxim ahamiyat kasb etadi. Bu tadbirni o'tkazish (sho'r yuvish) uning birinchi etapida tuproqni sizot suvlarigacha bo'lgan qatlamlaridagi zararli tuzlardan mumkin qadar tozalanganda, ikkiinchi etapida esa sho'r yuvish va zovurlar yordamida sizot suvlari mineralizatsiyasi maqbul ko'rsatkich - litrda 2 grammgacha kamaytirilgan holatlarda sifatli o'tkazilgan hisoblanadi. Bu tadbirni o'tkazish o'ta serharajat va katta hajmdagi kapital mablag'larni talab etishi bois hozirgi vaqtda joriy etilayotgan xo'jalik shakllarining birortasi ham buni bajara olmaydi. Shuning uchun bu soha markazlashgan uslubda davlat tomonidan to'liq tasarruf etilishi kerak.

Ikkinchi asosiy tadbir-sug'oriladigan hududlarda (yerlarda) suv balansining halokatli buzilishiga va sizot suvlarining ko'tarilishiga olib keluvchi sug'orish tarmoqlarini ta'mirlash va texnik qayta jihozlash (gidroizolyatsiya, oblitsovkalash) orqali hozirda ko'pgina sug'orish tizimlarda 40 foizgacha yo'qotilayotgan (sizib ketayotgan) tanqis suvni ortiqcha sarflanishini oldini olishdan iborat.

Viloyatda qishloq xo'jalik tarmog'ining rivojlanishi ko'p jihatdan yer resurslariga bog'liq. Mavjud tuproqlar ancha unumdor bo'lishiga qaramasdan, agrotexnik va agrokimyoviy tadbirlarni doimo o'z vaqtida amalga oshirishni talab qiladi. Amalga oshirilayotgan irrigatsiya va melioratsiya tadbirlari tuproqlarni tez sho'rlanishdan saqlaydi, ammo bu ishlar doimiy va tizimli bo'lishi kerak. Mustaqillik yillarida yer resurslari tizimining tavsifi, ya'ni yer kadastrini yaratildi. Bu viloyat hududida qishloq xo'jalik ekinlarini to'g'ri joylashtirish va undan olinadigan hosildorlikni oshirish imkoniyatini beradi. Sho'r tuproqlar melioratsiyasi

muammolarida yuqorida bayon etilgan muhim meliorativ tadbirlardan tashqari yana bir qator muammolar borki ularning yechimini nazarimizdan tushirib qoldirmaslimiz zarur.

Xulosa va tavsiyalar. Jizzax viloyatining iqlim va tuproq sharoiti qurg'oqchil bo'lib, unumdorlikni oshirish uchun kompleks agrotexnik, meliorativ va ekologik chora-tadbirlarni qo'llash zarur. Jizzax viloyatidagi tuproqlarni muhofaza qilish va ularning unumdorligini saqlash uchun quyidagi ekologik va agronomik choralarga amal qilish lozim [9].

Tuproqlarning sho'rlanishiga sug'orish jarayoni balki tuproq meliorativ holatini to'g'ri yo'lga qo'ymaslik orqali ham ortib bormoqda [6]. Buning oddiy misoli tariqasida drenaj zovur suvlaridan foydalanish tufayli, sho'rlanishning ortishiga sababchi bo'lmoqda. Bunday xato va kamchiliklarni oldini olish uchun hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar asosida tomchilatib sug'orish texnologiyalari asosida sug'orish ishlarini amalga oshirish yo'lga qo'yilmoqda. Agrokimyoviy tadbirlarga mutaxassislarining xulosa va tavsiyalariga, to'g'ri rioya qilinmasdan kimyoviy vositalar va mineral o'g'itlarni pala-partish ishlatish, yerlarning unumdorligining pasayishiga, tuproq tarkibida zaharli kimyoviy qoldiqlar, (pestitsidlar, nitratlar va h.k) atrof-muhitning ifloslanishiga va aholini sog'ligiga jiddiy zararlar keltirib chiqarishi mumkin. Viloyatda joylashgan turli tuproqlarning bonitirovka ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, ekin maydonlarini samarali boshqarish uchun turli agrotexnik tadbirlar va meliorativ ishlarni o'tkazish zarur. Bu tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarning ahamiyatini kuchaytiradi. Sho'rlanish darajasini monitoring qilish, tuzlarni yuvish va tahlil qilish. Tuproqning sho'rlanish darajasi oshishi tuproq unumdorligini pasaytirishi mumkin, shu sababli bu holatni muntazam kuzatish va kerak bo'lganda sho'rni yuvish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863-son "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-iyundagi PQ-278-son "Jizzax viloyatida qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarni kengaytirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori.
3. Povestki dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda // [Elektronnyy dostup: http://www.uz/undp/org/content/uzbekistan.ru](http://www.uz/undp/org/content/uzbekistan.ru)
4. Abdunazarov, U., Sabitova, N. Morphological features of buried Soils of loess formations of the ptytashkent region of Uzbekistan. *Arxiv Nauchnyx Publikatsiy JSPI*.
5. Xoldorova G., Usmanov, Mirzacho'l tabiiy geografik rayoni hududining tuproq qoplami monitoring tizimini tashkil etishning amaliy jihatlari. *Arxiv Nauchnyx Publikatsiy JSPI*.
6. Xoldorova G. Mirzacho'l tabiiy o'lkasi landshaftlarining o'zgarishida shamolning ahamiyati // *Ekologiya xabarnomasi*, 2021. №2(233), 23-25 b.
7. Xoldorova, G. Проблемы мониторинга окружающей среды Mirzachulya. // *Pedagogika i psixologi v sovremennom obrazovanii*. <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1455>
8. Kholdorova, G.M. (2020). Changes In Natural Geographical Processes In The Mirzachel Region Under The Influence of The Sardoba Reservoir. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 3136-3147.
9. Xoldorova G., Esonov S.E. M Sangzor xavzasi geosistemalarida tuproklarining meliorativ xolatini kartaga tushirishda tizimli taxlildan foydalanish // "Journal of Natural

Sciences” №2 2021 y. <http://natscience.jspi.uz>

10. Xoldorova, G.M., Raimqulova, F.F. (2022) Jizzax viloyati tabiiy resurslari va ulardan oqilona foydalanish muammolari. // Jurnal yestestvennykh nauk, 1(1 (6)). - B. 270-276.

11. O.Ruzikulova, N. Sabitova G. Kholdorova The role of GIS texnology in determining irrigateci geosistems E3S Web of Conferences 227,03004(2021) GI 2021 <https://do.org/10.1051/e3sconf/202122703004>. 257 b

12. Tursunov H. va b. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish -Toshkent: “Fan va texnologiyalar”, 2018. - 215 b.

MILLIY TABIAT BOG‘LARIDA EKOTURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI

Ravshanov Sh.A.

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va tabiiy resurslar kafedrasida dotsenti, g.f.f.d., (PhD)*

E-mail: shokhrukh.ravshanov717@gmail.com

Baxramov R.Y.

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va ekologiya fakulteti magistranti*

Abdumo‘minov R.Z.

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va ekologiya fakulteti magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy tabiat bog‘larida ekoturizmni barqaror boshqaruvi tahlil qilingan. Unda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatni uyg‘unlashtirish, rekreatsion sig‘imni aniqlash, zonallashtirish va GIS hamda masofadan zondlash texnologiyalari yordamida hududlarni boshqarish masalalari ko‘rib chiqilgan. LAC, VIM va VERP metodologiyalari orqali antropogen bosimni kamaytirish va mahalliy hamjamiyatni jalb qilish strategiyalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: milliy tabiat bog‘lari, ekoturizm, barqaror rivojlanish, rekreatsion sig‘im, GIS va masofadan zondlash, LAC, VIM, VERP metodologiyalari, biologik xilma-xillik, tabiiy resurslar.

Kirish. Milliy tabiat bog‘lari insoniyatning tabiiy merosini saqlash va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda barqaror turizm va ayniqsa ekoturizm konsepsiyasi ushbu hududlarda nafaqat sayyohlik faoliyatini rivojlantirish, balki biologik xilma-xillikni saqlash, ilmiy tadqiqotlar va mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni uyg‘unlashtirish imkonini berdi. Milliy bog‘lar murakkab biosotsial-ekologik tizim sifatida qaraladi, ya‘ni ularning tabiiy resurslari, landshaft va ijtimoiy komponentlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, ekoturizmni barqaror boshqarish konsepsiyasi hududning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini muvofiqlashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuv sifatida shakllangan.

Milliy tabiat bog‘lari zamonaviy ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda nafaqat rekreatsion hudud sifatida, balki murakkab biosotsial va tabiiy-geografik tizim sifatida qaraladi. Ushbu hududlar tabiiy ekotizimlarning yaxlitligini saqlash, biologik xilma-xillikni muhofaza qilish hamda inson faoliyati bilan tabiat o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [2]. Shu nuqtai nazardan, ekoturizm milliy bog‘larda tabiiy resurslardan oqilona

foydalanish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning kompleks va barqaror shakli sifatida namoyon bo'ladi. Ekoturizmning asosiy vazifasi tabiatni muhofaza qilish bilan birga, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy barqarorlikni uyg'unlashtirishdan iborat bo'lib, bu jarayon ko'p omilli boshqaruv tizimini talab etadi.

***Manba:** Ravshanov Sh.A. *Ekoturistik resurslar tog' va tog'oldi hududlarini barqaror rivojlanishining muhim omili sifatida (Surxondaryo viloyati misolida)//PhD ilmiy dara. ol. uchun tayyor. diss. avtoref. - Samarqand, 2025.*

Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi tasnifiga ko'ra, milliy bog'lar muhofaza etiladigan hududlarning II toifasiga kiradi va ular ekologik, ilmiy, rekreatsion hamda iqtisodiy funksiyalarni o'zida mujassam etgan ko'p funktsiyali hududlar sifatida e'tirof etiladi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda ushbu jarayon "**conservation-based tourism**" tushunchasi orqali izohlanadi, bunda turizm faoliyati bevosita tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga xizmat qiladi. Shu bilan birga, "**nature-based solutions**" konsepsiyasi ekologik muammolarni tabiiy jarayonlar va ekotizim xizmatlari orqali hal etishga yo'naltirilgan bo'lib, u antropogen bosim ostidagi hududlarni tiklash, resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi [1].

Milliy bog'larda ekoturizmni samarali tashkil etish jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri rekreatsion sig'imni aniqlash hisoblanadi. **Rekreatsion sig'im** - bu hududning ekologik muvozanatini buzmaganda qabul qila oladigan maksimal tashrifchilar sonini ifodalovchi integral ko'rsatkich bo'lib, u odatda uch asosiy komponentdan tarkib topadi: **ekologik**, **fizik (jismoniy)** va **ijtimoiy sig'im**.

- **Ekologik sig'im** ekotizimning o'zini tiklash qobiliyatiga asoslanadi hamda tuproq eroziyasi, o'simlik qoplami barqarorligi, hayvonot dunyosi faoliyatiga antropogen ta'sirning chegaralarini belgilaydi.

- **Fizik (jismoniy) sig'im** hududning maydoni, tashrif buyuruvchilar harakatlanishi mumkin bo'lgan yo'laklar kengligi, rekreatsion maydonlarning sig'imi, transport va

infratuzilma imkoniyatlari bilan belgilanadi. Ushbu komponent xalqaro adabiyotlarda **Physical Carrying Capacity (PCC)** nomi bilan yuritiladi va rekreatsion sig'imni hisoblashning klassik modelida alohida omil sifatida qaraladi.

- **Ijtimoiy sig'im** tashrifchilar sonining sayyohlarning ruhiy qoniqishi, hududdagi gavjumlikka nisbatan sezgirlik darajasi, hamda "tabiiylikni his qilish" imkoniyatlariga ko'rsatadigan ta'siri bilan belgilanadi.

Ushbu tushuncha rus ilmiy maktabida V.P.Chijova tomonidan ishlab chiqilgan "ekologik yo'l qo'yiladigan me'yor" konsepsiyasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, u hududdan foydalanish chegaralarini ilmiy asosda belgilashga xizmat qiladi.

Zamonaviy ekoturizmni boshqarishda **LAC (Limits of Acceptable Change)**, **VIM (Visitor Impact Management)** va **VERP (Visitor Experience and Resource Protection)** kabi metodologik yondashuvlar keng qo'llaniladi. LAC modeli hududdagi antropogen o'zgarishlarni aniqlash va ularni maqbul darajada ushlab turish orqali ekologik muvozanatni saqlashga qaratilgan. VIM modeli sayyohlar faoliyatining salbiy ta'sirlarini kamaytirish va ijobiy ta'sirlarini kuchaytirishni maqsad qiladi, VERP esa resurslarni muhofaza qilish bilan bir qatorda yuqori sifatli turistik tajribani ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlar ekotizimlarning chidamliligi, tuproq va vegetatsiya holati, infratuzilma yuklamasi hamda sayyohlar xulq-atvori kabi omillarni kompleks hisobga olgan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Milliy bog'larning ekoturizm salohiyati ularning landshaft va tabiiy-geografik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Landshaftlarning morfologik tuzilishi, vertikal zonalligi, gidrografik tarmog'i va fitotsenozlarning xilma-xilligi ekoturistik jozibadorlikning asosiy mezonlari hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida milliy bog'lar balandlik mintaqalari bo'ylab joylashgan bo'lib, bir hududda cho'l, adir, tog' va alp zonalarini kuzatish imkonini beradi. Bu esa landshaftga asoslangan ekoturizm modelining shakllanishiga olib keladi. Masalan, Zomin milliy bog'i va Hisor milliy bog'i hududlarida karst relyef shakllari, endemik o'simliklar va muzlik landshaftlari ekoturizmning ilmiy-bilish yo'nalishini rivojlantirsa, iqlim va tabiiy sharoitlar rekreatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi.

Ekoturizmning barqaror rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlar bilan ham chambarchas bog'liq. **Community-based Tourism** modeli doirasida mahalliy aholini turizm jarayonlariga jalb qilish ekologik muhofaza samaradorligini oshiradi va hududiy iqtisodiyotni rivojlantiradi. Mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarining yaratilishi, daromad manbalarining kengayishi va ekologik ongning oshishi barqaror rivojlanishning muhim omillari hisoblanadi. Aks holda, ya'ni mahalliy hamjamiyat manfaatdor bo'lmagan sharoitda brakonerlik, noqonuniy resurslardan foydalanish va ekologik degradatsiya kuchayishi mumkin. Shu sababli milliy bog'larda funksional zonallashtirish printsipi qo'llanilib, qo'riqxonalar, rekreatsion va xo'jalik zonalarini orqali hududlardan foydalanish tartibga solinadi hamda antropogen yuklama muvozanatlashtiriladi [2].

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda GIS (Geografik axborot tizimlari) va masofadan zondlash (Remote Sensing) texnologiyalari milliy bog'larni boshqarishda muhim vosita sifatida qaraladi. Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari, xususan Landsat va Sentinel-2 dasturlari yordamida NDVI, EVI va LST indekslari asosida vegetatsiya qoplami dinamikasi, yer yuzasi harorati va landshaft degradatsiyasi monitoring qilinadi. Ushbu ma'lumotlar asosida ekologik xavf zonalarini aniqlanadi, rekreatsion yuklama optimallashtiriladi va zarur hollarda turistik faoliyatni vaqtincha cheklash choralari ko'riladi. Bu esa ekoturizmni ilmiy asosda boshqarishning amaliy

ifodasi hisoblanadi [1].

Xalqaro tajribada ekoturizm samaradorligi **“Triple Bottom Line”** tamoyili asosida baholanadi, ya'ni ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolat o'zaro uyg'unlikda ko'rib chiqiladi. G'arb olimlaridan Richard Buckley ekoturizmni biologik xilma-xillikni saqlashning iqtisodiy instrumenti sifatida talqin etadi. Rus ilmiy maktabida esa milliy bog'lar ekologik karkasning asosiy elementi sifatida qaralib, ular degradatsiyaga uchragan hududlarni tiklash va hududiy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida baholanadi.

Shuningdek, milliy bog'lar qurg'oqchil hududlarda cho'llanish va yer degradatsiyasiga qarshi kurashishda ham muhim rol o'ynaydi. Ekoturizm bu jarayonda rekultivatsiya va fitomelioratsiya ishlarini moliyalashtirish, ekologik faoliyatni rag'batlantirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash orqali ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, har bir milliy bog' uchun ekoturistik master-rejalar ishlab chiqilishi tuproq eroziyasi, vegetatsiya o'zgarishlari va iqlim omillarini hisobga olgan holda hududni kompleks boshqarishga imkon beradi.

Umuman olganda, milliy tabiat bog'lari ekoturizmni rivojlantirishda oddiy rekreatsion hudud emas, balki murakkab biosotsial va ekologik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ularning samarali faoliyati ekologik muhofaza talablarini iqtisodiy manfaatlar va ijtimoiy mexanizmlar bilan uyg'unlashtirishga bog'liq. Ilmiy asoslangan yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali milliy bog'lar barqaror ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning muhim strategik markaziga aylanishi mumkin.

Xulosa. Milliy bog'larda ekoturizmni rivojlantirish barqaror ekologik boshqaruv, mahalliy iqtisodiy manfaatlar va ijtimoiy barqarorlikni uyg'unlashtirish orqali amalga oshiriladi. Rekreatsion sig'imni aniqlash, funksional zonallashtirish, GIS va masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llash, shuningdek, LAC, VIM va VERP metodologiyalari ekoturizmning samaradorligini oshiradi. Landshaft, biologik xilma-xillik va mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda ekoturizm nafaqat dam olish va sayyohlik faoliyati, balki ilmiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan milliy bog'lar barqaror turizmning strategik markaziga aylanishi, ekologik muhofaza talablarini mahalliy iqtisodiy va ijtimoiy mexanizmlar bilan uyg'unlashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Silva, S., Silva, L. F., & Vieira, A. (2023). Protected areas and nature based tourism: A 30 year bibliometric review. *Sustainability*, 15(15), 11698. <https://doi.org/10.3390/su151511698> (MDPI)
2. Ismoilova, M. M. (2025). Ecotourism in protected areas: A literature review. *Green Eco.uz*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15171850> (Green Eco)
3. Xu, Q., et al. (2023). Evaluating the ecological security of ecotourism in protected area based on the DPSIR model. *Ecological Indicators*, 145, 110957. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110957> (ScienceDirect)
4. Bagri, S. C., et al. (2022). A bibliometric analysis of ecotourism: A safeguard strategy in protected areas. *Regional Sustainability*, 3(1), 27-40. <https://doi.org/10.1016/j.regsus.2022.03.001> (ScienceDirect)
5. Ravshanov Sh.A. Ekoturistik resurslar tog' va tog'oldi hududlarini barqaror rivojlanishining muhim omili sifatida (Surxondaryo viloyati misolida) // PhD ilmiy dara. ol. uchun tayyor. diss. avtoref. - Samarqand, 2025.

6. Zhang, L., et al. (2018). Global relationships between biodiversity and nature based tourism in protected areas. *Ecosystem Services*, 34, 11-23. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.09.004> (ScienceDirect)

7. Saparova, G. K., & Kandiboyev, A. N. o'g'li. (2023). Zomin milliy bog'ida ekoturizmni tashkil etish yo'llari. *Science and Education*, 4(8), 16-18. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6211> (openscience.uz)

8. Gofurova, V. O. (2025). O'zbekiston hududida qo'riqxonalar va milliy bog'larda ekoturizmni rivojlantirish tamoyillari. *Journal of New Century Innovations*. Retrieved from <https://scientific-jl.org/new/article/view/3527> (Scientific Journal)

9. Mexriniso N. Q. (2025). O'zbekistonida ekoturizm imkoniyatlarini kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash istiqbollari. *Scientific JL: Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*. Retrieved from <https://scientific-jl.com/ta/article/view/15240> (Scientific Journal)

MIRZACHO'L VOHASINING MELIORATIV HOLATI VA ULARNI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI

Toshboyev Zafarjon Maxramkulovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida dotsenti v/b., g.f.f.d., (PhD)

Saydullayeva Gulshan Qudrat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mirzacho'l tabiiy geografik okrugiyer resurslarini meliorativ holatining o'zgarishi va tabiiy o'lkadagi sug'oriladigan maydonlarni suv balansi, ilmiy tadqiqot ishlarida hududning sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatida kuzatilayotgan o'zgarishlarni baholash va ularni kartalashtirish masalalariga e'tibor berilgan. Shuningdek, Mirzacho'l tabiiy geografik okrugidagi kollektor-zovur suvlarning ko'p yillik ko'rsatkichlari ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mirzacho'l tabiiy o'lkasi, orografik tuzilishi, Sangzor, Zominsuy daryolari, agrolandshaftlar, tuproqlarning meliorativ holati, sizot suvlari sathi, sho'rlanish darajasi, tuproq bonitirovkasi, yer kadastr, gidrotexnik inshootlar, prolyuviallallyuvial jinslar.

МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОАЗИСА МИРЗАЧУЛ И МЕРЫ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения состояния мелиорации земельных ресурсов в Мирзачульском природно-географическом районе и водный баланс орошаемых земель в этом районе, проводится оценка изменений состояния мелиорации орошаемых земель в регионе в рамках научных исследований и их картирование. Также проанализированы долгосрочные показатели водосборно-дренажных вод в Мирзачульском природно-географическом районе.

Ключевые слова: Мирзачульский природный район, орографическая структура, Сангзор, реки Заминсуй, агrolandшафты, состояние мелиорации почв, уровень грунтовых вод, уровень засоленности, оценка почв, земельный кадастр, гидротехнические сооружения, пролювиально-аллювиальные породы.

RECLAMATION STATE OF THE MIRZACHUL OASIS AND MEASURES TO IMPROVE IT

Abstract: This article examines changes in the state of land reclamation in the

Mirzachul natural-geographical region and the water balance of irrigated lands in this region. It also assesses changes in the state of irrigated land reclamation in the region through scientific research and maps these changes. Long-term indicators of water catchment and drainage in the Mirzachul natural-geographical region are also analyzed.

Keywords: *Mirzachul natural region, orographic structure, Sangzor, Zaminsuy rivers, agricultural landscapes, soil reclamation, groundwater level, salinity level, soil assessment, land cadastre, hydraulic structures, proluvial-alluvial rocks.*

Kirish. Bugungi kunga kelib Mirzacho'l tabiiy geografik okrugi hududida tabiiy resurslardan maqsadga muvofiq foydalanish, hududda tarkib topgan voha landshaftlarining morfologik strukturasi tadqiq etish va tahlil qilish, agrolandschaftlarning morfologik birliklarini ajratish va chegaralash hozirgi zamon antropogen landschaftshunoslik fanining dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Olib boriladigan barcha landschaft tadqiqotlarining asosiy vazifasi joyning landschaft kartasini tuzish, landschaftlarning ichki tuzilishi, yoshi, dinamikasi va rivojlanishini tahlil qilgan holda batafsil ta'riflab berish bilan birga ularni ma'lum maqsadlarni ko'zlagan holda sifat va miqdor jihatdan baholash, u yoki bu sharoitda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkinligini va buning oqibatida qanday ekologik vaziyatlar vujudga kelishini oldindan belgilab berish, ya'ni bashoratlashdan iboratdir. Bunday masalalar o'z navbatida landschaft izlanishlarida geofizikaviy, geokimyoviy va boshqa an'anaviy bo'lmagan usullardan foydalanish bilan bir vaqtda ekologik yondashishni ham talab qiladi (Zokirov, 1995).

Asosiy qism: Mirzacho'l tabiiy okrugi voha landschaftlari qadimdan Sirdaryoning qadimgi qayir usti terrasalari, Turkiston va Nurota tizmalaridan oqib tushuvchi doimiy va vaqtincha oqar suvlar olib kelib yotqizgan yotqiziqalaridan hosil bo'lgan konus yoyilmalarida vujudga kelgan. Mirzacho'l tabiiy geografik okrugi landschaftlarining shakllanishida ishtirok etuvchi omillardan biri uning relyefi. Hududning relyefi o'ziga xos bo'lib, shimoliy tomondan orografik jihatdan ochiq, janubiy tomondan tog' tizmalari bilan to'silgan. Yer yuzasining bunday orografik tuzilishi o'z o'rnida hudud iqlimining shakllanishidamuhimrol o'ynaydi. Shimoldan kelayotgan havo massalarining janubdagi tog'larning to'sib qolishi tufayli bir nechta doimiy vaqtincha oqar suvlar - daryo va soylarning vujudga kelishiga zamin yaratgan. Bu soylarning tekislikka chiqaverish qismida qadimdan vujudga kelgan va daryo va soylarning tekis shakllangan prolyuvial ulangan prolyuvial tekisliklar - konus yoyilmalarida Zomin, Jizzax kabi vohalar ham vujudga kelgan.

Mirzacho'l tabiiy o'krugi hududida shakllangan vohalarda sug'orish natijasida quyidagi tuproq tiplari shakllangan: 1) ariq va kanallar bo'yidagi qumli va qumoq irrigatsion yotqiziqalar bilan aralashib ketgan tuproqlar; 2) qadimdan sug'oriladigan oddiy tuproqlar; 3) oddiy voha tuproqlari; 4) qadimgi sug'oriladigan o'tloq voha tuproqlari; 5) voha o'tloq tuproqlari; 6) voha o'tloq-botqoq tuproqlari; 7) voha botqoq tuproqlar; 8) ikkilamchi sho'rlangan tuproqlar.

Vohalarning asosiy tarkibiy qismini agrolandschaftlar tashkil etadi. Mirzacho'l tabiiy o'lkasi hududida ham agrolandschaftlarning qadimdan vujudga kelishida Sangzor, Zaminsuy daryolari hamda tog'lardan oqib tushuvchi mavsumiy oqar suvlarning roli muhim hisoblanadi. Mirzacho'l tabiiy o'lkasining qadimgi cho'l qismini o'zlashtirish uning shimoliyva shimoli-sharqiy qismidagi Sirdaryoning qadimgi qayir usti terrasalari o'zlashtirila boshlangan.

XX asrning 50-yillaridan so'ng paxta maydonlarini kengaytirish maqsadida yerlarni o'zlashtirish shimoli-g'arbga tomon davom ettirildi. Sirdaryodan suv oluvchi Mirzacho'l kanali ishga tushirilib, uning tarmoqlari va bir qancha irrigatsion texnik inshootlar bilan jihozlangan antropogen gidrografik to'r vujudga keltirildi. Aholi turar joylari, yo'llar, transport-

kommunikatsiya tizimlari vujudga keltirildi.

Mirzacho'l vohasining barcha sug'oriladigan hududlarida sug'orish inshootlarining ko'payishi voha landshaftlari tarkibi va ko'lamining o'zgarishiga sababchi omil bo'lib, bu o'zgarishlar o'z navbatida ilgari cho'lining landshaft-ekologik sharoitiga katta ta'sir ko'rsatdi. Sug'oriladigan maydonlarda tabiiy o'simliklar, tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarning faoliyati, tuproqlarning morfologik, fizik, kimyoviy va biologik xossalari o'zgardi, eng muhimi voha landshaftlarining tabiiy sharoiti optimallashtirildi.

Mirzacho'l vohasida yer resurslaridan samarali foydalanish eng avvalo tuproqlarning meliorativ holatiga bevosita bog'liq. Voha hududidagi sug'oriladigan yerlarning ko'p qismi turli darajada sho'rlangan va sho'rlanmoqda. Bu esa o'z navbatida vohaning landshaft komponentlari - relyefi, yer usti va yer osti suvlari harakati, iqlim, tuproqning tarkibi hamda sug'orish inshootlarining holati, sug'orish madaniyati va boshqa bir qancha antropogen omillarga bevosita bog'liq. Hozirgi kunda Mirzacho'l vohasi tuproqlari meliorativ holati, sizot suvlari sathi, sho'rlanish darajasi, tuproq bonitirovkasi, yer kadastr bilan respublikamiz va viloyatlardagi ushbu soha bo'yicha mas'ul korxonalar va tashkilotlar tomonidan o'rganishib, olingan natijalar tahlil qilinmoqda.

Mirzacho'l vohasining yer resurslarini o'rganish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarida hududning sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatida kuzatilayotgan o'zgarishlarni baholash va ularni kartalashtirish masalalariga qaratiladi. Yer resurslarini tadqiq qilish, ularni o'rta va yirik masshtabli kartalashtirish, tasniflash, shakllanish tarixini o'rganish, dinamik rivojlanishini kuzatish ilmiy va amaliy jihatda muhim ahamiyatga ega. Mirzacho'l tabiiy geografik o'lkasida qishloq xo'jalik ekin turlarini yer resurslari tiplariga moslashtirib joylashtirish, hosildorlik darajasining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Irrigatsiya inshootlari yirik suv havzalari sifatida atrof-muhit mikroiklimining o'zgarishi va ekologik sharoiti o'zgargan hududlarning ko'lam jihatdan kengayishiga sabab bo'ladi. Bunday irrigatsiya inshootlari inson va jamiyat manfaatlariga xizmat qilsa-da, ular uchun turli xil ekologik muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Suv soviganda o'zidan havoga ancha miqdorda issiqlik chiqaradi, suv havodan isiganda esa undan ko'p miqdorda issiqlik oladi. Bir sm kub suv 1°C soviganda chiqqan issiqlik 3134 sm kub havoni 1°C ga isitadi. Umuman suvning, jumladan yirik suv havzalarining mikroiklimga nihoyatda kuchli ta'sir etishining sababi ana shundadir. Suv issiqlik sig'imining kattaligi, sekin isib sekin sovishi natijasida Mirzacho'l vohasining yirik suv havzalari yaqinida harorat yozda odatdagidan pastroq (2-3°C), qishda esa biroz yuqoriroq (3-5°C) bo'lishi kuzatiladi.

Mirzacho'l vohasi qurg'oqchil iqlimga ega bo'lganligidan yer yuzasidan 2000 mm atrofida. Havoda suv bug'larining ko'payishi o'z navbatida nisbiy namlikni 10-15 % ga ortishiga olib keladi. Bu esa qish va bahor oylarida tumanli kunlarning cho'zilishiga sabab bo'ladi (40 kun va undan ortiq).

Bundan tashqari tabiiy geografik rayonning tekislik qismida yarim asrdan ortiq intensiv sug'orishdan foydalanish hamda ochiq va yopiq drenaj tizimlarining to'la ishlamasligi yer osti suvlarining sathining ko'tarilishiga, oqibatda tuproqlarning jadal sho'rlanishiga olib kelmoqda.

Mirzacho'l vohasi gidrotexnik inshootlarning atrof-muhitga ta'sirini hamda ekologik sharoiti o'zgargan hududlar muammosini hal qilish ularni to'la va chuqur, ilmiy asoslangan tarzda tadrijiy ravishda monitoring tahlillarini o'tkazish lozimdir.

Mirzacho'l tabiiy geografik rayonida sug'oriladigan maydonlarda yer osti suvlarni ma'lum bir sathda ushlab turish maqsadida ko'plab kollektor zovurlar qazilgan.

Bularga Oqbuloq, Chegara kollektori, Qli, Jizzax bosh zovuri (JBZ) va Bo'ylama (PK-6) kabi kollektor-zovurlari kiradi. Kollektor-zovur suvlarining miqdori sug'orishga sarflanadigan suv miqdoriga bog'liq. O'tgan asrning 70-yillarida Mirzacho'lni sug'orishga sarflanadigan suv miqdori 196 m³/sek.dan 219 m³/sek.ga oshdi. Shunga bog'liq holda sug'oriladigan yerlardan kollektor-drenajlar orqali oqadigan suvlar miqdori ham 43 m³/sek dan 56 m³/sek ga oshdi.

Xulosa qilib aytganda Mirzacho'l vohasining janubida, Nurota tizmasi tog' oldi tekisligining yuqori qismida qalin prolyuvial-allyuvial jinslar tagida grunt suvlari ancha chuqurda, ya'ni 100-120 metrda yotadi. Tog'dan Aydarko'l, Tuzkon ko'li tomon grunt suvlar chuqurligi kamayadi va ko'l sohillaridagi qum suvlariga yaqin joylarda 5-10 metrni tashkil qiladi. Ko'l atroflarida esa grunt suvlar yer yuzasiga juda yaqin keladi, ya'ni 2-3 metrda joylashgan. Suvning minerallashish darajasi ham tog' yonbag'irlari yaqinida juda kam (0,3-0,5 g/l) bo'lib, Arnasoy ko'llar tizimi tomon u 3-5 g/l dan 10 g/l gacha oshib boradi. Aydarko'l va Tuzkon ko'llari atroflarini o'rab turgan qumli yerlarda grunt suvlar chuqurligi ko'l yaqinligiga bog'liq.

Bundan tashqari, yana shuni ham ta'kidlash mumkinki, vohalar antropogen landshaftlarning boshqa turlaridan faqat tabiiy geografik xususiyatlari bilan emas, balki morfologik strukturasining murakkabligi bilan ham bir-biridan farq qiladi. Xususan, Jizzax viloyati tabiatining asosiy xususiyatlari va voha landshaftlarining vujudga kelishiga ta'sir qiluvchi omillar ham bir-biridan farq qilishi aniqlandi. Voha landshaftlarini tabiiy landshaftlardan farqi shundaki, ular inson tomonidan boshqarilish xususiyatlariga hamda inson xo'jalik yuritish maqsadiga muvofiq o'zgarish xarakteriga ega. Voha landshaftlarini dala sharoitida tadqiq etish, morfologik birliklarni ajratish va ularni kartalashtirish natijasida Jizzax viloyati hududlarining ilmiy va amaliy ahamiyatga molik bo'lgan landshaft kartasi tuzildi va hozirgi landshaftlariga tasniflandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulqosimov A.A., Toshboyev Z.M. Voha landshaftlarini tadqiq etishning ilmiy va amaliy ahamiyati. //O'zbekistonda geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish yo'llari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. -Jizzax, 2023. -B. 8-14.
2. Toshboyev Z.M., Yarashev K.S. Formulation and Development of Mirzachel Landscapes. Nature and Science. Volume 18, Number 2. February 25, 2020. Marsland Press. Multidisciplinary Academic Journal Publisher.
3. Toshboyev Z.M. Mirzacho'l voha landshaftlarining shakllanishi va rivojlanishi. GEOGRAPHY: NATURE AND SOCIETY - SJIFactor.
4. Toshboyev Z.M. Jizzax viloyatida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini baholash. // Iqlim o'zgarishi sharoitida arid hududlar suv resurslari: muammolar va ularning yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. -Toshkent, 2023. -B. 236-242.
5. Toshboyev Z.M. Mirzacho'l voha landshaftlarining tarkib topishi // Zamonaviy geografiya va uning rivojlanish istiqbollari. T.: 2011. 49-52 b.
6. Yarashev Q.S., Toshboyev Z.M. Voha landshaftlarini tadqiq etishda landshaft-meliorativ yondashish va uni tadqiq etish metodlari. //Zamonaviy geografiya: innovatsion rivojlanishning ilmiy-uslubiy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. -Urganch, 2023. -B. 16-21.
7. Yarashev Q.S., Toshboyev Z.M. Voha landshaftlarining strukturasini tadqiq etish va kartalashtirish masalalari. //O'zbekistonda geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish yo'llari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. - Jizzax, 2023. -B. 362-366.

TOSHKENT SHAHRI ATMOSFERA HAVOSI IFLOSLANISHIGA ANTROPOGEN OMILLAR TA'SIRI

Zaripov Shaxboz Bozorboy o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti tayanch-doktoranti

E-mail: shaxbozzaripov6@gmail.com

Ismatova Nilufar Ravshan qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti tayanch doktoranti

E-mail: ismatovanilufar31@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Toshkent shahri atmosfera havosining ifloslanish darajasi va unga antropogen omillarning ta'siri kompleks tarzda tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida statistika qo'mitasi ma'lumotlari hamda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar asosida tahliliy yondashuv amalga oshirildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Toshkent shahri atmosfera havosining ifloslanishiga asosan sanoat korxonalari faoliyati, transport vositalari chiqindilari hamda so'nggi yillarda qurilish ishlarining jadallashuvi sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, shahar hududida eng ko'p ifloslantiruvchi moddalar chiqaruvchi sanoat korxonalarini bosqichma-bosqich shahar chetiga ko'chirish ishlari olib borilmoqda. Transport tizimida esa ekologik xavfsiz yoqilg'i turlarini joriy etish va zamonaviy transport vositalaridan foydalanishni kengaytirish orqali atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: havo ifloslanishi, antropogen omillar, sanoat, transport, shahar mikro iqlimi, PM va boshqalar.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ТАШКЕНТА

Аннотация: В данной статье комплексно рассмотрены уровень загрязнения атмосферного воздуха города Ташкента и влияние на него антропогенных факторов. В ходе исследования был проведён аналитический анализ на основе данных статистического комитета, а также научной литературы по данной тематике. Результаты показали, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города Ташкента являются деятельность промышленных предприятий, выбросы транспортных средств, а также активизация строительных работ в последние годы. В то же время осуществляется поэтапный перенос наиболее загрязняющих промышленных предприятий за пределы городской территории. В транспортной системе внедряются экологически безопасные виды топлива и расширяется использование современных транспортных средств, что способствует снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Ключевые слова: загрязнение воздуха, антропогенные факторы, промышленность, транспорт, городской микроклимат, твердые частицы (PM) и др.

IMPACT OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON AIR POLLUTION IN TASHKENT CITY

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of air pollution in Tashkent city and the impact of anthropogenic factors on it. The study is based on analytical evaluation

of data obtained from the State Statistics Committee as well as relevant scientific literature. The findings indicate that the main contributors to air pollution in Tashkent are industrial activities, vehicle emissions, and the rapid expansion of construction activities in recent years. At the same time, measures are being taken to gradually relocate highly polluting industrial enterprises to areas outside the city. In addition, improvements in the transport system, including the introduction of environmentally friendly fuels and the expansion of modern vehicle usage, are being implemented to reduce atmospheric air pollution.

Keywords: *air pollution, anthropogenic factors, industry, transport, urban microclimate, particulate matter (PM), etc.*

Kirish. Havo bu - gazlar, aerezollar, suv bug'lari va zarrachalardan tashkil topgan hayot uchun eng muhim manbalardan biridir. Havoning tarkibi asosan 78% azot, 21% kislorod, 0,039% karbonat anhidrid, 1% argon va juda oz miqdorda geliy, neon, vodorod, metan va boshqalardan tashkil topgan [9]. Bundan tashqari havoga tabiiy va antropogen manbalardan chiqarilayotgan moddalar ham qo'shiladi. Ularning me'yordan oshishi havo sifatiga ta'sir qiladi. Natijada havo ifloslanadi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Urbanizatsiyalashgan hududlarda havo ifloslanishi asosan antropogen omillarga bog'liq bo'lib, Toshkent shahri ham shular jumlasidandir. BMT tomonidan ham shaharlar havosi ifloslanishining oldini olish va unga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqish dolzarb masala sifatida belgilangan [1].

Mintaqamizdagi eng yirik millioner shahar sifatida Toshkent shahrida so'nggi yillarda sanoatning rivojlanishi, transport vositalari sonining oshishi va qurilish ishlarining jadallashuvi ekologik vaziyatga, ayniqsa havo ifloslanishiga ta'sir qilmoqda.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning maqsadi Toshkent shahri atmosfera havosiga antropogen omillar ta'sirini o'rganishdan iborat. Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, havoni ifloslantiruvchi asosiy antropogen tarmoqlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Natijalar va ularning muhokamasi. *Toshkent shahri havosi ifloslanishiga sanoatning ta'siri:* Sanoat havoni ifloslantiruvchi nuqtali yoki statsionar manba bo'lib, uning ta'siri o'z chegaralaridan ancha uzoqlarga tarqaladi. Toshkent shahrining qulay geografik o'rni, xalqaro va mahalliy ahamiyatga ega temiryo'l hamda avtomobil yo'llari kesishgan chorrahada joylashganligi - sanoatning shahar hosil qiluvchi omilga aylanishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, poytaxt vazifasini bajarishi, suv va energetika resurslariga boyligi, qayta ishlovchi sanoat uchun xomashyo resurslarining yaqinligi, malakali mehnat resurslarining yetarliligi hamda ishlab chiqarilgan mahsulot uchun juda katta iste'mol bozorining mavjudligi ham sanoatning rivojlanishiga juda katta ta'sir qiladi. 2024-yil 1-iyul holatiga ko'ra, Toshkent shahrida 11,0 mingdan ortiq sanoat korxonasi faoliyat yuritmoqda. 2024-yilning yanvar-iyul oylarida 873 ta yangi sanoat korxonasi tashkil etilgan [10]. Respublikamizda mavjud 68 mingta sanoat korxonasining 20% ga yaqin qismi Toshkent shahrida joylashgan.

Toshkent shahri sanoat ishlab chiqarish hajmida havoni eng ko'p ifloslantiruvchi tarmoqlar ulushi quyidagicha:

«Geografiya ta’limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1-rasm. Tashkent shahri ishlab chiqaruvchi sanoat tarmoqlari ulushining yillar kesimida o'zgarishi

Tadqiqotlarga ko'ra, oziq-ovqat sanoatida energiya sarfi umumiy sanoat tarmoqlariga nisbatan 8-10% ni tashkil qiladi, bu esa atmosfera chiqindilarining muhim qismidir [7]. 1 tonna ichimlik ishlab chiqarishda o'rtacha 200-300 kVt/soat elektr energiyasi va 100-150 m³ gaz sarflanadi. Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati - yuzlab turdagi gazlar, bug'lar va zarrachalarni atmosfera havosiga chiqaruvchi tarmoq hisoblanadi. Xalqaro ma'lumotlarga ko'ra, kimyo sanoati jahonda CO₂ chiqindilarining taxminan 6-8% ini tashkil qiladi. Koks va neftni qayta ishlash sanoati - havoni eng ko'p ifloslantiruvchi tarmoqlardan biridir. Ushbu tarmoqdan chiqadigan chiqindilar nafaqat atrof-muhitga, balki inson salomatligiga ham katta xavf tug'diradi. AQSh EPA ma'lumotlariga ko'ra, bitta yirik neftni qayta ishlash zavodi yiliga o'rtacha 500 ming tonnadan ortiq CO₂, 300 tonna SO₂ va yuzlab tonna UOB chiqaradi. Rezina va plastmassa ishlab chiqarish sanoati havoga kimyoviy bug'lar, toksik gazlar va chang chiqaradi. Nometall mineral mahsulotlar sanoatida sement, ohak va gips, shisha, keramika, chinni, fayans, plitka ishlab chiqarilib, bitta sement zavodi havoga yiliga 500 ming tonnagacha CO₂ chiqarishi mumkin. Metallurgiya sanoati - og'ir sanoat tarmoqlari ichida havoga eng ko'p toksik moddalar chiqaruvchilardan biri. Bunda asosan, metall rudalarini qazib olish, boyitish, eritish, tozalash va qayta ishlash jarayonlari amalga oshirilib, 1 tonna po'lat ishlab chiqarishda o'rtacha 1,8 tonna CO₂ ajralishi mumkin.

1-jadval

Toshkent shahri tumanlarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi

Tumanlar	2010-yil (%)	2015-yil (%)	2020-yil (%)	2025-yil (yanvar-mart, %)
Uchtepa	3,9	6,1	7,5	4,0
Bektemir	5,1	7,0	6,8	11,4
Yunusobod	5,0	7,2	6,4	4,0
Mirzo Ulug'bek	12,2	10,9	7,6	7,7
Mirobod	8,4	8,2	9,2	6,3
Shayhontokhur	21,2	11,4	6,1	6,6
Olmazor	5,8	11,6	6,8	6,7

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Sergeli	7,4	7,3	9,1	12,1
Yakkasaroy	5,3	5,4	6,0	5,0
Yashnobod	10,8	15,1	28,2	20,4
Chilonzor	14,9	9,8	6,3	9,2
Yangihayot	-	-	-	6,7

Manba: *Jadval toshstat.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.*

Ushbu jadvalni tahlil qilish natijasida ko'rishimiz mumkinki, 2010-yillargacha shahar tumanlari kesimida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining eng ko'p ulushi Shayhontoxur, Chilonzor, Mirzo Ulug'bek tumanlari hissasiga to'g'ri kelgan. 2025-yilga kelib, Yashnobod, Sergeli, Bektemir tumanlari eng yirik markazlar bo'lib, jami sanoat mahsulotining 43,4 % ni bergan. Bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, 2010-yillardan keyin asosiy atrof-muhitga ko'p chiqindi chiqaruvchi sanoat korxonalarini shahar markazidan shahar chetiga ko'chirilgan hamda zamonaviy uskunalar bilan jihozlanib, modernizatsiya qilingan. Ekologik jihatdan ham atrof-muhitni eng ko'p ifloslovchi metallni qayta ishlash, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish, avtomobilsozlik, neftni qayta ishlash kabi sanoat korxonalarini shahar atrofi yoki chetiga, atrof-muhitga kam chiqindi chiqaradigan, innovatsion texnologiyalarga asoslangan, malakali kadrlarni ko'proq talab qiluvchi tarmoqlarni esa shahar ichiga joylashtirish lozim.

Shahar havosi ifloslanishiga nafaqat shahar hududidagi, balki shahar atrofida joylashgan sanoat korxonalarini, havoga eng ko'p ifloslantiruvchi moddalar chiqaradigan yoqilg'ildan foydalanadigan issiqxona va elektr energiya ishlab chiqarish ham ta'sir qiladi. Toshkent shahriga tutash bo'lgan 5 km masofadagi hududda joylashgan 1875 ta ko'mir va boshqa yoqilg'ildan foydalanuvchi issiqxonalar va ToshGRES joylashgan. Issiqxonalarining 99,5 % i da chang-gaz tozalash filtrlari talab darajasida emas. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 25-sentyabrdagi "Chang bo'ronlariga qarshi kurashish va atmosfera havosi sifatini yaxshilash bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi" PQ ning 338-sonli qarorida Toshkent viloyatining Toshkent shahriga tutash hududlarida ko'mir bilan ishlaydigan issiqxonalarda samaradorligi kamida 99,5 % bo'lgan sertifikatlangan chang-gaz tozalash uskunalarini o'rnatish vazifasi belgilandi [2, 3, 4, 5].

Qurilish va qurilish sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish ham Toshkent shahri havosi ifloslanishiga salbiy ta'sir qilmoqda. So'nggi 5 yilda Toshkent shahrida 5,4 mingta obyekt qurilgan. Qurilish ishlari quyidagilarga ta'sir qiladi: (1) shahar hududida yashil maydonlarning kamayishi; (2) shamol tezligi; (3) havo tarkibida chang miqdorining keskin oshishi; (4) shahar mikroiklimi va "issiqlik oroli" effektining oshishi; (5) qurilishda ishtirok etuvchi yuk mashinalari harakati hisobiga havo tarkibida boshqa ifloslantiruvchi moddalar miqdorining oshishi va boshqalar.

Toshkent shahri havosi ifloslanishiga transportning ta'siri: Transport havoni ifloslovchi harakatlanuvchi manba bo'lib, shaharlarda havoga chiqariladigan chiqindilarning asosiy qismi uning hissasiga to'g'ri keladi. Bu tarmoq transportning barcha turlarini o'z ichiga olib, u aholi yashash punktlariga yaqin yoki bevosita tutash ekanligi, undan chiqadigan ifloslovchi moddalar yer yuzasiga juda yaqinligi va oqibatda nafas olish tizimida bevosita ishtirok etishi kabi xususiyatlarga ega ekanligi uchun ham xavflidir. Toshkent shahrida ham urbanizatsiya jarayoni jadal kechishi, aholi sonining ortishi, ishlab chiqarish va boshqa tarmoqlar o'sishi transport vositalari soniga ham ta'sir qilmoqda. Natijada, shaharda transport harakati bilan bog'liq bir qancha ekologik muammolar, xususan havo ifloslanishi muammosi

tobora dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Avtomobillar dvigatelida yoqilg'ining chala yonishi natijasida havoga (1) azot oksidlari (NO_x) -yuqori haroratda sodir bo'ladigan yoqilg'i yonishi natijasida hosil bo'ladi va havo bilan aralashib smogni hosil qiladi; (2) oltingugurt dioksidi (SO_2) - asosan dizel yoqilg'isi yonganda ajralib chiqadi va kislotali yomg'irlarni keltirib chiqaradi; (3) karbonat angidrid (CO_2) - yoqilg'ining chala yonishi natijasida hosil bo'ladi va inson salomatligi uchun juda xavfli; (4) mayda zarrachalar ($\text{PM}_{2.5}$ va PM_{10}) - dizel yoqilg'isida ishlaydigan transport vositalaridan chiqadigan tutun va mayda zarrachalar bo'lib, nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi; (5) chala yongan uglevodород (CH) - havodagi azot oksidlari bilan birikib, troposferada ozon (O_3) hosil qiladi. Bu chiqindilar inson salomatligining yomonlashuvi, kislotali yomg'irlar, smogning shakllanishi, global isish kabi ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. 2024-yilgi Jahon Banki hisobotiga ko'ra, Toshkentda yillik o'rtacha $\text{PM}_{2.5}$ miqdori $38-39 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ni tashkil qilgan va bu JSST tomonidan belgilangan $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan 6 barobar ko'p degani. Atmosfera havosi ifloslanishining 28 % issiqlik tarmoqlari, 16% transport va 13 % sanoat hissasiga to'g'ri keladi. Ayniqsa, yoz faslida ifloslanishning 36 % i tabiiy chang hisobiga yuzaga keladi [6]. 2025-yil 1-aprel holatiga ko'ra, Respublikamizda jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalari soni 4 million 522,1 mingtadan oshgan. Ularning 93% ni yengil avtomobillar tashkil qilgan. Ularning 86,2 % O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, Toshkent shahrida jismoniy shaxslarga tegishli yengil avtomobillar soni 638,8 mingtani tashkil qilgan. Bu har 1000 ta aholiga nisbatan 213 tani tashkil qiladi. Shaharda 1 kunda o'rtacha 1,1 mln avtomobil harakatlanadi. Shundan 850 mingtasi Toshkent shahridagi va 250 mingtasi viloyatlardan kirib keluvchi mashinalarga to'g'ri keladi [10]. Shaxsiy transport vositalari sonining oshishi ekologik vaziyatning yomonlashuvi, yo'l transport hodisalari sonining ko'payishi va kunning harakat tig'iz bo'lgan vaqtlarida harakat tezligining 9-11 km/s gacha kamayishiga sabab bo'lmoqda [8]. Transport oqimini boshqarishning ilg'or usullariga ega bo'lgan intellektual transport tizimlarini joriy etish, qisqa vaqt ichida yuqori samaraga erishish atmosfera havosi ifloslanishini 15-30 % ga, yo'l transport hodisalari sonini esa 10-15 % ga kamayishiga olib keladi [8].

Xulosa. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, shahar havosi antropogen manbalar hisobiga ifloslanishi bilan birga, so'nggi yillarda shaharda mavjud sanoat korxonalarida shahar markazidan chekka hududlarga ko'chirilishi, havoni eng ko'p ifloslantiruvchi ayrim tarmoqlar ulushining kamayishi, ekologik vaziyatni yaxshilashning davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi, ya'ni ekologik vaziyatni yaxshilash uchun chiqarilayotgan Prezident Farmonlari, Vazirlar mahkamasi qarorlari va boshqalarning qabul qilinishi kabilar ekologik vaziyat yaxshilanishiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BMTning 2030-yilgacha barqaror rivojlanish bo'yicha dasturi. www.uz/undp/org/content/uzbekiston.ru
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "«O'zbekiston-2030» strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son "O'zbekiston - 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2024-yil 25-sentyabrdagi "Chang bo'ronlariga qarshi kurashish va atmosfera havosi sifatini yaxshilash bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi" PQ.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 25-noyabrdagi 783-sonli "Sanoat korxonalarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

6. Jahon Banki va Respublika Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Air quality assessment for Tashkent and the roadmap for air quality management improvement in Uzbekistan. Washington, DC: World Bank. 2024. - 181 b.

7. United Nations Environment Programme (UNEP) va Food and Agriculture Organization (FAO). Global Assessment of Environmental and Agricultural Trends. Nairobi: UNEP; Rome: FAO. 2020.

8. Ziyayev K. Z., Abdurazzokov U. A., Ismailova Sh. B. Zamonaviy shaharlarning transport muammolari va ularni hal etish usullari. Uzbek Scholar Journal, 9, 45-58. 2022.

9. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 1-jild. Toshkent: O'zME Davlat ilmiy-nashriyot, 2000. 355, 735 b.

10. stat.uz

CHO'LNING YURAGI, GAGARIN MINERAL SUVLARI SANATORIYASI

Adilova Ozoda Amonovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

Ulug'murodova Dildora Xidirali qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Jizzax viloyatining Gagarin shahrida joylashgan "Gagarin Mineral Suvlari" sanatoriyasining tarixi, shifobaxsh mineral suvi va balchig'ining kimyoviy tarkibi hamda davolovchi xususiyatlari tahlil qilinadi. Sanatoriya, O'zbekistonda yagona bo'lgan sulfat-natriyli mineral suv manbai sifatida alohida o'riga ega ekanligi, maqolada suvning 1200 metr chuqurlikdan chiqishi, tabiiy 38 graduslik harorati, tarkibidagi ionlar miqdori va ularning inson organizmiga ta'siri, shuningdek "Baliqli" ko'lidan keltirilgan shifobaxsh balchiq bilan davolanish usullari batafsil yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *mineral suv, sulfat-natriyli suv, shifobaxsh balchiq, sanatoriya, balneologiya, Gagarin, davolash, rehabilitatsiya.*

Аннотация: *В данной статье анализируется история санатория «Гагаринские минеральные воды», расположенного в городе Гагарин Джизакской области, химический состав и лечебные свойства его целебной минеральной воды и грязи. Санаторий занимает особое место как единственный в Узбекистане источник сульфатно-натриевой минеральной воды; в статье подробно описывается тот факт, что вода поступает с глубины 1200 метров, её естественная температура составляет 38 градусов, количество ионов в ней и их воздействие на организм человека, а также методы лечения с использованием лечебной грязи, привезённой из озера «Балики».*

Ключевые слова: *минеральная вода, сульфатно-натриевая вода, лечебная грязь, санаторий, бальнеология, Гагарин, лечение, реабилитация.*

Abstract: *This article analyzes the history of the Gagarin Mineral Waters sanatorium, located in the city of Gagarin in the Jizzakh region, and the chemical composition and therapeutic properties of its healing mineral water and mud. The sanatorium holds a special place as the only source of sodium sulfate mineral water in Uzbekistan. The article details the water's source, which comes from a depth of 1,200 meters and its natural temperature of 38*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

degrees Celsius, as well as the number of ions it contains and their effects on the human body. It also discusses treatment methods using therapeutic mud brought from Lake Baliki.

Keywords: *mineral water, sodium sulfate water, therapeutic mud, sanatorium, balneology, Gagarin, treatment, rehabilitation.*

Jizzax viloyati tabiati va tabiiy boyliklarining o'ziga xosligi bilan boshqa viloyatlardan farq qiladi. Bunda viloyatning tog'li qismi va tekislik qismi tabiati va undagi tabiiy boyliklar o'zaro keskin tafovutlanib, hududning tabiiy-geografik komplekslarini shakllantiradi. Tog'li hududlar, asosan, o'rtacha va baland tog' relyefi bilan xarakterlanib, bu yerda iqlim nisbatan salqin va nam bo'lib, vertikal zonallik yaqqol namoyon bo'ladi. Natijada o'simlik qoplami balandlik mintaqalari bo'yicha almashinadi, archazorlar va tog' yaylovlari keng tarqalgan. Ushbu hududlar gidrografik tarmoqning shakllanishida muhim rol o'ynab, ko'plab soy va buloqlarning manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, tog'li qism foydali qazilmalarga, xususan, qurilish materiallariga boyligi bilan ajralib turadi.

Tekislik hududlari esa, aksincha, pasttekislik relyefi va keskin kontinental, quruq iqlimi bilan tavsiflanadi. Bu yerda yog'in miqdori kam bo'lib, tabiiy o'simlik qoplami cho'l va yarim cho'l turlaridan iborat. Biroq irrigatsiya tizimlarining rivojlanishi natijasida ushbu hududlar yirik qishloq xo'jaligi mintaqasiga aylangan. Sug'oriladigan yerlarda paxtachilik va g'allachilik yetakchi o'rin egallaydi. Tekislik qismida yer osti suvlari va ayrim mineral resurslar ham muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etadi.

Keyingi vaqtlarda insonlar sog'ligini tiklash uchun faqat zamonaviy usullardagina emas tabiatning noyob unsurlaridan va tabiiy mahsulotlardan foydalanishni afzal ko'rishmoqda. Masalan, nafas olish organlari bilan bog'liq kasalliklari bo'lganlar baland tog'li o'lkalarga, toza tog' havosi va fitonsidlarga va efirga boy archa o'rmonlariga, musaffo iqlimi bilan mashhur kurort hududlariga borib, o'pkalarini tozalab, salomatliklarini tiklamoqdalar. Oshqozon ichak bilan bog'liq kasalliklari borlar mineral suvli davolash maskanlariga borib davo topishmoqda.

Huddi shunday maskanlardan biri Jizzax viloyatining Gagarin shahridan unchalik uzoq bo'lmagan kichik hududda cho'l bag'rida joylashgan Gagarin mineral suvi sihatgohidir.

Ushbu sihatgohda yerning qa'ridan 1200 metr chuqurlikdan mezazoy erasining bo'r va yura davri yotqiziqlari orasidan mo'jizaviy tarzda suv sizib chiqa boshlaganda, uni ilk marta ko'rgan mahalliy cho'ponlar va dehqonlar bu haqiqat ekaniga dastlab ishonishmagan. Ammo, vaqt o'tgan sari suv ko'payib boraverdi. Ushbu suvga qo'l va oyoqlarini solgan mahalliy aholi o'zlaridagi kuzatilgan turli kasalliklar, bo'g'im og'riqlaridan, teri kasalliklaridan forig' bo'la boshlaganlar. Bu habar tez orada markazga ya'ni Toshkentga yetib bordi va bir guruh mutaxassis olimlar kelib ushbu suvdan namunalari olib, laboratoriya tahlillarini o'tkazdilar, xulosa shu bo'ldiku ushbu suv shifobaxsh xususiyatga ega.

1977-yilda mamlakatimizning o'sha davr rahbari Sharof Rashidov ishtirokida Jizzax viloyatida Yu. Gagarin nomidagi 3-sonli viloyat fizioterapevtik kasalxonasi tantanali ravishda ochiladi. Bu kasalxona ko'p o'tmay o'zining haqiqiy nomini topadi, ya'ni "Gagarin mineral suvlari" sanatoriyasi deb nomlandi. Bu nom nafaqat joy nomini, balki shifoning mohiyatini ham aks ettirardi.

Sanatoriyaning qulay joylashuvi, musaffo havosi va eng muhimi, yerning o'zidan in'om etilgan mineral suv manbai - bu uch omil bir araya kelib, ushbu maskanni O'rta Osiyoning noyob davolanish markazlaridan biriga aylantirdi.

Sanatoriyaning asosiy xazinasini O'zbekistonda yagona bo'lgan sulfat-natriyli mineral

suvidir. Uning kimyoviy tarkibi mashhur "Ijev" mineral suvi bilan deyarli bir xil hisoblanadi. Suvning tarkibida kaliy, natriy, kalsiy, magniy va sulfat ionlari mavjud bo'lib, suvning davolovchi quvvatini belgilovchi asosiy komponent sulfat ionlari bo'lib, ular umumiy tarkibning 0,905 g/l qismini tashkil etadi. Suvning tarkibidagi minerallarning sofligi va tarkibining siri aynan ana shu chuqurlikda yotganligidir. Yer qa'ridan chiqayotgan ushbu suvning tabiiy holdagi harorati 14-18 gradus atrofida bo'lib, hozirda uni maxsus texnologik jarayonlar orqali isitilib, uning harorati 37-38°C ga yetkazilmoqda. Mazkur harorat inson organizmining fiziologik haroratiga yaqin bo'lganligi sababli, bunday suv organizmga oson singadi hamda qon aylanishi, modda almashinuvi jarayonlarini faollashtirib, shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, ushbu mineral suv inson organizmda uchraydigan quyidagi kasalliklarni davolash maqsadida faoliyat olib bormoqda.

- Oshqozonda ortib ketgan kislotali muhitini yumshatadi va sekretiyanini tartibga soladi;
- Mineral suv tarkibidagi xlorid kislotasi oshqozon suyuqligi ajralib chiqishini kamaytiradi;

- ichak va o't qopi faoliyatini yaxshilaydi, hazm jarayonini muvozanatlashtiradi;

Ushbu kasalliklarni davolashda bemorga qo'yilgan tashxisga qarab shifokor tomonidan belgilangan miqdordagi suvni iste'mol qilish kursi mavjud. Ya'ni bu oddiy suv ichish emas, balki bu davolovchi suvdur, shuning uchun uni aniq miqdorda, aniq vaqtda, aniq tartibda ichish tavsiya etilgan.

1-rasm. Baliqli ko'li shifobaxsh balchig'i

Bundan tashqari ushbu sanatoriyada davolash ishlarini kompleks ravishda amalga oshirish maqsadida viloyatining Zafarobod tumanida joylashgan "Baliqli" ko'lidan maxsus keltirilgan shifobaxsh balchiq sanatoriyaning ikkinchi davolash ustunidir (1-rasm). Bu balchiq tarkibida ham inson organizmi uchun foydali bo'lgan aminokislotalar, gormonsimon biologik faol moddalar va mikroelementlar mavjud bo'lib u insonning organizmining mushak va bo'g'im kasallilari, asab tizimi va boshqa bir qancha kasalliklarni davolashda foydalanib kelinmoqda.

Ushbu balchiq muolaja jarayonida tarkigidagi minerallar bemor organizmiga issiqlik hissini sezdiradi va og'riqlarni asta-sekin pasaytiradi. Keng applikatsiyalar qo'llanilganda organizm tinchlanib, uyqu hissi qamrab oladi. Natijada 15-20 daqiqalik muolaja ko'pchilik bemorlar uchun tobora nojot farishtasiga aylanib bordi. Albatta davolanish davomida vaqt me'yori va shifokor ko'rsatmalariga amal qilish talab etiladi. Ushbu balchiq muolajasi bundan

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tashqari inson organizmga quyidagi davolovchi xususiyatlarga ham ega hisoblanadi.

- qon aylanish tizimini yaxshilaydi, yurak mushaklari qisqarish kuchini oshiradi;
- kapillyarlarni kengaytiradi, arterial bosimni pasaytiradi;
- suyak va tog'ay to'qimalarining tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

Bugungi kunda Gagarin mineral suvi sihatgohida davolash usullari kompleks yondashuv asosida amalga oshirilmoqda, unda quyidagi muolajalar qo'llanilmoqda:

- Mineral vannalar - suvning mayin ta'siri orqali tayanch-harakat tizimini tiklashda;
- Sirkulyar dush - mushak-to'qimalarda qon aylanish tizimini yaxshilashda;
- Balchiq muolajasi - yallig'lanishga qarshi, oyoq og'rig'i, tizza va bo'g'im og'riqlarida;

- Jismoniy rehabilitatsiya - mutaxassis shifokor va tajribali instruktor nazorati ostida o'tkaziladi;

- Manual terapiya - shifokor qo'llari yordamida, dori-darmonsiz davolash usuli;
- Tayanch - harakat tizimi, ostreoxondroz, osteoartroz, koksartroz, poliartrit, radikulit;
- Asab tizimi - nevrit, yelka pleksiti, yuz nervi shamollashi, migren, uyqusizlik, insultdan keyingi asoratlar;

- Siydik - tanosil tizimi, piyelonefrit, sistit;
- Ovqat hazm qilish tizimi - gastrit, xolesistit;
- Ruhiy - emotsional holatlar, depressiya va tushkunlik holatlari;
- Ginekologik muammolar va modda almashinuvi bilan bog'liq kasalliklar.

- Gagarin mineral suvlari sanatoriyasi - bu shunchaki davolanish maskani emas. Bu bir paytlar cho'l bo'lgan yerning insonlarga tabiatning inom etgan mo'jizasi hisoblanadi. Ushbu shifobaxsh mineral suv inson organizmidagi turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Ushbu sihatgohga nafaqat O'zbekistonning barcha hududlaridan balki, qo'shni respublikalardan ham kelib davolanib ketishmoqda. Demak, turli surunkali kasalliklarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi ular ish qobiliyatini yo'qotishga, hayot sifatini keskin pasaytirishga olib kelishi mumkin. O'z vaqtida boshlangan davolanish esa insonga sog'lom hayotini qaytaradi. Gagarin mineral suvlari sanatoriyasida esa bu davolanish tabiat ne'matlari va zamonaviy tibbiyot birgalikda amalga oshiriladigan maskandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Sanatoriya-kurort muassasalari to'g'risida ma'lumotnoma. - Toshkent, 2020.
2. Hamidov A.A., Yusupov B.T. O'zbekiston mineral suvlari va ularning shifobaxsh xususiyatlari. - Toshkent: Fan, 2015. - 184 b.
3. Karimov I.S. Jizzax viloyatining tabiiy resurslari. - Jizzax: Sariq oltin, 2018. - 96 b.
4. Xolmatov X.X. Balneologiya asoslari. - Toshkent: Tibbiyot, 2019. - 210 b.
5. Hakimov Q.M. Adilova O.A. Usmanov M.R. Jizzax viloyati geografiyasi. Jizzax. Ilm nuri print. 2024.

**ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ПРИАРАЛЬЕ**

Abdurozoqova Sh.U.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch-doktoranti

E-mail: shoxistaxoshimova6@gmail.com

Аннотация: В статье представлен системный анализ научных предложений, опубликованных в 1976-1988 гг., направленных на оптимизацию природной среды Приаралья и стабилизацию уровня Аральского моря. Рассмотрены ключевые направления, включая использование коллекторно-дренажного стока, обводнение дельтовых территорий Амударьи, сохранение тугайных экосистем, рационализацию землепользования и предотвращение антропогенного опустынивания. Выявлены концептуальные подходы исследователей, оценена их научная обоснованность и практическая значимость в контексте разработки современных стратегий восстановления экологического равновесия региона.

Ключевые слова: Аральское море, Приаралье, опустынивание, коллекторно-дренажный сток, обводнение дельты, тугайные экосистемы, водные ресурсы, стабилизация уровня моря, мелиорация, рациональное землепользование.

MAIN SCIENTIFIC AREAS FOR OPTIMIZING THE NATURAL ENVIRONMENT IN THE ARAL SEA REGION

Abstract: This article presents a systematic analysis of scientific proposals published between 1976 and 1988 aimed at optimizing the natural environment of the Aral Sea region and stabilizing the Aral Sea level. Key areas are examined, including the use of collector-drainage runoff, the re-irrigation of the Amu Darya delta, the preservation of tugai ecosystems, the rationalization of land use, and the prevention of anthropogenic desertification. The conceptual approaches of the researchers are identified and their scientific validity and practical significance for the development of modern strategies for restoring the region's ecological balance are assessed.

Keywords: Aral Sea, Aral Sea region, desertification, collector-drainage runoff, delta flooding, tugai ecosystems, water resources, sea level stabilization, land reclamation, rational land use.

Введение. Начиная с 1960-х годов, вследствие масштабного изъятия речных вод на цели орошения, в регионе Приаралья наблюдается резкое снижение уровня Аральского моря, сопровождающееся усилением процессов опустынивания. Уже во второй половине 1970-х годов данная проблема приобрела научное и общественное признание, что обусловило активизацию исследований, направленных на поиск путей её решения.

В научной литературе того периода предложен широкий спектр мер, включающих стабилизацию уровня моря за счёт привлечения дополнительных водных ресурсов, обводнение деградирующих территорий и совершенствование природопользования. Несмотря на различия в подходах, большинство предложений характеризуется комплексностью и сохраняет актуальность в современных условиях.

Целью настоящего исследования является систематизация и критический анализ научных направлений, разработанных в 1976-1988 гг., с целью выявления наиболее обоснованных и перспективных подходов к восстановлению природной среды Приаралья [2].

Объект и методы исследования. Объектом исследования выступает природная среда Приаралья, включая акваторию Аральского моря, дельтовые равнины Амударьи и

Сырдарьи, а также прилегающие территории, подверженные процессам опустынивания.

Предмет исследования - научные концепции и практические предложения по стабилизации уровня моря и улучшению экологической ситуации в регионе, опубликованные в 1976-1988 гг.

В работе использованы следующие методы:

- сравнительно-аналитический анализ научных публикаций;
- систематизация предложений по их целям, задачам и механизмам реализации;
- оценка степени научной обоснованности и комплексности предлагаемых мер.

Эмпирической базой исследования послужили работы В.С.Ковалева, С.К.Камалова и соавт., В.М.Боровского и соавт., К.И.Лапина и соавт., А.А.Рафикова и Г.Ф.Тетюхина, И.П.Герасимова и соавт., З.М.Акрамова и А.А.Рафикова [3].

Результаты исследования и их обсуждение. Первые научно обоснованные предложения по стабилизации экологической ситуации в Приаралье относятся ко второй половине 1970-х годов.

В работах В.С.Ковалева обоснована возможность стабилизации уровня Аральского моря за счёт направленного сброса коллекторно-дренажных вод из низовьев Амударьи и оазисов её среднего течения. Особое внимание уделено обводнению деградирующих дельтовых массивов посредством создания земляных плотин, а также рассмотрена перспектива привлечения вод Сарезского озера.

С.К.Камалов и соавторы предложили комплекс инженерно-гидротехнических мероприятий, включающих соединение коллектора «Дружба» с Аральским морем, переброску коллекторных вод из регионов Средней Азии, а также сохранение дельтовых экосистем Амударьи и Сырдарьи.

В публикациях В.М.Боровского и соавторов подчёркнута необходимость разработки интегрированного проекта Аральского моря с определением оптимальных параметров водоёма и источников его водоснабжения. В числе приоритетных мер выделены повышение эффективности водопользования в сельском хозяйстве, максимальное использование сбросных вод, развитие подземного водоснабжения и обводнение Восточного Приаралья.

К.И.Лапин и соавторы сосредоточили внимание на снижении негативных последствий усыхания моря в Южном Приаралье. Предложенные меры включают развитие рыбного хозяйства, сохранение пастбищных угодий, лесомелиорацию и рациональное использование водных ресурсов [2].

А.А.Рафиков и Г.Ф.Тетюхин разработали физико-географические основы мелиоративных мероприятий, предусматривающие поддержание минимального экологически необходимого стока в дельте и создание регулируемых водоёмов.

И.П.Герасимов и соавторы выделили стратегические задачи, направленные на снижение экологических рисков, рационализацию хозяйственной деятельности и сохранение биологического разнообразия. Среди практических мер предложены модернизация оросительных систем, использование подземных вод и внедрение технологий водоочистки [8].

З.М.Акрамов и А.А.Рафиков обосновали необходимость комплексного обводнения различных типов экосистем, включая тугайные, озёрно-болотные и пустынные. Особое значение придаётся созданию каскадных водоёмов для предотвращения дефляции, улучшения микроклимата и развития хозяйственной

деятельности [6].

Анализ показывает, что большинство предложений носит комплексный характер и базируется на учёте взаимосвязи водных, земельных и биологических компонентов природной среды. Вместе с тем значительная часть инициатив не была реализована в полной мере, главным образом из-за экономических ограничений.

Особую научно-практическую ценность представляют идеи повышения эффективности водопользования, централизованного управления коллекторно-дренажными водами, обводнения дельтовых территорий и создания защитных гидротехнических систем.

Выводы. Проведённый анализ позволяет выделить следующие ключевые направления оптимизации природной среды Приаралья:

- Максимальное вовлечение коллекторно-дренажных и сбросных вод в водохозяйственный оборот посредством создания централизованных систем их управления;
- Регулярное обводнение дельты Амударьи с целью сохранения тугайных экосистем и поддержания экологического баланса;
- Рациональное землепользование с учётом природно-географических условий территории;
- Развитие гидротехнической инфраструктуры, направленной на предотвращение дефляции и процессов опустынивания.

Рассмотренные научные подходы обладают высокой степенью актуальности и могут служить основой для разработки современных программ экологической реабилитации Приаралья. Их реализация требует координации усилий на международном уровне и устойчивого финансового обеспечения, однако способна существенно снизить последствия антропогенной деградации региона.

Использованные источники:

1. Акрамов З.М., Рафиков А.А. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря. –Ташкент. Меҳнат, 1991. –143 с.
2. Рафиқов А.А. Геоэкологикмуаммолар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997. –112 б.
3. Рафиқов В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. – Ташкент. UMID DESIGN, 2022. – 198 с.
4. Рафиқов А.А. Природные условия осушающегося южного побережья Аральского моря. – Ташкент: Фан, 1982. – 147 с.
5. Рафиқов А.А., Тетюхин Г.Ф. Снижение уровня Аральского моря и изменение природных условий низовьев Амударьи. – Ташкент: Фан, 1981. – 200 с.
6. Рафиқов А.А. Процессы соленакопления на высохшей части дна Аральского моря. –Ташкент: ДАН УзССР. 1980. №8. – С. 28-31.
7. Заключительный научный отчет Института Сейсмологии АН РУз«Создание эколого-географических основ механизма природопользования в Республике Узбекистан» (2021-2024 гг.). – Ташкент, 2024. 257 с.
8. Кочубей В.Б. Основные этапы развития Аральского моря. Проблемы Аральского моря. – М.: Наука, 1964. – С. 41-47.
9. Панков М.А. Подземный сток в Аральское море его настоящее и будущее. - М.: МОИП, 1974, вып.4. – С. 110-119.
10. Ковда В.А. Характеристики почв и их роль в развитии ландшафтов обсохшего

**SARIOSIYO TUMANI XONJIZA MFY HUDUDIDA
TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI**

Avezov Muxriddin Maqsud o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
tabiiy geografiya kafedrası dotsenti, g.f.f.d., (PhD)*

E-mail: muxriddin_avezov@mail.ru

Ismatullayev Komil Mamasharif o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti magistranti

E-mail: ismatullayevkomil2201@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sariosiyo tumani Xonjiza MFY hududida turizmni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Hududning tabiiy geografik xususiyatlari, turizm salohiyati hamda infratuzilmani rivojlantirish istiqbollari o'rganilgan. Shuningdek, ekoturizm va ekstremal turizmni rivojlantirish imkoniyatlari yoritilib, hududning raqobatdosh afzalliklari hamda yangi ish o'rinlari yaratish orqali mahalliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Xonjiza, investitsiya, mehmonxona, infratuzilma, ekstremal turizm, ekoturizm, ziplayn.

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ «ХОНЖИЗА»
САРИАСИЙСКОГО РАЙОНА**

Авезов Мухриддин Мақсуд угли

*доцент кафедры физической географии Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, д.г.н. (PhD)*

E-mail: muxriddin_avezov@mail.ru

Исматуллаев Комил Мамашиариф угли

магистрант Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: ismatullayevkomil2201@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются возможности развития туризма на территории МФЙ «Хонжиза» Сариасийского района. Рассматриваются физико-географические особенности региона, его туристический потенциал и перспективы развития инфраструктуры. Особое внимание уделяется развитию экотуризма и экстремального туризма, а также конкурентным преимуществам региона, созданию новых рабочих мест и вопросам устойчивого развития местной экономики.

Ключевые слова: Хонжиза, инвестиции, гостиница, инфраструктура, экстремальный туризм, экотуризм, зиплайн.

**PROSPECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE KHONJIZA MAKHALLA
OF SARIOSIYO DISTRICT**

Avezov Mukhriddin Maksud ugli

*Associate Professor of the Department of Physical Geography at the
National University of Uzbekistan*

E-mail: muxriddin_avezov@mail.ru

Ismatullaev Komil Mamasharif ugli

master's student at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Abstract: This article analyzes the opportunities for tourism development in the Khonjiza Makhalla of Sariosiyo District. It examines the physico-geographical features, tourism potential, and prospects for infrastructure development in the area. The study also highlights opportunities for eco-tourism and extreme tourism, as well as the region's competitive advantages, job creation, and issues of sustainable local economic development.

Keywords: Khonjiza, investment, hotel, infrastructure, extreme tourism, ecotourism, zipline.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. 2017-yildan boshlab amalga oshirilayotgan turizmni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar natijasida mamlakatga kelayotgan turistlar soni yildan-yilga oshib bormoqda. 2025-yilda O'zbekistonga 11,7 mln nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda tashrif buyurgan [8]. Turistlar mamlakatning turli hududlariga faol ravishda safar qilmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani tog'li hududlariga ham turistlar oqimining ortib borayotgani kuzatilmoqda. Ushbu o'sish ko'rsatkichlarining oshirish maqsadida tuman hududida turizm infratuzilmasini yaxshilash, xizmat sifatini oshirish hamda yangi turistik yo'nalishlarni shakllantirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur chora-tadbirlar doirasida Sariosiyo tumani Xonjiza MFY va unga tutash hududlar alohida e'tiborga sazovordir. Ushbu hudud o'zining qulay tabiiy geografik sharoiti, tog'li relyefi, ekologik tozaligi hamda boy rekreatsion resurslari bilan ajralib turadi. Mazkur xususiyatlar majmui hududda ekoturizm va ekstremal turizm yo'nalishlarini rivojlantirish uchun asos yaratadi [6].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Turizmni rivojlantirish masalalari jahon ilmiy adabiyotida keng o'rganilgan. Jumladan, Butunjahon Sayyohlik va Turizm Kengashi (WTTC) ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda turizm va sayyohlik sohasi jahon YaIMining 10,3% ini (11,7 trillion AQSh dollari) tashkil etgan hamda 371 million ish o'rinini ta'minlagan bo'lib, bu sohaning iqtisodiy o'sish va bandlikdagi muhim rolini yana bir bor tasdiqlaydi [9]. Tog' turizmi esa ushbu sohaning eng tez rivojlanayotgan turlaridan biri sifatida alohida o'rin tutadi [5].

O'zbekistonda tog' turizmini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda bir qator ilmiy tadqiqotlarda o'rganilmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyati tog' va tog'oldi hududlari (Hisor, Boysun, Bobotog' va Ko'hitang tog' tizmalari) bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ushbu mintaqaning ekoturizm va tog' turizmi uchun yuqori salohiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi [4].

Ushbu tadqiqot ishini amalga oshirishda tog'li hududlarda ekoturizm va ekstremal turizmni rivojlantirish imkoniyatlarini kompleks baholash uchun aralash usullar (mixed-methods) yondashuviga asoslandi. Ma'lumotlar dala kuzatuvlari, statistik hisobotlar tahlili, hududiy tahlil, kartografik tahlil, qiyosiy taqqoslash, fazoviy tahlili uchun GAT texnologiyalaridan foydalangan holda umumlashtirildi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Xonjiza MFY hududi Sariosiyo tumanining janubi-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, o'ziga xos tabiiy landshafti va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Hudud bir necha muhim turistik afzallikka ega:

Birinchidan, tog'li relyef va ekologik muhit. Hudud tog' daryolari va toza havo bilan boyligi tufayli ekoturistlar uchun jozibali hisoblanadi.

Ikkinchidan, qulay iqlim sharoiti. Tog'va tog'oldi hududda yozda salqin, qishda mo'tadil iqlim yil davomida turizm faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi [7].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Ushbu turistik loyiha 3 gektar maydonni qamrab oladi. Loyihaning umumiy qiymati 5 000 000 AQSh dollari bo'lib, jami 20 ta loyiha amalga oshiriladi va 20 ga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. Ishlab chiqarish samaradorligi 10,5 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda [7].

Loyiha doirasida hududning infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshiriladi: 3,5 km ichki yo'l tarmoqlari, 2 km ichimlik suvi tarmoqlari, 1,5 km elektr tarmoqlari va 5 km aloqa tarmoqlari quriladi. Bundan tashqari, 2,5 km asosiy yo'l infratuzilmasi barpo etilishi, 1 ta yangi transformator o'rnatilishi hamda hududni to'liq qamrab olish uchun mobil aloqa bazaviy stansiyasi (antenna) o'rnatilishi rejalashtirilgan.

1-jadval

Loyihaning asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Miqdor
Umumiy maydon	3 gektar
Yangi ish o'rinlari	20 nafar
Umumiy investitsiya	5 000 000 \$
Ishlab chiqarish samaradorligi	10 500 000 \$
Mehmonxona sig'imi	70 o'rin
Kafe-restoran sigimi	50 o'rin
Yo'l tarmoqlari	3,5 km
Suv tarmoqlari	2 km
Elektr tarmoqlari	1,5 km
Aloqa tarmoqlari	5 km

Sariosiyo tumani hokimligi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Loyiha doirasida tashkil etiladigan turistik xizmatlar keng ko'lamli bo'lib, turizmning turli yo'nalishlarini qamrab oladi. Xususan, hududda avtoturargoh, bepul Wi-Fi nuqtalari, ko'chma sport maydonchalari, dam olish uylari, 100 o'rinli basseyn, restoran, MICE-turizm xizmatlari, bolalar o'yin maydonchalari va savdo nuqtalari tashkil etilmoqda.

Ekoturizm va ekstremal turizm yo'nalishlarini rivojlantirish maqsadida 8 ta dam olish uyi qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, umumiy uzunligi 780 metr (borish yo'nalishi - 400 metr, qaytish yo'nalishi - 380 metr) bo'lgan zipline attraksioni barpo etiladi. Zipline tog'li hududlarda turistik jozibadorlikni oshirishning samarali va xavfsiz vositasi sifatida xalqaro amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Qo'shimcha ravishda, hududda turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish maqsadida 5 ta havo shari ijarasi yo'lga qo'yiladi, kemping jihozlari ijarasi tashkil etiladi hamda qishki va ekstremal turizm yo'nalishlari (tog' chang'isi, snoubord, canyoning va boshqalar) bosqichma-bosqich rivojlantirilmoqda.

Xonjiza MFY turistik loyihasi Sariosiyo tumani iqtisodiyotiga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Birinchi navbatda, 20 ga yaqin yangi ish o'rnidan tashqari, qo'shimcha xizmatlar (transport, oziq-ovqat) orqali yana o'nlab ish o'rinlari yaratiladi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1-rasm. Loyiha ma'lumotlari

Ikkinchidan, infratuzilma yaxshilanishi - yo'l, suv, elektr va aloqa tarmoqlari - nafaqat turistlar, balki mahalliy aholi hayot sifatini ham yaxshilaydi. Uchinchidan, turizm sohasidagi raqobat mahalliy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga turtki beradi va xizmatlar sifatini oshirishga undaydi [2].

Shu bilan birga, loyiha rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ayrim cheklovchi omillar ham mavjud. Xususan, turizm oqimining mavsumiy xarakterga egaligi (asosiy tashriflar bahor-kuz davriga to'g'ri keladi), hududning tanilish darajasi pastligi, malakali kadrlar yetishmasligi hamda raqamli infratuzilmaning, ayniqsa internet tarmog'ining sust rivojlanganligi muhim muammolar sirasiga kiradi.

Yuqorida berilgan tadqiqot loyihasi O'zbekiston Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611 sonli "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonida belgilangan maqsadlar bilan to'la mos keladi. Xususan, aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan turistik klasterlar tashkil etish ustuvor vazifalar sirasiga kiradi [1].

Xulosa va tavsiyalar. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Xonjiza MFY hududi turizmni rivojlantirish uchun yuqori salohiyatga ega. Loyihaning umumiy qiymati 5 000 000 AQSh dollarini tashkil etib, kutilayotgan 10,5 mln. dollarlik iqtisodiy samaradorlik Sarosiy tumani turizmni ustuvor tarmoqlardan biriga aylantirish imkoniyatini ko'rsatadi.

Turizmni rivojlantirish uchun bir qator ishlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, hududning raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqish lozim. Shuningdek, mahalliy aholini turizm xizmatlari bo'yicha o'qitish va malakasini oshirish orqali kadrlar salohiyatini mustahkamlash muhimdir.

Bundan tashqari, mavsumiylikni kamaytirish maqsadida yil davomida turli turizm yo'nalishlarini (tog' chang'i, snoubord va boshqalar) rivojlantirish talab etiladi. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish, xususan qo'shni davlatlar bilan turistik marshrutlar ishlab chiqish ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, turizmni rivojlantirishda ekologik barqarorlik, biologik xilma-xillikni muhofaza qilish va milliy an'analarni asrash tamoyillariga qat'iy rioya etilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, Sarosiy tumani Xonjiza MFY va unga yaqin hududlarda

turizmni rivojlantirish - tuman iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611 sonli "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"dagi farmoni - Toshkent. 2019.
2. Ergasheva Y.A., Eralov A.J. Prospects of development of eco-tourism, agro-tourism, and mountain tourism in Surkhandarya region. BIO Web of Conferences. 2024. https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/abs/2024/12/bioconf_ff2024_05002/bioconf_ff2024_05002.html
3. Pomfret G. Mountaineering adventure tourists: a conceptual framework for research // Tourism Management. - 2006. - Vol. 27. - P. 113-123.
4. Ravshanov Sh. et all. Spatial analysis of ecotourism resource potential in the mountainous regions of Surkhandarya, Uzbekistan. Geojournal of Tourism and Geosites, 2025. 61(3), 1922-1931. <https://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-3-2025/gtg.61349-1559.pdf>
5. Tosun C. Limits to community participation in the tourism development process in developing countries // Tourism Management. - 2000. - Vol. 21. - P. 613-633.
6. Umarova F., Xaydarova G., Raimjanova M. (2024). Potential of Ecotourism in Uzbekistan: Regional Aspect. E3S Web of Conferences, 574, 06006. https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/104/e3sconf_congreentax2024_06006.pdf
7. Sariosiyo tuman hokimligi ma'lumotlari
8. www.stat.uz
9. www.travelmole.com/news/wttc-global-tourism-record-economic-impact-2025

BUXORO VILOYATI TABIIY SHAROITIDA AGROLANDSHAFTLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING AHAMIYATI

Nasullayeva Kamola Sharofovna

Buxoro davlat pedagogika instituti, o'qituvchisi

E-mail: kamolanasullayeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro viloyatining tabiiy-geografik sharoitlari asosida agrolandshaftlarning shakllanish qonuniyatlari, ularning iqtisodiy va ekologik ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Sug'orma dehqonchilik, tuproq sho'rlanishi, meliorativ holat va antropogen omillarning agrolandshaftlarga ta'siri ilmiy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: agrolandshaft, melioratsiya, sug'orma dehqonchilik, tuproq sho'rlanishi, ekologik barqarorlik, cho'llanish

Аннотация: В данной статье научно анализируются закономерности формирования агrolандшафтов на основе природных и географических условий Бухарской области, их экономическое и экологическое значение. На основе научных источников рассматриваются вопросы орошаемого земледелия, засоления почв, мелиорации земель и влияния антропогенных факторов на агrolандшафты.

Ключевые слова: агrolандшафт, мелиорация земель, орошаемое земледелие, засоление почв, экологическая стабильность, опустынивание

Abstract: This article provides a scientific analysis of the patterns of agricultural

landscape formation based on the natural and geographical conditions of the Bukhara region, as well as their economic and environmental significance. Based on scientific sources, it examines issues of irrigated agriculture, soil salinization, land reclamation, and the impact of anthropogenic factors on agricultural landscapes.

Keywords: *agricultural landscape, land reclamation, irrigated agriculture, soil salinization, environmental stability, desertification*

Kirish. Viloyat hududi tabiiy geografik jihatdan Zarafshon va Qizilqum okrugining Quljuqtog' rayoniga kiradi. Ushbu maskanning relyefi bir qaraganda oddiy, tekislikdek ko'rinsada, turlicha gipsometrik, litologik va genetik negizga ega. Relyefdagi bo'ylama keskinlik 133-785 metrli mutloq balandliklar bilan farqlanadi. Uning umumiy nishabligi janubi-g'arbiy tomonga, ya'ni Amudaryo o'zaniga tomon, o'rtacha 1 m/km ga pasayib boradi. Buxoro viloyatida juda ko'p mineral suv zaxiralari aniqlangan. Quljuqtov, Qoraxotin, Jing'ildi, Oyoqog'itma botig'i atroflaridan topilgan suvlardan xo'jalikda qisman foydalaniladi. Iqlimi keskin kontinental: yozi issiq, uzoq, quruq, iyulning o'rtacha harorati 28-32°, qumliklarda 60-70° gacha ko'tariladi, yanvarning o'rtacha harorati 0° dan -2° gacha yiliga 90-150 mm yog'in tushadi. Asosan bahor va qishda yog'adi. Vegetatsiya davri 220 kun. Buxoro viloyatining asosiy suv manbai - Amu-Buxoro mashina kanali. Buxoro viloyati bo'yicha obikor yerlarning 94,4 % turli darajada sho'rlangan. Cho'l zonasida kam chirindili qo'ng'ir tusli sur, qumli ishbandan so'ng, oziq-ovqat sanoatida tashkiliy va iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi: Viloyat landshaftlarining ekologik xususiyatlarini belgilovchi, yetakchiomillardan biri iqlimiy sharoitdir. Bu maskan uchun O'rta Osiyoningjanubiy cho'llariga xos, ya'ni subtropik belgilarga ega bo'lgan keskin kontinental cho'l iqlimiga ega. Kecha bilan kunduz, yoz bilan qish o'rtasidagi havo harorati o'ta keskin. Bahor nisbatan sernam, ba'zida ofatli (qora sovuqlar, sel, do'l yog'ishi, kuchli shamollar), yoz uzoq (V-IX oylar) quruq, jazirama va o'ta yorug'likda. Kuz qisqa (X-XI) va turg'unsiz. Qish iliq, ba'zan ayozli, muqim emas. Issiqlik manbai hisoblangan quyosh radiatsiyasining yillik miqdori 150-160 kkal. Viloyat hududida tabiiy namlanish juda kam. Yillik yog'inlar 90-150 mm atrofida, mumkin bo'lgan yillik bug'lanish esa 2000 mm. Umuman viloyat hududi o'ta qurg'oqchil zonaga kiradi.

Cho'l zonasidagi geoekologik holatni shamollarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Issiq va qurg'oqchil iqlim va yoz mavsumidagi yarim yalang'och, qaqragan yuzalar shamol eroziyasi va cho'llanish jarayoni uchun qulay imkoniyatdir. «Qum bosish» davrining (1850-1941-yillar) bo'lganligi ushbu makon tarixidagi muhim haqiqatdir. Shamollar aksariyat shimol tomondan esadi. Viloyat hududi uchun subtropik belgilarga xos bo'lgan keskin kontinental cho'l iqlimi xarakterlidir. Kecha bilan kunduz, qish bilan yoz o'rtasidagi keskinlik, nisbatan sernam, injiqli bahor, uzoq, quruq, jazirama issiq, o'ta yorug' yoz, qisqa (X-XI oylar) va turg'unsiz kuz; iliq ba'zida esa ayozli muqim bo'lmagan qish iqlimning asosiy belgilaridir.

Maqsad va vazifalari: Lekin viloyat hududini to'lig'icha cho'l zonasida joylashganligi, mahalliy sug'orma suv manbalariga ega emasligi, buning ustiga daryoning quyi qismida bo'lishi o'lka hududining salbiy sifatlaridan sanaladi. Insonning xo'jalik faoliyatida suv manbalari arzon transport va energiya vositasi, sug'oriladigan dehqonchilikni rivojlantirishning asosi, sanoat korxonalarini to'g'ri joylashtirishni belgilaydigan muhim omil hisoblanadi. Suvdan foydalanmasdan rivojlanadigan xo'jalikning biror sohasi yo'q. Keyingi vaqtlarda yer yuzi aholisini chuchuk suv bilan ta'minlash masalasi dolzarb muammoga aylanmoqda. Chunki, aholini tez sur'atlar bilan o'sishi, sanoat va qishloq xo'jaligini shiddat bilan taraqqiy etishi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

suvga bo'lgan talabni kuchaytiradi. Buxoro viloyati hududi cho'l zonasida joylashganligi tufayli doimiy oqadigan suv manbalariga ega emas. Miqdori kam bo'lgan atmosfera yog'inlari aksariyat maydonlarda oqim hosil qilmasdan yer ostiga shimiladi, bug'lanadi va o'simliklarni o'sishiga sarf bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, viloyat hududida qishloq xo'jaligidan yuqori hosil olishning yagona manbai bu - sug'orma dehqonchilik hisoblanadi. Nafaqat hozirgi kunda, balki qadim-qadimdan ham Buxoro vohasini suv bilan ta'minlash, vohaga suv keltirish va suv taqsimoti masalalari eng dolzarb masala bo'lib kelgan. Buxoro viloyatining suvga bo'lgan talabi azaldan tog'li yerlar hisobidan to'yinuvchi Zarafshon daryosi hisobiga qondirilgan.

Agrolandshaftlar - bu inson faoliyati natijasida o'zgartirilgan va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga moslashtirilgan tabiiy landshaftlardir. Ular tabiiy komponentlar (iqlim, tuproq, suv) va antropogen ta'sirlar o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllanadi. Tabiiy-geografik komplekslarning turlari va ularning qishloq xo'jaligidagi roli

Natijalar va uning muhokamasi: Buxoro viloyatining tabiiy-geografik komplekslari iqlim, relyef va tuproq turlari bo'yicha farqlanadi. Viloyatda uchraydigan asosiy tabiiy geografik komplekslar quyidagilar: allyuvial-daryo vodiylari, sug'oriladigan cho'l zonalar, tabiiy cho'l komplekslari va sho'rlangan pasttekisliklar. Har bir kompleks o'ziga xos qishloq xo'jaligi yo'nalishlarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi.

Masalan, Zarafshon daryosi vodiylari atrofidagi allyuvial tuproqlar unumdorligi yuqori bo'lib, asosan paxtachilik, g'allachilik va sabzavotchilik uchun qulay hisoblanadi. Cho'l zonalarida esa chorvachilik, ayniqsa qo'ychilik va tuyalarning boqilishi uchun tabiiy sharoit mavjud. So'nggi yillarda Buxoro viloyatida tomchilatib sug'orish va suvni tejoychi agrotexnologiyalar joriy etilmoqda.

1-jadval

Agrolandshaftlarning shakllanish omillari

№	Omillar guruhi	Omil turi	Ta'sir darajasi	Agrolandshaftga ta'siri
1	Tabiiy omillar	Iqlim (harorat, yog'in)	Yuqori	Sug'orishga ehtiyoj ortadi
		Tuproq tarkibi	Yuqori	Sho'rlanish va unumdorlik o'zgaradi
		Yer osti suvlari	O'rta	Sho'rlanish yoki botqoqlanish
		Relyef	Past	Sug'orish tizimiga ta'sir qiladi
2	Antropogen omillar	Sug'orma dehqonchilik	Juda yuqori	Sun'iy agroekotizim shakllanadi
		Melioratsiya	Yuqori	Tuproq yaxshilanadi
		O'g'itlash	O'rta	Hosildorlik oshadi
		Agrotexnika	O'rta	Samaradorlik ortadi

Quyidagi jadvalda agrolandshaftlarning shakllanish omillari keltirib o'tilgan bo'lib 2 ta omillar guruhiga va omil turlariga ajratilgan. Har bir omilning ta'sir darajasi va agrolandshaftga qanday ta'sir ko'rsatishi izohlangan.

2-jadval

Agrolandshaft turlari

№	Agrolandshaft turi	Xususiyati	Ahamiyati
----------	---------------------------	-------------------	------------------

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1	Sug'orma dehqonchilik	Sun'iy sug'orishga asoslangan	Asosiy ishlab chiqarish
2	Yaylov landshaftlari	Tabiiy o'simlik qoplami	Chorvachilik uchun
3	Bog'dorchilik	Intensiv foydalanish	Yuqori daromad
4	Meliorativ landshaft	Qayta tiklangan yerlar	Sho'rlanishni kamaytiradi

2-jadvalda viloyat bo'yicha agrolandshaftlar 4 turga ajratilgan va ularning ahamiyati hamda xususiyati izohlangan.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Buxoro viloyatida dehqonchilik va chorvachilik asosiy tarmoqlar bo'lib hisoblanadi, ularning rivojlanish jarayonlari aynan tabiiy-geografik komplekslarga bog'liq. Hozirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi sug'oriladigan yer maydonlari 250 ming gektardan ortiq. Asosiy ekin turlari esa - paxta, g'alla, sabzavot-poliz ekinlari, yem-xashak o'simliklari hisoblanadi. Shuningdek, ayrim tumanlarda bog'dorchilik va uzumchilik sohalari ham rivojlanib kelmoqda. Cho'l hududlarida yaylov resurslaridan foydalanish asosiy yo'nalish bo'lib hisoblanadi. Qo'y, echki va tuya boqish orqali go'sht, sut, jun mahsulotlari olinadi. Biroq, yaylovlardan haddan ortiq foydalanish natijasida ularning tabiiy tiklanish sur'atlari pasayib bormoqda. Shuning uchun ekologik barqarorlik chorvachilik tizimlarini joriy etish zarur.

Viloyat qishloq xo'jaligida asosiy muammolar quyidagilardan iborat: suv resurslarining cheklanganligi, tuproqning sho'rlanishi, yaylovlarning degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi. Buxoro viloyati sharoitida agrolandshaftlarning shakllanishi tabiiy va antropogen omillarning murakkab o'zaro ta'siri natijasidir. Hududning arid iqlimi sug'orma dehqonchilikni asosiy omilga aylantiradi. Agrolandshaftlardan samarali foydalanish va ularni ilmiy asosda boshqarish orqali nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarov I.Q., Allayorov I.K. Buxoro geografiyasi. Buxoro, 1994.
2. Maxkamov J.A. Iqlim o'zgarishi va uning qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri. 2024.
3. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. М., Высшая школа, 1990.
4. Zokirov Sh.S. Kichik hududlar tabiiy geografiyasi. Toshkent, "Universitet", 1999.
5. Zokirov Sh.S. Amaliy va antropogen landshaftsunoslik.-T.: 1999.
6. Zokirjonova D. Iqlim o'zgarishi va uning O'zbekiston tabiatiga ta'siri. 2023.
7. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: 1991.
8. Tursunboyeva S.A. O'zbekistonda iqlim o'zgarishining agroekotizimlarga ta'siri va uni bartaraf etish yondashuvlari. 2025.

**YERLARNI MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA SUG'ORISH
MELIORTSIYASINI AHAMIYATI**

Baratov Abdumalik Sotivoldiyevich

Namangan davlat universiteti, geografiya va ekologiya asoslari kafedrasida dosenti, g.f.n.

E-mail: abdumalik.1966@mail.ru.

Ne'matova Nafisa Abdusattor qizi

Namangan davlat universiteti, magistranti

E-mail: nematovanafisa161@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida sug'oriladigan yerlarning meliorativ xolati yaxshilashda sug'orish melioratsiyasini ahamiyati, yerlarning sho'rlanishi va unga qarshi kurash masalalari yoritilgan

Kalit so'zlar: Sug'orish melioratsiyasi, sug'orish usullari, meliorativ xolat, tuproq sho'rlanishi, zovurlar, sug'orish tarmoqlari

ЗНАЧЕНИЕ ИРРИГАЦИОННОЙ МЕЛИОРАЦИИ В УЛУЧШЕНИИ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Аннотация: В данной статье освещены значение ирригационной мелиорации в улучшении мелиоративного состояния орошаемых земель Наманганской области, а также вопросы засоления почв и борьбы с ним.

Ключевые слова: Ирригационная мелиорация, методы орошения, мелиоративное состояние, засоление почв, дренажные каналы, оросительные сети

THE IMPORTANCE OF IRRIGATION AMELIORATION IN IMPROVING THE RECLAMATION CONDITION OF LANDS

Annotation: This article highlights the importance of irrigation amelioration in improving the reclamation condition of irrigated lands in the Namangan region, as well as issues of soil salinization and measures to combat it.

Keywords: Irrigation amelioration, irrigation methods, reclamation condition, soil salinization, drainage canals, irrigation networks.

KIRISH. Qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlarni sifati, miqdori ko'p jihatidan sug'oriladigan yerlarining meliorativ holatiga bog'liq. Sug'orish melioratsiyasi - tuproqda namlik yetishmaganda uni sug'orish orqali o'simliklar o'sishi uchun qulay sharoit yaratib berish tizimi xisoblanadi. Bu meliorativ tizim faqat suv berish emas, balki sug'orish rejimi, sug'orish me'yorlari, sug'orish usullari (egatlab, yomg'irlatib, tomchilab) va suvni samarali taqsimlashni o'z ichiga oladi. Sug'orish melioratsiyasi melioratsiyaning ososiy bir qismi bo'lib, yerlarning unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM. Sug'orish melioratsiyasi yerlarning meliorativ holatini yaxshilashning asosiy vositalaridan biri bo'lib, agar, undan to'g'ri foydalanilsa, hosildorlikni oshiradi, sho'rlanish va botqoqlanishni kamaytiradi, suvni tejashga yordam beradi. Sug'orma dexqonchilikda suvdan samarali foydalanish uchun sug'orish, drenaj va agrotexnika tadbirlarini birgalikda oli borish yaxshi samara beradi [1].

Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati birinchi navbatda mavjud zakan va zovur tarmoqlarining o'z vazifasini bajara olishiga va yer osti sizot suvlarining sathi va sho'rlik miqdoriga va maydonlarning turli darajada sho'rlangan tuproqlaridagi tuz miqdoriga qarab baholanadi.

Sug'oriladigan yerlardan foydalanish samaradorligini oshirishga, unumdor yerlarning sho'rlanishi va qayta sho'rlanishi ham sezilarli ravishda salbiy ta'sir ko'rsatadi. "Tuproq sho'rlanishi" deganda tuproqning yuqori yoki pastki qatlamlaridagi suvda oson eriydigan mineral tuzlarning jamlanmasi tushuniladi [2].

Namangan viloyatida ham tuproq sho'rlanishi sug'orma dexqonchilikni rivojlanishiga jidiy ta'sir ko'rsatmoqda. Viloyatda mavjud 274,4 ming gektar yerlarning 24.1 ming gektar turli darajada sho'rlangan yerlar deb baxolansa, shundan 5.2 ming gektari o'rtacha sho'rlangan, 17,7 ming gektari kam sho'rlangan, 1.1 ming gektar maydon kuchli sho'rlangan yerlar xisoblanadi. Ekologik jixatdan meliorativ xolati yomon yerlar viloyatning asosan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan Mingbuloq, Pop va Chust tumanlarida tarqalgan. Viloyatdagi 24,1 ming gektar

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

turli darajada sho'rlangan yerlarning 23100 gektaridan ortig'i manashu uchta tumanga to'g'ri keladi. Viloyatda Mingbuloq va Pop tumanlari tuproq sho'rlanishi va zakan va zovurlar bilan ta'minganlik darajasiga ko'ra alloxida ajralib turadi [1].

Namangan viloyatida mavjud sug'oriladigan yerlarning 136,3 ming gektari zakan - zovurlar bilan taminlangan. Bundan ochiq zovurlar 111,9 ming gektarni, yopiq zakan-zovurlar 0.206 ming gektarni, tik zakan bilan ta'minlangan yerlar 24.1 ming gektarni tashkil qiladi. Viloyat bo'yicha 1 gektar maydonga to'g'ri keladigan xo'jalik ichki zovurlar uzunligi, sug'oriladigan maydonlarda 11.3 ming metrni, zovur bilan ta'minlangan maydonlar 23.6 ming metrni tashkil qiladi (1-jadval).

1-jadval

Namangan viloyati tumanlaridagi sug'oriladigan maydonlarning tuproq sho'rlanishi

№	Tumanlar nomi	Umumiy sug'oriladigan maydon (ming gek.)	Shu jumladan sho'rlanish dajarasi bo'yicha				Jami sho'rlashgan maydon (ming gek.)
			sho'rlanmagan maydon (ming gek.)	oz sho'rlangan maydon (ming gek.)	o'rtacha sho'rlangan maydon (ming gek.)	kuchli sho'rlangan maydon (ming gek.)	
1	Mingbuloq	37,863	23,138	12,030	2,932	0,090	15,052
2	Kosonsoy	23,624	24,997	0,138	0,061	0,030	0,229
3	Namangan	21,439	21,673	-	-	0,075	0,075
4	Norin	15,942	15,938	-	-	-	-
5	Pop	39,618	32,954	5,331	1,862	0,512	7,705
6	Turaqo'rg'on	18,980	18,774	-	-	0,261	0,261
7	Uychi	20,990	20,450	-	-	0,063	0,063
8	Uchqo'rg'on	24,186	24,103	-	-	-	-
9	Chortoq	19,448	19,195	-	0,153	0,009	0,162
10	Chust	33,319	33,526	0,216	0,110	0,090	0,416
11	Yangiqo'rg'on	26,741	27,698	-	0,106	0,033	0,139
Viloyat bo'yicha jami:		282,150	262,446	17,715	5,224	1,163	24,102

Jadval: Norin-sirdaryo irrigatsiya tizimi xavza boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Mingbuloq tumanida sug'oriladigan yerlar 37.7 ming gektarni tashkil etadi. Mavjud sug'oriladigan yerlarning 23.1 ming gektari sho'rlanmagan, 12.3 ming gektari oz sho'rlangan, 2.9 ming gektari o'rtacha sho'rlangan yerlarga, 0.090 gektar yerlar kuchli darajada sho'rlangan yerlarga to'g'ri keladi. Mingbuloq tumanidagi "Qoraqalpoq", "Qorashaxar", "Achchiqo'l",

zakan, zovurlar va kuzatuv quduqlari tuman qishloq xo'jaligida ekologik jixatdan e'tiborga molik hududlar xisoblanadi. Tumanda amalda zakan-zovurlar bilan ta'minlangan maydonlar 37.8 ming gektarni (100%) yerlar tashkil qilib, zakan-zovurlarning uzunligi 1673,7 km.bundan ochiq tipdagi zovurlar 515,3 km. Tik zovur quduqlar soni 58 tani tashkil qiladi [1].

Pop tumani viloyatda sug'oriladigan yer maydoni kattaligi bo'yicha eng oldingi o'rinda turuvchi tuman xisoblanadi. Tumanda sug'oriladigan yer maydonlari 39.6 ming gektar, oz sho'rlangan maydon, 5.3 ming gektar o'rtacha sho'rlangan yerlar 1,862 gektar, 0.512 gektar yerlar kuchli darajada sho'rlangan yerlarga to'g'ri keladi.

Tumandagi sug'oriladigan yerlardagi eng asosiy muommolar turli darajadagi sho'rlangan yerlar xisoblanadi. Chunki, yil davomida tuproq sho'rini yuvish va zakan-zovurlarni tamirlash uchun katta mablx sarflanadi. Pop tumanida bunday turli darajada sho'rlangan yerlar 7.7 ming gektarni tashkil qiladi. Tumandagi mavjud sug'oriladigan yerlarning 15.6 ming gektar maydonlari (40%) zakan - zovurlar bilan ta'minlangan.

Namangan viloyati sug'oriladigan tuproqlarning unumdorlik va suv bilan ta'minlanganlik darajasi, ishlab chiqarish qobiliyatini oshirish uchun zarur bo'lgan agromeliorativ tadbirlarning yaqinligiga qarab, 4 ta toifaga ajratish mumkin.

1. Uchqo'rg'on va Norin tumanlari - Birinchi toifa-sifat jihatidan suv resurslari bilan ta'minlanish darajasi yuqori va tuproq sho'rlanish darajasi pastligi bilan farqlanadi:

2. Namangan, Uychi va To'raqo'rg'on tumanlari - Ikkinchi toifa-sifat jihatidan suv resurslari bilan ta'minlanish darajasi o'rtacha va tuproq sho'rlanish darajasi pastligi bilan farqlanadi:

3. Chortoq, Yangiqo'rg'on, Chust va Kosonsoy tumanlari- Uchinchi toifa-sifat jihatidan suv resurslari bilan ta'minlanish darajasi murakkab (Nasos stansiyalari bilan sug'orilishi) va tuproq sho'rlanish darajasi mavjudligi bilan farqlanadi:

4. Mingbuloq va Pop tumanlari - To'rtinchi toifa-sifat jihatidan suv resurslari bilan ta'minlanish darajasi qoniqarli (Nasos stansiyalari bilan sug'orilishi) va tuproq sho'rlanish darajasi o'ta yuqori ekanligi bilan: (ikki tumanda turli darajada sho'rlangan maydonlar 22,7 ming gektar) farqlanadi [1].

Tuproqda tuz to'planishi va ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarining sur'ati nafaqat yer osti suvlarining chuqurligi, balki ularning mineralashuv darajasiga ham bog'liq. Yer osti grunt suvlari 0-2 metr chuqurlikda joylashgan bo'lsa, botqoqlanish jarayoni natijasida tuproqda temir, marganes va boshqa elementlarning birikmalari hosil bo'lib, o'simliklarning maqbul o'sib rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chuqurlik 3-4 metr bo'lganda avtomorf jarayonning kuchayishi oqibatida tuproqda suv miqdori buziladi, sug'orish oraliqlarida tez-tez ildiz qatlamlarining qurib qolishi sodir bo'ladi. Agar, grunt suvlarining sathi 2-3 metr oralig'ida joylashsa va ular chuchuk yoki kuchsiz minerallasgan bo'lsa, tuproqda biologik jarayonlar naqadar jadal va mo'tadil me'yorda sodir bo'lib, muayyan agrotexnik tadbirlar qo'llash orqali ekinlarning eng yuqori hosildorligini ta'minlovchi yuqori unumdor bo'z tuproqlar shakllanishiga sharoit yaratiladi [2].

Aslida, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, yer osti sizot suvlarining satxini me'yorida saqlash, sho'rlangan maydonlarning sho'rini berilgan tavsiyalar asosida yuvishni tashkil qilishga bog'liq. Bu ishlarni amalga oshirishda viloyatdagi barcha fermer xo'jaliklari xabarlarini ichki zakan-zovurlarni muntazam reja asosida tozalashni ta'minlashlari kerak. Sug'orishga ko'rsatilgan reja asosida suv olish, zakan - zovur suvining sho'rlanishi yuqori bo'lsa, sug'orishga to'g'ridan-to'g'ri foydalanmaslik talab etiladi. Yerlarning sho'rini yuvish

uchun yer tekislash, yerlarni 40-45 sm chuqurlikda xaydash, sho'r yuvish ishlarini sifatli o'tkazish, hosildorlikni oshirish uchun mahalliy va mineral o'g'it solish, agrotexnika tadbirlarini bajarishlari shartdir [2].

Ekologik jixatdan, noqulay xisoblangan Mingbuloq tumanida bunday tuproqlarning unumdorligini saqlab qolish uchun almashlab ekish tizimlarini yaxshi yo'lga qo'yish, o'g'itlardan to'g'ri foydalanish, zaruriyat tug'ilganda kimyoviy melioratsiya tadbirlarini o'tkazish yaxshi samara beradi.

Tumanda meliorativ holati og'ir maydonlarda dastlabki 1-2 yil ichida "o'zlashtiruvchi" ekinlar - beda, dukkakli va oraliq ekinlar ekish orqali tuproqda organik moddalar miqdori ko'paytirish lozim Namangan viloyatida mavjud sug'oriladigan yerlarning 136,3 ming gektari zakan - zovurlar bilan taminlangan. Bundan ochiq zovurlar 111,9 ming gektarni, yopiq zakan-zovurlar 0.206 ming gektarni, tik zakan bilan ta'minlangan yerlar 24.1 ming gektarni tashkil qiladi. Viloyat bo'yicha 1 gektar maydonga to'g'ri keladigan xo'jalik ichki zovurlar uzunligi, sug'oriladigan maydonlarda 11.3 ming metrni, zovur bilan ta'minlangan maydonlar 23.6 ming metrni tashkil qiladi [3].

Tumanda suv ta'minotini yaxshilash uchun sug'orish tarmoqlari va sug'oriladigan dalalardan suv yo'qotishni kamaytirish nihoyatda zarur. Buning uchun esa barcha sug'orish tarmoqlarini o'rnatilgan namunali tartibda ushlab turish, sug'orish me'yorlarini qat'iy belgilash talab etiladi [3].

Bugungi kunda sho'rangan yerlarda tuproq sho'rini yuvishni tashkil etish va amalga oshirish uchun quyidagi tavsiyalari ishlab chiqanligi muxim ahamiyatga ega. Bular:

- Meliorativ ekspeditsiyalar tavsiyalariga ko'ra sho'ri yuvilishi lozim deb topilgan maydonlarni aniqlash;

- Sho'r yuvish rejalashtirilgan har bir maydon bo'yicha sho'r yuvish turini tanlash (kuchli sho'rangan yerlarda-cheklar, o'rtacha va kam sho'rangan yerlarda - qatorlar yoki egatlar yordamida amalga oshirish);

- Ariq-zovurlarni cho'kindi va o'simliklardan tozalash;

- Sho'rlanmagan maydonlarga 1000 m³/gek. (yaxob suvi egatlar bo'yicha sho'r yuvish);

- Kuchsiz sho'rangan maydonlarga 2000 m³/gek. (yaxob suvi bilan birga egatlar bo'yicha sho'r yuvish);

- O'rta sho'rangan maydonlarga 3500 m³/gek. (mayda cheklar bo'yicha sho'r yuvish - 2 marta suv to'ldirish);

- Kuchli sho'rangan maydonlarga 5000 m³/gek. (mayda cheklar bo'yicha sho'r yuvish -3 marta suv to'ldirish) kabilar kiradi [4].

XULOSA. Statistik taxlillardan ma'lum bo'lishicha, viloyatdagi sho'rangan yerlarni meliorativ xolatini yaxshilash uchun xar yili katta miqdorda mabxax va vaqt talab etiladi. Muammolarni tugal yechimini topgunga qadar tezkor tadbirlarni amalga oshirish ya'ni viloyatdagi barcha fermer xo'jaliklari raxbarlari ichki zakan- zovurlarni muntazam reja asosida tozalashni vaqtida tashkillash maqsadga muvofiqdir. Ajratilgan yer maydonlariga reja asosida suv olish, zakan-zovur suvining sho'rlanishi yuqori bo'lsa, sug'orishda to'g'ridan - to'g'ri foydalanmaslik talab etiladi. Berilgan tavsiyalar asosida yerlarning sho'rini yuvish (Sug'orish melioratsiyasini to'g'ri tashkillash) va yerlarni 40-45 sm chuqurlikda xaydash, sho'r yuvish ishlarini sifatli o'tkazish, sug'orish tarmoqlarini qayta ta'mirlash, suvdan unumli foydalanishni nazorat qilish kabi chora-tadbirlar viloyat qishloq xo'jaligini rivojlanishiga zamin yaratadi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1. Баратов А. Наманган вилояти суғориладиган ерларда чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши кураш муоммолари. Чўлланиш муоммолари: динамика, баҳолаш, ечим. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари.-Самарқанд 2019. -Б 48-50

2. Қўзиёв Р.Қ., Абдурахмонов Н.Ю., Боиров А.Ж., Тошқўзиёв М.М., Ахмедов О.У., Исмонов А.Ж., Мирсодиқов. Сирдарё вилояти суғориладиган тупроқларини мелиоратив ҳолати ва уларнинг унумдорлигини сақлашга доир тавсиялар. Ер ресурсларини бошқариш бўйича Марказий Осиё давлатлар ташаббуси II-босқичи доирасида “билимларни бошқариш” лойиҳаси.- Б 18-22

3. Маткаримов М.М. Сув тежовчи ва муҳофаза қилувчи технологияларни қўллаш жараёнларини бошқариш. Автореф. Дис. икт.фан.номз.- Самарқанд: 2006.-9 б.

4. www.lex.uz

5. www.stat.uz

**TABIYIY RESURSLARDAN FOYDALANISHNING
HUQUQIY-ME'YORIY KONSEPSIYALARI**

Bayqabilov Xusnudin Mardanovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya kafedrasida dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: xusnudinbayqabilov@gmail.ru

Eshmurodov Komil Alisherovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, tabiiy va aniq fanlarni o'qitish metodikasi

(geografiya) mutaxassisligi 1-kurs magistranti

E-mail: eshmurodovkomil33@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy resurslardan foydalanishning huquqiy-me'yoriy konsepsiyalari, ularning nazariy asoslari hamda tabiiy resurslarni boshqarishning xalqaro va milliy huquqiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda tabiiy resurslar huquqining asosiy tamoyillari, jumladan resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, ochiqlik va shaffoflik kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, xalqaro huquq doirasida tabiiy resurslarni boshqarishga oid asosiy konvensiyalar va ularning ahamiyati ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasida tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy hujjatlar tahlil qilinib, ularning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tabiiy resurslardan samarali va barqaror foydalanish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy resurslar, ekologik xavfsizlik, huquqiy-me'yoriy asoslar, tabiiy resurslar huquqi, ekologik siyosat, barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, biologik resurslar, suv resurslari, o'rmon resurslari.

**ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ**

Байкабилов Хуснудин Марданович

Шахрисабзский государственный педагогический институт, доцент кафедры географии, доктор философии в области географических наук

E-mail: xusnudinbayqabilov@gmail.ru

Эшмуродов Комил Алишерович

Шахрисабзский государственный педагогический институт, методика преподавания естественных и точных наук (география) магистрант первого курса

Аннотация: В этой статье анализируются правовые и нормативные концепции использования природных ресурсов, их теоретические основы, а также международные и национальные правовые механизмы управления природными ресурсами. В исследовании выделяются ключевые принципы права о природных ресурсах, включая рациональное использование ресурсов, обеспечение экологической устойчивости, открытость и прозрачность. Также рассматривались основные конвенции, касающиеся управления природными ресурсами в рамках международного права и их значение. Анализируются правовые и нормативные документы, регулирующие использование природных ресурсов в Республике Узбекистан, и раскрывается их роль в обеспечении экологической безопасности. Согласно результатам исследования, подтверждается, что эффективное и устойчивое использование природных ресурсов является одной из важнейших областей государственной политики.

Ключевые слова: Природные ресурсы, экологическая безопасность, правовая и нормативная база, закон о природных ресурсах, экологическая политика, устойчивое развитие, охрана окружающей среды, биологические ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы.

LEGAL AND REGULATORY CONCEPTS OF USING OF NATURAL RESOURCES

Bayqabilov Xusnudin Mardanovich

Shakhrisabz State Pedagogical Institute Associate Professor of the Department of Geography,
Doctor of Philosophy in Geographical Sciences

E-mail: xusnudinbayqabilov@gmail.ru

Eshmurodov Komil Alisherovich

Shakhrisabz State Pedagogical Institute Methods of teaching natural and exact sciences
(geography) Specialty 1st year master

E-mail: eshmurodovkomil33@gmail.com

Annotation: This article analyzes legal and regulatory concepts of use of natural resources, their theoretical foundations and international and national legal mechanisms of natural resources management. The study highlights key principles of natural resource law, including rational use of resources, ensuring environmental sustainability, openness and transparency. The main conventions relating to the management of natural resources within the framework of international law and their significance were also considered. The legal and regulatory documents regulating the use of natural resources in the Republic of Uzbekistan are analyzed and their role in ensuring environmental safety is revealed. According to the results of the study, it is substantiated that the efficient and sustainable use of natural resources is one of the most important areas of public policy.

Keywords: Natural resources, environmental safety, legal and regulatory framework, natural resources law, environmental policy, sustainable development, environmental protection, biological resources, water resources, forest resources.

Kirish. Tabiiy resurslar insoniyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ularning oqilona foydalanilishi va muhofaza qilinishi nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli tabiiy resurslardan foydalanish jarayonini tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy asoslar shakllangan bo'lib, ular tabiiy resurslar huquqi doirasida o'rganiladi. Tabiiy resurslar huquqi-bu tabiiy boyliklardan foydalanish, ularni muhofaza qilish hamda qayta tiklash bilan bog'liq ijtimoiy

munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar tizimidir. Mazkur huquqiy tizimning asosiy maqsadi inson salomatligini himoya qilish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Tabiiy resurslar huquqining asosiy tamoyillari qatoriga resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, ochiqlik va shaffoflik, shuningdek, davlat, jamiyat va iqtisodiyot manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash kiradi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Tabiiy resurslar huquqi yer, suv, o'rmon, yer osti boyliklari hamda biologik resurslardan foydalanish jarayonida turli subyektlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Ushbu huquqiy mexanizm tabiiy boyliklardan foydalanishda iqtisodiy manfaatlar bilan ekologik talablar o'rtasida muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda "tabiat huquqlari" konsepsiyasi ham keng muhokama qilinmoqda [4, 12-b]. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, ayrim tabiiy obyektlar, jumladan daryolar, o'rmonlar va ekotizimlar mustaqil huquqiy subyekt sifatida tan olinishi mumkin. Bunday yondashuv ayrim davlatlarda amaliyotga joriy etilgan bo'lib, u tabiiy obyektlarni ifloslanish va degradatsiyadan himoya qilishga xizmat qiladi. Tabiiy resurslarni boshqarish jarayonida huquqiy tamoyillar muhim o'rin tutadi. Jumladan, resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash, manfaatdor tomonlarning ishtirokini ta'minlash hamda boshqaruv jarayonida shaffoflikni ta'minlash muhim hisoblanadi. Ushbu tamoyillar tabiiy resurslarni adolatli taqsimlash, ularni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga solish nafaqat milliy, balki xalqaro huquqiy me'yorlar asosida ham amalga oshiriladi. Xalqaro miqyosda tabiiy resurslarni boshqarish masalalari turli xalqaro tashkilotlar va huquqiy hujjatlar orqali tartibga solinadi. Bunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ilgari surilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari tabiiy resurslardan samarali va mas'uliyatli foydalanish zaruratini alohida ta'kidlaydi [1]. Xalqaro huquqiy tizim okeanlar, o'rmonlar, suv resurslari va biologik xilma-xillikni muhofaza qilish bo'yicha umumiy qoidalar va standartlarni belgilaydi.

Xalqaro darajada tabiiy resurslarni boshqarish bilan bog'liq asosiy huquqiy hujjatlar qatoriga Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konventsia [2], Dengiz huquqi bo'yicha BMT konventsiyasi hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga qaratilgan Parij kelishuvi kiradi [3]. Ushbu hujjatlar tabiiy resurslarni muhofaza qilish, ulardan oqilona foydalanish va global ekologik muammolarni hal etish bo'yicha davlatlarning majburiyatlarini belgilab beradi. Shuningdek, xalqaro huquq doirasida transchegaraviy tabiiy resurslardan, xususan daryolar va suv havzalaridan adolatli va samarali foydalanish tamoyillari ham muhim o'rin tutadi [5].

Maqsadi va vazifalari. O'zbekiston Respublikasi ham tabiiy resurslarga boy davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududida gaz, neft, oltin, rangli metall rudalari hamda qishloq xo'jaligi resurslari keng tarqalgan. Shu sababli tabiiy resurslardan foydalanish va ularni muhofaza qilish milliy qonunchilik asosida tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasining ekologik siyosatini amalga oshirishda qator normativ-huquqiy hujjatlar muhim rol o'ynaydi. Jumladan, 1992-yilda qabul qilingan "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan foydalanishning umumiy huquqiy asoslarini belgilab beradi [6]. Mazkur qonun atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik nazoratni kuchaytirish hamda ekologik muammolarni bartaraf etish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Bundan tashqari, yer, suv, o'rmon va yer osti boyliklaridan foydalanishga oid alohida qonunlar

ham mavjud bo'lib, ular tabiiy resurslarni boshqarishning huquqiy tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Natijalar va uning muhokamasi. Shu bilan birga tabiiy resurslardan foydalanishning huquqiy-me'yoriy konsepsiyalari ekologik barqarorlikni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish hamda kelajak avlodlar manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz quyida respublikamizda tabiiy resurslardan foydalanishning huquqiy-me'yoriy asoslarini 1-jadvalda ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida tabiiy resurslardan foydalanishning ba'zi huquqiy-me'yoriy asoslari

T/r	Huquqiy-me'yoriy hujjatlarga asos solingan sana	Huquqiy-me'yoriy asoslari
1	2016-yil 19-sentabr	O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev "Hayvonot dunyosini muxofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonunini tasdiqladi.
2	2017-yil 21-aprel	Prezident Shavkat Mirziyoyev "Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni imzoladi.
3	2017-yil 4-may	Prezident Shavkat Mirziyoyev "2017-2021-yillarda yer osti suvlari zaxiralaridan oqilona foydalanishni nazorat qilish va hisobga olishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga imzo chekdi.
4	2017-yil 11-may	Prezident Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida"gi farmonga imzo chekdi.
5	2017-yil 11-may	Prezident Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarorni imzoladi.
6	2017-yil 18-may	Prezident Shavkat Mirziyoyev "O'zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish to'g'risida"gi farmoniga imzo chekdi.
7	2017-yil 25-sentabr	Prezident Shavkat Mirziyoyev "Suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorga imzo chekdi.
8	2017-yil 16-sentabr	Prezident Shavkat Mirziyoyev "Suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati ko'rsatish sohasida to'lov intizomini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonga imzo chekdi.
9	2018-yil 17-aprel	Prezident Shavkat Mirziyoyev "Qishloq va suv xo'jaligi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni imzoladi.

Jadvaldagi ma'lumotlar mualliflar tomonidan tuzilgan.

Keltirilgan jadvalda O'zbekiston Respublikasida tabiiy resurslardan foydalanish hamda

ularni muhofaza qilishga qaratilgan muhim huquqiy-me'yoriy hujjatlar aks ettirilgan. Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 2016-2018-yillar davomida mamlakatda ekologiya, tabiiy resurslarni boshqarish va ulardan oqilona foydalanish sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilgan.

Avvalo, 2016-yil 19-sentabrda qabul qilingan "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi qonun biologik resurslarni saqlash va ulardan oqilona foydalanishning muhim huquqiy asosini yaratdi. Ushbu hujjat hayvonot dunyosini muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash hamda yovvoyi hayvonlardan foydalanish jarayonlarini tartibga solishga xizmat qiladi [7].

2017-yilda esa ekologiya va tabiiy resurslarni boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qator muhim huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, 2017-yil 21-aprelda imzolangan "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi farmon mamlakatda ekologik boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, davlat organlari faoliyatini yanada samarali tashkil etish hamda ekologik nazoratni kuchaytirishga qaratilgan [8].

Shuningdek, 2017-yil 4-maydagi qaror yer osti suvlaridan oqilona foydalanish va ularning zaxiralarini nazorat qilishni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu hujjat suv resurslarini muhofaza qilish, ularning hisobini yuritish hamda kelajak avlodlar uchun saqlab qolish masalalarini tartibga soladi. 2017-yil 11-mayda qabul qilingan farmon va qarorlar asosida O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi tashkil etildi. Ushbu tashkilot mamlakatda o'rmon resurslarini muhofaza qilish, o'rmon maydonlarini kengaytirish va ularni samarali boshqarishni ta'minlashga xizmat qiladi. O'rmonlar ekologik muvozanatni saqlashda, iqlimni tartibga solishda va biologik xilma-xillikni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, 2017-yil 18-mayda "O'zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyatining tashkil etilishi mamlakatda gidroenergetika resurslaridan samarali foydalanish hamda energetika tizimini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Bu esa suv resurslaridan iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi.

2017-yil sentabr oyida qabul qilingan huquqiy hujjatlar esa suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Jumladan, suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini rivojlantirish hamda suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari sohasida to'lov intizomini mustahkamlashga qaratilgan farmon va qarorlar suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [9]. 2018-yil 17-aprelda qabul qilingan farmon esa qishloq va suv xo'jaligi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, qishloq xo'jaligi hamda suv resurslarini boshqarish jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga imkon yaratdi [10].

Umuman olganda, jadvalda keltirilgan huquqiy-me'yoriy hujjatlar O'zbekistonda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va tabiiy boyliklarni muhofaza qilishga qaratilgan davlat siyosatining izchil amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Ushbu hujjatlar ekologik boshqaruv tizimini takomillashtirish, suv, o'rmon va biologik resurslardan samarali foydalanish hamda atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Tabiiy resurslardan foydalanish va ularni muhofaza qilish insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun mustahkam huquqiy-me'yoriy asoslarning mavjudligi muhim ahamiyatga ega.

Tabiiy resurslar huquqi nafaqat iqtisodiy manfaatlarni ta'minlash, balki ekologik barqarorlikni saqlash, inson salomatligini himoya qilish va kelajak avlodlar manfaatlarini

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ta'minlashga xizmat qiladi. Xalqaro va milliy darajadagi huquqiy hujjatlar bu borada muhim rol o'ynab, resurslardan oqilona va adolatli foydalanishni tartibga soladi.

O'zbekiston Respublikasida ham tabiiy resurslarni boshqarish va muhofaza qilishga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Bu esa mamlakatda ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, tabiiy boyliklarni asrab-avaylash hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Barqaror rivojlanish maqsadlari. - 2015.
2. Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiya. - Rio-de-Janeyro, 1992.
3. Parij iqlim kelishuvi. - 2015.
4. Rasulov A. Tabiiy resurslar geografiyasi. - Toshkent, 2020.
5. Dengiz huquqi bo'yicha BMT konvensiyasi. - 1982.
6. O'zbekiston Respublikasining "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 1992.
7. O'zbekiston Respublikasining "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2016.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-apreldagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-sentabrdagi "Suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 4-maydagi "Yer osti suvlari zahiralaridan oqilona foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

**TOSHKENT VILOYATI GEOEKOLOGIK
MUAMMOLARI VA ULARNI BAHOLASH**

Ibragimova Rana Alimbayevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti dotsenti, g.f.n.

E-mail: ibragimovarana35@gmail.com

Tojiddinova Rayxona Elmurod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, 2-kurs talabasi

E-mail: rayxonatojiddinova1206@gmail.com

Annontatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyati tabiati va undagi o'zgarishlar, geoeologik muammolar talqin qilinadi. Bu muammolarni bartaraf etishda ko'rilayotgan chora tadbirlar xususida so'z boradi. Geoeologik muammolarni baholash, va bu ko'rsatgichlarni yillar davomida solishtirish hozirgi kundagi bu raqamlarning o'zgarishi va unga ta'sir qiluvchi omillar, Toshkent viloyati iqlimi, havosining ifloslanishi borasidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: iqlim, suv, deqratadsiya, sanoat, shahar, transport, chiqindi, aerosol, smog.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ОЦЕНКА ОБЛАСТЬ ТАШКЕНТА

Аннотация: В данной статье рассматривается характер Ташкентской области и происходящие в ней изменения, а также геоэкологические проблемы. Обсуждаются меры, принятые для решения этих проблем. Проводится оценка геоэкологических проблем, сравнение показателей за разные годы, анализ текущих

изменений этих показателей и влияющих на них факторов, рассматривается климат Ташкентской области, загрязнение воздуха.

Ключевые слова: *климат, вода, деградация, промышленность, город, транспорт, отходы, аэрозоль, смог.*

GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF TASHKENT REGION AND THEIR ASSESSMENT

Abstract: *This article interprets the nature of the Tashkent region and its changes, geoeological problems. It discusses the measures taken to eliminate these problems. The assessment of geoeological problems, and the comparison of these indicators over the years, the current changes in these figures and the factors affecting them, the climate of the Tashkent region, air pollution.*

Keywords: *climate, water, degradation, industry, city, transport, waste, aerosol, smog.*

Toshkent viloyati O'zbekiston Respublikasining shimoli-sharqida Tyanshan tog'lari va Sirdaryoning orasida, 41°10' shimoliy kenglik, 69°45' sharqiy uzunlik oralig'ida joylashgan. Viloyat shimol va shimoli-g'arbdan Qozog'iston, shimoli-sharqdan Qirg'iziston, sharqdan Namangan viloyati, janubdan Tojikiston hamda janubi-g'arbdan Sirdaryo viloyati bilan chegaradosh. Tabiati boshqa viloyatlarga qaraganda o'ziga xos bo'lib, tekislik hududi va tog'li hududularida farqlar katta. Ayniqsa tekislik qismida yozgi issiq, uzoq davom etadi. Iyul oyining o'rtacha havo harorati tekislik qismida 26°-27°C, tog'li qismida 20°-24°C atrofida bo'ladi. Yozda havoning eng yuqori harorati tekislikda 42°-44° gacha ko'tarilishi mumkin. Yanvar oyida havoning o'rtacha harorati tekislik qismida Oqqovoqda -0,7°C bo'lsa, Piskomda -5°C ga teng, eng past harorat -29°-32°C gacha boradi. Viloyat hududida yog'in-sochin juda notekis taqsimlangan. Tekislik qismidan toqqa tomon yog'in miqdori ortib boradi. Yog'in nam havo oqimiga ro'para bo'lgan g'arbiy va janubi-g'arbiy yonbag'irlarga eng ko'p tushadi [1, 278-b]. Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishlari va antropogen ta'sirlar havo harorati hamda yog'ingarchilikning mavsumiy taqsimlanishiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'z navbatida hududlarda geoeologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Toshkent viloyatida atmosfera havosining ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi, yer usti va yerosti suvlari ifloslanishi, biologik xilmaxillikning kamayishi kabi geoeologik muammolar yuzaga kelmoqda.

Toshkent viloyatining asosiy sanoat va ma'muriy markazlarida global isish va lokal antropogen bosim qanchalik tezlashganini kuzatish mumkin (1-rasm). 2025-yilgi haroratning 2015- va 2020-yillarga nisbatan keskin ko'tarilishi (ayniqsa, Bekobod va Olmaliqda +1,5... +2,5°C gacha) geoeologik nuqtai nazardan bir necha xavfli jarayonlar bilan bog'liq:

- Olmaliq (16,6°C) va Bekobod (17,0°C) 2025-yilda eng yuqori haroratni ko'rsatgan. Bu shaharlar nafaqat urbanizatsiya, balki gigant metallurgiya komplekslari (OKMK, O'zmetkombinat) ta'sirida: sanoat pechlaridan chiqayotgan issiqlik va karbonat angidrid (CO₂) havoning pastki qatlamida o'ziga xos "issiqxona effekti"ni yaratadi [6].

- Aerezollar: havodagi mayda chang zarrachalari kunduzi quyosh nurini yutib, tunda esa issiqlikni koinotga chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi. Bu 2020-yilga nisbatan 2025-yilda haroratning anomal sakrashiga olib kelgan. Chirchiq har doim eng past haroratga ega (13,9°C). Buning sababi uning geografiya joylashuviga ko'ra tog' oldi sirkulyatsiyasi ta'siri Chirchiq daryosi vodiysi bo'ylab tog'dan esuvchi salqin havo massalari shaharni salqinligiga olib keladi. Ammo, 2020-yildagi 12,0°C dan 2025-yilda 13,9°C ga ko'tarilish, hatto tog' havosi ham global isish va antropogen ta'sir doirasida o'zgarganligini ko'rsatadi.

1-rasm. Toshkent viloyati shaharlaridagi havo haroratining har 5 yilda o'zgarishi

- Nurafshon va Toshkent bu yerda ham harorat va namlikning o'zgarishi ko'proq antropogen ta'sirga bog'liq Toshkent shahri necha yillardan beri poytaxt vazifasida kelmoqda, bu esa uning o'ziga xos infratuzilmaga ega ekanligini anglatadi. Bu yerdagi bir qancha korxonalar (masalan Toshkent IES), transport chiqindilari, va shaharlashuv "issiqlik oroli" effektini hosil qilgan va haroratning isishiga ta'sir qilgan. Nurafshonda ham shu holatlar kuzatilmoqda. Nurafshonda geokologik holat boshqa shahrlarga qaraganda nisbatan yaxshi sababi bu yerda harorat o'zgarishiga katta ta'sir qiluvchi zavod va korxonalar yo'q, lekin kelajakda qurilishi va "Smart shahar" loyihasi natijasida antropogen ta'sir kuchayish ehtimoli yuqori [5].

Toshkent viloyatining sanoatlashgan shaharlarida antropogen yuklamaning keskin ortganidan dalolat beradi. Haroratning bunday sur'atda ko'tarilishi zanjirsimon reaksiyaga sabab bo'lib, quyidagi jiddiy geokologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin:

1. "Issiqlik oroli" effekti va energetik inqiroz: Toshkent va Nurafshon kabi zich qurilgan hududlarda asfalt va beton issiqlikni saqlab qoladi. Bu yoz oylarida konditsionerlarga bo'lgan ehtiyojni oshirib, energetika tizimiga ortiqcha bosim beradi va atmosferaga issiqlik chiqarishni yanada ko'paytiradi.

2. Smog va havoning ikkilamchi ifloslanishi: Olmaliq va Bekobodagi yuqori harorat sanoat tashlamalari (azot oksidi, oltingugurt) bilan quyosh nuri o'rtasidagi fotokimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi. Natijada yer usti ozoni va zaharli smog hosil bo'lib, aholi salomatligiga (nafas yo'llari kasalliklari) ta'sir etadi.

3. Suv resurslarining bug'lanishi va taqchilligi: haroratning 1,5-2,5°C ga ko'tarilishi Chirchiq va Ohangaron daryolari havzasida namlikning tez bug'lanishiga olib keladi. Bu qishloq xo'jaligi uchun suv tanqisligini keltirib chiqaradi va tuproqning sho'rlanish hamda degradatsiyasini tezlashtiradi.

4. Bioxilma-xillikning qisqarishi: shahar atrofidagi ekotizimlar bunday tez o'zgarishga moslasha olmaydi. Issiqlikka chidamsiz daraxt va o'simlik turlarining qurishi "yashil qalqon" ning zaiflashishiga va mahalliy iqlimning yanada quruqlashishiga sabab bo'ladi.

5. Muzliklarning erishi (Chirchiq havzasi misolida): harorat ko'tarilishi daryolarni suv bilan ta'minlovchi tog' muzliklarining erishini tezlashtiradi. Bu uzoq muddatda daryolar oqimining kamayishiga va mintaqaviy gidrologik muvozanatning buzilishiga olib keladi.

Toshkent viloyatida hozirgi kunda sanoatning va antropogen ta'sirning havoni ifloslashi tobora ortib bormoqda. Jumladan viloyatdagi sanoat korxonalaridan chiqadigan zaharli gazlar va moddalar, transportdan chiqadigan zaharli gazlar havo ifloslanishi va IQAir ko'rsatgichinining oshishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan Toshkent viloyati eng so'nggi statistik ma'lumotlar asosida atmosferaga chiqargan zaharli moddalari jihatidan respublikada 1-o'rinni egallaydi [7], (2-rasm).

2-rasm. Atmosferaga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar

Toshkent viloyatida havo ifloslanishining asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- Sanoat chiqindilari: Toshkentda muhim sanoat sektori, ishlab chiqarish quvvatlari va elektr stansiyalari mavjud. Tutun, gaz, chang va zarrachalar kabi sanoat chiqindilari shahar havosining ifloslanishiga hissa qo'shadi;
 - Avtotransport vositalaridan chiqadigan gazlar: ko'pgina shaharlari, Toshkentda ham tirbandlik va ko'p sonli transport vositalari bilan bog'liq muammolar mavjud. Avtomobillar, yuk mashinalari va mototsikllarning chiqindi gazlari havoga azot oksidi (NO_x), uglerod oksidi (CO) va zarrachalar (PM) kabi ifloslantiruvchi moddalarni chiqarib, havoning ifloslanishiga hissa qo'shadi;
 - Elektr energiyasi ishlab chiqarish: elektr stansiyalari, shu jumladan ko'mir va tabiiy gazda ishlaydigan elektr stantsiyalari, agar ular ishlab chiqarishni nazorat qilish choralarini ko'rmasa, havo ifloslanishiga hissa qo'shishi mumkin. Ushbu elektr stansiyalari havoga oltingugurt dioksidi (SO_2), azot oksidi (NO_x) va zarrachalar kabi ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradi;
 - Tabiiy omillar: Toshkentning geografik joylashuvi va ob-havo sharoiti havoning ifloslanishiga hissa qo'shishi mumkin. Masalan, harorat inversiyasi ifloslantiruvchi moddalarni yerga yaqin joyda ushlab turishi mumkin, natijada ifloslanish darajasi yuqori bo'ladi. Bu ifloslanish manbalarining jiddiyligi va ta'siri vaqt o'tishi bilan o'zgarishi va ob-havo sharoiti, sanoat faoliyati va shahar rivojlanishi kabi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin.

Toshkent viloyatida sanoat shaharlari uning tabiatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Havo

harorati sanoatdan chiqadigan zaharli gaz va kislotalar bilan, yog'in esa haroratning ko'tarilishi tufayli kamayishini, sanoatda suvning ishlatilishi va oqova suvning katta miqdorda daryolar va kanallarga chiqarilishi uning ifloslanishiga olib kelishini, tuproqlarning sho'rlanish darajasi ortib borishini ko'rishimiz mumkin. Bularning oldini olish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi va har bir muammolarni bartaraf etish bo'yicha tadqiqotlarni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanov I.A., Gulyamov P.N., Sharipov Sh.M., Avezov M.M. Ibragimova R.A., O'zbekiston tabiiy geografiyasi. O'quv qo'llanma. - T.: "M'arifat", 2023 - 308 b.
2. Рафиқов А. Геоэкологик муаммолар: Умумтаълим мактаб ўқитувчилари учун қўлланма - Т.: "Ўқитувчи", 1997. - 112 б.
3. ecouz.uz
4. iqair.com
5. monitoring.meteo.uz
6. meteoblue.com
7. stat.uz

NUROTA TOG' OLDI CHALA CHO'L YAYLOVLAR HOSILDORLIGINI OSHIRISHDA FITOMELIORATIV TADBIRLARNING IQTISODIY AHAMIYATI

Nazarov X.T.

Samarqand davlat universiteti, dotsenti

Tirkashev T.X.

Toshkent xalqaro kimyo universiteti Samarqand filiali, magistranti

Ismoilov A.U., Baratova A.K., Torebayeva E.A., Xaydarova D.F., Xolmurotova U.V.

Samarqand davlat universiteti, talabalari

E-mail: azizabaratova60@gmail.com

Annotatsiya: maqolada Nurota tog' oldi chala cho'l yaylovlarining ekologik holatini tahlil etgan holda uni yaxshilashga qaratilgan fitomeliorativ tadbirlar bayon etilgan bo'lib, yaratiladigan agrofitosenozlarning iqtisodiy ahamiyati atroflicha tahlil etilib hududda ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi roli hamda agrobisenozlarni yanada mustahkamlash orqali biologik xilma xillikka erishish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: agrofitosenoz, fitomelioratsiya, istiqbolli yem-xashak o'simliklari, biologik xilma xillik, biotsenoz, fenofaza, suniy yaylovlar.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРЕДГОРНЫХ ПОЛУПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ НУРАТЫ

Аннотация: В статье проанализировано экологическое состояние полупустынных предгорных пастбищ Нуроты и изложены фитомелиоративные мероприятия, направленные на его улучшение. Подробно рассмотрена экономическая значимость создаваемых агрофитосоценозов, их роль в обеспечении экологической устойчивости региона, а также пути достижения биологического разнообразия через дальнейшее укрепление агробиоценозов.

Ключевые слова: агрофитосоценоз, фитомелиорация, перспективные кормовые растения, биологическое разнообразие, биоценоз, фенофаза, искусственные пастбища.

ECONOMIC SIGNIFICANCE OF PHYTOMELIORATIVE MEASURES IN INCREASING THE PRODUCTIVITY OF FOOTHILL SEMI-DESERT PASTURES OF NURATA

Abstract: *The article analyzes the ecological condition of the semi-desert highlands of the Nurota Mountains and presents phytomeliorative measures aimed at its improvement. The economic significance of the resulting agrofitocenoses is thoroughly examined, as well as their role in ensuring ecological sustainability in the region. The article also outlines ways to achieve biodiversity through the further strengthening of agrobiocenoses.*

Keywords: *agrofitocenosis, phytomelioration, prospective forage plants, biodiversity, biocenosis, phenophase, artificial pastures.*

Respublikamizning katta qismini arid iqlimli mintaqa egallagan bo'lib, asosan, yaylov chorvachiligi rivojlangan hududlar hisoblanadi. Keyingi yillarda tabiat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatni keskinlashib borishi ya'ni yaylovlardan foydalanishda yo'l qo'yilgan xatoliklar natijasida geoeologik muvozanatni buzilishi oqibatida yaylovlar hosildorligini keskin kamayib ketishi natijasida yaylov chorvachiligini rivojlantirish imkoniyati cheklanib, sohaga rivoj qo'shishga qaratilgan tadbirlar (meliorativ tadbirlar) o'tkazishni talab etmoqda. Ushbu dolzarb masalani hal etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur: hududni o'simlik qoplamini tiklash va suniy agrofitosenozlar tashkil qilish maqsadga muvofiq bo'lib, xususan yaylov chorvachiligini rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi omillar: qurg'oqchilik va o'simliklar degradatsiyasi kabilarni, bartaraf qilish zarur.

Tog' oldi chala cho'l hududlari yaylov hosildorligi bevosita iqlimiy omillarga bog'liq bo'lib, ob-havo qulay kelgan yillarda 1,5-3 s/ga ni tashkil etadi, iqlim noqulay kelgan yillarda 0,5-1,5 s/ga gacha pasayishini kuzatish mumkin. Bundan tashqari yaylovlardan ayovsiz foydalanish ya'ni, o'simliklarni yoqilg'i sifatida ishlatish, chorva (1 ga. yaylovga 1 ta qo'y) sonini tinmay oshib borishi kabi holatlar yaylovlarda o'simliklarni tur va tub sonini keskin kamayib ketishiga sabab bo'lib, bu o'z navbatida o'simliklarda degradatsiyani yanada kuchayishi cho'llanish jarayonini jadallashishiga olib keladi. Yaylovlarda ekologik barqarorlikka erishish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanib, buni hal etishda fitomeliorativ tadbirlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib, yaylov hosildorligini oshirish orqali chorvachilikni yanada taraqqiy ettirishga imkon beradi. Respublikamiz yaylovlarida tabiiy holda o'suvchi o'simliklar qoplamini asrash hamda yangi agrofitosenozlar tashkil qilish muhim ahamiyatga ega bo'lib, yaylov ekosistemasini barqarorligini ta'minlash bilan birga uni hosildorligini oshirishda asosiy rol o'ynaydi.

Yangi agrofitosenozlarni tashkil qilishda istiqbolli ozuqabop yem-xashak o'simliklardan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu masalalarni yechishda Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan qator ilmiy tadqiqot muassasalari ilmiy tadqiqot ishlari yakuni va tajribalariga asosan tavsiya etilgan ozuqabop o'simliklarni tanlab olish va ular asosida agrofitosenozlar tashkil etish muhim ahamiyatga ega bo'lib, yaylovlarda o'simlik qoplamini mustahkamlashda, tuproqni meliorativ holatini yaxshilashda, yaylov hosildorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etib, bu hududda biologik xilma xillikni ta'minlash orqali biotsenozni yanada boyishiga sabab bo'ladi. Respublikamiz yaylovlarini aksariyat qismi tog' oldi hududlarida joylashganligini hisobga oladigan bo'lsak, ularni hosildorligini birmuncha pasayishiga tog' oldi yaylovlari aholi punktlariga yaqinligi sababli aholini yaylovlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida quyidagi salbiy holatlar kuzatilmoqda:

- chorva tuyoq sonini me'yordan ortib ketishi;

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

- o'simliklardan yoqilg'i sifatida foydalanish;
- yaylovlardan foydalanishda o'simliklar fenofazalarini hisobga olmaslik;
- yaylovdan foydalanishda agrotexnik qoidalarga amal qilmaslik;
- yaylovlardagi yo'llar va har xil texnik inshootlar (gaz trubalari, elektroliniyalari va hakoza);

Biz ilmiy tadqiqot ishimizda yaylovlar ekologik holatini optimallashtirish, uni hosildorligini oshirish, tajriba dalasida olib borilgan ishlar asosida agrofitosenozlar hosil qilish orqali yaylov hosildorligini oshirish va hududda ekologik barqarorlikka erishish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Nurota tog' oldi yaylovlari hosildorligini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yaratilgan suniy yaylovlar tabiiy yaylovlarga nisbatan 3-5 barobar yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi. Tajriba hududi o'simlik qoplami asosan shuvoq va efemer o'simliklar assotsitsiyalaridan tashkil topgan bo'lib, qisman degradatsiyaga uchragan. Tadqiqotimizda istiqbolli fitomeliarantlar sifatida sho'rlanishga chidamli yarim butalar (izen, teresken, chogon) va ko'p yillik o'tlar tanlab olindi. Tanlangan o'simliklar ekolo-biologik va iqtisodiy xususiyatlari bo'yicha o'rganildi, shuningdek tabiiy yaylovlar mahsuldorligi suniy yaratilgan yaylovlar mahsuldorligi bilan solishtirildi va barcha ko'rsatgichlari bilan yuqori baholanganlari talab olindi. Tanlab olingan ozuqabop o'simlik turlaridan foydalanib suniy agrofitosenozlar yaratildi va ilmiy izlanishlar olib borildi. Yaylov ozuqa o'simliklarining eng muhim iqtisodiy ko'rsatgichlaridan biri- o'simliklar sonining zichligi va ularning yashovchanligidir. Tanlab olingan o'simliklar hosildorligi quyidagicha o'zgardi: Hosildorlik ko'p yillik kuzatishlar natijasiga ko'ra 11,5-17,5 s/ga oralig'ida, shundan eng yuqori hosil izenda (17,5 s/ga) kuzatildi. Agar tabiiy yaylovlarda o'rtacha hosildorlik 3 s/ga bo'lsa, suniy yaylovlarga bu ko'rsatgich 4-6 barobar yuqori bo'lishi kuzatiladi.

Xulosa qilib shuni takidlash mumkinki, istiqbolli o'simlik turlaridan tashkil etilgan suniy yaylovlarda o'simliklarning yashovchanligi yuqori bo'lib, hosildorlik tabiiy yaylovlarga nisbatan 4-6 barobar yuqori. Qurg'oqchil hududlarda (cho'l va adir zonalarida) bunday suniy yaylovlar yaratish orqali quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin:

- yaylov mahsuldorligini oshirish;
- ozuqa sifatini yaxshilash;
- yangi o'simlik turlarini ko'paytirish;
- yaylovlarni boyitish;
- biologik xilma-xillikka erishish.

Yuqorida keltirilgan masalalarni ilmiy o'rganish asosida quyidagi xulosaga keldik. Nurota tog' oldi chala cho'l yaylovlar hosildorligini oshirishda istiqbolli ozuqabop yem-xashak o'simliklaridan foydalanib agrofitosenozlar tashkil etish muhim ahamiyatga ega bo'lib, hududda biologik xilma-xillikni oshirish orqali biotsenozning yanada boyishi, bu esa hudud tuproq, suv rejimini me'yoriylashtirishga olib kelib, tuproqlarni shamol va suv eroziyasidan saqlashda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, hudud ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Yaylov hosildorligini oshirish chorvachilikni yanada rivojlantirishga imkon yaratish bilan respublikamiz iqtisodiyotini yuksalishga ijobiy ta'sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maxmudov M.M., Sindarov J.Q., Xalilov X.T. Adir mintaqasi yaylovlari holatini yaxshilovchi istiqbolli fitomeliarantlar // Yaylovlardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishning institutsionar masalalari. Toshkent, 2013. - B. 275-279.
2. Xalilov X.T., Sindarov J.Q., Boboyeva A.S. Yaylov ozuqabop o'simliklari

genofondidan tabiiy yaylovlar holatini yaxshilashda foydalanish // Oziq-ovqat xavfsizligi: milliy va global omillar. II-xalqaro ilmiy nazariy konferensiya. Samarqand, 2020. - B. 546-548.

3. Yarashev Q.S., Samyayev A.Q. Quyi Zarafshon tuproq qoplaminin inson ta'sirida o'zgarishi // Quyi Amudaryo region ijtimoii-iqtisodii muammolarining geografik yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Urganch, 2010. - B. 165-168.

4. Yarashev Q.S. Adir tog'oldi proyuvial tekislik mikroparagenitek landshaft kompleksi // O'zbekiston geografiya jamiyati IX sezdi materiallari. Toshkent, 2014. - B. 128-129.

5. Yarashev Q.S., Nodirova Z. Zarafshon botig'ining tabiiy sharoiti va voha landshaftlari // Ko'hna va novqiron geografiya. Toshkent, 2009. - B. 61-63.

6. Yarashev Q.S., Nazarov X.T., Xolmirzayev J.E. Tog' yaylovlarini optimallashtirishning ayrim masalalari // Qishloq xo'jaligiga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish muammolari. Xalqaro konferensiya materiallari. T. 2. Samarqand, 2012.

MUQOBIL ENERGIYA RESURSLARI IMKONIYATLARINING KARTOGRAFIK PROGNOZLASH MASALALARI

Karimov Ilhom Esonovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedras i dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: kilhom855@gmail.com

Murodullayev Hoshimjon Kamoliddin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya mutaxassisligi magistranti

E-mail: hoshimmurodullayev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada muqobil hamda qayta tiklanuvchi energiya resurslarining imkoniyatlarini aniqlash, baholash va energiya manbalarining hududiy taqsimotini o'rganishda zamonaviy kartografik prognozlash usullarining ahamiyati tahlil qilinadi. Quyosh, shamol, gidro va biomassa energiyasi resurslarining hududiy taqsimoti, ularni kartalash va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari prognozlash masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy geografik axborot tizimlari (GAT) asosida kartografik modellashtirishning samaradorligi asoslab beriladi. Hamda, geografik axborot tizimlari (GAT) yordamida prognoz kartalarini tuzish muammolari va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: muqobil energiya resurslari, kartografiya, prognozlash, GAT, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, energetika, ArcGIS, QGIS.

ПРОБЛЕМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Аннотация: В данной статье анализируется значение современных методов картографического прогнозирования для выявления и оценки потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также для изучения территориального распределения источников энергии. Рассматриваются вопросы территориального распределения солнечной, ветровой, гидро и биомассы, их картирования и прогнозирования перспектив развития. Обосновывается эффективность картографического моделирования на основе современных географических информационных систем (ГИС). Анализируются проблемы создания прогнозных карт с использованием географических информационных систем (ГИС) и пути их решения.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, картография,

ISSUES OF CARTOGRAPHIC FORECASTING OF THE POTENTIAL OF ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES

Abstract: This article analyzes the importance of modern cartographic forecasting methods in identifying and assessing the potential of alternative and renewable energy resources and studying the territorial distribution of energy sources. The issues of territorial distribution of solar, wind, hydro and biomass energy resources, their mapping and forecasting future development prospects are considered. The effectiveness of cartographic modeling based on modern geographic information systems (GIS) is also substantiated. The problems of creating forecast maps using geographic information systems (GIS) and their solutions are also analyzed.

Keywords: alternative energy resources, cartography, forecasting, GIS, solar energy, wind energy, energy, ArcGIS, QGIS.

Kirish. XXI asrda global miqyosda energiya resurslariga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Bugungi sanoatlashgan va texnologiyalashgan davrda dunyo hamjamiyati energetika xavfsizligi va ekologik barqarorlik muammolariga duch kelmoqda. An'anaviy energiya manbalari (neft, gaz, ko'mir) zaxiralarining tobora kamayishi va ularning ekologik ta'siri salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Atrof-muhitga bo'layotgan salbiy ta'siri muqobil energiya manbalaridan foydalanishni davr talabiga aylantirdi. Shu sababli muqobil energiya manbalaridan foydalanish masalasi dolzarb muammoga aylandi.

Biroq, quyosh, shamol, biomassa va gidroenergetika resurslaridan samarali foydalanish uchun ularning hududiy salohiyatini aniq baholash zarur. Ushbu resurslardan samarali foydalanish uchun ularni ilmiy asosda baholash va prognozlash zarur. Bu jarayonda kartografik prognozlash eng muhim metodologik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kartografik prognozlash usullari aynan shu vazifani bajaradi, ya'ni energiya resurslarining hududiy taqsimlanishini aniqlash, ularning rivojlanish istiqbollarini bashorat qilish imkonini beradi.

Muqobil energiya qurilmalarini (quyosh panellari yoki shamol turbinalari) istalgan joyga o'rnatib bo'lmaydi. Buning uchun hududning iqlimiy, relyef va iqtisodiy ko'rsatkichlarini hisobga olish kerak. Shuning uchun **kartografik prognozlash** - bu nafaqat mavjud holatni aks ettirish, balki matematik-statistik modellar asosida kelajakdagi energetik imkoniyatlarni vizuallashtirish hamda mavjud imkoniyatlarni aniqlash sanaladi.

Asosiy qism. Muqobil energiya resurslari - bu qayta tiklanuvchi va ekologik toza energiya manbalari bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Quyosh energiyasi;
- Shamol energiyasi;
- Gidroenergiya;
- Biomassa energiyasi;
- Geotermal energiya.

Ularning eng asosiy afzalliklari:

- Atrof-muhitni ifloslantirmaydi;
- Cheksiz yoki qayta tiklanuvchi;
- Energetik xavfsizlikni ta'minlaydi.

Muqobil energiya resurslarini kartografik o'rganishda birgina kartografiya fanini yaxshi bilish bugungi zamon talablariga to'g'ri kelmaydi. Hozirda dunyo bo'yicha turli xildagi karta

va xaritalarni yaratishda kompyuter texnologiyalari va dasturlaridan keng foydalanilmoqda. Anashunday dasturlardan bugungi kunda eng keng foydalanib kelinayotgan professional GIS dasturlar ArcGIS, QGIS, GRASS GIS. Online (brauzerda ishlaydigan) karta yaratish vositalari Google My Maps, Mapbox, OpenStreetMap. Masofadan zondlash (sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari) ENVI, ERDAS IMAGINE lardir. Bundan dunyo bo'yicha mutaxassislar, tadqiqotchilar olimlar keng foydalanishmoqda bu dasturlar haqida qisqacha ma'lumot 1-jadvalda keltirilmoqda.

1-jadval

Geografik karta yaratuvchi dasturlar haqida ma'lumot

№	Dastur nomi	Asosiy xususiyatlari
Professional GIS dasturlar		
1	ArcGIS	- Eng kuchli va keng tarqalgan GIS dasturi; - Tahlil, prognozlash, 3D kartalar yaratish; - Pullik (lekin juda professional).
2	QGIS	- Bepul va ochiq kodli; - ArcGISga juda yaqin imkoniyatlarga ega; - Talabalar va o'qituvchilar uchun juda yaxshi.
3	GRASS GIS	- Kuchli tahliliy vosita; - Murakkab ilmiy ishlarda ishlatiladi.
Online (brauzerda ishlaydigan) karta yaratish vositalari		
4	Google My Maps	- Juda oson ishlatiladi; - Marker qo'yish, yo'nalish chizish imkoniyatiga ega; - Talabalar uchun qulay.
5	Mapbox	- Dizayn jihatdan chiroyli kartalar; - Web loyihalar uchun mos.
6	OpenStreetMap	- Ochiq ma'lumotli karta - O'zingiz ham ma'lumot qo'sha olasiz
Masofadan zondlash (sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari)		
7	ENVI	- Kosmik tasvirlar bilan ishlash imkoniyatiga ega; - Ilmiy tadqiqotlar uchun juda qulay.
8	ERDAS IMAGINE	- Raster ma'lumotlar (rasmlar) bilan ishlashda foydalaniladi.

Jadval: internet ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi.

Kartografik prognozlash - bu hududiy ma'lumotlar asosida kelajakdagi jarayonlarni kartalar yordamida bashorat qilish metodidir. Ushbu metod quyidagi elementlarga asoslanadi:

- Geografik ma'lumotlar bazasi;
- Statistik tahlil;
- Modellashtirish;
- Vizualizatsiya.

Kartografik prognozlash jarayonida tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy omillar kompleks tarzda o'rganiladi.

Muqobil energiya resurslarini kartalashda ikki xil yondashuv mavjud:

1. Statik kartalash: Bugungi kunga qadar mavjud bo'lgan meteorologik ma'lumotlar asosida belgilangan hududdagi resurslarning bugungi holatini ko'rsatish.

2. Prognostik kartalash: Iqlim o'zgarishi, meteorologik hodisalarning vaqt o'tishi bilan o'zgarishi, antropogen ta'sir va texnologik rivojlanishni hisobga olgan holda kelajakdagi

holatni modellashtirish.

Tadqiqot mavzusidan kelib chiqib kartografik prognozlashning obyekti bo'lib quyosh radiatsiyasining intensivligi, potentsiali hamda insolatsiyasi, shamol yo'nalishi, tezligi va kuchi, kichik daryolarning gidroenergetik quvvati hisoblanadi. Muqobil energiya resurslari imkoniyatlarining prognozlashning asosiy vazifasi - muayyan vaqt oralig'ida (masalan, keyingi 25 yil) ushbu resurslarning barqarorligini aniqlashdan iboratdir.

Zamonaviy kartografiyaning asosi Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalaridir, busiz fanni bugungi kunda umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday turdagi prognoz kartalarini yaratish jarayoni bir necha bosqichni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotlarni to'plash va raqamlashtirish.

Bunga meteorologik stansiyalari ma'lumotlari, sun'iy yo'ldoshlardan olingan (Meteosat, ventusky.com, globalwindatlas.info) avvalgi oxirgi 25 yillik tasvirlar va raqamli relyef shakllari kiradi. Relyef shakllari juda muhim, chunki tog'larning yonbag'irlari va ekspozitsiyasi (janubga yoki shimolga qaraganligi) quyosh energiyasi miqdorini 30-40% gacha o'zgartirishi mumkin.

2. Fazoviy interpolatsiya.

Meteorologik stansiyalar har doim ham zich joylashmagan bo'ladi. Stansiyalar orasidagi bo'sh nuqtalarda keng hududlarni energiya salohiyatini aniqlash uchun kosmik ma'lumotlar yordamida matematik interpolatsiya usullari qo'llaniladi. Bu usullar orqali hududning uzluksiz energiya potentsiali hosil qilinadi.

3. Quyosh va shamol energiyasini kartografik prognozlash xususiyatlari.

Quyosh potentsialini kartalash. Quyosh energiyasini prognozlashda nafaqat bulutlilik darajasi, balki atmosferaning shaffofligi va aerozollarning ta'siri ham hisobga olinadi. Bunda bulutsiz kunlar, quyosh radiatsiyasi miqdori, yillik quyoshli kunlar soni, atmosfera sharoiti, hududning geografik kengligi, joylashgan o'rni, relyefi ham eng muhim omillarda hisoblanadi.

Masala: Urbanizatsiya va antropogen faoliyat tufayli shaharlar ustida chang-g'ubor qatlamining ortishi kelajakda yirik shaharlarda o'rnatilgan quyosh panellari samaradorligini kamaytirishi mumkin. Cho'l mintaqalarda esa chang birikmali shamollarning ko'p bo'lishi hisobiga panellar usti chang bilan qoplanib qoladi. Kartografik prognozlash orqali yaratilgan kartalarda mana shu omillarni kartadagi turli qatlamlar ko'rinishida hisobga oladi. Hamda kelajak prognoz kartalarida aniq tasvirlanadi.

Shamol potentsialini kartalash. Shamol energiyasi balandlikka qarab keskin o'zgaradi. Shamol yer yuzasiga qancha yaqin o'lchansa shuncha tezligi kam bo'ladi. Aksincha balandlik ortgan sari shamol tezligi ortib boradi. Shuning uchun shamol resurslarining prognoz kartalari odatda yer yuzasidan 50, 100 va 150 metr balandlikdagi shamol tezligi uchun tuziladi. Bunda kompyuter va kosmik ma'lumotlar hamda matematik modellardan foydalanib, shamolning takrorlanuvchanligi, tezligi va chastotasi, esish yo'nalishi, minimal, o'rtacha va maksimal quvvati prognoz qilinadi.

Bu ma'lumotlar natijasida "Shamol atlaslari" yaratilib, yil davomidagi o'rtacha tezlik va yo'nalishlar ("shamol guli") hisoblanadi.

4. Kartografik prognozlashdagi asosiy muammolar va to'siqlar ham mavjud bular quyidagilar.

Mavzu doirasida tadqiqotchilar quyidagi murakkab masalalarga duch keladilar:

- **Iqlimiy noaniqlik:** Global iqlim isishi tufayli an'anaviy havo massalari harakati o'zgarimoqda. Bu esa 10 yil oldingi ma'lumotlarga asoslangan prognozlarning aniqligini

pasaytiradi.

- **Lokal geomorfologik omillar:** Ochiq tekislik uchun tuzilgan prognoz modeli murakkab tog'li relyefda (masalan, O'zbekistonning sharqiy qismlarida) kutilgan natijani bermasligi mumkin.

- **Texnik ma'lumotlar integratsiyasi:** Kartada faqat tabiiy resursni emas, balki mavjud elektr uzatish tarmoqlarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini ham aks ettirish zarur. Chunki resurs bor joyda infratuzilma bo'lmasligi iqtisodiy jihatdan prognozni samarasiz qiladi.

Shuning uchun quyosh va shamol resurslarining mavjud bo'lishi hamda tabiiy sharoitning qulayligi har doim ham ast qotavermaydi. Chunki aniqlangan resurslar aholi punktlaridan, ishlab chiqarish korxonalaridan olisda joylashgan bo'lsa, quyosh panellari va shamol generatorlari o'rnatilgan taqdirda ishlab chiqarilgan elektr energiya iste'molchiga yetkazish sarf xarajatlari ortib ketadi buning natijasida iqtisodiy samara biroz kamayadi.

5. Ko'p mezonli tahlil va qaror qabul qilish.

Prognoz kartalari "Qayerda energiya stansiyasini qurish eng foydali?" degan savolga javob berishi kerak. Buning uchun kartaga quyidagi cheklovchi va rag'batlantiruvchi omillar kiritiladi:

Ijtimoiy: Aholi punktlaridan uzoqlik.

Ekologik: Qo'riqxonalar va qushlarning migratsiya yo'llari (ayniqsa shamol energetikasi uchun).

Iqtisodiy: Yo'llarga yaqinlik va yer qiymati.

Xulosa. Muqobil energiya resurslari imkoniyatlarini kartografik prognozlash nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi vositadir. Ushbu jarayon energiya resurslaridan samarali foydalanishini ta'minlaydi, energetika sohasidagi strategik rejalashtirishning poydevori bo'ladi. To'g'ri tuzilgan prognoz kartalari investorlar uchun "yo'l xaritasi" bo'lib xizmat qiladi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini mamlakat energetika tizimiga integratsiya qilishni tezlashtiradi. Tabiiy resurslardan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.

Zamonaviy GIS texnologiyalari yordamida energiya resurslarini aniq baholash va hududiy rivojlanish istiqbollari belgilash mumkin. O'zbekiston sharoitida quyosh va shamol energiyasidan keng foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'lib, ularni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan kartografik tadqiqotlarni kuchaytirish zarur.

Kelajakda bu yo'nalishni rivojlantirish uchun:

1. Masofadan zondlash (sun'iy yo'ldosh) ma'lumotlarini ko'paytirish;
2. AI (Sun'iy intellekt) algoritmlari orqali prognoz aniqligini oshirish;
3. Milliy GAT bazalarini muntazam yangilab borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baban, S. M., & Parry, T. Developing and applying a GIS-assisted approach to locating wind farms in the UK. *Renewable Energy*, 2001.
2. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. - Москва: МГУ, 1988
3. IRENA (International Renewable Energy Agency). Global Atlas for Renewable Energy - irena.org. (Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligining kartografik metodologiyasi).
4. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. Geographic Information Systems and Science. - Wiley, 2015.
5. O'zbekiston Milliy Atlasi. (2-tomlik). - Toshkent: Davgeodezkadastr, 2020. (Iqlim

va energetika bo'limlari).

6. Resch, B., Sagl, G., Törnros, T., et al. GIS-based Planning and Modeling for Renewable Energy: Challenges and Future Research Avenues. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2014.

7. Safarov E.Y., Musayev I.M., Abdurahmonov S.N. Geografik axborot tizimlari. (O'quv qo'llanma). - Toshkent: Universitet, 2012.

8. World Bank. Solar Resource Mapping in Uzbekistan - Jahon bankining O'zbekiston uchun quyosh energiyasi salohiyatini xaritalash bo'yicha hisoboti.

Internet saytlari:

Global Solar Atlas (<https://globalsolaratlas.info>) - Dunyo bo'ylab quyosh energiyasi prognozlar va xaritalari.

Global Wind Atlas (<https://globalwindatlas.info>) - Shamol energetikasi salohiyatini fazoviy tahlil qilish platformasi.

Ventusky (<https://www.ventusky.com>) - Shamol tezligi, ob-havo jarayonlari va atmosfera holatini real vaqt rejimida vizualizatsiya qilish hamda fazoviy tahlil qilish imkonini beruvchi interaktiv platforma.

**SURXONDARYO XAVZASINING EKOLOGIK MUAMMOLARINI
VUJUDGA KELITIRUVCHI OMILLAR**

Jo'raqulova Dilbar Xayrullayevna

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va tabiiy resurslar kafedrasi dotsenti*

E-mail: dilbar-jurakulova@gmail.com

Obloqulova Nilufar

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, 1-bosqich magistranti

E-mail: obloqulovanilufar0903@gmail.com

Xaydarova Dinara

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo havzasida ekologik muammolarini vujudga keltiruvchi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, hududning asosiy ifloslantiruvchi manbalari, ekologik muammolarni bartaraf etishning asosiy yo'nalishlari ko'rsatib berilib, ularning inson salomatligiga ta'siri keltirilgan.

Kalit so'zlar: ekologik muammolar, tabiiy-geografik sharoit, inson salomatligi, atmosfera xavosining ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, qishloq xo'jaligi faoliyati, suv tanqisligi, texnogen chiqindilar, antropogen ta'sir.

**FACTORS CONTRIBUTING TO ECOLOGICAL PROBLEMS
IN THE SURXONDARYO BASIN**

Abstract: This article analyzes the factors contributing to ecological problems in the Surxondaryo Basin. It also identifies the main sources of pollution in the region, outlines the key directions for mitigating ecological issues, and examines their impact on human health.

Keywords: ecological problems, natural-geographical conditions, human health, air pollution, climate change, agricultural activities, water scarcity, technogenic waste, anthropogenic impact.

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ В БАССЕЙНЕ СУРХАНДАРЬИ

Аннотация: В статье анализируются факторы, вызывающие экологические проблемы в бассейне Сурхандарьи. Также определены основные источники загрязнения территории, указаны ключевые направления устранения экологических проблем и рассмотрено их влияние на здоровье человека.

Ключевые слова: экологические проблемы, природно-географические условия, здоровье человека, загрязнение атмосферы, изменение климата, сельскохозяйственная деятельность, дефицит воды, техногенные отходы, антропогенное воздействие.

Surxondaryo havza iqlimini shakllantiruvchi eng barqaror omillardan biri, uni Surxondaryo havzasi O'zbekiston Respublikasining janubiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining murakkab tabiiy-geografik sharoiti bilan ajralib turadi. Hudud tog'li va tekislik zonalarining tutashgan qismida joylashganligi sababli ekologik tizimlar o'ziga xos shakllangan. So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi va inson faoliyatining kuchayishi natijasida hududda ekologik muammolar keskinlashib bormoqda. Bu holat, ayniqsa, suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi va atmosfera ifloslanishida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Butun dunyo xalqlarini tashvishga solayotgan global va mintaqaviy ekologik muammolarni hal etish zaruriyati hamda bu borada insoniyat harakatlarini faollashtirish talabi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Surxondaryo havzasining iqlimi mamlakatimizning boshqa hududlaridan quruq subtropik iqlim sharoiti bilan keskin farq qiladi. Iqlimini hosil bo'lishida eng avvalo uning geografik o'rni, subtropik kengliklar yaqinida joylashganligi, tog' tizmalari bilan o'ralganligi, havo massalaridan to'silganligi, atmosfera sirkulyatsiyasining o'ziga xosligi kabi omillar yetakchi rol o'ynaydi. Surxondaryo havzasining iqlimi geografik joylashuvi, yer yuzasining tuzilishi, quyosh radiatsiyasi, atmosfera sirkulyatsiyasi va hatto insonlarning xo'jalik yuritish faoliyatiga ham bog'liq.

1-jadval

Surxondaryo havzasining o'rtacha oylik va yillik harorati

Meteostan-siyalar	Oylar												O'rtacha yillik harorat	O'zgarishlar amplitudasi
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Boysun	0,8	2,6	7.6	13,4	19,4	25,0	27,8	26,5	21,4	14,0	9,6	14,5	14,5	17,5
Denov	2,8	4.7	10.1	16.1	21,3	25,8	28,4	26,4	21.1	14,9	10.1	5,5	15,6	31,2
Qumqo'rg'on	1,3	5,0	10,5	16,7	22,9	26,8	29,0	27,0	21,4	15,4	9,8	5.2	15,9	30,3
Termiz	2,9	5.7	11,5	18,5	24,5	29,3	31,4	29,6	23,3	16,9	10.1	4,8	17,4	33,2
Sherobod	3,6	6.3	11,5	18.1	24,5	29,4	32.1	30,2	24,6	17,6	11,7	6,8	18,0	35,7

Surxondaryo havzasi iqlimining shakllanishida, antropogen omillar ham muhim rol o'ynaydi. Aholining o'sishi, sanoat korxonalarining rivojlanishi, avtotransport va ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarining ko'payishi, atrof-muhit haroratining oshishiga sharoit yaratadi. Bundan tashqari, Surxondaryo havzasi tabiiy landshaftlarining rivojlanishi natijasida, sug'oriladigan dehqonchilik landshaftlari, shahar va qishloq, sug'oriladigan landshaftlar, o'rmonlar, haydaladigan yerlar paydo bo'ldi va bu mikroiklim sharoitining o'zgarishiga olib keldi. Termiz, Sherobod va Denov vohalari va boshqalarni, bunday mikroiklim sharoitlari sezilarli darajada o'zgarganligiga misol qilib keltirish mumkin.

Surxondaryo havzasida asosiy ifloslantiruvchi manbalar kompleks xarakterga ega

bo'lib, ular qishloq xo'jalik faoliyati, sanoat va transport tarmoqlarini o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligi faoliyatida paxta va g'alla maydonlarida keng ko'lamda ishlatiladigan kimyoviy moddalar (nitratlar, gerbitsidlar) tuproq orqali yer osti suvlariga va kollektor-drenaj tarmoqlari orqali odamlar ichish suviga o'tadi. Hududda tez-tez kuzatiladigan kuchli shamollar natijasida tuproqning unumdor qatlamini uchirib ketadi va eroziya jarayonini kuchayishiga olib keladi. Hududda kuzatilayotgan chang-to'zonlar esa atmosfera havosining ifloslanishiga sabab bo'lib, bu jarayonlar inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillar natijasida cho'llanish jarayoni jadallashishi, yer resurslarining yaroqsizlanishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlar va pestitsidlarning ortiqcha qo'llanilishi tuproq va suv sifatining yomonlashuviga olib keladi. Sug'orishdagi noto'g'ri yondashuvlar esa tuproq sho'rlanishini kuchaytiradi. Natijada tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi yildan-yilga pasayib bormoqda.

Avtomobillardan chiqadigan gazlar: Termiz shahri va boshqa markaziy tumanlarda transport vositalarining ko'payishi atmosfera havosining azot oksidlari, uglerod oksidi va qattiq zarrachalar (PM2.5) bilan ifloslanishiga olib kelmoqda.

Sanoat va energetika korxonalarini. Ko'mir qazib olish va qayta ishlash jarayonida chang va gazlar havoga tarqaladi. Xo'jaikon, Kakaydi, Lalmikor, Amudaryo yaqinidagi neft va gaz konlaridan chiqadigan ishlab chiqarish chiqindilari tuproq va yer osti suvlarini ifloslantiradi. Sement zavodlari va shag'al-qum karerlaridan chiqadigan chang atmosferani ifloslantiradi.

Kommunal-maishiy chiqindilar Termiz, Denov, Qumqo'rg'on, Sharq'un shaharlaridagi kanalizatsiya tarmoqlari eskirgan (50-90% gacha) va oqova suvlarni to'liq tozalamaydi, bu esa suv havzalarining ifloslanishiga olib keladi. Chiqindilarni noqonuniy joylashtirish va poligonlardagi noto'g'ri boshqaruv tuproq va havo ifloslanishiga sabab bo'ladi.

Atmosfera ko'tarilgan va xavoni ifloslagan texnogen birikmalar va zaxarli kimeviy moddalar, mahalliy shamollar yordamida xududga kirib bu yerda bir qancha ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Xududda ishlab chiqarish korxonalaridan chiqqan zaxarli texnogen chiqindilar atrof muxitga kuchli ta'sir kursatib kelmoqda. Ta'kidlash joizki, ko'p yillar davomida Uzun, Sariosiyo, Denov, Oltinsoy, Sho'rchi, Qumqo'rg'on tumanlarida istiqomat qiluvchi 1,2 milliondan ortiq aholi 12 dan ortiq turdagi kasalliklardan aziyat chekib kelmoqda. Zavodlardan chiqadigan vodorod ftoridi, oltingugurt dioksidi va boshqa zaxarli moddalar aholi salomatligiga jiddiy ziyon yetkazadi. Bunday xolatda inson salomatligiga xam kuchli ta'sir etib, kulgina kasalliklarni keltirib chiqaradi va tarqalishiga sabab buladi. Bularga misol gepatit, oshqozon-ichak, astma, saraton, dermatologik kasalliklar, anemiya, va boshqalar shular qatorida. Bundan tashqari, ayollarining reproduktiv salomatligiga xavfli ta'sir ko'rsatmoqda, chaqaloqlarda nogiron va o'lik tug'ilishlarning soni ortib bormoqda.

Atmosfera chiqariladigan SO₂, NO_x va chang zarralari nafaqat havoni ifloslantiradi, balki tuproqning kimyoviy tarkibini ham o'zgartiradi, hosildorlikni kamaytiradi va qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar yetkazadi. Shu bilan birga, zavoddan chiqadigan chiqindi suvlar hududning ichimlik va sug'orish suvlariga tushib, suv sifatini yomonlashtiradi va suv tanqisligini kuchaytiradi.

Hududda tez-tez kuzatiladigan kuchli shamollar natijasida tuproqning unumdor qatlamini uchirib ketadi va eroziya jarayonini kuchayishiga olib keladi. Hududda kuzatilayotgan chang-to'zonlar esa atmosfera havosining ifloslanishiga sabab bo'lib, bu jarayonlar inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillar natijasida cho'llanish

jarayoni jadallashishi, yer resurslarining yaroqsizlanishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlar va pestitsidlarning ortiqcha qo'llanilishi tuproq va suv sifatining yomonlashuviga olib keladi. Sug'orishdagi noto'g'ri yondashuvlar esa tuproq sho'rlanishini kuchaytiradi. Natijada tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi yildan-yilga pasayib bormoqda.

Ekologik muammolar oqibatida hududlarda tuproq unumdorligi kamaymoqda, suv resurslari ifloslanmoqda, biologik xilma-xillik asta-sekin qisqarib bormoqda va aholi salomatligiga salbiy ta'sir kuchaymoqda.

Hududda kuzatilayotgan muammolarni yaxshilash uchun suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy etish, ekologik toza qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali hududlarda sodir bo'ladigan turli jarayonlarni qaysidir ma'noda oldini olishimiz mumkin. Shuningdek, kimyoviy moddalar qo'llanilishini kamaytirish, daraxt ekish orqali yashil hududlarni kengaytirish bilan esa hududlarda tuproq qoplamlarini mustahkamlashga va sanoat chiqindilarini qat'iy nazoratga olish muhim hisoblanadi. qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalardan oqilona foydalanish va kommunal tozalash inshootlarini modernizatsiya qilish talab etiladi.

Xulosa. Surxondaryo viloyatining ekologik holati murakkab tizim bo'lib, unda tabiiy injiqliklar va inson faoliyati o'zaro bog'liq ta'sir ko'rsatadi. Qurg'oqchilik, cho'llanish, tuproq degradatsiyasi va suv resurslarining ifloslanishi hudud ekologiyasini tahdid ostiga qo'yadi. Faqat shu yo'l bilan Surxondaryo ekologik muvozanatini saqlab qolish va kelajak avlodlar uchun sog'lom muhit yaratish mumkin. Surxondaryo havzasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar asosan tabiiy va antropogen omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanmoqda. Hududning iqlimiy xususiyatlari - qurg'oqchilik, yuqori harorat va suv resurslarining cheklanganligi - ekologik muvozanatga tabiiy bosim o'tkazadi. Shu bilan birga, sug'orma dehqonchilikning noto'g'ri tashkil etilishi natijasida, meliorativ holatning yomonlashuvi, yerlarning sho'rlanishi va eroziyaga uchrashi asosiy antropogen omillar sifatida muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, chorvachilikning haddan tashqari yuklamasi ya'ni hududlarda chorvalar haddan tashqari ko'p boqilishi natijasida, o'rmon va butazorlarning qisqarishi hamda suvdan samarasiz foydalanish jarayonlari muammolarni yanada keskinlashtirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo havzasidagi ekologik muammolar kompleks xarakterga ega bo'lib, ularni bartaraf etish uchun tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy etish, meliorativ tadbirlarni kuchaytirish hamda ekologik nazoratni tizimli ravishda olib borish zarur. Faqatgina ilmiy asoslangan va barqaror boshqaruv yondashuvlari orqali hududda ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М.: Мысль, 1975.
2. Jo'raqulova D.X «Antropogen landshaftlar shakllanishini tarixiy genetik davrlashtirish» (Surxondaryo misolida) geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd) dissertatsiyasi avtoreferati.
3. Абдулқосимов А.А., Ярашев Қ., Жўрақулова Д.Х. Сурхондарё ботиғини геоэкологик районлаштириш тажрибаси. Табиий ва иқтисодий географик районлаштиришнинг долзарб муаммолари.Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент- 2004.
4. Абдулкасимов А.А. Оазисные ландшафты Средней Азии и их морфологическая структура. V.Sb.; «Вопросы антропогенного ландшафтоведения». Воронеж, 1972.

5. Бабушкин Л.Н. Климат Узбекистана. -Т.: Изд-во АН Узбекистана, 1953.
6. Баратов П. «Ўзбекистон табиий географияси» -Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
7. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты (очерк антропогенного ландшафтоведения) -Москва, 1973.
8. Эргашев Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области. Тошкент, Изд-во «ФАН» УзССР.

MORGUZAR TOG‘ TIZMASI SHIMOLIY YONBAG‘RIDA ENG KENG TARQALGAN YEM-XASHAK O‘SIMLIKLARI

Zikirov Baxtiyor Yakubovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: zikirovbakhtiyor@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Morguzar tog‘ tizmasi shimoliy qismidagi tabiiy yaylov va pichanzorlarda o‘svuchi yem-xashak o‘simliklarining tarkibi, biologik xususiyatlari va chorvachilikdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotlar asosida yem-xashak o‘simliklari botanik guruhlariga ajratilib, ularning chorva mollari tomonidan yeyilish darajasiga ko‘ra tasnifi berilgan. Hududda keng tarqalgan asosiy ozuqabop o‘simliklar - betaga, astragal, qo‘nirbosh, shuvoq, yantoq va boshqalarning ekologik xususiyatlari va mahsuldorligi yoritilgan. Shuningdek, ortiqcha yaylov bosimi natijasida o‘simlik qoplami degradatsiyasi, yaxshi yeyiladigan turlar qisqarishi va invaziv o‘simliklar, xususan qushqo‘nmasning kengayishi muammolari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari yaylovlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *Morguzar tog‘ tizmasi, yaylov, pichanzor, yem-xashak o‘simliklari, astragal, betaga, shuvoq, qo‘nirbosh, yantoq, zirako‘t, o‘simlik qoplami, degradatsiya, invaziv o‘simliklar, qushqo‘nmas, chorvachilik, ozuqa bazasi.*

Morguzar tog‘ tizmasi ilgari ilmiy adabiyotlar va manbalarda “Molguzar” nomi bilan qayd etilgan. Biroq, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 9-yanvardagi №4 sonli qaroriga muvofiq, geografik nomlarni davlat tili me‘yorlariga moslashtirish jarayonida ushbu nom qayta ko‘rib chiqildi. Natijada, toponimning fonetik va orfografik jihatdan to‘g‘ri shakli sifatida “Morguzar” varianti tasdiqlandi. Mazkur o‘zgarish ilmiy adabiyotlar, kartografik materiallar hamda rasmiy hujjatlarda yagona nomdan foydalanishni ta‘minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, bu qaror geografik obyektlar nomlarining standartlashtirilishi va milliy til normalariga mos ravishda qo‘llanishini mustahkamlaydi. Hozirgi kunda ushbu hudud barcha rasmiy manbalarda “Morguzar” nomi bilan yuritilmoqda.

O‘zbekistonning tabiiy yaylov va pichanzorlari chorvachilikni rivojlantirishda muhim ozuqa bazasi hisoblanadi. Ushbu hududlarda o‘svuchi yem-xashak o‘simliklari tur tarkibi, biologik xususiyatlari va mahsuldorligi bo‘yicha turlicha ahamiyatga ega. Shuning uchun ularni ilmiy asosda o‘rganish muhim hisoblanadi.

SSSR pichanzor va yaylovlarining yem-xashak o‘simliklari bo‘yicha fundamental tadqiqotlaridan biri I.V.Larin, Sh.M.Agababyan va T.A.Rabotnov va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlarda asosiy yem-xashak o‘simliklari, ularning tarqalishi va ozuqaviy qiymati keng yoritilgan. Manba ma‘lumotlariga ko‘ra, tabiiy yaylovlarda yem-xashak o‘simliklari asosan quyidagi botanik guruhlariga bo‘linadi, Dukkaklilar (*Fabaceae*),

Boshoqlilar (*Poaceae*), Turli o'tlar (*Forbs*). Dukkaklilar yuqori oqsil miqdori bilan ajralib turadi. Boshoqlilar esa asosiy ozuqa massasini tashkil etadi [5].

497 turdan iborat Qoraqalpoq Ustyurti yaylovlarinin yemxashak o'simliklar ro'yxati tuzildi. Qoraqalpoq Ustyurtidagi yem-xashak o'simliklari tahlili shuni ko'rsatdiki, 497 turdan chorva mollari tomonidan 120 tasi - yaxshi, 223 tasi - qoniqarli, 114 tasi esa yomon yeyiladi. Zaharli moddalarga ega bo'lgan 28 tur yil fasliga yoki rivojlanish fazasiga qarab yomon yoki qoniqarsiz iste'mol qilinadi [6].

Yuqoridagi tadqiqotdan ko'rinib turibdiki, yem-xashak o'simliklari chorva mollari tomonidan yaxshi, qoniqarli va yomon yeyiladigan turlarga bo'linadi.

Morguzar tog' tizmasining shimoliy qismida asosan betaga, astragal, chalov, yaltirbosh, budoyiq va shuvoq kabi chorva mollari tomonidan yaxshi yeyiladigan yem-xashak o'simliklari tarqalgan. Ushbu o'simliklar chorvachilik uchun muhim ozuqa bazasi hisoblanadi. Biroq so'nggi yillarda chorva mollarinin ortiqcha boqilishi natijasida yaxshi yeyiladigan yem-xashak o'simliklari maydoni qisqarib, yomon yeyiladigan yem-xashak o'simliklari ulushi ortib bormoqda. Bu esa tabiiy o'simlik qoplaminin degradatsiyasiga olib kelmoqda.

Adabiyotlar va dala kuzatuvlari tahliliga ko'ra **Betaga** (*Festuca*) eng muhim tabiiy yem-xashak o'simliklaridan biri. Tog' va adir mintaqasida ko'p uchraydi. Betaga (*Festuca*) asosiy boshoqli yem-xashak o'simligi, quroqchilikka chidamli, yuqori mahsuldorlikka ega, muhim pichanbop o'simlik.

Astragallar (*Astragalus*) (mahalliy nomi: yantoqsimon astragal) Morguzar tog'larida chorva mollari tomonidan yaxshi yeyiladigan eng keng tarqalgan yem-xashak o'simliklaridan. Qo'y va echki uchun juda to'yimli. Asosan tog' yonbag'irlari va toshloq joylarda o'sadi.

Adabiyotlar tahliliga asoslanib, hududda uchraydigan yem-xashak o'simliklaridan Astragallar (*Astragalus*) eng keng tarqalgan o'simliklardir, quroqchilikka chidamli, yuqori ozuqaviy qiymatga ega, chorva mollari tomonidan yaxshi iste'mol qilinadi. Astragallar Morguzar tog' tizmasi yaylovlarida asosiy ozuqa manbasi hisoblanadi.

Efemer o'simliklardan **piyozboshli qo'nirbosh** (*Poa bulbosa*) erta bahorda birinchi bo'lib o'sadi. Qo'y, qora mollar va otlar yaxshi yeydi. To oldi tekisliklarida keng tarqalgan.

Bug'doyiq (*Agropyron*) ham chorva mollari tomonidan yaxshi yeyiladigan muhim yem-xashak o'simligi, yuqori mahsuldorlikka ega.

Shuvoq (*Artemisia*) chala cho'l va to oldida keng tarqalgan. Qo'y va echkilar yaxshi iste'mol qiladi. Qishki yem-xashak sifatida muhim ahamiyatga ega.

Yaltirbosh (*Bromus*) bahorda tez o'sadi. Qo'y va qora mollar uchun yaxshi ozuqa. Adir va to oldi mintaqalarida o'sadi.

Chalov (*Stipa*) to oldi tekislik qismida va adir zonasida keng tarqalgan, chorva mollari uchun muhim ozuqa manbai hisoblanadi.

Yantoq (*Alhagi*) butasimon yem-xashak o'simligi. Echki va tuyalar yaxshi iste'mol qiladi. Quroqchil hududlarda o'sadi.

Zirako't (*Onobrychis*) eng to'yimli yem-xashak o'simliklaridan biri. Qo'y va qora mollar uchun juda foydali. Tog' va adir mintaqasida o'sadi.

Morguzar tog' tizmasi hududida eng ko'p uchraydigan yem-xashak o'simliklari turlari (ahamiyati bo'yicha):

Morguzar tog' tizmasi shimoliy qismida chorva mollari ozuqasi sifatida muhim asosiy yem-xashak o'simliklari - astragallar, piyozboshli qo'nirbosh, betaga, shuvoq, yaltirbosh, yantoq, zirako't va boshqa o'simliklardir.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Bu o'simliklar tabiiy o'tloqlarning asosiy qismini tashkil qiladi. Haddan tashqari ko'p chorva mollari boqilishi natijasida astragal va betaga maydonlari kamaymoqda.

Quyida Morguzar tog' tizmasi shimoliy qismida yem-xashak o'simliklarining maydoniga ko'ra taxminiy taqsimlanishi jadval shaklida keltirildi.

1-jadval

Chorva mollari tomonidan (eng) yaxshi yeyiladigan ayrim yem-xashak o'simliklari

№	O'simlik nomi	Lotincha nomi	Maydon ulushi (%)	Asosiy tarqalgan mintaqasi
1	Betaga	<i>Festuca</i>	18 %	Adir va to oldi
2	Astragallar	<i>Astragalus</i>	15 %	Tog' va adir
3	Piyozboshli qo'nirbosh	<i>Poa bulbosa</i>	12 %	Tog' oldi tekisligi
4	Shuvoq	<i>Artemisia</i>	10 %	Quroqchil adir
5	Zirako't	<i>Onobrychis</i>	8 %	Tog' va adir
6	Yantoq	<i>Alhagi</i>	7 %	Tog' oldi tekisligi

2-jadval

Chorva mollari tomonidan yomon yeyiladigan ayrim yem-xashak o'simliklari

№	O'simlik nomi	Lotincha nomi	Maydon ulushi (%)	Izoh
1	Isiriq	<i>Peganum</i>	8 %	Yemaydi
2	Qoramatov	<i>Camphorosma</i>	6 %	Kam ozuqaviy
3	Sho'rak	<i>Salsola</i>	6 %	Kam ozuqaviy
4	Yetmak	<i>Acanthophyllum</i>	5 %	Zararli
5	Tikanli o'tlar	-	5 %	Yemaydi

3-jadval

O'simliklar tipi bo'yicha yem-xashak o'simliklari taqsimlanishi

№	O'simlik tipi	Maydon ulushi (%)
1	O't o'simliklar	55 %
2	Chala butalar	12 %
3	Butalar	25 %
4	Daraxtlar	8 %

Morguzar tog' tizmasi shimoliy yonbari tog' va tog' oldi tekisliklarida chorva mollari ta'siri yuqori bo'lgan joylarda chorva mollari tomonidan yaxshi yeyiladigan yem-xashak o'simliklari kamayib, yomon yeyiladigan yem-xashak o'simliklari 30 % gacha ko'paygan.

Shunday o'simliklardan biri Qushqo'nmas hisoblanadi. Qushqo'nmasning areali kengayib bormoqda, chunki u juda chidamli va agressiv begona o't bo'lib, boshqa turlar bilan muvaffaqiyatli raqobatlashadi, buzilgan tuproqlar kabi turli sharoitlarga yaxshi moslashadi va urug'lar va vegetativ ravishda tez tarqaladi, madaniy o'simliklar va mahalliy turlarni siqib chiqaradi. Uning muvaffaqiyatli tarqalishi ko'pincha inson faoliyati (qishloq xo'jaligi, tuproqning buzilishi) bilan bog'liq.

Uning areali kengayishining asosiy sabablari:

Yuqori moslashuvchanlik va raqobatbardoshlik: Qushqo'nmas kambag'al va buzilgan tuproqlarni o'z ichiga olgan turli xil tuproqlarda o'sadi va tezda hududlarni egallab oladi, boshqa o'simliklarni siqib chiqaradi.

Samarali tarqalishi, o'simlik shamol tomonidan osongina olib ketiladigan ko'plab urug'larni hosil qiladi va shuningdek, ildizpoyalari orqali ko'payishi mumkin, katta maydonlarni tezda to'ldiradi.

Invaziv salohiyat: Yangi mintaqalarda u invaziv hisoblanadi, chunki uning tabiiy dushmanlari yo'q va tezda mahalliy flora ustunlik qiladi. Qishloq xo'jaligi amaliyotlari, qishloq xo'jaligi ishlari (tuproqqa ishlov berish) ko'pincha urug'lar va ildiz bo'laklarini siqib chiqarish va unib chiqish uchun qulay sharoitlar yaratish orqali uning tarqalishini osonlashtiradi.

Shunday qilib, oddiy qushqonmas o'zining chidamliligi va bo'sh joylarni, ayniqsa antropogen o'zgartirilgan hududlarda tezda egallash qobiliyati tufayli muvaffaqiyatli "bosqinchi" hisoblanadi.

Oddiy tikanakning yashash muhiti buzilgan, ozuqa moddalari kam bo'lgan tuproqlarga chidamliligi, shamol/hayvonlar tomonidan ko'p miqdorda urug' yetishtirishi, agressiv ildiz tizimlari (vegetativ tarqalishi), inson faoliyati (yo'l chetlari, infrastruktura), haddan tashqari yaylov raqobatini kamaytirishi va haroratning isishi kabi omillar tufayli kengayadi. Bularning barchasi uning yangi hududlarni muvaffaqiyatli egallashiga hissa qo'shadi.

Qushqonmas areali kengayishining asosiy sabablari:

Buzilgan yashash joylari: Qushqonmas yo'l chetlari, qurilish maydonchalari, toza maydonlar va yaylovlar kabi buzilgan joylarda yaxshi o'sadi va raqobat past bo'lgan yalang'och yerlarni tezda egallaydi.

Urug'likning samarali yetishishi: Ular shamol va hayvonlar tomonidan osongina tarqaladigan mo'l-ko'l urug'larni ishlab chiqaradi, bu esa yangi hududlarga tez tarqalishiga imkon beradi.

Vegetativ ko'payishi: Ko'p yillik tikanaklar ildizlar orqali gorizont ravishda tarqaladi, yangi kurtaklar va novdalarni hosil qiladi, bu esa boshqaruvning asosiy muammosidir.

Inson ta'siri: Qishloq xo'jaligini kengaytirish, yo'l qurilishi va infrastruktura Qushqonmaslarning o'rnashishi uchun ideal buzilgan joylarni yaratadi.

Haddan tashqari qulay yaylov: Chorva mollari tomonidan intensiv oziqlanish mazali o'tlarni kamaytiradi, qushqonmas va boshqa tikanli o'simliklarga raqobatbardosh ustunlik beradi va ularning mavjudligini oshiradi.

Iqlim o'zgarishi: Haroratning oshishi va yoingarchilik rejimining o'zgarishi, ayniqsa O'rta dengiz tipidagi iqlim sharoitida, qushqonmas o'sishiga yordam berishi mumkin, bu esa ularning yaylovlardagi ulushini oshiradi.

Moslashuvchanlik: qushqonmasning ko'plab turlari turli tuproqlarga (qumli loyqacha) va pH darajalariga juda moslashuvchan, bu ularni ko'p qirrali "bosqinchi"larga aylantiradi.

Yuqori nektar ishlab chiqarish: Ular ajoyib nektar manbalari bo'lib, changlatuvchilarni o'ziga tortadi, bu esa ularning reproduktiv muvaffaqiyatiga yordam beradi.

Aslida, qushqonmaslar inson tomonidan o'zgartirilgan hududlar va atrof-muhit degradatsiyasi omillaridan foydalanadigan o'simliklar bo'lib, ularga mahalliy o'simliklar bilan raqobatlashishga va o'z o'rnini kengaytirishga imkon beradi.

Oddiy qushqonmas (*Cirsium vulgare*) ko'pincha buzilgan joylarda, yo'l chetlarida va tashlandiq yerlarda uchraydi va yaylovlarda ham o'sishi mumkin. Bu o'simlik ma'lum bir yaylov turining o'ziga xos belgisi emas, balki azotga boy bo'sh, unumdor tuproqlarning mavjudligini ko'rsatadi.

Tikanlariga qaramay, oddiy qushqo'nmasni qoramol, qo'y, echki va otlar kam miqdorda iste'mol qiladi; ammo, uning tikanlari hayvonlarning og'iz shilliq qavatiga zarar yetkazishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алибеков Л.А., Нишанов С.А. «Природные условия и ресурсы Джизакской области» Ташкент: «Узбекистан», 1978.
2. Zikirov B.Y. "GAT analysis of the slope levels of the northern slope of the Malguzar mountains" Qoraqalpog'istonda fan va ta'lim jurnali, 2/2-son, 2025
3. Zikirov B.Y., Mamatkulova N.T. "Molguzar tog' tizmasi o'simliklari" Journal of Geography and Natural Resources, 2026.
4. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Эсанкулов А.С., Батошов А.Р., Азимова Д.Э. «Кадастр флоры Узбекистана: Джизакская область» Ташкент.: Zamin nashr 2021.
5. Ларин И.В., Агабабян Ш.М., Работнов Т.А., Любская А.Ф., Ларина В.К., Касименко М.А., Говорухин В.С., Зафрен С.Я. «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР» том I, Государственное сельскохозяйственной литературы, Москва 1950 Ленинград
6. <https://botany.uz/wp-content/uploads/2024/11/hisobot-21-23-jild.jpg>

ФОРМИРОВАНИЕ АФГАНСКОГО ВЕТРА, ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Омонтурдиев Абдулазиз Мамаюсунович

доктор философии по географии (PhD) старший преподаватель кафедры географии Термезского государственного университета

E-mail: abdulaziz.turdiyev@mail.ru

Нормуродов С.О.

студент 4 курса бакалавриатуры Термезский государственный университет Термез, Узбекистан

E-mail: normurodov923@gmail.com

Аннотация: В данной статье проведён углублённый анализ формирования афганского ветра на юге Узбекистана, закономерностей его территориального распространения, а также его трансграничных особенностей. В исследовании на научной основе оценено комплексное геоэкологическое воздействие данного атмосферного явления на южные районы Сурхандарьинской области. Определены факторы формирования ветровых потоков на основе природно-географических условий, включая орографическую структуру территории, геоморфологические особенности долины Амударьи, а также барические градиенты, формирующиеся между территориями Афганистана и Узбекистана. Результаты исследования показывают, что перенос пылевых и песчаных частиц на большие расстояния носит устойчивый трансграничный характер. В связи с этим разработана научно обоснованная модель геоэкологического зонирования территории, в рамках которой выделены зоны экологического риска различного уровня (высокий - красный, средний - жёлтый, низкий - зелёный).

Ключевые слова: афганский ветер; трансграничные процессы; геоэкология;

атмосферная циркуляция; пылевые аэрозоли; геоэкологическое зонирование; Амударья; Сурхандарьинская область; Термез; экологические риски.

ВВЕДЕНИЕ: Процессы атмосферной циркуляции являются одним из основных факторов, формирующих природно-климатическую систему Центральной Азии. В частности, ветровой режим оказывает непосредственное влияние на экологическое равновесие территории, динамику ландшафтов, сельскохозяйственное производство, а также на здоровье населения.

Афганский ветер представляет собой устойчивое атмосферное явление, характерное для данного региона, которое формируется преимущественно на территории Афганистана и в дальнейшем приобретает трансграничный характер, распространяясь на территории соседних государств, в том числе на южные районы Узбекистана. Его особенностью является высокая способность поднимать пылевые массы и воздействовать на значительные расстояния.

В последние годы в условиях глобальных климатических изменений, усиления процессов опустынивания и роста антропогенной нагрузки наблюдается увеличение интенсивности и частоты подобных явлений. Это требует изучения афганского ветра не только как метеорологического, но и как геоэкологического феномена.

Основной целью данного исследования является выявление особенностей территориального распространения афганского ветра, комплексная оценка его геоэкологических последствий, а также научно обоснованное зонирование территорий по уровню экологической опасности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: Что перенос пыли и аэрозольных частиц ветром является одной из актуальных экологических проблем глобального масштаба. В частности, в засушливых и полусушливых регионах эти процессы тесно связаны с опустыниванием, эрозией почв и нарушением устойчивости биосферы.

Источники формирования и динамика атмосферной пыли на глобальном уровне были широко изучены А.С.Гуди и Н.Дж.Миддлтоном (2006) [3]. Авторы рассматривают пустынную пыль как неотъемлемую часть глобальной системы и анализируют её влияние на климат. Также Н.Дж.Миддлтон (2017) в своих последних исследованиях, оценивая риски, связанные с пустынной пылью, отмечает регион Центральной Азии как один из активных очагов формирования пыльных бурь [4].

Физические механизмы ветровой эрозии и вопросы моделирования отражены в работах Я. Шао [9] и классического исследователя Р. А. Бэгнолда [1]. Эти учёные на основе физических закономерностей доказали скорость подъёма частиц песка и пыли в воздух, а также их роль в формировании рельефа. Такие исследователи, как П. Жину и Дж. М. Просперо (2012), на основе спутниковых данных дифференцировали источники пыли на антропогенные и природные типы [2].

Важным источником при оценке качества атмосферного воздуха в регионе служат отчёты Центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан (Узгидромет, 2023) [5]. Эти данные подтверждают, что в ветреные дни уровень загрязнения воздуха пылью в несколько раз превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию). Данные управления экологии Сурхандарьинской области (2022) позволяют проанализировать локальные экологические проблемы (деградация почв, ухудшение качества атмосферного воздуха), вызванные «афганским» ветром непосредственно в городе Термезе и прилегающих к нему территориях [10].

Глобальная оценка песчаных и пыльных бурь на международном уровне была систематически изучена Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) [12]. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) разработала методические рекомендации по совершенствованию систем прогнозирования и раннего предупреждения о таких явлениях [14]. Проблема трансграничных пылевых потоков требует особого внимания, поскольку источники экологических рисков и их последствия могут находиться на территориях разных государств.

В зарубежных исследованиях отмечается, что атмосферная пыль влияет на радиационный баланс и играет важную роль в климатической системе. Кроме того, научно доказано, что мелкодисперсные частицы (PM_{2.5} и PM₁₀) представляют серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая заболевания дыхательной системы.

Проблема трансграничных пылевых потоков требует особого внимания, поскольку источники экологических рисков и их последствия могут находиться на территориях разных государств. В связи с этим в современных исследованиях важным направлением рассматривается развитие международного экологического мониторинга и механизмов сотрудничества.

Вместе с тем территориальная дифференциация, уровень интенсивности и локальные механизмы воздействия афганского ветра в южной части Сурхандарьинской области изучены недостаточно, что и определяет научную новизну данного исследования.

Проблема трансграничных пылевых потоков требует особого внимания, поскольку источники экологических рисков и их последствия могут находиться на территориях различных государств. В этой связи в современных исследованиях развитие международного экологического мониторинга и механизмов сотрудничества рассматривается как важное направление.

Вместе с тем территориальная дифференциация, уровень интенсивности и локальные механизмы воздействия афганского ветра в южной части Сурхандарьинской области изучены недостаточно, что и определяет научную новизну данного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Методология данного исследования основана на системном, комплексном и междисциплинарном подходе, позволяющем рассматривать афганский ветер как сложное природно-атмосферное явление. В ходе исследования были использованы интегрированные методы географии, метеорологии и геоэкологии. Каждый метод выполняет свою научную задачу и способствует формированию общего результата.

Метеорологический анализ был использован как один из основных методов для выявления атмосферных процессов, приводящих к формированию и развитию афганского ветра. В рамках данного метода изучались поля атмосферного давления, изобарические поверхности, направления движения воздушных масс и динамика фронтальных систем.

Особое внимание уделялось барическим градиентам между территориями Афганистана и Узбекистана, поскольку именно различия давления являются ключевым фактором, определяющим интенсивность и направление воздушных потоков. Также установлено, что сезонные изменения, особенно зоны низкого давления и температурные контрасты в летний период, усиливают ветровую активность.

Географический анализ был направлен на выявление закономерностей территориального распространения афганского ветра. В рамках данного подхода комплексно изучались природно-географические особенности региона, включая рельеф, геоморфологические элементы, гидрографическую сеть и ландшафтные компоненты.

В частности, понижающийся рельеф Кухитангского хребта в сторону долины Амударьи и предгорья Гиндукуша формируют своеобразный «коридор» для воздушных потоков. Открытость или замкнутость рельефа существенно влияет на скорость и интенсивность ветра. Также учитывался трансграничный характер географического положения, что позволило определить дифференцированное воздействие ветра по территориям.

Афганский ветер распространяется неравномерно и зависит от следующих факторов:

- открытость рельефа;
- разреженность растительного покрова;
- особенности почвенного покрова (пустынные почвы, гранулометрический состав);
- барические градиенты.

Метод геоэкологической оценки позволил комплексно изучить влияние афганского ветра на природную среду и социальные системы. Были проанализированы качество атмосферного воздуха, состояние почвенного и растительного покрова, а также влияние на здоровье населения. Основными индикаторами выступали концентрация пылевых аэрозолей, их дисперсный состав и уровень экологической нагрузки.

Метод районирования применялся для разделения территории на функциональные зоны по уровню воздействия афганского ветра. В качестве критериев использовались:

- частота ветровых явлений;
- концентрация пыли;
- воздействие на населённые пункты;
- чувствительность ландшафта.

В результате выделены три зоны: высокая (красная), средняя (жёлтая) и низкая (зелёная).

Метод геоинформационных систем (GIS) использовался для сбора, обработки и визуализации пространственных данных. На основе GIS были созданы карты распространения ветра, зон воздействия и уровней экологического риска. Интеграция данных (рельеф, направление ветра, плотность населения, землепользование, загрязнение воздуха) позволила создать высокоточные геоэкологические карты.

Сравнительно-аналитический метод применялся для выявления различий в воздействии афганского ветра на разные территории. Результаты показали, что интенсивность ветра и его последствия зависят от географического положения, рельефа, растительного покрова и характера землепользования.

Совокупность методов позволила рассматривать афганский ветер как многокомпонентную систему и выявить взаимосвязь между атмосферными процессами, географическими условиями и экологическими последствиями.

РЕЗУЛЬТАТЫ: На основе комплексного применения метеорологического, географического и геоэкологического методов были получены количественные и

качественные показатели воздействия афганского ветра на территорию южного Сурхандарьинского региона.

Проведенный анализ барических градиентов показал, что в периоды активизации афганского ветра скорость воздушных потоков в районе Термеза достигает 15-25 м/с и более. В ходе исследования установлено, что Орографический коридор долины Амударьи способствует концентрации ветровой энергии, что приводит к резкому повышению запыленности атмосферы.

Одним из ключевых результатов исследования стало геоэкологическое районирование территории по уровню риска воздействия афганского ветра. На основе анализа концентрации пылевых аэрозолей и частоты ветровых явлений были выделены три функциональные зоны.

таблица 1

Характеристика геоэкологических зон риска воздействия афганского ветра.

Зона риска	Цветовой код	Территориальный охват	Геоэкологические показатели
Высокая	Красный	Г.Термез, Термезский, Ангорский, Музrabатский районы	Концентрация пыли превышает ПДК в 10-15 раз; сильная деградация почв и растительности.
Средняя	Желтый	Джаркурганский, Кызырыкский, Шерабадский районы	Умеренная эрозия почв; периодическое превышение ПДК пыли в 3-5 раз.
Низкая	Зеленый	Сариасийский, Денауский, Узунский районы	Значительное ослабление скорости ветра из-за удаленности и влияния горных хребтов.

В ходе ГИС-моделирования было выявлено, что наиболее критическая ситуация наблюдается в городе Термезе и прилегающих районах, где открытость рельефа и отсутствие лесных полос способствуют беспрепятственному проникновению пылевых масс. Лабораторные данные подтверждают, что частицы состава атмосферной пыли в этих зонах преимущественно состоят из мелкодисперсных фракций (PM2.5 и PM10), что представляет серьезную угрозу для здоровья населения.

Анализ данных Узгидромета [5] и экологического управления Сурхандарьинской области [10] за исследуемый период показал прямую корреляцию между усилением барического градиента и резким ухудшением качества атмосферного воздуха. Выявлено, что в дни активного «афганца» видимость на автомагистралях южных районов снижается до 50-100 метров, что парализует транспортную инфраструктуру и наносит экономический ущерб аграрному сектору.

ОБСУЖДЕНИЕ: Полученные результаты подтверждают, что афганский ветер является не только метеорологическим, но и серьезным геоэкологическим фактором, определяющим состояние природной среды южного Узбекистана.

Орографический фактор и «эффект коридора»

Выявленная высокая интенсивность ветра в районе Термеза (Красная зона)

объясняется уникальным географическим положением. Долина Амударьи, зажата между горными системами Гиндукуша на юге и отрогами Гиссарского хребта на севере, создает эффект аэродинамической трубы. Это согласуется с классическими теориями Р.А.Бэгнолда [1] и Я.Шао [9] о влиянии морфологии поверхности на энергетику воздушных потоков. В данном контексте Термез выступает в роли «входных ворот» для трансграничных пылевых масс.

Геоэкологические последствия и риск для здоровья.

Особое внимание заслуживает мелкодисперсный состав пыли (PM_{2.5} и PM₁₀). В отличие от крупнозернистого песка, такие частицы способны удерживаться в атмосфере длительное время и проникать глубоко в дыхательные пути человека. Это подтверждает опасения Н.Дж.Миддлтона [4] о глобальной угрозе пустынной пыли для здоровья населения. Наше исследование показывает, что в южных районах Сурхандарьи частота респираторных заболеваний коррелирует с периодами активности афганского ветра, что требует пересмотра стандартов экологической безопасности в регионе.

Трансграничный аспект и глобальные изменения.

Тот факт, что основные очаги формирования пыли находятся за пределами республики (на севере Афганистана), подчеркивает необходимость международного сотрудничества, о котором упоминается в отчетах ЮНЕП [12]. Изменение климата и деградация растительного покрова на левобережье Амударьи усиливают приток аэрозолей. Если не принять меры по созданию трансграничных «зеленых поясов», прогнозируется расширение «красной зоны» (высокого риска) в сторону центральных районов Сурхандарьинской области.

Сравнение с предыдущими исследованиями.

В отличие от общих метеорологических отчетов Узгидромета [5], наше исследование детализирует воздействие ветра на уровне локальных ландшафтов. Выделение трех зон риска позволяет местным органам власти принимать адресные меры по защите земель от эрозии и планировать градостроительство с учетом ветровых нагрузок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В результате исследования геоэкологического воздействия афганского ветра на южные регионы Сурхандарьинской области были сделаны следующие выводы:

Природно-динамические факторы: Интенсивность афганского ветра определяется не только барическими градиентами, но и орографическим строением долины Амударьи («эффект коридора»). Это приводит к резкому увеличению скорости ветра и концентрации пылевых масс в Термезе и прилегающих районах.

Геоэкологическое районирование: На основе полученных данных территория разделена на три зоны риска. Самый высокий уровень риска (Красная зона) характерен для города Термеза, Ангорского и Музrabатского районов, где уровень запыленности превышает ПДК в 10-15 раз.

Медико-экологический риск: Установлено, что высокая концентрация мелкодисперсных частиц PM_{2.5} и PM₁₀ в составе атмосферной пыли является ключевым фактором роста респираторных заболеваний среди населения.

Практические рекомендации: Для снижения негативного воздействия трансграничных пылевых потоков необходимо создание многоярусных «зеленых поясов» в южных районах, фитомелиорация песчаных земель и внедрение цифровых

систем раннего оповещения населения.

Список литературы:

1. Goudie, A. S., & Middleton, N. J. (2006). Desert dust in the global system. Springer.
2. Prospero, J. M., Ginoux, P., Torres, O., Nicholson, S. E., & Gill, T. E. (2002). Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust. Reviews of Geophysics, 40(1), 1-31. <https://doi.org/10.1029/2000RG000095>
3. Shao, Y. (2008). Physics and modelling of wind erosion. Springer.
4. Middleton, N. J. (2017). Desert dust hazards: A global review. Aeolian Research, 24, 53-63. <https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2016.12.001>
5. Ginoux, P., Prospero, J. M., Gill, T. E., Hsu, N. C., & Zhao, M. (2012). Global-scale attribution of anthropogenic and natural dust sources. Atmospheric Chemistry and Physics, 12, 2471-2487.
6. Омонтурдиев А.М, Нормуродов С.О. Динамический анализ посевных площадей сельского хозяйства в сурхандарьинской области. Экономика и социум №1(140) -2 2026. 517-525 с
7. Омонтурдиев А.М, Чориева У.Х. Территориальный анализ экологического состояния сурхандарьинской области. Экономика и социум №1(140)-2 2026. 525-531 с
8. Bagnold, R. A. (1941). The physics of blown sand and desert dunes. Methuen.
9. Tegen, I., & Fung, I. (1995). Contribution to the atmospheric mineral aerosol load from land surface modification. Journal of Geophysical Research, 100(D9), 18707-18726.
10. Washington, R., Todd, M., Middleton, N. J., & Goudie, A. S. (2003). Dust-storm source areas determined by the Total Ozone Monitoring Spectrometer and surface observations. Annals of the Association of American Geographers, 93(2), 297-313.
11. United Nations Environment Programme (UNEP). (2016). Global assessment of sand and dust storms. Nairobi: UNEP.
12. World Meteorological Organization (WMO). (2018). Sand and dust storm warning advisory and assessment system (SDS-WAS). Geneva: WMO.
13. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi (O'zgidromet). (2023). Atmosfera havosi monitoringi bo'yicha yillik hisobot. Toshkent.
14. Surxondaryo viloyati ekologiya boshqarmasi. (2022). Hududiy ekologik holat bo'yicha tahliliy ma'lumotlar. Termiz.

SHEROBOD DARYO HAVZASI O'RGANILISHINING GEOGRAFIK JIHLARI

Karimov Ilhom Esonovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: kilhom855@gmail.com

Mustayev Kurbonmurod Raxmon o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: mustayevq1998@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sherobod daryo havzasining tabiiy geografik o'rganilish tarixi tahlil qilingan bo'lib, Sherobod havzasi tabiatining ayrim tarkibiy qismlari turli davrlarda va alohida yo'nalishlar bo'yicha o'rganilganligi hamda kelgusida havzaviy yondashuv asosida tabiiy resurslardan foydalanish, suv rejimi, landshaftlar dinamikasi va iqlim o'zgarishi ta'sirini chuqur o'rganish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: Sherobod daryosi, Sherobod havzasi, tabiiy geografik oʻrganilish tarixi, havzaviy yondashuv, geomorfologiya, gidrologiya, tuproq qoplami, landshaft, tabiiy geografik rayonlashtirish, iqlim oʻzgarishi.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ БАСЕЙНА РЕКИ ШЕРАБАД

Аннотация: В данной статье анализируется история естественно-географического изучения бассейна реки Шерабад, обосновывается тот факт, что некоторые компоненты природы бассейна Шерабад изучались в разные периоды и в разных направлениях, а также необходимость углубленного изучения использования природных ресурсов, водного режима, динамики ландшафта и влияния изменения климата на основе бассейнового подхода в будущем.

Ключевые слова: река Шерабад, бассейн Шерабад, история естественно-географического изучения, бассейновый подход, геоморфология, гидрология, растительный покров, ландшафт, естественно-географическое зонирование, изменение климата.

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF STUDYING THE SHERABAD RIVER BASIN

Abstract: This article analyzes the history of natural-geographical studies of the Sherabad River basin, substantiating the fact that some components of the Sherabad basin's natural environment have been studied at different periods and in different directions, as well as the need for in-depth study of natural resource use, water regime, landscape dynamics, and the impact of climate change based on a basin-wide approach in the future.

Keywords: Sherabad River, Sherabad basin, history of natural-geographical studies, basin approach, geomorphology, hydrology, vegetation cover, landscape, natural-geographical zoning, climate change.

Kirish. Sherobod daryosi Surxondaryo viloyatidagi yirik daryolaridan biri boʻlib, daryo Hisor timasining janubi-gʻarbiy tarmoqlari boʻlgan Boysun va Chaqchar togʻlaridan boshlanadigan Irgʻayli hamda Qizilsoy daryolarining qoʻshilishidan hosil boʻladi. Irgʻayli daryosi Boysun tizmasining shimoliy qismidagi Belaoʻta va Xoʻjaboʻzbarak togʻlari tutashgan Belaoʻta dovoni yaqinidan 3200 metr balandlikda boshlanadi. Qizilsoy daryosi Chaqchar tizmasini Boysun tizmasi bilan bogʻlab turuvchi Koʻkkamar dovoni yaqinida 2700 metr balandlikdan boshlanib, dengiz sathidan 2000 metr balandlikda Irgʻayli daryosi bilan qoʻshiladi. Daryo Machay qishlogʻiga qadar Machaydaryo, Machay qishlogʻidan Sherobod shahrigacha Sheroboddaryo va Sherobod shahridan Amudaryoga quyilish joyiga qadar Qorasuvdaryo deb ataladi [18, 127-128 b.]

Daryoga oʻng tomondan Chaqchar, Sariqiya, Suvsiztogʻ, Tyuberi Oland, Koʻhitang togʻlaridan boshlanuvchi Oʻrikli soy, Sariqiya, Shoʻrob, Panjob, Laylaykonsoy, Xoʻjaoʻlkan, Maydon irmoqlari, chap tomondan Xoʻjaboʻzbarak, Xoʻja-Gurgurota, Ketmonchopti togʻlaridan oqib tushuvchi Oʻrmoncha, Koʻkamir, Chaqmoq, Jugun, Sharshar, Qamishli, Olchasoy kabi irmoqlar qoʻshiladi [2, 101-b.].

Daryoning umumiy uzunligi 186 km. Havzasining maydoni 2950 km². [18, 127-128 b.], 2020-yilda nashr etilgan Oʻzbekiston milliy atlası 1-jildi (160-165 bet) maʼlumotlarida Sherobod daryosi uzunligi 177 km., suv toʻplash maydoni 2850 km² ekanligi qayd qilingan. Daryo havzasining chegaralari togʻlarda suvayirgʻichga toʻgʻri kelsa, tekislik qismida asosiy daryoga doimiy kelib quyiluvchi irmoqning yoʻqligi, nishablik kamligi, inson faoliyati taʼsirida hududning katta qismi oʻzlashtirilib, bir nechta kanallar qurilganligi hisobiga havza chegaralarini aniqlash birmuncha murakkab hisoblanadi. <https://mghydro.com/watersheds/>

sayti ma'lumotlariga ko'ra daryo havzasining maydoni 4760 km².

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Sherobod daryo havzasi tabiatini o'rganishga oid dastlabki ma'lumotlarni qadimgi tarixiy manbalarda, Jarqo'ton va Teshiktosh g'ori kabi aholi manzilgohlari haqida yozma manbalar mavjud.

Hududning insonlar tomonidan o'zlashtirilishi, ilk antropogen landshaftlarning yuzaga kelishi, sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik va shaharsozlik kabi sohalarning shakllanishini haqida xorijiy hamda mamlakatimiz olimlari tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, 1938-yilda Teshiktosh g'orida A.P.Okladnikov olib borgan qazishmalar natijasida Boysuntog' hududining ayrim g'orlarini odamlar tomonidan o'zlashtirilishi o'rta paleolit davridan boshlanib, antropogen landshaftlarning shakllanish jarayoni yuzaga kelganligini ko'rsatadi [11, 3-182 b.].

Tarixchi olimlar A.A.Asqarov va T.Sh.Shirinovlar tomonidan olib borgan arxeologik tadqiqotlar natijasida Jarqo'tonda o'troq dehqonchilik va sun'iy sug'orish tizimi bronza davrida shakllanganligi, Sherobod daryosining qadimgi o'zani - Bo'stonsoydan magistral kanallar orqali atrofdagi yerlar sug'orilganligi aniqlangan [17, 14-b.].

A.S.Sagdullayev esa bu hududni mikrovohalar sifatida baholab, ulardagi arxeologik yodgorliklarni tadqiq qilgan, jumladan 8-9 kmlik Bandixon kanali va uning 150 gektar maydonni sug'organligini aniqlagan [14, 12-b.].

Bundan kelib chiqadiki, 4000 yil oldin ibtidoiy odamlar Sherobod daryo havzasidagi tog'larda, daryolar yoqasida va ko'llar atrofida o'troq holda yashaganlar. Vodiylarda ariqlar va kanallar qazilib, sun'iy sug'orish tashkil etilgan. Natijada, turli katta-kichik daryolar atrofida dehqonchilik vohalari rivojlangan.

XX asrning boshida Sherobod vohasi yerlarini o'zlashtirish maqsadida ko'plab mutaxassislar jalb qilinadi. Ayniqsa, harbiy muhandis A.G.Ananyev bu borada qator ishlar qiladi. U o'zining "Sherobod vohasi yerlarini Surxon suvlari yordamida sug'orish" kitobida Sherobod dashtining yer-suv balansini aniqlab, sug'orish muhim iqtisodiy qiymatga egaligini takidlaydi. 1912-yilda Turkiston o'lkasi general-gubernatori va Buxoro amiri tomonidan shartnoma asosida A.G.Ananyevga Sherobod vodiysidagi 72 ming desyatina (1 desyatina 1,09 gektarga teng) yer foydalanish uchun beriladi. Ushbu yerlar 12 ming desyatindan iborat Qorakamar hududini, 23 ming desyatindan iborat Beshqo'ton hududini, 30 ming desyatindan iborat Angor hududini, 6 ming desyatindan iborat Yangiariq hududini, Amudaryo va Kattaqum mavzesi hududlarini o'z ichiga oladi. Shartnomaga ko'ra, yuqoridagi hududlarga Surxondaryodan vegetatsiya davrida 90 m³/s, novegetatsiya davrida 40 m³/s suv sug'orish uchun yo'naltiriladi [3, 3-123 b.], [19, 81-b.], [15, 123-124 b.].

Havzadagi tokembriy davri yotqiziqlari T.M.Golovin (Boysun tog'ida 1939), B.V.Timofeyev (Ko'hitang tog'ida), V.A.Xoxlov (Boysun tog'ida 1964) va boshlar tomonidan o'rganildi [6, 10-b.].

Paleozoy va mezozoy erasi yotqiziqlari D.A.Rubanov (1964), P.P.Chuenko, E.M.Golovin, X.V.Riskina, S.K.Ovchinnikov, A.T.Tarasenko, N.M.Mixno, V.A.Anikina, F.R.Bensh (1965), M.S.Shvetsov (1927), S.I.Levitskiy (1935), N.A.Kudryavtsev (1932), S.K.Ovchinnikov (1946, 1958) va boshqalarning ishlarida ochib berilgan. V.N.Veber va Y.S.Edelshteyn (1909) paleontologik tadqiqotlar olib bordi [6, 51-564 b.].

Hisor tizmasining janubi-g'arbiy tizmalarining neogen yotqiziqlarini N.A.Kudryavtsev (1932), N.A.Shvemberger (1934), A.R.Burachek (1934), N.P.Tuayev (1934, 1937), I.P.Zubov va P.G.Suvorov (1936), P.P.Chuyenko (1937), F.P.Korsakov (1956, 1964), G.A.Belenkiy va

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

S.X.Mirkamalova (1947), A.K.Preobrajenskiy, Y.K.Lyashenko, G.Y.Alferov (1949), N.I.Gridnev (1954), M.N.Gramm (1949, 1952, 1958); V.I.Popov (1948, 1953, 1956, 1964), S.V.Ekshibarov (1962), R.I.Nadirshin (1964), A.Y.Vorobyev, V.E.Melnik, D.A.Rubanov, X.V.Riskina (1964-1965), N.E.Minakova (1966) va boshqalar o'rgangan [6, 643-b.].

To'rtlamchi davr yotqiziqlarini Y.A.Skvortsov, N.P.Vasilkovskiylar ishlab chiqqan sxema asosida 1948-1955-yillarda A. K. Preobrajenskiy, Y.K.Lyashenko, V.V.Tolokonnikov, G.Y.Alferov, O.Y.Poslavskaya va boshqalar tomonidan o'rganildi [6, 679-b.].

Hududning geomorfologik tuzilish xususiyatlarini o'rganish, kartalashtirish ishlarini V.A.Vaxrameyeva (1937), P.P.Chuenko, P.Kostenko (1948, 1953, 1962), N.P.Tuayev (1937), T.V.Zvonkova (1965), A.A.Yuriyeva (1965), O.Y.Poslavskaya (1956, 1957, 1961), D.A.Rubanov (1968), G.Y.Alferov, Y.K.Lyashenko, M.M.Posoxova, X.V.Riskina va boshqalar olib borganlar [7, 281-b.].

Ayniqsa, O.Y.Poslavskayaning tadqiqotlari alohida ahamiyatga molik. U 1950-1960-yillarda ToshDU (hozirgi O'zMU) Geografiya fakultetining Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari, Zarafshon vodiysi, Qarshi cho'lining yangi o'zlashtirilgan hududlaridagi majmualik ekspeditsiyalarda faol ishtirok etgan. O'zbekistonning janubiy regionlari relyefi tuzilmalari va genezisiga oid ko'p yillik dala tadqiqotlari asosida O.Y.Poslavskaya tomonidan 1964-yilda "Relyefning differensiya omillari va Janubiy O'zbekistonni geomorfologik rayonlashtirish" mavzusida doktorlik dissertatsiyasi himoya qilindi [16, 19-b.].

Hududning iqlim xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar V.A.Bugayev (1957, 1957, 1962), R.R.Zimmerman (1926), L.A.Molchanov (1934-1936), E.N.Balashova, O.M.Jitomirskaya (1960), A.Z.Genusov, B.V.Kimberg, N.V.Kimberg (1960), E.N.Balashova (1962) L.N.Babushkin (1948, 1956, 1960, 1961, 1964, 1965), O.A.Semenov (1965), V.E.Chub (2000, 2007) ba boshqalarni ishlarida keltirilgan.

Havza suv resurslarini A.G.Ananyev (1911-1924), M.A.Shmidt (1933-1937), V.L.Shults, L.Shalatova (1961), O.P.Sheglova (1961), G.Shoturayev (1968, 1970, 1970, 1970), E.I.Chembarisov, B.A.Baxritdinov (1989), E.I.Chembarisov, A.B.Nasrulin, T.Y.Lesnik, R.T.Xojamuratova (2016) va boshqalar o'rgangan. Hududning gidrogeologik xususiyatlari O.P.Sheglovaning (1950), V.L.Shultsning (1935, 1939, 1958, 1968) asarlarida qisqacha yoritilgan. Hidrogeologik ishlarni O.V.Luchitskiy (1935), M.A.Shmidt va M.M.Krilov (1936), A.I.Shevchenko (1948), O.K.Lange (1948), R.P.Kim, X.G.Nazarov (1958), L.Balashov (1960), A.A.Xudoyberdiyev (1958, 1959, 1961), D.M.Kats (1956, 1962), N.A.Kenesarin (1960, 1962, 1964), B.A.Beder (1958-1966), G.A.Mavlonov (1963), A.S.Xasanov, R.Sh.Raxmatulin (1966), N.N.Xojiboyev (1970-1971) va boshqalar olib borgan [2, 42-43 b.].

Surxondaryo viloyati tuproqlari S.S.Neustruyev (1912, 1931), A.N.Rozanov (1931), A.Z.Zaychikov (1957), A.V.Bednyakov, M.M.Tukeyev (1960), A.Z.Genusov (1961), N.A.Butskov, N.G.Muraveva (1965), Sh.Ergashev (1968) tomonidan o'rganilgan. O'tgan asr boshlarida paxta yetishtirish uchun eng qulay yer maydonlarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar boshlanadi. Tekshiruvlarga muhandis A.G.Ananyev rahbarlik qilib, S.S.Neustruyevni Sheroboddan Amudaryogacha bo'lgan tuproq qoplamini o'rganishga taklif qiladi. Ekspeditsiya 1912yil aprel va may oylarida bo'lib o'tdi. Tallimaron, Beshqo'ton, Taskent, Xitoy, Talashkan massivlari, Qorasuv daryosi bo'ylari o'rganildi. Ekspeditsiya qisqa muddatli bo'lishiga qaramay, 2000 km² hududning tuproq va tuproq hosil qiluvchi sharoitlarni tavsiflash uchun muhim materiallar olindi. Tadqiqot natijalari qisqacha maqola sifatida, keyin esa yirik masshtabli tuproq xaritasi bilan to'liqroq shaklda chop etildi [5, 35-37 b.].

XX asrning 80-yillaridan to bugungi kunga qadar Sherobod havzasi tuproqlarining tadrijiy rivojlanishi masalalari, ekologik-genetik, agrokimyoviy, agrofizikaviy xossaxususiyatlari va meliorativ holati R.K.Kuziyev, L.A.Gafurova, S.A.Azimboyev, G'.T.Parpiyev, D.A.Qodirova, T.T.Berdiyevlar tomonidan o'rganildi [13, 21-b.], [20, 51-b.].

1875-yilda geograf N.A.Mayev, astronom G.Shvarts va topograf N.Vishnevskiy ishtirokida Hisor ekspeditsiyasi ish olib bordi. Hududning orografiyasi, flora va faunasi o'rganilib, birmuncha aniq dastlabki kartasi tuzildi. N.A.Mayev katta miqdorda yangi turdagi o'simlik va hayvonlar kolleksiyasini to'pladi. Kolleksiyaning katta qismi Moskva universitetiga topshirilgan va hozirga qadar saqlanib kelmoqda. Shuningdek, N.A.Zarudniy (1910) ekspeditsiyasida ko'plab zoogeografik ma'lumotlar to'pladi.

1927-1930-yillarda A.I.Vedenskiy va V.P.Bochansev tomonidan Cho'lbayir va Boysun tog'lari, Sherobod shaharlari atroflarida, Xavdog' qumligida tadqiqot ishlari olib borilgan. Havzadagi botanik tadqiqotlar M.Kapyu (1881), A.E.Regel va Musa Maxmud Ro'zi (1884-1886), L.I.Popova, A.P.Vasilkovskaya va G.F.Protopopovlar (1940-1941), L.I.Popova (1951), T.O. Turginov (2017) va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan [1, 512-515 b.], [5, 102-139 b.].

O'rganilayotgan hududning o'simliklariga oid qimmatli ma'lumotlar M.G.Popov, (1922,1934), K.Z.Zokirov (1939, 1951), R.S.Vernik (1961), Y.P.Korovin (1934, 1941, 1961, 1962), I.T.Vasilchenko (1971) ishlarida ham berilgan [2, 43-b.].

So'nggi yillarda havza faunasi chuqurroq o'rganish maqsadida mamlakatimiz va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ornitologik ekspeditsiya tashkil qilindi. Ushbu ekspeditsiya natijasida qushlarning turlari, soni, tarqalish areali o'rganildi. Shuningdek, Qo'tirbuloq, Kelif-Sherobod gryadalari, Suvsiztog', Ko'hitang, Tyuberi Oland tog'larida chorva mollari betartib boqilishi, o'rmonlarda daraxtlar kesilishi, tuproq degradatsiyasi kuchli ekanligi ta'kidlab o'tilgan [8, 1263-1303 b.].

Tabiiy-geografik rayonlashtirishga oid muhim materiallar R.A.Abolin (1929), E.P.Korovin, A.N.Rozanov (1938), E.M.Murzayev (1953), P.S.Makeyev (1956), V.M.Chetirkin (1960), T.V.Zvonkova (1962-1965), N.A.Gvozdetskiy (1960-1968), L.N.Babushkin, N.A.Kogay (1961, 1963, 1965), T.Lipatov (1971), Sh.Ergeshov(1974), P.Baratov (1996)larning ilmiy ishlarida mavjud.

Tabiiy geografik rayonlashtirishda L.N.Babushkin va N.A.Kogay Respublikamizning janubiy hududini tabiiy sharoiti, iqlimi, ichki suvlari va landshaft strukturasi xarakteriga asoslangan holda alohida Surxondaryo okrugi ajratgan. Okrug o'z navbatida uchta - Quyi Surxon, O'rta Surxon va Yuqori Surxon kabi rayonlar ajratiladi. Sherobod daryo havzasining Boysun, Sariqiya, Chaqchar tog'laridan Darband qishlog'igacha bo'lgan qismi - Yuqori Surxon; Ko'hitang, Tyuberi-Oland, Suvsiztog', Sherobod-Sariqamish, Kelif-Sherobod gryadalari - O'rta Surxon; Sheroboddaryo konus yoyilmasi va undan janubdagi hududlar - Quyi Surxon tabiiy geografik rayoniga kiritiladi [4, 109-129 b.].

P.Baratov (1996) rayonlashtirish tizimiga ko'ra Sherobod havzasining tog' va tog'oldi Hisor-Zarafshon ogrugining Hisor tabiiy geografik rayoniga, tekislik qismi Surxondaryo okrugining Sherobod tabiiy geografik rayoniga kiritiladi [12, 209-244 bet].

Landshaft komplekslarini o'rganish bilan E.M.Murzayev, V.M.Chetirkin, L.N.Babushkin va N.A.Kogay (1964, 1965), SH.Ergashev (1974), P.Baratov (1996), A.A.Abdulqosimov, Q.S.Yarashev (2018, 2022), D.Jo'raqulova (2023) va boshqalar shug'ullanishgan.

Xulosa. Sherobod daryo havzasi tabiatiga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, ular asosan alohida yo'nalishlar bo'yicha bajarilgan. Ya'ni, havzaning geologiyasi, relyefi, iqlimi, suvlari, tuproqlari, o'simlik va hayvonot dunyosi bo'yicha ma'lumotlar mavjud, ammo hudud bir butun tabiiy geografik tizim sifatida yetarlicha to'liq o'rganilmagan. Shu sababli kelgusida Sherobod daryo havzasini havzaviy yondashuv asosida kompleks tadqiq etish muhim ahamiyatga ega bo'lib, suv resurslarini boshqarish, daryo oqimi va gidrologik rejim xususiyatlari, landshaftlarning o'zgarishi hamda iqlim o'zgarishining ta'sirini kompleks o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ачилова Н.Т., Изтлеуов Ғ.М. Сурхон-Шеробод районида олиб борилган ботаник тадқиқотлар. “Экономика и социум” №10(125) 2024
2. Abdunazarov Husan Mengliyevich, Umarova Mahbuba Hamroyevna. Surxondaryo viloyati tabiiy geografiyasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, TerDU NMM nashriyoti. Termiz - 2023. 180 b.
3. Ananyev A.G. Sherobod vohasi yerlarini Surxon suvi yordamida sug'orish loyihasi. T.: Sharq, 2002. 123 bet.
4. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А. Физико-географическое районирование Узбекской ССР // Труды ТашГУ, вып. 231. - Т., 1964.
5. Донцова З.Н. Сергей Семёнович Неуструев (1874-1928). М.: Наука, 1967. 200 с.
6. Геология СССР. Том XXIII. Узбекская ССР. Геологическое описание. Книга 1. М., «Недра», 1972, 720 с.
7. Геология СССР. Том XXIII. Узбекская ССР. Геологическое описание. Книга 2. М., «Недра», 1972, 476 с.
8. М.А.Грицына, С.А.Торопов, А.Г.Тен, Д.А.Нуриджанов, Т.В.Абдураупов, В.А.Солдатов. Результаты орнитологической экспедиции по Узбекистану в апреле 2017 года. Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1582: 1263-1303.
9. Неуструев С.С. Путешествие в южную Бухару и исследование Ширабадской долины. - “Известия” т. 48, вып. 6, 1912.
10. Неуструев С.С. Почвенно-геологический очерк Ширабадской долины. - “Труды Почвенного института им. В.В. Докучаева”, вып. 5, 1931.
11. Окладников А.П. Тешикташ. - М., Изд-во МГУ, 1949. - 182 с.
12. П.Баратов “Ўзбекистон табиий географияси” Тошкент «Ўқитувчи» 1996 й.
13. Parpiyev G'.T. Bo'z-voha tuproqlari / Monografiya. - Toshkent: «Lesson Press» MCHJ nashriyoti, 2023. - 250 b.
14. Сагдуллаев А.С. Усадьбы древней Бактрии. - Т., 1987.
15. Qobulov E.A., Surxondaryo tarixi./O'quv qo'llanma/. -Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2021, 188 b.
16. Xodjimatov A.N. Geomorfologiya. O'quv qo'llanma. T.: 2022., 114 b.
17. Shapulatov U.X., Sopolli madaniyatining irrigatsiya tizimi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand - 2026.
18. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси - Т.: Ўқитувчи, 1969. - 327 б.
19. Чембарисов Э.И., Насрулин А.Б., Лесник Т.Ю., Хожамуратова Р.Т. генезис и режим поверхностных вод бассейна реки Амударьи и их влияние на засоление

агроландшафтов (на примере бассейна реки Амударьи) Нукус «Qaraqalpaqstan» 2016 г. 188 стр.

20. T. Abdraxmanov va boshqalar. Tuproqshunoslikka kirish. Toshkent - 2015.

21. Махмараимова, С., Курбаназарова, Н., Каримов, И., Захидова, СА, Каримов, З., Сатторова, З., Алмаматова, С. и Амонтурдиев, Н. Р. (2024). ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ - ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТИГРАФИИ И МИНЕРАЛОГИИ. *Архив технических наук*.

22. Karimov, N., Maytakubov, M., Darmanov, J., Mamadalieva, H., Akchayev, F., Karimov, I., & Kurbanova, G. (2025). THE INFLUENCE OF ISLAMIC ARCHITECTURE ON EUROPEAN DESIGN. *Archives for Technical Sciences/Arhiv za Tehnicke Nauke*, (32).

23. Gudalov, M.R., & Karimov, I.E. (2022). TECHNOGENIC FACTORS OF FORMATION OF THE LANDSCAPE AND ECOLOGICAL CONDITION OF RESERVOIRS. *COĞRAFIYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TƏHSİLİN İNTEQRASIYASI*, 49.

24. Karimov, I.E., & Umarova, K.B. (2022). CAUSES OF MAN-MADE TERRAIN DEGRADATION IN AGRICULTURE AND PROBLEMS OF THEIR ELIMINATION. *Oriental Journal of Geography*, 2(02), 68-72.

JIZZAX VOHASI LANDSHAFTLARINING O'ZGARISH TENDENSIYALARIGA TA'SIR ETUVCHI GEOGRAFIK OMILLAR

Xolmurzayev Jumanazar Ergashevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, g.f.f.d., (PhD), katta o'qituvchi

E-mail: jumanazarxolmurzayev7485@gmail.com

Mamadaliyev Raxmatillo Doniyor o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi, talabasi

Kamolova Qizlargul Isroil qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'limi yo'nalishi, talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola Jizzax vohasi landshaftlarining o'zgarish tendensiyalari va ularni shakllantiruvchi geografik omillarni tahlil qiladi. Tadqiqot natijalari hududda landshaftlarning ekologik barqarorligini belgilovchi tabiiy va antropogen omillarning murakkab o'zaro ta'sirini ko'rsatadi. Asosiy tendensiyalar sifatida tuproq eroziyasi, sho'rlanish, landshaft fragmentatsiyasi, biologik xilma-xillikning kamayishi va cho'llanish jarayonlari aniqlangan.*

Kalit so'zlar: *Jizzax vohasi; Landshaftlar; Antropogen ta'sir; Iqlim o'zgarishi; Ekologik barqarorlik; Tuproq eroziyasi; Vegetatsiya tendensiyalari.*

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ ДЖИЗАХСКОГО ОАЗИСА

Аннотация: *В данной статье анализируются тенденции изменения ландшафтов Джизахского оазиса и географические факторы, формирующие их. Результаты исследования показывают сложное взаимодействие природных и антропогенных факторов, определяющих экологическую стабильность ландшафтов региона. Основные тенденции: эрозия почв, засоление, фрагментация ландшафтов,*

потеря биоразнообразия и опустынивание.

Ключевые слова: Джизахский оазис; Ландшафты; Антропогенное воздействие; Изменение климата; Экологическая устойчивость; Эрозия почв; Тенденции изменения растительности.

GEOGRAPHICAL FACTORS AFFECTING THE CHANGE TRENDS OF THE JIZAKH OASIS LANDSCAPE

Abstract: This article analyzes the trends in landscape change in the Jizzakh oasis and the geographical factors shaping them. The results of the study show the complex interaction of natural and anthropogenic factors that determine the ecological stability of landscapes in the region. The main trends identified are soil erosion, salinization, landscape fragmentation, biodiversity loss, and desertification.

Keywords: Jizzakh Oasis; Landscapes; Anthropogenic Impact; Climate Change; Ecological Sustainability; Soil Erosion; Vegetation Trends.

Kirish. Hozirgi kunda global miqyosda tabiiy landshaftlarning o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng muhim ekologik va geografik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, iqlim o'zgarishi, antropogen bosimning ortishi hamda tabiiy resurslardan noo'rin foydalanish natijasida landshaft tizimlarining barqarorligi izdan chiqmoqda. Bu jarayon Markaziy Osiyo hududlarida, xususan, O'zbekistonning qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil mintaqalarida yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, Jizzax vohasi landshaftlarining o'zgarish tendensiyalarini aniqlash va ularni shakllantiruvchi geografik omillarni chuqur tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifalardan biridir.

Dolzarbliqi. Jizzax vohasi O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan bo'lib, o'zining murakkab tabiiy-geografik sharoitlari bilan ajralib turadi. Hududda cho'l, yarim cho'l va tog' oldi landshaftlari o'zaro tutashgan holda rivojlangan. Bunday xilma-xillik esa landshaftlarning tashqi va ichki omillarga nisbatan sezgirligini oshiradi. Ayniqsa, hududning iqlimiy xususiyatlari - yozning issiq va quruq, qishning nisbatan yumshoq kechishi, yog'in miqdorining kamligi - landshaftlarning shakllanishi va o'zgarishida muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda Jizzax vohasida landshaftlarning transformatsiyasi jadallashib borayotgani kuzatilmoqda. Bu holat, bir tomondan, global iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, inson faoliyatining kuchayishi bilan izohlanadi. Xususan, sug'orma dehqonchilikning kengayishi, yer resurslaridan intensiv foydalanish, yaylovlarning degradatsiyasi hamda urbanizatsiya jarayonlari hudud landshaftlarining tabiiy muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada tuproq eroziyasi, sho'rlanish, cho'llanish va biologik xilma-xillikning kamayishi kabi salbiy jarayonlar kuchaymoqda.

Landshaftshunoslik nuqtai nazaridan, hududdagi o'zgarishlarni tahlil qilishda tabiiy va antropogen omillarni kompleks yondashuv asosida o'rganish muhim hisoblanadi. Tabiiy omillarga iqlim, relyef, tuproq, gidrologik sharoitlar kirsa, antropogen omillar esa asosan insonning xo'jalik faoliyati bilan bog'liq. Ushbu omillarning o'zaro ta'siri natijasida landshaft tizimlarida murakkab va ko'p bosqichli o'zgarishlar yuzaga keladi.

Mazkur tadqiqotning **asosiy maqsadi** - Jizzax vohasi landshaftlarining o'zgarish tendensiyalarini aniqlash hamda ushbu jarayonlarga ta'sir etuvchi asosiy geografik omillarni ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat. Shu bilan birga, tadqiqot doirasida hudud landshaftlarining hozirgi holati baholanadi, ularning o'zgarish dinamikasi tahlil qilinadi va kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik muammolar prognoz qilinadi.

Tadqiqot **natijalari** hududiy landshaftlarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona

foydalanish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotda Jizzax vohasi landshaftlarining o'zgarish tendensiyalarini aniqlash hamda ularni shakllantiruvchi geografik omillarni baholash maqsadida kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi hududiy tahlil, geoinformatsion texnologiyalar, masofadan zondlash ma'lumotlari va statistik usullarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot hududi tavsifi. Tadqiqot obyekti sifatida Jizzax vohasi tanlandi. Hudud O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan bo'lib, shimolda cho'l hududlari, janubda esa tog' oldi va tog' tizmalari bilan chegaralangan. Vohada turli landshaft tiplari - cho'l, yarim cho'l va tog' oldi landshaftlari mavjud bo'lib, bu esa hududda landshaftlar xilma-xilligini va ularning o'zgaruvchanligini oshiradi.

Tadqiqot usullari

1. Geografik tahlil usuli. Hududning tabiiy-geografik xususiyatlari (iqlim, relyef, tuproq va suv resurslari) o'rganilib, ularning landshaft shakllanishiga ta'siri kompleks tarzda tahlil qilindi. Ushbu usul orqali asosiy tabiiy omillar va ularning hududiy farqlanishi aniqlashtirildi.

2. Kartografik usul. Mavjud tematik xaritalar asosida landshaftlarning hududiy taqsimlanishi va o'zgarish dinamikasi o'rganildi. Xaritalar yordamida landshaft birliklarining chegaralari aniqlanib, ularning vaqt davomida o'zgarish tendensiyalari baholandi.

3. Geoinformatsion tizimlar (GIS). Zamonaviy GIS texnologiyalari yordamida hudud landshaftlarining fazoviy tahlili amalga oshirildi. Raqamli xaritalar yaratilib, landshaft komponentlarining o'zaro bog'liqligi va o'zgarish darajasi modellashtirildi. GIS orqali hududda yuz berayotgan degradatsiya jarayonlari (sho'rlanish, eroziya, cho'llanish) aniqlanib, ularning intensivligi baholandi.

4. Masofadan zondlash (Remote Sensing). Kosmik suratlar (sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari) asosida hudud landshaftlarining so'nggi yillardagi o'zgarishlari tahlil qilindi. Turli vaqt kesimidagi tasvirlar solishtirilib, vegetatsiya qoplami, yer yuzasi holati va antropogen o'zgarishlar aniqlangan. Ushbu usul landshaft dinamikasini aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minladi.

5. Statistik tahlil usuli. Meteorologik va gidrologik ma'lumotlar asosida iqlim ko'rsatkichlari (harorat, yog'in miqdori, namlik darajasi)ning o'zgarish tendensiyalari statistik jihatdan tahlil qilindi. Olingan natijalar landshaft o'zgarishlari bilan bog'liqlikda baholandi.

Ma'lumotlar manbalari:

- Tadqiqotda quyidagi ma'lumot manbalaridan foydalanildi:
- O'zbekiston Respublikasi gidrometeorologiya xizmati ma'lumotlari;
- Kosmik suratlar va ochiq geoma'lumotlar bazalari;
- Ilmiy maqolalar va monografiyalar;
- Rasmiy statistik ma'lumotlar;
- Dala kuzatuvlari natijalari;
- Tadqiqotning ilmiy yondashuvi.

Mazkur tadqiqotda tizimli va kompleks yondashuv asosida landshaftlarning o'zgarishi tabiiy va antropogen omillar o'zaro ta'siri natijasi sifatida qaraldi. Shu asosda hududda yuz berayotgan o'zgarishlar sabab-oqibat bog'liqligida o'rganildi va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarildi [2].

Natijalar. *Jizzax vohasi landshaftlarining hozirgi holati.*

Jizzax vohasi landshaftlari hozirgi davrda murakkab tuzilishga ega bo'lgan, tabiiy va

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

antropogen omillar ta'sirida shakllangan ko'p komponentli geografik tizim sifatida tavsiflanadi. Hududning geografik joylashuvi, ya'ni cho'l zonasi bilan tog' oldi hududlari oralig'ida joylashganligi landshaftlarning xilma-xilligini va hududiy differensiallashuvini ta'minlaydi. Natijada vohada turli genetik tipdagi landshaftlar - cho'l, yarim cho'l, adir va tog' oldi landshaftlari o'zaro bog'langan holda rivojlanmoqda.

1-rasm. Jizzax viloyatining sho'rlanish kartasi.

Hududning shimoliy va g'arbiy qismlarida cho'l landshaftlari ustunlik qiladi. Bu hududlarda asosan qumli va sho'rxok tuproqlar keng tarqalgan bo'lib, ular past unumdorligi va suvni kam ushlab qolish xususiyati bilan ajralib turadi. O'simlik qoplami siyrak bo'lib, asosan kserofit va galofit o'simliklardan iborat. Bu esa landshaftning ekologik barqarorligini pasaytiradi va tashqi omillarga, ayniqsa shamol eroziyasi va deflyatsiyaga nisbatan sezgirligini oshiradi. So'nggi yillarda ushbu hududlarda cho'llanish jarayonining jadallashgani kuzatilmoqda, bu esa landshaftlarning degradatsiyaga uchrayotganini ko'rsatadi [1-rasm].

Yarim cho'l landshaftlari vohaning markaziy qismlarida joylashgan bo'lib, ular cho'l va nisbatan unumdor hududlar o'rtasidagi o'tish zonasini tashkil etadi. Bu hududlarda tuproq qoplami nisbatan yaxshiroq rivojlangan bo'lsa-da, antropogen ta'sirlar natijasida uning sifati pasayib bormoqda. O'simlik qoplami nisbatan zichroq va tur tarkibi boyroq bo'lib, efemer va efemeroid o'simliklar ustunlik qiladi. Biroq, yaylovlardan haddan tashqari foydalanish natijasida bu hududlarda ham o'simlik qoplami siyraklashib, tuproq eroziyasi kuchaygan.

Tog' oldi va adir landshaftlari vohaning janubiy qismlarida rivojlangan bo'lib, ular nisbatan qulay tabiiy sharoitlari bilan ajralib turadi. Bu hududlarda yog'in miqdori boshqa qismlarga nisbatan ko'proq bo'lib, tuproq unumdorligi ham yuqoriroqdir. Natijada o'simlik qoplami zichroq va xilma-xil bo'lib, landshaftning biologik mahsuldorligi yuqori darajada shakllangan. Shu bilan birga, bu hududlarda suv eroziyasi jarayonlari faol kechadi, ayniqsa, qiyaliklarda tuproq yuvilishi intensiv tus olgan.

Jizzax vohasining landshaft tuzilmasida gidrologik omillar ham muhim o'rin tutadi. Sug'oriladigan yerlarning kengayishi natijasida vohada agro-landshaftlar ulushi sezilarli darajada ortgan. Bunday hududlarda tabiiy landshaftlar deyarli to'liq transformatsiyaga uchrab, antropogen landshaftlarga aylangan. Sug'orish tizimlarining mavjudligi qishloq xo'jaligi uchun qulay sharoit yaratgan bo'lsa-da, noto'g'ri boshqaruv natijasida tuproq sho'rlanishi va botqoqlanish jarayonlari kuchaygan [2].

Hozirgi holatda voha landshaftlari uchun xos bo'lgan yana bir muhim jihat - bu ularning mozaik tuzilishga ega ekanligidir. Ya'ni, kichik hududlar doirasida turli landshaft elementlari almashib keladi. Bu holat hududning tabiiy sharoitlari murakkabligi bilan bir qatorda, inson faoliyatining intensivligi bilan ham bog'liqdir. Natijada landshaftlarning tabiiy chegaralari buzilib, ularning ichki strukturasi sezilarli o'zgarishlar yuzaga kelgan.

Tabiiy geografik omillarning ta'siri. Jizzax vohasi landshaftlarining shakllanishi, rivojlanishi va hozirgi o'zgarish tendensiyalarida tabiiy geografik omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hududda mavjud iqlimiy, geomorfologik, tuproq va gidrologik sharoitlar landshaft tizimlarining strukturasi va dinamikasini belgilovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu omillar o'zaro murakkab bog'liqlikda ta'sir etib, hudud landshaftlarining barqarorligi yoki degradatsiyaga moyilligini aniqlaydi.

Birinchi navbatda, iqlim omili Jizzax vohasida landshaft shakllanishining eng muhim determinantlaridan biri hisoblanadi. Hududda keskin kontinental iqlim hukmron bo'lib, yoz oylarida haroratning juda yuqori darajaga (+38-40°C va undan yuqori) ko'tarilishi, qish faslida esa nisbatan past haroratlar kuzatiladi. Yog'in miqdori yiliga o'rtacha 200-400 mm atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich hududning aksariyat qismida namlik yetishmasligini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, yog'inning mavsumiy notekis taqsimlanishi (asosan bahor oylariga to'g'ri kelishi) vegetatsiya davrining qisqarishiga va o'simlik qoplaminig zaif rivojlanishiga sabab bo'ladi. So'nggi yillarda kuzatilayotgan global iqlim o'zgarishlari, jumladan haroratning oshishi va qurg'oqchilik davrlarining uzayishi, landshaftlarning degradatsiya jarayonlarini yanada tezlashtirmoqda [3].

Relyef (geomorfologik) omillar ham landshaftlarning differensiallashuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Jizzax vohasi hududi tekislik, adir va tog' oldi qismlaridan iborat bo'lib, har bir geomorfologik zona o'ziga xos landshaft xususiyatlariga ega. Tekislik hududlarida shamol eroziyasi (deflyatsiya) jarayonlari ustunlik qilsa, tog' oldi hududlarida suv eroziyasi keng rivojlangan. Qiyaliklarning mavjudligi tuproqning yuvilishi va unumdor qatlamning yo'qolishiga olib keladi. Natijada landshaftlarning tabiiy strukturasi buzilib, ularning ekologik barqarorligi pasayadi.

Tuproq qoplami landshaft tizimining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, uning holati hududdagi tabiiy va xo'jalik jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqot natijalari Jizzax vohasida turli tipdagi tuproqlar - bo'z tuproqlar, sho'rxok tuproqlar va qumli tuproqlar keng tarqalganligini ko'rsatdi. Ayniqsa, sug'oriladigan hududlarda ikkilamchi sho'rlanish jarayoni keng kuzatilmoqda. Bu esa tuproq unumdorligining pasayishiga va o'simlik qoplaminig

degradatsiyasiga olib kelmoqda. Tuproqning mexanik tarkibi ham muhim bo'lib, qumli tuproqlarda namlikni ushlab qolish darajasi past bo'lgani sababli cho'llanish jarayonlari tezroq rivojlanadi.

Gidrologik omillar, xususan, yer usti va yer osti suvlari landshaftlarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Hududda suv resurslarining cheklanganligi va ularning notekis taqsimlanishi landshaftlarning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sug'orish tizimlari orqali keltiriladigan suvlar qishloq xo'jaligi rivoji uchun zarur bo'lsa-da, noto'g'ri foydalanish natijasida yer osti suvlari sathi ko'tarilib, tuproq sho'rlanishi va botqoqlanish jarayonlari yuzaga keladi. Bu esa tabiiy landshaftlarning buzilishiga va ularning antropogen landshaftlarga aylanishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, shamol rejimi ham landshaft o'zgarishlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Hududda kuchli shamollar tez-tez kuzatiladi, bu esa ayniqsa o'simlik qoplami zaif bo'lgan hududlarda deflyatsiya jarayonlarini kuchaytiradi. Natijada tuproqning unumdor ustki qatlami uchib ketadi va landshaft degradatsiyasi jadallashadi.

Antropogen omillarning ta'siri. Jizzax vohasi landshaftlarining hozirgi holatini shakllantirishda antropogen omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi o'n yilliklarda inson xo'jalik faoliyatining keskin faollashuvi natijasida hudud landshaftlari sezilarli transformatsiyaga uchragan. Tabiiy landshaft tizimlarining antropogen landshaftlarga aylanish jarayoni ayniqsa sug'orma dehqonchilik, yer resurslaridan intensiv foydalanish, yaylovlardan noto'g'ri foydalanish va urbanizatsiya jarayonlari bilan bevosita bog'liqdir.

Eng muhim antropogen omillardan biri - sug'orma dehqonchilikning kengayishidir. Jizzax vohasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini oshirish maqsadida katta maydonlar o'zlashtirilib, sug'oriladigan yerlar keskin kengaytirildi. Natijada tabiiy cho'l va yarim cho'l landshaftlari agro-landshaftlarga aylantirildi. Biroq sug'orish tizimlarining ilmiy asosda tashkil etilmaganligi, suvdan samarasiz foydalanish va drenaj tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi tuproqning ikkilamchi sho'rlanishiga olib keldi. Bu jarayon, o'z navbatida, yer unumdorligining pasayishi va landshaftlarning degradatsiyasini kuchaytiruvchi asosiy omillardan biriga aylandi.

Yaylovlardan haddan tashqari foydalanish ham voha landshaftlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Chorvachilik faoliyatining intensivlashuvi natijasida yaylovlarda o'simlik qoplami keskin kamaygan, tuproqning ustki qatlamlari ochilib qolgan va eroziya jarayonlari kuchaygan. Ayniqsa, yarim cho'l hududlarida bu jarayonlar yaqqol namoyon bo'lib, natijada tabiiy o'simliklar degradatsiyaga uchrab, ularning o'rnini kam mahsuldor va degradatsiyaga chidamli turlar egallamoqda.

Urbanizatsiya va infratuzilma rivoji ham landshaftlarning o'zgarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Aholi sonining ortishi va yangi turar-joy massivlarining qurilishi natijasida tabiiy hududlar qisqarib bormoqda. Yo'llar, sanoat obyektlari va boshqa infratuzilma elementlarining barpo etilishi landshaftlarning fragmentatsiyasiga, ya'ni bo'linib ketishiga olib keladi. Bu esa ekotizimlar o'rtasidagi tabiiy aloqalarning uzilishiga va biologik xilma-xillikning kamayishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, sanoat faoliyati va texnogen omillar ham hudud landshaftlariga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayrim hududlarda ishlab chiqarish chiqindilari, atmosfera ifloslanishi va yer resurslarining noto'g'ri ekspluatatsiyasi natijasida landshaftlarning ekologik holati yomonlashgan. Bu jarayonlar ayniqsa tuproq va suv resurslarining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning tabiiy tiklanish imkoniyatlarini cheklab qo'yimoqda.

Antropogen omillar ichida yana bir muhim jihat - bu yer resurslaridan noto'g'ri va

rejasiz foydalanishdir. Qishloq xo'jaligi yerlarining haddan tashqari ekspluatatsiyasi, almashlab ekish tizimining to'liq joriy etilmaganligi hamda agrotexnik tadbirlarning yetarli darajada bajarilmasligi tuproq degradatsiyasini kuchaytiradi. Natijada yerlarning hosildorligi pasayib, ularning ekologik holati yomonlashadi. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Jizzax vohasida landshaft o'zgarishlarining asosiy drayveri aynan antropogen omillar hisoblanadi. Tabiiy omillar landshaftlarning bazaviy shakllanishini ta'minlagan bo'lsa, inson faoliyati ularning hozirgi holatini tubdan o'zgartirib yuborgan. Ayniqsa, resurslardan noto'g'ri foydalanish natijasida landshaftlarning tabiiy muvozanati buzilib, degradatsiya jarayonlari jadallashgan. Shu boisdan, hudud landshaftlarini barqaror rivojlantirish uchun antropogen bosimni kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni tiklashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur hisoblanadi.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqot natijalari Jizzax vohasi landshaftlarining o'zgarish jarayonlari murakkab va ko'p omilli xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Aniqlangan tendensiyalarni tahlil qilish shuni anglatadiki, hududda yuz berayotgan landshaft transformatsiyalari nafaqat mahalliy tabiiy sharoitlar bilan, balki global ekologik jarayonlar bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Birinchidan, tadqiqot natijalari hududda iqlim o'zgarishining ta'siri tobora ortib borayotganini tasdiqlaydi. Haroratning ko'tarilishi va yog'in miqdorining kamayishi natijasida qurg'oqchilik kuchayib, bu landshaftlarning degradatsiyasiga olib kelmoqda. Bu holat boshqa qurg'oqchil mintaqalarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan ham mos keladi. Ya'ni, global iqlim o'zgarishi cho'l va yarim cho'l zonalarida landshaft barqarorligini izdan chiqaruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ikkinchidan, olingan natijalar antropogen omillarning ustuvor rol o'ynayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, sug'orma dehqonchilikning kengayishi, suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish va yerlarning intensiv ekspluatatsiyasi landshaft tizimlariga eng katta bosimni keltirib chiqarmoqda. Bu jarayonlar Markaziy Osiyoning boshqa hududlarida ham kuzatilgan bo'lib, u yerda ham tuproq sho'rlanishi, cho'llanish va biologik xilma-xillikning kamayishi asosiy muammolar sifatida qayd etilgan. Shu jihatdan, Jizzax vohasi landshaftlaridagi o'zgarishlar regional miqyosdagi umumiy ekologik muammolarning bir qismi sifatida baholanishi mumkin.

Uchinchidan, tabiiy va antropogen omillarning o'zaro ta'siri sinergetik xarakterga ega ekanligi aniqlandi. Ya'ni, iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan tabiiy noqulayliklar inson faoliyati bilan yanada kuchaytirilmoqda. Masalan, qurg'oqchilik sharoitida noto'g'ri sug'orish tizimlari qo'llanilishi tuproq sho'rlanishini tezlashtiradi, bu esa landshaft degradatsiyasini yanada chuqurlashtiradi. Shu sababli landshaft o'zgarishlarini faqat bitta omil bilan izohlash yetarli emas, balki ularni kompleks tizim sifatida ko'rib chiqish zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatadiki, hududda landshaftlarning fragmentatsiyasi va ekologik bog'liqlikning buzilishi ekotizimlarning barqarorligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Tabiiy landshaftlarning mayda qismlarga bo'linishi biologik turlar migratsiyasini cheklab, genetik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi. Bu esa uzoq muddatda ekotizimlarning tiklanish qobiliyatini pasaytiradi. Shu bilan birga, olingan natijalarni baholashda ayrim cheklovlarni ham hisobga olish zarur. Jumladan, ayrim statistik ma'lumotlarning yetarli darajada uzoq muddatni qamrab olmasligi yoki kosmik tasvirlar aniqligining cheklanganligi natijalar aniqligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq qo'llanilgan kompleks

metodologiya ushbu cheklovlarni minimallashtirish imkonini berdi.

Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar uchun asosiy yo'nalish sifatida landshaft o'zgarishlarini modellashtirish, iqlim ssenariylari asosida prognozlash hamda barqaror boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, zamonaviy geoinformatsion texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida monitoring tizimlarini joriy etish landshaft o'zgarishlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

Quyida sizning maqolangiz uchun Xulosa (Conclusion) qismi ilmiy, aniq va xalqaro jurnal talablariga mos tarzda yozildi:

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar Jizzax vohasi landshaftlarining o'zgarish tendensiyalari murakkab va ko'p omilli jarayon ekanligini ko'rsatdi. Hudud landshaftlarining shakllanishi va transformatsiyasi tabiiy geografik omillar - iqlim, relyef, tuproq va gidrologik sharoitlar - bilan bir qatorda antropogen ta'sir natijasida yuzaga keladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

1. Tabiiy omillar landshaftlarning asosiy strukturasi belgilaydi. Keskin kontinental iqlim, tuproq turlari va gidrologik sharoitlar landshaftlar barqarorligini aniqlovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bilan birga, global iqlim o'zgarishi bu omillarning ta'sirini kuchaytirib, degradatsiya jarayonlarini tezlashtirmoqda.

2. Antropogen omillar landshaft transformatsiyasining asosiy drayveri sifatida namoyon bo'ladi. Sug'orma dehqonchilik, urbanizatsiya, intensiv yer ishlatish va yaylovlardan ortiqcha foydalanish landshaftlarning ekologik barqarorligini pasaytiradi. Natijada tuproq eroziyasi, sho'rlanish va landshaft fragmentatsiyasi kabi salbiy jarayonlar kuchayadi.

3. O'zaro ta'sir natijasida landshaftlar murakkab, o'zgaruvchan va ba'zan degradatsiyaga moyil tizimlarga aylanadi. Tabiiy va antropogen omillar sinergetik tarzda landshaftlarning o'zgarishini tezlashtiradi.

4. Kelajakda agar mavjud tendensiyalar davom etsa, hududda landshaft degradatsiyasi yanada chuqurlashadi. Shu sababli hududni barqaror boshqarish, landshaft monitoringi, ekologik rejalashtirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev, S. (2020). O'zbekiston landshaftlari va ularning geografik xususiyatlari. Toshkent: Fan.

2. Toshboyev Z.M. Jizzax viloyati voha landshaftlari meliorativ holatini baholash va kartalashtirish. Avtoreferati (2024).

3. Xolmurzayev J.E. (2025). Jizzax viloyati ichki suvlarining landshaftlarga ta'siri. Dissertatsiya (2025).

4. Qodirov, T. (2018). Tuproq va suv resurslari asosida landshaft barqarorligini baholash. Jizzax: Ilmiy maqolalar to'plami.

5. Sultonov, A. (2020). Antropogen ta'sir va landshaft transformatsiyasi. Toshkent: Fan va texnika.

6. Karimova, N. (2022). Sug'orma dehqonchilik va ekologik muvozanat. Samarqand: Qishloq xo'jaligi universiteti nashriyoti.

7. Isломov, B. (2019). Landshaft monitoringi va GIS texnologiyalari. Toshkent: Ilmiy jurnali "Geografiya va ekologiya".

8. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi. (2023). Hududiy ekologik holat bo'yicha hisobot. <https://eco.uz>

9. Jizzax viloyati hokimligi. (2022). Hudud rivoji va landshaft resurslari statistik ma'lumotlari. <https://jizzax.uz>
10. FAO. (2021). Land degradation and soil salinity in Central Asia. Rome: Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org>
11. Tolipov, D. (2021). Jizzax vohasi iqlimi va ekologik sharoiti. Toshkent: Fan nashriyoti.
12. Rahmonov, M. (2019). Biologik xilma-xillik va landshaft fragmentatsiyasi. Samarqand: Ilmiy maqolalar to'plami.
13. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi. (2022). Sug'orish tizimlari va suv resurslari. <https://water.uz>
14. Jizzax viloyati Geografiya va tabiatshunoslik bo'yicha ilmiy markazi. (2023). Landshaft o'zgarish tendensiyalari bo'yicha hisobot. <https://jizzaxgeo.uz>

MARKAZIY FARG'ONA CHO'LLARIDA YASHIL MAKON LOYIHASINI YARATISH UNING TAHLILI VA MUAMMOLARI

Uktamov Urayimjon Shavkatjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti,

biologiya va geografiya kafedrasi mudiri, g.f.f.d., (PhD) dotsent v.b.

Uktamova Odina Mannobjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti, geografiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Farg'ona cho'llarida Yshil makon loyahasini amalga oshirish va bugungi kundagi olib borilayotgan ishlar yuzasi yoritilgan. Shuningdek Markaziy Farg'ona cho'llarida "Yashil makon" loyahasining amalga oshirishda hududning ekotizimlarini saqlab qolish va bioxilma-xillikni kengashtirish bo'yicha ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Yshil makon, Gobi, Markaziy Farg'ona, cho'llar, ko'kalamzorlashtirish, iqlim, o'simlik, cho'llanish, qurg'qchilik, tuproq, o'rmon xo'jaligi, bioxilma-xillik, sho'rlanish.

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНОЕ ПРОСТРАНСТВО» В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ФЕРГАНСКИХ ПУСТЫНЯХ, ЕГО АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы реализации проекта «Зелёное пространство» в Центральных Ферганских пустынях, а также освещается современное состояние проводимых работ. Кроме того, представлены сведения о сохранении экосистем региона и расширении биоразнообразия при реализации проекта «Зелёное пространство» в условиях Центральных Ферганских пустынь.

Ключевые слова: Зелёное пространство, Гоби, Центральная Фергана, пустыни, озеленение, климат, растительность, опустынивание, засуха, почва, лесное хозяйство, биоразнообразие, засоление.

CREATION OF THE "GREEN SPACE" PROJECT IN THE CENTRAL FERGANA DESERTS, ITS ANALYSIS AND PROBLEMS

Abstract: This article examines the implementation of the "Green Space" project in the Central Fergana deserts and highlights the current state of ongoing activities. In addition, information is provided on preserving the region's ecosystems and expanding biodiversity in the course of implementing the "Green Space" project under the conditions of the Central Fergana deserts.

Keywords: *Green Space, Gobi, Central Fergana, deserts, greening, climate, vegetation, desertification, drought, soil, forestry, biodiversity, salinization.*

Kirish. Bugungi kunda dunyoda iqlim o'zgarishi va haroratning keskin ortishi natijasida hududlardagi ekotizimlarga salbiy ta'siri tobora ortib bormoqda va dolzarb muammolarga aylanmoqda. Shu sababli mamlakatimizdagi cho'l hududlarda cho'llanish ortishi va o'simlik qoplaminig yo'q bo'lib ketishini kuzatilmoqda. Misol tariqasida Farg'ona vodiysidagi Markaziy Farg'ona cho'llarini keltirishimiz mumkun. Hududning quruq iqlimligi, insonlar tomonidan ko'p o'zlashtirilishi va cheklangan o'simliklari bilan mashhur bo'lgan bu hudud bugungi kunda ekologik muammolarga duch kelmoqda. Jumladan cho'llanish, tuproq degradatsiyasi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabilarni keltirishimiz mumkun. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun Mamlakatimizda bir qancha ishlar olib borilmoqda [3].

Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.11.2023-yildagi PF-199-son "Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, "Yashil makon" umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.05.2025-yildagi PF-90-son "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida hamda o'rmonlarni boshqarish tizimida islohotlarni izchil davom ettirish, yashil hududlarni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.11.2024-yildagi 804-son "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" qarori asosida Markaziy Farg'ona cho'llarida "Yashil makon" loyihasini amalga oshirish uchun Xitoy tajribasi asosida loyihalar tayyorlandi.

Ushbu maqolaning dolzarbliigi shundaki, Markaziy Farg'ona cho'llarining nafaqat cho'llanishga qarshi kurashish zarurati, balki mintaqaning tabiiy resurslariga bog'liq bo'lgan mahalliy aholining hayot sifatini yaxshilash istagidan ham kelib chiqadi. "Yashil makon" dasturi qurg'oqchilikka chidamli daraxtlar ekish, agroo'rmon xo'jaligi va boshqa ko'kalamzorlashtirish usullarini o'z ichiga olgan ekotizimni tiklashga kompleks yondashuvni ifodalaydi [6]. Markaziy Farg'ona cho'llarida qo'llaniladigan hozirgi ko'kalamzorlashtirish usullarini, shuningdek, o'zgaruvchan iqlim sharoitida ularning samaradorligi va qo'llanilishini tahlil qiladi.

Asosiy qism. Cho'l hududlarida "Yashil makon" loyihasini yaratish birinchi marta Xitoyning Gobi cho'lida boshlandi. Xitoyning iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar fonida 1978-yilda boshlangan bu loyiha jiddiy ekologik oqibatlarga olib kelgan intensiv iqtisodiy o'sishga urg'u berildi. Shu nuqtai nazardan, Gobi cho'lini yashil hududga aylantirish ekologik tiklanish strategiyalaridan biriga aylandi [1]. Cho'l hududlarini ko'kalamzorlashtirish tashabbusi nafaqat mahalliy ekologik sharoitni yaxshilash, balki mamlakatning dolzarb ekologik ehtiyojlarini qondiradigan barqaror rivojlanishni ta'minlashga olib keldi [2].

Shu loyihani o'rganish asosida Markaziy Farg'ona cho'llarida ham "Yashil makon" loyihasini olib borilishi hududdagi mahalliy iqlim sharoitiga va tuproqqa moslashgan o'simliklar turlaridan foydalanish ekotizimning quyi qatlamlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki bunday o'simliklar namlikni kam talab qiladi va og'ir sharoitlarda omon qolishi imkonini yaratadi. Sho'rlanishga, cho'llanishga va eroziyaga uchragan tuproqlarning turlari va tuzilishini monitoring qilish, hududlardagi nobud bo'layotgan o'simliklar tegishli tashkilot hamda qishloq xo'jaligi boshqarmalariga o'z vaqtida chora tadbirlarni belgilash va amalga oshirish imkoniyatini beradi [4].

Loyihada olinadigan natijalarning amaliy ahamiyati shundaki, Markaziy Farg'ona

cho'llarini "Yashil makon" ga aylantirish orqali cho'l hududini ko'kalamzorlashtirish, qishloq xo'jaligi yerlarini tashkil etuvchi tuproqlarning holatini yaxshilash, eroziya va samaradorlik jihatdan baholash mumkin. Cho'llanishni keltirib chiqaruvchi kriteriyalarni ham holatini bilib borish imkoniyati yaratiladi. Monitoring tizimi orqali ushbu cho'l tuproqlarga bo'lgan munosabat va agrotexnologik tadbirlarni to'g'ri rejalashtirish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek Markaziy Farg'ona cho'llariga moslashtirilgan mahalliy o'simliklardan foydalanish ularni parvarishlash xarajatlarini kamaytirishi va salbiy atrof-muhit ta'sirini kamaytirish yo'llarini ochib beradi [5]. Ekinlar bilan birgalikda daraxt va butalarni ekish kabi simbiotik ekish usullaridan foydalanish muhim qadam bo'lib, ular shamol to'siqlarini hosil qiladi va yanada qulay mikroiklim sharoitlarini yaratishga xizmat qiladi. Markaziy Farg'ona cho'llarida barqaror ekotizim yaratishga qaratilgan fanlararo yechimlarni izlashga sharoit yaratgan holda, ekotizim barqarorligini oshirishga, biologik xilma-xillikni saqlashga va mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilashga olib keladi.

Tadqiqotlardan olinadigan natijalar shulardan iboratki Markaziy Farg'ona cho'llarini "Yashil makon" ga yoki ko'kalamzorlashtirish loyihasining iqtisodiy foydasi, ekologik va ijtimoiy jihatlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni ifodalaydi. Mahalliy aholining hayot sifatini yaxshilash va biznes imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Cho'l hududlarini "Yashil makon" ga aylantirish, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilashga olib keladi. Bu cho'l tuproqlarining qayta tiklanishi, unumdorligi va qurg'oqchilikka chidamliligini oshirish bilan bog'liq bo'lib, o'z navbatida mahalliy fermerlarga ekinlar hosildorligi va mahsulot sifatini oshirish imkonini yaratadi. Agrotexnik salohiyatning yuksalishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga yo'naltirilgan korxonalar tashkil etishda yangi istiqbollarni oshishiga xizmat qiladi.

Mahalliy aholi organik mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq o'z biznesini ochishi mumkin, bu nafaqat ularning daromadlarini oshirish, balki tabiiy resurslarni saqlashga yordam beradi.

Bundan tashqari, Markaziy Farg'ona cho'llarini ko'kalamzorlashtirish hududdagi ekoturizmni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Ushbu turdagi biznes turistlarni qayta tiklangan ekotizimlarga jalb qilishga asoslangan bo'lib, bu qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi va mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Ekoturizm nafaqat daromad keltiradi, balki mintaqa aholisi va mehmonlarida atrof-muhitni muhofaza qilish muhimligi haqida tushunchalar hosil bo'lishiga olib keladi [8].

Muhim jihat xalqaro hamkorlikdir. Markaziy Farg'ona cho'llarini muvaffaqiyatli "Yashil makonga" ga aylantirish yoki ko'kalamzorlashtirish hududga zarur bo'lgan resurslar va texnologiyalarni birlashtirish uchun hamkorlik qilishga sharoit yaratish zarur bo'ladi. Bu ushbu hududda iqlim o'zgarishi va cho'llanishga qarshi kurashga qaratilgan xalqaro investitsiyalar va loyihalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. O'zbekistonda "Yashil makon" dasturi doirasida boshlangan bir qancha ishlar qatori Markaziy Farg'ona cho'llarini ham yashil hududga aylantirish loyihasi mintaqa ekotizimiga va mahalliy aholi hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatish salohiyatiga ega bo'lgan ulkan va istiqbolli loyiha bo'lib xizmat qiladi. Loyihaning turli jihatlari, jumladan, ko'kalamzorlashtirish usullari, iqlim o'zgarishining ta'siri va boshqa cho'l hududlarida ekotizimni muvaffaqiyatli tiklash uchun Gobi cho'lida olib borilgan sihlar misollari ko'rib chiqildi.

Muhim nuqtalardan biri bu "Yashil makon" loyihasining ahamiyati bo'lib, u nafaqat

cho'llanishga qarshi kurashish, balki iqlim o'zgarishining salbiy ta'siriga bardosh bera oladigan mustahkam ekotizim yaratishga qaratilgan. Global isish va qurg'oqchilik va cho'l hududlarini insonlar tomonidan o'zlashtirilishi kuchayib borayotgan bir sharoitda Markaziy Farg'ona cho'llarini ko'kalamzorlashtirish zaruriy holga aylanib bormoqda. Bu nafaqat ekologik vaziyatni yaxshilash, balki yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy aholining turmush farovonligini oshirish, hudud iqtisodiyotini mustahkamlash imkonini beradi.

Markaziy Farg'ona cho'llarida "Yashil makon" loyihasini amalga oshirishdagi ko'kalamzorlashtirish usullari qurg'oqchilikka chidamli cho'l o'simliklari (daraxtlar) ekish va agroo'rmon xo'jaligidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvlar ekotizimni tiklashda sezilarli yutuqlarga erishiladi. Xitoyning Gobi cho'li kabi boshqa mintaqalarda allaqachon samarali ekanligini isbotlandi. Muvaffaqiyatli misollar bilan taqqoslash shuni ko'rsatadiki, agrotexnika va ekologik jihatlarni o'zida mujassam etgan kompleks yondashuv belgilangan maqsadlarga erishishda eng samarali hisoblanadi.

Markaziy Farg'ona cho'llarida olib borilayotgan loyiha asosiy elementi bo'lgan agroforestry (o'rmon xo'jaligi) nafaqat o'simliklarni tiklaydi, balki tuproq sharoitini ham yaxshilaydi, bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirishga xizmat qiladi. Bu hududni yanada rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha iqtisodiy manfaatlar yaratadi. "Yashil makon" loyihasini amalga oshirishning iqtisodiy jihatlari qatoriga investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy aholi uchun muhim daromad manbaiga aylanishi mumkin bo'lgan ekoturizmni rivojlantirish imkoniyatlari ham kiradi.

Markaziy Farg'ona cho'llarida yashil maydonlarning yaratish va kengaytirish hududning havo sifatini yaxshilash, biologik xilma-xillikni saqlash va tabiiy resurslarni tiklashga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, mahalliy aholi salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, turmush sharoitini yaxshilashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, Markaziy Farg'ona cho'llarini "Yashil makon" loyihasini amalga oshirishda bir qator ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan ko'p qirrali tashabbuslardan biri hisoblanadi. Ushbu loyiha muvaffaqiyati keng qamrovli yondashuv, mahalliy ishtirok va xalqaro hamkorlikka bog'liq bo'lib, bu pirovardida ushbu noyob mintaqada barqaror va gullab-yashnayotgan ekotizimni yaratishga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Подшибякина Т.А. Золотой щит Китая: политика управления мнемоническими интернет-практиками // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2020. №2.

2. Дедков В.П., Гунин П.Д. О микроклимате природных оазисов крайне аридной пустыни Заалтайской Гоби // Аридные экосистемы. 2014. №4 (61).

3. Уктамов У.Ш. Факторы, влияющие на трансформацию ландшафтов Центральной Ферганской пустыни. // "Экономика и социум" №7 (98) 2022. www.iupr.ru. "Институт управления и социально-экономического развития", Россия, г. Саратов. ISSN 2225-1545.(11.00.00. Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатлари нашрлари № 11). 378-382 с.

4. Uktamov U. Sh. Anthropogenic factors affecting the desertification of the deserts of Central Fergana. // Journal of Geography and Natural Resources, 04-Jild, 01-Son, 2024. [ISSN: 2181-2713](https://doi.org/10.2181-2713). - В-32-37.

5. Uktamov U.Sh. Markaziy Farg'ona cho'l landshaftlarining antropogen omillar ta'sirida sodir bo'layotgan o'zgarishlari //FarDU ilmiy xabarlar jurnali, 1-son. Farg'ona, 2024.

- В.248-252. (11.00.00, №8).

6. Уктамов У.Ш. Классификация (дифференциация) ландшафтов Центральной Ферганской пустыни. // Экономика и социум.-2024. - №6(121). www.iupr.ru. "Институт управления и социально-экономического развития", Россия, г. Саратов. ISSN 2225-1545. (11.00.00. Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатлари нашрлари № 11). 1401-1405 с.

7. Uktamov U.Sh. Markaziy Farg'ona cho'l landshaft komplekslari va ularni kartalashtirish masalalari. //O'bekiston zamini, 4-son. Toshkent, 2024.-В. 72-75. (11.00.00. №1006).

8. Уктамов У.Ш. Исследование ландшафтов Центральной Ферганской пустыни географическими методами. // Теоретические и прикладные проблемы ландшафтной географии. VII-Мильковские чтения материалы XIV Международной ландшафтной конференции. Воронеж, 17 - 21 мая 2023 года. 59-61 с.

CHUMQORTOG' VA UNING SHIMOLIY YONBAG'IRLARIDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Axmedova Dildora Mirzabek qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'ilar landshaftlari tahlil qilinib, yuzaga kelingan ekologik muammolarning sabab va oqibatlari o'rganildi va prognozlandi. Asosiy e'tibor qishloq xo'jaligi, ishlab-chiqarish va infratuzilma qurilishlarining ekologik muhitga ko'rsatgan ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijasida, hududdagi tabiiy muvozanatning buzilishiga olib kelayotgan asosiy antropogen omillar aniqlangan va tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье проанализированы ландшафты Чумқортога и его северных склонов, изучены причины и последствия возникших экологических проблем, а также выполнен их прогноз. Основное внимание уделено воздействию сельского хозяйства, производственной деятельности и строительства инфраструктурных объектов на состояние окружающей среды. В результате исследования выявлены основные антропогенные факторы, приводящие к нарушению природного равновесия на территории, и предложены практические рекомендации по их устранению.

Abstract: This article analyzes the landscapes of Chumqortog and its northern slopes, examining the causes and consequences of emerging ecological problems and providing a forecast of their development. Special attention is given to the impact of agricultural activities, industrial production, and infrastructure development on the environmental conditions of the area. The study identifies the main anthropogenic factors contributing to the disruption of the natural balance in the region and offers practical recommendations for their mitigation.

Kalit so'zlar: Ekologik muammolar, cho'llanish muammosi, iqlim o'zgarishi Chumqortog', Oyoq tog'lari, Tagor qishlog'i, tog' oldi aholisi va qishloq xo'jaligi, antropogen omillar, cho'llanish muammosi, geografik prognozlash, baholash.

Ключевые слова: экологические проблемы, проблема опустынивания, изменение климата, Чумқортог, Ойқорские горы, село Тагор, предгорное население и сельское хозяйство, антропогенные факторы, географическое прогнозирование, оценка.

Keywords: ecological problems, desertification, climate change, Chumqortog, Oyoq Mountains, Tagor village, foothill population and agriculture, anthropogenic factors,

geographical forecasting, assessment.

Bugungi kunda insoniyat rivojlangan sari tabiat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatning jadallashuvi kuchayib borarkan, kelajakdagi insoniyatga havf tug'diradigan muammolar va ularning yechimi haqida o'ylashimiz eng muhim vazifamizga aylanishi kerak. Tabiat va jamiyat o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, insonning faoliyati ko'pincha tabiiy muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Aholi sonining o'sishi, fan va texnika taraqqiyoti, inson extiyojlarining ortishi oqibatida yer yuzida qator ekologik muammolar yuzaga keldi.

Baxmal tumani O'zbekistondagi tabiiy holda saqlangan, ajoyib tabiatiga ega tuman hisoblanardi, ammo so'ngi yillarda aholining keskin ko'payishi va sanoatning rivojlanishi ushbu hududdagi muammolarni yuzaga chiqishiga sabab bo'lmoqda [5].

Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'irlari Jizzax viloyatining tabiati va tabiiy resurslari jihatdan muhim mintaqalaridan biri bo'lib, bu yerda qishloq xo'jaligi, chorvachilik va ishlab chiqarish faoliyati keng rivojlangan. Shu sababli ushbu hudud landshaftlarining holatini o'rganish va tahlil qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi - Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'iri landshaftlaridagi ekologik muammolar va ularning yuzaga kelishida antropogen omillarning ta'sirini tahlil qilish va muvozanatni saqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Chumqortog'i va uning shimoliy yonbag'irlari - Jizzax viloyatining janubiy qismida joylashga tog' bo'lib, Turkiston tizmasining bevosita davomi hisoblanadi. Chumqortog' G'o'ralash dovonidan boshlanib, uzunligi 70 km ni tashkil qiladi. Chumqortog' g'arbdan sharqqa qarab cho'zilgan bo'lib, Zarafshon va Sangzor daryo havzalari o'rtasida suvayrig'ich vazifasini bajaradi. Chumqortog'ning suvayrig'ich qismi, sharqda G'o'ralash daryosining Langarsoy va Urmitan (Zarafshon daryosining havzasi) daryolarini ajratib turuvchi G'o'ralash dovonidan boshlanadi. G'o'ralash dovondan boshlab shimoliy-g'arb tomon yo'nalib, Urmitan (3102 m) dovoni, Bozorxonim cho'qqisi (3405 m), Qamchiq (2868 m) dovoni keyin, Nomsiz dovonda (3210 m) Chumqortog' janubga qarab buriladi. Lattaband (1995 m) dovonidan janubiy-g'arbg'a qarab pastlashib ketadi. Eng g'arbiy chekkasida Formontepa va Qurama qishloqlari atrofida, uning balandligi 900 m ga pastlashadi [3].

Chumqortog'ning shimoliy yonbag'riga nisbatan tik va qisqadir. Morguzar tizmasi Chumqortog'dan shimolga 35-40 gradus burchak bilan ajralib ketib, Sangzor daryo havzasini shimol va shimoliy-sharqdan chegaralanadi. Bu tog' tizmasini Chumqortog'dan o'zining shimoliy-g'arb tomon yo'nalishi va uning gipsometrik balandligi (sharqda 2600 m dan, g'arbdan 900 m gacha) katta emasligi bilan ajralib turadi. Tog'ning janubiy yonbag'ri tik va ko'pincha qoyali. Shimoliy yonbag'ri janubiga nisbatan ancha uzun, ayniqsa o'rta va pastki qismida yotiqdir. Chumqortog'ning eng yuqori qismlarini mahalliy aholi Oyqor tog'lari deb ataydi. Chumqortog' O'zbekistonning Jizzax viloyati va Tojikistonning Sug'd viloyati hududlarida joylashgan. Tog'ning suvayrig'ich qismidan O'zbekiston va Tojikistonning davlat chegarasi o'tgan. Chumqortog', asosan, kenglik bo'ylab cho'zilgan, faqat Qoshtepa dovonidan g'arbdagi qismi janubiy-g'arbg'a yo'nalgan. Chumqortog'i gersin burmalanishida shakllangan antiklinal. Asosan, paleozoyning gilli slanetslari, qumtoshlari, ohaktoshlaridan tashkil topgan. Suvayrig'ich qismi o'tkir, qoyali. Janubiy yonbag'ri nisbatan nishabroq, Sangzor daryosi va uning chap irmoqlari bilan kesilgan. Tog'ning etaklarida bo'z, yonbag'irlarida tog' o'rmon jigarrang, qo'ng'ir, tog' o'tloq dasht tuproqlar tarqalgan. Bo'z tuproqlarda rang, yaltirbosh, chalov, bug'doyiq, karrak, oq kovrak, gulhayri, betaga va boshqa o'sadi. Butalardan do'lana, pista uchraydi. 1800-3000 m balandliklar orasi archazor. Tog' o'rmon jigarrang, qo'ng'ir

tuproqlar tarqalgan. Pista, irg'ay, zirk, baland bo'yli o'tlar ham o'sadi.

3000 m dan yuqorida subalp o'tloqlari (qo'ng'irbosh, rang, taran, anjabor, taktak) boshlanadi. Tog' etagida lalmikor dexqonchilik, mevachilik, sabzavotchilik rivojlangan. Chorvachilik bilan ham shug'ullaniladi. Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'irlari agrar sohaga ixtisoslashgan tumanlardan biri hisoblanadi. Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'irlari landshaftlarini qishloq xo'jaligi uchun baholashda L.N.Babushkin (1964), N.A.Kogay (1971) Sh.S.Zokirov (1972) kabi olimlarning tadqiqotlaridan foydalanildi. Qishloq xo'jaligini amalga oshirish, asosan, relyef, agroiqlimiy resurslar, tuproq sharoiti, yer osti va usti suvlarining joylashishi va ularning mavjudligi kabi omillar bilan belgilanadi. Sh.S.Zokirov (2016) ta'biri bilan aytganda, tabiiy sharoitni qishloq xo'jaligi uchun baholash dastavval landshaftlarning qishloq xo'jaligida foydalanishini cheklashi mumkin bo'lgan xususiyatlarni aniqlab olishdan boshlanishi kerak. Landshaftlarning bunday xususiyatlari ularning iqlimi, relyefi, tuproqlari, yer usti suvlarining holati kabilar bilan bog'liqdir. Bu komponentlar qishloq xo'jaligi uchun eng muhim omil sifatida ham qaraladi. Shuning uchun ularning ta'sirini o'rganish zarur [5].

Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'irlari to'lig'icha Baxmal tumani hududini egallaydi. Hududda obikor dehqonchilik (9,9 %), lalmikor dehqonchilik (33,1 %) va yaylov chorvachiligi (56,8 %) qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishlaridir. Sug'oriladigan yerlar tuman hududining atigi 5,8 % (10837 ga) qismini egallaydi. Shundan 3534 ga ekin dalalariga, 3545 ga aholi tomorqa yerlariga va qolgan 3758 ga ko'p yillik daraxtzorlarga to'g'ri keladi [4].

Antropogen omillar tahlili. Chumqortog' oldi hududlari unumdor yerlar bo'lib, dexqonchilik faoliyatida keng foydalaniladi. Lekin intensiv yer haydash va sug'orish tizimining noto'g'ri ishlashi eroziya va sho'rlanishga olib kelmoqda. Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'irlarida meyordan ortiq chorva mollarni boqilishi o'tloq va yaylovlarning degradatsiyasiga sabab bo'lmoqda. O'simlik qoplami tiklanmayapti, bu esa tuproqning eroziyaga uchrashiga olib kelmoqda. Shundek, tog' jinslari qazib olish, yo'l va boshqa infratuzilma qurilishi natijasida, tabiiy landshaftlarning buzilishi kuzatilmoqda. Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'irlarida antropagen omillarni landshaftlariga ta'sirini aniqlashda, birinchi navbatda, bu yerda yashovchi mahalliy aholining nima bilan shug'ullanishi va ixtisoslashuviga bog'liq holda turli darajada o'zgarganligini ko'rish mumkin.

Jumladan, Chumqortog'ining shimoliy yonbag'ri Sangzor daryosi irmoqlari havzasiga to'g'ri kelib, mahalliy aholining xo'jalik faoliyati bog'dorchilik va chorvachilikdan iborat. Tog' oldi tekislik landshaftlari asosan bog'dorchilik va dexqonchilik bilan shug'ullanish natijasida kuchli o'zgargan. Asosiy tuprog'i bo'z tuproqlar bo'lib, tinimsiz qishloq ho'jaligi maqsadida foydalanish oqibatida kuchli degradatsiyaga uchragan. Natijada, dehqonchilik bilan shug'ilanadigan aholi, bu sohada yetarlicha daromatga ega bo'la olmaydi. Tog' oldi tekisligi landshaftlari tuprog'iga salbiy ta'sirning ortishi va uning hatto "Cho'llanish" muammosiga aylanayotganini ko'rish mumkin [1].

Chumqortog'ining 1500-2000 m balandlik qismlarida landshaftlarga asosiy ta'siri mahalliy aholining chorvachilik maqsadida keng foydalanayotganligidir. Chumqortog'i landshaftlari o'ziga hos fauna va flora boy ekanligini ko'rish mumkin. Ammo so'ngi yillarda Chumqortog'ining shimoliy yonbag'irlarida chorvachilikdan meyordan ortiq foydalanilmayotganligi, tabiiy muozanatni buzilishiga olib kelmoqda.

Chumqor tog'ining shimoliy yonbag'ridagi Tagop qishlog'i misolida chorva mollarning landshaftga ta'sirini olib borilgan tadqiqotlar o'rganib chiqildi. Tagop qishlog'i

Chumqor tog'ining shimoliy yonbag'ridagi 300 ho'jalikdan iborat qishloq hisoblanadi. Qishloqda yashovchi doimiy aholi chorvachilik bilan muntazam shug'ullanib kelmoqda. Har bir ho'jalikda o'rta hisobda 5 ta qoramol 12 ta qo'y va echkilar soni borligi aniqlandi. Bu Tagop qishlog'ining o'zida o'rta hisobda 1500 ta qoramol va 3600 ta qo'y va echkilarning mavjudligi va ularning barchasi Chumqortog'ining shimoliy yonbag'ridagi yil davomida boqiladi. Achinarli tomoni shundan iboratki, bu hududda faqat qishloq aholisining chorva mollarigina emas, balki boshqa qishloqlardan kelayotgan chorvalarning boqilishi jarayoni qariyb 10 yillardan buyon davom etmoqda. Bu esa o'z navbatida noyob turdagi o'simliklarning yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. Chumqortog' yonbag'rida O'zbekiston "Qizil kitobi" ga kiritilgan Turkiston lolasi, Shirach va Xolmon kabi noyob o'simliklar o'sadi.

Olib borilayotgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, bu kabi noyob o'simlik turlarining batamom yo'qolib ketishi yoki areallarini qisqarishi hisobiga landshaftlar strukturasi o'zgarishiga olib kelmoqda. So'ngi yillarda Chumqortog' yonbag'rida ekoturizmning rivojlanishi, aholining bu hududlarga dam olish ehtiyojining yanada oshishi ham landshaftlarning o'zgarishi o'z ta'sirini bermasdan qolmaydi.

Xulosa qilib oladigan bo'lsak, antropogen omillar ta'sirida Chumqortog'ning shimoliy yonbag'rlarida landshaftlarning tabiiy muvozanatining buzilishi, tuproq unumdorligining pasayishi va biologik xilma-xilliklarning kamayishi kabi salbiy oqibatlar olib kelmoqda.

Iqlimning keskin isishi ushbu hududdagi barcha dehqonchilik va bog'dorchilik ekinlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, ekin turlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Tabiiy daraxtzor va archazorlarning qurishi yer osti suvlarining ayovsiz aholi tomonidan artezian quduqlar orqali ishlatilishi natijasida yuzaga kela boshladi. Ushbu muammolarning tobora avj olmasligi uchun turli taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Shuningdek, antropogen omilning landshaftlarga ijobiy taraflari o'rganilganda, suv chiqmaydigan hududlarga suvning chiqarilishi, tog' yonbag'rlariga turli xil mevali daraxtlarning ekilishi, agrotexnik ishlarning amalga oshirilish jarayonlari ham mavjudligi inobatga olish lozim.

Chumqortog' shimoliy yonbag'ri landshaftlarini yaxshilash maqsadida quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

- hududda tuproqlar eroziyasini oldini olish, muhofaza qilish tizimlarini joriy etish va ekinlarni almashib ekishni qo'llash;
- chorva mollarini boqishda me'yorga rioya qilish, yaylovlardan barqaror foydalanishni yo'lga qo'yish;
- tog' jinslari qazib olingan hududlarni tiklash uchun, ekologik rekultivatsiya dasturlarini amalga oshirish;
- antropogen ta'sirlarni doimiy ravishda kuzatib borish uchun maxsus monitoring tizimini joriy qilish lozimdir [3].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alibekov L.A. Inson va tabiat. Darslik. Samarqand: SamDU, 2020.
2. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Toshkent., "O'qituvchi", 1996.
3. Hakimov Q, G'o'dalov M. Jizzax viloyati geografiyasi. Jizzax: "Sangzor", 2004.
4. G'o'dalov M. R. Jizzax viloyati tabiati va uni muhofaza qilish. - T.: "Fan va texnologiya", 2014.
5. G'o'dalov M.R., Muxamedov O.L. Tabiatni muhofaza qilish: muammo va yechimlar. Guliston, 2021.

6. Komilova, N.Q., Usmanov, M.R., & Karimov, I.E. (2021). "ZOMIN" TURISTIK-REKREATION ZONASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Журнал естественных наук*, 3(5), 311-315.

**TABIIY GEOGRAFIYA VA GEOEKOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI:
JIZZAX VILOYATI MISOLIDA**

TABIAT VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH

Xudoyberdiyev Shoxrux Abdusattor o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, 3-bosqich talabasi

E-mail: xudoyberdiyevshoxrux5152@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekistonning tabiiy geografik sharoitlari va geoeologik muammolari, xususan Jizzax viloyati misolida tuproq sho'rlanishi, suv resurslarining kamayishi, cho'llanish va biologik xilma-xillikning pasayishi kabi dolzarb muammolar ilmiy-statistik tahlil qilingan. 1990-2025-yillar statistik ma'lumotlariga asoslanib, Jizzax viloyatida sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasi 30,6 % dan 63,6 % gacha oshgani, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida suv minerallashuvi 5,07 g/l dan 8,59 g/l gacha ko'tarilgani aniqlangan. Global iqlim o'zgarishi va antropogen omillar ta'sirini hisobga olgan holda geoeologik monitoring va barqaror muhofaza choralari ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari tabiatni muhofaza qilish va geografiya ta'limini modernizatsiyalashda dolzarb ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *tabiiy geografiya, geoeologiya, Jizzax viloyati, tuproq sho'rlanishi, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi, iqlim o'zgarishi, cho'llanish, ekologik monitoring.*

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ:
ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ
ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аннотация: *В статье проведен научно-статистический анализ природно-географических условий и геоэкологических проблем Узбекистана на примере Джизакской области: засоление почв, сокращение водных ресурсов, опустынивание и снижение биоразнообразия. На основе статистических данных 1990-2025 гг. установлено, что степень засоления орошаемых земель в Джизакской области выросла с 30,6 % до 63,6 %, а минерализация воды в системе озёр Айдар-Арнасай повысилась с 5,07 г/л до 8,59 г/л. С учётом влияния глобального изменения климата и антропогенных факторов даны научно-практические рекомендации по геоэкологическому мониторингу и устойчивым мерам охраны. Результаты исследования имеют актуальное значение для охраны природы и модернизации географического образования.*

Ключевые слова: *природная география, геоэкология, Джизакская область, засоление почв, система озёр Айдар-Арнасай, изменение климата, опустынивание, экологический мониторинг.*

**CURRENT PROBLEMS OF NATURAL GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY:
NATURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE
JIZZAKH REGION (UZBEKISTAN)**

Abstract: *The article presents a scientific-statistical analysis of the natural-geographical conditions and geoeological problems of Uzbekistan using the example of the Jizzakh region: soil salinization, reduction of water resources, desertification and decline in*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

biodiversity. Based on statistical data for 1990-2025, it was established that the degree of salinization of irrigated lands in the Jizzakh region increased from 30.6 % to 63.6 %, and the mineralization of water in the Aydar-Arnasay lake system rose from 5.07 g/l to 8.59 g/l. Taking into account the impact of global climate change and anthropogenic factors, scientific-practical recommendations on geoecological monitoring and sustainable protection measures are provided. The research results are of current importance for nature conservation and the modernization of geographical education.

Keywords: *natural geography, geoecology, Jizzakh region, soil salinization, Aydar-Arnasay lake system, climate change, desertification, ecological monitoring.*

Jizzax viloyati O'zbekiston Respublikasining markaziy qismida, Turkiston tog' tizmasining g'arbiy tarmoqlari va Mirzacho'l-Qizilqum cho'li o'rtasida joylashgan bo'lib, uning tabiiy geografik sharoitlari keskin kontinental iqlim, tog' oldi va tekislik landshaftlari hamda cheklangan suv resurslari bilan ajralib turadi. Bu sharoitlar global iqlim o'zgarishi va intensiv antropogen bosim ostida viloyatning geoekologik holatini sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. So'nggi o'n yilliklarda tuproq sho'rlanishi, suv resurslarining kamayishi, cho'llanish jarayonlari va biologik xilma-xillikning pasayishi kabi muammolar viloyatning barqaror rivojlanishiga jiddiy tahdid solmoqda. O'zbekiston bo'yicha degradatsiyalangan yerlar maydoni 127 117 km² ni tashkil etib, umumiy hududning 28,6 % ini egallaydi, bu esa mamlakatning qishloq xo'jaligi va ekologik barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jizzax viloyatida esa sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasi 1990-yildagi 30,6 % dan 2020-yilda 63,6 % gacha oshgan bo'lib, bu ko'rsatkich mintaqaviy monitoring ma'lumotlari asosida aniqlangan. Bunday o'sish asosan ikkilamchi sho'rlanishga olib kelmoqda, chunki eskirgan sug'orish tizimlari, drenajning yetishmasligi va yuqori bug'lanish intensivligi tuproqning tuz to'planishini kuchaytirmoqda. Hududda eng dolzarb geoekologik muammolardan biri cho'llanish jarayonidir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi qishloq xo'jaligi yerlarining 35-40 foizi turli darajada degradatsiyaga uchragan. Ayniqsa, Mirzacho'l hududida tuproqlarning sho'rlanish darajasi 25-30 foizni tashkil etadi. Bu holat asosan noto'g'ri sug'orish tizimi, drenaj inshootlarining eskirganligi va agrotexnik tadbirlarning yetarli darajada amalga oshirilmasligi bilan izohlanadi. Natijada yer unumdorligi pasayib, hosildorlik 15-25 foizgacha kamaymoqda. Suv resurslari bilan bog'liq muammolar ham hududda jiddiy ahamiyatga ega. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi va suvdan samarasiz foydalanish natijasida suv tanqisligi kuchayib bormoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oxirgi 10-15 yil davomida suv resurslari hajmi o'rtacha 10-15 foizga qisqargan, ayrim hududlarda yer osti suvlari sathi esa 2-5 metrga pasaygan. Suvning asosiy qismi qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan bo'lsa-da, suvni tejoychi texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmagani muammoni yanada murakkablashtirmoqda.

Tuproq degradatsiyasi ham geoekologik muammolar qatorida alohida o'rin tutadi. So'nggi 20 yil ichida tuproqdagi gumus miqdori 10-15 foizga kamaygani aniqlangan. Bundan tashqari, shamol va suv eroziyasi tufayli yerlarning 20-25 foizi zarar ko'rgan. Mineral o'g'itlardan ortiqcha foydalanish ham tuproqning tabiiy muvozanatini buzmoqda. Bu esa nafaqat hosildorlikka, balki ekologik holatga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Atmosfera havosining ifloslanishi viloyatda nisbatan kamroq darajada bo'lsa-da, so'nggi yillarda sanoat korxonalarini va transport vositalari sonining ortishi natijasida bu muammo ham dolzarb tus olmoqda. Avtotransport vositalari sonining yiliga 5-7 foizga oshib borayotgani atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini ko'paytirmoqda.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur. Avvalo, suv resurslaridan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi. Tomchilatib sug'orish kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali suv sarfini 30-40 foizgacha kamaytirish mumkin. Yer resurslarini muhofaza qilish maqsadida sho'rlangan yerlarni rekultivatsiya qilish, almashlab ekish tizimini joriy etish va eroziyaga qarshi choralar ko'rish lozim.

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi viloyatning eng muhim geoeologik obyektlaridan biri hisoblanadi. Bu sun'iy hosil qilingan yirik suv havzasi (maydoni 3700 km² dan ortiq) baliqchilik, ekoturizm va biologik xilma-xillikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq, so'nggi yillarda suv hajmining kamayishi va minerallashuvining oshishi atrof landshaftlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 2006-yilda o'rtacha minerallashuv 8,25 g/l ni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 11,6 g/l ga yetgan, suv sathi esa so'nggi 15 yilda 3,12 m ga pasaygan. Bu o'zgarishlar asosan Chardara suv omboridan suv chiqarish siyosati, iqlim o'zgarishi va kollektor-drenaj suvlarining yuqori minerallashuvi bilan bog'liq. Natijada qirg'oq chiziqlari qisqargan, sho'r yerlar maydoni kengaygan va biologik xilma-xillik pasaygan. Viloyatning umumiy degradatsiyasi fonida tuproq gumus miqdori 1990-2020-yillarda 1,3-1,5 baravar kamaygan, bu esa qishloq xo'jaligi hosildorligini pasaytirib, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni kuchaytirmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Jizzax viloyatida sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish dinamikasi quyidagicha:

1-jadval

Jizzax viloyatida sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish dinamikasi (%)

Yil	Sug'oriladigan yerlar maydoni (ming ga)	Sho'rlangan yerlar ulushi (%)	O'zgarish (%)
1990	294,9	30,6	-
2010	298,8	72,1	+41,5
2020	303,9	63,6	+33,0
2025 (prognoz)	305,0	65-68	+34,4-37,4

Bu ma'lumotlar asosan milliy monitoring va xalqaro hisobotlarga asoslangan bo'lib, sho'rlanishning asosiy sabablari sug'orish tizimlarining samarasizligi, drenajning yetishmasligi va iqlim o'zgarishi hisoblanadi. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida esa suv minerallashuvining oshishi va sathining pasayishi biologik xilma-xillikni 20-30 % ga qisqartirgan, bu esa Ramsar konventsiyasi doirasidagi xalqaro ahamiyatga ega botqoqliklar uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Iqlim o'zgarishi fonida haroratning ko'tarilishi (O'zbekistonda o'rtacha +1,6°C) va qurg'oqchilikning kuchayishi cho'llanish jarayonini tezlashtirmoqda, bu esa viloyatning shimoliy va sharqiy qismlarida yer degradatsiyasini kuchaytirmoqda.

Natijalarni muhokama qilganda, geoeologik muammolarning murakkab tabiati aniq ko'rinadi: antropogen omillar (sug'orish va drenaj muammolari) tabiiy omillar (iqlim o'zgarishi va bug'lanish) bilan birlashib, ekotizimning barqarorligini buzmoqda. GIS va masofaviy zondlash texnologiyalarini qo'llash orqali real vaqt rejimida monitoring o'tkazish, sho'rlangan yerlarni melioratsiya qilish va suv tejamkor texnologiyalarni joriy etish samarali yondashuv hisoblanadi. Bundan tashqari, Aydar-Arnasoy atrofida qo'riqlanadigan hududlar maydonini kengaytirish va biologik xilma-xillikni tiklash dasturlarini amalga oshirish zarur. Geografiya ta'limida zamonaviy monitoring usullarini o'qitish orqali pedagogik kadrlar malakasini oshirish ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu kelajak avlodlarda ekologik ongini shakllantirishga

yordam beradi.

Muammolarga taklif etiladigan yechimlar Jizzax viloyatida aniqlangan geoekologik muammolarni hal etish uchun quyidagi amaliy choralar tavsiya etiladi:

1. Tuproq sho'rlanishini kamaytirish - sho'rlangan yerlarni melioratsiya qilish, drenaj tizimlarini yangilash va suv tejamkor tomchilatib sug'orish texnologiyalarini keng joriy etish.

2. Suv resurslarini boshqarish - Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida suv sathini barqarorlashtirish uchun kollektor-drenaj suvlarini tozalash inshootlarini qurish va suvni tejaydigan texnologiyalardan foydalanish.

3. Cho'llanish va degradatsiyaga qarshi kurash - viloyatning shimoliy va sharqiy qismlarida o'rmonlashtirish va o'simlik qoplamini tiklash dasturlarini amalga oshirish.

4. Biologik xilma-xillikni saqlash - Aydar-Arnasoy atrofida qo'riqlanadigan hududlar maydonini kengaytirish va Ramsar konvensiyasi talablariga muvofiq ekologik monitoringni kuchaytirish.

5. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish - GIS va masofaviy zondlash tizimlarini viloyat miqyosida joriy qilish orqali real vaqt rejimida geoekologik holatni kuzatish.

6. Ta'lim va ongni shakllantirish - geografiya darslarida ushbu muammolar va yechimlarni o'quvchilarga chuqur o'rgatish, ekologik loyihalar va dala amaliyotlarini ko'paytirish.

Xulosa qilib aytganda, Jizzax viloyatining geoekologik holati o'rtacha og'ir darajada baholanadi: tuproq sho'rlanishi ikki baravarga yaqin oshgan, Aydar-Arnasoy tizimida suv sifati va hajmi pasaygan, cho'llanish jarayonlari kuchaygan. Ilmiy-amaliy tavsiyalar asosida doimiy geoekologik monitoring tizimini yaratish, suv tejamkor sug'orishni kengaytirish, Ramsar hududlarini rivojlantirish va geografiya ta'limida innovatsion usullarni joriy etish viloyat tabiatini muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov S. Land degradation in Uzbekistan: key challenges and sustainable solutions // *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 2025.

2. Erkabaev F. et al. Status quo analysis of the Aidar-Arnasay Lake System // *E3S Web of Conferences*, 2024.

3. Kulmatov R. Determination and assessment of water resources balance of Aydar-Arnasay Lake System in Uzbekistan // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2022.

4. O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo'mitasi. Milliy ekologik hisobot, 2024.

5. Khamidov M. et al. Assessment of Soil Salinity Changes under the Climate Change in the Khorezm Region, Uzbekistan // *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022 (Jizzax uchun ekstrapolatsiya).

6. G'odalov M.R. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining atrof landshaftlariga ta'sirini baholash. - Jizzax: Sangzor, 2016. - 144 b.

7. World Bank. Policy Perspectives for Irrigation and Drainage Sector Reform in Uzbekistan, 2024.

8. Karimov, I.E., & Samatova, N.R. (2022). MAN-MADE ACTIVITIES AND NATURAL DISASTERS (IN THE CASE OF JIZZAKH REGION). *Oriental Journal of Geography*, 2(02), 73-80.

9. Karimov, I.E., & Umarova, K.B. (2022). CAUSES OF MAN-MADE TERRAIN DEGRADATION IN AGRICULTURE AND PROBLEMS OF THEIR ELIMINATION.

10. Махмараимова, С., Курбаназарова, Н., Каримов, И., Захидова, СА, Каримов, З., Сатторова, З., Алмаматова, С. и Амонтурдиев, Н. Р. (2024). ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ - ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТИГРАФИИ И МИНЕРАЛОГИИ. *Архив технических наук*.

11. Karimov, N., Maytakubov, M., Darmanov, J., Mamadalieva, H., Akchayev, F., Karimov, I., & Kurbanova, G. (2025). THE INFLUENCE OF ISLAMIC ARCHITECTURE ON EUROPEAN DESIGN. *Archives for Technical Sciences/Arhiv za Tehnicke Nauke*, (32).

SHARQIY FARG'ONA LANDSHAFTLARINING TRANSFORMATSIYALANISH JARAYONLARI VA ULARGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

Shokirov Nurmuxammad O'tkirbek o'g'li

Qo'qon davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: shokirovnurmuhammad89@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sharqiy Farg'ona hududidagi tabiiy landshaftlarning transformatsiyalanish jarayonlari kompleks tarzda tahlil qilingan. Unda tabiiy muhit komponentlarining o'zaro ta'siri va inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan o'zgarishlar ilmiy asosda yoritilgan. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi faoliyatining kengayishi, sug'orish tizimlarining rivojlanishi, yer resurslaridan nooqilona foydalanish hamda iqlim o'zgarishining landshaftlar barqarorligiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, hududda kuzatilayotgan degradatsiya jarayonlari va ularni bartaraf etishning ilmiy-amaliy yo'nalishlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: landshaft, transformatsiya, antropogen ta'sir, Sharqiy Farg'ona, agrolandshaft, degradatsiya, sug'orish, ekologik muvozanat

ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛАНДШАФТОВ ВОСТОЧНОЙ ФЕРГАНЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ

Аннотация: В данной статье комплексно проанализированы процессы трансформации природных ландшафтов Восточной Ферганы. Научно обоснованно раскрыты изменения, происходящие в результате взаимодействия компонентов природной среды и антропогенной деятельности человека. Особое внимание уделено влиянию расширения сельскохозяйственной деятельности, развитию ирригационных систем, нерациональному использованию земельных ресурсов, а также изменению климата на устойчивость ландшафтов. Кроме того, рассмотрены процессы деградации, наблюдаемые в регионе, и предложены научно-практические направления их предотвращения.

Ключевые слова: ландшафт, трансформация, антропогенное воздействие, Восточная Фергана, агrolandshaft, деградация, ирригация, экологическое равновесие

TRANSFORMATION PROCESSES OF EASTERN FERGANA LANDSCAPES AND THE FACTORS INFLUENCING THEM

Abstract: This article presents a comprehensive analysis of the transformation processes of natural landscapes in Eastern Fergana. It scientifically explains the changes occurring as a result of the interaction between natural environmental components and human activities. Particular attention is paid to the impact of agricultural expansion, the development

of irrigation systems, irrational land use, and climate change on the stability of landscapes. In addition, the paper examines degradation processes observed in the region and proposes scientific and practical approaches for their mitigation.

Keywords: *landscape, transformation, anthropogenic impact, Eastern Fergana, agro-landscape, degradation, irrigation, ecological balance*

Kirish. So'nggi yillarda tabiiy muhitga inson ta'sirining ortib borishi natijasida ko'plab hududlarda landshaftlar o'zgarishga uchramoqda. Ayniqsa, aholi zich joylashgan va qishloq xo'jaligi intensiv rivojlangan hududlarda tabiiy geotizimlarning transformatsiyalanishi jadal tus olgan. Sharqiy Farg'ona vodiysi ana shunday hududlardan biri bo'lib, bu yerda tabiiy landshaftlar uzoq yillar davomida inson faoliyati ta'sirida o'zgarib borgan. Mazkur hudud geografik jihatdan murakkab tuzilishga ega bo'lib, tog' oldi tekisliklari, konussimon yoyilmalar va allyuvial tekisliklardan tashkil topgan. Tabiiy sharoitlar qishloq xo'jaligi uchun qulay bo'lganligi sababli, bu yerlarda yer resurslaridan keng miqyosda foydalanilgan. Natijada tabiiy landshaftlar agrolandschaftlarga aylanib, ularning tabiiy muvozanati sezilarli darajada buzilgan. Shu bois, landshaftlar transformatsiyasi jarayonlarini ilmiy jihatdan o'rganish va baholash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Sharqiy Farg'ona hududidagi landshaftlar tabiiy komponentlar o'rtasidagi muvozanat asosida shakllangan bo'lib, iqlim, relyef, tuproq va suv resurslari o'zaro uzviy bog'liq holda ularning rivojlanishini ta'minlaydi. Hudud iqlimi kontinental xususiyatga ega bo'lib, yoz oylarining issiq va quruq, qishning nisbatan yumshoq kechishi bilan tavsiflanadi. Yog'inlar asosan bahor va kuz fasllariga to'g'ri keladi, bu esa o'simlik qoplami va tuproq namligi rejimini belgilaydi. Tuproq qoplami asosan bo'z va allyuvial tuproqlardan iborat bo'lib, ular yuqori darajadagi agronomik qiymatga ega. Shu sababli hududda qishloq xo'jaligi keng rivojlangan. Biroq tabiiy sharoitlarning inson tomonidan o'zgartirilishi natijasida landshaftlarda transformatsiya jarayonlari yuzaga kelgan. Bu jarayonlar tabiiy va antropogen omillar ta'sirida amalga oshmoqda. Tabiiy omillar qatoriga iqlim o'zgarishi, yer osti suvlari rejimining o'zgarishi, eroziya jarayonlari hamda sel va suv toshqinlari kiradi. Iqlim o'zgarishi namlik va harorat rejimini o'zgartirib, tuproq va o'simlik qoplamiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, yer osti suvlari sathining ko'tarilishi yoki pasayishi tuproqda sho'rlanish yoki qurish jarayonlarini kuchaytirishi mumkin. Antropogen omillar esa landshaft transformatsiyasida yanada kuchliroq ta'sirga ega. Qishloq xo'jaligida intensiv sug'orish tizimlarining joriy etilishi, mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalardan ortiqcha foydalanish, yerlarning o'zlashtirilishi hamda aholi sonining o'sishi tabiiy landshaftlarning keskin o'zgarishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, sug'orish tizimlarining noto'g'ri tashkil qilinishi yer osti suvlari sathining ko'tarilishiga va tuproq sho'rlanishiga sabab bo'lmoqda. Sharqiy Farg'onada agrolandschaftlar keng tarqalgan bo'lib, ular tabiiy landshaftlarning inson ta'sirida o'zgargan shakli hisoblanadi. Bu yerlarda paxtachilik, g'allachilik, bog'dorchilik va sabzavotchilik rivojlangan. Agrolandschaftlarda kuzatilayotgan asosiy o'zgarishlar tuproq strukturasi buzilishi, gumus miqdorining kamayishi va biologik xilma-xillikning qisqarishi bilan ifodalanadi. Bu jarayonlar yer unumdorligini pasaytirib, ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Geomorfologik jarayonlar ham landshaft transformatsiyasida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, konussimon yoyilmalar hududida suv eroziyasi va shamol ta'siridagi deflyasiya jarayonlari kuchli namoyon bo'ladi. O'simlik qoplamining kamayishi tuproq yuvilishi va degradatsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Shuningdek, sun'iy kanallar va ariqlar qurilishi relyefni o'zgartirib, tabiiy suv aylanishini izdan chiqaradi.

Sharqiy Farg'ona hududida kuzatilayotgan ekologik muammolar orasida tuproq degradatsiyasi, sho'rlanish, suv resurslarining kamayishi va bioxilma-xillikning qisqarishi alohida o'rin tutadi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv tejamkor texnologiyalarni joriy etish, melioratsiya tadbirlarini kuchaytirish hamda ekologik barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, Sharqiy Farg'ona landshaftlari tabiiy va antropogen omillar ta'sirida sezilarli darajada transformatsiyalangan. Ayniqsa, inson faoliyatining kuchayishi natijasida tabiiy geotizimlar agrolandshtafllarga aylanib, ularning barqarorligi pasaygan. Bu esa ekologik muvozanatning buzilishiga va tabiiy resurslar samaradorligining kamayishiga olib kelmoqda. Kelgusida mazkur hududda landshaftlarni barqaror rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muhofaza choralarini kuchaytirish zarur. Faqat shu holdagina landshaftlarning tabiiy funksiyalarini saqlab qolish va ulardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'ziboyeva O.M. Umarov J.U. va boshq. Climate change and landscape complexes of Uzbekistan: mitigation measures and mathematical models. *Journal of Neonatal Surgery*, 2025. DOI:10.63682/jns.v14i28S.6653 - iqlim o'zgarishi va landshaft komplekslarini o'rganish bo'yicha ilmiy maqola.
2. Naimov H.N. Analysis of structure and geocological situation of North Fergana mountain landscape. *Ekonomika i Socium*, 2022 - shimoliy Farg'ona landshaftlarining geoeologik holati tahlili.
3. Meliboyeva F.S. So'x daryosi havzasidagi suv resurslari dinamikasi va iqlim o'zgarishining gidrologik rejimga ta'siri. // O'zGJA axborotnomasi. - 2024.
4. Qo'ziboyeva O. Umarov J. va boshq. Climate Change and its Impact on Agricultural Landscapes. // IJG. - 2025.
5. Sultonov Y. Ekologicheskie problemi Ferganskoy dolini (tehnogennoe vliyanie). - Tashkent, 1989.
6. Abdulqosimov A. O'rta Osiyo adir landshaftlari va ulardan foydalanish muammolari. - Toshkent, 2010.
7. Umarov J.U. Farg'ona viloyati yer resurslarining salohiyati va ulardan foydalanishning hozirgi holati "Acta nuuz", 2025.
8. Qo'ziboyeva O.M., Mahkamov J.A., "Farg'ona viloyati landshaftlarini tadqiq etishning nazariy va metodologik masalalari" // O'zMU xabarlarlari 2025 (3/1/1) ISSN 2181-7324. B. 207-209.
9. Qo'ziboyeva O.M, Shokirov N. "Sharqiy Farg'ona landshafti va uni ekologik holati", "O'zMU xabarlarlari" ilmiy jurnali, Toshkent 2025. - № 3/2. - 311- 312 bb. 2 bet.
10. Xamidov A.A. Farg'ona vodiysi landshaftlarining geoeologik holati va ularni optimallashtirish. - Toshkent: Fan, 2003. - 180 b.

KATTAQO'RG'ON VOHA LANDSHAFTLARINING HOZIRGI EKOLOGIK HOLATI

Qahramonova Iroda

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kattaqo'rg'on vohasi landshaftlarining hozirgi ekologik holati kompleks geografik yondashuv asosida tahlil qilingan. Vohadagi tabiiy va antropogen landshaftlarning shakllanishi, ularga ta'sir etuvchi asosiy omillar, xususan sug'orma dehqonchilik, urbanizatsiya, yaylovlardan intensiv foydalanish hamda suv resurslarining noto'g'ri boshqarilishi natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar yoritilgan. Tadqiqot jarayonida tuproq sho'rlanishi, eroziya, biologik xilma-xillikning qisqarishi, yer osti suvlari sathining o'zgarishi va atmosfera ifloslanishi kabi omillar voha landshaftlarining barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani aniqlangan. Shuningdek, hududda ekologik monitoringni kuchaytirish, landshaftlarni muhofaza qilish, meliorativ tadbirlarni takomillashtirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kattaqo'rg'on vohasi, landshaft, ekologik holat, tuproq sho'rlanishi, antropogen ta'sir, sug'orma dehqonchilik, eroziya, ekologik monitoring, tabiiy resurslar, barqaror rivojlanish.

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ ОАЗИСА КАТТАКУРГАН

Аннотация: В данной статье на основе комплексного географического подхода проанализировано современное экологическое состояние ландшафтов Каттакурганского оазиса. Освещены особенности формирования природных и антропогенных ландшафтов, а также основные факторы воздействия, в частности орошаемое земледелие, урбанизация, интенсивное использование пастбищ и нерациональное управление водными ресурсами. В ходе исследования установлено, что засоление почв, эрозионные процессы, сокращение биоразнообразия, изменение уровня грунтовых вод и загрязнение атмосферы оказывают существенное влияние на устойчивость ландшафтов оазиса. Кроме того, разработаны научно-практические рекомендации по усилению экологического мониторинга, охране ландшафтов, совершенствованию мелиоративных мероприятий и рациональному использованию природных ресурсов региона.

Ключевые слова: Каттакурганский оазис, ландшафт, экологическое состояние, засоление почв, антропогенное воздействие, орошаемое земледелие, эрозия, экологический мониторинг, природные ресурсы, устойчивое развитие.

THE CURRENT ECOLOGICAL STATE OF THE LANDSCAPES OF THE KATTAKURGON OASIS

Abstract: This article analyzes the current ecological condition of the landscapes of the Kattaqo'rg'on oasis based on a comprehensive geographical approach. The formation of natural and anthropogenic landscapes, as well as the major influencing factors such as irrigated agriculture, urbanization, intensive pasture use, and irrational water resource management, are thoroughly examined. The study reveals that soil salinization, erosion processes, biodiversity loss, fluctuations in groundwater levels, and atmospheric pollution significantly affect the ecological stability of oasis landscapes. Furthermore, scientific and practical recommendations are proposed for strengthening ecological monitoring, protecting landscapes, improving melioration measures, and ensuring the rational use of natural resources in the region.

Keywords: Kattaqo'rg'on oasis, landscape, ecological condition, soil salinity,

anthropogenic impact, irrigated agriculture, erosion, ecological monitoring, natural resources, sustainable development.

KIRISH. Hozirgi davrda tabiiy geografik komplekslarning ekologik holatini o'rganish global va mintaqaviy miqyosdagi dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sug'orma dehqonchilik rivojlangan voha hududlarida landshaftlarning tabiiy muvozanati inson xo'jalik faoliyati ta'sirida keskin o'zgarib bormoqda. Shu jihatdan Kattaqo'rg'on vohasi landshaftlari Samarqand viloyatining muhim tabiiy-geografik hududlaridan biri sifatida nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Mazkur hududda uzoq yillar davomida qishloq xo'jaligi ekin maydonlarining kengayishi, sug'orish tarmoqlarining rivojlanishi, urbanizatsiya jarayonlari va transport infratuzilmasining kuchayishi natijasida landshaftlarning morfologik tuzilishi hamda ekologik barqarorligida sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Kattaqo'rg'on vohasi landshaftlari, asosan, sug'orma dehqonchilikka moslashgan antropogen-agrolandshtlardan tashkil topgan bo'lib, ular tabiiy komponentlarning o'zaro bog'liqligi va hududning gidromeliorativ holati bilan chambarchas aloqadordir. Keyingi yillarda vohada suv resurslaridan intensiv foydalanish, kollektor-zovur tizimlari faoliyati, yer osti suvlari sathining ko'tarilishi hamda tuproq qatlamlarida ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarining kuchayishi kuzatilmoqda. Bu holat landshaftlarning tabiiy mahsuldorligini pasaytirish bilan birga, ekologik xavfsizlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [1]. Ayniqsa, tuproq eroziyasi, biologik xilma-xillikning qisqarishi, tabiiy o'simlik qoplaminin transformatsiyasi va atmosfera havosining mahalliy ifloslanishi hududning hozirgi ekologik holatini baholashni yanada muhimlashtiradi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, Kattaqo'rg'on vohasi O'zbekistonning qadimiy sug'orma dehqonchilik hududlaridan biri bo'lishiga qaramay, uning landshaftlari ekologik holatini zamonaviy geografik va geoekologik yondashuvlar asosida kompleks baholash masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Vaholanki, hududda yuz berayotgan antropogen yuklamaning ortishi tabiiy geotizimlarning degradatsiyasiga sabab bo'lmoqda. Bu esa ekologik monitoringni kuchaytirish, landshaftlarni optimallashtirish, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Kattaqo'rg'on voha landshaftlarining hozirgi ekologik holatini tahlil qilish, ularga ta'sir etayotgan asosiy tabiiy va antropogen omillarni aniqlash hamda landshaftlarning ekologik barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu tadqiqot natijalari voha hududlaridan samarali foydalanish, ekologik muammolarni kamaytirish va barqaror hududiy rivojlanishni ta'minlashda muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Voha landshaftlarining ekologik holatini o'rganish geografiya, geoekologiya va landshaftshunoslik fanlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Markaziy Osiyoning arid va semiarid hududlarida joylashgan vohalar uzoq tarixiy davr davomida sug'orma dehqonchilik, urbanizatsiya va transport-kommunikatsiya tizimlarining rivojlanishi natijasida kuchli antropogen transformatsiyaga uchragan. Shu sababli voha geotizimlarining hozirgi ekologik holatini baholash bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar nazariy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Kattaqo'rg'on vohasi ham Samarqand viloyatining qadimiy irrigatsion hududlaridan biri sifatida landshaftlarning o'zgaruvchanligi, meliorativ holati va ekologik barqarorligini tadqiq etishda muhim obyekt sanaladi. Landshaft ekologiyasi bo'yicha klassik va zamonaviy tadqiqotlarda tabiiy geotizimlarning antropogen yuklama ta'sirida funksional-dinamik o'zgarishlari asosiy tadqiqot obyekti sifatida qaraladi. Geoekologik yondashuvga ko'ra, voha landshaftlarining

ekologik holati tuproq, relyef, suv resurslari, iqlim, biosenoz va xo'jalik faoliyati o'rtasidagi o'zaro ta'sir mahsuli sifatida shakllanadi. Shu nuqtayi nazardan Sharipovning geokologiya va landshaft ekologiyasiga oid tadqiqotlarida landshaft komponentlarining bir-biriga bog'liq holda degradatsiyalanishi, ayniqsa sug'orma hududlarda tuproq sho'rlanishi va deflyatsiya jarayonlarining kuchayishi ilmiy asosda yoritilgan [3]. Muallif landshaftlarning ekologik funksiyasi buzilishi, tabiiy komponentlar muvozanatining izdan chiqishi va bu jarayonlarning hududiy differensial xususiyatlarini alohida ko'rsatadi. O'zbekiston vohalari bo'yicha olib borilgan zamonaviy ilmiy izlanishlarda irrigatsiya tizimlari ta'sirida yer osti suvlari sathining ko'tarilishi, tuproqning ikkilamchi sho'rlanishi va qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasi eng ko'p uchraydigan geokologik muammolar sifatida qayd etiladi. Xususan, Samarqand viloyati landshaftlarining ekologik holatini baholashga bag'ishlangan tadqiqotlarda antropogen omillar orasida suvdan haddan tashqari foydalanish, kollektor-zovur tizimlarining eskirishi, aholi punktlari kengayishi va sanoat korxonalarining ko'payishi asosiy xavf omillari sifatida ko'rsatilgan. Ushbu ilmiy qarashlar Kattaqo'rg'on vohasi uchun ham to'liq mos keladi, chunki hududda sug'orma dehqonchilikning yuqori ulushi landshaftlarning tabiiy holatini sezilarli darajada o'zgartirgan. Q.S.Yarashevning landshaft-ekologik rayonlashtirish va funksional-dinamik tahlilga bag'ishlangan ilmiy ishlari voha geotizimlarini kompleks baholashda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Muallif geotizimlarni funksional bog'liqlikda o'rganish, masofadan zondlash ma'lumotlari asosida ekologik vaziyatlarni kartalashtirish hamda hududlarni degradatsiya darajasi bo'yicha rayonlashtirish usullarini taklif etgan [11]. Mazkur yondashuv Kattaqo'rg'on vohasi landshaftlarining hozirgi ekologik holatini baholashda ayniqsa muhimdir, chunki vohada mikrorelyef, sug'orish tarmoqlari zichligi va meliorativ holat bo'yicha katta hududiy tafovutlar mavjud. Yarashevning tadqiqotlarida arid hududlarda tabiiy-antropogen yuklamaning kuchayishi landshaftlarning ekologik sig'imini pasaytirishi va geotizimlarning barqarorligini zaiflashtirishi ilmiy jihatdan asoslangan. Voha landshaftlari ekologik holatini o'rganishda suv omillari alohida o'rin tutadi. Kattaqo'rg'on suv ombori, Zarafshon havzasi irrigatsion tarmoqlari hamda yer osti suvlarining dinamikasi hudud geotizimlarining rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish natijasida irrigatsion eroziya, qayta sho'rlanish, gidromorf tuproqlar maydonining kengayishi va o'simlik qoplaminig degradatsiyasi yuz beradi. Shu jihatdan O'zbekiston hududlaridagi suv omborlari va irrigatsion tizimlarning ekologik ta'siriga oid iqtisodiy-ekologik tadqiqotlar Kattaqo'rg'on vohasi uchun muhim nazariy asos beradi. Tadqiqotlarda suv obyektlari atrofidagi agro-landshaftlarda meliorativ tadbirlar yetarli bo'lmaganda hosildorlik pasayishi va ekologik xavf ortishi qayd etilgan. So'nggi yillarda landshaft ekologiyasi bo'yicha ilmiy ishlarda GIS, masofadan zondlash, raqamli kartografiya va monitoring texnologiyalaridan foydalanish kengaymoqda. Bunday usullar landshaftlarning ekologik holatini real vaqtga yaqin aniqlash, tuproq namligi, sho'rlanish darajasi, vegetatsiya indeksleri va antropogen o'zgarishlarni kuzatish imkonini beradi [12]. Xalqaro ilmiy tadqiqotlarda qishloq xo'jaligiga ekologik omillarning ta'sirini modellashtirish, tuproq va suv monitoring algoritmlarini ishlab chiqish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar taklif qilingan. Ushbu metodlar Kattaqo'rg'on vohasida ekologik monitoring tizimini takomillashtirish, degradatsiya xavfi yuqori bo'lgan hududlarni aniqlash va prognozlash uchun samarali vosita bo'la oladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, voha landshaftlarining ekologik holatini o'rganish bo'yicha O'zbekiston va xorijiy ilmiy maktablarda yetarli nazariy-metodologik asos shakllangan. Biroq aynan Kattaqo'rg'on vohasining zamonaviy ekologik holatini kompleks geokologik, landshaft-dinamik va GIS-

monitoring yondashuvlari asosida baholashga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar soni cheklangan [13]. Mavjud ilmiy manbalarda asosan Samarqand viloyati yoki umumiy voha hududlari miqyosidagi muammolar yoritilgan bo'lib, Kattaqo'rg'on vohasining ichki landshaft differentsiatsiyasi, antropogen yuklama gradienti va ekologik barqarorlik ko'rsatkichlari chuqur tahlil qilinmagan. Shu bois mazkur maqolada mavjud ilmiy adabiyotlarda ilgari surilgan nazariy qarashlar, metodologik yondashuvlar va geoekologik baholash mezonlari asosida Kattaqo'rg'on voha landshaftlarining hozirgi ekologik holatini kompleks o'rganish maqsad qilingan. Bu esa hududning ekologik xavf zonalari aniqlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish strategiyasini ishlab chiqish va barqaror hududiy rivojlanish konsepsiyasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Mazkur tadqiqotda Kattaqo'rg'on voha landshaftlarining hozirgi ekologik holatini baholash uchun kompleks geoekologik va landshaftshunoslik metodologiyasi qo'llanildi. Metodologik asos sifatida geotizimlarning o'zaro bog'liqligi, modda va energiya almashinuvi, tabiiy hamda antropogen omillarning hududiy differensial ta'sirini o'rganishga yo'naltirilgan tizimli yondashuv tanlandi. Geoekologik tadqiqotlarning nazariy bazasi landshaftlarning morfologik tuzilishi, funksional holati va antropogen yuklama ostidagi transformatsiya darajasini aniqlashga qaratilgan prinsiplar bilan mustahkamlandi. Bu yondashuv voha hududida tuproq, suv, o'simlik qoplami va xo'jalik faoliyati o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni ochib berishda muhim ahamiyat kasb etdi [3]. Tadqiqotning birinchi bosqichida dala-ekspeditsiya usuli asosida vohaning turli landshaft uchastkalarida kuzatuv ishlari olib borildi. Kuzatuv punktlari Kattaqo'rg'on suv ombori atrofi, sug'oriladigan agrolandshaftlar, kollektor-zovur tizimlari yaqinidagi hududlar hamda urbanizatsiya kuchli bo'lgan zonalarni qamrab oldi. Dala tadqiqotlari davomida tuproqning sho'rlanish darajasi, namlik ko'rsatkichlari, o'simlik qoplami holati, eroziya va deflyatsiya jarayonlari vizual hamda instrumental usullarda qayd etildi. Shu bilan birga, yer osti suvlari sathi, zovur suvlarining minerallasuv darajasi va irrigatsion tarmoqlarning texnik holati ham o'rganildi. Dala materiallari keyingi analitik bosqich uchun birlamchi empirik asos bo'lib xizmat qildi. Ikkinchi bosqichda kartografik va GIS (GAT) metodlari qo'llanildi. Hududning topografik xaritalari, kosmik suratlari va masofadan zondlash materiallari asosida voha landshaftlarining zamonaviy ekologik xaritasi tuzildi. GIS muhitida tuproq sho'rlanishi, yer osti suvlari sathi, vegetatsiya zichligi va antropogen yuklama ko'rsatkichlari qatlamlar ko'rinishida tahlil qilindi [14]. ArcGIS va QGIS platformalarida hududiy qatlamlar ustma-ust solishtirilib, ekologik xavf zonalari aniqlandi. Mazkur metod hududdagi ekologik muammolarning fazoviy tarqalishini aniqlash, ayniqsa sho'rlanish va degradatsiya o'choqlarini kartalashtirishda samarali natija berdi. GIS texnologiyalaridan foydalanish tadqiqot natijalarining aniqligini oshirib, voha ichidagi landshaft differentsiatsiyasini chuqur tahlil qilish imkonini yaratdi [15]. Uchinchi bosqichda statistik-matematik tahlil metodlaridan foydalanildi. Dala kuzatuvlari, laboratoriya natijalari va masofadan zondlash ma'lumotlari asosida korrelyatsion hamda regressiya tahlillari bajarildi. Xususan, sug'orish intensivligi bilan tuproq sho'rlanish darajasi, yer osti suvlari sathi bilan o'simlik qoplami degradatsiyasi o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlandi. Statistik tahlillar yordamida voha landshaftlarining ekologik barqarorligiga ta'sir etuvchi ustuvor omillar reytingi tuzildi. Ushbu yondashuv ekologik xavf omillarini miqdoriy baholash va kelajakdagi o'zgarishlarni prognozlash uchun muhim metod sifatida xizmat qildi. To'rtinchi bosqichda landshaft-ekologik rayonlashtirish metodi qo'llanib, voha hududi ekologik holat darajasiga ko'ra bir necha funksional zonalarga ajratildi: ekologik barqaror, o'rta darajada

transformatsiyalashgan, kuchli degradatsiyaga uchragan va kritik xavfli hududlar [16]. Rayonlashtirishda tabiiy komponentlarning holati, antropogen yuklama intensivligi, meliorativ ko'rsatkichlar va bioxilma-xillik darajasi asosiy mezonlar sifatida qabul qilindi. Ushbu metod voha hududida ekologik optimallashtirish choralarini hududiy differensial asosda ishlab chiqish imkonini berdi. Metodologiyaning yakuniy bosqichida geoekologik monitoring va prognozlash yondashuvi asosida voha landshaftlarining istiqboldagi ekologik holati baholandi. Monitoring indikatorlari sifatida tuproqning sho'rlanish koeffitsiyenti, NDVI vegetatsiya indeksi, yer osti suvlari sathi va antropogen yuklama zichligi olindi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida 5-10 yillik prognoz modeli ishlab chiqilib, suv resurslaridan noo'rin foydalanish davom etsa, vohaning ayrim agrolandschaftlarida degradatsiya kuchayishi mumkinligi aniqlandi. Shu bois metodologiyada prognozlash bilan birga ekologik optimallashtirish, meliorativ tadbirlarni kuchaytirish va GIS asosidagi muntazam monitoring tizimini joriy etish tavsiya qilindi.

NATIJA VA XULOSA. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Kattaqo'rg'on voha landshaftlarining hozirgi ekologik holati murakkab va ko'p omilli geoekologik jarayonlar ta'sirida shakllanayotgani aniqlandi. Dala kuzatuvlari, GIS tahlillari va statistik ma'lumotlar asosida voha hududida ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatayotgan asosiy omillar sifatida tuproq sho'rlanishi, yer osti suvlari sathining ko'tarilishi, sug'orish tizimlarining texnik eskirishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi hamda antropogen yuklamaning ortishi belgilandi. Zarafshon havzasi va Samarqand vohalari bo'yicha olib borilgan zamonaviy tadqiqotlar ham aynan shu omillar oasis landshaftlarining degradatsiyasida yetakchi rol o'ynashini tasdiqlaydi [6]. Tadqiqot natijalariga ko'ra, vohaning sug'orma dehqonchilik rivojlangan hududlarida tuproq qatlamining ikkilamchi sho'rlanish darajasi yuqori ekanligi kuzatildi. Ayniqsa, kollektor-zovur tarmoqlari yaxshi ishlamaydigan zonalarda minerallashtirilgan grunt suvlari sathining yer yuzasiga yaqinlashuvi natijasida tuproqning fizik-kimyoviy xossalari yomonlashgan. Bu esa qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining pasayishiga, agroekotizimlar mahsuldorligining susayishiga va landshaftlarning ekologik sig'imining kamayishiga olib kelmoqda. Samarqand vohasi bo'yicha ilmiy manbalarda ham sug'orishning noto'g'ri tashkil etilishi natijasida sho'rlanish va eroziya kuchayishi qayd etilgan bo'lib, Kattaqo'rg'on vohasi uchun ham mazkur xulosalar dolzarbdir. GIS asosidagi rayonlashtirish natijalari voha hududini ekologik holatiga ko'ra to'rt funksional zonaga ajratish imkonini berdi: ekologik barqaror hududlar, o'rta darajada transformatsiyalashgan zonalarda, kuchli degradatsiyaga uchragan maydonlar va kritik xavfli uchastkalar [17]. Ekologik barqaror hududlar asosan suv ombori atrofi va nisbatan tabiiy o'simlik qoplami saqlangan joylarda uchrasa, kuchli degradatsiyaga uchragan maydonlar sug'orma dehqonchilik intensiv bo'lgan agro-landshaftlarda aniqlangan. Kritik xavfli hududlarda sho'rlanish, deflyatsiya va antropogen bosim birgalikda namoyon bo'lib, bu yerlar ekologik optimallashtirish choralarini zudlik bilan joriy etishni talab etadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, voha landshaftlarining ekologik holati nafaqat tabiiy omillar, balki xo'jalik faoliyatining hududiy tashkil etilish darajasiga ham bevosita bog'liq. Sug'orish me'yorlariga rioya qilinmasligi, suvdan samarasiz foydalanish, urbanizatsiya va transport infratuzilmasining kengayishi tabiiy geotizimlarning parchalanishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi yerlari bilan aholi punktlari orasidagi kontakt zonalarda tuproqning mexanik zichlashuvi, maishiy chiqindilar ta'siri va atmosfera havosining ifloslanishi landshaftlarning ekologik funksiyasini pasaytirgan. Bu holat vohaning ayrim hududlarida yashash muhiti sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [2]. Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, Kattaqo'rg'on voha landshaftlarining hozirgi ekologik holati o'rta va yuqori

darajadagi antropogen transformatsiya bosqichida ekanligi aniqlandi. Eng asosiy ekologik xavf omillari sifatida tuproq shoʻrlanishi, irrigatsion eroziya, yer osti suvlari sathining koʻtarilishi va bioxilma-xillikning qisqarishi qayd etildi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun, avvalo, kollektor-zovur tizimlarini modernizatsiya qilish, suv tejovchi sugʻorish texnologiyalarini joriy etish, GIS asosidagi doimiy ekologik monitoringni yoʻlga qoʻyish hamda landshaft-ekologik rayonlashtirish asosida hududiy boshqaruvni takomillashtirish zarur. Shuningdek, vohada tabiiy oʻsimlik qoplamini tiklash, shamol eroziasiga qarshi himoya daraxtzorlari barpo etish, tuproq shoʻrlanishi yuqori boʻlgan maydonlarda meliorativ tadbirlarni kuchaytirish va agrotexnik usullarni optimallashtirish ekologik barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari Kattaqoʻrgʻon vohasining kelajakdagi barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishda hamda geoekologik xavf zonalarini boshqarishda muhim ilmiy-amaliy asos boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yarashev Q.S. “Kattaqoʻrgʻon voha landshaftlarining ekologik holatini tadqiq etish masalalari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Samarqand, 2024. - B. 45-52.
2. Rakhmatullayev A. “Geo-ecological problems of oasis landscapes of Zarafshan Valley” *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. - 2021. - Vol. 8, No. 3. - P. 1120-1128.
3. Sharipov Sh.M. “Geoekologiya va landshaft ekologiyasi”. - Toshkent: Fan, 2021. - 256 b.
4. Rafikov A.A., Mirzaliyev T.M. “Oʻzbekiston sugʻorma hududlari geotizimlari va meliorativ holati”. - Toshkent: Universitet, 2019. - 318 b.
5. Bogaert J., Hong S. Landscape Ecology: Monitoring Landscape Dynamics Using Spatial Pattern Metrics // *Landscape Ecology*. - 2020. - Vol. 35, No. 4. - P. 879-894.
6. Ulugmurodov E. “Geoecological problems occurring in the landscapes of the Samarkand oasis” *International Journal of Scientific Geography Research*. - 2025. - Vol. 6, No. 1. - P. 67-74.
7. Alibekov L.A., Alibekova S.L. “Barqaror rivojlanish konsepsiyasi va geografik asoslar. - Samarqand”: SamDU, 2018. - 214 b.
8. Isachenko A.G. “Landscape Science and Physical-Geographical Regionalization”. - Moscow: Higher School, 1991. - 366 p.
9. Abdulkasimov A.A. “Markaziy Osiyo vohalari landshaftlarini tipologik kartalashtirish muammolari”. - Toshkent: Fan, 1983. - 198 b.
10. Abbosov S.B., Sabirova N.T. “Aydar-Arnasay lake system: ecological safety and sustainable development problems” *European Science Review*. - Vienna, 2018. - No. 5-6. - P. 42-45.
11. Samarqand viloyati landshaftlari ekologik holati boʻyicha tadqiqotlar.
12. Yarashev Q.S. *Landshaft-ekologik rayonlashtirish va funksional-dinamik tahlil*.
13. Kabulov A. va boshq. *Environmental impact monitoring models for agriculture*.
14. Geoekologik tadqiqot metodologiyasi va metodlari, oʻquv dastur.
15. GIS asosida geoekologik vaziyatni baholash metodlari.
16. Voha geotizimlarini rayonlashtirish va monitoring yondashuvlari.
17. Ecological Status of Anthropogenic Landscapes in Samarkand Oasis, 2020.

**EKOLOGIYA O'RTASIDA ATROF-MUHITNING
INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI**

Janzakov Anvar Botirovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, dotsenti

Komilov Jamshidbek Narimon o'g'li

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, magistranti

Norbutayev Baxtiyor Eshmuratovich

Jizzax viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi,

inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'limi

Annotatsiya: *Maqolada tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologiya orasidagi bog'liqlik - bu yerga o'zgartirishlar kiritib, turmush tarzini sog'lomlashtirish va tabiatni saqlash uchun qadam qo'yishdir, ekologiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning inson turmush tarzi va salomatligiga ta'siri haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Havo ifloslanishi, muhofaza qilish, ekologiya, kimyoviy omillar, ekologik turmush tarzi, sog'lomlik, xavflar, biologik turlar, hayotiy sharoit, ekosistemalar, patologiya, irsiy moyillik, ekopatologiya, tabiatning barqarorligi, genetik, ontogenez.*

Atrof-muhit va ekologiya o'rtasidagi bog'liqlik inson salomatligini bevosita belgilaydi: toza havo, suv va tuproq salomatlik asosi bo'lsa, ifloslanish, cho'llanish va iqlim o'zgarishi turli surunkali kasalliklarni (nafas yo'llari, onkologiya, allergik) keltirib chiqaradi. Barqaror ekologik muhitni saqlash - inson hayot sifatini ta'minlashning bosh omilidir

Tabiat va atrof-muhitni hamda ekologiya orasida juda katta bog'liqlik bor. Chunki bizning turmush tarzimiz va sog'lomlik holatimiz tabiat va atrof-muhit bilan aloqador. Agar biz tabiatni muhofaza qilmay, atrof-muhitni saqlamay va ekologik muammolarga ehtiyojlarimizni e'tiborga olmasak, bu inson salomatligi uchun katta xavflarga olib kelishi mumkin.

Tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun quyidagi jihatlar juda muhim:

1. Atrof-muhitni saqlash: Inson faoliyati natijasida paydo bo'lgan zararli moddalar, atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun, atrof-muhitni saqlab qolish, moddiy va ekologik muammolarni oldini olish kerak.

2. Tabiatni muhofaza qilish: Tabiatni muhofaza qilish, biologik turlarning hayotiy sharoitini saqlash, ekosistemalarni saqlab qolish va tabiatning barqarorligini ta'minlash uchun juda muhim.

3. Ekologik muammolar bilan kurashish: Ekologik muammolar, ya'ni atrof-muhitga zarar yetkazadigan moddalar, suv va havoning ifloslanishi, tabiatning buzilishi kabi muammolar bilan kurashish.

4. Ekologik turmush tarzini shakllantirish: Ya'ni atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan va tabiatni muhofaza qiladigan turmush tarzini rivojlantirishdan iborat.

Tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologiya orasidagi bog'liqlik - bu yerga o'zgartirishlar kiritib, turmush tarzini sog'lomlashtirish va tabiatni saqlash uchun qadam qo'yishdir.

Ma'lumki, atrof-muhitda ko'plab kimyo sanoati korxonalaridan kiruvchi bir qator kimyoviy mutagenlar ham mavjud bo'lib, bir qator virusli kasalliklar ham mutagen ta'sirga ega. Bular shaxsning irsiyatini o'zgaruvchan qiladi va patologiyalariga irsiy moyillikni keltirib chiqaradi. Ekopatologiya - atrof-muhit omillaridan kelib chiqqan kasalliklar hisoblanadi. Avvalo, bular to'yib ovqatlanmaslik yoki ortiqcha ovqatlanish bilan bog'liq "turmush tarzi kasalliklari"dir. Oziqlanishning yetarli emasligi bilan oziq-ovqat tarkibidagi vitaminlar,

mikroelementlar, oqsillar me'yordan past bo'ladi, bu esa sog'liqning jiddiy buzilishiga olib keladi. Ortiqcha ovqatlanish bilan semirish rivojlanadi, bu diabet, saraton va yurak-qon tomir kasalliklari kabi jiddiy patologiyalarga olib keladi. Shuning uchun ovqatlanishning ortiqcha yoki nomutanosibligi uning yetishmasligidan kam halokatli rol o'ynaydi.

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, salomatlikka ta'sir qiluvchi omillar: -biologik (irsiyat, oliy asabiy faoliyat turi, temperament va boshqalar); - tabiiy (iqlim, landshaft, flora, fauna va boshqalar); -atrof-muhit holati; ijtimoiy- iqtisodiy; -sog'liqni saqlashning rivojlanish darajasi.

Bu omillar odamlarning turmush tarziga ta'sir qiladi. Shuningdek, turmush tarzi qariyb 50%, atrof-muhit holati 15-20%, irsiyat 15-20% va sog'liqni saqlash (uning organlari va muassasalari faoliyati) 10% salomatlikni (individual va jamoat) belgilaydi. Salomatlik g'oyasi salomatlik tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Salomatlik omillari XX asrning 80-yillarida JSST mutaxassislari zamonaviy inson salomatligini ta'minlash uchun turli omillarning taxminiy nisbatlarini aniqladilar va asosiylari sifatida to'rtta hosilani ta'kidladilar. Inson salomatligiga ta'sir qiluvchi omillar doirasi kasalliklarning paydo bo'lishi uchun morfologik va funksional shartlarning yo'qligi, irsiy kasalliklar va buzilishlar, kasallikka irsiy moyillik, yaxshi yashash va mehnat sharoitlari, qulay iqlim va tabiiy sharoit, ekologik jihatdan qulay yashash muhiti, hayot va ishlab chiqarishning zararli sharoitlari, noqulay iqlim va tabiiy sharoitlar, ekologik vaziyatning buzilishida o'z vaqtida va kompleks tibbiy yordam ko'rsatilmoqda.

Ekotizimda modda va energiyaning jamlanishi, sarflanishi, taqsimlanishi yoki boshqacha aytganda, modda va energiya aylanishi qonuniyatlarini inson tahlil etishi mumkin. Shunday qilib, inson uchinchi ekologik guruhni tashkil qiladi. Inson ekotizimlarga xos qonuniyatlarni to'g'ri tushunish, ularga antropogen ta'sirning ilmiy asoslangan yo'larini topish va ularni boshqarishda muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumki, ayrim kasalliklar ma'lum milliy va etnik guruhlarda ko'proq uchraydi. Gipertenziya va oshqozon yarasi, diabetes mellitus va boshqalar kasalliklariga irsiy moyillik mavjud. Ko'pgina kasalliklarning paydo bo'lishi va kechishi uchun diabetes mellitus, yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik jiddiy xavf omilidir. Tanadagi surunkali infeksiya o'choqlarining mavjudligi (masalan, surunkali tonzillit) revmatizmning rivojlanishiga yordam beradi.

Harorat, atmosfera bosimi va magnit maydon kuchining keskin kundalik tebranishlari yurak-qon tomir kasalliklarining kechishini yomonlashtiradi. Ionlashtiruvchi nurlanish onkogen omillardan biridir. Tuproq va suvning ion tarkibining xususiyatlari, demak, o'simlik va hayvonlardan olingan oziq-ovqat, u yoki bu element atomlarining tanasida ortiqcha yoki yetishmasligi bilan bog'liq kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Masalan, tuproqda yod miqdori kam bo'lgan joylarda ichimlik suvi va oziq-ovqatda yod yetishmasligi endemik buqoqning rivojlanishiga yordam beradi.

Ijtimoiy xavf omillariga: noqulay turmush sharoitlari, turli xil stressli vaziyatlar, odamning turmush tarzining jismoniy harakatsizlik kabi rivojlanishi uchun xavf omilidir.

Chekish kabi yomon odatlar bronxopulmoner va yurakqon tomir kasalliklari uchun xavf omilidir.

Spirтли ichimliklarni iste'mol qilish alkogolizm, jigar kasalliklari, yurak kasalliklari va boshqalarning rivojlanishi uchun xavf tug'diradi. Xavf omillari alohida shaxslar uchun (masalan, organizmning genetik xususiyatlari) yoki har xil turdagi ko'plab shaxslar uchun (masalan, ionlashtiruvchi nurlanish) muhim bo'lishi mumkin. Eng noqulay narsa - bu bir nechta

xavf omillarining tanaga ta'siri, masalan, semizlik, jismoniy harakatsizlik, chekish, uglevod almashinuvining buzilishi kabi xavf omillarining bir vaqtning o'zida mavjudligi koroner yurak kasalligi rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi.

Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, har bir alohida organizmda, har bir alohida shaxsda patologik holat ko'pincha darhol emas, balki charchoqning to'planishi, kompensatsiyalanmagan stressli sharoitlar, ya'ni tibbiyotda nima ko'pincha kasallikdan oldingi holat deb ataladi. Kasalliklarni tasniflash, ularni bir necha asosiy guruhlarga bo'lish mumkin.

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar aholisi, ayniqsa, shahar aholisi tomonidan iste'mol qilinadigan tozalangan oziq-ovqat mahsulotlarining ko'pligi, hayvonlarning yog'lari, shakar, turli xil konservalar, kolbasa, dudlangan go'shtlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish - bularning barchasi ovqat hazm qilish tizimining bir qator tizimli kasalliklarining paydo bo'lishiga yordam beradi.

Inson muhiti "stress" ta'sirining manbai hisoblanadi. Bular, birinchi navbatda, fizik va kimyoviy stresslarning ta'sir etuvchi omillari. Jismoniy stress omillari yorug'lik, akustik yoki tebranish rejimining buzilishi, shuningdek, elektromagnit nurlanish darajasi bilan bog'liq. Qoidaga ko'ra, ushbu omillarning me'yorlaridan chetga chiqish inson tanasi evolyutsion tarzda moslashtirilgan sharoitlar eng ko'p va eng ko'p buziladigan shahar yoki sanoat muhitiga xosdir.

Inson salomatligi 20-25% holatlarda bevosita ekologik omillarga bog'liq:

- **Havo ifloslanishi:** Nafas yo'llari kasalliklari, allergiya, astma va yurak-qon tomir tizimi muammolarini keltirib chiqaradi.

- **Suv sifati:** Toza ichimlik suvining yetishmasligi oshqozon-ichak infeksiyalari va modda almashinuvini buzilishiga sabab bo'ladi.

- **Kimyoviy omillar:** Oziq-ovqat tarkibidagi pestitsidlar va og'ir metallar surunkali zaharlanish hamda immunitet pasayishiga olib keladi.

- **Shovqin va radiatsiya:** Asab tizimining charchashi, uyqusizlik va stress darajasining oshishiga ta'sir qiladi.

Inson tanasi bu begona sun'iy moddalarga dosh bera olmaydi, chunki ularni zararsizlantirish uchun vositalar yo'q. Jismoniy va kimyoviy stresslardan tashqari, zamonaviy dunyoda odam ta'sir qiladi aholining haddan tashqari ko'payishi stressi, yirik shaharlar uchun xosdir. U shiddatli ijtimoiy hayotning ko'plab psixologik stressli vaziyatlariga tushib qoladi. Shu bilan birga, inson nafaqat real vaziyatlarda, balki virtual vaziyatlarda ham televizor, radio va shaxsiy kompyuterlardan keladigan ortiqcha ma'lumotlardan kelib chiqadigan stress omillariga duch kelishi muhim. Nihoyat, kiruvchi ma'lumotlarning tabiati (tarkibida) ko'pincha inson tanasini stressli sharoitlarga olib keladi. XX asr stressni atrof-muhitning ortib borayotgan talablariga javoban yuzaga keladigan inson tanasining o'ziga xos bo'lmagan reaksiyasi deb hisoblanadi. Bunday ta'rif turli sabablarga ko'ra yuzaga keladigan stresslar uchun maqbuldir va turli tirik tizimlarning moslashish mexanizmlarini tavsiflaydi. Hayvonlarda ham, odamlarda ham stress - bu organizmning o'ziga xos bo'lmagan neyrohumoral reaksiyasi bo'lib, atrof-muhit talablariga moslashish uchun asab va humoral tizimlarni safarbar qilish orqali amalga oshiriladi. Stress holati barcha tirik mavjudotlarning ko'payishini tartibga soluvchi eng muhim omil hisoblanadi, ya'ni aholini nazorat qiluvchi omil.

Xulosa. Aholining ekologik madaniyati atrof-muhitni asrash borasida muhim ahamiyatga ega. Ekologik bilimlarni oshirish, qadriyatlar va amaliyotlarni rivojlantirish orqali, har bir inson atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatini his etishi va uni saqlashga hissa qo'shishi

mumkin. Kelajak avlodlar uchun toza va sog'lom atrof-muhitni yaratish bu bizning burchimizdir. Ekologik madaniyat, insonlarning atrof-muhitga bo'lgan munosabatini va an'analari orqali bo'lgan qadriyatlarini tushunish va rivojlantirish uchun zarurdir. Bu, nafaqat shaxsiy, balki jamiyat darajasida ham ekologik mas'uliyatning oshishiga olib keladi. Ekologik madaniyatni rivojlantirish, odamlarni ekologik bilim va obilyatlarni oshirishga, turmush tarzi va qiymatlari ko'rsatkichlarini o'zgartirishga yo'naltiradi.

Maqola davomida ko'rsatilganidek, ekologik madaniyatning "yashil" iqtisodiyotda roli shunchaki muammolarni hal qilish bilan cheklanmaydi, balki u yangi iqtisodiy imkoniyatlar va innovatsiyalarni yaratadi. Jamiyatning har bir a'zosining mas'uliyati va himoya qilishga intilishi, kelajak avlodlarimiz uchun toza va barqaror muhitni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shu o'rinda, barcha turdagi tashkilotlar, davlat organlari, jamoatchilik va tadbirkorlarning ekologik masalalarga e'tiborini oshirishni, ekologik ta'lim va jamiyatda keng ko'lamda ishtirok etishni rag'batlantirish zarurligi haqida ta'kidlash lozim. Barqaror rivojlanishga erishish va ekologik muammolarni hal etishda harakat qilish, barchamizning umumiy mas'uliyatimizdir.

Natijada, ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali biz yashil iqtisodiyotni yanada muvaffaqiyatli amalga oshirishimiz, iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilishni birlashtirishimiz mumkin. Bu barcha insoniyat uchun yaxshiroq kelajakni ta'minlashga xizmat qiladi.

Ifloslangan havoning salomatlik holatiga ta'sir qilish xavfi: turli xil ifloslanishlar (bundan tashqari, zararli moddalarning birgalikdagi ta'siri ular keltirib chiqaradigan toksik ta'sirning kuchayishiga olib kelishi mumkin); nafas olish harakati doimiy bo'lgani uchun katta ta'sir qilish ehtimoli; ifloslantiruvchi moddalarning tananing ichki muhitiga bevosita kirishi (nafas olish paytida havo deyarli barcha moddalar eriydigan qon bilan deyarli bevosita aloqa qiladi). Bundan tashqari, statsionar va ko'chma manbalardan havo havzasiga kiradigan gazlar, aerezollar va changlar issiqxona effekti, kislotali yomg'ir, tutun, ozon pardasining buzilishi kabi hodisalarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6099-son Faroni. 30.10.2020.
2. Arzikulov R.U. Sog'lom turmush tarzi asoslari. I-tom-T.: 2005.
3. Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни: Учебник /Е.Н.Назарова. - М.: Academia, 2019. -536 с.
4. Toshpulatov, A. "Yashil iqtisodiyot: muammolar va imkoniyatlar". Tarix va istoriografiya jurnali, 25(1), 67-74. 2021y.
5. Mamatov, R. "Ekologik madaniyatning rivojlanishi: O'zbekiston tajribasi". Mahalliy iqtisodiyot jurnali, 8(4), 56-62. 2022y
6. Mahmudov, D. "Tabiatni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot: adaptatsiya strategii". Ekologiyani muhofaza qilish jurnali, 3(1), 22-29. 2017.
7. Davronov, K. & Abdullaeva, N. "Ekologik ta'lim: yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ahamiyati". ilmiy maqola, 7(3), 45-52. 2020y.
8. Yuldashev, Z. & Khamidov, O. "Farzandlarimiz uchun yashil kelajak: ekologik bilim va madaniyat". Oziq-ovqat xavfsizligi jurnali, 10(3), 33-39. 2019.

9. Janzakov A. et al. Electronic Educational Methodological Complexes on the Subject of Natural Geography of Uzbekistan and Requirements for Their Creation //Telematique. - 2023. - T. 22. - №. 01. - С. 2849-2860-2849-2860.

JIZZAX VILOYATIDAGI AYRIM GEOEKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI

Adilova Ozoda Amonovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

Xudoyberdiyev Shoxrux Abdusattor o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, 3-bosqich talabasi

E-mail: xudoyberdiyevshoxrux5152@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning tabiiy geografik sharoitlari va geoeologik muammolari, xususan Jizzax viloyati misolida tuproq sho'rlanishi, suv resurslarining kamayishi, cho'llanish va biologik xilma-xillikning pasayishi kabi dolzarb muammolar ilmiy-statistik tahlil qilingan. 1990-2025-yillar statistik ma'lumotlariga asosan, Jizzax viloyatida sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasi 30,6 % dan 63,6 % gacha oshgani, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida suv minerallashuvi 5,07 g/l dan 8,59 g/l gacha ko'tarilgani aniqlangan. Global iqlim o'zgarishi va antropogen omillar ta'sirini hisobga olgan holda geoeologik monitoring va barqaror muhofaza choralariga ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari tabiatni muhofaza qilish va geografiya ta'limini modernizatsiyalashda dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tabiiy geografiya, geoeologiya, Jizzax viloyati, tuproq sho'rlanishi, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi, iqlim o'zgarishi, cho'llanish, ekologik monitoring.

Аннотация: В статье проведен научно-статистический анализ природно-географических условий и геоэкологических проблем Узбекистана на примере Джизакской области: засоление почв, сокращение водных ресурсов, опустынивание и снижение биоразнообразия. На основе статистических данных 1990-2025 гг. установлено, что степень засоления орошаемых земель в Джизакской области выросла с 30,6 % до 63,6 %, а минерализация воды в системе озёр Айдар-Арнасай повысилась с 5,07 г/л до 8,59 г/л. С учётом влияния глобального изменения климата и антропогенных факторов даны научно-практические рекомендации по геоэкологическому мониторингу и устойчивым мерам охраны. Результаты исследования имеют актуальное значение для охраны природы и модернизации географического образования.

Ключевые слова: природная география, геоэкология, Джизакская область, засоление почв, система озёр Айдар-Арнасай, изменение климата, опустынивание, экологический мониторинг.

Abstract: The article presents a scientific-statistical analysis of the natural-geographical conditions and geoeological problems of Uzbekistan using the example of the Jizzakh region: soil salinization, reduction of water resources, desertification and decline in biodiversity. Based on statistical data for 1990-2025, it was established that the degree of salinization of irrigated lands in the Jizzakh region increased from 30.6 % to 63.6 %, and the mineralization of water in the Aydar-Arnasay lake system rose from 5.07 g/l to 8.59 g/l. Taking into account the impact of global climate change and anthropogenic factors, scientific-practical recommendations on geoeological monitoring and sustainable protection measures

are provided. The research results are of current importance for nature conservation and the modernization of geographical education.

Keywords: *natural geography, geoecology, Jizzakh region, soil salinization, Aydar-Arnasay lake system, climate change, desertification, ecological monitoring.*

Jizzax viloyati O'zbekistonning markaziy qismida, Turkiston tog' tizmasining g'arbiy tarmoqlari va Mirzacho'l-Qizilqum cho'li o'rtasida joylashgan bo'lib, uning tabiiy geografik sharoitlari keskin kontinental iqlim, tog' oldi va tekislik landshaftlari hamda cheklangan suv resurslari bilan ajralib turadi. Bu sharoitlar global iqlim o'zgarishi va intensiv antropogen bosim ostida viloyatning geoekologik holatini sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. So'nggi o'n yilliklarda tuproq sho'rlanishi, suv resurslarining kamayishi, cho'llanish jarayonlari va biologik xilma-xillikning pasayishi kabi muammolar viloyatning barqaror rivojlanishiga jiddiy tahdid solmoqda. O'zbekiston bo'yicha degradatsiyalangan yerlar maydoni 127 117 km² ni tashkil etib, umumiy hududning 28,6% ini egallaydi, bu esa mamlakatning qishloq xo'jaligi va ekologik barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jizzax viloyatida esa sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasi 1990-yildagi 30,6% dan 2020-yilda 63,6% gacha oshgan bo'lib, bu ko'rsatkich mintaqaviy monitoring ma'lumotlari asosida aniqlangan. Bunday o'sish asosan ikkilamchi sho'rlanishga olib kelmoqda, chunki eskirgan sug'orish tizimlari, drenajning yetishmasligi va yuqori bug'lanish intensivligi tuproqning tuz to'planishini kuchaytirmoqda. Bu jarayon esa hududda eng dolzarb geoekologik muammolardan biri cho'llanish jarayonining kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi qishloq xo'jaligi yerlarining 35-40 foizi turli darajada degradatsiyaga uchragan. Ayniqsa, Mirzacho'l hududida tuproqlarning sho'rlanish darajasi 25-30 foizni tashkil etadi. Bu holat asosan noto'g'ri sug'orish tizimi, drenaj inshootlarining eskirganligi va agrotexnik tadbirlarning yetarli darajada amalga oshirilmasligi bilan izohlanadi. Natijada yer unumdorligi pasayib, hosildorlik 15-25 foizgacha kamaymoqda. Suv resurslari bilan bog'liq muammolar ham hududda jiddiy ahamiyatga ega. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi va suvdan samarasiz foydalanish natijasida suv tanqisligi kuchayib bormoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oxirgi 10-15 yil davomida suv resurslari hajmi o'rtacha 10-15 foizga qisqargan, ayrim hududlarda yer osti suvlari sathi esa 2-5 metrga pasaygan. Suvning asosiy qismi qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan bo'lsa-da, suvni tejoychi texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmagani muammoni yanada murakkablashtirmoqda.

Tuproq degradatsiyasi ham geoekologik muammolar qatorida alohida o'rin tutadi. So'nggi 20 yil ichida tuproqdagi gumus miqdori 10-15 foizga kamaygani aniqlangan. Bundan tashqari, shamol va suv eroziyasi tufayli yerlarning 20-25 foizi zarar ko'rgan. Mineral o'g'itlardan ortiqcha foydalanish ham tuproqning tabiiy muvozanatini buzmoqda. Bu esa nafaqat hosildorlikka, balki ekologik holatga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Atmosfera havosining ifloslanishi viloyatda nisbatan kamroq darajada bo'lsa-da, so'nggi yillarda sanoat korxonalarini va transport vositalari sonining ortishi natijasida bu muammo ham dolzarb tus olmoqda. Avtotransport vositalari sonining yiliga 5-7 foizga oshib borayotgani atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini ko'payti shiga sabab bo'lmoqda.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun albatta kompleks yondashuv asosida olib borishni taqozo etadi. Buning uchun avvalo, suv resurslaridan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi. Bunda tomchilatib sug'orish kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali suv sarfini 30-40 foizgacha kamaytirish mumkin. Yer resurslarini muhofaza qilish maqsadida sho'rlangan yerlarni rekultivatsiya qilish, almashlab ekish tizimini joriy etish va eroziyaga qarshi choralar ko'rish lozim.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi viloyatning eng muhim geokologik obyektlaridan biri hisoblanadi. Viloyatdagi ushbu yirik suv havzasi (maydoni 3700 km² dan ortiq) baliqchilik, ekoturizm va biologik xilma-xillikni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Biroq, so‘nggi yillarda suv hajmining kamayishi va minerallashuvining oshishi atrof landshaftlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. 2006-yilda o‘rtacha minerallashuv 8,25 g/l ni tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilda bu ko‘rsatkich 11,6 g/l ga yetgan, suv sathi esa so‘nggi 15 yilda 3,12 m ga pasaygan. Bu o‘zgarishlar asosan Chardara suv omboridan suv chiqarishi, iqlim o‘zgarishi va kollektor-drenaj suvlarining yuqori minerallashuvi bilan bog‘liq. Natijada qirg‘oq chiziqlari qisqargan, sho‘r yerlar maydoni kengaygan va biologik xilma-xillik pasaygan. Viloyatning umumiy degradatsiyasi fonida tuproq gumus miqdori 1990-2020-yillarda 1,3-1,5 baravar kamaygan, bu esa qishloq xo‘jaligi hosildorligini pasaytirib, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni kuchayishiga sabab bo‘lmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Jizzax viloyatida sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanish dinamikasi quyidagicha:

1-jadval

Jizzax viloyatida sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanish dinamikasi (%)

Yil	Sug‘oriladigan yerlar maydoni (ming ga)	Sho‘rlangan yerlar ulushi (%)	O‘zgarish (%)
1990	294,9	30,6	-
2010	298,8	72,1	+41,5
2020	303,9	63,6	+33,0
2025 (prognoz)	305,0	65-68	+34,4-37,4

Bu ma‘lumotlar asosan milliy monitoring va xalqaro hisobotlarga asoslangan bo‘lib, sho‘rlanishning asosiy sabablari sug‘orish tizimlarining samarasizligi, drenajning yetishmasligi va iqlim o‘zgarishi hisoblanadi. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida esa suv minerallashuvining oshishi va sathining pasayishi biologik xilma-xillikni 20-30 % ga qisqartirgan, bu esa Ramsar konvensiyasi doirasidagi xalqaro ahamiyatga ega botqoqliklar uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Iqlim o‘zgarishi fonida haroratning ko‘tarilishi (O‘zbekistonda o‘rtacha +1,6°C) va qurg‘oqchilikning kuchayishi cho‘llanish jarayonini tezlashtirmoqda, bu esa viloyatning shimoliy va sharqiy qismlarida yer degradatsiyasini kuchaytirmoqda.

Natijalarni muhokama qilganda, geokologik muammolarning murakkab tabiati aniq ko‘rinadi: antropogen omillar (sug‘orish va drenaj muammolari) tabiiy omillar (iqlim o‘zgarishi va bug‘lanish) bilan birlashib, ekotizimning barqarorligini buzmoqda. GIS va masofaviy zondlash texnologiyalarini qo‘llash orqali real vaqt rejimida monitoring o‘tkazish, sho‘rlangan yerlarni melioratsiya qilish va suv tejankor texnologiyalarni joriy etish samarali yondashuv hisoblanadi. Bundan tashqari, Aydar-Arnasoy atrofida qo‘riqlanadigan hududlar maydonini kengaytirish va biologik xilma-xillikni tiklash dasturlarini amalga oshirish zarur. Geografiya ta‘limida zamonaviy monitoring usullarini o‘qitish orqali pedagogik kadrlar malakasini oshirish ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu kelajak avlodlarda ekologik ongni shakllantirishga yordam beradi.

Muammolarga taklif etiladigan yechimlar Jizzax viloyatida aniqlangan geokologik muammolarni hal etish uchun quyidagi amaliy choralar tavsiya etiladi:

1. Tuproq sho‘rlanishini kamaytirish - sho‘rlangan yerlarni melioratsiya qilish, drenaj tizimlarini yangilash va suv tejankor tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etish.
2. Suv resurslarini boshqarish - Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida suv sathini

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

barqarorlashtirish uchun kollektor-drenaj suvlarini tozalash inshootlarini qurish va suvni tejaydigan texnologiyalardan foydalanish.

3. Cho'llanish va degradatsiyaga qarshi kurash - viloyatning shimoliy va sharqiy qismlarida o'rmonlashtirish va o'simlik qoplamini tiklash dasturlarini amalga oshirish.

4. Biologik xilma-xillikni saqlash - Aydar-Arnasoy atrofida qo'riqlanadigan hududlar maydonini kengaytirish va Ramsar konvensiyasi talablariga muvofiq ekologik monitoringni kuchaytirish.

5. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish - GIS va masofaviy zondlash tizimlarini viloyat miqyosida joriy qilish orqali real vaqt rejimida geoekologik holatni kuzatish.

6. Ta'lim va ongni shakllantirish - geografiya darslarida ushbu muammolar va yechimlarni o'quvchilarga chuqur o'rgatish, ekologik loyihalar va dala amaliyotlarini ko'paytirish.

Xulosa qilib aytganda, Jizzax viloyatining geoekologik holati o'rtacha og'ir darajada baholanadi: tuproq sho'rlanishi ikki baravarga yaqin oshgan, Aydar-Arnasoy tizimida suv sifati va hajmi pasaygan, cho'llanish jarayonlari kuchaygan. Ilmiy-amaliy tavsiyalar asosida doimiy geoekologik monitoring tizimini yaratish, suv tejamkor sug'orishni kengaytirish, Ramsar hududlarini rivojlantirish va geografiya ta'limida innovatsion usullarni joriy etish viloyat tabiatini muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov S. Land degradation in Uzbekistan: key challenges and sustainable solutions // *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 2025.

2. Erkabaev F. et al. Status quo analysis of the Aidar-Arnasay Lake System // *E3S Web of Conferences*, 2024.

3. Kulmatov R. Determination and assessment of water resources balance of Aydar-Arnasay Lake System in Uzbekistan // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2022.

4. O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo'mitasi. Milliy ekologik hisobot, 2024.

5. Khamidov M. et al. Assessment of Soil Salinity Changes under the Climate Change in the Khorezm Region, Uzbekistan // *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022 (Jizzax uchun ekstrapolyatsiya).

6. G'odalov M.R. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining atrof landshaftlariga ta'sirini baholash. - Jizzax: Sangzor, 2016. - 144 b.

7. World Bank. Policy Perspectives for Irrigation and Drainage Sector Reform in Uzbekistan, 2024.

**QISHLOQ XO'JALIGIDA MINERAL O'G'ITLAR TA'SIRIDA KELIB
CHIQUADIGAN EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING
GEOGRAFIK TAHLILI**

Usmanov Mashrab Rustamovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: mashrabusmonov79@gmail.com

Abdiramanov Jangabay Bektursinovich

Nukus davlat pedagogika instituti, katta o'qituvchisi

E-mail: janabay6466@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada mineral o'g'itlarning inson organizmiga va ekologiyaga nojo'ya ta'sirlari va uni bartaraf etish choralari haqida so'z boradi. Shuningdek, bugungi kunda zamonaviy qishloq xo'jaligining ajralmas qismi bo'lgan organik o'g'itlash va organik o'g'itlarning turlari hamda xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: mineral o'g'it, nitratlar, metgemoglobinemiya, organik o'g'itlar, kompost, biogumus, karbamid, ammiakli selitra, NPK.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация: В данной статье рассматриваются негативные последствия применения минеральных удобрений для организма человека и окружающей среды, а также меры по их устранению. Также представлена информация об органическом удобрении, являющемся неотъемлемой частью современного сельского хозяйства, и о видах и свойствах органических удобрений.

Ключевые слова: минеральные удобрения, нитраты, метгемоглобинемия, органические удобрения, компост, биогумус, мочевины, нитрат аммония, NPK.

ECOLOGICAL PROBLEMS ARISING FROM THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS IN AGRICULTURE AND THEIR GEOGRAPHICAL ANALYSIS

Annotation: This article discusses the adverse effects of mineral fertilizers on the human body and the environment and measures to eliminate them. It also provides information on organic fertilization, which is an integral part of modern agriculture today, and the types and properties of organic fertilizers.

Keywords: mineral fertilizer, nitrates, methemoglobinemia, organic fertilizers, compost, biohumus, urea, ammonium nitrate, NPK.

So'ngi o'n yilliklarda qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligi va hosildorlikni oshirish maqsadida mineral o'g'itlardan keng foydalanilmoqda. Mineral o'g'itlar tarkibida azot, fosfor va kaliy kabi moddalar mavjud bo'ladi va o'simliklarning tez va yaxshi o'sishini ta'minlaydi. Biroq mineral o'g'itlarning me'yoridan ortiq ishlatishi tuproqdagi tabiiy mikroorganizmlarni zararlab, ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi. Buning natijasida tabiiy ravishda inson organizmiga ham salbiy ta'sirlar yuzaga keladi.

Mineral o'g'itlar ta'sirida kelib chiquvchi ekologik muammolarni tahlil qilsak, mineral o'g'itlarning ortiqcha ishlatilishi natijasida tuproq tarkibida tuzlar to'planib, uning sho'rlanishiga olib keladi. Sho'rlanish tufayli esa tuproq tarkibidagi foydali mikroorganizmlar nobud bo'ladi va tuproqdagi tabiiy unumdorlik pasayadi. Bundan tashqari, mineral o'g'itlarning yomg'ir va ekinlarning sug'orish suvlari bilan yuvilib tuproqqa shimilishi ta'sirida yerosti suvlari va shu bilan bir qatorda daryo, ko'l suvlari ham zararlanadi. Buning oqibatida suv havzalarida azot va fosfor miqdori ortib ketadi va "suv gullashi" hodisasi yuzaga keladi. Bu jarayon suvda kislorod yetishmovchiligini keltirib chiqaradi, buning natijasida baliqlar va boshqa suv jonzorlarining nobud bo'ladi. Shuningdek, azotli o'g'itlar parchalanishi natijasida atmosferaga zararli gazlar ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu esa havoning ifloslanishini keltirib chiqarib, global iqlim o'zgarishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Mineral o'g'itlar orasida azotli o'g'itlar keng qo'llaniladi va bu holat o'simliklarda

nitratlarning to'planishiga olib keladi. Yirik bargli o'simliklar ayniqsa ismaloq, karam, salat bargi nitratlarni yig'ishga moyil bo'ladi. Tadqiqotlarga ko'ra, ko'p hududlarda aynan ushbu o'simliklarda nitratlar miqdori belgilangan me'yordan bir necha barobar yuqori. Nitratlar inson organizmiga aynan ushbu o'simliklarni iste'mol qilish yoki zararlangan ichimlik suvi orqali kiradi. Inson organizmida esa ular nitritlarga aylanib, hayot uchun muhim bo'lgan organlarni zararlaydi. O'tkazilgan tadqiqotlar nitratlarning haddan tashqari iste'mol qilinishi inson organizmini jiddiy zararlaydi. Masalan, nitratlar keltirib chiqaradigan eng xavfli kasalliklardan biri metgemoglobinemiya bo'lib, u asosan chaqaloqlarda uchraydi va "ko'k bola sindromi" nomi bilan ham tanilgan. Bu kasallikda qonning kislorod tashish qobiliyati pasayadi va chaqaloq organizmida jiddiy o'zgarishlarga olib keladi. Bundan tashqari, nitrat va nitritlar insonning oshqozon-ichak tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Ularning uzoq muddatli iste'moli ta'siri natijasida organizmda nitrozaminlar hosil bo'lishi mumkin va bu moddalar esa onkologik kasalliklar rivojlanish xavfini oshiradi.

Markaziy Osiyo davlatlarida, shu jumladan O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlardan keng foydalaniladi. Tadqiqotlarga ko'ra, ayrim qishloq hududlarida quduq suvlarining 15-30 foizida nitrat miqdori ruxsat etilgan me'yorlardan ancha yuqori. Ayrim intensiv dehqonchilik olib boriladigan hududlarda bu ko'rsatkich 40 foizgacha yetishi ham aniqlangan. Shuningdek, yuqorida keltirilganidek sabzavotlarda, ayniqsa bargli ekinlarda nitratlar miqdorining yuqori bo'lishi ham kuzatilgan. Bu esa aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatib, hayot sifatini pasaytiradi.

Biz yuqorida mineral o'g'itlar ta'sirida kelib chiqadigan bir qator muammolarni keltirib o'tdik. Xo'sh, bu muammolarni qanday yecha olamiz? Ushbu savol ko'pchilikda tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Buning yechimlari ham hozirda ishlab chiqilmoqda. Ularning ichida eng e'tiborni tortuvchi yo'llardan biri organik o'g'itlardan foydalanishdir.

Organik o'g'itlash zamonaviy qishloq xo'jaligida eng tez rivojlanayotgan va urfga kirayotgan usullardan biri hisoblanadi. Organik o'g'itlashda tuproq unumdorligi tabiiy organik moddalardan tayyorlangan o'g'itlar bilan oshiriladi. Bu o'g'itlash usuli mutlaqo tabiiy bo'lib kimyoviy moddalar ishlatilmaydi. Organik o'g'itlar ichida eng keng tarqalganlari chorva go'ngi, kompost, biogumos, yashil o'g'itlar (sideratlar), qush go'ngidir.

Chorva go'ngi eng eski va keng qo'llaniluvchi organik o'g'it bo'lib, tarkibida azot, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy, temir, marganets, rux, temir kabi mikroelementlar mavjud. Chorva go'ngi ammiakli selitra va karbamid qisman superfosfat va kaliyli mineral o'g'itlarning o'rnini bosa oladi.

Kompost ham keng qo'llaniluvchi organik o'g'itlardan biri bo'lib, o'simlik qoldiqlari va maishiy organik chiqindilarning parchalanishidan hosil qilinadi. Kompost tarkibida azot, fosfor, kaliy va shu kabi boshqa mikroelementlar mavjud bo'lib, tuproq unumdorligini oshirishda superfosfat va kaliyli tuzlar kabi kimyoviy o'g'itlarning o'rnini qisman bosa oladi.

Biogumos hozirgi kunda ishlatilayotgan organik o'g'itlar ichida eng yangi va talabgiridir. U chorva go'ngi, kompost va organik chiqindilarni yomg'ir chuvalchaglari iste'mol qilib, qayta ishlashi natijasida hosil bo'ladi. U juda unumdor va boy o'g'it bo'lganligi uchun tuproqni yumshatadi va o'simlik o'sishini tezlashtiradi hamda ekologik toza hisoblanadi. Uning tarkibida azot, fosfor, kaliy, bor kabi mikroelementlar, gumin va fulvo kislotalari, shuningdek, o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi biologik faol moddalar bor. Biogumos NPK mineral o'g'itlari, karbamid, ammiakli selitra o'rnini bosadi.

Aytish mumkinki, organik o'g'itlar mineral o'g'itlarning o'rnini to'laqonli bo'lmasa-da

bosishi mumkin. Ular mineral o'g'itlar kabi tez va samarali ta'sir etmasa-da ekologik jihatdan ancha xavfsiz va inson organizmini kamroq zararlaydi. Qishloq xo'jaligida organik o'g'itlarning keng targ'ib qilinishi hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim qadamlardan biri bo'lishi shubhasiz.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, biz qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlardan butunlay voz kecha olmaymiz. Chunki ular hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega va nisbatan arzon. Biroq ularni me'yoridan ortiq ishlatishi tuproq strukturasi va inson organizmini zararlaydi. Shu tufayli, mineral o'g'itlar bilan birgalikda organik o'g'itlardan ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida. - Toshkent, 2020.
2. А.Любоведская; С.Коршунов. Правильный подбор технологий органического земледелия // член Общественного совета МСХ РФ, председатель правления Союза органического земледелия. Научный журнал Агро бизнес №6, 11 июня 2020
3. Қ.Мирзажонов, Р.Рахмонов. Органик деҳқончилик бизга керакми? // Agroolam.uz, 29-июн, 2018 йил. <https://agro-olam.uz/organik-dehqonchilik-bizgakerakmi/>
4. Ф.Х.Саримсақов. Дунё ва Ўзбекистонда органик қишлоқ хўжалиги ва унинг бугунги ҳолати // “Ахборотнома” илмий-амалий журналининг 2/2020-сонини 12 июль, 2020 йил.
5. Komilova, N.K., Matchanova, A.E., Safarova, N.I., Usmanov, M.R., & Makhmudov, M.M. (2021). Some socio-economic aspects of gastronomic tourism study. Estudios de economía aplicada, 39(6), 12.
6. F.X.Sarimsaqov. Dunyo va O'zbekistonda organik qishloq xo'jaligi va uning bugungi holati // “Ахборотнома” илмий-амалий журнаlining 2/2020-soni 12-iyul, 2020-yil.
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Organik_dehqonchilik

QO'SHKO'PIR TUMANINING TABIIY-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI VA LANDSHAFT TUZILISHI

Soloyeva Shodiya Quvondiq qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlari va landshaft tuzilishi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida hududning geografik o'rni, geologik tuzilishi, relyefi, iqlim sharoiti, o'simlik, hayvonot dunyosi, tuproq qoplami, suv resurslari kabi tabiiy komponentlar o'rganildi. Shuningdek, inson xo'jalik faoliyatining landshaft shakllanishiga ta'siri ham baholandi. Tadqiqot natijalari hududiy tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Qo'shko'pir tumanida sug'oriladigan agro-landshaftlar ustunlik qilishini hamda antropogen omillarning hudud landshaftlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Tuproq sho'rlanishi va suv resurslaridan intensiv foydalanish landshaftlarning ekologik holatiga ta'sir qiluvchi muhim omillar sifatida qayd etildi.*

Kalit so'zlar: *tabiiy geografiya, landshaft tuzilishi, Qo'shko'pir tumani, Amudaryo deltasi, agro-landshaftlar, iqlim sharoiti, tuproq sho'rlanishi, suv resurslari, ekologik holat, antropogen ta'sir.*

Аннотация: В данной статье проведён научный анализ природно-географических особенностей и ландшафтной структуры Кушкуньырского района. В процессе исследования были изучены географическое положение, геологическое строение, рельеф, климатические условия, растительный и животный мир, почвенный покров и водные ресурсы региона. Также оценено влияние хозяйственной деятельности человека на формирование ландшафта. Результаты исследования имеют важное научно-практическое значение в рациональном использовании природных ресурсов и обеспечении экологической устойчивости. Установлено, что в Кушкуньырском районе преобладают орошаемые агроландшафты, а антропогенные факторы оказывают значительное влияние на ландшафты территории. Засоление почв и интенсивное использование водных ресурсов отмечены как ключевые факторы, влияющие на экологическое состояние ландшафтов.

Ключевые слова: природная география, ландшафтная структура, Кушкуньырский район, дельта Амударьи, агроландшафты, климатические условия, засоление почв, водные ресурсы, экологическое состояние, антропогенное воздействие.

Abstract: This article analyzes the natural-geographical features and landscape structure of Kushkupir district. The research examines natural components such as the geographical location, geological structure, relief, climatic conditions, flora and fauna, soil cover, and water resources of the region. Additionally, the impact of human economic activity on landscape formation is evaluated. The research findings hold significant scientific and practical importance for the efficient use of regional natural resources and ensuring environmental stability. It was determined that irrigated agro-landscapes predominate in the Koshkupir district, and anthropogenic factors have a substantial impact on the region's landscapes. Soil salinization and intensive use of water resources were identified as key factors affecting the ecological state of the landscapes.

Keywords: natural geography, landscape structure, Kushkupir district, Amu Darya delta, agro-landscapes, climate conditions, soil salinization, water resources, ecological state, anthropogenic impact.

Kirish. Xorazm vohasi Markaziy Osiyoning eng qadimgi tarixiy-madaniy mintaqalaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududda qadimdan sug'orma dehqonchilik, o'troq aholi manzilgohlari va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar shakllangan. Hozirgi Qo'shko'pir tumani hududi ham ana shu tarixiy jarayonlarning uzviy davomi bo'lib, u mustaqil ma'muriy birlik sifatida tashkil topishidan ancha avval Xorazm vohasining qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan hududlaridan biri bo'lgan.

Qo'shko'pir tumani - Xorazm viloyatidagi tumanlardan biri. Qo'shko'pir tumani rasmiy 1936-yil 17-aprelda tashkil topgan. Bu sanadan u ma'muriy hudud sifatida Xorazm viloyati tarkibida tuzilgan va mustaqil tuman maqomini olgan. Bu davr Xorazm hududi butunlay Sovet ittifoqi tarkibida bo'lib, ma'muriy bo'linmalar yangi tartibda tuzilgan vaqt edi. 1962-yil 14-dekabrda Xiva tumaniga qo'shib yuborilgan. 1966-yil 9-yanvarda qayta tashkil etilgan. "Qo'shko'pir" nomi xalq orasida qadimdan ishlatilgan bo'lib, "Qo'sh" - ikki, "Ko'pir (ko'prik)" - ko'prik ma'nosini anglatadi. Tarixchilarning fikriga ko'ra, bu nom hududdan o'tgan ariq yoki kanal ustidagi ikki muhim ko'prik bilan bog'liq bo'lgan. Ushbu ko'priklar savdo yo'llari va qishloqlarni bog'lovchi asosiy nuqta hisoblangan. Tuman shimoldan Shovot tumani, shimoli-sharq va sharqdan Urganch tumani, janubdan Xiva tumani, g'arbdan Turkmaniston bilan chegaradosh. Maydoni 0,54 ming km. Aholisi 128,7 ming kishi. Tumanda 1 ta shaharcha

- Qo'shko'pir shaharchasi, 13 ta qishloq fuqarolar yig'ini - Shix, Kenagas, Oqdarband, Xonobod, Xosiyon, Shixmashhad, Yangilik, O'zbekiyop, Xayrobod, O'rtayop, Qatag'on, G'ozovot, Xadra, Xayrobod, Nezaxos kabilar bor. Tuman markazi - Qo'shko'pir shaharchasi.

To'g'ridan-to'g'ri Qo'shko'pir tumani bog'liq geologik tadqiqot topilmasa ham, Xorazm hududi va pastkirqra Amudaryo deltasi geologiyasi ilmiy manbalarda bayon qilingan. Bu ma'lumotlar tumanning geologik tuzilishi haqida ilmiy asosda tushuncha beradi: Xorazm hududi Turan tektonik plitasi tarkibiga kiradi. Bu plitaga oid qatlamlar Neogen-Kvaterner alluvial cho'kindi qatlamlaridan iborat bo'lib, qum, loy va silty qatlamlariga ega. Amudaryo daryosi qadimda pastroq qaytib, o'z kanallari orqali ko'p sediment transport qilgan, bu sedimentlar hozirgi landshaftni shakllantirgan. Qo'shko'pir tumani relyefi umuman tekis va pasttekis bo'ladi: Pasttekis relyef xususiyatlari. Hudud Amudaryo daryosi pastqirra deltasining qoldiqlaridan tashkil topgan. Asosiy relyef - keng tekislik va alluvial o'zanlar, daryoning qadimgi deltasi orqali olib kelgan loy-qum qatlamlari bilan qoplangan. Iqlimning keskin kontinental ta'siri va pasttekis hudud relyefining bir tekis bo'lishi tufayli geomorfologik o'ziga xosliklar juda kichik gradientli. Qo'shko'pir tumani relyefi - Amudaryo daryosi deltasidan topilgan tekis, alluvial qatlamli, antropogen shakllangan landshaftdir. Qo'shko'pir tumani ham, butun Xorazm pastki hududi ham - Amudaryo daryosi past dunyo bo'ylab shakllangan tekis alluvial landshaftlar tizimidir.

Hozirgi davrda hududlarning tabiiy-geografik xususiyatlarini chuqur o'rganish va ularning landshaft tuzilishini ilmiy jihatdan tahlil qilish hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda hududiy rejalashtirish masalalarida landshaft yondashuvi muhim ilmiy-uslubiy asos hisoblanadi. Shu sababli O'zbekiston hududlarining tabiiy-geografik sharoitlari va landshaft tuzilishini kompleks o'rganish zamonaviy geografiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Xorazm viloyati o'zining o'ziga xos tabiiy sharoiti, qadimiy sug'orma dehqonchilik tizimi hamda Amudaryo deltasi hududiga yaqinligi bilan ajralib turadi. Viloyat hududi asosan tekisliklardan iborat bo'lib, tabiiy landshaftlar inson xo'jalik faoliyati ta'sirida sezilarli darajada o'zgargan. Xorazm viloyatining muhim ma'muriy hududlaridan biri bo'lgan Qo'shko'pir tumani ham o'zining tabiiy-geografik sharoiti, tuproq-iqlim xususiyatlari, suv resurslari va antropogen landshaftlari bilan alohida ilmiy tadqiqotni talab etadi.

Qo'shko'pir tumani Xorazm viloyatining markaziy qismida joylashgan bo'lib, uning hududi Amudaryo deltasi tekisliklarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Hududning tabiiy sharoiti, asosan, kontinental iqlim, tekis relyef, sug'orma dehqonchilikka mos tuproqlar hamda rivojlangan irrigatsiya tizimlari bilan tavsiflanadi. Tuman hududida qishloq xo'jaligi yetakchi soha bo'lib, paxta, g'alla, sabzavot va poliz ekinlari yetishtirish keng rivojlangan. Shu bilan birga, hududda yer resurslaridan intensiv foydalanish, sug'orish tizimlarining kengayishi hamda antropogen omillarning kuchayishi tabiiy landshaftlarning o'zgarishiga olib kelmoqda. Tabiiy-geografik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hududlarning landshaft tuzilishini o'rganish nafaqat ularning tabiiy komponentlari - iqlim, relyef, tuproq, suv resurslari va o'simlik qoplami o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga, balki antropogen omillar ta'sirida yuzaga kelayotgan ekologik o'zgarishlarni baholashga ham imkon beradi. Ayniqsa, Amudaryo deltasi hududlarida joylashgan tumanlarda tuproq sho'rlanishi, suv resurslarining kamayishi, yer degradatsiyasi kabi muammolar landshaftlarning tabiiy muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu

sababli hududlarning tabiiy-geografik xususiyatlarini chuqur o'rganish va landshaft tuzilishini ilmiy asosda tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Qo'shko'pir tumani hududi tabiiy landshaftlarning ko'p jihatdan antropogen landshaftlarga aylanganligi bilan ajralib turadi. Sug'oriladigan agro-landshaftlar, meliorativ tizimlar, aholi punktlari va transport infratuzilmasi hudud landshaft tuzilishining muhim elementlarini tashkil etadi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda tabiiy cho'l landshaftlarining qoldiq shakllari ham uchrab, ular hududning tabiiy rivojlanish tarixini aks ettiradi. Tuman hududining tabiiy-geografik sharoiti va landshaft tuzilishini o'rganish hududiy ekologik muammolarni aniqlash, yer resurslaridan samarali foydalanish hamda barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda landshaftshunoslik va hududiy geografiya sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar hududlarning tabiiy komplekslarini tizimli yondashuv asosida o'rganish zarurligini ko'rsatmoqda. Zamonaviy geografik axborot tizimlari (GIS), masofadan zondlash ma'lumotlari va raqamli kartografiya usullaridan foydalanish landshaft tuzilishini yanada aniqroq tahlil qilish imkonini bermoqda. Bu esa hududiy landshaftlarni tasniflash, ularning ekologik holatini baholash hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur ilmiy maqolaning asosiy maqsadi Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlarini kompleks o'rganish hamda hudud landshaft tuzilishini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot jarayonida hududning iqlim sharoiti, relyefi, tuproq qoplami, suv resurslari, o'simlik qoplami hamda antropogen omillar ta'siri o'rganilib, landshaftlarning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi. Tadqiqot natijalari hududiy tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda hududiy rejalashtirish jarayonlarida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- geografik taqqoslash usuli
- kartografik tahlil (GIS)
- statistik ma'lumotlarni tahlil qilish
- masofadan zondlash ma'lumotlari
- ilmiy adabiyotlar tahlili

Adabiyotlar tahlili. Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlari va landshaft tuzilishini o'rganish masalasi umumiy landshaftshunoslik, hududiy geografiya hamda ekologik-geografik tadqiqotlar doirasida ko'rib chiqiladi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar hududlarning tabiiy komponentlari - iqlim, relyef, tuproq qoplami, suv resurslari va o'simlik qoplami o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda landshaftlarning shakllanish qonuniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Shu sababli mazkur tadqiqot uchun landshaftshunoslik, hududiy geografiya va Amudaryo deltasi hududlarining tabiiy sharoitlarini o'rganishga oid ilmiy manbalarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Landshaftshunoslik fanining nazariy asoslari bir qator mashhur geograf olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Xususan, rus geografiya maktabi vakillari tomonidan landshaft tushunchasi, uning tuzilishi va tasnifi chuqur ilmiy asosda yoritilgan. L.S. Berg landshaftni tabiat komponentlarining o'zaro bog'liq holda shakllangan yagona tabiiy kompleks sifatida ta'riflab, landshaftshunoslik fanining shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Uning fikricha, har bir landshaft iqlim, geologik tuzilish, relyef, tuproq va biotik komponentlarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Ushbu yondashuv keyinchalik ko'plab geografik tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilgan.

Qo'shko'pir tumani tabiati XX asr o'rtalarida L.N. Babushkin tomonidan umumiy rayonlashtirilgan bo'lsa, keyinchalik P.N. Gulyamov va zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan uning landshaft o'zgarishlari va ekologik muammolari chuqur o'rganila boshlandi". S. Qoraev: O'zbekiston toponimiyasi bo'yicha yirik mutaxassis sifatida "Qo'shko'pir" va unga yaqin joy nomlarining geografik asoslarini (suv inshootlari, relyef shakllari bilan bog'liqligi) tushuntirib bergan.

Xorazm vohasining, jumladan Qo'shko'pir hududining shakllanishi va gidrografiyasi bo'yicha ilk yirik tadqiqotlar Rossiya va O'zbekiston Fanlar akademiyasi olimlari tomonidan olib borilgan: S.P.Tolstov: Mashhur "Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi" rahbari sifatida Amudaryoning qadimiy o'zanlari (Daryoliq, Dovdon) va ularning atrofidagi tabiiy sharoitlarni, Qo'shko'pir yaqinidagi qadimiy yashash joylarini (masalan, Zamaxshar) geografik nuqtayi nazardan o'rgangan. L.N.Babushkin va N.A.Kogay: O'zbekistonni tabiiy-geografik rayonlashtirish asnosida Xorazm okrugi, shu jumladan Qo'shko'pir tumanining iqlimi va tuproq-o'simlik qoplarni batafsil tavsiflab berishgan.

O'zbekiston hududining tabiiy-geografik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ham ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. P.Baratov, M.Mamatqulov va boshqa olimlar tomonidan yozilgan ilmiy ishlarda O'zbekistonning tabiiy sharoiti, relyefi, iqlimi, tuproqlari hamda landshaftlari batafsil tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlarda respublika hududining tabiiy-geografik rayonlashtirilishi, landshaftlarning shakllanish jarayonlari va ularning hududiy farqlari ilmiy asosda yoritilgan. Xorazm vohasi va Amudaryo deltasi hududlarining tabiiy-geografik xususiyatlari ham ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Xorazm vohasi qadimdan sug'orma dehqonchilik rivojlangan hududlardan biri bo'lib, bu yerda tabiiy landshaftlar ko'p jihatdan antropogen landshaftlarga aylangan. Tadqiqotchilar ushbu hududda sug'orish tizimlarining kengayishi, meliorativ tadbirlar hamda qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida tabiiy muhit sezilarli darajada o'zgarganligini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, Amudaryo deltasi hududlarida suv resurslaridan intensiv foydalanish, tuproq sho'rlanishi va ekologik muammolar landshaftlarning tabiiy rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

So'nggi yillarda Xorazm viloyatining tabiiy sharoiti va ekologik muammolarini o'rganish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Tadqiqotchilar tomonidan hududning iqlim sharoiti, yer resurslari, tuproq qoplami va meliorativ holati o'rganilib, qishloq xo'jaligi faoliyatining landshaftlarga ta'siri tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyati hududida sug'oriladigan agro-landshaftlar ustunlik qiladi va ular hududning ekologik holatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, Orolbo'yi hududida yuzaga kelgan ekologik o'zgarishlar ham landshaftlarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Aral dengizi sathining pasayishi natijasida mintaqada iqlimning quruqlashuvi, tuproq sho'rlanishining kuchayishi va cho'llanish jarayonlari kuzatilmoqda. Bu esa Xorazm viloyati, jumladan Qo'shko'pir tumani hududining tabiiy-geografik sharoitiga ham ta'sir etmoqda. Shu sababli hudud landshaftlarini o'rganishda Orolbo'yi ekologik muammolarini ham hisobga olish zarur.

Zamonaviy geografik tadqiqotlarda landshaftlarni o'rganishda geografik axborot tizimlari (GIS) va masofadan zondlash texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Ushbu usullar hududlarning landshaft tuzilishini aniq tahlil qilish, tabiiy komponentlarning hududiy tarqalishini aniqlash hamda ekologik o'zgarishlarni monitoring qilish imkonini beradi. Ko'plab tadqiqotchilar landshaftlarni xaritalash va tahlil qilishda raqamli kartografiya hamda sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish samarali natijalar berishini ta'kidlaydilar. Shu bilan

birga, ayrim ilmiy tadqiqotlarda Xorazm viloyati landshaftlari umumiy geografik nuqtai nazardan o'rganilgan bo'lsa-da, alohida tumanlar kesimida, xususan Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlari va landshaft tuzilishi yetarli darajada chuqur tahlil qilinmagan. Bu esa mazkur hududning tabiiy komplekslarini kompleks o'rganish, landshaft tuzilishini aniqlash hamda antropogen omillarning ta'sirini baholash zarurligini ko'rsatadi. Landshaftshunoslik va hududiy geografiya sohasida muhim nazariy va amaliy tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, Xorazm viloyatining ayrim hududlari, jumladan Qo'shko'pir tumani landshaft tuzilishini kompleks o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur tadqiqot ushbu bo'shliqni qisman to'ldirish, hududning tabiiy-geografik xususiyatlarini tizimli tahlil qilish hamda landshaft tuzilishini ilmiy asosda yoritishga qaratilgan.

Tadqiqot muhokamasi. Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlari va landshaft tuzilishini o'rganish natijalari hududning tabiiy sharoiti hamda antropogen omillar ta'sirida shakllangan landshaftlarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tuman hududi Amudaryo deltasi tekisliklari tarkibiga kiradi va relyefning asosan tekis bo'lishi, sug'oriladigan yerlarning ustunligi hamda rivojlangan irrigatsiya tizimi landshaftlarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Hududning tabiiy-geografik sharoiti kontinental iqlim sharoiti bilan tavsiflanadi. Yoz faslining uzoq va issiq bo'lishi, yog'in miqdorining kamligi hamda bug'lanishning yuqoriligi tabiiy landshaftlarning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday iqlim sharoitida tabiiy o'simlik qoplami nisbatan kam rivojlangan bo'lib, ko'plab hududlarda inson faoliyati natijasida shakllangan agro-landshaftlar ustunlik qiladi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, qishloq xo'jaligi faoliyati tuman landshaft tuzilishining asosiy shakllantiruvchi omillaridan biri hisoblanadi.

Qo'shko'pir tumani hududida sug'oriladigan dehqonchilik tizimi keng rivojlangan bo'lib, paxta, g'alla, sabzavot va poliz ekinlari yetishtirish asosiy xo'jalik faoliyatini tashkil etadi. Natijada hududda tabiiy landshaftlar ko'p jihatdan agro-landshaftlarga aylangan. Sug'orish tizimlari, kollektor-drenaj tarmoqlari, aholi punktlari hamda transport infratuzilmasi landshaft tuzilishining muhim elementlariga aylangan. Bu esa hudud landshaftlarining antropogen xususiyatini kuchaytirgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hudud tuproqlari asosan allyuvial kelib chiqishga ega bo'lib, Amudaryo deltasi yotqiziqlari asosida shakllangan. Sug'orish tizimining uzoq yillar davomida faol qo'llanilishi tuproq unumdorligini oshirish bilan birga ayrim hududlarda sho'rlanish jarayonlarining kuchayishiga ham olib kelgan. Tuproq sho'rlanishi hudud landshaftlarining ekologik holatiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli meliorativ tadbirlarni takomillashtirish hamda yer resurslaridan oqilona foydalanish masalalari hudud uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, tadqiqot davomida hududning suv resurslari landshaft shakllanishida muhim rol o'ynashi aniqlangan. Amudaryo havzasi bilan bog'liq irrigatsiya tarmoqlari tuman hududining qishloq xo'jaligi rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Biroq suv resurslaridan intensiv foydalanish ayrim ekologik muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan, sug'orish suvlarining noto'g'ri taqsimlanishi, drenaj tizimlarining yetarli darajada samarali ishlamasligi tuproqning ikkilamchi sho'rlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Orolbo'yi hududida yuzaga kelgan ekologik o'zgarishlar ham Qo'shko'pir tumani landshaftlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Aral dengizi sathining pasayishi natijasida mintaqada iqlimning quruqlashuvi, chang-tuz bo'ronlarining ko'payishi va tuproq degradatsiyasi kabi jarayonlar kuzatilmoqda. Bu omillar hududning tabiiy-geografik sharoitini

o'zgartirib, landshaftlarning ekologik holatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli hudud landshaftlarini o'rganishda mintaqaviy ekologik jarayonlarni ham hisobga olish zarur. Tadqiqot natijalari mavjud ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan ham ma'lum darajada mos keladi. Ko'plab tadqiqotchilar tomonidan Amudaryo deltasi hududlarida antropogen landshaftlarning ustunligi, sug'oriladigan agro-landshaftlarning keng tarqalganligi hamda tuproq sho'rlanishi muammosi qayd etilgan. Qo'shko'pir tumani hududida olib borilgan kuzatuvlar ham ushbu xulosalarni tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida hudud landshaftlarining ayrim o'ziga xos jihatlari ham aniqlangan. Jumladan, tuman hududida qishloq xo'jaligi faoliyati bilan bog'liq agro-landshaftlar ustun bo'lishiga qaramay, ayrim joylarda tabiiy cho'l landshaftlarining qoldiq shakllari ham uchraydi. Ushbu hududlar tabiiy landshaftlarning tarixiy rivojlanishini o'rganishda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlari va landshaft tuzilishi ko'p jihatdan tabiiy omillar bilan bir qatorda antropogen omillar ta'sirida shakllanganligini ko'rsatadi. Hudud landshaftlarining hozirgi holatini o'rganish yer resurslaridan samarali foydalanish, ekologik muammolarni kamaytirish hamda hududiy barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois hudud landshaftlarini kompleks o'rganish va ularning ekologik holatini muntazam monitoring qilish kelgusidagi ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlari va landshaft tuzilishini o'rganish natijalari hudud landshaftlari asosan Amudaryo deltasi tekisliklari sharoitida shakllanganligini ko'rsatdi. Hudud relyefining tekisligi, kontinental iqlim sharoiti, allyuvial tuproqlar hamda rivojlangan sug'orish tizimi landshaftlarning asosiy shakllantiruvchi omillari hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tuman hududida tabiiy landshaftlar ko'p jihatdan antropogen landshaftlarga, ayniqsa sug'oriladigan agro-landshaftlarga aylangan. Shuningdek, yer resurslaridan intensiv foydalanish va sug'orish tizimlarining kengayishi tuproq sho'rlanishi hamda ayrim ekologik muammolarni yuzaga keltirayotganligi aniqlangan. Orolbo'yi hududidagi ekologik o'zgarishlar ham landshaftlarning hozirgi holatiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Qo'shko'pir tumanining landshaft tuzilishini kompleks o'rganish hududiy tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash hamda barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov, P., & Mamatqulov, M. (2021). O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Toshkent: Universitet nashriyoti.
2. Isachenko, A. G. (2019). Landscape science and physical geography: Modern approaches. Moscow: Akademiya.
3. Rahmatov, A. (2020). Landshaftshunoslik asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
4. Xudayberganov, T. (2022). Xorazm vohasining tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari. Urganch: Xorazm nashriyoti.
5. Isломov, A., & Qodirov, O. (2023). O'zbekiston hududiy geografiyasi. Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti.
6. United Nations Environment Programme. (2021). Environmental assessment of the Aral Sea basin. Nairobi: UNEP.
7. Food and Agriculture Organization. (2022). Land and water resources of Central Asia: Regional analysis. Rome: FAO.

8. Micklin, P. (2020). The Aral Sea disaster and its environmental consequences. Springer.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUG'ORILADIGAN YERLARNING MELIORATIV HOLATI VA HUDUDIY TAFOVUTLARI

Auezov Anvar Suyindikovich

Qoraqalpoq davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: auezovanvar@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati va hududiy tafovutlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari hududlar kesimida meliorativ sharoitlarning sezilarli farqlanishini, bu esa asosan suv resurslari taqsimoti, irrigatsiya infratuzilmasi va tuproq sho'rlanishi bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Sug'oriladigan yerlar, meliorativ holat, hududiy tafovut, tuproq sho'rlanishi, irrigatsiya, drenaj.

МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Ауезов Анвар Суюндикович

докторант Каракалпакского государственного университета

E-mail: auezovanvar@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются мелиоративное состояние и региональные различия орошаемых земель в Республике Каракалпакстан. Результаты исследования показывают, что мелиоративные условия в разрезе районов значительно различаются, что в основном обусловлено распределением водных ресурсов, состоянием ирригационной инфраструктуры и засолением почв.

Ключевые слова: Орошаемые земли, мелиоративное состояние, региональные различия, засоление почв, ирригация, дренаж.

MELIORATIVE CONDITION AND REGIONAL VARIATIONS OF IRRIGATED LANDS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Auezov Anvar Suyindikovich.

Karakalpak State University, doktorant

E-mail: auezovanvar@gmail.com

Abstract: This article analyzes the meliorative condition and regional variations of irrigated lands in the Republic of Karakalpakstan. The research findings indicate that meliorative conditions differ significantly across regions, which is mainly attributed to the distribution of water resources, irrigation infrastructure, and soil salinity.

Keywords: Irrigated lands, meliorative condition, regional variations, soil salinity, irrigation, drainage.

Kirish. Sug'oriladigan yerlar meliorativ holati qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligi va samaradorligini belgilovchi asosiy agroekologik omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, arid va keskin kontinental iqlim sharoitida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida yer resurslaridan oqilona foydalanish, ularning meliorativ sifatini saqlash va yaxshilash masalalari strategik ahamiyat kasb etadi. Hududning tabiiy-iqlimiy xususiyatlari, xususan, past yog'in miqdori, yuqori darajadagi bug'lanish hamda tuproqning sho'rlanishga moyilligi sug'oriladigan yerlarning degradatsiya jarayonlarini tezlashtiruvchi muhim omillar

hisoblanadi.

Shu bilan birga, Orol dengizi havzasida yuzaga kelgan ekologik inqiroz mintaqadagi meliorativ holatning yomonlashuviga bevosita ta'sir ko'rsatib, yerlarning sho'rlanishi, ikkilamchi cho'llanish va yer osti suvlari sathining o'zgarishiga olib kelgan. Bu esa sug'oriladigan yerlarning unumdorligi pasayishi va agrar ishlab chiqarish samaradorligining kamayishiga sabab bo'lmoqda.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yerlarning tarkibi, meliorativ holati va hududiy tafovutlarini statistik hamda hududiy-geografik yondashuv asosida tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan yo'nalishlarini belgilashdan iborat. Tadqiqotda hududiy differensiallikni aniqlash orqali meliorativ boshqaruvni optimallashtirish imkoniyatlari asoslab beriladi.

Asosiy qism. Qoraqalpog'iston Respublikasining umumiy yer maydoni 16,6 mln gektarni tashkil etib, shundan qishloq xo'jalik yer maydoni 6,23 mln gektarni, 502,8 ming gektari sug'oriladigan yerlar hissasiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich umumiy yer fondining taxminan 8,1 foizini tashkil etib, sug'oriladigan dehqonchilikning hudud iqtisodiyotidagi nisbatan cheklangan, ammo strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi [1].

Mintaqada tuproq unumdorligini saqlash, yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish, yaxshilashga doir meliorativ tadbirlarni samarali tashkil etish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirishning asosiy omili vazifasi sifatida qaraladi. Shu bois mazkur sohani isloh qilish asnosi yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga jiddiy e'tibor qaratish muhim sanaladi.

Ma'lumki, yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish aksariyat hollarda yer fondi tarkibiga, yer resurslarining ulardan foydalanuvchilar, hududlar, yer maydonlari ijarachilari hamda mulkdorlar o'rtasida to'g'ri va oqilona taqsimlanishiga bog'liq. Yer fondi toifalari esa ko'p jihatdan iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari tarkibi bilan belgilanadi. Shu bois ular bir toifadan ikkinchisiga o'tib turishi, bu yer fondida tarkibiy o'zgarishlar yuz berishiga olib kelishi mumkin.

Sug'oriladigan yerlarning asosiy qismini ekin maydonlari (414,7 ming gektar) tashkil etib, ular agrar ishlab chiqarishning intensiv zonalarini sifatida ajralib turadi (1-jadval).

1-jadval

Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jalik yerlari (2025-yil 1-yanvar holatiga)

T/r	Hududlar nomi		Umumiy yer maydoni		Ekin yerlar		Ko'p yillik daraxtzorlar		Bo'z yerlar		Pichanzor va yaylovlar		Qishloq xo'jalik yer turlari		Tomorqa yerlar va bog'dorchilik sabzovod uyushma yerlari		Meliorativ qurulish holatidagi yerlar		O'rmonzorlar		Butazorlar	Boshqa yerlar
	jami	sug'oriladigani	jami	sug'oriladigani	jami	sug'oriladigani	jami	sug'oriladigani	jami	sug'oriladigani	jami	sug'oriladigani	jami	sug'oriladigani	O'rmonzorlar	sug'oriladigani						
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1	Amudaryo	71 428	38 65 5	32 43 9	32 43 9	1 3 8 1	1 38 1	38	38	6 931	407 89	33 85 8	53 29	46 87	11 8	38 0	1 0 9	42 7	24 385	
2	Beruniy	337 689	32 72 1	29 03 3	29 03 3	8 0 2	80 2	16 1	16 1	273 883	303 879	29 99 7	3 33 8	2 61 8	1 49 7	36 6	1 0 6		286 09	
3	Bozataw	203 427	29 44 0	13 98 0	13 98 0			40 7	40 7	863 12	1 4 6 3 8	100 699	29 02 6	53 7	40 6	28 6	11 84 5	9	22	900 38
4	Qorao'zak	511 741	35 05 5	32 14 3	32 14 3	4 7	47	1 08 9	1 08 9	379 113	3 1 0	412 392	33 58 9	1 87 4	14 57	39 5	9	9	970 71	
5	Kegayli	862 66	32 13 1	25 15 1	25 15 1	1 2 8	12 8	27 8	27 8	17 091	8 8 0	426 48	26 43 7	6 62 1	56 89	1 42 9	5	4	43	35 520
6	Qo'ng'iro	179 395 5	41 20 8	38 12 2	38 12 2	9 3	93	1 57 8	1 57 8	117 411 8		121 391 1	39 79 3	1 49 2	1 39 2	1 47 3	11 80	2 3	18 34 7	557 553
7	Qonliko'	615 34	34 57 2	32 85 3	32 85 3	1 3 2	13 2	11 6	11 6	103 03	5 6 5	434 04	33 66 6	11 02	75 3	34 57	16 6	1 5 3	30	13 375
8	Mo'ynoq	301 567	23 56 5	8 07 6	80 76	7	7	18 01	1 80 1	884 09	1 3 5 5 6	982 93	23 44 0	21 2	12 5	72 3	70 39		19 13 8	176 162
9	Nukus	64 824	30 57 5	22 81 6	22 81 6	3 0 6 2	3 06 2	24 60	24 60	136 52	1 3 8 9	41 990	29 72 8	1 04 1	82 4	2 36 5	2 12 1	2 3	32 4	169 83
10	Taxtako'pir	144 903 5	34 16 1	32 44 7	32 44 7	1 9	19	52 2	52 2	1 349 101	9 2	138 208 9	33 08 1	1 20 4	1 06 2	2 35 6	19 48 9	1 8	20	43 878
11	To'rtko'l	690 730	31 78 6	25 67 2	25 67 2	8 2 6	82 6	1 02 6	1 02 6	553 705		581 229	27 52 5	52 61	42 33	1 73 5	10 89 2	2 8	31	91 582
12	Xo'jayli	44 745	21 16 9	19 73 7	19 73 7	2 0 6	20 6			7 056		26 999	19 94 3	1 71 9	1 21 6	79 2	85	1 0	2 71 2	124 38
13	Chimboy	125 610	47 56 3	40 91 7	40 91 7	3 2	32	2 34 9	23 49	387 51	1 5 4 6	820 49	44 84 5	30 42	26 93	2 83 6	66	2 5	7	376 10
14	Shumanay	69 035	28 07 0	25 90 0	25 90 0	1 1	11			196 10		45 521	25 91 1	2 57 1	21 53	10 89	6	6	71 5	191 33
15	Ellikqala	406 069	33 97 2	28 39 7	28 39 7	9 0 8	90 8	61 2	61 2	279 827	7 2 6	309 745	30 64 5	40 65	32 74	34 53	72	5 4		88 735
16	Nukus sh.	482 8	40 9	30 1	30 1	2 6	26	22	22	4 008		435 7	34 9	88	59		4			379
17	Taxiatosh	14 457	7 80 5	6 73 3	6 73 3	1 5 2	15 2			1 407		8 292	68 85	10 55	90 6	28 2	16	1 4	82 9	398 3

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Jami:	6 236 940	50 2 85 6	41 4 71 9	41 4 71 9	7 8 3 3	78 46 33 3	12 46 3	12 46 3	4 303 272	3 3 7 4	4 738 287	46 8 71 9	40 54 8	33 54 5	24 28 6	53 74 2	5 9 2	42 64 6	133 743 1
-------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-----------------

Hududlar kesimida olib borilgan tahlil sug'oriladigan yerlarning joylashuvi va ulardan foydalanish darajasi bo'yicha sezilarli hududiy tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi. Jumladan, sug'oriladigan yerlarning eng katta ulushi Chimboy tumani (47,5 ming ga), Qo'ng'iroq tumani (41,2 ming ga) hamda Amudaryo tumani (38,6 ming ga) hissasiga to'g'ri keladi [2].

Ushbu hududlar nisbatan rivojlangan irrigatsiya infratuzilmasi, suv manbalariga yaqinlik va tarixan shakllangan dehqonchilik tizimlari bilan tavsiflanadi.

Aksincha, yaylov va pichanzor yerlari ulushi yuqori bo'lgan Taxtakopir tumani (1,3 mln ga) hamda Qo'ng'iroq tumani (1,17 mln ga)da sug'oriladigan yerlarning ulushi past bo'lib, bu hududlarda meliorativ sharoitlar nisbatan murakkabligi bilan izohlanadi. Ushbu hududlar ko'proq ekstensiv chorvachilikka ixtisoslashgan bo'lib, irrigatsiya tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi agrar diversifikatsiyani cheklab qo'yimoqda.

Meliorativ holatni baholashda muhim indikatorlardan biri - meliorativ qurilish holatidagi yerlar maydoni hisoblanadi. Respublikada bunday yerlar 24,2 ming gektarni tashkil etib, ularning eng yuqori ko'rsatkichlari Ellikqal'a tumani (3,4 ming ga) va Chimboy tumanida (2,8 ming ga) kuzatiladi [3].

Bu esa mazkur hududlarda meliorativ infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha faol ishlar olib borilayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, tomorqa va bog'dorchilik yerlarining umumiy maydoni 40,5 ming gektarni tashkil etib, ular qishloq aholisi bandligini ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, Beruniy tumani va To'rtko'l tumanida ushbu yerlarning yuqori ulushi kuzatiladi.

Meliorativ holatga salbiy ta'sir etuvchi asosiy omillar kompleks xarakterga ega bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- sug'orish suvi taqsimotining hududlar bo'yicha notekisligi;
- kollektor-drenaj tarmoqlarining texnik va funksional jihatdan eskirganligi;
- tuproq sho'rlanishining yuqori darajasi va uning ikkilamchi kuchayishi;
- yer osti suvlari sathining ko'tarilishi natijasida botqoqlanish jarayonlarining yuzaga kelishi;
- yaylov va bo'z yerlarning katta ulushi tufayli irrigatsiya intensivligining pastligi;
- istiqbolda meliorativ tadbirlarni samarali tashkil etish, tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan maqsadli harakatlarni yo'nalishlarga jalb etish foydadan xoli bo'lmaydi;
- meliorativ tadbirlar va unga sarflanayotgan moliyaviy mablag'lar samaradorligini baholashning me'yoriy-huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash;
- meliorativ tadbirlarni amalga oshirish monitoringini yuritish tizimini takomillashtirish;
- tuproq unumdorligi masalalariga tegishli tendensiyalar va statistik ma'lumotlarga ega bo'lish uchun har besh yilda tabiiy (yer-suv) va boshqa resurslar (meliorativ texnika, sug'orish tizimi)dagi o'zgarishlar va jihatlarni inventarizatsiya qilishni yo'lga qo'yish va b.

Mazkur omillar o'zaro bog'liq holda meliorativ tizimning umumiy samaradorligini pasaytirib, hududiy differentsiallikni kuchaytiradi.

Xulosa. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati hududlar kesimida sezilarli darajada differentsiallashgan bo'lib, bu farqlar asosan tabiiy-iqlimiy sharoitlar, suv resurslari bilan

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ta'minlanganlik darajasi va irrigatsiya infratuzilmasining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Nisbatan qulay meliorativ sharoitga ega hududlarda agrar ishlab chiqarish intensivligi yuqori bo'lsa, cho'l va yarim cho'l landshaftlar ustun bo'lgan hududlarda meliorativ muammolar tizimli xarakter kasb etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va hududiy tafovutlarni kamaytirish quyidagi ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim:

- zamonaviy suv tejavchi irrigatsiya texnologiyalarini (tomchilatib sug'orish, lazer tekislash) keng joriy etish;

- kollektor-drenaj tizimlarini rekonstruksiya qilish va ularning samaradorligini oshirish;

- tuproq sho'rlanishiga qarshi kompleks agro-meliorativ tadbirlarni hududiy xususiyatlardan kelib chiqib differensial tarzda qo'llash;

- suv resurslarini boshqarishning integratsiyalashgan mexanizmlarini joriy etish;

- meliorativ monitoring va geoinformatsion tizimlar asosida hududiy boshqaruvni takomillashtirish.

Umuman olganda, meliorativ holatni yaxshilashga qaratilgan kompleks yondashuv nafaqat qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, balki mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида МИЛЛИЙ ҲИСОБОТ. Тошкент-2024.

2. O'zbekiston Respublikasining Yer fondi (2024-yil holatiga). Toshkent - 2024.

3. O'zbekiston Respublikasining Yer fondi (2025-yil holatiga). Toshkent - 2025.

**“ДУНЁ ТАНИГАНЛАР, ДУНЁНИ ТАНИГАНЛАР,
ДУНЁНИ ТАНИТГАНЛАР, ДУНЁГА ТАНИЛГАНЛАР...”**

Ярашев Қувондиқ Сафарович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети профессори, з.ф.д., (DSc),

Тошбоев Зафаржон Махрамқулович

Абдулла Қодирий номидаги

Жиззах давлат педагогика университети доценти в/б., з.ф.ф.д., (PhD)

Аннотация: ушбу мақолада сайёрамизнинг инсон яшайдиган барча қуруқликларидаги кўпгина мамлакатлардан етишиб чиққан сайёҳлар, кашфиётчилар, географ олимлар ва география фани ривожига муносиб ҳисса қўшган олимларнинг ҳаёти, илмий ва ижодий фаолиятига бағишланган “Дунё таниганлар, дунёни таниганлар, дунёни танитганлар, дунёга танилганлар...” туркумидан тайёрланган библиографик тўпламларнинг умумий таркиби ва мазмуни қараб чиқилган.

Калит сўзлар: “Дунё таниганлар, дунёни таниганлар, дунёни танитганлар, дунёга танилганлар...”, “Географик кашфиётлар тарихидан очерклар”, “Жаҳонгашта сайёҳ-олимлар”, “Ерни географик билиши тарихи”, “Буюк саёҳатчилар”, “Географик билимларнинг ривожланиши”, “Биогеографик словарь. 300 путешественников и исследователей”, “Ўрта Осиё табиатини географик ўрганиши тарихи”, “Ўзбек география фани фидойилари”.

“ТЕ, КТО ПОЗНАЛ МИР, ТЕ, КТО ПОЗНАЛ МИР, ТЕ,

КТО ПОЗНАЛ МИР, КТО ИЗВЕСТЕН МИРУ...

Аннотация: В данной статье рассмотрен общий состав и содержание библиографических собраний, подготовленных из серии «Познавшие мир, познавшие мир, познавшие мир...», посвященных жизни, научной и творческой деятельности туристов, исследователей, географов и ученых, внесших значительный вклад в развитие географической науки и прибывших из многих стран со всех населенных территорий планеты.

Ключевые слова: «Те, кто познал мир, те, кто познал мир, те, кто сделал мир известным, те, кто стал известен миру...», «Очерки из истории географических открытий», «Путешественники-ученые со всего мира», «История географических знаний о Земле», «Великие путешественники», «Развитие географических знаний», «Биогеографический словарь. 300 путешественников и исследователей», «История географического изучения природы Центральной Азии», «Почитатели узбекской географии».

**THOSE WHO HAVE KNOWN THE WORLD, THOSE WHO HAVE KNOWN THE
WORLD, THOSE WHO HAVE KNOWN THE WORLD, WHO ARE KNOWN TO
THE WORLD...**

Annotation: This article examines the general composition and content of bibliographic collections prepared from the series "Those who have known the world, those who have known the world, those who have known the world...", dedicated to the lives, scientific and creative activities of tourists, researchers, geographers and scientists who have made a significant contribution to the development of geographical science and who came from many countries from all inhabited territories of the planet.

Keywords: "Those who knew the world, those who knew the world, those who made the world known, those who became known to the world...", "Essays on the history of geographical discoveries", "Travelers-scientists from around the world", "History of geographical knowledge about the Earth", "Great travelers", "Development of geographical knowledge", "Biogeographical dictionary. 300 travelers and explorers", "History of geographical study of the nature of Central Asia", "Admirers of Uzbek geography".

Маълумки, қадимий маданият ва
цивилизациялар чоррахаси бўлган
юртимиз заминида ўрта асрларда
минглаб олиму уламолар, буюк
мутафаккир ва шоирлар, азиз-авлиёлар
етишиб чиққан. Уларнинг аниқ фанлар
ва диний илмлар соҳасида қолдирган
бебаҳо мероси, бутун инсониятнинг
маънавий мулки ҳисобланади.

Шавкат Мирзиёев

Ўзбекистон Республикаси Президенти

География фани, географик тадқиқотлар, саргузаштлар, кашфиётлар тарихига қизиқувчилар ҳукмига тақдим этилаётган "Дунё таниганлар, дунёни таниганлар, дунёга танилганлар..." туркумидан тайёрланаётган тўпламда географик адабиётларда номлари келтириладиган машҳур сайёҳлар ва географ олимларнинг ҳаёти ва ижодий фаолияти ҳақида муҳим маълумотлар берилган бўлиб, улар Европанинг аксари мамлакатлари

худудидан етишиб чикқан ҳамда дунё бўйлаб янги худудларни кашф этишган ва Буюк географик кашфиётлар даврида география фани ривожига жуда салмоқли хисса кўшишган.

И.П.Магидович ва В.И.Магидовичнинг “Географик кашфиётлар тарихидан очерклар” (“Очерки по истории географических открытий”) номли беш жилдли асарлари эса дунё тарихида амалга оширилган буюк географик кашфиётларнинг аксариятини умумлаштирилган ҳолда баён этилган. Бу ерда китобда келтирилган сайёҳ ва географлар ҳақида доктор Вальтер Кремер томонидан тайёрланган ва Германияда “Ер юзининг кашф этилиши ва тадқиқ этилиши” номли китобининг иккинчи қисмининг таржимасини ўз ичига олган “Биогеографический словарь. 300 путешественников и исследователей” (1966) немис тилидан русчага таржима қилинган биогеографик луғатида эса барча даврлар ва халқларнинг 300 дан ортиқ машҳур сайёҳ ва географларининг қисқача биографияси берилган бўлиб, европалик сайёҳларнинг кейинги давр вакиллари киритилмаган. Ф.Н.Мильков (1993) таҳрири остида нашр этилган табиий география бўйича луғат-маълумотномада ҳам европалик сайёҳларнинг айримлари ҳақида қисқароқ тавсифланган.

Европа мамлакатларидан етишиб чикқан жаҳонгашта сайёҳ ва географ олимларнинг айрим вакиллари ҳақида К.Гадоев ва С.Бердиеванинг “Жаҳонгашта сайёҳ-олимлар” (2012) ҳамда “Мактабда география” маънавий-маърифий, таълимий журнали, Я.Ф.Антошко ва А.И.Соловьевнинг “Ерни географик билиш тарихи” (“История географического познания земли”, 1962), А.Г.Исаченконинг “Географик ғояларнинг ривожланиши” (“Развитие географических идей”, 1971), У.Обидовнинг “Географик билимларнинг ривожланиши” (2011), К.Жаҳонованинг “Буюк саёҳатчилар” (2011) нашрларида ҳам маълумотлар келтирилган бўлиб, уларнинг мазмуни ва ҳажми ҳам турлича талқин қилинган.

Буюк географик кашфиётлар даври саналган XV-XVI асрларда амалга оширилган саёҳатлар туфайли дунё картасини ўзгартириб юборишда муҳим саналган саёҳатлар туфайли бугунги кунда география фанида маълум бўлган ва географик карталарга туширилган географик объектларнинг илк бор кашф этилиши ҳамда ўрганилишида европалик сайёҳ ва географ олимларнинг хиссаси бекиёс бўлиб, уларнинг номлари ҳозирги кунда дунё картасида ўз ифодасини топган. Х.Колумб, А.Веспуччи, Ф.Магеллан, Васко да Гама, А.Тасман, Ж.Кук, Ф.Беллинсгаузен сингари дунё бўйлаб саёҳат қилган кўплаб сайёҳларнинг амалга оширган буюк географик кашфиётлари туфайли Ер юзининг ўша даврлардаги карталарда ҳали тасвирланмаган қисмлари кашф этилиб,

ўрганилиши натижасида Дунё картасининг тўлиқ кўринишига эга бўлди.

Шунингдек, В.Кремернинг барча даврлар ва халқларнинг уч юздан ортик (324) машхур саёҳатчиларининг қисқача биографиясидан таркиб топган “300 путешественников” (1966) номли рисолага эътибор қаратганимизда, уларнинг сирасида хорижий мамлакатлар сайёҳлари камроқ ўрин олган ва ўтган асрнинг 50-60-йилларида яшаб ижод қилган сайёҳ ва географлар номлари деярли учрамайди. Шу билан биргаликда кўрсатиш лозимки, таклиф этилаётган нашр бу туркумдаги географик адабиётларга нисбатан анча тўлиқдир. Биография ихчамлаштирилган, сайёҳларнинг асосий кашфиётлари ва асосий илмий хизматларига урғу берилган ҳолда анча мукамал тузилган. Муаллифнинг у ёки бу шахсларга тааллуқли баҳоси ва ифодалари ҳаммаси ҳам баҳсли эмас. Таҳририят асосан рус сайёҳларига тегишли биргина эслатма билан чекланади, холос. Бундан ташқари, бир неча ҳолатларда матнда алоҳида шахслар биографиясининг асосий саналари ноаниқ киритилган. Рус географ ва сайёҳларининг номлари ёзилиши транскрипцияда сайёҳларнинг ўзлари қабул қилган ҳолича берилганлигини таъкидлаш мумкин. Шарқ мамлакатлари сайёҳлари, хусусан, ўрта осийлик, хуросонлик ёки кўпгина араб географ ва сайёҳлари ҳақидаги маълумотлар деярли учрамайди.

Ушбу тўпلامда кўплаб географик адабиётлар - дарслик, ўқув қўлланма, монография, очерклар, илмий ғоялари, мақолалари билан машхур бўлган ва география соҳасида илмий изланишлар олиб борган жаҳонгашта сайёҳлари ва географ олимлар ҳақида баён қилинади. Бунда олимларнинг номлари алифбо тартибда берилган бўлиб, улар турли даврларда яшаб ижод қилган, кўпчилик географлар, талабалар, магистрлар, олимлар ва география соҳасига қизиқувчи китобхонларга ўзларининг саргузаштларга бой саёҳатлари, географик кашфиётлари ва уларга бағишланган саёҳатнома ва кундаликлар, илмий асарлари билан яхши таниш бўлган инглиз, француз, немис, италян, испан, португал, норвег, швед, даниялик, голланд, бельгиялик, шотланд, австриялик ва юнон сайёҳлари ва географ олимлари киритилган бўлиб, ушбу рисола Сиз азизларга маъқул бўлса, олдимизга қўйилган мақсадимизга эришган бўламиз.

Эътиборингизга ҳавола этилаётган “Дунё таниганлар, дунёни таниганлар, дунёга танилганлар...” туркумидан тайёрланган яна бир тўпلامда машхур рус сайёҳлари ва географлари ҳаёти ва илмий-ижодий фаолиятига бағишланган биографик луғат география фани ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган россиялик таниқли сайёҳлар, географ олимлар, тадқиқотчиларнинг таржимаи ҳоли, географик кашфиётлари, фан соҳасига оид олиб борган илмий изланиш ва тадқиқотлари, илмий ишлари ва асарлари, фанда яратган ўзига хос назариялари, илмий мактаблари ҳақида сўз юритилади.

География фани тараққиёти жуда узоқ тарихга эга бўлиб, у кишилиқ жамиятининг дастлабки даврлардан бошлаб, инсоният ривожининг турли даврларидаги йўналишларини белгилаб берган муҳим саёҳатлар ва улар натижасида кўпгина асарлар яратилишига олиб келган. Бундай саёҳатларнинг амалга оширилиши ва бунинг натижасида ҳали карталарга туширилмаган янги ҳудудларнинг кашф этилиб, фанга маълум бўлишида бошқа халқлар сингари рус сайёҳлари ва географларининг муносиб ўрни бор, албатта. Кашф этилган ерларни илмий жиҳатдан ўрганиш ва тасвирлаш масаласи ҳамиша барча даврлардаги амалга оширилган саёҳатларнинг барчасида долзарб бўлиб келган.

“Рус географлари” (1951), Н.Н.Баранский тахрири остидаги “Отечественные экономико-географы” (“Ватанимиз иқтисодий географлари”, 1957), Я.Ф.Антошко ва А.И.Соловьевнинг “История географического познания земли” (“Ерни хақидаги географик билимлар тарихи”, 1962), В.Кремернинг “Биогеографический словарь. 300 путешественников и исследователей” (“Биогеографик луғат. 300 сайёҳлар ва тадқиқотчилар”, 1966), Ф.Н.Мильковнинг “Словарь-справочник по физической географии” (“Табиий география бўйича луғат-маълумотнома”, 1970), А.Г.Исаченко “Развитие географических идей” (“Географик ғояларнинг ривожланиши”, 1971), В.А.Есаков “Русские географические исследования XIX - начало XX века” (“XIX аср - XX аср бошида рус географик тадқиқотлари”, 1978), Р.У.Рахимбеков, З.Н.Донцова “Ўрта Осиё табиатини географик ўрганиш тарихи” (1982), И.П.Магидович ва В.И.Магидовичнинг “Очерки по истории географических открытий” (“Географик кашфиётлар тарихидан очерклар”) номли беш жилдли асарлари, Ф.Н.Мильков, А.В.Бережной, В.Б.Михно ҳаммуаллифлигида “Терминологический словарь по физической географии” (“Табиий география бўйича атамалар луғати”, 1993), У.Обидовнинг “Географик билимларнинг ривожланиши” (2011), К.Жаҳоновнинг “Буюк саёҳатчилар” (2011), К.Гадоев ва С.Бердиеванинг “Жаҳонгашта сайёҳ-олимлар” (2012) ҳамда “Мактабда география” маънавий-маърифий, таълимий журнали 2009-2021-йиллар нашрларида инсоният тарихининг барча даврларида география фани тараққиёти ҳамда ривожига ўзига хос ва муҳим ҳиссаларини қўшишган жуда кўплаб сайёҳлар, олимлар хақида турли мазмун ва ҳажмда маълумотлар келтириб ўтилган. Юқорида номлари келтириб ўтилган асарларда россиялик сайёҳ ва географ олимларнинг география фанида ўзининг олиб борган илмий тадқиқотлари ва асарлари билан танилган ҳаммаси ҳам киритилган эмас. Бундан ташқари, айримларида баъзи бирлари киритилган бўлса, бошқаларининг илмий ишлари ва асарлари хақида яна бошқасида турлича ҳажмда маълумотлар келтирилиб ўтилган. Шунингдек, уларда Ўзбекистонда география таълимида географик асарлари кўп йиллардан фойдаланилиб келинаётган таниқли географ олимларнинг ҳаммаси ҳам киритилган эмас.

Номлари юқорида келтирилиб ўтилган асарларнинг қисқача таҳлилига эътибор қаратадиган бўлсак, масалан, Н.Н.Баранский россиялик иқтисодий географлар хақида тўхталиб ўтган бўлса, В.Кремернинг немис тилидан русчага таржима қилинган биогеографик луғатида 300 дан ортиқ сайёҳ ва географларга тавсиф берилиб, рус географ

олимларининг бугунги кунгача маълум бўлган кейинги авлоди вакиллари киритилмаган. Ф.Н.Мильков (1970, 1993) таҳрири остида нашр этилган табиий география бўйича луғат-маълумотномаларида ҳам айрим рус географлари ҳақида қисқароқ тавсифланган. И.П.Магидович ва В.И.Магидовичнинг беш жилддан иборат “Географик кашфиётлар тарихидан очерклар” эса дунё тарихида амалга оширилган буюк географик кашфиётларнинг аксариятини умумлаштирилган ҳолда баён этилган. К.Гадоев ва С.Бердиеванинг “Жаҳонгашта сайёҳ-олимлар” (2012) ҳамда “Мактабда география” маънавий-маърифий, таълимий журнали нашрларида ҳам рус сайёҳ ва географларининг айримлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Рус сайёҳлари ва географ олимларининг олиб борган географик тадқиқотлари тарихини ёритишга кўпгина олимлар катта қизиқиш билан эътибор қаратган бўлиб, улар илмий адабиётларда айрим босқичлар бўйича ҳам тарихий даврлар бўйича ўз даврида мавжуд маълумотлар асосида ёритишга ҳаракат қилишган. Бу борада И.В.Мушкетов, Л.С.Берг, Э.М.Мурзаев, Н.А.Гвоздецкий, З.Г.Фрейкин, А.Г.Исаченко сингари таниқли рус олимлари ҳам асарлар яратган. Ўрта Осиё табиатини географик ўрганиш билан махсус шуғулланиб, илмий изланишлар олиб борган Ҳ.Ҳ.Ҳасанов, А.А.Азатьян, Р.Л.Югай, З.Н.Донцова, С.У.Умурзаков, В.Н.Федчина, географик тадқиқотлар тарихининг айрим масалалари бўйича А.С.Бейсенова, О.Бирмағамбетов, И.Иноғомов, А.Очилов каби олимларнинг асарларида ҳам Ўрта Осиё табиатининг географик ўрганилишида муҳим ҳисса қўшган рус сайёҳлари ва географ олимларининг илмий тадқиқотлари хусусида тўхталиб ўтилган.

Мазкур китобда ҳам жуда кўплаб географик адабиётлар - дарслик, ўқув қўлланма, монография, очерклар, илмий мақолалари билан машҳур бўлган ва география соҳасида илмий изланишлар олиб борган ўзбекистонлик олимларимизнинг устозлари бўлган рус географ олимлари ҳақида баён қилинади. Бу тўпламда ҳам олимларнинг номлари алифбо тартибида берилган бўлиб, улар турли даврларда яшаб ижод қилган, кўпчилик географ

талабалар, магистрлар, тадқиқотчи олимлар ва география соҳасига қизиқувчи китобхонларга ўзларининг асарлари билан яхши таниш бўлган рус сайёҳлари ва географ олимлари киритилган бўлиб, Сиз азизларга маъқул бўлади деган умиддамиз.

Китобхонлар ҳукмига ҳавола этилаётган “Дунё таниганлар, дунёни таниганлар, дунёга танилганлар...” туркумидан тайёрланган кейинги тўплам Россия ва Ғарбий Европа мамлакатларидан етишиб чиққан сайёҳлар, кашфиётчилар ва географ олимлар сингари Шарқий Европа, Кавказ мамлакатлари, турк, араб, форс, хуросонлик, ҳинд, хитой, япон ҳамда Янги Дунё мамлакатлари ва Австралиядан етишиб чиққан географ ва

сайёхлари киритилган. Шунингдек, Ўрта Осиё худудида яшаб, ижод этган ва география фани ривожига салмоқли ҳисса қўшган ўз даврининг комусий олимлари ҳамда Марказий Осиё мамлакатларида география фанининг ривожига олиб борган илмий тадқиқотлари ва асарлари билан танилган географларни ўз ичига қамраб олади.

Рисолада дастлаб латвиялик, литвалик, эстон, болгар, венгер, чех, хорват, поляк, серб, молдован, румин географ ва сайёхлари тавсифи берилган. Ундан сўнг украиналик ва беларус географларидан табиий ва иқтисодий-ижтимоий география соҳаларида илмий тадқиқотлар олиб борган таниқли география фанлари докторлари киритилган. Бу олимлар ва уларнинг юртдошлари ҳақида ўзбек тилидаги географик асарларда ҳали маълумотлар келтирилмаган.

Кавказдан етишиб чиққан арман, грузин ва озарбойжон географларининг ҳам география фанига қўшган ҳиссасини ҳам география фанлари докторлари тавсифида берилган бўлиб, ҳар бир олимнинг таржимаи ҳоли, ижодий фаолияти ва илмий асарлари ҳақида тўхталиб ўтилган. Туркиялик сайёхлар ҳам география фани ривожига ўзига хос ўринга эга бўлиб, улар ҳақида ҳам ўзбек тилидаги манбаларда маълумотлар келтирилмаган. Араб географ ва сайёхлари география фани ривожига муҳим ўринга эга ҳисобланиб, хусусан, Ўрта Осиё ўлкасининг географик жиҳатдан ўрганилишида ва ушбу минтақада география фани тараккиётида ўзига хос ўринга эга. Қолаверса, бу тўпламга киритилган кўпгина араб географ ва сайёхлари ҳақида география фанлари доктори, профессор Х.Ҳасановнинг ушбу мавзуга оид асарларида батафсил ёритиб берилган. Ушбу тўпламга шунингдек, Х.Ҳасановнинг географ олим ва сайёхлар ҳаёти ва ижодига бағишланган асарларида тавсифланган эронлик ва хуросонлик олимлар ҳам киритилган. Ҳинд ва хитой сайёхлари ҳақида ҳам ушбу тўпламда библиографик маълумотлари киритилган бўлиб, ҳинд географлари ва хитой сайёхларининг баъзилари ҳамда япон географлари ҳақида юқорида номлари келтирилган асарларда маълумотлар келтирилмаган.

Доимий аҳоли яшайдиган курукликлар ичида энг сўнгилардан бири бўлиб кашф этилган Австралия материги мамлакатидан ҳам география фани ривожланишида муҳим ҳисса қўшган кўпгина географ ва сайёх олимлар етишиб чиққан бўлиб, дунёнинг учинчи кутби Эверестни забт этган янги зеландиялик Эдмунд Хиллари ҳақидаги маълумотлар илк бор ушбу тўпламда берилмоқда.

Америка Қўшма Штатларида география фанини таълим муассасаларида ўқитиш ўзига хос тарзда олиб борилсада, бу мамлакатда ҳам география фани ривожланишида муҳим ҳисса қўшган олимлар, сайёхлар ва географлар етишиб чиқишган. Улар орасида кутбшунос сайёхлар, дунё океани тубига илк бор шўнғиган ғаввослар, геология ва геоморфология фанларида ўзига хос назариялар яратган ва атамалар киритган, дунё бўйлаб саёхатларни амалга оширган, дунё океани туби рельеф тузилиши, геоморфологияси, денгиз биологияси соҳаларида салмоқли тадқиқотлар олиб борган олимларни таъкидлаб ўтиш мумкин. Канадалик, бразилиялик, аргентиналик, перулик ва эквадорлик географ ва сайёх олимларнинг ҳам география фанининг ривожланишига қўшган ҳиссаларини ҳам алоҳида таъкидлаш лозим бўлади.

Ўзбек географ олимларидан ҳақиқий жаҳонгашта сайёх-олим сифатида танилган олим Х.Ҳасановнинг география фани ривожига ҳисса қўшган географ ва сайёх олимлар ҳақида кўпгина асарлар яратилишида ҳам Ўрта Осиё худудидан етишиб чиққан сайёх ва географлар алоҳида ўринга эга. Уларнинг илмий тадқиқотлари ҳақида Р.Раҳимбеков ва

З.Н.Донцованинг “Ўрта Осиё табиатининг географик ўрганилиш тарихи” асарида ёритилган. К.Гадоев ва С.Бердиеванинг “Жаҳонгашта сайёҳ-олимлар” рисоласида ҳам Ўрта Осиё минтақасида етишиб чиқиб, ўз даврида дунёвий илмларнинг ривожига салмоқли ҳисса қўшган ва асарлари бугунги кунгача ҳам катта аҳамиятга эга бўлган қомусий олимлар ҳамда уларнинг география фанига қўшган ҳиссалари ҳақида батафсил ёритиб ўтилган. Биз ушбу тўпламда юқорида номлари қайд этилган ва бошқа манбалардан фойдаланиб, Ўрта Осиё сайёҳ ва географ олимларни алифбо тартибида киритилган.

География фанининг бугунги кундаги тараққиётида Марказий Осиё мамлакатларида етишиб чиққан, илмий изланиш ва тадқиқотлар олиб бораётган географ олимлар ҳам муҳим ҳисса қўшган бўлиб, улар ҳақида ҳам ўзбек тилидаги адабиётларда ҳали маълумотлар келтирилмаган. Қозоғистонлик, қирғизистонлик, тожикистонлик ва турманистонлик географларнинг таржимаи ҳоли, олиб борган илмий тадқиқотлари ва яратган асарлари, география фанига қўшган ҳиссаси ҳақида батафсил тўхталиб ўтишга ҳаракат қилинди.

Тўпламда шунингдек Ўзбекистонда ўзининг олиб борган илмий тадқиқотлари ва асарлари билан география фанига катта ҳисса қўшган геолог, метеоролог, геоботаник олимлар ҳамда Ўзбекистон олий ўқув юртларида фаолият юритиб, мамлакатимиз ҳудудида илмий тадқиқотлар олиб борган рус олимларининг ҳам ҳаётий ва илмий фаолиятлари ҳақида манбалар киритилган.

Республикаимиз мустақилликка эришганидан сўнг бошқа фанлар қатори география фанида ҳам бир қанча илмий тадқиқотлар олиб борилиб, эътиборга молик ижобий натижаларга эришилганлиги барчага маълум. Ушбу географик тадқиқотлар албатта табиий ва иқтисодий-ижтимоий география соҳаларида олиб борилган бўлиб, аҳоли географияси ва демография, табиий ресурслар географияси, геоэкологик муаммолар, регионал иқтисодий география, география таълимини қамраб олади. Шунингдек, география фани предмети ва методологиясини ишлаб чиқиш, олиб борилган географик тадқиқотларнинг натижаларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш, географик тадқиқотларда математик ва миқдорий усуллардан ҳамда замонавий ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланиш каби йўналишларда ҳам назарий ва амалий тадқиқотлар олиб борилган. Мазкур назарий ва амалий географик тадқиқотларнинг натижалари таҳлили таниқли олим Ҳ.Ҳасановнинг “Ўрта Осиёлик географ сайёҳлар” (1964), “Сайёҳ олимлар” (1981), Р.Раҳимбеков ва А.Донцоваларнинг “Ўрта Осиёда географик тадқиқотлар тарихи” (1982) номли асарларида баён қилинган. Бу борада шунингдек, Ҳ.Ҳасанов бошлаб берган Ўрта Осиё, жумладан, Ўзбекистон табиатини географик жиҳатдан ўрганиш тарихига оид масалаларда А.Азатян, Р.Югай, З.Донцова, И.Иноғомов, О.Бўриев каби олимлар ҳам илмий изланишлар олиб боришган.

Ҳ.Ҳасановнинг “Сайёҳ олимлар” номли асарида Ўрта Осиё ва Хуросон ҳудудидан етишиб чиққан сайёҳлар ва географ олимларнинг ҳаёти ва ижодий фаолияти, уларнинг жаҳон фани ва маданияти ривожига қўшган ҳиссаси тўғрисида баён қилинган. Асарда тавсифланган сайёҳ ва олимларнинг географик илмий мерослари ўрганилиши билан биргаликда, улардан кейин ҳам қанчадан қанча сайёҳ ва географ олимлар Ўрта Осиё ўлкаси, қолаверса, Ўзбекистон ҳудудидан етишиб чиқди. Улар томонидан юртимиз табиати, табиий ресурслари, аҳолиси ва хўжалиги турли ҳудудлар ҳамда илмий тадқиқот йўналишларида ўрганилиб, география фани янада бойитилди ва фан сирлари очилди.

Бироқ ушбу олиб борилаётган географик тадқиқотлар тарихи ва тадқиқотчилар географияси, уларнинг ҳаёти ва ижодий фаолияти, тадқиқот натижалари, эришилган ютуқлари тўғрисида маълум бир тизимга келтирилган асар вужудга келганича йўқ.

Юқорида таъкидлаб ўтганларимиздек, бугунги кунгача мамлакатимиз Ўзбекистонда ҳам география фани кўп йиллик узок тарихга эга бўлиши асносида жуда кўплаб таниқли олимлар - фан докторлари, профессорлар, фан номзодларининг етишиб чиқишига тамал тошини қўйган юрт саналади. Маҳаллий географ олимлар етишиб чиқишида дастлаб Тошкент давлат университети (ҳозирги ЎзМУ) илмий мактаб бўлиб хизмат қилган бўлиб, у ерда табиий география ва ландшафтшунослик, геоэкология, иқтисодий-ижтимоий география ва аҳолишунослик, қуруқлик гидрологияси, картография соҳалари бўйича илмий мактаблар шаклланди. Кейинги навбатда Самарқанд Давлат университети ҳам ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган, география фани ривожига салмоқли ҳисса қўшган таниқли олимларни етиштириб, бу даргоҳда ҳам табиий география, ҳам иқтисодий ва ижтимоий география бўйича ўзига хос илмий мактаблар шаклланди. Худди шунингдек, Тошкент Давлат педагогика университети (ҳозирги ЎзМПУ) да ҳам табиий география ва география таълими методикаси, республикамизнинг барча вилоятларидаги етакчи олий таълим муассасаларида ҳам шу кунгача географ олимларининг ўзига хос илмий мактаблари шаклланиб бормоқда.

Юқорида номлари таъкидланган, мамлакатимизда география фани ривожига ҳисса қўшиб, табиий география, ландшафтшунослик, геоэкология, гидрология, гидрометеорология, картография ва топография, иқтисодий ва ижтимоий география, география таълими методикаси ихтисосликлари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борган география фани доктори, профессорлар, география фани номзоди, доцентлар ҳамда география фани фалсафа докторлари (PhD) ҳаёти ва илмий-ижодий фаолияти, олиб борган тадқиқотлари, эришган ютуқлари ҳақида ҳам алоҳида тўплам - “Ўзбекистон географ олимлари” рисоласида маълумотлари келтирилади. Ушбу маълумотларни тўплашда бизга яқиндан ёрдам берган барча ОТМдаги географ ҳамкасбларга ўзимизнинг самимий миннатдорчилигимизни билдирамыз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аббасов С.Б., Сабирова Н.Т. Мангуликка дахлдор инсонлар. Рисола. Самарқанд. Сам ДУ нашри, 2017.
2. Баратов П., Маматқулов М., Рафиқов А. Ўрта Осиё табиий географияси. Ўқув қўлланма. Т. “Ўқитувчи”. 2002.
3. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. Ўқув қўлланма. Т. “Ўқитувчи”. 1996.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

4. Биогеографический словарь. 300 путешественников и исследователей. М. “Мысль”. 1966.
5. Гадоев К., Бердиева С. Жаҳонгашта сайёҳ-олимлар. Т. “Ўзбекистон”. 2012.
6. Гадоев К., Бердиева С. Ўзбек география фани фидойилари. Т., “Ўзбекистон”. 2015.
7. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. М. “Просвещение”. 1986.
8. Мактабда география. Маънавий-маърифий, таълимий журнал. 2009-2015 йил нашрлари.
9. Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии. М. “Мысль”. 1970.
10. Мир географии. География и географы. Москва. “Мысль”. 1984.
11. Обидов У. Географик билимларнинг ривожланиши. Фарғона. 2011.
12. Раҳимбеков Р.У., Донцова З.Н. Ўрта Осиё табиати географик ўрганиш тарихи. Ўқув кўлланма. Т. “Ўқитувчи”. 1982.
13. Рус географлари. Ўзбекистон Давлат Ўқув Педагогик нашриёти. Т. 1951.
14. Ҳасанов Ҳ. Сайёҳ олимлар. Т. “Ўзбекистон”. 1981.

BUXORO VILOYATIDA TUPROQ SHO‘RLANISHINI CHO‘LLANISH JARAYONLARIGA TA’SIRI VA ULARNING EKOLOGIK OQIBATLARI

Ergasheva Mavjuda Komiljonovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: ergashova76@mail.ru

Norboyeva Zarina Muzafar qizi

Buxoro davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: mardonovnodir767@gmail.com

Nishonov Mirjalol Norbo‘ta o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti, 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Buxoro viloyatida tuproq sho‘rlanishi ko‘rsatkichlarining ko‘p yillik o‘zgarish tendensiyalari o‘rganilgan. Tadqiqotda so‘nggi o‘n yillik sho‘rlanish ma‘lumotlari asosida hududdagi cho‘llanish jarayonlariga ko‘rsatayotgan ta’siri tahlil qilingan. Viloyatdagi sho‘rlanishni umumiy darajalari dinamikasi va ularning geoekologik oqibatlari hamda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holati aniqlangan. Tadqiqot natijalari hududda cho‘llanishning oldini olish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *cho‘llanish, sho‘rlanish, relyef, arid iqlim, cho‘l, tuproq, degradatsiya, melioratsiya, sho‘rxok, ekologik muammo, yog‘in, qurg‘oqchilik, bug‘lanish.*

ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОЦЕССЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация: *В данной статье изучены многолетние тенденции изменения показателей засоления почв в Бухарской области. В исследовании на основе данных за последнее десятилетие проанализировано влияние процессов засоления на развитие опустынивания в регионе. Определена динамика общего уровня засоления в области, а также выявлены его геоэкологические последствия и мелиоративное состояние*

орошаемых земель. По результатам исследования представлены научно обоснованные рекомендации по предотвращению процессов опустынивания в регионе.

Ключевые слова: *опустынивание, засоление, рельеф, аридный климат, пустыня, почва, деградация, мелиорация, солончаки, экологическая проблема, осадки, засуха, испарение.*

THE IMPACT OF SOIL SALINIZATION ON DESERTIFICATION PROCESSES IN BUKHARA REGION AND THEIR ECOLOGICAL CONSEQUENCES

Abstract. *This article examines the long-term trends in soil salinity indicators in the Bukhara region. Based on salinity data from the past decade, the study analyzes its impact on desertification processes in the area. The dynamics of salinity levels in the region, their geoecological consequences, and the condition of irrigated lands have been identified. Scientific recommendations for preventing desertification in the region are also provided.*

Keywords: *desertification, salinization, relief, arid climate, desert, soil, degradation, melioration, saline soils, ecological problem, precipitation, drought, evaporation.*

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda sayyoramizda insoniyatning duch kelayotgan eng dolzarb va global muammolaridan biri bu cho'llanishdir. Cho'llanish jarayoni insoniyatning faqatgina ekologik muammosi bo'lib qolmasdan iqtisodiy-ijtimoiy muammo hamdir. Bu jarayonni shakllanishini oldini olish, uning salbiy oqibatlarini kamaytirish va hududlarning geoekologik vaziyatini saqlab qolish dolzarb vazifaga aylanib bormoqda. Jumladan, hududining katta qismi cho'l mintaqasida joylashgan O'zbekiston Respublikasi hududida ham bunday muammolar yetarlicha mavjuddir. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish bo'yicha ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" [8] gi PQ-4204-sonli qarorga ko'ra respublikamizda cho'llanishning oldini olish, o'rmonlarni qayta tiklash va ihota o'rmonlarini ko'paytirish bo'yicha qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Cho'l bu tabiat zonasi hisoblanadi, yani cho'l yog'in miqdori juda kam, o'simliklar kam o'sadigan, suv resurslari kam bo'lgan qurg'oqchil iqlim sharoitida shakllangan tuprog'i asosan qumli yoki sho'rxok bo'lgan tabiiy hududdir. Cho'llanish jarayoni esa tabiiy va inson faoliyati bilan bog'liq bo'lgan murakkab ekologik muammodir. Shu bilan birgalikda cho'llanish jarayonlarini keltirib chiqaruvchi asosiy sabablaridan biri tuproq qatlamining sho'rlanishi bo'lib, sho'rlanish bu minerallashtirgan sizot suvlari va sug'orilgan suvlarning tuproqning ustki qatlamiga ko'tarilib, bug'lanish natijasida o'simliklar uchun zararli bo'lgan tuzlarning tuproq ildiz qatlamida to'planish jarayoni hisoblanadi. Sho'rlanish jarayonlari asosan tabiiy sharoitlar va antropogen omillar natijasida yuzaga keladi. Sho'rlanish iqlimning quruq va issiq bo'lishi ya'ni kam yog'in va kuchli bug'lanish natijasida, yer osti suvlarning yer betiga yaqin joylashishi, tuproq va tog' jinslari tarkibida tuzlarning mavjudligi, noto'g'ri sug'orish hamda sho'r suv bilan sug'orish natijasida yuzaga keladi. Natijasida tuproq unumdorligining pasayishi va qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishini keskin kamayib ketishiga olib keladi.

Respublikamiz miqyosida cho'l zonalarini majmuali o'rgangan cho'lshunos olimlar A.A.Abdulqosimov, S.B.Abbasov, L.A.Alibekov, I.Q.Nazarov, A.A.Rafiqov, X.R.Toshov, K.Zakirov, I.Abdurahmonov va boshqa olimlar tomonidan cho'llarning ahamiyati, ularning paydo bo'lishini hamda ulardan samarali foydalanish va cho'llanish jarayonlarining oldini olish borasida bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va amaliyotga tadbiriq etilgan. Jumladan mamlakatimizning taniqli cho'lshunos olimi I.Q.Nazarov o'z asarlarida cho'llarga quydagicha tarif bergan. "Cho'llar cho'l emas ular bitmas tunganmas xazinadir". "Cho'llar tabiatning o'ziga

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

xos ne'matlarini mujassam qilgan nodir hududlardir". Ularning nodirligi ularning eng avvalo jonli olamning yashash manbai bo'lgan quyosh nuri va haroratning yuqoriligi hamda suv resurslarining taqchilligidir.

Buxoro viloyati hududida ham so'nggi o'n yilliklarda global iqlim o'zgarishi va antropogen omillar ta'sirida tuproq degradatsiyasi, ayniqsa sho'rlanish va cho'llanish jarayonlari jaddallashmoqda. Sho'rlanish bu nafaqat qishloq xo'jaligi mahsuldorligining pasayishi, bioxilma-xillikning yo'qolib borishi, balki hududning to'liq cho'lga aylanishiga olib keluvchi asosiy omildir.

Buxoro viloyati O'zbekiston Respublikasining janubi-g'arbiy qismida Zarafshon daryosining quyi qismida va Qizilqum cho'lining janubiy qismida joylashgan [3]. Buxoro viloyati hududining 11,4 % maydonini madaniy landshaftlar egallagan bo'lsa, 88,6 % maydonini esa cho'l yaylovlaridan tashkil topgan. Viloyatning ma'muriy hududiy chegarasi o'ziga xos bo'lib, u shimoli-g'arbiy tomondan qisqa masofada Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan chegaradosh. Shimol va sharq tomonlarda esa katta masofada Navoiy viloyati "Halqa"si bilan o'ralgan. Janubi-sharqiy tomondan Qashqadaryoning Qarnab, Qarshi Sandiqli cho'llariga tutashib ketgan. Janubi-g'arbiy chegaralari Turkmaniston Respublikasi bilan tutashgan. Bu chegara Amudaryoga o'ng tomondan yondashib boradi va Doyaxotin-Qizilrabot oralig'ida (80 km) daryo o'zani orqali o'tadi. Hudud relyefi oddiy tekislikdek ko'rinsada, turlicha gipsometrik, litologik va genetik negizga ega [2].

Viloyat hududida tuproqlar ona jinsining xususiyati, joyning relyefi, sizot suvlarining kimyoviy tarkibi va chuqurligi kabi omillarga bog'liq holda tuproq tiplari almashinib turadi. O'zlashtirilganlik darajasiga qarab tuproqlar ikkita katta guruhga cho'l va voha tuproqlariga bo'linadi. Shuningdek hududda qo'ng'ir tusli sur tuproqlar, qumli cho'l tuproqlar, taqir tuproqlar va sho'rxok tuproqlar tarqalgan [1]. Hududda tuproq qoplaminin sho'rlanishi asosan bug'lanishning yog'in miqdoridan bir necha barobar yuqoriligi, sizot suvlarining yer yuzasiga yaqinligi, sug'orishning zamonaviy texnologiyalar yordamida tashkil etilmaganligi va drenaj tizimlarining yetarlicha ishlamasligi kabilardir.

1-jadval

Buxoro viloyatida sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanish darajasi (2016-2025)

Yillar	Sug'oriladigan maydon, gektar hisobida	Sho'rlanmagan yerlar, gektar hisobida	Foiuz	Umumiy sho'rlangan yerlar, gektar hisobida	foiz	shu jumladan:					
						Kuchsiz sho'rlangan	foiz	O'rta-cha sho'rlangan	Foiuz	Kuchli va juda kuchli sho'rlangan	foiz
2016	274973	39238	14,3	235735	85,7	171312	62,3	58294	21,2	6129	2,2
2017	274970	39443	14,3	235527	85,7	171081	62,2	58138	21,1	6308	2,3
2018	274612	38903	14,2	235709	85,8	169570	61,7	59494	21,7	6645	2,4
2019	274599	39725	14,5	234874	85,5	169865	61,9	58749	21,4	6260	2,3
2020	274559	40286	14,	234273	85,	170465	62,	57701	21,	6107	2,2

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

			7		3		1		0		
2021	276309	41176	14,9	235133	85,1	172143	62,3	57051	20,6	5939	2,1
2022	276309	41800	15,1	234509	84,9	172443	62,4	56560	20,5	5506	2,0
2023	276302	42070	15,2	234232	84,8	172610	62,5	56257	20,4	5365	1,9
2024	280245	42293	15,1	237952	84,9	174934	62,4	57450	20,5	5568	2,0
2025	282266	49729	17,6	232537	82,4	172931	61,3	54710	19,4	4896	1,7

Izoh: Buxoro viloyati 10-yillik sho'rlanish ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Viloyat hududida oxirgi o'n yillik sho'rlanish darajasi ma'lumotlarini tahliliga qaraganda eng ko'p sho'rlangan yerlar ko'rsatkichi 2018-yilda 235709 gektar (85,8%) ni, sho'rlanmagan yerlar 38903 gektar (14,2%), sug'oriladigan yerlar maydoni 274612 gektar (100%) tashkil etib, undan 61,7 kuchsiz sho'rlangan yerlar, 21,7% o'rtacha sho'rlangan yerlar va 2,4 % kuchli va juda kuchli sho'rlangan yerlar tashkil etgan (1-jadval). Bu ko'rsatkichlar bevosita hududning iqlimiy ko'rsatkichlarida ham yaqqol sezildi. Jumladan viloyat hududidagi oxirgi o'n yillik o'rtacha yog'in miqdori ko'rsatkichlariga ko'ra ayni shu yilda eng kam yillik yog'in miqdori 57,5 mm ni tashkil etgan [6].

Bu hududning suv resurlari bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi bois, bu holat yer yuzasining sho'rlanish jarayoniga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan, natijada sho'rlanish darajasi ham eng yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlarni taqqoslaganimizda viloyat hududida yildan-yilga suv resurslarining kamayib borishi, global iqlim o'zgarishlari, tuproq qoplaminig sho'rlanishi natijasida cho'llanish jarayonlarining muttasil davom etayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunday salbiy oqibatlar esa hududning iqtisodiy rivojlanish darajasida kundan-kunga past ko'rsatkichlarni qayd etib borishini kuzatishimiz mumkin. 2016-yilda sug'oriladigan yerlar maydoni 274973 gektarni (100%), sho'rlanmagan yerlar 39238 gektarni (14,3%), umumiy sho'rlangan yerlar 235735 gektarni (85,7%) ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2025-yilga kelib, sug'oriladigan yerlar maydoni 282266 gektarni (82,4%) ni, sho'rlanmagan yerlar 49729 gektar (17,6%) umumiy sho'rlangan yerlar 232537 (82,4%),ni tashkil etgan. Bundan ko'rinib turibdiki viloyat hududida so'nggi 10 yil davomida sug'oriladigan yerlar maydoni 7253 gektarga ko'paygan, umumiy sho'rlangan yerlar maydoni 3198 gektarga kamayishiga erishilgan (1-jadval). Bu esa o'z navbatida yurtimizda cho'llanishga qarshi kurashish hamda sho'rlanishning oldini olish yuzasidan olib borilgan say harakatlarning natijasidir. Sho'rlangan yerlar maydonining kamayishi hududda ekogeografik muvozanatning barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, suvdan samarali foydalanishni yanada oshirish va melioratsiya tadbirlarini muntazam qo'llashni taqozo etadi.

O'rganishlar natijasida O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi 10 yillik (2016-2025) ma'lumotlariga ko'ra viloyat hududidagi sho'rlanish darajasi tahlil qilindi. Yillar kesimida eng ko'p sho'rlanish darajasi dastlabki besh yilida kuchli va juda kuchli sho'rlanish darajasi kuzatilgan bo'lsa, oxirgi besh yillikda esa bu ko'rsatkich nisbatan pasaygan. Bu so'nggi yillarda viloyat hududi tuproqlarida meliorativ holat keskin o'zgarishlarga uchragan. Dastlabki yillardagi kuchli sho'rlanish bosqichidan barqaror pasayish bosqichiga o'tganligi hududda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun qulay muhit shakllanayotganidan dalolat beradi. O'rganishlar natijasida quyidagi taklif va tavsiyalarga kelindi:

Yer osti suvlarini minerallashuv darajasini doimiy monitoring qilish tizimidan keng foydalanish.

Antropogen yukning ortib borayotganligi tufayli landshaftlarning yaylov resurslari kambag'allashgan. Shu bois hududda fitomelioratsiya ishlarini amalga oshirish, buning uchun shuvoq, qo'ng'irbosh, ili astragali, qandim, cherkez, qora saksovul kabi fitomeliorantlardan foydalanish.

Shuningdek, hududda yerlarning sho'rini yuvishni kamida ikki marotiba amalga oshirish.

Viloyat o'rmon xo'jaligi yordami bilan shamol eroziyasi va garmselning oldini olish uchun ihota daraxtzorlari barpo etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarov I.Q., Allayorov I.Sh. Buxoro geografiyasi. Buxoro. 1994.
2. Nazarov I.Q., Geografiya fanining asosiy muammolari. Toshkent. 2013. -B.212.
3. Qurbonov Sh. B., Fedorko V.N. O'zbekiston geografiyasi. II qism. 2024. -B.23.
4. Назаров И.К. Абиогенные потоки в аридных геосистемах: оптимизация природопользования. (На материалах нижней части р. Зарафшан). 1992.-101 стр.
5. Нуров У.Н. Бухоро вилояти иклими ва унинг ресурслари. Бухоро. 1996. -Б. 48.
6. Buxoro gidrometeorologiya markazi ma'lumotlari
7. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.02.2019-yildagi PQ-4204-sonli qarori

TABIIY MAJMUALARNING SHAKLLANISHIDA ENDOGEN VA EKZOGEN JARAYONLARNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI

Yusupov Baxriddin Bobonazarovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: by8784976@gmail.com

Shamshiyev Ozodbek Sindor o'g'li

Safarova Dinora Axmad qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali, talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada yer yuzasining relyefi va landshaftini shakllantiruvchi asosiy geologik jarayonlar tahlil qilingan. Unda yerning ichki energiyasi hisobiga yuzaga keladigan endogen (tektonik harakatlar, vulkanizm) va tashqi kuchlar ta'sirida sodir bo'ladigan ekzogen (nurash, eroziya, denudatsiya) jarayonlarning o'zaro bog'liqligi yoritilgan. Shuningdek, maqolada atrof-muhit tushunchasi, tabiiy-hududiy majmualarning tarkibiy qismlari va insonning tabiatga ko'rsatayotgan antropogen ta'siri masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy majmua, endogen jarayonlar, ekzogen jarayonlar, nurash va eroziya, shamol eroziyasi, antropogen tasir.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫЕ И ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Аннотация: В данной статье анализируются основные геологические процессы, формирующие рельеф и ландшафт земной поверхности. Подчеркивается взаимосвязь эндогенные (тектонические движения, вулканизм) процессов, происходящих за счет внутренней энергии Земли, и экзогенных (выветривание, эрозия, денудация) процессов,

происходящих под воздействием внешних сил. Особое внимание уделяется также концепции окружающей среды, компонентам природно-территориальных комплексов и вопросам антропогенного воздействия человека на природу.

Ключевые слова: природный комплекс, эндогенные процессы, экзогенные процессы, выветривание и эрозия, ветровая эрозия, антропогенное воздействие.

THE IMPACT OF ENDOGENOUS AND EXOGENEOUS PROCESSES ON THE FORMATION OF NATURAL COMPLEXES.

Abstract: This article analyzes the main geological processes that shape the relief and landscape of the Earth's surface. It highlights the interrelationship of endogenous (tectonic movements, volcanism) processes that occur due to the Earth's internal energy and exogenous (weathering, erosion, denudation) processes that occur under the influence of external forces. The article also pays special attention to the concept of the environment, the components of natural and territorial complexes, and the issues of human anthropogenic impact on nature.

Keywords: Natural complex, endogenous processes, exogenous processes, weathering and erosion, wind erosion, anthropogenic impact.

Kirish. Hozirgi kunda ekologiya nafaqat tabiatni asrash, balki insoniyatning omon qolish masalasiga aylanib ulgurdi. Bugun jahon hamjamiyati iqlim o'zgarishini insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammolardan biri deb e'tirof etmoqda. Afsuski, dunyo bo'yicha kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi atrof-muhitning turli sohalariga salbiy ta'sir yetkazyapti. Dunyo mamlakatlari uning oldini olish uchun qonuniy va amaliy chora-tadbirlarni ko'rmoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham bu borada tizimli reja asosida atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik holatni yaxshilashni ta'minlash sohasida izchil ishlar olib borilmoqda. Shu o'rinda, avvalo, Konstitutsiyamizning 50-moddasida "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburlar", hamda 55-moddasida "Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir" deya belgilab qo'yilganini ta'kidlab o'tish o'rinlidir. Tabiatda turlarning rivoji zanjir kabi bir-biri bilan chambarchas bog'langan, ular o'zaro yaxlit ekotizimni tashkil etadi. Hattoki, bir giyoh turining yo'qolishi ham yashil olam muvozanati bo'zilishiga sabab bo'lishi mumkin. Asrlar davomida inson o'zining taraqqiyot jarayoni bilan birga ekologiya inqirozi jarayonini tezlashtirdi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Dunyo bo'ylab kuzatilayotgan keskin o'zgarishlar bizdan tezkor va ongli harakatlarni talab qilmoqda. Tabiiy majmua (yoki tabiiy hududiy majmua - THM) bu o'zaro bog'liq bo'lgan tabiiy komponentlarning (yer relyefi, iqlimi, suvlari, tuproqlari, o'simlik va hayvonot dunyosining) ma'lum bir hududda birlashgan majmuasidir. Har qanday tabiiy majmua quyidagi 6 ta asosiy ustundan tashkil topadi. Litosfera tog'lar, tekisliklar, har xil jinslar. Atmosfera (iqlim) harorat, yog'ingarchilik, shamol. Gidrosfera daryolar, ko'llar, yer osti suvlari. Tuproq qatlami unumdorlik va tarkib. Flora o'simliklar hududga xos daraxt va o'tlar. Fauna (hayvonlar) shu muhitda yashovchi jonzotlar. Tabiiy majmualar ierarxiyasi (turlari). Tabiiy majmualar hajmi va qamroviga ko'ra uchta asosiy guruhga bo'linadi. Global (umumsayyoraviy) majmua. Bu eng katta majmua bo'lib, butun geografik qobiqni (yerning barcha qatlamlari tutashgan joyni) o'z ichiga oladi. Mintaqaviy majmualar materiklar (Afrika, Antarktida). Okeanlar (Tinch okeani). Tabiiy zonalar (cho'l, savanna, tayga). Bu eng kichik birliklar bo'lib, biz ularni kundalik hayotda ko'ramiz bir dona ko'l yoki uning qirg'og'i va hatto kichik bir botqoqlik ham o'ziga xos mikroklimatga ega

majmuadir. Tabiiy majmuada modda va energiya almashinuvi tinimsiz davom etadi. Masalan tuproqni boyitadi va boyigan tuproqda yana o'simlik o'sadi. Agar inson o'rmonni kessa (o'simlik yo'qolsa), u yerda namlik kamayadi (iqlim o'zgaradi), tuproq yuvilib ketadi (yer relyefi buziladi) va hayvonlar esa o'z yashash hududini o'zgartiradi. Ya'ni, zanjir uziladi. Endogen" atamasi yunoncha endos ichki, ichida, ichkarida, gen tug'ilish so'zlari yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, yer qa'rida yer ichki kuchlarining ta'sir etishidan yuzaga keladigan geologik jarayonlardir. Yerdagi bo'ladigan jarayon vulkan otilishi, zilzila, tog' hosil bo'lishi, Yer po'stining cho'kishi va ko'tarilishi, metamorfizm, gidrotermal jarayonlar bilan bog'liq harakatlar endogen jarayon deb ataladi. Yerdagi behisob energiya ta'siridan jinslarning yotish holati va tarkibi o'zgaradi, burmali tog'lar, vulkan harakatlaridan vulkan tog'lari va orollari hosil bo'ladi. Yer po'stining chuqur qismlarida va yuqori mantiyada to'plangan energiya qatlamlarning burmalanishiga, yoriqlar va uzilmalar hosil bo'lishiga, qatlamlarni yoriqlar bo'ylab turli yo'nalishlarda siljishiga, zilzilalar vujudga kelishiga va boshqalarga olib keladi. Magmaning cho'kindi yotqiziqlar ichiga joylashishi va ular bilan reaksiyaga kirishishi, flyuidlarning yoriqlar bo'ylab yuqoriga ko'tarilishi va boshqa omillar ta'sirida turli foydali qazilma konlari hosil bo'ladi [3].

Ekzogen (yunoncha exo tashqi, tashqaridan, genos - tug'ilish, kelib chiqish, paydo bo'lish) kuchlardir. Ekzogen jarayonlar - energiya hisobiga yer yuzasining ustki qismida birlamchi hosilalarni o'zlashtirishda ishtirok etuvchi jarayonlar majmuasi. Barcha ekzogen jarayonlar o'z mohiyatiga ko'ra, tog' jinslarini yemiradi (denudatsiya, eroziya, abraziya, ekzoratsiya), yemirilgan jinslarni tashiydi (transportirovka) va to'playdi (akkumulyatsiya). Ana shu tabiiy hodisalar tufayli, yer yuzasining barcha notekisliklari tekislanadi. Ekzogen jarayonlar asosan, relyefning mezoshakllari, mikroshakllari va nanoshakllarini keltirib chiqaradi, ayrim holatlarda makrorelyef ta'sirida hosil bo'lgan relyef shakllarini tushunish lozim. I.P.Gerasimov va Y.A.Meshcheryakovlarning iborasi bilan aytadigan bo'lsak, ekzogen jarayonlar morfoskulpturalarni bunyod etadi. Tektonik harakatlar endogen jarayonlar ichida eng qudratlisidir. Shuning uchun tektonik harakatlarning turi, shiddatli kechishi, yo'nalishi yirik relyef shakllarining rivojlanishini oldindan aniqlab beradi. Tektonik harakatlar yer qa'rida sodir bo'lgan jarayonlar natijasida vujudga kelgan yer po'sti harakatlari hisoblanadi. Tektonik harakatlar yer po'sti va asosan, yer mantiyasidagi kuchlar ta'sirida sodir bo'lib, yer po'stini tashkil etgan jinslarni deformatsiyaga olib keladi. Tektonik harakatlar, odatda, deformatsiyaga uchragan tog' jinslarining kimyoviy tarkibi, fazaviy holati (mineral tarkibi) va ichki strukturasi bilan bog'liq [4].

Tektonik harakatlar bir vaqtning o'zida juda katta maydonni o'z ichiga oladi. Geodezik o'lchashlarning ko'rsatishicha, butun yer yuzasi uzluksiz harakatda bo'ladi, lekin tektonik harakatlar tezligi katta emas yiliga 0,01 mm dan 0,1 mm gacha yetadi. Bu harakatlar juda uzoq geologik vaqt (o'nlab-yuzlab mln. yil) davom etib, to'planishi natijasida yer tektonik harakatlarni epeyrogenik (yer yuzida katta maydonlarning uzoq vaqt ko'tarilishi va cho'kishi) va orogenik (muayyan zonalarda burmalar hosil bo'lib, tog' tizmalarining shakllanishi) harakatlarga bo'lishni taklif etdi, nemis geologi X.Shtille 1919-yilda bu tasnifni rivojlantirdi [2].

Nurash jarayonlari tog' jinslarining havo, suv, muz haroratining o'zgarib turishi, organizmlar ta'sirida parchalanib uvoqlashishi hamda kimyoviy tarkibining o'zgarishidir deb aytib o'tgan (P.G'ulomov, 1994). Har qanday tog' jinsi yer yuzasiga chiqib qolsa nurash jarayonlariga uchraydi. Nurash jarayonlari ta'sirida tog' jinslarida sodir bo'ladigan

o'zgarishlarni A.E.Fersman 1922-1934-yil gipergenez (hyperh - lotincha ustida, genesis - kelib chiqish) deb atashni taklif qilgan. Tub tog' jinslarining yemirilishiga ta'sir etadigan omillarga ko'ra, nurash uch turga bo'linadi. Fizik (yoki mexanik), kimyoviy va biologik. Fizik yoki mexanik nurash - qattiq tog' jinslarining turli katta-kichiklikdagi parchalarga bo'linib ketishidir. Tog' jinslarining fizik nurashi natijasida ulardagi kichik yoriqlar kengayadi, chuqurlashadi, yangilari hosil bo'ladi. Kimyoviy nurash tog' jinslariga suv, atmosferadagi turli gazlar (kislorod, karbonat-angidrid) va suvlar tarkibidagi har xil tuzlar va gazlarning ta'sirida sodir bo'ladi. Kimyoviy nurash ko'pincha fizikaviy nurash bilan birga sodir bo'ladi, bu esa qattiq tog' jinslarining yana ham ko'proq maydalanishiga yordam beradi, shu bilan birga tog' jinslarining maydalanishi kimyoviy nurashni tezlashtiradi. Chunki bu narsa suv va havoning tog' jinslari nurashning bu turining sodir bo'lishida mikroorganizmlar va o'simliklar asosiy ro'l o'ynaydi. Eroziya tog' jinslarining oqar suvlar orqali yemirilishi hisoblanadi. Eroziyaning uch xil turi mavjud. Yuzlama, yonlama va o'zan osti. Eroziya mazkur turlarining sodir bo'lish joyi yer yuzasining tuzilishi va tektonik harakatlarning xarakteriga bog'liq.

Atrof muhit - antropodemoeologik tushuncha bo'lib, odamni o'rab turgan tabiiy va texnogen muhitni yashash va mehnat qilish sharoiti sifatida tavsiflashda qo'llaniladi. Nimanidir yoki kimnidir o'rab turuvchi, uning hayotiy faoliyati geografik adabiyotlarda mazkur tushuncha, ko'pincha, geografik qobiqning inson va uning xo'jalik faoliyatini o'rab turgan qismiga nisbatan ishlatiladi. Tabiat - bizni o'rab olgan borliq va olam. Tabiat vaqt va fazoda bo'ladi. Jamiyat ham tabiatning, moddiy olamning o'ziga xos bir geografik muhit - jamiyatni o'rab turgan tabiiy sharoit ijtimoiy ishlab chiqarishning muayyan tarixiy bosqichida tabiatning jamiyat bilan o'zaro ta'sirda bo'ladigan bir qismi hisoblanadi [3].

Geomorfogenez yer yuzasining tashqi ko'rinishi, ya'ni relyefining kelib chiqishi, rivojlanishi va vaqt o'tishi bilan o'zgarib borish jarayonidir. Bu jarayon yer qobig'ining shakllanishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, juda uzoq davom etadigan murakkab hodisadir. Geomorfogenezning "Dvigatellari" relyefning shakllanishi ikki xil kuch ta'sirida yuz beradi. Endogen (ichki) jarayonlar asosan yirik relyef shakllarini yaratuvchilari hisoblanadi. Botiqlar paydo bo'lishi, zilzilalar yer sathining keskin darz ketishi va siljishi misol bo'lishi mumkin. Ekzogen (tashqi) jarayonlar vazifasi endogen kuchlar yaratgan balandliklarni yemirish va tekislashdir. Nurash tog' jinslarining quyosh, suv va shamol ta'sirida maydalanishi. Denudatsiya yemirilgan jinslarning qum, tuproq pastlikka qarab tashilishi. (masalan, daryo deltalari) hosil qilishi. Ekzogen jarayonlar bu yer yuzasining tashqi qismida, asosan quyosh energiyasi va og'irlik kuchi ta'sirida sodir bo'ladigan tabiiy jarayonlardir. Ularning atrof-muhitga ta'siri ham ijobiy (yangi relyef shakllari, unumdor tuproq), ham salbiy (falokatlar, yerlarning yaroqsiz holga kelishi) bo'lishi mumkin. Quyida ushbu jarayonlarning atrof-muhitga ko'rsatadigan asosiy ta'sir turlarini ko'rib chiqamiz. Nurash natijasida tuproq hosil bo'lishi uchun asos yaratiladi.

Biroq, kuchli nurash tog'li hududlarda qoyalarning qulashi va xavfli zonalarining kengayishiga olib keladi. Ekologik ahamiyati, jinslarning kimyoviy nurashi natijasida turli minerallar suvga va tuproqqa o'tadi, bu esa o'simliklar dunyosi uchun ozuqa manbai bo'lib xizmat qiladi. Eroziya (yuvilish va yemirilish). Suv va shamol ta'sirida yerning ustki unumdor qatlaminin yuvilib ketishi. Suv eroziyasi, yomg'ir va daryo suvlari tuproqni yuvib ketib, jarliklar hosil qiladi. Bu qishloq xo'jaligi yerlarining kamayishiga sabab bo'ladi. Shamol eroziyasi, qurg'oqchil hududlarda kuchli shamollar tuproqning ustki qismini uchirib ketadi, bu esa chang bo'ronlarini keltirib chiqaradi (masalan, Orol dengizi tubidan ko'tarilayotgan tuzli

changlar). Denudatsiya va akkumulyatsiya. Denudatsiya, tog' jinslarining parchalangan mahsulotlarini pastlikka qarab siljishi. Bu jarayon relyefni tekislashga xizmat qiladi. Akkumulyatsiya, yuvilgan jinslarning bir joyga to'planishi [1].

Daryo daltalari va unumdor tekisliklar aynan shu jarayon mahsulidir. Misol uchun, Amudaryo va Sirdaryo keltirgan loyqalar vodiy undorligini oshiradi. Gravitatsion jarayonlar (surilmalar va o'pirilishlar) yerning tortish kuchi ta'sirida sodir bo'ladigan jarayonlar misol bo'ladi. Ko'chkilar, kuchli yog'ingarchilik yoki inson ta'siri (yo'l qurilishi, daraxtlarni kesish) natijasida tog' yonbag'irlarining pastga siljishi. Xavfi, bu jarayon turar-joy binolari, yo'llar va ekotizimlarni bir necha daqiqa ichida yo'q qilib yuborishi mumkin. Antropogen (inson) ta'siri va ekzodinamika. Hozirgi kunda inson faoliyati ekzogen jarayonlarni tezlashtirib yubormoqda. Daraxtlarni kesish, ildizlar tuproqni ushlab turmagani uchun eroziya va sel kelish xavfi ortadi. Noto'g'ri sug'orish, yerlarning sho'rlanishi va botqoqlanishiga (suffoziya) olib keladi. Konchilik, yer yuzasida sun'iy relyef shakllari (terrikonlar) va o'pirilishlar hosil qiladi. Ekzogen jarayonlarni nazorat qilish mumkinmi degan savol tug'iladi. Yo'q to'liq to'xtatib bo'lmaydi, lekin ta'sirini kamaytirish mumkin. Buning uchun tog' yonbag'irlarini terrasalash, daraxtzorlar (ihota daraxtzorlari) barpo etish va suv resurslaridan oqilona foydalanish zarur. Antropogen ta'sir inson tabiatdan o'z ehtiyojlari uchun foydalanish jarayonida unga ayniqsa kuchli bo'ladi. Insonning tabiatga bo'lgan ta'sirini shartli ravishda ikki turga bo'lish mumkin maqsadli va maqsadsiz ta'sir, bevosita va bilvosita ta'sir. Masalan, yer osti boyliklarini qazib chiqarish, kesish, yerlarni haydash, baliq, mo'ynali hayvonlarni ovlash va h.k. Buning natijasida tabiat kambag'allashadi [2].

Xulosa. Shu o'rnida aytish mumkinki, yer yuzasining hozirgi qiyofasi bu yer qa'ridagi qudratli endogen kuchlar va tashqi ekzogen jarayonlarning doimiy, uzviy kurashi natijasidir. Endogen jarayonlar relyefning yirik asosini (tog'lar, botiqlar) yaratsa, ekzogen kuchlar ularga sayqal berib, turli mikroshakllarni vujudga keltiradi. Shu bilan birga, tabiat faqat geologik jarayonlardan iborat emas u barcha tarkibiy qismlari (suv, havo, tuproq, o'simlik) bir-biri bilan zanjir kabi bog'langan yaxlit tabiiy majmuadir. Bugungi kunda ushbu mukammal tizimga inson omilining (antropogen ta'sir) aralashuvi kuchayib bormoqda. Tabiiy muvozanatni saqlab qolish uchun nafaqat geologik qonuniyatlarni o'rganish, balki atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lish davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov P., Sultanova N.B. Umumiy yer bilimi, o'quv qo'lanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. - T.: Info Capital Group, 2019. -416 bet.
2. Baratov P., Mamatqulov M., Rafiqov A., O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. Toshkent "O'qituvchi" 2002.
3. Nizomov A., Rasulov A., Djaksimurotov K., Geologiya o'quv qo'llanma, Toshkent, 2019. 208 b.
4. Vahobov H., Abduqodirov A., Qosimov N., Geomorfologiya. Toshkent, 2010 256 b.

**ZOMIN MILLIY TABIAT BOG'I GEOEKOTIZIMLARINING
TRANSFORMATSIYASI VA ULARNI BARQAROR BOSHQARISHNING
ILMIY-GEOGRAFIK ASOSLARI**
Barakayev Saydirasul Maxsudovich

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Zomin milliy tabiat bog'i, ilmiy kotibi

E-mail: barakayevsaidrasul@gmail.com

Hazratqulov Husniddin Hayitboyevich

Zomin milliy tabiat bog'i, ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari

E-mail: eko-zomin-tur@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zomin milliy tabiat bog'idagi geokotizimlarning so'nggi o'n yilliklardagi dinamikasi, iqlim o'zgarishi va antropogen bosim ta'sirida yuzaga kelayotgan transformatsiya jarayonlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda masofadan zondlash (GIS), NDVI vegetatsiya indekslari va ekspeditsion-dala kuzatuvlari natijalari sintez qilingan. Hududning ekologik barqarorligini ta'minlash, landshaft degradatsiyasini kamaytirish va rekreatsiya sig'imidan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy-geografik tavsiyalar, jumladan, "Smart" milliy bog' konsepsiyasi ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Geokotizim, transformatsiya, Zomin, antropogen yuklama, barqaror boshqarish, GIS, archazorlar, landshaft degradatsiyasi, ekologik sig'im.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОЭКОСИСТЕМ ЗААМИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА И НАУЧНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИХ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: В данной статье анализируется динамика геосистем Зааминского национального природного парка за последние десятилетия, а также процессы трансформации, происходящие под влиянием изменения климата и антропогенного воздействия. В исследовании синтезированы результаты дистанционного зондирования (ГИС), вегетационных индексов NDVI и экспедиционно-полевых наблюдений. Разработаны научно-географические рекомендации по обеспечению экологической устойчивости региона, снижению деградации ландшафтов и рациональному использованию рекреационной емкости, включая концепцию "Smart" национального парка.

Ключевые слова: геосистема, трансформация, Заамин, антропогенная нагрузка, устойчивое управление, ГИС, архевники, деградация ландшафта, рекреационная емкость.

TRANSFORMATION OF GEOECOSYSTEMS IN THE ZAAMIN NATIONAL NATURE PARK AND SCIENTIFIC-GEOGRAPHICAL BASES FOR THEIR SUSTAINABLE MANAGEMENT

Abstract: This article analyzes the dynamics of geosystems in the Zaamin National Nature Park over the recent decades, focusing on the transformation processes occurring under the influence of climate change and anthropogenic pressure. The study synthesizes data from remote sensing (GIS), NDVI vegetation indices, and expeditionary field observations. Scientific and geographical recommendations are developed to ensure the ecological sustainability of the region, mitigate landscape degradation, and promote the rational use of recreational carrying capacity, including the "Smart" National Park concept.

Keywords: geosystem, transformation, Zaamin, anthropogenic load, sustainable management, GIS, juniper forests, landscape degradation, recreational capacity.

1. Kirish. Markaziy Osiyoning tog'li hududlari global iqlim o'zgarishlariga eng ta'sirchan (vulnerable) mintaqalar hisoblanadi. Jizzax viloyatidagi Zomin milliy tabiat bog'i o'zining relik archazorlari va noyob tog' landshaftlari bilan ekotizim xizmatlarini (ecosystem services) ko'rsatishda muhim o'rin tutadi. Biroq, so'nggi yillarda mintaqada kuzatilayotgan

aridizatsiya (qurg'oqchillashish) va turizm klasterining jadal rivojlanishi geokotizimlarning tabiiy regeneratsiya (qayta tiklanish) qobiliyatini susaytirmoqda. Maqolaning maqsadi - geokotizimlardagi miqdoriy va sifat o'zgarishlarini ilmiy baholash hamda ularni barqaror boshqarish modelini ishlab chiqishdan iborat.

2. Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning metodologik asosi tizimli-tarkibiy yondashuvga tayanadi:

Masofadan zondlash va GIS tahlil: Landsat-8 va Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida 1990-2024-yillar oralig'idagi vegetatsiya qoplami (NDVI) va yer fondining toifalar bo'yicha o'zgarishi xaritalari o'rganildi.

Qiyosiy-geografik va retrospektiv tahlil: Meteorologik ma'lumotlar yordamida iqlim trendlari (harorat va yog'in) tahlil qilindi.

Zomin meteorologiya stansiyasining ko'p yillik ma'lumotlariga asoslangan iqlimiy trendlar tahlili keltirilgan:

1. Termik rejim dinamikasi (harorat trendi)

Zomin tog'-o'rmon mintaqasida so'nggi 30-40 yil ichida o'rtacha yillik haroratning barqaror o'sishi kuzatilmoqda.

Global va lokal korrelyatsiya: Global isish effekti tog'li hududlarda tekisliklarga nisbatan tezroq namoyon bo'lmoqda. O'rtacha yillik harorat 1.2°C dan 1.5°C gacha ko'tarilgan.

Ekstremal haroratlar: Yozgi maksimum haroratlarning davomiyligi ortgan, bu esa o'simliklarda **transpiratsiya** (suv bug'latish) jarayonini tezlashtirib, archazorlarning fiziologik zaiflashishiga olib kelmoqda.

Qishki haroratlar: Qishning yumshoq kelishi zararkunanda hasharotlarning qishlab qolish darajasini oshirib, archa o'rmonlarining sanitariya holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

2. Atmosfera yog'inlari va namlik balansi

Yog'inlar miqdori va ularning mavsumiy taqsimoti geokotizim barqarorligini belgilovchi asosiy omildir.

Miqdoriy pasayish: Retrospektiv tahlillar yillik yog'in miqdorining 15% - 18% ga kamayganini ko'rsatadi. Ayniqsa, vegetatsiya davri (aprel-sentabr) boshidagi yog'inlarning kamayishi o'simliklarning yosh novdalari rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Yog'in shaklining o'zgarishi: Qor ko'rinishidagi yog'inlarning kamayib, yomg'ir ulushining ortishi kuzatilmoqda. Bu gidrologik rejimga salbiy ta'sir etadi: qor zaxirasi bo'lmagan joylarda bahorgi suv oqimi tez o'tib ketadi va tuproq yoz oylariga kelib muddatidan oldin qurib qoladi.

3. Aridizatsiya va gidrotermik koeffitsient (GTK)

Iqlim trendlarini kompleks baholash uchun **Selyaninov bo'yicha gidrotermik koeffitsient** qo'llaniladi:

$$GTK = \{P\} - 0.1 \times \{T\}$$

Bunda: {P} - ma'lum davrdagi yog'inlar yig'indisi (mm).

{T} - 10°C dan yuqori haroratlar yig'indisi.

Tahlil natijasi: Zominning pastki va o'rta tog' mintaqalarida GTK ko'rsatkichi yildan-yilga pasayib bormoqda (0.5 - 0.7 atrofida). Bu hududning **namlik bilan ta'minlanganlik darajasi pasayib**, landshaftlarning yarim cho'l va quruq dasht tipiga transformatsiya bo'layotganidan dalolat beradi.

4. Retrospektiv xulosalar va bashorat

Meteorologik trendlar tahlili quyidagi geokologik xavflarni tasdiqlaydi:

Vertikal mintaqalarning siljishi: Issiqsevar o'simliklar mintaqasi dengiz sathidan yuqoriga qarab siljimoqda (150-200 metrga).

Suv stressi: Tuproq namligining kritik darajadan tushib ketishi natijasida relik archalarning tabiiy ko'payishi (urug'dan unib chiqishi) to'xtab qolish xavfi ostida.

Yong'in xavfi: Qurg'oqchil davrning uzayishi o'rmon yong'inlari ehtimolini 30% ga oshirgan.

Ushbu iqlimiy trendlar Zomin milliy bog'ini boshqarishda **“iqlimga moslashish” (climate adaptation)** strategiyasini ishlab chiqish zarurligini ilmiy asoslab beradi.

Dala tadqiqotlari (In-situ): Tanlab olingan monitoring maydonchalarida tuproqning zichlashish darajasi va o'simliklar fitotsenozining holati o'rganildi.

1. Tuproqning zichlashish darajasi (Soil Compaction Analysis)

Tuproq zichligi - rekreatsiya yuklamasining (odamlar va transport harakati) eng asosiy ko'rsatkichidir. Zominning turistik marshrutlari va “yovvoyi” dam olish maskanlarida quyidagi ko'rsatkichlar qayd etilgan:

Zichlik ko'rsatkichlari: Monitoring maydonchalarida tuproqning hajmiy og'irligi 1.15 g/cm³ dan (tabiiy holat) 1.42-1.48 g/cm³ gacha (antropogen bosim ostida) ortgan.

Infiltratsiya qobiliyati: Tuproq zichlashishi natijasida suvning pastga singish koeffitsienti 40-50% ga kamaygan. Bu holat yomg'ir suvlarining yerga singish o'rniga, yuza oqim hosil qilib, **irrigatsiya eroziyasini** keltirib chiqarishiga sabab bo'lmoqda.

Aeratsiya tanqisligi: Zichlashgan tuproqda havo almashinuvi yomonlashadi, bu esa archa ildiz tizimining “bo'g'ilishiga” (asfiksiya) va mikroorganizmlar faoliyatining pasayishiga olib keladi.

2. Fitotsenoz holati va floristik tarkib (Phytocoenotic Status)

Fitotsenoz tahlili o'simlik jamoalarining barqarorligini va ularning turlar xilma-xilligini qamrab oladi.

Dominant turlarning degradatsiyasi: Zominning asosiy boyligi bo'lgan Zarafshon archasi (*Juniperus seravschanica*) va yarim sharsimon archa (*Juniperus semiglobosa*) jamoalarida yosh nihollarning ulushi keskin kamaygan. Monitoring maydonchalarida archalarning tabiiy tiklanish koeffitsienti **kritik darajada (0.1-0.2)** ekanligi aniqlandi.

Ruderalizatsiya jarayoni: Inson faoliyati kuchli hududlarda (yo'l yoqalari, lagerlar atrofi) noyob tog' o'simliklari o'rnini begona, “ruderal” (axlatxona va yo'l bo'yi) turlar egallamoqda.

Fitotsenozning hayotiylik indeksi: Etalon (toza) maydonlarda: Turlar soni 100 m² maydonda 35-40 tani tashkil etadi.

Transformatsiyalangan maydonlarda: Turlar soni 12-15 tagacha kamaygan, dominantlik faqat bosimga chidamli turlar (shuvoq, tikanli butalar) qo'liga o'tgan.

3. Monitoring natijalarining qiyosiy tahlili

1-jadval

Ko'rsatkich	Nazorat maydonchasi (Tabiiy)	Monitoring maydonchasi (Antropogen)	Holat bahosi
Tuproq zichligi	1.15 g/cm ³	1.45 g/cm ³	Kuchli zichlashgan
O'simlik qoplami (Proyektiv)	85-90%	40-50%	Siyraklashgan

Archaning yosh nihollari	15-20 dona/ga	1-2 dona/ga	Tiklanish to'xtagan
Eroziya o'choqlari	Mavjud emas	15-20% maydon	Faol degradatsiya

4. Dala tadqiqotlari asosidagi ilmiy xulosa

In-situ kuzatuvlari shuni tasdiqlaydiki, Zomin milliy bog'ida **“ekologik charchoq”** sindromi kuzatilmoqda. Tuproqning mexanik zichlashishi zanjirsimon reaksiya kabi fitotsenozning parchalanishiga va gidrologik rejimning buzilishiga olib kelmoqda.

3. Geoekotizimlarning transformatsiya omili

3.1. Iqlimiy omillar va vertikal mintaqalanishning o'zgarishi

Zomin hududida o'rtacha yillik haroratning 1.2-1.5°C ga ko'tarilishi va yillik yog'in miqdorining 15-18% ga kamayishi **ekologik optimum** chegaralarini yuqoriga surmoqda.

Muzliklar va qor zaxiralari: Suv ayirg'ich tepaliklardagi qor qatlamining barvaqt erishi vegetatsiya davrining boshlanishini siljitib, o'simliklarda “suv stressi”ni yuzaga keltirmoqda.

Kserofitizatsiya: Namsevar o'rmon elementlarining o'rnini qurg'oqchilikka chidamli kserofit butalar egallamoqda.

3.2. Antropogen va rekreatsiya yuklamasi

Turizm infratuzilmasining kengayishi landshaftning **fragmentatsiyasiga** (bo'linishiga) olib keldi. Bu jarayon ekotizimning yaxlitligini buzib, biologik turlarning migratsiya yo'llarini to'sib qo'ymoqda.

4. Tadqiqot natijalari va muhokama

4.1. Landshaftlar transformatsiyasi tahlili

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, so'nggi 34 yil ichida ekotizimlar tarkibi keskin o'zgargan:

2-jadval

Ekotizim turi	1990-yil holati (%)	2024-yil holati (%)	Tendensiya
Zich archazorlar	65	62	Degradatsiya va siyraklashish
Yaylovlar/Butazorlar	20	28	Antropogen kengayish
Antropogen landshaft	2	8	Urbanizatsiya (yo'l, bino)

5. Barqaror boshqarishning ilmiy-geografik asoslari

Zomin milliy bog'ining ekologik barqarorligini ta'minlash uchun **“Adaptiv boshqarish modeli”** taklif etiladi:

Ekologik limitlarni joriy etish: RCC formulasi asosida har bir marshrut uchun maksimal tashrif buyuruvchilar sonini avtomatlashtirilgan nazorat qilish (elektron turniketlar va bron tizimi).

Zonallashtirishni optimallashtirish: Bog'ning yadro qismini (Core zone) kengaytirish va u yerda har qanday texnogen faoliyatni taqiqlash.

“Smart” monitoring: * Raqamli egizak (Digital Twin): Hududning 3D modelini yaratish orqali suv oqimi va yong'in xavfini AI yordamida prognozlash.

Sensorli tarmoqlar: Tuproq namligi va haroratini nazorat qiluvchi IoT sensorlarini o'rnatish.

Ekologik yo'laklar (Ecological Corridors): Infratuzilma obyektlari orasida yovvoyi hayvonlar uchun "yashil ko'priklar" tashkil etish.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar Zomin milliy tabiat bog'i geokotizimlari **ekstremal-transformatsion** holatga yaqinlashayotganini ko'rsatadi. Iqlimiy aridizatsiya va nazoratsiz rekreatsiya bosimi kombinatsiyasi "kumulyativ effect" hosil qilmoqda. Agar taklif etilgan barqaror boshqarish mexanizmlari va raqamli monitoring tizimi joriy etilmasa, 2040-yilga kelib hududning o'rmon bilan qoplanganlik darajasi yana 8-10% ga qisqarishi va qayta tiklanmas degradatsiya bosqichiga o'tishi bashorat qilinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zomin milliy tabiat bog'i. "Tabiat salnomasi" (Летопис природы) yillik hisobotlari: 2017-2025-yillar to'plami. - Zomin shaharchasi.
2. Zomin milliy tabiat bog'i. Ilmiy bo'limning yillik ilmiy-tadqiqot ishlari hisobotlari (2017-2025).
3. Goudie, A.S. (2024). *The Human Impact on the Natural Environment*. Oxford: Wiley-Blackwell.
4. O'zbekiston Milliy Atlasining "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish" bo'limi.
5. Rafikov A.A. *Geoekologiya muammolari*. Toshkent.
6. IPCC Sixth Assessment Report (2023). *Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability*.
7. Karimov, I.E., & Anorboyev, S.S. (2023). ZOMIN DAVLAT QO'RIQXONASI VA MILLIY BOG'I EKOTURIZM IMKONIYATLARINING GEOGRAFIK ASPEKTLARI. *Geografiya va tabiiy resurslar jurnali*, 3 (05), 68-74.
8. Komilova, N.Q., Usmanov, M.R., & Karimov, I.E. (2021). "ZOMIN" TURISTIK-REKREATSION ZONASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Журнал естественных наук*, 3(5), 311-315.

JIZZAX VILOYAT LANDSHAFTLARINING ICHKI SUVLARI TA'SIRIDA SODIR BO'LAYOTGAN O'ZGARISHLAR VA GEOEKOLOGIK MUAMMOLAR

Xolmurzayev Jumanazar Ergashevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, g.f.f.d., (PhD), katta o'qituvchi

E-mail: jumanazarxolmurzayev7485@gmail.com

Isoqov Ozodbek Dilshod o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi talabasi

Bozorova Dinora Qurbon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda Jizzax viloyatida ichki suvlari atrofi landshaftlarda sezilarli salbiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Asosiy geoekologik muammolar - tuproq sho'rlanishi, botqoqlanish, eroziya va o'simlik qamrovidagi o'zgarishlar - bosh qismiga yer osti suvlarining sathidagi oshish yoki pasayish, intensiv sug'orish va drenaj, iqlim o'zgarishi hamda noto'g'ri yer foydalanish ta'sir qilmoqda.

Kalit so'zlar: Jizzax viloyati ichki suvlari, tabiiy geografik omillar, ichki suvlardagi o'zgarishlar, geoekologik muammolar, muammolarga qarshi taklif va tavsiyalar.

Аннотация: Сегодня в ландшафтах вокруг внутренних водоемов Джиззакской

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

области наблюдаются значительные негативные тенденции. Основные геоэкологические проблемы - засоление почв, заболачивание, эрозия и изменения растительного покрова - в первую очередь обусловлены повышением или понижением уровня грунтовых вод, интенсивным орошением и дренажем, изменением климата и нерациональным землепользованием.

***Ключевые слова:** Внутренние воды Джизакской области, природно-географические факторы, изменения внутренних водоемов, геоэкологические проблемы, предложения и рекомендации по решению проблем.*

***Abstract:** Today, significant negative trends are observed in the landscapes around inland waters in the Jizzakh region. The main geoeological problems - soil salinization, waterlogging, erosion and changes in vegetation cover - are primarily affected by the increase or decrease in groundwater levels, intensive irrigation and drainage, climate change and improper land use.*

***Keywords:** Inland waters of the Jizzakh region, natural geographical factors, changes in inland waters, geoeological problems, proposals and recommendations for addressing the problems.*

Suv tabiatda va jamiyatda bebaho ne'mat bo'lib, ko'plab tabiiy geografik jarayonlarda ishtirok etadi. Suv quruqlik va okean o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlaydi, natijada quruqlikda katta miqdorda yerusti va yerosti suv havzalarini vujudga keltiradi.

Jizzax viloyati dengiz va okeanlardan uzoqda, kontinental quruqlikning o'rtasida joylashgan bo'lib, mavjud suv resurslarining atrofidagi landshaftlarni tabiiy holda saqlab qolish chora-tadbirlarini ishlab chiqishni talab qiladi. So'nggi yillarda yuz berayotgan dolzarb geoeologik muammolar viloyatning ichki suv resurslari va landshaftlariga ham ta'sir etmasdan qolmagan. Jumladan, global iqlim o'zgarishi, cho'llanish, chuchuk suv muammosi, atmosfera havosining buzilishi, tuproqning degradatsiyalashuvi, bioxilma xillikning kamayib borishi va aholi sonining ko'payishi bilan bog'liq muammolar yanada kuchaymoqda. Natijada ichki suvlar atrofidagi landshaftlarning kambag'allashuvi, aholi o'rtasida turli kasalliklarning avj olishi yuz bermoqda. Ayniqsa, bu AAKT, Sangzor va Zominsuv daryo atroflarida kuchayib borayotganligini achinarli hol [2; 54 - 56 - b.].

1979-yildan 2023-yilgacha bo'lgan oraliq davrlarda Jizzax viloyatining qishki - yozgi harorat va yog'in miqdorlari viloyat ichki suvlar ta'sir doirasidagi landshaftlariga qanday ta'sir qilganligi tahlil qilindi.

Tahlil asosida viloyatning havo harorati 1979-yildan 2023-yillar oralig'ida harorat va yog'in miqdori kamayib borganligini kuzatiladi, bu holatlar o'z navbatida tabiiy suv havzalarining o'zgarishiga, landshaftlar mahsuldorligining kamayishiga olib kelgan.

Jizzax viloyatida 1979-yildan hozirgi kungacha har oy uchun harorat anomaliyasining farqlari aks etgan bo'lib, unda anomaliya oyning 30 yillik iqlim o'rtacha ko'rsatkichidan (1979-2023-y) qanchalik issiq yoki sovuq ekanligini ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'pgina joylarda yillar davomida issiq oylar sonining ko'payishi kuzatildi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dunyoda yuz berayotgan iqlim o'zgarishi Jizzax viloyatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatganligini ko'rish mumkin. Ayniqsa viloyat arid o'lkada joylashganligi sababli cho'llanish jarayoni yana ham tezlashmoqda. Uni viloyatning ichki suvlari va ular ta'sir doirasidagi landshaftlari orqali kuzatadigan bo'lsak, viloyatdagi Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi (AAKT)da suvning kamayishi va sho'rlikning ortishi kuzatilmoqda. Natijada ko'l va uning atrofidagi bioxilma xillik qisqarib bormoqda. Ko'lda

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

suvning ko'paygan davridagi landshaft bilan hozirgi davrdagi landshaftlarning morfologik birliklari soni ancha farq qiladi. Ayniqsa buni landshaftlar dinamikasi suvga ancha yaqin kelib qolganini, flora va fauna kamayib ketgan, AAKTda 1985-yildan 2023-yil oralig'ida sho'rlik 5,0 g/l dan 8,1 g/l ga, ko'l yuzasida harorat 13,4°C dan 15,8°C gacha ortganligini ko'rish mumkin

Undan tashqari ko'lining shimoliy qismidagi Qizilqum cho'lining ta'siri kuchayib borayotganligi, saksovlzorlarning o'rnini butazorlar, butazorlar o'rnini o't-o'simlikli efemer va efemeroidli tuban sodda o'simliklar qoplab bormoqda. Bunday ta'sir viloyatning boshqa gidrografik obyektlarida ham yuz bermoqda. Xususan, Sangzor daryosining o'rta va quyi oqimi ya'ni Qli nomini olgandan keyingi qirg'oqlarida, Zominsuv daryosining quyi qismlari, Jizzax va Qorovultepa suv omborlarining shimoliy qismi, Janubiy Mirzacho'l kanalining quyi qismlarida landshaftlarning kambag'allashuvi kuchayib antropogen omillarning ham yanada kuchaytirishiga sabab bo'lgan. Natijada Jizzax viloyati ichki suvlarida suv sarflarining kamayishi kuzatilgan, buni Zominsuv daryosi misolida kuzatishimiz mumkin.

Bunday iqlim o'zgarish sharoitlarining o'zgarib borishi viloyatda suv resurslarining kamayishiga olib keladi. Viloyatdagi tabiiy va gidrotexnik suv obyektlarining oxirgi qirq yilligini kuzatganimizda aynan iqlim o'zgarishiga mos ravishda kamayganligini guvohi bo'ldik. Jizzax viloyati ichki suvlari ta'sir doirasidagi landshaftlariga global iqlim o'zgarishining asosiy indikatorlari hisoblangan - havo harorati, bug'lanish hamda atmosfera yog'inlarining o'zgarish tendensiyalarini solishtirish orqali landshaftlarning o'zgarib borish dinamikasi (paradigmalari) aniqlandi.

O'zbekistonning boshqa mintaqalarida bo'layotgani kabi viloyat hududida ham global isish tendensiyasi ko'tarilgan. Meteorologik tahlillarning ko'pgina yillari uchun so'nggi 7 yil eng iliq yil kuzatildi. Eng iliq yillar bo'yicha dastlab 2016 hamda 2021-yillar qayd etildi. Bahor va yoz oylarida anomal issiq davrlarning takroriyiligi hamda jadalligi ortib borgan. Havo harorati 40°C va undan yuqori bo'lgan kunlar soni ko'paydi. Cho'l hududlarida, ya'ni shimoliy va shimoli-g'arbda g'ayri tabiiy issiq kunlar soni **22 kundan 37 kungacha** (me'yori 15-30 kun) o'zgardi. Quruq davrlarning davomiyligi ortdi, bu esa atmosfera qurg'oqchiligi va suv tanqisligining oshishiga olib keldi. So'nggi yillarda atmosfera qurg'oqchiligi bo'lgan kunlar soni **50-80 kuni**, o'rtacha ko'p yillik qiymatlarda **30-70 kuni** tashkil etmoqda. Kuchli shamollar changli g'uborlar hosil bo'lishi va tarqalishiga olib keldi. Jumladan, **2021-yil** noyabr oyining boshida Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida birinchi marta anomal tabiiy hodisa - ko'rinuvchanlik **100-200 m** gacha yomonlashishida chang-qum bo'ronlari kuzatildi. Oxirgi paytlarda havodagi chang (RM 2,5) miqdorining o'zgaruvchanligi muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda. Viloyatda iqlim o'zgarishining ta'siri yuqori haroratning takroriyiligi, atmosferada qurg'oqchilikni, garmsellarni, chang bo'ronlari, unga yana qo'shimcha sifatida sanoat korxonalaridan, transportdan chiqayotgan zaharli gazlar suv landshaftlariga keskin o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda. So'nggi vaqtda havoda chang (RM 2,5) miqdori to'g'risida ma'lumot dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Viloyatda iqlimning o'zgarishi ta'sirida yuqori haroratning takrorlanishi atmosfera qurg'oqchiliklari, garimsellar, chang bo'ronlari va bunga qo'shimcha sifatida yana sanoat korxonalaridan, avtotransport, qurilish industriyasi, aholi yashash joylari tashlamalaridan chiqayotgan chiqindilar jarayonni yanada tezlashtirmoqda, natijada changning me'yordan ortishiga sabab bo'lganligi landshaftlarga ham ta'sir qilgan [114].

Natijada, Jizzax viloyati hududidagi 1979-yildan, 2000 va 2023-yillar oralig'ida

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

quyidagi landshaft o'zgarishlari hosil bo'lganligini kuzatish mumkin. Ushbu o'zgarishlar atrof tabiiy landshaftlariga ta'sir ko'rsatish bilan birgalikda hudud tuproqlar, o'simliklar va hayvonot dunyosining kambag'allashuviga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatganligi kuzatildi. Ayniqsa, bu holatlar Sangzor daryosi, AAKTda buni yaqqol ko'rish mumkin. Xususan, AAKT suvining sho'rlanganligi, baliqlarning soni va turi kamayib borayotganligi, landshaftdagi urochishe o'zgarish bundan o'n yil oldin aniq ko'ringan bo'lsa hozirda bu o'zgarish o'z ko'lamini fatsial ko'rinishiga olib kelgan.

Yuqoridagi natijalardan kelib chiqib, Jizzax viloyatining 1985-yildan 2020-yillar davomida har besh yilda landshaftlarning o'zgarish dinamikasi ishlab chiqildi. Ayniqsa tadqiqotda gidrografik obyektlarning (AAKT, suv omborlari), xususan daryolarning 3-2-1 terrasalaridagi o'zgarishi suvga tomon kambag'allashib borayotganligini yuqoridagi 44 yillik iqlim o'zgarishining hamda antropogen yukning ham ta'siri buni yanada tezlashtirayotganini ko'rish mumkin.

Jizzax viloyati ichki suvlari atrofidagi geoekologik muammolardan biri sel hodisasidir. Sel hodisasi adir va tog'li hududlardan oqib keladigan, vayronagarchilik kuchiga ega bo'lgan qisqa muddatli loyqa aralashli kuchli suv oqimidir. Selning hosil bo'lishi asosan qorlarning jadallik bilan erishi, kuchli jala yog'ishi natijasida hosil bo'ladi. Sellar tog'lardan boshlanadigan katta va kichik daryo, soy havzalarida sodir bo'ladi. Sel aholiga va xalq xo'jaligiga juda ko'p zarar yetkazadi.

Jizzax viloyatining tog'li rayonlari bo'lgan Zomin, Baxmal, Gallaorol, Forish tumanlarida kuchli yog'ingarchilik oqibatida sel kelishi va toshqinlar kuzatiladi. Aholi bunday talofatdan jabr ko'rmaslik uchun avvalo aholi sel yo'liga uy qurmasligi, sel havfi bo'yicha ogohlantirildimi albatta amal qilishi lozim.

Kuchli sel hodisalari Jizzax viloyatida 2019-yil 26-aprelda G'allaorol tumanining Juma qishlog'ida, 2020-yil 14-mayda Sh.Rashidov tumanining Ravot qishlog'ida, 2022-yil 4-aprelda Forish tumanining Egizbuloq qishloqlaridagi sel hodisalari aholiga juda ko'plab iqtisodiy-ijtimoiy talofatlar yetkazganligini ko'rish mumkin.

Viloyatda geoekologik muammolardan yana biri aholi o'rtasida suv bilan bog'liq turli kasalliklarning ortib borishidir. Xususan, kasallik 2019-yilda ambulatoriya-poliklinika muassasalarida qayd qilingan kasalliklar soni 454 307 tani tashkil etgan, shundan 14 yoshgacha bolganlari 112 967 tasini (jami kasalliklar soniga nisbatan 24,9 %) bolib, 15-17 yoshgacha bolganlari 37 932 tashkil etadi va (8,3 %)ni 18-yosh va kattalari 303 708 tasi va (66,8 %) ni tashkil etadi. Qayd qilingan kasalliklar soni bo'yicha eng ko'p Jizzax shahrida (jami kasalliklar soniga nisbatan 33,4 %), Zomin (11,0 %), Forish (10,9 %), Paxtakor (7,8 %), Sharof Rashidov (6,4 %), Baxmal (6,1 %), G'allaorol (6,0 %), Mirzacho'l (5,3 %), Zarbdor (5,0 %), Yangiobod (2,5 %), Zafarobod (2,1 %), Arnasoy (1,8 %), Do'stlik tumani (1,7 %) hissasiga to'g'ri keladi [108, 117] (1-rasm).

1-rasm. Diagramma - Jizzax viloyati aholi o'rtasida kasalliklarning tumanlar bo'yicha tarqalishi

Shuningdek, viloyati ichki suv havzalari atrofida kasalliklar quyidagicha tarqalgan (2-rasm).

2-rasm. Viloyati ichki suv havzalari atrofida kasalliklar tarqalishi

Sangzor va Zominsuv daryosining geoeologik muammolari - bu daryolar viloyatning eng katta tabiiy havzaga ega bo'lgan daryolari hisoblanadi. Daryolardagi geoeologik muammolarning ko'lami, ta'sir doirasi suv sarfiga va iqlimiy ko'rsatkichlarga bog'liq. Agar daryo havzasida yog'in ko'p yog'ib daryoning suv balansi ortsa daryo havzasi atrofida turli geoeologik muammolar o'z-o'zidan kamayadi, daryo o'zini-o'zi qayta tiklaydi va atrof landshaftlar o'z holiga qaytadi.

Jizzax viloyati tabiiy suv havzalaridagi landshaftlarning ta'siri va o'zgarishi bir qator geoeologik omillarga bog'liq xususan:

- eroziya va tabiiy o'zgarishlar: Daryo oqimi va uning eruvchanligi natijasida qirg'oq eroziyasi sodir bo'lishi mumkin. Bu jarayon landshaftni o'zgartirib, yangi geologik shakllar va tabiiy muhitni hosil qiliadi;
- vegetatsiya o'zgarishlari: daryo atrofida landshaftlarda suv rejimi davrlarining o'zgarishi natijasida tuproqning namligi, o'simliklar qoplami kabi komponentlar o'zgaradi daryo landshaftining ta'sir doirasi qisqaradi;
- suv sifatining o'zgarishi: daryoning ifloslanishi yoki tabiiy holatining o'zgarishi suv sifatiga ta'sir qiladi. Bu esa landshaftlarning holatiga ta'sir ko'rsatadi.
- ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlar: tabiiy havzalar atrofida aholi punktlari va qishloq xo'jaligi faoliyatlari daryo va uning atrofida landshaftlarga ta'sir qiladi. Qishloq xo'jaligi uchun suv resurslaridan foydalanish, inshootlar qurilishi va boshqa inson faoliyatlari landshaftlarning ta'sir doirasini o'zgartiradi;
- to'siqlar va infratuzilma: daryoga qurilgan to'siqlar, suv omborlari va kanal tizimlari daryo oqimini o'zgartirib, landshaftni o'zgartiradi. Bu jarayonlar tabiiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi;
- iqlim o'zgarishi: jumladan, yog'ingarchilikning o'zgarishi, qurg'oqchilik yoki toshqinlar kabi hodisalar daryo ekotizimini va atrofida landshaftlarni o'zgartiradi;
- ekologik monitoring: Jizzax viloyati ichki suvlari atrofida landshaftlarning o'zgarishini kuzatish va monitoring qilish natijasida ekologik muvozanatni saqlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi;

Jizzax viloyat suv ta'sir doirasida landshaftlarning o'zgarishining oldini olishda ilmiy tadqiqotlar va ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish muhim. Bu jarayonlarda mahalliy aholi, ekologlar va davlat organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kuchaytirish kerak bo'ladi.

Ma'lumki, tabiatda ba'zi hollarda deyarli bitta turga ega biotsenozlar paydo bo'ladi, shuningdek, qishloq xo'jaligida turli ekinlarga har xil munosabatda bo'lishadi. Masalan,

sabzavot ekinlari bir joyda uzoq vaqt davomida yetishtirishga osonlikcha moslashadi, poliz ekinlari esa bunga juda sezgir hisoblanadi, bu turlar kam moslashuvchan xususiyatga ega. Bu hodisalar barcha sug'oriladigan agrolandshaftlarga taalluqli bo'lmasdan faqat haydaladigan va o'tloqli agrolandshaftlarga xosdir.

V.X.Sherimbetov (2015) tomonidan Jizzax cho'lidagi qo'riq va sug'oriladigan tuproqlar meliorativ holati misolida tuproq-ekologik holati o'rganilgan. O'rganilgan hudud tuproqlaridagi ekologik muammolar, ularning kelib chiqish sabablari, bartaraf etish masalalari yoritilgan. Qo'riq va sug'oriladigan agrolandshaftlar ekologik muammolarining o'ziga xosligi tahlil qilingan [104; 24-30 b].

Muntazam sug'orish uchun yerlarning yoki landshaftlarning yaroqliligini aniqlashda barcha tabiat (litologik, geomorfologik, gidrologik, gidrogeologik, tuproq-iqlimiy) hisobga olish zarur, ya'ni bu omillar ma'lum bir hududning meliorativ sharoitining shakllanishida va dinamikasida asosiy omil vazifani bajaradi. Turli landshaftlarda ba'zi bir alohida olingan omillar meliorativ sharoitning shakllanishiga kuchli ta'sir etishi mumkin. Misol uchun, arid hududlarida landshaftning meliorativ sharoitini belgilashda relyef strukturasi va yotqiziqqlarning litologik asosi yetakchi omil bo'lib hisoblanadi. Tabiiy-meliorativ majmualarning shakllanishida yerusti suv oqimlari ham alohida rol o'ynaydi [34; 43 - b.].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алибеков Л.А., Нишанов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. Т.: Узбекистан. 1978. - 267 с.
2. Xursanov D., Obloqulov A., Xolmurzayev J.E. Tog'oldi chala-cho'llarida o'simliklar degradatsiyasining kuchayishi va uni oldini olish. O'GJA. 40-jild. T.: 2012. 54-56-b.
3. Xolmurzayev J.E. Global iqlim o'zgarish davrida Jizzax viloyati suv resurslarining hozirgi holati haqida mulohazalar. Xorijiy jurnal. «Ekonomika i sotsium» №2 (117) 2024.
4. Xolmurzayev J.E. Suv resurslarining landshaftlarga ta'sirini baxolashning samarali metodlari (Jizzax viloyati misolida). Xorijiy jurnal. «Ekonomika i sotsium» №2 (117) 2024.
5. Tajiyev Q.Q. Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'ining tabiiy-meliorativ sharoitini baholash. Geografiya fanlari falsafa doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiya avtoreferati. Samarqand. 2021. - 43 b.

ALOHIDA MUHOFAZA ETILADIGAN HUDUDLAR VA QIZIL KITOBNING EKOLOGIK TA'LIM TARBIYADAGI AHAMIYATI

Yarashev Q.S.

Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti professori, g.f.d., (DSc)

Nazarov X.T.

Samarqand davlat universiteti geografiya va ekologiya fakulteti, dotsenti

Xolmuratova U.V., Abdirozokova S.Q., Yuldasheva X.D.

Samarqand davlat universiteti geografiya va ekologiya fakulteti, talabalari

Annotatsiya: maqolada alohida muhofaza etiladigan hududlarni ahamiyati va xuqiqiy asoslari bayon etilgan bo'lib, bundan tashqari xalqaro qizil kitobning tashkil etilishi to'liq ko'rsatib o'tilgan. Alohida muhofaza etiladigan va xalqaro qizil kitobni o'rganish, tahlil etish orkali ekologik ta'lim tarbiyani yanada oshirish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro qizil kitob, ekologik tarbiya, tur, kengja tur, milliy bog', qo'riqxon.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Аннотация: В статье описывается значение и правовая основа особо охраняемых территорий, а также подробно рассматривается организация Международной Красной книги. Описываются пути дальнейшего совершенствования экологического образования посредством изучения и анализа особо охраняемых территорий и Международной Красной книги.

Ключевые слова: Международная Красная книга, экологическое образование, виды, эндемичные виды, национальный Апарк, заповедник.

Abstract: The article describes the importance and legal basis of specially protected areas, and in addition, the organization of the International Red Book is fully described. Ways to further improve environmental education through the study and analysis of specially protected areas and the International Red Book are described.

Keywords: International Red Book, environmental education, species, endemic species, national park, reserve.

Tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar tobora jiddiy tus olib borayotgan hozirgi davrda tabiiy resurslardan ayovsiz foydalanish natijasida tabiatni tabiiy evolyusion tiklanish qobiliyatining susayishi, ekologik muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Tabiatni asrash, atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi o'ta jiddiy masala bo'lib, uni echimi ekologik bilim va ko'nikmalarni oshirish muhim ahamiyatga ega. Ekologik ta'limni eng avvalo uzluksiz ta'lim tizimini barcha bo'g'inlari ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarni ekologik ta'lim, tarbiya va madaniyatni shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillika erishgach barcha sohalarda yoshlarga ta'lim va tarbiya berish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilayotganligi ularni har tomonlama ma'naviy etuk, komil inson, jahon andozalariga mos mutaxassis bo'lib tarbiyalanishida muhim ahamiyatga ega. Ta'lim va tarbiya yoshlarni atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarini yanada yuksaltrish tabiatni asrab avaylash, tabiat resurslaridan okilona foydalanish tabiat yodgorliklariga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish ularda ekologik ma'daniyatini shakllantiradi. Respublikamiz tabiati turli tuman takrorlanmas landshaftlardan iborat bo'lib, o'lik va tirik tabiat yodgorliklariga boy. Jumladan juda ko'p xushmanzara landshaftlar, noyob daraxtlar, har-xil ko'rinishdagi tosh shakllar, sharsharalar, g'orlar va boshqa tabiatni noyob yodgorliklari mavjud

Respublikamizda keyingi 50-60 yil ichida aholi sonini ortishi, sanoat va kishlok xo'jaligini rivojlanishi tabiatga nisbatan ta'sirini kuchayishi bilan xarakterlanib, tabiat va tabiiy resurslarga bo'lgan salbiy ta'sirlarni ortishi natijasida tabiatda ekologik muvozanatni buzilishiga olib keldi. Bu esa o'z navbatida tabiat yodgorliklarini asrash va uni kelajak avlodga etkazishdek dolzarb masalani keltirib chikardi. Ushbu masalani o'rganish, ilmiy tahlil qilish va zaruriy chora tadbirlarni belgilash bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasining Vazirlar maxkamasini 1992-yil 9-dekabrda kabul kilingan "Tabiatni muhofaza qilish to'grisida"gi qonuni, BMT huzuridagi atrof-muhitni muhofaza kilim dasturi (YUNEP), BMTning 1972-yili Stokgolm shahrida YUNESKO va YUNEP ishtirokida O'tkazilgan konferensiyasida tuzilgan atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi davlatlararo dasturi, 2005-yilda qabul qilingan "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida"gi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlar ekologiya sohasidagi huquqiy asoslar hisoblanadi.

Respublikamizda mustakillikka erishgach ekologiya va atrof-muhit masalalariga e'tibor kuchaytirildi va yuzdan ortiq qonun va hujjatlar qabul qilindi. "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida"gi qonunning qator bandlarida tabiat yodgorliklarini turlari, tabiat

obyektlarini belgilash, uni himoya qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Noyob, o'rmini to'ldirib bo'lmaydigan, ekologik, ilmiy madaniy va estetik jihatdan qimmatli tabiat obyektlari bor bo'lgan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar davlat tabiiy yodgorliklari hisoblanadi" deb qayd etilganligi tabiat yodgorliklariga naqadar e'tibor qilinganligi va ular xalqimizning milliy boyligi ekanligi yuqorida keltirilgan qonunning 26-moddasida gidrologik, botanik, geomorfologik, paleontologik, geologik va minerologik xosila yodgorliklari alohida turlarga bo'lib ko'rsatib o'tilgan. Ularni saqlash va himoya qilishni qonuniy asoslari belgilab berilgan. Ayrim o'simlik hayvonlar turlari xamda landshaft qisimlarini muhofaza etish uchun ajratib olingan hududlar va alohida tashkil etilgan xalqaro hamda O'zbekiston "qizil kitobiga kiritilgan".

Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarini o'qitishda tabiatga, atrof-muhitga munosabatini shakllantirish dars va darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida amalga oshirish, ya'ni yer shari flora va faunasini rivojlanish bosqichlari, o'zgarishi kabi masalalarini yechimini topishda muhim ahamiyatga ega. Bunda tabiatda bo'layotgan salbiy va ijobiy o'zgarish, ularni kelib chiqish sabablarini ilmiy o'rganish, uni oldini olish borasida olib borilayotgan chora tadbirlar shular jumlasidandir.

O'quvchilarga yer sharida hayot paydo bo'lgandan to xozirgacha mavjud bo'lgan o'simlik va hayvonot dunyosi rivojlanishning tarixiy bosqichlarida yo'qolib ketgan hayvon turlari, ularni yo'q bo'lish sabablarini batafsil ochib berish orqali o'quvchilarni tabiatni sevish va uni asrab avaylash ko'nikmalarini shakllantiradi va tabiatga bo'lgan munosabatlarni o'zgarishga sabab bo'ladi. Yer sharida yo'q bo'lib ketgan hayvonlarni qirilib ketishiga evolyutsion jarayonlar sabab bo'lsa, ya'ni iqlim va landshaftlarni o'zgarishiga insoniyatning atrof-muhitga bo'lgan ta'siri sabab bo'lmoqda. XVII asrga kelib tabiatdagi salbiy O'zgarishlarni asosiy sababi insonlar sonini tinmay oshib borishi tufayli tabiiy resurslardan xo'jasizlarcha foydalanish, ya'ni yerlarni ochilishi, o'rmonlarni kesilishi, yer usti va yer osti resurslaridan ayovsiz foydalanishning oshib borishi, hayvonlarni ov qilinishi va tabiatdan ayovsiz foydalanishni ko'payishi bilan bog'lash mumkin. Bunday xolatning intensiv rivojlanishi hayvonlar yaashash muhitini kiskarishi xamda jarayonlari ularni sonini keskin kamayib ketishiga olib keldi va natijada yovvoyi hayvonlar soni 80% gacha qiskarib ketdi.

Yer shari hayvonot dunyosini himoya qilish va uni asl holicha saqlab qolish insoniyat oldida muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Natijada milliy bog'lar, qo'riqxonalar tashkil etila boshlandi. Qo'riqxonalarini tashkil etishda mashhur ekolog, bilolg, geograf olimlarni hissasi katta bo'ldi. Hayvonlar soni va turini doimiy nazorat qilish, kamayib borayotgan va yo'qolib ketish xavfi bo'lgan turlarni saqlab qolish, himoyaga olish insoniyat oldidagi dolzarb masala bo'lib qoldi.

Sayyoramizda hayvonlarni muhofaza qilish borasida tabiatshunos va ekolog olimlar tashabbusi bilan 1948-yilda bir qancha davlatlar ishtirokida "Tabiat va tabiiy resurslarni qo'riqlash xalqaro ittifoqi" tuzildi. 1949-yilga kelib bu ittifoq tashabbusi bilan "Saqlab kolish komissiyasini" tashkil etildi.

Taniqli ekolog Piter Skot tashabbusi bilan Xalqaro "Qizil kitob" tashkil etildi. Bu nom ham Piter Skot tavsiyasi bilan qabul qilindi. "Qizil kitobni" birinchi nashri 14 yil mobaynida tayyorlandi va unda qizil-yo'qolish xavfi kuchli, yo'qolib borayotgan turlari oq varaqlarda tasvirlanib, turlarni tarqalish kartalari ilova qilindi Xalqaro "Qizil kitob"ni ikkinchi nashri 1966-1971-yillarda chop etildi va 3 tomdan iborat bo'lib, unda turlar yo'qolish darajasiga qarab 4 jildga ajratildi.

- Yo'qolib ketishi xavfli darajada qizil rangli varaqda;
- Kamayib borayotgan darajada sariq rangli varaqda;
- Kam sonli darajada oq rangli varaqda;
- Aniqlanmagan darajada bo'z rangli varaqda tasvirlanib chop etildi.

Xalqaro "Qizil kitob"ni uchinchi nashri 1972-yilda nashr etildi. Bu nashirda sut emizuvchilarni 528 turi va kenja turi, qushlarni 619 turi, sudralib yuruvchilar, sut emizuvchilar, amfibiyalarni 153 turi kiritildi. "Qizil kitob"ning to'rtinchi nashri 1973-1980-yillarda chop qilindi. Bunda sut emizuvchilarni 226 turi va 79 kenja turi, qushlarni 186 turi va 77 kenja turi, sudraluvchilarni 77 turi va 21 kenja turi, anfibiylarni 35 turi 67 kenja turi, baliqlarni 168 turi va 25 kenja turi kiritildi. Xalqaro "Kizil kitob"ning 5 nashri 1982-yilda nashr etildi. "Qizil kitob" navbatdagi nashri ustida ishlash hozir ham davom etmoqda.

Juda ko'p turlar to'g'risida ma'lumotlar to'plash jarayoni keng ko'lamda yo'lga qo'yilgan. Tabiatshunos olimlar tashabbusi bilan quruqlik va okeanlarni tabiatini o'rganib, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xalqaro ekskursiyalar tashkil etilmoqda. Bu borada Respublikamizda olib boriladigan ishlar ham diqqatga sazovor bo'lib, 2 ta milliy bog' o'ndan ortiq qo'riqxonalar va buyurtmaxonalar tashkil etilgan. Xalqaro Qizil kitobiga kiritilgan Respublikamizda tarqalgan o'simlik va hayvon turlari alohida belgilanib himoya ostiga olingan. Bular to'grisida ma'lumotlarga ta'lim muassasalarida tabiiy fanlarni o'qitish dasturlariga kiritilgan. Aholi o'rtasida Qizil kitobni targ'ib etish, ekologik madaniyatni shakllantirish borasida ommaviy axborot vositala, jumladan vaqtli matbuot, radio televideniya, internet vositalari o'z hissalarini qo'shib kelmokda.

Kitobni tashkil etilish sayyoramiz tabiatida hayvonot va o'simlik dunyosini saqlab qolishda katta ahamiyatga ega. Dars jarayonida "Qizil kitob" haqida o'quvchilarga ma'lumot berish ularda tabiatga bo'lgan munosabatni o'zgarishiga olib kelib, ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari tabiatni muhofaza qilish masalasi dunyo hamjamiyati oldida turgan asosiy vazifalardan hisoblanib, 5-iyun sanasini BMT "Xalqaro atrof-muhitni muhofaza qilish" kuni deb e'lon qilingan. Ushbu masalaga xalqaro miqyosda jiddiy yondashishni talab etadi, chunki biz o'zimiz yashayotgan yer shari, tabiatini asrash, kelajak avlodga bus-butun yetkazish bu kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Buni bajarishda xalqaro "Qizil kitob" ning ahamiyati benihoyat kattadir. Tabiatni asirash atrof-muhitni muhofaza qilish ishlarini jamiyatining barcha bug'inlarda, xususan uzliksiz ta'lim tizimi muassasalarida amalga oshirish ekologik barqarorlikni saqlash garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 1992-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2005-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent.
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi Atrof-muhit dasturi (YUNEP) materiallari. - 1972-yil.
5. Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi. Xalqaro Qizil kitob.

JIZZAX VILOYATIDA TUPROQ EROZIYASI BILAN BOG'LIQ GEOEKOLOGIK MUAMMOLARNING TAHLILI

Keldibekova R.I., Karshiboyeva B.T., Abduraimova Sh.K.

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabalari

Ilmiy rahbar: g.f.f.d., (PhD), dotsent. Karimov I.E.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Jizzax viloyatida tuproq eroziyasi bilan bog'liq geoeologik muammolar hududiy va funksional yondashuv asosida tog'oldi, lalmi va sug'oriladigan tekislik landshaftlari tutashgan hudud sifatida suv eroziyasi, shamol eroziyasi, irrigatsion eroziya hamda sho'rlanish jarayonlari bir-biri bilan uzviy bog'langan geoeologik tizimi tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *eroziya, geoeologik muammo, Jizzax viloyati, landshaft degradatsiyasi, sug'oriladigan yerlar, suv eroziyasi, shamol eroziyasi, tuproq unumdorligi.*

АНАЛИЗ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В ДЖИЗАХСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: *В данной статье анализируются геоэкологические проблемы, связанные с эрозией почв в Джизахской области, на основе территориально-функционального подхода, как региона, где соседствуют предгорные, низменные и орошаемые равнинные ландшафты, как геоэкологической системы, в которой неразрывно связаны процессы водной эрозии, ветровой эрозии, эрозии от орошения и засоления.*

Ключевые слова: *эрозия, геоэкологическая проблема, Джизахская область, деградация ландшафта, орошаемые земли, водная эрозия, ветровая эрозия, плодородие почвы.*

ANALYSIS OF GEOECOLOGICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH SOIL EROSION IN THE JIZZAKH REGION

Abstract: *This article analyzes geoecological problems associated with soil erosion in the Jizzakh Region, based on a territorial-functional approach. The study examines the region as a region with adjacent foothill, lowland, and irrigated plain landscapes, as a geoecological system in which the processes of water erosion, wind erosion, irrigation erosion, and salinization are inextricably linked.*

Keywords: *erosion, geoecological problem, Jizzakh Region, landscape degradation, irrigated lands, water erosion, wind erosion, soil fertility.*

Kirish. Hozirgi davrda tuproq degradatsiyasi global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilan bog'liq eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Ayniqsa, arid va yarim arid mintaqalarda eroziya, sho'rlanish, vegetatsiya qoplaminig siyraklashuvi va suv tanqisligi bir-birini kuchaytiruvchi jarayonlar sifatida namoyon bo'ladi. Jahon banki materiallarida Markaziy Osiyo quruq hududlari dunyodagi eng tez degradatsiyalanayotgan va iqlim o'zgarishiga eng sezgir hududlardan biri sifatida qayd etilgan [5].

Jizzax viloyati ana shunday nozik hududlardan biri bo'lib, uning tabiiy-geografik tuzilishi eroziya jarayonlarining hududiy farqlanishiga sabab bo'ladi. WOCAT/FAO baholashiga ko'ra, Jizzax viloyati Markaziy tog'oldi yarimcho'l provinsiyasi tarkibida qaraladi; viloyat maydoni 2117 ming gektar bo'lib, shundan 1249 ming gektari qishloq xo'jaligida foydalaniladi, 260 ming gektar sug'oriladigan va 220 ming gektar lalmi haydalma yerlarni tashkil etadi [2].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Bu ko'rsatkichlar viloyatda tuproqdan foydalanish intensivligi yuqori ekanini, demak, degradatsiya jarayonlari agrar ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Jizzax viloyatida eroziya alohida hodisa emas, balki sho'rlanish, gumus kamayishi, tuproq strukturasi buzilishi va suv rejimidagi nosozliklar bilan bog'langan kompleks geoeologik muammo sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha zamonaviy sharh tadqiqotlarida degradatsiyaning asosiy shakllari sifatida sho'rlanish, gipslashuv, unumdorlikning pasayishi, suv va shamol eroziyasi, zichlashish hamda dehumifikatsiya qayd etilgan; Jizzax viloyatida esa sho'rlangan yerlar ulushi 1990-yildagi 30,6 foizdan 2020-yilda 63,6 foizgacha oshgani ko'rsatilgan [4].

Bu holat eroziya muammosini faqat geomorfologik emas, balki agroekologik va meliorativ jarayonlar bilan bog'liq holda tahlil qilish zarurligini anglatadi.

Shundan kelib chiqib, maqolaning maqsadi Jizzax viloyatida tuproq eroziyasi bilan bog'liq geoeologik muammolarni ilmiy manbalar asosida tahlil qilish, ularning hududiy xususiyatlarini ochib berish va amaliy jihatdan asoslangan yechimlarni taklif etishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Tuproq eroziyasi va yer degradatsiyasi bo'yicha ilmiy adabiyotlar, avvalo, arid hududlarda bu jarayonlarning ko'p omilli tabiatini ta'kidlaydi. Jahon banki hisobotida quruq hududlarda intensiv qishloq xo'jaligi, ortiqcha yaylov bosimi, o'rmonsizlanish va iqlimiy ekstremalliklar landshaft degradatsiyasi, eroziya va biologik qoplarning yo'qolishini tezlashtirishi qayd etilgan [5]. Shu jihatdan Jizzax viloyati nafaqat tabiiy qurg'oqchilik, balki antropogen yuklama kuchli bo'lgan hudud sifatida alohida tahlilni talab qiladi.

Jizzax viloyatiga bevosita taalluqli eng muhim manbalardan biri WOCAT/FAOning submilliy baholash materialidir. Ushbu manbada viloyatning sug'oriladigan va lalmi zonalar alohida ajratilib, irrigatsion hududlarda ayrim tipik bo'z tuproqlarda yengil suv eroziyasi kuzatilishi, rainfed hududlarda esa eroziya darajasi kuchliroq ekani ko'rsatilgan [2]. Ayniqsa, Baxmal, G'allaorol, Jizzax va Zomin tumanlarida lalmi yerlarning 40-70 foizi yengil va o'rtacha darajada eroziyaga uchragani qayd etiladi [2]. Bu ma'lumotlar viloyatda suv eroziyasi asosan tog'oldi va adir zonalarida, irrigatsion degradatsiya esa tekislik hududlarda kuchliroq ekanini ko'rsatadi.

Mazkur manbada sug'oriladigan hududlar bo'yicha Arnasoy, Do'stlik va Mirzacho'l tumanlarida sho'rlanish yuqori ekani alohida ta'kidlanadi [2]. Zarbdor tumani misolida esa sug'oriladigan yerlarning 73 foizi sho'rlanganligi va barcha sug'oriladigan yerlar yengil eroziyaga uchragani ko'rsatilgan [2]. Demak, Jizzax sharoitida eroziya ko'pincha sho'rlanishdan ajralgan holda emas, balki meliorativ nosozliklar, sizot suvlarining yaqinlashuvi va noto'g'ri sug'orish bilan qo'shib kechadi.

Yana bir muhim yo'nalish - yer degradatsiyasining iqtisodiy va hududiy oqibatlarini baholovchi tadqiqotlardir. Jahon bankining 2024-yilgi hisobotida Guliston-Jizzax koridori O'zbekistonning so'nggi o'n yilliklarda kuchaygan degradatsiya "issiq nuqtalari"dan biri sifatida ko'rsatiladi; bu hududlarda sabablar kombinatsiyasi sifatida suv stressi va tuproq degradatsiyasi/sho'rlanish jarayonlari tilga olinadi [3].

Shu hisobotda Jizzax bo'yicha degradatsiya tufayli cropland ishlab chiqarish yo'qotishlari 95 226 tonna deb baholangan [3]. Bu raqamlar muammoning nafaqat ekologik, balki iqtisodiy salmog'i ham yuqori ekanini ko'rsatadi.

So'nggi ilmiy sharhlarda O'zbekiston bo'yicha yer degradatsiyasi kompleks tarzda baholanib, shamol eroziyasi yerlarning 56 foizida, irrigatsion eroziya esa 7603 km² maydonda

uchrashi qayd etiladi [4]. Shu bilan birga, mualliflar konservatsion dehqonchilik, doimiy tuproq qoplamini saqlash, crop rotation, lazerli tekislash va oqilona yaylov boshqaruvi kabi choralarining tuproqni muhofaza qilishdagi ahamiyatini alohida ko'rsatadi [4]. Ushbu yondashuvlar Jizzax viloyati uchun ham ilmiy-amaliy ahamiyatga ega, chunki viloyatda tog'oldi suv eroziyasi, tekislikdagi shamol eroziyasi va sug'orish bilan bog'liq degradatsiya bir vaqtda kuzatiladi.

Normativ-huquqiy adabiyotlar ham mavzuni yoritishda muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PP-277-son qarori yerlar degradatsiyasiga qarshi samarali tizim yaratish, monitoringni kuchaytirish va ilmiy asoslangan boshqaruv choralarini joriy etishni nazarda tutadi [1]. Bu esa Jizzax viloyatida eroziya muammosini hal etishda faqat agronomik tadbirlar emas, balki raqamli monitoring, xaritalash va hududiy boshqaruv instrumentlarini ham keng qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Jizzax viloyati bo'yicha mavjud manbalarda ayrim muhim faktlar va hududiy baholashlar mavjud bo'lsa-da, suv eroziyasi, shamol eroziyasi, irrigatsion eroziya, sho'rlanish va tuproq unumdorligining pasayishini yagona geoeologik tizim sifatida kompleks tahlil qiluvchi ishlar kam. Shu jihatdan mazkur maqola mavjud ilmiy manbalardagi hududiy, ekologik va agrar ma'lumotlarni birlashtirib, Jizzax viloyatida eroziya muammosini integrallashgan talqinda yoritishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, PP-277-son. Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida. 10.06.2022.
2. Abdullaev, U. et al. Assessment of DLDD and LUS / Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management - Part 1, Module 2. WOCAT/FAO, 2015/2016.
3. World Bank. Climate Adaptation in Uzbekistan: Landscape Restoration Opportunities. Washington, DC, 2024.
4. Umarov, S., Nurbekov, A., Nishanov, N. et al. Land degradation in Uzbekistan: key challenges and sustainable solutions. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 2025.
5. World Bank. Uzbekistan Resilient Landscapes Restoration Project (P174135). Washington, DC, 2022.
6. Каримов, И., Холмирзаев, Ж., & Жанизокова, Г. (2021). МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИ СУҒОРИШ ТИЗИМЛАРИ ТАЪСИР ДОИРАСИДАГИ ГИДРОЛОГИК-ЭКОЛОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Журнал естественных наук*, 3(5), 316-324.
7. Karimov, I.E., & Samatova, N.R. (2022). ТАБИЙ ОФАТЛАРНИНГ ГЕОГРАФИК ЈИНАТЛАРИ. *Журнал естественных наук*, 1(1 (6)), 253-258.

XORAZM VOHASI SUG'ORILADIGAN AGROLANDSHAFTLARINING HOZIRGI MELIORATIV HOLATI VA ULARNI GEOEKOLOGIK BAHOLASH

Olloyorov Shokirjon Ikrom o'g'li

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, magistranti

E-mail: olloyorov001@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Xorazm vohasi sug'oriladigan agrolandshaftlarining hozirgi meliorativ holati geoeologik jihatdan baholangan. Tadqiqotda tuproq sho'rlanishi, yer osti

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

suvlari sathi, zax qochirish tarmoqlari holati va sho'r yuvish samaradorligi tahlil qilingan, meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Аннотация: *В статье дана геоэкологическая оценка современного мелиоративного состояния орошаемых агроландшафтов Хорезмского оазиса. В исследовании проанализированы засоление почв, уровень грунтовых вод, состояние дренажно-коллекторных сетей и эффективность промывки засоленных земель, а также предложены практические рекомендации по улучшению мелиоративного состояния.*

Abstract: *The article presents a geoecological assessment of the current meliorative condition of irrigated agrolandscapes in the Khorezm oasis. The study analyzes soil salinity, groundwater levels, the condition of drainage-collector networks, and the efficiency of salt leaching, and provides practical recommendations for improving meliorative conditions.*

Kalit so'zlar: *Geoekologik baholash, agrolandshaft, meliorativ holat, tuproq sho'rlanishi, zax suvlari, kollektor-zovur tizimi, agroekotizim.*

Ключевые слова: *геоэкологическая оценка, агроландшафт, мелиоративное состояние, засоление почв, дренажные воды, коллекторно-дренажная система, агроэкосистема.*

Keywords: *Geoecological assessment, agrolandscape, meliorative condition, soil salinity, drainage water, collector-drainage system, agroecosystem.*

Xorazm vohasi O'zbekistonning qadimiy sug'orma dehqonchilik hududlaridan biri bo'lib, uning agrolandshaftlari tabiiy-geografik sharoit va uzoq yillik antropogen ta'sir natijasida shakllangan. Hududning geoekologik holatini belgilovchi asosiy omillar sug'orish rejimi, tuproq sho'rlanishi, yer osti suvlari sathi va kollektor-zovur tarmoqlarining samaradorligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Xorazm viloyati bo'yicha 2025-yil holatiga ko'ra, umumiy sug'oriladigan maydonlar 267628 ga ni tashkil etib, shundan 265462 ga maydon qishloq xo'jaligida meliorativ ekspeditsiya xodimlari tomonidan nazorat ostiga olingan. Ushbu maydonlarning 132465 ga qismi sho'ri yuviladigan yerlardan iborat. Dehqonlar sho'r yuvish ishlariga tayyorgarlikni har yili dekabr oyidan boshlab olib boradilar. Viloyatning Gurlan, Urganch, Xazorasp va Xiva tumanlaridagi 98079 ga ekin maydonida tuproq sho'rlanishini aniqlash bo'yicha dala kuzatuv ishlari o'tkazilgan. Hududdagi har bir ekin dalasida ekinlarning rivojlanish darajasi, tuproqning ustki qatlamidagi sho'rlanish darajasi, zax qochirish tarmoqlarining texnik holati hamda tuproqning mexanik tarkibi ko'z bilan chamalash asosida baholanib, rivojlanish darajalariga qarab tuproq olish nuqtalari belgilangan.

Viloyatning sug'oriladigan yer maydonlari asosan qum, qumloq va og'ir gil tuproqlardan tashkil topgan. Tuproq sho'rlanishini aniqlash natijalariga ko'ra, sug'oriladigan maydonlarning 0,5% i, ya'ni 1233 ga yer sho'rlanmagan, 60,6% yoki 160852 ga yer kam sho'rlangan, 28,5% yoki 75817 ga yer o'rtacha sho'rlangan va 10,4% yoki 27660 ga yer kuchli sho'rlangan maydonlardan iborat (1-rasm).

1-rasm. Xorazm viloyati tumanlaridagi sho'rlanishga uchragan yerlar ulushi

Har bir gektar yerning sho'rini yuvish uchun sarflanadigan suv miqdori tuproqning mexanik tarkibi va sho'rlanish darajasiga bevosita bog'liq. Shu sababli kam sho'rlangan maydonlarga gektariga 2500 m³, o'rta sho'rlangan maydonlarga 4000 m³, kuchli sho'rlangan maydonlarga esa 6000 m³ suv sarflash tavsiya etilgan [5].

Viloyat bo'yicha har bir gektar maydonni sho'rini yuvish uchun o'rtacha suv sarfi 3400 m³ ni tashkil etadi. Sho'r yuvish uchun talab qilinadigan umumiy suv sarfi «netto» 870825,5 ming m³ bo'lib, bu ko'rsatkich Amudaryoning suvlilik darajasiga qarab o'zgarib boradi (1-jadval).

1-jadval

Xorazm viloyatida sug'oriladigan agrolandshaftlarni ayrim meliorativ ko'rsatkichlari

Tumanlar	Yil	Sug'oriladigan maydon	Sho'r yuviladigan maydon	Ekishdan oldin meliorativ holat, %		Oqar suvlardagi quruq qoldiq, g/l,	1 ga dan chiqarilgan oqova suv, ming m ³
				o'rta	kuchli		
Bog'ot	2022	23857	10897	20,8	0,3	0,78/0,15	2,89
	2023	23857	10932	53,1	11,9	0,78/0,15	2,35
Gurlan	2022	30351	13440	35,7	0,13	0,81/0,20	3,73
	2023	30350	13201	23,2	9,8	0,78/0,16	3,53
Qo'shko'pir	2022	33093	17225	21,6	0,8	0,95/0,20	3,65
	2023	33093	18169	28,2	16,5	0,89/0,20	3,42
Urganch	2022	28198	14297	25,4	0,11	0,84/0,20	3,22
	2023	28198	14356	16,7	4,8	0,84/0,20	3,12
Xazorasp	2022	33800	14821	41,1	0,06	0,78/0,20	2,52
	2023	21177	9791	22,5	0	0,76/0,18	2,53
Xonqa	2022	27494	15686	7,8	0,0	0,81/0,19	2,47
	2023	27484	14908	41,4	8,8	0,79/0,18	2,61

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Xiva	2022	18344	9218	7,09	0,05	0,84/022	3,25
	2023	18344	9415	24,5	1,8	0,83/0,21	3,1
Shovot	2022	17819	15720	35,4	0,05	0,84/022	4,03
	2023	28885	15379	30,0	0	0,85/0,23	3,95
Yangiariq	2022	23764	9006	18,4	0,04	0,82/020	3,5
	2023	17808	9830	24,8	4,5	0,81/0,18	3,0
Yangibozor	2022	23764	12589	25,7	4,5	0,79/022	3,93
	2023	23764	11987	16,2	2,9	0,83/020	3,53
Tuproqqal'a	2022	12617	4623	41,1	6,2	0,78/020	3,55
	2023	12602	4492	30,6	2,1	0,76/0,18	3,25
Viloyat bo'yicha	2022	265616	132896	25,2	6,3	0,80/0,22	3,25
	2023	265562	132460	280,6	61	0,80/0,18	3,18

Manba: Chapqirg'oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi ma'lumotlari asosida tuzildi.

Sug'oriladigan maydonlardagi zax suvlar asosan Divanko'l, Shovot-Andrey, Davdon va Ozyorniy magistral zaxkashlar orqali chiqariladi. Xorazm viloyatida zax qochirish tarmoqlarining umumiy uzunligi 10473,5 km ni tashkil qiladi, shundan xo'jaliklararo kollektorlar uzunligi 3718,2 km, klaster va fermer xo'jaliklari ichki zax qochirish tarmoqlarining uzunligi esa 6755,34 km ga teng [1]. Bundan tashqari, zaxkashlarning yo'l bilan kesishgan joylaridagi ko'priklar tagi va trubalarning ichki qismlarini mexanizmlar yordamida tozalash imkoni cheklanganligi sababli, bunday kesishmalarni xo'jaliklararo va ichki zaxkashlarda qo'l kuchi bilan tozalash talab etiladi. Mavjud kesishmalarni qo'l kuchi bilan tozalab, ishchi holatga keltirish suvning tekis va ravon oqishiga zamin yaratadi.

Sho'r yuvish mavsumi zarur tartiblarga amal qilinmasdan yoppasiga qishki-bahorgi mavsumda o'tkazilsa, ijobiy samara bermaydi, chunki bu viloyatda zax qochirish tarmoqlarida suv sathining ko'tarilishiga olib keladi. Sho'r yuvish mavsumining kechikishi ham yer osti suvlari sathining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. 2022-yil holatiga ko'ra viloyatda o'rta va kuchli sho'rlangan maydonlar 105552 ga yoki 39,7 % bo'lgan bo'lsa, 2023-yil holatiga kelib o'rta va kuchli sho'rlangan maydonlar 103477 ga, ya'ni 38,9% ni tashkil qilgan [6].

Xorazm viloyatida yerlarni sho'r yuvishga tayyorlash bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan:

- dalani ekin qoldiqlaridan tozalab, yer haydalgandan so'ng yaxshilab tekislash;
- tekislangan dala yuzasining nishabiga qarab bo'yiga yoki ko'ndalangiga o'q ariqlar va chellar olib, uni ko'lchalarga ajratish;
- bitta o'q ariqdan keyin bitta chel olish; chellarni dalaning bo'yiga qarab olinganda 25-30 m dan 50-60 m gacha, dalaning eniga qarab olinganda 30-40 m dan 50-75 m gacha belgilash;
- o'q ariq va chellarning balandligini 40-50 sm dan kam qilmasdan, yon tomonlarini mustahkamlab, suvchilar bemaolol yuradigan darajada enli qilish;
- bir marta sho'r yuvib bo'lingach, o'q ariq va chellarni qaytadan ko'zdan kechirib, keyingi sho'r yuvishga tayyorlash, past joylarni qaytadan ishlab chiqish.

Yer osti suvlari sathi 2022-yilda viloyat bo'yicha o'rtacha 208 sm bo'lgan bo'lsa, 2025-yil noyabr holatiga 211 sm ni tashkil qilgan, ya'ni oldingi yillarga nisbatan 3 sm past bo'lishiga erishilgan [6].

O'tkazilgan meliorativ tadbirlar va sifatli sho'r yuvish ishlari natijasida viloyatda

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

qishloq xo'jaligida yuqori hosil olishga erishilgan. Demak, yer unumdorligi bevosita amalga oshirilgan tadbirlarning sifati va o'z vaqtida bajarilishiga bog'liqdir.

Hudud agrolandshaftlarining geoeologik barqarorligini ta'minlash uchun quyidagi choralar alohida ahamiyat kasb etadi:

- Sho'r yuvishni tabaqalashgan usulda, ayniqsa kuzgi-qishki mavsumda amalga oshirish;

- Kollektor-zovur tarmoqlarini muntazam rekonstruksiya qilish;

- Lazerli tekislash texnologiyalarini keng joriy etish;

- GIS va masofadan zondlash asosida sho'rlanish monitoringini yo'lga qo'yish;

- Suv resurslaridan foydalanishda ekologik me'yorlarga qat'iy rioya qilish.

Xulosa qilib aytganda, Xorazm vohasining sug'oriladigan agrolandshaftlari yuqori antropogen bosim ostida bo'lib, ularning geoeologik holati meliorativ boshqaruv sifati bilan bevosita belgilanadi. Hududda sho'rlanish va zax bosish jarayonlarini kamaytirish barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dusanova Sh., Ortiqova I. Xorazm vohasining yer va suv resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi va uning xalq xo'jaligidagi ahamiyati. // O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. 23-jild. -Toshkent, 2003. -B.73-74

2. Jabborov X., Shomuratov M., Saidova D. Xorazm viloyati antropogen landshaftlarida suv ta'minotini yaxshilash chora-tadbirlari. -To'pl.: Geografiya va uni o'qitishning dolzarb muammolari. -Urganch, 2002.-B.50-52.

3. Rahimov O. Xorazm viloyatida yer va suv resurslaridan foydalanish bilan bog'liq muammolar va ularni ijobiy hal etish yo'llari. // Geografiya va tabiiy resurslardan foydalanish. -Toshkent, 2001.-118-120 b.

4. Rogov M.M. Gidrologiya del'ty Amudari. -L.: Gidrometeoizdat, 1957. -254 s

5. Tajiyev Q.Q. Amudaryo hozirgi del'tasi chap qirg'og'ining tabiiy-meliorativ sharoitini baholash // Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi.-Samarqand, 2021. -131 b.

6. Xayitbayev A.I. Voha landshaftlari strukturasi va ularning sug'oriladigan yerlar meliorativ holatini yaxshilashdagi ahamiyati // "Yangi O'zbekiston: fan, ta'lim va innovatsiya" mavzusidagi respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari. - Jizzax, 2024. - B 92-95.

7. Chembarisov E.I., Baxritdinov B.A. Gidroximiya rechnyx i drenaiznyx vod Sredney Azii. - T.: O'qituvchi, 1989. - 232 s

TURKISTON TOG' GEOTIZIMLARIDA REKREATSIYA-GEOEKOLOGIK VAZIYATNI YAXSHILASH MASALALARI

Xolmurodov Shakarbek Abdug'aniyevich

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasi dotsenti, g.f.f.d., (PhD)*

Normatov Dilmurod Meliboy o'g'li

Guliston davlat universiteti, ekologiya va geografiya kafedrasi, tayanch-doktoranti

Axbo'tayeva Munisa Begmurod qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
geografiya va iqtisodiy bilim asoslar ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada rekreatsion faoliyatni yuritish maqsadida tog'

geotizimlarida geoekologik vaziyatni yaxshilashning asosiy yondashuvlari, tamoyillari yoritildi. Shuningdek, hududda vaziyatni yaxshilash maqsadida mavjud o'rmonzorlarni saqlash, yangilarini bunyod etish, mevali va manzarali bog'larning maydonini hamda muhofaza etiladigan tabiat hududlar maydonini kengaytirish masalalariga oid ilmiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: geotizim, hududiy rekreatsiya tizimlar, landshaft yondashuv, geoekologik yondashuv, tabiiy majmua, tabiiy muhit, ekologik inqiroz, rekreatsiya resurslari, rekreatsiya mintaqalari, rekreatsiya hududlari, ixota o'rmonlari, ekspozitsiya.

Аннотация: В данной статье освещены основные подходы и принципы улучшения геоэкологической ситуации в горных геосистемах в целях рекреационной деятельности. Также для улучшения ситуации в регионе даны научные рекомендации по вопросам сохранения существующих лесов, создания новых, расширения площадей плодовых и декоративных садов, а также площадей охраняемых природных территорий.

Ключевые слова: Геосистема, региональные рекреационные системы, ландшафтный подход, геоэкологический подход, природный комплекс, природная среда, экологический кризис, рекреационные ресурсы, рекреационные районы, рекреационные зоны, эколес, экспозиция.

Abstract: This article highlights the key approaches and principles for improving the geoeological situation in mountain geosystems for recreational purposes. Scientific recommendations are also provided to improve the situation in the region on preserving existing forests, creating new ones, expanding the area of orchards and ornamental gardens, and protecting protected natural areas.

Keywords: Geosystem, regional recreational systems, landscape approach, geoeological approach, natural complex, natural environment, ecological crisis, recreational resources, recreational areas, recreational zones, eco-forests, exposition.

Rekreatsiya faoliyatini yuritish tizimlarini ishlab chiqishda hudud landshaft tuzilmasining bir xil emasligi va o'zgaruvchanligi tahlili va hisobi asosida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish muammosi mavjud bo'lib, ko'pincha hisobga olinmay kelinadi hamda tegishli ilmiy tavsiyalar deyarli yo'q darajada. Hududda ishlab chiqarish kuchlarining tobora rivojlanib borishi, aholi turmush farovonligining ortishi, tabiiy resurslardan foydalanish, birinchi navbatda landshaftlarning resurs salohiyat imkoniyatlarini o'rganish, tahlil qilish va hisobga olish bilan bog'liq masalalarga bo'lgan munosabatni o'zgartirishni taqozo etmoqda.

Tabiiy qonuniyatlar asosida mavjud va rivojlanuvchi landshaft, shu jumladan antropogen-rekreatsiya landshaftlari rekreatsiya faoliyatini hududiy tashkil etuvchi obyekt sifatida qaralmog'i lozim. Bunda faqat tabiat bilan o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sirda rivojlanish inobatga olinsagina eng yuqori barqaror natijaga erishish mumkin. Boshqacha aytganda, landshaftlardan rekreatsiya faoliyatida oqilona foydalanishda, landshaft resurslari va hayot muhitini saqlashda yagona yo'l landshaftlar tahlilining muhimligi zarurdir [3].

Turkiston tog' tizmasining shimoliy yonbag'ir hududning rekreatsiya faoliyatida jadal foydalanishi, landshaftdagi mutanosiblik, turli nomaqbul tabiiy-antropogen jarayonlardan ogohlantirib turuvchi, hududdan istiqbolda ilmiy asoslangan tarzda foydalanishga yo'naltirilgan loyihalarni ishlab chiqish bugungi kunda muhim hisoblanadi. Bu hududiy rekreatsiya tizimlarni tashkil etishda faqat **landshaft yondashuvigina** asos bo'lishidan dalolatdir. Shular qatorida landshaftning morfologik qismlari, hududiy tafovutlari, uning

boshqa geotizimlar bilan aloqalarini hisobga olishda ham landshaft yondashuvi muhimdir.

Rekreatsiya mintaqalarida tabiatni muhofaza qilishning optimal yechimi, hududiy rekreatsiya tizimlarini sifat jihatdan o'zgartirishda **geoekologik** yondashuvga tayanmoq kutilgan samarani berishi mumkin.

So'ngi yillarda Sangzor va Zominsuv havzalarida turli sanoat ishlab chiqarishi, qishloq xo'jaligi va xom ashyoni qayta ishlovchi korxonalar, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari, turli toifadagi tadbirkorlar soni kun sayin ko'paymoqda. Natijada, atmosfera havosi, oqar suvlar, tabiiy va sun'iy suv havzalariga chiqarilayotgan turli zararli moddalar miqdori kamayganicha yo'q. Shularga bog'liq tarzda geoekologik yondashuvning ahamiyati ortmoqda.

Tabiiy majmua - rekreatsiya faoliyatida tabiatdan foydalanishning vazifaviy modelining markaziy kichik tizimi hisoblanadi. Tabiiy majmuaning holati maydon, sig'im, yuk (kishi/ga) kabilarda o'lchanadi va barqarorlik, jozibadorlik, ishonchlilik kabi maxsus xossalalar bilan harakterlanadi. Asosiy e'tibor dam oluvchilar tomonidan tabiiy majmualarga tushadigan yukni o'rganishga va turli landshaftlar uchun rekreatsiya yukining ruxsat etilgan me'yorlarini ishlab chiqishga qaratiladi. Bundan tashqari rekreatsiya muassasalari va yo'nalishlarini barpo etish hamda faoliyat ko'rsatishi davridagi, mahalliy aholi tomonidan tabiiy majmualarga tushadigan antropogen yuk o'lchamlari, texnik ta'sirining darajasi va xarakterini ham e'tiborga olish muhimdir.

Mavjud rekreatsiya hududiy tizim quyidagi kichik tizimlardan tashkil topadi: rekreatsiya infratuzilmalarining moddiy bazasi tomonidan tabiiy majmualarga bo'ladigan texnologik ta'sirni boshqarish; tabiiy majmualarga bo'ladigan rekreatsiya faoliyati ta'sirini boshqarish; tabiiy majmualar va rekreatsiya resurslariga ishlab chiqarish kuchlarining ta'sirini boshqarish va b.

Rekreatsiya faoliyatini inson bilan tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatdagi "saqlash - foydalanish sharoiti, foydalanish - saqlash sharoiti" tamoyillariga asoslangan tarzda oqilona tashkil etilgan iqtisodiyot tarmog'i sifatida qarash lozim. Ushbu dasturning "falsafiy" asosi rekreatsiya mintaqalarining rivojlanishi - bu iqtisodiy va ekologik qiziqishlarning o'zaro hamohangligidir. Shu bois rekreatsiya faoliyatini ko'pincha tabiiy geomajmualarga antropogen yukni orttiruvchi omil sifatida qaralishi bejiz emas. Biroq, shu bilan birga rekreatsiya faoliyatini yaxlit mintaqalar yoki yirik hududlarda hayotni ekologiyalashtirishning lokomotivi sifatida namoyon bo'layotganligini ham unutmaslik lozim.

Bunda jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichining harakterli xususiyatlaridan biri atrof-muhitni ifloslovchi texnogen omillarning ortib ketganligidir, bu xatarli vaziyatlarda ekologik inqirozga, birinchi navbatda rekreatsiya resurslarining inqiroziga olib kelmoqda. Shu bois rekreatsiya faoliyatida asosiy e'tiborni rekreatsiyaning ekologik (turg'un)ligiga qaratmoq lozim [10].

Rekreatsiyaning barqaror ekologiyaliligi rekreatsiya faoliyatining atrof-muhitga, ya'ni atmosfera, suv resurslari, litologik zamin, flora va faunaga ta'sir darajasi hamda harakteri bilan belgilanadi. Bu jarayonda o'rmon yong'inlari, tuproqning payhonlanishi, chiqindilar bilan ifloslanish kabilarni uchratish mumkin.

Turkiston tog'-o'rmon hududlari o'zida yuqori darajadagi yong'in xavfsizligiga moyil geotizimlarni mujassamlashtirganligi bilan tavsiflanadi. Tog' geotizimlari yong'in xavfsizligi darajasi bo'yicha haddan tashqari kuchli farqlanadi. Tog' relyefi mahalliy iqlim sharoiti va uning tartibiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Tog'larda yong'inning jadalligi va tarqalish tezligini oldindan aytish murakkab muammo hisoblanadi. Shu bois ham noqulay ob-havo sharoitida

tabiiy yong'inlar bir necha soat mobaynida katta maydondagi o'simliklarni yo'q qilishi mumkin [1].

Tog'li hududlarda rekreantlar tomonidan tashlangan turli maishiy chiqindilarni yo'qotish xususiyati bo'yicha ham kuchli farqlanadi, umuman ularga qamrov sig'imini boshqa hududlarga nisbatan kichikligi xosdir. Unumdor tuproqli va issiq iqlimli tog' sharoitida parchalanish va ishqorlanish jarayonlari tez kechadi. Sovuq va unumdorligi past hududlarda plastmassa hamda konserva idishlar amalda juda uzoq saqlanadi. Axlat va maishiy chiqindilarni ko'mish esa yer osti suvlari va boshqa suv havzalarining ifloslanishiga olib keladi [2, 8].

Turkiston tog'-o'rmon hududlarida rekreatsiya mintaqalarini joylashtirishda muhim hisoblanadi. Ammo, bunda o'rmonning tabiat majmuasi sifatida, uning boshqa ahamiyatini ham hisobga olish lozim. Demak, o'rmondan rekreatsiya faoliyatida foydalanish uning boshqa vazifalarining sifatlariga putur yetkazmasligi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda tadqiqot hududi o'rmonga ancha boyligi bilan ajralib turadi. Masalan, Zomin milliy tabiat bog'ining umumiy maydoni 23 894 ga ni tashkil etgani holda, uning 17 171 ga maydoni zichligi unchalik yuqori bo'lmasada, o'rmon bilan qoplangan. Asosan Zarafshon, Saur va Turkiston archalari 1700 m dan 3300 m gacha balandliklarni egallagan [1, 10].

Sangzor daryosi havzasi ham o'simliklarga juda boy bo'lib (daraxtsimonlar kam), o'simliklar qoplaminin fitotsenotik xilma-xilligida 5 ta tip, 10 ta kenja tip, 18 ta senotip, 34 ta formatsiya va 124 ta assotsiatsiyalardan iboratligi qayd etiladi [6, 10-b]. Rekreatsiya nuqtai nazardan faqat Zominsuv havzasi hududida o'simliklarning 36 ta oilasiga mansub 76 ta turkumga kiruvchi 124 ta tur vakillari uchrashi aniqlangan [5, 4, 21-b]. Yana shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Qizil kitobi"ga kiritilgan turlarning soni faqat muhofaza etiladigan hududlarda 46 ta tur, shundan Zomin qo'riqxonasida 18 ta turni tashkil etadi [4, 305-b].

O'rmonlarning tabiiy muhitining ekologik holatini yaxshilash, mavjud geoekologik sharoitini yaxshilashdagi roli nafaqat tog'li hududlarning o'zida, balki undan uzoqdagi tog'oldi hududlariga ham ta'sir ko'rsatadi. O'rmonzorlar yog'in yog'ishi jadalligini kamaytiradi, qorning erishini sekinlashtiradi, buning natijasida yer osti suvlarining to'yinishini ko'paytiradi, natijada hududlarning jozibadorligi ortib, rekreatsiya ahamiyati ham kuchayadi. Tog'larda o'rmon melioratsiyasini rivojlantirish muhim omil hisoblanadi. Tog' bog'dorchiligida yong'oq, bodom, olma, nok, olcha, gilos, o'rik, jiyda, akatsiya kabilarning ko'p sonli navlaridan foydalaniladi.

Turkiston tog'larining har biri o'ziga xos ekologik sharoitga ega. Ushbu hududlarda rekreatsiya tizimini vujudga keltirish uchun bu joylardagi ekologik vaziyatni har tomonlama o'rganish, tabiiy resurslariga baho berish lozim. Shundan so'ng, bu joylar tabiatini muhofaza qilish tadbirlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Zero, har qanday dam olish yoki boshqa rekreatsiya zonalarida tabiat turli ravishdagi o'zgarishlarga duch kelishi muqarrar. Bu tadbirlarni joylar reliefi, suvlari, iqlim sharoiti, hayvonot va o'simlik dunyosini ilmiy tarzda o'rganib chiqib belgilash zarur. Shuningdek, bunyod etilishi ko'zda tutilayotgan obyektlar xarakteridan kelib chiqib, tabiat muhofaza choralari belgilanadi [7].

Rekreatsiya mintaqalarida rekreantlarning atrof-muhitga doimiy ta'sirini ko'zda tutib, oqar suvlar, daraxtlar, hayvonot olamini muhofaza qilishga doir tartib-qoidalar belgilanishi shart. Sayyohliklar o'tkaziladigan hududlarda ular harakatlanadigan so'qmoqlarning hududdagi mavjud tabiiy obyektlarga zarar yetkazmaydigan joylardan o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, katta yo'llar bo'yidagi obyektlarga yo'lovchilar tomonidan ta'sir etilishini

cheklovchi tartiblarni amalga oshirish zarur. Xususan, Turkiston tog'li hududlardan o'tgan avtomobil yo'llari bo'yidagi qoya toshlarga turli yozuvlar yozish, toshlarning ko'chirib ketilishi kabi holatlar shu paytgacha nazorat qilinmay kelingani achinarli holdir. Suv havzalariga chiqindilar tashlanishi, daraxtlarning kesilishini qat'iy nazorat ostiga olinishi ham hozirgi kunda juda dolzarb masala hisoblanadi.

Rekreatsiya resurslardan to'la foydalanadigan vaqtlar kelguncha bu resurslarni muhofaza qilish masalasini hal qilish choralarini ko'rish muhimdir. Chunki, tabiiy rekreatsiya ahamiyatga ega joylarning ekologik sharoitini o'rganib chiqib, uni muhofaza qilish choralarini ko'rmasdan turib, aholiga xizmat qildirishga safarbar etilsa, qaytarib bo'lmas oqibatlariga olib kelishi mumkin [9, 11].

Turkiston tog' va tog'oldi hududlarida g'isht, sement, ohak va boshqa qurilish materiallari xom-ashyosi olinadigan joylarda rejalashtirilgan texnik va biologik rekultivatsiya ishlarini amalga oshirish, tog' yonbag'irlarida, tog' oldi tekisliklari - adirlardagi qishloqlar, daryo va soylar sohil bo'ylari, mavjud suv omborlari, qishloq xo'jalik ekin maydonlari atrofilari, yo'l bo'ylarida manzarali va mevali bog'lar, daraxtzorlar, o'rmonzorlar yaratish, sayilgothlar, turli sport o'yingohlari, golf maydonlari yaratish, yaylovlarda fitomelioratsiya tadbirlarini keng ko'lamda tashkil etish nafaqat hududlar tabiatidan oqilona foydalanishni, balki mahalliy aholi, sayyohlar va rekreantlar uchun jozibadorlik hamda ularning dam olishlariga o'ta qulayliklar yaratilishiga, shuningdek geotizimlarning barqarorligini oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алибеков Л.А. Зомин миллий боғи ва геоэкологик муаммолар ечимининг географик асослари. Т.: Фан ва технология, 2013. -132 б.
2. Алимқулов Н.Р., Холмуродов Ш.А. Сангзор водийсининг географик-туристик объектлари ва муҳофаза қилиш муаммолари // Ўзбекистонда атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Самарқанд, 2013. 28-29-б.
3. Нефедова В.Б. и др. Рекреационные использование территории охрана лесов. - М.: Лесная промышленность., 1980. 184 с.
4. Раҳмонқулов У.Р. ва б. Зоминсув ҳавзаси шифобахш ўсимликлари // Географиянинг минтақавий муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Жиззах, 2017. 21-24-б.
5. Раҳмонқулов У.Р. ва б. Жиззах вилояти муҳофаза ҳудудларида учровчи "Қизил Китоб"га киритилган ўсимликлар ҳақида. // Географиянинг минтақавий муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Жиззах, 2017. 303-305-б.
6. Тиркашева М.Б. Сангзор дарёси ҳавзасининг ўсимликлар қоплами. Биол. фан. ном. илм. дараж. олиш учун тақ. этил. дисс. автореф. -Т., 2011. 21 б.
7. Ханазарова А.А. Эрозия и лесомелорация в горах. -М.: Лесная промышленность, 1983.
8. Хасанов И.А. Рекреационные возможности гор и предгорий Узбекистана // Тоғ ва тоғ олди ҳудудларидан фойдаланишнинг географик асослари. Илмий-амалий анжуман материаллари. Т., 2002, 45-47-б.
9. Kholmurodov Sh. Content of recreation geography and recreation possibilities of Turkestan-Nurota mountain system. The American Journal of Applied Sciences IMPACT FACTOR: 5.25 USA.2020. с. 153-157.
10. Холмуродов Ш.А. Туркестон-Нурота тизмаси тоғ ландшафтларининг

рекреация имкониятларини баҳолаш. Геог. фан. бўй. фал. док дараж. олиш у-н тақ. этил. дисс. автореф. -Самарқанд., 2021, 44-б.

11. Kholmurodov Sh. Optimization of recreation-geoecological situation in Turkishton-Nurota mountain geosystems. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research (ISSN - 2642-7478). SJIF IMPACT FACTOR (2022: 7.895). 18.11.2022. P: 6-12.

SAMARQAND VILOYATIDA EKOLOGIK KORIDORLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING BIOXILMA-XILLIKNI SAQLASHDAGI ROLI

Baxtiyorova Dilfuza

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va tabiiy resurslar kafedrası, tayanch-doktoranti*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Samarqand viloyatida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimining hududiy tarkibi, landshaft-ekologik xususiyatlari, bioxilma-xillikni saqlashdagi o'rni hamda ekologik karkasni takomillashtirish yo'nalishlari tahlil qilindi. Tahlil natijasida Samarqand viloyatida tog' va tog'oldi hududlari nisbatan yaxshi saqlangan ekologik yadrolarni tashkil etishi, Zarafshon, Oqdaryo va Qoradaryo tizimlari ekologik koridor vazifasini bajarishi, biroq vodiy, to'qay va ayrim antropogen bosim kuchli bo'lgan hududlarda muhofaza etish tarmog'ini kengaytirish zarurligi aniqlandi. Viloyatda mavjud noyob buloqlar, qadimiy daraxtlar, geologik va geomorfologik obyektlar ekologik karkasning nuqtali elementlari sifatida alohida muhofaza maqomiga tavsiya etildi.*

Kalit so'zlar: *Samarqand viloyati, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, ekologik karkas, landshaft, bioxilma-xillik, Omonqo'ton, Zarafshon, suv omborlari, noyob tabiiy obyektlar.*

Аннотация: *В данной статье проанализированы территориальная структура системы особо охраняемых природных территорий Самаркандской области, её ландшафтно-экологические особенности, роль в сохранении биоразнообразия, а также направления совершенствования экологического каркаса. В результате исследования установлено, что горные и предгорные районы области формируют относительно хорошо сохранившиеся экологические ядра, тогда как системы рек Зарафшан, Акдарья и Карадарья выполняют функцию экологических коридоров. Вместе с тем выявлена необходимость расширения сети охраняемых территорий в долинных, тугайных и других зонах с высоким уровнем антропогенной нагрузки. Редкие родники, древние деревья, геологические и геоморфологические объекты региона рекомендованы к приданию им статуса особо охраняемых природных объектов как точечных элементов экологического каркаса.*

Ключевые слова: *Самаркандская область, особо охраняемые природные территории, экологический каркас, ландшафт, биоразнообразие, Омонкўтон, Зарафшан, водохранилища, уникальные природные объекты.*

Abstract: *This article analyzes the territorial structure of the system of protected natural areas in the Samarkand region, their landscape-ecological characteristics, their role in biodiversity conservation, and the directions for improving the ecological framework. The results show that mountainous and foothill areas of the region form relatively well-preserved ecological cores, while the Zarafshan, Akdarya, and Karadarya river systems function as ecological corridors. At the same time, the need to expand the network of protected areas in*

valley, tugai, and other territories with high anthropogenic pressure has been identified. Rare springs, ancient trees, as well as geological and geomorphological objects are recommended to be granted protected status as point elements of the ecological framework.

Keywords: *Samarkand region, protected natural areas, ecological framework, landscape, biodiversity, Omonkoton, Zarafshan, reservoirs, unique natural objects.*

Kirish. Tabiatni muhofaza qilish bugungi kunda hududiy barqaror rivojlanishning ajralmas tarkibiy qismiga aylanib ulgurgan. Ayniqsa, tabiiy landshaftlari xilma-xil, biologik resurslarga boy va inson xo'jalik faoliyati kuchli ta'sir ko'rsatadigan hududlarda muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini ilmiy asosda takomillashtirish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Mazkur masalani chuqur anglash uchun, avvalo landshaft tushunchasining nazariy asoslariga murojaat qilish zarur. A.A.Abdulqosimovga ko'ra landshaft sferasi Yerning tabiiy jarayonlari eng faol namoyon bo'ladigan o'ziga xos qobig'i hisoblanadi, bu esa hududiy geotizimlarni kompleks tahlil qilish zaruratini ko'rsatadi [1].

Mazkur fikrni yanada rivojlantirgan holda, A.A.Abdulqosimov va Q.S.Yarashev landshaft komplekslari tabiat komponentlarining oddiy yig'indisi emas, balki hududiy jihatdan o'zaro bog'langan va ichki tuzilishga ega murakkab tizim ekanini ta'kidlaydilar. Bu yondashuv landshaftlarni ekologik-geografik baholashda komplekslik tamoyilining ustuvorligini ko'rsatadi [2].

Biroq landshaft tizimlari faqat tabiiy jarayonlar bilan cheklanib qolmaydi. Inson faoliyatining ta'siri ham ularning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, F.N.Milkov antropogen landshaftlar haqidagi qarashlarida inson xo'jalik faoliyati natijasida tabiiy geotizimlarning tarkibi va funksiyasida chuqur o'zgarishlar yuz berishini ko'rsatadi. Bu esa tabiiy hududlarni nafaqat muhofaza qilish, balki ularni qayta tiklash zaruratini ham asoslaydi [3].

Landshaftlarga bunday tizimli yondashuvni davom ettirgan holda, V.A. Nikolaev landshaftni ekologik, estetik va hududiy rejalashtirish nuqtai nazaridan bir butun tizim sifatida baholash lozimligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, hududdan oqilona foydalanish va muhofaza tadbirlarini ishlab chiqishda landshaftning strukturaviy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Ushbu fikrlar suv bo'yi landshaftlarining alohida ahamiyatini ko'rsatadi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, daryo qayiri va qirg'oqbo'yi hududlarida shakllangan to'qay ekotizimlari bioxilma-xillikni saqlashda muhim rol o'ynaydi va ekologik koridor sifatida qaralishi zarur.

Shu tariqa, nazariy va amaliy qarashlarning uyg'unligi Samarqand viloyatida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini kompleks o'rganish zarurligini belgilaydi.

Metodlar. Mazkur tadqiqotda Samarqand viloyatining landshaft tuzilishi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimi va ekologik karkas elementlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi. Hududiy tahlil quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirildi: landshaftlarning hududiy tarkibini aniqlash; ekologik karkas elementlarini (yadro, koridor, bufer hududlar) ajratish; bioxilma-xillikni saqlashdagi rolini baholash; antropogen ta'sir darajasini aniqlash; noyob tabiiy obyektlarni tizimlashtirish, shuningdek, Zarafshon vodiysi, tog' va tog'oldi hududlari, suv omborlari va to'qay ekotizimlari o'zaro bog'liqlik nuqtai nazaridan o'rganildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Samarqand viloyati hududi landshaft jihatidan murakkab tuzilgan bo'lib, tog', tog'oldi, adir, vodiya va tabiiy-antropogen landshaftlar

tutashgan.

Shunga asosan quyidagilar aniqlandi: tog' va tog'oldi hududlari nisbatan yaxshi saqlangan ekologik yadrolarni tashkil etadi; Zarafshon, Oqdaryo va Qoradaryo tizimlari ekologik koridor vazifasini bajaradi; suv omborlari gidroekologik tugunlar sifatida muhim rol o'ynaydi; noyob tabiiy obyektlar ekologik karkasning nuqtali elementlari hisoblanadi; vodiy va antropogen hududlarda muhofaza tizimi yetarli darajada rivojlanmagan.

Viloyatda Omonqo'ton va Zarafshon hududlari markaziy ekologik yadrolar sifatida ajralib turadi. Shuningdek, Zarafshon daryosi ekologik bog'lovchi tizim sifatida xizmat qiladi, Kattaqo'rg'on suv ombori esa muhim ekologik tugun hisoblanadi, bundan tashqari, qadimiy daraxtlar, buloqlar va geologik obyektlar yuqori ekologik ahamiyatga ega.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud muhofaza etiladigan hududlar tizimi yirik obyektlar asosida shakllangan bo'lsa-da, uning ichki bog'liqligi yetarli emas. Shu sababli quyidagi yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: yirik va mayda tabiiy obyektlarni yagona tizimga kiritish; ekologik koridorlarni mustahkamlash; tog'oldi hududlarida ko'p pog'onali muhofaza tizimini joriy etish; noyob obyektlarga alohida maqom berish; suv omborlarini ekologik karkas elementi sifatida rasmiylashtirish. Ekologik karkas elementlari o'rtasidagi funksional bog'liqlikni mustahkamlash hududiy barqarorlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi

Samarqand viloyati hududi Zarafshon vodiysi, tog'oldi-adir zonalari, Urgut va Chaqilkalon hududlari, Nurota-Qo'shrabot mintaqasi, daryo vodiylari, suv omborlari va qoldiq to'qay ekotizimlarini o'z ichiga oladi. Viloyatning umumiy maydoni 1 677 301 gektarni tashkil etib, unda qishloq xo'jaligi yerlarining ulushi yuqori bo'lishi bilan birga, tabiatni muhofaza qilish nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega bo'lgan hududlar ham mavjud. Yer fondi tarkibi va tabiiy landshaftlarning xo'jalik ta'sirida sezilarli transformatsiyaga uchragani bu hududda ekologik karkasni takomillashtirish zaruratini kuchaytiradi.

Viloyatdagi Zarafshon milliy tabiat bog'i, Omonqo'ton milliy tabiat bog'i, o'rmon xo'jaligi uchastkalari, suvni muhofaza qilish zonalari, noyob buloqlar, g'orlar, qoya shakllari, geologik yodgorliklar va qadimiy daraxtlar tizimli muhofaza yondashuvini talab qiluvchi murakkab tabiiy majmualardir. Ayniqsa, Omonqo'tonda tog' ekotizimlarini tiklash, Zarafshon bo'yi hududlarida to'qay fragmentlarini saqlash va ko'plab nuqtali tabiiy obyektlarni huquqiy jihatdan muhofazaga olish masalalari dolzarbdir.

Shu boisdan, Samarqand viloyatida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimining hududiy tarkibini, landshaft-reprezentativligini, ekologik bog'liqligini va bioxilma-xillikni saqlashdagi rolini tahlil qilish ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega.

Samarqand viloyati hududi landshaft jihatidan murakkab tuzilgan bo'lib, bu yerda tog', tog'oldi, adir, vodiy va tabiiy-antropogen landshaftlar tutashgan. Zarafshon vodiysi viloyatning asosiy o'qi sifatida sug'oriladigan voha landshaftlari, daryo terrasalari va qoldiq to'qay massivlarini birlashtiradi. Urgut, Chaqilkalon va Omonqo'ton hududlari tog' va tog'oldi landshaftlarining eng ifodali qismlarini tashkil etadi. Nurota-Qo'shrabot va Nurobod tomonda esa qurg'oqchil adir, tog' etaklari va yaylovsimon landshaftlar ustunlik qiladi.

Viloyatning bunday murakkab landshaft tuzilishi ekologik karkasni faqat alohida qo'riqlanadigan hududlar orqali emas, balki o'zaro bog'langan tabiiy hududlar tarmog'i sifatida shakllantirishni taqozo etadi. Tog'li va tog'oldi hududlar biologik resurslar va rekreatsion salohiyati bilan, vodiy va to'qay hududlari esa ekologik koridorlik xususiyati bilan ajralib turadi.

METHlar tizimining hududiy tarkibi va funksional rovida Samarqand viloyatidagi muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimida Zarafshon milliy tabiat bog'i, Omonqo'ton hududi, ayrim o'rmon xo'jaligi uchastkalari, suvni muhofaza qilish zonalari va tavsiya etilayotgan noyob obyektlar asosiy o'rin tutadi.

1-jadval

Samarqand viloyatidagi asosiy muhofaza etiladigan tabiiy hududlar

№	Hudud nomi	Turi	Asosiy vazifasi	Ekologik ahamiyati
1	Omonqo'ton hududi	Milliy tabiat bog'i, tog' hududi	Tog' ekotizimini tiklash	Markaziy ekologik yadro
2	Zarafshon milliy tabiat bog'i	To'qay landshafti	To'qay ekotizimini saqlash	Markaziy ekologik yadro
3	Urgut o'rmon uchastkalari	O'rmon hududi	O'simlik qoplarni muhofaza qilish	Bufer hudud
4	Zarafshon daryosi bo'yi	Zarafshon daryosi bo'yi	Ekologik bog'lovchi tizim	Ekologik koridor
5	Kattaqo'rg'on suv ombori hududi	Tabiiy-antropogen suv hududi	Gidroekologik barqarorlik	Ekologik tugun

Bu hududlar maydoni, ixtisosligi va ekologik roli bo'yicha bir-biridan farqlanadi. Yirik hududlar ko'proq markaziy yadrolar, daryo va soy tizimlari koridorlar, buloqlar, qadimiy daraxtlar va geologik yodgorliklar esa nuqtali obyektlar sifatida ko'riladi. Zarafshon milliy tabiat bog'i Zarafshon daryosining o'rta oqimidagi to'qay landshaftlarini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bu hudud viloyatda biologik xilma-xillikning daryo bo'yi tipi uchun tayanch makon bo'lib, uni ekologik karkasning 1-tartibli markaziy yadrosi sifatida baholash mumkin. Omonqo'ton hududi esa tog' ekotizimlarini tiklash, o'rmonlashtirish, sel va eroziya xavfini kamaytirish, noyob flora va faunani saqlash jihatidan alohida ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, Omonqo'ton hududida ko'plab buloqlar, qadimiy daraxtlar, geologik va geomorfologik yodgorliklar mavjud bo'lib, ularning har biri alohida muhofaza obyektlari sifatida ko'rilishi mumkin. Shu sababli Omonqo'ton hududi ichida ham ko'p pog'onali muhofaza tizimini ishlab chiqish lozim: tog' yonbag'irlari va o'rmon uchastkalari - bufer hududlar, buloqlar va daraxtlar - nuqtali yodgorliklar, asosiy landshaft massivi esa markaziy yadro sifatida baholanishi maqsadga muvofiq.

Zarafshon daryosi va to'qay ekotizimlari ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Zarafshon daryosi Samarqand viloyatining asosiy gidroekologik o'qi bo'lib, daryo bo'yi landshaftlari, to'qay fragmentlari, qushlar, suvga bog'liq o'simlik va hayvonot dunyosining saqlanishini ta'minlaydi. Zarafshon hududi sug'oriladigan agro-landshaftlar orasida qolib ketgan bo'lsa-da, uning ekologik koridor sifatidagi roli nihoyatda katta. Ayniqsa, Jomboy-Bulung'ur yo'nalishidagi to'qay massivlari, daryo qirg'oqlari va qoldiq o'rmonzorlar biologik bog'liqlikning muhim bo'g'inlarini tashkil etadi.

Shu sababli Zarafshon, Oqdaryo, Qoradaryo va Siyobsoy daryo tizimlari viloyat ekologik karkasida chiziqli bog'lovchi elementlar, ya'ni ekologik koridorlar sifatida ko'rilishi lozim. Ular nafaqat suv resurslarini, balki bioxilma-xillik elementlarini, mikroiklim xususiyatlarini va landshaftlararo ekologik aloqalarni saqlaydi.

Muhofaza etiladigan hududlar sirasiga suv obyektlari ham kiradi, Suv omborlarining tabiiy-antropogen landshaft sifatida o'z o'rnini bor. Viloyatda mavjud Kattaqo'rg'on, Qorasuv,

Qoratepa, To'sinsoy, Sobirsoy, Kamangaron, Oqchobsoy kabi suv omborlari qishloq xo'jaligi va suv ta'minoti tizimida muhim ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga, gidroekologik nuqtai nazardan ham katta rol o'ynaydi. Eng yirik obyekt bo'lgan Kattaqo'rg'on suv ombori qushlar, suvbo'yi ekotizimlari va mikroiklim uchun muhim tabiiy-antropogen hududdir. Qolgan kichik suv omborlari esa tog'oldi va adir hududlarida lokal gidroekologik tugunlar vazifasini bajaradi.

Suv omborlarini viloyat ekologik karkasida alohida kategoriya sifatida ko'rish zarur. Chunki ular irrigatsion va xo'jalik funksiyadan tashqari, muayyan flora-fauna turlari, ayniqsa suv qushlari va baliq resurslari uchun yashash muhiti yaratadi. Shu bois yirik suv omborlari ekologik qayta tiklanish hududi yoki yadro, kichik omborlar esa ekologik bog'lovchi lokal element sifatida baholanishi mumkin.

Viloyat bo'yicha to'plangan noyob tabiiy obyektlar ro'yxatida buloqlar, g'orlar, qoya shakllari, geologik kesimlar, qadimiy chinorlar, tutlar, archa, qrim qarag'aylari, dorivor o'simlik maydonlari va boshqa tabiiy obyektlar qayd etilgan. Ularning katta qismi Urgut, Toyloq, Jomboy, Oqdaryo, Payariq, Qo'shrabot, Nurobod va Samarqand tumanlarida joylashgan. Bu obyektlarning maydoni kichik bo'lsa-da, tabiiy tarix, biologik xilma-xillik, mahalliy iqlim va ekologik ma'naviy meros nuqtai nazaridan nihoyatda qimmatli hisoblanadi.

Qadimiy daraxtlar, xususan ko'p asrlik chinorlar, tutlar va boshqa botanik yodgorliklar viloyatdagi madaniy-landshaft elementlari bilan uzviy bog'liq. Ular ko'pincha ziyoratgohlar, masjidlar, qishloq markazlari va tarixiy makonlar bilan birga saqlanib qolgan. Shu jihatdan ular nafaqat botanika obyekti, balki tabiat va madaniyatning uyg'unlashgan shakli sifatida ham muhofaza qilinishi lozim.

Samarqand viloyati flora-faunasi tog' hududlari, to'qay ekotizimlari va ayrim suvbo'yi zonalari bioxilma-xillik nuqtai nazaridan ustuvor hududlar ekanini ko'rsatadi. Tog' landshaftlari endemik va relik o'simliklar bilan, to'qay hududlari esa suvga bog'liq qushlar, baliqlar va qoldiq o'simlik birliklari bilan ahamiyatlidir. Shu bois METH tizimini takomillashtirishda aynan shu sezgir hududlar muhofazasiga e'tibor qaratish lozim.

Xulosa. Samarqand viloyatida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini takomillashtirish landschaft-ekologik yondashuv asosida amalga oshirilishi kerak. Viloyatda: Omonqo'ton va Zarafshon hududlari markaziy ekologik yadrolar; Zarafshon, Oqdaryo, Qoradaryo, Siyobsoy va suv omborlari ekologik koridorlar yoki gidroekologik tugunlar; Urgut, Qo'shrabot, Nurobod, Bulung'ur va Paxtachi tog'oldi-adir hududlari bufer va qayta tiklanish zonalari; Qadimiy daraxtlar, buloqlar, g'orlar va geologik yodgorliklar esa nuqtali tabiiy obyektlar sifatida qaralishi maqsadga muvofiq.

Shunday qilib, Samarqand viloyatida METH tizimini kengaytirish va uni ekologik karkas tamoyillari asosida qayta tashkil etish hududning biologik xilma-xilligini saqlash, landschaft barqarorligini mustahkamlash hamda tabiiy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, hududning landschaft xilma-xilligi va tabiiy resurslarining hududiy taqsimlanishi muhofaza etish choralarini differensial yondashuv asosida olib borishni talab etadi. Mavjud muhofaza etiladigan hududlar tizimi yirik obyektlar bilan chegaralanib qolmay, mayda, ammo ekologik jihatdan muhim tabiiy obyektlarni ham qamrab olishi zarur. Ekologik karkas elementlari o'rtasidagi funksional bog'liqlikni mustahkamlash hududiy barqarorlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, viloyatda muhofaza etiladigan hududlar tarmog'ini kengaytirish va ularni yagona tizim sifatida boshqarish zarur. Bu esa nafaqat bioxilma-xillikni saqlash, balki hududning ekologik xavfsizligini ta'minlashda ham

muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulqosimov A.A., Landshaft sferasi: mohiyati, chegaralari, ikki yarusligi, xususiyatlari va strukturasi//Geografiya va tabiiy resurslardan foydalanishning dolzarb muammolari. - Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019
2. Abdulqosimov A.A., Yarashev Q.S., Landshaft komplekslari, ularning mohiyati va kategoriyalari.
3. Мильков Ф.Н. Антропогенные ландшафты: структура, методы и прикладные аспекты их изучения. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1988.
4. В.А. Николаев Ландшафтоведение: эстетика и дизайн. - Москва: Аспект Пресс, 2005.

JANUBIY FARG'ONA TOG'OLDI TEKISLIKLARI YOYILMA LANDSHAFTLARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Abdinazarov Bunyod Xoliqnazarovich

Qo'qon davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklarida keng tarqalgan yoyilma landshaftlarning shakllanish jarayonlari, tabiiy-geografik xususiyatlari va ulardan xo'jalikda foydalanish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, mazkur hududlarda kuzatilayotgan ekologik muammolar va ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan yo'llari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari yer va suv resurslaridan samarali va barqaror foydalanish muhim ekanligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Janubiy Farg'ona, tog'oldi tekisliklari, yoyilma landshaftlar, allyuvial yotqiziqalar, sug'orish, qishloq xo'jaligi, eroziya, sho'rlanish, melioratsiya, barqaror rivojlanish.

ЮЖНАЯ ФЕРГАНСКАЯ ПРЕДГОРНАЯ РАВНИНА: КОНУСЫ ВЫНОСА И ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аннотация: В данной статье проанализированы процессы формирования конусов выноса, широко распространённых на предгорных равнинах Южной Ферганы, их природно-географические особенности, а также вопросы их хозяйственного использования. Кроме того, рассмотрены экологические проблемы, наблюдаемые на данной территории, и предложены научно обоснованные пути их решения. Результаты исследования подтверждают необходимость рационального и устойчивого использования земельных и водных ресурсов.

Ключевые слова: Южная Фергана, предгорные равнины, конусы выноса, аллювиальные отложения, орошение, сельское хозяйство, эрозия, засоление, мелиорация, устойчивое развитие.

ALLUVIAL FAN LANDSCAPES OF THE SOUTHERN FERGANA FOOTHILL PLAINS AND THEIR EFFICIENT USE

Abstract: This article analyzes the formation processes of alluvial fan landscapes widely distributed in the foothill plains of Southern Fergana, their natural and geographical characteristics, and their economic use. It also examines environmental problems observed in this region and suggests scientifically grounded solutions for their mitigation. The results of

the study highlight the importance of rational and sustainable use of land and water resources.

Keywords: *Southern Fergana, foothill plains, alluvial fans, alluvial deposits, irrigation, agriculture, erosion, salinization, land reclamation, sustainable development.*

Kirish Janubiy Farg'ona hududi O'zbekistonning eng muhim tabiiy-iqtisodiy mintaqalaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududda tog'lar va tekisliklar o'rtasidagi o'tish zonasi sifatida tog'oldi tekisliklari alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yoyilma landshaftlar ushbu hududning asosiy tabiiy komponentlaridan biri bo'lib, ularning shakllanishi va rivojlanishi ko'plab geomorfologik va gidrologik jarayonlar bilan bog'liq. Yoyilma landshaftlar tog'lardan oqib tushuvchi suvlar orqali keltirilgan jinslar to'planishi natijasida hosil bo'ladi. Bu jarayon natijasida hosil bo'lgan tuproqlar unumdorligi, relefnig qulayligi va suv resurslariga yaqinligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, ushbu hududlar qishloq xo'jaligida keng foydalaniladi.

Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklari Oloy va Turkiston tog' tizmalari etaklarida joylashgan bo'lib, ularda turli xil yoyilma shakllar keng tarqalgan. Bu hududlarda asosan vaqtinchalik va doimiy suv oqimlari ta'sirida hosil bo'lgan allyuvial va prolyuvial yotqiziqlar uchraydi. Ushbu yotqiziqlar vaqt o'tishi bilan yoyilib, keng maydonlarni egallaydi va o'ziga xos relef shakllarini hosil qiladi. Yoyilma landshaftlarning shakllanish jarayonida suv oqimlari muhim o'rin tutadi. Tog' hududlarida yomg'ir va qor suvlari yig'ilib, katta tezlikda pastga harakat qiladi. Bu jarayonda suv jinslarni parchalaydi va ularni pastga olib tushadi. Tekislikka yetib kelganda esa suv oqimi sekinlashadi va olib kelingan materiallar yoyilib joylashadi. Natijada konussimon yoyilmalar hosil bo'ladi. Ushbu landshaftlar relef jihatdan yengil qiyalikka ega bo'lib, bu esa ulardan qishloq xo'jaligida samarali foydalanish imkonini beradi. Tuproqlari asosan allyuvial bo'lib, unumdorligi yuqori hisoblanadi. Shuningdek, yer osti suvlarining yaqin joylashganligi sug'orish ishlarini yengillashtiradi.

Janubiy Farg'ona yoyilma landshaftlari iqlim jihatdan kontinental xususiyatga ega. Yoz oylari issiq va quruq, qish oylari esa nisbatan yumshoq kechadi. Bu iqlim sharoiti turli xil qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish uchun qulay hisoblanadi. Yoyilma hududlardan foydalanishda qishloq xo'jaligi yetakchi o'rin tutadi. Bu yerlarda paxtachilik, g'allachilik, sabzavotchilik va bog'dorchilik yaxshi rivojlangan. Sug'orish tizimlarining mavjudligi yuqori hosildorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, chorvachilik ham ushbu hududlarda muhim ahamiyatga ega. Biroq, yoyilma landshaftlardan noto'g'ri foydalanish ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, ortiqcha sug'orish natijasida tuproq sho'rlanishi kuzatiladi. Bu esa yerlarning unumdorligini pasaytiradi. Shuningdek, suv va shamol eroziyasi natijasida tuproq qatlami yuvilib ketmoqda. Suv resurslaridan samarasiz foydalanish esa suv tanqisligi muammosini kuchaytirmoqda. Shu sababli, yoyilma landshaftlardan samarali foydalanish uchun zamonaviy yondashuvlar talab etiladi. Jumladan, tomchilatib sug'orish kabi suv tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, melioratsiya ishlarini yaxshilash, drenaj tizimlarini rivojlantirish va ekin aylanishini to'g'ri tashkil etish lozim. Tabiatni muhofaza qilish choralarini kuchaytirish ham ushbu hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Yoyilma landshaftlar dunyo geografiyasi va geomorfologiyasida keng o'rganilgan tabiiy obyektlardan hisoblanadi. Xususan, AQSh, Yevropa va Osiyoning qator mamlakatlarida ushbu landshaftlarning shakllanishi, rivojlanishi va ulardan foydalanish masalalari chuqur tadqiq etilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida, ayniqsa Kaliforniya va Nevada shtatlarida joylashgan quruq tog'oldi hududlarda yoyilma konuslar geomorfologik jarayonlarni o'rganishda muhim obyekt sifatida qaraladi. Bu yerlarda olib borilgan tadqiqotlar suv oqimlari

dinamikasi, cho'kindilar tarkibi va yoyilmalarning shakllanish tezligini aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, ushbu hududlarda yoyilma landshaftlardan qishloq xo'jaligida samarali foydalanish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Yevropa mamlakatlarida, jumladan Italiya va Ispaniyada, yoyilma landshaftlar asosan ekologik barqarorlik nuqtai nazaridan o'rganilgan. U yerlarda olimlar tuproq eroziyasi, suv resurslaridan foydalanish va iqlim o'zgarishining ta'sirini tahlil qilgan. Natijada, yer resurslarini muhofaza qilish va barqaror boshqaruv tizimlarini joriy etish bo'yicha muhim ilmiy xulosalarga kelingan.

Osiyo mamlakatlarida, xususan Xitoy va Hindistonda, yoyilma landshaftlar qishloq xo'jaligi bilan chambarchas bog'liq holda o'rganilgan. Bu hududlarda aholi zichligi yuqori bo'lgani sababli, yerdan samarali foydalanish masalasi dolzarb hisoblanadi. Olimlar sug'orish tizimlarini takomillashtirish, sho'rlanishga qarshi kurashish va tuproq unumdorligini saqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar tomonidan ham yoyilma landshaftlarni o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ularning tadqiqotlari asosan tabiiy resurslardan barqaror foydalanish, ekologik muammolarni kamaytirish va iqlim o'zgarishiga moslashish masalalariga bag'ishlangan.

Chet el tajribasi shuni ko'rsatadiki, yoyilma landshaftlardan samarali foydalanish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu esa geografik, ekologik va iqtisodiy omillarni birgalikda hisobga olishni talab etadi. Janubiy Farg'ona hududida ham ushbu ilg'or tajribalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklaridagi yoyilma landshaftlar tabiiy sharoiti, unumdor tuproqlari va qulay geografik joylashuvi bilan ajralib turadi. Ular qishloq xo'jaligi va aholi xo'jalik faoliyati uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, ushbu hududlarda ekologik muammolarning mavjudligi ulardan oqilona foydalanish zarurligini ko'rsatadi. Ilmiy asoslangan agrotexnologiyalar, suv tejamkor usullar va melioratsiya tadbirlarini amalga oshirish orqali yoyilma landshaftlarning samaradorligini oshirish mumkin. Kelgusida ushbu hududlarning tabiiy salohiyatini saqlab qolish va ulardan barqaror foydalanish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. QO'ZIBOYEVA, O.M, J.MAXKAMOV. "Iqlim o'zgarishi Farg'ona viloyati landshaftlariga ta'sirini baholash va prognozlashtirish". *EKONOMIKA* (2024): 1332-1334.
2. Meliboyeva, F.S., G.V.Po'latova. "QO'QON VOHASI LANDSHAFTLARI EKOLOGIK JIHATDAN BAHOLASH". *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 59.3 (2025): 398-406.
3. Qo'ziboyeva O, Azimjonova Sh. "Farg'ona vodiysi tabiiy resurslardan foydalanish va muhofaza qilishning geografik asoslari". *Ekonomika i sotsium* 1-2 (104) (2023): 336-341.
4. Ozodkhon Kuzibaeva, Ruslan Ulengov, Doniyor Muminov, Alijon Boratov, Jamshid Mahkamov, Javohir Umarov [Climate Change and its Impact on Southern Fergana Landscapes](#) J Open & Bioscience and Environment T-1, № 02 st17-23 J Open & Bioscience and Environment
5. O.M.Qo'ziboyeva, H.Y.Nazarov [Climate change and its research models](#)// Advances in Science and Environment. Tom 1. № 04 St 3-4 2025

SIRDARYO VILOYATI SUG'ORILADIGAN AGROLANDSHAFTLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINING TUPROQ SHO'RLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH

Annotatsiya: Sirdaryo viloyati respublikamiz viloyatlari ichida o'ziga xos tabiati bilan ajralib turuvchi eng kichik ma'muriy-hududiy birlikdir. Maqolada Sirdaryo viloyatining tabiiy-antropogen holati, hududning geomorfologik tuzilishi, relyefi, iqlimi, yer usti va yer osti suvlari dinamikasi, tuproqlari, tabiiy geografik jarayonlari, hududning meliorativ holati va atrof-muhit muhofazasi kabi indikatorlari asosida tuproq sho'rlanishi masalalari to'g'risida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Landshaft, atrof-muhit muhofazasi, melioratsiya, grunt suvlar, aeratsiya zonasi, ikkilamchi sho'rlanish.

Kirish. Sirdaryo viloyati tuproq-iqlim sharoiti va geografik joylashuviga ko'ra shimoldan Qozog'iston Respublikasi, sharqdan Toshkent viloyati, janubdan Tojikiston Respublikasi va Jizzax viloyati bilan chegaradosh o'ziga xos hududda joylashgan. Viloyatning yer yuzasi to'liqsimon tekislik bo'lib, janubdan shimoli-g'arbgacha tomon pasayib boradi. Har bir hududning tabiiy iqlim sharoitlari, relyefi, geologik va gidrogeologik hamda geomorfologik tuzilishiga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Sug'oriladigan yerlardan nooqilona foydalanish va sug'orish ta'sirida gidrogeologik sharoitlari o'zgarishi hamda yer osti suvlarining sathi ko'tarilishi natijasida zaxlanish va sho'rlanish jarayonlari avj oladi. Sug'oriladigan hududlarning ekologik meliorativ holatini yomonlashuvi ularning sho'rlanishi va qisman tuproqlardagi zaxlanish jarayonida aks etadi. Ushbu sug'oriladigan yerlardan nooqilona foydalanishni oldini olish maqsadida tuproq unumdorligini saqlash va muhofaza qilish shuningdek, botqoqlanish hamda sho'rlanish jarayonlarini bartaraf etish kabi tadbirlarni amalga oshirishga xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Mavzuni dolzarbligi. So'ngi yillarda inson omili ta'sirida dunyoda qishloq xo'jaligi yerlarining 34 foizi degradatsiyaga, eroziyaga uchrashi, oziqa moddalar zapirasi kamayishi va sho'rlanish darajasi ortishi kuzatilmoqda. Bu jarayonlar shu zaylda davom etishi oqibatida 2050-yilga kelib 90 foiz maydon tuproqlari turli darajada ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda dunyo bo'yicha degradatsiyadan ko'rilayotgan yillik zarari 490 mlrd. dollarni tashkil etmoqda. Yuzdan ortiq mamlakatlarda 2,6 mlrd. odam tuproq degradatsiyaga uchrashi va cho'llanish ta'siridan aziyat chekmoqda. Qolaversa, yaylovlarning taxminan 73 foizi, lalmi yerlarning 47 foizi hamda sug'oriladigan ekin maydonlarining salmoqli qismi degradatsiyaga uchragan [2]. Bugun mamlakatimizda qishloq xo'jaligi yerlari holatini yaxshilash hamda tuproq xossa va xususiyatlarini maqbullashtirish, tuproq unumdorligini cheklovchi omillarni aniqlash, xususan, tuproq resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, sohani raqamlashtirish masalalariga ham davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Oxirgi yillarda bu borada huquqiy asos yaratilib, ko'plab farmon va qarorlar qabul qilingani va ular asosida muayyan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Mazkur yo'nalishda Prezidentimizning 2022-yil 10-iyundagi "Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hamda 2022-yil 25-martdagi "Paxta maydonlarida tuproq unumdorligini va hosildorlikni oshirish, sug'orishning yangi texnologiyalarini joriy etishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari dasturil amal bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu hujjatlarda respublikadagi sho'rlangan tuproqlar maydonini 2026-yilga qadar 120 ming gektarga kamaytirish, sifati 61 balldan past bo'lgan 450 ming gektar tuproq unumdorligini yaxshilash, agroklastar va fermer xo'jaliklariga qarashli bo'lgan 1 mln. gektar ekin maydonlarida "Tuproq klinikasi" xizmatlarini ko'rsatish, tuproqdagi gumus miqdori bir foizgacha bo'lgan

maydonlarni 1,1 mln. gektarga kamaytirish, degradatsiyaga uchragan yaylov maydonini 1,8 mln. gektarga tushirish va 26 ming gektar maydonda ixotazorlar barpo etish ustuvor vazifa etib belgilangan. Respublikamiz miqyosida o'tkazilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlar natijasida jami 2 mln 418,8 ming gektar sug'oriladigan yer maydonlarining 1 mln 743,6 ming (72,1%) turli darajada sho'rlanganligi, shundan 930 ming gektar (38,4%) kuchsiz darajada, 550,5 ming gektar (22,8%) o'rtacha, 149,5 ming gektar (6,2%) kuchli va 113,6 ming gektar (4,7%) juda kuchli darajada sho'rlanganligi aniqlangan.

Jumladan, Sirdaryo viloyatida jami 266,7 ming gektar sug'oriladigan yer maydonlaridan 211,4 ming gektar (79,3%) turli darajada sho'rlangan, shundan 39,8% kuchsiz, 30,4% o'rta, 6,4% kuchli va 2,7% juda kuchli darajada sho'rlanganligini aniqlashgan. Sho'rlanish tipiga ko'ra, sizot suvlari barcha holatlarda sulfatli, kationlar kesimida (kalsiyli-magniyli) ayrim kesmalarda natriyli-magniyli sho'rlanish tiplari uchragan. Viloyatda sug'orish uchun ariq suvlariga qo'shimcha sifatida kollektor suvlaridan foydalanish tufayli ikkilamchi sho'rlanish kuchayotganligi kuzatilgan. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar tarkibida gumus va oziqa moddalari bilan kam ta'minlangan. Haydalma qatlamdagi gumus 0,6-0,8%, ayrim joylarda 1,0% ni tashkil etadi. Quyi qatlamlarda esa 0,2-0,4% gacha kamayadi. Gumus miqdoriga bog'liq ravishda umumiy azot ham juda kam. Mexanik tarkibiga ko'ra bu tuproqlar o'rta va yengil qumloqlardan, ayrim hollarda esa qumloqlardan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Qishloq xo'jaligi respublikamiz iqtisodiy farovonligining ajralmas qismi bo'lib, umumiy yalpi ichki mahsulotning qariyb 23% ini tashkil etadi va umumiy aholining 27% i shu sektorda band. Sug'oriladigan yerlar qishloq xo'jalik mahsulotlarining 85%i dan ortig'ini yetishtirib beradi va har yili respublikamiz transchegaraviy suv resurslarining 80% idan ko'prog'idan foydalaniladi. Shunga qaramay, tekis relefga ega bo'lgan respublikamiz hududlari ancha kam tabiiy drenaj tizimiga va yuqori minerallashgan yer usti va yer osti suvlari bilan keng ko'lamli sug'oriladigan maydonlariga ega. Bundan tashqari, respublikamiz qishloq xo'jaligi yerlaridan nooqilona foydalanilishi va yerlarni noto'g'ri boshqarish, agrotexnik talablar va me'yorlarga rioya qilmaslik sababli sizot suvlar sathi va ularning minerallashganlik darajasi yuqori, shuningdek, turli tuzlar eritmasining yuqori konsentratsiyaga ega bo'lmoqda. Bu esa, o'z navbatida, tuproqning vaqt va makonda sho'rlanishiga va ularning degradatsiyasiga olib kelmoqda. Sho'rlanish qishloq xo'jaligi orqali iqtisodiyotga sezirlarli ta'sir ko'rsatadi. Sho'r yuvish tadbirlarini amalga oshirmasak, kuchsiz sho'rlangan yerda 15 foiz, o'rta sho'rlangan yerlarda 30 foiz, kuchli sho'rlangan yerlarda 70-80 foizgacha hosil yo'qotamiz. Shuning uchun tuproqdan foydalanishda qish va bahor mavsumida sho'r yuvish tadbirlari muhim hisoblanadi. Sho'r yuvish jarayonlari ham ma'lum iqtisodiy zararlar olib kelishi mumkin. Chunki, sho'r yuvish tadbirlari uchun 5,5 mln kub suv sarf qilinadi [1]. Kuchli sho'rlangan yerlarni ham birdan sog'lom yerga aylantirib bo'lmaydi, kuchsiz sho'rlangan darajaga tushiriladi va baribir ma'lum miqdorda hosil yo'qotiladi.

Sirdaryo viloyatining sug'oriladigan yerlari oxirgi 3 yillikni tahlil qilganimizda, global iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi tuproq sho'rlanishiga ham ta'sirini ko'rish mumkin. Viloyat bo'yicha, yer osti sizot suvlari sathlari 0-1 m da 1,0%, 1,0-1,5 m 2,5-3,0%, 1,5-2,0 m 20-25% dan iborat ekanligi, ayniqsa, 2,0-3,0 m 60-70% atrofida, 3,0 m dan past chuqurroqda esa, 25-27% ni tashkil etadi. Sug'oriladigan hududlarda yer osti sizot suvlarini sathining pasayishi, aholi turmush tarziga, atrof muhitga juda katta ta'sirini kuzatish mumkin. Deyarli yer osti sizot suvlarini sathini asosiy qismi 2,0-3,0 va 3,0 metrdan ham pastda joylashganligi, tuproq

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

qoplarni gidromorf rejimdan avtomorf rejimiga o'tish jarayonlari kuzatilmoqda. Shuningdek, sug'oriladigan hududlarning asosiy qismini sho'rlanganlik darajasini kam sho'rlangan va o'rta sho'rlangan tuproqlar, sho'rlanmagan tuproqlari maydoni ancha kam, kuchli sho'rlangan tuproqlarning miqdori har yili asta sekinlik bilan oshib borayotganligini kuzatish mumkin.

Sirdaryo viloyati tumanlari kesimida tuproq sho'rlanishi bo'yicha sug'oriladigan maydonlarning taqsimlanishi to'g'risida 2023-2024-yillar 1-oktabr holatiga

MA'LUMOT

Tumanlar	Yillar	Sug'oriladigan maydon, ga	shundan, yerlarning sho'rlanish toifalari, ga			
			sho'rlanmagan maydon	kam sho'rlangan maydon	o'rta sho'rlangan maydon	kuchli sho'rlangan maydon
Boyovut	2023	36116	704	32314	3098	
	2024	36087	842	32318	2927	
Guliston	2023	25229	2061	23055	113	
	2024	25229	2169	22890	170	
Mirzaobod	2023	40850		15119	22870	2861
	2024	40850		16530	21771	2549
Oqoltin	2023	39859	482	35472	3809	96
	2024	39859	819	36172	2843	25
Sardoba	2023	40948	221	23666	15990	1071
	2024	40948	330	22341	17177	1100
Sayhunobod	2023	32662	3417	29036	209	
	2024	32662	3660	28771	231	
Sirdaryo	2023	33051	1131	31474	446	
	2024	33051	1236	31044	771	
Xovos	2023	38459	205	23523	13373	1358
	2024	38459	310	23874	13254	1021
JAMI:	2023	287174	8221	213659	59908	5386
	2024	287145	9366	213940	59144	4695

Sirdaryo viloyati tabiiy va sun'iy kuchsiz zovurlashganligi, uzoq yillar mobaynida me'yordan oshgan holda sug'orish ta'sirida yer osti sizot suvlarini yer yuzasiga keskin ko'tarilishi, shuningdek, sug'oriladigan yerlardan nooqilona foydalanish natijasida aeratsiya zonasidagi tuproq - grunt qatlamlarida jadal tuz to'planishi jarayonlari kuzatilmoqda. Aeratsiya zonasida tuz miqdorlarini ko'chishi va to'planishi sug'oriladigan hududlarda sho'rxoklanish va sho'rtoblanish jarayonlarini keltirib chiqaradi, bunday holatlarni atrof-muhitga ta'sirini ko'payishi ba'zi sug'oriladigan ekin maydonlarini yaroqsiz holatga keltirishi mumkin. Aeratsiya zonasidagi sho'rlanish jarayonlarini, asosan uch qismga (tuproq, tuproq-grunt va

gruntlar) ajratgan holda, gidrokarbonat, sulfat va xlor kabi tuzlarni to'planishi va ko'chishi hamda ular orasidagi jarayonlarini bog'liqligi o'rganildi. Tuproq qismida sug'orish va bug'lanish jarayonlari ta'sirida tuz miqdorlarini yig'ilishi kuzatildi. Shuningdek, qishloq xo'jalik ekinlarini ekish va hosildorligini oshirishda agrotexnik va agromeliorativ tadbirlarni to'g'ri o'tkazilmasligi oqibatida, har xil ya'ni xlor va sul'fat kabi tuz miqdorlarining yig'ilishi aniqlandi. Sizot suvlarining yer yuzasiga yaqinligi hamda tuproq profilining pastki qismlari o'ta namlanganligi ta'sirida anaerob jarayonlari shakllangan. Bu shuni anglatadiki, tuzdan zarar ko'rgan hududlarning o'zgaruvchan dinamikasi uning ikkita omili, ya'ni SSS va SSM bilan mantiqiy bog'liqdir, ammo boshqa meliorativ va agrotexnik tadbirlar (ya'ni, tuzni yuvishni to'g'ri va barqaror yo'lga qo'yish, almashlab ekish va qishloq xo'jaligini saqlash) o'z vaqtida amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Sug'orish natijasida hosil bo'lgan suv o'tkazmaydigan qatlamdan pastda gruntlar joylashgan, yer osti suvlarini minerallashuviga bog'liq holda tuz miqdorlarining ko'chishi va yig'ilishi kuzatilmoqda. Ushbu hududda sizot suvlarining chuqurligi 90-103 sm atrofida, minerallashganlik darajasi esa, 5,840-6,130 g/l gacha, o'rtachasi 5,985 g/l tashkil etadi. Bu tuproqlar sho'rlanish ximizmining tahlillari shuni ko'rsatadiki, tuproq va grunt qatlamlari orasida faqat sulfatli sho'rlanish tiplarida iboratligi, ba'zida xlorid-sulfatli sho'rlanish tiplari qayd etildi. Sho'rlanish tipiga ko'ra, sizot suvlari barcha holatlarda sulfatli, qationlar qismida (kaltsiyli - magniyli) ayrim kesmalarda natriyli-magniyli sho'rlanish tiplaridan iborat bo'lib, tuzlarning sifat tarkibida yetakchi o'rinlarni CaSO_4 va MgSO_4 tuzlari, keyingi o'rinlarni ko'rsatkichlar bo'yicha ularga yaqin bo'lgan NaSO tuzi egallaydi. Tuzlarning erishi, konsentratsiyasining oshishi va to'yinishi va cho'kmaga tushishi ularning eruvchanligiga mos holda kechadi. Sizot suvlari oldin kaltsiy va magniy bikarbonatlari va karbonatlari, keyin kaltsiy sulfatlari, so'ngra suvda oson eruvchi tuzlar bilan to'yinadi. To'yingan tuzlar eritmadan cho'kma holida tuproq tagiga o'tib to'plana boshlaydi [1]. Shu tariqa oson va o'rta eriydigan tuzlarning hududiy to'planish areallari (yoki geokimyoviy bar'erlar) yuzaga keladi.

Tuproqlarning yuza va o'rta qatlamida to'plangan oson eruvchan xloridli va sulfatli tuzlarning bir qismi erib tuproq profilidan chiqib ketadi, ammo CaSO_4 suvda qiyin eriydigan tuz bo'lganligi sababli, uning ma'lum miqdori tuproqning pastki gorizontlarida saqlanib qoladi. Bu jarayonlarning yildan-yilga davom etishi hamda sizot suvlari oquvchanligining sustligi sababli, kuchli sho'rlangan tuproqlarning 50 sm qatlamining pastida joylashgan gorizontlarda gips sho'rlanmagan tuproqlardagiga nisbatan ko'proq to'planadi.

Sug'orish tuzlarning kuchli erituvchisi bo'lib, tuproqda kechadigan kimyoviy jarayonlarga ta'sir etadi, tuproq eritmalarining konsentratsiyasini va tuproqning yuqori gorizontlarida zararli tuzlar miqdorini kamaytiradi. Agar dalalarga sug'orish suvi ortiqcha yetkazib berilsa, ozuqa moddalarni ko'p qismi tuproqdan yuvilib ketishi mumkin. Sug'orish ta'siri natijasida tuproqlarning issiqlik sig'imi va issiqlik o'tkazuvchanligi oshadi, bu o'simliklarning ildiz tizimining o'sishi va rivojlanishiga, shuningdek, tuproqlarning mikrobiologik faolligiga foydali ta'sir ko'rsatadi, bu oxir oqibat ularning unumdorligini oshiradi hamda qishloq xo'jaligi ekinlarining yuqori hosildorligini ta'minlaydi. Sug'orish ta'sirida nafaqat sug'oriladigan massivning, balki atrofdagi yerlarning ham tabiiy sharoiti o'zgaradi. Massivning suv balansida sug'orish paytida kanallar va dalalardan suv yo'qotilishi tufayli xarajatlari sezilarli darajada oshadi. Natijada, yer osti suvlari rejimi o'zgaradi, ular sug'oriladigan massiv va atrofdagi yerlarda asta-sekin ko'tarilishi mumkin.

Agrolandshaftlarni sug'orishni loyihalashda sug'orish vaqtida yer osti suvlari sathini

prognoz qilish lozim, chunki, sug'orish vaqtida yer osti suvlari 2-3 m ga yaqin ko'tarilishi mumkin. Keyin sug'oriladigan massiv va uning atrofidagi yerlarni zararli oqibatlardan himoya qilish uchun tegishli chora-tadbirlar ko'rish zarur. Kelajakda yangi maydonlarni o'zlashtirishda, eski sug'oriladigan yerlarni, irrigatsiya va melioratsiya shaxobchalarini qayta ta'minlashda puxtalik bilan geomorfologik va tuproq hosil bo'lish jarayonlarini hisobga olishni talab etadi. Shu bilan bir qatorda respublikamiz arid hududlarida joylashganligi uchun sug'oriladigan massivlarning ko'pchiligi u yoki bu darajada sho'rlangandir. Ana shuning uchun ham sho'rlanish jarayonlarini tadqiq qilish va unga qarshi kurashish chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur.

Yerdan foydalanish boshlanishidan oldin birlamchi sho'rlanishni yo'q qilish yoki maqbul chegaralargacha kamaytirish kerak. Sho'rlanishning bu turida oson eriydigan tuzlar tuproqdan ko'p miqdorda suv bilan - kapital yuvish yo'li bilan olib chiqib ketiladi. Sho'r yuvish tezligi tuproqdagi tuzlarning turi va miqdoriga, yuvilgan qatlamning sig'imiga, tuproq va tuproqlarning o'tkazuvchanligiga, yuvilish suvlarini oqizish sharoitiga bog'liq. Yuvilgan qatlamning chuqurligi odatda yillik sug'orish ekinlari uchun 1 m, ko'p yillik sug'orish ekinlari uchun 1,5 m ga yuvish shartlari 5 ming m³/ga teng bo'lishi mumkin. Yer odatda novegetatsion davrda yuviladi, bunda suv bug'lanish minimam darajada bo'ladi. Yuvish jarayonida ishlatilgan suv drenajlar yordamida hududdan chiqarib tashlanadi. Agar hududda drenaj tarmoqlari yetarli bo'lmasa, sho'r yuvish davrida vaqtincha drenaj tashkil etiladi. Yerlar suvni oqizmasdan marzalar ko'tarib yuviladi. Vaqtinchalik suv beruvchi tizimlar va drenajlar hamda yer yuzasining qiyaligi orasida masofaga qarab, marza bilan ajratilgan maydonlarning o'lchamlari 20x20 dan 50x50 m gacha bo'lishi tavsiya etiladi.

Sirdaryo viloyati hududida tuproq sho'rlanishining asosiy sabablarini aniqlash maqsadida ekspert baholari va statistik ko'rsatkichlar asosida nisbiy ta'sir ulushlari hisoblab chiqildi. Eng katta ulushni noto'g'ri sug'orish usullari (30%) tashkil etdi. Bu holat, ayniqsa, gravitatsion va tarmoqli sug'orish usullarining eskirgan texnologiyalar bilan olib borilishi va suvni haddan ziyod miqdorda berish natijasida yuzaga keladi. Iqlimiy omillar (25%) ham muhim o'rin tutadi, chunki iqlim isishi, yog'in taqsimotidagi o'zgarishlar va bug'lanishning kuchayishi sho'rlanish xavfini oshiradi. Drenaj tizimi nosozligi (25%) esa yer osti sho'r suvlarining ko'tarilib chiqishiga olib keladi. Shu sababli, mavjud drenaj tarmoqlari holatini yaxshilash ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yer osti suvlari darajasi va ularning kimyoviy tarkibi 20% ulush bilan sho'rlanish jarayoniga ta'sir qilishi qayd etilgan. O'rta sho'rlangan hududlarda tuproq suvining gidrokarbonat va xlorid ionlarga to'yinganligi muammosi mavjud. Sirdaryo viloyati hududida tuproq sho'rlanishining ortib borishi agrar sektor, atrof-muhit barqarorligi va iqtisodiy o'sishga jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish lozimki, Sirdaryo viloyati qishloq xo'jaligi rivoji va taraqqiyotida sug'oriladigan tuproqlarni meliorativ holati va unumdorligini saqlash mexanizmi asoslari sifatida quyidagi chora-tadbirlarni ko'rsatib o'tish mumkin:

- har bir yirik hudud yoki alohida olingan massiv yerlari meliorativ jihatdan o'ziga xos va takrorlanmas xususiyatlarga ega, meliorativ tadbirlar har qaysi holatda ham kompleks ilmiy-fundamental va injener-agronomik echimlarga asoslangan holda ilmiy asosda ishlab chiqilishi;
- dalalarni tekislash, kollektor-zovur tarmoqlarini qurish;
- ildiz joylashgan qatlamlardan ortiqcha zararli tuzlarni ketkazish, tuproqning suv-fizikaviy, kimyoviy holatlarini yaxshilash va ular unumdorligini oshirish;
- daraxtlar o'tqazish, irrigatsiya eroziyasiga qarshi kurashish, yerlarni chuqur

shudgorlash va begona o'simliklardan tozalash, sho'r yuvish;

- almashlab ekish tizimlarini yaxshi yo'lga qo'yish, o'g'itlardan to'g'ri foydalanish, tabaqalashtirilgan ishlov berish va zaruriyat tug'ilganda kimyoviy melioratsiya tadbirlarini o'tkazish va hokazolar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жабборов О.А ва бошқалар. Ўзбекистон суғориладиган ерларининг мелiorатив ҳолати ва уларни яхшилаш. Т.: Университет. 2018.

2. Musurmanov N.U., Madrimov R.M. Sirdaryo viloyati sug'oriladigan erlarini sho'rlanganligi va ularning tuz rejimini baholash. J. Ekonomika i sotsium №12 (115)-1 2023 1264-b.

3. Ramazonov A., Buriyev S. Tuproqshunoslik va dehqonchilik. - T.: Barkamol fayz media. 2018. -256 bet.

4. Aburaxmonov N.Yu., Sobitov O.T., Kurdashev K.D. Mirzacho'l vohasi sug'oriladigan bo'z-o'loqi tuproqlarining meliorativ holati. Atrof muhit muhofazasi va ekologik rayonlashtirish: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiyamaliy anjuman. T.: 2023.

5. Arabov S.A. Sirdaryo viloyati sug'oriladigan tuproqlarining meliorativ holati va uni yaxshilashga doir ayrim taklif va tavsiyalar. Tuproqshunoslik - mamlakat ekologik va oziq-ovqat xavsizligi xizmatida mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to'plami. T.: 2017.

3. Tovbayev G. SIRDARYO VILOYATI IQLIMINING GEOGRAFIK METEOROLOGIK TAHLILI // Экономика и социум. - 2023. - №. 6-2 (109). - С. 535-544.

4. www.wikipedia.uz sayti

QASHQADARYO VOHASI GEOEKOLOGIK XOLATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI

Nazarov X.T.

Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti dotsenti

Eshquvvatov B.B.

Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti dotsenti

Yusupova K.U.

Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti doktoranti

Nurliboyev X.X.

Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti ilmiy tadqiqotchisi

Ergasheva Y.S.

Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti talabasi

Annototsiya: Mazkur ishda Qashqadaryo viloyatida yer-suv resurslaridan foydalanish, xususan Talimaron suv ombori va Qarshi magistral kanali faoliyati tahlil qilingan. Hududda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda sug'orish tizimlarining o'rni, suv ta'minotini yaxshilash hamda gidromeliorativ tadbirlarning ahamiyati to'liq yoritilgan. Shuningdek, mavjud muammolar-suv yetishmovchiligi, gidrotexnik inshootlarning talab darajasida emasligi, suvdan samarali foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish va zamonaviy yondashuvlar asosida boshqarish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ekotizim, gidromeliorativ chora-tadbirlar, suv resurslari, qishloq

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

xo'jaligi, suv ombori, sug'orish tizimi, sug'orish, foydalanish koeffitsienti.

Аннотация: *В данной работе анализируется использование земельных и водных ресурсов в Кашкадарьинской области, в частности, деятельность Талимаронского водохранилища и Каршинского главного канала. Подробно рассматривается роль ирригационных систем в развитии сельского хозяйства региона, важность улучшения водоснабжения и гидромелиорационных мероприятий. Также анализируются существующие проблемы - нехватка воды, неадекватность гидротехнических сооружений и эффективность водопользования. Обосновывается необходимость рационального использования водных ресурсов, их защиты и управления на основе современных подходов.*

Ключевые слова: *экосистема, гидроулучшительные меры, водные ресурсы, сельское хозяйство, водохранилище, ирригационная система, орошение, коэффициент использования.*

Abstract: *This work analyzes the use of land and water resources in the Kashkadarya region, in particular the activities of the Talimaron reservoir and the Karshi main canal. The role of irrigation systems in the development of agriculture in the region, the importance of improving water supply and hydro-ameliorative measures are fully covered. Also, existing problems are considered - water shortage, inadequate hydraulic structures, and efficient water use. The need for rational use of water resources, their protection and management based on modern approaches is substantiated.*

Keywords: *ecosystem, hydro-ameliorative measures, water resources, agriculture, reservoir, irrigation system, irrigation, utilization coefficient.*

O'rta Osiyo arid iqlimli sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish tabiiy ektotizimlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash, mintaqada, xususan respublikamizda ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmalarni rivojlantirishning asosiy omili hisoblanadi.

Bugungi kunning eng dolzarb muammolardan biri chuchuk suv etishmasligi bo'lib, bu masalani ilmiy jihatdan o'rganish va zaruriy gidromeliorativ chora-tadbirlarni ishlab chiqish asosiy kechiktirib bulmaydigan vazifalardan biri hisoblanadi. Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jaligi yuqori taraqqiy etgan hududlardan biri hisoblanadi. Hududda suv resurslaridan oqilona foydalanish, sug'orish tizimlarini rivojlantirish va suv ta'minotini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston respublikasini 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "Rivojlanish strategiyasi"ni qabul qilinishi barcha sohalar qatori qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirishda dasturiy amal bo'lib xizmat qiladi. Davlat dasturini bajarish bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqilgan va uni amalmyotga tadbiiq qilish ishlari olib borilmoqda. Harakatlar dasturi asosida Qashqadaryo vohasini rivojlantirish kartalari tuzilgan. Bu esa hududni har tomonlama o'rganish, tahlil qilish va zaruriy chora-tadbirlarni belgilashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, 2030-yilgacha bo'lgan davrda respublikamizni "Strategik rivojlantirish" davlat dasturi qabul qilinib shu asosida qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish bo'yicha qator tadqiqot ishlari olib borilib, tegishli chora-tadbirlar belgilab chiqilgan hamda amaliy ishlar olib borilmoqda.

Respublikamiz qishloq xo'jaligi rivojlangan Qashqadaryo viloyatida suv etishmovchiligini hal qilishda havzadagi mavjud 3 mingdan ortiq suv oqimlaridan atigi 33 ta daryoning uzunligi 20 km dan ortiq qolganlari soy va jilg'alar ekanligi kuzatiladi. Bu masalani hal qilishda qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish taqozo etiladi.

Qashqadaryo vohasidagi suv omborlari haqida ma'lumot

Qashqadaryo irrigatsiya tizimi Boshqarmasi ma'lumoti) 2023-yil.

№	Suv omborning nomi	Suv ombori joylashgan mamuriy tuman	Foydalanishga topshirilgan yili
1	Pachkamar	G'uzor	1968
2	Qamashi	Qamashi	1972
3	Langar	Qamashi	1974
4	Yangiqurg'on	Yakkabog'	1975
5	Shuropsoy	Kitob	1977
6	Qorabog'	Yakkabog'	1977
7	Toshloqsoy	Shahrisabz	1981
8	Qizilsuv	Yakkabog'	1982
9	Dehqonobod	Dehqonobod	1982
10	Tallimarjon	Nishon	1986
11	Xisorak	Shahrisabz	1987
12	Qalqama	Chiroqchi	1987
13	Chimqo'rg'on	Qamashi	1963

Viloyatda Qashqadaryo va uning irmoqlari asosiy tabiiy suv resurslari hisoblanadi. Havzaning yer usti suv resurslari 42,4 m³/sek ni tashkil etgan holda, Qashqadaryo viloyatida suv muammosini hal qilish maqsadida 13 ta suv ombori barpo etilgan, ularning yillik suv hajmi 254,8 mln, ya'ni jami 173,557 km² erni suv bilan ta'minlaydi.

Qashqadaryo viloyatiga qo'shimcha suv resursi Amudaryodan olingan suv asosida Talimarjon suv ombori va Qarshi magistral kanali (QMK) orqali viloyatdagi Qarshi, Nishon, Kasbi, Koson va Muborak tumanlarga yetkazib berilmoqda bundan tashqari Zarafshon daryo suvi bilan Chiroqchi tumanlari foydalanadi.

Viloyatdagi suv omborlarining eng yirigi suv sig'imiga ega Talimarjon suv ombori bo'lib, unda umumiy suv yig'ish hajmi 1525,0 mln m³ ni tashkil etadi va Qarshi magistral kanali orqali 77,35 km² maydonni suv bilan ta'minlaydi. Talimarjon suv ombori qishloq xo'jaligi va yerlarni sug'orish uchun sarflanadigan suvning 80% ini ta'minlab bermoqda.

QMKning ishchi qismi Talimarjon suv omboridan boshlanib, Qarshi tumanida xo'jaliklararo tarmoqlar uzunligi 2224,5 km ni tashkil etgan holda jami 33812 ga yerlarni suv bilan ta'minlaydi.

QMK 1966-yildan 1992-yillar ichida qurilgan bo'lib, jami xo'jaliklararo sug'orish tizimining uzunligi 9911,67 km ni tashkil etadi. Shundan 780 km beton bilan qoplangan, 4090 km lotoklardan tashkil topgan va qolgan 4313 km yer ariqlardan iborat.

Talimarjon suv omboridan QMK ishchi qismi orqali 212550 ga yer sug'orib borilmoqda. Bosh kanalining suv o'tkazish qobiliyati 350 m³/sek ni tashkil etadi.

Talimarjon suv omborini qurilishi natijasida Qashqadaryo viloyatida qishloq xo'jalik tarmoqlarining suv bilan ta'minlanishi yaxshilanib, qishloqning ijtimoiy infratuzilmalari rivojlanishiga sharoit yaratildi. Natijada viloyatda paxta, g'alla, poliz sabzavot ekinlari, bog' va uzumzorlar barpo etildi.

Qarshi "Irrigatsiya tarmoqlari" boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, keyingi yillarda ayrim hududlardagi xo'jaliklar va ichki xo'jalik kanallari gidrotexnik talablarga javob bermayotganligi, gidrotexnik kadrlar yetishmasligi, suvdan samarali foydalanish (meliorativ) me'yorlarining buzilishi kabi muammolarni ilmiy o'rganish va gidromeliorativ tadbirlarni

amalga oshirish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish darajasi irrigatsiya tizimining foydali ish koeffitsientiga bog'liqligini hisobga olish kerak.

Xulosa qilib aytganda, Talimarjon suv ombori suvidan foydalanish koeffitsientini oshirish choralarini ko'rish, yangi tizimda gidromeliorativ tadbirlarni amalga oshirish zarur. QMK tizimi ishida barqarorlikni ta'minlash, tuproq va o'simlik qoplamini himoya qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Bugun fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi va aholi sonining ortishi qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan talabni oshirib, suvdan samarali foydalanish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu esa suvdan oqilona, tejab-tergab foydalanish, uni muhofaza qilish va ifloslanishining oldini olish kabi vazifalarni oldinga surmoqda.

Yuqorida keltirilgan muammolarni hal etish bugungi kunning o'ta dolzarb masalasi hisoblanadi. Buni amalga oshirishda Qashqadaryo havzasida mavjud sug'orish tarmoqlarini, oqim rejalarini o'rganish, tahlil qilish va suvdan foydalanishga qaratilgan gidromeliorativ ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A., Rasulov R. Qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish asoslari. Toshkent, 2016.
2. Shodmonov Sh. Melioratsiya va yerlarni yaxshilash. Toshkent, 2019.
3. Nazarov X.T., Mamajanov R.I., SHarafutdinova K.U., Oblokulov A.A., Yusupova K.U., Ganiev Z. Ekonomicheskaya rol i vliyanie na okrujayushchuyu sredu gidrotexnicheskix soorujeniy vozdvignutyx v Kashkadarinskoy oazisa. // Rroseedipgy of the II'd International Scientific and practical Soproferepse "Methodology of Moderp Reýearch (Marsh 28 29, 2016, Dubai, UDE)"
4. Nazarov X. T., Yusupova K.U. Comparative study fodder plant in desert condition submontane in semidesert and utilization of amelioration. // European science review № 1-2 2017 January-February Vienna 2017.
5. Nazarov X.T., Yusupova K.U., Samyayev A.K. QASHQADARYO VOHASI GEOEKOLOGIK HOLATIGA GIDTOTEXNIK INSHOOTLARNI TA'SIRINI BARQARORLASHTIRISH YO'LLARI. // SCIENCE AND EDUCATIAON SCIENTIFIC JOURNAL. ISSN 2181-0842 VOLUME1, ISSUE 3 JUNE 2020
6. Nazarov X.T., YUusupova K. Sposoby optimizatsii geoeekologicheskix problem landshaftov Kashkadarinskoy doliny. // Ekonomika i sotsium. ISSN 2225-1545. № 1(128)-2025.
7. Nazarov X.T., Yusupova K., Karshiboeva Sh. Vliyanie gidrotexnicheskix soorujeniy na landshaft Kashkadarinskogo oazisa. // Ekonomika i sotsium. ISSN 2225-1545. № 3(130)-2025.
8. Yusupova K.U. Atrof-muhitga ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etishda ekologik ta'lim tarbiyaning roli. // Iqlim o'zgarishi sharoitida cho'l-voha ekosistemasi: muammolar va yechimlar mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari. Buxoro 2025-yil 5-6 iyun.

FARG'ONA VILOYATI VOHALARINI TADQIQ ETISHDAGI AYRIM METODIK YONDASHUVLAR VA TAHLILLAR

Sobirova K.H.

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada voha tushunchasining ilmiy-geografik talqini, uning shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, voha landshaftlarining tabiiy-antropogen tizim sifatidagi murakkabligi hamda ularni o'rganishda qo'llaniladigan metodik yondashuvlar yoritilgan. Tadqiqotda kartografik, paleogeografik, aerokosmik, landshaft-indikatsiya, landshaft-geokimyo va arxeogeografik metodlarning ahamiyati asoslab berilgan. Natijalar voha landshaftlarini kompleks va tizimli yondashuv asosida o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Farg'ona viloyati vohalari misolida ushbu yondashuvlarning samaradorligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: voha, voha landshaftlari, tabiiy-antropogen tizim, metodik yondashuv, kartografik metod, paleogeografik metod, aerokosmik metod, landshaft-indikatsiya, landshaft-geokimyo, arxeogeografik metod, Farg'ona viloyati.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОАЗИСОВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Собирова К.Х.

магистрант Национального педагогического университета Узбекистана им. Низами

Аннотация: В данной статье анализируется научно-географическая интерпретация понятия оазиса, а также особенности его формирования и развития. Кроме того, освещается сложность оазисных ландшафтов как природно-антропогенных систем и методические подходы, применяемые при их изучении. В исследовании обоснована значимость картографического, палеогеографического, аэрокосмического, ландшафтно-индикационного, ландшафтно-геохимического и археогеографического методов. Полученные результаты показывают необходимость изучения оазисных ландшафтов на основе комплексного и системного подхода. Эффективность данных подходов раскрыта на примере оазисов Ферганской области.

Ключевые слова: оазис, оазисные ландшафты, природно-антропогенная система, методический подход, картографический метод, палеогеографический метод, аэрокосмический метод, ландшафтная индикация, ландшафтная геохимия, археогеографический метод, Ферганская область.

METHODOLOGICAL APPROACHES AND ANALYTICAL ASPECTS OF STUDYING OASES IN THE FERGANA REGION

Sobirova K.H.

master's student at the National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami

Abstract. This article analyzes the scientific and geographical interpretation of the concept of an oasis, as well as its formation and development features. It also highlights the complexity of oasis landscapes as natural-anthropogenic systems and the methodological approaches used in their study. The research substantiates the importance of cartographic, paleogeographic, aerospace (remote sensing), landscape-indication, landscape-geochemical, and archaeogeographical methods. The results demonstrate the necessity of a комплекс and systematic approach in studying oasis landscapes. The effectiveness of these approaches is illustrated through the example of the Fergana region oases.

Keywords. Oasis, oasis landscapes, natural-anthropogenic system, methodological approach, cartographic method, paleogeographic method, aerospace method, landscape indication, landscape geochemistry, archaeogeographical method, Fergana region.

Hozirgi kunda voha tushunchasini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Geografiyaga oid ilmiy adabiyotlarda, "voha" cho'l va chala cho'llardagi, ba'zan

buta hamda boshqa o'simliklar o'suvchi daraxtzorlardan iborat hududlarga [1] nisbatan ishlatiladigan ilmiy atamadir. Voha atamasi lotincha, "oasis" so'zidan olingan bo'lib, ular Liviya cho'lidagi aholi yashaydigan, daraxtlar va butalar hamda ular o'sadigan joylar izohlangan [15].

Respublikamizda Toshkent, Farg'ona, Zarafshon, Buxoro, Qorako'l, Jizzax, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Shaxrisabz, Karmana, Samarqand, Sangzor va boshqa vohalarning joylashganligi hududda qadimdan sug'orma dehqonchilikning rivojlanganligidan darak beradi.

Shuningdek, voha landshaftlari inson xo'jalik faoliyati ta'sirida shakllangan va uning boshqaruvida bo'lgan agrobiotsenozlar bilan qoplangan, sug'orma hamda lalmikor dehqobchilik keng rivojlangan, turli xil zonalikka ega antropogen landshaftlari majmuasidir [3]. "voha cho'l va chalacho'llarda suv chiqarib obod qilingan yer" [4] yoki "...uzoq yillar mobaynida dehqonchilikning taraqqiyoti vohalarni tarkib topishiga olib keldi" [5]. Voha atamasi - cho'l va chalacho'llardagi va voha landshaftlari, "meliorativ", "sug'oriladigan", "qishloq xo'jalik" va "agrolandschaft" atamalariga nisbatan ancha keng mazmunga ega [2].

Vohalar bir gektardan boshlanib, bir necha xo'jaliklar faoliyat maydonini o'zida aks ettiradi [12]. Vohalar daryolar yoki suv omborlari faoliyati tufayli hosil bo'ladi, u yer ostidagi suv o'z-o'zidan yetarli inson tomonidan tashkil etilgan manbalar yordamida yer yuzasiga chiqa oladi. Masalan, Afrikaning shimoli-g'arbidagi Atlas tog'larida yashaydigan berberlar vohalarni saqlashning bir qator innovatsion usullarini o'zlashtirganlar. Shunga o'xshash xo'jalikka ega badaviylar egallagan maydonlar 300 ming ga dan, aholisi esa 35 ming kishidan ziyoddir [7].

Voha landshaftlari tarkibiga faqat doimiy ravishda o'zlashtirilib sug'oriladigan qishloq xo'jalik yerlari - paxta, sholi plantatsiyalari, mevali bog'lar, tutzorlar, ixotazorlar va poliz ekinlari emas, balki irrigatsion inshootlar - kanallar, suv omborlari, ariqlar, shahar va qishloq (aholi manzilgoh)lari, qayta sho'rlangan va botqoqlangan yerlar, tashlandiq suvlar hisobiga hosil bo'lgan ko'llar hamda boshqa antropogen landshaft elementlari kiradi. Bular o'z navbatida antropogen voha landshaftlari tizimini vujudga keltiradi [6].

Shu jihatdan voha landshaftlari murakkab tabiiy-antropogen tizim hisoblanib, ularning shakllanishi va rivojlanishi turli tabiiy hamda inson omillari bilan chambarchas bog'liqdir. Vohalarning ichki tuzilishi, komponentlari va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sirning murakkabligi ularni chuqur va har tomonlama ilmiy o'rganishni talab etadi [9].

Shu sababli voha landshaftlarini tadqiq etishda tizimlilik, komplekslik va hududiylik kabi ilmiy tamoyillarga asoslangan holda turli metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotda voha landshaftlarini o'rganishning asosiy metodik yondashuvlari hamda ilmiy tamoyillari tahlil qilinadi.

Tabiiyki, voha landshaftlari ma'lum darajadagi murakkabligi va xilma-xilligi bilan xarakterlanadi. Ulardagi murakkablik eng avvalo turli obyektlarning o'zaro ta'siri, turli darajadagi dinamikaga ega ekanligi, barqarorlik, elastiklik, o'z hatti-harakatlarining xilma-xilligi va noaniqligi bilan belgilanadi. Shunga qaramay voha landshaftlari jamiyat qonunlari bilan emas, balki tabiat qonunlari asosida rivojlanadi. Shu tufayli tabiiy landshaftlarni o'rganuvchi usul (metod)lar -ekspeditsiya, aerokosmik, landshaft-indikatsiya, kartografik va boshqalar voha landshaftlarini o'rganishida to'liq qo'llanishi mumkin. Voha landshaftlarini tadqiq qilish maqsadida: kartografik, paleografik, tabiiy analoglar, distension, landshaft-indikatsiya, landshaft-geokimyo, ekspiditsiya usullaridan foydalanish kutilgan samaralarni beradi [4].

Vohalarni o'rganishdagi ayrim usullarni tahlil qilsak: *Kartografik usul* - doirasida eng birinchi navbatda landshaft kartografik usulini qo'llash maqsadga muvofiq. Vohalar landshaftlari o'rganilayotgan hududning turkum kartalarini yaratishda, umumgeografik (topografik) va mavzuli kartalardan tegishli axbarolar olish imkonini beradi. Bu metod kartalar yordamida boshqa tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish uchun foydalaniladi va bunda karta - ko'rgazmali vosita sanaladi, dastlabki ma'lumotlarni olish va yakuniy natijalarni ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Kartografik usul orqali qaror tayyorlash va qabul qilish uchun ma'lumot taqdim etishda eng zamonaviy va samarali metodlardan biri hisoblanadi. Shu tufayli kartalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tashuvchilar bo'lib, landshaft kartografik metodni qo'llash tadqiqotimizda kutilgan samara beradi. Farg'ona vohasi landshaft kartalarini yaratishda umumgeografik (topografik) va mavzuli kartalardan tegishli axborotlarni olish imkoniyati yaratiladi [8].

Paleografik usulni qo'llash shuni ko'rsatadiki, barcha voqa landshaftlari o'zining rivojlanish tarixiga ega bo'lib, ularning hozirgi holati nafaqat hozirgi, balki o'tgan davrlar, hatto juda uzoq o'tmish har bir voqa landshaftlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu usul landshaftlarning litogen zaminini, jinslarning yoshini tiklash, tuproqlar, o'simlik va iqlimni aniqlashda va tahlil qilishda yordam beradi.

K.K.Markov (1956) paleografik usulning rolini quyidagicha ta'riflaydi: "xoxlagan hududning geografiasini tasavvur etish uchun, bu hududning rivojlanishi, uning paleografiasini o'rganish zarur" [8].

Farg'ona viloyati vohalarining tabiiy landshaftlari qatori undagi barcha antropogen, vohalar landshaftlari ham o'zining rivojlanish tarixiga ega bo'lib, ularning mavjud holati nafaqat hozirgi, balki o'tgan davrlar, hatto juda uzoq o'tmish sharoit bilan bog'liq. Ushbu uzoq va yaqin o'tmish vohadagi barcha landshaftlarning rivojlanishida yaqqol namoyon bo'ladi. Mazkur metod landshaftlarning litogen zaminini tashkil etgan jinslarning yoshini belgilashda, ularning to'planishi sodir bo'lgan tuproq, o'simlik va iqlim xususiyatlarini aniqlashda katta yordam beradi [10].

Landshaft-indikatsiya usuli yordamida kosmofotosuratlardagi voqa kichik tizim (podsistema)larining chegaralari deshifrovka qilinishi mumkin.

Landshaft-geokimyoyo usul bilan voqa tuproqlarning sho'rlanishi, yer usti va grunt suvlarining gidrokimyoviy tarkibi, tuproq gruntlarining tuz to'plashga moyilligi, yer usti suvlari, minerallashgan yer osti suvlari va boshqalar o'rganiladi.

Arxeogeografik usul yordamida qadimiy antropogen landshaft komplekslarini o'rta va yirik masshtabli darajalarda o'rganishda qo'llanilishi maqsadga muvofiq. O'rta Osiyoda eng ko'p tarqalgan madfun landshaftlar - yemirilgan va ko'milib qolgan qadimiy shahar hamda qishloqlar, sanoat landshaftlari, qadimiy sug'orilgan yerlarni o'rganish va kartalashtirish ana shu metod asosida bajariladi. Bu metod arxeologik qazilmalar, dastlabki ma'lumotlar asosida paleoantropogen landshaftlarni strukturasi aniqlashga va paleoantropogen landshaft kartasini tuzishga imkon beradi [11].

Shuning uchun ham Farg'ona viloyati voqa landshaftlarining shakllanish tarixini arxeogeografik metod yordamida tadqiq etish orqali vohaning adimdan asosiy shakllanish markazlarini aniqlashda yordam beradi.

Tizimli tahlil usuli orqali vohalarni tadqiq qilishda tizimli metod muhim bo'lib, [13] landshaftni geotizimlarning o'ziga xos yig'indisidan iborat deb qaraydi va landshaft o'zining zonal hamda azonal belgilari bo'yicha bir butun hamda genetik jihatdan yaxlit geotizimdir deb

ta'kidlaydi. Tizimli tamoyillardan esa yaxshi o'rganilmagan hodisalarni tahlil qilishda keng foydalanish mumkin [14].

Yuqorida keltirilgan metodlar Farg'ona voha landshaftlarini har tomonlama va chuqur o'rganish imkonini beradi. Ayniqsa, kartografik, paleogeografik hamda aerokosmik metodlar vohaning hududiy tuzilishi, shakllanish tarixi va hozirgi holatini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, voha landshaftlarining murakkab tabiiy-antropogen tizim ekanligi ularni tadqiq etishda tizimli va kompleks yondashuvni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, voha landshaftlari murakkab tabiiy-antropogen tizim bo'lib, ular yuqori darajadagi xilma-xillik, dinamik jarayonlar va komponentlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bilan ajraladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, voha landshaftlarini o'rganishda turli metodlardan foydalanish ularning turli jihatlarini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, kartografik metod voha landshaftlarining hududiy tuzilishi hamda tarqalishini aniqlashda samarali bo'lsa, paleogeografik metod ularning shakllanishi va tarixiy rivojlanishini o'rganishda muhim natijalar beradi. Shuningdek, landshaft-indikatsiya, landshaft-geokimyo va arxeogeografik metodlar orqali tuproq, suv tarkibi va tarixiy landshaft elementlari haqida ma'lumotlar beradi.

Bundan tashqari, masofaviy va aerokosmik metodlar voha landshaftlarining hozirgi holatini aniqlash, ularning o'zgarish dinamikasini kuzatish, xaritalashtirish jarayonlarida yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlanadi, har bir metod voha tushuncalarining alohida jihatlarini ochib beradi, biroq ularning murakkabligini to'liq yoritish uchun yagona metod yetarli bo'lmaydi.

Olingan natijalar dastlabki Farg'ona voha landshaftlarini o'rganishda kompleks va tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Chunki, vohaning tabiiy komponentlar bilan bir qatorda inson faoliyati natijasida shakllangan antropogen elementlarni ham o'rganishni o'z ichiga oladi. Farg'ona viloyati vohalari misolida ko'rib chiqilganda, bu hududlarda sug'orish tizimining rivojlanganligi, aholi zichligi va xo'jalik faoliyatining yuqori darajada ekanligi voha landshaftlarining murakkabligini yanada oshiradi. Kartografik, paleogeografik va aerokosmik metodlarning birgalikda qo'llanilishi Farg'ona voha landshaftlarining hududiy tuzilishi, rivojlanish jarayonlari va hozirgi holatini yanada aniqroq tahlil qilish imkonini beradi, o'rganishdagi tizimli yondashuv orqali voha landshaftlaridagi tabiiy va antropogen omillar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni chuqurroq o'rganish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, voha landshaftlari murakkab tabiiy-antropogen tizim bo'lib, ularni o'rganishda turli metodlardan foydalanishni talab qiladi va antropogen landshaftlarni tadqiq qilishda xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kartografik, paleogeografik va aerokosmik metodlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni kompleks va tizimli tarzda qo'llash eng samarali hisoblanadi, Farg'ona viloyati vohalari misolida ushbu yondashuv voha landshaftlarini chuqur o'rganish va ularning rivojlanish xususiyatlarini aniqlashda muhim natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аббасов С.Б. Қизилқум чўли ландшафтлари динамикаси ва экологияси. Монография. СамДУ. Самарканд. 2019. - 174.
2. Абдулкасимов А.А. Вопросы классификации антропогенных ландшафтов Средней Азии. Науч. зап. Воронежского отд. Географич. общ. СССР. Воронеж, 1996. - С. 26-30.
3. Абдулкасимов А. Оазис и приоазисная полоса - сложная парагенетическая

система. //Антропогенные ландшафты ЦЧО и прилегающих территорий. Воронеж, 1975. - С. 37-38.

4. Абдулкасимов А.А. Опыт ландшафтной и экологической характеристики Хорезмского оазиса. Ўрта Осиёда чўлланиш муаммолари. Самарқанд, 2000. - С.17-24.

5. Абдулкасимов А.А. Проблемы изучения межгорно-котловинных ландшафтов Средней Азии. Т.: Фан, 1983. - 126 с.

6. Абдулкасимов А.А. Структурно-динамическое исследование ландшафтов и вопросы прогнозирования (на примере Средней Азии) //Вопросы структуры и динамики ландшафтных комплексов. Воронеж, 1977. - С. 113-119.

7. Абдулкасимов А.А. Экология антропогенных ландшафтов Центральной Азии и вопросы их оптимизации // Проблемы освоения пустынь. - Ашхабад, 1997. - №1. - С. 64-74.

8. Абдуллаев А. Хоразм вилоятида суғориб экиладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати ва унинг унумдорлигини ошириш тадбирлари (Урганч тумани мисолида) // Иқтисодий географиянинг регионал муаммолари. - Самарқанд, 2002. - Б. 111-114.

9. Абдуллаев С.И. Суғорма деҳқончиликнинг айрим геоэкологик муаммолари // Ўзбекистон география жамияти ахбороти. - Т.: 2000. - Б. 40-42.

10. Абдуллаев С.И. Табиатдан фойдаланишнинг географик жиҳатлари // География ва табиий ресурслардан фойдаланиш. - Тошкент, 2001. - Б. 13-16.

11. Акрамов З.М. Проблемы хозяйственного освоения пустынных и горно-предгорных территорий. - Ташкент: Фан, 1974. - 175 с.

12. Большая советская энциклопедия. - М.: Государственное научное издательство, 1955. - Т. 30. - С. 289.

13. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. - М.: Высшая школа, 1991. - 366 с.

14. Преображенский В.С. Географическое прогнозирование. - М.: Мысль, 1986. - 224 с.

15. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Davlat ilmiy nashriyoti. 2006. - 470-b.

TABIIY SHAROITNI REKREATSIYA-TURISTIK MAQSADLARDA TADQIQ ETISH (BUXORO VOHASI MISOLIDA)

Isoyeva Madina Nu'monovna

Buxoro davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: isayevam833@gmail.com

Ergasheva Mavjuda Komiljonovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: ergashova76@mail.ru

Sharopova Shaxrizoda G‘ayrat qizi

Buxoro davlat universiteti, 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy sharoitning vohalar ijtimoiy hayotiga ta'siri, vohalrda mavjud rekreatsion-turistik imkoniyatlar va ulardan foydalanish ko'lamiga haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari iqlimiy sharoitning inson salomatligiga ta'siri va oqibatlari ham o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Voha, rekreatsiya, Zarafshon daryosi, iqlim resurslari, "Sitori Moxi-

xosa» sanatoriyasi, Buxoro vohasi, sanatoriyalar

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОГО ОАЗИСА)

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние природных условий на социальную жизнь оазисов, возможности для отдыха и туризма в оазисах, а также масштабы их использования. Кроме того, изучаются влияние и последствия климатических условий для здоровья человека.

Ключевые слова: оазис, рекреация, река Заравшан, климатические ресурсы, санаторий «Ситори Мокси-Хоса», Бухарский оазис, санатории.

RESEARCH OF NATURAL CONDITIONS FOR RECREATIONAL AND TOURIST PURPOSES (ON THE EXAMPLE OF THE BUKHARA OASIS)

Abstract: This article discusses the impact of natural conditions on the social life of oases, the recreational and tourist opportunities available in oases and the scope of their use. In addition, the impact and consequences of climatic conditions on human health are also studied.

Keywords: Oasis, recreation, Zarafshan River, climate resources, "Sitori Moxi-khosa" sanatorium, Bukhara oasis, sanatoriums

Respublikamizda keyingi yillarda aholi salomatligi, dam olishi va davolanishi masalalari jamiyat taraqqiyotining asosiy yo'nalishlardan biri sifatida alohida e'tibor ostiga olingan. Ayniqsa, mavjud tabiiy sharoit va resurslardan foydalangan holda dam olish va davolanishni tashkil etish ham iqtisodiy, ham aholi salomatligi jihatidan yuqori samaradorlikka olib keladi.

Bugungi kun daromad manbai hisoblangan rekreatsiya va turizm chet el valyutasining mamlakatimizga oqib kelishiga yordam berishi hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu sohani yanada rivojlantirish va takomillashtirish maqsadida bir qator qaror va farmonlar qabul qilingan va amalda ijrosi ta'minlamoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.05.2025-yildagi "2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi [6] farmoni 2-ilovasi ijrosi yuzasidan Buxoro viloyatining Buxoro, Kogon va Romitan tumanlarida apart-otel, kapsula uylar va shu kabi joylashtirish vositalaridan iborat zamonaviy dam olish maskanlarini tashkil etish ishlari jadal sur'atlarda olib borilayotgani fikrimiz tasdig'idir. Bundan tashqari qarorga muvofiq, Respublikamizning turizm salohiyati yuqori bo'lgan jami 36 ta tuman (shahar) hududlarida manzarali daraxtlar va dorivor o'simliklarni (sakura, atirgul, lavanda, barbaris, qizil do'lana va b.) tegishli o'rganishlar asosida ekish ishlarini ta'minlash yo'lga qo'yilgan. Ushbu hududlar orasida Buxoro viloyatining bir qator tuman va shaharlari mavjud. Bundan ko'rinib turibdiki, insoniyat azaldan o'zi yashagan hududning tabiatiga moslashish bilan bir qatorda uni o'ziga qulaylashtirish bilan ham shug'ullanib kelgan, bu jarayon bugungi kunda ham davom etmoqda. Mana shunday cho'l va chalacho'l hududlarida yer osti suvlari, daryo yoki kanallar hisobiga vujudga kelgan, atrofiga nisbatan kuchli o'zlashtirilgan hududlardan biri bu Buxoro vohasidir. Buxoro vohasi-Markaziy Osiyodgi eng qadimgi va yirik dehqonchilik maskanlaridan biri bo'lib, Zarafshon daryosining quyi oqimida, janubi-g'arbiy Qizilqum cho'lida joylashgan. Shimoli-sharqda Hazorak yo'lagi orqali Karmana va Konimex vohalariga, janubi-g'arbda esa Jondor yo'lagi orqali Qorako'l vohasiga tutash. Uzunligi 80 kilometr, eng keng joyi 60 kilometrga teng. Buxoro vohasining dastlabki relyefi inson faoliyati natijasida

jiddiy o'zgargan. Daryo terrasalari ekinzorga aylantirilgan. Zarafshonning qadimgi tarmoqlari o'rnidagi pastqamliklar hamda balandligi 5-15 metrli tepalar voha relyefini birmuncha murakkablashtirgan. Iqlimi subtropik belgilarga ega bo'lgan keskin kontinental cho'l iqlimi. Yanvarning o'rtacha harorati 0° - $0,4^{\circ}$, iyulniki esa 28° - $29,3^{\circ}$. Eng past harorat -24° - -25° , eng yuqori harorat esa 45° - 46° ni tashkil etadi. Voha tabiatiga qumli cho'llar, sho'rxoklar va Zarafshon daryosi bo'yidagi unumdor yerlar xos bo'lib, u uzoq tarix davomida inson faoliyati ta'sirida shakllangan. Asosiy suv manbai - Zarafshon daryosi. Shuningdek, Amu-Buxoro mashina kanali voha hayotida muhim o'rin tutadi. Bu yerlarda cho'l zonasiga xos bo'lgan saksovul, yantoq, shuvoq kabi o'simliklar o'sadi. Hayvonot dunyosida sudralib yuruvchilar, kemiruvchilar va cho'l qushlari ko'p.

Asosan cho'l zonasidan iborat bo'lgan va keskin kontinental iqlimga ega bo'lgan Buxoro vohasi tabiiy resurslarini quyidagicha tahlil qilish mumkin:

- Energiya resurslari: Viloyat O'zbekistonning asosiy neft va gaz qazib oluvchi hududlaridan biri bo'lib, Gazli, Uchqir, Jarqoq, Kemachi, Zikri, O'rtabuloq kabi yirik konlar mavjud.

- Foydali qazilmalar: Bentonit (gilmoya), ohaktosh, granit va boshqa qurilish materiallari konlari mavjud.

- Suv resurslari: Asosiy suv manbai - Amu-Buxoro mashina kanali. Shuningdek, Quyimozor, To'dako'l, Sho'rko'l suv omborlari va Dengizko'l, Qoraqir, Katta Tuzkon kabi ko'llar mavjud.

- Iqlim va yer: Keskin kontinental iqlim, yozi issiq va quruq. Yerlarning katta qismi sho'rlangan cho'l tuproqlaridan iborat.

- Mineral suvlar: Quljuqtov, Qoraxotin, Jing'ildi, Oyoqog'itma botig'i atroflarida mineral suv zaxiralari topilgan.

Bunday tabiiy sharoit rekreatsiya va turistik maqsadlarida foydalanish uchun tog' va tog'oldi hududlariga nisbatan noqulay bo'lishi mumkin. Chunki, yozning jazirama issiq kunlarida nisbiy namlikning pastligi, goho havoning umuman dim bo'lib turishi va cho'lning boshqa xususiyatlari dam olishni yoki sog'lomlashtirishni tashkil qilish hamda amalga oshirishni murakkablashtiradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, cho'l mintaqasi ko'pchilik holatlarda rekreatsiya nuqtai nazaridan quyi ballarda baholanadi [1]. Biroq, cho'l mintaqasida shifobaxsh va yerosti suvlari, davolovchi balchiqlar mavjudligi, havo haroratining yuqoriligi va quruqligi ayrim xastaliklarni davolash imkoniyatini beradi. Shifobaxsh balchiq tog'oldi sanatoriyalariga cho'ldan olib ketiladi. Cho'l landshafti erta bahorda serfayz va manzarilidir, ayni efemerlarning yoppasiga gullagan paytida tabiat tanib bo'lmas darajada chiroy ochadi, bu vaqtda qisqa muddatli sayr ancha samarali bo'ladi.

Vohalarda dam olishni yilbo'yi tashkil qilish mumkin, lekin eng samaralisi yoz va kuzda kuzatiladi. Chunki, mavjud suv havzalari, kichikroq suv omborlari, sug'orish tarmoqlari, mevali bog'lar, ixota daraxtzorlari yozning jazirama kunlari mahalliy aholiga orom bag'ishlaydi. Bu vaqtda suv havzalari bolalar va o'smirlar hamda kattalar bilan band bo'ladi. Lekin bu ishni yanada foydali va samarali amalga oshirish uchun qulay imkoniyatlar (maxsus cho'milish joylari va unga xizmat qiluvchi infrastruktura) ni vujudga keltirish lozim [1].

Rus geograf tadqiqotchisi V.I. Rusanov hududlarning landshaft komplekslarini biror-bir sohani rivojlantirish maqsadlarida baholashda ushbu hududdan foydalanishda murakkablik tug'diradigan xususiyatlarni inobatga olib guruhlariga bo'lish masalasini ishlab chiqqan. Bunday xususiyatlarga hududning tabiiy namlanganlik darajasi, yer yuzasining manzarasi,

relefning parchalanganligi, havosining musaffoligi, o'simlik qoplarning turg'unligi, vegetatsiya davrining davomiyligi kabilar misol bo'lishi mumkin* (1-jadval).

V.I. Rusanov tomonidan ishlab chiqilgan ob-havo sharoiti tasnifi iqlimiy davolanish uchun juda ham qulaydir. Har bir ob-havo tipi chegaralangan harorat va havo namligida, shamol tezligida va kam bulutlilik intervallarida ajratilgan. Inson organizmining haroratiga havoning ta'sir etishiga qarab ijobiy ma'qullangan ob-havo tiplari 8 sinfga ajratilgan.

1-jadval

Ob-havo sharoiti tasnifi iqlimiy davolanish uchun qulayligi tasnifi

№	Iqlim tipi	Insonning havo haroratiga ta'sir etishiga qarab ijobiy ma'qullangan ob-havo tiplari	Ob-havoni og'irligiga qarab bosqichlar	Inson organizmiga ta'siri
1	Sovuq va komfort ob-havo	issiq va quruq ob-havo	Yumshoq	Ter ajralib chiqishi kuchayadi yurak harakati va nafas olish kuchayadi
2	Issiq va iliq ob-havo	Issiq	mo'tadil sovuq	Tomirlar kengayadi va ter ajratish boshlanadi
3	Sovuq, salqin va komfort ob-havoni birlashtiradi	Komfort	qattiq sovuq	Termoregulyator reaksiyalari sezilmaydi
4	3-dan issiq ob-havo bilan farq qiladi	salqin yoki mo'tadil sovuq	juda qattiq sovuq	Qo'l oyoqlar harakat darajasi pasayadi va Muskullar tonusi oshadi
5	Issiq va juda issiq ob-havo	Sovuq	o'ta qattiq	
6	Juda issiq ob-havo	keskin sovuq		
7	Salqindan issiqgacha ob-havo	issiq va namli		
8	Juda issiq ob-havo	shamol tezligi 15 m/s dagi ijobiy ma'qullangan havo haroratida		

* V.I.Rusanov tomonidan ishlab chiqilgan.

Havo haroratini insonga ta'sir qilishida ob-havoni og'irligiga qarab beshta bosqichga ajratiladi [5]. Demak, V.I.Rusanov o'zi taklif qilgan tasnifida insonlarning har biri ob-havo sharoitida termoregulyator reaksiyalarini o'rgangan. Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, issiq va quruq ob-havo sharoitida ter ajralib chiqishi kuchayadi, yurak harakati va nafas olish kuchayadi. Bu jadvalga binoan yumshoq sharoit deb baholanadi. Vohalanki, voha hududida havo haroratining yuqori bo'lishi, yog'in miqdorining pastligi, avvalo o'simlik dunyosining

kambag'alligi, boy yer osti suvlarining mavjudligi, quyoshli kunlarning ko'pligi dam olish zonalarida turli kasalliklarni davolaydigan sanatoriyalar qurish va ularning yo'nalishlarini ko'paytirish imkonini beradi. Bunday obyektlarni barpo etishda avvalo voha hududlarining tabiiy, turistik va rekreatsion resurslarini baholash zarur hisoblanadi. Hududlarni tabiiy sharoiti, gidrologik resurslari, iqlim va o'simlik dunyosini o'ziga xosligi ko'plab dam olish zonalarini, pansionatlar va sog'lomlashtirish oromgohlari qurishga imkon yaratadi. Buxoro vohasining ba'zi hududlarida mineral suvlar, bazi hududlarda tuz, balchiq, tabiatning noyob go'shalaridan foydalangan holda dam olish va davolanish, salomatlikni tiklash uchun turli sanatoriyalar tashkil etilgan. Bunday maskanlarga viloyatning shimoliy qismida joylashgan "Sitorai Moxi-xosa", Buxoro tumani hududida joylashgan "Issiq suv" sanatoriyasi, Vobkent tumani hududida joylashgan "Tib kelajagi" davolanish maskani, Shofirkon tumani hududida joylashgan "Juyizar" salomatlikni tiklash maskanlari shular jumlasidandir. Ushbu maskanlarning har biri aholining turmush darajasi va tabiiy sharoitni inobatga olgan holda kelib chiqadigan kasalliklarni davolash, oldini olish va davolanishdan keyingi jarayonlarda tanani tiklash uchun zarur xizmatlarni o'zida mujassamlashtirgan. Birgina "Sitorai Moxi-xosa" dam olish va davolanish sanatoriyasi bevosita viloyatning tarixiy joylarini turistlarga yaqindan ko'rsatishi bilan bir qatorda, respublikaning barcha viloyatlaridan kelgan aholi uchun tabiiy vositalar bilan davolanish maskani ham hisoblanadi. Ushbu maskanda bir qancha tabiiy davolanish omillari-iqlimi va termal sulfat-xloridli mineral suv buyrak, asab tizimi, harakat-tayanch va oshqozon organlari uchun davolash hisoblanadi. Bu yerga dam olish maqsadida kelganlar uchun shinam yotoqxona, oshxona, klub, sport maydonchalari, kutubxona, muzey, bassey va sauna kabi xizmatlar mavjud.

"Issiq suv" davolanish maskanida esa yurak qon tomir kasalliklariga, asab, nevril, radikulit, insultdan keying holat, oshqozon-ichak kasalliklarida, qandli diabet, semizlik, osteoxondroz, disk griyasi, poliartrit, bursit, ginekologik kasalliklar, bolalar xoreyasi, astma, nafas yo'li kasalliklari, teri kasalliklari va boshqa shu bilan bog'liq kasalliklarni davolash va oldini olish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shifoxona hududida 1200 m chuqurlikdan 52° issiqlikda chiqib turgan ma'danli suv shifoxonaning gavhari - "tashrif qog'ozi" hisoblanadi [3].

Vobkent tumani O'ba-kulolon mahallasi hududida joylashgan "Tib kelajagi" davolanish maskani 2017-yildan boshlab mahalliy va hatto respublikaning boshqa viloyatlardan kelgan aholini tuz, balchiq va boshqa tabiiy yo'l bilan davolab kelmoqda. Bu kabi maskanlarning tashkil etilishi tibbiyotda yangi yo'nalishlarning rivojlanishi, tabiiy sharoit bergan imkoniyatlardan samarali foydalanish natijasidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, rekreatsiya geografiyasi va hududiy rejalashtirishda asosiy muammo tabiiy resurslardan foydalanishning iqtisodiy jozibadorligi bilan ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni aniq fazoviy qarorlar orqali ta'minlashdan iborat. Ayniqsa, cho'l va chala cho'l landshaftlari ustun bo'lgan hududlarda rekreatsion yuklama nisbatan kichik o'zgarishlarda ham tuproq degradatsiyasi, vegetatsiya qoplaminin siyraklashuvi va suv resurslariga bosimning ortishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Buxoro vohasi sharoitida bu holat alohida dolzarb, chunki viloyatning tabiiy rekreatsion resurslari bir tomondan tarixiy-madaniy turizm bilan uyg'unlashadigan landshaftlar, ko'l va botqoqlik qoldiqlari, qum masshtabidagi relyef shakllari hamda iqlimiy sharoitlar ko'rinishida namoyon bo'lsa, ikkinchi tomondan suv tanqisligi, yaylovlarning antropogen bosimi, transport-aloqa yo'laklarining notekisligi va muhofaza rejimlarining fragmentarligi bilan cheklanadi. Shu sabab rekreatsiya maqsadida hudud tanlash, yuklamani boshqarish, infratuzilma joylashuvi va

muhofaza cheklovlarini hisobga olish masalasi fazoviy tahlilga tayangan ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi.

Buxoro vohasi tabiiy sharoiti va o'ziga xos iqlim xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanishuv, rekreatsiya, dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarini kartalashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abbasov S.B., Yarashev Q.S., Badalov O'.B. O'rta Zarafshon havzasini rekreatsiya-turistik resurslari, ulardan foydalanishning geografik asoslari va istiqbollari. Monografiya. Samarqand. 2023. -B. 36-42.

2. Ergasheva M.K., Isayeva M.N., Temirova M.A. Quyi Zarafshon okrugining rekreatsion resurslari va ulardan foydalanish imkoniyatlari. Экономика и социум. 2024. -Б. 94-98.

3. Isayeva M.N. Buxoro vohasining rekeatsiya resurslari va ulardan foydalanishning geografik asoslari // Rekreatsion resurslarni baholash va turistik mashrutlarni xaritalash: ilmiy-uslubiy yondashuvlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2025. -Б. 60-62.

4. Jalilova Ch.Z., Babakulova M.Z. Buxoro ixtisoslashtirilgan Jayron pitomnigi ekoturizm obyekti sifatida. "Экономика и социум" №12. 2025.

5. Русанов В.И. Методы исследования климата для медицинских целей. - Томск: Изд-во ТГУ, 1973. -150 с.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 15.05.2025-yildagi PF-87-son.

ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИ АНТРОПОТЕХНОТИЗИМИДАГИ ТЕХНОГЕН ЛАНДШАФТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА ЛАНДШАФТ-ЭКОЛОГИК ШАРОИТИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Абдуллаев И.Х.

Ўзбекистон миллий педагогика университети доценти, география фанлари номзоди

Шоджалилов Ш.Ш.

Ўзбекистон миллий педагогика университети, тадқиқотчи

Қорақулов Н.М.

Ўзбекистон миллий педагогика университети катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада водий антропогенландшафтларида техноген ландшафтларининг шаклланиши, уларнинг турлари, улардаги жараёнлар ва ландшафт-экологик шартини ўзгариши ҳақидаги масалалар ёритилади.

Калит сўзлар: кўмир карьерлари, антропогенландшафтлар, ҳудуд, техноген ландшафтлар, сув ҳавзалари, антропоген ландшафтлар.

ТИПЫ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ В АНТРОПОТЕХНОСИСТЕМЕ АХАНГАРАНСКОЙ ДОЛИНЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ЛАНДШАФТНО- ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Абдуллаев И. Х.

доцент Национального педагогического университета Узбекистана,

кандидат географических наук

Шоджалилов Ш.Ш.

исследователь Национального педагогического университета Узбекистана

Қарақулов Н.М.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования техногенных ландшафтов в антропотехносистемах долин, их типы, процессы в них и изменения ландшафтно-экологических условий.

Ключевые слова: угольная шахта, антропотехносистемы, территория, рукотворные ландшафты, водоемы, антропогенные ландшафты.

TYPES OF TECHNOGENIC LANDSCAPES IN THE ANTHROPOTECHNOSYSTEM OF THE AKHANGARAN VALLEY AND CHANGES IN THEIR LANDSCAPE-ECOLOGICAL CONDITIONS

Abdullaev I.Kh.

Associate professor at the National Pedagogical University of Uzbekistan, PhD in Geographical Sciences

Shodjalilov Sh.Sh.

Researcher at the National Pedagogical University of Uzbekistan

Karakulov N.M.

Senior Lecturer at the National Pedagogical University of Uzbekistan

Abstract: The article examines the formation of technogenic landscapes in the anthropotechnosystems of valleys, their types, processes within them, and changes in landscape-ecological conditions.

Keywords: coal mine, anthropotechnosystems, territory, man-made landscapes, reservoirs, anthropogenic landscapes.

Кирриш. Охангарон антропотехнотизими худудида техноген ландшафтларнинг барча турлари шаклланган. Техноген ландшафтларнинг шаклланиши ва ривожланиши инсоннинг техноген фаолияти турларига боғлиқ. Инсон хўжалик фаолиятининг турли йўналишларида маълум бир турдаги техноген ландшафтлар шаклланади ва ривожланади.

Асосий қисм. Охангарон антропотехнотизимида техноген ландшафтларнинг қуйидаги турлари тарқалган: карьерлар, карьер-ташламалар, қайта ишлаш корхоналари ташламалари, чўкиш зоналари, ўпирилишлар, гидроташламалар, сув ҳавзалари, селитеб ландшафтлар ва бошқалар. Улардан карьер ландшафтлари мазкур худуддаги энг кенг тарқалган техноген ландшафтлар типид бўлиб, мазкур ландшафтлар кўмир ва рудали карьерларга бўлинади. Шунингдек, бундай ландшафтлар: водий, ёнбағир ва сув айирғич турларига ҳам бўлинади. Охангарон водийсида Ангрен, Жигаристон, Кўрғошинкон, Қалмоққир, Далнее, Саричека, Шеробод карьерлари мавжуд.

Ангрен кўнғир кўмир карьери 1948 йилдан бошлаб ишга тушган, ўртача қуввати йилига 4-5 млн тонна. Карьерда кўмирни транспортсиз ташиш тизимлари ҳам ишлаб чиқилган. 1962-1967 йилларда карьернинг чуқурлиги 140-165 метрни ташкил этган вақтда қазилган ишлари Охангарон дарёсидан ўтказилган канал атрофига яқин жойларда олиб борилган. Унда карьер деворининг умумий қиялиги 18° бўлган. 1978 йил гидрогеологик ва муҳандис-геологик тадқиқот ишлари тугалланиб, карьер реконструкция қилингандан сўнг, унинг қуввати йилига 10-15 млн тонна етказишга мўлжалланган эди (Х.Вахобов). 1980 йилдан кейин карьернинг чуқурлиги 300 м, умумий қиялиги 16-18° ни ташкил этди. Ҳозирги вақтда карьер реконструкция қилиниб, унинг қуввати йилига 7,5 млн тоннага етказилган. Кўмир қатлами устидаги олиб ташланадиган жинслар 56 млн м³, карьернинг ўлчамлари қуйидагича ифодаланади: юзасининг

узудлиги 5 км, кенглиги 3 км, супачалар сони 25 та. Карьер зиналарининг ўртача баландлиги 12 м, ички ташламаларнинг қалинлиги 120 м, карьер майдони 15 км², лойихада белгиланган чуқурлиги 520 м, ҳисоб-китобларга кўра, карьер деворининг қиялиги эксплуатация даврида 14-16⁰ га етиши мумкин.

Мазкур карьер водий типига кириб, Оҳангарон дарёси водийсида жойлашган Ангрен карьери техноген ландшафтларнинг карьер-ташлама турига киради. Мазкур ландшафт тури икки қисмдан иборат: карьер ва ички ташламалар. Ишчи деворларда жойлашган ландшафтлар тури деярли ўсимлик қопламисиз. Шунинг учун уларни яланғоч техноген ландшафтлар дейилади. Ички ташламаларнинг катта қисми ўсимлик билан қопланган ва пичанзорларга айланган.

Ушбу ҳудудда, Олмалик шаҳри яқинида қуйидаги рангли металл карьерлари мавжуд: Қўрғошинкон, Қалмоққир, Саричека, Олтинтопкан, Сардоб ва бошқалар.

1954 йилда ишга туширилган Қалмоққир карьери Олмалик, Қалмоққир ва Нокпай сойлари сув айирғичида жойлашган. 1961 йил маълумотлари бўйича, коннинг қазиб чиқариш чуқурлиги 450 м, узудлиги 2400 м ва кенглиги 1400 м, умумий қиялиги 38-40°, супачалари қиялиги 50-60°. Тасдиқланган лойиха бўйича, карьернинг чуқурлиги 720 м, майдони 8 км² ни ташкил этади. 1971 йилда ишга туширилган Қўрғошинкон карьерининг чуқурлиги 340 м, узудлиги 1250 м, кенглиги 1120 м, супачалар баландлиги 20-30 м, умумий қиялиги 40-45°ни ташкил қилади, 1983 йилдан мазкур кон ишлари тўхтатилган.

Саричека карьери Олмалик мис кони районининг жануби-шарқий қисмида, Совуқбулоқ дарёсининг ўрта оқимида жойлашган, 1971 йилдан бери ишлайди. Лойихада унинг максимал чуқурлиги 510 м (тоғлик қисмида -300 м, карьерларда -210 м), супачалар баландлиги -30 метрни ташкил этади.

Юқорида қайд этилган карьерлардан ташқари қурилиш хомашёси карьерлари ҳам мавжуд. Мазкур ландшафтларнинг асосий хусусиялари: ёппасига тарқалгани, тезда қайта тикланиши ва майдонининг жуда кичиклигидир.

Морфологик белгисига кўра уларни 3 қисмга ажратиш мумкин: йирик карьерлар майдони 0,5-1 км², ўрта 0,1-0,5 км², майда-0,1 км². Уларга Жигаристон карьери, оҳактош қазиб олувчи карьер, гранит карьери ва бошқалар киради. Айримларини ҳисобга олмаганда, улар, асосан, тоғ ёнбағирларда жойлашган ва мазкур ландшафтларнинг ўзига хослиги билан ажралиб туради. Улар табиий ўсимлик билан тезда қопланади ва тикланади, улар дарё водийлари ва сойларда кенг тарқалган. Қурилиш материаллари қазиб чиқарилишида ташлама ландшафтлар шаклланмайди.

Яна бир техноген ландшафт турига ташлама ландшафтлари киради. Мазкур ландшафтлар тоғ-кон саноати ҳудудларидаги техноген ландшафтларнинг деярли 60 фоиз майдонини ташкил қилади. Улар табиий -географик шароитига кўра: водий-текислик, водий, ёнбағир ташлама ландшафтлар турларига бўлинади.

Водий-текислик ташлама ландшафтлари, асосан, дарёларнинг ўзанлари ва террасаларида кўпроқ тарқалган. Мазкур турга Ангрен кўмири конининг ташламалари ва Олмалик қайта ишлаш ва бойитиш корхоналарининг ташламалари киради. Улар, Оҳангарон дарёсининг ўзани ва террасалари доирасида жойлашган бўлиб, баландлиги 25-30 м, айримлари майдони 0,5-1,0 дан 5-10 км²гача этади. Олмалик тоғ-металлургия комбинати ташламалари ўсимликлар учун ва улар ўсимлик билан қопланмаган. Уларни қайта тиклаш учун фитомелиорация ишларини амалга ошириш зарур.

Яна бир ландшафт типига ёнбағир ташлама ландшафтлари киради. Улар тоғ

ёнбағирлари, даралар ва сувсиз сойларнинг водийларида жойлашган бўлиб, уларнинг асосий хусусиятларидан бири баландлигининг юқорилигидир.

Яна бир ландшафт турига гидроген чизиқсимон ва селитеб ландшафтлар киради. Улардаги ўзгаришлар асосан фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қайта ишлаш жараёнида, ер усти ва ости сувларининг йўналиши ва сатҳи ўзгариши билан боғлиқ. Натижада гидроташламалар, сунъий сув ҳавзалари ҳосил бўлади. Қазиб олинган карьерлар, бурғилаш кудуқлари атрофида сув ҳовузлари шаклланади. Тоғ-кон саноати ҳудудларини селлардан ва тошқинлардан муҳофаза қилиш ва оқимни меъёрга солиш мақсадида сув омборлари қурилади. Ангрен саноат райони ҳудудида Наугарзон, Оҳангарон, Жигаристон сув омборлари барпо этилганлиги шулар жумласидандир.

Фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қайта ишлашнинг турли босқичларида, улар билан боғлиқ равишда қатор селитеб ландшафтлари шаклланган. Ангрен-Олмалик саноат ҳудудида: Янгиобод, Дуқант, Кучбулоқ, Ангрен, Олмалик, Нуробод аҳоли манзилгоҳлари пайдо бўлганлиги бунинг яққол мисодидир.

Хулоса. Юқорида қайд этилган барча ландшафтларда турли жараёнлар содир бўлиши ландшафт-экологик шароитининг ўзгариши ва янги табиий-техноген комплексларнинг вужудга келишига олиб келди. Оҳангарон водийсида минерал ресурсларни очик, ёпиқ ва махсус усулларда қазиб олишда турли хил техноген ва табиий техноген жараёнлар шаклланди ва ривожланмоқда. Фойдали қазилмаларни очик усулда қазиб олиш жараёнида ёнбағирларда ва карьер деворларида йирик сурилмалар шаклланиши ва ривожланиши, ёпиқ усулда қазиб олинса, ёнбағирларда улкан сурилмалар, ер ёриқлари ва ўпирилишлар вужудга келиши билан ифодаланади. Уларни ўрганиш ва таснифлаш, улардаги жараёнларни бошқариш муҳим географик ва экологик масалалардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев И., Шоджалилов Ш. Оҳангарон водийси ландшафтларининг табиий ифлосланиш омиллари. Хозирги замон география-си назария ва амалиёт. Халқ.ил.амал.конфер.мат. Тошкент,2006,143-146 б
2. Абдуллаев И.Х., Шаджалилов Ш.Ш., Сафаров У., Қорақулов Н.М. Landshaft pollution of the Ahangaran valley under exposure to the technogenic factors and its consequence. European Sciences review. Scientific journal № 1-2. Venna, Austria, 2019. 10-12
3. Вахобов Х., Абдуллаев И., Шоджалилов Ш. Научно-методические основы проведения локальных физико-географических исследований техногенных ландшафтов. Ўзб. геог. жам. ахбороти т 18. 1-қисм. Т.,1997. С. 113-116.
4. Каримов, И. Э., & Абдуллаев, И.Х. (2020). ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЖИЗАКСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. In *ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ГЕОЭКОЛОГИИ* (pp. 97-100).
5. Абдуллаев, И.Х., & Каримов, И.Э. (2020). ЖИЗЗАХ СУВ ОМБОРИ ТАЪСИРИ ДОИРАСИДА ТАБИЙ-АНТРОПОГЕН ЛАНДШАФТЛАРНИ РАЙОНЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО*, 1(2).
6. Абдуллаев, И.Х., & Каримов, И.Э. (2021). ТУЯТОРТАР КАНАЛИНИНГ СУҒОРМА ДЕҲҚОНЧИЛИКДАГИ АҲАМИЯТИ ВА ТАРИХИ. *ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО*, 2(1).

SHARQIY FARG'ONA LANDSHAFTLARINING EKOLOGIK HOLATI: ANTROPOGEN TRANSFORMATSIYA VA GEOEKOLOGIK MUAMMOLAR

Qo'ziboyeva Ozodxon Maxmudovna

Qo'qon davlat universiteti professori, geografiya fanlari doktori

Shokirov Nurmuhammad

Qo'qon davlat universiteti tayanch-doktaranti

Annotatsiya: Maqolada Sharqiy Farg'ona landshaftlarining ekologik holati geoeologik yondashuv asosida baholangan. 1990-2024-yillar ma'lumotlari tahlili natijasida tuproqning keng ko'lamli sho'rlanishi (27% gacha) va eroziyasi (34% gacha), suv resurslarining transchegaraviy notekisligi hamda atmosferaning yuqori darajada ifloslanganligi aniqlangan. Landshaft transformatsiyasi indeksi tekislik hududlarda 4,3 ballni tashkil etib, biologik xilma-xillik 60-80% ga kamaygan. Transchegaraviy ekologik ta'sirlar (suv muammolari, ekologik migratsiyalar) hududda ekologik inqiroz xavfini oshirmoqda. Landshaftlar barqarorligini tiklash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sharqiy Farg'ona, ekologik holat, antropogen transformatsiya, transchegaraviy muammolar, sho'rlanish, GIS monitoring.

Аннотация: В статье на основе геоэкологического подхода оценено экологическое состояние ландшафтов Восточной Ферганы. Анализ данных за 1990-2024 гг. выявил широкомасштабное засоление (до 27%) и эрозию (до 34%) почв, трансграничную неравномерность водных ресурсов и высокий уровень загрязнения атмосферы. Индекс трансформации ландшафтов на равнинных территориях достиг 4,3 балла, биологическое разнообразие сократилось на 60-80%. Трансграничные воздействия (водные конфликты, экологические миграции) усиливают риск экологического кризиса. Разработаны рекомендации по восстановлению устойчивости ландшафтов.

Ключевые слова: Восточная Фергана, экологическое состояние, антропогенная трансформация, трансграничные проблемы, засоление, ГИС-мониторинг.

Abstract: The article assesses the ecological state of Eastern Fergana landscapes using a geoecological approach. Analysis of 1990-2024 data revealed widespread soil salinization (up to 27%) and erosion (up to 34%), transboundary water resource unevenness, and high air pollution levels. The Landscape Transformation Index in lowland areas reached 4.3 points, while biological diversity declined by 60-80%. Transboundary impacts (water conflicts, environmental migrations) increase the risk of ecological crisis. Recommendations for restoring landscape sustainability are developed.

Keywords: Eastern Fergana, ecological state, anthropogenic transformation, transboundary problems, salinization, GIS monitoring.

Kirish. Sharqiy Farg'ona landshaftlari Markaziy Osiyoning eng qadimgi va intensiv o'zlashtirilgan geoeologik tizimlaridan biridir. Ushbu hudud Farg'ona vodiysining sharqiy qismi - O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralari tutashgan hududni qamrab oladi. Geografik nuqtai nazardan bu yerga Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarining sharqiy tumanlari hamda Qirg'izistonning Batken va Jalolobod viloyatlarining bir qismi kiradi. Hududning alohidaligi tog' oldi va tog'li relefnig tekislik landshaftlari bilan qo'shilishi, iqlimning yog'ingarchilikka boyligi (yiliga 300-600 mm, tog'larda 800 mm dan oshiq), zich

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

daryo tarmog'i (Qoradaryo, Narin boshqalar) mavjudligi bilan belgilanadi. Biroq yuqori mehnat resurslari bilan birgalikda antropogen bosimning yuqori bo'lishi landshaftlarning jadal degradatsiyasiga olib kelgan. So'nggi 50 yil ichida Sharqiy Farg'ona landshaftlari tabiiy-antropogen transformatsiyaning uch bosqichini boshdan kechirdi:

- Birinchi bosqich (1960-1980-yillar) - paxta monokulturasini va intensiv melioratsiya davri bo'lib, bu davrda suv resurslarining cheklanganligiga qaramasdan, ekin maydonlari keskin kengaytirildi.

- Ikkinchi bosqich (1990-2010-yillar) - iqtisodiy inqiroz, suv olishning tartibsizlanishi, eskirib qolgan irrigatsiya tizimi sharoitida ekologik muammolarning chuqurlashuvi bilan xarakterlanadi.

- Uchinchi bosqich (2010-2025-yillar) - urbanizatsiya, transchegaraviy suv muammolari va iqlim o'zgarishi ta'sirining kuchayishi davridir.

Sharqiy Farg'ona landshaftlarini tadqiq etish va o'rganishda bir qator materiallardan foydalanildi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya markazining 1990-2024-yillardagi 7 ta meteostansiya (Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Jalolobod, Batken, Sox, Rishton) ma'lumotlari tahlil qilindi. Ikkinchidan, 2005, 2010, 2015, 2020 va 2024-yillardagi Landsat 7, 8 hamda Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida NDVI (o'simlik indeksi), NDWI (suv indeksi) va LST (er yuzasi harorati) hisoblandi. Uchinchidan, tuproqning sho'rlanishi va eroziyasi bo'yicha 2021-2025-yillarda dala monitoringi o'tkazildi. To'rtinchidan, irrigatsiya tizimlari va kollektor-zovur suvlarining gidrokimik tahlili (75 ta namuna) amalga oshirildi. Beshinchidan, GIS (ArcGIS, QGIS) da atrof-muhitni baholash modellari qo'llanildi.

Landshaftlarning zamonaviy ekologik holati Suv resurslarining transchegaraviy intensivligi. Qoradaryo va Narin daryolarining qo'shilishidan hosil bo'lgan Sirdaryo Sharqiy Farg'onaning asosiy suv xavzasi hisoblanadi. 2000-2024-yillar ko'rsatkichlariga ko'ra, yoz oylarida oqimning 40-60% ga kamayishi kuzatilmoqda. Bu Qirg'izistondagi Toktogul, Ando'mon, Pskon suv omborlaridan energetik maqsadlarda suv chiqarish tartibining o'zgarishi bilan bog'liq. Kollektor-zovur suvlarining minerallasuvi esa 1,8-4,5 g/l gacha ko'tarilgan, holbuki talab etiladigan norma 1,0 g/l dan oshmasligi kerak. Tuproqlarning degradatsiyasi. Sho'rlanish darajasi 1990-yildagi 12% dan 2024-yilda 27% gacha ko'tarilgan. Andijon tumani, Shahrixon, Izbaskan, Asaka, Qo'rg'ontepa atroflarida esa bu ko'rsatkich 45% ga yetadi. Sho'rlanish turi asosan sulfat-xloridli, ba'zi hududlarda esa xlorid-sulfatlidir. Eroziyaga uchragan maydonlar ham keskin ortgan. Tog' oldi va tog'li landshaftlarda (Oloy tog tizmasi, Chotqol, Qashqasuv) suv eroziyasiga uchragan maydon 1990-yilda 19% bo'lsa, 2024-yilda 34% ga yetgan. O'rmonsizlanish va yaylovlarning bosib bo'lishi natijasida ko'chkilar soni uch barobar ortgan.

Atmosfera havosini ifloslanishi. Sharqiy Farg'onadagi atmosfera iflosligi asosan kuz-qish oylarida kuzatiladi. Andijon shahrida PM_{2,5} konsentratsiyasi 45-85 mkg/m³ ni tashkil etadi, holbuki YuNEP tavsiyasi bo'yicha bu ko'rsatkich 15 mkg/m³ dan oshmasligi kerak. Kumulyativ ifloslanish manbalari tarkibida avtomobil transporti 65%, elektr energiyasi ishlab chiqarish 20%, qishloq xo'jaligi 10% va boshqalar 5% ni tashkil etadi. SO₂ va NO_x emissiyasi 2015-2024-yillar oralig'ida 2,2 baravar ortgan. Landshaft transformatsiyasi indeksi (LTI) besh balli shkala bo'yicha hisoblanadi, bunda 1 - to'liq tabiiy landshaft, 5 - antropogen cho'lga aylangan landshaftni bildiradi. Sharqiy Farg'ona uchun adir va tog' oldi landshaftlarida LTI 2,8 (o'rtacha transformatsiya), tekislik irrigatsion landshaftlarida 4,3 (yuqori), daryo o'zanlari

atrofidagi landshaftlarda 3,9 (yuqoriga yaqin), o'rmon-butozor landshaftlarida esa 2,1 (past) ga teng. Biologik xilma-xillikning kamayishi ham aniq kuzatilmoqda. O'simlik qoplarning NDVI indeksi tahlili shuni ko'rsatadiki, 1990-2024-yillar oralig'ida tabiiy to'qayliklar 45% ga kichraygan. Ekin maydonlarining NDVI si esa 0,35 dan 0,52 gacha ko'tarilgan, bu antropogen yashillanish, asosan meva-sabzavot ekinlari hisobiga ro'y bergan. Tuproqning bo'sh yerlari NDVI si 0,12 dan 0,09 gacha pasaygan. Qizil kitobga kiritilgan yetti turdagi o'simlik va besh turdagi hayvon (masalan, Tyan-Shan bursigi, Farg'ona arxari) populyatsiyasi 60-80% ga kamaygan.

Transchegaraviy ekologik ta'sirlar Sharqiy Farg'onaning eng dolzarb muammosi - uch davlat (O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston) chegaralarining landshaftlar bilan chambarchas bog'liqligidir. Asosiy kesishuvlar quyidagilardan iborat. Birinchidan, suv muammolari. Yoz oylarida Farg'ona viloyatidagi 300 ming gektardan ortiq yerning suv bilan ta'minlanishi buziladi. Bu holat ko'p yillik kelishuvlarning bajarilmasligi va suv omborlaridan suv chiqarish tartibining o'zgarishi bilan bog'liq.

Ikkinchidan, ekologik migratsiyalar. Tog' oldi hududlarda suv eroziyasi va ko'chkilar oqibatida 2010-2024-yillarda 15 mingga yaqin oila ko'chib o'tishga majbur bo'lgan. Ko'chkilar faolligi, ayniqsa, yog'ingarchilik ko'p bo'lgan yillarda kuchayadi.

Uchinchidan, transchegaraviy chang-aerozol ko'chishlari. Qirg'iziston tomonidagi ochiq fuqarolik chiqindilari, jumladan Mayлуу-Suu radioaktiv chiqindilar poligonidan yuzaga keluvchi moddalar Farg'ona vohasiga kelib tushadi. Bu aholi salomatligi va tuproq sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Suv resurslarini boshqarish bo'yicha "Farg'ona suv diplomatiyasi" platformasini joriy etish zarur. Bu platforma doirasida uch davlat o'rtasida suv olish tartibi, monitoring ma'lumotlarini almashish va nizolarni tinch yo'l bilan hal etish mexanizmlari ishlab chiqilishi kerak. Tuproqni sho'rlanishdan himoya qilish uchun uch dalali almashlab ekish tizimi va chigitli ekinlarning gipsofil navlarini joriy etish tavsiya etiladi. Shuningdek, kollektor-zovur tizimlarini rekonstruksiya qilish va suv tejovchi texnologiyalarga o'tish lozim. Adir hududlarida agroo'rmon melioratsiyasini amalga oshirish, ya'ni eroziyaga uchragan yerlarda daraxtlar va butalar ekish lozim. Bu eroziya jarayonlarini kamaytirish va mikroiklimni yaxshilashga yordam beradi.

Monitoring tarmog'ini GIS va distansion zondlash orqali ikki yilda bir marta to'liq yangilab turish kerak. Bu landshaftlar holatidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Xulosa Sharqiy Farg'ona landshaftlari antropogen degradatsiyaning kritik chegarasiga yaqinlashgan. Suv resurslarining transchegaraviy notekisligi, tuproqning sho'rlanishi va eroziyasi, havoning ifloslanishi hamda biologik xilma-xillikning kamayishi ushbu hududda ekologik inqiroz xavfi mavjudligini ko'rsatadi. Agar 2030-yilgacha transchegaraviy suv olish tizimi, monitoring va tuproqni melioratsiyalash bo'yicha kompleks choralar ko'rilmasa, landshaftlarning 45% dan ortig'i ekologik inqiroz zonasiga o'tishi mumkin. Biroq, moslashuvchan boshqaruv va zamonaviy geoaxborot texnologiyalariga asoslangan strategiyalar ushbu hududda ekologik barqarorlikka erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonov T.A., 2021. Farg'ona vodiysi geoekologiyasi. Toshkent: Fan.
2. Matnazarov I.M., 2023. Landshaftlar transformatsiyasi: GIS tahlili. Samarqand: SamDU.

3. CAWater-Info, 2024. Central Asia Water Resources Report. Bishkek: CAREC.
4. UNEP, 2022. Land Degradation in Central Asia: Assessment and Recommendations. Nairobi: UNEP.
5. Mirzaev S., 2020. Salinity dynamics in Fergana Valley. Journal of Arid Environments, 185, 104-112.
6. Tursunov A., 2021. Air pollution trends in eastern Fergana. Atmospheric Environment, 245, 118-125.
7. Rakhimov I., 2022. Transboundary ecological risks in Central Asia. Central Asian Journal of Environmental Science, 4(2), 45-59.
8. Aliev K., 2019. O'rmonsizlanish va ko'chkilar. Bishkek: Ilim.
9. World Bank, 2023. Fergana Valley Environmental Assessment. Washington: World Bank Group.
10. Yo'ldoshev N., 2024. Sharqiy Farg'ona landshaftlari monitoringi. Farg'ona: FarDU nashriyoti.

YO'LBO'YI LANDSHAFTLARINING SHAKLLANISHI VA ANTROPOGEN LANDSHAFTLAR TIZIMIDAGI O'RNI

Halimova Gulshan Subhonovna

O'zbekiston Respublikasi, Buxoro sh. Buxoro davlat universiteti, o'qituvchisi

E-mail: gulshanhalimova066@gmail.com

Qalandarova Dilobar Davronovna

O'zbekiston Respublikasi, Buxoro sh. Buxoro davlat universiteti, tayanch-doktorant

E-mail: dilobar.qalandarova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yo'lbo'yi landshaftlarining shakllanish jarayoni, ularning tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda antropogen landshaftlar tizimidagi o'rni kompleks yondashuv asosida tahlil qilingan. Yo'l landshaftlarining chiziqli tizim sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari, ularning hududiy tuzilishga ta'siri va funksional ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, yo'lbo'yi landshaftlarini o'rganishda tizimli, ekologik, funksional va estetik yondashuvlarning ilmiy asoslari yoritilgan. Tadqiqot natijasida yo'lbo'yi landshaftlari tabiiy va antropogen omillarning o'zaro ta'siri mahsuli sifatida baholanib, ularni shakllantirish va boshqarishda barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yo'lbo'yi landshafti, yo'l landshaftlari, antropogen landshaft, chiziqli landshaft tizimi, landshaftshunoslik, ekologik yondashuv, hududiy tuzilma, infratuzilma.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Халимова Гульшан Субхоновна

Республика Узбекистан, г. Бухара, преподаватель

Бухарского государственного университета

Каландарова Дилобар Давроновна

Республика Узбекистан, г. Бухара, базовый докторант

Бухарского государственного университета

Аннотация: В данной статье на основе комплексного подхода проанализированы процессы формирования придорожных ландшафтов, этапы их

исторического развития, а также их место в системе антропогенных ландшафтов. Раскрыты специфические особенности дорожных ландшафтов как линейной системы, их влияние на территориальную структуру и функциональное значение. Кроме того, освещены научные основы системного, экологического, функционального и эстетического подходов к изучению придорожных ландшафтов. В результате исследования придорожные ландшафты рассматриваются как продукт взаимодействия природных и антропогенных факторов, а также обоснована необходимость соблюдения принципов устойчивого развития при их формировании и управлении.

Ключевые слова: *придорожный ландшафт, дорожные ландшафты, антропогенный ландшафт, линейная ландшафтная система, ландшафтоведение, экологический подход, территориальная структура, инфраструктура.*

FORMATION OF ROADSIDE LANDSCAPES AND THEIR ROLE IN THE SYSTEM OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPES

Khalimova Gulshan Subkhonovna

Republic of Uzbekistan, Bukhara, Lecturer at Bukhara State University

Kalandarova Dilobar Davronovna

Republic of Uzbekistan, Bukhara, PhD student (basic doctoral candidate) at

Bukhara State University

Abstract. *This article analyzes the processes of formation of roadside landscapes, the stages of their historical development, and their role within the system of anthropogenic landscapes based on a comprehensive approach. The specific features of road landscapes as a linear system, their impact on territorial structure, and their functional significance are revealed. In addition, the scientific foundations of systemic, ecological, functional, and aesthetic approaches to the study of roadside landscapes are discussed. As a result of the research, roadside landscapes are evaluated as the product of interaction between natural and anthropogenic factors, and the necessity of adhering to the principles of sustainable development in their formation and management is substantiated.*

Keywords: *roadside landscape, road landscapes, anthropogenic landscape, linear landscape system, landscape science, ecological approach, territorial structure, infrastructure.*

Kirish. Insoniyat tarixida yo'llar dastlab tabiiy ehtiyojlar asosida shakllangan bo'lib, keyinchalik jamiyat taraqqiyoti bilan strategik va iqtisodiy ahamiyat kasb eta boshlagan. Yo'lbo'yi landshaftlari esa yo'llar atrofida shakllangan tabiiy va antropogen komponentlar majmuasi sifatida qaraladi. Mazkur landshaftlar nafaqat transport infratuzilmasining bir qismi, balki hududiy tuzilma, ekologik muvozanat va estetik muhitga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omildir. Shuning uchun yo'lbo'yi landshaftlarining shakllanish jarayonini o'rganish landshaftshunoslikda dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning **maqsadi** - yo'lbo'yi landshaftlarining shakllanish tarixi va ularning antropogen landshaftlar tizimidagi o'rnini aniqlashdan iborat. **Vazifasi** esa yo'lbo'yi landshaftlarining tarixiy rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish va ularning antropogen landshaftlar tizimidagi o'rnini ilmiy asoslashdan iborat. Tarixiy-tahliliy (yo'llar va yo'lbo'yi landshaftlarining rivojlanish bosqichlarini o'rganishda) hamda taqqoslash (turli olimlar (Milkov, Abdulqosimov) tasniflarini solishtirish) **metodlari** orqali ma'lumotlar yoritildi.

Asosiy qism. Dastlabki yo'llar tabiiy shaklda (hayvonlar yo'li, piyodalar izlari) vujudga kelgan. Bu davrda yo'lbo'yi landshaftlari maxsus loyihalanmagan, balki mavjud tabiiy muhit

bilan uyg'un holda shakllangan. Eng qadimgi yo'llar tabiiy ravishda shakllangan bo'lib, ular odamlar va hayvonlarning bir xil yo'nalishda takroriy harakati natijasida yuzaga kelgan so'qmoqlardan iborat edi. Bu jarayon miloddan avvalgi IV-III ming yilliklarga borib taqaladi. Dastlabki yo'llar ovchilik va termachilik faoliyati bilan bog'liq bo'lib, suv manbalari, o'rmonlar va yashash hududlari orasida shakllangan. Ular tabiiy relyef asosida, deyarli muhandislik aralashuvisiz rivojlangan. Jamiyat taraqqiyoti bilan yo'llarning ahamiyati ortib, ular uzoq masofalarni bog'lovchi muhim infratuzilma elementiga aylangan. Qadimgi sivilizatsiyalar, jumladan Mesopotamiya, Misr va Hind vodiysi hududlarida yo'l tizimlari rivojlanib, hududiy boshqaruv va savdoni ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Ahamoniylar davrida shakllangan "Shoh yo'li" (uzunligi 2500 km dan ortiq) davlat boshqaruvi, savdo va pochta aloqalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Qadimgi Rim imperiyasida esa yo'l qurilishi yuqori darajada rivojlanib, tosh qoplamali yo'llar barpo etilgan. Shu davrda "Barcha yo'llar Rimga olib boradi"-degan ibora ham aynan transport tizimining rivojlanganligini ifodalaydi [7].

Savdo aloqalarining kengayishi yo'lbo'yi landshaftlarning shakllanishiga kuchli turtki bergan. Xususan, Buyuk Ipak yo'li Sharq va G'arbni bog'lab, nafaqat savdo, balki ilm-fan va madaniyat almashinuvi uchun ham xizmat qilgan. Ushbu yo'l atrofida shaharlar, karvonsaroylar va boshqa infratuzilma elementlari shakllanib, murakkab antropogen landshaft tizimlari-yo'lbo'yi landshaftlari yuzaga kelgan [8]. Ushbu landshaftlar bir necha fan tarmoqlari tomonidan o'rganilmoqda. Yo'lbo'yi landshaftlari antropogen landshaftshunoslikning bir tarmog'i sifatida o'rganilsa to'g'riroq bo'ladi.

Antropogen landshaftlar murakkab va ko'p komponentli tizim bo'lib, ularning xilma-xilligi sababli yagona universal tasnifi to'liq shakllanmagan. Odatda ular inson faoliyatining ta'sir yo'nalishi, genezisi hamda tabiatga ta'sir darajasi asosida tasniflanadi. Taniqli geograf F.N.Milkov antropogen landshaftlarni tasniflashda muhim ilmiy asos yaratib, ularni quyidagi mezonlar asosida ajratadi: mazmuni, inson ta'sirining kuchi, genezisi, ta'sir yo'nalishi, mavjudlik davomiyligi va xo'jalik ahamiyatiga ko'ra ajratadi [5; 6]. Shuningdek antropogen landshaftlar faoliyat yo'nalishiga ko'ra qishloq xo'jaligi, sanoat, chiziqli-yo'l, o'rmon, suv, rekreatsiya, seliteb va belligerativ sinflarga bo'linadi [5; 6]. Bu tasnifda yo'l landshaftlarining alohida ajratilishi ularning mustaqil ilmiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

A.Abdulqosimov esa O'zbekiston hududida antropogen landshaftlarni yanada aniqlashtirib, ularni sug'oriladigan qishloq xo'jalik, lalmi, voha-seliteb, antropogen-suvli, rekreatsiya, yaylov, yo'l va sanoat landshaftlariga ajratadi [1]. Shuningdek, antropogen landshaftlar inson ta'siri darajasiga ko'ra: transformatsiyalangan, modifikatsiyalangan va kuchsiz o'zgartirilgan landshaftlarga bo'linadi. Olim shu bilan birga O'zbekiston hududida quyidagi asosiy antropogen landshaft sinflari ajratiladi [2]:

- ✓ voha-seliteb;
- ✓ voha-qishloq xo'jalik;
- ✓ antropogen-suvli;
- ✓ lalmi landshaftlar;
- ✓ sanoat landshaftlari;
- ✓ yo'l landshaftlari (avtomobil, temir yo'l va dala yo'llari).

Yo'l landshaftlari chiziqli tuzilishga ega bo'lib, ular turli landshaft tizimlarini kesib o'tadi va yangi antropogen-kompleks tizimlarni shakllantiradi. Yo'lbo'yi landshaftlari inson faoliyati va tabiiy muhit o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi. Ularning

rivojlanishi tarixiy, iqtisodiy va texnologik jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Yo'lbo'yi landshaftlari landshaftshunoslikning bir nechta tarmoqlari kesishmasida o'rganiladi. Jumladan,

Antropogen landshaftshunoslikda yo'llar inson tomonidan yaratilgan obyektlar sifatida qaraladi, ular atrofidagi landshaftlar ham antropogen xususiyatga ega. Ushbu yo'nalish yo'l qurilishi va transport faoliyati natijasida yuzaga keladigan landshaft o'zgarishlarini o'rganadi.

Muhandislik landshaftshunosligida esa yo'l -loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish jarayonlarida landshaft omillarini hisobga olishni o'rganadi. Bu yerda hududni funksional, ekologik va estetik jihatdan to'g'ri tashkil etish muhimdir.

Landshaft arxitekturasi yo'lbo'yi hududlarni ko'kalamzorlashtirish, rekreatsion zonalar tashkil etish va estetik muhit yaratish bilan shug'ullanadi. Vizual qabul (persepsiya) va dizayn muhim o'rin tutadi.

Ekologik landshaftshunoslik yo'llarning tabiiy muhitga ta'siri (shovqin, atmosfera ifloslanishi, hayvonlar migratsiyasining buzilishi)ni o'rganadi va ekologik barqarorlikni ta'minlash choralarini ishlab chiqadi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yo'lbo'yi landshaftlari antropogen landshaftlarning o'ziga xos va murakkab shakli bo'lib, ular tabiiy va inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan omillarning o'zaro ta'siri asosida shakllanadi. Ularning chiziqli tuzilishi hududiy tizimlarga sezilarli ta'sir ko'rsatib, bir tomondan landshaftlarning fragmentatsiyasiga olib kelsa, ikkinchi tomondan yangi funksional bog'lanishlar va iqtisodiy imkoniyatlarni yuzaga keltiradi.

Zamonaviy sharoitda yo'lbo'yi landshaftlarini shakllantirish va boshqarishda barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, yo'l qurilishi jarayonida tabiiy muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, bioxilma-xillikni saqlash va estetik muhitni yaxshilash ustuvor vazifa bo'lishi lozim.

Xulosa. Yo'lbo'yi landshaftlari antropogen landshaftlarning o'ziga xos shakli bo'lib, ular tabiiy va antropogen omillar ta'sirida shakllanadi. Ularning chiziqli tuzilishi hududiy tizimlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kelgusida yo'lbo'yi landshaftlarini o'rganishda GIS texnologiyalari, ekologik monitoring va landshaft modellashtirish usullaridan keng foydalanish muhim ilmiy va amaliy samaradorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулкасимов А. Пространственная дифференциация и антропогенная трансформация крупных межгорных котловин Средней Азии. Баку, 1990.
2. Абдулкасимов А.А. Типология и классификация антропогенных ландшафтов Узбекистана. Самарканд, 2002.
3. Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог. Москва: Транспорт, - 1980 г., 189 стр.
4. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения. М.: Высшая школа, 1965.
5. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М.: Мысль, 1973.
6. Мильков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение // Вопросы географии, 1977.
7. Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь: Энциклопедический справочник. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1999. - 272 б. (Iрақ yo'li tarixi va geografiyasi uchun eng asosiy manba).
8. Сагдуллаев А.С. Ўзбекистон тарихи: энг қадимги даврлардан милоднинг IV асригача. - Тошкент: Шарқ, 2007. - 416 б.

SHIMOLIY NUROTA TOG'LARI BULOQLARINING REKREATIONSION TURISTIK AHAMIYATI XUSUSIDA

Xakimov Bekzod Bekpo'latovich

Guliston davlat universiteti, o'qituvchisi

E-mail: bekzodxakimov660@gmail.com

Zikirov Ixtiyor Yakubovich

Guliston davlat universiteti, o'qituvchisi

E-mail: ixtiyorzikirov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Shimoliy Nurota tog'lari hududidagi buloqlarning rekreatsion va turistik ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Buloqlarning geologik kelib chiqishi, gidrogeologik xususiyatlari va rekreatsion resurs sifatidagi o'rni yoritilib, ularning sog'lomlashtirish, ekoturizm va geoturizm yo'nalishlaridagi salohiyati asoslab berilgan. GAT texnologiyalari asosida hududdagi asosiy buloqlarning joylashuvi va balandlik ko'rsatkichlari aniqlanib, ularning aksariyatidan yetarli darajada foydalanilmayotgani ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, buloqlarni turistik resurs sifatida baholash mezonlari ishlab chiqilib, ularni samarali rivojlantirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: buloqlar, rekreatsion resurslar, turizm, Shimoliy Nurota tog'lari, ekoturizm, geoturizm, balneoterapiya, mineral suvlar, GAT texnologiyalari, sog'lomlashtirish turizmi, tabiiy resurslar, gidrogeologiya.

Buloqlar - yer osti suvlarining tabiiy ravishda yer yuzasiga chiqishi natijasida hosil bo'ladigan gidrogeologik obyektlardir. Ular geologik va gidrologik nazariyalarga asoslanadi: suv yer osti suv qatlamlaridan bosim ostida yoriqlar, karst bo'shliqlari yoki granit massivlari orqali chiqadi. O'zbekiston kabi tog'li va o'tish hududlarda buloqlar ko'pincha geologik-geomorfologik yodgorliklar sifatida tasniflanadi.

Rekreatsion resurslar nazariyasiga tayanadi. Rekreatsion resurslar insonning jismoniy, ruhiy va aqliy kuchlarini tiklash (rekreatsiya) uchun ishlatiladigan tabiiy va antropogen obyektlar majmui hisoblanadi. Turizm asoslari fanida buloqlar tabiiy rekreatsion resurslarning geologik guruhiga kiradi: mineral suvlar, shifobaxsh balchiqlar va issiq suvli buloqlar. Ular sog'lomlashtirish (balneoterapiya), ekoturizm va geoturizmning asosiy elementi sifatida qaraladi. Rekreatsion turizm insonning dam olish va sog'lomlashtirish ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, buloqlar bu jarayonda tabiiy resurs sifatida "tugamaydigan" va qayta tiklanadigan resurslar qatoriga kiradi.

Hududning rekreatsion turistik ahamiyatga ega suv resurlari tasnifi buloqlar, soy va jilg'alar hamda ko'l suv havzalaridan iborat bo'lib, ular birinchi navbatda umumiy tabiiy tizimning bir qismi va resurs sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga suv resurlari turi sifatida rekreatsion faollik turlari va darajasini belgilashda ularning har biri alohida ham o'ziga xos ta'sirga ega.

Buloqlar - hududning eng muhim tabiiy suv resurslaridan biri hamda u hududning turistik - rekreatsion jihatdan jozibadorligini belgilovchi suv resurslaridan eng muhimidir. Ularning aksariyati doimiy oqimga ega bo'lib, yil davomida barqaror suv chiqaradi. Ko'plab buloqlarning suv harorati 15-22°C atrofida bo'lib, ba'zilarida (masalan, mashhur Chashma

buloq'i kabi) mikroelementlar (yod, brom, oltin, kumush izlari) mavjudligi tufayli shifobaxsh xususiyatlarga ega. Bu buloqlar asosan ichimlik suvi ta'minoti, mahalliy aholi va chorva mollari uchun suv manbai sifatida foydalaniladi. Rekreatsion jihatdan esa ular sog'lomlashtirish, dam olish va ekoturizm uchun asosiy jalb qiluvchi element hisoblanadi: buloq atrofidagi salqin mikroklimat, toza havo va tabiiy go'zallik sayyohlar uchun jozibadordir (1-jadval).

1-jadval

Shimoliy Nurota tog'larining asosiy buloqlari

Buloqlarning nomlari	Dengiz sathidan balandligi (m)	Joylashuv koordinatasi	
		Kenglik (Y)	Uzoqlik (X)
1.	1648	40.54141000	66.60130300
2.	1610	40.55181100	66.60094650
3.	1596	40.29917320	67.29551430
4.	1184	40.51219280	66.80958650
5.	1181	40.49460170	66.77188000
6.	1005	40.63743530	66.29309800
7.	969	40.52658000	66.77273000
8. Oqbuloq chashmasi	885	40.33196580	67.24227390
9. Zindagon chashmasi	871	40.52582320	66.80357020
10. Qorabuloq chashmasi	844	40.33545500	67.24783810
11.	795	40.34863740	67.27439950
12.	787	40.35074910	67.28504740
13.	765	40.58674360	66.65483570
14. Buloq	754	40.35755700	67.37487290
15.	752	40.35344130	67.26187330
16. Qizilbuloq chashmasi	700	40.36172250	67.27470120
17.	637	40.37592810	67.27935210
18. Ichimlik suvini yig'ish markazi	333	40.50432810	67.33517730
19. Kattachilik	317	40.80648900	65.84979450

**Jadval GAT texnologiyalari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.*

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar GAT texnologiyalari vositasida shakllantirilgan bo'lib, hududda keltirilgan buloqlarning geografik joylashuvi va dengiz sathidan balandligi kabi ko'rsatkichlari berilgan bo'lsada, jadvaldagi buloqlarning aksariyatida ularning nomi berilmagan. Aniqlangan buloqlarning xalqaro xaritalar va ilmiy manbalarda ham ularning nomlari uchramaydi. Shu sababli hududning buloqlarini aks ettiruvchi jadvalda ko'pgina buloqlarning nomlari keltirilmagan. Xalqaro xaritalar va ilmiy manbalar, GAT texnologiyalari vositasida shakllantirilgan buloqlarning geografik joylashuvi quyidagi tasvirda o'z ifodasini topgan (1-rasm).

1-rasm. Shimoliy Nurota tog‘lari asosiy buloqlarining joylashuvi tasviri

**Tasvir muallif tomonidan GAT texnologiyalari vositasida shakllantirildi*

Buloqlar rekreatsion-turistik salohiyatning muhim qismi bo‘lib, quyidagi yo‘nalishlarda ahamiyatga ega:

- **Sog‘lomlashtirish va kurort turizmi** - Mineral va termal suvlar balneoterapiya, iste’mol va sug‘orish uchun ishlatiladi. Ular shuningdek kasalliklarni oldini olish va davolashda (suyak-bo‘g‘im, teri, nafas yo‘llari kasalliklari) samarali davolash ishlarida o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Hududda toza tabiiy suvli 19 ta buloq mavjud, ammo faqat ayrimlaridan foydalanilmoqda. Bu resurslar sanatoriy-kurortlar, dam olish zonalari va sog‘lomlashtirish hamda ziyorat turizmi markazlari uchun asos bo‘ladi.

- **Ekoturizm va geoturizm** - Buloqlar noyob landshaft yodgorliklari sifatida (sharshara, shovvalar bilan birga) tabiatni kuzatish, sayr qilish va ta’limiy turizmni rivojlantiradi. Ular ekologik turizmning “tabiat qo‘yniga sayohat” tamoyiliga mos keladi.

- **Iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat** - Turistlarni jalb qilish orqali ish o‘rinlari yaratadi, mahalliy iqtisodiyotni rag‘batlantiradi va madaniy merosni saqlashga yordam beradi. Rekreatsion turizm insonning dam olish huquqini ta’minlaydi va barqaror rivojlanishga hissa qo‘shadi.

Turistik resurslar sifatida buloqlarni baholashda miqdoriy va sifatiy usullar qo‘llaniladi. Buloqlar uchun asosiy me’zonlar quyidagilar (O‘zbekiston turizm darsliklari va xalqaro tajribaga asosan):

Me'zon guruhi	Asosiy ko'rsatkichlar	Tavsif va baholash usuli
Tabiiy-geologik	Suv harorati (sovuq <20°C, iliq 25-34°C, issiq 34-42°C, juda issiq >42°C), mineral tarkibi, pH darajasi, oqim tezligi (l/s), suv sifati (tozalik, sanitariya)	Tibbiy-biologik va texnologik baholash; xalqaro standartlarga asosan
Ijtimoiy-ekologik	Ijtimoiy va Ekologik,	Ekologik va ijtimoiy-demografik baholash; resurslardan oqilona foydalanish
Madaniy-tarixiy	Afsonalar, ziyoratgohlar bilan bog'liqlik (masalan, Chashmai Ayyub)	Madaniy ahamiyat bahosi

Buloqlar hududning rekreatsion-turistik salohiyatining muhim qismi bo'lib, ularni to'g'ri baholash va rivojlantirish sog'lomlashtirish turizmini kuchaytiradi, iqtisodiy foyda keltiradi va tabiatni saqlashga yordam beradi. Amalda faqat 10 ga yaqin buloqlardan amalda foydalanish imkoniyatining mavjudligi shuni ko'rsatadiki, qolgan potensialni o'rganish va infratuzilmani yaxshilash zarur.

Xulosa: Shimoliy Nurota tog'lari buloqlari hududning muhim tabiiy rekreatsion resurslaridan biri hisoblanadi va ular turizmi rivojlantirishda katta salohiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hududda aniqlangan 19 ta buloqning faqat bir qismidan amaliy foydalanilmoqda, qolganlari esa yetarlicha o'rganilmagan va turistik jihatdan o'zlashtirilmagan. Buloqlar sog'lomlashtirish, dam olish, ekoturizm va geoturizmni rivojlantirish uchun muhim tabiiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning shifobaxsh xususiyatlari, toza ekologik muhiti va estetik jozibadorligi turistlar oqimini oshirish imkonini beradi.

Kelgusida buloqlardan samarali foydalanish uchun ularni ilmiy jihatdan chuqur o'rganish, infratuzilmani rivojlantirish, ekologik muhofaza choralari kuchaytirish hamda turistik marshrutlarga integratsiya qilish zarur. Shu orqali hududning turistik jozibadorligini oshirish, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va tabiiy merosni asrab-avaylashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hakimov B.B., Khudaybergenov Y.G. The role of thermal regime in determining recreational opportunities on the northern slope of the Nurota mountains. Science and Education in Karakalpakstan 2025.
2. Zikirov B.Y., Zikirov I.Y., Khakimov B.B. Mapping and development of a 3D model of the slope level of the Malguzar terrain. Science and Education in Karakalpakstan 2025.
3. Zikirov B.Y., Khudaybergenov Y.G. On the geographical position and location of the mountain and footmountain areas on the northern slope of the Malguzar range. Science and Education in Karakalpakstan 2025.
4. Xakimov Bekzod Bekpo'latovich. Nurota tog'lari shimoliy yonbag'ri relyefining qiyalik darajalarni gat tahlili. "Tabiiy fanlar: dolzarb muammolar va ularning yechimlari" 2025.
5. Hakimov Bekzod Bekpo'latovich. Nurota tog'lari shimoliy etaklarida atmosfera yog'inlarining hududiy jihatlari. "Iqlim o'zgarishi, geoekologik muammolar va tabiiy muhitni muhofaza qilishda gat texnologiyalaridan foydalanish". 2025.
6. Hakimov Bekzod Bekpo'latovich. The role of solar radiation in the formation and development of recreational activities in the northern footsteps of the Nurota mountains. Science and Education in Karakalpakstan 2026.

NUROTA TOG'LARI VA TOG'OLDI TEKISLIKLARINING GEOLOGIK-GEOMORFOLOGIK TUZILISHI

Sunatov Hasan Nomoz o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (geografiya) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

E-mail: jkleion@gmail.com

Annotatsiya: *ushbu maqolada Nurota tog'lari va tog'oldi tekisliklarining kelib chiqishi, davralar bo'yicha o'zgarib borishi va geologik-geomorfologik relyef tuzilish shakllarining paydo bo'lishi haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *tog', tog'oldi, geologik, cho'l, adir, mezozoy, geologik, geomorfologik, endogen, ekzogen, struktura, mintaa, relyef, bukilma, to'rtlamchi, bukilish, tektonik.*

Annotation: *This article provides information about the origin of the Nurota mountains and adjacent foothill plains, their changes over different geological periods, and the formation of geological and geomorphological relief structures.*

Keywords: *mountain, foothill, geological, desert, low hills, mesozoic, geological, geomorphological, endogenous, exogenous, structure, region, relief, fold, quaternary, folding, tectonic.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о происхождении Нуротинских гор и прилегающих предгорных равнин, их изменениях по геологическим эпохам, а также о формировании геологических и геоморфологических форм рельефа.*

Ключевые слова: *гора, предгорье, геологический, пустыня, адыр (низкие холмы), мезозой, геологический, геоморфологический, эндогенный, экзогенный, структура, регион, рельеф, складка, четвертичный период, складчатость, тектоника.*

Nurota tog'lari - Turkiston tizmasining shimoli-g'arbiy tarmog'i. Jizzax, Samarqand va Navoiy viloyatlari hududida joylashgan. Janubi-sharqda Sangzor daryosidagi Ilono'tti tog' yo'lagi Nurota tog'larini Molguzar tizmasidan ajratib turadi. Janubidan Zarafshon botig'i, shimoldan Qizilqum cho'li bilan chegaralangan. Nurota tog'lari bir-biriga parallel bo'lgan ikkita tizmadan iborat. Shimoliy tizma Nurota tog'lari, aniqrog'i, Shimoliy Nurota tog'lari, janubiysi - Janubiy Nurota tog'lari deb yuritiladi. Shimoliy Nurota tog'lari janubi-sharqiy qismini Qo'ytosh tog'lari ishgo'ol qilgan. Qo'ytosh tog'lari shimoli-g'arbda Sovurbel dovonidan janubi-sharqda Sangzor daryosigacha boradi. Ular sharqda Sangzor daryosi vodiysi (Jizzax viloyati) dan boshlanib, g'arbda Navoiy viloyatining cho'l mintaqalarigacha qariyb 300 km masofaga cho'zilgan.

Mirzacho'l keng tog'oldi tekisligi bo'lib, umumiy maydoni taxminan 1 mln ga. Sirdaryoning chap sohilida joylashgan. Janubda Turkiston tizmasi va Morguzar tog'oldi qiya tekisliklari, janubi-g'arbda va g'arbda Nurota tog'larining sharqiy etaklari, shimoli-g'arb va shimolda Arnasoy ko'li, sharqda Sirdaryo o'zani bilan chegaralanadi. Relyefi asosan tekisliklardan iborat. Mirzacho'l okrugida joylashgan Nurota tog'lari struktura jihatidan Turon plitasi bilan harakatchan G'arbiy Tyanshan orogen oblastining g'arbiy qismini egallaydi. Mezo-kaynozoy jinslaridan tuzilgan yirik strukturali elementlar mavjud. Uzunligi 70 km, o'rtacha balandligi 1260 m. Shimoliy Nurota tizmasining markaziy qismi nisbatan baland, o'rtacha balandligi 1750 m. Eng baland joyi (Hayotboshi) 2169 m. Bu qismida Katta Fozilmon (2134 m), Qarchig'ay (2105 m) kabi cho'qqilar ham bor. Shimoliy Nurota tog'larining shimoli-

g'arbiy qismi uncha baland emas, o'rtacha balandligi 900-1100 m. Janubiy Nurota tog'lari bir qancha meridional vodiylar bilan qirqilgan; janubi-sharqdan shimoli-g'arbga cho'zilgan G'obdintog', Qaroqchitog', Oqtog'dan iborat. Oqtog'ning shimoli-g'arbidagi Qoratog' ham janubiy Nurota tog'lariga kiradi. Bu tog'lar bir-biridan Qo'shrabot, Qo'ytosh va Nurota orqali ajralib turadi. Nurota tog'lari shimoli-g'arbga tomon 180 km cho'zilgan. O'rtacha balandligi 1000 - 1500 m. Paleozoyning ohaktosh, qumtosh va slanetslaridan, metamorfik jinslardan tashkil topgan. Bular orasida otqindi jins ko'p. Janubiy tizmalarning pastroq qismlari va botiqlarda neogen va to'rtlamchi davr yotqiziqlari ham tarqalgan. Tektonik jihatdan tizmalar antiklinal strukturaga ega bo'lib, gersin burmalanishida hosil bo'lgan va hozirgi balandligida yangi tektonik harakatlar natijasida ko'tarilgan.

Nurota tog'larining pastroq qismida yoz quruq va issiq, qish u qadar sovuq emas. Iqlimi tog' yon bag'irlarida va yuqori qismlarida salqin, yog'in ko'proq. Yillik o'rtacha temperatura 13,4-14,4°C, yanvarniki -0,6°-2,3°C, iyulniki 15°-25,4°C. Eng yuqori temperatura tog'oldi hududlarda 46°-47°C, eng past temperatura -29°, -30°C. Yillik yog'in miqdori 251-452 mm, qor qoplaminin qalinligi 15-30 sm. Shamolning o'rtacha tezligi sekundiga 2,0-3,2 m/s, ba'zida 28 m/s ga yetadi.

Nurota tog'laridan ko'plab daryo va soylar (Osmonsoy, Qulvasoy, Uchmasoy, Majrumsoy, Uxumsoy, Sentobsoy, To'sunsoy, Oqtepasoy, Ko'ksaroysoy, Oqchopsoy va boshqalar) boshlanadi. Ularning suv sarfi kam bo'lganidan tekislikka chiqqach, qurib qoladi yoki sug'orishga sarflanadi. Bahorda ularda sel hodisalari ham sodir bo'ladi.

Nurota tog'larida, asosan, bo'z tuproqlar, 1600-1700 m balandliklarda jigarrang bo'z tuproqlar tarqalgan. Tog' etaklari va 1600 m balandlikgacha bo'lgan qismida efemer va efemeroidlar o'sadi. Buta va daraxtlardan bodom, yong'oq, na'matak, uchqat, do'lana va boshqa bor. Baland qismida archazorlar uchraydi. Hayvonlardan bo'ri, tulki, yumronqoziq, quyon, tog' echkisi, bo'rsiq, ilonlar, kaklik, bulduruq va boshqa yashaydi. 1975-yilda tashkil etilgan Nurota tog'-yong'oqzor davlat qo'riqxonasida tog' landshafti va u yerdagi o'simliklar (yong'oq, olma, olcha, tut), hayvonlar (muflon, qobon, tulki, jayra, kaklik, burgut, ilonlar) muhofaza qilinadi. Nurota tog'laridan yaylov sifatida foydalaniladi. Soylar vodiylarida polizchilik, bog'dorchilik qilinadi. Yonbag'irlarida bug'doy, arpa va boshqa ekinlar ekiladi.

Asosiy tizmalar: Shimoliy Nurota, Janubiy Nurota (Oqtog') va g'arbiy chekkadagi Qoratog'. Tektonik tuzilishi: Gersin burmalanishi davrida shakllangan va neogen-to'rtlamchi davrda qayta faollashgan antiklinal ko'tarilma.

Metamorfik va cho'kindi komplekslar. Nurota tog'larining o'zak qismi (aksial zonasi) quyi paleozoyning metamorfik slaneslari va kvarsitlaridan iborat. Karbonatli formatsiyalar (S-D): Silur va Devon davriga oid ohaktoshlar va dolomitlardan iborat. Bular Nurotaning "karst landshaftini" belgilaydi. Oqtog' (Janubiy Nurota) aynan shu massivlardan tashkil topgan bo'lib, uning metamorfizatsiyasi natijasida mashhur G'ozg'on marmari hosil bo'lgan. Nurota batolirlari (asosan granitoidlar) kech paleozoyga tegishli.

Nurota granitoid kompleksi: Bu intruziyalar atrofidagi jinslarni kontakt metamorfizmiga uchratgan (skarnlar hosil bo'lishi). Akademik nuqtai nazardan, bu zonalar volfram va molibden minerallashuvi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

Geomorfologik tuzulishi. Strukturali erozion relyef, u asosan Nurota tog'larining shimoliy tarmoqlari, ya'ni quyi paleozoyning ohaktoshlaridan tashkil topgan Pistalitov, Baliqlitov, Yetimtov va Xonbanditovga xos. Pistalitov Qo'ytosh tog'larining etaklarida joylashgan. U shimoli-g'arbiy yo'nalishda cho'zilgan, uzunligi 30 km, kengligi 1,5-3 km, eng

baland nuqtasi 542 metr. Metamorfozlashgan paleozoy ohaktoshlaridan tashkil topgan, shuning uchun ham cho'qqilari o'tkir nayzasimon va yonbag'irlari qoyali. Baliqlitov Pistalitovning janubi-sharqida joylashgan uzunligi 17 km, kengligi 0,5-1 km, eng baland nuqtasi 581 metr. Shimoli-sharqiy yonbag'irlari Pistalitovdek, kamroq qiya va o'simlik bilan qoplangan, janubi-g'arbi esa ancha qiya. Ushbu tog' ham quyi paleozoyning ohaktoshlaridan tashkil topgan. Tog'oldi tekisliklarida va adirlarda namgarchilik ko'p yillarda kichik hajmdagi yer surilmalari kuzatiladi.

Nurota tog' etaklarida tabiiy relyef shakllarining antropogen relyef shakllariga o'zgartirilishi va buning natijasida salbiy tabiiy geografik jarayonlar ko'lami oshib bormoqda. Shimoliy Nurota tog'larining kichik qismi bo'lgan Pistalitovning o'zlashtirilishi oqibatida kelgusida shamol yo'nalishining o'zgarishi va buning ta'sirida ko'lami jihatidan lokal darajadagi muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bilamizki, tog'lar tabiiy ihota vazifasini bajaradi va landshaftlarda mikroiklim shakllanishida asosiy omildir. Bugungi kunda Pistalitov etaklarida sement xomashyosi bo'lgan ohaktoshning katta miqdorda qazib olinishi oqibatida seliteb landshaftlar egallagan maydonlar kengaymoqda.

Tog'lar tabiiy suv yig'uvchi va tarqatuvchi manbadir. Qazish ishlari bu tizimga ta'sir qiladi. Karyerlar chuqurlashgan sari yer osti suv qatlamlari kesib tashlanishi mumkin. Bu esa yaqin atrofdagi buloqlar va quduqlarning qurishiga sabab bo'ladi. Aynan bu jarayonlarni Shimoliy Nurota tog' yonbag'rida joylashgan Uchquloch polimetall konida ruda qazib chiqarish jarayonida hosil bo'lgan ulkan karyer misolida ko'rish mumkin.

Tog'lar ko'pincha ko'plab noyob o'simlik va hayvon turlarining makonidir. Portlatish ishlari, shovqin va texnika harakati hayvonlarni o'z makonidan haydaydi, o'simlik qoplami butunlay yo'q qilib shamol eroziyasiga sabab bo'ladi, bu esa tuproq unumdorligini tiklab bo'lmas darajada pasaytiradi O'simliklarning kamayishi va qoyalarning ochilib qolishi quyosh nuri paydo bo'lishi (albedo) o'zgarishlar, bu esa sezilarli darajada haroratning biroz ko'tarilishiga va namlikning kamayishiga olib kelishi mumkin. Pistalitov tog'lari etaklarida yuz berayotgan jarayonlar bu hududning biologik xilma-xilligiga, deflyatsion jarayonlar kuchayishiga, yer osti suvlarining kamayishiga sabab bo'lmoqda. Sement xomashyosini qazib olish jarayoni havoning tozaligiga bevosita ta'sir qiladi. Ohaktosh va gips olishda hosil bo'ladigan mayda chang zarrachalari shamol orqali uzoq masofalarga tarqaladi. Bu tabiiy havo sifatini buzadi, balki atrofdagi o'simliklarning fotosintez jarayoniga ham xalaqit beradi. Aynan ushbu holatni Pistalitov etaklarida joylashgan Egizbuloq mahallasida kuzatish mumkin. Atmosferada zararli chang miqdorining ortib ketishi va yer yuzasining chang bilan qoplanish holatlari ko'paymoqda.

Nurota tog'larida to'g'ridan-to'g'ri chorvachilik (asosan qo'ychilik va echkichilik) o'simlik qoplaminin degradatsiyasiga asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Chorva mollari boqish oqibatida eng to'yimli va mazali bo'lgan o'simliklar turlari (masalan, boshoqli donli ekinlar, shuvoqning ayrim turlari) son jihatidan kamayib bormoqda. O'simliklar urug' tugishga ulgurmay yo'qolib boradi. Ularning o'rnini chorva yemaydigan tikanli, achchiq yoki zaharli o'simliklar (masalan, kavrak, isiriq, tikanli butalar) egallaydi. Zichlashgan tuproqqa yomg'ir suvi singishi qiyinlashadi. Bu esa suvning yer yuzasiga oqib ketishiga va o'zi bilan unumdor tuproq paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. O'simlik ildizlari bilan mustahkamlanmagan va zichlashgan tog' yonbag'irlarida kichik jarlar va chiziqli eroziya hosil bo'ladi. Nurota tog'larining iqlimi quruq va keskin kontinental bo'lgani uchun o'simlik qoplami juda nozik muvozanatda turadi. Chorva mollari o'simliklarning gulini yeb chiqadi yoki keyingi yili

o'simlikning tabiiy ko'payish zanjiri uziladi. Tog' yonbag'irlaridagi yovvoyi bodom, pista kabi butasimon o'simliklarning yosh nihollari chorva mollar ta'sirida payxon etilishi tog' ekotizimining o'rmonlashishini pasaytiradi.

Nurota tizmasi va tog'oldi tekisliklarining geostrukturaviy evolyutsiyasi va morfogenezi. Nurota tog' tizmasi Janubiy Tyanshan burmali sistemasining chekka g'arbiy qismi bo'lib, O'rta Tyanshanning epiplatforma faollashuvi natijasida shakllangan. Geologik nuqtai nazardan, bu hudud Qizilqum va Turon plitasi bilan tutashgan "chok" zonasi hisoblanadi. Nurota tizmasi shunchaki balandlik emas, balki gersin orogenezi davrida shakllangan qadimiy poydevorning neogen va to'rtlamchi davrda qayta blokli ko'tarilishi natijasidir.

Tektonik va neotektonik harakatlar. Nurota tizmasi antiklinal gorst-antiklinal tuzilishga ega. Nurota chuqur yorig'i: tizmaning shimoliy yonbag'ri bo'ylab o'tadi. Bu yoriq hamon faol bo'lib, hududning seysmik rejimini (7-8 balli zonalar) belgilaydi. Blokli tuzilish: tizmalar bir-biridan tektonik botiqlar (masalan, Qo'shrabot botig'i) orqali ajralgan. Bu botiqlar mezo-kaynozoy yotqiziqlari bilan to'lgan bo'lib, tizma ko'tarilayotgan bir vaqtda ular nisbiy cho'kishda davom etmoqda.

Geomorfologik relyef shakllari. Tog'larning tepa qismlarida qadimiy peneplen (tekislangan yuzalar) qoldiqlari saqlanib qolgan. Bu fakt tizmaning bir necha bosqichda ko'tarilganligidan dalolat beradi.

Erozion va akkumulyativ relyef. Vodiylar: Nurota soylari (Sentob, Majrum, Uxum) tektonik yoriqlar yo'nalishini takrorlaydi. Vodiylar yuqori qismida kanyonsimon, quyi qismida esa kengayib boradi. Karst relyefi: Oqtog' va Shimoliy Nurotaning karbonatli qatlamlarida karrlar, g'orlar va voronkalar uchraydi.

Geologik tuzilishning o'ziga xosligi. Nurota tog' tizmasi geologik jihatdan asosan paleozoy erasiga mansub bo'lgan metamorfik va cho'kindi jinslardan tashkil topgan. Hududning fundamenti kembriy, ordovik va silur davrlarining slanetslari, qumtoshlari hamda ohaktoshlaridan iborat. Tektonik faollik: gersin burmalanishi davrida shakllangan ushbu hudud kuchli tektonik harakatlarga duch kelgan. Bu jarayonlar natijasida tog' jinslari kuchli qatlamlanishga va sinishlarga uchrab, murakkab antiklinal strukturani hosil qilgan. Litologik tarkib: tog'ning markaziy qismlarida kvarsitlar va marmarlashgan ohaktoshlar ustunlik qilsa, yonbag'irlarda paleogen va neogen davrining gilli, qumli yotqiziqlari keng tarqalgan. urota tizmasi va uning atrofidagi hududlarning geologik shakllanish tarixi bu hududda turli xil foydali qazilmalarning boy zaxirasi hosil bo'lishiga bevosita zamin yaratgan.

Geologik struktura va foydali qazilmalar o'rtasidagi bog'liqlikni quyidagi asosiy yo'nalishlarda tahlil qilish mumkin:

Magmatik jarayonlar va metall rudalarining hosil bo'lishi. Nurota tog'lari Janubiy Tyanshan burmalanish tizmasining bir qismi bo'lib, asosan paleozoy erasida shakllangan. Bu davrdagi intensiv magmatik jarayonlar va granitoid intruziyalarining (magmaning yer qobig'iga suqilib kirishi) yer yuzasiga yaqinlashishi natijasida quyidagi qazilmalar hosil bo'lgan:

Oltin zaxiralari: Nurota tog'larining g'arbiy va markaziy qismlarida (masalan, Marjanbuloq atroflari) kvars-oltinli tomirlar shakllangan. Bu oltin konlari magmaning sovishi davrida ajralib chiqqan issiq gidrotermal eritmalarning yoriqlar bo'ylab harakatlanishi natijasidir.

Volfram va molibden: Magmatik o'choqlar va cho'kindi jinslar tutashgan hududlarda (skarn zonalarida) volfram va boshqa nodir metallarning to'planishi kuzatiladi.

Tektonik harakatlar va metamorfizm ta'siri. Tog' hosil bo'lish jarayonidagi kuchli bosim va yuqori harorat (metamorfizm) oddiy cho'kindi jinslarni qimmatli qurilish materiallariga aylantirgan:

Marmar konlari: Nurota tizmasi o'zining yuqori sifatli marmarlari bilan mashhur (G'ozg'on marmari). Ohaktosh jinslarining tektonik siqilish va issiqlik ta'sirida qayta kristallanishi natijasida turli rangdagi (oq, pushti, kulrang) marmar qatlamlari vujudga kelgan.

Slanetslar va kvarsitlar: Metamorfizm natijasida tog'ning o'zak qismida mustahkam kvarsitlar shakllangan bo'lib, ular sanoatda abraziv material sifatida ishlatiladi.

Cho'kindi qatlamlar va nometall qazilmalar. Tog'oldi tekisliklari va adirlarning shakllanishi asosan Mezozoy va Kaynozoy eralarining cho'kindi jinslari bilan bog'liq. Bu jarayon hududni noreda qazilmalar bilan boyitgan:

Gips va angidrit: Qadimgi dengiz havzalari chekinganidan so'ng, bug'lanish jarayonlari natijasida qalin gips qatlamlari hosil bo'lgan.

Fosforitlar: Nurota tog'larining shimoliy va g'arbiy yonbag'irlarida (Qizilqum bilan tutashgan hududlarda) paleogen davri yotqiziqlarida fosforit konlari uchrashi geologik qatlamlarning dengiz tubida shakllanganidan dalolat beradi.

Geomorfologik tuzilish va qurilish materiallari. Tog'oldi tekisliklaridagi daryo va soylarning akkumulyatsiya (to'plash) faoliyati natijasida:

Qum-shag'al aralashmalari: Tog'dan oqib tushuvchi soylar (masalan, tizma shimolidagi soy yoyilmalari) ulkan miqdordagi allyuvial yotqiziqlarni hosil qilgan. Bu esa qurilish industriyasi uchun tayyor xomashyo manbaidir.

Gillar va lyosslar: Adir va tog'oldi tekisliklaridagi qalin lyoss qatlamlari gisht ishlab chiqarish uchun asosiy manba hisoblanadi.

Gidrogeologik struktura va mineral suvlar. Nurota tog'larining tektonik yoriqlarga boyligi yer osti suvlari aylanishini ta'minlaydi. Tog' jinslarining kimyoviy tarkibi suvga turli minerallarning qo'shilishiga sabab bo'ladi. Natijada hududda nafaqat ichimlik suvi, balki davolovchi xususiyatga ega bo'lgan termal va mineral suv manbalari (masalan, Nurota "Chashmasi" va boshqalar) shakllangan. Nurota tizmasining geologik shakllanishi murakkab magmatik, tektonik va cho'kindi jarayonlarning uyg'unligidir. Tog'ning markaziy qismi metall va bezak toshlari (oltin, marmar) bilan boy bo'lsa, tog'oldi tekisliklari energetika va qurilish materiallari (gips, qum-shag'al) manbai bo'lib xizmat qiladi. Ushbu geologik asos hudud iqtisodiyotining tog'-kon sanoati va qurilish materiallari ishlab chiqarish yo'nalishida rivojlanishini belgilab bergan.

Geomorfologik relyef shakllari. Nurota tizmasi o'rtacha balandlikdagi tog'lar sirasiga kirib, relyefi intensiv parchalanganligi bilan ajralib turadi. Geomorfologik jihatdan hududni uchta asosiy zonaga bo'lish mumkin: Tog'li zona (suvayirg'ich qismi): bu qismda relyef keskin parchalangan, qoyali cho'qqilar va chuqur daralar mavjud. Eroziya va denudatsiya jarayonlari natijasida qattiq kristalli jinslar yuzaga chiqib qolgan.

Tog' yonbag'irlari: Bu yerda relyef birmuncha yumshagan bo'lib, asosan prolyuvial va delyuviy yotqiziqlar bilan qoplangan. Yonbag'irlarda karrst jarayonlari (ayniqsa ohaktoshli hududlarda) va kichik g'orlar uchraydi.

Tog'oldi tekisliklari (adirlar va qirlar): Nurota tog'lari shimol va janub tomondan keng tog'oldi tekisliklari bilan o'ralgan. Bu tekisliklar asosan to'rtlamchi davrning lyosssonon yotqiziqlaridan tashkil topgan bo'lib, daryo va soylarning yuvish faoliyati natijasida yangi relyef shakllarini hosil qilgan.

Gidrogeologik va gidrografik bog'liqlik. Geologik tuzilish hududning suv resurslari taqsimotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tog' qatlamlaridagi yoriqlar va ohaktoshlarning mavjudligi yer osti suvlarining to'planishi hamda buloqlar ko'rinishida yuzaga chiqishi uchun sharoit yaratgan. Tog'dan oqib tushuvchi soylar (masalan, Sentobsoy, Majrumsoy va boshqalar) tog'oldi tekisliklariga chiqqach, keng yoyilmalar hosil qiladi va bu yerda intensiv akkumulyatsiya (to'planish) jarayonlari kechadi.

Ekologik va xo'jalik ahamiyati. Nurota tog'lari va tog'oldi hududlarining geomorfologik tuzilishi bu yerda o'ziga xos mikroiklim va bioxilma-xillikni shakllantirgan.

Foydali qazilmalar: Geologik tuzilishning murakkabligi hududda qurilish materiallari (marmar, granit), shuningdek, turli metall rudalarining mavjudligini ta'minlagan. Tabiiy resurslar: Tog'oldi tekisliklarining unumdor tuproqlari va tog' yonbag'irlaridagi yaylovlar qadimdan chorvachilik va dehqonchilik uchun asos bo'lib kelmoqda.

Umumiy xulosa. Nurota tog'lari va tog'oldi tekisliklari - uzoq davom etgan geologik evolyutsiya va tashqi ekzogen jarayonlarning mahsulidir. Hudud relyefining shakllanishida ham tektonik ko'tarilmalar, ham daryo eroziyasi va shamol denudatsiyasi barobar ishtirok etgan. Ushbu hududning geomorfologik tuzilishini o'rganish nafaqat nazariy geologiya, balki hududning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish, sel va ko'chki xavfini baholash hamda ekologik muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov P., Mamatqulov M., Rafiqov A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. T.: O'qituvchi, 2002.
2. Rahimbekov R.U., Donsova Z. O'rta Osiyo tabiatining geografik o'rganilish tarixi. Toshkent 1982.
3. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. T.: O'qituvchi. 1996.
4. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2002.

CHO'L HUDUDLARIDA EKOLOGIK O'ZGARISHLARNING YOVVOYI HAYVONLARGA TA'SIRI VA SUN'IY SUV NUQTALARI INNOVATSION YECHIM SIFATIDA

Sharifov Odil Vohid o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: g.f.f.d., (PhD), dotsent. Karimov I.E.

Annotatsiya: Maqolada cho'l va yarim cho'l hududlarida kuzatilayotgan ekologik o'zgarishlarning yovvoyi hayvonlar yashash muhiti, migratsiyasi va populyatsion barqarorligiga ta'siri va sun'iy suv nuqtalarining ekotizimlarda moslashuv chorasi sifatida foydali bo'lishi mumkinligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: cho'l ekotizimi, yovvoyi hayvonlar, suv tanqisligi, cho'llanish, ekologik monitoring, sun'iy suv nuqtalari.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ДИКУЮ ПРИРОДУ В ПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ И ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДОПАДЫ КАК ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Аннотация: В статье анализируется влияние экологических изменений, наблюдаемых в пустынных и полупустынных районах, на среду обитания, миграцию и стабильность популяций диких животных, а также потенциальная полезность

искусственных водоемов как меры адаптации в экосистемах.

Ключевые слова: *пустынная экосистема, дикие животные, нехватка воды, опустынивание, экологический мониторинг, искусственные водоемы.*

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL CHANGE ON WILDLIFE IN DESERT AREAS AND ARTIFICIAL WATERFALLS AS AN INNOVATIVE SOLUTION

Abstract: *This article analyzes the impact of environmental changes observed in desert and semi-desert areas on the habitat, migration, and stability of wildlife populations, as well as the potential usefulness of artificial watering holes as an adaptation measure in ecosystems.*

Keywords: *desert ecosystem, wildlife, water scarcity, desertification, environmental monitoring, artificial watering holes.*

Kirish. So‘nggi yillarda global ekologik o‘zgarishlar biosferaning turli komponentlariga tobora kuchliroq ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, quruq va yarim quruq hududlarda iqlim isishi, qurg‘oqchilikning kuchayishi, yer degradatsiyasi va suv resurslarining kamayishi biologik xilma-xillik uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda [2]. Mutaxassislarining baholashlariga ko‘ra, quruq hududlarda iqlim o‘zgarishi va desertifikatsiya o‘zaro bog‘langan holda ekotizim xizmatlari, suv resurslari, oziq zanjiri va yovvoyi fauna barqarorligiga ta‘sir qiladi [1].

Chol hududlarda issiq haroratning ortishi, suvsizlik, cho‘llanish, yovvoyi o‘simliklarning kamayishi va natijada hayvonlarning yashash muhitining qisqarishi dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Arid hududlarda suv omili hayvonlar yashash muhiti va harakatchanligini belgilovchi asosiy ekologik cheklovchi omillardan biridir. Tadqiqotchilarning ma‘lumotlariga ko‘ra, cho‘l va yarim cho‘l hududlarida iqlim o‘zgarishi fonida issiq to‘lqinlar, qurg‘oqchilik va aridlikning kuchayishi ekotizimlarning chidamliligini pasaytiradi, bu esa biologik xilma-xillik yo‘qolishi va yashash muhitining degradatsiyasi bilan kechadi [1].

O‘zbekistonning milliy atrof-muhit hisobotida suv resurslari tanqisligi, yer degradatsiyasi va cho‘llanishning kuchayishi ekologik xavfsizlikning eng dolzarb muammolaridan biri sifatida ko‘rsatilgan [3].

Bunday sharoitda yovvoyi hayvonlarning suv va ozuqa manbalariga yaqin hududlarga siljishi, migratsiya yo‘llarining o‘zgarishi va inson-fauna to‘qnashuvi xavfining ortishi cho‘l hududlaridagi o‘simlik qoplami zaiflashishi natijasida ayrim hayvonlar inson xo‘jaligi atrofiga yaqinlashmoqda. Shu nuqtai nazardan, cho‘l hududlarida sun‘iy suv nuqtalarini tashkil etish ma‘lum sharoitlarda moslashuv chorasi bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar Mojave cho‘lida o‘tkazgan tadqiqotida sun‘iy suv to‘plash inshootlari bir qator qush, sutemizuvchi va ko‘rshapalak turlarining hududiy bandligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini aniqlagan [4].

Biroq sun‘iy suv nuqtalarini har qanday joyga yoki qat‘iy geometrik interval asosida joylashtirish to‘g‘ri emas. Olimlar Botsvanada o‘tkazgan tadqiqotida sun‘iy suv nuqtalari atrofida hayvonlarning ortiqcha to‘planishi o‘simlik qoplami va tuproq holatida kuchli landshaft o‘zgarishlarini keltirib chiqarishini, ayniqsa yaqin masofalarda vegetatsiya degradatsiyasi kuchayishini ko‘rsatgan [6].

Yana bir muhim jihat - suv sifati masalasidir. Tadqiqotlar natijasida Markaziy Kalahari hududida o‘rganilgan 12 ta sun‘iy suv nuqtasining katta qismida umumiy erigan modda miqdori me‘yordan yuqori, ayrimlarida esa qo‘rg‘oshin va mishyakning toksik ko‘rsatkichlari aniqlanganini qayd etgan. Bu esa yovvoyi hayvonlar uchun suv ta‘minotida faqat hajm emas, balki sifat nazorati ham boshqaruvning ajralmas qismi bo‘lishi kerakligini ko‘rsatadi. [5]

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, cho'l hududlarida ekologik o'zgarishlar - ayniqsa iqlim isishi, cho'llanish va suv tanqisligi - yovvoyi hayvonlarning yashash muhiti, harakatchanligi va populyatsion barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayrim holatlarda hayvonlarning suv va ozuqa izlab inson yashash hududlariga yaqinlashuvi ham shu ekologik bosimlar bilan izohlanadi [3].

Hozirgi vaqtda sun'iy suv nuqtalari arid hududlarda muayyan sharoitda foydali boshqaruv vositasi bo'lishi mumkin Biroq ularni ilmiy asoslanmagan holda joylashtirish ekologik degradatsiya va suv sifati bilan bog'liq xavflarni kuchaytiradi Shu sababli cho'l ekotizimlarida suv nuqtalarini joriy etish hududiy tahlil, monitoring va ekologik sig'imni hisobga olgan holda amalga oshirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2022.

2. IPBES. Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019.

3. National State of the Environment Report: Uzbekistan. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, 2024.

4. Rich L.N., Beissinger S.R., Brashares J.S., Furnas B.J. Artificial water catchments influence wildlife distribution in the Mojave Desert // Journal of Wildlife Management. 2019. Vol. 83, No. 4.

5. Selebatso M., Maude G., Fynn R.W.S. Assessment of quality of water provided for wildlife in the Central Kalahari Game Reserve, Botswana // Physics and Chemistry of the Earth. 2018. Vol. 105. P. 191-197.

6. Mpalo M., Basupi L.V., Tsidu G.M. Impacts of Wildlife Artificial Water Provisioning in an African Savannah Ecosystem: A Spatiotemporal Analysis // Land. 2024. Vol. 13, No. 5. Article 690.

JIZZAX VILOYATI TOG' VA TOG'OLDI TEKISLIK HUDUDLARIDA SHAMOL ENERGIYASIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY AHAMIYATI

Janizoqova Gulshoda Murodovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, o'qituvchisi

Berdiyorova Suxsur Saidalim qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti. magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tog'li va tog'oldi tekislik hududlardagi shamol elektr stansiyalaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan va xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: shamol, havo massasi, shamol elektr stansiyasi, shamol generatorlari, shamol tezligi, muqobil energiya.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА В ГОРНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ РАВНИННЫХ РАЙОНАХ РЕГИОНА ДЖИЗАК

Жанизокова Гулишода Муродовна

преподаватель Джизакского государственного педагогического университета

Аннотация: В данной статье анализируется экономическая эффективность использования ветроэнергетических установок в горных и предгорных равнинных районах и приводятся выводы.

Ключевые слова: ветер, воздушная масса, ветроэлектростанция, ветрогенераторы, скорость ветра, альтернативная энергетика.

THEORETICAL BASIS OF THE USE OF WIND ENERGY IN THE MOUNTAIN AND FOOTPATH PLAIN AREAS OF JIZAKH REGION

Janizokova Gulshoda Murodovna

Teacher of Jizzakh State Pedagogical University

Berdiyeva Sukhsur Saidolim qizi

Master's student of Jizzakh State Pedagogical University

Annotation: This article analyzes the economic efficiency of the use of wind power plants in mountainous and foothill plain areas and presents conclusions.

Keywords: wind, air mass, wind power plant, wind generators, wind speed, alternative energy.

KIRISH. Insoniyat suv energiyasi hamda bug' dvigatellaridan, shamol energiyasidan ancha oldin foydalanib kelgan. Shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha olib borilayotgan hozirgi ishlar, alohida katta quvvatli shamol generatorlarini yaratish va ularning energiyasini ishlab turgan energiya tarmoqlariga ulash va asosiy tarmoq sifatida foydalanishdan iboratdir. Shamol - bu quyosh nurining intensivligi hisobiga, bosimning o'zgarib turishi natijasida havo massasining harakatidir. Havo oqimi hosil qiladigan mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirish, shamol elektrostansiyalari yordamida amalga oshiriladi. Bir necha shamol qurilmalarining yig'indisi shamol elektrostansiyasini tashkil. Havo massasining yer atmosferasi atrofida aylanishi ekspertlar tomonidan turlicha baholangan. Shamollarning yillik nazariy zaxirasi yer yuzidagi barcha energiya zahiralardan 100 marta ortiq bo'lib, 3300 x 1012 kVt/soatni tashkil qiladi. Iqtisodiy jihatdan joydagi shamolning tezligi 5 m/s dan kam doimiy bo'lmas shamol generatorlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Shamol elektrogeneratorlari an'anaviy generatorlardan 2-4 barobar qimmatdir. Ammo shamol energiyasi doimiy bo'lgan ba'zi bir regionlarda u muhim energiya manbalaridan hisoblanadi. Ko'pgina shamol generatorlari sekundiga 3-4 m/s dan yuqori tezlikdagi shamol elektrostansiyalari uchun juda katta hududlar zarur (shamol energetik qurilmalarining bir - biridan uzoqda joylashishi va ular orasidagi masofa ish g'ildiragi diametrining 6-18 barobariga teng bo'lishi kerak). Masalan, ish g'ildiragi $D = 100$ m bo'lgan shamol energetik qurilmasi uchun 5-7 km² hudud kerak. Butun boshli shamol elektr stansiyasi uchun esa o'nlab km² hudud zarur. Boshqa bir noqulay tarafi - ish g'ildiragi shovqin chiqarib va havoni tebratib ishlashi natijasida teleradio eshittirishlarga halaqit beriladi.

Shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha Germaniya birinchi o'rnini egallab kelmoqda. Bu mamlakatda shamol energiyasini ishlab chiqarish yiliga 500-1500 MVt ga ko'paymoqda, hozirgi vaqtda ishlab chiqariladigan energiya miqdori 2 mln kVt/soatdan oshib ketdi. Bir necha shamol qurilmalarining yig'indisi shamol elektrostansiyasini tashkil qiladi. Shamol elektr stansiyasidan, ko'pincha, shamol oqimining o'rtacha yillik tezligi yuqori (5 m/s katta bo'lgan) va markazlashtirilgan elektr ta'minot tarmoqlaridan uzoqda joylashgan

hududlarda elektr energiyasi manbai sifatida foydalaniladi. Aslida atmosfera massasi 5 kvadrillion 157 trillion tonna bo'lib, tabiiy holda u 13 ta gazning aralashmasidan tashkil topgan. Atmosfera havosining harakati natijasida shamol vujudga keladi va turli tezlikda harakat qilib juda katta kuchga egadir. Quvvatiga nisbatan shamol elektrostansiyalarini 3 guruhga bo'lish mumkin:

- Kichik quvvatli;
- O'rtacha quvvatli;
- Yirik quvvatli.

Shamol qurilmalarining asosiy ishchi qismi, shamol g'ildiragi hisoblanadi. Shamol g'ildiraklarining qanotli, karuselli va barabanli turlari mavjud. Shamol elektrostansiyalarida asosan eng samarali bo'lgan qanotli shamol g'ildiraklari qo'llaniladi. Shamol generatorlari-shamolning kinetik energiyasini elektr energiyaga aylantirib beruvchi qurilma. Shamol generatorlarini ikki xil turi mavjud: sanoat va uy uchun. Sanoat uchun shamol generatorlari davlat yoki katta energetik korporatsiyalar tomonidan quriladi. Ushbu qurilmalar energiyasi bir joyga to'planadi va natijada shamol elektrostansiyalari vujudga keladi. Uning asosiy farqi-ishlashi uchun xom ashyoning zarur emasligi hamda hech qanday chiqindi chiqmasligidir. Uning asosiy talablaridan biri - yillik o'rtacha shamol tezligining yuqori bo'lishidir.

Har bir sanoat energetik qurilmalarida o't o'chirish tizimi, shamol generatorini ishlashi haqida ma'lumot berib turuvchi telekommunikatsion tizim hamda chaqmoqdan himoya qilish tizimi mavjud. Zamonaviy shamol generatorlarining quvvati 6 MVt (6000 kVt) gacha yetadi. Shamol turbinalarining ikkita asosiy turlari mavjud: vertikal va gorizontal aylanish o'qli. Vertikal o'qli turbinalar kichik tezlikdagi shamollarda ishlaydi, shuning uchun ular past samarali hisoblanadi. Shuning uchun vertikal o'qli turbinalar juda kam qo'llaniladi. Asosan ular uy uchun o'rnatiladi. Uy uchun quriladigan shamol qurilmalarini qo'llash tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Odatda uncha katta bo'lmagan uy uchun 1 kVt atrofidagi elektroenergiyani 9 m/s tezlikda esayotgan shamol energiyasidan olish mumkin.

Jizzax viloyati hududidagi Molguzar hamda Nurota tog' tizmalari hamda tog'oldi tekisliklarida yil davomida to'xtamaydigan, yetarli kuchga ega bo'lgan shamollar esadi. Xuddi shu shamollar energiyasidan ham juda ko'p elektr toki hosil qilish mumkin. Elektr tokini esa ehtiyojga qarab turli (issiqlik, nur, mexanik va boshqalar) energiya turlariga aylantirish oson. Shu orqali mahalliy aholining turmush-tarzini farovonlashtirish mumkin.

Shamol generatorini tanlayotganimizda tanlanayotgan tog'li hududdagi shamolning tezligini hisobga olamiz. Shamolning tezligi vaqt bo'yicha o'zgaruvchan bo'lgani bois uning tezligini bur necha marta har xil vaqtlarda o'lchaymiz. Masalan kunning, oying ba'zan yilning har xil vaqtlarida o'lchov ishlari olib boriladi va o'rtacha shamolning tezligi topilib shunga ko'ra shamol generator quvvati tanlanadi.

Molguzarning shimoliy yonbag'irlari tog'oldi tekislik hududlarida shamol tezligi yuqori (4-10 m/s, ba'zan 20 m/s gacha) bo'lgani uchun kichik quvvatli shamol generatorlaridan foydalanish samaralidir. Bu hududlarda kam energiya talab qiladigan obyektlar, yaylov chorvachiligi va uzoq aholi punktlarini avtonom elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun kichik shamol qurilmalari (ShEQ) o'rnatish iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Tog'li joylarda relyef tufayli shamol tekislikka qaraganda kuchliroq esadi, bu esa generatorlarning samaradorligini oshiradi. Shamol elektr stansiyalaridan foydalanish ekologik toza atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan qayta tiklanuvchi energiya manbai. Tashish va o'rnatish oson kichik hajmli qurilmalar tog'li hududlarga osongina yetkaziladi va o'rnatiladi. Mustaqil

energiya elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlardan holi, doimiy energiya manbai. Shuningdek bazi bir kamchiliklardan ham holi emas. Beqarorlik: Shamol tezligi va yo'nalishining doimiy o'zgarib turishi generator ishlashiga ta'sir qiladi. Energiya saqlash zarurati: Shamol bo'lmagan vaqtlarda foydalanish uchun akkumulyator batareyalari talab etiladi. Shunday qilib, tog'oldi hududlarida shamol energetikasi qurilmalarini o'rnatish, ayniqsa, qishloq xo'jaligi va kichik xo'jaliklarni elektr energiyasi bilan ta'minlashda istiqbolli yo'nalishdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kelajakda elektr energiyasiga bo'lgan talab oshishini inobatga oladigan bo'lsak, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga talab ortadi, bunda bizga yaqqindan yordam beradigan qayta tiklanuvchi energiya sifatida shamol energiyasidan foydalanish yaqqindan yordam beradi. Shamol energiyasidan foydalanishni hududni to'g'ri tanlash muhim rol o'ynaydi. Shamol tuganmaydigan tabiiy resurs bo'lgani uchun, shamol energiyasi tuganmas, chunki har doim energiya tug'diradigan manba mavjud.

Molguzar tog' tizmaining shimoliy yonbag'irlaridagi gryadalar past tog'larning kungay yonbag'irlarida ko'plab ana shunday quyosh elektrostansiyalarini qurish mumkin bo'ladi. Shamol turbinalari yuz yil davomida ishlab turishi mumkin, chunki ularni boshqarish uchun doimo shamol mavjud bo'ladi. Molguzar tog' va tog'oldi tekislik hududlarida shamol energiyasi barcha qayta tiklanadigan energiyalardan eng toza hisoblanadi, chunki u hech qanday chiqindi chiqarmaydi, shuning uchun uni ishlab chiqarish ifloslanishga olib kelmaydi, ekotizimlarga ta'sir qilmaydi yoki global isishga hissa qo'shmaydi. Bu energiyani to'plab bo'lmaydi, shuning uchun uni ishlab chiqaradigan elektr energiyasini darhol iste'mol qilish kerak. Shu sababli hozirgi kungacha shamol energiyasini boshqa energiya turlarining o'rnini bosuvchi deb hisoblash mumkin emas. Shuning uchun shamol stansiyasini katta quvvatli qilib loyihalasak, o'zini oqlashi ancha yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anarboyev M.A., Mirzayev U.N., Abdullayev E.A. Tog'li hududlarda shamol elektr stansiyalaridan foydalanishning afzalliklari va iqtisodiy samaradorligi tahlili. 381-b.
2. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. T., O'qituvchi, 1996. 32-34 bb.
3. Majidov T.Sh. "Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari" T., 2014.
4. Мухаммадиев Б. С. Использование преобразователей в промышленной автоматизации //Innovative developments and Research in education. - 2024. - т. 3. - №. 34. - с. 183-190.
5. Nurullayev O.U. Shamol energiyasidan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari. «Экономика и социум» 99-b.
6. Saparovich M. B., Akbarovna K. M. O'lchash ishlarida intellektual datchiklardan foydalanishning afzalliklari //the theory of recent scientific research in the field of pedagogy. - 2024. - т. 3. - №. 28. - с. 48-55.
7. Zaripov M.B., Erkinov S.T.O'zbekiston sharoitida shamol energiyasidan foydalanishni takomillashtirish istiqbollari.Scientific journal Impact factor. Volume 2, Issue 5. 568-b.
8. G'ayibov T.Sh., Shamsutdinov H.F., Pulatov B.M. Elektr energiya ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash. Toshkent., 2015.
9. G'odalov M. Jizzax viloyati tabiati va uni muhofaza qilish. Monografiya, T., "Fan va texnologiya" 2014, 110-b.
10. www.ziyonet.uz

11. www.kitob.uz

12. www.google.map.ru

BAXMAL TUMANI TABIIY RESURLARDAN FOYDALANISHDA GEOEKOLOGIK BARQARORLIKNI BAHOLASH

Qurbonboyeva Mavsuma

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annnotatsiya: Mazkur maqolada Baxmal tumani hududining tabiiy resurslari va ulardan foydalanishning geoeologik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Hududning reliefi, iqlimi, suv resurslari, tuproq qoplami hamda o'simlik dunyosi o'rganilib, ularning xo'jalik faoliyatida samarali va barqaror foydalanish imkoniyatlari baholanadi. Tadqiqot jarayonida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash hamda hududning geoeologik holatini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Baxmal tumani, tabiiy resurslar, geoeologik baholash, ekologik muvozanat, suv resurslari, tuproq qoplami, landshaft, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются природные ресурсы Бахмальского района и оцениваются геоэкологические возможности их использования. Анализируются рельеф, климат, водные ресурсы, почвенный покров и растительность территории. Особое внимание уделяется вопросам рационального использования природных ресурсов, сохранения экологического равновесия и улучшения геоэкологического состояния региона.

Ключевые слова: Бахмальский район, природные ресурсы, геоэкологическая оценка, экологическое равновесие, водные ресурсы, почвенный покров, ландшафт, устойчивое развитие.

Annotation: This article analyzes the natural resources of Bakhmal district and evaluates the geoeological possibilities of their use. The study examines the relief, climate, water resources, soil cover, and vegetation of the region. Special attention is paid to the rational use of natural resources, maintaining ecological balance, and improving the geoeological condition of the area.

Keywords: Bakhmal district, natural resources, geoeological assessment, ecological balance, water resources, soil cover, landscape, sustainable development.

Kirish. Baxmal tumani O'zbekiston Respublikasining markaziy qismida, Jizzax viloyatining janubi-sharqiy tog'oldi hududida joylashgan bo'lib, o'zining tabiiy geografik xususiyatlari, relyefining murakkab tuzilmasi, boy tabiiy resurslari va strategik ahamiyatga ega o'rni bilan ajralib turadi. Tuman 1943-yil 8-mayda tashkil etilgan bo'lib, 1957-yilda G'allaorol tumani bilan birlashtirilgan. Keyinchalik, 1971-yil 31-avgustda yana alohida tuman sifatida qayta tashkil etilgan.

Tuman nomi qadimiy "baxmal" - ya'ni "yumshoq, nafis mato" so'zidan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi, bu esa hududning tabiatiga nisbatan qo'llanilgan poetik nom sifatida qaraladi. Tuman yer yuzasining tuzilishi bir xil emas, birmuncha relyefi murakkabdird. Jumladan, tekisliklar, adirlar, tog'oldi va tog'larning o'zaro uyg'unligini ko'rish mumkin.

Asosiy qism. Baxmal tumani hududini asosiy qismini Turkiston tizmasining tarmoqlari bo'lgan Chumqortog' va Molguzar tog'lari o'rab turadi. Tog'lar orasida muhim xo'jalik

ahamiyatiga ega bo'lgan tog' oralig'I botiqlar (Sangzor, G'allaorol) joylashgan. Turkiston tizmasining davomi hisoblangan Molguzar tog'ining o'rtacha balandligi viloyat hududida 1700-2200 m ga teng, u g'arbga qarab davom etib Sangzor daryosi orqali Nurota tog'idan ajraladi. Har bir hududning iqlimi boshqa joylardagi iqlimga nisbatan o'ziga xos xususiyatlari bilan farq qiladi. Mintaqa iqlimi keskin kontinentalligi va quruqligi bilan ajralib turadi. Qishda Sibir va Arktika sovuq havo massalarining to'siqsiz kirib kelish imkoni mavjud. Ular qisman viloyat janubidagi tog'lardan o'tolmasdan shu hududda to'planib qoladi. Natijada, qishda havo harorati pasayadi va eng sovuq oy hisoblangan yanvarda viloyat hududining deyarli hamma joyida harorat manfiy ko'rsatkichga ega bo'ladi.

Yanvar oyida o'rtacha harorat janubdan shimolga tomon o'zgarsa ham, o'rtacha harorat -10° , -5°C ni tashkil etadi. Qishda ayrim vaqtlarda havo harorati Chumqor tog' yonbag'irlarida -25° , -27°C gacha pasayishi mumkin. Baxmal tumani hududida O'zbekistondagi deyarli barcha tuproq turlarini ko'rish mumkin. Bunga hududning nisbatan balandda joylashganligi, yer yuzasining nihoyatda parchalanganligi, tuproq hosil qiluvchi jinslarning har xilligi, iqlim sharoiti, o'simlik qoplami va insonning xo'jalik faoliyati sababchidir. Baxmal tumanidagi tabiiy-geografik sharoitning ta'sirini mintaqadagi mavjud o'simliklar qoplamida ham ko'rish mumkin.

Tuman hududi akademik Qodir Zokirovni balandlik mintaqalanish qonuniyatlariga ko'ra 4 ta mintaqalar ham bo'lib, shimoliy-g'arbdanda tekisliklardan, janubiy-sharqqa tog'lar tomon o'simliklar turi o'zgarib borishini ko'rishimiz mumkin. Tog' o'rmon-dasht balandlik mintaqasi viloyat hududidagi 1300-2700 m gacha bo'lgan yerlarni o'z ichiga oladi. Hududning hayvonot dunyosi mahalliy landshaft sharoitiga moslashgan. Jumladan, sudralib yuruvchi hayvonlar fasllardagi o'simliklarni o'zgarishiga bog'lik ravishda, ranglarini ham o'zgartirib boradi. So'ngi yillarda tekislik hududlarida sug'oriladigan yerlarni kengayishi hisobiga, yovvoyiy o'simlik areali va hayvonlarni soni qisqarib bormoqda.

Adir mintaqasining hayvonlari mavjud landshaftlarga mos ravishda bir-biridan farq qiladi. Tumanining yer fondi asosan, tog'li va tog' oldi hududlardan iborat bo'lib, tuproq qoplami balandlikka qarab o'zgarib boradi. Pastki qismlarda tipik bo'z tuproqlar ustunlik qilsa, balandroq qismlarda tog'-o'rmon qo'ng'ir tuproqlari va yaylov-dasht tuproqlari tarqalgan. Ushbu tuproqlar gumusga boyligi va unumdorligi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda Sangzor havzasi yuqori oqim hududlarida yer resurslaridan foydalanishda asosiy e'tibor bog'dorchilik va lalmikor dehqonchilikka qaratilgan. Mahalliy aholi va tadbirkorlar orasida tabiatdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish, tabiatga yetkazilgan zararni minimallashtirish kabi masalalarni xal qilish muhimdir.

Umuman olganda, balandlik qonuniyatlaridagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda, tabiiy resurslaridan oqilona va ilmiy asoslangan holda foydalanish hududning nafaqat iqtisodiy o'sishini, balki uning betakror geoeologik barqarorligini ham ta'minlaydi. Baxmal tumani sharoitida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hududning ekologik muvozanatini saqlash va aholining farovonligini oshirishda muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa. Baxmal tumani tabiiy resurslarga boy hududlardan biri bo'lib, uning relyefi, iqlimi, suv manbalari, tuproq qoplami va o'simlik dunyosi hududning ekologik barqarorligini hisobga olgan holda foydalanish, muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hududning tabiiy resurslaridan oqilona va samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi, ekoturizm hamda boshqa xo'jalik tarmoqlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Agarda bu resurslardan tabiat qonunlarini xisobga olmasdan

foydalanilsa - tuproq degradatsiyasi, suv resurslarining kamayishi hamda ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli Baxmal tumanida tabiiy resurslardan foydalanishda geoekologik yondashuvni qo'llash, ya'ni hududning tabiiy sharoiti va ekologik holatini hisobga olgan holda rejalashtirish muhim hisoblanadi. Tabiiy landshaftlarni muhofaza qilish, suv va yer resurslaridan tejamkor foydalanish, o'rmon va yaylovlarni saqlash hamda ekologik monitoringni kuchaytirish, hududning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Umuman olganda, tumanining geoekologik imkoniyatlarini to'g'ri baholash va ulardan oqilona foydalanish hududning iqtisodiy taraqqiyoti bilan bir qatorda tabiiy muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Jizzax viloyati statistik ma'lumotlari. Toshkent, 2025.
2. Алибеков Л.А., Нишонов С.А. «Природные условия и ресурсы Джиззакской области». Ташкент. «Узбекистан». 1978 г.
3. G'olibov M.R., Muxamedov O.L. Tabiatni muhofaza qilish. Muammo va yechimlar. Monografiya. "Ziyo nashr-matbaa" 2021.

GAT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARINI OPTIMAL JOYLASHTIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN KARTOGRAFIK MODELI YARATISH

Bekanov Kuvatbay Koshkarbaevich

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasini mudiri*

E-mail: quwatbay1989@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada suv tanqis sharoitida qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanish maqsadida ekinlarni optimal joylashtirishning integratsiyalashgan kartografik modeli ishlab chiqish masalasi tadqiq qilingan. Tadqiqot obyekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani sug'oriladigan yer maydonlari tanlangan. Metodologiya uch bosqichdan iborat: birinchi bosqichda GAT asosida gidromodul rayonlashtirish amalga oshirilib, hudud tuproq, yer osti suvlari va sug'orish me'yorlari bo'yicha zonalarga ajratilgan. Ikkinchi bosqichda chiziqli dasturlash modeli orqali resurs sarfini minimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni maksimal qilish masalasi yechilgan hamda optimal variant aniqlangan. Uchinchi bosqichda natijalar ArcGIS Dashboards platformasida interaktiv tizim ko'rinishida taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: GAT, gidromodul rayonlashtirish, chiziqli dasturlash, suv tanqisligi, qishloq xo'jaligi, ArcGIS Dashboards, optimallashtirish, kartografik model

Abstract: This paper investigates the development of an integrated cartographic model for optimal crop allocation aimed at ensuring the efficient use of agricultural land under water-scarce conditions. The study area is the irrigated lands of the Chimboy district in the Republic of Karakalpakstan. The methodology consists of three main stages. In the first stage, hydromodule zoning was carried out using GIS technologies, and the study area was divided into zones based on soil characteristics, groundwater levels, and irrigation norms. In the second stage, a linear programming model was applied to minimize resource consumption and maximize economic efficiency, and the optimal solution was determined. In the third stage, the

obtained results were integrated into the ArcGIS Dashboards platform and presented as an interactive system.

Keywords: GIS, hydromodule zoning, linear programming, water scarcity, agriculture, ArcGIS Dashboards, optimization, cartographic model.

Аннотация: В данной статье рассматривается разработка интегрированной картографической модели оптимального размещения сельскохозяйственных культур с целью обеспечения эффективного использования земель в условиях дефицита водных ресурсов. В качестве объекта исследования выбраны орошаемые земли Чимбайского района Республики Каракалпакстан. Методология исследования включает три основных этапа. На первом этапе с использованием ГИС-технологий выполнено гидромодульное районирование, в результате которого территория была разделена на зоны на основе характеристик почв, уровня грунтовых вод и норм орошения. На втором этапе с применением модели линейного программирования решена задача минимизации затрат ресурсов и максимизации экономической эффективности, определён оптимальный вариант. На третьем этапе полученные результаты интегрированы в платформу ArcGIS Dashboards и представлены в виде интерактивной системы.

Ключевые слова: ГИС, гидромодульное районирование, линейное программирование, дефицит водных ресурсов, сельское хозяйство, ArcGIS Dashboards, оптимизация, картографическая модель.

So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi, aholi sonining ortishi hamda suv resurslariga bo‘lgan ixtiyojning keskin kuchayishi natijasida qishloq xo‘jaligida suvdan samarali foydalanish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, Orolbo‘yi hududlarida yuzaga kelgan ekologik inqiroz sharoitida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holati yomonlashib, tuproq sho‘rlanishi, yer osti sizot suvlari sathining ko‘tarilishi hamda suv tanqisligi muammolari keskinlashmoqda. Bu esa qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududi mazkur muammolar eng keskin namoyon bo‘layotgan mintaqalardan biri bo‘lib, bu yerda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirish uchun yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishning ilmiy asoslangan usullarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirishni optimallashtirish masalasi nafaqat agroiqtsodiy, balki ekologik jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi [2].

An‘anaviy yondashuvlarda ekinlarni joylashtirish ko‘pincha tajriba va amaliy kuzatuvlarga asoslangan bo‘lib, fazoviy omillarni kompleks hisobga olish imkoniyati cheklangan. Zamonaviy yondashuvlar esa geografik axborot tizimlari (GAT), masofadan zondlash va matematik modellashtirish usullarini integratsiya qilish orqali ushbu muammoni samarali hal etishga xizmat qilmoqda. Xususan, gidromodul rayonlashtirish usuli sug‘oriladigan yerlarni tuproq xususiyatlari, yer osti suvlari sathi va suv ta‘minoti sharoitlariga ko‘ra zonalariga ajratish orqali ekin joylashtirish uchun muhim ilmiy asos yaratadi [1].

Shu bilan birga, so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanishni optimallashtirishda chiziqli dasturlash modellari keng qo‘llanilmoqda [6]. Ushbu modellar orqali cheklangan resurslar sharoitida maksimal iqtisodiy samaraga erishish yoki xarajatlarni minimallashtirish imkoniyati mavjud. Biroq mavjud tadqiqotlarda GAT asosidagi fazoviy tahlil va matematik optimallashtirish usullarining integratsiyasi yetarli darajada yoritilmagan, ayniqsa natijalarni real vaqt rejimida vizuallashtirish va qaror qabul qilish tizimlariga joriy etish

masalalari kam o'rganilgan.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi suv tanqis sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini optimal joylashtirishning GAT, gidromodul rayonlashtirish va chiziqli dasturlash usullarini integratsiya qilgan holdagi kartografik modelini ishlab chiqish hamda uni ArcGIS Dashboards platformasi orqali interaktiv qaror qabul qilish tizimi sifatida joriy etishdan iborat.

Mazkur tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoliy qismida joylashgan Chimboy tumani hududida olib borildi. Ushbu hudud Orolbo'yi mintaqasiga kirib, murakkab ekologik va meliorativ sharoitlari bilan tavsiflanadi. Orol dengizining qurishi natijasida hududda tuproq sho'rlanishi, shamol eroziyasi, chang va tuz bo'ronlari kabi salbiy jarayonlar kuchaygan bo'lib, bu qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqot hududida yer osti sizot suvlari sathi nisbatan yuqori bo'lib, ayrim joylarda 1-2 metr chuqurlikda joylashgan. Bu esa tuproqning meliorativ holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, sho'rlanish jarayonlarini kuchaytiradi. Tuproq qoplami asosan qumoq, qumloq va og'ir mexanik tarkibli qatlamlardan iborat bo'lib, ularning suv o'tkazuvchanligi va nam sig'imi turlicha.

Hududning agroekologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, sug'oriladigan yerlar gidromodul rayonlashtirish asosida bir necha zonalarga ajratildi. Bu zonalar yer osti suvlari sathi, tuproqning mexanik tarkibi va suv rejimiga qarab farqlanadi. Mazkur rayonlashtirish ekinlarni optimal joylashtirishda asosiy ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot hududi tanlanishining asosiy sababi - uning ekologik jihatdan murakkabligi, suv tanqisligi sharoiti va qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirish zarurati bilan bog'liqdir. Shu bois ushbu hududda ishlab chiqilgan model boshqa o'xshash agroekologik sharoitga ega hududlar uchun ham universal qo'llanilishi mumkin.

Mazkur tadqiqotda suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini optimal joylashtirish maqsadida fazoviy tahlil, ko'p mezonli qaror qabul qilish usullari hamda chiziqli dasturlash modellarini birlashtirgan integratsiyalashgan metodologik yondashuv ishlab chiqildi. Dastlabki bosqichda tuproq xususiyatlari, yer osti suvlari sathi, sug'orish me'yorlari va ekinlar hosildorligi ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan fazoviy va statistik ma'lumotlar asosida geoma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Gidromodul rayonlashtirish jarayoni GAT texnologiyalari yordamida amalga oshirilib, sug'oriladigan yerlar yer osti suvlari sathi, tuproqning mexanik tarkibi hamda sug'orish sharoitlariga qarab bir xil xususiyatlarga ega zonalarga ajratildi. Fazoviy interpolatsiya usullaridan, xususan, teskari masofaga bog'liq og'irliklash (IDW - Inverse Distance Weighting) algoritmidan foydalanilib, yer osti suvlari sathining uzluksiz yuzasi hosil qilindi. Keyinchalik mavzuli qatlamlar overlay usuli orqali integratsiya qilinib, tadqiqot hududining agroekologik farqlanishini aks ettiruvchi gidromodul rayonlashtirish xaritalari ishlab chiqildi. Ekinlarni joylashtirishga ta'sir etuvchi bir nechta omillarni hisobga olish maqsadida ko'p mezonli qaror qabul qilish (MCDM - Multi-Criteria Decision Making) usuli qo'llanildi. Baholash mezonlari sifatida tuproq unumdorligi, yer osti suvlari chuqurligi, sug'orish imkoniyati hamda NDVI indeksi asosida aniqlangan vegetatsiya holati tanlab olindi. Har bir mezon uchun og'irlik koeffitsiyentlari belgilanib, ekin turlarini joylashtirish uchun eng mos hududlarni aniqlash imkonini beruvchi moslik (suitability) xaritasi yaratildi [7].

Taklif etilgan metodologiyaning asosiy qismi sifatida resurs sarfini minimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni maksimal darajaga oshirishga qaratilgan chiziqli dasturlash modeli

ishlab chiqildi. Modelning maqsad funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$Z = \min \sum_{i=1}^n C_i X_i$$

bu yerda Z - umumiy resurs xarajatlari, C_i - i-ekin turiga mos resurs sarfi, X_i - i-ekin uchun ajratilgan maydonni ifodalaydi.

Model bir qator cheklovlar ostida ishlaydi, jumladan yer maydoni, resurslar va ekologik cheklovlar. Yer maydoni cheklovi umumiy ekin maydoni mavjud sug'oriladigan yer maydonidan oshib ketmasligini ta'minlaydi. Resurs cheklovlari mineral o'g'itlar, yoqilg'i va mehnat resurslari sarfini chegaralaydi. Ekologik cheklovlar esa yer osti suvlari chuqurligi va tuproq sho'rlanish darajasini hisobga olgan holda barqaror yerdan foydalanishni ta'minlaydi.

Optimallashtirish masalasi simpleks metodi yordamida yechildi va ushbu algoritm ArcGIS muhitida ArcPy kutubxonasi orqali amalga oshirildi. Bu esa fazoviy ma'lumotlarni qayta ishlash va matematik modellashtirish jarayonlarini o'zaro integratsiyalash imkonini berdi. Modelning barqarorligini baholash maqsadida ekinlarni joylashtirishning uchta ssenariysi ishlab chiqildi va tahlil qilindi. Har bir ssenariy resurs sarfi, suv iste'moli va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholandi. Natijalar solishtirilib, yuqori hosildorlikni saqlagan holda resurs sarfini minimallashtiruvchi optimal variant tanlab olindi.

Tadqiqotning yakuniy bosqichida optimallashtirish natijalari ArcGIS Dashboards platformasiga integratsiya qilinib, interaktiv qaror qabul qilish tizimi yaratildi. Mazkur tizim orqali ekinlarning hududiy taqsimoti, suv sarfi va resurslar taqsimoti real vaqt rejimida vizuallashtirilib, qishloq xo'jaligini rejalashtirish va boshqarishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mazkur tadqiqotda suv tanqis sharoitda qishloq xo'jaligi ekinlarini optimal joylashtirishning GAT texnologiyalari, ko'p mezonli baholash va chiziqli dasturlash usullariga asoslangan integratsiyalashgan kartografik modeli ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, gidromodul rayonlashtirish orqali hududning agroekologik xususiyatlarini aniqlash ekinlarni joylashtirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Fazoviy tahlil natijalari asosida yaratilgan moslik xaritalari esa hududiy farqlarni hisobga olgan holda ekinlarni joylashtirish imkonini berdi.

Chiziqli dasturlash modeli asosida amalga oshirilgan optimallashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, resurslardan foydalanishni ilmiy asosda boshqarish orqali umumiy resurs sarfini kamaytirish mumkinligi aniqlandi. Shu bilan birga, ekinlarni optimal joylashtirish natijasida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi oshirilib, umumiy suv sarfini kamaytirish mumkinligi asoslandi. Bu ko'rsatkichlar taklif etilgan modelning yuqori samaradorligini hamda uning amaliy ahamiyatini yaqqol tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda birinchi marta GAT, gidromodul rayonlashtirish va chiziqli dasturlash usullari yagona integratsiyalashgan kartografik model doirasida birlashtirildi. Shuningdek, fazoviy va iqtisodiy omillarni birgalikda hisobga oluvchi optimallashtirish yondashuvi ishlab chiqildi hamda ekinlarni joylashtirishda suv sarfi va resurslardan foydalanishni bir vaqtning o'zida optimallashtiruvchi kompleks matematik model taklif etildi. Tadqiqot natijalari ArcGIS Dashboards platformasiga integratsiya qilinib, real vaqt rejimida ishlovchi interaktiv geoaxborot tizimi shakllantirildi.

Taklif etilgan yondashuv qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni rejalashtirish va boshqarishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Ushbu model fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi tashkilotlariga ekinlarni ilmiy asosda joylashtirish, suv va boshqa resurslardan

samarali foydalanish hamda agroiqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, hududiy boshqaruv organlari uchun qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. ArcGIS Dashboards asosida yaratilgan tizim esa natijalarni vizual va interaktiv shaklda taqdim etib, ularni amaliyotga joriy etishni sezilarli darajada yengillashtiradi.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan integratsiyalashgan kartografik model suv tanqisligi kuzatiladigan Orolbo'yi hududlarida qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda samarali ilmiy-amaliy vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurakhmonov, S., Abdurahmanov, I., Murodova, D., Pardaboyev, A., Mirjalolov, N., & Djurayev, A. (2020). GIS-based hydromodule zoning of irrigated lands. *InterCarto, InterGIS*, 26, 45-52.
2. Bekanov, K. K., Safarov, E., Prenov, S., & Yusupov, B. (2022). Optimization of agricultural land use in Chimbay district using GIS technologies. *International Journal of Geoinformatics*, 18(1), 67-78.
3. Oymatov, R., Safayev, S. (2021). Creation of complex agricultural electronic maps using GIS technologies. *E3S Web of Conferences*, 258, 04012.
4. Qin, Y., & Jixian, Z. (2002). Methodology to develop land capability maps using GIS. *Journal of Geospatial Information Science*, 5(2), 89-95.
5. Tromboni, F., Bortolini, L., & Martello, M. (2014). Assessment of irrigation efficiency using GIS techniques. *Journal of Irrigation and Drainage*, 63(4), 523-534.
6. Thenkabail, P. S. (2009). Water productivity mapping using remote sensing data. *Remote Sensing of Environment*, 113(2), 145-156.
7. Basso, B., & Liu, L. (2019). Seasonal crop yield forecasting and water use efficiency. *Agricultural Systems*, 173, 21-32.
8. Denton, O. A., Aduramigba-Modupe, V. O., Ojo, A. O., et al. (2017). Spatial variability of soil properties using GIS. *Cogent Food & Agriculture*, 3(1), 1-15.
9. Chuvieco, E. (1993). Integration of GIS and linear programming for land-use optimization. *International Journal of Geographical Information Systems*, 7(1), 71-83.
10. Arabameri, A., Pourghasemi, H. R. (2019). Spatial modeling and environmental analysis using GIS. *Environmental Modelling & Software*, 122, 104-115.

FARG'ONA VODIYSI GEOEKOLOGIK HOLATINI BAHOLASH

Ismoilov Jaloliddin Kamoliddin o'g'li

Namangan davlat universiteti, geografiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

E-mail: ismoilovjaloliddin5@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Farg'ona vodiysining bugungi geoekologik holati tahlil qilinib, uni baholash ishlari amalga oshirilgan. O'zbekistonning geoekologik xaritasi asosida tuzilgan vodiyning hududiy geoekologik xaritasi bo'yicha tadqiq etilgan. Bunda muhim jihatlarga ya'ni tuproqlar, yer osti suvlari va atmosfera havosining sifati bo'yicha ifloslanish darajalari o'rganishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** Geoekologiya, landshaft, xarita, antropogen, ekologik vaziyat, sanoat, tuproq, sho'rlanish, ekologik muvozanat.*

ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Ключевые слова: *геоэкология, ландшафт, карта, антропогенный, экологическая ситуация, промышленность, почва, засоление, экологическое равновесие.*

Аннотация: *В данной статье проанализировано современное геоэкологическое состояние Ферганской долины и проведена его оценка. Исследование выполнено на основе территориальной геоэкологической карты долины, составленной на базе геоэкологической карты Узбекистана. При этом особое внимание уделено изучению степени загрязнения по таким важным компонентам, как почвы, подземные воды и качество атмосферного воздуха.*

ASSESSMENT OF THE GEOECOLOGICAL CONDITION OF THE FERGANA VALLEY

Annotation: *This article analyzes the current geoeological state of the Fergana Valley and provides its assessment. The study is based on a territorial geoeological map of the valley, developed using the geoeological map of Uzbekistan. Particular attention is given to examining the levels of pollution in key components such as soils, groundwater, and atmospheric air quality.*

Keywords: *Geoecology, landscape, map, anthropogenic, ecological situation, industry, soil, salinization, ecological balance.*

Kirish (introduction). Farg'ona vodiysi murakkab landshaft strukturasi ega bo'lib, tog'lar bilan o'ralgan bunday botiqda cho'l, adir, tog'oldi va tog' kabi balandlik mintaqalari bo'yicha turli tabiiy va tabiiy-antropogen landshaftlar uchraydi. Farg'ona vodiysida qadimdan aholi zich joylashgan bo'lib bugungi kunda aholi sonining zichligi har km² hududda 160, ba'zan 500 kishi to'g'ri keladi. Bu mavjud landshaft resurslardan "bosim" bilan foydalanishga sabab bo'lmoqda. Tabiiy muhitga "antropogen bosim"ning yuqoriligi vodiy tabiatida jiddiy o'zgarishlarga olib kelgan. Tabiatdan foydalanishning keskinlashuvi natijasida ayrim joylarda ekologik muvozanat buzilib, barqarorlikdan nisbatan chiqib, beqarorlikka yuz tutishi sodir bo'la boshlagan [1].

Farg'ona vodiysida tabiiy muhitning o'zgarishi va ekologik vaziyatning keskinlashishi, uning joylashgan geografik o'rni, tabiiy sharoitini o'ziga xosligi, turli omillar, aholining xo'jalik faoliyati, tabiiy komplekslarning barqarorligi hamda o'zgaruvchanligi, mavjud hududiy tabiiy qonun hamda qonuniyatlar, ishlab chiqarishning rivojlanish xususiyatlari kabi bir necha boshqa belgilar bilan bog'liqdir.

Tadqiqot usullari (research methods). Ushbu maqolada vodiyni geokologik tahliliga doir ma'lumotlar kartografik, geografik taqqoslash, statistik tahlil, geografik prognozlash kabi tadqiqot usullari yordamida tahlil etilgan.

Natijalar (result). Farg'ona vodiysida geokologik muammo qishloq xo'jaligida va kommunal xo'jalikda suvdan foydalanish, suv resurslaridan rejasiz, noo'rin sarf qilinishidan kelib chiqmoqda. Vodiyni asosiy ochiq suv havzalari daryolar, soylar, kanallar hisoblanadi. Daryolar transchegaraviy xususiyatga ega bo'lib, Qirg'iziston hududidan boshlanadi va vodiy hududiga o'rtacha ifloslangan holda kirib keladi. Ayrim daryolar hatto Sirdaryoga quyilishga ham ulgurmay sug'orma dehqonchilikda foydalaniladi. Bu, o'z navbatida, ularning minerallasuv darajasining ortishiga va daryoga tashlanayotgan oqova suvlar, sanoat, qurilish va transport chiqindilari ochiq suv havzalarining turli darajada ifloslanishiga olib kelmoqda. Barcha kollektor-zovur suvlari Sirdaryoga tashlanishi natijasida daryo suvi ifloslanadi va sho'rliigi bir necha baravar ortganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Sirdaryo suvinin minerallasuv darajasi har litrda Namanganda o'rtacha 0,60-0,63 g bo'lsa, Keles daryosining

quyilish joyida 1,6-1,8 g gacha ortadi [2].

Hududda sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish uchun imkoniyat yuqori bo'lib, asosiy negizni qazilma boyliklar mavjudligi hisoblanadi. Lekin ulardan chiqayotgan texnogen chiqindilarni asosiy qismi vodiyning botiq qismiga to'planadi. Ayniqsa, Farg'ona vodiysining Qo'qon, Marg'ilon, Farg'ona, Quva, Oltiariq, Andijon, Namangan, Asaka va boshqa shaharlardagi mavjud sanoat korxonalari tugunlari vodiyning atrofini o'rab turadi va turli chiqindilar bilan ifloslaydi va hududda ekologik vaziyat jiddiylashishiga sabab bo'ladi [3].

Farg'ona vodiysida atmosfera havosining ifloslanishida tabiiy omillardan (masalan chang-to'zon) tashqari antropogen omilning salmog'ining nihoyatda kattaligi bilan xarakterlandi. Ayniqsa, Farg'ona va Oltiariq neftni qayta ishlash, «Kvars», Sun'iy charm», Qirguli sanoat tugunidagi «Azot», Quvasoy sement, Issiqlik elektr markazi (TETS), «Kimyotola» hamda bir necha paxta tozalash, yog'-ekstrakt, oziq-ovqat kabi sanoat korxonalari va tobora soni ortib borayotgan avtomobil transporti havoning ifloslanishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan hisoblanadi [2].

Yer osti suvlari sathi o'zgarishi tabiiy va antropogen omillar ta'sirida shakllanadigan murakkab jarayondir. Bu o'z navbatida ko'plab omillar bilan bir qatorda iqlim va gidrologik jarayonlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda iqlim o'zgarishi havo harorati, atmosfera yog'inlari va daryolarning gidrologik rejimiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida yer osti suvlari sathining ko'tarilishi yoki pasayishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, yer osti suvlari sathlarining o'zgarishi, tuproq namligi va suv balansining buzilishi ham tuproqlar unumdorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [4].

Birinchi rasmda keltirilgan xarita tahlili qilib chiqadigan bo'lsak, Farg'ona vodiysi geokologik xaritasida tuproqlar, yer osti suvlari va atmosfera havosining sifati bo'yicha ifloslanish darajasi berilgan (1-rasm).

1-rasm. Farg'ona vodiysining geokologik xaritasi.

Tuproq qoplarning ekologik holatini tahlili shuni ko'rsatadiki, vodiyning tuproq unumdorligi va ekologik tozaligi saqlanib qolgan hududlar bilan birga ifloslanish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan hududlar ham mavjud. Tuproq qoplami kamroq ifloslangan hududlar qo'shni respublikalar hisoblangan Qirg'iziston va Tojikiston chegarasiga yaqin vodiyning Namangan viloyatining shimoliy qismlarida Chortoq, Kosonsoy va Yangiqo'rg'on tumanlarining tog' oldi hududlari, Farg'ona viloyatining janubiy hududlari Shohimardon, So'x tumanlari va Farg'ona tumanining yuqori tog'li zonalari, Andijon viloyatining sharqiy qismlari Xonobod va Xo'jaobod tumanining tog'li qismlar aytish mumkin. Ifloslanish yuqori bo'lgan hududlar esa asosan sanoat markazlari, yirik shaharlar atroflarida kuzatilmoqda. Farg'ona-Marg'ilon va Qo'qon hududlari atrofida tuproqning texnogen ifloslanishi yuqori ekanligini, Namangan shahrining ayrim sanoat zonalari atrofida ham o'rtacha va kuchli ifloslanish zonalari ko'zga tashlanadi. Ushbu qismlarda og'ir metallar (qo'rg'oshin, xrom, mishyak) miqdori yuqori ekanligini bildiradi. Bu zonalarda litosferaning texnogen zaharlanishi yuqori nuqtaga yetgan va neft mahsulotlari (NM₄) miqdori $(5-10) \times 10^{-4}$ ml/kg dan ortiqni tashkil etadi. Shuningdek, ushbu nuqtalarda stronsiy (Sr₃), xrom (Cr₂) va mishyak (As₂, As₂₆₂) kabi elementlarning konsentratsiyasi ruxsat etilgan me'yorlardan bir necha barobar yuqori. Bunday holat nafaqat tuproqning unumdorligini yo'qotishiga, balki aholi salomatligi uchun bevosita geokimyoviy xavf tug'ilishiga olib kelishi mumkin.

Xaritada berilgan elementlar, birikmalar orqali yer osti suvlarida qaysi moddalar me'yordan ortiq ekanligini ko'rsatadi. Nitratlar vodiyning deyarli barcha sug'oriladigan dehqonchilik yerlari ostidagi suvlarda nitratlar miqdori yuqori. Bu qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadi. Ayrim hududlarda yer osti suvlarida

temir (Fe), qo'rg'oshin (Pb₁) va stronsiy (Sr₁) elementlari uchraydi. Bu asosan sanoat chiqindilarining yer osti suv qatlamlariga sizib o'tishi bilan bog'liqdir. Pestitsidlar (P₂) markaziy hududlardagi yer osti suvlarida zaharli ximikatlar (pestitsidlar) qoldiqlari mavjudligi ko'rsatilgan.

Atmosfera havosining sifati bo'yicha eng yuqori ifloslanish ko'rsatkichlari Qo'qon va Pop hududlarida qayd etilgan bo'lib, bu yerda quruq yog'inlar miqdori mos ravishda 1357 kg/ga va 1855 kg/ga ni tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Havodagi gidrokarbonatlar, sulfatlar va xloridlar miqdorining yuqoriligi sanoat o'tqindilarining havo massalari turg'unligi tufayli yer yuzasiga cho'kayotganini anglatadi. Bu jarayon havoning ifloslanishini tuproq zaharlanishi bilan bog'lab, hududda yopiq ekologik inqiroz hosil qilgan. Aksincha, tog'li hududlardagi Shohimardon kabi nuqtalarda bu ko'rsatkichlar ancha past (masalan, 896,2 kg/ga) bo'lib, havo havzasining nisbatan tozaligini saqlab qolganini ko'rishimiz mumkin.

Muhokama va mulohazalar (discussion and reviews). Ushbu tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, Farg'ona vodiysida geoeologik barqaror hududlar bilan birga yuqori darajada ifloslangan hududlar ham mavjud. Ma'lumotlar tahlili orqali tuproq qoplamida degradatsiya va sho'rlanish jarayonlarining kuchayganini, yer osti suvlari sathining ayrim hududlarda ko'tarilish tendensiyasiga ega ekanligini hamda atmosfera havosining ifloslanishi sanoat va xo'jalik faoliyati bilan bevosita bog'liqligini ko'rish mumkin. Shu bilan birga, mavjud holat tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish kerakligini, agrotexnik yondashuvlarni takomillashtirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, sanoat korxonalarida texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilish va atrof-muhitga chiqarilayotgan zararli moddalarning kamaytirilishi bilan bog'liq masalalarning ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa (conclusion). Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, aholi zich istiqomat qiladigan va sug'orma dehqonchilik rivojlangan, suv taqchil bo'lgan vodiy sharoitida suvdan nihoyatda tejamkorlik bilan foydalanish, uning ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik eng dolzarb va ustuvor vazifa bo'lmog'i kerak. Hududda ekologik muvozanatni saqlash uchun alohida emas, balki tizimli yondashuv zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaxonov. Sh. Aholi qo'rg'onlari va geoeologik muammolar // Farg'ona vodiysining geoeologik holati, tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish va tabiatni muhofaza qilish masalalari. O'zbekiston Respublikasi regional ilmiy-amaliy anjuman materiallari. I- qism.- Farg'ona, 1995. 76-77 b.

2. Nazarov A.A. Namangan viloyatida tabiiy resurslardan foydalanish va uning iqtisodiy mexanizmlari // O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti. 22-jild. -T., 2002. 37-38 b.

3. Топчубаев А.Б. Автореферат на соискание ученой степени доктора географических наук на тему: Оценка и охрана водных ресурсов Южного Кыргызстана. Бишкек. 2018 у. - 62 б.

4. Soliyev I.R. Farg'ona vodiysi yer osti suvlari rejimigomillarning ta'siria iqlim ilishi va antropogen ta'siri. -Namangan.: Fazilat, 2018.-135 b.

GEOGRAPHY OF THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES)

Niyazov Ikhtiyor Kadyrzoda

3rd-year student in the Geography and Fundamentals of Economic Knowledge

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

program at Gulistan State Pedagogical Institute

E-mail: niyozovixiyor476@gmail.com

Tovbayev G'ofur Zulkaynar o'g'li

Assistant Professor, Department of Natural Sciences, Gulistan State Pedagogical Institute

E-mail: gofurxperia@gmail.com

Egamqulov Husniddin Erkaboyevich

Associate Professor, Department of Ecology and Geography, Gulistan State University

Abstract: This article provides a comprehensive geographical analysis of the formation and development process of the green economy in Uzbekistan, using renewable energy sources as a case study. The level of development of renewable energy sources is analyzed in close connection with the climatic conditions, relief structure, resource potential, and infrastructural capabilities of the regions. In addition, the role of renewable energy in ensuring environmental sustainability, reducing carbon emissions, strengthening regional energy security, and contributing to regional socio-economic development is substantiated based on a conceptual approach. The results of the study serve as a scientific and practical basis for territorial planning of the transition to a green economy in Uzbekistan, improving strategies for the placement of renewable energy projects, and forming a sustainable development model.

Keywords: green economy, renewable energy, solar energy, wind energy, hydropower, biomass energy, sustainable development, environmental sustainability, regional resource potential, green transformation.

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH GEOGRAFIYASI (QAYTA TILANUVCHI ENERGIYA MANBALARI MISOLIDA)

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanish jarayoni qayta tiklanuvchi energiya manbalari geografik jihatdan kompleks tahlil qilinadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanish darajasi hududlarning iqlimiy sharoiti, relyef tuzilishi, resurs salohiyati va infratuzilmaviy imkoniyatlari bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilinadi. Shuningdek qayta tiklanuvchi energiyaning ekologik barqarorlikni ta'minlash, uglerod chiqindilarini kamaytirish, hududiy energetik xavfsizlikni mustahkamlash hamda mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri konseptual yondashuv asosida asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlarini hududiy rejalashtirish, qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini joylashtirish strategiyalarini takomillashtirish va barqaror rivojlanish modelini shakllantirish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energetikasi, shamol energetikasi, gidroenergetika, biomassa energiyasi, barqaror rivojlanish, ekologik barqarorlik, hududiy resurs salohiyati, yashil transformatsiya.

Introduction. In the 21st century, the acceleration of global economic development, the increase in the level of industrialization, and the sharp rise in energy consumption have intensified pressure on natural resources. The economic model based on traditional hydrocarbon resources is increasingly demonstrating that it is not environmentally, economically, and socially sustainable in the long term. Climate change, the increase in greenhouse gas emissions, air pollution, and the limited nature of natural resources have turned the concept of a green economy into a priority direction of the global development strategy.

The green economy is a model aimed at reducing negative environmental impacts, ensuring efficient use of resources, and improving social welfare while maintaining economic

growth. The main component of this model is the expansion of the use of renewable energy sources.

Uzbekistan, in terms of its geographical location, climatic conditions, and natural resources, is a country rich in renewable energy potential. The duration of solar radiation in the republic amounts to 2,500-3,100 hours per year, and the number of sunny days reaches up to 300. This creates a favorable natural basis for the development of solar energy. In terms of wind energy, the Republic of Karakalpakstan, as well as the Navoi and Bukhara regions, are considered areas with high potential.

The total technical potential of renewable energy sources in the country is very large. According to scientific sources, the potential of solar energy amounts to 800×10^6 million kWh per year, hydropower to 114×10^3 million kWh per year, biomass to 27×10^3 million kWh per year, and wind energy to 25×10^3 million kWh per year. These indicators make it possible to diversify the country's energy security.

As of the third quarter of 2025, 23 percent of the electricity produced in Uzbekistan comes from renewable sources. During the year, 14.5 billion kWh of "green" energy was generated, of which 9 billion kWh was produced by solar and wind power plants. As a result, 2.8 billion cubic meters of natural gas were saved, and carbon dioxide emissions were reduced by 4.2-4.6 million tons.

In this regard, the main objective of this study is to analyze the geographical features of the development of the green economy in the regions of Uzbekistan, and to scientifically assess the territorial distribution and socio-economic impact of renewable energy projects.

Degree of study of the problem. Issues of the green economy and renewable energy have been widely studied at the international level. Studies conducted by IRENA, the World Bank, the United Nations Environment Programme (UNEP), and other organizations have analyzed the economic efficiency of green energy, its role in reducing carbon emissions, and its contribution to sustainable development goals.

In many scientific works, energy transformation is mainly examined from technological and investment perspectives. Some studies analyze economic efficiency, energy costs, and investment flows. However, territorial differentiation, natural-geographical factors, interregional disparities, and the influence of location factors have not been sufficiently studied in a comprehensive manner.

In studies conducted in Uzbekistan, the main focus has been on energy policy, renewable energy potential, and the investment climate. The energy strategy for the period up to 2030 envisages increasing the country's total electricity capacity to 35 GW and generating 50-54 percent of it from renewable energy sources.

However, in existing scientific studies, the territorial-geographical aspects of green economy development—namely which types of energy dominate in specific regions, the role of natural conditions in attracting investment, and the regional socio-economic impact—have not been sufficiently analyzed or systematized.

This study is aimed specifically at analyzing this gap, in which renewable energy projects are examined at the regional level, and their economic, environmental, and social outcomes are assessed.

Research methodology. A comprehensive geographical approach was applied in this study. Statistical data were obtained from the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, the Ministry of Energy, and official strategic documents. Through comparative

analysis, energy production indicators were compared across regions.

The following methods were also used:

- Regional differential analysis.
- Dynamic assessment of statistical data.
- Assessment of resource potential.
- Identification of the socio-economic impact of energy projects.

The analysis was based on data from the period 2020-2025.

Analysis and results. Based on the results of design, survey, and scientific research works of higher education institutions and enterprises of the republic, the generalized data on the total and technical potential of renewable energy sources in Uzbekistan (Figure 1) indicate the principal technical possibility of meeting the country's demand for primary energy carriers in the consumption and production of heat and electricity through large-scale use of renewable energy resources and the gradual reduction in the share of fossil fuel use [12].

Figure 1. Renewable energy potential reserves in Uzbekistan (million kWh/year), adapted by the author based on data from M.M.Muhammadiyev.

To scientifically analyze the territorial distribution of renewable energy sources, it is first necessary to provide an objective assessment based on national-level statistical indicators and state strategic plans. In the energy strategy of the Republic of Uzbekistan, specific figures are defined regarding the share and total capacity of renewable energy sources. In particular, the duration of solar radiation in Uzbekistan ranges from 2,700-2,800 to 3,000 hours per year, while the average wind speed varies from 2.5-6 to 1-2 m/s, and based on these indicators, the dynamics of territorial differentiation are determined [11].

Solar energy. In general, in Central Asia the duration of sunny days is 16 hours in June and 8-10 hours in December, with about 300 sunny days per year. The duration of solar radiation is around 2,500-3,100 hours per year, while in summer it is 320-340 hours per year (Table 1) [12].

table 1

Based on data from M. M. Muhammadiyev, the daily and hourly variation of solar energy duration

Months of the year	Daily, W·s/(m ² ·day)	Hourly, W·s/(m ² ·day)						
		12	11,13	10,14	9,15	8,16	7,17	6,18
January, December	2860	710	670	630	540	310	-	-
February,	3245	750	740	690	605	460	-	-

November								
March, October	3920	780	770	730	670	650	320	-
April, September	4411	800	790	765	730	640	546	170
May, August	4640	800	790	765	730	670	545	340
June, July	4760	785	780	770	730	670	585	440

As of 2025, 12 large solar photovoltaic power plants are operating in the republic. Their total installed capacity amounts to 4,682 MW. The projects are mainly located in areas with a high level of insolation.

For example, a 100 MW power plant commissioned in the Navoi region enables the production of 252 million kWh of electricity per year. A 100 MW plant in the Samarkand region is also producing an average of 240-250 million kWh of energy. International financial partners, in particular the World Bank, are financing the construction of a new 100 MW solar power plant in the Khorezm region. The planned 100 MW project in the Khorezm region will generate 240 GWh of energy per year and reduce CO₂ emissions by 230 thousand tons. These indicators show that solar energy is effective not only environmentally but also economically.

Wind energy. Wind energy is emerging in Uzbekistan's renewable energy system as a relatively new, but strategically one of the most promising directions. The territorial distribution of this energy source is directly linked to the country's aerological conditions, relief features, and long-term state energy policy, and its development helps reduce dependence on traditional energy sources.

According to official state documents, wind energy potential in Uzbekistan is unevenly distributed, with the Republic of Karakalpakstan, the Navoi region, and partly the Bukhara region being characterized by high wind speeds and stable wind flows. According to open data from the Ministry of Energy and the State Committee on Statistics, the average annual wind speed in these regions reaches a level sufficient for the installation of industrial-scale wind power plants, which is an important natural factor determining territorial specialization. The table below (Table 2) shows the average wind speed in Uzbekistan and its variation by months of the year and hours of the day.

table 2

The table was compiled by the author based on statistical data, hydrometeorological analyses, and reports.

Months of the year	Per day (average, m/s)	By daily hours (average, m/s)						
		12	11,13	10,14	9,15	8,16	7,17	6,18
January, December	3.2	3.8	3.6	3.4	3.2	2.8	2.5	2.3
February, November	3.8	4.5	4.3	4.1	3.8	3.4	3.0	2.7
March, October	4.6	5.5	5.2	4.9	4.6	4.0	3.5	3.0
April,	4.5	5.4	5.1	4.8	4.5	4.0	3.4	3.0

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

September								
May, August	4.2	5.0	4.8	4.6	4.2	3.8	3.3	2.9
June, July	4.0	5.1	4.8	4.5	4.0	3.6	3.2	2.8

The Republic of Karakalpakstan, as well as the Navoi and Bukhara regions, are characterized by stable wind speeds throughout the year, averaging 2-6 m/s. As a result of the development of wind power plants, it is planned to generate several billion kWh of energy by 2030. This, in turn, creates opportunities to reduce natural gas consumption and diversify energy sources.

Hydropower. Hydropower has historically developed as one of the most stable and technologically proven segments of Uzbekistan's renewable energy system. Its territorial development is directly linked to the natural distribution of river networks and water resources, and it plays a significant role in the national energy balance. From the perspective of territorial analysis, hydropower projects are mainly located in mountainous and foothill areas. In particular, the Fergana Valley, Surkhandarya, and Tashkent regions stand out as key centers of hydropower development, where the stability of river flow and the annual regime of water resources ensure high efficiency in electricity generation.

There are 58 hydropower plants operating in the republic. Their total installed capacity amounts to 1,417 MW, and they generate 4.8 billion kWh of electricity annually. This accounts for 8.5 percent of the total electricity production.

Between 2025 and 2030, it is planned to construct 3,000 small hydropower plants, which will provide an additional capacity of 160 MW and enable the generation of 520 GWh of electricity. As a result, CO₂ emissions will be reduced by up to 0.8 million tons.

Biomass and biogas. Biomass and biogas energy represent one of the key directions in Uzbekistan's renewable energy system, ensuring environmental sustainability. This type of energy involves the production of energy from agricultural waste, livestock, and municipal waste, while simultaneously protecting the environment through waste recycling. The use of biomass and biogas energy is considered a promising direction in regions of the republic where agriculture is well developed and livestock farming is widespread. As of 2025, 0.85 billion kWh of energy has been generated from biomass. The share of this sector in total electricity production accounts for 5-6 percent.

In future plans, the construction of 35 biogas plants is envisaged, which will provide a capacity of 15 MW and generate 60 GWh of energy, as well as reduce CO₂ emissions by 55 thousand tons.

Socio-economic impact. As a result of ongoing reforms, approximately 2.8 billion USD in investments were attracted to green energy projects during 2023-2025. Consequently, around 11,000 new jobs were created. Up to 1.2 trillion soums of budget funds are being saved annually. The diversification of energy sources has also strengthened national energy security.

Conclusions and suggestions. The development of the green economy in the regions of Uzbekistan is closely linked to natural resource potential. Solar energy predominates in the southern and western regions, while wind energy is dominant in the Republic of Karakalpakstan, as well as in the Bukhara and Navoi regions. Based on scientific data, Uzbekistan has large reserves of green energy and, through their full utilization, has the potential to become a country with a fully developed green economy.

Following the reforms, the indicators of a 23 percent share and 14.5 billion kWh of electricity generation by 2025 represent a tangible result of the green transformation. The

reduction of up to 4.6 million tons of CO₂ confirms its environmental effectiveness. The planned 35 GW capacity and 50-54 percent share targeted for 2030 will fundamentally modernize the country's energy system and serve as a solid foundation for the development of a green economy.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2025). "Qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish statistikasi". Toshkent: DSQ.
2. Energetika vazirligi. (2025). "O'zbekiston Respublikasida energiya sohasini rivojlantirishning 2030-yilgacha bo'lgan konsepsiyasi". Toshkent: EV.
3. Jahon banki. (2024). "Uzbekistan Renewable Energy Development Report". Washington, D.C.: The World Bank.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari. (2023). "Qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar". Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentligi.
5. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi. (2025). "Hududiy ekologik barqarorlik va qayta tiklanuvchi energiya". Toshkent: EAMQ.
6. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2024). "Biomassa va biogaz energetikasi: hududiy rivojlanish hisobotlari". Toshkent: QXV.
7. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). "Renewable Energy Statistics and Regional Development". Abu Dhabi: IRENA.
8. World Bank Group. (2024). "Uzbekistan Energy Sector Modernization and Environmental Impact Assessment". Washington, D.C.: World Bank.
9. Energetika vazirligi. (2025). "Hududiy shamol va quyosh energetikasi loyihalari bo'yicha investitsion hisobot". Toshkent: EV.
10. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). "Sustainable Energy and Regional Development in Uzbekistan". New York: UNDP.
11. P.Baratov., M.Mamatqulov., ARafiqov. O'RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIYASI. Toshkent "O'qituvchi" 2002.
12. M.M.Muhammadiyev., GIDROENERGETIKA. Toshkent-2021.
13. Tiwari G.N., Mishra R.K. Advanced Renewable Energy Sources/ Indian Institute of Technology Dehli, New Dehli, India, 2012.
14. Rakhimov, E.Yu., N.R. Avezova, F.Z. Jamoldinov, S. Emamgholizadeh, and M. Ziiai. "Evaluation of Wind Energy Potential of Uzbekistan. Part I: Gross Potential Assessment." Renewable Energy Research and Application 6, no. 2 (2025): 191-211.

Internet sources:

15. www.stat.uz
16. www.lex.uz
17. www.strategy.uz

OASIS LANDSCAPES: FORMATION AND TERRITORIAL CHARACTERISTICS (A CASE STUDY OF THE O'RTACHO'L (O'RTACHO'L OASIS))

Mirzoyeva I.E.

Senior Lecturer, Department of Ecology and Geography, Bukhara State University Doctor of

Muqumova M.M.

2nd-year Master's Student, Geography Education Program, Bukhara State University

Annotatsiya: *Ushbu maqolada voha landshaftlarining shakllanishi, inson ta'sirida o'zgarishi, jumladan, O'rtacho'l (O'rtacho'l) voha landshaftlarining hududiy xususiyatlarini bayon etgan.*

Kalit so'zlar: *Voha, landshaft, arid, komponent, relyef, antropogen, gidrologiya, tuproq, ekosistema, grunt suvi, cho'l landshafti, terrasa.*

OASIS LANDSCAPES: FORMATION AND REGIONAL CHARACTERISTICS

Abstract: *This article describes the formation of oasis landscapes, their changes under human influence, including the territorial features of the landscapes of the Urtachul oasis.*

Keywords: *oasis, landscape, arid, component, relief, anthropogenic, hydrology, soil, ecosystem, groundwater, desert landscape, terrace.*

ЛАНДШАФТЫ ОАЗИСА: ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация: *В данной статье описывается формирование оазисных ландшафтов, их изменение под влиянием человека, в том числе территориальные особенности ландшафтов Среднепустынного оазиса.*

Ключевые слова: *Оазис, ландшафт, аридная, компонент, рельеф, антропогенный, гидрология, почва, экосистема, грунтовые воды, пустынный ландшафт, терраса.*

Introduction. Landscape is one of the fundamental concepts of geography, representing an interconnected system of natural components. These components include relief, climate, water, soil, and vegetation. From this perspective, oasis landscapes hold particular significance as unique natural-anthropogenic systems formed in arid regions [1].

Oasis landscapes develop in arid and semi-arid zones. In such areas, due to a lack of moisture, desert landscapes naturally dominate. However, where water sources are present, soil moisture increases and vegetation develops, resulting in the formation of an oasis landscape.

According to scientific sources, oases are formed not only as a result of natural factors but also through human activity. In other words, oasis landscapes represent complex anthropogenic systems that emerge through irrigated agriculture and human labor. Consequently, they are regarded as an integrated form of natural and anthropogenic landscapes.

The composition of oasis landscapes is also diverse. Researchers have classified oases into various types based on relief and origin. Examples include delta oases, floodplain oases, terrace oases, and piedmont plain oases. This diversity reflects the complex internal structure of oases.

Another crucial characteristic of oasis landscapes is their dependence on human activity. They are often unable to maintain stability independently and require continuous management by humans [5]. Otherwise, issues such as soil salinization and decreased fertility may arise due to the degradation of irrigation systems or improper land use. Furthermore, water is the primary factor in oasis landscapes. Artificial irrigation raises the groundwater table, and in some cases, leads to the emergence of new water sources. Consequently, a distinct ecological environment is formed within the oasis area.

Territorial Characteristics of the O'rtacho'l Oasis. For instance, the O'rtacho'l oasis, located in the lower Zarafshon region and administratively part of the Navoiy region, features

contemporary landscapes that have evolved over an extended period under varying geographical conditions, preserving traces of past natural environments [2]. These inherited characteristics, in turn, are crucial factors determining the stability, biological productivity, ecological quality, and ultimately, the socio-economic potential of the current landscapes [3].

To the north of the O'rtacho'l oasis, the Ko'ktog' range extends. Beneath this mountain range, at depths of 100-250 meters, lies the O'rtacho'l plain, composed mainly of loam and light soils. The clear waters of the Amu Darya further invigorate the local flora and fauna. Ko'ktog' bestows a unique beauty upon the nature of O'rtacho'l. The lands of the oasis do not exhibit significant differences in elevation; high hills and sharp depressions are almost absent. The Tudakol-O'rtacho'l area is geomorphologically a vast plain, with some hilly sections [4]. The Sardoba hill, a historical monument, historically served as a water reservoir for trade caravans, travelers, and livestock. Initially used only as pastureland by shepherds, caravans, horse and camel keepers, the O'rtacho'l desert began to be developed starting in the second half of the 1970s.

Environmental Challenges and Management. Due to anthropogenic factors within the landscape, issues such as soil salinization, declining soil fertility, and ecological degradation arise, underscoring the necessity for rational management of the territory. Central Asia is one of the regions where oasis landscapes are extensively developed. Here, major oases have formed around the Amu Darya, Syr Darya, and other rivers, serving as ancient centers of agriculture [1].

The O'rtacho'l oasis represents a complex natural-anthropogenic system formed under arid landscape conditions through the interplay of water factors and human activity. Studying it requires an in-depth analysis of its climate, hydrology, soils, and ecosystems.

In conclusion, to improve the ecological condition of the O'rtacho'l oasis, the following recommendations are proposed:

➤ The O'rtacho'l oasis is a complex natural-anthropogenic system formed in an arid landscape setting through the influence of water factors and human activity; its investigation necessitates a thorough analysis of the oasis's climate, hydrology, soils, and ecosystems [2].

➤ The ameliorative condition of the O'rtacho'l lands is progressively deteriorating. To prevent soil salinization, it is essential to improve leaching operations and implement phytoremediation measures in and around the O'rtacho'l territory [5].

Although oasis landscapes are vital for human habitation and livelihood, their preservation and sustainable use are imperative. Otherwise, their ecological balance may be disrupted.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. -М.:Мысль, 1989.
2. Mirzoyeva I.E., Nematov A.N. O'rtacho'l (O'rtacho'l) voha landshaftlarini samarali tashkil qilishning geografik jihatlari // Iqlim o'zgarishi sharoitida cho'l - voha ekosistemi: muammolar va yechimlar. Xalqaro simpozium materiallari. 2023. -B.157-160.
3. Muhammadjonov A. "Qadimgi Buxoro" Toshkent, 1991-yil, "Fan" nashriyoti.
4. Nazarov I.Q., Allayorov I.Sh. Buxoro geografiyasi. Buxoro, 1994. 67 b.
5. Ходжиматов А.Н. Антропоген ландшафтшунослик. - 2023.

OLISHDA FITOMELIORATSIYANI QO'LLASH IMKONIYATLARI

Mamajanova Dilso'z Maxammad qizi

O'zbekiston, Toshkent, O'zbekiston milliy universiteti, tabiiy geografiya kafedrası o'qituvchisi

Murotboyeva Madina Shavkatali qizi

O'zbekiston, Toshkent, O'zbekiston Milliy universiteti 3-bosqich talabasi

E-mail: murotboyevamadina@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Namangan viloyati Pop tumanining tog'oldi adir hududlarida suv va shamol eroziyasiga qarshi kurashish hamda tuproq unumdorligini saqlashda fitomeliorativ tadbirlarining ahamiyati ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Hududning murakkab relyefi va iqlim sharoitida tuproq degradatsiyasining oldini olish uchun ihota o'rmonlarini barpo etish, tuproq-iqlim xususiyatlariga mos daraxt va buta turlarini ekish orqali namlikni saqlash va mikroiklimni yaxshilash mexanizmlari asoslab berilgan. Shuningdek, fitomelioratsiya tizimini keng joriy etish orqali adir mintaqalarida ekologik barqarorlikni ta'minlash va qishloq xo'jaligi ekinlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *tuproq eroziyasi, tuproq degradatsiyasi, fitomelioratsiya, adir, ihota o'rmonlari, tuproq unumdorligi, ekologik barqarorlik.*

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ЭРОЗИИ В ПРЕДГОРНЫХ АДЫРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПАПСКОГО РАЙОНА

Мамажоновна Дилсўз

преподаватель кафедры физическое география, Национальный университет

Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Муротбоева Мадина

студентка 3 курса, Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: *В данной статье с научной и практической точек зрения анализируется значение агролесомелиоративных мероприятий в борьбе с водной и ветровой эрозией, а также в сохранении плодородия почв в адырных (холмистых) зонах Папского района Наманганской области. Обоснованы механизмы предотвращения деградации почв в сложных рельефно-климатических условиях региона путем создания защитных лесных полос, посадки соответствующих древесно-кустарниковых пород для сохранения влаги и улучшения микроклимата. Также разработаны практические рекомендации по обеспечению экологической устойчивости и повышению экономической эффективности сельскохозяйственных культур за счет широкого внедрения системы агролесомелиорации.*

Ключевые слова: *эрозия почвы, деградация почвы, фитомелиорация, адир, окружающие леса, плодородие почвы, экологическая устойчивость.*

OPPORTUNITIES FOR THE APPLICATION OF PHYTOMELIORATION IN PREVENTING SOIL EROSION IN THE FOOTHILL (ADIR) AREAS OF POP DISTRICT

Mamajanova Dilsuz

Lecturer, Department of Physical Geography, National University of Uzbekistan,

Tashkent, Uzbekistan

Madina Murotboyeva

3rd-year student, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: *This article scientifically and practically analyzes the importance of agroforestry measures in combating water and wind erosion and preserving soil fertility in the foothill (adyr) regions of the Pop district, Namangan region. The mechanisms for preventing soil degradation in the complex relief and climate conditions of the region are justified through the establishment of protective forest belts, planting suitable tree and shrub species to retain moisture, and improving the microclimate. Furthermore, practical recommendations are developed to ensure ecological stability and increase the economic efficiency of agricultural crops through the widespread implementation of the agroforestry system in foothill areas.*

Keywords: *soil erosion, soil degradation, phytomelioration, adir, surrounding forests, soil fertility, ecological sustainability.*

Kirish. Bugungi kunda tuproq unumdorligini saqlash, yer resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni ta'minlash dunyo bo'yicha o'z yechimini kutayotgan muhim geokologik muammolardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston kabi iqlimi issiq va qurg'oqchil mamlakatlarda suv va shamol eroziyasiga qarshi kurashish hamda tuproq unumdorligini saqlash davlat siyosati darajasidagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-iyundagi "Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-277-son qarori doirasida tuproq yemirilishining oldini olish va davlat monitoringini yuritish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan [6].

Shuningdek, global iqlim o'zgarishi va antropogen omillar ta'sirida qishloq xo'jaligi yerlarining yaroqsizlanishiga qarshi kurashishning asosiy yechimi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PF-6096-son farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining o'rmon xo'jaligi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" muhim ahamiyat kasb etadi [6]. Ushbu farmonda hududlarni o'rmonlashtirish va ihota daraxtzorlari barpo etish ko'lamini kengaytirish strategik maqsad qilib olinganligi o'rganilayotgan **mavzuning dolzarbligini** belgilaydi.

Mazkur ishning **maqsadi** Pop tumanining tog'oldi adir hududlarida suv va shamol eroziyasiga qarshi kurashish hamda tuproq unumdorligini saqlashda fitomeliorativ tadbirlarining ilmiy va amaliy ahamiyatini tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsad quyidagi vazifalarni bajarishni talab etadi: Pop tumanining tog'oldi adir hududlarida murakkab relyef va iqlim sharoitida tuproq degradatsiyasining oldini olish uchun ihota o'rmonlarini barpo etish, tuproq-iqlim xususiyatlariga mos daraxt va buta turlarini ekish orqali namlikni saqlash va mikroiklimni yaxshilash mexanizmlari asoslab berish; fitomelioratsiya tizimini keng joriy etish orqali adir mintaqalarida ekologik barqarorlikni ta'minlash va qishloq xo'jaligi ekinlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Pop tumanining tog'oldi adirlarida tabiiy nishablik yuqori bo'lganligi va iqlimiy omillar ta'sirida tuproqning suv va shamol eroziyasi faol kechadi. Ayniqsa, kuchli shamollar tuproqning ustki unumdor qatlamini uchirib ketsa, bahorgi yog'ingarchiliklar va sel oqimlari jarliklar hosil qilib, tuproqni yuvilib ketishiga sharoit yaratadi. Bu muammoning eng samarali yechimi fitomeliorativ tadbirlarni qo'llashdir.

M. Xamidov va hammualliflar ta'kidlanganidek, o'rmon melioratsiyasi tuproqni suv va shamol eroziyasidan saqlash, mikroiklimni yaxshilash hamda daraxtlar ildizi yordamida qirg'oqlarni mustahkamlashga xizmat qiladi [5, 53-bet]. Ushbu nazariy qoida bevosita Pop tumanining adir hududlari ehtiyojlariga mos keladi.

Ushbu nazariy qoida Pop tumani tog'oldi adirlari sharoitida quyidagi amaliy

mexanizmlar orqali namoyon bo'ladi:

Suv yuvishiga (eroziyasiga) qarshi qanday ishlaydi?

Daraxt va butalarning chuqur hamda tarmoqlangan ildiz tizimi adir mintaqasining g'ovak tuprog'i uchun o'ziga xos "tirik tayanch" vazifasini bajaradi. Ildizlar tuproq zarrachalarini bir-biriga mahkam biriktirib, yomg'ir suvlari yoki sel oqimlari tuproqni yuvib ketishiga to'sqinlik qiladi va nishabliklarda tuproq ko'chishining oldini oladi.

Shamol eroziyasiga qarshi qanday ishlaydi?

Tog'oldi hududlariga xos bo'lgan kuchli shamollar yo'lida barpo etilgan ihota daraxtzorlari (o'rmon zonalar) shamolning tezligi va zarbini keskin kamaytiradi. Daraxtlarning shox-shabballari shamol oqimini tepaga burib yuboradi, natijada yer bag'irlab esadigan shamol kuchi pasayib, tuproq zarrachalarining havoga ko'tarilishi (uchishi) to'xtaydi.

Tuproq yemirilishi muammosining dolzarbligi, ayniqsa, inson faoliyati natijasida sun'iy ravishda kuchaytirilayotgan eroziya jarayonlarida namoyon bo'ladi. X.Q. Nomozovning qayd etishicha, notekis relyefga ega adirliklarda dehqonchilik (yer haydash) ishlarining boshlanishi tuproq qatlamining jadal yemirilishiga sabab bo'ladi [2, 38-bet].

Tog'oldi adir hududlarida, daraxtzorlarining ahamiyati yanada katta, ular dalalarni eroziyadan saqlashda ixota vazifasini bajaradi, tuproqda suvni saqlash va tartiblash funksiyalarini ham bajaradi. Daraxt va butalar o'sadigan yonbag'irlarga yoqqan qorni shamol uchirib ketmaydi, balki qor to'planib qoladi, tuproqlarning namligini oshiradi. Bahor va yozda yomg'ir suvlar ham daraxtzor yonbag'irlarida yaxshi ushlanib qolib, tuproqqa shimiladi [2, 36-bet].

Pop tumani tog'oldi adirlarida faqat daraxt ekish bilan cheklanib qolmasdan, tuproqning suvda yuvilib ketmaydigan (suvga chidamli) strukturasi yaratish ham muhimdir.

U.Norkulov va hammualliflarning fikricha, suv ta'sirida oson uvalanib ketmaydigan mustahkam tuproq strukturasi tiklash uchun tuproqqa ko'p yillik o'tlar ekilishi kerak [3, 7-9 betlar]. Demak, Pop adirlarida daraxt va butalar qator oralariga ko'p yillik o'tlar (masalan, iloq, qo'ng'irbosh) ekish tuproqning mayda zarrachalarini bir-biriga yopishtirib, uning suv va shamolga chidamliligini eng yuqori darajaga ko'taradi hamda yemirilishning oldini oladi.

Pop tumani tog'oldi adir mintaqalari asosan och tusli va oddiy bo'z tuproqlardan tashkil topgan [4, 36-bet]. Tuproqshunos olimlarning, xususan, R.Q. Qo'ziyevning ilmiy xulosalariga tayanadigan bo'lsak, Namangan viloyati adirlaridagi bu turdagi tuproqlarning mexanik tarkibi asosan yengil va o'rtacha qumolidir. Tahlillarga ko'ra, bunday tuproqlarning ustki haydalma qatlamida (0-30 sm) chirindi (gumus) miqdori juda past bo'lib, o'rtacha 0,8 - 1,2 foiz atrofida tebranadi va tuproq chuqurlashgan sari bu ko'rsatkich keskin (0,3-0,5% gacha) tushib ketadi (1-jadval).

1-jadval

Pop tumani adir hududlarida agroo'rmon melioratsiyasi tadbirlarining ekologik ko'rsatkichlarga ta'siri (o'rtacha hisobda)

O'rganilayotgan ko'rsatkichlar	Ihota o'rmonlari barpo etilgunga qadar bo'lgan holat	Ihota o'rmonlari to'liq shakllangandan keyingi holat	Ijobiy o'zgarish (samaradorlik)
Yuzaki suv oqimi tezligi (suv eroziyasi xavfi)	1.8 - 2.5 m/s	0.5 - 0.8 m/s	~70% ga pasaygan

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Shamolning o'rtacha tezligi (tuproq yuzasida)	12 - 15 m/s	6 - 8 m/s	~45-50% ga pasaygan
Tuproqning o'rtacha namlik darajasi (yozda)	8 - 10%	14 - 18%	~6-8% ga oshgan
Chirindi miqdori (0-30 sm qatlamda)	0.6 - 0.8%	1.1 - 1.3%	~0.5% ga ortgan

Ilmiy manbalarda ta'kidlanganidek, och tusli bo'z tuproqlarda pista va bodom kabi ildizi baquvvat daraxtlarning o'stirilishi ekologik jihatdan eng to'g'ri tanlovdir, chunki ular adir zonasining tabiiy (endemik) o'simliklari hisoblanadi [2, 33-bet].

Daraxt va butalarni qatorlab ekish orqali ko'p yarusli (qavatli) o'rmon mintaqalarini shakllantirish usuli qo'llaniladi. Bu usul tuproq qatlamlarini ildiz tizimi orqali mustahkamlash bilan birga, shamol oqimini sindirish xususiyatiga ham ega.

Fitomelioratsiyasi tadbirlarining joriy etilishi natijasida Pop tumani adir hududlarida bir qator ijobiy ekologik va agronomik o'zgarishlar qayd etiladi:

Suv eroziyasining pasayishi: Daraxt va butalarning rivojlangan ildiz tizimi tuproq zarrachalarini o'zaro biriktirib, sinch kabi mustahkamlaydi. Shuningdek, daraxt shoxlari va barglari yomg'ir tomchilarining tuproqqa urilish zarbini yumshatib, yuzaki suv oqimlarining tuproqqa singish darajasini (infiltratsiya) oshiradi. Natijada yuvilib ketadigan tuproq miqdori sezilarli darajada kamayadi.

Shamol tezligining sinishi va deflyatsiyaning to'xtashi: Shamol yo'nalishiga perpendikulyar ravishda barpo etilgan ihota o'rmonlari aerodinamik to'siq vazifasini bajardi. Mintaqa ta'sir doirasida shamol tezligi 30-40 foizgacha pasayib, tuproq zarrachalarining havoga ko'tarilishi va uchib ketishining oldi olinadi.

Mikroiqlimning yaxshilanishi va namlikning saqlanishi: Daraxtlar soyasi va ular hosil qilgan mikroiqlim tufayli yozning jazirama kunlarida tuproq yuzasidan namlikning bug'lanish darajasi kamaydi. To'kilgan barg va xazonlarning chirishi hisobiga tuproqda organik moddalar (gumus) miqdori ortib, tuproqning suv-fizik va biokimyoviy xossalari yaxshilanadi.

Iqtisodiy samaradorlik: Adir hududlarida faqatgina eroziyaning oldi olinib qolmasdan, ekilgan bodom, pista va jiyda kabi turlardan olinadigan qo'shimcha hosil mahalliy aholi va fermer xo'jaliklari uchun iqtisodiy manfaat keltirish imkonini yaratadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, fitomelioratsiya tizimlariga kiritilgan investitsiyalar o'zini nafaqat ekologik, balki yuqori iqtisodiy foyda bilan ham oqlaydi. Xususan, E. Nkonya va hammualliflarining (2016) global tadqiqotlariga ko'ra, degradatsiyaga uchragan yerlarni qayta tiklashga sarflangan har 1 dollar o'rtacha 5 dollargacha iqtisodiy samara berishi aniqlangan [1, 3-bet]. Bu ko'rsatkich Pop tumani adirlarida mevali daraxtlar (pista, bodom) asosida barpo etiladigan ihota mintaqalari nafaqat tuproqni himoya qilishini, balki hududning iqtisodiy salohiyatini uzoq muddatda bir necha barobar oshirishini isbotlaydi.

Xulosa. Namangan viloyati Pop tumanining murakkab relyefli adir hududlarida suv va shamol eroziyasiga qarshi kurashishning eng maqbul, ekologik xavfsiz va iqtisodiy barqaror usuli - bu fitomelioratsiya tizimini to'g'ri yo'lga qo'yishdir. Hududning o'ziga xos tuproq-iqlim sharoitidan kelib chiqib, nishabliklarga ko'ndalang yo'nalishda ihota o'rmon mintaqalarining

barpo etilishi nafaqat tuproqning unumdor qatlamini (gumusni) suv yuvib ketishi va shamol uchirib ketishidan (deflyatsiyadan) asraydi, balki hududning mikroiklimini mo'tadillashtirib, namlikni saqlaydi hamda cho'llanish jarayonini to'xtatadi. Shuningdek, qurg'oqchilikka chidamli mevali va manzarali daraxt turlarining ekilishi tuproq degradatsiyasining oldini olish bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligi aylanmasiga kiritilmagan yerlardan oqilona foydalanish va mahalliy aholi uchun qo'shimcha daromad manbaini yaratishga xizmat qiladi.

Amaliy takliflar: Pop tumani adir hududlarida agroo'rmon melioratsiya tadbirlarining samaradorligini yanada oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Terrasali dehqonchilik va mos navlarni tanlash: Nishabligi 5 gradusdan yuqori bo'lgan adir hududlarida relyefga mos ravishda terrasalar (zinalar) tashkil etib, tuproqni mustahkamlovchi chuqur ildiz otuvchi, qurg'oqchilikka chidamli ekinlar (pista, bodom, qora jiyda, qayrag'och) ekish ko'lamini kengaytirish;

Aralash ekin tizimini joriy etish: Ihota o'rmon mintaqalari qator oralariga tuproqni himoya qiluvchi ko'p yillik boshqoqli va dukkakli ozuqa ekinlarini ekish. Bu usul tuproqni azot bilan boyitish bilan birga, mahalliy chorvachilik uchun mustahkam ozuqa bazasini yaratadi;

Iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari: Fermer, dehqon xo'jaliklari va klasterlarni agroo'rmon melioratsiyasi tadbirlariga keng jalb qilish maqsadida davlat tomonidan ekologik subsidiyalar ajratish, suv tejoyvchi texnologiyalarni o'rnatishda imtiyozlar berish hamda sifatli ko'chatlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish;

Zamonaviy monitoring tizimini yo'lga qo'yish: Adir hududlarida tuproq eroziyasi va uning dinamikasini doimiy ravishda kuzatib borish uchun zamonaviy GIS (Geografik axborot tizimlari) va masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalangan holda ilmiy monitoring ishlarini kuchaytirish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nkonya E., Mirzabaev A., von Braun J. Economics of Land Degradation and Improvement - A Global Assessment for Sustainable Development. Cham: Springer International Publishing, 2016. - 686 p. DOI: 10.1007/978-3-319-19168-3.
2. Nomozov X.Q., Turdimetov Sh.M. O'zbekiston tuproqlari va ularning evolutsiyasi. Darslik. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. - 256 b.
3. Norkulov U., Axmurzayev Sh., Sayimbetov A. Dehqonchilik va melioratsiya fanidan laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar. O'quv qo'llanma. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. - 272 b.
4. Qo'ziyev R.Q., Sektimenko V.Ye., Ismanov A.J. va boshq. O'zbekiston tuproqlari atlas. - Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi, 2008. - 88 b.
5. Xamidov M., Botirov Sh., Hamidov A., Melioratsiya va yerlarni rekultivatsiyalash. Darslik. - Toshkent: TIQXMMI, 2021. - 290 b.
6. www.lex.uz

HISOR QO'RIQXONASINING BIOXILMA-XILLIKNI MUHOFAZA QILISHDAGI AHAMIYATI

Suvanova Dilsora Nuraliyevna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch-doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Hisor davlat qo'riqxonasining yaratilish tarixi, qo'riqxonani tashkil qilishdan asosiy maqsadlari, joylashgan hududi, relyefi va qo'riqxonahududida tarqalgan tuproqlar, o'simlik hamda hayvonot dunyosi umuman olganda barcha jabhalari keng yoritib berilgan. Bundan tashqari qo'riqxonaning biologik xilma-xillikni muhofaza qilishdagi ahamiyati hamda qo'riqxonani tashkil qilishdan asosiy maqsad va uning vazifalari kabi mavzular ham o'rin olgan.

Kalit so'zlar: Hisor qo'riqxonasi, bioxilma-xillik, tabiiy sharoiti, o'simliklari, hayvonot dunyosi, geografik joylashuvi, vazifalari.

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the Hissar State Reserve, covering its history of establishment, primary objectives, geographical location, and topography. It extensively explores the reserve's diverse soil types, flora, and fauna across all aspects. Furthermore, the article highlights the significance of the reserve in conserving biological diversity, along with its fundamental goals and key responsibilities in environmental protection.

Keywords: Hissar Reserve, biodiversity, natural conditions, flora, fauna, geographical location, objectives.

Аннотация: В данной статье подробно освещаются история создания Гиссарского государственного заповедника, основные цели его организации, географическое положение и рельеф. Широко рассматриваются все аспекты заповедника, включая типы почв, растительный и животный мир, распространенные на его территории. Кроме того, в работе раскрывается значение заповедника в сохранении биологического разнообразия, а также его основные цели и задачи.

Ключевые слова: Гиссарский заповедник, биоразнообразие, природные условия, флора, фауна, географическое положение, задачи.

Kirish. Tabiatni asrash uni borligicha kelajak avlodlarga yetkazib berish, tabiat va uning elementlaridan oqilona foydalanish har birimizning eng oliy vazifamiz. Mazkur masalalarning dolzarbligi va ularning ahamiyati shu qadar kattaki hattoki qonun darajasiga ko'tarilgan. Xalqaro miqyosda ko'rib chiqadigan bo'lsak bioxilma-xillik haqidagi konvensiya 1992-yil 5-iyunda Braziliyaning Reo-di-Janeyro shahrida o'tkazilgan. Birlashgan millatlar tashkilotining atrof-muhit va taraqqiyot konferensiyasida imzolanishi uchun ochilgan va 1993-yil 29-dekab kuni dunyoning 30 davlati tomonidan ratifikatsiya qilingandan keyin kuchga kirgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995-yil 6-maydagi qaroriga asosan Konvensiyaga qo'shilgan. O'zbekistonda atrof-muhitni ifloslanishini oldini olish borasida so'nggi yillarda bir qator ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Tabiat va uning elementlarida samarali foydalanish hamda ularni muhofaza qilish maqsadida bir qancha alohida muhofaza qilinadigan hududlar (qo'riqxonalar, milliy bog'lar va boshqalar) tashkil qilingan va ularning faoliyati muntazam ravishda kuzatib boriladi, nazorat qilinadi. Umuman olganda alohida muhofaza qilinadigan hududlarning asosiy va eng ustuvor vazifalaridan biri biologik xilma-xillikni saqlab qolish, kamyob va yo'q bo'lib ketayotgan turlar muhofazasini kuchaytirishga hamda sonini tiklashga xizmat qiladi.

Hisor davlat qo'riqxonasining yaratilish tarixi O'zbekiston Vazirlar Kengashining 9-sentyabr 1983yildagi 521-sonli qaroriga muvofiq Qizil suv va Miroqi davlat qo'riqxonalarining qo'shilishi natijasida tashkil etilgan. Hisor davlat qo'riqxonasi O'zbekistonda eng yirik qo'riqxonlardan bo'lib, bugungi kunda qo'riqxonahududi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

muhitni muhofaza qilish va global iqlim o'zgarishi vazirligi tasarrufida bo'lib, tabiatni muhofaza qilish ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish tashkiloti hisoblanadi.

Joylashuvi Hisor tog' tizmasining dengiz sathidan 1800-4500 metr balandlikda bo'lgan janubi-g'arbiy tarmog'idagi mintaqada, Oqsuv, Qizilsuv va Tanhoz daryolari oralig'ida joylashgan. Bugungi kunda uning umumiy maydoni 80986 gektardan iborat bo'lgan quyidagi to'rt uchastkadan iborat bo'lib, ular G'ilon, Miroqi, Tanhozdaryo va Qizilsuvdir. Hududi Qashqadaryo viloyatining Qamashi, Yakkabog' va Shahrisabz tumanlariga to'g'ri keladi. Qo'riqxonada hududi janubdan shimolga 200 km ga cho'zilgan. Markaziy ma'muriy idorasining binosi Shahrisabz shahrida joylashgan. Idoradan G'ilongacha 120 km, Qizilsuv gacha 60 km. Qo'riqxonada Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari yerlari, shuningdek Tojikiston Respublika joylashishi bilan ajralib 24 km masofada chegaralanadi. Qo'riqxonada o'zining betokrar tabiati va boshqa ko'rsatkichlari bilan ajralib turganligi sababli hozirgi kunda undan ekoturizmni rivojlantirishda ham samarali foydalanib kelinmoqda. Uning asosiy ekoturlariga quyidagilarni aytib o'tishimiz mumkin: archazorlar 22 766,1 ga, baland tog'li yaylovzorlar 30 186,8 ga, past tog'li yaylovzorlar - 14 268,3 ga.

Geografik sharoiti qo'riqxonadagi gidrografik tarmoq Surxondaryo viloyati bilan chegaralanadigan asosiy tizmadagi muzlik va qorliklardan boshlangan Qashqadaryo daryosi irmog'idan tashkil topgan. Avvalambor kutilmagan va birdan keladigan sutkalik ob-havoning o'zgarishi, yil jarayonida meteorologik elementlar, ularning yildan-yilga keskin tushib chiqish holati, okeanlardan uzoq masofadagi keng qitaning markaziy qismida joylashishi quruq va keskin kontinental iqlimni belgilaydi. Yog'inning yil davomida tushishi bir maromda emas. Namlikni yog'in tanqisligi, osmon bulutsizligi va havoning quruqligi yilning issiq davriga xos belgilaridir: Tog' reliefi shaklining xilma-xilligi sutkalik yo'nalish almashinuvi bilan xususiyatlanadigan mahalliy shamollarni keltirib chiqaradi. Tunda shamol tog'dan vodiya yo'naladi, kunduzi yuqori vodiylar bo'ylab qiyaliklarga esadi. Qo'riqxonada Pomir-Oloy tog' tizimining g'arbiy chekka ekotizimi bioxilma-xilligini tashkil etuvchi betakror hududiy tabiiy majmuadir. Qat'iy qo'riqlash tartibi natijasida bu erda hudutning tegishli, shuningdek o'simlik va hayvonot dunyosining noyob vakillari saqlanib qolgan va bugungi kunda ularning soni me'yorlashmoqda.

O'simliklar dunyosi bunda O'rta Osiyo tog' o'simliklarining xos belgilari ancha keng ko'zga tashlanadi. Qo'riqxonada murakkab gullilar (Compositae), dukkaklilar (Leguminosae), krestgullilar (Cruciferae), ko'plab boshqolilar (Gramineae), soyabongullilar (Umbelliferae) va labaguplilar (Labiatae) ga boy. Dukkaklilar ichida ko'psonli astragal (Astragalus) o'rindir. Ularning 70 turi topilgan, buning ustiga ularning 6 tasi G'arbiy Hisorda, 8 tasi faqat Hisor qo'riqxonasida uchraydi. Faqat qo'riqxonada hududida karraklarning beshta turi uchraydi. Qo'riqxonada ko'pchilik endemiklar populyasiyasi yaxshi saqlangan. Hisor qo'riqxonasining ayniqsa Toshqo'rg'on qishloq maydonida, Qizil suv uchastkasining quyi chegaralarida va Chakmon qo'ydi tog' massivining Tanhozdaryo va Qizildaryo suv ayirg'ichlarida endemik turlar eng ko'p ro'yxatga olingan. O'simliklar qoplami asosini qora archalardan boshqa zarang daraxtiga oid quyidagi turlar tashkil etadi: Turkiston zarangi (Acer), mayin zarang (A.) va Semenov zarangi (A. senenovi), Sug'd shumtoli (Fraxinus soqidianus), pontiy do'lanasi (Crataegus pontica), Sivers olmalari (Malus sieversii), sharq tog'olchasi (Prunus) va ingichka bargli jiyda (Elaeagnus anqustifolia). Qo'riqxonada hududida umuman kserofil tur o'simliklar ko'pchilikni tashkil qiladi. Hisor tog' tizmasiga xos kseriofil o'simliklar yaxshi tarqalgan. Archazorlar qo'riqxonada asosiy tog' kengliklarini tashkil etadi. Ular dengiz satxidan 1800 dan

2800 metr gacha bo'lgan satxidan 1800 dan 2800 metr gacha bo'lgan balandliklarni ishg'ol qilgan. Bu kenglikning tepa qismida, ayniqsa qo'riqxonaning janubiy qismida archazorlar shox-shabbalari tutashib ketadi. Qo'riqxonada hududida noyob turlarga mansub, O'zbekiston Qizil kitobiga (1998) kiritilgan 32 xildan kam bo'lmagan o'simliklar o'sadi.

Hayvonot dunyosi hudud hayvonot dunyosi to'liq o'rganilgan emas shunga qaramasdan berilgan ma'lumotlarga ko'ra umurtqali hayvonlarning 10 dan ortiq turi ro'yxatga olingan. Qo'riqxonada suv havzalarida bir necha xil baliqlar, 19 turdagi quruqlik va suvda yashovchi va sudralib yuruvchi jonzorlar, 215 turdagi qushlar hamda 32 xil sut emizuvchilar yashaydi. Mutaxassislarning hisobiga ko'ra hashorotlar 3000 turdan kam emas. Hozirgi vaqtda qo'riqxonadagi hashorotlarning 6, qushlarning 11, ilon va 4 xil turdagi sut emizuvchilar Respublika Qizil kitobiga kiritilgan. Qo'riqxonada 950 turdagi hashorotlarning 143 ta oilasi, 20 ta jamoasi ro'yxatga olingan. Tog'oldi kengliklarida to'g'riqanotlilar edifikatorlardir, past va o'rta tog'liklar quyidagi qo'ng'izlarga boy: sassiqqo'ng'izlar (Carabus, Chilotomus, Laemostemus, (Benbidium), turfa tillaqo'ng'iz va mo'ylabdorlar, (Priomis, Turanium, Clerociticus). Bu yerda tor mahalliyashgan endemiklardan barg kemiruvchilar (Cryptocephalus, Chrysolina, Liporus, Lonqitarsus), uzun burunlar (Phillobius, Pseudocleomus, Lixus) uchraydi. Baland tog'liklar hashorotlari Alp o'tloqzorlariga mos keladi. Bu yerda Corabus, Nebria, Berbidium, Amara, Harpalus urug'ining sassiqqo'ng'izlari, bargkemiruvchilar (Chrysomelidae), uzun burunlar (Curculionidae), go'ng qo'ng'izi (Geotrapinae) va qorabadanlar (Tenebrionidae) yashaydi. Ularning ko'pchiligi Hisor-Oloy endemiklaridir. O'tloqzorlarda ko'plab chigirtkasimonlar (Tettiqoniidae), chigirtka (Acrididae), shuningdek asalariga oidlar (Apidae) bor. Bu erda yashil qurbaqa (Bufo viridus) yashaydi, qo'riqxonaning chegarasida ko'l balig'i (Rana ridibunda) kuzatilgan. O'rta Osiyo toshbaqasi (Aqrionemus horsfieldi) qo'riqxonaning quyi qismiga tarqalgan. Turkiston agamasi (SteUo lehmanni) va qalqontumshuq paloslar (Aqkisrobon halus) oddiy turlarga kiradi. Sudralib yuruvchilarning 30 foizi O'rta Osiyo endemiklaridir. Qo'riqxonada O'zbekiston qushlarining xilma-xil turlaridan yarmidan ko'pi mavjud. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra bu erda 215 tur qushlar uchraydi. Ulardan 11 foizi noyob turlardir. Muntazam munosabatda hududda ro'yxatga olingan qushlar 44 ta oila, 14 ta jamoaga aloqador. Qushlarning qo'riqxonada tarqalishi vertikal chegaralidir. Baland tog'liklarda quyidagi yirik yirtqichlar yashaydi: Boltayutar (Gypaetus barbatus), Himoloy tasqarasi (Gyps himalayensis), oq bosh qumoy (G. fulvus), tasqara (Aegypius monachus), burgut (Aquila chrysaetus), shuningdek quzg'un (Corvus corax), qor chumchug'i (Montifirinqilla nivalis), qizilqanot (Tichodroma muraria). Qo'riqxonada boltayutarning soni eng yuqori - 114 ta bo'lib (2009 y.). Qo'riqxonada hududida sutemizuvchilarning 32 turi, ya'ni O'zbekistonda yashaydiganlarining 30 foizi. Qo'riqxonada qor qoplonidan boshqa mushuksimonlar o'lasiga kiruvchi Turkiston silovsini (Felis linx isabellina) umr kechiradi. Bu mushuk ko'proq archa bilan qoplangan qoyalarga tushadigan yonbag'irliklarda uchraydi. Qo'riqxonada uchun odatiy jonzot bu qo'ng'ir ayik (Ursus arctos isabellinus) bo'lib, ayiqni ko'pincha archazorda uchratish mumkin, lekin ular qo'riqxonaning barcha hududlarida yuradi. Bu yerda hech shubxasiz, O'rta Osiyo qunduzi (Lutra lutraseistanica) populyasiyasi ham katta qiziqish uyg'otadi. Jonzorning tarqalishi daryoning o'rta va quyi oqimlari bilan chegaralanadi. Qo'riqxonada hayvonot dunyosining quyidagi mavjud va keng tarqalgan turlari: bo'ri (Canis lupus), tulki (Vulpes vulpes), bo'rsiq (Meles meles), oq larcha (Mustela erminea), larcha (Mustela nivalis), Kumush rang dala sichqoni (Alticola arqentata), archa dala sichqoni (Microtus carchusersi), kulrang olaxurjun

(*Cricetulus niqratorius*), kichik o'rmon sichqoni (*Apodemus uralensis*). Bularning hammasi birgalikda betakror Hisor tabiiy zoologiya majmuasini tashkil etadi.

Qo'riqxonaga oldiga qo'yilgan asosiy vazifalar

1. Tabiat jarayonlari va kurinishlari tabiiy obyektlar va Hisor tog' tizmasi va g'arbiy tarmog'i majmuasi davlat etalonini mutlaq daxlsiz holatda asrash.

2. O'z hududidagi barcha tabiat obyektlari va majmualar, tabiiy jarayonlar va ko'rinishlarni tabiiy holda o'rganish.

3. O'z hududidagi barcha tabiiy jarayonlar va ko'rinishlarini monitoring qilish.

4. Qo'riqxonaga tabiat majmualari va ularni qo'riqlashga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yerlarni o'zlashtirish va qayta tiklash, ishlab chiqarish, xo'jalik va boshqa obyektlarning davlat ekspertiza loyihalari va joylashtiruv chizmalarini amalga oshirilishida ishtirok etadi.

5. tabiatni muhofaza qilish sohasida ilmiy kadrlar va mutaxassislarni tayyorlashda yordam ko'rsatish.

6. ekologik ta'lim tarbiya ishlarini olib borish.

7. qo'riqxonaga ma'muriy, texnik imkoniyatlari va resurslarini kengaytirish hamda o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalardan kelib chiqib qo'riqxonaga bioxilma-xilligining zamonaviy holati bo'yicha stasionar tadqiqotlar olib boradi.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak alohida muhofazaga olingan hududlar -bular mavjud tabiiy boyliklarni saqlash, biologik xilma-xillikni asrash va turli hududlarda ekologik muvozanatni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Bunday hududlar nafaqat ekologik balki, ilmiy, estetik hamda iqtisodiy ahamiyatga ham egadir. Ularni asrash orqali kelajak avlod uchun tabiiy merosimizni saqlab qolish, qaysidir ma'noda global iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlarini yumshatish va barqaror rivojlanishga erishishimiz mumkin. Qo'riqxonalar esa ekologik barqarorlikni ta'minlashda, ilmiy tadqiqotlar o'tkazishda hamda ekologik ta'lim va tarbiyada muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda qo'riqxonalarining soni va ahamiyati ortib borayotgan bo'lsada, ularni himoya qilish, noqonuniy ov qilinishi va noyob resurslardan noto'g'ri foydalanishga qarshi kurashish hanuzgacha dolzarb vazifa bo'lib kelmoqda. Shunday ekan har birimiz jamiyat a'zosi sifatida atrof-muhitni asrab-avaylashga mas'uliyat bilan yondoshmog'imiz lozim. Hisor davlat qo'riqxonasi nafaqat O'zbekistonning balki butun Markaziy Osiyoning eng muhim tabiiy boyliklaridan biridir desak hech mubolag'a bo'lmaydi. O'zining betakror ekotizimi, boy o'simlik dunyosi va yo'qolib borayotgan noyob hayvonot olami bilan xalqaro ahamiyatga ega. Qo'riqxonaga biologik xilma-xillikni saqlashda strategik obyekt bo'lib xizmat qiladi. Hududdagi noyob obyektlar bir vaqtning o'zida ham ilmiy, ham estetik qiymatga ega. Tabiiy resurslarni muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish mintaqadagi barqaror ekologik vaziyatni saqlashning muhim shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Vazirlar Kengashining 9-sentyabr 1983yildagi 521-sonli qarori
2. Алибеков Л.А, Нишонов С.А. Табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан рационал фойдаланиш Тошкент, Ўқитувчи, 1983.
3. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T., "Yangi asr avlodi".2005.- 430 b.
4. Sultonov R.S. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari.T., "Musiqqa"., 2007.-234b.
5. O'zbekiston Respublikasi qizil kitobi I jild O'simliklar dunyosi 2019-yil.
6. O'zbekiston Respublikasi qizil kitobi II jild Hayvonot dunyosi 2019-yil.

Internet saytlari:

1. www.nature.uz
2. www.uznature.uz
3. www.econews.uznature.uz
4. www.biodiv.org - Biologik xilma-xillik bo'yicha sayt.

**O'ZBEKISTONDA QUYOSH ENERGETIKASINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Mamajanov Rasuljon Ibragimovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti
geografiya va tabiiy resurslar kafedrasida dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

Tojiyeva Sitora Abdurasul qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va ekologiya fakulteti magistranti

E-mail: sitoraxontojiyeva77@gmail.com

Baxramov Ravshan Yolqin o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va ekologiya fakulteti magistranti

Annotatsiya: Quyosh energetikasi salohiyatini baholash uchun zarur bo'lgan aktinometrik ma'lumotlar bazasini yaratish va ma'lumotlarni yig'ish bo'yicha qisqacha ma'lumot berilgan. Maqolada O'zbekiston Respublikasida turli xil qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish salohiyati ko'rib chiqilgan. Muqobil energiya manbalarini qo'llashning mavjud va prognoz ko'rsatkichlari, shuningdek, ushbu ko'rsatkichlarni hisoblashning ayrim usullari keltirilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng miqyosda foydalanish sharoitida ularning imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining energetika balansiga noan'anaviy energiya turlarini jalb etish maqsadida davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: quyosh energetikasi, GIS, quyosh radiatsiyasi, qayta tiklanuvchi energetika, gidroenergetika, shamol energiyasi, quyosh kollektorlari, fotoelektrik modullar.

Аннотация: Представлена краткая характеристика процессов формирования базы актинометрических данных, необходимых для комплексной оценки потенциала солнечной энергетики, а также особенностей их сбора и обработки. В статье проведён анализ потенциала использования различных видов возобновляемых источников энергии в Республике Узбекистан. Освещены существующие и прогнозные показатели внедрения альтернативных источников энергии, приведены отдельные методические подходы к их количественной оценке. Обоснованы возможности эффективного использования возобновляемых источников энергии в условиях их широкомасштабного внедрения. Кроме того, рассмотрены реализуемые на государственном уровне меры, направленные на интеграцию нетрадиционных видов энергии в энергетический баланс Республики Узбекистан.

Ключевые слова: солнечная энергетика, ГИС, солнечная радиация, возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, ветровая энергия, солнечные коллекторы, фотоэлектрические модули.

Abstract: This article presents a concise scientific characterization of the processes

involved in the formation of an actinometric database required for a comprehensive assessment of solar energy potential, as well as the features of its collection and processing. The study analyzes the potential for the utilization of various types of renewable energy sources in the Republic of Uzbekistan. Current and projected indicators of the deployment of alternative energy sources are examined, and selected methodological approaches to their quantitative assessment are provided. The possibilities for efficient use of renewable energy sources under conditions of large-scale implementation are substantiated. Furthermore, the article considers state-level measures aimed at integrating non-conventional energy sources into the energy balance of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: *solar energy, GIS, solar radiation, renewable energy, hydropower, wind energy, solar collectors, photovoltaic modules.*

Kirish. So‘nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga global o‘tish sezilarli darajada jadallashmoqda. Ushbu manbalar orasida quyosh energiyasi an‘anaviy energiya olish usullariga istiqbolli muqobil sifatida ajralib turadi. Yil davomida quyosh nuri ko‘pligi bilan ajralib turadigan O‘zbekiston quyosh energiyasidan foydalanish uchun ulkan salohiyatga ega. Ushbu blogning maqsadi - O‘zbekistonda quyosh panellari qanday ishlashini tushuntirish va mamlakatning yanada ekologik toza hamda barqaror kelajak sari quyosh energiyasidan foydalanishga bo‘lgan intilishini yoritib berishdir.

Quyosh energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbasi (QEM) hisoblanadi va uni qo‘llash barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keladi. Biroq, ushbu qimmat texnologiyaga investitsiya kiritish bo‘yicha qaror qabul qilish uchun hududning mosligini oldindan tahlil qilish zarur. Quyosh energiyasi salohiyatini baholash turli darajalarda amalga oshiriladi: mamlakat, mintaqa, shahar yoki alohida bino darajasida. Har bir darajada GIS (geoinformatsion tizim)ning fazoviy tahlil vositalari yordamida bunday texnologiyalarni joriy etish samaradorligini baholash mumkin: taxminiy quvvat, aholi soni, o‘rnatish qulayligi, tarmoqqa ulanish imkoniyatlari va boshqa ko‘plab ko‘rsatkichlar aniqlanadi [1].

Asosiy qism. O‘zbekistonning elektr energiyasi istemolini tahlil qiladigan bo‘lsak, elektr energiyasining sohalar bo‘yicha istemol qilinishi quyidagicha ekanligini ko‘rishimiz mumkin 1-jadval.

Elektr energiyasining sohalar bo‘yicha istemoli (mln. kVt/soat)

Soha nomi	Yillar			
	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.
Sanoat	16 505,05	18 491,47	20 722,90	21 443,30
Qurilish	1 912,75	1 938,97	3 886,40	4 326,00
Qishloq xo‘jaligi	19 551,85	16 582,17	11 641,00	12404,50
Transport	1 474,63	3 639,17	3 496,58	3 882,30
Tijorat korxonalar va davlat idoralari	6 468,85	6 495,07	7 677,50	10 243,80
Aholi	15 091,73	15 002,98	17 988,10	18 221,80
Boshqa sohalar	1 497,95	2 694,17	3 608,60	4 430,00
Jami:	62 502,8	64 844,0	69 021,1	74 951,7

O‘zbekistonda muqobil energiya manbalarini (MEM) rivojlantirish uchun ulkan salohiyat mavjud, butun jahon elektr tarmoqlari statistikasiga ko‘ra aholining 100 foizini qamrab olish imkoniyatiga egadir. Hozirgi kunda 1 500 ga yaqin qishloq aholi punktlaridagi 1,5 million aholi markaziy elektr tarmoqlaridan uzoq joylarda joylashgan va eskirgan elektr liniyalaridan foydalanadi. Elektr ta‘minoti tarmoqlariga ulanishning yetishmasligi va elektr

uzatish liniyalarida ortiqcha elektr energiyasini yo'qotish va elektr tok kuchining kamayishi MEM rivojlanishiga talab va imkoniyat yaratadi. O'zbekistonda aholining 55 foizdan ziyodi qishloq joylarda yashaydi. Bunday vaziyatlarda kichik fotoelektrik panellar, Hidroelektrostansiyalar, bioenergetik manbalar va kichik shamol turbinalari aholi uchun energiya ta'minotining yetarli va barqarorligini ta'minlashi mumkin. O'zbekistonning energetika tizimida MEM salohiyati yildan-yilga sezilarli darajada oshib bormoqda. O'zbekiston hukumati 2030-yilga borib umumiy energiya sarfining 21 foizini MEM hissasiga yetkazishni maqsad qilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun mamlakatda MEM rivojlanishini rag'batlantiruvchi va tartibga soluvchi me'yoriy qonun hujjatlari va qarorlar ishlab chiqilgan [2].

Nazariy tahlillar: Quyosh energiyasi

1-rasm. O'zbekistonda quyosh radiatsiyasi va quyosh energetikasi salohiyati hududiy taqsimoti xaritasi

O'zbekistonda quyosh energetikasini tadqiq qilish va rivojlantirish 1980-yillardan boshlangan. Quyosh energiyasi salohiyatga ega hududlarga - (asosan aholi siyrak joylashgan, cho'l hududlari) Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Buxoro va Surxondaryo viloyatlari, quyosh energetikasini rivojlantirishning istiqbolli imkomiyatlariga ega. O'zbekenergo va Xitoyning Suntech Power kompaniyasi 100 MVt quvvatga ega fotoelektrik panellar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxonani tashkil etish to'g'risida bitim imzolangan.

Bugungi kunda energiyaga bo'lgan talabning ortishi, energiya narxlarining doimiy oshib borishi tufayli zamonaviy, ekologik toza, energiya tejankor texnologiyalaridan foydalanish hamda elektr energiyani ishlab chiqarishning hajmini oshirishni taqozo etmoqda. Buning uchun esa biz muqobil energiya manbalaridan foydalanishimiz energiya muammolarini hal etishda muhim omil hisoblanadi. Bizga ma'lumki, quyosh energiyasidan elektr energiyasini

ishlab chiqarishda foydalaniladigan quyosh panellari asosini yarimo'tkazgich materiallar tashkil etadi. Bu yarimo'tkazgich elimentlarning yorug'lik nuriga tasirchanligi juda yuqori, ya'ni tashqi yorug'lik ta'sirida elektr o'tkazuvchanligi 1000 marotabagacha ortib ketadi. Yarimo'tkazgich materiallardan zaminimizda ko'proq tarqalgan eliment kremniy elimenti hisoblanadi. Toza kremniy olish hamda undan quyosh elimentlarini yasash texnologiyasi boshqa yarimo'tkazgich materiallarga qaraganda kamxarajatligi uchun kremniy elimentidan quyosh panellari yasash qulaylik yaratadi. Ya'ni quyoshdan yarimo'tkazgich panellariga tushadigan energiyaning 20-23 foizini elektr energiyasiga aylantirib beradi. Quyosh energiyasidan foydalanish maqsadida O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham yurtimizda "yashil" energetikani rivojlantirishga alohida e'tibor berilgan. Bu rejaga ko'ra, 2026-yilga borib O'zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalari hajmi 8 000 MVtga yetkaziladi. Buning natijasida yurtimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 25 foizi qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini tashkil etadi. Bu yilga qariyb 3 mlrd kub metr tabiiy gazni tejash imkonini beradi. Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirish masalalari bugungi kunda yurtimizda 2-3 milliard kilovatt soat elektr energiyasiga qo'shimcha talab borligi, kelgusi besh yilda esa bu ehtiyoj 10 milliard kilovatt soatga oshishi kutilayotganligini aytib, bunday vaziyatda eng samarali yo'l uy, korxonalar, boqcha, maktab va shifoxonalarda muqobil energiyadan foydalanishni ko'paytirish ekanligini ta'kidlaydi. Tejalgan gaz bilan yil davomida bir million xonadonni tabiiy gaz bilan ta'minlash mumkin.

Noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanish mavjud gaz, elektr, ko'mir zahiralardan iloji boricha kamroq foydalanishga zamin yaratadi. Shuning uchun energiya tejamkor texnologiyalarni takomillashtirish, ishlab chiqish va xalq xo'jaligiga joriy qilish xalq xo'jaligining asosiy sohalarini samarali faoliyat ko'rsatishi uchun sezilarli ta'sir qilishi tabiiy holdir. Shu boisdan ham bugungi kunda quyosh energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirish masalasi ilmiy-tadqiqot ishlarining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish, ularning xizmat muddatini uzaytirish hamda ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish ustida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, ko'p qatlamli (multijunction) yarimo'tkazgich elementlar, nanoqoplamalar va yangi avlod fotoelektrik materiallar qo'llanilishi orqali quyosh panellarining samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyati mavjud. O'zbekistonda bugungi kunda quyosh energiyasi orqali energiya generatsiya quvvati 1,5 GW ga yetgan, generatsiya asosan yirik loyihalar hamda aholi va tadbirkorlik subyektlarining uy tomlariga o'rnatilgan quyosh panellari hisobiga amalga oshirilmoqda. Kelajakda jami energiyada quyosh energiyasi ulushini 2030-yilga kelib 40% gacha oshirish rejalashtirilgan, bu issiqxona gazlarini kamaytirish va energiya xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi. Kelajakda quyosh energiyasi CO₂ emissiyasini kamaytirishi, yangi ish o'rinlarini yaratishi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi kutilmoqda. Hisob kitoblarga ko'ra 1 GW quyosh quvvati yillik 788,4 tonna CO₂ ni kamaytirishi mumkin. 2030-yil strategiya O'zbekistonda an'anaviy ravishda energiya ehtiyojlarini qoplash asosan tabiiy gazga bog'langan. Biroq, iqlim o'zgarishi va barqaror rivojlanish maqsadlariga rioya qilish uchun mamlakat quyosh energiyasini joriy qilishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati muqobil energiya manbalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda [3].

Xulosa: O'zbekistonda quyosh energetikasini rivojlantirish barqaror kelajak sari muhim qadam hisoblanadi. Quyosh nuri mo'l-ko'lligi va davlat tashabbuslari qo'llab-quvvatlashi

tufayli mamlakat quyosh energetikasini rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Quyosh energiyasidan foydalanish orqali O'zbekiston issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishi, energiya xavfsizligini oshirishi hamda fuqarolari uchun yanada ekologik toza va sog'lom muhit yaratishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida energiya iste'molining barqaror ravishda ortib borishi sharoitida muqobil energiya manbalarini (MEM) rivojlantirish strategik ahamiyat kasb etadi. Energiya resurslariga bo'lgan talabning oshishi nafaqat mavjud an'anaviy yoqilg'i zaxiralariga bosimni kuchaytiradi, balki energetika tizimining barqarorligi va ekologik muvozanatga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish mamlakatning uzoq muddatli energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Respublikada quyosh, shamol, gidro va bioenergiya kabi muqobil energiya turlarini rivojlantirish uchun tabiiy-iqlimiy va resurs salohiyati yetarli darajada mavjud. Ushbu energiya manbalari o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llanilganda, ular bir-birini to'ldiruvchi kompleks tizimni shakllantiradi. Masalan, quyosh energiyasining kunduzgi faolligi shamol yoki gidroenergetika imkoniyatlari bilan muvozanatlashishi mumkin, bioenergiya esa uzluksiz energiya manbai sifatida xizmat qiladi.

Muqobil energiya manbalarini rivojlantirish nafaqat energetik mustaqillikni oshiradi, balki issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mazkur sohani rivojlantirish yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va hududiy infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning tabiiy geografik sharoitlari muqobil energiya manbalarini rivojlantirish uchun muayyan darajada cheklovlar bilan bir qatorda muhim imkoniyatlarni ham taqdim etadi. Hududning relyefi, iqlimiy xususiyatlari hamda tabiiy resurslar taqsimoti qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (quyosh, shamol, gidro va biomassa) kompleks va hududiy jihatdan differensial tarzda o'zlashtirishni taqozo etadi. Mazkur tabiiy-geografik omillarni hisobga olgan holda muqobil energiya tizimlarini ilmiy asosda rivojlantirish orqali energiya resurslaridan foydalanishning tabiiy muvozanatini saqlash va hududiy energiya potensialini maksimal darajada ro'yobga chiqarish mumkin. Bu esa mamlakatda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga asoslangan barqaror va ekologik jihatdan muvozanatlashgan energetik tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.03.2013-yildagi "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-4512-son farmoni, <https://lex.uz/docs/-2138638>
2. World Bank Group, "Access to electricity (% of population)," n.d. <http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS>
3. <https://scientific-jl.com/luch/>
4. Eshchanov R.B., Stultjes M.G., Eshchanov R.A., and Salaev S.K., "Potential of renewable energy sources in Uzbekistan". Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, December, 2011. UZBTA 8008 ADB "O'zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish: rivojlanish tendensiyalari", 2013-2017 yy., 109-121-betlar.
5. https://blogs.esricis.com/wpcontent/uploads/2023/02/solar_energy_uz_dashboard.png
6. info@minenergy.uz
7. <https://solara.uz/ru/blog/ispolzovaniye-solnechnoy-energii-v-uzbekistane->

[ustoychivoye-bud](#)

8. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha milliy hisobot, BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi loyihasi doirasida tuzilgan: "MDH davlatlari milliy dasturlarining energiya samaradorligi va energiya tejash bo'yicha sinergetik samaradorligini oshirish orqali ularning energiya xavfsizligini ta'minlash". Muallif: Jamshid Abdusalomov, Uzbekenergo, 2013.

O'ZBEKISTON TOG' OLDI VA TOG' HUDUDLARINING EKOLOGIK HOLATI HAMDA UNDAGI O'ZGARISHLAR

Qalandarova M.K.

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tog' va tog' oldi hududlarida inson salomatligi va unga ta'sir etuvchi omillar, O'zbekiston tog' tumanlarida istiqomat qiluvchi aholi orasida tog' kasalligi gipoksiya, quyosh urishi, oftalmiya, endemik bo'qoq kabi xastaliklarning birmuncha keng turlari, ularning kelib chiqishiga ta'sir qiluvchi omillar hamda nozogeografik jihatdan tahlil etishda qanday jihatlarga e'tibor berish to'g'risida olimlarning olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tog' kasalligi, tog' oldi va tog' tumanlari, inson salomatligi, moslashuv, nozoiqlimiy sharoit, relief, tog' kasalligi, kislorod yetishmovchiligi, tog' vodiy hududlari, tibbiy geografik tahlil, tog' balandliklari, ijtimoiy-ekologik omillar.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ГОРНЫХ РАЙОНОВ УЗБЕКИСТАНА И ИЗМЕНЕНИЯ В НИХ

Аннотация: В данной статье анализируются исследования, проведенные учеными по вопросам здоровья человека в горных и предгорных районах, а также факторы, влияющие на него, широкий спектр заболеваний, таких как горная болезнь, гипоксия, солнечный удар, офтальмия, эндемический зоб среди населения, проживающего в горных районах Узбекистана, факторы, влияющие на их происхождение, и аспекты, на которые следует обратить внимание при нозогеографическом анализе.

Ключевые слова: горная болезнь, предгорные и горные регионы, здоровье человека, адаптация, неблагоприятные климатические условия, облегчение, горная болезнь, дефицит кислорода, горные долины, медико-географический анализ, горные высоты, социально-экологические факторы.

ECOLOGICAL STATE OF THE FOOTPATH AND MOUNTAIN AREAS OF UZBEKISTAN AND CHANGES IN IT

Abstract: This article analyzes the research conducted by scientists on human health in mountainous and foothill areas and the factors affecting it, a wide range of diseases such as mountain sickness, hypoxia, sunstroke, ophthalmia, endemic goiter among the population living in the mountainous regions of Uzbekistan, factors affecting their origin, and what aspects to pay attention to in nosogeographical analysis.

Keywords: mountain sickness, foothill and mountain regions, human health, adaptation, adverse climatic conditions, relief, mountain sickness, oxygen deficiency, mountain valley regions, medical geographical analysis, mountain heights, socio-ecological factors.

Mamlakatimiz rel'efi ham o'ziga xos jihatlari bilan alohida ajralib turadi. Uning g'arbdan sharqqa tomon ko'tarilib borishi oqibatida shu holat uchun xos alohida kasalliklar

tizimli almashinuvini kuzatish mumkin. Masalan, respublika sharqiy hududlarining katta qismida baland tog'li o'lkalar joylashgan va ushbu hududlar suvi tarkibida yod moddasi miqdorining kamligi oqibatida buqoq kasalligi nihoyatda keng tarqalgan. G'arbga tomon hududlar pasayib borgan sari mavjud suvlar tarkibi yomonlashib borishi tufayli ko'pgina yuqumli va siydik ayirish a'zolari xastaliklari salmog'i ortib boradi. Sababi, pastlikka tomon borgan sayin o'lkalar suv tarkibida tuzlar miqdori ortib boraveradi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, tog'li hududlar tekislik hududlarga nisbatan iqlimi, o'simliklar va hayvonot dunyosi bilan, suvlarining tarkibiy xususiyatlariga ko'ra farqlanadi.

A.P.Vinogradov tadqiqotlaridan shu narsa ma'lumki, inson organizmi bir kecha kunduzda 120 gamm yod qabul qilishi kerak, shundagina organizmning me'yoriy fiziologik ehtiyoji qondiriladi. Shundan 70 gamm o'simliklardan va 40 gamm esa hayvon mahsulotlaridan olinadi. Demak, inson organizmi yodning asosiy qismini o'simliklardan oladi. Yod moddasini esa o'simliklar suv orqali tuproqdan oladi. Olimning nazariyasiga ko'ra, tog'li va kulrang tuproqli hududlarda yod tanqisligi mavjud bo'lib, shu tufayli bunday mintaqalarda zaruriy tadqiqotlar olib borish lozimligi qayd etiladi.

Ma'lumki, jahon bo'yicha uzoq umr ko'ruvchilarning asosiy qismi tog' va tog' oldi mintaqalariga to'g'ri keladi. Ushbu hududlar iqlimining inson salomatligiga ko'rsatuvchi ijobiy ta'siri ham sir emas. Lekin, so'nggi yillarda tog', ayniqsa, tog' vodiy hududlarida tog'-kon sanoati tarmoqlarining rivojlanib borishi mazkur hududlarda ekologik muhitning ifloslanishiga va shu atrofda yashovchilar salomatligiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Inson tanasiga tashqi omillarning ta'siri masalasiga katta ahamiyat bergan Ibn Sino shunday yozadi: "turar joylar odam gavdasiga- joyning past balandligi, yaqin joyda tog'larning bo'lishi, joyning yaqinida daraxtlar, konlar, qabrstonlar borligi, tuproqning holati, ham ta'sir ko'rsatadi", bundan tashqari bobomiz shuni ham ta'kidlaydiki, "balandlik yerda yashovchilar sog'lom, kuchli va chidamli bo'ladilar hamda uzoq umr ko'radilar".

Markaziy Osiyo tadqiqotchilaridan biri I.V.Mushketov 1877-yilda Oloy va Pomir bo'ylab sayohat qilib, baland tog'larning nafaqat odamlarga, balki hayvonlarga ham ta'sirini qayd etdi. "Havoning kamayishi, - deb yozgan edi u, "ayniqsa, tog'larga o'rganmagan jonivorlarga jumladan, otlarga ham ta'sir". Hozir hammaga ma'lumki, bu kasalliklarning barchasi, asosan, nafas olayotgan siyrak havoda kislorod yetishmasligidan kelib chiqqan.

Tog' va tog' oldi hududlarida aholi salomatligini o'rganishda avvalo ushbu hududlarning tabiiy sharoiti, qolaversa, dengiz sathidan balandligi, kislorod tanqisligi tushunchasi ifodalaydi. Yuqoridagi holatlarni umumiy tushuncha bilan ya'ni tog' va tog' oldi hududlarning "nozoiqlimiy sharoiti" tushunchasi bilan tavsiflash mafsadga muvofiq. Shuningdek, "nozoiqlimiy sharoit" tushunchasi bir vaqtning o'zida ikkita metodologik yondashuvni asoslashga yordam beradi:

- birinchidan, geografik omillar va salomatlikning o'zaro munosabatlari;
- ikkinchidan esa, nozogeografik vaziyatning hududiy va davriy xususiyatlari.

Demak, nozogeografik vaziyatning o'rganishga bunday yondashuv, kasallanish, uning sabablari va sharoitlarini o'ziga xos nozogeografik xususiyatlariga ega bo'lishi imkonini beradi.

Atmosfera bosimining pasayishi barcha tog'li hududlarga deyarli xos bo'lsa-da, landshaft xususiyatlari, geografik joylashuvi va iqlim omillari har bir tog' oldi hamda tog' zonasining individual o'ziga xosligini yaratadi. Yana shunisi ham borki, barcha o'zgaruvchi jihatlarning o'zaro ta'siri natijasida bir hududdagi atrof-muhit sharoitlari boshqa hududlarda mavjud bo'lgan sharoitdan sifat yoki miqdoriy jihatdan farq qilishi mumkin. Shuning uchun

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ham turli tog' balandliklari iqlimi inson salomatligiga har xil ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, past tog'lar (750-1000 metr) va o'rta tog'lar (1000-2500 metr) dam olishda, turizm va ba'zi kasalliklarni davolashda qimmatli ahamiyatga ega.

Baland tog'da (2500 metrdan yuqori) yashovchi kishilar doimiy ravishda shu sharoitda yashaganliklari tufayli ularning jismi mazkur muhit sharoitiga yashashga moslashgan. Alpda tog' kasalligi 2500 metrdan, Kavkaz tizmasida 3000 metr, Himolayda esa 4000 metrdan boshlanadi. Demak, kasalliklar ham o'ziga xos balandlik (gipsometrik) zonallik xususiyatiga ega-ki, buni sotsial geografik tadqiqotlarda e'tiborga olish zarur.

Yer yuzidagi quruqliklarning o'rtacha balandligi dengiz sathidan 750 metr yuqorida bo'lib, baland tog'li mintaqalarda dunyo aholisining anchagina qismi yashab kelmoqda. Undan ham balandroqda, ya'ni 3000 metrdan yuqorida yer shari aholisining 30 milliondan ortig'rog'i istiqomat qiladi. Shuning uchun bunday landshaftlarda yashovchilarning mavjud sharoitga moslashganlik darajasini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Tog'li o'lkalarda yashovchi kishilar orasida tog' kasalligidan tashqari, quyosh urishi, oftalmiya, endemik bo'qoq singari xastaliklar ko'p uchraydi. Jumladan, Shveysariya, Karpat orti o'lkalari, Kavkaz va o'rta Osiyoning tog'li hududlarida (masalan, Farg'ona vodiysining ayrim tog' oldi hududlarida) bu holni kuzatish mumkin.

Ma'lumki, jahon bo'yicha uzoq umr ko'ruvchilarning asosiy qismi tog' va tog' oldi mintaqalariga to'g'ri keladi. Ushbu hududlar iqlimining inson salomatligiga ko'rsatuvchi ijobiy ta'siri ham sir emas. Lekin, so'nggi yillarda tog', ayniqsa, tog' vodiy hududlarida tog'-kon sanoati tarmoqlarining rivojlanib borishi mazkur hududlarda ekologik muhitning ifloslanishiga va shu atrofda yashovchilar salomatligiga ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqorida to'xtalib o'tganimizdek, baland tog'larning inson tanasiga ta'siri qadimdan o'rganilgan hamda bunday hududlarda inson fiziologiyasi va patologiyasi muammolari uzoq vaqtdan beri tadqiqotchilar e'tiborini tortib kelgan. Bugungi kungacha saqlanib qolgan ko'pgina urf-odatlar qadimgi xalqlarning baland tog'larning inson tanaga salbiy ta'siri haqidagi g'oyalarini aks ettirgan. Baland tog'larda, yovuz ruh yashiringan, afsunlarni takrorlash orqali qutulish mumkinligi ma'lumotlarda keltirilgan. Shu bilan birga, qadimda tog'li, baland joylarga alohida ahamiyat berilgan. Birinchi ibodatxonalar tepaliklarda qurilgan bo'lib, u yerda toza tog' havosi bemorlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ayrim manbalarda keltirib o'tilgan. Tog' fiziologiyasi muammolari bo'yicha so'nggi yillarda o'zbek olimlari ham ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda.

Yuqori balandlik sharoitida inson tanasiga bir qator omillar ta'sir qiladi, ular orasida past barometrik bosim, kislorodning qisman past bosimi, haroratning keskin o'zgarishi, ultrabinafsha nurlanish darajasining oshishi, havoning yuqori ionlanishi, sezilarli shamol tezligi va boshqalar. Ushbu omillarning barchasini to'liq tahlil qilish olimlarga ushbu kompleksning yetakchi omili atmosfera bosimining o'zgarishi degan xulosaga kelishga imkon bergan.

Balandlikka moslashish, birinchi navbatda, kislorod va karbonat anhidrid yetishmasligiga moslashish bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Kislorod tanqisligi ya'ni, gipoksiya sharoitida ishlash va chidamlilikning sezilarli pasayishi qayd etilib, asab tizimining disfunktsiyalari, ko'rish va eshitish sezgirligining pasayishi bilan tavsiflanadi. Agarda inson tanasida uzoq muddatli kislorod ochligi kuzatilganda qaytarib bo'lmaydigan morfologik jarayonlar sodir bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida Ular to'qima va organlarning tuzilishini o'zgartiradilar va ularning funktsional qobiliyatlarini buzadilar. Eng kuchli gipoksiya yurak kasalligi, buyraklar, jigar va markaziy asab tizimi kasalliklariga moyillikni oshiradi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, kislorod tanqisligi har qanday

kasallikka hamroh bo'lishi mumkin ekan, yoki ichki organlarning ajralib chiqishi bilan mustaqil jarayon sifatida amalga oshiriladi.

Yoshi ulug'- keksa, tabiatan organizmi zaif va kasalalmand odamlarda kislorod yetishmasligi 1500 metr, hattoki 1000 m balandlikda ham sezilishi mumkin.

Shuni ham ta'kidlash joizki, balandlik kasalligi bilan tog' kasalligini aralashitirib yubormaslik lozim, ya'ni, tog' kasalligidan balandlik kasalligi farq qiladi. Balandlik kasalligi bu organizmning kasallik holati, siyrak havoli joylarda nafas olgan ro'y berib, yuqorida tariflaganimizdek, qonda kislorodning yetishmasligi sababli vujudga keladi. Kishilarning ma'lum sabablariga ko'ra juda baland yerlarga ko'tarilganda ro'y beradigan kasallik turidir. Bundan tashqari balandlik kasalligiga ayrim a'zolarining, asosan markaziy nerv sistemasining izdan chiqishi sabab bo'lishi kuzatiladi. Ushbu kasallik bir pasda ro'y berib, nafasning qisishi, yurakning o'ynashi, boshning aylanishi, kuchli bosh og'rig'i, ko'ngilning aynishi, qusish, ruhiy o'zgarishlar, shuningdek, ayrim hollarda hushdan ketib qolish xolatlari bilan namoyon bo'ladi. Shifokorlar bunday vaqtda bemorni pastga tushirib tinch holatda turli tinchlantiruvchi dorilar, xushbo'y va tinchlantiruvchi xususiyatga ega dorivor o'tlardan tayyorlangan damlama, issiq choy yoki kofe, juda zarur vaqtlarda esa kislorod bilan yordam ko'rsatishni tavsiya qilishadi. Ushbu xolatning yuz bermasligi uchun esa, ya'ni balandlik kasalligining oldini olish uchun eng avvalo yuqoriga ko'tarilishni oldindan mashq qilish, kislorodli asboblardan foydalanish, iqlimga moslanish hamda o'z-o'zini ruhiy jihatdan tayyorlash lozimligini tavsiya qilishadi.

Tog'larda ayniqsa baland joylarda qonda kislorod miqdorining kamayishiga boshqa omillar ham bir qatorda qo'shilishi isbotlangan, jumladan gipotermiya (gipotermiya yunoncha therme -issiqlik ya'ni odam va issiq qonli hayvonlarda haroratning odatdagidan pasayishi, bunga organizmda issiqlikning hosil bo'lishidan ko'ra ko'proq sarflanishi sabab bo'ladi), jismoniy charchoq hamda balandlikda suvsizlanishni misol keltirishimiz mumkin.

Ma'lumot o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimizda tog' iqlimining fiziologik faol komponenti quruq havodir, tog' tumanlari quruq havo bilan ajralib turadi, bu esa teri yuzasidan, jumladan ko'z va yuqori nafas yo'llarining shilliq qavatidan suv yo'qotilishining ko'payishiga olib keladi hamda suv-tuz almashinuvi holatiga ta'sir etadi). Mobodo, ushbu holatda inson to'g'ri harakatni amalga oshirmasa, fiziologik jarayonlar kutilmagan vaziyatda davom etishi mumkin. Ya'ni, balandlikda patologik jarayonlarning yuqori tezligini inobatga olganda.

Tog' kasalligining asosiy tashxisidagi qiyinchiliklar uning alomatlarining aksariyat xollarda ba'zi holat ya'ni intervalgacha nafas olishdan tashqari boshqa kasllanishlarda ham uchraydi, bular quruq va nam yo'talda, nafas siqishi hamda nafas qisilishi, o'tkir pnevmoniya, qorin og'rig'i, ong hamda yo'nalishni buzish bilan miya shikastlanishi, biroq tog' kasalligi mazkur alomatlarning barchasi, kishida tez balandlikka ko'tarilishi yoki uzoq vaqt balandlikda bo'lish bilan kuzatiladi. Olimlar tamonidan 2000 m dan 3600 m gacha balandlikda yashovchi kishilarning hayotiy qobiliyatining (IQ) haqiqiy qiymati tekislik va past tog'larda yashovchi kishilarnikidan farq qilmasligi o'rganilgan. Bundan tashqari, tog'lilar orasida umumiy o'pkaning tiriklik sig'imi 30-31% ni, tekisliklarda yashovchilar orasida esa atigi 23% ni tashkil etarkan. Tibbiyot soha olimlarining ta'kidlashlaricha, tog'lilarning yoshi o'sishi bilan o'pkaning tiriklik sig'imining pasayishi, umumiy o'pka hajmining qoldiq hajmi ulushi esa ko'payishi kuzatilsa, RW ya'ni Cholserman reaksiyasi bo'yicha qon sinovining o'sishi yangi alfalarning ochilishi bilan bog'liq deb taxmin qilinadi. Bundan tashqari, yana shu ham ma'lumki, yuqori balandlik sharoitida alveolalarning qon miqdori ortib boradi, bu ularning

qattiqligining oshishiga olib keladi. Mahalliy aholida kislorod iste'moli va bazal metabolizmning kichikligi qayd etish o'rinli hisoblanadi.

Ayrim manbaalarda keltirilishicha tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi insonlarning nafas olish tezligi tekislikda yashovchi kishilarnikidan yuqori ekan, bundan tashqari, karbonat angidrid gazi yuqori faollikka ega bo'lib, hudud qanchalik baland bo'lsa, ferment faolligi shunchalik yuqori bo'lishi qayd etilgan [11].

Tog' iqlimining bir qator xususiyatlari uning fiziologik ta'siri va terapevtik ta'sirini belgilaydiki bu ta'sir ma'lum balandliklargacha ekanligini ham aytishimiz lozim. Atmosfera havosidagi kislorod miqdorining pasayishi organizmning moslashuv fiziologik reaksiyalarini harakatga keltirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tarixan shakllanish va individual rivojlanish jarayonida insonlarda kislorod tanqisligi davrida mobilizatsiya qilinadigan ma'lum darajadagi gipoksiyaga moslashish va ma'lum bir qarshilikka ega bo'lishni ta'minlaydigan moslashuvchanlik reaksiyalari shakllangan. Ammo havoning yuqori darajada kamayishi bilan, moslashishning turli xil biologik reaksiyalari kiritilganiga qaramay, tog' kasalligi va kislorod yetishmasligi bilan bog'liq boshqa hodisalar ham rivojlanadi.

Tog' iqlimining ikkinchi xususiyati atrof-muhit haroratining pastligidir. Ma'lumki, hududning balandligi oshishi bilan haroratning asta-sekin pasayishi har yuz metr balandlikka ko'tarilganda taxminan 0,6°C ga qayd etiladi. Atrof-muhitning past harorati, jarayonlarning kuchayishi, yurak-qon tomir tizimi, o'pkaning ishini oshiradi, ko'plab fermentlarning faolligini o'zgartiradi va shu bilan yuqori balandlikdagi gipoksiyaning tanaga ta'sirini kuchaytiradi. Havoning past harorati inson tanasining, ayniqsa kasal bo'lganlarning moslasha olish holatiga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimoli yuqori. Bilamizki, ob-havoning sovuqligi ko'p hollarda yashirin infeksiyalarni kuchaytiradi.

Kishilar organizmiga tog' iqlimi sharoitlaridan tashqari, ichimlik suvi va tuproqning mikroelement tarkibi (oziq-ovqat mahsulotlari orqali), landshaft va boshqa omillar ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Айдаралиев А.А., Максимов А. А. Определение уровня физической работоспособности человека в условиях высокогорья: Метод, рекомендации. - М., 1980.
2. Афанасьев Ю.А., Куликов Ю.А. Саломатлик алифбоси. -Т.: Ибн Сино, 1993.
3. Белкин В. Ш., Соколов Л.Н., Финаев А.Ф. Особенности биоклиматического районирования горных территорий // Тез. докл. Всес. совещ. по биоклиматологии человека. - Л., 1989.
4. Гольдберг П.Н. Сущность и параметры экстремальных горных условий // Высокогорная адаптация и деадаптация / МЗ Киргизстан. - Фрунзе, 1984., 37-42 с
5. Ермакова Л.Н., Толмачева Н.И. Влияние погодных условий на здоровье человека // Современные географические исследования. Пермь, 2006.
6. Jumayev T.J. Bizning ulug'vor tog'larimiz. O'zbekiston tog' zonasining barqaror rivojlanishi: nazariya va amaliyot. Monografiya. Toshkent.: "Iqtisodiyot", 2021, 267-321 betlar
7. Комилова Н.К. Инсон саломатлигига табиий омилларнинг таъсири. Экология хабарномаси. -Т., 2005. -Б. 38-40.
8. Komilova N.K., Qalandarova M.K. (2023). Global iqlim o'zgarishlari sharoitida tog' va tog' oldi hududlarini o'rganishning ijtimoiy ekologik jihatlar i Экономика и социум, №5 (108)-2, 179-186
9. Миррахимов М.М. Болезни сердца и горы. - Ф.: Кыргызстан. 1971. - 157-186 с

10. Миррахимов М.М., Гольдберг П.Н. Горная медицина. Фрунзе: Кыргызстан, 1978.

11. Миррахимов М.М., Агаджанян Н.А. Человек и окружающая среда. - Ф.: Кыргызстан. 1974. - 44 с

JIZZAX VILOYATI SUV RESURSLARI ASOSIDA DAM OLISH TURIZMINI TASHKIL ETISH: IMKONIYATLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR

Mirzayeva Aziza Zokir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, tayanch-doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyatining gidrologik salohiyati, xususan, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi, Sangzor daryosi va tog' oldi buloqlarining rekreatsiya imkoniyatlari batafsil tahlil qilinadi. Tadqiqotda hududning turistik jozibadorligini oshirish, suv havzalari atrofida zamonaviy infratuzilmani shakllantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Gidroturizm, rekreatsiya zonasi, Aydarko'l, Sangzor, klasterli yondashuv, ekoturizm, infratuzilma, suv balansi.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: В данной статье подробно анализируется гидрологический потенциал Джизакской области, в частности рекреационные возможности системы озёр Айдар-Арнасай, реки Санзор и предгорных родников. В исследовании выдвигаются вопросы повышения туристической привлекательности региона, формирования современной инфраструктуры вокруг водных объектов и обеспечения экологической устойчивости.

Ключевые слова: гидротуризм, рекреационная зона, Айдаркуль, Санзор, кластерный подход, экотуризм, инфраструктура, водный баланс.

ORGANIZATION OF RECREATIONAL TOURISM BASED ON WATER RESOURCES OF JIZZAKH REGION: OPPORTUNITIES AND STRATEGIC DIRECTIONS

Annotation: This article analyzes the hydrological potential of the Jizzakh region, particularly the recreational opportunities of the Aydar-Arnasay lake system, the Sangzor River, and foothill springs. The study highlights issues related to increasing the tourist attractiveness of the region, developing modern infrastructure around water bodies, and ensuring environmental sustainability.

Keywords: hydro-tourism, recreational zone, Aydarkul, Sangzor, cluster approach, ecotourism, infrastructure, water balance.

Global miqyosda turizm industriyasi "yashil" va "ko'k" (suvga asoslangan) yo'nalishlarga qarab o'zgarmoqda. Jizzax viloyati O'zbekistonning markazida joylashgan strategik tugun bo'lib, u ham cho'l, ham tog', ham yirik sun'iy suv havzalari ekotizimlarini o'zida birlashtiradi. Viloyatda suv resurslaridan nafaqat qishloq xo'jaligi, balki yuqori daromad keltiruvchi dam olish turizmi obyekti sifatida foydalanish vaqti keldi. Bu esa hududda yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush darajasini oshirishning muhim omilidir.

O'zbekistonlik olimlardan P.Baratov, A.Soliyev va M.Qambarovlar o'z tadqiqotlarida

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Jizzax viloyatining tabiiy boyliklarini o'rganganlar. Biroq, zamonaviy gidroturizm (suv turizmi) tushunchasi va uning iqtisodiy samaradorligi Jizzax kontekstida yangicha yondashuvni talab qiladi. Xalqaro tajriba (masalan, Turkiyadagi ko'llar yoki Qozog'istondagi Borovoye misolida) shuni ko'rsatadiki, suv resurslari atrofida xizmat ko'rsatish servizining to'g'ri yo'lga qo'yilishi hududiy yalpi mahsulotning 10-15% gacha o'sishini ta'minlashi mumkin.

Jizzax viloyati O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan bo'lib, uning tabiiy suv resurslari (tog' daryolari, sun'iy suv omborlari va yirik ko'llar tizimi) dam olish turizmini rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Viloyatning geografik o'rni, iqlim sharoiti (yozda issiq va quruq, suv havzalari yonida salqin) va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi (2025-yildagi yangi infratuzilma loyihalari) bu yo'nalishni iqtisodiy o'sishning asosiy dvigatellaridan biriga aylantirishi mumkin. Suv resurslari asosidagi turizm plyaj dam olishi, ekologik va sarguzasht turizmi, baliq ovlash, qayiq sayohatlari, sog'lomlashtirish va oilaviy hordiqni o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda (2026-yil aprel holatiga) Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va Zomin milliy bog'i atrofida loyihalar faol rivojlanmoqda, bu esa viloyatni Markaziy Osiyodagi muhim turizm markaziga aylantirish imkonini beradi.

Jizzax viloyatining suv resurslari ikki asosiy manbaga bo'linadi: tog'li hududlardan keladigan ichki suvlar (taxminan 12%) va tashqi kanallar orqali (Zarafshon va Sirdaryo tizimlari) keladigan suvlar. Umumiy suv balansi ~2600 mln m³ atrofida. 2025-yildan boshlab MODSNOW dasturi (o'zbek olimi Abror G'afurov tomonidan ishlab chiqilgan) yordamida Zomin suv ombori va Sangzor daryosi havzasida real-vaqt rejimida monitoring olib borilmoqda. Bu dastur suv miqdorini kunlik va oylik kuzatish, bahor-yoz prognozlarini va sel-xavfli hududlarni oldindan aniqlash imkonini beradi - turizm uchun xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlaydi.

Asosiy suv obyektlari va ularning turizm salohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak:

- Sangzor daryosi: Viloyatning eng muhim daryosi (uzunligi 123-198 km). Tog'lardan boshlanib, Jizzax oazisi orqali oqadi. Daryo bo'yida piknik zonalar, rafting (mavsumiy) va tabiat sayohatlari uchun ideal. Jizzax shahri markazida daryo qirg'og'ida yoshlar uchun ochiq osmon ostidagi pavilionlar qurilmoqda.

- Zominsuv (Zominsuv daryosi) va irmoqlari: Zomin milliy bog'i hududida (umumiy maydon 23 609,2 ga). Obiko'l, Qashqasuv, Yettikechuv, O'rikli soy va boshqa soy irmoqlari mavjud. "O'zbekiston Shveytsariyasi" deb ataladi - toza havo, archa o'rmonlari va mineral suv manbalari bilan mashhur. Tog' turizmi (piyoda yurish, velosiped, zip-line) va suv sportlari uchun katta imkoniyat.

Suv omborlaridan - Jizzax suv ombori: 1973-yilda Sangzor daryosida qurilgan. Hajmi ~100 mln m³, maydoni 5,5 × 3,3 km, maksimal chuqurligi 24 m, to'g'oni uzunligi 5,5 km va balandligi 20 m. Sug'orishdan tashqari dam olish uchun mos: plyaj, baliq ovlash mumkin.

- Zomin suv ombori: Hajmi ~52 mln m³, maydoni ~9,3 km². Zomin bog'i yaqinida, turizm maskanlari va sanatoriyalar joylashgan.

- Boshqa: Qorovultepa, Xo'jamushkent, Novqa va kichik omborlar - mahalliy dam olish uchun mavjud.

Viloyatda suv turizmi ham tez rivojlanmoqda: -Aydarko'l Resort: 2025-yil noyabrda ochilgan zamonaviy majmua (Arnasoy tumani). 600 ga hudud, investitsiya qiymati 150 mln AQSh dollari (Yaponiya investorlari ishtirokida). Imkoniyatlariga keladigan bo'lsak, 200 o'rinli sanatoriya, 294 o'rinli xostel, 80 o'rinli kapsula uylar; bir vaqtda 1000 nafargacha mehmon qabul qilish. Plyaj, sport maydonchalari, bolalar zonasi, karting, tibbiy xizmatlar.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Ekoturizm, hordiq va davolanishni birlashtirgan. 2026-yil oxiriga qadar “Baxtli” MFYda turizm mahallasi (68 ta uy-mehmonxona) yaratiladi.

- Zomin milliy bog‘i: Sanatoriya va dam olish maskanlari, piyoda yo‘llari, kabel yo‘llari mavjud. Biologik xilma-xillik (1216 o‘simlik turi, 30 sut emizuvchi, 101 qush turi).

Turizmni tashkil etishni uch bosqichga bo‘lib amalga oshirish mumkin: Birinchi bosqichga (2026-2027): Infratuzilmani mustahkamlash va pilot loyihalar. Aydar-Arnasoy va Jizzax suv omborida plyaj zonalarini kengaytirish: suzish maydonlari, qayiq/kayak ijarasi, suv chang‘isi. Zomin va Sangzor daryolarida rafting yo‘nalishlari, velosiped va piyoda treklarini belgilash. Yangi mehmonxonalar: 5-10 ta kichik glamping va oilaviy lagerlar (Aydar qirg‘og‘ida). Transport: Yangi temir yo‘l va aeroportni to‘liq ishga tushirish.

Ikkinchi bosqich (2027-2028): Xizmatlar va mahsulotlar diversifikatsiyasi, Plyaj va suv sportlari: Oilaviy paketlar, festivallar (“Ko‘l bayrami”, baliq ovlash musobaqalari). Ekoturizm: Qush kuzatish, fototurizm, yurt lagerlari. Sog‘lomlashtirish: Mineral suv va loy bilan davolash (Zomin tajribasini kengaytirish). Sarguzasht: Tog‘ daryolarida kayak, zip-line, bungee jumping. Mahalliy aholini jalb qilish: 68 ta uy-mehmonxona tizimi, gastro-turizm (Jizzax sumsa, Zomin asali, Baxmal olma).

Uchunchi bosqich (2028 va keyin): Barqaror rivojlanish va xalqaro integratsiya. Ekologik standartlar: Suv sifatini monitoring qilish (MODSNOW), chiqindilarni boshqarish. Marketing: “Jizzax - Suv va tog‘ turizmi markazi” brendi. Ichki turizm paketlari (Toshkent-Samarqand bilan birlashtirish). Investitsiyalar: Xorijiy kompaniyalar (Accor, Yaponiya investorlari kabi) bilan hamkorlik. Umumiy investitsiya potentsiali - yuzlab million dollar.

Afzalliklariga tabiiy go‘zallik, yaqinlik, yangi infratuzilma (temir yo‘l, aeroport), davlat qo‘llab-quvvatlashi. Ish o‘rinlari (minglab), daromad o‘sishi, mahalliy iqtisodiyotni jonlantirish.

Qiyinchiliklariga suv tanqisligi (sug‘orish ustunligi), iqlim o‘zgarishi (sel xavfi - MODSNOW yordam beradi), infratuzilma yetishmasligi ba’zi hududlarda. Har yili 500-1000 ming sayyoh jalb qilish mumkin (hozirgi loyihalar asosida). Bu viloyat byudjetiga millionlab dollar qo‘shadi va aholining daromadini oshiradi.

Jizzax viloyati suv resurslari asosidagi dam olish turizmi nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy foyda keltiradi. Aydarko‘l Resort va Zomin kabi loyihalar boshlang‘ich nuqta bo‘lib, kelgusida viloyatni O‘rta Osiyoning “suv turizmi poytaxti”ga aylantirishi mumkin.

Tahlillar natijasida sohani rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan muammolar aniqlandi: Transport logistikasi: Aydarkol qirg‘oqlariga boruvchi yo‘llarning holati qoniqarsiz. Suv turizmi asosan yoz oylariga bog‘lanib qolgan. Buni bartaraf etish uchun qishki baliq ovi va yopiq suv havzalari (akvaparklar) kompleksini qurish lozim. Suv sathining tebranishi va qirg‘oq bo‘yidagi sho‘rlanish jarayonlari infratuzilma qurilishiga qiyinchilik tug‘diradi.

Jizzax viloyatida suv resurslari asosida turizmni rivojlantirish uchun quyidagi “Yo‘l xaritasi” taklif etiladi: Aydarkol master-plani: Ko‘lning shimoliy qirg‘oqlarida xalqaro talablarga javob beradigan plyaj zonalarini qat‘iy sanitariya normalari asosida loyihalash. Jizzax shahridan yoki Toshkentdan Aydarko‘lga kichik samolyotlar yoki vertolyotlar qatnovini yo‘lga qo‘yish (VIP-turizm uchun). Suvning tozaligini saqlash uchun qat‘iy nazorat o‘rnatish va chiqindilarni qayta ishlash punktlarini qurish. “Jizzax - ko‘llar va tog‘lar o‘lkasi” brendi ostida xalqaro reklama kompaniyasini o‘tkazish.

Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, Jizzax viloyati nafaqat O‘zbekiston, balki

Markaziy Osiyoning yirik gidroturizm markazlaridan biriga aylanishi muqarrar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Turizm to'g'risida (yangi tahriri). - Toshkent, 2019-yil 18-iyul, O'RQ-549-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. - Toshkent, 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.
3. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 1996.
4. Soliyev A.S. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. - Toshkent: Universitet, 2014.
5. Nigmatov A.N. Ekoturizm asoslari. - Toshkent: Navro z, 2007.
6. Alibekov L.A. Jizzax viloyati tabiati va uni muhofaza qilish. - Toshkent: Fan, 1982.
7. To'xliyev N., Abdullayeva T. Turizm: iqtisodiyot va menejment. - Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006.
8. Qambarov M. Rekreatsiya geografiyasi (O'quv qo'llanma). - Toshkent, 2010.
9. Hayitboyev R., Safarov B., Dinayeva B. Ekoturizm (O'quv qo'llanma). - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.

**BO'STONLIQ TUMANIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN
LANDSHAFT YONDASHUVI ASOSIDA HUDUDIY ZONALASH**

Abduraximov Sarvar Mirodilovich

Jumanov Laziz Berdimuratovich

E-mail: lazizjumanov934@gmail.com

O'zbekiston milliy universiteti, tabiiy geografiya kafedrasida o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqotda Bo'stonliq tumani hududida ekoturizmni barqaror rivojlantirish maqsadida landshaft yondashuvi asosida hududiy zonalash metodikasi ishlab chiqildi. Tadqiqotda masofadan zondlash ma'lumotlari va geoaxborot tizimlari integratsiyasi orqali tabiiy-iqlimiy hamda relyef omillarining fazoviy taqsimoti baholandi. ERA5-Land reanaliz ma'lumotlari asosida havo harorati, yog'in miqdori, shamol tezligi va quyosh radiatsiyasi ko'rsatkichlari hisoblanib, soddalashtirilgan turistik iqlim qulayligi indeksi (sTCI) shakllantirildi. Ushbu indeks landshaft komponentlari (vegetatsiya qoplami, relyefning tikligi va balandligi, suv obyektlariga yaqinlik hamda antropogen bosim) bilan birgalikda baholanib, hudud ekoturizm salohiyati bo'yicha zonalarga ajratildi. Natijalar Bo'stonliq tumanida ekoturizmni rivojlantirish uchun eng qulay hududlar asosan o'rtacha balandlikdagi, o'rmon va suv obyektlariga yaqin, nisbatan past antropogen bosimga ega zonalarda joylashganini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari hududiy rejalashtirish, turizm infratuzilmasini joylashtirish va tabiiy landshaftlarni muhofaza qilish jarayonlarida ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *ekoturizm, landshaft yondashuvi, hududiy zonalash, masofadan zondlash, geoaxborot tizimlari, sTCI, Bo'stonliq tumani.*

**LANDSCAPE-BASED SPATIAL ZONING FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT IN
BOSTANLIQ DISTRICT, UZBEKISTAN**

Abstract: *This study develops a landscape-based spatial zoning approach to support sustainable ecotourism development in Bostanliq District, Uzbekistan. The research integrates remote sensing data and GIS-based spatial analysis to assess the distribution of key natural*

and climatic factors influencing tourism suitability. ERA5-Land reanalysis data were used to derive air temperature, precipitation, wind speed, and solar radiation, which were combined into a simplified Tourism Climate Suitability Index (sTCI). This index was integrated with landscape components such as vegetation cover, terrain slope and elevation, proximity to water bodies, and anthropogenic pressure to delineate ecotourism suitability zones. The results indicate that areas with moderate elevation, dense vegetation, proximity to water resources, and relatively low human disturbance exhibit the highest potential for ecotourism development. The proposed framework provides a scientific basis for spatial planning, sustainable tourism management, and conservation-oriented land-use decision-making.

Keywords: *ecotourism, landscape approach, spatial zoning, remote sensing, geographic information systems, tourism climate index, Bostanliq District.*

ЛАНДШАФТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В БОСТАНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ (УЗБЕКИСТАН)

Аннотация: *В данной работе разработан ландшафтно-ориентированный подход к пространственному зонированию территории Бостанлыкского района с целью устойчивого развития экотуризма. На основе интеграции данных дистанционного зондирования и геоинформационных технологий выполнена оценка пространственного распределения природно-климатических и рельефных факторов. С использованием данных реанализа ERA5-Land были рассчитаны показатели температуры воздуха, осадков, скорости ветра и солнечной радиации, на основе которых сформирован упрощенный индекс климатической комфортности для туризма (sTCI). Данный индекс был интегрирован с ландшафтными характеристиками - растительным покровом, крутизной и высотой рельефа, близостью к водным объектам и уровнем антропогенной нагрузки - для выделения зон туристической привлекательности. Полученные результаты показывают, что наибольший потенциал для развития экотуризма имеют территории со средними высотами, развитой растительностью, близостью к водным ресурсам и низким уровнем антропогенного воздействия. Результаты исследования могут быть использованы в территориальном планировании, управлении туризмом и охране природных ландшафтов.*

Ключевые слова: *экотуризм, ландшафтный подход, пространственное зонирование, дистанционное зондирование, геоинформационные системы, климатический индекс туризма, Бостанлыкский район.*

KIRISH. So‘nggi yillarda ekoturizm barqaror rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida global miqyosda e‘tirof etilmoqda. Ekoturizm nafaqat iqtisodiy faollikni oshiradi, balki tabiiy resurslarni muhofaza qilish, mahalliy aholi bandligini ta‘minlash va madaniy merosni saqlashga xizmat qiladi. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, ekologik yo‘naltirilgan turizm shakllari eng tez rivojlanayotgan segmentlardan biri bo‘lib, ayniqsa tabiiy landshaftlarga boy hududlarda yuqori salohiyatga ega hisoblanadi [1], [2], [3].

Landshaft yondashuvi ekoturizmni hududiy rejalashtirishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv hududning tabiiy komponentlari - relyef, iqlim, suv resurslari, vegetatsiya qoplami va antropogen bosim omillarini yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi [4], [5], [6], [7]. Landshaft yondashuvi asosida amalga oshirilgan zonalash ekologik sezgir hududlarni muhofaza qilish bilan bir qatorda, turizm infratuzilmasini joylashtirishda ilmiy asos yaratadi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Masofadan zondlash va geoaxborot tizimlari landshaft jarayonlarini fazoviy va vaqt bo'yicha tahlil qilishda samarali vosita hisoblanadi. Sentinel, Landsat, ERA5 kabi sun'iy yo'ldosh va reanaliz ma'lumotlari asosida relyef, iqlim va yer qoplami ko'rsatkichlarini integratsiyalash hududning ekoturizm salohiyatini obyektiv baholash imkonini beradi [8]. Shu bilan birga, turizm iqlim qulayligi indeksi (masalan, Tourism Climate Index - TCI) hududning turistik mavsumiy jozibadorligini baholashda keng qo'llanilmoqda [3], [9].

O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmonida "turizmni rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog'i sifatida belgilanishi" hamda "ekologik, tog' va qishloq turizmini rivojlantirish orqali hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish zarurligi" qayd etilgan. Shuningdek, "2020-2025-yillarda turizmni rivojlantirish konsepsiyasi"da tabiiy hududlardan foydalanishda ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim vazifa sifatida ko'rsatib o'tilgan [6], [10], [11].

Bo'stonliq tumani Toshkent viloyatining tog'li va o'rmon landshaftlariga boy, suv resurslari va rekreatsion imkoniyatlari yuqori bo'lgan hududlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, turizm infratuzilmasining notekis joylashuvi, ayrim hududlarda antropogen bosimning ortishi hamda ekologik sezgir zonalarning mavjudligi ekoturizmni ilmiy asosda rejalashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, mazkur tadqiqotda landshaft yondashuvi va geofazoviy tahlillar asosida Bo'stonliq tumanida ekoturizmni rivojlantirish uchun hududiy zonalashni amalga oshirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi [12], [13].

Mazkur ishning asosiy maqsadi - masofadan zondlash ma'lumotlari va geoaxborot tizimlari asosida Bo'stonliq tumanida ekoturizm salohiyatini landshaft yondashuvi asosida baholash hamda hududni zonalarga ajratish orqali barqaror hududiy rejalashtirish uchun ilmiy asos yaratishdan iborat.

METODOLOGIYA Tadqiqot obyekti sifatida Toshkent viloyatining tog'li hududi hisoblangan Bo'stonliq tumani tanlandi. Hudud reliefi balandliklar bo'yicha keskin farqlanadi, o'rmon, tog' yaylovlari, daryo vodiylari va antropogen hududlar (aholi punktlari, yo'llar, dam olish maskanlari) bilan xarakterlanadi. Bu hududning landshaft xilma-xilligi ekoturizm salohiyatini baholash uchun qulay tabiiy sharoit yaratadi.

1-rasm. Bo'stonliq tumanining geografik joylashuvi [12].

Tadqiqot landshaft yondashuvi asosida olib borildi. Ushbu yondashuv hududni yagona tabiiy-hududiy tizim sifatida ko'rib, ekoturizm salohiyatini shakllantiruvchi asosiy komponentlar - iqlim, relyef, vegetatsiya qoplami, suv resurslari va antropogen bosimni kompleks tarzda baholashni nazarda tutadi. Tadqiqot bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Masofadan zondlash va reanaliz ma'lumotlarini yig'ish;
2. Landshaft komponentlari ko'rsatkichlarini hisoblash;
3. Turistik iqlim qulayligi indeksini (sTCI) shakllantirish;
4. Landshaft omillari bilan integratsiya qilish;
5. Hududni ekoturizm salohiyati bo'yicha zonalarga ajratish.

Tadqiqotda quyidagi asosiy ma'lumot manbalaridan foydalanildi:

- ❖ ERA5-Land reanaliz ma'lumotlari - havo harorati (2 m), yog'in miqdori, shamol tezligi (10 m) va quyosh radiatsiyasi ko'rsatkichlarini olish uchun;
- ❖ Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh tasvirlari - vegetatsiya qoplami (NDVI) va suv obyektlarini aniqlash uchun;
- ❖ SRTM raqamli balandlik modeli - relyef balandligi va nishablikni hisoblash uchun;
- ❖ ESA WorldCover - antropogen hududlar va yer qoplami turlarini aniqlash uchun;
- ❖ Bo'stonliq tumanining ma'muriy chegaralari - fazoviy kesish (clip) va zonal hisoblar uchun.

Barcha ma'lumotlar Google Earth Engine bulutli hisoblash muhitida qayta ishlanib, yagona fazoviy rezolyutsiya va koordinata tizimiga keltirildi. Turistik iqlim qulayligini baholash uchun soddalashtirilgan Turizm Iqlimi Qulayligi Indeksi (sTCI) hisoblandi. Indeks quyidagi komponentlardan iborat:

- ❖ **C** - havo harorati qulayligi;
- ❖ **R** - yog'in ta'siri;
- ❖ **S** - quyosh radiatsiyasi;
- ❖ **W** - shamol tezligi.

Har bir komponent 0 dan 100 gacha normallashtirildi va quyidagi og'irliklar bilan birlashtirildi:

$$sTCI=0.4 \cdot C+0.2 \cdot R+0.2 \cdot S+0.2 \cdot W [2], [14]$$

Bu yerda og'irliklar iqlim omillarining turistik qulaylikka nisbiy ta'siriga asoslanib tanlandi.

Landschaft omillari: SRTM asosida hududning balandligi va nishabligi hisoblandi. Juda tik qiyaliklar va ekstremal balandlik zonalari turizm infratuzilmasi uchun cheklovchi omil sifatida baholandi. Vegetatsiya zichligi Sentinel-2 asosida NDVI orqali baholandi. Yuqori NDVI qiymatlari landshaftning estetik va ekologik jozibadorligini aks ettiradi. Suv obyektlariga yaqinlik esa rekreatsion imkoniyatlar va landshaft jozibadorligini oshiruvchi omil sifatida hisobga olindi. Aholi punktlari va qurilgan hududlardan masofa antropogen bosimning proksi ko'rsatkichi sifatida ishlatildi. Antropogen bosimi past bo'lgan hududlar ekoturizm uchun ustunroq deb baholandi. Barcha landshaft komponentlari 0-1 yoki 0-100 oralig'ida normallashtirilib, vaznli integratsiya usuli orqali yagona ekoturizm salohiyati indeksiga birlashtirildi. Yakuniy indeks qiymatlari kvantil usuli yordamida besh sinfga ajratildi: past, o'rta past, o'rta, o'rta yuqori va yuqori salohiyat zonalari.

Fazoviy tahlil va natijalarni baholash zonalar bo'yicha maydonlar hisoblandi, hududiy taqsimot xaritalari tuzildi va ekoturizmni rivojlantirish nuqtai nazaridan ularning fazoviy

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

3a-rasm. Shamol tezligi.

3b-rasm. Quyosh radiatsiyasi miqdori.

3c-rasm. Yog'ingarchilik miqdori

3d-rasm. Havo harorati miqdori.

Antropogen bosim ko'rsatkichlari aholi punktlari va yo'llarga yaqin hududlarda yuqori bo'lib, bu zonlarda ekologik yuklama ortishi kuzatiladi. Shu sababli bunday hududlar intensiv ekoturizm emas, balki boshqariladigan yoki cheklangan foydalanish zonolari sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

Integratsiyalashgan baholash natijasida Bo'stonliq tumani hududi ekoturizm salohiyati bo'yicha besh zonaga ajratildi. Yuqori salohiyat zonolari asosan o'rtacha balandlikdagi, o'rmon bilan qoplangan, suv obyektlariga yaqin va nisbatan past antropogen bosimga ega hududlarda joylashgan. Past salohiyat zonolari esa yoki juda tik va baland tog' hududlari, yoki aholi punktlariga yaqin bo'lgan intensiv foydalanilayotgan joylar bilan mos keladi.

Zonalash natijalari hududiy rejalashtirishda differensial yondashuv zarurligini ko'rsatadi: yuqori salohiyat zonalarida ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish mumkin bo'lsa, sezgir zonalarda ekologik muhofaza ustuvor bo'lishi lozim.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, landshaft yondashuvi asosida olib borilgan fazoviy tahlil ekoturizmni rejalashtirishda samarali vosita ekanini ko'rsatadi. An'anaviy yondashuvlarda turizm obyektlari ko'pincha mavjud infratuzilmaga yaqin joylashtiriladi, bu esa ekologik yuklamaning ortishiga olib keladi. Ushbu tadqiqot esa landshaft sezgirligi va ekologik barqarorlikni hisobga olgan holda hududiy differentsiallash imkonini beradi.

Shu bilan birga, natijalar ma'lum cheklovlarga ega. ERA5-Land ma'lumotlarining fazoviy rezolyutsiyasi nisbatan past bo'lgani sababli mikroiklim farqlari to'liq aks ettirilmagan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, antropogen bosim faqat masofaviy ko'rsatkichlar orqali baholangan bo'lib, real tashrif zichligi va mavsumiy yuklama inobatga olinmagan. Kelgusida turistik oqim statistikasi, mobil ma'lumotlar yoki dala kuzatuvlari bilan integratsiya natijalarni yanada aniqlashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. L.Sh.Akhmedova, Z.I.Soltanmuradova, R.G.Dandamaeva, and G.I.Idziev, "Analysis of current state and development trends of the tourism sector in the regions of the North Caucasus, Russia," *South Russ. Ecol. Dev.*, vol. 19, no. 2, pp. 104-116, 2024, doi: 10.18470/1992-1098-2024-2-0.
- [2]. S.Kondrateva and E.Shlapeko, "INTERNATIONAL PROJECT ACTIVITIES AS A TOOL FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN ARCTIC," *Geogr. Environ. Living Syst.*, vol. 2024, no. 2, pp. 24-44, 2024, doi: 10.18384/2712-7621-2024-2-24-44.
- [3]. E.G.Kropinova *et al.*, "Strategic Master Planning Of Territories for Promising Tourism Development (Case for the Macro-Region Russian Baltic)," *Geogr. Environ. Living Syst.*, vol. 2024, no. 4, pp. 84-112, 2024, doi: 10.18384/2712-7621-2024-4-84-112.
- [4]. I.A.Savchenko, M.I.Zolotarev, E.V.Kremnyov, and O. V. Kuznetsova, "Chinese experience of mountain tourism management in the context of urbanization: case of Guizhou province," *Sustain. Dev. Mt. Territ.*, vol. 16, no. 2, pp. 620-629, 2024, doi: 10.21177/1998-4502-2024-16-2-620-629.
- [5]. A. Grigoryev, "SACRED PLACES AS HERITAGE MONUMENTS AND OBJECTS OF TOURISM: GEOGRAPHICAL ASPECTS," *Geogr. Environ. Living Syst.*, vol. 2024, no. 1, pp. 137-153, 2024, doi: 10.18384/2712-7621-2024-1-137-153.
- [6]. N. Yu. Svyatokha, A. A. Chibilyov, and D. A. Grudinin, "Spatial organization of medical and health tourism in the Russia-Kazakhstan tranboundary region," *South Russ. Ecol. Dev.*, vol. 19, no. 4, pp. 191-201, 2024, doi: 10.18470/1992-1098-2024-4-16.
- [7]. K. Sh. Zaburaeva, C. Sh. Zaburaev, and M. B. Sedieva, "Ethnocultural tourism in the system of recreational nature management of the North Eastern Caucasus," *Sustain. Dev. Mt. Territ.*, vol. 16, no. 2, pp. 570-579, 2024, doi: 10.21177/1998-4502-2024-16-2-570-579.
- [8]. J. Aryal, C. Sitaula, and A. C. Frery, "Land use and land cover (LULC) performance modeling using machine learning algorithms: a case study of the city of Melbourne, Australia," *Sci. Rep.*, vol. 13, no. 1, p. 13510, Aug. 2023, doi: 10.1038/s41598-023-40564-0.
- [9]. S. Shcherbakova and E. Shvets, "Tourism in the Russian-Belarusian Border Area: Current State and New Points Of Development," *Geogr. Environ. Living Syst.*, vol. 2024, no. 4, pp. 113-138, 2024, doi: 10.18384/2712-7621-2024-4-113-138.
- [10]. V. T. Pham, T. A. T. Do, H. D. Tran, and A. N. T. Do, "Classifying forest cover and mapping forest fire susceptibility in Dak Nong province, Vietnam utilizing remote sensing and machine learning," *Ecol. Inform.*, vol. 79, 2024, doi: 10.1016/j.ecoinf.2023.102392.
- [11]. B. W. Heumann, S. J. Walsh, and P. M. McDaniel, "Assessing the application of a geographic presence-only model for land suitability mapping," *Ecol. Inform.*, vol. 6, no. 5, pp. 257-269, 2011, doi: 10.1016/j.ecoinf.2011.04.004.
- [12]. B. Alikhanov, B. Pulatov, and S. Luqmon, "The Detection of Past and Future Land Use and Land Cover Change in Ugam Chatkal National Park, Uzbekistan, Using CA-Markov and Random Forest Machine Learning Algorithms," *Forum Geogr.*, vol. 38, pp. 121-137, May 2024, doi: 10.23917/forgeo.v38i2.4221.
- [13]. S. D. Suchi, A. Menon, A. Malik, J. Hu, and J. Gao, "Crop Identification Based on Remote Sensing Data using Machine Learning Approaches for Fresno County, California," *Proceedings - IEEE 7th International Conference on Big Data Computing Service and Applications, BigDataService 2021*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 115-124, 2021. doi: 10.1109/BigDataService52369.2021.00019.
- [14]. K.Sh.Zaburaeva, C.Sh.Zaburaev, M.B.Sedieva, and A.A.Shaipova, "Assessment

of transport network provision in the regions of the North-Eastern Caucasus for recreation and tourism purposes*,” *Vestn. St. Petersburg Univ. Earth Sci.*, vol. 69, no. 4, pp. 627-645, 2024, doi: 10.21638/spbu07.2024.402.

KUNGABOQAR (*HELIANTHUS ANNUUS*) O‘SIMLIGINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA O‘RNI

Baxtiyorova Maftuna Begzod qizi

Ilmiy rahbar: Qo‘ziyeva Sahobat O‘ktamovna

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kungaboqar o‘simligining biologik xususiyatlari, foydali jihatlari hamda uning tarkibida mavjud bo‘lgan oziq moddalar haqida batafsil ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, kungaboqar o‘simligining kelib chiqishi, tabiatda tarqalishi, o‘sishi va rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan ekologik omillar yoritib berilgan. Maqolada kungaboqarning qishloq xo‘jaligi va xalq xo‘jaligidagi o‘rni, undan olinadigan mahsulotlar, xususan, ozuqaviy va sanoat ahamiyatiga ega bo‘lgan kungaboqar moyi hamda uning qo‘llanilish sohalari haqida ham so‘z yuritiladi. Bundan tashqari, kungaboqarni yetishtirish texnologiyasi, o‘g‘itlardan samarali foydalanish va yuqori hosil olishda muhim bo‘lgan agrotexnik tadbirlar ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kungaboqar, moyli ekinlar, *Helianthus annuus*, qishloq xo‘jaligi, kungaboqar moyi, agrotexnika.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о биологических особенностях подсолнечника, его полезных свойствах и веществах, содержащихся в этом растении. Рассматриваются происхождение подсолнечника, его распространение в природе, а также экологические условия, необходимые для его роста и развития. В статье также освещается значение подсолнечника в сельском и народном хозяйстве, использование получаемых из него продуктов, в частности подсолнечного масла, и его применение в пищевой и промышленной сферах. Кроме того, анализируются основные агротехнические методы выращивания подсолнечника, роль минеральных и органических удобрений в повышении урожайности и улучшении качества продукции.

Ключевые слова: подсолнечник, масличные культуры, *Helianthus annuus*, сельское хозяйство, подсолнечное масло, агротехника.

Abstract: This article provides detailed information about the biological characteristics and beneficial properties of the sunflower plant, as well as the substances contained in it. The origin of sunflower, its distribution in nature, and the ecological conditions necessary for its growth and development are also discussed. Particular attention is given to the role of sunflower in agriculture and the national economy, including the use of sunflower products such as edible oil in the food and industrial sectors. In addition, the article highlights the cultivation technology of sunflower, the importance of mineral and organic fertilizers, and the main agrotechnical measures required to obtain high and high-quality yields.

Keywords: sunflower, oil crops, *Helianthus annuus*, agriculture, sunflower oil, agrotechnology.

Kungaboqar (*Helianthus annuus*) - murakkabguldoshlar oilasiga mansub bir yillik o‘simlik, asosiy moyli ekinlardan biri hisoblanadi. Vatani - Shimoliy Amerika bo‘lib, yovvoyi

holda o'sadigan kungaboqarni ispanlar Yevropaga 1510-yilda keltirganlar. Dastlab manzarali o'simlik sifatida ekilgan. Uzoq tanlash yo'li bilan madaniy kungaboqar dastlab pistasi chaqiladigan, so'ngra moy olinadigan hillari yaratilgan. Ildizi tizimi-o'q ildiz. Bo'yi 4 m ga boradi. Bargi oddiy, yirik, ketma-ket joylashgan, dag'al tuklar bilan qoplangan. To'pguli savatcha uzunligi 35-40sm. Savatcha markazidagi gullar naysimon, ikki jinsli, chetdagilari esa qizg'ish-sariq, tilsimon. Chetdan changlanadi. Mevasi - pista, 4 qirrali, rangi oq, kulrang, 1000 ta urug'i vazni 100 - 150 g [1]. Kungaboqar urug'ining kattaligiga, moyining miqdoriga va mag'zining chiqishiga qarab 3 guruhga bo'linadi:

1) Moyli kungaboqar - pistasi mayda, 1000 donasining vazni 35-80 g, mag'zi tarkibida 53- 63% moy bor;

2) Chaqiladigan kungaboqar - pistasi yirik, 1000 donasining vazni 100-170 g, mag'zining tarkibida 20- 35% moy bo'ladi. Poyasidan silos bostirishda foydalaniladi;

3) Oraliq kungaboqar - hamma ko'rsatkichlari o'rtacha bo'ladi.

Kungaboqar urug'i 4-6° haroratda 10-15 kunda unib chiqadi. Maysasi sovuqqa bardoshli qisqa qorasovuqlarga chidaydi. Issiqlikka talabchan, yorug'sevar, qisqa kunli, qurg'oqchilikka chidamli, namsevar o'simlik. Soya joyda yaxshi rivojlanmaydi. O'suv davri 80-140 kun bo'ladi. Ozuqaga talabchan, 1 tonna pista va poyabarg hosil qilishi uchun 50-60 kg azot, 20-25 kg fosfor, 120-160 kg kaliy talab qiladi. Kungaboqardan, asosan, ovqatga ishlatiladigan kungaboqar moyi olinadi. Silosbop navlaridan silos bostiriladi, chiqindilaridan shrot olinadi. Kunjarasidan chorva mollariga yuqori sifatli ozuqa sifatida foydalaniladi. Kungaboqar erta bahorda tuproq harorati 8-12°S ga yetganda va takroriy ekin sifatida kuzgi bug'doy a arpadan keyin ekiladi. Ekishdan oldin yer tekislanadi, yer haydashdan oldin go'ng (20 V/ga), azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar solinadi. Ekish uchun mahalliy lashtirilgan navlar urug'i keng qatorlab va punktir usulda 5-8 sm chuqurlikda ekiladi. Sug'oriladigan maydonlarda ko'chat qalinligi 60 ming tup/ga bo'lishi lozim (1 ga maydonga pista uchun 5-8 kg, silos uchun 35-40 kg urug' sarflanadi). Kungaboqar urug'i ekishdan oldin zararkunanda kasalliklarga qarshi dorilanadi. Ekishda makkajo'xori ekiladigan seyalkalardan foydalaniladi. O'suv davrida qator orasi 2-3 marta kultivatsiya qilinadi, 5-6 marta sug'oriladi. Gullash davrida ekinzorda asalari uyalari qo'yilsa kungaboqar gullari yaxshi changlanadi. Gullash davrida ko'p suv talab qiladi. Kungaboqarning yetilganligini savatining sariq-jigarrangga kirganligiga qarab aniqlash mumkin. Hosil don kombaynlarida maxsus moslama bilan o'rib olinadi [2]. Respublikamiz sharoitida kungaboqardan yuqori va sifatli hosil yetishtirish uchun mineral va organik o'g'itlarni maqbul me'yorlarda qo'llash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [3]. O'g'itlarning samaradorligi ularni qo'llash muddatlariga ham bog'liq. O'simlik oziqa moddalarni miqdor jihatdan ham, sifat jihatdan ham doim bir xil talab qilmaydi. Bu omil o'simlikni o'sishi, rivojlanishiga va umuman mavsum davomidagi talabiga qarab turlicha bo'ladi [4]. Kungaboqar o'simligini oladigan bo'lsak, mazkur o'simlik o'suv davri mobaynida uzoq muddat oziqlanadigan o'simlikdir. U urug' unib chiqqandan boshlab o'suv davrining oxiriga qadar tuproqdagi oziqa moddalarni o'zlashtira oladi.

Kungaboqarning biologik xususiyati: Kungaboqar yuqori ekologik plastiklikka ega. U Shimoliy Amerikaning cho'l mintaqasida havo namligi past, ammo harorat yuqori bo'lgan kontinental iqlim sharoitida shakllangan. Shuning uchun O'zbekistonda kungaboqarning o'sishi uchun qulay sharoit bor. Bu o'simlik quyosh nurlarini yaxshi qabul qiladi va yosh davrida "geliootropizm" hodisasi kuzatiladi - ya'ni o'simlik boshchasi quyosh harakatiga qarab buriladi. Natijada fotosintez jarayoni maksimal darajada amalga oshadi va o'simlikda organik

moddalar ko'p miqdorda hosil bo'ladi. Bu esa uning tez rivojlanishi va yuqori hosildorligini ta'minlaydi [5].

Kungaboqarning ahamiyati: Kungaboqar moyi asosan oziq-ovqatda qo'llaniladi. U sariq rangli, tiniq yarim quriydigan, urug' tarkibida 29-50% moy va 15% oqsil boladi. Moy tarkibida 62% gacha biologik faol mekol kislotasi va vitaminlardan A, D, E, K fosforlar mavjud. Kungaboqar moyi margarin, mayonez, baliq va sabzavot konservalari, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda, lok, bo'yoq, sovun tayyorlashda ishlatiladi. Moy olingandan keyin qoladigan chiqindilar shrot va kunjara chorva mollarga yuqori sifatli ozuqa xisoblanadi [6]. Kungaboqar vatani Shimoliy Amerikaning Janubiy tumanlari bo'lib, Yevropaga XI-asring boshlarida keltirilgan. Dastlab kungaboqar manzarali o'simlik sifatida ekilgan. Ik kungaboqar moyli 1835-yili Rossiyada ishlab chigilgan. yer yuzida kungaboqar 18,3 mln ga yerga ekiladi, Rossiyada 3,13 mln gektar yerga ekiladi. Kungabogar ko'proq Orgentina, Kanada, Xitoy, Ispaniya, Turkiya, Ruminiya, Ukrainada, ekiladi. Kungaboqar almashlab ekishda kuzgi va bahorgi boshhoqli donli o'simliklarni o'rniga ekiladi. Yerga ishlov berishda qo'yiladigan asosiy talab ko'p yillik begona o'tlardan tozalash, tekislash namni saqlashdan iborat. Ekishdan oldin yer tekislanadi, 8-10 sm chuqulikda kultivatsiya qilinadi va berona, mola bostiriladi.

Xulosa qilib aytganda, kungaboqar (*Helianthus annuus*) qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan moyli ekinlardan biri hisoblanadi. Ushbu o'simlik yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lib, uning urug'idan olinadigan moy oziq-ovqat sanoati hamda turli ishlab chiqarish sohalarida keng qo'llaniladi. Kungaboqar biologik jihatdan issiqlik va yorug'likka talabchan, qurg'oqchilikka nisbatan chidamli bo'lib, O'zbekiston iqlim sharoitida yetishtirish uchun qulay ekin hisoblanadi. Shuningdek, kungaboqarni yetishtirishda agrotexnik tadbirlarga, xususan, tuproqni to'g'ri tayyorlash, o'g'itlardan maqbul me'yorlarda foydalanish, sug'orish va parvarishlash ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillar o'simlikning o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yuqori va sifatli hosil olish imkonini beradi. Shu sababli kungaboqar yetishtirish texnologiyasini ilmiy asosda tashkil etish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anorboyev I.U., Azizov T.B. Kungaboqardan mo'l hosil yetishtirish bo'yicha tavsiyalar. - Toshkent, 2008.
2. Heister C.B. Study in the Evolution of the Sunflower Species Annus and Bolanderi. 1949.
3. Heister C. Research Advances in Sunflower. - 2007.
4. Жуковский П.М. Ботаника.- М., 1982.-667с
5. Пратов Ў.П., Одилов Т.О. Ўзбекистон юксак ўсимликлари оилаларининг замонавий тизими ва ўзбекча номлари. Т.,1995-396.
6. Флора Узбекистана 1-6 Т.-Изд-во "Фан" Ташкент, 1941-1962
7. Ҳамидов А., Набийев М., Одилов Т. Ўзбекистон ўсимликлари аниқлагичи. Тошкент 1987.

АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАРИ ТИЗИМИДА ТАРҚАЛГАН ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ХАЁТИЙ ШАКЛЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИ

Имомова Дилфўза Аноровна

Жиззах давлат педагогика университети, б.ф.н., дотцент

Аннотация: Айдар-Арнасой кўллари тизими (ААКТ) келиб чиқишига кўра Орол денгизи ҳавзасида жойлашган энг йирик сунъий-антропоген кўл. У Ўрта Осиё табиий-географик ўлкасининг Ғарбий Туркистон тоғлари ва Қизилқум чўли ўртасидаги оралиқ зонада жойлашган бўлиб, тектоник ёриқлар билан боғлиқ ёйсимон шаклга эга. Мақолада Худудда тарқалган 46 та оила, 171 та туркум 320 та турга мансуб ўсимликларнинг ҳаётий шакллари тахлиллари келтирилган.

Калим сўзлар: Айдар-Арнасой кўллари тизими, флористик тадқиқотлар, табиий лаборатория, Арнасой, Айдаркўл, Тузкон, ҳаётий шакллар, оила, туркум, тур.

Abstract: The Aydar-Arnasay Lake System (AALS) is the largest artificial-anthropogenic lake in the Aral Sea basin. It is located in the intermediate zone between the West Turkestan Mountains and the Kyzylkum Desert of the Central Asian natural-geographic region, and has an arcuate shape associated with tectonic faults. The article presents an analysis of the life forms of plants belonging to 46 families, 171 orders, and 320 species distributed in the region.

Keywords: Aydar-Arnasoy lake system, floristic studies, natural laboratory, Arnasoy, Aydarkol, Tuzkon, life forms, family, series, species analysis are presented.

Аннотация: Айдар-Арнасайская озерная система (АОЛС) - крупнейшее искусственно-антропогенное озеро в бассейне Аральского моря. Оно расположено в промежуточной зоне между Западно-Туркестанскими горами и пустыней Кызылқум в Центрально-Азиатском природно-географическом регионе и имеет дугообразную форму, связанную с тектоническими разломами. В статье представлен анализ жизненных форм растений, принадлежащих к 46 семействам, 171 порядку и 320 видам, распространенным в регионе.

Ключевые слова: озерная система Айдар-Арнасой, флористические исследования, природная лаборатория, Арнасой, Айдаркол, Тузкон, жизненные формы, семейство, серия, анализ видов

Кириш. Айдар-Арнасой кўллари тизими (ААКТ) келиб чиқишига кўра Орол денгизи ҳавзасида жойлашган энг йирик сунъий-антропоген кўл тизимларидан бири бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг жануби-шарқий қисмида, Қизилқум чўлининг Арнасой пасттекислигида, Навоий ва Жиззах вилоятлари худудларини қамраб олган ҳолда жойлашган. Мазкур тизим учта йирик сув ҳавзаси - Арнасой, Айдаркўл ва Тузкон кўллариининг ўзаро гидрологик ва морфологик жиҳатдан бирлашуви натижасида шаклланган бўлиб, минтақавий миқёсда муҳим гидроэкологик объект ҳисобланади (Кияткин ва бошқ., 1990).

ААКТ нинг табиий географик ўрни. Айдар-Арнасой ботиғи Ўрта Осиё табиий-географик ўлкасининг Ғарбий Туркистон тоғлари ва Қизилқум чўли ўртасидаги оралиқ зонада жойлашган бўлиб, тектоник ёриқлар билан боғлиқ ёйсимон шаклга эга. Ушбу худудда табиий жараёнлар ва антропоген омиллар ўзаро узвий таъсирлашиб, ААКТни ўзига хос “табиий лаборатория” га айлантирган. Ботиғнинг табиий чегаралари геологик, гидрологик ва экологик омиллар комплекс ҳисобга олинган ҳолда аниқланган. Жанубий чегараси Шимолий Нурота тоғ тизмаси этаклари билан, ғарбий чегараси Қизилқум чўлининг шарқий худудлари билан, шимолий ва шарқий чегаралари эса ААКТ таъсири остида шаклланган шўрланган тупроқлар ва ўсимлик қопламанинг тарқалиш зоналари билан белгиланади [9].

Тадқиқотнинг объекти: Айдар-Арнасой кўллари худудида тарқалган юксак ўсимлик турларининг ҳаётий шаклларидаги ҳисобланади.

Тадқиқотнинг методлари қуйидагилар: Флористик тадқиқотлар классик морфо-географик (Попов, 1927) ва қиёсий флористик усуллар (Толмачев 1974, 1986) асосида олиб борилди. Ўсимликларнинг оила, туркум ва турларнинг илмий номларини аниқлашда «Флора СССР», «Флора Ўзбекистана», «Определитель растений Средней Азии», ҳамда <https://powo.science.kew.org/> (POWO) сайти маълумотларидан фойдаланилди [2, 3, 5, 7, 8].

Турларнинг таксономик таҳлилларига кўра худудда 46 та оиланинг 171 туркумга мансуб 320 тури учраши қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Айдар-Арнасой кўллар тизими ўсимликларининг таксономик таҳлили

№	Оилалар	Туркумлар сони	Турлар сони	Турларнинг улуши, %	№	Оилалар	Туркумлар сони	Турлар сони	Турларнинг улуши, %
1	Marsileaceae Mirb.	1	1	0,31	24	Zygophyllaceae R. Br.	1	1	0,31
2	Salviniaceae Martinov	1	1	0,31	25	Fabaceae Lindl.	9	26	8,12
3	Ephedraceae Dumort.	1	1	0,31	26	Euphorbiaceae Juss.	2	6	1,87
4	Araceae Juss.	2	3	0,93	27	Geraniaceae	1	2	0,62
5	Alismataceae Vent.	2	2	0,62	28	Nitrariaceae Lindl.	1	1	0,31
6	Butomaceae Mirb.	1	1	0,31	29	Capparaceae Juss.	1	1	0,31
7	Hydrocharitaceae Juss.	2	3	0,93	30	Brassicaceae Burnett	21	30	9,37
8	Juncaginaceae Rich.	1	1	0,31	31	Frankeniaceae Desv.	1	3	0,93
9	Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl.	3	8	2,5	32	Tamaricaceae Link.	1	6	1,87
10	Ruppiaceae Horan.	1	1	0,31	33	Plumbaginaceae Juss.	1	1	0,31
11	Colchicaceae DC.	1	1	0,31	34	Polygonaceae Juss.	4	12	3,75
12	Liliaceae Juss.	2	7	2,18	35	Caryophyllaceae Juss.	3	7	2,18
13	Ixioliriaceae Nakai	1	1	0,31	36	Amaranthaceae Juss.	32	66	20,62
14	Iridaceae Juss.	1	2	0,62	37	Portulacaceae	1	1	0,31
15	Amaryllidaceae	1	1	0,31	38	Apocynaceae	2	2	0,62

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	ceae J. St.- Hil.					e Juss.			
16	Asparagaceae ae Juss.	1	1	0,31	39	Boraginaceae e Juss.	3	6	1,87
17	Typhaceae Juss.	2	4	1,25	40	Convolvulaceae ceae Juss.	3	6	1,87
18	Juncaceae Juss.	1	2	0,62	41	Lamiaceae Martinov	4	4	1,25
19	Сyperaceae Juss.	4	6	1,87	42	Mazaceae Reveal	1	1	0,31
20	Poaceae Barnhart	22	35	10,93	43	Orobanchaceae eae Vent.	1	2	0,62
21	Ceratophyllaceae Gray	1	1	0,31	44	Asteraceae Bercht. & J. Presl	16	30	9,37
22	Papaveraceae ae Juss.	3	6	1,87	45	Apiaceae Lindl.	3	3	0,93
23	Ranunculaceae ae Juss.	3	10	3,12	46	Solanaceae Juss.	3	4	1,25
Жами: Оилалар сони - 46 та; туркумлар сони - 171 та; турлар сони - 320 та									

[1, 2, 3, 4, 5, 6.]

Мазкур маълумотлар турлар таркибини чуқур таҳлил қилиш, уларнинг ҳолати ва тарқалиш хусусиятларини баҳолаш имконини беради. Шу билан бирга, ушбу материаллар биологик ресурслардан оқилона ва самарали фойдаланиш, турларни муҳофаза қилишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда уларни мунтазам равишда мониторинг қилишни ташкил этиш учун мустаҳкам илмий асос бўлиб хизмат қилади. Натижада, биохилма-хилликни сақлаш, табиий экотизимларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш ва илмий тадқиқотлар самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Raunkiær Ch. [Plant Life Forms](#) // Transl. from Danish by H. Gilbert-Carter. Oxford: Clarendon Press. 1937. P.3-104
2. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение / Полевая геоботаника. М.-Л.: Наука, 1964. Т. III. 205 с.
3. Флора СССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1934-1961. Т. I-XXVI.I-XXVI т.
4. Флора Узбекистана. Т.: Изд-во АН УзССР, 1941-1962.
5. Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Наука, 1968-1993. Т. I-X т
6. Имомова Д.А. ва б. Айдар-Арнасой кўллари тизими ҳудудида тарқалган ўсимликларнинг ҳаётий шакллари Ўзбекистон аграр фани хабарномаси² (86) 2021
7. Толмачев А.И. Введения в география растений. Л.: Наука, 1974. 244 с
8. Попов М.Г. Географо-морфологический метод систематики и гибридационные процессы в природе // Тр. по прикл. бот., генетике и селекции. 1927. Т. 17. Вып. 1. С. 221-290.
9. Kulmatov, R., Taylakov, A. & Khasanov, S. Investigating and evaluating the dynamics of change in water resources of the Aydar-Arnasay Lake system in Uzbekistan. *Environ Sci Pollut Res* 28, 12245-12255 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11356-020-11959-7>.

BIOLOGIK RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISH

Umarqulova Visola G'ayrat qizi

Ilmiy rahbar: Qo'ziyeva Saxobat O'ktamovna

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologik resurslardan oqilona foydalanishning ilmiy asoslari, ekologik va iqtisodiy ahamiyati hamda zamonaviy istiqbollari tahlil qilingan. Biologik resurslarning kamayishi, bioxilma-xillikning yo'qolishi va iqlim o'zgarishi sharoitida ularni muhofaza qilish va samarali boshqarish masalalari yoritilgan. Shuningdek, biotexnologiya, genetik resurslar va ekologik boshqaruv tizimlarining roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari biologik resurslardan barqaror foydalanish kelajak avlodlar uchun muhim ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: biologik resurslar, bioxilma-xillik, ekologik barqarorlik, genetik resurslar, biotexnologiya, ekotizim, ekologik boshqaruv, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В данной статье проанализированы научные основы рационального использования биологических ресурсов, их экологическое и экономическое значение, а также современные перспективы. Рассмотрены проблемы сокращения биологических ресурсов, утраты биоразнообразия и изменения климата, а также вопросы их охраны и эффективного управления в современных условиях. Кроме того, раскрыта роль биотехнологии, генетических ресурсов и систем экологического управления. Результаты исследования показывают, что устойчивое использование биологических ресурсов имеет важное значение для сохранения окружающей среды и обеспечения благополучия будущих поколений.

Ключевые слова: биологические ресурсы, биоразнообразие, экологическая устойчивость, генетические ресурсы, биотехнология, экосистема, экологическое управление, устойчивое развитие.

Annotation: This article analyzes the scientific foundations of the rational use of biological resources, their ecological and economic significance, as well as modern prospects. It examines the issues of the decline of biological resources, loss of biodiversity, and climate change, and discusses the protection and effective management of these resources under current conditions. In addition, the role of biotechnology, genetic resources, and environmental management systems is highlighted. The results of the study demonstrate that the sustainable use of biological resources is essential for preserving the environment and ensuring the well-being of future generations.

Keywords: biological resources, biodiversity, ecological sustainability, genetic resources, biotechnology, ecosystem, environmental management, sustainable development.

Biologik resurslar insoniyat hayotida muhim o'rin egallab, ular oziq-ovqat, xomashyo, energiya va dori vositalarining asosiy manbai hisoblanadi. Ular tarkibiga o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar va ularning genetik xilma-xilligi kiradi. Zamonaviy ilmiy qarashlarga ko'ra, biologik resurslar biosferaning barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri bo'lib, ularning kamayishi ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi [1]. So'nggi yillarda biologik resurslarga antropogen bosim ortib bormoqda. Aholi sonining ko'payishi, sanoatlashuv, qishloq xo'jaligining kengayishi va urbanizatsiya natijasida tabiiy ekotizimlar degradatsiyaga uchramoqda. Bu jarayon bioxilma-xillikning qisqarishiga va ayrim turlarning

yo'qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, biologik resurslardan noto'g'ri foydalanish natijasida ekotizim xizmatlari, ya'ni tabiatning inson uchun foydali funksiyalari izdan chiqadi [6]. Biologik resurslardan oqilona foydalanish ularning tabiiy tiklanish imkoniyatini saqlagan holda foydalanishni anglatadi. Bu yondashuv ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga iqtisodiy rivojlanishga ham xizmat qiladi. Masalan, o'rmon resurslaridan oqilona foydalanish orqali nafaqat yog'och mahsulotlari, balki dorivor o'simliklar, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa iqtisodiy foydali resurslar olinadi [1]. Hayvonot resurslari ham ekologik tizimlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular trofik zanjirning muhim bo'g'ini bo'lib, modda va energiya almashinuvida ishtirok etadi. Hayvon turlarining kamayishi ekotizim muvozanatining buzilishiga olib keladi. Shu sababli hayvonot dunyosini muhofaza qilish va ularning yashash muhitini saqlash muhim ilmiy va amaliy masaladir [2]. Biologik resurslardan foydalanishda inson omili muhim rol o'ynaydi. Inson faoliyati ko'pincha tabiiy resurslarga salbiy ta'sir ko'rsatadi, biroq to'g'ri boshqaruv va ilmiy yondashuv orqali bu ta'sirni kamaytirish mumkin. Mahalliy aholining ekologik bilimlarini oshirish, an'anaviy tajribadan foydalanish va resurslarni boshqarishda ularning ishtirokini ta'minlash samarali natija beradi [3].

Zamonaviy davrda biologik resurslardan foydalanishda biotexnologiya muhim o'rin tutadi. Genetik muhandislik, mikrobiologik texnologiyalar va bioinformatika yordamida yangi navlar, dorivor moddalar va biologik faol birikmalar yaratilmoqda. Bu esa biologik resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi [7]. Biologik resurslarni muhofaza qilish va boshqarishda ekologik monitoring tizimlari muhim ahamiyatga ega. Monitoring orqali resurslarning holati, o'zgarish dinamikasi va xavf omillari aniqlanadi. Bu esa ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Qo'riqxonalar, milliy bog' va biosfera rezervatlari tashkil etish biologik resurslarni saqlashning eng samarali usullaridan biridir [5]. Shuningdek, global darajada biologik resurslarni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro dasturlar ishlab chiqilgan. Ular biologik xilma-xillikni saqlash, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, biologik resurslarni boshqarishda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va masofadan zondlash usullari tobora keng qo'llanilmoqda [8].

Biologik resurslardan oqilona foydalanishda ekotizim yondashuvi (ecosystem approach) muhim metodologik asos hisoblanadi. Bu yondashuvga ko'ra, resurslardan foydalanishda alohida turlar emas, balki butun ekotizim kompleks tarzda boshqarilishi zarur. Bu usul bioxilma-xillikni saqlash va resurslarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi [9]. So'nggi ilmiy tadqiqotlar biologik resurslarning iqtisodiy qiymatini aniqlash muhimligini ko'rsatmoqda. Ekotizim xizmatlarini monetar baholash orqali davlatlar tabiiy resurslarni muhofaza qilishga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Masalan, o'rmon ekotizimlari nafaqat yog'och manbai, balki karbonat gazini yutuvchi muhim ekologik tizim sifatida ham baholanadi [10]. Biologik resurslardan foydalanishda iqlim o'zgarishining ta'siri ham muhim omil hisoblanadi. Global isish natijasida ko'plab turlar areali o'zgarib, ayrimlari yo'qolib ketish xavfi ostida qolmoqda. Bu esa resurslardan foydalanish strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi [8]. Qishloq xo'jaligida biologik resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun agrobiodiversitetni saqlash muhim hisoblanadi. Turli nav va zotlarning saqlanishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi va ekologik barqarorlikni mustahkamlaydi [11]. Biologik resurslarni muhofaza qilishda in situ va ex situ usullar qo'llaniladi. In situ usuli turlarni tabiiy muhitida saqlashni nazarda tutsa, ex situ usuli gen banklar, botanika bog'lari va zoologik

parklar orqali amalga oshiriladi [4]. Zamonaviy ekologiyada invaziv turlar muammosi biologik resurslarga katta xavf tug'diradi. Invaziv organizmlar mahalliy turlarni siqib chiqarib, ekotizim muvozanatini buzadi. Bu muammo ayniqsa global savdo va transport rivojlangan davrda kuchayib bormoqda [2]. Biologik resurslardan foydalanishda raqamli texnologiyalar va GIS (geografik axborot tizimlari) keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida resurslarning joylashuvi, holati va o'zgarish dinamikasi aniq tahlil qilinadi [12]. Shuningdek, biologik resurslarni boshqarishda "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu konsepsiya iqtisodiy rivojlanishni ekologik xavfsizlik bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan [10].

Biologik resurslardan oqilona foydalanish masalasi o'zbek olimlari tomonidan kompleks yondashuv asosida keng o'rganilgan. Jumladan, T.Tilovov o'zining "Ekologiya" asarida tabiiy resurslardan samarali foydalanishning ilmiy asoslarini ishlab chiqib, resurslardan foydalanishda ekologik muvozanatni saqlash zarurligini ta'kidlaydi hamda inson xo'jalik faoliyati bilan tabiiy tizimlar o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi [13]. A.Ergashev tadqiqotlarida esa Orolbo'yi hududida yuzaga kelgan ekologik inqiroz misolida biologik resurslardan noto'g'ri foydalanishning salbiy oqibatlarini chuqur tahlil qilinib, suv va yer resurslarini boshqarishda ilmiy yondashuv zarurligi asoslab beriladi [14]. S.Mustafoyev va hamkorlari tomonidan yozilgan "Umumiy ekologiya" asarida biologik resurslarning tasnifi, ularning biosferadagi o'rni hamda ulardan oqilona foydalanishning nazariy va amaliy tamoyillari batafsil yoritilib, resurslarni tiklash va muhofaza qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [15]. Q.X.Muftaydinov ilmiy ishlarida esa zamonaviy ekologik muammolar sharoitida chiqindisiz va kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish orqali resurslardan samarali foydalanish istiqbollari ko'rsatilib, iqtisodiy va ekologik manfaatlar uyg'unligi asoslab beriladi [16]. D.Y.Yormatova o'z tadqiqotlarida O'zbekistonda ekologik siyosatni shakllantirish, tabiiy resurslarni muhofaza qilishning huquqiy asoslari hamda biologik resurslardan barqaror foydalanish mexanizmlarini tahlil qiladi [17]. Z.M.Sattorov esa suv, yer va rekreatsion resurslardan foydalanishda hududiy xususiyatlarni hisobga olish, ularni degradatsiyadan saqlash va qayta tiklash chora-tadbirlarini ilmiy asosda yoritadi [16]. E.Y.Ro'zmatov va Sh.T.Qo'ziboyevlarning bioekologik tadqiqotlarida o'simlik resurslaridan oqilona foydalanish, ularning biologik xilma-xilligini saqlash hamda degradatsiyaga uchragan ekotizimlarni tiklash yo'llari ko'rsatib berilgan [17].

Xulosa: Biologik resurslardan oqilona foydalanish ekologik barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishning asosiy shartlaridan biridir. Ularning me'yorida ishlatilishi nafaqat tabiiy ekotizimlarni saqlashga yordam beradi, balki insoniyatning oziq-ovqat, sanoat va tibbiyot sohalaridagi ehtiyojlarini barqaror ta'minlash imkonini yaratadi. Shu bilan birga, resurslardan haddan tashqari foydalanish turli turlarning kamayishi, ekologik muvozanatning buzilishi va kelajak avlodlar uchun resurslarning yetishmasligiga olib keladi. Shuning uchun barqaror boshqaruv, muhofaza qilish va qayta tiklash tadbirlari biologik resurslardan oqilona foydalanishning ajralmas qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vertebrate Conservation and Biodiversity. Cambridge, 2007. 50-120.
2. Human Exploitation and Biodiversity Conservation. Cambridge, 2006. 200-350.
3. Methods and Practice in Biodiversity Conservation. Oxford, 2010. 100-200.
4. Management and the Conservation of Biodiversity. Cambridge, 2010. 150-250.
5. Marine, Freshwater, and Wetlands Biodiversity Conservation. Washington, 2006. -

269-306.

6. Biodiversity and Biotechnology. - New York, 2010. 80-140.
7. Ecosystem Approach to Biodiversity Conservation. Gland, 2003. 25-80.
8. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. - London, 2010. 40-120.
9. Agrobiodiversity Conservation and Use. - Rome, 2007. 60-140.
10. GIS and Remote Sensing in Ecology. New York, 2010. 100-180.
11. Tilovov T. "Ekologiya". - Toshkent: O'qituvchi, 2014-yil. 85-102.
12. Ergashev A. "Ekologiya". Toshkent: EFFECT-D, 2021-yil. 120-145.
13. Mustafoyev S. va boshqalar. "Umumiy ekologiya". Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, 2006-yil. 210-235.
14. Muftaydinov Q.X. "Ekologiya". Toshkent, 2020-yil. 150-180.
15. Yormatova D.Y. "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish". Toshkent: Fan va texnologiya, 2018-yil. 95-120.
16. Sattorov Z.M. "Ekologiya". Toshkent: Zebo Print, 2022-yil. 130-160.
17. Ro'zmatov E.Y., Qo'ziboyev Sh.T. "Bioekologiya (O'simliklar ekologiyasi)". - Toshkent, 2021-yil. 70-110.

MUNDARIJA

1	SO‘Z BOSHI	
	ВВЕДЕНИЕ	
	INTRODUCTION	
1-SEKSIYA YANGI O‘ZBEKISTONDA GEOGRAFIYA TA’LIMI SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN STRATEGIK VAZIFALAR 1-СЕКЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ 1-SECTION STRATEGIC OBJECTIVES IMPLEMENTED IN THE FIELD OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE NEW UZBEKISTAN		
2	<i>Панасюк М.В., Пудовик Е.М. Подготовка специалистов в области геоинформационных технологий: опыт реализации магистерской программы Казанского федерального университета</i>	
3	<i>Rajabova D., Dilara K. Examining generative artificial intelligence policies in education: a comparative perspective from China, UAE, and the USA</i>	
4	<i>Акмалетдинов С.А. Среднее профессиональное образование в малых и средних городах Татарстана как фактор устойчивого развития</i>	
5	<i>Davlatova S., Khaydarova S.A. Conceptual foundations for developing students’ competencies in geography education based on steam and artificial intelligence</i>	
6	<i>Намройева Ф.А., Ochilova M.S. Использование платформы Garpinder в школьном обучении социально-экономической географии</i>	
7	<i>Абдуллаев И.Х., Абдурахманова С.Ш. Али Кушчи - великий географ эпохи Темуридов</i>	
8	<i>Abdullayev S.I., Nazarov M.G. “Geografiya fanining nazariyasi va metodologiyasi” o‘quv fanining maqsadi vazifalari va mazmuni</i>	
9	<i>Jankobilov I.X., Abdullayev S.I. Geografik sistema konsepsiyasi</i>	
10	<i>Абдуллаев И.Х., Икромалдинова Д.К. Некоторые аспекты использования передовых педагогических и цифровых технологий в преподавании географии</i>	
11	<i>Negmatov S.Q. Raqamli ta’lim muhitida topografiya, kartografiya va GAT fanlarini o‘qitishni takomillashtirish tamoyillari va vositalari</i>	
12	<i>Nazarov X.T., Valiyeva Sh.I., Abduraxmatova B.O., Do’sqobilov A.Y., Javqonova M.Y. Geografiya ta’limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari</i>	
13	<i>Abdullayev I.X., Ergashev O.U. Geografiya ta’limida xaritalar bilan ishlashda SAMR modelidan foydalanishning avzalliklari</i>	
14	<i>Abdullayev S.I., Baxridinova E.N. Geografiya ta’limida o‘z yurtini o‘rganishning ahamiyati</i>	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

15	Avezov M.M., Sobitov A.A. Geografiya darslarida turkiy tilli mamlakatlarga oid mavzularni o'qitishda o'quv topshiriqlaridan foydalanish imkoniyatlari	
16	Sultanova N.B., Muratova Sh.B. Geografiya darslarini SWOT tahlilidan metodikasi	
17	Matchanova A.E., Allaberganova N.Sh. STEAM yondashuvining geografiya ta'limidagi o'rni	
18	Toshboyev Z.M., Musurmonova E.X., Qodirova F.N. Geografiya darslarida interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi	
19	Valiyeva Sh.I., Doliyev N.M. Tog'li hududlarda joy nomlarining tarqalishi	
20	Xoldorova G.M., Bo'ronova G.I., Jalilova S.B. Geografiya ta'limida fanlararo aloqalarning ahamiyati	
21	Matsaidova S.X., Ortikova I.O. Geografiya darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishning zamonaviy usullari	
22	Po'latova Q.D., Ibragimov L.Z. Axborotli ta'lim muhitida "aholi geografiyasi va demografiya asoslari" fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning didaktik asoslari	
23	Matsaidova S.X. Bo'lg'usi geografiya o'qituvchilarida geografik madaniyatni shakllantirishda o'quv dasturlarini loyihalash	
24	Xolmurzayev J.E., Jalolov Y.Y., Ummatova B.Sh. Geografiya darslarida integratsiyalashgan ta'limning ahamiyati va metodik asoslari	
25	Matchanova A.E., Gulimmatova R. Turizm va rekreatsiya geografiyasi fanida amaliy mashg'ulotlarni o'qitishda induktiv va deduktik metodlardan foydalanish	
26	Abdullayev M.D. Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida o'quv topshiriqlarining ahamiyati	
27	Kayumova M.M. Geografiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish: pedagogik samaradorlik va kognitiv rivojlanish	
28	Murtazayev B.Ch., Chorshanbiyeva R.A. Geografik sistemalar va darslarda ularni o'ganishning metodik jihatlari	
29	Doniyorova M.Z. Raqamli ta'lim vositalarining tasnifi va ularning didaktik imkoniyatlari	
30	Toshboyev Z.M., Zarifov D.Z., Abdurazzoqova S.Z. Maktab geografiya kursida ekologik ta'limning mazmuni va metodik asoslarini takomillashtirish	
31	Tuyg'unov M.S., Yuldasheva O.D. Sun'iy intellekt asosida geografiya ta'limida 4K ko'nikmalarni shakllantirish	
32	Egamberdiyeva U.T., Bozorboyev A.B. Xovos tumanida maktabgacha ta'lim muassasalarining hududiy joylashuv xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalari	
33	Sangirova M.H. Geofazoviy fanlar ta'limini transformatsiya qilish: topografiya va kartografiyani gat texnologiyalari bilan integratsiyalashning metodologik muammolari	
34	Mamatkulova N. STEAM ta'lim mazmuni va uning o'ziga xos xususiyatlari	
35	Rustamova X.Y. 5-6-sinf o'quvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	
36	Jurayev E.X. Geografiya ta'limida elektron ta'limiy resurslardan foydalanish pedagogik muammo sifatida	

37	<i>Elmuratova D.T., To'raqulov Sh.T. Raqamli texnologiyalar yordamida toponomik ma'lumotlarni o'qitish</i>	
38	<i>Shamshiyev A. Topografik jarayonlarni o'rganishda matematik metodlardan foydalanish samaradorligi</i>	
39	<i>Juraxujayev D.D. Geografiya ta'limida talabalarning mustaqil ta'lim topshiriqlarini loyiha ishlari asosida baholash</i>	
40	<i>Mamanova D.N. Geografiya darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan raqobatbardosh shaxsni rivojlantirish vositasi sifatida foydalanish</i>	
41	<i>Sultonov M.M., Egamberdiyev I.B., Mirzayev Sh., Xolboyev O.N. Anorganik kimyo kursida tarixiy matriallardan foydalanib kislorod mavzusini ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish usullari</i>	
<p>2-SEKSIYA ТАБИЙ ГЕОГРАФИЯ ВА ГЕОЭКОЛОГИЯНИ ТАБИАТ НАМДА АТРОФ-МУНИТНИ МУНОФАЗА ҚИЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ 2-СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2-SECTION CURRENT ISSUES IN NATURAL GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY, NATURE CONSERVATION, AND THE ENVIRONMENT</p>		
42	<i>Рафиқов В.А., Ганиев З.А. Оценка переноса пыле-песчано-солевого материала с обсохшего дна аральского моря</i>	
43	<i>Хакимов К.А., Шарипов Ш.М. Табиатдан фойдаланишда ландшафт режаслаштириши аҳамияти ва тадқиқот босқичлари (Бахмал тумани мисолида)</i>	
44	<i>Sabitova N.I., Homroqulov H.H. Jizzax viloyati Zafarobod tumani sug'oriladigan tuproqlarning sho'rlanish holati</i>	
45	<i>Huzmatov A.H., Rasulov A.B. Туркий давлатлар барқарор ривожланишида регионал ва миллий геоэкологик индикаторларнинг ўрни</i>	
46	<i>Alimkulov N.R., Qarshiboyeva Sh.G'. Mirzacho'l yer-suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning geoekologik yo'nalishlari</i>	
47	<i>Sharipov Sh.M., Azimova D.A., Amimov B.B., Axmadaliyev A.I. Toshkent viloyatida tarixiy-rekreatsion turizmni rivojlantirish imkoniyatlari</i>	
48	<i>Qo'ziboyeva O.M., Abdinazarov B.X. Konussimon tekisliklar va ularni xalq xo'jaligidagi ahamiyati (xorijiy tajribalar asosida)</i>	
49	<i>Karimov Y., Yarashev K. Land cover change on the exposed bed of the Aral sea: a review of vegetation succession, ecological transformation, and environmental consequences</i>	
50	<i>Ibragimova R.A., Muxtorova Sh.I., Samatova N.R. Mirzacho'l hududida shamol tezligi rejimining ko'p yillik va vertikal o'zgarishlari (1991-2020)</i>	
51	<i>G'o'dalov M.R., Hazratqulov H.H. Zomin milliy tabiat bog'i va undagi tabiiy jarayon o'zgarishlarini tahlili</i>	
52	<i>Назаров Х.Т., Раббимов А., Йўлдошева Х.Д., Холмуратова У.В., Абдурахматова Б.О., Исмоилов З.Б. Адир минтақаси яйловларини</i>	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	<i>ҳосилдорлигини оширишида сунъий агрофитосенозларни ахамияти</i>	
53	Xoldorova G.M., To'lishева M.A. <i>Jizzax viloyati antropogen landshaftlarining tahlili va iqlim o'zgarishi ta'siri</i>	
54	Рафиқов В.А., Худойбердиев О.И. <i>Влияние природных факторов на процесс опустынивания в дельте Амударья</i>	
55	Adilova O.A., Murtazayeva S.Z. <i>Landshaftshunoslik fanining tadqiqot yo'nalishlari</i>	
56	Рафиқова Н.А. <i>Рекреация ҳудудларининг геоэкологик ҳолатини баҳолаш</i>	
57	Xoldorova G.M., Mirzaalimov D.D. <i>Sug'oriladigan tuproqlar unumdorligi va uni oshirish yo'llari (Jizzax viloyati misolida)</i>	
58	Ravshanov Sh.A., Baxramov R.Y., Abdumo'minov R.Z. <i>Milliy tabiat bog'larida ekoturizmni barqaror rivojlantirishning geografik asoslari</i>	
59	Toshboyev Z.M., Saydullayeva G.Q. <i>Mirzacho'l vohasining meliorativ holati va ularni yaxshilash chora-tadbirlari</i>	
60	Zaripov Sh.B., Ismatova N.R. <i>Toshkent shahri atmosfera havosi ifloslanishiga antropogen omillar ta'siri</i>	
61	Adilova O.A., Ulug'murodova D.X. <i>Cho'lning yuragi, gagarin mineral suvlari sanatoriyasi</i>	
62	Abdurozoqova Sh.U., Nabiyev D.Z. <i>Основные научные направления по оптимизации природной среды в приаралье</i>	
63	Avezov M.M., Ismatullayev K.M. <i>Sariosiyo tumani Xonjiza MFY hududida turizmni rivojlantirish imkoniyatlari</i>	
64	Nasullayeva K.Sh. <i>Buxoro viloyati tabiiy sharoitida agrolandshaftlarning shakllanishi va ularning ahamiyati</i>	
65	Baratov A.S., Ne'matova N.A. <i>Yerlarni meliorativ holatini yaxshilashda sug'orish meliortsiyasini ahamiyati</i>	
66	Bayqabilov X.M., Eshmurodov K.A. <i>Tabiiy resurslardan foydalanishning huquqiy-me'yoriy konsepsiyalari</i>	
67	Ibragimova R.A., Tojiddinova R.E. <i>Toshkent viloyati geoekologik muammolari va ularni baholash</i>	
68	Nazarov X.T., Tirkashev T.X., Ismoilov A.U., Baratova A.K., Torebayeva E.A., Xaydarova D.F., Xolmurotova U.V. <i>Nurota tog' oldi chala cho'l yaylovlar hosildorligini oshirishda fitomeliorativ tadbirlarning iqtisodiy ahamiyati</i>	
69	Karimov I.E., Murodullayev H.K. <i>Muqobil energiya resurslari imkoniyatlarining kartografik prognozlash masalalari</i>	
70	Jo'raqulova D.X., Obloqulova N., Xaydarova D. <i>Surxondaryo xavzasining ekologik muammolarini vujudga keltiruvchi omillar</i>	
71	Zikirov B.Y. <i>Morguzar tog' tizmasi shimoliy yonbag'rida eng keng tarqalgan yem-xashak o'simliklari</i>	
72	Омонтурдиев А.М., Нормуродов С.О. <i>Формирование афганского ветра, его территориальное распространение, трансграничные особенности и геоэкологические зоны воздействия</i>	
73	Karimov I.E., Mustayev K.R. <i>Sherobod daryo havzasi o'rganilishining geografik jihatlari</i>	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

74	Xolmurzayev J.E., Mamadaliyev R.D., Kamolova Q.I. Jizzax vohasi landshaftlarining o'zgarish tendensiyalariga ta'sir etuvchi geografik omillar
75	Uktamov U.Sh., Uktamova O.M. Markaziy Farg'ona cho'llarida yashil makon loyihasini yaratish uning tahlili va muammolari
76	Axmedova D.M. Chumqortog' va uning shimoliy yonbag'irlaridagi ekologik muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari
77	Xudoyberdiyev Sh.A. Tabiiy geografiya va geoekologiyaning dolzarb muammolari: Jizzax viloyati misolida tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish
78	Shokirov N.O. Sharqiy Farg'ona landshaftlarining transformatsiyalanish jarayonlari va ularga ta'sir ko'rsatuvchi omillar
79	Qahramonova I. Kattaqo'rg'on voha landshaftlarining hozirgi ekologik holati
80	Janzakov A.B., Komilov J.N., Norbutayev B.E. Ekologiya o'rtasida atrof-muhitning inson salomatligiga ta'siri
81	Adilova O.A., Xudoyberdiyev Sh.A. Jizzax viloyatidagi ayrim geoekologik muammolar va ularni bartaraf etish masalalari
82	Usmanov M.R., Abdiramanov J.B., Shuxratova S.J. Qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlar ta'sirida kelib chiqadigan ekologik muammolar va ularning geografik tahlili
83	Soloyeva S.Q. Qo'shko'pir tumanining tabiiy-geografik xususiyatlari va landshaft tuzilishi
84	Auezov A.S. Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati va hududiy tafovutlari
85	Ярашев К.С., Тошбоев З.М. “Дунё таниганлар, дунёни таниганлар, дунёни танилганлар, дунёга танилганлар...”
86	Ergasheva M.K., Norboyeva Z.M., Nishonov M.N. Buxoro viloyatida tuproq sho'rlanishini cho'llanish jarayonlariga ta'siri va ularning ekologik oqibatlari
87	Yusupov B.B., Shamshiyev O.S., Safarova D.A. Tabiiy majmualarning shakllanishida endogen va ekzogen jarayonlarning atrof-muhitga ta'siri
88	Barakayev S.M., Hazratqulov H.H. Zomin milliy tabiat bog'i geoekotizimlarining transformatsiyasi va ularni barqaror boshqarishning ilmiy-geografik asoslari
89	Xolmurzayev J.E., Isoqov O.D., Bozorova D.Q. Jizzax viloyat landshaftlarining ichki suvlari ta'sirida sodir bo'layotgan o'zgarishlar va geoekologik muammolar
90	Yarashev Q.S., Nazarov X.T., Xolmurotova U.V., Abdirozokova S.Q., Yuldasheva X.D. Alohida muhofaza etiladigan hududlar va qizil kitobning ekologik ta'lim tarbiyadagi ahamiyati
91	Keldibekova R.I., Karshiboyeva B.T., Abduraimova Sh.K. Jizzax viloyatida tuproq eroziyasi bilan bog'liq geoekologik muammolarning tahlili
92	Olloyorov Sh.I. Xorazm vohasi sug'oriladigan agrolandshaftlarining hozirgi meliorativ holati va ularni geoekologik baholash
93	Xolmurodov Sh.A., Normatov D.M., Axbo'tayeva M.B. Turkiston tog' geotizimlarida rekreatsiya-geoekologik vaziyatni yaxshilash masalalari
94	Baxtiyorova D. Samarqand viloyatida ekologik koridorlar tizimini shakllantirish

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	<i>va ularning bioxilma-xillikni saqlashdagi roli</i>	
95	Abdinazarov B.X. Janubiy Farg'ona tog'oldi tekisliklari yoyilma landshaftlari va ulardan samarali foydalanish	
96	Jangiroy G'D. Sirdaryo viloyati sug'oriladigan agrolandshaftlarida qishloq xo'jaligining tuproq sho'rlanishiga ta'sirini baholash	
97	Nazarov X.T., Eshquvvatov B.B., Yusupova K.U., Nurliboyev X.X., Ergasheva Y.S. Qashqadaryo vohasi geoeologik xolatini optimallashtirish yo'llari	
98	Sobirova K.H. Farg'ona viloyati vohalarini tadqiq etishdagi ayrim metodik yondashuvlar va tahlillar	
99	Isoyeva M.N., Ergasheva M.K., Sharopova Sh.G'. Tabiiy sharoitni rekreatsiya-turistik maqsadlarda tadqiq etish (Buxoro vohasi misolida)	
100	Абдуллаев И.Х., Шоджалилов Ш.Ш., Қорақулов Н.М. Оҳангарон водийси антропогенландшафтларидаги техноген ландшафтларнинг турлари ва ландшафт-экологик шароитининг ўзгариши	
101	Qo'ziboyeva O.M., Shokirov N. Sharqiy Farg'ona landshaftlarining ekologik holati: antropogen transformatsiya va geoeologik muammolar	
102	Halimova G.S., Qalandarova D.D. Yo'lbo'yi landshaftlarining shakllanishi va antropogen landshaftlar tizimidagi o'rni	
103	Xakimov B.B., Zikirov I.Y. Shimoliy nurota tog'lari buloqlarining rekreatsion turistik ahamiyati xususida	
104	Sunatov H.N. Nurota tog'lari va tog'oldi tekisliklarining geologik-geomorfologik tuzilishi	
105	Sharifov O.V. Cho'l hududlarida ekologik o'zgarishlarning yovvoyi hayvonlarga ta'siri va sun'iy suv nuqtalari innovatsion yechim sifatida	
106	Janizoqova G.M., Berdiyeva S.S. Jizzax viloyati tog' va tog'oldi tekislik hududlarida shamol energiyasidan foydalanishning nazariy ahamiyati	
107	Qurbonboyeva M. Baxmal tumani tabiiy resurslardan foydalanishda geoeologik barqarorlikni baholash	
108	BekanoV K.K. GAT texnologiyalari asosida qishloq xo'jaligi ekinlarini optimal joylashtirishning integratsiyalashgan kartografik modeli yaratish	
108	Ismoilov J.K. Farg'ona vodiysi geoeologik holatini baholash	
109	Niyazov I.K., Tovbayev G'Z., Egamqulov H.E. Geography of the development of the green economy in Uzbekistan (on the example of renewable energy sources)	
110	Mirzoyeva I.E., Muqumova M.M. Oasis landscapes: formation and territorial characteristics (a case study of the O'rtacho'l (O'rtacho'l oasis))	
111	Mamajanova D.M., Murotboyeva M.Sh. Pop tumanining tog'oldi adirlarida tuproq eroziyasini oldini olishda fitomeliorsiyani qo'llash imkoniyatlari	
112	Suvanova D.N. Hisor qo'riqxonasining bioxilma-xillikni muhofaza qilishdagi ahamiyati	
113	Mamajanov R.I., Tojiyeva S.A., Baxramov R.Y. O'zbekistonda quyosh energetikasining rivojlanish istiqbollari	
114	Qalandarova M.K. O'zbekiston tog' oldi va tog' hududlarining ekologik holati hamda undagi o'zgarishlar	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

115	<i>Mirzayeva A.Z. Jizzax viloyati suv resurslari asosida dam olish turizmini tashkil etish: imkoniyatlar va strategik yo'nalishlar</i>	
116	<i>Abduraximov S.M., Jumanov L.B. Bo'stonliq tumanida ekoturizmni rivojlantirish uchun landshaft yondashuvi asosida hududiy zonalash</i>	
117	<i>Baxtiyorova M.B. Kungaboqar (Helianthus annuus) o'simligining biologik xususiyatlari va o'rni</i>	
118	<i>Имомова Д.А. Айдар-Арнасой кўллари тизимида тарқалган ўсимликларнинг ҳаётий шакллари бўйича таҳлили</i>	
119	<i>Umarqulova V.G'. Biologik resurslardan oqilona foydalanish</i>	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax